

Quadratic-Type Selfie Numbers

Inder J. Taneja¹

Abstract

By selfie numbers, we understand that the numbers represented by their own digits by use of certain operations, such as, basic operations, factorial, square-root, Fibonacci sequence, Triangular numbers, etc. In two variables, the selfie numbers are obtained by use of binomial coefficients, S-gonal numbers, centered polygonal numbers, etc. Quadratic numbers are particular cases of S-gonal numbers in one variable. This paper brings selfie numbers in terms of quadratic numbers. The work is up to 5 digits numbers. The work is done in digit's order and reverse order of digits.

Contents

1	Selfie Numbers	1
1.1	Basic Operations	2
1.2	Factorial	2
1.3	Square-Root	3
1.4	Fibonacci Sequence	3
2	S-gonal Numbers	4
2.1	S-gonal-Type Selfie Numbers	4
2.2	Triangle Numbers	5
2.3	Binomial Coefficients	6
2.4	Centered Polygonal Numbers	6
3	Quadratic-Type Selfie Numbers: Digit's Order	7
3.1	Up To Four Digits Numbers	7
3.2	Five Digits Numbers	27

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijaneja@gmail.com;
Web-site: <https://inderjtaneja.com>;
Twitter: @IJTANEJA;
Instagram: @crazynumbers.

4 Quadratic-Type Selfie Numbers: Reverse Order of Digits	158
4.1 Up To Four Digits Numbers	159
4.2 Five Digits Numbers	177
4.3 Symmetric Nonconsecutive Numbers	311

1 Selfie Numbers

Recently, author studied different ways of expressing numbers in such a way that both sides of the expressions are with same digits. One side is with number, and another side is an expression formed by same digits with some operations. These types of numbers we call **selfie numbers**. Some times they are called as **wild narcissistic numbers**. These numbers are represented by their own digits by use of certain operations. Subsections below give different ways of writing **selfie numbers**. Examples of selfie numbers with **Fibonacci sequence, Triangular numbers**, etc. In two variables, we obtained selfie numbers with **binomial coefficients, S-gonal numbers, centered polygonal numbers**, etc.

1.1 Basic Operations

This subsection brings **selfie numbers** by use of **basic operations**. See below some examples:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{13825} &:= 1 + (3 \times 8)^{-2+5} &= ((5 - 2) \times 8)^3 + 1 \\
 \mathbf{14641} &:= (1 + 4 + 6)^4 \times 1 &= (1 + 4 + 6)^4 \times 1 \\
 \mathbf{15552} &:= (1^5 + 5)^5 \times 2 &= 2 \times (6^5 + 5) \times 1 \\
 \mathbf{16377} &:= (1 + 6 - 3)^7 - 7 &= -7 + (7 - 3)^{6+1} \\
 \mathbf{23328} &:= (2 \times 3^3)^2 \times 8 &= (8 - 2)^{3+3} / 2 \\
 \mathbf{116565} &:= (-1 + 16) \times (-5 + 6^5) &= 5 \times (3 \times 6^{6-1} - 1) \\
 \mathbf{131072} &:= (1 + 3)^{1+0+7} \times 2 &= 2^{(7+0-1) \times 3-1} \\
 \mathbf{147419} &:= -1 + (4^7 - 4) \times 1 \times 9 &= 9 \times (1 \times 4^7 - 4) - 1 \\
 \mathbf{147429} &:= 1 + (4^7 - 4/2) \times 9 &= 9 \times (2 + 4^7 - 4 - 1) \\
 \mathbf{147491} &:= 1 \times (4^7 + 4) \times 9 - 1 &= 1 \times 9 \times (4^7 + 4) - 1 \\
 \mathbf{156252} &:= 1 \times 5^6 \times 2 \times 5 + 2 &= 2 \times (5^{2 \times 6-5} + 1)
 \end{aligned}$$

1.2 Factorial

This subsection brings **selfie numbers** with use of **factorial**. See below some examples:

$$\begin{aligned}
 1463 &:= -1! + 4! + 6! + 3!! \\
 10077 &:= -1! - 0! - 0! + 7! + 7! \\
 40585 &:= 4! + 0! + 5! + 8! + 5! \\
 80518 &:= 8! - 0! - 5! - 1! + 8! \\
 317489 &:= -3! - 1! - 7! - 4! - 8! + 9! \\
 352797 &:= -3! + 5 - 2! - 7! + 9! - 7! \\
 357592 &:= -3! - 5! - 7! - 5! + 9! - 2! \\
 357941 &:= 3! + 5! - 7! + 9! - 4! - 1! \\
 361469 &:= 3! - 6! - 1! + 4! - 6! + 9! \\
 364292 &:= 3!! + 6! - 4! - 2! + 9! - 2! \\
 397584 &:= -3!! + 9! - 7! + 5! + 8! + 4! \\
 398173 &:= 3! + 9! + 8! + 1! - 7! + 3! \\
 408937 &:= -4! + 0! + 8! + 9! + 3!! + 7! \\
 715799 &:= -7! - 1! + 5! - 7! + 9! + 9! \\
 720599 &:= -7! - 2! + 0! - 5! + 9! + 9!
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 145 &:= 1! + 4! + 5! & 363239 &:= 36 + 323 + 9! \\
 733 &:= 7 + 3!! + 3! & 363269 &:= 363 + 26 + 9! \\
 5177 &:= 5! + 17 + 7! & 403199 &:= 40319 + 9!
 \end{aligned}$$

1.3 Square-Root

This subsection brings **selfie numbers** with use of **square-root**. See below some examples:

$$\begin{aligned}
 936 &:= (\sqrt{9})!^3 + 6! & = 6! + (3!)^{\sqrt{9}} \\
 1296 &:= \sqrt{(1+2)!^9/6} & = 6^{(\sqrt{9}+2-1)} \\
 2896 &:= 2 \times (8 + (\sqrt{9})!! + 6!) & = (6! + (\sqrt{9})!! + 8) \times 2 \\
 331779 &:= 3 + (31 - 7)^{\sqrt{7+9}} & = \sqrt{9} + (7 \times 7 - 1)^3 \times 3 \\
 342995 &:= (3^4 - 2 - 9)^{\sqrt{9}} - 5 & = -5 + (-9 + 9^2 - \sqrt{4})^3 \\
 759375 &:= (-7 + 59 - 37)^5 & = (5 + 7 + 3)^{\sqrt{9}-5+7} \\
 759381 &:= 7 + (5 \times \sqrt{9})^{-3+8} - 1 & = -1 + (8 \times 3 - 9)^5 + 7.
 \end{aligned}$$

First column numbers are in **digit's order** and second columns are in **reverse order of digits**. For more details refer [14, 13, 15, 17, 18, 19].

1.4 Fibonacci Sequence

Fibonacci sequence values are well know in the literature. The general formula to write **Fibonacci sequence** [5] is given by

$$F(0) = 0, \quad F(1) = 1, \quad F(n+1) = F(n) + F(n-1), \quad n \geq 1. \quad (1)$$

In particular,

$$F(1) = 1, F(2) = 1, F(3) = 2, F(4) = 3, F(5) = 5, F(6) = 8, \text{ etc.}$$

The examples given in subsections, 1.2 and 1.3 are with **factorial** and **square-root**. While the subsection 1.1 brings values just with basic operations. Still, one can have similar kind of results using **Fibonacci sequence** values. See below:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{235} := 2 + F(F(F(3) + 5)) & \mathbf{63} := 3 \times F(F(6)) \\ \mathbf{256} := 2^5 \times F(6) & \mathbf{882} := 2 \times F(8) \times F(8) \\ \mathbf{4427} := (F(4) + 4^2) \times F(F(7)) & \mathbf{1631} := F(13) \times (6 + 1) \\ \mathbf{46493} := F(4 \times 6) + (-4 + 9)^3 & \mathbf{54128} := 8 \times (F(2) + F(1 \times 4 \times 5)) \end{array}$$

First column values are in **digit's order** and the second columns values are in **reverse order of digits**. For more details see author's [25]. In [25], the author included the results with **factorial** too.

2 S-gonal Numbers

This subsection brings selfie number using **S-gonal values**. This we have done in separate parts. Before let's see the definition of **S-gonal values**

The general formula for **s-sides of a polygon (s-gonal)** [4, 8] is given by

$$\mathbf{P(n, s) = P_s(n)} := \frac{n(n-1)(s-2)}{2} + n, \quad s > 2. \quad (2)$$

See below some particular cases of equation (2):

(i)

$$\mathbf{Triangle (3-gonal):} \quad P_3(n) = T(n) := \frac{n(n+1)}{2} \quad (3)$$

Sequence values: 1, 3, 6, 10, 15,

*This is also known by **triangular numbers**.*

(ii)

$$\mathbf{Square (4-gonal):} \quad P_4(n) = Q(n) := n^2 \quad (4)$$

Sequence values: 1, 4, 9, 16, 25,

*This is also known by **quadratic function** or **quadratic numbers**.*

(iii)

$$\text{Pentagonal (5-gonal): } P_5(n) = \frac{n(3n-1)}{2}$$

$$\text{Sequence values: } 1, 5, 12, 22, \dots$$

(iv)

$$\text{Hexagonal (6-gonal): } P_6(n) = n(2n-1)$$

$$\text{Sequence values: } 1, 6, 15, 28, \dots$$

2.1 S-gonal-Type Selfie Numbers

See below some examples in **digit's order** and **reverse order of digits** of **selfie numbers** in terms of **S-gonal numbers** given in (2):

$$\begin{aligned} 4992 &:= P(4!, 9 + 9 + 2) & 8967 &:= 7 \times P(P(6, \sqrt{9}), 8) \\ 7744 &:= (P(7, 7) - 4!)^{\sqrt{4}} & 9504 &:= 4! \times P(\sqrt{0! + 5!}, 9) \\ 7896 &:= 7 \times P(8 \times \sqrt{9}, 6) & 9744 &:= 4! \times P(4 \times 7, \sqrt{9}) \\ 65485 &:= -P(6, 5) + \sqrt{4} \times 8^5 & 49281 &:= 1 \times 8! + P(29, 4!) \\ 65943 &:= P(6, 5) \times ((\sqrt{9})!^4 - 3) & 49548 &:= -8! - P(4!, 5) + 9!/4 \\ 67977 &:= (6 + 7) \times (P(9, 7) + 7!) & 50424 &:= 4! \times P(-2 + 4!, \sqrt{0! + 5!}) \\ 72495 &:= -P(7 + 2, 4) + 9!/5 & 52895 &:= (5 + P(9, 8))^2 - 5 \\ 83544 &:= \sqrt{P(8, 3)} \times (5! - \sqrt{4})^{\sqrt{4}} & 53995 &:= (5! - P(9, \sqrt{9})) \times 3!! - 5 \end{aligned}$$

The symbol **P** used for **S-gonal numbers** and **P(n, s)** as given in (2). For more details refer author's work [20].

2.2 Triangle Numbers

According to equation (3) the triangular numbers are give by

$$T(n) = 1 + 2 + 3 + \dots = \frac{n+1}{2} = C(n+1, 2).$$

The letter "**C**" represents as "**binomial coefficient**". The examples given in above subsections are with **factorial**, **square-root**, **Fibonacci sequence numbers**, etc. Still, one can have similar kind of results using **Triangular numbers**. See below:

$$\begin{array}{ll}
 \mathbf{1069} := T(10) - T(6) + T(T(9)) & \mathbf{874} := T(T(T(4))) - T(T(7) + 8) \\
 \mathbf{1081} := T(1 + T(08 + 1)) & \mathbf{0105} := 50 + T(10) \\
 \mathbf{2887} := T(T(T(T(2)))) + T(T(8) + T(8)) + T(7) & \mathbf{1155} := -T(T(5)) + T(51 - 1) \\
 \mathbf{4965} := T(-4 + 9) + T(-T(6) + T(T(5))) & \mathbf{1224} := T(T(T(4) - T(T(2)))) - 2 + 1 \\
 \mathbf{4999} := 49 + T(99) & \mathbf{2418} := T(81) - T(42) \\
 \mathbf{99545} := T(9) + T(9) \times T(T(T(5) - 4)) + 5 & \mathbf{99632} := 2 + (3 + T(T(6) + T(9))) \times T(9) \\
 \mathbf{99546} := T(9) + T(9) \times T(T(T(5) - 4)) + 6 & \mathbf{99633} := 3 + (3 + T(T(6) + T(9))) \times T(9)
 \end{array}$$

First column values are in **digit's order** and the second column values are in **reverse order of digits**. For more details see author's work [23]. For **simultaneous selfie numbers** with **Fibonacci** and **Triangular numbers** see the author's work [26]

2.3 Binomial Coefficients

The examples given in subsection 1.4 and 2.2 are with **Fibonacci sequence** and **Triangular numbers** respectively. Still, one can have similar kind of examples, using **Binomial coefficients**. See below some examples written in **both ways, digit's order** and **reverse order of digits**:

$$\begin{array}{ll}
 \mathbf{6435} := C(C(6, 4), 3 + 5) & = C(5 \times 3, \sqrt{4} + 6) \\
 \mathbf{15504} := C(15 + 5, 0! + 4) & = C(4 \times 05, 5 \times 1) \\
 \mathbf{42504} := C(4!, \sqrt{2 \times 50/4}) & = C(4!, -05 + 24) \\
 \mathbf{54264} := C(5 + 4^2, C(6, 4)) & = C(4! - 6/2, (\sqrt{4} + 5)!) \\
 \mathbf{74613} := C(7 \times 4 - 6, 1 \times 3!) & = C(3! + 16, (-4 + 7)!)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \mathbf{12650} := C(-1 + 26, 5 - 0!) & \mathbf{28} := C(8, 2) \\
 \mathbf{12870} := C(1 \times 2 \times 8, 7 + 0!) & \mathbf{792} := C(2 \times (\sqrt{9})!, 7) \\
 \mathbf{14950} := C(-1 + 4! + \sqrt{9}, 5 - 0!) & \mathbf{924} := C(4!/2, (\sqrt{9})!) \\
 \mathbf{18564} := C(18, (5 - 6 + 4)!) & \mathbf{2024} := C(4!, 2 + (0 \times 2)!) \\
 \mathbf{19448} := C(19 - \sqrt{4}, \sqrt{4} + 8) & \mathbf{4845} := C(5 \times 4, 8 - 4) \\
 \mathbf{26334} := C(2 + C(6, 3), 3 + \sqrt{4}) & \mathbf{00378} := C(C(8, \sqrt{7 - 3}), 0! + 0!) \\
 \mathbf{43758} := C(4! - 3!, 7 - 5 + 8) & \mathbf{00792} := C(2 \times (\sqrt{9})!, 7 - 0! - 0!) \\
 \mathbf{53130} := C(5^{3-1}, 3! - 0!) & \mathbf{00924} := C(4!/2, \sqrt{9} \times (0! + 0!)).
 \end{array}$$

The symbol C used for **binomial coefficients**, and is given by

$$C(m, r) = \frac{m!}{r! \times (m-r)!}, \quad m \geq r \geq 0, \quad m, r \in \mathbf{N}.$$

Above numbers are in **digit's order**, **reverse order of digits** and in **both ways**. For more details refer [24].

2.4 Centered Polygonal Numbers

The examples given in subsection 2.3 and 2.1 are with **binomial coefficients** and **s-gonal numbers** respectively. Still, one can have similar kind of examples, using **centered polygonal numbers**. See below some examples in **digit's order** and **reverse order of digits**:

$$2883 := K(2 \times 8, 8) \times 3$$

$$2888 := K(2 + 8, 8) \times 8$$

$$3640 := K(3!, 6) \times 40$$

$$14939 := -1 + (K(4!, (\sqrt{9})!) + 3) \times 9$$

$$14959 := (-1 + K(4!, (\sqrt{9})!) + 5) \times 9$$

$$15144 := K(15, (-1 + 4!)) \times 4!$$

$$15347 := (-1 + 5!) \times 3!! - K(4!, 7)$$

$$15399 := K(1 \times 5! / 3!, 9) \times 9$$

$$00938 := K(\sqrt{K(8, 3!)}, (\sqrt{9})!) \times (0! + 0!)$$

$$01051 := K(15, 010)$$

$$01199 := K(9, \sqrt{9}) \times (1 + 10)$$

$$59938 := K(8, 3!) + (\sqrt{9})!! + 9^5$$

$$62424 := 4! \times K(2 + 4!, 2 + 6)$$

$$63384 := 4! + (K(8, 3) + 3) \times 6!$$

$$63744 := 4! \times (K(4!, 7) + 3 + 6!)$$

$$63973 := K(3! + 7, 9) \times K(3!, 6)$$

The symbol K used for **centered polygonal numbers** and is given by

$$K(n, t) := \frac{tn(n-1)}{2} + 1, \quad t > 2.$$

For summary of author's work on numbers refer [21, 22]. For study on **s-gonal numbers** and **centered polygonal numbers** refer to [1, 4, 6, 7]. Also refer [2, 8] for historical books on numbers.

The aim of this paper is to bring **quadratic-type selfie numbers** using the function given in (4), i.e.,

$$Q(n) := n^2, \quad \forall n \in \mathbf{N}$$

The work is divided in two big sections. One in **digit's order** and another in **reverse order of digits**.

3 Quadratic-Type Selfie Numbers: Digit's Order

This section brings **selfie numbers** written in terms of **quadratic function** given in (4) in **digit's order**. The whole work is up to 5-digits numbers divided in two subsections. The first is up to 4-digits numbers and the second

is for the 5-digits numbers. The numbers appearing in "different colors" are the symmetrical sequential values. These are written after simplifications. The other values are not simplifies, i.e., it contains lot of extra brackets "()". These can be removed easily.

3.1 Up To Four Digits Numbers

$$48 := -Q(4) + Q(8)$$

$$49 := Q(Q(4) - 9)$$

$$81 := Q(8 + 1)$$

$$89 := 8 + Q(9)$$

$$100 := Q(10) + 0$$

$$101 := Q(10) + 1$$

$$102 := Q(10) + 2$$

$$103 := Q(10) + 3$$

$$104 := Q(10) + 4$$

$$105 := Q(10) + 5$$

$$106 := Q(10) + 6$$

$$107 := Q(10) + 7$$

$$108 := Q(10) + 8$$

$$109 := Q(10) + 9$$

$$121 := Q(12 - 1)$$

$$125 := (1 + Q(2)) \times Q(5)$$

$$128 := 1 \times 2 \times Q(8)$$

$$136 := Q(1 + Q(3)) + Q(6)$$

$$143 := -1 + Q(4 \times 3)$$

$$144 := Q((-1 + 4) \times 4)$$

$$147 := (-1 + 4) \times Q(7)$$

$$156 := (1 + Q(5)) \times 6$$

$$175 := 1 \times 7 \times Q(5)$$

$$192 := -Q(-1 + 9) + Q(Q(Q(2)))$$

$$195 := -1 + Q(9 + 5)$$

$$196 := Q(-1 + 9 + 6)$$

$$207 := Q(Q(Q(2))) - Q(07)$$

$$221 := -Q(2) + Q(Q(Q(2)) - 1)$$

$$224 := Q(Q(2)) \times (-2 + Q(4))$$

$$225 := Q(Q(Q(2)) + Q(2) - 5)$$

$$228 := Q(Q(Q(2))) - 28$$

$$239 := -Q(2) + 3 \times Q(9)$$

$$240 := -Q(Q(2)) + Q(Q(4)) + 0$$

$$241 := -Q(Q(2)) + Q(Q(4)) + 1$$

$$242 := -Q(Q(2)) + Q(Q(4)) + 2$$

$$243 := -Q(Q(2)) + Q(Q(4)) + 3$$

$$244 := -Q(Q(2)) + Q(Q(4)) + 4$$

$$245 := -Q(Q(2)) + Q(Q(4)) + 5$$

$$246 := -Q(Q(2)) + Q(Q(4)) + 6$$

$$247 := -Q(Q(2)) + Q(Q(4)) + 7$$

$$248 := -Q(Q(2)) + Q(Q(4)) + 8$$

$$249 := -Q(Q(2)) + Q(Q(4)) + 9$$

$$251 := Q(Q(Q(2))) - 5 \times 1$$

$$255 := Q(Q(Q(2))) - 5/5$$

$$256 := Q(2 \times 5 + 6)$$

$$261 := Q(Q(Q(2))) + 6 - 1$$

$$264 := 2 + 6 + Q(Q(4))$$

$$275 := (Q(2) + 7) \times Q(5)$$

$$284 := 28 + Q(Q(4))$$

$$285 := -Q(2) + Q(-8 + Q(5))$$

$$286 := -2 + 8 \times Q(6)$$

$$288 := Q(2) \times (8 + Q(8))$$

$$289 := Q(Q(Q(2)) - 8 + 9)$$

$$292 := Q(Q(Q(2))) + 9 \times Q(2)$$

$$322 := Q(Q(3) \times 2) - 2$$

$$324 := Q(3 \times (2 + 4))$$

$$325 := (Q(3) + Q(2)) \times Q(5)$$

$$333 := Q(3) + Q(Q(3)) + Q(3)$$

$$334 := -3 + Q(Q(3)) + Q(Q(4))$$

$$337 := Q(Q(3)) + Q(Q(3) + 7)$$

$$352 := (-3 + Q(5)) \times Q(Q(2))$$

$$361 := Q(3 \times 6 + 1)$$

$$363 := Q(-3 + Q(6))/3$$

$$364 := 3 \times Q(6) + Q(Q(4))$$

$$384 := 3 \times 8 \times Q(4)$$

$$425 := (Q((Q(4) + Q(2))) + (Q(5)))$$

$$\begin{aligned} 425 &:= Q(Q(4) + Q(2)) + Q(5) \\ 437 &:= -4 + Q(3 \times 7) \\ 437 &:= -4 + Q(3 \times 7) \\ 441 &:= Q(Q(4) + 4 + 1) \\ 445 &:= 4 + Q(Q(4) + 5) \\ 448 &:= Q(Q(4) + Q(Q(4)) - Q(8)) \\ 512 &:= Q(Q(5 - 1)) \times 2 \\ 522 &:= (5 + Q(Q(Q(2)))) \times 2 \\ 525 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(5) \\ 527 &:= Q(Q(5)) - 2 \times Q(7) \\ 529 &:= Q(5 + 2 \times 9) \\ 537 &:= Q(Q(5)) - Q(Q(3)) - 7 \\ 545 &:= Q(Q(5)) - Q(4) \times 5 \\ 551 &:= -Q(5) + Q(Q(5) - 1) \\ 572 &:= Q(Q(5)) - Q(7) - Q(2) \\ 573 &:= Q(Q(5)) - Q(7) - 3 \\ 576 &:= Q(Q(5)) - 7 + 6 \\ 585 &:= Q(Q(5)) - 8 \times 5 \\ 612 &:= Q(6) \times (1 + Q(Q(2))) \\ 625 &:= Q(Q(6 + Q(2) - 5)) \\ 645 &:= Q(6) - Q(4) + Q(Q(5)) \\ 648 &:= Q(Q(6)) / (Q(4) / 8) \\ 655 &:= 6 \times 5 + Q(Q(5)) \\ 661 &:= Q(6) + Q(Q(6 - 1)) \\ 665 &:= Q(Q(6)) - 6 - Q(Q(5)) \\ 672 &:= 6 \times 7 \times Q(Q(2)) \\ 678 &:= 6 \times (Q(7) + Q(8)) \\ 693 &:= -Q(6) + 9^3 \\ 726 &:= Q(7 + Q(2)) \times 6 \\ 729 &:= (7 + 2) \times Q(9) \\ 735 &:= Q(7) \times 3 \times 5 \\ 784 &:= Q(7 \times (8 - 4)) \\ 832 &:= Q(8) \times (Q(3) + Q(2)) \\ 936 &:= Q(Q(9)) - Q(Q(Q(3))) - 6 \\ 975 &:= Q(-9 + Q(7)) - Q(Q(5)) \\ 1024 &:= Q((10 - 2) \times 4) \\ 1025 &:= 1 + Q(02^5) \\ 1036 &:= 10^3 + Q(6) \\ 1125 &:= Q(11 + Q(2)) \times 5 \\ 1145 &:= Q(11) + 4^5 \\ 1152 &:= Q(-1 + Q(1 \times 5)) \times 2 \\ 1155 &:= (Q(Q(Q(1 + 1))) - Q(5)) \times 5 \\ 1155 &:= (Q(Q(Q(1 + 1))) - Q(5)) \times 5 \\ 1156 &:= Q(Q(1 + 1) + 5 \times 6) \\ 1157 &:= 1 + Q(-1 + 5 \times 7) \\ 1175 &:= (-1 - 1 + Q(7)) \times Q(5) \\ 1176 &:= Q((1 + 1) \times 7) \times 6 \\ 1196 &:= -Q(1 \times 1 + 9) + Q(Q(6)) \\ 1203 &:= (1 + Q(20)) \times 3 \\ 1215 &:= Q(Q(1 + 2)) \times 15 \\ 1216 &:= -Q(1 + 2) + Q(-1 + Q(6)) \\ 1225 &:= Q(1 + 2 + 2^5) \\ 1226 &:= 1 + Q(-2/2 + Q(6)) \\ 1232 &:= (-1 \times Q(2) + Q(Q(3))) \times Q(Q(2)) \\ 1233 &:= Q(12) + Q(33) \\ 1235 &:= (Q(Q(Q(1 \times 2))) - Q(3)) \times 5 \\ 1242 &:= (Q(Q(1 + Q(2))) - 4) \times 2 \\ 1247 &:= Q(Q(1 \times 2 + 4)) - Q(7) \\ 1249 &:= -1 + 2 \times Q(Q(4) + 9) \\ 1250 &:= 1 \times 2 \times Q(Q(5)) + 0 \\ 1251 &:= 1 \times 2 \times Q(Q(5)) + 1 \\ 1252 &:= 1 \times 2 \times Q(Q(5)) + 2 \\ 1253 &:= 1 \times 2 \times Q(Q(5)) + 3 \\ 1254 &:= 1 \times 2 \times Q(Q(5)) + 4 \\ 1255 &:= 1 \times 2 \times Q(Q(5)) + 5 \\ 1256 &:= 1 \times 2 \times Q(Q(5)) + 6 \\ 1257 &:= 1 \times 2 \times Q(Q(5)) + 7 \\ 1258 &:= 1 \times 2 \times Q(Q(5)) + 8 \\ 1259 &:= 1 \times 2 \times Q(Q(5)) + 9 \\ 1262 &:= (Q(Q(1 + Q(2))) + 6) \times 2 \\ 1264 &:= -1 \times Q(Q(2)) + Q(Q(6)) - Q(4) \\ 1265 &:= (Q(1 + Q(Q(2))) - Q(6)) \times 5 \\ 1266 &:= -(1 + Q(2)) \times 6 + Q(Q(6)) \\ 1269 &:= Q(-1 + Q(Q(2))) \times 6 - Q(9) \\ 1271 &:= -Q(1 + Q(2)) + Q(Q(7 - 1)) \\ 1275 &:= (1 \times 2 + Q(7)) \times Q(5) \\ 1279 &:= -1 + Q(Q(Q(2))) + Q(-Q(7) + Q(9)) \\ 1280 &:= Q(Q(1 \times 2)) \times 80 \\ 1284 &:= (1 + Q(Q(Q(2)))) + Q(8) \times 4 \\ 1286 &:= -1 \times 2 - 8 + Q(Q(6)) \\ 1288 &:= (Q(-1 + Q(Q(2))) - Q(8)) \times 8 \end{aligned}$$

$$1292 := Q(12) \times 9 - Q(2)$$

$$1293 := Q(12) \times 9 - 3$$

$$1294 := -1 \times 2 + Q(9 \times 4)$$

$$1295 := -1 + Q(Q(2 + 9 - 5))$$

$$1296 := Q(1 + 29 + 6)$$

$$1297 := 1 + Q(29 + 7)$$

$$1306 := 1 + Q(3) + Q(Q(06))$$

$$1312 := (1 + Q(Q(3))) \times Q(Q(1 \times 2))$$

$$1325 := (Q(1 \times 3) + Q(Q(Q(2)))) \times 5$$

$$1344 := (-1 + Q(Q(3)) + 4) \times Q(4)$$

$$1345 := (13 + Q(Q(4))) \times 5$$

$$1346 := 1 + Q(3 + 4) + Q(Q(6))$$

$$1352 := Q(1^3 + Q(5)) \times 2$$

$$1356 := (1 + Q(3 \times 5)) \times 6$$

$$1360 := Q(-1 + Q(3)) + Q(Q(6)) + 0$$

$$1361 := Q(-1 + Q(3)) + Q(Q(6)) + 1$$

$$1362 := Q(-1 + Q(3)) + Q(Q(6)) + 2$$

$$1363 := Q(-1 + Q(3)) + Q(Q(6)) + 3$$

$$1364 := Q(-1 + Q(3)) + Q(Q(6)) + 4$$

$$1365 := Q(-1 + Q(3)) + Q(Q(6)) + 5$$

$$1366 := Q(-1 + Q(3)) + Q(Q(6)) + 6$$

$$1367 := Q(-1 + Q(3)) + Q(Q(6)) + 7$$

$$1368 := Q(-1 + Q(3)) + Q(Q(6)) + 8$$

$$1369 := Q(-1 + Q(3)) + Q(Q(6)) + 9$$

$$1370 := 1 + Q(37) + 0$$

$$1371 := 1 + Q(37) + 1$$

$$1372 := 1 + Q(37) + 2$$

$$1373 := 1 + Q(37) + 3$$

$$1374 := 1 + Q(37) + 4$$

$$1375 := 1 + Q(37) + 5$$

$$1376 := 1 + Q(37) + 6$$

$$1377 := 1 + Q(37) + 7$$

$$1378 := 1 + Q(37) + 8$$

$$1379 := 1 + Q(37) + 9$$

$$1386 := 1 + Q(Q(3)) + 8 + Q(Q(6))$$

$$1396 := Q(1^3 + 9) + Q(Q(6))$$

$$1425 := (Q(1 + Q(4)) - Q(2)) \times 5$$

$$1439 := -1 + Q(4) \times (Q(3) + Q(9))$$

$$1443 := (Q(-1 + Q(4)) + Q(Q(4))) \times 3$$

$$1444 := Q(-1 + 4 + Q(4)) \times 4$$

$$1445 := Q(1 + 4 \times 4) \times 5$$

$$1446 := (1 - Q(4) + Q(Q(4))) \times 6$$

$$1456 := -Q(-1 + Q(4)) + Q(5 + Q(6))$$

$$1465 := (1 + Q(Q(4)) + Q(6)) \times 5$$

$$1485 := (Q(1 + Q(4)) + 8) \times 5$$

$$1492 := Q(14) + Q(9 \times Q(2))$$

$$1521 := Q(Q(1 + 5) + 2 + 1)$$

$$1522 := 1 + Q(-Q(5) + Q(2 \times Q(2)))$$

$$1524 := (1 + 5) \times (-2 + Q(Q(4)))$$

$$1525 := Q(15 \times 2) + Q(Q(5))$$

$$1526 := -1 - Q(5) + Q(Q(Q(2))) + Q(Q(6))$$

$$1528 := (1 + 5) \times Q(Q(Q(2))) - 8$$

$$1536 := Q(1 + 5 \times 3) \times 6$$

$$1538 := (1 + Q(Q(5))) \times Q(3) - Q(Q(8))$$

$$1539 := ((Q(-((1 - 5))) + 3) \times Q(9))$$

$$1543 := Q(Q(1 + 5)) + Q(Q(4)) - Q(3)$$

$$1546 := -1 - 5 + Q(Q(4)) + Q(Q(6))$$

$$1547 := ((Q(15) - (4)) \times 7)$$

$$1552 := Q(Q(1^5 + 5)) + Q(Q(Q(2)))$$

$$1560 := (1 + Q(5)) \times 60$$

$$1562 := 1 + Q(5) + 6 \times Q(Q(Q(2)))$$

$$1564 := -Q(1 + 5) + Q(Q(6) + 4)$$

$$1566 := (Q(15) + Q(6)) \times 6$$

$$1583 := (1 + Q(5)) \times Q(8) - Q(Q(3))$$

$$1584 := Q(1 \times 5 \times 8) - Q(4)$$

$$1585 := -15 + Q(8 \times 5)$$

$$1586 := 1 + Q(Q(5) - 8) + Q(Q(6))$$

$$1625 := (1 + Q(6 + 2)) \times Q(5)$$

$$1632 := -1 + Q(Q(6)) + Q(Q(3)) + Q(Q(Q(2)))$$

$$1634 := 1 + Q(Q(6)) + Q(Q(3)) + Q(Q(4))$$

$$1636 := Q(Q(1 + 6) - Q(3)) + Q(6)$$

$$1637 := 1 + Q(6) + Q(-Q(3) + Q(7))$$

$$1645 := -1 \times Q(6) + Q(Q(4) + Q(5))$$

$$1655 := -1 + Q(Q(6) + 5) - Q(5)$$

$$1656 := -1 + Q(Q(6)) + Q(Q(5) - 6)$$

$$1657 := -Q(1 + Q(6)) + Q(Q(5)) + Q(Q(7))$$

$$1658 := Q(1 + Q(6)) + Q(Q(5) - 8)$$

$$1665 := -16 + Q(Q(6) + 5)$$

$$1674 := Q(1 + Q(6)) + Q(7) + Q(Q(4))$$

$$\begin{aligned} 1675 &:= 1 \times 67 \times Q(5) \\ 1681 &:= Q((-1+6) \times 8 + 1) \\ 1681 &:= Q((-1+6) \times 8 + 1) \\ 1682 &:= 1 \times Q(-6 + Q(8))/2 \\ 1683 &:= (Q(Q(-1+6)) - Q(8)) \times 3 \\ 1687 &:= 1 \times 6 + Q(-8 + Q(7)) \\ 1693 &:= Q(1 + Q(6)) + Q(9 + Q(3)) \\ 1695 &:= Q(Q(1+6)) - Q(9) - Q(Q(5)) \\ 1716 &:= 1 + Q(7) \times (-1 + Q(6)) \\ 1726 &:= 1 + Q(Q(7)) - Q(26) \\ 1728 &:= (-1 + 7 \times Q(2)) \times Q(8) \\ 1729 &:= 1 \times 7 \times (Q(Q(Q(2))) - 9) \\ 1732 &:= Q(1 + Q(7)) - 3 \times Q(Q(Q(2))) \\ 1736 &:= -Q(17) + Q(Q(3) + Q(6)) \\ 1737 &:= Q(-1 + Q(7)) - Q(Q(3)) \times 7 \\ 1745 &:= Q(1 + 7) + Q(Q(4) + Q(5)) \\ 1757 &:= Q(17 + Q(5)) - 7 \\ 1762 &:= Q(1 \times 7 \times 6) - 2 \\ 1764 &:= Q(Q(1 + 7) - 6 - Q(4)) \\ 1769 &:= 1 + Q(Q(7) - 6) - Q(9) \\ 1773 &:= (1 + Q(7 + 7)) \times Q(3) \\ 1775 &:= (Q(1 + 7) + 7) \times Q(5) \\ 1776 &:= (Q(17) + 7) \times 6 \\ 1783 &:= -Q(-1 + Q(7)) + Q(Q(8)) - Q(3) \\ 1785 &:= 1 + Q(Q(7)) + 8 - Q(Q(5)) \\ 1786 &:= -Q(-1 + Q(7)) + Q(Q(8)) - 6 \\ 1792 &:= Q(Q(1 + 7)) - 9 \times Q(Q(Q(2))) \\ 1832 &:= -1 - Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)) - Q(2)) \\ 1834 &:= 1 - Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)) - 4) \\ 1847 &:= -1 + (8 + Q(Q(4))) \times 7 \\ 1848 &:= (-1 + 8) \times (Q(Q(4)) + 8) \\ 1849 &:= Q(-1 + 8 + 4 \times 9) \\ 1856 &:= -1 - Q(8) + Q(Q(5)) + Q(Q(6)) \\ 1857 &:= Q(1 + 8) - Q(Q(5)) + Q(Q(7)) \\ 1862 &:= Q(-1 + 8) \times (Q(6) + 2) \\ 1863 &:= Q(18) \times 6 - Q(Q(3)) \\ 1867 &:= 18 + Q(-6 + Q(7)) \\ 1872 &:= Q(Q(-1 + 8)) - Q(7 + Q(Q(2))) \\ 1875 &:= Q(1^8 + Q(7)) - Q(Q(5)) \\ 1922 &:= Q(Q(-1 + 9) - 2)/2 \\ 1925 &:= (Q(1 \times 9) - Q(2)) \times Q(5) \\ 1932 &:= 1 + Q(Q(9))/3 - Q(Q(Q(2))) \\ 1935 &:= -1 + Q(9 + 35) \\ 1936 &:= Q(-1 + 9 + 36) \\ 1937 &:= 1 + Q(Q(9) - 37) \\ 1943 &:= -Q(19) + Q(Q(4) \times 3) \\ 1944 &:= -1 + 9 + Q(44) \\ 1945 &:= 1 - Q(9) + Q(45) \\ 1948 &:= -Q(1 + 9) + Q(Q(4)) \times 8 \\ 1952 &:= Q(-1 + 9 \times 5) + Q(Q(2)) \\ 1964 &:= (-1 + Q(Q(9)) + Q(Q(6)))/4 \\ 1984 &:= (1 - 9) \times (8 - Q(Q(4))) \\ 2025 &:= Q(20 + 25) \\ 2027 &:= 2 + Q(-Q(02) + Q(7)) \\ 2028 &:= -20 + Q(Q(Q(2))) \times 8 \\ 2045 &:= 20 + Q(45) \\ 2048 &:= 2 \times Q(04 \times 8) \\ 2116 &:= Q(-2 - 1 + Q(1 + 6)) \\ 2125 &:= (Q(2) + Q(Q(1 + 2))) \times Q(5) \\ 2136 &:= (Q(Q(Q(2))) + Q(1 + Q(3))) \times 6 \\ 2137 &:= 21 + Q(-3 + Q(7)) \\ 2147 &:= 2 - Q(Q(1 \times 4)) + Q(Q(7)) \\ 2166 &:= Q(Q(Q(2) + 1) - 6) \times 6 \\ 2172 &:= -Q(Q(Q(2)) - 1) + Q(Q(7)) - Q(2) \\ 2173 &:= -Q(Q(Q(2)) - 1) + Q(Q(7)) - 3 \\ 2183 &:= -Q(2) + Q(Q(1 + 8))/3 \\ 2196 &:= Q(21 + 9) + Q(Q(6)) \\ 2207 &:= -2 + Q(-2 + Q(07)) \\ 2208 &:= (Q(Q(Q(2))) + 20) \times 8 \\ 2209 &:= Q(-2 + Q(-2 + 09)) \\ 2215 &:= (2 + Q(21)) \times 5 \\ 2223 &:= Q((Q(Q(2)) - Q(2)) \times Q(2)) - Q(Q(3)) \\ 2225 &:= Q(Q(2)) + Q(-2 + Q(2 + 5)) \\ 2227 &:= Q(Q(2)) + 2 + Q(-2 + Q(7)) \\ 2237 &:= -2 - 2 \times Q(Q(3)) + Q(Q(7)) \\ 2238 &:= -2 + Q(Q(Q(2)) \times 3) - Q(8) \\ 2239 &:= Q(Q(2)) + Q(Q(Q(2)) \times 3) - Q(9) \\ 2252 &:= Q(2) \times (2 + Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2))) \\ 2253 &:= -Q(Q(Q(2))) + Q(2) \times Q(Q(5)) + Q(3) \\ 2257 &:= -Q(2 + 2 \times 5) + Q(Q(7)) \\ 2259 &:= (Q(2))^{Q(2)} - 5) \times 9 \\ 2267 &:= ((Q(Q(Q(2)))/(-2)) - (6 - Q(Q(7)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2268 &:= (((Q(Q(2)) - 2) \times Q(Q(6)))/8) \\ 2272 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 2)) \times 7) + Q(2)) \\ 2276 &:= (((Q(Q(2)) + (Q(2))) \times Q(7)) + Q(Q(6))) \\ 2277 &:= ((Q(2) - (2^7)) + Q(Q(7))) \\ 2281 &:= (Q(Q(Q(2))) + Q(-((Q(2) - Q((8 - 1)))))) \\ 2282 &:= (-22) + Q((Q(8) - Q(Q(2)))) \\ 2284 &:= ((-Q(2)) - Q(Q(2))) + Q((Q(8) - Q(4))) \\ 2286 &:= ((-2) - Q(Q(2))) + Q((8 \times 6)) \\ 2288 &:= -((Q(Q(2)) - Q(-((2 - 8) \times 8)))) \\ 2292 &:= (-Q(Q(2))) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-9)) - Q(2)) \\ 2293 &:= (-2) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-9)) + Q(3)) \\ 2295 &:= (Q(Q(2)) + ((Q(Q(Q(2))) \times 9) - (Q(5)))) \\ 2296 &:= (-2) + ((Q(Q(Q(2))) \times 9) - 6) \\ 2297 &:= (((Q(2))^{Q(2)} \times 9) - (7)) \\ 2298 &:= (2 + ((Q(Q(Q(2))) \times 9) - 8)) \\ 2299 &:= (Q(2) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-9)) + 9)) \\ 2302 &:= (-2) + Q((3 \times Q(Q(02)))) \\ 2304 &:= Q((Q(2) \times (3 \times 04))) \\ 2312 &:= (2 \times Q((Q(3) + Q((1 + Q(2)))))) \\ 2313 &:= (Q((Q(Q(2)) \times 3) + Q((1 \times 3))) \\ 2316 &:= ((-Q(2)) - Q(Q(3))) + Q(Q((1 + 6))) \\ 2317 &:= ((Q(2) + Q(3)) + Q((-1) + Q(7))) \\ 2318 &:= ((-2) - Q(Q(3))) + Q(Q(-((1 - 8)))) \\ 2319 &:= (Q(Q((Q(2) + 3))) + (-1) - Q(9)) \\ 2320 &:= (Q(Q(2)) + Q((3 \times Q(Q((2 + 0)))))) \\ 2321 &:= (Q((Q(Q(2)) \times 3) + (Q(Q(2)) + 1)) \\ 2322 &:= (Q((Q(Q(2)) \times 3) + (Q(Q(2)) + 2)) \\ 2323 &:= ((Q(Q(2)) + 3) + Q((Q(Q(2)) \times 3))) \\ 2324 &:= (2 + (-Q(3) \times (-2) - Q(Q(4)))) \\ 2325 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) - (Q(2))) \times Q(5)) \\ 2326 &:= (Q((Q(Q(2)) \times 3) + (Q(Q(2)) + (6))) \\ 2327 &:= (Q((Q(Q(2)) \times 3) + (Q(Q(2)) + (7))) \\ 2328 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) \times (Q(Q(2)) + 8)) \\ 2329 &:= (Q((Q(Q(2)) \times 3) + (Q(Q(2)) + 9)) \\ 2331 &:= ((Q(Q(Q(2))) + 3) \times Q((3 \times 1))) \\ 2332 &:= ((-Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) - Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) \\ 2333 &:= -((Q(-((Q(Q(2)) - Q(Q(3)))) - (Q(Q(Q(3)) - 3))) \\ 2334 &:= ((-2) + Q(Q(Q(3)))) - Q((Q(Q(3)) - Q(4))) \\ 2336 &:= -((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q((3 + 3))) + Q(Q(6)))) \\ 2337 &:= (-((2^{3+3})) + Q(Q(7))) \\ 2339 &:= -((Q(-((Q(Q(2)) - Q(Q(3)))) - (3 + Q(Q(9)))))) \\ 2342 &:= (2 + (Q(3) \times (Q(Q(4)) + (Q(2)))) \\ 2344 &:= (2 \times (Q(34) + Q(4))) \\ 2345 &:= ((Q(Q(2)) + Q((3 \times Q(4)))) + (Q(5))) \\ 2349 &:= (((Q(2) + Q(3)) + Q(4)) \times Q(9)) \\ 2352 &:= (Q(Q(2)) \times (3 \times Q((5 + 2)))) \\ 2357 &:= ((2 \times (3 - Q(5))) + Q(Q(7))) \\ 2362 &:= (Q(2) + (Q(3) \times (6 + Q(Q(Q(2)))))) \\ 2363 &:= -((Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(6))))/3)) \\ 2365 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(3))) \times (-Q(6))) + (Q(5))) \\ 2367 &:= ((2 - 36) + Q(Q(7))) \\ 2368 &:= (Q((2^3)) + Q((6 \times 8))) \\ 2371 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q((-3) + Q(7)) - 1)) \\ 2372 &:= ((-Q((2 + 3))) + Q(Q(7))) - (Q(2)) \\ 2373 &:= ((-Q((2 + 3))) + Q(Q(7))) - 3 \\ 2374 &:= ((2 + Q((-3) + Q(7))) + Q(Q(4))) \\ 2375 &:= (((2 - 3) + Q(Q(7))) - (Q(5))) \\ 2376 &:= (((2 + Q(3)) + Q(Q(7))) - (Q(6))) \\ 2377 &:= ((Q((2 + 3)) + Q(Q(7))) - Q(7)) \\ 2379 &:= ((-((Q(2) + Q(3))) + Q(Q(7))) - 9) \\ 2384 &:= (((Q(2) + Q(Q(3))) + Q(8)) \times Q(4)) \\ 2385 &:= (Q(Q((2 \times 3))) + Q((8 + Q(5)))) \\ 2387 &:= (-((2 \times 3) + 8) + Q(Q(7))) \\ 2391 &:= (Q(Q((Q(2) + 3))) - (9 + 1)) \\ 2394 &:= (Q(Q((Q(2) + 3))) - (-9) + Q(4)) \\ 2397 &:= (-Q(2)) + Q(((Q(3) - 9) + Q(7))) \\ 2401 &:= Q(Q(((2 \times 4) - 01))) \\ 2403 &:= (2 + Q(Q((4 + 03))) \\ 2407 &:= ((2 + 4) + Q(Q(07))) \\ 2417 &:= ((2^4) + Q(Q((1 \times 7))) \\ 2419 &:= (Q((2 \times Q((4 + 1)))) - (Q(9))) \\ 2425 &:= (24 + Q(Q((2 + 5))) \\ 2427 &:= ((24 + 2) + Q(Q(7))) \\ 2432 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(4))) \times Q(3)) - Q(Q(2))) \\ 2437 &:= (((Q(2) - Q(4)) \times (-3)) + Q(Q(7))) \\ 2439 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(4))) \times Q(3)) - 9) \\ 2446 &:= ((-2) - Q(Q(4))) + Q((Q(4) + Q(6))) \\ 2447 &:= ((2 + 44) + Q(Q(7))) \\ 2448 &:= (Q((2 + 4)) \times (4 + Q(8))) \\ 2449 &:= -(((Q(Q(2)) + Q(Q((4 + 4)))) - Q(Q(9))) \\ 2452 &:= ((Q(2) - Q(Q(4))) + Q(52)) \\ 2463 &:= (-((2 + (4^6))) + Q(Q(Q(3)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2464 &:= ((Q(Q(2)) - Q(Q(4))) + Q((Q(6) + Q(4)))) \\2465 &:= (Q(Q(Q(2))) + Q(((Q(4) + (6)) + Q(5)))) \\2469 &:= ((Q(2) - (4^6)) + Q(Q(9))) \\2475 &:= (Q(((Q(2)/4) + Q(7))) - (Q(5))) \\2483 &:= (((2 + Q(4)) - Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) \\2484 &:= (Q((2 + 48)) - Q(4)) \\2489 &:= ((24 - Q(Q(8))) + Q(Q(9))) \\2492 &:= ((2 - Q((Q(4) + 9))) \times (-Q(2))) \\2493 &:= ((Q((-2) + Q(4)) + (Q(9))) \times Q(3)) \\2495 &:= (Q((2 \times (Q(4) + 9))) - (5)) \\2496 &:= (-Q(2) + Q(-(4 - (9 \times 6)))) \\2497 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(4))) \times 9) + Q(7))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2500 &:= Q(2 \times Q(5)) + 00 \\2501 &:= Q(2 \times Q(5)) + 01 \\2502 &:= Q(2 \times Q(5)) + 02 \\2503 &:= Q(2 \times Q(5)) + 03 \\2504 &:= Q(2 \times Q(5)) + 04 \\2505 &:= Q(2 \times Q(5)) + 05 \\2506 &:= Q(2 \times Q(5)) + 06 \\2507 &:= Q(2 \times Q(5)) + 07 \\2508 &:= Q(2 \times Q(5)) + 08 \\2509 &:= Q(2 \times Q(5)) + 09 \\2510 &:= Q(2 \times Q(5)) + 10 \\2511 &:= Q(2 \times Q(5)) + 11 \\2512 &:= Q(2 \times Q(5)) + 12 \\2513 &:= Q(2 \times Q(5)) + 13 \\2514 &:= Q(2 \times Q(5)) + 14 \\2515 &:= Q(2 \times Q(5)) + 15 \\2516 &:= Q(2 \times Q(5)) + 16 \\2517 &:= Q(2 \times Q(5)) + 17 \\2518 &:= Q(2 \times Q(5)) + 18 \\2519 &:= Q(2 \times Q(5)) + 19 \\2520 &:= Q(2 \times Q(5)) + 20 \\2521 &:= Q(2 \times Q(5)) + 21 \\2522 &:= Q(2 \times Q(5)) + 22 \\2523 &:= Q(2 \times Q(5)) + 23 \\2524 &:= Q(2 \times Q(5)) + 24 \\2525 &:= Q(2 \times Q(5)) + 25 \\2526 &:= Q(2 \times Q(5)) + 26 \\2527 &:= Q(2 \times Q(5)) + 27 \\2528 &:= Q(2 \times Q(5)) + 28\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2529 &:= Q(2 \times Q(5)) + 29 \\2530 &:= Q(2 \times Q(5)) + 30 \\2531 &:= Q(2 \times Q(5)) + 31 \\2532 &:= Q(2 \times Q(5)) + 32 \\2533 &:= Q(2 \times Q(5)) + 33 \\2534 &:= Q(2 \times Q(5)) + 34 \\2535 &:= Q(2 \times Q(5)) + 35 \\2536 &:= Q(2 \times Q(5)) + 36 \\2537 &:= Q(2 \times Q(5)) + 37 \\2538 &:= Q(2 \times Q(5)) + 38 \\2539 &:= Q(2 \times Q(5)) + 39 \\2540 &:= Q(2 \times Q(5)) + 40 \\2541 &:= Q(2 \times Q(5)) + 41 \\2542 &:= Q(2 \times Q(5)) + 42 \\2543 &:= Q(2 \times Q(5)) + 43 \\2544 &:= Q(2 \times Q(5)) + 44 \\2545 &:= Q(2 \times Q(5)) + 45 \\2546 &:= Q(2 \times Q(5)) + 46 \\2547 &:= Q(2 \times Q(5)) + 47 \\2548 &:= Q(2 \times Q(5)) + 48 \\2549 &:= Q(2 \times Q(5)) + 49 \\2550 &:= Q(2 \times Q(5)) + 50 \\2551 &:= Q(2 \times Q(5)) + 51 \\2552 &:= Q(2 \times Q(5)) + 52 \\2553 &:= Q(2 \times Q(5)) + 53 \\2554 &:= Q(2 \times Q(5)) + 54 \\2555 &:= Q(2 \times Q(5)) + 55 \\2556 &:= Q(2 \times Q(5)) + 56 \\2557 &:= Q(2 \times Q(5)) + 57 \\2558 &:= Q(2 \times Q(5)) + 58 \\2559 &:= Q(2 \times Q(5)) + 59 \\2560 &:= Q(2 \times Q(5)) + 60 \\2561 &:= Q(2 \times Q(5)) + 61 \\2562 &:= Q(2 \times Q(5)) + 62 \\2563 &:= Q(2 \times Q(5)) + 63 \\2564 &:= Q(2 \times Q(5)) + 64 \\2565 &:= Q(2 \times Q(5)) + 65 \\2566 &:= Q(2 \times Q(5)) + 66 \\2567 &:= Q(2 \times Q(5)) + 67 \\2568 &:= Q(2 \times Q(5)) + 68 \\2569 &:= Q(2 \times Q(5)) + 69 \\2570 &:= Q(2 \times Q(5)) + 70\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2571 &:= Q(2 \times Q(5)) + 71 \\2572 &:= Q(2 \times Q(5)) + 72 \\2573 &:= Q(2 \times Q(5)) + 73 \\2574 &:= Q(2 \times Q(5)) + 74 \\2575 &:= Q(2 \times Q(5)) + 75 \\2576 &:= Q(2 \times Q(5)) + 76 \\2577 &:= Q(2 \times Q(5)) + 77 \\2578 &:= Q(2 \times Q(5)) + 78 \\2579 &:= Q(2 \times Q(5)) + 79 \\2580 &:= Q(2 \times Q(5)) + 80 \\2581 &:= Q(2 \times Q(5)) + 81 \\2582 &:= Q(2 \times Q(5)) + 82 \\2583 &:= Q(2 \times Q(5)) + 83 \\2584 &:= Q(2 \times Q(5)) + 84 \\2585 &:= Q(2 \times Q(5)) + 85 \\2586 &:= Q(2 \times Q(5)) + 86 \\2587 &:= Q(2 \times Q(5)) + 87 \\2588 &:= Q(2 \times Q(5)) + 88 \\2589 &:= Q(2 \times Q(5)) + 89 \\2590 &:= Q(2 \times Q(5)) + 90 \\2591 &:= Q(2 \times Q(5)) + 91 \\2592 &:= Q(2 \times Q(5)) + 92 \\2593 &:= Q(2 \times Q(5)) + 93 \\2594 &:= Q(2 \times Q(5)) + 94 \\2595 &:= Q(2 \times Q(5)) + 95 \\2596 &:= Q(2 \times Q(5)) + 96 \\2597 &:= Q(2 \times Q(5)) + 97 \\2598 &:= Q(2 \times Q(5)) + 98 \\2599 &:= Q(2 \times Q(5)) + 99\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2603 &:= (2 + Q((60 - Q(3)))) \\2608 &:= (2 \times (Q(Q(6)) + 08)) \\2615 &:= ((2 \times (Q(Q(6)) - 1)) + (Q(5))) \\2619 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q(6) - 1)) \times 9) \\2622 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) \times 2) - 2) \\2623 &:= (Q((26 \times 2)) - Q(Q(3))) \\2624 &:= (2 \times (Q((6^2)) + Q(4))) \\2625 &:= (((-Q(2)) - Q(Q(6))) \times (-2)) + (Q(5))) \\2626 &:= ((2 \times Q(Q(6))) + (-2) + Q(6)) \\2627 &:= (26 + Q((2 + Q(7)))) \\2628 &:= ((2 \times Q(Q(6))) + Q(-(2 - 8))) \\2632 &:= (((Q(Q(Q(2))) + Q(6)) \times Q(3)) + Q(2))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2635 &:= ((2 \times (Q(Q(6)) + (Q(3)))) + (Q(5))) \\2638 &:= (((-2) \times Q((Q(6) - Q(3)))) + Q(Q(8))) \\2640 &:= -((Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(6)) + Q(40)))) \\2647 &:= (((-((Q(2) + (6))) + Q(Q(4))) + Q(Q(7))) \\2648 &:= ((2 \times (Q(Q(6)) - (4))) + Q(8)) \\2652 &:= (((2 + Q(6)) + Q(Q(5))) \times Q(2)) \\2653 &:= (((-Q(2)) \times (-Q(6) - Q(Q(5)))) + (Q(3))) \\2654 &:= -((Q(Q(Q(2))) - (-6) + Q(54))) \\2655 &:= ((Q((-2) + Q(6)) - Q(Q(5))) \times 5) \\2657 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(6)))/(-5)) + Q(Q(7))) \\2658 &:= (2 \times (Q(Q(6)) + (Q(5) + 8))) \\2659 &:= (Q((Q(Q(2)) + (Q(6)))) - (5 \times 9)) \\2660 &:= -((Q(Q(Q(2))) - (Q(-(6 - 60)))) \\2661 &:= (((-Q(2)) + Q(Q(6))) + Q((Q(6) + 1))) \\2662 &:= (-2) + ((Q(Q(6)) + (Q(6))) \times 2) \\2664 &:= (2 \times (Q(6) + (6^4))) \\2667 &:= (266 + Q(Q(7))) \\2668 &:= ((2 \times (Q(Q(6)) + (6))) + Q(8)) \\2669 &:= (((-Q(2)) + Q(Q(6))) + Q(Q(6))) + (Q(9))) \\2672 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((6 + 7) - 2)) \\2673 &:= ((26 + 7) \times Q(Q(3))) \\2674 &:= ((2 \times (Q(Q(6)) + Q(7))) - Q(4)) \\2675 &:= ((Q((Q(2) + (6))) + (7)) \times Q(5)) \\2676 &:= (2 \times (Q(Q(6)) + (7 \times 6))) \\2684 &:= -(((Q((-2) + Q(6)) - Q(Q(8))) + Q(Q(4)))) \\2687 &:= (((-2) + (Q(6) \times 8)) + Q(Q(7))) \\2688 &:= (((-2) + Q(6)) + 8) \times Q(8) \\2689 &:= (((-2) \times Q((Q(6) + 8))) + Q(Q(9))) \\2696 &:= -((Q(2) - ((-6) + Q(9)) \times Q(6))) \\2697 &:= (Q(-(2 - (6 \times 9)))) - (7) \\2704 &:= (Q(-(2 - 70)) - Q(4)) \\2713 &:= (Q(((2 + Q(7)) + 1)) + (Q(3))) \\2723 &:= (((-2) + Q(Q(7))) + Q((2 \times Q(3)))) \\2725 &:= ((Q(Q(2)) + Q((7 + Q(Q(2)))) \times 5) \\2728 &:= ((Q(2) + (7)) \times (Q(Q(Q(2))) - 8)) \\2729 &:= ((Q(2) + Q(Q(7))) + (Q((2 \times 9)))) \\2732 &:= ((Q((Q(2) + Q(7))) - Q(Q(3))) + (Q(2))) \\2734 &:= (((-Q(2)) + Q(Q(7))) + Q(Q(3))) + Q(Q(4))) \\2735 &:= (((-Q(2)) + Q((Q(7) + Q(3)))) - Q(Q(5))) \\2736 &:= (((2 - 7) + Q(Q(3))) \times Q(6)) \\2738 &:= (((-Q(2)) \times Q((-7) + Q(Q(3))))/(-8))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2742 &:= (Q(2) + (Q(74)/2)) \\2743 &:= (-2) + ((Q(7) + Q(Q(4))) \times Q(3)) \\2745 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q(7))) \times (4 + 5)) \\2749 &:= (Q(2) + ((Q(7) + Q(Q(4))) \times 9)) \\2753 &:= ((Q((-2) + Q(7))) + Q(Q(5))) - Q(Q(3)) \\2754 &:= ((2 + Q(7)) \times 54) \\2756 &:= (Q(Q(Q(2))) + Q((Q(7) - ((5 - 6)))))) \\2767 &:= (Q((Q(2) + Q(7))) - (6 \times 7)) \\2768 &:= (Q(Q(2)) + ((Q(7) - (6)) \times Q(8))) \\2776 &:= (Q(2) + (77 \times Q(6))) \\2777 &:= -((Q(-((Q(2) - Q(7)))) - ((Q(Q(7)) + Q(Q(7)))))) \\2782 &:= -((Q(Q(Q(2))) - (Q(7) \times (Q(8) - 2)))) \\2783 &:= ((Q(Q(2)) + (7)) \times Q((8 + 3))) \\2786 &:= ((-(2 \times 7) + Q(Q(8))) - Q(Q(6))) \\2795 &:= (Q((Q(2) + Q(7))) - (9 + 5)) \\2799 &:= ((Q(Q(2)) - Q(Q(7))) + Q((-9) + Q(9))) \\2809 &:= Q(((2) + Q(8)) - 09) \\2811 &:= (2 + Q((Q(8) - 11))) \\2816 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(8))) - Q(Q((1 \times 6)))) \\2825 &:= (Q(Q(2)) + Q(((Q(8) - Q(Q(2))) + (5)))) \\2832 &:= (Q(Q(2)) \times (8 + Q((Q(3) + Q(2)))))) \\2835 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 8)) - Q(3)) \times 5) \\2836 &:= -(((Q(Q(2)) + Q(8)) - Q((Q(3) \times 6)))) \\2848 &:= ((Q((2 + 8)) + Q(Q(4))) \times 8) \\2854 &:= ((2 - Q(8)) + Q(54)) \\2855 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 8)) - 5) \times 5) \\2857 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((8 \times Q(5)) + Q(Q(7)))) \\2864 &:= (((Q(Q(2)) + Q(8)) \times Q(6)) - Q(4)) \\2867 &:= (Q(-(((Q(2) - Q(8)) + (6)))) - (Q(7))) \\2868 &:= (((Q(2) + Q(Q(8))) - Q(Q(6))) + Q(8)) \\2875 &:= (((2 + Q(8)) + Q(7)) \times Q(5)) \\2876 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (-87) \times Q(6))) \\2877 &:= (((Q(2) + Q(8)) \times 7) + Q(Q(7)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2880 &:= -Q(Q(Q(2))) + Q(Q(8) - 8) + 0 \\2881 &:= -Q(Q(Q(2))) + Q(Q(8) - 8) + 1 \\2882 &:= -Q(Q(Q(2))) + Q(Q(8) - 8) + 2 \\2883 &:= -Q(Q(Q(2))) + Q(Q(8) - 8) + 3 \\2884 &:= -Q(Q(Q(2))) + Q(Q(8) - 8) + 4 \\2885 &:= -Q(Q(Q(2))) + Q(Q(8) - 8) + 5 \\2886 &:= -Q(Q(Q(2))) + Q(Q(8) - 8) + 6 \\2887 &:= -Q(Q(Q(2))) + Q(Q(8) - 8) + 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2888 &:= -Q(Q(Q(2))) + Q(Q(8) - 8) + 8 \\2889 &:= -Q(Q(Q(2))) + Q(Q(8) - 8) + 9 \\2896 &:= (Q(Q(2)) - (Q(8) \times (-9) - Q(6))) \\2912 &:= (Q(Q(2)) \times (91 \times 2)) \\2916 &:= Q(((2 \times 9) + Q((1 \times 6)))) \\2918 &:= (2 - (-9) \times Q(18)) \\2925 &:= ((Q((2 + 9)) - Q(2)) \times Q(5)) \\2926 &:= ((Q(2) - Q(9)) \times (-2) - Q(6)) \\2928 &:= (-Q(Q(2))) \times ((9 - Q(Q(Q(2)))) + Q(8)) \\2929 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times 9) + Q((Q(Q(2)) + 9))) \\2932 &:= ((Q(2) + ((9^3))) \times Q(2)) \\2945 &:= (Q(Q(2)) + ((9 \times Q(Q(4))) + Q(Q(5)))) \\2952 &:= (-Q(2)) \times (-9) - Q((Q(5) + 2)) \\2953 &:= ((Q(Q(2)) \times 9) + (Q(53))) \\2965 &:= (((Q(Q(2)) - (Q(9))) \times (-Q(6))) + Q(Q(5))) \\2967 &:= ((2 + Q((9 \times 6))) + Q(7)) \\2975 &:= ((Q(2) + Q(9)) \times (7 \times 5)) \\2976 &:= -((Q(-((2 - 9))) - Q((Q(7) + (6)))))) \\2977 &:= (Q((Q(Q(2)) + 9)) + (-Q(7) + Q(Q(7)))) \\2979 &:= ((Q((2 \times 9)) + (7)) \times 9) \\2989 &:= ((Q(2) \times (-9)) + Q((Q(8) - 9))) \\3025 &:= Q((30 + 25)) \\3055 &:= (30 + Q(55)) \\3128 &:= (Q((Q(Q(3)) - Q((1 + Q(2)))))) - 8 \\3129 &:= -((Q(Q(Q(3) - 1))) - Q((Q(2) + Q(9)))) \\3135 &:= (-Q(31) + Q(Q((3 + 5)))) \\3136 &:= Q(((3 - 1) + (Q(3) \times 6))) \\3138 &:= (-((Q(31) - 3)) + Q(Q(8))) \\3145 &:= (Q(3) + Q((Q(Q(-((1 - 4)))) - (Q(5)))))) \\3152 &:= (Q((31 + Q(5))) + Q(Q(2))) \\3159 &:= ((3 + Q((1 + 5))) \times Q(9)) \\3168 &:= -((Q(Q(3)) - Q((Q((1 + 6)) + 8)))) \\3172 &:= (Q((Q(3) \times (-1 - 7))) + Q(Q(Q(2)))) \\3197 &:= (Q(Q(Q(3))) + (-1) \times Q((9 + Q(7)))) \\3232 &:= ((Q(Q(3)) + Q((2 + Q(3)))) \times Q(Q(2))) \\3240 &:= (Q((3^2)) \times 40) \\3249 &:= Q((3 + ((2 + 4) \times 9))) \\3250 &:= ((Q(Q(3)) - Q(Q(2))) \times 50) \\3252 &:= (3 + Q(((Q(Q(2)) + (Q(5))) + Q(Q(2)))))) \\3258 &:= (Q(3) + Q((Q((2 + 5)) + 8))) \\3263 &:= -((Q(Q(3 + 2))) - (Q(Q(6)) \times 3))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3265 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(2) + Q(6))) + (Q(5))) \\ 3267 &:= (3 \times Q((26 + 7))) \\ 3272 &:= ((Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))) - Q(Q(7))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 3275 &:= ((3 + (2^7)) \times Q(5)) \\ 3276 &:= (((Q(3) + Q(2)) \times 7) \times Q(6)) \\ 3279 &:= -(((Q(Q(3)) + (Q(2))) - Q((Q(7) + 9)))) \\ 3283 &:= (Q((Q(3) - 2)) \times (Q(8) + 3)) \\ 3285 &:= ((Q(Q(3)) + Q((Q(Q(2)) + 8))) \times 5) \\ 3295 &:= -((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(2)) \times (9 - Q(Q(5)))))) \\ 3321 &:= ((-Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3)))) / (-2 \times 1)) \\ 3322 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(3)) + 2))) / 2) \\ 3328 &:= ((3 + Q((Q(3) - 2))) \times Q(8)) \\ 3337 &:= (-((3^3)) + Q((Q(3) + Q(7)))) \\ 3355 &:= -((Q(3) - Q((3 + 55)))) \\ 3357 &:= (Q((33 + Q(5))) - (7)) \\ 3358 &:= (-((3 + 3)) + Q(58)) \\ 3361 &:= (-3) + Q(-((3 - 61))) \\ 3364 &:= Q(((3 \times 3) \times 6) + 4) \\ 3367 &:= (3 + Q(((3 + 6) + Q(7)))) \\ 3373 &:= ((3 \times 3) + Q((Q(7) + Q(3)))) \\ 3375 &:= (Q(3) \times 375) \\ 3384 &:= -(((Q(Q(3)) - Q((-3) + Q(8)))) + Q(Q(4))) \\ 3397 &:= (33 + Q((9 + Q(7)))) \\ 3402 &:= (Q(Q(3)) \times (40 + 2)) \\ 3425 &:= (Q(Q((3 + 4))) + Q((2^5))) \\ 3435 &:= (((3 \times Q(Q(4))) - Q(Q(3))) \times 5) \\ 3445 &:= (Q(Q(3)) - (-4) \times Q((4 + Q(5)))) \\ 3448 &:= ((Q(Q(3)) \times (-4 + 4)) + Q(Q(8))) \\ 3453 &:= ((Q(34) - 5) \times 3) \\ 3456 &:= ((-Q(3)) - Q(Q(4))) + Q((Q(5) + Q(6))) \\ 3458 &:= (((3 - Q(4)) - Q(Q(5))) + Q(Q(8))) \\ 3468 &:= -((Q(34) - Q(68))) \\ 3471 &:= -((Q((Q(3) + Q(4))) - Q(Q((7 + 1)))))) \\ 3478 &:= -(((Q((Q(3) + Q(4))) - (7)) - Q(Q(8)))) \\ 3481 &:= Q((((Q(3) - 4) - Q(8)) \times (-1))) \\ 3489 &:= ((-3) \times Q((4 \times 8))) + Q(Q(9)) \\ 3492 &:= (Q(3) \times ((Q(4) + Q(9)) \times Q(2))) \\ 3496 &:= (Q((Q(Q(3)) - Q(4))) - Q((-9) + Q(6))) \\ 3519 &:= (Q((Q(3) + 51))) - (Q(9)) \\ 3524 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(5))) / 2) + Q(Q(4))) \\ 3528 &:= (Q((3 \times (5 + 2))) \times 8) \\ 3529 &:= (Q(35) + (Q(Q(Q(2))) \times 9)) \\ 3546 &:= (Q(3) \times (Q((5 \times 4) - (6)))) \\ 3548 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(5))) - (4)) + Q(Q(8))) \\ 3552 &:= (Q(Q(Q(3))) + (-Q(55) + Q(Q(2)))) \\ 3555 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(5))) + (5)) \times 5) \\ 3556 &:= ((3 \times Q(Q(5))) + Q((5 + Q(6)))) \\ 3557 &:= (Q((Q(3) + ((5 \times 5)))) + Q(Q(7))) \\ 3558 &:= (3 \times ((Q(Q(5)) + Q(Q(5))) - Q(8))) \\ 3562 &:= (Q(Q(3)) + Q((-5) + Q((6 + 2)))) \\ 3564 &:= ((Q(3) - Q((5 \times 6))) \times (-4)) \\ 3572 &:= ((Q(Q(3)) - (5)) \times (Q(7) - 2)) \\ 3573 &:= ((Q(Q(3)) \times (-5) + Q(7)) + (Q(3))) \\ 3575 &:= (Q((3 + 57)) - Q(5)) \\ 3577 &:= ((Q(35) - Q(7)) + Q(Q(7))) \\ 3582 &:= (((Q(Q(3)) - (Q(5))) \times Q(8)) - 2) \\ 3584 &:= (((3 + Q(5)) \times 8) \times Q(4)) \\ 3591 &:= -((Q(3) - Q((59 + 1)))) \\ 3615 &:= -((Q(Q(3)) - (Q(61) - Q(5)))) \\ 3616 &:= -(((Q(Q(3)) - Q(Q(6))) - Q(Q((1 + 6)))))) \\ 3617 &:= ((-Q(3)) + Q((Q(6) - 1))) + Q(Q(7)) \\ 3623 &:= (((3 \times Q(Q(6))) - Q(Q(Q(2)))) - Q(3)) \\ 3625 &:= (((3^6) - Q(2)) \times 5) \\ 3626 &:= (((3 \times Q(Q(6))) - Q(Q(Q(2)))) - 6) \\ 3628 &:= (((Q(Q(3)) + (Q(6))) \times (-Q(2))) + Q(Q(8))) \\ 3629 &:= (((Q(Q(3)) \times (-Q(6))) - Q(Q(2))) + Q(Q(9))) \\ 3632 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(6)))) - Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2)))))) \\ 3636 &:= (Q(-((3 - 63))) + (Q(6))) \\ 3637 &:= (Q((3 + Q(6))) + Q((-3) + Q(7))) \\ 3644 &:= ((3 \times (Q(Q(6)) + (4))) - Q(Q(4))) \\ 3645 &:= ((Q(3) + Q(6)) \times Q((4 + 5))) \\ 3648 &:= ((Q(Q(3)) - (6 \times 4)) \times Q(8)) \\ 3649 &:= (((Q(Q(3)) \times (-Q(6))) + (4)) + Q(Q(9))) \\ 3654 &:= (Q(3) \times (6 + Q((5 \times 4)))) \\ 3657 &:= (3 \times (-6) + Q((5 \times 7))) \\ 3663 &:= ((3 \times Q(Q(6))) - Q((6 + Q(3)))) \\ 3672 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(6))) + Q(Q(7))) - Q(Q(2)) \\ 3675 &:= (-((3 - 6)) \times Q((7 \times 5))) \\ 3679 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(6))) + Q(Q(7))) - 9) \\ 3684 &:= (3 \times (Q(Q(6)) - (Q(8) + (4)))) \\ 3688 &:= ((3 \times (Q(Q(6)) - Q(8))) - 8) \\ 3694 &:= ((-3) + Q(Q(6))) + Q(Q((-9) + Q(4))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3697 &:= (Q(Q((3-6)+9))) + Q(Q(7))) \\ 3706 &:= ((Q(3) + Q(Q(7))) + Q(Q(06))) \\ 3712 &:= -(Q(3)) + Q((Q(7) + 12)) \\ 3713 &:= (Q((Q(3) \times 7)) - Q(Q((1+3)))) \\ 3714 &:= ((Q((Q(3) \times 7)) + 1) - Q(Q(4))) \\ 3721 &:= Q((-3) + Q(((7+2) - 1))) \\ 3723 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(7)))/(-2)) \times (-3)) \\ 3724 &:= (3 + Q(((Q(7) - Q(2)) + Q(4)))) \\ 3725 &:= (((3 \times Q(7)) + 2) \times Q(5)) \\ 3726 &:= (3 \times ((-Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) \times 6)) \\ 3728 &:= (Q((3 + Q(7))) + Q((Q(2) \times 8))) \\ 3735 &:= (3 \times (Q(Q(7)) - Q((Q(3) + Q(5)))))) \\ 3743 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q((Q(7) + (4))) + (Q(3)))) \\ 3746 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((Q((Q(7) + (4))) + (6)))) \\ 3749 &:= ((-3) - Q((Q(7) + (4)))) + Q(Q(9))) \\ 3756 &:= (3 \times (-((Q(7) - (5))) + Q(Q(6)))) \\ 3761 &:= -(((Q(3) - Q(7)) - Q(61))) \\ 3762 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(7))) + Q(Q(6))) - Q(Q(2))) \\ 3764 &:= (Q((Q(3) + Q(7))) + Q((Q(6) - Q(4)))) \\ 3768 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((-7) - Q(Q(6))) + Q(Q(8))) \\ 3769 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(7))) + Q(Q(6))) + (Q(9))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3770 &:= Q(37) + Q(Q(7)) + 0 \\ 3771 &:= Q(37) + Q(Q(7)) + 1 \\ 3772 &:= Q(37) + Q(Q(7)) + 2 \\ 3773 &:= Q(37) + Q(Q(7)) + 3 \\ 3774 &:= Q(37) + Q(Q(7)) + 4 \\ 3775 &:= Q(37) + Q(Q(7)) + 5 \\ 3776 &:= Q(37) + Q(Q(7)) + 6 \\ 3777 &:= Q(37) + Q(Q(7)) + 7 \\ 3778 &:= Q(37) + Q(Q(7)) + 8 \\ 3779 &:= Q(37) + Q(Q(7)) + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3782 &:= ((-((Q(3) + Q(7))) + Q(Q(8))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 3784 &:= ((Q((3 \times 7)) \times 8) + Q(Q(4))) \\ 3786 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(7))) + 8) + Q(Q(6))) \\ 3792 &:= ((3 \times 79) \times Q(Q(2))) \\ 3794 &:= ((Q(Q(3)) + Q((7 \times 9))) - Q(Q(4))) \\ 3824 &:= ((-((Q(3) + 8)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(4)) \\ 3825 &:= ((Q(3) + Q((8 + Q(2)))) \times Q(5)) \\ 3828 &:= (((-3) - Q(8)) \times Q(2)) + Q(Q(8))) \\ 3831 &:= ((-Q(3)) + Q(Q(8))) - Q(Q((3+1))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3834 &:= (((3 + Q(Q(8))) - (Q(3))) - Q(Q(4))) \\ 3835 &:= (-Q(3)) + Q((Q(8) + ((3-5)))) \\ 3837 &:= ((-3) + Q(Q(8))) - Q((Q(3) + (7))) \\ 3844 &:= Q((-3) + Q(8)) + (4/4)) \\ 3846 &:= ((Q(Q(-(3-8))) + (Q(4))) \times 6) \\ 3853 &:= (Q(3) + Q((Q(8) - (5-3)))) \\ 3854 &:= (((Q(3) + Q(Q(8))) + (5)) - Q(Q(4))) \\ 3857 &:= ((Q((3 \times 8)) - Q(5)) \times 7) \\ 3861 &:= (3 \times ((-8) + Q(Q(6))) - 1)) \\ 3862 &:= ((3 \times (-8) + Q(Q(6))) - 2) \\ 3863 &:= -((Q(-(3-8)) - (Q(Q(6)) \times 3))) \\ 3865 &:= -(((Q(Q(3)) - Q(Q(8))) + (6 \times Q(5)))) \\ 3868 &:= (-((38 \times 6) + Q(Q(8))) \\ 3872 &:= (Q((3-8) + Q(7))) \times 2) \\ 3882 &:= (38 + Q((Q(8) - 2))) \\ 3886 &:= ((3 + Q(8)) \times (Q(8) - (6))) \\ 3888 &:= (Q(Q(3)) \times (Q(8) - ((8+8)))) \\ 3897 &:= ((Q(3) \times (-8)) + Q((9 \times 7))) \\ 3915 &:= (3 \times (9 + Q(Q((1+5)))))) \\ 3917 &:= (-3) + ((Q(9) - 1) \times Q(7)) \\ 3922 &:= (((-Q((Q(3) + Q(9)))) + Q(Q(Q(2))))/(-2)) \\ 3928 &:= ((3 + Q(9)) + Q((-2) + Q(8))) \\ 3937 &:= ((3 \times Q(Q((9-3)))) + Q(7)) \\ 3948 &:= (-((Q((3+9)) + (4))) + Q(Q(8))) \\ 3951 &:= ((-Q(3)) + Q(Q(9))) - Q(51)) \\ 3952 &:= (((-Q(3)) + Q(Q((9-5)))) \times Q(Q(2))) \\ 3960 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(-(9-60))) \\ 3963 &:= ((3-9) + Q(63)) \\ 3966 &:= (-3) + Q(((9-9) + Q(6)) + Q(6))) \\ 3968 &:= ((Q((Q(3) + Q(9))) - (Q(6))) - Q(Q(8))) \\ 3969 &:= Q(((3-9) + 69)) \\ 3971 &:= ((3 + Q((9 \times 7))) - 1) \\ 3974 &:= ((Q(3) + Q((9 \times 7))) - (4)) \\ 3978 &:= (Q((3 \times 9)) + Q((Q(7) + 8))) \\ 3981 &:= ((3+9) + Q((Q(8) - 1))) \\ 3984 &:= ((Q((3+9)) + Q(Q(8))) - Q(Q(4))) \\ 4047 &:= (Q(Q((4+04))) - Q(7)) \\ 4080 &:= (-Q(4)) + Q(Q((08+0))) \\ 4081 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(08))) + 1) \\ 4082 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(08))) + 2) \\ 4083 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(08))) + 3) \\ 4084 &:= ((4 + Q(Q(08))) - Q(4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}4085 &:= ((-(Q(4)) + Q(Q(08))) + (5)) \\4086 &:= ((-(Q(4)) + Q(Q(08))) + (6)) \\4087 &:= ((40 + Q(Q(8))) - Q(7)) \\4088 &:= (Q(Q((4 \times 0) + 8))) - 8) \\4089 &:= ((-(Q(4)) + Q(Q(08))) + 9) \\4112 &:= ((Q(Q(4)) + 1) \times Q(Q((1 \times 2)))) \\4113 &:= ((Q(4) + 1) + Q(Q((-1) + Q(3)))) \\4128 &:= ((Q(4) \times (1 \times 2)) + Q(Q(8))) \\4136 &:= ((4 + Q(Q((-1) + Q(3)))) + Q(6)) \\4144 &:= ((Q(Q(4)) - ((1 - 4))) \times Q(4)) \\4164 &:= (((Q(Q(4)) - 1) - Q(Q(6))) \times (-4)) \\4173 &:= ((-4) + Q(Q((1 + 7)))) + Q(Q(3)) \\4177 &:= -(((Q(Q(4 + 1))) - Q(Q(7))) - Q(Q(7))) \\4193 &:= ((Q(4) + Q(Q(-(1 - 9)))) + (Q(Q(3)))) \\4209 &:= (-Q(4) + Q(-(Q(Q(2)) + (0 - Q(9)))) \\4221 &:= (-4) + Q((Q(2 \times Q(2)) + 1)) \\4223 &:= (-((4 - 2)) + Q(-(Q(Q(2)) - Q(Q(3)))) \\4224 &:= ((Q(Q(4))/2) + Q(Q(2 \times 4))) \\4225 &:= Q(((4^2) + Q(2 + 5))) \\4227 &:= ((4 - 2) + Q((Q(Q(2)) + Q(7)))) \\4228 &:= ((Q(Q(4))/(-2)) + Q(2 + Q(8))) \\4229 &:= (4 + Q(-(Q(2 + 2) - Q(9)))) \\4232 &:= ((-4) \times Q(23)) \times (-2) \\4233 &:= -((Q(Q(4)) - Q((Q(2^3)) + 3))) \\4235 &:= ((Q(4) \times (Q(Q(Q(2))) + Q(3))) - 5) \\4239 &:= (((Q(Q(4)) + 2) \times (-Q(3))) + Q(Q(9))) \\4241 &:= (Q(4) + Q((Q(2 \times 4) + 1))) \\4243 &:= ((Q(4) + 2) + Q((-Q(4) + Q(Q(3)))) \\4272 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(2) + 7)) \times Q(Q(2))) \\4274 &:= (-Q(4) - (-2) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(4)))) \\4283 &:= ((Q((Q(4) - 2)) + Q(Q(8))) - (Q(3))) \\4286 &:= ((Q((Q(4) - 2)) + Q(Q(8))) - (6)) \\4287 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(2))) + Q(Q(8))) - Q(7)) \\4288 &:= ((Q((4^2)) - Q(8)) + Q(Q(8))) \\4293 &:= ((4 + Q(-(2 - 9))) \times Q(Q(3))) \\4316 &:= ((Q(Q(4)) + Q(Q(Q(3) - 1))) - Q(6)) \\4317 &:= ((Q(Q(4)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q((1 + Q(7)))) \\4321 &:= (Q((4^3)) + Q((Q(Q(2)) - 1))) \\4325 &:= ((4 + Q((Q(3) + Q(2)))) \times Q(5)) \\4332 &:= (Q((Q(4) + 3)) \times (3 \times Q(2))) \\4335 &:= ((Q((4 + Q(Q(3)))) \times (-3))/(-5))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}4339 &:= (Q((4^3)) - (-3) \times Q(9)) \\4343 &:= (Q(Q(4)) - (Q(3) - Q((4^3)))) \\4346 &:= ((Q((4^3)) + Q(Q(4))) - (6)) \\4347 &:= ((-4) + Q((Q(3) + Q(4)))) \times 7) \\4351 &:= ((Q(Q(4)) + Q(Q((3 + 5)))) - 1) \\4352 &:= (-4) + Q((Q((3 + 5)) + 2)) \\4356 &:= Q(((4 \times 3) \times 5) + 6) \\4367 &:= (((4 \times Q(Q(Q(3))))/6) - 7) \\4368 &:= (Q(-(Q(4) + (-3) \times Q(6)))) - (Q(Q(8))) \\4369 &:= (Q(-(Q(4) + Q(Q(3)))) - (Q(Q(6))/(-9))) \\4375 &:= (((Q(4) + Q(3)) \times 7) \times Q(5)) \\4385 &:= (Q((4^3)) + Q((-8) + Q(5))) \\4388 &:= ((4 \times (Q(3) + Q(8))) + Q(Q(8))) \\4392 &:= (-Q(43) + Q((Q(9) - 2))) \\4394 &:= (Q((Q(4) - 3)) + Q((Q(9) - Q(4)))) \\4433 &:= ((Q(Q(4)) + Q((4^3))) + Q(Q(3))) \\4465 &:= (Q(Q(4)) - ((Q(4) - Q(65)))) \\4473 &:= (-Q(4) + Q((4 + (7 \times Q(3)))) \\4481 &:= (Q(Q(4)) + Q((Q(4) + Q((8 - 1)))) \\4488 &:= ((Q((Q(4) + 4)) + Q(Q(8))) - 8) \\4489 &:= Q(((Q(4) - 4) + Q(8)) - 9) \\4497 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q(4) + Q(9)) \times Q(7))) \\4512 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(5) + 1)) \times Q(Q(2))) \\4517 &:= (Q((45 + 1)) + Q(Q(7))) \\4518 &:= ((Q(Q(4)) - 5) \times 18) \\4525 &:= (Q(45) + Q((2 \times Q(5)))) \\4528 &:= ((Q(4) \times (Q(5) + 2)) + Q(Q(8))) \\4532 &:= ((-Q(45) + Q(Q(Q(3)))) - Q(2)) \\4533 &:= (-((Q(45) + 3)) + Q(Q(Q(3)))) \\4536 &:= (-Q(45) + Q(Q((3 + 6)))) \\4539 &:= (-((Q(45) - 3)) + Q(Q(9))) \\4548 &:= ((4 \times Q(Q(5))) + (Q(Q(4)) \times 8)) \\4563 &:= (Q((45 - 6)) \times 3) \\4594 &:= -(((Q(Q(4)) - Q(Q(5))) - Q((Q(9) - Q(4)))) \\4608 &:= (Q((4 \times 6)) \times 08) \\4622 &:= (Q((4 + Q((6 + 2)))) - 2) \\4624 &:= Q(((4^{6/2}) + 4)) \\4625 &:= ((4^6) + Q((-2) + Q(5))) \\4628 &:= (4 + Q(((6 - 2) + Q(8))) \\4629 &:= ((-4) - Q(Q(6))) + Q(-(Q(2) - Q(9))) \\4633 &:= (Q(-(Q(Q(4)) - (Q((6 \times 3)))))) + Q(3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4644 &:= -((Q(Q(4)) - Q((6 + Q((4 + 4)))))) \\ 4648 &:= ((4 \times 6) + Q((4 + Q(8)))) \\ 4649 &:= ((Q(4) - Q(Q(6))) + Q((-4) + Q(9))) \\ 4672 &:= (Q(4) \times ((6 \times Q(7)) - 2)) \\ 4688 &:= ((Q(Q(4)) + Q(Q(6))) + Q((Q(8) - 8))) \\ 4689 &:= ((Q((4 \times 6)) \times 8) + Q(9)) \\ 4708 &:= -((Q(Q(4)) - (Q(70) + Q(8)))) \\ 4729 &:= (((-4) - Q(Q(7))) \times (-2)) - (Q(9))) \\ 4732 &:= ((4 \times 7) \times Q((Q(3) + Q(2)))) \\ 4736 &:= ((-Q((Q(4) + 7))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(6))) \\ 4737 &:= (((Q(4) + Q(Q(7))) - Q(Q(3))) + Q(Q(7))) \\ 4738 &:= ((Q(Q(4)) - 7) + Q((3 + Q(8)))) \\ 4745 &:= -((Q(4) - Q((74 - 5)))) \\ 4749 &:= (-4) + (Q(7) \times (Q(4) + Q(9))) \\ 4752 &:= (-4) \times ((Q(Q(7)) - (Q(5)))/(-2)) \\ 4756 &:= (4 \times (Q((7 \times 5)) - Q(6))) \\ 4758 &:= ((4 - 7) + Q((5 + Q(8)))) \\ 4761 &:= Q((((Q(4) - Q(7)) - Q(6)) \times (-1))) \\ 4762 &:= (((Q(4) + Q(Q(7))) - (Q(6))) \times 2) \\ 4763 &:= (((Q(Q(4)) \times (-7)) - 6) + Q(Q(Q(3)))) \\ 4768 &:= ((Q((4 \times 7)) \times 6) + Q(8)) \\ 4769 &:= ((Q(Q(4)) \times (-7)) + Q(Q(Q(-((6 - 9)))))) \\ 4772 &:= (-Q(4)) + ((7 - Q(Q(7))) \times (-2)) \\ 4773 &:= ((Q(Q(4)) + Q(Q(7))) + Q((Q(7) - 3))) \\ 4778 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(7))) + Q(Q(7))) - 8) \\ 4782 &:= (-4) + ((Q(Q(7)) - 8) \times 2) \\ 4785 &:= (((Q(4) + Q(7)) \times Q(8)) + Q(Q(5))) \\ 4786 &:= (-Q(4)) + (Q(Q(7)) \times (8 - 6)) \\ 4792 &:= (((4 + Q(Q(7))) - 9) \times 2) \\ 4797 &:= (((4 + Q(Q(7))) - 9) + Q(Q(7))) \\ 4798 &:= (-4) + (Q(7) \times 98) \\ 4825 &:= (Q(Q((Q(4) - 8))) + (Q((2 + Q(5)))) \\ 4833 &:= -(((4 + 8)^3) + Q(Q(Q(3)))) \\ 4835 &:= (((-4) + Q(8)) \times Q(Q(3))) - (Q(5)) \\ 4864 &:= (Q(4) \times ((8 \times Q(6)) + Q(4))) \\ 4867 &:= ((Q(4) + Q((Q(8) + 6))) - Q(7)) \\ 4868 &:= -((4 \times 8) + Q((6 + Q(8)))) \\ 4873 &:= (Q(Q(4)) + ((8 + Q(7)) \times Q(Q(3)))) \\ 4875 &:= ((Q((4 \times 8)) - Q(7)) \times 5) \\ 4876 &:= (Q((4 + Q(8))) - (-7) \times Q(6)) \\ 4896 &:= (((-4) + Q(8)) \times Q(9)) + Q(6) \\ 4916 &:= (Q(4) + Q((Q((9 - 1)) + (6)))) \\ 4928 &:= (-((4 - (9^2))) \times Q(8)) \\ 4932 &:= -(((Q(Q(4)) - Q((Q(9) - Q(3)))) - (Q(2)))) \\ 4948 &:= ((4 \times Q(9)) + Q((4 + Q(8)))) \\ 4959 &:= ((Q(Q(4)) \times (9 \times 5)) - Q(Q(9))) \\ 4964 &:= (((-4) \times (-9) - Q(Q(6))) - Q(Q(4))) \\ 4972 &:= (((4 + Q(9)) + Q(Q(7))) \times 2) \\ 4977 &:= (((Q(Q(4)) - (Q(9))) + Q(Q(7))) + Q(Q(7))) \\ 4984 &:= ((Q((Q(4) + 9)) \times 8) - Q(4)) \\ 4995 &:= (-Q(49)) + Q((Q(9) + (5))) \\ 5025 &:= ((Q(50) \times 2) + Q(5)) \\ 5043 &:= (Q((Q(5) + Q(04))) \times 3) \\ 5046 &:= (Q((Q(5) - (0 - 4))) \times 6) \\ 5069 &:= (-Q(50)) + Q((6 + Q(9))) \\ 5120 &:= (Q(Q((5 - 1))) \times 20) \\ 5125 &:= (-5) \times (-1 - Q((2^5))) \\ 5128 &:= ((Q(Q(5)) + Q(Q((1 \times 2)))) \times 8) \\ 5133 &:= (-51) + Q((-Q(3) + Q(Q(3)))) \\ 5152 &:= ((Q(51) - Q(5)) \times 2) \\ 5159 &:= (-Q(5)) - (Q((-1) + Q(5)) \times (-9)) \\ 5164 &:= ((5 - Q(Q((1 \times 6)))) \times (-4)) \\ 5175 &:= ((Q(Q((5 - 1))) - Q(7)) \times Q(5)) \\ 5179 &:= (-5) + Q(((1 + 7) \times 9)) \\ 5182 &:= (Q((Q((Q(5) - 1))/8)) - 2) \\ 5184 &:= Q(((5 + 1) \times (8 + 4))) \\ 5184 &:= Q(((5 + 1) \times (8 + 4))) \\ 5188 &:= ((5 - 1) + Q((8 + Q(8)))) \\ 5189 &:= (5 + Q(((1 \times 8) \times 9))) \\ 5193 &:= ((Q((Q(5) - 1)) \times 9) + (Q(3))) \\ 5220 &:= ((5 + Q(Q(Q(2)))) \times 20) \\ 5227 &:= (Q(5) - (-2) \times Q((2 + Q(7)))) \\ 5233 &:= (Q(Q(5)) + ((2^{Q(3)}) \times Q(3))) \\ 5236 &:= (((-Q(5) + Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(6)))) \\ 5245 &:= (((-Q(5)) - Q((2 \times Q(4)))) \times (-5)) \\ 5248 &:= ((Q(5) + Q(Q(2))) \times (Q(4) \times 8)) \\ 5249 &:= (Q(Q(5)) + Q(-((Q(Q(Q(2))) + (-4) \times Q(9)))) \\ 5256 &:= ((Q(5) + Q((Q(Q(2)) - 5))) \times Q(6)) \\ 5264 &:= (((-5) \times Q(2)) - Q(Q(6))) \times (-4) \\ 5265 &:= (Q(Q((5 - 2))) \times 65) \\ 5281 &:= (((-5) \times Q(Q(Q(2)))) + Q(81)) \\ 5284 &:= (((-Q(5)) - Q(Q(-(2 - 8)))) \times (-4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5286 &:= ((Q(Q(5)) + (2^8)) \times 6) \\ 5288 &:= ((Q(Q(5)) + Q(-(2 - 8))) \times 8) \\ 5289 &:= ((-5) \times Q(Q(Q(2)))) + (8 + Q(Q(9))) \\ 5295 &:= -(((Q(Q(5)) + Q(Q(2))) - Q(Q(9))) + Q(Q(5))) \\ 5297 &:= ((-Q(Q(5))) + Q(-(Q(2) - Q(9)))) - 7) \\ 5304 &:= (-Q(Q(5))) + Q((Q(Q(3)) - 04)) \\ 5317 &:= (Q((53 + 1)) + Q(Q(7))) \\ 5324 &:= (-5) + Q((Q(3) + Q((2 \times 4)))) \\ 5328 &:= (((Q(Q(5)) - Q(3)) \times 2) + Q(Q(8))) \\ 5329 &:= Q(((5 + 3)^2 + 9)) \\ 5343 &:= ((Q(Q(5)) + Q(34)) \times 3) \\ 5348 &:= (Q((5 + Q(Q(3)))) - (Q(Q(4)) \times 8)) \\ 5361 &:= ((Q(5) + Q(Q(Q(3)))) - (Q((Q(6) - 1)))) \\ 5364 &:= (((-5) \times Q(3)) - Q(Q(6))) \times (-4) \\ 5368 &:= ((Q(Q(5)) - Q(36)) \times (-8)) \\ 5369 &:= -((Q((Q(5) - Q(3))) - Q((-6 + Q(9)))) \\ 5378 &:= -(((Q(Q(5)) + Q(Q(3))) - (Q(78)))) \\ 5381 &:= (Q((Q(5) + Q(3))) + Q((Q(8) + 1))) \\ 5388 &:= ((-5) + Q((Q(3) + Q(8)))) + Q(8) \\ 5392 &:= (Q(Q((5 + 3))) + Q((9 \times Q(2)))) \\ 5427 &:= (Q(Q(5)) + ((4 - 2) \times Q(Q(7)))) \\ 5445 &:= (5 \times Q(((4 + 4) + Q(5)))) \\ 5466 &:= ((Q(Q(5)) - (Q(Q(4)) \times 6)) \times (-6)) \\ 5468 &:= (Q((5 \times Q(4)) - (6))) - 8) \\ 5472 &:= (Q((Q((5 + 4)) - (7))) - (Q(2))) \\ 5473 &:= (Q((Q((5 + 4)) - (7))) - 3) \\ 5475 &:= (-((5 - 4)) + Q((Q(7) + Q(5)))) \\ 5476 &:= Q(((5 - Q(4)) + Q(7)) + Q(6)) \\ 5481 &:= ((Q(Q(5)) - Q(4)) \times (8 + 1)) \\ 5483 &:= (-Q(5)) + ((4 + Q(8)) \times Q(Q(3))) \\ 5492 &:= (Q((Q(5) + (49))) + Q(Q(2))) \\ 5495 &:= ((-Q(5)) - Q(Q(4))) + Q((Q(9) - (5))) \\ 5496 &:= (((-Q(5)) + Q(Q(4))) + Q(Q(9))) - Q(Q(6)) \\ 5497 &:= ((Q(5) - (4)) + Q((Q(9) - (7)))) \\ 5525 &:= (Q(55) + Q((2 \times Q(5)))) \\ 5529 &:= (-Q((Q(5) - (5)))) + Q(-(Q(2) - Q(9))) \\ 5537 &:= (Q((-((5 \times 5)) + Q(Q(3)))) + Q(Q(7))) \\ 5539 &:= ((-5) + Q((Q(5) \times 3))) - (Q(9)) \\ 5568 &:= (((Q(5) - Q(Q(5))) + Q(Q(6))) \times 8) \\ 5575 &:= -(((Q(5) + Q(5)) - Q(75))) \\ 5585 &:= (((-5) + Q(Q(5))) \times 8) + Q(Q(5)) \\ 5589 &:= (((Q(5)/5) + Q(8)) \times Q(9)) \\ 5594 &:= (((Q(5) + Q(Q(5))) \times 9) - Q(Q(4))) \\ 5595 &:= (-Q(5)) - ((Q(Q(5)) \times (-9)) + (5)) \\ 5624 &:= (((Q(Q(5)) \times (-Q(6))) + (Q(2)))/(-4)) \\ 5625 &:= Q(((5 \times 6)/2) \times 5) \\ 5630 &:= 5 + Q(-6 + Q(Q(3))) + 0 \\ 5631 &:= 5 + Q(-6 + Q(Q(3))) + 1 \\ 5632 &:= 5 + Q(-6 + Q(Q(3))) + 2 \\ 5633 &:= 5 + Q(-6 + Q(Q(3))) + 3 \\ 5634 &:= 5 + Q(-6 + Q(Q(3))) + 4 \\ 5635 &:= 5 + Q(-6 + Q(Q(3))) + 5 \\ 5636 &:= 5 + Q(-6 + Q(Q(3))) + 6 \\ 5637 &:= 5 + Q(-6 + Q(Q(3))) + 7 \\ 5638 &:= 5 + Q(-6 + Q(Q(3))) + 8 \\ 5639 &:= 5 + Q(-6 + Q(Q(3))) + 9 \\ 5643 &:= ((Q(Q(5)) + (6 - 4)) \times Q(3)) \\ 5648 &:= ((Q(Q(5)) + Q((Q(6)/4))) \times 8) \\ 5657 &:= (Q((Q(5) + Q(6))) + Q((-5) + Q(7))) \\ 5675 &:= (Q(5) \times ((Q(6) \times 7) - Q(5))) \\ 5686 &:= ((Q(Q(5)) \times 6) + Q((8 + Q(6)))) \\ 5723 &:= ((Q((Q(5) + Q(7))) + Q(Q(Q(2)))) - Q(3)) \\ 5725 &:= (((5 \times Q(7)) - Q(Q(2))) \times Q(5)) \\ 5726 &:= ((Q((Q(5) + Q(7))) + Q(Q(Q(2)))) - 6) \\ 5727 &:= (Q((-5) + Q((7 + 2))) - Q(7)) \\ 5729 &:= ((-((Q(Q(5)) - Q(7))) - Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(9))) \\ 5737 &:= (((Q(Q(5)) + (7)) \times Q(3)) + Q(7)) \\ 5747 &:= ((Q(Q(5)) - (Q(7) \times (-4))) \times 7) \\ 5751 &:= -((Q(5) - Q((75 + 1)))) \\ 5755 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(7))) + Q(Q(5))) \times (-5)) \\ 5769 &:= (Q((5 + 7)) + Q((-6) + Q(9))) \\ 5771 &:= (-5) + Q((77 - 1)) \\ 5776 &:= Q(((5 + 77) - 6)) \\ 5782 &:= (-((Q(Q(5)) - (7))) + Q((Q(8) + Q(Q(2)))) \\ 5785 &:= (Q((Q(5) + (7))) + Q((Q(8) + (5)))) \\ 5809 &:= (Q(Q(5)) + Q((8 \times 09))) \\ 5827 &:= (-5) + (8 \times Q(27)) \\ 5835 &:= ((-5) + Q(8)) + Q((Q(Q(3)) - (5))) \\ 5836 &:= ((-((Q(Q(5)) + Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) - Q(6)) \\ 5857 &:= ((-Q(5)) + Q((Q(8) - (5)))) + Q(Q(7)) \\ 5871 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(Q(8))) - Q(Q(7))) + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5872 &:= (-((Q(5) - (8 \times Q(7)))) \times Q(Q(2))) \\5873 &:= ((Q((-5) + Q(8))) + Q(Q(7))) - (Q(3)) \\5876 &:= ((Q((-5) + Q(8))) + Q(Q(7))) - (6) \\5879 &:= -(((Q(Q(5)) + (8 + Q(7))) - Q(Q(9)))) \\5896 &:= (Q((Q(5) + Q(8))) - Q((9 + Q(6)))) \\5904 &:= (-Q(5)) + Q((Q(9) + (0 - 4))) \\5914 &:= ((Q(Q(5)) \times 9) + Q((1 + Q(4)))) \\5918 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) + 18)) \\5920 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) + Q(Q((2 + 0)))) \\5921 &:= -((((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) + Q(Q(2))) - 1)) \\5922 &:= ((-5) + Q((Q(9) - Q(2)))) - 2) \\5923 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) + (Q(2) + Q(3)))) \\5924 &:= (-5) + Q((9^2 - 4)) \\5925 &:= (((5 + Q(Q(9))) - Q(Q(2))) - Q(Q(5))) \\5926 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) + (Q(2) + (6)))) \\5927 &:= ((5 + Q((Q(9) - Q(2)))) - (7)) \\5928 &:= -((Q(Q(5)) - ((Q(9^2) - 8))) \\5929 &:= Q((5 + ((9^2) - 9))) \\5932 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(9 \times Q(3)))) + (Q(2))) \\5933 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) + (Q(3)/3)) \\5934 &:= (5 + Q((9 \times Q(3)) - (4))) \\5936 &:= -((Q(Q(5)) - ((9 \times (3^6)))) \\5938 &:= (Q(5) + (Q(9) \times (Q(3) + Q(8)))) \\5939 &:= -(((Q(Q(5)) - (9/3)) - Q(Q(9))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5940 &:= -Q(Q(5)) + Q(Q(9)) + 4 + 0 \\5941 &:= -Q(Q(5)) + Q(Q(9)) + 4 + 1 \\5942 &:= -Q(Q(5)) + Q(Q(9)) + 4 + 2 \\5943 &:= -Q(Q(5)) + Q(Q(9)) + 4 + 3 \\5944 &:= -Q(Q(5)) + Q(Q(9)) + 4 + 4 \\5945 &:= -Q(Q(5)) + Q(Q(9)) + 4 + 5 \\5946 &:= -Q(Q(5)) + Q(Q(9)) + 4 + 6 \\5947 &:= -Q(Q(5)) + Q(Q(9)) + 4 + 7 \\5948 &:= -Q(Q(5)) + Q(Q(9)) + 4 + 8 \\5949 &:= -Q(Q(5)) + Q(Q(9)) + 4 + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5956 &:= (Q((-5) + Q(9))) + (5 \times Q(6)) \\5961 &:= ((Q(Q(5)) + Q(Q(9))) - Q((Q(6) - 1))) \\5963 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) - (Q(6) - Q(3)))) \\5966 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) - (-6 + Q(6)))) \\5972 &:= (Q((-5) + Q(9))) + (Q((7 \times 2)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5978 &:= -(((Q(5) + Q(9)) - Q(78))) \\5978 &:= -(((Q(5) + Q(9)) - Q(78))) \\5983 &:= ((Q((5 + 9)) \times Q(8)) - Q(Q(Q(3)))) \\5984 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) - (Q(8) - Q(4)))) \\5995 &:= ((59 + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\6078 &:= (-6) + Q(078) \\6084 &:= Q(-((6 - 084))) \\6125 &:= (((Q(6) - 1)^2) \times 5) \\6129 &:= ((Q(6) \times (-12)) + Q(Q(9))) \\6133 &:= (Q((6 + 1)) + Q((-3) + Q(Q(3)))) \\6135 &:= ((Q(6) + Q((1 + Q(Q(3)))) - (Q(Q(5)))) \\6144 &:= (6 \times Q((Q((1 \times 4)) + Q(4)))) \\6145 &:= ((Q((Q(6) - 1)) + (4)) \times 5) \\6157 &:= ((-6) \times (-1 - Q(Q(5)))) + Q(Q(7)) \\6183 &:= ((-6) \times (-1 + Q(8))) + Q(Q(Q(3))) \\6192 &:= (-Q((6 + 1))) + Q((Q(9) - 2)) \\6196 &:= (Q((61 + 9)) + Q(Q(6))) \\6212 &:= (((-Q(Q(6)) - Q(Q(Q(2)))) - 1) \times (-Q(2))) \\6223 &:= ((Q(6)/(-2)) + Q((-2) + Q(Q(3)))) \\6224 &:= ((-((Q(Q(6)) + (Q(2)))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-4)) \\6229 &:= (-((6 \times 2)) + Q((-2) + Q(9))) \\6232 &:= (-Q((6/2))) + Q((Q(Q(3)) - 2)) \\6235 &:= (-6) + Q((Q(2) - (-3) \times Q(5))) \\6241 &:= Q((Q(6) + (2 + 41))) \\6243 &:= ((6 - Q((2 + Q(4)))) + Q(Q(Q(3)))) \\6247 &:= (6 + Q((-2) + Q((Q(4) - (7))))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6250 &:= (6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 0 \\6251 &:= (6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 1 \\6252 &:= (6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 2 \\6253 &:= (6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 3 \\6254 &:= (6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 4 \\6255 &:= (6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 5 \\6256 &:= (6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 6 \\6257 &:= (6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 7 \\6258 &:= (6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 8 \\6259 &:= (6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6263 &:= (((-Q(6)) - Q(Q(Q(2)))) - 6) + Q(Q(Q(3))) \\6264 &:= (-6) \times ((-Q(2) - Q(Q(6))) + Q(Q(4))) \\6265 &:= (((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(2)))) \times (-6)) + (Q(5)) \\6267 &:= (Q(Q(Q((6/2)))) - (6 \times Q(7))) \\6269 &:= -(((Q(Q(6)) + (Q(2))) - Q((6 + Q(9))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6272 &:= ((Q(6) - Q(2)) \times Q((7 \times 2))) \\6273 &:= (((Q(Q(6))/2) + Q(7)) \times Q(3)) \\6277 &:= (Q(6) + Q((2 + 77))) \\6278 &:= (6 + (2 \times Q((7 \times 8)))) \\6279 &:= ((Q(6) + 2) + Q(79)) \\6283 &:= ((-Q(6)) + Q((Q(Q(2)) + Q(8)))) - (Q(Q(3))) \\6288 &:= (((Q(Q(6)) + 2) \times 8) - Q(Q(8))) \\6289 &:= (((Q(6) - 2) \times (-8)) + Q(Q(9))) \\6292 &:= ((Q(6) + Q(Q(2))) \times Q((9 + 2))) \\6295 &:= ((Q(6) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(9)))) - 5) \\6299 &:= ((-6) - Q(Q(Q(2)))) + Q((9 \times 9)) \\6311 &:= ((6 + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(Q((1 + 1)))) \\6312 &:= (((6 + Q(Q(Q(3)))) + 1) - Q(Q(Q(2)))) \\6313 &:= ((-6) - Q(Q(3))) + Q((-1) + Q(Q(3))) \\6319 &:= (-Q((6 + 3))) + Q((-1) + Q(9)) \\6323 &:= (((6 \times 3) - Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) \\6325 &:= ((6 - Q(Q(3))) + Q((Q(Q(2)) \times 5))) \\6329 &:= ((-((6^3)) - Q(Q(2))) + Q(Q(9))) \\6332 &:= ((-Q((6 + Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) - Q(2) \\6333 &:= ((-Q((6 + Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) - 3 \\6334 &:= ((-6) + Q((-3) + Q(Q(3)))) + Q(Q(4)) \\6336 &:= (Q(Q((6 + 3))) - Q((Q(3) + (6)))) \\6337 &:= (Q(Q(6)) + Q((Q(Q(3)) - (3 + 7)))) \\6339 &:= -(((Q((6 + Q(3))) - 3) - Q(Q(9)))) \\6341 &:= ((Q(6) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q((4 \times 1)))) \\6345 &:= (-((6^3)) + Q(Q((4 + 5)))) \\6349 &:= (-(((6^3) - 4)) + Q(Q(9))) \\6354 &:= ((Q(6) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(5))))/4) \\6359 &:= ((-6) - Q((Q(3) + (5)))) + Q(Q(9)) \\6363 &:= (((Q(6) - 3) \times (-6)) + Q(Q(Q(3))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6370 &:= Q(63) + Q(Q(7)) + 0 \\6371 &:= Q(63) + Q(Q(7)) + 1 \\6372 &:= Q(63) + Q(Q(7)) + 2 \\6373 &:= Q(63) + Q(Q(7)) + 3 \\6374 &:= Q(63) + Q(Q(7)) + 4 \\6375 &:= Q(63) + Q(Q(7)) + 5 \\6376 &:= Q(63) + Q(Q(7)) + 6 \\6377 &:= Q(63) + Q(Q(7)) + 7 \\6378 &:= Q(63) + Q(Q(7)) + 8 \\6379 &:= Q(63) + Q(Q(7)) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6382 &:= (-((6 \times 3)) + Q((Q(8) + Q(Q(2)))) \\6384 &:= -((Q(Q((6/3))) - Q((Q(8) + Q(4)))) \\6389 &:= (((Q(6) \times (-3)) - Q(8)) + Q(Q(9))) \\6391 &:= (-((6 + 3)) + Q((Q(9) - 1))) \\6392 &:= (Q(Q((6 + 3))) - Q((9 + Q(2)))) \\6393 &:= (((-6) - Q(Q(3))) + Q(Q(9))) - Q(Q(3)) \\6394 &:= (-6) + Q(((3 + Q(9)) - (4))) \\6395 &:= ((-Q(6)) + Q((3 + Q(9)))) - Q(Q(5)) \\6399 &:= ((-((6/3)) + Q(9)) \times Q(9)) \\6423 &:= ((6 - Q((Q(4) - Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) \\6425 &:= (Q(((Q(6) - Q(4)) \times Q(2))) + (Q(5))) \\6435 &:= ((-((6^4)) + Q(3)) \times (-5)) \\6449 &:= (((-6) \times Q(4)) - Q(4)) + Q(Q(9)) \\6452 &:= ((Q(6) + Q((Q(4) \times 5))) + Q(Q(2))) \\6456 &:= (-((6 \times 4)) - (-5) \times Q(Q(6))) \\6458 &:= ((-6) + Q((Q(4) \times 5))) + Q(8) \\6464 &:= (((Q(Q(6)) \times 4) + Q(Q(6))) - Q(4)) \\6473 &:= (Q(Q((Q(6)/4))) - (7 + Q(Q(3)))) \\6476 &:= (Q(Q((Q(6)/4))) - ((Q(7) + Q(6)))) \\6480 &:= ((Q(Q(6))/(-Q(4))) \times (-80)) \\6487 &:= ((-((6 + 4)) + Q(Q(8))) + Q(Q(7))) \\6489 &:= (-((64 + 8)) + Q(Q(9))) \\6497 &:= (Q((Q((6 \times 4))/9)) + Q(Q(7))) \\6505 &:= ((Q(Q(6)) + (5)) \times 05) \\6516 &:= (((Q(6) \times 5) + 1) \times Q(6)) \\6519 &:= ((-6) - Q((5 + 1))) + Q(Q(9)) \\6523 &:= (((-6) + Q(5)) \times (-2)) + Q(Q(Q(3))) \\6525 &:= ((Q(Q(6)) + Q((5 - 2))) \times 5) \\6526 &:= (Q(6) + (-5) \times (-2 - Q(Q(6)))) \\6527 &:= ((Q(Q(6)) \times 5) + (-2) + Q(7)) \\6528 &:= (((Q(Q(6)) \times 5) - Q(Q(2))) + Q(8)) \\6529 &:= ((Q(Q(6)) \times 5) + Q(-((2 - 9))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6530 &:= -6 - Q(5) + Q(Q(Q(3))) + 0 \\6531 &:= -6 - Q(5) + Q(Q(Q(3))) + 1 \\6532 &:= -6 - Q(5) + Q(Q(Q(3))) + 2 \\6533 &:= -6 - Q(5) + Q(Q(Q(3))) + 3 \\6534 &:= -6 - Q(5) + Q(Q(Q(3))) + 4 \\6535 &:= -6 - Q(5) + Q(Q(Q(3))) + 5 \\6536 &:= -6 - Q(5) + Q(Q(Q(3))) + 6 \\6537 &:= -6 - Q(5) + Q(Q(Q(3))) + 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6538 &:= -6 - Q(5) + Q(Q(Q(3))) + 8 \\6539 &:= -6 - Q(5) + Q(Q(Q(3))) + 9 \\6543 &:= ((Q(6) - (54)) + Q(Q(Q(3)))) \\6544 &:= ((Q(Q(6)) \times 5) - (Q(4) \times (-4))) \\6548 &:= ((Q(Q(6)) \times 5) - ((-4) - Q(8))) \\6561 &:= Q(Q(Q(-((6/((5-6)-1)))))) \\6562 &:= ((6-5) + Q(Q(Q((6/2)))))) \\6572 &:= ((6+5) + Q(Q((7+2)))) \\6573 &:= (-((6 \times (5-7))) + Q(Q(Q(3)))) \\6577 &:= ((Q(65) - Q(7)) + Q(Q(7))) \\6579 &:= (((6+5) + 7) + Q(Q(9))) \\6580 &:= ((Q(6) \times 5) + Q(80)) \\6583 &:= (((6 \times 5) - 8) + Q(Q(Q(3)))) \\6591 &:= ((6 \times 5) + Q(Q((9 \times 1)))) \\6592 &:= ((Q(6) - (5)) + Q((9^2))) \\6593 &:= (((Q(6) + (5)) + Q(Q(9))) - (Q(3))) \\6594 &:= (((-6) - Q(Q(5))) + Q((Q(9) + (4)))) \\6596 &:= (((-((6-5)) + Q(Q(9))) + (Q(6))) \\6597 &:= (Q(6) + Q(Q(Q((5-9) + 7)))) \\6603 &:= ((Q(6) + (6)) + Q(Q(Q(03)))) \\6623 &:= ((66 - Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) \\6624 &:= (-Q(6) \times ((Q(6) \times 2) - Q(Q(4)))) \\6625 &:= -((Q(Q(6)) - Q((Q((6+2)) + Q(5)))) \\6627 &:= (66 + Q(Q((2+7)))) \\6629 &:= ((6+62) + Q(Q(9))) \\6633 &:= ((Q(6) + Q(6)) + Q(Q((3 \times 3)))) \\6642 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(Q(6)) + Q(4)))/Q(Q(Q(2)))) \\6643 &:= (Q((66 + Q(4))) - Q(Q(3))) \\6649 &:= (((Q(6) + Q(6)) + Q(4)) + Q(Q(9))) \\6655 &:= (((Q(Q(6)) + (Q(6))) \times 5) - (5)) \\6663 &:= ((Q(6) + 66) + Q(Q(Q(3)))) \\6669 &:= ((Q((6+6)) - Q(6)) + Q(Q(9))) \\6676 &:= (Q((-6) + Q(6)) + Q(76)) \\6677 &:= (6 + ((Q(Q(6)) \times 7) - Q(Q(7)))) \\6678 &:= (-6) \times ((Q(Q(6)) - Q(Q(7))) - 8) \\6682 &:= (((-6) - Q(6)) + Q(82)) \\6684 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(6))) + Q(Q(8))) - (4)) \\6688 &:= (-Q(6) + Q(-((6-88)))) \\6699 &:= (-6) + ((Q(Q(6))/9) + Q(Q(9))) \\6723 &:= (((Q(6) + Q(7)) - 2) \times Q(Q(3))) \\6724 &:= Q(((6+72) + 4)) \\6725 &:= ((Q(Q(6)) + (7^2)) \times 5) \\6726 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(7))) - Q(Q(2))) \times (-6)) \\6727 &:= (Q((Q(6) - (7-2))) \times 7) \\6728 &:= (((Q(6) - (7))^2) \times 8) \\6729 &:= (((6 \times 7) \times Q(2)) + Q(Q(9))) \\6730 &:= Q(6+7) + Q(Q(Q(3))) + 0 \\6731 &:= Q(6+7) + Q(Q(Q(3))) + 1 \\6732 &:= Q(6+7) + Q(Q(Q(3))) + 2 \\6733 &:= Q(6+7) + Q(Q(Q(3))) + 3 \\6734 &:= Q(6+7) + Q(Q(Q(3))) + 4 \\6735 &:= Q(6+7) + Q(Q(Q(3))) + 5 \\6736 &:= Q(6+7) + Q(Q(Q(3))) + 6 \\6737 &:= Q(6+7) + Q(Q(Q(3))) + 7 \\6738 &:= Q(6+7) + Q(Q(Q(3))) + 8 \\6739 &:= Q(6+7) + Q(Q(Q(3))) + 9 \\6745 &:= ((Q(Q(6)) + (Q(7) + (4))) \times 5) \\6753 &:= (((-6) \times (-7 - Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) \\6768 &:= (Q(6) \times ((7 \times Q(6)) - Q(8))) \\6772 &:= (Q(Q(6)) + Q((Q(7) + Q((7-2)))) \\6779 &:= ((Q(Q(6)) + (7)) + Q((-7) + Q(9))) \\6791 &:= (67 + Q((Q(9) + 1))) \\6795 &:= ((Q(Q(6)) + (7 \times 9)) \times 5) \\6813 &:= ((Q(6) \times (8-1)) + Q(Q(Q(3)))) \\6823 &:= ((6 + Q((8 \times 2))) + Q(Q(Q(3)))) \\6848 &:= (((-Q(6)) \times (Q(8) - Q(Q(4)))) - Q(8)) \\6849 &:= ((Q(6) \times (-8) + Q(4)) + Q(Q(9))) \\6853 &:= (-Q(6) + Q((8 - (Q(5) \times (-3)))) \\6875 &:= ((Q(-((6-8))) + (7)) \times Q(Q(5))) \\6888 &:= -((((Q(Q(6)) + 8) - Q(Q(8))) - Q(Q(8)))) \\6889 &:= Q(((Q(6) + Q(8)) - ((8+9)))) \\6912 &:= ((Q(6) - 9) \times Q(Q(Q((1 \times 2)))) \\6921 &:= (Q(Q(6)) - ((-9) \times Q(Q((Q(2) + 1)))) \\6925 &:= (((-Q(6)) + Q(Q(9))) + Q((Q(2) \times 5))) \\6934 &:= (((Q(6) + Q(Q(9))) + Q(Q(3))) + Q(Q(4))) \\6935 &:= ((Q((6+Q(9))) - (Q(3))) - Q(Q(5))) \\6937 &:= (((-Q((Q(6) + 9))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(7))) \\6939 &:= (-((Q(6) + Q(9)) + Q((3+Q(9)))) \\6952 &:= ((6 \times Q((9+Q(5)))) + Q(Q(2))) \\6953 &:= ((Q((6+Q(9))) - Q(Q(5))) + (Q(3))) \\6955 &:= (((-6) + Q(Q(9))) + Q((Q(5) - (5)))) \\6966 &:= (((Q(Q(6)) + (Q(9))) \times 6) - Q(Q(6)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6983 &:= (((6 \times Q(9)) - Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 6993 &:= ((-6) \times (9 - Q(9))) + Q(Q(Q(3))) \\ 7056 &:= Q(((70/5) \times 6)) \\ 7168 &:= ((7 \times 16) \times Q(8)) \\ 7175 &:= (-7) \times (-1 - Q((7 + Q(5)))) \\ 7176 &:= -(Q(7)) + Q((Q((1 \times 7)) + Q(6))) \\ 7203 &:= (Q((7^2)) \times 03) \\ 7218 &:= (-7) + Q((Q(2) + Q((1 + 8)))) \\ 7224 &:= ((7 \times Q(2)) \times (2 + Q(Q(4)))) \\ 7225 &:= Q((Q(7) + Q((2/2) + 5))) \\ 7231 &:= ((7 + Q((Q(2) + Q(Q(3)))))) - 1) \\ 7232 &:= (7 + Q((Q(2) + Q((3^2)))))) \\ 7234 &:= ((7 + 2) + Q((Q(Q(3)) + (4)))) \\ 7235 &:= (((7^2) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(5)))) \\ 7249 &:= ((7 \times Q((2 \times Q(4)))) + (Q(9))) \\ 7260 &:= (Q((7 + Q(2))) \times 60) \\ 7263 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(2))) + (Q(6))) \times 3) \\ 7264 &:= (((-7) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(6)))))) - (Q(4))) \\ 7265 &:= (Q(Q(7)) + (Q(Q(Q(2))) \times (-6) + Q(5))) \\ 7274 &:= (Q(7) + Q((Q((2 + 7)) + (4)))) \\ 7276 &:= ((Q(7) + 2) + Q((Q(7) + Q(6)))) \\ 7289 &:= (728 + Q(Q(9))) \\ 7290 &:= (Q((7 + 2)) \times 90) \\ 7299 &:= (((-7) + Q((Q(2) + Q(9)))) + (Q(9))) \\ 7328 &:= (Q((Q(7) + 3)) + Q((Q(2) + Q(8)))) \\ 7329 &:= ((Q((-Q(7)) + Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(9))) \\ 7339 &:= ((Q(7) + Q((3^3))) + Q(Q(9))) \\ 7344 &:= (Q((7 + Q(Q(3))) - Q((Q(4) + (4)))) \\ 7350 &:= (Q(7) \times (3 \times 50)) \\ 7362 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q((Q(6) + Q(2)))) \\ 7376 &:= (Q((Q(7) - Q(3))) + Q(76)) \\ 7386 &:= (-((7 + 3)) + Q(86)) \\ 7389 &:= (-7) + Q(-((3 - 89))) \\ 7396 &:= Q(-(((7 + 3) - 96))) \\ 7397 &:= (-Q(7)) - (3 \times (-Q(9) - Q(Q(7)))) \\ 7416 &:= (((-Q(7)) + Q(Q(4))) - 1) \times Q(6) \\ 7424 &:= (((-7) + Q((4 + 2))) \times Q(Q(4))) \\ 7432 &:= (((-Q(7)) + Q(Q(4))) + Q((Q(Q(3)) + (Q(2)))) \\ 7435 &:= (((-7) + Q(Q(4))) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(5))) \\ 7442 &:= (Q(((Q(7) - 4) + Q(4)) \times 2) \\ 7448 &:= (Q(7) \times (Q((Q(4) - 4)) + 8)) \\ 7488 &:= (((Q(7) + (4)) + Q(8)) \times Q(8)) \\ 7492 &:= (((7 \times Q(Q(4))) + (Q(9))) \times Q(2)) \\ 7529 &:= ((Q((Q(7) - 5)))/2) + Q(Q(9)) \\ 7533 &:= (((7 + 5) + Q(Q(3))) \times Q(Q(3))) \\ 7534 &:= (((Q(Q(7)) + (Q(5))) \times 3) + Q(Q(4))) \\ 7549 &:= (Q((-7) + Q(5)) + Q((4 + Q(9)))) \\ 7562 &:= (-7) + Q((Q(5) + (62))) \\ 7563 &:= ((Q((7 \times 5)) + Q(Q(6))) \times 3) \\ 7566 &:= ((Q((7 \times 5)) + Q(6)) \times 6) \\ 7568 &:= ((Q((-7) + Q(5)) \times Q(6)) - Q(Q(8))) \\ 7569 &:= (Q(((7 \times 5) - 6)) \times 9) \\ 7584 &:= (((-7) - Q(Q(5))) \times (-8 + 4)) \\ 7585 &:= (Q((7 + Q(5))) + Q(Q(Q((8 - 5)))) \\ 7587 &:= (((-7) + Q(5)) + Q(87)) \\ 7618 &:= (Q(7) + Q((6 + Q((1 + 8)))) \\ 7623 &:= (7 \times Q(((6^2) - 3)) \\ 7625 &:= (Q((Q(7) + Q(6)) + Q((Q(2) \times 5))) \\ 7627 &:= (((-7) + Q(6)) \times (Q(Q(Q(2))) + 7)) \\ 7634 &:= ((Q(7) + Q((6 + Q(Q(3)))) + (Q(4))) \\ 7644 &:= (Q(7) \times (-Q((6 + 4)) + Q(Q(4)))) \\ 7645 &:= ((7 - (6 \times Q(Q(4)))) \times (-5)) \\ 7653 &:= ((Q(Q(7)) + (6 \times Q(5))) \times 3) \\ 7659 &:= ((Q(7) - Q((6 \times 5))) \times (-9)) \\ 7673 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(6))) + (7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 7682 &:= ((Q(Q(7)) \times 6) - (Q(82))) \\ 7686 &:= (((-Q(7)) - Q(Q(6))) + Q(8)) \times (-6) \\ 7696 &:= (Q((-((7 - 6) + Q(9))) + Q(Q(6))) \\ 7699 &:= ((Q(7) + Q((6 + Q(9)))) + (Q(9))) \\ 7730 &:= Q(Q(7)) + Q(73) + 0 \\ 7731 &:= Q(Q(7)) + Q(73) + 1 \\ 7732 &:= Q(Q(7)) + Q(73) + 2 \\ 7733 &:= Q(Q(7)) + Q(73) + 3 \\ 7734 &:= Q(Q(7)) + Q(73) + 4 \\ 7735 &:= Q(Q(7)) + Q(73) + 5 \\ 7736 &:= Q(Q(7)) + Q(73) + 6 \\ 7737 &:= Q(Q(7)) + Q(73) + 7 \\ 7738 &:= Q(Q(7)) + Q(73) + 8 \\ 7739 &:= Q(Q(7)) + Q(73) + 9 \\ 7742 &:= (Q((7 + Q(Q((7 - 4)))))) - 2 \\ 7744 &:= Q((7 + ((7 - 4)^4))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7776 &:= ((7 - (7/7)) \times Q(Q(6))) \\ 7786 &:= (((-7) + Q(Q(7))) + Q(Q(8))) + Q(Q(6))) \\ 7793 &:= (Q(7) + Q((79 + Q(3)))) \\ 7825 &:= (Q(7) + (((8 - 2)^5)) \\ 7833 &:= (((-7) + Q((8 + Q(Q(3)))))) - (Q(Q(3))) \\ 7836 &:= (((-Q(7)) + Q((8 + Q(Q(3)))))) - Q(6) \\ 7866 &:= (((-7 + 8)) - Q(Q(6))) \times (-6) \\ 7872 &:= -((Q(7) - Q((87 + 2)))) \\ 7874 &:= ((Q(7) + Q(87)) + Q(Q(4))) \\ 7875 &:= (Q((7 + 8)) \times (7 \times 5)) \\ 7906 &:= ((Q(7) + Q(Q(9))) + Q(Q(06))) \\ 7913 &:= (Q((7 + Q(9))) + Q(13)) \\ 7921 &:= Q((7 + ((9^2) + 1))) \\ 7922 &:= ((Q((7 \times 9)) \times 2) - Q(Q(2))) \\ 7925 &:= (((-7) + Q((9 \times 2))) \times Q(5)) \\ 7928 &:= (7 + Q(((9^2) + 8))) \\ 7929 &:= ((Q((7 \times 9)) \times 2) - 9) \\ 7932 &:= ((Q((7 \times 9)) - 3) \times 2) \\ 7932 &:= ((Q((7 \times 9)) - 3) \times 2) \\ 7934 &:= ((Q(7) \times (Q(9) + Q(Q(3)))) - (4)) \\ 7936 &:= ((79 + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(6)))) \\ 7937 &:= ((7 + Q(Q(9))) + (Q(37))) \\ 7938 &:= ((Q(7) \times Q(Q((9 - 3))))/8) \\ 7964 &:= ((Q((7 + Q(9))) - (Q(6))) + Q(Q(4))) \\ 7969 &:= (Q((7 + Q(9))) + (Q((6 + 9)))) \\ 8125 &:= (((8 + 1) + Q(2)) \times Q(Q(5))) \\ 8128 &:= (Q(8) \times (-1) + (2 \times Q(8))) \\ 8136 &:= (Q((81 + Q(3))) + (Q(6))) \\ 8142 &:= ((Q(Q(8)) - Q((1 + 4))) \times 2) \\ 8166 &:= ((8 - Q((1 + Q(6)))) \times (-6)) \\ 8182 &:= (-8) + ((1 - Q(Q(8))) \times (-2)) \\ 8183 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q((1 \times 8)))) - (Q(3))) \\ 8184 &:= (8 \times (-1) + Q((8 \times 4))) \\ 8186 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q((1 \times 8)))) - (6)) \\ 8191 &:= ((Q(Q(8)) - 1) + Q(Q((9 - 1)))) \\ 8192 &:= (Q(-((8 \times (1 - 9)))) \times 2) \\ 8194 &:= (Q((Q(8) - 1)) + Q((Q(9) - Q(4)))) \\ 8208 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) + Q(Q(08))) \\ 8222 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times 2) - 2) \\ 8224 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (-2 - 4)) \\ 8225 &:= (((Q(Q(8)) + (Q(2))) \times 2) + (Q(5))) \\ 8226 &:= ((Q(Q(8)) \times 2) + (-2) + Q(6)) \\ 8228 &:= ((Q(Q(8)) \times 2) + Q(-(2 - 8))) \\ 8238 &:= (Q(8) - (2 \times (Q(3) - Q(Q(8)))) \\ 8248 &:= (Q(8) + (2 \times (-4) + Q(Q(8)))) \\ 8249 &:= (Q((8 \times Q(2))) + Q((4 + Q(9)))) \\ 8268 &:= (Q(8) + (2 \times (6 + Q(Q(8)))) \\ 8273 &:= ((Q(8) \times (2^7)) + Q(Q(3))) \\ 8281 &:= Q(((8 + 2) + 81)) \\ 8289 &:= (8 + Q((2 + 89))) \\ 8291 &:= ((8 + 2) + Q(91)) \\ 8318 &:= ((Q(Q(8)) - 3) + Q((1 + Q(8)))) \\ 8321 &:= (Q(Q(8)) + Q((Q(Q(3)) - Q(Q((2 \times 1)))))) \\ 8322 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(3))) - Q(Q(2))) \times 2) \\ 8323 &:= ((Q((Q(8) - 3)) \times Q(2)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 8337 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + ((Q(Q(3)) - Q(Q(7)))) \\ 8345 &:= (Q(8) + Q(-(Q(3) + (-4) \times Q(5)))) \\ 8353 &:= ((Q(8) \times (3 + Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 8369 &:= (((8^3) + Q(Q(6))) + Q(Q(9))) \\ 8384 &:= (Q(8) \times (3 + (8 \times Q(4)))) \\ 8392 &:= ((-8) \times Q(3)) + Q(92) \\ 8394 &:= (((-Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) + (Q((Q(9) - 4)))) \\ 8448 &:= (((8 \times Q(4)) + (4)) \times Q(8)) \\ 8452 &:= (Q(Q(8)) + Q((Q(4) + (Q(5) \times 2)))) \\ 8457 &:= (Q((-8) - (-4) \times Q(5))) - (7) \\ 8462 &:= (Q((-8) + Q((4 + 6))) - 2) \\ 8464 &:= Q(((8 \times 46)/4)) \\ 8472 &:= (8 + Q(((Q(4) + 7) \times Q(2)))) \\ 8473 &:= (Q((Q(8) + ((4 \times 7)))) + (Q(3))) \\ 8475 &:= (((-8^4) + Q(Q(7))) \times (-5)) \\ 8525 &:= ((85 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 8528 &:= (Q(8) + Q((Q((5 \times 2)) - 8))) \\ 8529 &:= (((8 + Q(5)) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(9))) \\ 8538 &:= (((-8) + Q(Q(5))) + Q((Q(Q(3)) + 8))) \\ 8543 &:= (((Q(8) - 5) \times Q(Q(4))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 8584 &:= (8 \times (Q((Q(5) + 8)) - Q(4))) \\ 8613 &:= ((Q(Q(8)) - Q((Q(6) - 1))) \times 3) \\ 8617 &:= (((Q(8) - Q(Q(6))) + 1) \times (-7)) \\ 8624 &:= ((8 + Q(6)) \times Q((-2) + Q(4))) \\ 8649 &:= Q(((8 + Q(6)) + (49))) \\ 8657 &:= (8 + Q((Q(6) + (57)))) \\ 8684 &:= ((Q(Q(8)) - (Q(6))) + Q((Q(8) + (4)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}8687 &:= ((8 \times Q(Q(6))) - Q((-8) + Q(7))) \\8692 &:= (Q(86) + Q(9 \times Q(2))) \\8693 &:= ((8 + Q(6)) + Q(93)) \\8712 &:= (8 \times Q((Q(7) - Q((1 \times 2)))))) \\8713 &:= (Q(8) + Q((-7) + Q((1 + Q(3)))))) \\8725 &:= (Q((-8) - (Q(7) \times (-2))) + Q(Q(5))) \\8737 &:= ((-Q((8 + 7))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(7))) \\8744 &:= (8 \times (Q((Q(7) - Q(4))) + (4))) \\8756 &:= -((Q(8) - ((Q(7) \times 5) \times Q(6)))) \\8772 &:= (-Q(8) + Q(((Q(7) + Q(7)) - Q(2)))) \\8775 &:= ((8 - (Q(7) \times (-7))) \times Q(5)) \\8825 &:= (8 + ((Q(Q(8)) \times 2) + Q(Q(5)))) \\8833 &:= (Q(88) + Q(33)) \\8836 &:= Q(((8 \times (8 + 3)) + 6)) \\8896 &:= (Q(8) \times ((Q(8) + Q(9)) - (6))) \\8897 &:= ((Q(8) \times (-8)) + Q(97)) \\8929 &:= (Q(8) - ((-9) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(9))) \\8945 &:= (Q(89) + (4^5)) \\8961 &:= -((Q(8) - Q((96 - 1)))) \\8970 &:= 8 + Q(Q(9)) + Q(Q(7)) + 0 \\8971 &:= 8 + Q(Q(9)) + Q(Q(7)) + 1 \\8972 &:= 8 + Q(Q(9)) + Q(Q(7)) + 2 \\8973 &:= 8 + Q(Q(9)) + Q(Q(7)) + 3 \\8974 &:= 8 + Q(Q(9)) + Q(Q(7)) + 4 \\8975 &:= 8 + Q(Q(9)) + Q(Q(7)) + 5 \\8976 &:= 8 + Q(Q(9)) + Q(Q(7)) + 6 \\8977 &:= 8 + Q(Q(9)) + Q(Q(7)) + 7 \\8978 &:= 8 + Q(Q(9)) + Q(Q(7)) + 8 \\8979 &:= 8 + Q(Q(9)) + Q(Q(7)) + 9 \\9072 &:= ((Q(9) \times 07) \times Q(Q(2))) \\9125 &:= (Q((Q(9) + 1)) + Q(Q((2 + 5)))) \\9127 &:= ((Q((Q(9) + 1)) + 2) + Q(Q(7))) \\9162 &:= (Q(Q(9)) + Q((Q((1 + 6)) + 2))) \\9189 &:= ((Q((Q(9) + 1)) - Q(Q(8))) + Q(Q(9))) \\9212 &:= (((9 \times Q(Q(Q(2)))) - 1) \times Q(2)) \\9213 &:= (Q(((Q(9) + Q(Q(2))) - 1)) - 3) \\9216 &:= (9 \times Q((2 \times 16))) \\9217 &:= ((Q(Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) - (1 - Q(Q(7)))) \\9218 &:= ((Q(Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(-((1 - 8)))))) \\9224 &:= (((9 \times Q(Q(Q(2)))) + 2) \times 4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}9225 &:= (9 + Q(-((Q(2) - Q((2 \times 5)))))) \\9232 &:= (Q(92) + (3 \times Q(Q(Q(2)))))) \\9234 &:= (Q((Q(9) + Q(Q(2)))) + ((Q(Q(3)) - Q(Q(4)))))) \\9243 &:= (9 \times (Q((2 \times Q(4))) + 3)) \\9248 &:= (Q(((9 \times 2) + Q(4))) \times 8) \\9252 &:= (9 \times (Q((2^5)) + Q(2))) \\9257 &:= (Q(Q(9)) - (-Q(2) \times (Q(Q(5)) + Q(7)))) \\9263 &:= -((Q(Q((9 - 2))) - (Q(Q(6)) \times Q(3)))) \\9265 &:= (Q(Q(9)) + Q((-Q(2) - Q(Q(6)))/(-Q(5)))) \\9272 &:= ((-((Q(9) + 2)) + Q(Q(7))) \times Q(2)) \\9274 &:= ((Q((Q(9) + 2)) + Q(Q(7))) - Q(4)) \\9275 &:= ((9 + Q(Q(Q(2)))) \times (7 \times 5)) \\9279 &:= (Q((Q(9) + Q(Q(2)))) - (Q(7) + Q(9))) \\9282 &:= (((Q(Q(9)) \times 2) - Q(Q(8))) + Q(Q(Q(2)))) \\9288 &:= (9 \times (Q((Q(2) \times 8)) + 8)) \\9324 &:= ((-Q(9) + Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))))) - 4) \\9328 &:= (-Q(9) + Q((-3) + Q((2 + 8)))) \\9344 &:= ((-Q(Q(9))) + Q((Q(Q(3)) - Q(4)))) \times (-4) \\9346 &:= ((Q(Q(9)) + Q(Q(3))) + Q((Q(4) + Q(6)))) \\9369 &:= (((Q(9) - 3) \times Q(6)) + Q(Q(9))) \\9396 &:= ((Q(Q(9)) - Q(Q(3))) + (Q((9 \times 6)))) \\9397 &:= (-((9 + 3)) + Q(97)) \\9409 &:= Q((Q(9) + Q((4 + (0 \times 9)))))) \\9410 &:= Q(Q(9) + Q(4)) + 1 + 0 \\9411 &:= Q(Q(9) + Q(4)) + 1 + 1 \\9412 &:= Q(Q(9) + Q(4)) + 1 + 2 \\9413 &:= Q(Q(9) + Q(4)) + 1 + 3 \\9414 &:= Q(Q(9) + Q(4)) + 1 + 4 \\9415 &:= Q(Q(9) + Q(4)) + 1 + 5 \\9416 &:= Q(Q(9) + Q(4)) + 1 + 6 \\9417 &:= Q(Q(9) + Q(4)) + 1 + 7 \\9418 &:= Q(Q(9) + Q(4)) + 1 + 8 \\9419 &:= Q(Q(9) + Q(4)) + 1 + 9 \\9434 &:= (Q((Q(9) + Q(4))) + (Q(3) + Q(4))) \\9436 &:= (Q((Q(9) + Q(4))) - ((Q(3) - Q(6)))) \\9445 &:= ((Q(94) - Q(4)) + Q(Q(5))) \\9461 &:= (Q(94) + Q(Q((6 - 1)))) \\9463 &:= (Q((Q(9) + Q(4))) + (6 \times Q(3))) \\9472 &:= ((9 + (4 \times 7)) \times Q(Q(Q(2)))) \\9474 &:= (Q((Q(9) + Q(4))) + ((Q(7) + Q(4)))) \\9477 &:= (Q(Q(9)) + (Q((47 + 7))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10746 &:= ((-1) - ((0 - 7) \times Q(Q(4)))) \times 6 \\ 10752 &:= ((Q(10) - Q((Q(7) + Q(5)))) \times (-2)) \\ 10756 &:= (Q(10) + ((Q(Q(7)) - Q(Q(5))) \times 6)) \\ 10762 &:= (10 + ((7 \times 6) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 10764 &:= (-Q(10) + (7 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4)))) \\ 10768 &:= (((-1) - Q(07)) - Q(Q(6))) \times (-8) \\ 10819 &:= ((-1) + Q(Q(08))) + Q((1 + Q(9))) \\ 10864 &:= (-((1 - 08)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4)))) \\ 10868 &:= ((Q((10 + Q(8))) + Q(Q(6))) + Q(Q(8))) \\ 10925 &:= (((Q(10) + Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 10935 &:= ((Q(Q((1 \times 09)))/3) \times 5) \\ 10936 &:= (1 + ((0 - 9) \times (Q(Q(3)) - Q(Q(6)))) \\ 10949 &:= (Q((1 + Q(09))) + Q(-((Q(4) - Q(9)))) \\ 10972 &:= ((-10) - Q((Q(9) - 7))) \times (-2) \\ 11025 &:= (Q((1 + (10 \times 2))) \times Q(5)) \\ 11152 &:= ((Q(11) + Q((-1) + Q(5))) \times Q(Q(2))) \\ 11163 &:= (Q((Q((1 + Q((1 + 1)))) + (Q(6)))) \times 3) \\ 11168 &:= ((-Q((11 - 1))) - Q(Q(6))) \times (-8) \\ 11169 &:= ((Q(Q((1 + 1))) + Q((-1) + Q(6))) \times 9) \\ 11225 &:= ((-1) + (Q((-1) + Q(Q(2)))) \times 2) \times Q(5) \\ 11232 &:= ((1 - Q(Q((1 + Q(2)))) \times (Q(3) \times (-2))) \\ 11233 &:= (1 + (Q(12) \times (-3) + Q(Q(3)))) \\ 11237 &:= (Q(((1 + 12) + Q(Q(3)))) + Q(Q(7))) \\ 11242 &:= (11 \times (-2) + Q((Q(4) \times 2))) \\ \\ 11247 &:= (11 + (Q(2) \times Q((4 + Q(7)))) \\ 11250 &:= (1 + 1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(5)) + 0 \\ 11251 &:= (1 + 1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(5)) + 1 \\ 11252 &:= (1 + 1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(5)) + 2 \\ 11253 &:= (1 + 1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(5)) + 3 \\ 11254 &:= (1 + 1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(5)) + 4 \\ 11255 &:= (1 + 1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(5)) + 5 \\ 11256 &:= (1 + 1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(5)) + 6 \\ 11257 &:= (1 + 1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(5)) + 7 \\ 11258 &:= (1 + 1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(5)) + 8 \\ 11259 &:= (1 + 1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(5)) + 9 \\ \\ 11262 &:= ((11 \times Q(-((Q(2) - Q(6)))) - 2) \\ 11268 &:= (Q((1 + 1)) - (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(6) + 8))) \\ 11275 &:= (11 + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(7) - 5))) \\ 11283 &:= (((1 + Q(Q((1 + Q(2)))) + (Q(Q(8)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 11293 &:= ((Q(11) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(9)) \times (-3))) \\ 11295 &:= (-1) + (Q(Q((1 \times 2))) \times (Q(9) + Q(Q(5)))) \\ 11296 &:= ((Q(Q((1 + 1))) \times Q((Q(Q(2)) + 9))) + (Q(Q(6)))) \\ 11328 &:= ((11 \times Q(32)) + Q(8)) \\ 11348 &:= (Q((1 + Q(Q((1 \times 3)))) + (Q((4 + Q(8)))) \\ 11368 &:= (Q((1 + 13)) \times (-6) + Q(8)) \\ 11375 &:= ((-1) - Q((-1) + Q(3))) \times (-7) \times Q(5) \\ \\ 11376 &:= (Q((Q(Q((1 + 1))) \times 3)) - (-7) \times Q(Q(6))) \\ 11392 &:= ((Q((Q(Q((1 + 1))) + Q(Q(3)))) - Q(Q(9))) \times Q(2)) \\ 11457 &:= (-1) + ((1 + Q(4)) \times (Q(Q(5)) + Q(7))) \\ 11462 &:= (-11) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) - 2) \\ 11465 &:= ((-11) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(6)))) + (Q(5)) \\ 11469 &:= ((1 - Q(14)) + (Q(Q(6)) \times 9)) \\ 11474 &:= (-1) + ((1 - Q(Q(4))) \times (-Q(7) - 4)) \\ 11485 &:= (Q((1 + Q(Q(-(1 - 4)))) + Q((Q(8) + 5))) \\ 11520 &:= (Q((-1) + Q((1 \times 5))) \times 20) \\ 11523 &:= ((1 - (-15) \times Q(Q(Q(2)))) \times 3) \\ 11525 &:= ((1 + Q((-1) + Q((5 + 2)))) \times 5) \\ 11529 &:= (((-1) - Q(Q((1 + 5)))) + Q(Q(2))) \times (-9) \\ 11538 &:= (Q(Q(Q(1 + 1))) + Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3))) + Q(Q(8)) \\ 11546 &:= ((Q(Q(Q((1 + 1)))) - 5) \times 46) \\ 11550 &:= ((Q(Q(Q((1 + 1)))) - (Q(5))) \times 50) \\ 11552 &:= (Q((1 + (15 \times 5))) \times 2) \\ 11583 &:= ((11 \times (5 + 8)) \times Q(Q(3))) \\ 11592 &:= ((Q(11) + 5) \times 92) \\ 11597 &:= ((Q(11) \times (-5) + Q(9)) + Q(Q(7))) \\ 11616 &:= (Q(11) \times (6 \times 16)) \\ 11617 &:= (Q((Q(11) - Q((6 - 1)))) + Q(Q(7))) \\ 11619 &:= (((Q((1 + 1)) - Q(Q(6))) + 1) \times (-9)) \\ 11629 &:= (1 + (((-1) \times Q(Q(6))) + (Q(2))) \times (-9)) \\ 11632 &:= ((-((1 + 1)) + Q((Q(6) - Q(3)))) \times Q(Q(2))) \\ 11633 &:= (-Q((1 + 1)) - ((Q(Q(6)) - 3) \times (-Q(3)))) \\ 11635 &:= (-Q((1 + 1)) - ((Q(Q(6)) \times (-Q(3))) + (Q(5)))) \\ 11636 &:= (-1) + (((1 + Q(Q(6))) \times Q(3)) - (Q(6))) \\ 11638 &:= (((1 + 1) - Q(Q(6))) \times (-Q(3))) - 8) \\ 11639 &:= ((1 + 1) - ((Q(Q(6)) - 3) \times (-9)) \\ 11654 &:= (-1) + ((-1) + Q(Q(6))) \times (5 + 4)) \\ 11662 &:= (-((1 + 1)) - (-((6^6)/Q(2))) \\ 11663 &:= (-1) - ((-1) \times Q(6)) \times Q((6 \times 3)) \\ 11668 &:= ((Q((1 + 1)) + Q(Q(6))) - (Q(Q(6)) \times (-8))) \\ 11669 &:= ((11 - 6) + (Q(Q(6)) \times 9)) \\ 11672 &:= (-1) - ((1 + Q(Q(6))) \times (-7 + 2)) \\ 11673 &:= ((1 + Q(Q(-(1^6) - 7))) \times Q(3)) \\ 11674 &:= (1 - ((1 + Q(Q(6))) \times (7 - Q(4)))) \\ 11675 &:= ((-((11 \times 6)) + Q(Q(7))) \times 5) \\ 11684 &:= (((Q(11) - Q(Q(6))) + Q(Q(8))) \times 4) \\ 11685 &:= ((Q(Q((1 \times 1) + 6)) - Q(8)) \times 5) \\ 11695 &:= (((-Q((1 + 1))) - Q(Q(6))) \times (-9)) - 5) \\ 11696 &:= (-Q((1 + 1)) - ((Q(Q(6)) \times (-9)) - (Q(6)))) \\ 11697 &:= -((Q(Q((1 + 1))) + ((Q(Q(6)) \times (-9)) - Q(7))) \\ 11725 &:= ((Q(((1 + 1) + Q(7))) - Q(Q(Q(2)))) \times 5) \\ 11729 &:= ((Q((Q(11) - Q(7))) - Q(Q(2))) + Q(Q(9))) \\ 11736 &:= ((Q(11) - Q(7)) - (-Q(3) \times Q(Q(6)))) \\ 11744 &:= -((Q(Q((1 + 1))) - (Q(7) \times (-Q(4) + Q(Q(4)))))) \end{aligned}$$

- 11745 := (Q((Q(11) - Q(7))) + Q(Q((4 + 5))))
11749 := ((Q((Q(11) - Q(7))) + (4)) + Q(Q(9)))
11754 := (((-1) - Q(Q((1 × 7)))) × (-5)) - Q(Q(4)))
11756 := (-11) - (-7) × Q((5 + Q(6)))
11760 := (Q(((1 + 1) × 7)) × 60)
11763 := (((Q((1 + 1)) + (7)) + Q(Q(6))) × Q(3))
11765 := (-((1 + 1)) - (-7) × Q((Q(6) + (5))))
11767 := (Q(-((1 - ((1 × 7) × 6)))) × 7)
11778 := (11 - (-7) × Q((Q(7) - 8)))
11794 := -(((Q(Q((1 + 1))) - Q(Q(7))) - Q((Q(9) + Q(4))))
11826 := (((-1) × Q(Q((1 + 8)))) × (-2)) - Q(Q(6)))
11849 := (Q((Q((1 + 1)) + Q(8))) + Q((4 + Q(9))))
11858 := ((1 + 1) × Q((85 - 8)))
11875 := ((Q((1 + 1)) + ((8 + 7))) × Q(Q(5)))
11883 := ((Q((-1) + Q((1 × 8)))) - 8) × 3
11889 := ((-1) + Q((-1) + Q(8))) + (Q(89))
11925 := ((Q(Q((1 + 1))) - Q(Q((9 - 2)))) × (-5))
11952 := (1 + (19 × (Q(Q(5)) + Q(2))))
11953 := (((1 + 1) × (Q(Q(9)) - Q(Q(5)))) + Q(Q(3)))
11965 := (Q(Q(Q((1 + 1)))) - (-9) × (Q(Q(6)) + (5)))
11968 := (Q((Q(11) - Q(9))) - (Q(Q(6)) × (-8)))
12025 := ((Q((-1) + Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(02)))) × Q(5)
12030 := ((1 + Q(20)) × 30)
12032 := ((-1) + (Q(Q(2)) × 03)) × Q(Q(Q(2)))
12037 := (Q(Q(Q((1 + 2)))) + Q((Q(Q(03)) - (7))))
12063 := ((-1) + Q(20)) + (Q(Q(6)) × Q(3))
12096 := (((1 - Q(Q(Q(2)))) + (0 - Q(9))) × (-Q(6)))
12132 := (Q(((1 + Q(2)) + 1)) × (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(2))))
12150 := (Q(Q((1 + 2))) × 150)
12156 := ((-1) - Q((Q(2 + 1)) × 5)) × (-6)
12159 := ((1 + (-2) × Q((1 + Q(5)))) × (-9))
12168 := ((-1) × Q(((2 + 1) + Q(6)))) × (-8)
12175 := ((Q(Q(Q((1 × 2)))) × (1 + Q(7))) - (Q(Q(5))))
12176 := (Q((-1) + Q(Q((2 + 1)))) + Q(76))
12186 := (Q(Q(Q((1 + 2)))) + (Q((Q((1 + 8)) - (6))))
12223 := (-1) + (-Q(Q(2))) × (Q(2) - (Q(Q(Q(2))) × 3)))
12224 := (((1 + 2) × Q(Q(Q(2)))) - Q(2)) × Q(4)
12225 := (((1 + Q(2)) + Q(22)) × Q(5))
12228 := ((1 + 2) × ((-Q(2)) - Q(Q(2))) + Q(Q(8)))
12233 := (((-1) - Q(Q(Q(2)))) + Q((-Q(2)) + Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))
12234 := ((Q(Q(Q((1 + 2)))) - Q(Q(Q(2)))) + Q((Q(Q(3)) - (4))))
12235 := ((Q(12) × (Q(2) + Q(Q(3)))) - (5))
12238 := ((Q((1 + Q(2))) × (-2)) + (3 × Q(Q(8))))
12239 := (-1) + (Q(Q(2)) × ((-Q(2)) - Q(Q(3))) × (-9)))
12243 := (((-1) + Q(Q(2))) - Q(Q(2 × 4))) × (-3))
12244 := ((Q(Q((1 + Q(2)))) × (Q(2) + Q(4))) - Q(Q(4)))
12245 := ((1 - Q(Q(Q(2)))) + ((Q(2) + Q(4)) × Q(Q(5))))
12257 := (-Q(12)) + ((Q(Q(2)) × Q(Q(5))) + Q(Q(7)))
12258 := ((1 + 2) × (-((2 × 5) + Q(Q(8))))
12263 := -((Q((1 + Q(2))) + (Q((2⁶) × (-3))))
12264 := (12 × (-2) + Q((Q(6) - (4))))
12267 := ((1 + 2) × (Q((2⁶) - (7)))
12268 := (((Q((-1) + Q(Q(2)))) + 2) × Q(6)) + (Q(Q(8)))
12271 := ((-1) - Q(Q(2))) + (Q(Q(Q(2))) × (Q(7) - 1))
12272 := (((-1) - Q(Q(2))) + Q((Q(2) × 7))) × Q(Q(2)))
12275 := ((Q((1 × 22)) + (7)) × Q(5))
12279 := ((-1) × Q(Q(Q(2)))) - ((Q(Q(Q(2))) × (-Q(7))) + 9))
12281 := (((1 + 2) × (-2) + Q(Q(8))) - 1)
12282 := ((1 + 2) × (-2) + Q((8²)))
12283 := (1 + (((Q(2) - 2) - Q(Q(8))) × (-3)))
12284 := ((12 × Q((Q(2) × 8))) - (4))
12285 := ((1 + 2) × (Q(2) + Q(Q(8))) - (5))
12286 := (-((1 × 2)) - (Q(Q(Q(2))) × (-8 × 6)))
12287 := (((1 + 2) × (2 + Q(Q(8)))) - (7))
12288 := (12 × Q(((2⁸)/8))
12289 := (Q(Q((1 + Q(2)))) + (Q((Q(2) + 8)) × Q(9)))
12304 := ((1 + (Q(Q(Q(2))) × 3)) × Q(04))
12313 := (Q((1 + Q(2))) - (-3) × Q(Q((-1) + Q(3))))
12316 := ((-1) - Q(2)) + (Q(3) × Q((1 + Q(6))))
12318 := ((1 + 2) × ((Q(3) + 1) + Q(Q(8))))
12320 := ((Q(Q((1 + Q(2)))) - Q(3)) × 20)
12321 := (Q((1 + 2)) × Q((Q(3 × 2) + 1)))
12322 := (((-Q(12)) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(2)))) × 2)
12324 := (12 × (3 + Q((2 × Q(4))))
12325 := ((Q((-1) + (Q(Q(2)) × 3))) + Q(Q(Q(2)))) × 5)
12328 := ((-1) + Q((-Q(2)) + Q(Q(3)))) + Q((Q(Q(2)) + Q(8)))
12329 := (Q(((1 - 2) + Q(Q(3)))) + Q(-((Q(2) - Q(9))))
12335 := ((Q(12) × (Q(3) + Q(Q(3)))) - Q(Q(5)))
12336 := ((1 + Q(Q(Q(2)))) × ((Q(3) + 3) + Q(6)))
12337 := (Q(Q((1 × 2))) + (Q(3) × Q(37)))
12338 := (1 + (Q((Q(2) + Q(3))) × (Q(3) + Q(8))))
12339 := ((Q((-1) + Q(Q(2)))) × (3 + Q(Q(3)))) - Q(Q(9))
12348 := (12 - (3 × (-Q(4)) - Q(Q(8))))
12350 := ((Q(Q(Q((1 × 2)))) - Q(3)) × 50)
12352 := ((-12) + Q((3 + Q(5)))) × Q(Q(2))
12353 := ((Q(Q((1 × 2))) + Q(Q(Q(3)))) + Q((-5) + Q(Q(3))))
12355 := ((-1) + Q(Q(Q(2)))) - (Q((-3) + Q(5)) × (-Q(5)))
12358 := ((-1) - Q(2)) + (3 × (Q(5) + Q(Q(8))))
12366 := ((Q(((1 + Q(2)) × Q(3))) + (Q(6))) × 6)
12368 := ((Q((1 + Q(2))) + Q((3 + Q(6)))) × 8)
12373 := ((-1) - (Q(Q(2)) × (Q(Q(3)) - Q(Q(7)))))/3)
12374 := ((-1) - Q((Q(2) + Q(3)))) + (Q(7) × Q(Q(4)))
12375 := -((Q((1 + Q(2))) × (Q(Q(3)) - Q((Q(7) - Q(5))))))

$$\begin{aligned}12378 &:= ((1 + Q(((Q(2) + Q(3)) \times 7))) + Q(Q(8))) \\12384 &:= (((1 + Q(2)) + Q(Q(3))) \times Q((8 + 4))) \\12385 &:= (1 + (Q(2) \times (Q((-3) + Q(8))) - Q(Q(5)))) \\12393 &:= (((Q(12) + Q(3)) \times 9) \times Q(3)) \\12396 &:= ((1 + 2) + (-Q(3) \times (-Q(9)) - Q(Q(6)))) \\12397 &:= ((Q((1 + Q(Q(2)))) - Q(-((3 - 9)))) \times Q(7)) \\12408 &:= ((1 + 2) \times (40 + Q(Q(8)))) \\12420 &:= ((Q(Q((1 + Q(2)))) - 4) \times 20) \\12425 &:= (Q((1 + Q(2))) \times ((Q(Q(4)) / (-2)) + Q(Q(5)))) \\12427 &:= (Q((1 + Q(Q(2)))) \times (Q(4) + (27))) \\12431 &:= ((-1) - Q((Q(2) + Q(4)))) \times (-31) \\12432 &:= (((1 + 2) \times Q(Q(4))) + (Q(3))) \times Q(Q(2)) \\12433 &:= (1 + (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 3) + (Q(3)))) \\12447 &:= (1 + (-((2 - (4^4))) \times Q(7))) \\12449 &:= ((-((1 - 24)) \times Q(Q(4))) + Q(Q(9))) \\12455 &:= ((Q((1 + 2)) + (-4) \times Q(Q(5)))) \times (-5) \\12456 &:= ((Q((-1) + Q(Q(2)))) + (Q((Q(4) - (5)))) \times Q(6)) \\12464 &:= ((-12) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(6)))) - Q(4) \\12475 &:= ((1 + (2 \times (Q(Q(4)) - (7)))) \times Q(5)) \\12478 &:= (-((1 \times 2)) + ((Q(Q(4)) \times Q(7)) - Q(8))) \\12479 &:= (Q(Q((1 \times 2))) - ((Q(Q(4)) \times (-Q(7))) + (Q(9))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12480 &:= (-1 + Q(-2 + Q(4))) \times Q(8) + 0 \\12481 &:= (-1 + Q(-2 + Q(4))) \times Q(8) + 1 \\12482 &:= (-1 + Q(-2 + Q(4))) \times Q(8) + 2 \\12483 &:= (-1 + Q(-2 + Q(4))) \times Q(8) + 3 \\12484 &:= (-1 + Q(-2 + Q(4))) \times Q(8) + 4 \\12485 &:= (-1 + Q(-2 + Q(4))) \times Q(8) + 5 \\12486 &:= (-1 + Q(-2 + Q(4))) \times Q(8) + 6 \\12487 &:= (-1 + Q(-2 + Q(4))) \times Q(8) + 7 \\12488 &:= (-1 + Q(-2 + Q(4))) \times Q(8) + 8 \\12489 &:= (-1 + Q(-2 + Q(4))) \times Q(8) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12490 &:= Q(Q(Q(1 + 2))) + Q(-4 + Q(9)) + 0 \\12491 &:= Q(Q(Q(1 + 2))) + Q(-4 + Q(9)) + 1 \\12492 &:= Q(Q(Q(1 + 2))) + Q(-4 + Q(9)) + 2 \\12493 &:= Q(Q(Q(1 + 2))) + Q(-4 + Q(9)) + 3 \\12494 &:= Q(Q(Q(1 + 2))) + Q(-4 + Q(9)) + 4 \\12495 &:= Q(Q(Q(1 + 2))) + Q(-4 + Q(9)) + 5 \\12496 &:= Q(Q(Q(1 + 2))) + Q(-4 + Q(9)) + 6 \\12497 &:= Q(Q(Q(1 + 2))) + Q(-4 + Q(9)) + 7 \\12498 &:= Q(Q(Q(1 + 2))) + Q(-4 + Q(9)) + 8 \\12499 &:= Q(Q(Q(1 + 2))) + Q(-4 + Q(9)) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12500 &:= (1 + Q(2)) \times Q(50) + 0 \\12501 &:= (1 + Q(2)) \times Q(50) + 1 \\12502 &:= (1 + Q(2)) \times Q(50) + 2 \\12503 &:= (1 + Q(2)) \times Q(50) + 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12504 &:= (1 + Q(2)) \times Q(50) + 4 \\12505 &:= (1 + Q(2)) \times Q(50) + 5 \\12506 &:= (1 + Q(2)) \times Q(50) + 6 \\12507 &:= (1 + Q(2)) \times Q(50) + 7 \\12508 &:= (1 + Q(2)) \times Q(50) + 8 \\12509 &:= (1 + Q(2)) \times Q(50) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12510 &:= ((1 - (-2) \times Q(Q(5)))) \times 10 \\12515 &:= ((-1) - (-Q(2) \times (Q(Q(5)) + 1))) \times 5 \\12517 &:= ((1 + Q(Q(2))) + (5 \times Q((1 + Q(7)))) \\12520 &:= ((1 + Q(25)) \times 20) \\12525 &:= (((1 + Q(2))^5 \times Q(2)) + Q(5)) \\12527 &:= (-((12 + 5)) - (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(7)))) \\12528 &:= (Q(12) \times ((Q(5) - 2) + Q(8))) \\12529 &:= (1 + (-2) \times (Q(Q(5)) - Q((2 + Q(9)))) \\12532 &:= (-12) + (Q((Q(5) + 3)) \times Q(Q(2))) \\12533 &:= (1 + (Q(2) \times (Q((-Q(5)) + Q(Q(3)))) - 3)) \\12534 &:= (((1 + Q(2))^5 + Q((Q(Q(3)) + Q(4)))) \\12537 &:= ((Q(Q((1 \times 2))) \times Q((Q(5) + 3))) - (7)) \\12538 &:= (Q((-1) + Q(Q(2))) - (-Q(5) - (3 \times Q(Q(8)))) \\12542 &:= ((Q(((1 \times 2) + 5)) \times Q(Q(4))) - 2) \\12543 &:= (-1) + (Q(Q(Q(2))) \times Q(-((5 - (4 \times 3)))) \\12544 &:= (Q(((1 \times 2) + 5)) \times (4^4)) \\12545 &:= (1 + (Q(2) \times Q((Q(5 + 4)) - Q(5)))) \\12547 &:= (-((1 \times 2) - 5)) + (Q(Q(4)) \times Q(7)) \\12550 &:= ((Q(Q(Q((1 \times 2)))) - 5) \times 50) \\12552 &:= ((-1) - ((Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(5))) \times (-2) \\12555 &:= ((Q((Q(Q(1 + 2))) - Q(5))) - (Q(Q(5)))) \times 5 \\12563 &:= (-1) + ((Q((2 \times 5)) + Q(Q(6))) \times Q(3)) \\12564 &:= (((-1) - Q(2)) - Q(56)) \times (-4) \\12565 &:= (1 + (Q(2) \times (Q(56) + (5)))) \\12572 &:= ((Q((Q(Q(1 + 2))) - Q(5))) + 7) \times Q(2) \\12574 &:= (((1 + Q(2)) + Q(5)) + (Q(7) \times Q(Q(4)))) \\12592 &:= (((Q(Q(1 + 2))) + Q(Q(5))) + (Q(9))) \times Q(Q(2)) \\12593 &:= (1 + (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(5)) + (Q(9))) + Q(Q(3)))) \\12595 &:= ((Q((-1) + Q(Q(2)))) \times (-Q(5) - Q(9))) - 5 \\12608 &:= (((1 + Q(Q(2))) - (60)) \times Q(8)) \\12620 &:= ((Q(Q((1 + Q(2)))) + 6) \times 20) \\12622 &:= (((Q(Q(Q(1 + 2))) + 6) - Q(Q(Q(2)))) \times 2) \\12623 &:= (((1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(6))) - Q((Q(Q(2)) + Q(Q(3)))) \\12625 &:= ((((-1) + Q(Q(Q(2)))) - 6) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5) \\12627 &:= ((Q((1 + Q(Q(2)))) \times (Q(6) + Q(Q(2)))) - Q(Q(7))) \\12633 &:= ((-1) + ((Q(Q(2)) + (Q(6))) \times Q(Q(3)))) \times 3 \\12635 &:= (-1) + ((Q(Q(2)) + (Q(6))) \times (3^5)) \\12636 &:= (((1 + 2) + Q(6)) \times Q((3 \times 6))) \\12639 &:= (Q(Q(Q(1 + 2))) - (6 - Q((-3) + Q(9)))) \\12642 &:= (Q(((1^2) + 6)) \times (Q(Q(4)) + 2))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12645 &:= ((Q((1+2)) + Q(6)) \times (Q(Q(4)) + (Q(5)))) \\12648 &:= (((-1) + Q(Q(2))) + (Q(6))) \times (Q(Q(4)) - 8)) \\12650 &:= ((Q((1 + Q(Q(2)))) - Q(6)) \times 50) \\12663 &:= (((-1) + Q((2 + Q(6)))) - (Q(6))) \times Q(3) \\12672 &:= ((-Q(12)) + Q(Q(6))) \times (7 + Q(2))) \\12673 &:= (1 - (Q((2 \times 6)) \times (-7) - Q(Q(3))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12675 &:= ((1 + 2) \times Q(((6 + 7) \times 5))) \\12680 &:= (Q(1 + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times 8 + 0 \\12681 &:= (Q(1 + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times 8 + 1 \\12682 &:= (Q(1 + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times 8 + 2 \\12683 &:= (Q(1 + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times 8 + 3 \\12684 &:= (Q(1 + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times 8 + 4 \\12685 &:= (Q(1 + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times 8 + 5 \\12686 &:= (Q(1 + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times 8 + 6 \\12687 &:= (Q(1 + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times 8 + 7 \\12688 &:= (Q(1 + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times 8 + 8 \\12689 &:= (Q(1 + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times 8 + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12692 &:= (((1 + Q(Q(Q(2)))) + (Q((6 \times 9)))) \times Q(2)) \\12696 &:= (Q((((1^2) + Q(6)) + 9)) \times 6) \\12699 &:= ((Q(Q((1 + Q(2)))) \times Q(6)) - (Q(99))) \\12713 &:= ((Q(Q(Q((1 \times 2)))) \times Q(7)) + Q(13)) \\12716 &:= (Q((1 + Q(Q(2)))) \times (Q(7) + (1 - 6))) \\12719 &:= ((Q(Q(Q((1 \times 2)))) \times (Q(7) + 1)) - (Q(9))) \\12723 &:= ((Q(Q((1 \times 2))) + Q((Q(7) + Q(Q(2)))))) \times 3) \\12724 &:= ((-1) \times Q(Q(2)) - (Q(7) \times (-Q(2)) - Q(Q(4)))) \\12725 &:= ((Q(12) + Q((7^2))) \times 5) \\12726 &:= (-Q(12)) + ((Q(Q(7)) - Q(Q(Q(2)))) \times 6) \\12728 &:= (((Q((-1) + Q(Q(2)))) \times 7) + (Q(Q(2)))) \times 8) \\12729 &:= (-1) + (2 \times (-Q((7 \times 2))) + Q(Q(9))) \\12732 &:= (((1 - Q((2 \times 7))) + Q(Q(Q(3)))) \times 2) \\12738 &:= (((1 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(7)) + ((Q(Q(3)) + Q(8)))) \\12742 &:= ((1 \times 2) - (-Q(7) \times (Q(Q(4)) + (Q(2)))))) \\12744 &:= (Q((1 \times 2)) + (Q(7) \times (4 + Q(Q(4)))))) \\12745 &:= (((Q(12) + Q(Q(7))) + (4)) \times 5) \\12750 &:= ((1 + Q(Q(2))) \times 750) \\12751 &:= (((1 - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(7))) + Q(Q((5 - 1)))) \\12753 &:= (((1 + Q((Q(Q(2)) + Q(7)))) + (Q(5))) \times 3) \\12754 &:= (((1 + Q((2 + Q(7)))) \times 5) - Q(Q(4))) \\12755 &:= (((Q((1 + Q(2))) + Q(Q(7))) \times 5) + Q(Q(5))) \\12764 &:= ((Q(Q(Q((1 \times 2)))) \times Q(7)) - (Q(6) - Q(Q(4)))) \\12765 &:= (((-1) + Q(Q(2))) \times (-Q(7) - Q((6 \times 5)))) \\12768 &:= (((1 - 2) + Q(Q(7))) - (Q(Q(6)) \times (-8))) \\12769 &:= ((Q(Q(Q((1 \times 2)))) \times Q(7)) + (Q((6 + 9)))) \\12773 &:= (Q((-1) - (-2) \times Q(7))) + Q((Q(7) + Q(3))) \\12779 &:= (Q(Q(Q((1 + 2)))) + ((Q(7) \times (-7)) + Q(Q(9)))) \\12783 &:= (-1) + (((Q(Q(2)) \times Q(Q(7))) - Q(8))/3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12784 &:= ((Q((1 \times 2))^7) - Q((Q(8) - (4)))) \\12786 &:= (((1 + Q(Q(2))) + Q(Q(7))) - (-8) \times Q(Q(6))) \\12789 &:= ((Q(12) + Q(78)) + Q(Q(9))) \\12792 &:= (1 + (((Q(Q(Q(2))) \times Q(7)) - 9) + Q(Q(Q(2)))))) \\12793 &:= (Q(Q(Q((1 + 2)))) + ((Q(79) - Q(3)))) \\12794 &:= ((Q((-1) + Q(Q(2)))) \times (Q(7) + 9)) - Q(Q(4)) \\12796 &:= (Q(Q(Q((1 + 2)))) + (Q(79) - (6))) \\12798 &:= (-((1 \times 2)) - (Q((Q(7) - 9)) \times (-8))) \\12799 &:= (1 + ((2 \times 79) \times Q(9)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12800 &:= (1 \times 2) \times Q(80) + 0 \\12801 &:= (1 \times 2) \times Q(80) + 1 \\12802 &:= (1 \times 2) \times Q(80) + 2 \\12803 &:= (1 \times 2) \times Q(80) + 3 \\12804 &:= (1 \times 2) \times Q(80) + 4 \\12805 &:= (1 \times 2) \times Q(80) + 5 \\12806 &:= (1 \times 2) \times Q(80) + 6 \\12807 &:= (1 \times 2) \times Q(80) + 7 \\12808 &:= (1 \times 2) \times Q(80) + 8 \\12809 &:= (1 \times 2) \times Q(80) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12816 &:= (Q(12) \times (Q(8) + Q(-((1 - 6)))))) \\12825 &:= ((1 + ((2^8) \times 2)) \times Q(5)) \\12827 &:= (((Q((1 + Q(Q(2)))) - (Q(Q(8)))) \times (-Q(2))) - Q(Q(7))) \\12832 &:= ((Q(12) \times (8 + Q(Q(3)))) + Q(Q(2))) \\12833 &:= ((Q(Q(Q((1 + 2)))) - Q((8 + Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) \\12836 &:= ((Q((1 + Q(2))) \times (8^3)) + (Q(6))) \\12840 &:= (((1 + Q(Q(Q(2)))) + Q(8)) \times 40) \\12848 &:= (((1 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(8)) - (Q((-4) + Q(8)))) \\12852 &:= (((1 + Q((Q(Q(2)) + Q(8)))) + (Q(5))) \times 2) \\12856 &:= ((Q((1 + Q(Q(2)))) \times (8 \times 5)) + (Q(Q(6)))) \\12857 &:= ((1 - (Q((Q(2) + 8)) \times Q(Q(5)))) / (-7)) \\12864 &:= (((12 \times Q(8)) + Q(6)) \times Q(4)) \\12865 &:= ((Q((1 + 2)) \times (Q(8) + Q(Q(6)))) + Q(Q(5))) \\12869 &:= (-1) + ((2 + 8) \times (Q(Q(6)) - 9)) \\12876 &:= (((1 - (2^8)) + Q(Q(7))) \times 6) \\12879 &:= ((Q(12) + ((8 + 7))) \times Q(9)) \\12880 &:= ((Q((-1) + Q(Q(2)))) - Q(8)) \times 80) \\12887 &:= (-((1 - ((2^8) + 8))) \times Q(7)) \\12897 &:= (1 + (2 \times ((-Q(8)) + Q(Q(9)) - Q(7)))) \\12898 &:= ((1 + Q((Q(Q(2)) + Q(8)))) + (Q(Q(9)) - Q(8))) \\12913 &:= (Q(Q((1 + Q(2)))) + (Q(Q((9 - 1))) \times 3)) \\12918 &:= ((1 + 2) \times (Q(9) + Q((1 + Q(8)))))) \\12925 &:= (((1 + (2^9)) + Q(2)) \times Q(5)) \\12927 &:= (1 + ((2 \times Q(Q(9))) - (Q((2 \times 7)))))) \\12928 &:= ((Q(Q((1 + 2))) + (Q((9 + 2)))) \times Q(8)) \\12929 &:= (1 + (2 \times ((-Q(9)) - Q(Q(2)) + Q(Q(9)))))) \\12932 &:= (1 - ((Q(-((Q(Q(2)) - (Q(9)))))) \times (-3)) - Q(Q(Q(2))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12934 &:= (((1 + Q(-(Q(Q(2)) - (Q(9)))))) \times 3) + Q(Q(4))) \\12935 &:= ((Q(12) \times (Q(9) + Q(3))) - Q(5)) \\12943 &:= (-((1 \times 2) - 9) \times Q(43)) \\12945 &:= (((-1) \times Q(Q(2))) + Q(Q(9))) + Q((Q(4) \times 5)) \\12948 &:= ((Q(Q((1 \times 2))) + Q(94)) + Q(Q(8))) \\12952 &:= ((-Q((1 + 2))) + Q(Q(9))) + Q((5 \times Q(Q(2)))) \\12953 &:= (((-Q(12)) + Q(Q(9))) - (Q(5))) + Q(Q(Q(3))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12960 &:= (1^2 + 9) \times Q(Q(6)) + 0 \\12961 &:= (1^2 + 9) \times Q(Q(6)) + 1 \\12962 &:= (1^2 + 9) \times Q(Q(6)) + 2 \\12963 &:= (1^2 + 9) \times Q(Q(6)) + 3 \\12964 &:= (1^2 + 9) \times Q(Q(6)) + 4 \\12965 &:= (1^2 + 9) \times Q(Q(6)) + 5 \\12966 &:= (1^2 + 9) \times Q(Q(6)) + 6 \\12967 &:= (1^2 + 9) \times Q(Q(6)) + 7 \\12968 &:= (1^2 + 9) \times Q(Q(6)) + 8 \\12969 &:= (1^2 + 9) \times Q(Q(6)) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}12972 &:= (((1 + Q(29)) + Q(Q(7))) \times Q(2)) \\12973 &:= (-1) + (2 \times ((Q(Q(9)) + (7)) - Q(Q(3)))) \\12974 &:= ((1 \times 2) \times (Q(Q(9)) - (74))) \\12975 &:= (((1 \times 2)^9) + 7) \times Q(5) \\12977 &:= (-1) - (((Q(Q(Q(2))) + 9) \times (-Q(7))) + 7) \\12978 &:= (1 + (((Q(Q(Q(2))) + 9) \times Q(7)) - 8)) \\12982 &:= (-12) + ((Q(Q(9)) - Q(8)) \times 2) \\12984 &:= ((-1) + Q(-(Q(2) - Q(9)))) + Q(84) \\12985 &:= (1 + (2 \times (Q(Q(9)) - (Q(8) + (5))))) \\12987 &:= (((1 \times 2) \times (Q(Q(9)) - Q(8))) - (7)) \\12992 &:= ((((-1) \times Q(Q(2))) - Q(Q(9))) + (Q(9))) \times (-2) \\12993 &:= ((-129) + Q(Q(9))) + Q(Q(Q(3))) \\12994 &:= (((-Q(12)) + Q(Q(9))) + Q(Q(9))) + Q(4) \\12996 &:= (Q((((1^2) + 9) + 9)) \times Q(6) \\12997 &:= (1 + (2 \times (Q(Q(9)) - (9 \times 7)))) \\13029 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(02)))) + Q(Q(9))) \\13073 &:= ((Q(Q(Q((1 \times 3)))) + (0 - Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) \\13092 &:= (-((1 \times 30)) - (Q(Q(9)) \times (-2))) \\13093 &:= (((1 - 30) + Q(Q(9))) + Q(Q(Q(3)))) \\13102 &:= ((Q(Q(Q((1 \times 3)))) - 10) \times 2) \\13112 &:= (((-1) + Q(Q(Q(3)))) - Q((1 + 1))) \times 2) \\13113 &:= ((Q(Q(Q((1 \times 3)))) \times (1 + 1)) - Q(3)) \\13115 &:= (((-1) + Q(Q(Q(3)))) \times (1 + 1)) - 5) \\13116 &:= ((Q(Q(Q((1 \times 3)))) \times (1 + 1)) - 6) \\13117 &:= (((1 + Q(Q(Q(3)))) \times (1 + 1)) - 7) \\13119 &:= (-((1 \times 3)) - (-((1 + 1) \times Q(Q(9)))) \\13120 &:= ((-1) + Q(Q(Q(3)))) \times ((1 \times 2) + 0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}13121 &:= (((-1) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q((1 \times 2) + 1)))) \\13122 &:= ((Q((1 \times 3))^{Q(1 \times 2)}) \times 2) \\13123 &:= (1 - ((Q(Q(3)) \times (-1 \times 2))) \times Q(Q(3))) \\13124 &:= ((1 + Q(Q(Q(3)))) \times (-((1 \times 2) - 4))) \\13125 &:= (Q(Q(Q((1 + 3) + 1))) \times (-Q(2) - Q(5))) \\13126 &:= (((-1) - Q(Q(Q(3)))) - 1) \times (Q(2) - (6)) \\13127 &:= (((-1) + Q(Q(Q(3)))) \times (1 \times 2)) + 7) \\13128 &:= (((-1) + Q(Q(Q(3)))) \times (1 \times 2)) + 8) \\13129 &:= (((-1) + Q(3)) - 1) - (-2) \times Q(Q(9))) \\13132 &:= (((-1) - Q(Q(Q(3)))) - (1 + 3)) \times (-2) \\13133 &:= (((1 + Q(Q(Q(3)))) \times (-1 - 3)) + Q(3)) \\13136 &:= (-((1 - 3)) \times ((1 + Q(Q(Q(3)))) + 6)) \\13137 &:= (1 + ((3 - 1) \times (Q(Q(Q(3))) + 7))) \\13138 &:= (-((1 - 3)) \times (Q(Q(Q((1 \times 3)))) + 8)) \\13139 &:= (-1) - ((3 - 1) \times (-Q(3) - Q(Q(9)))) \\13142 &:= (((-1) - Q(Q(Q(3)))) - Q(-(1 - 4))) \times (-2) \\13152 &:= (((-1) \times Q(Q(Q(3)))) - 15) \times (-2) \\13159 &:= ((1 + Q(Q(Q(3)))) + (Q((1 + 5)) + Q(Q(9)))) \\13167 &:= (Q(Q((-1) + Q(3))) + (-1) + (Q(Q(6)) \times 7)) \\13168 &:= ((((-1) + Q(3)) - 1) \times Q(Q(6))) + Q(Q(8)) \\13173 &:= (((1 + Q(Q(Q(3)))) + (1 + Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) \\13187 &:= (Q(Q(Q((1 \times 3)))) + (Q((1 + Q(8))) + Q(Q(7)))) \\13192 &:= -((Q(Q((1 + 3))) + (Q((1 + Q(9))) \times (-2))) \\13194 &:= (Q(((1 + Q(Q(3))) + 1)) + (Q(Q(9)) - Q(Q(4)))) \\13196 &:= (-((1 - 3)) \times ((1 + Q(Q(9))) + (Q(6)))) \\13203 &:= ((1 + (Q(Q(3)) \times 2)) \times Q(Q(03))) \\13224 &:= (((Q((1 + Q(Q(3)))) + (Q(Q(2)))) \times 2) - Q(Q(4))) \\13225 &:= (Q(((1^3) + 22)) \times Q(5)) \\13234 &:= ((-1) + Q(Q(3))) + (2 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(4)))) \\13235 &:= ((1 + Q(3)) + (Q(23) \times Q(5))) \\13236 &:= ((Q((-1) + (3 \times Q(Q(2)))) - 3) \times 6) \\13238 &:= (Q((1 + Q(3))) - (-2) \times (Q(Q(Q(3))) + 8)) \\13245 &:= (((1 + Q(Q(Q(3)))) \times 2) + (Q((Q(4) - (5)))) \\13247 &:= ((-1) \times Q(Q(3))) + ((Q(Q(2)) + Q(Q(4))) \times Q(7)) \\13248 &:= ((-1) + ((Q(3) + Q(2)) \times Q(4)) \times Q(8)) \\13249 &:= (Q((1 + Q(Q(3)))) + (-Q((2 + 4))) + Q(Q(9))) \\13250 &:= ((Q((1 \times 3)) + Q(Q(Q(2)))) \times 50) \\13252 &:= ((1 - ((Q(3) + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(5)))) \times 2) \\13253 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) - (2^5)) + Q(Q(Q(3)))) \\13263 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) - (Q(Q(2)) + (6))) + Q(Q(Q(3)))) \\13264 &:= (((-1) + Q(Q(Q(3)))) \times 2) + (Q(6) \times 4) \\13266 &:= ((Q(Q(Q((1 \times 3)))) \times 2) + Q((6 + 6))) \\13269 &:= (Q((1 + Q(Q(3)))) - ((Q(-(2 - 6))) - Q(Q(9)))) \\13275 &:= (((Q(Q((1 + 3))) - 2) + Q(Q(7))) \times 5) \\13277 &:= (-1) + (3 \times (Q(-(Q(2) - Q(7)))) + Q(Q(7))) \\13278 &:= ((-1) - Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))) + (Q(Q(7)) \times 8)) \\13281 &:= (Q((1 + Q(Q(3)))) - ((Q(2) - Q(81))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13282 &:= ((-1) + Q(Q(Q(3)))) + (-2) + Q(82))) \\ 13283 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) + (Q(Q(2))/(-8)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 13284 &:= ((-1) + Q(Q(Q(3)))) + Q(-(2 - 84))) \\ 13285 &:= (1 + (Q(Q(3)) \times ((-Q(2) - Q(Q(8)))/(-Q(5)))) \\ 13286 &:= ((1 + Q(Q(Q(3)))) + Q(-((Q(2) - 86)))) \\ 13289 &:= (Q((-1) + Q(Q(3)))) + Q(((Q(Q(2))/8) + (Q(9)))) \\ 13291 &:= (Q(13) - (-2) \times Q(Q(9 \times 1))) \\ 13292 &:= ((((-1) \times Q(Q(3))) - (Q(2))) - Q(Q(9))) \times (-2)) \\ 13293 &:= (((-1) - Q(Q(3))) \times (-2) \times Q(9)) + (Q(3)) \\ 13296 &:= (Q(Q((-1) + Q(3))) - (Q(Q(2)) - Q(96))) \\ 13298 &:= (-1) + (3 \times (Q(Q(Q(2))) - (-Q(9) - Q(Q(8)))) \\ 13312 &:= (13 \times Q((Q(3) - 1) \times Q(2))) \\ 13321 &:= (((Q((1 + Q(3))) + Q(Q(Q(3)))) \times 2) - 1) \\ 13322 &:= ((Q((1 + Q(3))) + (Q(3)^{Q(2)})) \times 2) \\ 13325 &:= ((1 + Q((Q(3) + Q(3)))) \times (Q(Q(2)) + (Q(5)))) \\ 13328 &:= (((-1) + Q(3)) + Q(3)) \times Q(28) \\ 13329 &:= ((Q((-1) + Q(3 + 3))) + Q(Q(Q(2)))) \times 9) \\ 13334 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) + Q((3 + 4))) \\ 13337 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) + (3 + Q(7))) \\ 13344 &:= (((1 + Q(33)) - Q(Q(4))) \times Q(4)) \\ 13352 &:= ((((-1) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 13353 &:= (((Q(Q((1 + 3))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 13354 &:= (((1 + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(5) - Q(Q(4)))) \\ 13356 &:= ((((-1) \times Q(Q(3))) \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))))/(-Q(6))) \\ 13365 &:= ((-1) \times Q(Q(3))) \times ((-3) + Q(6)) \times (-5)) \\ 13366 &:= (1 + (Q(3) \times (Q((3 + Q(6))) - (Q(6)))) \\ 13367 &:= -(Q((1 + Q(3))) - (3 \times Q(67))) \\ 13369 &:= (Q((Q(13) - Q(Q(3)))) + (Q((-6) + Q(9)))) \\ 13372 &:= (((1 + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) - 7) + Q(Q(Q(2))) \\ 13373 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) + (7 + Q(Q(3)))) \\ 13374 &:= ((-1) - Q(Q(3))) + (Q((Q(3) + Q(7))) \times 4) \\ 13377 &:= (((13 \times 3) \times 7) \times Q(7)) \\ 13379 &:= ((1 + Q(Q(Q(3)))) + (Q((Q(3) + 7))) + Q(Q(9))) \\ 13393 &:= (1 - (Q((Q(3) + 3)) \times (-93))) \\ 13394 &:= ((Q((1 + 3)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(9)) + Q(Q(4)))) \\ 13397 &:= (((Q(13) - 3) \times Q(9)) - Q(7)) \\ 13424 &:= ((Q((13 + Q(4))) - 2) \times Q(4)) \\ 13425 &:= ((Q(-((1 - 3^4)))) \times 2) + Q(Q(5)) \\ 13429 &:= (13 \times (Q((Q(4) \times 2) + 9)) \\ 13432 &:= ((-1) + (Q(Q(3)) \times Q((Q(4) - 3)))) - Q(Q(Q(2))) \\ 13433 &:= -((Q(Q((1 + 3))) - (Q((Q(4) - 3)) \times Q(Q(3)))) \\ 13434 &:= (1 + ((Q(Q(3)) \times Q((Q(4) - 3))) - Q(Q(4))) \\ 13439 &:= (((-1) + Q(Q(3))) \times Q((Q(4) - 3))) - (Q(9)) \\ 13440 &:= (((1 - Q(Q(3))) - Q(Q(4))) \times (-40)) \\ 13443 &:= ((Q((Q(Q((1 \times 3))) - Q(4))) + Q(Q(4))) \times 3) \\ 13448 &:= ((Q((1 + 3^4)))/(-4)) \times (-8) \\ 13450 &:= ((-13) - Q(Q(4))) \times (-50)) \\ 13452 &:= (((-1) + Q(3)) \times Q((Q(4) + Q(5)))) + (Q(2)) \\ 13453 &:= ((Q((1 + 3)) \times Q((4 + Q(5)))) - 3) \\ 13454 &:= ((1 - 3) - (-Q(4) \times Q((Q(5) + 4)))) \\ 13458 &:= (-((1 - 3)) + (4 \times Q(58))) \\ 13464 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) \times (-4 - 6)) + (Q(4))) \\ 13467 &:= (-(((1^3) - 4)) \times Q(67)) \\ 13468 &:= ((-1) + Q((Q(Q(3)) + Q(4)))) - (Q(6) - Q(Q(8))) \\ 13472 &:= ((1 + Q(((Q(3) \times 4) - 7))) \times Q(Q(2))) \\ 13475 &:= (-((1 - (3 \times 4))) \times Q((7 \times 5))) \\ 13479 &:= (-1) + ((Q(Q(3)) + Q(Q(4))) \times (Q(7) - 9)) \\ 13485 &:= ((1 - ((Q(Q(3)) + Q(Q(4))) \times (-8))) \times 5) \\ 13492 &:= ((-((Q(13) + Q(4))) - Q(Q(9))) \times (-2)) \\ 13495 &:= (((1 - Q(Q(3))) \times (-Q((4 + 9)))) - (Q(5))) \\ 13520 &:= Q(13) \times 5 \times Q(Q(2)) + 0 \\ 13521 &:= Q(13) \times 5 \times Q(Q(2)) + 1 \\ 13522 &:= Q(13) \times 5 \times Q(Q(2)) + 2 \\ 13523 &:= Q(13) \times 5 \times Q(Q(2)) + 3 \\ 13524 &:= Q(13) \times 5 \times Q(Q(2)) + 4 \\ 13525 &:= Q(13) \times 5 \times Q(Q(2)) + 5 \\ 13526 &:= Q(13) \times 5 \times Q(Q(2)) + 6 \\ 13527 &:= Q(13) \times 5 \times Q(Q(2)) + 7 \\ 13528 &:= Q(13) \times 5 \times Q(Q(2)) + 8 \\ 13529 &:= Q(13) \times 5 \times Q(Q(2)) + 9 \\ 13532 &:= (((-1) - Q(Q(3))) \times (-5)) - (Q(Q(Q(3))) \times (-2)) \\ 13533 &:= ((((-1) - Q(Q(3))) \times Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times 3) \\ 13536 &:= ((1 + (3 \times 5^3))) \times Q(6) \\ 13537 &:= (((Q((-1) + Q(Q(3)))) + (Q(Q(5)))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(7)) \\ 13538 &:= ((-((1 - 3)) \times Q(Q(5))) + (3 \times Q(Q(8)))) \\ 13545 &:= (((Q(13) \times 5) \times Q(4)) + Q(5)) \\ 13548 &:= (Q((1 + Q(3))) + (Q((Q(5) + Q(4))) \times 8)) \\ 13549 &:= ((-1) - Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(5)) - (Q(Q(4)) \times Q(9))) \\ 13552 &:= (Q((-1) + (Q(3) \times 5))) \times (5 + 2) \\ 13553 &:= (1 + ((Q(3) - Q(Q(5))) \times (-Q(5) - 3))) \\ 13554 &:= ((Q(Q((1 + 3))) - 5) \times 54) \\ 13560 &:= ((1 + Q((3 \times 5))) \times 60) \\ 13568 &:= (Q(Q((1 + 3))) \times (5 + (6 \times 8))) \\ 13573 &:= ((Q(Q((-1) + Q(3))) + (Q((5 + Q(7)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 13579 &:= (Q((-1) + Q(Q(3))) + (((Q(Q(5)) - 7) + Q(Q(9)))) \\ 13584 &:= (((1 + Q((3 + Q(5)))) + Q(8)) \times Q(4)) \\ 13589 &:= -((Q((1 + Q(3))) - ((Q((5 + 8)) \times Q(9)))) \\ 13593 &:= ((1 + Q(Q(Q(3)))) + (-Q(5) + Q((Q(9) + 3)))) \\ 13616 &:= (-1) - ((-Q(3)) \times Q((Q(6) + 1))) - Q(Q(6)) \\ 13617 &:= (Q(Q(Q((1 \times 3)))) + Q(((Q(6) - 1) + Q(7)))) \\ 13621 &:= ((-1) + (Q(3) \times 6)) \times (Q(Q(Q(2))) + 1) \\ 13622 &:= (((Q(Q(Q((1 \times 3)))) - 6) + Q(Q(Q(2)))) \times 2) \\ 13624 &:= (13 \times ((6 + Q(Q(Q(2)))) \times 4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}13625 &:= ((Q((-13) + Q(6))) + Q(Q(2))) \times Q(5)) \\13632 &:= (((-1) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q((6/3)))) \times 2) \\13634 &:= (-((1-3) \times (Q(Q((6+3))) + Q(Q(4)))) \\13636 &:= (1 + (-Q(3) \times (6 - Q((3 + Q(6)))))) \\13649 &:= (((-1) + (Q(3) \times 6)) \times Q(Q(4))) + (Q(9))) \\13653 &:= (((1 + Q((3 + Q(6)))) - (5)) \times Q(3)) \\13672 &:= (-1) + ((Q(Q(3)) \times Q((6+7))) - Q(Q(2))) \\13673 &:= (-Q((1+3))) - (-Q((6+7)) \times Q(Q(3))) \\13674 &:= (1 + ((Q(Q(3)) \times Q((6+7))) - Q(4))) \\13676 &:= (-((1 + (3^6))) - (Q(Q(7)) \times (-6))) \\13679 &:= ((-1) - Q(3)) + (Q((6+7) \times Q(9))) \\13689 &:= (Q((1 \times 3)) \times Q(((6 \times 8) - 9))) \\13690 &:= (1 + (Q((3 + Q(6))) \times (9 + 0))) \\13691 &:= (1 - ((Q((3 + Q(6))) \times (-9)) - 1)) \\13692 &:= ((1 \times 3) + ((Q(6) + Q(9))^2)) \\13693 &:= (1 + ((Q((3 + Q(6))) \times 9) + 3)) \\13694 &:= (((-1) - Q((3 + Q(6)))) \times (-9)) - (4)) \\13695 &:= (1 + ((Q((3 + Q(6))) \times 9) + (5))) \\13696 &:= (1 + ((Q((3 + Q(6))) \times 9) + (6))) \\13697 &:= (1 - ((Q((3 + Q(6))) \times (-9)) - (7))) \\13698 &:= (1 + ((Q((3 + Q(6))) \times 9) + 8)) \\13699 &:= (1 - ((Q((3 + Q(6))) \times (-9)) - 9)) \\13725 &:= ((Q((-1) + Q(3)) - Q((Q(7) + Q(2)))) \times (-5)) \\13727 &:= ((Q((-1) + Q(3)) - Q((Q(7) - Q(2)))) \times (-7)) \\13728 &:= ((-1) + Q(Q(Q(3)))) + (7 \times Q((Q(2) \times 8))) \\13729 &:= ((Q(Q((1+3))) \times (7 \times Q(2))) + Q(Q(9))) \\13732 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) - Q(Q(7))) + Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))))) \\13749 &:= (1 + ((3 \times Q(Q(7))) - Q(4)) + Q(Q(9))) \\13750 &:= (1 + 3 \times 7) \times Q(Q(5)) + 0 \\13751 &:= (1 + 3 \times 7) \times Q(Q(5)) + 1 \\13752 &:= (1 + 3 \times 7) \times Q(Q(5)) + 2 \\13753 &:= (1 + 3 \times 7) \times Q(Q(5)) + 3 \\13754 &:= (1 + 3 \times 7) \times Q(Q(5)) + 4 \\13755 &:= (1 + 3 \times 7) \times Q(Q(5)) + 5 \\13756 &:= (1 + 3 \times 7) \times Q(Q(5)) + 6 \\13757 &:= (1 + 3 \times 7) \times Q(Q(5)) + 7 \\13758 &:= (1 + 3 \times 7) \times Q(Q(5)) + 8 \\13759 &:= (1 + 3 \times 7) \times Q(Q(5)) + 9 \\13762 &:= (1 + (Q(3) \times (-7) + (6 \times Q(Q(Q(2)))))) \\13763 &:= (-1) + ((3 \times Q(Q(7))) + Q(Q((6+3)))) \\13764 &:= (((Q(Q((1+3))) - Q(Q(7))) - Q(Q(6))) \times (-4)) \\13765 &:= (-Q((1+3))) - ((Q(Q(7)) \times (-6)) + Q(Q(5))) \\13766 &:= (((1 + Q(3)) \times (-Q(7)) + Q(Q(6)))) + Q(Q(6)) \\13769 &:= ((-1) + Q(Q(3))) + ((Q((7+6)) \times Q(9))) \\13787 &:= (((1+3) \times (-Q(7)) + Q(Q(8)))) - Q(Q(7)) \\13789 &:= (1 - ((-3) \times (Q(Q(7)) + 8)) - Q(Q(9)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}13792 &:= (-((1-3) \times (7 + Q((Q(9) + 2)))) \\13794 &:= ((1 + Q(Q(Q(3)))) + (7 + Q((Q(9) + (4)))) \\13795 &:= ((-1) + Q(Q(Q(3)))) - ((-Q(7)) - Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\13822 &:= ((((-1) - Q(3)) + Q(8)) \times Q(Q(Q(2)))) - 2) \\13823 &:= (-((1^3)) + ((8 + Q(Q(2)))^3)) \\13824 &:= (((1 \times 3) \times 8) \times Q(24)) \\13826 &:= (-((1-3) + (Q((Q(8) - Q(Q(2)))) \times 6)) \\13832 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) + (Q(8) \times 3)) \times 2) \\13833 &:= (Q((1 \times 3)) + ((8 \times 3)^3)) \\13836 &:= ((Q(((1+3) + Q(8))) \times 3) - (Q(6))) \\13845 &:= ((Q((-1) \times Q(3)) + Q(8)) - Q(Q(4))) \times 5) \\13848 &:= ((1 + Q((3 \times 8))) \times (Q(4) + 8)) \\13849 &:= ((-1) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(8) + Q((4 + Q(9)))) \\13852 &:= (((1 - Q(3)) + Q(Q(8))) - Q(Q(5))) \times Q(2) \\13854 &:= (((-1) - Q(Q(3))) \times (-Q((8+5)))) - (4)) \\13859 &:= (((-1) - Q(Q(3))) \times (-Q(8) + Q(5))) + Q(Q(9)) \\13864 &:= (Q((1 + Q(Q(3)))) - (-Q(86) + Q(Q(4)))) \\13867 &:= ((1 - ((Q(3) - Q(8)) \times Q(6))) \times 7) \\13871 &:= (-1) - (Q((Q(3) + 8)) \times (-Q(7) - 1))) \\13872 &:= (Q(((1+3) + Q(8))) \times (7 - Q(2))) \\13873 &:= (1 + (3 \times Q((Q(8) + (7 - 3)))) \\13874 &:= (-1) + (3 \times (Q(Q(8)) + Q((7 + Q(4)))))) \\13876 &:= (Q(((1 + Q(Q(3))) + 8)) + Q(76)) \\13878 &:= ((-1) - Q((Q(3) + Q(8)))) + (Q(Q(7)) \times 8) \\13884 &:= ((-Q((1 + (3 \times 8)))) + Q(Q(8))) \times 4) \\13885 &:= (Q((1 + Q(Q(3)))) - ((Q(8) - Q(85)))) \\13888 &:= ((1 + (3 \times (8 + Q(8)))) \times Q(8)) \\13896 &:= (((1 + Q(Q(Q(3)))) / (8 + 9)) \times Q(6)) \\13897 &:= ((-1) + Q((3 + Q(8)))) + Q(97) \\13898 &:= ((1 + Q(((3 + 8) \times 9))) + Q(Q(8))) \\13899 &:= (((-1) - 3) + Q(Q(8))) + (Q(99)) \\13914 &:= ((Q(13) \times Q(9)) + Q((-1) + Q(4))) \\13919 &:= ((Q(Q((1+3))) \times (Q(9) - 1)) - Q(Q(9))) \\13922 &:= (-((1-3) \times (Q(Q(9)) + Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))))) \\13924 &:= (Q(((1 + Q(3)) + Q((9 - 2)))) \times 4) \\13926 &:= (((1 - Q(Q(3))) + Q(Q((9 - 2)))) \times 6) \\13932 &:= ((-1) \times Q(Q(3))) \times ((Q(9) + 3) - Q(Q(Q(2)))) \\13933 &:= (Q((-1) + Q(Q(3)))) - ((93) \times Q(Q(3))) \\13942 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) - (9 - Q(Q(4)))) \times 2) \\13944 &:= (-1) + ((Q(Q(3)) \times Q((9 + 4))) + Q(Q(4))) \\13947 &:= (((Q(Q((-1) + Q(3))) - 9) \times 4) - Q(Q(7))) \\13948 &:= -((Q((1 + Q(Q(3)))) + ((-Q(9)) \times Q(Q(4))) + Q(8))) \\13949 &:= (Q(((1^3) + Q(9))) + Q((4 + Q(9)))) \\13952 &:= (((Q(Q((1+3))) - 9) + Q(Q(5))) \times Q(Q(2))) \\13953 &:= ((-1) + Q(Q(Q(3)))) + ((Q((Q(9) + (5))) - 3)) \\13954 &:= ((1 + Q(Q(Q(3)))) + ((Q((Q(9) + (5))) - (4)))) \\13956 &:= (Q((1 + Q(Q(3)))) + ((Q(Q(9)) - Q(Q(5))) + Q(Q(6))))\end{aligned}$$

13959 := ((-((1 - 3)) + Q(Q(9))) + Q((5 + Q(9))))
13964 := (-((1 + 3)) - (-9) × (Q(Q(6)) + Q(Q(4))))
13968 := (Q((-1) + Q(Q(3))) - ((-9) × Q(Q(6))) + Q(Q(8)))
13969 := (Q((-1³) + Q(9)) + Q((6 + Q(9))))
13975 := (((1 - Q(3)) + (Q(9) × 7)) × Q(5))
13982 := (((1 - Q(3 + Q(9)))) + Q(8)) × (-2)
13984 := (((1 + Q(3)) × Q(9)) + Q(8)) × Q(4)
14128 := ((Q((1 + 41)) + 2) × 8)
14135 := ((1 + Q(Q(4))) × ((-1) + Q(Q(3))) - (Q(5)))
14147 := (-14) + (Q((1 + Q(4))) × Q(7))
14161 := (Q((1 + Q(4))) × Q(((1 × 6) + 1)))
14175 := (Q(Q((1 × 4) - 1)) × (7 × Q(5)))
14177 := (Q((1 × 4)) + (Q(17) × Q(7)))
14224 := ((14 × Q(2)) × (-2) + Q(Q(4)))
14225 := (Q((1 + Q((4 × 2)))) + (Q(Q(2)) × Q(Q(5))))
14228 := (Q((Q(14)/2)) + Q((Q(2) + Q(8))))
14229 := ((-1) - Q(4)) × (Q(2) - Q(29))
14235 := ((-1) + Q(4)) × (Q((2 × Q(3))) + Q(Q(5)))
14245 := ((1 - Q(Q(4 + 2))) × (-Q(4) - (5)))
14248 := (((-1) - Q(42)) - Q(4)) × (-8)
14250 := ((Q((1 + Q(4))) - (Q(2))) × 50)
14256 := (Q(Q((1 × 4) + 2)) × (5 + 6))
14257 := (1 + (Q((Q(4) + 2)) × (-5) + Q(7)))
14275 := (((Q((1 + Q(4))) × 2) - (7)) × Q(5))
14276 := (Q(14) + (Q(Q(Q(2))) × (Q(7) + (6))))
14283 := (-((1 - 4)) × Q((2 + Q(8)) + 3))
14287 := ((14 × Q((Q(2) × 8))) - Q(7))
14292 := (((-1) - Q(Q(4))) - Q((2 + Q(9)))) × (-2)
14297 := ((1 + Q(4)) × Q((Q(2) × 9) - (7)))
14308 := (Q(14) × (Q(3) + Q(08)))
14319 := ((Q((-1) + Q(4))) × Q((Q(3) - 1))) - (Q(9))
14325 := (((Q((1 + Q(4))) + Q(Q(Q(3)))) × 2) + (Q(Q(5))))
14328 := ((14 × Q(32)) - 8)
14329 := ((Q((1 + 4))³) - Q((Q(2) × 9)))
14335 := (-1) - (Q(Q(4)) × (-Q((3 × 3)) - Q(5)))
14345 := ((Q((1 + 4))³) - (Q(Q(4)) × 5))
14352 := ((-1) + Q((Q(4) + Q(3)))) × (Q(5) - 2)
14356 := (((1 + Q(Q(4))) × (Q(Q(3)) - (Q(5)))) - (Q(6)))
14357 := ((Q((1 + Q(4))) + (Q(3) - (5))) × Q(7))
14364 := (((1 - Q(Q(4))) × (-Q(3))) + Q(Q(6))) × 4
14372 := (((1 + Q(4)) - (3 × Q(Q(7)))) × (-2))
14373 := (Q(-((1 - 4))) × (-3) + Q((Q(7) - Q(3))))
14374 := (-1) + (Q((Q(4) + Q(3))) × (7 + Q(4)))
14375 := (Q(Q((1 + 4))) × (-((Q(3) - (7)) - Q(5))))
14376 := (((1 × 4) - Q(3)) + Q(Q(7))) × 6
14384 := ((Q((1 + 4)) × Q((3 × 8))) - Q(4))
14385 := ((1 - Q(4)) + (Q(3) × Q((8 × 5))))

14387 := (((1 + Q(Q(4))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(87))
14389 := ((Q(14) × (Q(3) + Q(8))) + Q(9))
14392 := ((1 + Q(Q(4))) × (Q(Q(3)) - Q((9 - Q(2))))
14395 := (((1 + Q((Q(4) - 3))) × Q(9)) + Q(Q(5)))
14397 := ((1 - 4) + (Q(3) × Q((-9) + Q(7))))
14399 := (-1) + (Q(4) × Q((39 - 9)))

14400 := Q(-1 + 4) × Q(40) + 0
14401 := Q(-1 + 4) × Q(40) + 1
14402 := Q(-1 + 4) × Q(40) + 2
14403 := Q(-1 + 4) × Q(40) + 3
14404 := Q(-1 + 4) × Q(40) + 4
14405 := Q(-1 + 4) × Q(40) + 5
14406 := Q(-1 + 4) × Q(40) + 6
14407 := Q(-1 + 4) × Q(40) + 7
14408 := Q(-1 + 4) × Q(40) + 8
14409 := Q(-1 + 4) × Q(40) + 9

14415 := ((-1) + Q(4)) × Q((Q(4) + 15))
14417 := (Q(Q((1 × 4))) + (Q((Q(4) + 1)) × Q(7)))
14425 := ((1 + Q((4 × (4 + 2)))) × Q(5))
14426 := (((Q(Q(Q(-((1 - 4)))))) + 4) × 2) + (Q(Q(6))))
14430 := ((Q((-1) + Q(4))) + Q(Q(4))) × 30
14431 := -((Q(Q(Q(-((1 - 4)))))) - ((Q(Q(4)) × (Q(Q(3)) + 1))))
14432 := ((Q(-((1 - 4))) - Q((4 + Q(Q(3)))) × (-2))
14433 := ((1 + Q(4)) × ((Q(Q(4)) × 3) + Q(Q(3))))
14436 := ((1 + (Q(4) × (Q(4) + Q(3)))) × Q(6))
14440 := (Q(-((1 - 4)) + Q(4)) × 40)
14442 := ((Q((Q(Q(-((1 - 4)))))) + 4) - 4) × 2
14447 := ((-1) - Q(44)) + (4⁷)
14448 := (14 × (Q((Q(4) + Q(4))) + 8))
14450 := (Q((1 + (4 × 4))) × 50)
14452 := ((-1) - Q((4 + Q((4 + 5)))) × (-2))
14460 := (((-1) + Q(4)) - Q(Q(4))) × (-60)
14462 := ((Q((Q(Q(-((1 - 4)))))) + 4) + 6) × 2
14464 := ((-Q(14)) - Q(Q(4))) × (-Q(6) - (4))
14465 := (1 + (Q(4) × (4 + Q((6 × 5))))
14479 := (-1) - (-4) × (Q(Q(4)) + Q((Q(7) + 9)))
14496 := (((-1) + Q(4)) + Q(49)) × 6
14498 := (Q(Q(Q(-((1 - 4)))))) - (-Q(4) - Q((Q(9) + 8)))
14499 := (((Q(14) - Q(4)) × Q(9)) - Q(9))
14528 := ((Q(Q((1 × 4))) - (Q(5) + Q(2))) × Q(8))
14532 := (Q(14) - ((Q(5) - Q(Q(3))) × Q(Q(Q(2))))
14534 := ((Q(Q(-((1 - 4)))) + 5) × Q((Q(3) + (4))))
14536 := ((Q((1 + 4)) × Q(Q(5))) - Q((-3) + Q(6)))
14543 := (((Q((1 + Q(4))) + Q(Q(5))) × Q(4)) - Q(Q(3)))
14544 := ((1 - (-4) × Q(5)) × Q((Q(4) - (4))))
14552 := ((1 + Q(4)) × ((-Q(5)) + Q(Q(5))) + Q(Q(Q(2))))

$$\begin{aligned} 14558 &:= (((-1) \times Q(Q(4))) + (5)) \times (-58) \\ 14563 &:= ((-1) - Q(4)) + (5 \times Q((6 \times Q(3)))) \\ 14564 &:= ((Q(Q(-(1-4)))) \times (5 \times Q(6))) - (Q(4)) \\ 14575 &:= ((-(1^4)) + Q((5 + Q(7)))) \times 5 \\ 14579 &:= (-1) + (-4) \times (Q((5 + Q(7))) - Q(Q(9)))) \\ 14585 &:= ((1 + Q(-(4 - 58))) \times 5) \\ 14591 &:= (-1) + (Q(Q(4)) \times (-((Q(5) - Q(9)) - 1))) \\ 14592 &:= (Q(Q((1 \times 4))) \times (59 - 2)) \\ 14596 &:= (Q((1 \times 4)) + (5 \times Q((9 \times 6)))) \\ 14625 &:= (Q((-1) + Q(4)) \times ((Q(6) + Q(2)) + Q(5))) \\ 14629 &:= ((Q((1 + Q(4))) \times Q(6)) + Q(-((Q(Q(2)) - (Q(9)))))) \\ 14637 &:= ((1 - Q(Q(4))) + (6 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(7))))) \\ 14642 &:= (1 - (-((Q(4) + (6))^4))/Q(Q(2))) \\ 14645 &:= ((Q((-1) + Q(4))) + Q((Q(6) + Q(4)))) \times 5 \\ 14649 &:= ((1 + Q(Q(4))) \times (-((6 \times 4) + Q(9)))) \\ 14650 &:= (((1 + Q(Q(4))) + (Q(6))) \times 50) \\ 14655 &:= ((-1) + Q(Q(4))) + (Q(6) \times Q((Q(5) - (5)))) \\ 14661 &:= ((-1) + Q(Q(4))) + (6 \times Q(Q((6 + 1)))) \\ 14662 &:= ((Q(Q(((1^4) + 6))) \times 6) + Q(Q(Q(2)))) \\ 14667 &:= ((Q((-1) + Q(4))) + (Q(6))) - (-6) \times Q(Q(7))) \\ 14676 &:= ((-(1 - 46)) + Q(Q(7))) \times 6 \\ 14683 &:= ((-1) - Q(4)) + (Q((6 + Q(8))) \times 3) \\ 14684 &:= ((-(1 - 4) \times Q((6 + Q(8)))) - Q(4)) \\ 14685 &:= (-((1 - 4) \times (Q((6 + Q(8))) - (5))) \\ 14689 &:= ((Q(-(1 - 4)) \times Q(Q(6))) + Q((Q(8) - 9))) \\ 14695 &:= ((Q(14) \times (-6) + Q(9)) - (5)) \\ \\ 14700 &:= (-1 + 4) \times Q(70) + 0 \\ 14701 &:= (-1 + 4) \times Q(70) + 1 \\ 14702 &:= (-1 + 4) \times Q(70) + 2 \\ 14703 &:= (-1 + 4) \times Q(70) + 3 \\ 14704 &:= (-1 + 4) \times Q(70) + 4 \\ 14705 &:= (-1 + 4) \times Q(70) + 5 \\ 14706 &:= (-1 + 4) \times Q(70) + 6 \\ 14707 &:= (-1 + 4) \times Q(70) + 7 \\ 14708 &:= (-1 + 4) \times Q(70) + 8 \\ 14709 &:= (-1 + 4) \times Q(70) + 9 \\ \\ 14722 &:= (Q(Q(-(1 - 4))) + (((7 + Q(2))^{Q(2)})) \\ 14723 &:= ((1 + ((4 + 7)^{Q(2)})) + Q(Q(3))) \\ 14725 &:= (1 - (4 \times (-Q(Q(7))) - (Q(Q(Q(2))) \times 5))) \\ 14728 &:= (((1 + Q(Q(4))) + Q(Q(7))) \times Q(2)) + Q(Q(8))) \\ 14733 &:= (1 + (4 \times (-Q(Q(7))) + Q((-3) + Q(Q(3))))) \\ 14735 &:= (((-1) + Q(4)) \times Q((-Q(7) + Q(Q(3)))) - (Q(Q(5)))) \\ 14738 &:= (((-1) + Q(Q(4))) + (Q(7)^3))/8 \\ 14742 &:= (Q(Q(-(1 - 4))) \times (-74) + Q(Q(Q(2)))) \\ 14743 &:= (1 + ((Q(Q(4)) - (74)) \times Q(Q(3)))) \\ \\ 14753 &:= ((Q(Q((1 \times 4))) \times (7 + Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 14756 &:= -((Q(Q(Q(-(1 - 4)))) + 7) + (Q(Q(5)) \times (-Q(6)))) \\ 14764 &:= (((1 + Q(4)) + Q(Q(7))) \times 6) + Q(Q(4)) \\ 14768 &:= (((1 - 4) + Q((Q(7) - (6)))) \times 8) \\ 14775 &:= ((1 - (-4) \times Q(7)) \times 75) \\ 14776 &:= ((Q(-(1 - 47))) \times 7) - (Q(6)) \\ 14777 &:= (((Q((1 + Q(4))) - Q(Q(7))) \times (-7)) - (7)) \\ 14778 &:= (((Q((-1) + Q(4))) - (7)) \times Q(7)) + Q(Q(8)) \\ 14784 &:= ((Q((-1) + Q(4))) - Q(7)) \times 84 \\ 14785 &:= ((1 + (4^7)) - Q((8 \times 5))) \\ 14786 &:= (-((1 \times 4) + ((Q(Q(7)) + Q(8)) \times 6)) \\ 14788 &:= (Q((14 \times 7)) + Q((8 + Q(8)))) \\ 14789 &:= (1 + ((4 \times Q(Q(7))) + Q((8 \times 9)))) \\ \\ 14790 &:= (-1 + Q(Q(4))) \times (Q(7) + 9) + 0 \\ 14791 &:= (-1 + Q(Q(4))) \times (Q(7) + 9) + 1 \\ 14792 &:= (-1 + Q(Q(4))) \times (Q(7) + 9) + 2 \\ 14793 &:= (-1 + Q(Q(4))) \times (Q(7) + 9) + 3 \\ 14794 &:= (-1 + Q(Q(4))) \times (Q(7) + 9) + 4 \\ 14795 &:= (-1 + Q(Q(4))) \times (Q(7) + 9) + 5 \\ 14796 &:= (-1 + Q(Q(4))) \times (Q(7) + 9) + 6 \\ 14797 &:= (-1 + Q(Q(4))) \times (Q(7) + 9) + 7 \\ 14798 &:= (-1 + Q(Q(4))) \times (Q(7) + 9) + 8 \\ 14799 &:= (-1 + Q(Q(4))) \times (Q(7) + 9) + 9 \\ \\ 14823 &:= ((-((Q(-(1 - 4)) + Q(8))) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(3))) \\ 14825 &:= ((Q(Q((1 + 4))) - (8 \times Q(2))) \times Q(5)) \\ 14847 &:= (((-1) + Q(Q(4))) + (Q(8) - Q(4))) \times Q(7) \\ 14848 &:= ((Q(14) \times Q(8)) + Q(48)) \\ 14850 &:= ((Q((1 + Q(4))) + 8) \times 50) \\ 14856 &:= (-((1 - 4) \times 8) \times (Q(Q(5)) - (6))) \\ 14862 &:= (14 - (-((Q(8) - (6))) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 14863 &:= ((Q(Q((1 \times 4))) \times Q(8)) - Q((Q(6) + 3))) \\ 14864 &:= ((1 + (Q(4) \times (Q(8) - (6)))) \times Q(4)) \\ 14873 &:= ((-1) \times Q(Q(4))) + (Q((-8) + Q(7))) \times Q(3)) \\ 14875 &:= ((-1) - Q(4)) \times (-875) \\ 14883 &:= (-1) - (-4) \times Q(((8 \times 8) - 3)) \\ 14884 &:= (Q(((1 - 4) + (8 \times 8))) \times 4) \\ 14885 &:= (1 + (4 \times Q((Q(8) - (8 - 5)))) \\ 14887 &:= -(((Q((-1) + Q(4))) + Q(Q(8))) + (-8) \times Q(Q(7)))) \\ 14943 &:= (((-1) + Q(4)) \times Q(Q(4))) - Q(Q(Q(3))) \\ 14952 &:= (((-1) + Q(4)) + 9) \times (Q(Q(5)) - 2) \\ 14959 &:= (-1) + ((Q(Q(4)) \times Q(9)) - Q((-5) + Q(9))) \\ 14965 &:= (1 + (-4) \times (9 - (6 \times Q(Q(5))))) \\ 14968 &:= ((1 - (Q(4) \times (Q(9) + Q(6)))) \times (-8)) \\ 14975 &:= (-1) - (-Q(4) \times (Q(Q(9)) - (Q(75)))) \\ 14976 &:= -(((Q((1 + 4)) - (9 \times Q(7))) \times Q(6)) \\ 14986 &:= (Q(14) + ((Q(Q(9)) - Q(Q(8))) \times 6)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15555 &:= ((Q((1+55)) - Q(5)) \times 5) \\ 15556 &:= (1 - (5 \times (Q(5) - Q(56)))) \\ 15559 &:= (15 - ((-Q(5)) \times Q(Q(5))) + (Q(9))) \\ 15562 &:= (((1 - Q(Q(5))) \times (-Q(5))) - (Q(6) + 2)) \\ 15563 &:= ((((-1) - Q(Q(5))) \times (-Q(5))) - (6)) - Q(Q(3))) \\ 15565 &:= (1 + ((Q(5) \times Q(Q(5))) - (Q(6) + Q(5)))) \\ 15567 &:= ((Q(Q(-((1-5)))) \times (Q(5) + Q(6))) - (Q(7))) \\ 15568 &:= (((1 + Q(5)) \times Q(5)) + Q(Q(6))) \times 8) \\ 15569 &:= ((Q((1 \times 5)) + (5^6)) - Q(9)) \\ 15572 &:= (((1 - Q(Q(5))) \times (-Q(5))) - (7 \times Q(2))) \\ 15573 &:= ((Q((1 \times 5)) \times Q(Q(5))) - (Q(7) + 3)) \\ 15574 &:= ((1 + Q(5)) \times ((5 - Q(Q(7)))/(-4))) \\ 15575 &:= (((-1) - Q(Q(5))) \times (-Q(5))) - (75)) \\ 15576 &:= ((-1) + Q(5)) - (-((5+7) \times Q(Q(6)))) \\ 15577 &:= (1 - ((-Q(5)) \times Q(Q(5))) + (7 \times 7)) \\ 15582 &:= (((-1) - Q(Q(5))) \times (-Q(5))) - (Q(8) + Q(2))) \\ 15583 &:= (((1 - Q(Q(5))) \times (-Q(5))) - (8 + Q(3))) \\ 15584 &:= ((-1) - (Q(5) \times (Q(5) - Q(8)))) \times Q(4) \\ 15586 &:= (((1 - Q(Q(5))) \times (-Q(5))) - (8 + 6)) \\ 15588 &:= ((Q((1 + Q(5))) \times (Q(5) - 8)) + Q(Q(8))) \\ 15591 &:= (((1 - Q(Q(5))) \times (-Q(5))) - (9 \times 1)) \\ 15594 &:= ((Q((1 \times 5)) \times (Q(Q(5)) + 9)) - Q(Q(4))) \\ 15596 &:= (((-1) - Q(Q(5))) \times (-Q(5))) - (9 \times 6)) \\ 15599 &:= (((1 - Q(Q(5))) \times (-Q(5))) - (9/9)) \\ 15600 &:= ((-1) - Q(5)) \times (-600) \\ 15606 &:= (Q((15 + Q(6))) \times 06) \\ 15615 &:= (-1) + ((Q(5) + Q(6)) \times Q(Q(-((1-5)))))) \\ 15616 &:= ((Q((1 \times 5)) + Q(6)) \times Q(16)) \\ \\ 15620 &:= -1 + 5^6 - Q(2) + 0 \\ 15620 &:= -1 + 5^6 - Q(2) + 5 \\ 15625 &:= -1 + 5^6 - Q(2) + 1 \\ 15625 &:= -1 + 5^6 - Q(2) + 6 \\ 15627 &:= -1 + 5^6 - Q(2) + 2 \\ 15627 &:= -1 + 5^6 - Q(2) + 7 \\ 15628 &:= -1 + 5^6 - Q(2) + 3 \\ 15628 &:= -1 + 5^6 - Q(2) + 8 \\ 15629 &:= -1 + 5^6 - Q(2) + 4 \\ 15629 &:= -1 + 5^6 - Q(2) + 9 \\ \\ 15635 &:= ((Q((1 \times 56)) - Q(3)) \times 5) \\ \\ 15640 &:= -1 + 5^6 + Q(4) + 0 \\ 15641 &:= -1 + 5^6 + Q(4) + 1 \\ 15642 &:= -1 + 5^6 + Q(4) + 2 \\ 15643 &:= -1 + 5^6 + Q(4) + 3 \\ \\ 15644 &:= -1 + 5^6 + Q(4) + 4 \\ 15645 &:= -1 + 5^6 + Q(4) + 5 \\ 15646 &:= -1 + 5^6 + Q(4) + 6 \\ 15647 &:= -1 + 5^6 + Q(4) + 7 \\ 15648 &:= -1 + 5^6 + Q(4) + 8 \\ 15649 &:= -1 + 5^6 + Q(4) + 9 \\ \\ 15650 &:= 1 \times 5^6 + Q(5) + 0 \\ 15651 &:= 1 \times 5^6 + Q(5) + 1 \\ 15652 &:= 1 \times 5^6 + Q(5) + 2 \\ 15653 &:= 1 \times 5^6 + Q(5) + 3 \\ 15654 &:= 1 \times 5^6 + Q(5) + 4 \\ 15655 &:= 1 \times 5^6 + Q(5) + 5 \\ 15656 &:= 1 \times 5^6 + Q(5) + 6 \\ 15657 &:= 1 \times 5^6 + Q(5) + 7 \\ 15658 &:= 1 \times 5^6 + Q(5) + 8 \\ 15659 &:= 1 \times 5^6 + Q(5) + 9 \\ \\ 15660 &:= -1 + 5^6 + Q(6) + 0 \\ 15661 &:= -1 + 5^6 + Q(6) + 1 \\ 15662 &:= -1 + 5^6 + Q(6) + 2 \\ 15663 &:= -1 + 5^6 + Q(6) + 3 \\ 15664 &:= -1 + 5^6 + Q(6) + 4 \\ 15665 &:= -1 + 5^6 + Q(6) + 5 \\ 15666 &:= -1 + 5^6 + Q(6) + 6 \\ 15667 &:= -1 + 5^6 + Q(6) + 7 \\ 15668 &:= -1 + 5^6 + Q(6) + 8 \\ 15669 &:= -1 + 5^6 + Q(6) + 9 \\ \\ 15672 &:= (((1 \times 5)^6 + Q(7)) - 2) \\ 15675 &:= (((1 + Q(Q(5))) - ((6-7))) \times Q(5)) \\ 15676 &:= ((-1) - Q(5)) - ((-6) \times Q(Q(7))) - Q(Q(6))) \\ 15684 &:= ((-((1 - (5^6)))) + Q(8)) - (4) \\ 15685 &:= (((1 + (5^6)) + Q(8)) - (5)) \\ 15696 &:= ((1 - (-5) \times (6 + Q(9)))) \times Q(6) \\ 15724 &:= (-1) + (Q(5) \times (Q(Q((7-2))) + (4)))) \\ 15725 &:= ((-((1-5)) + Q(Q((7-2)))) \times Q(5)) \\ 15726 &:= (Q(Q((1+5))) + ((Q(Q(7)) + (Q(2))) \times 6)) \\ 15732 &:= (Q((1+5)) \times (Q((7 \times 3)) - Q(2))) \\ 15735 &:= (15 \times (Q((-Q(7)) + Q(Q(3)))) + (Q(5))) \\ 15744 &:= ((1 - (-5) \times Q(7))) \times Q((4+4)) \\ 15753 &:= ((Q(15) - Q((Q(7) + Q(5)))) \times (-3)) \\ 15755 &:= (((Q(Q((1 \times 5))) + Q(Q(7))) \times 5) + Q(Q(5))) \\ 15756 &:= ((1 - (-5) \times Q(Q(7)))) + (Q(Q(5)) \times 6) \\ 15758 &:= ((-1) - Q(Q(5))) + (Q((7-5)) \times Q(Q(8))) \\ 15759 &:= (((-1) \times Q(5)) + Q(Q(7))) - Q(Q(5)) \times 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15765 &:= (((-(1-5)^7) + (6)) - Q(Q(5))) \\ 15768 &:= (((1+Q(Q(5))) + Q(7)) + Q(Q(6))) \times 8 \\ 15775 &:= (((-1) + Q(Q(5))) + (Q(7)/7)) \times Q(5) \\ 15788 &:= (Q((1+Q(5))) - ((Q(Q(7)) \times (-8)) + Q(Q(8)))) \\ 15812 &:= ((Q(-(1-5))) - Q((Q(8) - 1))) \times (-Q(2)) \\ 15822 &:= ((-1) - Q(Q(5))) + ((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times Q(2)) \\ 15823 &:= (15 - (-Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) - Q(3))) \\ 15824 &:= (((1 - Q((Q(5) + Q(8)))) \times (-2)) - Q(4)) \\ 15825 &:= ((-1) \times Q(5)) \times (-8 - Q(25)) \\ 15827 &:= ((1 - ((-5) \times Q(8)) - 2) \times Q(7)) \\ 15832 &:= (((-1 \times 5) + Q((8 + Q(Q(3)))))) \times 2 \\ 15834 &:= ((1 + Q(5)) \times (Q(Q(8-3))) - Q(4)) \\ 15842 &:= ((-1) \times Q((5 + 84))) \times (-2) \\ 15847 &:= ((Q(Q(1 \times 5))) + Q(8)) \times (Q(4) + (7)) \\ 15848 &:= ((1 - Q(5)) - ((-8) + Q(Q(4))) \times (-Q(8))) \\ \\ 15850 &:= (1 + Q(Q(5)) + 8) \times Q(5) + 0 \\ 15851 &:= (1 + Q(Q(5)) + 8) \times Q(5) + 1 \\ 15852 &:= (1 + Q(Q(5)) + 8) \times Q(5) + 2 \\ 15853 &:= (1 + Q(Q(5)) + 8) \times Q(5) + 3 \\ 15854 &:= (1 + Q(Q(5)) + 8) \times Q(5) + 4 \\ 15855 &:= (1 + Q(Q(5)) + 8) \times Q(5) + 5 \\ 15856 &:= (1 + Q(Q(5)) + 8) \times Q(5) + 6 \\ 15857 &:= (1 + Q(Q(5)) + 8) \times Q(5) + 7 \\ 15858 &:= (1 + Q(Q(5)) + 8) \times Q(5) + 8 \\ 15859 &:= (1 + Q(Q(5)) + 8) \times Q(5) + 9 \\ \\ 15872 &:= ((Q(((1+Q(5)) - 8)) \times Q(7)) - (Q(2))) \\ 15873 &:= ((Q(((1+Q(5)) - 8)) \times Q(7)) - 3) \\ 15875 &:= ((Q((1+Q(5))) + (8 - Q(7))) \times Q(5)) \\ 15876 &:= (Q((1+5)) \times Q((8+7)+6)) \\ 15877 &:= (1 + (Q(-(5-8))) \times Q((Q(7) - (7)))) \\ 15879 &:= ((1 - (Q(5) \times (-8))) \times 79) \\ 15892 &:= (((-1) \times Q(5)) - Q(89)) \times (-2) \\ 15925 &:= (((-1) + Q(Q(5))) + (9 + Q(2))) \times Q(5) \\ 15934 &:= ((-Q((1+5))) + Q(Q(9))) + Q((Q(Q(3)) + Q(4))) \\ 15939 &:= ((Q(Q(1 \times 5))) \times Q((9-3))) - Q(Q(9)) \\ 15942 &:= ((1+5) \times (Q(Q((-9) + Q(4)))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 15943 &:= (((-1) + (Q(Q(5)) \times (-9))) \times (-4)) - Q(Q(Q(3))) \\ 15965 &:= (((1+Q(5)) - Q(Q(9))) - (-Q(6)) \times Q(Q(5))) \\ 15967 &:= ((Q(Q(-(1-5)))) + Q((9+Q(6)))) \times 7 \\ 15972 &:= (((-1) + Q(5)) + Q((9 \times 7))) \times Q(2) \\ 15975 &:= ((Q((-1) + Q(5))) + ((9 \times 7))) \times Q(5) \\ 15983 &:= ((1-5) - (Q((9+Q(8))) \times (-3))) \\ 15984 &:= ((-Q(((1^5) + 9))) + Q(Q(8))) \times 4 \\ 15986 &:= (1 + (5 \times (Q(Q(9)) - Q((Q(8) - (6)))))) \\ 15994 &:= (((-1) + Q(5)) + Q(Q(9))) + Q((Q(9) + Q(4))) \\ 15995 &:= (Q((Q(-(1-5))) + (Q(9)))) + (Q(Q(9)) + (Q(5))) \\ \\ 16025 &:= (Q(-(1-6))) \times (Q(Q(02)) + Q(Q(5))) \\ 16107 &:= ((Q(Q((1+6))) - Q(10)) \times 7) \\ 16127 &:= -(((Q(16) + 1) - (Q(2)^7))) \\ 16128 &:= ((Q(16) - Q((1 \times 2))) \times Q(8)) \\ 16129 &:= (1 - (((6+1) \times Q(Q(Q(2)))) \times (-9))) \\ 16173 &:= (((1 - Q(Q(6))) - Q(Q((1+7)))) \times (-3)) \\ 16175 &:= (((1 - Q(Q((6+1)))) \times (-7)) - Q(Q(5))) \\ 16177 &:= (((1+6) \times Q((-1) + Q(7))) + Q(7)) \\ 16184 &:= (((1 + Q((6+1))) - Q(Q(8))) \times (-4)) \\ 16223 &:= (-1) + (6 \times Q((Q(2) \times (Q(2) + Q(3)))))) \\ 16224 &:= ((1 \times 6) \times Q((Q(Q(2)) + Q((2+4)))) \\ 16225 &:= ((1 - (Q((6^2)/(-2))) \times Q(5)) \\ 16229 &:= (((Q(Q((1+6))) + Q(Q(2))) \times Q(2)) + Q(Q(9))) \\ 16236 &:= (((Q((1+Q(6))) - Q(Q(2)))/3) \times Q(6)) \\ 16237 &:= (1 + (-6) \times (-2 - Q((3+Q(7)))) \\ 16244 &:= (((-1) + Q(6)) - Q(Q((2 \times 4)))) \times (-4) \\ 16245 &:= (-((1-6) \times Q(((2 \times Q(4)) + Q(5)))) \\ 16247 &:= (((1 + Q(Q(6))) + Q((2 \times Q(4)))) \times 7) \\ 16249 &:= (-1) - ((6 - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(4) - Q(9))) \\ 16250 &:= ((1 + Q((Q(6)/2))) \times 50) \\ 16265 &:= ((Q((1+6)) \times Q(Q(Q(2)))) + Q((Q(6) + Q(5)))) \\ 16266 &:= (((1+6) + Q((Q(Q(2)) + (Q(6)))) \times 6) \\ 16267 &:= (((-1) + Q((Q(6) + Q(Q(2)))) \times 6) + (Q(7))) \\ 16272 &:= ((Q((16 \times 2)) - (7)) \times Q(Q(2))) \\ 16275 &:= -((Q((-1) + Q(6))) + ((Q(2) \times (-7)) \times Q(Q(5)))) \\ 16279 &:= (-1) + ((Q(6) - Q(Q(Q(2)))) \times (7 - Q(9))) \\ 16284 &:= (((-1) - (6 \times Q(2))) + Q(Q(8))) \times 4 \\ 16285 &:= (1 - (-((6-2) \times (Q(Q(8)) - (Q(5)))))) \\ 16287 &:= (((Q((1 \times 6)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(8)) - Q(Q(7))) \\ 16296 &:= (((-1) - Q(62)) + Q(Q(9))) \times 6) \\ 16298 &:= (Q((-1) + Q((6+Q(2)))) + (Q(Q(9)) - Q(8))) \\ 16317 &:= ((1 + Q(6)) \times Q(((3 \times 1) \times 7))) \\ 16325 &:= ((((-1) - Q(Q(6))) - (Q(3)))/(-2)) \times Q(5) \\ 16328 &:= ((Q((Q((1 \times 6)) + Q(3))) + Q(Q(2))) \times 8) \\ 16335 &:= ((-1) \times Q((Q(6) - 3))) \times (-3 \times 5)) \\ 16336 &:= (1 - (Q((Q(6) - 3)) \times (-Q(3) + (6)))) \\ 16353 &:= ((-1) + Q((Q(6) - Q(3)))) + (Q(5)^3) \\ 16354 &:= (Q((-1) + Q(6)) + (Q(3) \times Q((Q(5) + Q(4)))) \\ 16355 &:= ((1 - Q(Q(6))) - ((Q(Q(3)) + Q(Q(5))) \times (-Q(5)))) \\ 16363 &:= ((1 + Q((63 + Q(6)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 16375 &:= ((Q(Q((1 \times 6)))/(-3)) + (7^5)) \\ 16378 &:= (-((1 \times 6)) + (Q((Q(3) + (7))) \times Q(8))) \\ 16379 &:= (-Q((1+6))) - (-3) \times Q((-7) + Q(9))) \\ 16381 &:= (1 + (Q((6/3)) \times (Q(Q(8)) - 1))) \\ 16382 &:= (((1^6) + 3) \times Q(Q(8))) - 2) \\ 16383 &:= (-1) + (((Q(6)/(-3)) \times Q(Q(8)))/(-3))$$

$$\begin{aligned} 16385 &:= (((Q(Q((1 \times 6))) \times Q(3)) + Q(Q(8))) + Q(Q(5))) \\ 16392 &:= (((Q((1 + Q(6))) \times (-3)) + 9) \times (-Q(2))) \\ 16393 &:= (Q(((1 + 6) + Q(Q(3)))) + (Q(93))) \\ 16399 &:= (((1 + Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(99))) \\ 16416 &:= ((Q((-1) + Q(6))) - (Q(41))) \times (-Q(6))) \\ 16419 &:= ((-1) + Q(6)) + (Q(Q(4)) \times Q(-((1 - 9)))) \\ 16424 &:= ((Q((1 + Q(6))) \times (Q(4) - Q(2))) - (4)) \\ 16425 &:= (((1 + Q((Q(6) - (4)))) \times Q(Q(2))) + (Q(5))) \\ 16428 &:= (Q((1 + Q(6))) \times (-4 - (2 \times 8))) \\ 16432 &:= ((Q((1 + Q(6))) \times (4 \times 3)) + (Q(2))) \\ 16441 &:= ((-1) - Q((Q(6) - Q(4)))) \times (-41)) \\ 16443 &:= (((-Q((1 + 6))) + Q(Q(4))) - (4)) \times Q(Q(3))) \\ 16444 &:= (((-1) + Q(64)) + Q(4)) \times 4) \\ 16448 &:= (((16^4)/4) + Q(8)) \\ 16449 &:= (((-1) + Q((Q(6) - (4)))) \times Q(4)) + (Q(9))) \\ 16452 &:= (Q((1 \times 6)) \times (Q(4) + Q((Q(5) - Q(2)))) \\ 16464 &:= ((-((1 - 6)) + Q((-4) + Q(6))) \times Q(4)) \\ 16479 &:= ((1 - (-6) \times (Q(Q(4)) + Q(7)))) \times 9) \\ 16484 &:= (((1 + (6 \times 4)) + Q(Q(8))) \times 4) \\ 16485 &:= (1 + (Q((6 - 4)) \times (Q(Q(8)) + (Q(5)))) \\ 16489 &:= (((Q((-1) + Q(6))) + Q(4)) \times 8) + Q(Q(9))) \\ 16496 &:= (-16) \times ((Q(Q(4)) + 9) - Q(Q(6))) \\ 16497 &:= (-16) + ((Q(Q(4)) + (Q(9))) \times Q(7)) \\ 16513 &:= (Q((1 + 6)) \times (Q(Q((5 - 1))) + Q(Q(3)))) \\ 16523 &:= (((-1) \times Q(Q(6))) + (Q(5))) \times (-Q(2) + Q(3))) \\ 16525 &:= ((Q((1 \times 6)) + Q((5^2))) \times Q(5)) \\ 16527 &:= (((1 + 6) \times Q(52)) - Q(Q(7))) \\ 16528 &:= ((Q((-1) + Q(6))) + Q((Q(5) + Q(2)))) \times 8) \\ 16529 &:= ((16 \times (Q(Q(5)) - 2)) + Q(Q(9))) \\ 16532 &:= (((1 + Q(6)) + Q(Q((5 + 3)))) \times Q(2)) \\ 16544 &:= ((((-1) + Q(Q(6))) - (5)) - Q(Q(4))) \times Q(4)) \\ 16550 &:= (1 + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 0 \\ 16551 &:= (1 + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 1 \\ 16552 &:= (1 + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 2 \\ 16553 &:= (1 + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 3 \\ 16554 &:= (1 + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 4 \\ 16555 &:= (1 + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 5 \\ 16556 &:= (1 + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 6 \\ 16557 &:= (1 + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 7 \\ 16558 &:= (1 + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 8 \\ 16559 &:= (1 + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 9 \\ 16562 &:= (Q((-1) + Q(6)) + (56)) \times 2) \\ 16563 &:= (((-1) \times Q(65)) - Q(Q(6))) \times (-3)) \\ 16564 &:= (((1 + Q(6)) \times Q(Q(5))) - Q(Q((Q(6)/4)))) \\ 16566 &:= ((Q(16) - (5)) \times 66) \\ 16569 &:= (((1 - Q(Q(6))) + (Q(56))) \times 9) \\ 16575 &:= ((((-1) + Q(Q(6))) - Q(Q(5))) - (7)) \times Q(5)) \\ 16584 &:= (((Q(-((1 - 6))) + (Q(5))) + Q(Q(8))) \times 4) \\ 16596 &:= ((-1) \times Q(6)) \times (Q(5) + (Q(9) \times (-6))) \\ 16623 &:= ((Q(((1 + 6) + Q(6))) - 2) \times Q(3)) \\ 16624 &:= (((-Q(16)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) - Q(4)) \\ 16625 &:= (Q(-((1 - 6))) \times ((Q(6) + Q(2)) + Q(Q(5)))) \\ 16632 &:= ((Q((1 \times 6)) \times 6) \times (Q(Q(3)) - (Q(2)))) \\ 16634 &:= (Q((Q((1 + 6)) + Q(6))) + Q((Q(Q(3)) + Q(4)))) \\ 16640 &:= (-1 + 66) \times Q(Q(4)) + 0 \\ 16641 &:= (-1 + 66) \times Q(Q(4)) + 1 \\ 16642 &:= (-1 + 66) \times Q(Q(4)) + 2 \\ 16643 &:= (-1 + 66) \times Q(Q(4)) + 3 \\ 16644 &:= (-1 + 66) \times Q(Q(4)) + 4 \\ 16645 &:= (-1 + 66) \times Q(Q(4)) + 5 \\ 16646 &:= (-1 + 66) \times Q(Q(4)) + 6 \\ 16647 &:= (-1 + 66) \times Q(Q(4)) + 7 \\ 16648 &:= (-1 + 66) \times Q(Q(4)) + 8 \\ 16649 &:= (-1 + 66) \times Q(Q(4)) + 9 \\ 16657 &:= ((Q(Q((1 \times 6))) \times (6 + 5)) + Q(Q(7))) \\ 16675 &:= ((1 \times 667) \times Q(5)) \\ 16687 &:= -(((Q((-1) + Q(6))) + Q(Q(6))) + (-8) \times Q(Q(7)))) \\ 16719 &:= (((1 + 6) \times (Q(Q(7)) - 1)) - (Q(9))) \\ 16723 &:= ((1 + 6) \times (Q(Q(7)) - (Q(2) \times 3))) \\ 16724 &:= ((1 + Q(6)) \times (Q((7 \times 2)) + Q(Q(4)))) \\ 16727 &:= (((1 + 6) \times Q(7)) + (Q(2)^7)) \\ 16737 &:= (((1^6) - Q(Q(7))) + (Q(3))) \times (-7)) \\ 16739 &:= ((-((1 - 6)) \times Q((Q(7) + Q(3)))) - (Q(9))) \\ 16743 &:= (((1 + 6) \times Q(Q(7))) - ((4^3))) \\ 16754 &:= (((-1) - Q(6)) + (7^5)) - Q(4)) \\ 16757 &:= (-(((1^6) - (7^5))) - Q(7)) \\ 16758 &:= (1 - ((Q(Q(6)) - (7)) \times (-5 + 8))) \\ 16765 &:= ((-1) + Q(6)) \times ((Q(Q(7)) - (6))/5) \\ 16768 &:= ((Q(Q(Q((1 - 6) + 7)))) + 6) \times Q(8) \\ 16770 &:= ((-1) - Q(6)) - (-7) \times Q(Q((7 + 0)))) \\ 16771 &:= (((1 + 6) \times Q(Q(7))) - Q((7 - 1))) \\ 16772 &:= ((1 - Q(6)) + (7^{7-2})) \\ 16773 &:= (-1 - (((6 - Q(Q(7))) \times 7) - (Q(3)))) \\ 16774 &:= (((1 + 6) \times Q(Q(7))) - (Q(7) - Q(4))) \\ 16775 &:= (((1 + 6) \times Q(Q(7))) - (7 + Q(5))) \\ 16776 &:= (-((1 - 6)) + ((Q(Q(7)) \times 7) - (Q(6)))) \\ 16777 &:= ((-1) - Q(6)) - ((-7) \times Q(Q(7))) - (7)) \\ 16778 &:= (((-((1 - 6)) + Q(Q(7))) \times 7) - Q(8)) \\ 16779 &:= ((1 + 6) \times (Q(Q(7)) - Q(-((7 - 9)))) \\ 16783 &:= (((1 + 6) \times Q(Q(7))) - (8 \times 3)) \\ 16787 &:= (Q((1 \times 6)) + ((Q(Q(7)) - 8) \times 7)) \\ 16794 &:= (((1 + 6) \times Q(Q(7))) - (9 + 4)) \end{aligned}$$

16795 := $((-(1-6) \times Q((Q(7)+9))) - (Q(5)))$
16797 := $((-1) - (((-6) \times Q(Q(7))) + 9) - Q(Q(7)))$
16806 := $((1 - Q(Q(6))) + Q(Q(8))) \times 06$
16807 := $(Q((1 + (6 \times 8))) \times 07$
16810 := $(Q((Q((1+6) - 8)) \times 10)$
16815 := $((1 - Q((-6) + Q(8))) \times (-1 \times 5))$
16820 := $(Q(((1 - Q(6)) + Q(8))) \times 20)$
16821 := $(1 + (Q((-6) + Q(8))) \times (Q(2) + 1))$
16825 := $((-1) - ((-6) + Q(8))^2) \times (-5)$
16827 := $((1 - 6) - (-Q(8) \times (Q(Q(Q(2))) + 7)))$
16830 := $((Q(Q(-(1-6)))) - Q(8)) \times 30$
16832 := $(Q(16) - (Q(8) \times (-3) - Q(Q(Q(2))))))$
16835 := $((Q((-1 \times 6) + Q(8))) + 3) \times 5$
16839 := $((-1) + Q(Q(6))) + Q((8 \times 3)) \times 9$
16845 := $((1 + Q((-6) + Q(8))) + (4)) \times 5$
16849 := $(1 - (Q(Q(6)) \times (-((8-4) + 9))))$
16852 := $((Q(Q(1 \times 6))) \times (8+5) + (Q(2)))$
16853 := $((-1) - (-6) \times Q((8 + (5 \times Q(3))))))$
16854 := $((1 \times 6) \times Q(((Q(8) + 5) - Q(4))))$
16856 := $((-1) + Q(Q(6))) - ((Q(8) - 5^6))$
16857 := $(Q((1 + Q(6))) + (8 \times Q((-5) + Q(7))))$
16861 := $((1 + Q(Q(6))) \times ((8+6) - 1))$
16864 := $((-((1-6) - 8)) \times Q(Q(6))) + Q(4)$
16872 := $((Q(((1^6) + Q(8))) - 7) \times Q(2))$
16877 := $((1 \times 6) + Q(8)) + (Q(Q(7)) \times 7)$
16879 := $((-1) + (((Q(Q(6)) \times 8) - Q(7)) + Q(Q(9))))$
16888 := $((Q(16) + 8) \times Q(8)) - 8$
16896 := $(Q(16) \times ((8 \times 9) - 6))$
16922 := $((1 \times 6) + (Q(92) \times 2))$
16923 := $((-1) \times Q((-6) + Q(9))) - Q(Q(2)) \times (-3)$
16924 := $((1 \times 6) + Q((Q(9) - Q(Q(2)))) \times 4$
16925 := $((Q((1+6) + Q(9))^2) + Q(5))$
16928 := $((-16) \times Q(92)) / (-8)$
16929 := $((Q(((1 \times 6) + 9)) - Q(Q(2))) \times Q(9))$
16938 := $((-1) - (Q((-6) + Q(9)) \times (-3) - Q(8)))$
16953 := $((-1) - Q((-6) + Q(9))) - (Q(5)) \times (-3)$
16974 := $((1^6) + Q(9)) \times (-Q(7) + Q(Q(4)))$
16975 := $((-1) + Q(6)) \times (97 \times 5)$
16985 := $((Q(16) + 9) \times Q(8)) + Q(5)$
16992 := $((1 + Q(6) + Q(9)) \times 9) \times Q(Q(2))$
17043 := $((1 - 70) \times (Q(Q(4)) - (Q(3))))$
17136 := $((Q((-1) + Q(7))) \times (-1) + Q(3)) - Q(Q(6))$
17152 := $((1 + 71) - 5) \times Q(Q(Q(2)))$
17168 := $((1 + Q(Q(7))) - Q(16)) \times 8$
17172 := $(Q((17 + 1)) \times (Q(7) + Q(2)))$
17183 := $((Q((1 + Q(7))) + (Q(Q((1+8))) \times (-3))))$

17218 := $(Q(Q((1+7))) + (2 \times Q(Q((1+8))))$
17225 := $((Q(Q((1+7))) \times Q(2)) + Q((Q(2) + Q(5))))$
17226 := $((-1) + Q((7 \times Q(2)))) \times (Q(Q(2)) + (6))$
17232 := $((-1) + Q(7)) \times (-2) + Q((3 + Q(Q(2))))$
17233 := $((-1) - Q(Q(7))) - ((Q(Q(2)) - Q(Q(Q(3)))) \times 3)$
17234 := $(Q(Q((1+7))) + ((2 \times Q(Q(Q(3)))) + (Q(4))))$
17253 := $((1 - Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) + 5) \times Q(Q(3))$
17264 := $((1 - (-Q(7) \times (Q(Q(2)) + 6))) \times Q(4)$
17265 := $((Q(Q((1+7))) - ((Q(Q(2)) \times Q(Q(6))) + Q(Q(5))))$
17272 := $((Q((1+Q(7))) + Q(2)) \times 7) - Q(Q(Q(2)))$
17283 := $((1 \times 7) \times ((Q(2) - Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3))))$
17284 := $((-Q((17-2))) - Q(Q(8))) \times (-4)$
17286 := $((1 + ((Q(7) - Q(2)) \times Q(8))) \times 6$
17293 := $((-1) - Q(Q(7))) - ((Q(2) + Q(Q(9))) \times (-3))$
17297 := $((17 \times Q(Q(2))) + (Q(9))) \times Q(7)$
17299 := $(Q(Q((1+7))) + ((2 \times Q(Q(9))) + (Q(9))))$
17324 := $((-1) + Q(7)) \times Q((3 + Q(Q(2)))) - 4$
17325 := $((Q((1+Q(7)) + Q(3))) - Q(Q(2))) \times 5$
17328 := $((-1) + Q(7)) \times Q((3 + (2 \times 8)))$
17329 := $((-1) - Q(Q(7))) - (-3) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(9)))$
17333 := $((-1) - ((Q(Q(7)) - (Q(Q(Q(3))))/3) \times (-Q(Q(3))))$
17335 := $((1 \times 7) + (3 \times Q((Q(Q(3)) - 5))))$
17343 := $((Q((Q(-(1-7)) - 3)) \times Q(4)) - (Q(Q(3))))$
17344 := $((-1) + Q(7)) \times Q((3 + Q(4))) + Q(4)$
17347 := $(1 - ((-7) + Q((3 + Q(4)))) \times (-Q(7)))$
17352 := $(Q(-(1-7)) \times (Q((-3) + Q(5))) - 2)$
17355 := $((Q((1 + (7 \times Q(3)))) - Q(Q(5))) \times 5$
17357 := $(17 \times (-3) + Q((Q(5) + 7)))$
17365 := $((-Q(Q((1+7))) + Q((Q(Q(3)) + 6))) \times 5$
17367 := $((-1) + Q(Q(7))) + (Q((3+6))) \times 7$
17372 := $((Q(Q((1 \times 7))) + Q(Q(3))) \times 7) - 2$
17374 := $((1 \times 7) \times (Q(Q(3)) + ((7^4))))$
17375 := $(1 - ((-7) \times Q(Q(3))) - (7^5))$
17376 := $((-1) + Q(7)) - (-3) \times Q(76)$
17379 := $((Q((-1) + Q(7))) - ((3^7) \times 9))$
17381 := $((1 + Q(Q(7))) + Q(Q(3))) \times (8 - 1)$
17384 := $(Q((1 + Q(7))) + (Q((-3) + Q(8))) \times 4)$
17408 := $(17 \times Q((4 \times 08)))$
17412 := $((-17) \times Q(Q(4)) - 1) \times (-Q(2))$
17422 := $((Q(Q((1 \times 7)) - Q(4))) \times Q(Q(2))) - 2$
17423 := $((-1) - (-Q((7+4))) \times Q((Q(2) \times 3)))$
17424 := $(Q(((17 \times 4) - 2)) \times 4)$
17425 := $(17 \times (Q((Q(4) + Q(2))) + Q(Q(5))))$
17432 := $((-1) + (Q(7) \times Q((Q(4) + 3)))) - Q(Q(Q(2)))$
17433 := $((1 + Q(((Q(7) + 4) - Q(3)))) \times Q(3))$
17434 := $(1 - ((-Q(7) \times Q((Q(4) + 3))) + Q(Q(4))))$

$$\begin{aligned} 18063 &:= ((-1) + Q(80)) + (Q(Q(6)) \times Q(3)) \\ 18125 &:= ((1 + ((8 - 1) \times Q(2))) \times Q(Q(5))) \\ 18126 &:= (-18) \times (Q((1 + Q(Q(2)))) - (Q(Q(6)))) \\ 18137 &:= (((-1) - Q((Q(8) - 1))) + Q(Q(Q(3)))) \times 7 \\ 18144 &:= (Q(18) \times (14 \times 4)) \\ 18156 &:= ((Q(Q((1 \times 8) - 1))) + Q(Q(5))) \times 6 \\ 18175 &:= (-1) + (Q(8) \times (Q(17) - (5))) \\ 18207 &:= (-((1 - 8) \times Q((2 + Q(07)))) \\ 18216 &:= (((1 + Q(8)) + Q(21)) \times Q(6)) \\ 18224 &:= (((1 + Q(8)) + 2) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(4)))) \\ 18225 &:= (Q((1 + 8)) \times 225) \\ 18240 &:= (((1 + Q(8)) \times Q(Q(Q(2)))) + Q(40)) \\ 18241 &:= (1 - (Q(8) \times (Q(2) - Q((Q(4) + 1)))) \\ 18244 &:= (((1 + Q((Q(8) + Q(2)))) \times 4) - Q(Q(4))) \\ 18245 &:= ((Q((1 + Q(8))) - Q(24)) \times 5) \\ 18247 &:= (-1) - (-8) \times (Q(Q(Q(2))) + Q((-4) + Q(7)))) \\ 18248 &:= ((Q((Q(-((1 - 8))) - (Q(2)))) + Q(Q(4))) \times 8) \\ 18255 &:= ((Q(Q(-((1 - 8)))) - (-2) \times Q(Q(5)))) \times 5 \\ 18256 &:= ((Q(18) + 2) \times 56) \\ 18265 &:= ((1 + Q(8)) \times (Q(Q(-((2 - 6)))) + (Q(5)))) \\ 18275 &:= -((Q((1 + Q(8))) - ((Q(2) \times Q(75)))) \\ 18277 &:= (((18^2) + Q(7)) \times Q(7)) \\ 18285 &:= ((Q(((1 + Q(8)) - Q(2))) - Q(8)) \times 5) \\ 18288 &:= (18 \times (Q((Q(2) \times 8)) - 8)) \\ 18304 &:= ((-1) \times Q(8)) \times (-30 - Q(Q(4))) \\ 18323 &:= ((-1) \times Q((8 + Q(Q(3)))) + (Q(2) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 18325 &:= (((1 + 8)^3 + Q(2)) \times Q(5)) \\ 18326 &:= -((Q(Q(-((1 - 8)))) - (-Q(3)) + (Q(Q(2)) \times Q(Q(6)))) \\ 18327 &:= (-((1 \times 8) + ((Q(Q(3)) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(7)))) \\ 18332 &:= -(((Q(Q(-((1 - 8)))) + 3) - (Q(Q(3)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 18333 &:= ((Q((Q((1 + 8)) - 3)) \times 3) + Q(Q(3))) \\ 18335 &:= -((Q(Q(-((1 - 8)))) - (Q(Q(3)) \times Q(Q((Q(3) - (5)))) \\ 18344 &:= ((Q((1 + Q(8))) + Q((3 + Q(4)))) \times 4) \\ 18352 &:= (-((1 + 8) + Q((Q(3) + Q(5)))) \times Q(Q(2))) \\ 18354 &:= (((-1) - Q((Q(8) - 3))) \times (-5)) - Q(Q(4)) \\ 18356 &:= -(((Q((1 + Q(8))) - Q(Q(3))) + (Q(Q(5)) \times (-Q(6)))) \\ 18363 &:= (((-1) \times Q(Q(8))) - Q((Q(3) + Q(6)))) \times (-3) \\ 18366 &:= ((Q((Q((1 \times 8)) - Q(3))) + (Q(6))) \times 6) \\ 18368 &:= (-((1 - (8 \times 36))) \times Q(8)) \\ 18375 &:= ((18 - 3) \times Q((7 \times 5))) \\ 18392 &:= ((-1) - ((Q(Q(8)) \times Q(3)) - (Q(9)))) / (-2) \\ 18396 &:= (((1 + 8) + (3^9)) - Q(Q(6))) \\ 18423 &:= (-((1 - ((8^4)/2))) \times Q(3)) \\ 18424 &:= ((1 - Q((Q(8) - Q(4)))) \times (-2 \times 4)) \\ 18426 &:= (((-1) + Q(Q(8))) - Q((Q(4) \times 2))) \times 6 \\ 18428 &:= (((-1) + Q((Q(8) + 4))) \times Q(2)) - Q(8) \\ 18431 &:= (((1 \times 8) \times Q((Q(4) \times 3))) - 1) \\ 18433 &:= (1 + (Q((8 \times 4)) \times (Q(3) + Q(3)))) \\ 18439 &:= (-((1 - 8) + (Q(Q(4)) \times (-Q(3) - Q(9)))) \\ 18441 &:= ((1 + (8 \times Q(Q(4)))) \times Q((4 - 1))) \\ 18447 &:= (((-1) \times Q((Q(8) + 4))) \times (-4)) - Q(7) \\ 18452 &:= (((-18) \times Q(Q(4))) - (5)) \times (-Q(2)) \\ 18464 &:= ((1 + Q((8 + Q(4)))) \times (Q(6) - (4))) \\ 18465 &:= ((Q(Q(-((1 - 8)))) + (-4) + Q(Q(6)))) \times 5 \\ 18468 &:= ((1 + 8) \times (Q(46) - Q(8))) \\ 18469 &:= (1 + ((Q(8) - Q(46)) \times (-9))) \\ 18472 &:= (((-1) - Q((Q(8) + 4))) + 7) \times (-Q(2)) \\ 18486 &:= ((1 + 8) \times ((Q(Q(4)) \times 8) + (6))) \\ 18487 &:= (-1) - (-8) \times (Q(48) + 7) \\ 18488 &:= ((-1 - 8) + Q(48)) \times 8 \\ 18495 &:= (-1) - (-Q(8)) \times Q((-4 - Q(9)) / (-5)) \\ 18497 &:= (1 - (Q((Q(8) + 4)) \times (-Q((9 - 7)))) \\ 18512 &:= ((1 + Q(((8 + Q(5)) + 1))) \times Q(Q(2))) \\ 18514 &:= (1 + (Q((8 + Q(5))) \times (1 + Q(4)))) \\ 18522 &:= (18 \times (5 + Q((Q(Q(2)) + Q(Q(2)))) \\ 18524 &:= (((-1 - 8) \times Q(Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) \times 4 \\ 18532 &:= ((Q((-1 + Q(8)) + 5)) + (Q(3))) \times Q(2) \\ 18544 &:= ((Q(Q((1 \times 8))) \times 5) - Q(44)) \\ 18545 &:= (((1 + Q(8)) + 5) \times Q(Q(4))) + Q(Q(5)) \\ 18549 &:= (((1 + 8) \times Q(5)) + 4) \times Q(9) \\ 18556 &:= -((Q(-((1 - 8))) - (5 \times Q((Q(5) + Q(6)))) \\ 18565 &:= (((1 \times 8) - Q((Q(5) + Q(6)))) \times (-5)) \\ 18571 &:= (Q(Q((1 + 8))) + (5 \times (Q(Q(7)) + 1))) \\ 18572 &:= (((Q((-1 + Q(8))) + Q(Q(5))) + Q(7)) \times Q(2)) \\ 18573 &:= (-((1 - 8) - (-5) \times Q(Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 18585 &:= ((1 - Q(8)) \times ((-5) \times Q(8)) + Q(5)) \\ 18593 &:= ((-1) - Q((8 + Q(5)))) - (Q(Q(9)) \times (-3)) \\ 18605 &:= (Q(((1^8) + 60)) \times 5) \\ 18624 &:= (((1 \times 8) + Q((Q(6) - 2))) \times Q(4)) \\ 18625 &:= ((Q((-1 + 8) + Q(6))) + Q(Q(2))) \times Q(5) \\ 18636 &:= ((Q((Q(-((1 - 8))) + 6)) + (Q(Q(3)))) \times 6) \\ 18639 &:= ((Q(Q((1 \times 8))) - Q((Q(6) + Q(3)))) \times 9) \\ 18657 &:= ((1 - Q(Q(8))) - (-Q(6) \times (Q(Q(5)) + 7))) \\ 18665 &:= ((Q(Q(-((1 - 8)))) + (Q(Q(6)) + (Q(6)))) \times 5) \\ 18667 &:= ((Q((1 + Q(8))) + (Q(6))) - (-6) \times Q(Q(7))) \\ 18688 &:= (Q((1 \times 8)) \times (Q(6) + Q((8 + 8)))) \\ 18689 &:= (1 - (Q(Q(Q((8 - 6)))) \times (8 - Q(9)))) \\ 18693 &:= ((-1 - (Q(18) + 6)) + Q(Q(9))) \times 3 \\ 18695 &:= ((Q((1 + Q(8))) + (-6) \times Q(9)) \times 5) \\ 18723 &:= (Q(-((1 - 8) - 72)) \times 3) \\ 18726 &:= (((1 + Q((8 \times 7))) - Q(Q(2))) \times 6) \\ 18728 &:= (((-1) \times Q(8)) + Q(Q(7))) + (Q(2)) \times 8 \\ 18729 &:= (((-1 - Q(18)) + Q(Q(7))) + (Q(2))) \times 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 18752 &:= ((1 - (-(8+7) \times Q(Q(5)))) \times 2) \\ 18759 &:= (-1) - (-(8) \times (Q(Q(7)) + ((Q(5) - Q(9)))))) \\ 18767 &:= (((-1) \times Q((8 \times 7))) \times (-6)) - Q(7) \\ 18768 &:= ((1 - (8 \times Q(7))) \times (-6 \times 8)) \\ 18774 &:= ((1 - Q(8)) \times ((7 - Q(7)) - Q(Q(4)))) \\ 18775 &:= (-1) - (8 \times ((Q(7) - Q(Q(7))) + (5))) \\ 18784 &:= (((-1)^8) + Q(Q(7))) - (-(Q(8)) \times Q(Q(4))) \\ 18785 &:= (((-1) \times Q(Q(8))) + Q(Q(7))) + (Q(Q(8)) \times 5) \\ 18791 &:= ((Q(18) \times (Q(7) + 9)) - 1) \\ 18792 &:= (((1 + Q(8)) - (7)) \times Q((9 \times 2))) \\ 18815 &:= (-1) - (Q((Q(8) - 8)) \times (-1 + 5))) \\ 18816 &:= (((-1) \times Q((8 \times (8 - 1)))) \times (-6)) \\ 18817 &:= (1 - (Q((Q(8) - 8)) \times (1 - 7))) \\ 18822 &:= ((1 + Q((Q(8) - 8))) \times (2 + Q(2))) \\ 18846 &:= (((1 + Q((Q(8) - 8))) + (4)) \times 6) \\ 18849 &:= (((-1) \times Q(Q(8))) + ((Q(8) \times Q(Q(4))) + Q(Q(9)))) \\ 18852 &:= (((Q(Q((1 \times 8))) - 8) + Q(Q(5))) \times Q(2)) \\ 18855 &:= (((-Q(18)) + Q(Q(8))) \times 5) - (5) \\ 18864 &:= (18 \times ((8 + Q(Q(6))) - Q(Q(4)))) \\ 18865 &:= ((Q((-1) + Q(8))) - (Q((8 + 6)))) \times 5) \\ 18873 &:= (((1 \times 8) + Q((8 + 7))) \times Q(Q(3))) \\ 18877 &:= (-(Q(18)) - ((-8) \times Q(Q(7))) + (7)) \\ 18923 &:= ((1 \times 8) + ((Q(Q(9)) - Q(Q(Q(2)))) \times 3)) \\ 18942 &:= (((1 + Q(8)) + 9) \times Q(Q(4))) - 2) \\ 18944 &:= (((1 + Q(8)) + 9) \times (4^4)) \\ 19137 &:= (1 - ((9 - 1) \times (Q(3) - Q(Q(7)))))) \\ 19175 &:= (((-1 - 9) \times (-1 + Q(Q(7)))) - (Q(5))) \\ 19208 &:= (Q(Q((1 \times 9) - 2))) \times 08) \\ 19212 &:= ((Q((-1) + Q(9))) + (Q(2))) \times (1 + 2) \\ 19215 &:= ((Q((Q(-((1 - 9))) - 2)) - 1) \times 5) \\ 19224 &:= ((Q((Q((1 + 9)) - 2)) \times 2) + Q(4)) \\ 19225 &:= (((1 - Q(9)) \times (Q(Q(2)) - Q(Q(Q(2)))))) + (Q(5))) \\ 19227 &:= ((Q(19) + Q(Q(2))) \times (2 + Q(7))) \\ 19232 &:= (((Q((-1) + Q(9))) + Q(Q(2))) \times 3) - Q(Q(2))) \\ 19233 &:= (((Q((-1) + Q(9))) - Q(Q(2))) \times 3) + Q(Q(3))) \\ 19235 &:= ((Q((Q(-((1 - 9))) - 2)) + 3) \times 5) \\ 19236 &:= ((((-1) + Q(9))^2 \times 3) + Q(6)) \\ 19237 &:= (((Q((-1) + Q(9))) - (Q(2))) \times 3) + Q(7) \\ 19239 &:= (((Q((-1) + Q(9))) + Q(Q(2))) \times 3) - 9) \\ 19248 &:= (((1 + Q(Q(9 - 2)))) + (4)) \times 8) \\ 19256 &:= (-(1 - 9) \times (Q(Q(2 + 5))) + (6)) \\ 19257 &:= ((Q(19) + (2^5)) \times Q(7)) \\ 19264 &:= (((1 \times 92) - Q(Q(6))) \times (-Q(4))) \\ 19268 &:= (Q((1 + Q(9))) + (Q(Q(2)) \times Q((Q(6) - 8)))) \\ 19272 &:= (-(1 - 9) \times ((Q(2) + Q(Q(7))) + (Q(2)))) \\ 19273 &:= (((-1 - 9) \times (-2 + Q(Q(7)))) + Q(Q(3))) \\ 19275 &:= (((Q(19) \times 2) + Q(7)) \times Q(5)) \\ 19276 &:= (((-1 - 9) \times (Q(2) + Q(Q(7)))) + (Q(6))) \\ 19287 &:= ((Q((1 \times 9)) - 2) - (-(8) \times Q(Q(7)))) \\ 19289 &:= ((Q(Q((1 \times 9) - 2))) \times 8) + (Q(9)) \\ 19292 &:= (-(Q((19 \times 2))) + (Q(9) \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 19296 &:= (((Q(19) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(9))) \times Q(6)) \\ 19319 &:= (((-1) + Q(Q(9))) \times 3) - (Q(19)) \\ 19323 &:= (((-1) - Q(Q(9))) + Q((Q(3) + 2))) \times (-3)) \\ 19328 &:= (((Q((1 + 9)) \times 3) + 2) \times Q(8)) \\ 19334 &:= (-(Q(19)) - (-3) \times (Q(Q(Q(3))) + 4)) \\ 19343 &:= ((((-1) + Q(Q(9))) \times 3) - Q(Q(4))) - Q(Q(3))) \\ 19344 &:= ((Q((-1) + Q(9))) \times 3) + Q((Q(4) - (4))) \\ 19349 &:= (((1 + Q(Q(9))) \times 3) - Q(Q(4))) - (Q(9)) \\ 19352 &:= ((1 - 9) \times (Q(Q(3)) - Q((Q(5) \times 2)))) \\ 19355 &:= ((Q(Q(-((1 - 9)))) - (Q((3 \times 5)))) \times 5) \\ 19358 &:= (((-1) - Q(Q(9))) - (Q(Q(3)) \times (-5) \times Q(8))) \\ 19359 &:= (((-1) + Q(9)) \times (3^5)) - Q(9) \\ 19362 &:= (((1 + Q(Q(9))) \times 3) - Q((Q(6)/2))) \\ 19375 &:= ((Q((-1) + Q(9))) \times 3) + (7 \times Q(5)) \\ 19383 &:= ((Q((1 + 9)) - (3^8)) \times (-3)) \\ 19423 &:= ((((-1) + Q(Q(9))) \times 4) - Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(Q(3))) \\ 19424 &:= (((-1) - Q(9)) + Q(Q((4 + 2)))) \times Q(4) \\ 19434 &:= (((-1) - Q(9)) \times ((Q(4) + 3) - Q(Q(4)))) \\ 19435 &:= (((-1) + (Q((9 \times 4)) \times 3)) \times 5) \\ 19436 &:= (-1) - (((-Q(9)) \times Q(Q(4))) + 3) + Q(Q(6))) \\ 19439 &:= (((-1) + (Q(9) \times Q(Q(4)))) - Q(Q(-((3 - 9)))) \\ 19440 &:= 1 \times Q(9) \times (-Q(4) + Q(Q(4))) + 0 \\ 19441 &:= 1 \times Q(9) \times (-Q(4) + Q(Q(4))) + 1 \\ 19442 &:= 1 \times Q(9) \times (-Q(4) + Q(Q(4))) + 2 \\ 19443 &:= 1 \times Q(9) \times (-Q(4) + Q(Q(4))) + 3 \\ 19444 &:= 1 \times Q(9) \times (-Q(4) + Q(Q(4))) + 4 \\ 19445 &:= 1 \times Q(9) \times (-Q(4) + Q(Q(4))) + 5 \\ 19446 &:= 1 \times Q(9) \times (-Q(4) + Q(Q(4))) + 6 \\ 19447 &:= 1 \times Q(9) \times (-Q(4) + Q(Q(4))) + 7 \\ 19448 &:= 1 \times Q(9) \times (-Q(4) + Q(Q(4))) + 8 \\ 19449 &:= 1 \times Q(9) \times (-Q(4) + Q(Q(4))) + 9 \\ 19452 &:= ((19 \times (4^5)) - Q(2)) \\ 19455 &:= (((-1) + Q(9)) \times (Q(Q(4)) - (5))) - Q(Q(5)) \\ 19456 &:= (Q(-((1 - 9))) \times (Q(4) \times (Q(5) - (6)))) \\ 19465 &:= (((19 - 4) \times Q(Q(6))) + (Q(5))) \\ 19488 &:= ((Q((1 + Q((-9) + Q(4)))) - Q(8)) \times 8) \\ 19492 &:= (((-19) \times Q(Q(4))) - 9) \times (-Q(2)) \\ 19495 &:= (-(Q((1 + Q(9))) + ((-4) \times Q(Q(9))) + (Q(5)))) \\ 19496 &:= (-(1 - 9) \times (Q(49) + Q(6))) \\ 19522 &:= (Q((-1) + Q(9)) + (Q(Q(Q((5 - 2)))) \times 2)) \\ 19523 &:= (((1 + Q(Q(9))) + Q((5 \times Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3))))$$

$$\begin{aligned} 19524 &:= (Q((1+Q(9))) - ((Q(5) \times (-2)) \times Q(Q(4)))) \\ 19525 &:= (Q((-1+Q(9))) + (Q(Q(5)) \times (-Q(2) - Q(5)))) \\ 19532 &:= (Q((-1+Q(9))) - ((-5) - Q(Q(Q(3)))) \times 2)) \\ 19533 &:= ((-((1+9) \times 5) + Q(Q(Q(3)))) \times 3) \\ 19562 &:= ((Q((1+Q(9))) + (Q(5) \times Q(Q(6))))/2) \\ 19563 &:= (((-1) - Q(Q(9))) + (5 + Q(6))) \times (-3)) \\ 19564 &:= ((((-1) - Q(9)) + Q(Q(5))) \times Q(6)) + Q(4)) \\ 19575 &:= ((-1) + Q((9-5) \times 7)) \times Q(5) \\ 19576 &:= ((1+Q(9)) + (Q(57) \times 6)) \\ 19583 &:= (-1) + ((9+Q(5)) \times Q((8 \times 3))) \\ 19584 &:= (((1 \times 9) + Q(5)) \times Q((8+Q(4)))) \\ 19595 &:= ((Q((1+9)) \times Q((5+9))) - (5)) \\ 19623 &:= ((((-1) \times Q(Q(9))) + (Q(6))) - Q(Q(2))) \times (-3)) \\ 19625 &:= (((-1) \times Q(9)) - Q(62)) \times (-5)) \\ 19627 &:= (19 \times ((Q(Q(6)) - Q(Q(Q(2)))) - 7)) \\ 19634 &:= (-1) - ((-9-6) \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(4)))) \\ 19637 &:= (((1+Q(Q(9))) \times (6-3)) - Q(7)) \\ 19638 &:= (1 - (((Q(Q(9)) + (6)) \times (-3)) + Q(8))) \\ 19639 &:= (((1 - Q(9)) + Q(6)) + (3^9)) \\ 19646 &:= (19 \times ((Q(Q(6)) - Q(Q(4))) - (6))) \\ 19647 &:= ((((-1) - Q(9)) - Q(Q(6))) \times (-Q(4))) - Q(Q(7))) \\ 19648 &:= ((-1) - ((-9) \times Q(6)) + Q(4)) \times Q(8) \\ 19653 &:= (((-1) - Q(Q(9))) + (6+5)) \times (-3)) \\ 19662 &:= (((-1) + Q(Q(9))) - (6)) \times (6/2)) \\ 19673 &:= -((Q((-1-9)) + Q(6)) + (Q(Q(7)) \times (-Q(3)))) \\ 19682 &:= (((1+Q(Q(9))) \times (-6)) + 8)/(-2)) \\ 19684 &:= (1 - (Q(Q(9)) \times (-6/(8/4)))) \\ 19686 &:= ((1+Q(Q(9))) \times (6/(8-6))) \\ 19692 &:= ((1 \times 9) - ((-6) \times Q(Q(9)))/2) \\ 19693 &:= ((1 + ((9-6)^9)) + Q(3)) \\ 19694 &:= (-1) - ((-9-6) \times (Q(Q(9)) + (4))) \\ 19696 &:= (((1+Q(9)) \times Q(Q((Q(6)/9)))) - (Q(Q(6)))) \\ 19703 &:= (-1) - ((Q(Q(9)) + (7)) \times (0-3)) \\ 19712 &:= -(((Q(-1-9)) - Q(Q((7-1)))) \times Q(Q(2))) \\ 19727 &:= (1 - ((9+Q((Q(7)+Q(2)))) \times (-7)) \\ 19728 &:= ((((-1) \times Q(9)) - Q(Q(7))) + Q(Q(2))) \times (-8)) \\ 19732 &:= ((Q(Q((1 \times 9))) + Q(7)) - (Q(Q(Q(3))) \times (-2)) \\ 19733 &:= (((1^9) + Q(7)) + (3^{Q(3)})) \\ 19735 &:= ((1 - (-9) \times Q(Q(7)))) + (-3) \times Q(Q(5))) \\ 19747 &:= ((-1) + Q((9+Q(7)))) + (4^7) \\ 19748 &:= (1 - ((Q(Q(9)) \times (-7-4)) - Q(8))) \\ 19759 &:= (((1 - Q(9 \times 7)) \times (-5)) - Q(9)) \\ 19768 &:= (((Q(-1-9)) + Q(Q(7))) + (6)) \times 8) \\ 19775 &:= ((Q(-1-9)) + Q(7)) \times (7 \times Q(5)) \\ 19783 &:= (((1+Q(9)) + Q(Q(7))) \times 8) - Q(Q(3)) \\ 19784 &:= ((-1-9) \times Q(Q(7))) + Q((8+Q(4))) \\ 19795 &:= (((1+9) - Q((7 \times 9))) \times (-5)) \\ 19824 &:= (((1 - Q(9)) \times (8 - Q(Q(Q(2)))) - (Q(4))) \\ 19825 &:= ((Q((-1^9) + Q(8))) - (Q(2))) \times 5) \\ 19836 &:= (((1 - Q(Q(9))) - Q(8)) \times (-3)) - (Q(6)) \\ 19837 &:= (-19) - ((-8) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(7)))) \\ 19840 &:= (1 - Q(9)) \times (8 - Q(Q(4))) + 0 \\ 19841 &:= (1 - Q(9)) \times (8 - Q(Q(4))) + 1 \\ 19842 &:= (1 - Q(9)) \times (8 - Q(Q(4))) + 2 \\ 19843 &:= (1 - Q(9)) \times (8 - Q(Q(4))) + 3 \\ 19844 &:= (1 - Q(9)) \times (8 - Q(Q(4))) + 4 \\ 19845 &:= (1 - Q(9)) \times (8 - Q(Q(4))) + 5 \\ 19846 &:= (1 - Q(9)) \times (8 - Q(Q(4))) + 6 \\ 19847 &:= (1 - Q(9)) \times (8 - Q(Q(4))) + 7 \\ 19848 &:= (1 - Q(9)) \times (8 - Q(Q(4))) + 8 \\ 19849 &:= (1 - Q(9)) \times (8 - Q(Q(4))) + 9 \\ 19855 &:= ((Q(-1-9)) \times (Q(8) \times 5)) - Q(Q(5)) \\ 19856 &:= (1 - ((9 - Q(8)) \times Q((Q(5) - (6)))) \\ 19872 &:= (((1 - Q(Q(9))) - Q(8)) \times (-7 + Q(2))) \\ 19874 &:= (-1) - ((Q(Q(9)) + Q(8)) \times (-7 - 4)) \\ 19885 &:= ((Q((-1^9) + Q(8))) + 8) \times 5) \\ 19923 &:= (((-1) + Q(9)) + Q((9^2))) \times 3) \\ 19925 &:= (-1) - ((-Q(9) - Q(Q(9))) \times (-2 - 5)) \\ 19926 &:= ((((-1) - Q(9)) \times Q(9))/2) \times (-6) \\ 19927 &:= (1 - ((-Q(9) - Q(Q(9))) \times (-Q(2) - (7)))) \\ 19939 &:= (Q(Q(Q((1 + (9/9)))))) + ((3^9)) \\ 19943 &:= -((Q(-1-9)) - ((-9) + Q(Q(4))) \times Q(Q(3)))) \\ 19972 &:= (Q(Q(-1-9))) + ((Q(9) \times Q((7 \times 2)))) \\ 19973 &:= (-1) - ((Q(Q(9)) + (97)) \times (-3)) \\ 19984 &:= (((Q((1+9)) \times (-9)) - Q(Q(8))) \times (-4)) \\ 19985 &:= (((1 \times 99) - Q(Q(8))) \times (-5)) \\ 20169 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (01+6)) \times Q(9)) \\ 20224 &:= ((20 \times Q((Q(Q(2)) + Q(Q(2)))) - Q(Q(4))) \\ 20233 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((0-2) + Q(Q(3)))) + Q(3)) \\ 20237 &:= (((Q(20) + Q(2)) + Q(3)) \times Q(7)) \\ 20256 &:= (-Q(20)) - (Q(Q(2)) \times (5 - Q(Q(6)))) \\ 20328 &:= (-Q(20)) - ((-Q(Q(3))) \times Q(Q(Q(2)))) + 8) \\ 20355 &:= ((Q(Q((2^03))) - (Q(5))) \times 5) \\ 20385 &:= (((Q(Q(2)) + 03) - Q(Q(8))) \times (-5)) \\ 20412 &:= ((-Q(2)) + Q(Q(04))) \times Q(Q((1+2))) \\ 20435 &:= (((Q(2) + Q(Q(04))) \times Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \\ 20455 &:= ((20 \times (4^5)) - Q(5)) \\ 20464 &:= ((20 \times Q((-4) + Q(6))) - Q(4)) \\ 20478 &:= (-((2 - (04^7))) + Q(Q(8))) \\ 20480 &:= 20 \times Q(4 \times 8) + 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 20481 &:= 20 \times Q(4 \times 8) + 1 \\ 20482 &:= 20 \times Q(4 \times 8) + 2 \\ 20483 &:= 20 \times Q(4 \times 8) + 3 \\ 20484 &:= 20 \times Q(4 \times 8) + 4 \\ 20485 &:= 20 \times Q(4 \times 8) + 5 \\ 20486 &:= 20 \times Q(4 \times 8) + 6 \\ 20487 &:= 20 \times Q(4 \times 8) + 7 \\ 20488 &:= 20 \times Q(4 \times 8) + 8 \\ 20489 &:= 20 \times Q(4 \times 8) + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 20493 &:= (((2 - Q(Q(04))) \times (-Q(9))) - Q(Q(3))) \\ 20525 &:= ((-20) + Q((Q(5) + Q(2)))) \times Q(5) \\ 20529 &:= ((Q((20 + Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) \times 9) \\ 20544 &:= (Q(Q(2)) \times ((05 \times Q(Q(4))) + (4))) \\ 20582 &:= ((Q(Q(Q(2))) - 05) \times 82) \\ 20585 &:= (((Q(2) - Q(05))) + Q(Q(8))) \times 5) \\ 20608 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(06)) - 08)) \\ 20623 &:= (((-2) + Q(Q(06))) \times Q(Q(2))) - Q(Q(3))) \\ 20652 &:= (-Q(2) - (((0 - Q(Q(6))) + (5)) \times Q(Q(2)))) \\ 20653 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(06)) - (5))) - 3) \\ 20654 &:= (-2) - (((0 - Q(Q(6))) + (5)) \times Q(4)) \\ 20656 &:= (Q(Q(2)) \times (((0 \times 6) - 5) + Q(Q(6)))) \\ 20664 &:= ((-2) \times Q(06)) + (Q(Q(6)) \times Q(4)) \\ 20665 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(06)) - (6))) + (Q(5))) \\ 20668 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(Q(06))) - (68)) \\ 20673 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(Q(06))) - (7 \times Q(3))) \\ 20687 &:= (((2 \times Q(Q(06))) \times 8) - Q(7)) \\ 20689 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(06)) - 8)) + (Q(9))) \\ 20723 &:= (-((20 - 7)) + (Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3)))) \\ 20725 &:= (-Q(20) - (Q((Q(7) + Q(Q(2)))) \times (-5))) \\ 20727 &:= (((Q(20) + (7)) + Q(Q(2))) \times Q(7)) \\ 20728 &:= ((Q(2) \times Q(072)) - 8) \\ 20729 &:= (((2 \times 0) - 7) + (Q(Q(Q(2))) \times Q(9))) \\ 20732 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(((0 \times 7) + 3)))) - Q(2)) \\ 20733 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(((0 \times 7) + 3)))) - 3) \\ 20734 &:= (-2) + (Q(Q(((0 \times 7) + 3))) \times Q(Q(4))) \\ 20736 &:= (Q(((20 + 7) - 3)) \times Q(6)) \\ 20743 &:= (((2 \times 0) + 7) + (Q(Q(4)) \times Q(Q(3)))) \\ 20749 &:= ((20 - 7) + (Q(Q(4)) \times Q(9))) \\ 20752 &:= (Q(Q(2)) + ((07 + 5)^{Q(2)})) \\ 20756 &:= (20 + ((Q(7) - Q(Q(5))) \times (-Q(6)))) \\ 20764 &:= ((Q(2) \times 07) + (Q(Q(6)) \times Q(4))) \\ 20785 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q(07) + (Q(Q(8)) \times 5))) \\ 20835 &:= (Q(20) + ((Q(Q(8)) - (Q(3))) \times 5)) \\ 20855 &:= (Q(20) - ((Q(Q(8)) \times (-5)) + (Q(5)))) \\ 20862 &:= (-2) - (((0 - 8) - Q(Q(6))) \times Q(Q(2)))) \\ 20864 &:= (Q(Q(2)) \times (08 + (6^4))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 20894 &:= (((-2) + Q(08)) \times (Q(9) + Q(Q(4)))) \\ 20895 &:= (((2 + Q(Q(08))) + (Q(9))) \times 5) \\ 20923 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((0 - Q((Q(9) + 2))) \times (-3))) \\ 20925 &:= ((Q((20 + 9)) - Q(2)) \times Q(5)) \\ 20928 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times Q(09)) + Q(Q(Q(2)))) - Q(8)) \\ 20944 &:= (-((Q(2) - Q(09))) \times (Q(4) + Q(Q(4)))) \\ 20967 &:= (Q(Q(((2 \times 0) + 9))) - (-6 \times Q(Q(7)))) \\ 20984 &:= (-Q(20) - (-Q(9) \times (8 + Q(Q(4)))) \\ 20985 &:= (((20 + Q(9)) + Q(Q(8))) \times 5) \\ 20992 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q((Q(09) - 9)) \times Q(2))) \\ 21025 &:= (Q((Q(2) + 1)) \times Q((Q(02) + Q(5)))) \\ 21056 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(10)/5) + Q(Q(6)))) \\ 21092 &:= ((Q(Q(Q(2))) + Q(10)) + (Q(9) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 21125 &:= (Q((Q(Q(2)) + Q((11 - Q(2)))) \times 5) \\ 21135 &:= ((2 + Q((1 + Q((-1) + Q(3)))) \times 5) \\ 21136 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(((1 + 1) + 3)) + Q(Q(6)))) \\ 21138 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 1) \times (1 + Q(Q(3)))) + Q(8)) \\ 21168 &:= (Q(21) \times ((1 \times 6) \times 8)) \\ 21172 &:= ((Q(21) \times (-1) + Q(7)) + Q(2)) \\ 21177 &:= (Q((2 + 1)) \times (Q((-1) + Q(7)) + Q(7))) \\ 21222 &:= (-Q(Q((2 + 1))) \times ((-Q(2) - Q(Q(Q(2)))) - 2)) \\ 21223 &:= (-Q((Q(2) + 1)) - (Q(Q(Q(2))) \times (-2 - Q(Q(3)))) \\ 21226 &:= (Q(2) - (-Q(Q((1 + 2))) \times (Q(Q(Q(2))) + 6))) \\ 21232 &:= (Q(Q(2)) \times (-1 - ((-2) - Q(Q(3))) \times Q(Q(2)))) \\ 21234 &:= (-Q(Q(2)) - (Q(Q((1 + Q(2)))) \times (-34))) \\ 21239 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((1 \times 2) + Q(Q(3)))) - 9) \\ 21244 &:= (((2 + Q(Q((1 + 2))) \times Q(Q(4))) - (4)) \\ 21246 &:= (((Q(Q(Q(2))) - 1) \times 2) + (Q(4) \times Q(Q(6)))) \\ 21248 &:= ((2 + Q(Q((1 + 2)))) \times (4 \times Q(8))) \\ 21249 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 1) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(4)) \times Q(9))) \\ \\ 21250 &:= (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 0 \\ 21251 &:= (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 1 \\ 21252 &:= (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 2 \\ 21253 &:= (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 3 \\ 21254 &:= (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 4 \\ 21255 &:= (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 5 \\ 21256 &:= (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 6 \\ 21257 &:= (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 7 \\ 21258 &:= (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 8 \\ 21259 &:= (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 9 \\ \\ 21264 &:= (((Q(Q(2)) + 1) + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times Q(4) \\ 21265 &:= ((Q(Q(2)) - 1) + ((-2) + Q(6)) \times Q(Q(5))) \\ 21267 &:= ((Q(2) \times Q((1 - (-2) \times Q(6)))) - Q(7)) \\ 21273 &:= ((-21) \times Q(Q(2))) - (Q(Q(7)) \times (-Q(3))) \\ 21275 &:= ((Q(((Q(Q(2)) - 1) \times 2)) - (Q(7))) \times Q(5)) \\ 21279 &:= -((Q(Q((Q(2) + 1))) + (-Q(2)) \times Q((-7) + Q(9)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 21282 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(Q((1+2)))))) - (Q(Q(8)))) \times (-2)) \\ 21285 &:= ((Q(Q(Q((2+1)))) - Q(-((Q(Q(2)) - Q(8)))) \times 5) \\ 21287 &:= ((Q(Q(2)) + Q(-((Q((1+2)) - Q(8)))) \times 7) \\ 21289 &:= -((Q((Q(2)+1)) + (-2) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(9)))))) \\ 21296 &:= (Q(Q(2)) \times ((-1) + (Q(2) \times 9)) + Q(Q(6))) \\ 21297 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((1 \times 2) + Q(9))) + (Q(7))) \\ 21298 &:= ((Q(Q(2)) \times (-1)) - (-2) \times (Q(Q(9)) + Q(Q(8)))) \\ 21314 &:= (2 \times (Q(Q((-1) + Q(3))) + Q(Q(Q(-((1-4)))))) \\ 21316 &:= (Q(2) \times Q((1 + ((3-1) \times Q(6)))) \\ 21318 &:= (2 \times ((1 + Q(Q(Q(3)))) + (1 + Q(Q(8)))) \\ 21322 &:= (2 - ((-1) - Q(Q(3))) \times (Q(Q(Q(2))) + Q(2))) \\ 21324 &:= (Q(2) - ((-1) - Q(Q(3))) \times (Q(2) + Q(Q(4)))) \\ 21328 &:= (((Q(2)+1) + Q(Q(3))) \times (Q(Q(Q(2))) - 8)) \\ 21329 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 1) \times Q(Q(3))) + (2^9)) \\ 21331 &:= ((Q(Q(Q(2))) + 1) \times (Q(Q(3)) + (3-1))) \\ 21332 &:= ((Q(2) + Q((Q((-1) + Q(3))) + (Q(3)))) \times Q(2)) \\ 21337 &:= -(((Q(Q(2)) + Q(Q((1+3)))) + (-Q(3) \times Q(Q(7)))) \\ 21339 &:= (((Q(Q(Q(2))) - 1) \times (3 + Q(Q(3)))) - (Q(9))) \\ 21345 &:= ((Q(Q(2)) \times (-1)) + ((Q(Q(3)) \times Q(Q(4))) + Q(Q(5)))) \\ 21348 &:= (2 \times ((1 + Q(Q(Q(3)))) + (Q(4) + Q(Q(8)))) \\ 21352 &:= ((Q(Q(2)) + 1) \times ((-3) - Q(Q(5))) \times (-2)) \\ 21353 &:= ((2 \times Q((Q(Q((1 \times 3))) + (5)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 21357 &:= (Q((2+1)) \times ((-3) - Q(5)) + Q(Q(7))) \\ 21360 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q((1+Q(3)))) \times 60) \\ 21361 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q((1 \times 3)))) + (Q(Q((6-1)))) \\ 21364 &:= (Q(Q((Q(2)+1)) + (3 + (Q(Q(6)) \times Q(4)))) \\ 21365 &:= (Q(2) - ((-Q((1+3))) \times Q(Q(6))) - Q(Q(5))) \\ 21372 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (-1) + (-Q(3)) \times (Q(Q(7)) + 2)))) \\ 21374 &:= (21 + ((Q(3) \times Q(Q(7))) - Q(Q(4)))) \\ 21375 &:= (-Q((2+1)) - (-Q(3)) \times (Q(Q(7)) - (Q(5)))) \\ 21376 &:= (Q(Q(2)) \times (((-1) \times Q(3)) + Q(7)) + Q(Q(6))) \\ 21377 &:= -((Q((Q(Q(2)) - 1)) + ((-Q(3)) \times Q(Q(7))) + (7))) \\ 21378 &:= (((2+1)^{Q(3)} - Q(Q(7))) + Q(Q(8))) \\ 21379 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (1 + ((3 + Q(Q(7))) \times (-9)))) \\ 21382 &:= (-2 - ((-1) \times Q(Q(3))) \times (8 + Q(Q(Q(2)))))) \\ 21384 &:= (((Q(Q(2)) + 1) + Q((Q(3) + Q(8)))) \times 4) \\ 21386 &:= ((Q(Q(2)) + 1) \times (-38) + Q(Q(6))) \\ 21393 &:= (Q((Q(Q(2)) - 1)) + (3 \times Q((Q(9) + 3)))) \\ 21395 &:= (((Q(Q(Q(2))) - 1) \times (3 + Q(9))) - (Q(5))) \\ 21423 &:= ((21 \times Q((Q(4) \times 2))) - Q(Q(3))) \\ 21425 &:= ((Q(Q(2)) + Q((Q((1+4)) + Q(2)))) \times Q(5)) \\ 21449 &:= -((Q(Q(2)) + ((Q(-((1-4))) + Q(Q(4))) \times (-Q(9)))) \\ 21456 &:= (((-Q(2)) + Q(Q((1+4)))) - (Q(5))) \times Q(6) \\ 21462 &:= (21 \times (Q((-4) + Q(6)) - 2) \\ 21468 &:= (-Q(2)) \times ((Q((1+4)) - Q(Q(6))) - Q(Q(8))) \\ 21479 &:= (-Q(2)) - ((-14) + Q(Q(7))) \times (-9)) \\ 21483 &:= ((Q((Q(Q(2+1))) + (4))) - Q(8)) \times 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 21497 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (-((1-4) + Q(9))) - 7) \\ 21522 &:= ((Q(Q(2)) + 1) \times ((Q(Q(5)) \times 2) + Q(Q(2)))) \\ 21525 &:= (21 \times (Q(Q(5)) + Q((Q(2) \times 5)))) \\ 21533 &:= (-Q((Q(2)+1)) - ((Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times (-3))) \\ 21537 &:= (Q((2+1)) \times (-((5+3) + Q(Q(7)))) \\ 21552 &:= (((2 \times Q((1+Q(5)))) - (5)) \times Q(Q(2))) \\ 21558 &:= ((Q(Q(Q(2+1))) + (Q(Q(5)))) \times (-5-8)) \\ 21559 &:= (-2 - (((1-Q(5)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(9)))) \\ 21568 &:= (-Q(2)) \times (-Q(((1+5) \times 6)) - Q(Q(8))) \\ 21572 &:= (Q(Q(Q(2))) - (Q((-1) + Q(5)) + Q(7)) \times (-Q(2))) \\ 21573 &:= ((-Q(2)) + Q(Q((1^5) \times 7))) \times Q(3) \\ 21579 &:= ((2+1) \times ((Q(Q(5)) + (7)) + Q(Q(9)))) \\ 21584 &:= (((-Q(2)) - Q(Q((1+5)))) - Q(Q(8))) \times (-4) \\ 21585 &:= ((-((Q(2) - Q(15))) + Q(Q(8))) \times 5) \\ 21586 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (1 \times 5)) \times 86) \\ 21593 &:= (-Q(Q(2)) - (Q(Q((Q(-((1-5))) - 9))) \times (-Q(3))) \\ 21596 &:= -((Q(2) + (Q(15) \times (-96)))) \\ 21597 &:= (-((2 \times (1+5))) - (-9) \times Q(Q(7))) \\ 21606 &:= (((2-1) + Q(60)) \times 6) \\ 21609 &:= (Q(Q((2-1) + 6)) \times 09) \\ 21613 &:= (Q(2) - (Q(Q((1+6))) \times (-1) \times Q(3))) \\ 21616 &:= (Q(Q(2)) - (Q(-((1-61))) \times (-6))) \\ 21623 &:= (-Q(2)) - ((Q(Q((1+6))) + 2) \times (-Q(3))) \\ 21624 &:= ((Q(Q(2)) + 1) \times (Q(Q(6)) - 24)) \\ 21625 &:= (Q(Q(2)) - (Q(Q((1+6))) \times (-Q(2) + (5)))) \\ 21627 &:= ((-2) - Q(Q((1+6))) \times (-2+7)) \\ 21628 &:= (-Q(2)) \times (((1-Q(Q(6))) - Q(Q(2))) - Q(Q(8))) \\ 21629 &:= (2 - ((Q(Q((1+6))) + 2) \times (-9))) \\ 21632 &:= ((2^{1+6}) \times Q((Q(3) + Q(2)))) \\ 21636 &:= (((Q(Q(2)) \times (1 + Q(6))) + (Q(3))) \times Q(6)) \\ 21637 &:= ((Q(2) \times (1+6)) - (-Q(3)) \times Q(Q(7))) \\ 21643 &:= (-2 - ((Q(Q((1+6))) + 4) \times (-Q(3))) \\ 21644 &:= (((Q(Q(2)) \times Q((1+Q(6)))) - (4)) - Q(Q(4))) \\ 21645 &:= (((-Q(2)) - Q(Q((1+6)))) \times (-4+5)) \\ 21648 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((1+Q(6)))) - (4 \times Q(8))) \\ 21649 &:= (Q(2) - ((Q(Q((1+6))) + 4) \times (-9))) \\ 21660 &:= (Q((Q((Q(2)+1)) - (6))) \times 60) \\ 21663 &:= ((Q(2) - Q((Q((1+6)) + Q(6)))) \times (-3)) \\ 21665 &:= (((-2-1) + Q(6)) \times (-6) + Q(Q(5))) \\ 21668 &:= (Q(2) \times ((Q(-((1-6))) + Q(Q(6))) + Q(Q(8)))) \\ 21673 &:= (-2 - ((-1) \times Q((Q(6) + Q(7)))) \times 3) \\ 21675 &:= (((Q(Q(2)) - 1) \times Q((Q(6) + Q(7))))/5) \\ 21679 &:= ((Q(Q(2)) \times (1 + Q((6 \times 7)))) - Q(Q(9))) \\ 21683 &:= (2 - ((Q(Q((1+6))) + 8) \times (-Q(3))) \\ 21688 &:= (((Q(Q(2)) + Q((1+Q(6)))) - Q(Q(8))) \times (-8)) \\ 21696 &:= (Q(Q(2)) \times ((1 + Q((6+9))) \times 6)) \\ 21699 &:= ((2 \times Q(((1 \times 6) + Q(9)))) + Q(Q(9))) \end{aligned}$$

21726 := (2 × (-1) + (7 × (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(6))))))
21728 := (Q(Q(2)) × (Q(Q(-(1-7)))) - (2 - Q(8)))
21735 := ((Q((2 + Q((1+7)))) - (Q(3))) × 5)
21737 := (((Q(Q(2)) - 1) + Q(Q(7))) × Q(3)) - (7))
21749 := (-Q(2) - ((Q(Q((1 × 7))) + Q(4)) × (-9)))
21753 := (((21 + Q(Q(7))) - (5)) × Q(3))
21755 := ((Q((2 + Q((1+7)))) - (5)) × 5)
21756 := (((-Q(2)) + Q(Q((1+7)))) × 5) + Q(Q(6))
21760 := (Q(Q(2)) × (Q((1+7)) + Q(Q((6+0))))
21761 := ((Q(Q(2)) × (Q((1+7)) + Q(Q(6)))) + 1)
21762 := (((Q(Q(2)) + 1) + Q(Q(7))) × Q((6/2)))
21763 := ((Q(Q(2)) × (Q((1+7)) + Q(Q(6)))) + 3)
21764 := (Q(2) - ((-Q((1+7))) - Q(Q(6))) × Q(4))
21765 := (((Q(Q(2)) - 1) × (-Q(7))) - (-Q(6) × Q(Q(5))))
21766 := ((Q(Q(2)) × (Q((1+7)) + Q(Q(6)))) + (6))
21767 := ((Q(Q(2)) × (Q((1+7)) + Q(Q(6)))) + (7))
21768 := (-Q(2) × (((-1) - Q(7)) - Q(Q(6)) - Q(Q(8))))
21769 := ((Q(Q(2)) × (Q((1+7)) + Q(Q(6)))) + 9)
21777 := ((Q((Q(2) + 1)) - Q((Q(7) + (7)))) × (-7))
21785 := ((Q(Q(2)) × (Q(Q(-(1-7)))) + Q(8)) + (Q(5)))
21789 := ((-Q(2)) × (Q(17) - Q(Q(8)))) + Q(Q(9))
21793 := (Q(Q(Q(2))) - (((1 + Q(Q(7))) - 9) × (-Q(3))))
21794 := (((-21) - Q(Q(7))) × (-9)) - (4))
21823 := ((Q(Q(2)) × Q((1 + Q((8-2)))) - Q(Q(3)))
21825 := ((-Q((2+1))) - Q((Q(8)+2))) × (-5)
21828 := ((Q(Q(Q(2))) + (1 + Q(8))) × (Q(2) + Q(8)))
21829 := ((Q(Q(Q(2))) - ((1-8))) × (2 + Q(9)))
21835 := ((Q(Q(2)) × ((1 - Q(Q(8)))/(-3))) - (5))
21843 := (-2) + ((1 + (Q(Q(8)) × (-Q(4))))/(-3))
21844 := (((Q(Q(Q(2))) + 1) × 84) + Q(Q(4)))
21845 := (((Q(Q(2)) + 1) + Q(Q(8))) + Q(Q(4))) × 5)
21847 := -((Q(Q((Q(2) + 1))) + (-8) × Q((4 + Q(7))))))
21855 := ((Q(2) - ((-1-8) × Q(Q(5)))) × (-5))
21856 := (((Q(Q(2)) + Q(Q((1 × 8)))) × 5) + Q(Q(6)))
21857 := ((Q(Q(Q(2))) × (Q((1+8)) - (5))) + Q(Q(7)))
21862 := ((Q(Q(2)) + 1) × ((-8) + Q(Q(6)) - 2))
21867 := ((2 + 1) × (Q(8) + Q((Q(6) + Q(7))))))
21873 := (Q(Q(Q(2))) - (-((1 × 8)) + (Q(Q(7)) × (-Q(3))))
21875 := (Q((Q(2) + 1)) × 875)
21885 := ((Q((Q(Q(2)) + 1)) + (-8) + Q(Q(8)))) × 5)
21892 := (((Q(Q(2)) + 1) × (-Q(8))) + Q(Q(9))) × Q(2))
21896 := (-Q(2) × (((-1) - Q(Q(8))) - (Q(9))) - Q(Q(6))))
21897 := ((Q(2) × Q(((1 + Q(8)) + 9))) - (7))
21904 := (Q(Q(2)) × Q((1 + (9 × 04))))
21932 := ((Q(((Q(2) + 1) + Q(9))) × 3) - Q(Q(Q(2))))
21933 := ((Q(Q(Q(2))) + (-1) + Q((Q(9) + 3)))) × 3)
21937 := ((Q(2) × (1 + Q(9))) - (-Q(3) × Q(Q(7))))

21951 := (((Q(Q(Q(2))) - 1) × Q(9)) + Q(Q((5+1))))
21952 := (((Q(Q(2)) + 1) × Q(9)) - (5)) × Q(Q(2))
21955 := (((Q(Q(Q(2))) - 1) × (Q(9) + (5))) + (Q(5)))
21956 := (((Q(Q(Q(2))) - 1) × Q(9)) + (5 + Q(Q(6))))
21957 := (-2) - ((1 + Q((Q(9) - Q(5)))) × (-7))
21961 := ((Q(Q(Q(2))) × Q((1 × 9))) + (Q((Q(6) - 1))))
21962 := (-2) - (-19) × Q((Q(6) - 2))
21964 := (-((2 - 19) × (Q(Q(6)) - (4))))
21967 := ((Q(Q(2)) × ((-1) + Q(9)) + Q(Q(6)))) - Q(7)
21968 := ((-((2 - 19) × Q(Q(6))) - Q(8))
21972 := (((Q(Q(2)) + 1) + Q((Q(9) - (7)))) × Q(2))
21978 := (Q(21) - (-9) × (Q(Q(7)) - 8))
21979 := (Q((Q(Q(2)) + 1)) - ((-9) - Q(Q(7))) × 9)
21983 := ((Q(Q(Q(2))) - (1 × 9)) × (8 + Q(Q(3))))
22016 := -((Q(Q(2)) - ((Q(Q(2)) + 01) × Q(Q(6))))
22025 := ((Q(Q(Q(2))) + Q(Q((20/Q(2)))) × Q(5))
22031 := (((-Q(Q(2))) - Q(Q(Q(2)))) × (0 - Q(Q(3)))) - 1)
22032 := ((-Q(Q(2))) - Q(Q(Q(2)))) × (0 - Q((3²)))
22036 := (Q(2) - (-((20 - 3) × Q(Q(6))))
22080 := ((Q(Q(Q(2))) + (20)) × 80)
22096 := (Q(Q(2)) × ((Q(2) + Q(09)) + Q(Q(6))))
22113 := (((Q(Q(2)) × (Q(Q(2)) + 1)) + 1) × Q(Q(3)))
22125 := (((Q(Q(Q(2))) + Q(2)) + Q(Q((1 + Q(2)))) × Q(5))
22129 := (Q(Q(2)) - ((Q(Q(Q(2))) + (1 + Q(Q(2)))) × (-Q(9))))
22132 := ((-Q(Q(2))) × (Q(Q(Q(2))) + 1)) + (Q(Q(Q(3))) × Q(2))
22136 := -((Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q((Q(2) + 1))) - 3) × (-Q(6))))
22148 := ((Q(2) × Q(((2 + 1)⁴))) - Q(Q(8)))
22149 := ((Q(Q(Q(2))) × (-Q(Q(2)))) - (-1) - (4 × Q(Q(9))))
22150 := ((2 + Q(21)) × 50)
22160 := Q(Q(2)) × (Q(Q(2)) + Q(1 + Q(6))) + 0
22161 := Q(Q(2)) × (Q(Q(2)) + Q(1 + Q(6))) + 1
22162 := Q(Q(2)) × (Q(Q(2)) + Q(1 + Q(6))) + 2
22163 := Q(Q(2)) × (Q(Q(2)) + Q(1 + Q(6))) + 3
22164 := Q(Q(2)) × (Q(Q(2)) + Q(1 + Q(6))) + 4
22165 := Q(Q(2)) × (Q(Q(2)) + Q(1 + Q(6))) + 5
22166 := Q(Q(2)) × (Q(Q(2)) + Q(1 + Q(6))) + 6
22167 := Q(Q(2)) × (Q(Q(2)) + Q(1 + Q(6))) + 7
22168 := Q(Q(2)) × (Q(Q(2)) + Q(1 + Q(6))) + 8
22169 := Q(Q(2)) × (Q(Q(2)) + Q(1 + Q(6))) + 9
22176 := ((2 + Q(2)) × ((-1) + Q(Q(7))) + Q(Q(6)))
22178 := (2 × ((Q((Q(Q(2)) - 1)) × Q(7)) + Q(8)))
22183 := (-2) + ((Q(Q(Q(2+1))) - (Q(Q(8)))) × Q(3))
22185 := ((Q(Q(Q(2))) + (Q(2) + 1)) × 85)
22186 := (-2) + ((2 + 1) × Q(86))
22187 := (2 + (Q((2+1)) × (Q(8) + Q(Q(7))))
22189 := (Q(2) + (-Q((2+1))) × (Q(Q(8)) - Q(Q(9))))

$$\begin{aligned} 22196 &:= (-Q(Q(2))) - ((Q(Q(Q(2))) + Q(19))) \times (-Q(6))) \\ 22236 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((2 + Q(2)) + Q(Q(3)))) - Q(6)) \\ 22237 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 2)^2)/3 + Q(7)) \\ 22253 &:= -((Q(Q(Q(2))) - ((Q((2 + Q(2))) \times Q(Q(5))) + Q(3)))) \\ 22256 &:= ((-Q(2)) - Q(Q(Q(2)))) + ((Q(Q(2)) - (Q(Q(5)) \times (-Q(6)))))) \\ 22268 &:= (((Q(Q(2)) - 2) \times (2 + Q(Q(6)))) + Q(Q(8))) \\ 22272 &:= (Q(Q(Q(2))) \times ((2 + Q(2)) + Q((7 + 2)))) \\ 22273 &:= (-2) - ((Q((Q(Q(2)) + 2) - (Q(7))) \times (-Q(Q(3)))) \\ 22276 &:= (Q(2) + (Q(Q(Q(2))) \times ((2 + Q(7)) + Q(6)))) \\ 22279 &:= (Q(2) - ((Q((Q(Q(2)) + 2) - (Q(7))) \times (-Q(9)))) \\ 22288 &:= ((-2) + Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))) \times (Q(8) - 8)) \\ 22292 &:= (Q(Q(Q(2))) - (((-Q(Q(2))) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(9)) - Q(2)) \\ 22313 &:= (((-Q(Q(2))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(3)) + 1)) + Q(3) \\ 22321 &:= (((-Q(Q(2))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(3)))) + Q((Q(Q(2)) + 1)) \\ 22323 &:= (((Q(2) \times Q((Q(2) + Q(Q(3)))) - (Q(Q(2)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 22325 &:= (((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(2)))) + Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) \times 5) \\ 22326 &:= ((2 + Q(2)) \times Q(-(3 - (2^6)))) \\ 22327 &:= (Q((Q(Q(2)) + Q(Q(2)))) - (-Q(Q(3)) \times (Q(Q(Q(2)) + 7))) \\ 22329 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(2)))) \times 9) \\ 22336 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((Q(2) + (3 + 3))) + Q(Q(6)))) \\ 22337 &:= (-((2/2)) - (-Q(3) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(7)))) \\ 22338 &:= (2 \times ((2^{Q(3)}) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(8)))) \\ 22339 &:= ((Q(2) \times Q((Q(2) + Q(3 \times 3)))) - Q(Q(9))) \\ 22340 &:= (Q(2) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(Q(3)))) - Q(40))) \\ 22343 &:= (((Q(2) \times Q((Q(2) + Q(Q(3)))) + 4) - Q(Q(Q(3)))) \\ 22345 &:= ((Q(Q(2)) + Q(23)) \times (Q(4) + Q(5))) \\ 22346 &:= ((2 \times (Q(2) + Q(Q(Q(3)))) + Q((Q(4) \times 6))) \\ 22352 &:= (-Q(2)) - (-Q((2 \times 3)) \times (Q(Q(5)) - (Q(2)))) \\ 22353 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(Q(2))) \times (Q(Q(3)) + (5))) + (Q(Q(3)))) \\ 22354 &:= (-2) - (-Q((2 \times 3)) \times (Q(Q(5)) - (4))) \\ 22355 &:= (((-Q(2)) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(3)) + (5))) - 5) \\ 22356 &:= -(((Q(2) - Q((2 + 3) \times 5)) \times Q(6)) \\ 22358 &:= ((Q(Q(2)) - 2) \times (-3 + Q((5 \times 8)))) \\ 22359 &:= ((Q(2) \times (Q((Q(2) + Q(Q(3)))) + 5) - Q(Q(9))) \\ 22361 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(Q(3)))) - Q((Q(6) + 1)))) \\ 22363 &:= ((Q(2) \times (Q((Q(2) + Q(Q(3)))) + 6) - Q(Q(Q(3)))) \\ 22364 &:= (((-2) + Q((2 + Q(Q(3)))) - (Q(Q(6)))) \times 4) \\ 22365 &:= -((Q(Q(Q(2))) - ((Q((2 + Q(3)) - (-Q(6)) \times Q(Q(5)))))) \\ 22366 &:= ((Q(2) \times (Q((2 + Q(Q(3)))) - (Q(Q(6)))) - 6) \\ 22368 &:= (((-Q(2)) + Q(Q((2^3)))) - Q(Q(6))) \times 8) \\ 22369 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) + Q(Q(6)))) + (Q(9))) \\ 22372 &:= ((Q(2) \times Q((2 + Q(Q(3)))) - (Q(72))) \\ 22373 &:= (((-Q(2)) \times (Q(Q(2)) - Q((Q(3) \times 7))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 22375 &:= (((Q(Q(2)) - 2) \times Q(-(Q(3) - Q(7)))) - (Q(5))) \\ 22377 &:= -((Q(Q(2)) + ((Q(Q(2)) + Q((3 \times 7))) \times (-Q(7)))) \\ 22379 &:= (2 - ((Q(Q(Q(2))) \times (-3)) + (Q(Q(7)) \times (-9))) \\ 22382 &:= (Q((22 - 3)) \times (Q(8) - 2)) \\ 22383 &:= (((22 + Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(8)))) \times Q(3)) \\ 22384 &:= (-Q(Q(2)) + ((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(3)))) \times (8 \times Q(4))) \\ 22385 &:= (((Q(2) - Q(Q(2))) + Q((3 + Q(8)))) \times 5) \\ 22386 &:= (((-Q(2)) - Q((Q(Q(2)) + 3))) + (Q(Q(8)))) \times 6) \\ 22388 &:= ((Q(2) \times ((-Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) + Q(8)) - (Q(Q(8)))) \\ 22392 &:= (Q((2 + Q(2))) \times (-3 + Q(Q((9 - Q(2)))))) \\ 22400 &:= (Q(Q(2)) - 2) \times Q(40) + 0 \\ 22401 &:= (Q(Q(2)) - 2) \times Q(40) + 1 \\ 22402 &:= (Q(Q(2)) - 2) \times Q(40) + 2 \\ 22403 &:= (Q(Q(2)) - 2) \times Q(40) + 3 \\ 22404 &:= (Q(Q(2)) - 2) \times Q(40) + 4 \\ 22405 &:= (Q(Q(2)) - 2) \times Q(40) + 5 \\ 22406 &:= (Q(Q(2)) - 2) \times Q(40) + 6 \\ 22407 &:= (Q(Q(2)) - 2) \times Q(40) + 7 \\ 22408 &:= (Q(Q(2)) - 2) \times Q(40) + 8 \\ 22409 &:= (Q(Q(2)) - 2) \times Q(40) + 9 \\ 22416 &:= (Q(Q(2)) \times ((2 \times Q(4)) + Q((1 + Q(6)))) \\ 22419 &:= ((Q((2 + Q(2))) \times Q(Q((4 + 1)))) - (Q(9))) \\ 22433 &:= (-Q(2)) + ((Q((-2) + Q(4)) + Q(Q(3))) \times Q(Q(3))) \\ 22435 &:= ((-2) + Q((Q((2 \times 4)) + 3)) \times 5) \\ 22436 &:= ((Q(Q(2)) \times (-Q(2))) - (Q((Q(4) + Q(3))) \times (-Q(6)))) \\ 22439 &:= (2 - ((Q((-2) + Q(4)) + Q(Q(3))) \times (-Q(9))) \\ 22445 &:= (Q(((Q(2) - Q(Q(2))) - Q(Q(4)))/(-4)) \times 5) \\ 22453 &:= (Q(Q(2)) - (((Q(2) - Q(Q(4))) - (Q(5))) \times Q(Q(3)))) \\ 22464 &:= ((22 - Q(Q(4))) \times (-6 \times Q(4))) \\ 22471 &:= (((2 \times Q(2)) \times Q((4 + Q(7)))) - 1) \\ 22472 &:= ((2 \times Q(2)) \times Q((4 + (7^2)))) \\ 22473 &:= (((Q(2) \times 24) + Q(Q(7))) \times Q(3)) \\ 22474 &:= (2 - (-((2 \times 4) \times Q((Q(7) + (4)))))) \\ 22478 &:= ((2 + Q(2)) - (Q((4 + Q(7))) \times (-8))) \\ 22479 &:= (((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(2)))) \times Q((4 + 7))) - Q(Q(9))) \\ 22492 &:= ((2 - Q((-((2 + 4)) + Q(9)))) \times (-Q(2))) \\ 22495 &:= (((2 - Q(Q(2))) - Q(Q(4))) \times (-Q(9))) + Q(Q(5)) \\ 22496 &:= -((Q(2) - (Q((2^4) + 9)) \times Q(6))) \\ 22500 &:= Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 00 \\ 22501 &:= Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 01 \\ 22502 &:= Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 02 \\ 22503 &:= Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 03 \\ 22504 &:= Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 04 \\ 22505 &:= Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 05 \\ 22506 &:= Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 06 \\ 22507 &:= Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 07 \\ 22508 &:= Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 08 \\ 22509 &:= Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 09 \end{aligned}$$

22510 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 10$
22511 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 11$
22512 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 12$
22513 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 13$
22514 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 14$
22515 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 15$
22516 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 16$
22517 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 17$
22518 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 18$
22519 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 19$
22520 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 20$
22521 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 21$
22522 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 22$
22523 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 23$
22524 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 24$
22525 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 25$
22526 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 26$
22527 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 27$
22528 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 28$
22529 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 29$
22530 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 30$
22531 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 31$
22532 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 32$
22533 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 33$
22534 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 34$
22535 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 35$
22536 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 36$
22537 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 37$
22538 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 38$
22539 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 39$
22540 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 40$
22541 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 41$
22542 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 42$
22543 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 43$
22544 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 44$
22545 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 45$
22546 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 46$
22547 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 47$
22548 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 48$
22549 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 49$
22550 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 50$
22551 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 51$
22552 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 52$
22553 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 53$
22554 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 54$
22555 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 55$
22556 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 56$

22557 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 57$
22558 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 58$
22559 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 59$
22560 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 60$
22561 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 61$
22562 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 62$
22563 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 63$
22564 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 64$
22565 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 65$
22566 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 66$
22567 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 67$
22568 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 68$
22569 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 69$
22570 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 70$
22571 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 71$
22572 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 72$
22573 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 73$
22574 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 74$
22575 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 75$
22576 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 76$
22577 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 77$
22578 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 78$
22579 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 79$
22580 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 80$
22581 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 81$
22582 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 82$
22583 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 83$
22584 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 84$
22585 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 85$
22586 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 86$
22587 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 87$
22588 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 88$
22589 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 89$
22590 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 90$
22591 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 91$
22592 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 92$
22593 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 93$
22594 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 94$
22595 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 95$
22596 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 96$
22597 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 97$
22598 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 98$
22599 := $Q(2 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 99$

22624 := $((Q(Q(2)) + Q((Q(2) + Q(6)))) \times (-2) + Q(4))$
22625 := $((Q(Q(Q(2))) + ((2 + Q(Q(6)))/2)) \times Q(5))$
22635 := $(((((Q(Q(Q(2))))/2) \times Q(6)) - (Q(Q(3)))) \times 5)$
22636 := $(Q(2) \times ((-2) + Q(6)) + Q((Q(Q(3)) - (6))))$

$$\begin{aligned} 22637 &:= ((Q(2) + Q(-((Q(2) - Q(6)))) - (-Q(3) \times Q(Q(7)))) \\ 22645 &:= ((2/2) + (-Q(6) \times (-4) - Q(Q(5)))) \\ 22652 &:= ((2 \times Q(2)) + (Q(6) \times (Q(Q(5)) + (Q(2)))) \\ 22653 &:= (Q((Q(Q(2)) - (Q(2)))) - ((-Q(6) \times Q(Q(5))) - (Q(3)))) \\ 22656 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(2) \times (6 \times 5)) + Q(Q(6)))) \\ 22657 &:= (Q(Q(Q(2))) - (((Q(2) - Q(6)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(7)))) \\ 22659 &:= (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(2)) + ((-Q(6) \times Q(Q(5))) + (Q(9)))) \\ 22664 &:= (((Q(Q(2)) + 2) \times (Q(Q(6)) - (Q(6)))) - Q(4)) \\ 22668 &:= (-Q(2)) + ((Q(Q(2)) \times Q(Q(6))) + Q((Q(6) + 8))) \\ 22672 &:= (Q((2 + 2)) \times (Q(Q(6)) + Q((7 + Q(2)))) \\ 22674 &:= (2 + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + (Q((7 + 4)))))) \\ 22675 &:= ((Q((Q(2) + (26))) + (7)) \times Q(5)) \\ 22676 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((Q((Q(Q(2)) + (6))) \times (-Q(7))) + (Q(Q(6)))))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 22680 &:= Q(Q(Q(2)) + 2) \times (6 + Q(8)) + 0 \\ 22681 &:= Q(Q(Q(2)) + 2) \times (6 + Q(8)) + 1 \\ 22682 &:= Q(Q(Q(2)) + 2) \times (6 + Q(8)) + 2 \\ 22683 &:= Q(Q(Q(2)) + 2) \times (6 + Q(8)) + 3 \\ 22684 &:= Q(Q(Q(2)) + 2) \times (6 + Q(8)) + 4 \\ 22685 &:= Q(Q(Q(2)) + 2) \times (6 + Q(8)) + 5 \\ 22686 &:= Q(Q(Q(2)) + 2) \times (6 + Q(8)) + 6 \\ 22687 &:= Q(Q(Q(2)) + 2) \times (6 + Q(8)) + 7 \\ 22688 &:= Q(Q(Q(2)) + 2) \times (6 + Q(8)) + 8 \\ 22689 &:= Q(Q(Q(2)) + 2) \times (6 + Q(8)) + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 22692 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(2)) - Q((-6) + Q(9))) \times Q(2))) \\ 22693 &:= (-2) - ((Q(2) - Q((6 + Q(9)))) \times 3) \\ 22695 &:= ((2 \times (-Q(2)) + (Q(Q(6)) \times 9)) - Q(Q(5))) \\ 22705 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 2)) \times 70) + (Q(5))) \\ 22713 &:= ((-2) - Q((Q(Q(2)) + (71)))) \times (-3) \\ 22726 &:= (22 \times ((-7) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(6)))) \\ 22727 &:= -((Q(Q(2)) + (Q(((Q(2) + Q(7)) + Q(2))) \times (-7)))) \\ 22728 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(2))) + Q((Q(7) + Q(2)))) \times 8) \\ 22734 &:= (2 \times (((2 \times Q(Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) + 4)) \\ 22736 &:= (Q(Q(2)) \times (((2^7) - 3) + Q(Q(6)))) \\ 22743 &:= ((Q(Q(2)) + (-2) + Q(7)) \times Q((Q(4) + 3))) \\ 22745 &:= -((Q(Q(2)) - (Q(2 + 7)) \times (Q(Q(4)) + (Q(5)))))) \\ 22746 &:= (-2) - ((2 - Q(7)) \times Q((Q(4) + (6)))) \\ 22747 &:= (((-2) - Q(2)) + Q(7)) \times Q((Q(4) + (7))) \\ 22748 &:= (Q(22) \times (Q(7) - (Q(4)/8))) \\ 22749 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(Q(2)))) + (Q(7))) \times (-4)) + Q(Q(9))) \\ 22751 &:= ((Q((2 + Q(2))) \times (7 + Q(Q(5)))) - 1) \\ 22752 &:= (Q((2 + Q(2))) \times (7 + Q((5^2)))) \\ 22753 &:= (Q(Q(Q(2))) + (((Q(2) \times Q(75)) - 3))) \\ 22754 &:= ((-2) + (Q(2) \times Q(75))) + Q(Q(4)) \\ 22755 &:= (((Q(Q(Q(2))) + (-2) \times Q(Q(7)))) \times (-5)) + (Q(5))) \\ 22756 &:= ((2 + 2) + ((-7) - Q(Q(5))) \times (-Q(6))) \\ 22757 &:= (Q(Q(2)) - (2 - (7 \times Q(57)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 22758 &:= (2 + (Q(2) \times (Q(75) + Q(8)))) \\ 22763 &:= ((2 \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(7)) \times (-6)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 22764 &:= (Q(Q(2)) - ((2 - Q(7)) \times Q((6 + Q(4)))) \\ 22765 &:= (Q(Q(Q(2))) - (-((2 + 7) + (-Q(6) \times Q(Q(5)))))) \\ 22768 &:= (-Q(Q(2))) - ((Q(Q(Q(2))) \times 7) + (-6) \times Q(Q(8)))) \\ 22773 &:= (((-Q(2)) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(77)))) + (Q(Q(3)))) \\ 22775 &:= (((Q(Q(2)) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(7)))) - Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 22776 &:= ((Q(Q(2)) - (Q(2))) \times (Q(7) + Q((Q(7) - (6)))))) \\ 22779 &:= (((2 + (2^7)) + Q(Q(7))) \times 9) \\ 22780 &:= -((Q(2) - ((Q(2)^7) + Q(80)))) \\ 22782 &:= ((-2) + (Q(2)^7)) + Q((Q(8) + Q(Q(2)))) \\ 22784 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q((2 + 7)) + 8) \times Q(4))) \\ 22785 &:= (((-Q(22)) + Q((7 + Q(8)))) \times 5) \\ 22786 &:= (2 + ((Q(Q(Q(2))) \times (-7)) - (Q(Q(8)) \times (-6)))) \\ 22787 &:= (Q(Q(2)) - (((-Q(2)) - Q((Q(7) + 8))) \times 7)) \\ 22792 &:= ((Q(Q(2)) - 2) \times ((Q(7) - Q(Q(9)))/(-Q(2)))) \\ 22793 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((2 \times Q(7)) - 9)) + Q(3)) \\ 22799 &:= (((-Q(2)) - Q(Q(Q(2)))) \times (-7 - Q(9))) - (Q(9)) \\ 22816 &:= (Q(Q(2)) \times ((2 \times (Q(8) + 1)) + Q(Q(6)))) \\ 22832 &:= (((-Q(Q(2))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-83)) + Q(Q(Q(2))) \\ 22836 &:= (Q(Q(2)) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-8) - Q(Q(3)))) - Q(6)) \\ 22837 &:= (Q(2) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-8) - Q(Q(3)))) - (Q(7))) \\ 22838 &:= (((2 + Q(2)) \times Q((Q(8) + 3))) - Q(Q(8))) \\ 22844 &:= (((-Q(Q(2))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-84)) - 4) \\ 22848 &:= ((Q(22) - 8) \times 48) \\ 22852 &:= ((Q(2) + Q(28)) \times (Q(5) + Q(2))) \\ 22853 &:= (((-Q(2)) \times ((-2) - Q(Q(8))) + (Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 22854 &:= (((-2) + Q((Q(2) + Q(8)))) \times 5) - Q(Q(4)) \\ 22856 &:= (-Q(2)) - (((2 + 8) + Q(Q(5))) \times (-Q(6))) \\ 22857 &:= (-Q(2)) - (((-Q(2)) + Q(Q(8))) \times (-5)) - Q(Q(7))) \\ 22863 &:= ((((-Q(Q(2))) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(8)))) \times 6) - (Q(Q(3))) \\ 22864 &:= ((Q(2) \times (Q((2 + Q(8))) + Q(Q(6)))) + Q(Q(4))) \\ 22866 &:= (2 - (((-Q(2)) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(6)))) - Q(Q(6)))) \\ 22872 &:= (Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))) - (-8) \times Q((Q(7) + Q(2)))) \\ 22875 &:= ((Q(((2 + 2) + Q(8))) - Q(7)) \times 5) \\ 22879 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((2 + Q(8)) + Q(7))) - Q(Q(9))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 22880 &:= (Q(2) + Q(Q(Q(2)))) \times 88 + 0 \\ 22881 &:= (Q(2) + Q(Q(Q(2)))) \times 88 + 1 \\ 22882 &:= (Q(2) + Q(Q(Q(2)))) \times 88 + 2 \\ 22883 &:= (Q(2) + Q(Q(Q(2)))) \times 88 + 3 \\ 22884 &:= (Q(2) + Q(Q(Q(2)))) \times 88 + 4 \\ 22885 &:= (Q(2) + Q(Q(Q(2)))) \times 88 + 5 \\ 22886 &:= (Q(2) + Q(Q(Q(2)))) \times 88 + 6 \\ 22887 &:= (Q(2) + Q(Q(Q(2)))) \times 88 + 7 \\ 22888 &:= (Q(2) + Q(Q(Q(2)))) \times 88 + 8 \\ 22889 &:= (Q(2) + Q(Q(Q(2)))) \times 88 + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 23335 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 3) \times (Q(3) + Q(Q(3)))) + (Q(5))) \\
 23336 &:= (2^3) + ((Q(3) + Q(3)) \times Q(Q(6))) \\
 23337 &:= (((Q(2) \times 3)^3) - (-Q(3) \times Q(Q(7)))) \\
 23344 &:= (((2 \times Q(3))^3) \times 4) + Q(4) \\
 23345 &:= (-23) \times (Q(3) - 4^5) \\
 23346 &:= (2 \times Q(3)) \times (-((3 - 4) + Q(Q(6)))) \\
 23353 &:= (Q((2 + Q(3))) \times (-3) + Q((5 + Q(3)))) \\
 23356 &:= ((Q((Q(2) + Q(Q(3)))) \times 3) + Q((5 + Q(6)))) \\
 23357 &:= -((Q(Q(2)) + (-Q(3) \times (Q((Q(3) + 5))) + Q(Q(7)))) \\
 23358 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 3) \times (Q(Q(3)) + (Q(5)))) - (Q(Q(8)))) \\
 23362 &:= (Q(Q(2)) - ((-Q(3)) + (-Q(3) \times Q(Q(6))) \times 2)) \\
 23364 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) - (-Q(3) \times (Q(6) + Q(Q(4)))) \\
 23366 &:= (2 + (((Q(3) + Q(3)) \times Q(Q(6))) + (Q(6)))) \\
 23368 &:= (((2 + 3) + Q((Q(3) \times 6))) \times 8) \\
 23373 &:= (((2 \times Q(Q(3))) - 3) \times (Q(7) \times 3)) \\
 23375 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q((3 \times 3)))) / (-7)) \times Q(5)) \\
 23376 &:= (-((Q(2) - 3^{Q(3)})) + Q(Q(7))) + Q(Q(6)) \\
 23377 &:= (-2) + (3 \times (Q((Q(Q(3)) + 7))) + (Q(7)))) \\
 23382 &:= ((2 \times Q(3)) \times (3 + Q(Q((8 - 2)))) \\
 23388 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) - (Q(38) - Q(Q(8)))) \\
 23392 &:= (Q(Q(2)) \times (((Q(3) + Q(3)) \times Q(9)) + Q(2))) \\
 23395 &:= (((Q(Q(Q(2))) - 3) \times (Q(3) + Q(9))) + (Q(Q(5)))) \\
 23396 &:= -((Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(3)) - (-3) \times (Q(Q(9)) + Q(Q(6)))))) \\
 23398 &:= ((-2) - Q(3)) + (Q(Q(3)) \times Q((9 + 8))) \\
 23409 &:= (Q((-((2 - 3) + Q(4))) \times Q(09)) \\
 23411 &:= (2 - ((Q(Q(3)) \times Q((Q(4) + 1))) \times (-1)) \\
 23413 &:= (Q(2) - (-Q(3) \times Q(((Q(4) + 1) \times 3))) \\
 23425 &:= (Q(Q(2)) + (Q(Q(3)) \times Q(((Q(4) - Q(2)) + 5)))) \\
 23427 &:= (((2 - Q(Q(Q(3)))) \times (-4)) - Q((Q(2) + Q(7)))) \\
 23428 &:= (-Q(2)) \times ((3 - Q(42)) - Q(Q(8))) \\
 23433 &:= (((2 \times Q((Q(3) + Q(4)))) + Q(Q(Q(3)))) \times 3) \\
 23435 &:= ((-Q(2) - Q(Q(Q(3)))) - ((Q(4) \times (-3)) \times Q(Q(5)))) \\
 23436 &:= (((2 \times Q(Q(3))) \times 4) + 3) \times Q(6) \\
 23439 &:= (((Q(Q(2)) \times 3) \times Q((Q(4) + Q(3)))) - Q(Q(9))) \\
 23441 &:= (((Q(2) + Q(Q(3))) \times Q(Q(4))) + (Q(41))) \\
 23444 &:= ((Q(2) \times Q((Q(Q(3)) - 4))) + (-Q(4) - Q(Q(4)))) \\
 23445 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q(3) + Q(Q(4)))) \times 45) \\
 23449 &:= -((Q(Q(2)) + (Q(3 + Q(4))) \times (Q(4) - Q(9)))) \\
 23452 &:= (((23 \times Q(Q(4))) - (Q(5))) \times Q(2)) \\
 23456 &:= (Q(Q(2)) \times ((34 \times 5) + Q(Q(6)))) \\
 23463 &:= ((Q((2 + Q((3 + 4)))) + (6)) \times Q(3)) \\
 23465 &:= (Q((23 - 4)) \times 65) \\
 23472 &:= ((2 - (Q(Q(3)) \times (-4))) \times 72) \\
 23473 &:= ((-Q(2)) \times (-3 - Q((Q(4) + Q(7)))) + Q(Q(Q(3)))) \\
 23474 &:= (2 \times ((Q(Q(3)) + Q(4)) \times Q((7 + 4))) \\
 23475 &:= (((-Q(2)) \times (Q(3) - Q(Q(4)))) - Q(7)) \times Q(5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 23481 &:= (Q(Q(2)) - (Q((3 + Q(4))) \times (-Q(8) + 1))) \\
 23483 &:= (23 \times (Q((4 \times 8)) - 3)) \\
 23484 &:= ((-Q(23)) + Q((Q(4) + Q(8)))) \times 4 \\
 23485 &:= ((Q(2) - Q(Q(3))) \times (-Q(4) - Q((-8) + Q(5)))) \\
 23486 &:= ((2 \times Q(Q(Q(3)))) + (-4) - (-8 \times Q(Q(6)))) \\
 23488 &:= ((23 \times Q((4 \times 8))) - Q(8)) \\
 23489 &:= ((Q(23) \times (4 \times 8)) + Q(Q(9))) \\
 23490 &:= (Q(Q(Q(2))) + 34) \times Q(9) + 0 \\
 23491 &:= (Q(Q(Q(2))) + 34) \times Q(9) + 1 \\
 23492 &:= (Q(Q(Q(2))) + 34) \times Q(9) + 2 \\
 23493 &:= (Q(Q(Q(2))) + 34) \times Q(9) + 3 \\
 23494 &:= (Q(Q(Q(2))) + 34) \times Q(9) + 4 \\
 23495 &:= (Q(Q(Q(2))) + 34) \times Q(9) + 5 \\
 23496 &:= (Q(Q(Q(2))) + 34) \times Q(9) + 6 \\
 23497 &:= (Q(Q(Q(2))) + 34) \times Q(9) + 7 \\
 23498 &:= (Q(Q(Q(2))) + 34) \times Q(9) + 8 \\
 23499 &:= (Q(Q(Q(2))) + 34) \times Q(9) + 9 \\
 23512 &:= ((Q((-Q(2)) + Q(Q(3))) - 51) \times Q(2)) \\
 23515 &:= ((Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) - Q((Q(5) + 1)))) - (Q(5))) \\
 23516 &:= (Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) - (Q((Q(5) + 1)) + 6))) \\
 23522 &:= (((Q(Q(Q(2))) - (-Q(3) \times Q(Q(5)))) \times Q(2)) - 2) \\
 23524 &:= ((Q(2) \times Q((3 \times Q(5)))) + Q((2 \times Q(4)))) \\
 23525 &:= (((Q(Q(2^3))) + Q(Q(5))) - Q(Q(2))) \times 5) \\
 23526 &:= ((2 \times Q(3)) \times ((-5) + Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \\
 23529 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times 3) + ((-Q(5) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(9)))) \\
 23531 &:= (((Q(2) + 3^5) + Q((Q(Q(3)) + 1))) \\
 23534 &:= (((Q((Q(2) + Q(Q(3)))) + (Q(Q(5)))) \times 3) - (Q(4))) \\
 23536 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) \times Q((Q(5) - Q(3)))) - Q(Q(6))) \\
 23538 &:= ((2 \times Q((3 \times Q(5)))) + (3 \times Q(Q(8)))) \\
 23543 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) - 5) \times Q(Q(4)) - (Q(3))) \\
 23545 &:= ((Q(2) \times Q((Q(Q(3)) - 5))) + (Q((Q(4) + 5)))) \\
 23546 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) - 5) \times Q(Q(4)) - 6) \\
 23548 &:= (-Q(2)) + (((Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(4))) + Q(Q(8))) \\
 23552 &:= ((2^{Q(3)}) \times ((Q(5) + Q(5)) - Q(2))) \\
 23553 &:= ((Q(Q(2)) + Q((Q(Q(3)) - (Q(5) + 5)))) \times Q(3)) \\
 23555 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(3)) \times 55)) \times 5) \\
 23557 &:= ((2 \times Q((Q(Q(3)) - 5))) - (-5 \times Q(Q(7)))) \\
 23558 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (-Q(3)) + (-5) \times Q((5 + Q(8)))))) \\
 23560 &:= Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(5)) - Q(Q(6))) + 0 \\
 23561 &:= Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(5)) - Q(Q(6))) + 1 \\
 23562 &:= Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(5)) - Q(Q(6))) + 2 \\
 23563 &:= Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(5)) - Q(Q(6))) + 3 \\
 23564 &:= Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(5)) - Q(Q(6))) + 4 \\
 23565 &:= Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(5)) - Q(Q(6))) + 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}23566 &:= Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(5)) - Q(Q(6))) + 6 \\23567 &:= Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(5)) - Q(Q(6))) + 7 \\23568 &:= Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(5)) - Q(Q(6))) + 8 \\23569 &:= Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(5)) - Q(Q(6))) + 9 \\23575 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (3 \times Q(5))) + (7 \times Q(Q(5)))) \\23576 &:= (Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)) + (7 \times 6)))) \\23584 &:= (Q((Q(2) + Q(Q(3)))) - (Q(5) + (-Q(8) \times Q(Q(4)))))) \\23596 &:= (-Q(2) \times (((-Q(3)) - Q(Q(5))) - Q(Q(9))) + Q(Q(6)))) \\23598 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (3 \times (-Q(5)) - Q(Q(9)))) - Q(Q(8)))) \\23616 &:= ((2 \times Q(3)) \times (Q(Q(6)) + 16)) \\23617 &:= (((2 \times Q(3)) \times Q(Q(6))) + Q(17)) \\23618 &:= ((-Q(2)) - (Q(Q(3)) \times (-6))) \times Q(-((1 - 8))) \\23623 &:= (Q(2) - ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(6)) + Q(Q(2)))))) \times (-3)) \\23624 &:= (2 \times ((Q(3) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2)))) + (4))) \\23625 &:= (((2 - Q(Q(3))) + Q((Q(6) - Q(2)))) \times Q(5)) \\23627 &:= (Q(2) + ((-Q(Q(3))) \times (-6 - Q(Q(Q(2)))))) + Q(Q(7))) \\23628 &:= (((Q((-Q(2)) + Q(Q(3)))) - 6) \times Q(2)) - Q(8)) \\23629 &:= (-23 - ((Q(6) + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(9)))) \\23634 &:= (2 \times (-Q(3)) - Q(Q(6))) + (Q(Q(Q(3))) \times 4)) \\23636 &:= (-Q(Q(2))) - ((-Q(Q(3))) \times (Q(Q(Q((6/3)))) + Q(6))) \\23643 &:= (((Q(2) - Q(Q(3))) + Q((Q(6) + Q(4)))) \times Q(3)) \\23644 &:= (23 \times (Q((Q(6) - 4))) + (4)) \\23645 &:= (-2 - ((Q(Q(3)) \times (-Q(6)) - Q(Q(4)))) + (5)) \\23647 &:= (2 - ((Q(Q(3)) \times (-Q(6)) - Q(Q(4)))) + (7)) \\23648 &:= (((2 \times Q(3)) \times Q(Q(6))) + Q(Q(4))) + Q(8)) \\23650 &:= ((Q(Q(Q(2))) - ((3^6)) \times (-50)) \\23652 &:= (2 \times Q(Q(3))) \times ((6 \times Q(5)) - Q(2)) \\23656 &:= (Q(-((2 - 36))) - (Q(Q(5)) \times (-Q(6)))) \\23658 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (-3)) - (-6 \times (-Q(5)) + Q(Q(8)))) \\23663 &:= (-Q(Q(2))) - ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(6)) + (Q(6)))) \times (-3)) \\23665 &:= (((Q(Q(2)) \times Q((3 + Q(6)))) - Q(Q(6))) + Q(Q(5))) \\23668 &:= ((Q(23) \times Q(6)) + Q(68)) \\23673 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times 3) + ((Q(Q(6)) - (Q(Q(7)) \times (-Q(3)))))) \\23676 &:= (Q(2) \times (Q((Q(Q(3)) - 6)) + (Q(7) \times 6))) \\23679 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (3 \times Q(6))) - Q((7 \times 9))) \\23683 &:= ((Q(2) \times (Q((Q(Q(3)) + 6)) - 8)) - Q(Q(Q(3)))) \\23684 &:= (((Q(23) + Q(Q(6))) + Q(Q(8))) \times 4) \\23687 &:= ((2 - Q(Q(Q(3)))) - (-6 \times Q((Q(8) + 7)))) \\23688 &:= ((Q((Q(Q(2)) - (-3 - Q(6)))) - Q(8)) \times 8) \\23689 &:= (Q((Q(Q(2)) + 3)) + ((Q(6) \times 8) \times Q(9))) \\23698 &:= ((2 \times Q((3 \times 6) + Q(9))) + Q(Q(8))) \\23704 &:= (-Q(2) \times ((Q(Q(3)) \times (-70)) - Q(Q(4)))) \\23708 &:= ((Q(2) \times (3 + Q(70))) + Q(Q(8))) \\23712 &:= (((Q((2 + Q(3))) \times (-Q(7))) + 1) \times (-Q(2))) \\23713 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (3 + Q((7 + 1)))) + Q(Q(Q(3)))) \\23715 &:= -((Q((Q(Q(2)) + Q(Q(3)))) - (Q(7) \times Q((1 + Q(5)))))) \\23716 &:= (Q((2 + Q(3))) \times Q((7 + 1) + 6))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}23717 &:= ((Q(2) \times Q((Q(3) + Q((7 + 1)))))) + Q(Q(7)) \\23722 &:= ((2 \times 3) + (Q(7) \times Q(22))) \\23724 &:= ((Q(((2 + Q(3)) \times 7) + 2) \times 4) \\23725 &:= ((Q((2 \times Q(3))) + Q(Q((7 - 2)))) \times Q(5)) \\23727 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times 3) - (Q(7))) \times (-Q(Q(2)) - Q(7))) \\23728 &:= (-Q(2) \times (-3 - Q((Q(7) + 28)))) \\23729 &:= (-Q(2) + ((37 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(9))) \\23732 &:= (Q(Q(2)) + ((Q(Q(3)) + 73)^2)) \\23733 &:= (((2 \times 3) \times Q((7 \times Q(3)))) - Q(Q(3))) \\23735 &:= ((Q(Q(2)) + 3) - (-Q(7) \times Q((-3 + Q(5)))) \\23736 &:= ((-((Q(2) + Q(3))) + Q((7 \times Q(3)))) \times 6) \\23738 &:= (-Q(2) - (3 \times (7 - Q((Q(Q(3)) + 8)))) \\23742 &:= (((Q((-Q(2)) + Q(Q(3)))) + 7) \times 4) - 2) \\23744 &:= ((Q(2) \times Q(Q(Q(3)))) - Q((Q(7) + (4/4)))) \\23745 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) \times Q(7)) - (4)) \times 5) \\23748 &:= (Q(2) \times (Q((3 + 74)) + 8)) \\23749 &:= (Q(Q(2)) - ((37 + Q(Q(4))) \times (-Q(9)))) \\23750 &:= (-2 - Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(5)) + 0 \\23751 &:= (-2 - Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(5)) + 1 \\23752 &:= (-2 - Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(5)) + 2 \\23753 &:= (-2 - Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(5)) + 3 \\23754 &:= (-2 - Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(5)) + 4 \\23755 &:= (-2 - Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(5)) + 5 \\23756 &:= (-2 - Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(5)) + 6 \\23757 &:= (-2 - Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(5)) + 7 \\23758 &:= (-2 - Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(5)) + 8 \\23759 &:= (-2 - Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(5)) + 9 \\23761 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) + Q((Q(7) + (6 \times 1)))) \\23762 &:= ((Q(Q((2 + 3))) + Q(Q(7))) + (Q(Q(6)) \times Q(Q(2)))) \\23763 &:= (Q(((Q(2) + Q(3)) + 76) \times 3) \\23764 &:= ((Q(Q(2)) + Q((3 \times 7))) \times (Q(6) + Q(4))) \\23765 &:= ((Q(2) \times (Q(3) + Q(76))) + Q(Q(5))) \\23766 &:= (((-2) + Q((Q(3) \times 7))) - (6)) \times 6) \\23767 &:= (((Q(Q(2)) - Q((Q(3) \times 7))) \times (-6)) + Q(7)) \\23768 &:= (-Q(2) \times ((3 - Q((Q(7) - 6)))) - Q(Q(8))) \\23769 &:= (((Q(Q((2 \times 3))) + Q(7)) + Q(Q(6))) \times 9) \\23771 &:= (((Q(2) \times 3) \times Q(Q(7))) - Q(71)) \\23772 &:= ((Q((-Q(2)) + Q(Q(3)))) + (7 + 7)) \times Q(2)) \\23773 &:= ((Q(2) \times Q((Q(Q(3)) + 7))) - (Q(Q(7)) \times 3)) \\23775 &:= (((-Q(2)) \times Q(Q(3))) + (7)) \times (-75)) \\23776 &:= (Q(2) \times ((Q(3) + Q(77)) + 6)) \\23777 &:= ((Q(2) \times (3 + Q(77))) + Q(7)) \\23778 &:= (2 \times (Q((Q(Q(3)) + 7)) + (Q(7) + Q(Q(8)))) \\23779 &:= (Q(Q(2)) - (-3 \times Q(((Q(7) + Q(7)) - 9)))) \\23780 &:= (2 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(-((7 - 80)))) \\23782 &:= ((Q(Q(Q(2))) - 3) \times (78 + Q(Q(2))))\end{aligned}$$

- 23785 := $(-(2^{Q(3)}) + (7 \times (Q(Q(8)) - Q(Q(5))))$
23787 := $((Q(2) \times Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(7)) + (8 \times 7)))$
23792 := $((2^{Q(3)} \times Q(7)) - Q((9 \times Q(2))))$
23794 := $-(((Q((Q(2) + 3)) + Q(Q(7))) - (Q(Q(9)) \times 4)))$
23796 := $((-2) \times Q(3)) + (Q((7 \times 9)) \times 6)$
23798 := $(2 \times ((3 \times Q((7 \times 9))) - 8))$
23805 := $((2 + 3) \times Q((Q(8) - (0 - 5))))$
23808 := $((Q(Q(Q(2))) \times (-3 - 80)) + (Q(Q(8))))$
23812 := $((2 \times 3) \times Q((Q(8) - 1))) - 2$
23814 := $((2 \times 3) \times Q((Q(8) - (1^4))))$
23816 := $(2 - (Q(Q(3)) \times (Q((8 - 1)) \times (-6))))$
23822 := $((Q((Q(Q(2)) + 3)) \times (Q(8) + 2)) - Q(2))$
23823 := $((Q(2) + Q((Q(Q(3)) + 8))) + (Q(Q(2)))) \times 3$
23824 := $(Q(Q(2)) + ((Q(Q(3)) + (8 + Q(2))) \times Q(Q(4))))$
23825 := $((Q(2) + Q(((3 + Q(8)) + 2))) \times 5)$
23826 := $((2 + Q((-3 + Q(8)) + 2)) \times 6)$
23827 := $((Q(2) \times ((3^8) - Q(2))) - Q(Q(7)))$
23828 := $((Q(Q(Q(2))) + 3) \times (Q(8) + (28)))$
23829 := $(Q((Q(2) + Q(3))) \times ((Q(8) - Q(2)) + Q(9)))$
23832 := $((Q(2)^{Q(3)} + 8) / (Q(3) + 2))$
23833 := $((Q(Q(2)) \times Q(38)) + (Q((3^3))))$
23834 := $((2 \times ((Q(Q(3)) - Q(Q(8))) \times (-3))) - Q(Q(4)))$
23843 := $((Q(2) \times (3^8)) - Q(Q((4 + 3))))$
23844 := $((Q((-Q(2)) + Q(Q(3)))) + (8 \times 4)) \times 4$
23845 := $((Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3)))) - (8 \times Q(Q(4)))) \times 5$
23846 := $-((Q(Q(2)) + ((Q((-3 + Q(8))) + Q(Q(4))) \times (-6))))$
23847 := $((Q(2) + ((3^8) \times 4)) - Q(Q(7)))$
23849 := $(Q((2 + Q(Q(3)))) - (-Q(8)) \times (Q(Q(4)) + 9))$
23854 := $(Q(Q(Q(2))) - (-38) \times (Q(Q(5)) - 4))$
23855 := $((Q(Q(2)) \times (Q(3) + Q((Q(8) - Q(5)))) - Q(Q(5)))$
23856 := $(2 \times (Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(8)) - (Q(5))) + Q(Q(6))))$
23857 := $(Q(23) + (8 \times Q((5 + Q(7))))$
23861 := $((Q(Q(Q(2))) + Q((-3 + Q(8)))) \times 6) - 1$
23867 := $((Q(2) \times ((3^8) + 6)) - Q(Q(7)))$
23871 := $((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) + ((Q((8 \times 7)) - 1)))$
23872 := $((-Q(23) + Q(Q(8))) + Q(Q(7))) \times Q(2)$
23875 := $((-2 - Q(38)) + Q(Q(7))) \times Q(5)$
23876 := $((-Q(2) \times Q(Q(3))) - (-8) \times Q((Q(7) + (6))))$
23877 := $((2 \times Q(Q(3))) + Q((8 + Q(7)))) \times 7$
23879 := $((Q(Q(2)) \times (Q(38) + Q(7))) - 9)$
23885 := $((-Q(2) - Q(Q(3))) \times (-Q((8 + 8)) + Q(5)))$
23895 := $((2 + 3 - Q(8)) \times Q(9)) \times (-5)$
23904 := $(Q((Q(2) \times 3)) \times (-90 + Q(Q(4))))$
23913 := $((Q(Q(Q(2))) + Q(Q(-((3 - 9) - 1)))) \times Q(3))$
23921 := $((2^{Q(3)} + (Q(9) \times Q((Q(Q(2)) + 1))))$
23922 := $((Q(2) \times Q(Q(Q(3)))) - (9 \times (Q(Q(Q(2))) + 2)))$
23924 := $((-Q(2) \times ((Q(Q(3)) \times (-Q(9) - Q(2)))) + Q(Q(4))))$
23925 := $((-Q(2) + Q((3 \times 9) + Q(2))) \times Q(5))$
23928 := $(Q(2) \times ((-3) + Q(Q(9))) - Q((Q(Q(2)) + 8)))$
23935 := $((Q(Q(Q(2))) + 3) \times (Q(9) + Q(3))) + (Q(Q(5)))$
23936 := $-((Q(Q(Q(2))) + (-3) \times (Q((Q(9) + Q(3))) - (Q(6))))$
23937 := $((Q(Q(Q(2))) \times (-3 + Q(9))) + Q((Q(3) \times 7)))$
23938 := $(Q(23) + (Q(9) \times Q((Q(3) + 8))))$
23940 := $Q(2) \times Q(Q(Q(3))) - 9 \times Q(Q(4)) + 0$
23941 := $Q(2) \times Q(Q(Q(3))) - 9 \times Q(Q(4)) + 1$
23942 := $Q(2) \times Q(Q(Q(3))) - 9 \times Q(Q(4)) + 2$
23943 := $Q(2) \times Q(Q(Q(3))) - 9 \times Q(Q(4)) + 3$
23944 := $Q(2) \times Q(Q(Q(3))) - 9 \times Q(Q(4)) + 4$
23945 := $Q(2) \times Q(Q(Q(3))) - 9 \times Q(Q(4)) + 5$
23946 := $Q(2) \times Q(Q(Q(3))) - 9 \times Q(Q(4)) + 6$
23947 := $Q(2) \times Q(Q(Q(3))) - 9 \times Q(Q(4)) + 7$
23948 := $Q(2) \times Q(Q(Q(3))) - 9 \times Q(Q(4)) + 8$
23949 := $Q(2) \times Q(Q(Q(3))) - 9 \times Q(Q(4)) + 9$
23952 := $((Q(Q(2)) \times (Q(39) - Q(5))) + Q(Q(2)))$
23953 := $((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) + ((Q((Q(9) - Q(5))) + Q(Q(3))))$
23955 := $-(((Q(Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3)))) + ((-Q(9) - Q(Q(5))) \times Q(5))))$
23957 := $((-2) - ((-3) \times (Q(Q(9)) + Q(Q(5)))) - Q(Q(7)))$
23958 := $((Q(2) + Q(3) + 9) \times Q((Q(5) + 8)))$
23959 := $((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) \times (-9 + Q((Q(5) - 9))))$
23964 := $((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(3))) - ((Q(Q(9)) + (6)) \times (-4)))$
23967 := $(Q((Q(Q(2)) \times 3)) - (9 \times (-6 - Q(Q(7))))$
23968 := $((Q((Q(2) + Q(Q(3))) - Q(Q(9))) \times Q(6)) + Q(8))$
23972 := $((-Q(2) \times Q(Q(3))) \times (-Q(9) - (7))) - (Q(2))$
23973 := $((-Q(2) \times Q(Q(3))) \times (-Q(9) - (7))) - 3$
23974 := $((-2) - (Q(Q(3)) \times ((Q(9) - 7) \times (-4))))$
23975 := $((Q(Q(2)) - Q(Q(3))) + Q((Q(9) - Q(7)))) \times Q(5)$
23976 := $((2 \times Q(Q(3))) + (Q(9 \times 7)) \times 6)$
23983 := $((Q(Q(Q(2))) \times (-3 + Q(9))) + (Q(Q(8)) - Q(Q(3))))$
23988 := $((2 \times 3) \times (-98 + Q(Q(8))))$
23992 := $((-Q(2)) \times ((3 \times Q(9)) - Q((Q(9) - 2))))$
23998 := $((Q(Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3)))) - ((Q(Q(9)) - (9 \times Q(Q(8))))$
24064 := $(Q(Q(2)) \times (Q(40) + (-6) \times Q(4)))$
24074 := $((Q(Q(Q(2))) - (-40) \times Q(Q(7))) / 4)$
24125 := $((Q(((2 \times Q(4)) - 1) + (Q(2))) \times Q(5))$
24128 := $((Q(Q(2)) + Q((Q(4) + (1 + 2)))) \times Q(8))$
24133 := $-((Q(Q(Q(2))) - ((Q(4) + 13^3))))$
24156 := $((Q(Q((2 + 4))) - Q(Q((1 \times 5)))) \times Q(6))$
24165 := $(Q(Q(2)) + (41 \times (-Q(6) + Q(Q(5))))$
24167 := $((Q(-((Q(2) - Q(4)))) - 1) \times Q((6 + 7)))$
24169 := $(Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(4)) + Q(Q((1 + 6)))) \times (-9)))$
24176 := $-((Q((Q(2) + Q(4))) - (Q(Q((1 + 7))) \times 6)))$
24186 := $((Q((2 \times 4)) + 1) - Q(Q(8))) \times (-6)$

$$\begin{aligned}
 24192 &:= ((Q(2) - Q(Q(4))) \times (-Q((1+9) - Q(2)))) \\
 24219 &:= ((Q((2 + Q(4))) - Q((Q(2) + 1))) \times Q(9)) \\
 24233 &:= ((2 \times Q((Q(Q(4)) - (2 \times Q(Q(3)))))) + Q(Q(Q(3)))) \\
 24239 &:= ((Q((Q(2) + Q(4))) \times (-Q(2) + Q(Q(3)))) - Q(Q(9))) \\
 24264 &:= ((2 \times Q(42)) + (Q(Q(6)) \times Q(4))) \\
 24268 &:= ((Q(Q(2)) - Q((Q(4) + 2))) - (-6 \times Q(Q(8)))) \\
 24272 &:= ((-Q(2) + Q(((Q(4) \times 2) + (7)))) \times Q(Q(2))) \\
 24273 &:= ((Q((Q(Q(2)) + Q((4 + 2)))) - 7) \times Q(3)) \\
 24275 &:= ((Q((2 \times Q(4))) - (Q(2) + Q(7))) \times Q(5)) \\
 24276 &:= ((Q(24) + 2) \times (7 \times 6)) \\
 24278 &:= (-Q(2) - ((4 + 2) \times (Q(7) - Q(Q(8)))))) \\
 24287 &:= ((Q(2) \times Q(((Q(4) - 2) + Q(8)))) - Q(7)) \\
 24288 &:= (((Q(2) + Q(Q(4))) + Q(Q(2))) \times 88) \\
 24292 &:= (Q(2) \times (Q((Q(4) - Q(2))) + Q((Q(9) - Q(2)))))) \\
 24295 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((Q(4) - 2) + Q(9))) - (Q(5))) \\
 24296 &:= (-Q(2) - (Q((Q(4) + 2)) \times (-Q(9) - (6)))) \\
 24297 &:= ((Q(Q((2 \times 4))) - Q((Q(Q(2)) + 9))) \times 7) \\
 24315 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(4) + 3))) + 1) \times (-5)) \\
 24316 &:= ((-Q(2) - Q(Q(4))) - (Q(Q((Q(3) - 1))) \times (-6))) \\
 24318 &:= (-2) + (Q(Q(4)) \times (31 + Q(8))) \\
 \\
 24320 &:= Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(3)) - 2) + 0 \\
 24321 &:= Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(3)) - 2) + 1 \\
 24322 &:= Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(3)) - 2) + 2 \\
 24323 &:= Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(3)) - 2) + 3 \\
 24324 &:= Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(3)) - 2) + 4 \\
 24325 &:= Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(3)) - 2) + 5 \\
 24326 &:= Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(3)) - 2) + 6 \\
 24327 &:= Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(3)) - 2) + 7 \\
 24328 &:= Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(3)) - 2) + 8 \\
 24329 &:= Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(3)) - 2) + 9 \\
 \\
 24331 &:= (-Q(2) - ((-4) \times Q((-3) + Q(Q(3)))) + 1)) \\
 24332 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(((Q(4) - 3) \times 3))) - (Q(2))) \\
 24333 &:= (((-2) \times Q(4^3)) + Q(Q(3))) \times (-3)) \\
 24334 &:= (((-2) + (Q(4) \times 3))^3) / 4 \\
 24335 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + 3)) + 3) \times 5) \\
 24336 &:= (Q(2) \times Q(((4 + (3 \times 3)) \times 6))) \\
 24337 &:= ((Q(2)/4) - (-Q(3)) \times Q((3 + Q(7)))) \\
 24338 &:= (2 - ((-Q(Q(4))) \times Q((-3) + Q(Q(3)))) / Q(8))) \\
 24341 &:= ((Q(2) \times Q((-4) + Q(Q(3)))) + Q(Q((4 + 1)))) \\
 24345 &:= ((((-2) + Q(4)) + Q(Q(3))) \times Q(Q(4))) + (Q(5))) \\
 24346 &:= (Q(Q((2 \times 4))) + (Q(Q(3)) \times (Q(Q(4)) - (6)))) \\
 24352 &:= (2^4) + (Q(3) \times Q(52)) \\
 24353 &:= (-Q(Q(2)) - ((-4) \times Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(5)) \times (-3))) \\
 24354 &:= ((2 + 4^3) \times (Q(Q(5)) - Q(Q(4)))) \\
 24356 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((Q(4) + 3) \times 5)) + Q(6))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 24364 &:= (-Q(2) - ((-((Q(4) + 3)) \times Q(Q(6))) + Q(Q(4)))) \\
 24365 &:= (Q(2) - ((-Q(4)) \times Q((3 + Q(6)))) - (Q(5))) \\
 24367 &:= (Q(((-2) + Q(4)) + Q(3)) + Q(6)) \times 7 \\
 24368 &:= (-Q(2) \times ((-4) \times Q((3 + Q(6)))) - 8)) \\
 24369 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) - 3) \times 6)) + (Q(9))) \\
 24373 &:= -((Q(Q(2)) - (((4 \times Q(3)) - (7))^3))) \\
 24375 &:= (((Q(2)^{-4+Q(3)} - Q(7)) \times Q(5)) \\
 24379 &:= (-2) - (-((43 \times 7)) \times Q(9)) \\
 24381 &:= (((-Q(2) + Q(Q(4))) \times Q(Q(3))) + Q((Q(8) - 1))) \\
 24384 &:= ((2 - Q(Q(4))) \times (-((3 \times 8) \times 4))) \\
 24388 &:= ((-Q(2) \times (Q(Q(4)) - Q((Q(3) + Q(8)))) + Q(Q(8))) \\
 24389 &:= ((Q(2) \times (Q((Q(4) + 3)) + Q(Q(8)))) + Q(Q(9))) \\
 24392 &:= (((-2) + Q(4)) + Q((-3) + Q(9))) \times Q(2) \\
 24395 &:= ((Q(Q(2)) \times (4 + Q(39))) - (5)) \\
 24397 &:= (Q(Q(2)) - ((-43) \times Q(9)) \times 7) \\
 24398 &:= (-2) + ((Q(4) \times Q(39)) + Q(8)) \\
 24399 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(4))) \times (Q(3) + Q(9))) - (Q(9))) \\
 24416 &:= (Q(Q(2)) \times (-4 - ((Q(Q(4)) - 1) \times (-6)))) \\
 24432 &:= (((2 + 4) \times Q(Q(4))) - (Q(3))) \times Q(Q(2)) \\
 24436 &:= ((-2) \times Q(Q(4))) + ((4 \times Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(6)))) \\
 24437 &:= (Q(2) - (((-Q(4)) - Q(Q(4))) \times Q(Q(3))) - Q(Q(7))) \\
 24448 &:= (((-2) - Q(4)) + Q((Q(4) + (4)))) \times Q(8) \\
 24453 &:= (Q((2 \times 4)) + ((4 + Q(5))^3)) \\
 24456 &:= ((Q(Q((2 \times 4))) - (4 \times 5)) \times 6) \\
 24464 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q((4 + 4)))) \times (-6)) - Q(4)) \\
 24475 &:= ((Q((2 \times Q(4))) - (-4) + Q(7)) \times Q(5)) \\
 \\
 24480 &:= (2 + 4) \times (-Q(4) + Q(Q(8))) + 0 \\
 24481 &:= (2 + 4) \times (-Q(4) + Q(Q(8))) + 1 \\
 24482 &:= (2 + 4) \times (-Q(4) + Q(Q(8))) + 2 \\
 24483 &:= (2 + 4) \times (-Q(4) + Q(Q(8))) + 3 \\
 24484 &:= (2 + 4) \times (-Q(4) + Q(Q(8))) + 4 \\
 24485 &:= (2 + 4) \times (-Q(4) + Q(Q(8))) + 5 \\
 24486 &:= (2 + 4) \times (-Q(4) + Q(Q(8))) + 6 \\
 24487 &:= (2 + 4) \times (-Q(4) + Q(Q(8))) + 7 \\
 24488 &:= (2 + 4) \times (-Q(4) + Q(Q(8))) + 8 \\
 24489 &:= (2 + 4) \times (-Q(4) + Q(Q(8))) + 9 \\
 \\
 24498 &:= ((2 + 4) \times (-((4 + 9)) + Q(Q(8)))) \\
 24510 &:= ((2 + Q(Q(4))) \times (-5) + Q(10)) \\
 24512 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times (5 + 1)) - (Q(2)))) \\
 24516 &:= (Q(Q(2)) - (-((4 \times 5)) \times Q((-1) + Q(6)))) \\
 24525 &:= (((-Q(2) + Q(Q(4))) + Q((Q(5) + 2))) \times Q(5)) \\
 24527 &:= (((2 + Q((Q(4) + Q(5)))) \times Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \\
 24528 &:= (-((2 - 4^5)) \times (Q(Q(2)) + 8)) \\
 24536 &:= ((Q((-2) + Q(4))) \times (5^3)) + (Q(6)) \\
 24543 &:= ((Q((2 + Q(4))) - (Q(5) - 4)) \times Q(Q(3)))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24544 &:= ((-2) - ((Q(Q(4)) \times (-5)) - Q(Q(4)))) \times Q(4)) \\ 24548 &:= (Q((24 - 5)) \times (4 + Q(8))) \\ 24562 &:= (((Q(Q((2 \times 4))) - (5)) \times 6) + Q(Q(2))) \\ 24568 &:= ((Q(2) \times ((4^5) \times 6)) - 8) \\ 24572 &:= ((24 \times Q((Q(5) + (7)))) - (Q(2))) \\ 24573 &:= ((24 \times Q((Q(5) + (7)))) - 3) \\ 24574 &:= (-2) - (Q(Q(4)) \times (Q(5) - Q((7 + 4)))) \\ 24575 &:= ((Q(((Q(2) - Q(4)) \times (-5))) \times 7) - Q(Q(5))) \\ 24576 &:= (Q((2^{4-5+7})) \times 6) \\ 24578 &:= (2 - (Q(4) \times ((Q(5) - Q(7)) \times Q(8)))) \\ 24581 &:= (Q(Q((2 \times 4))) + (5 \times (Q(Q(8)) + 1))) \\ 24582 &:= ((2 + 4) \times ((5 + Q(Q(8))) - (Q(2)))) \\ 24583 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((-Q(4)) \times Q(-((Q(5) - Q(8)))))) + Q(3))) \\ 24585 &:= (((Q((-2) + Q(4))) + Q(Q(5))) + Q(Q(8))) \times 5) \\ 24586 &:= (Q(Q(2)) - (((4 - 5) - Q(Q(8))) \times 6)) \\ 24588 &:= (-((Q(2) - Q(4))) - ((-5) \times Q(Q(8))) - Q(Q(8)))) \\ 24592 &:= (Q(Q(2)) - (Q(Q(4)) \times (Q(5) - Q((9 + 2)))))) \\ 24595 &:= (((2 \times 4) \times Q(Q(5))) - (Q(9))) \times 5) \\ 24598 &:= ((Q((2^4)) - (5)) \times 98) \\ 24608 &:= ((2 \times Q(4)) - (-6) \times Q(Q(8)))) \\ 24618 &:= ((2 + 4) \times ((6 + 1) + Q(Q(8)))) \\ 24623 &:= ((Q(2)/(-4)) + (Q(Q(6)) \times (Q(Q(2)) + 3))) \\ 24624 &:= (Q((2 + Q(4))) \times ((Q(6) \times 2) + (4))) \\ 24625 &:= ((Q(Q((2 \times 4))) \times 6) + Q((2 + 5))) \\ 24626 &:= (((Q(2) + Q(4)) \times Q(Q(6))) + 2) - Q(Q(6))) \\ 24627 &:= ((Q(Q((2 \times 4))) \times 6) + (2 + Q(7))) \\ 24628 &:= (Q((2 \times 4)) - (-6) \times (-2) + Q(Q(8)))) \\ 24632 &:= ((2 \times 4) + (Q(Q(6)) \times (3 + Q(Q(2)))))) \\ 24633 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 6) + 3)) + (Q(3))) \\ 24634 &:= ((2^{Q(4)}) + (-6) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(4)))) \\ 24635 &:= ((Q(2) + Q(Q(4))) - (-((Q(6) + 3)) \times Q(Q(5)))) \\ 24637 &:= (((-Q(2)) \times (Q(-((Q(4) - Q(6)))) - Q(Q(Q(3)))))) - 7) \\ 24638 &:= ((2 - Q(Q(4))) \times (-((Q(6) - 3) + Q(8)))) \\ 24639 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 6) + (Q(3)))) - (Q(9))) \\ 24640 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 6) + (4 + 0))) \\ 24641 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 6) + (4))) + 1) \\ 24642 &:= ((2 + Q(4)) \times Q((Q(6) + (4/Q(2)))))) \\ 24643 &:= (((Q(2)/(-4)) - Q(Q(6))) \times (-Q(4) + 3)) \\ 24644 &:= (Q(2) + (((Q(Q(4)) \times (-6)) - (4)) \times (-Q(4)))) \\ 24645 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 6) + (4))) + (5)) \\ 24646 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 6) + (4))) + (6)) \\ 24647 &:= (((2 \times Q(Q(4))) - (Q(6)/4)) \times Q(7)) \\ 24648 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 6) + (4))) + 8) \\ 24649 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 6) + (4))) + 9) \\ 24652 &:= (-Q(2)) - (((Q(Q(4)) \times (-6)) - (5)) \times Q(Q(2)))) \\ 24653 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 6) + (5))) - 3) \\ 24654 &:= (-2) - (((Q(Q(4)) \times (-6)) - (5)) \times Q(4))) \\ 24656 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) + Q(Q(6))) - (5 + 6))) \\ 24657 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(4)) + Q(Q(6)))) - (Q(5) \times 7)) \\ 24658 &:= (Q(2) - ((-46) \times Q(Q(5))) + Q(Q(8)))) \\ 24663 &:= (((Q(Q((2 \times 4))) \times 6) + (6)) + Q(Q(3))) \\ 24666 &:= (((Q(Q(2)) + (4^6)) \times 6) - (6)) \\ 24668 &:= ((2 \times 46) - (-6) \times Q(Q(8)))) \\ 24669 &:= (((2 + (4^6)) \times 6) + Q(9)) \\ 24672 &:= (Q(Q(2)) \times (((Q(Q(4)) - (Q(6))) \times 7) + 2)) \\ 24673 &:= ((2 \times (-Q(4)) + (Q(Q(6)) \times 7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 24675 &:= ((((-Q(2)) - Q(Q(4))) + Q(Q(6))) - Q(7)) \times Q(5)) \\ 24676 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) - (Q(6))) \times 7)) + (Q(6))) \\ 24678 &:= (Q(-((Q(2) - Q(4)))) - (-6) \times (-7) + Q(Q(8)))) \\ 24679 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 6) + (7))) - 9) \\ 24684 &:= (-((Q(2) - Q(4))) - (-6) \times (Q(Q(8)) + Q(4))) \\ 24688 &:= (Q((2 \times 4)) + (-6) \times (-8) - Q(Q(8)))) \\ 24689 &:= ((2 \times Q(4)) + ((6 \times Q(Q(8))) + (Q(9)))) \\ 24692 &:= (Q(2) + (((Q(Q(4)) + Q(Q(6))) - 9) \times Q(Q(2)))) \\ 24694 &:= (((2 - Q(Q(4))) - Q(Q(6))) + (Q(Q(9)) \times 4)) \\ 24695 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) \times 6) + 9)) - (Q(5))) \\ 24696 &:= (2 \times ((Q(Q(4)) - (-6) - Q(9)) \times Q(6))) \\ 24703 &:= (-2) + ((Q(Q(4)) + Q(7)) \times Q(Q(03)))) \\ 24709 &:= (Q(2) + ((Q(Q(4)) + Q(7)) \times Q(09))) \\ 24721 &:= (Q(Q(2)) + ((Q(Q(4)) + Q(7)) \times Q(Q((2 + 1)))))) \\ 24723 &:= ((2 + Q(4)) + (((-Q(7)) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(3)))))) \\ 24725 &:= (((2 + 4) \times Q((Q(7) + Q(Q(2)))))) - (Q(Q(5)))) \\ 24726 &:= ((Q(Q((2 \times 4))) + Q((7 - 2))) \times 6) \\ 24729 &:= (24 + (((-Q(7)) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(9)))) \\ 24736 &:= ((Q(2) \times ((-4) - Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(6)))) \\ 24738 &:= (2 \times (((4^7) + Q(Q(3))) - Q(Q(8)))) \\ 24744 &:= (24 \times (7 + Q((Q(4) + Q(4)))))) \\ 24747 &:= (2 - (((Q(Q(4)) - (7)) + Q(Q(4))) \times (-Q(7)))) \\ 24752 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(4))) \times (75 + Q(Q(2)))) \\ 24755 &:= (((-Q(24)) - (7 \times Q(Q(5)))) \times (-5)) \\ 24756 &:= (-Q(2)) \times (((Q(Q(4)) - (7)) \times (-Q(5))) + (Q(6))) \\ 24764 &:= ((Q(24) \times (Q(7) - (6))) - (4)) \\ 24765 &:= -((Q(Q((2 \times 4))) - (Q(7) \times (-Q(6)) + Q(Q(5)))))) \\ 24766 &:= (-2) + (Q(4) \times ((Q(7) - (6)) \times Q(6))) \\ 24768 &:= ((Q((Q(2) + Q(4))) - (7 + 6)) \times Q(8)) \\ 24775 &:= (((Q(Q(2)) \times (Q(4) + Q(7))) - Q(7)) \times Q(5)) \\ 24776 &:= ((Q(2) \times (Q(Q(4)) + (Q(77)))) + (Q(6))) \\ 24786 &:= (((2 - Q(4)) + Q(7)) + Q(Q(8))) \times 6) \\ 24789 &:= (((2 + 4) \times (Q(7) + Q(Q(8)))) - (Q(9))) \\ 24795 &:= (((-2) + Q(Q(4))) + (7)) \times 95) \\ 24798 &:= (2 \times ((Q(Q(4)) \times Q(7)) - (Q(9) + Q(8)))) \\ 24816 &:= (Q(Q(2)) \times (((4 \times Q(8)) - 1) + Q(Q(6)))) \\ 24823 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(4)) + Q(Q((8 - 2)))) - (Q(3)))$$

$$\begin{aligned}
 24825 &:= ((Q((Q(2) + Q(4))) \times (Q(8) - 2)) + (Q(5))) \\
 24826 &:= ((-(2 + 4) + Q(Q(8))) + (Q(Q(2)) \times Q(Q(6)))) \\
 24828 &:= (-((Q(2) - ((4 + 8)^{Q(2)}))) + Q(Q(8))) \\
 24831 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (Q(-(4 - 8)) + Q(Q(3)))) - 1) \\
 24832 &:= ((Q((2 \times Q(4))) + Q((8 \times Q(3)))) \times Q(2)) \\
 24834 &:= (2 + ((Q(-(4 - 8)) + Q(Q(3))) \times Q(Q(4)))) \\
 24836 &:= (Q(2) - (Q(Q(4)) \times (-((Q(8) - 3) + Q(6)))) \\
 24846 &:= (((-2) + Q(4)) + Q(Q(8))) + (Q(4) \times Q(Q(6))) \\
 24848 &:= ((Q(Q(2)) + ((4 + 8)^4)) + Q(Q(8))) \\
 24864 &:= (((2 + (4 \times Q(8))) + Q(Q(6))) \times Q(4)) \\
 24866 &:= ((-2) + Q(Q(4))) - ((Q(Q(8)) \times (-6)) - (Q(6))) \\
 24868 &:= (((Q((2 + Q(4))) \times Q(8)) + (Q(6))) + Q(Q(8))) \\
 \\
 24870 &:= (2 + 4) \times (Q(Q(8)) + Q(7)) + 0 \\
 24871 &:= (2 + 4) \times (Q(Q(8)) + Q(7)) + 1 \\
 24872 &:= (2 + 4) \times (Q(Q(8)) + Q(7)) + 2 \\
 24873 &:= (2 + 4) \times (Q(Q(8)) + Q(7)) + 3 \\
 24874 &:= (2 + 4) \times (Q(Q(8)) + Q(7)) + 4 \\
 24875 &:= (2 + 4) \times (Q(Q(8)) + Q(7)) + 5 \\
 24876 &:= (2 + 4) \times (Q(Q(8)) + Q(7)) + 6 \\
 24877 &:= (2 + 4) \times (Q(Q(8)) + Q(7)) + 7 \\
 24878 &:= (2 + 4) \times (Q(Q(8)) + Q(7)) + 8 \\
 24879 &:= (2 + 4) \times (Q(Q(8)) + Q(7)) + 9 \\
 \\
 24892 &:= ((2 - Q(Q(4))) \times (Q(8) - (Q(9) \times 2))) \\
 24896 &:= (-Q(2)) \times ((Q(Q(4)) - Q((8 \times 9))) - Q(Q(6))) \\
 24898 &:= ((-2) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q(8))) - Q(Q(9)))) + Q(Q(8)) \\
 24912 &:= ((Q(2) + Q((4 + 9))) \times Q(12)) \\
 24913 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(9))) - (-1 \times Q(Q(3)))) \\
 24925 &:= ((-Q(2)) \times (Q(4) - Q((Q(9) - 2)))) + (Q(5)) \\
 24926 &:= (-2) - ((-4) \times Q((Q(9) - 2))) + (Q(6)) \\
 24928 &:= (-Q(2)) - ((-4) \times (Q((Q(9) - 2) - 8))) \\
 24929 &:= (Q(Q(2)) - ((Q(Q(4)) \times (-Q(9)) - Q(Q(2)))) - (Q(9))) \\
 24932 &:= (((Q(2) \times (-4) + Q(9)) \times Q(Q(3))) - Q(Q(2))) \\
 24936 &:= ((Q(-(2 - 4)) \times (Q(Q(9)) - 3)) - Q(Q(6))) \\
 24937 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (4 + 9)) - (-Q(3) \times Q(Q(7)))) \\
 24939 &:= (((Q(2) \times (-4) + Q(9)) \times Q(Q(3))) - 9) \\
 24944 &:= ((Q((2 + Q(4))) \times (Q(9) - (4))) - (4)) \\
 24945 &:= ((((-2) + Q(4)) + Q(9)) \times Q(Q(4))) + Q(Q(5)) \\
 24946 &:= (-((2 - (4 \times 9^4)))) - Q(Q(6)) \\
 24948 &:= (Q((2 + Q(4))) \times (Q(9) + ((4 - 8)))) \\
 24957 &:= ((Q(2) \times Q(-(Q(4) - 95)))) - 7 \\
 24958 &:= (-2) - ((Q(4) - Q((Q(9) - Q(5)))) \times 8) \\
 \\
 24960 &:= (Q(2) + Q(Q(4))) \times 96 + 0 \\
 24961 &:= (Q(2) + Q(Q(4))) \times 96 + 1 \\
 24962 &:= (Q(2) + Q(Q(4))) \times 96 + 2 \\
 \\
 24963 &:= (Q(2) + Q(Q(4))) \times 96 + 3 \\
 24964 &:= (Q(2) + Q(Q(4))) \times 96 + 4 \\
 24965 &:= (Q(2) + Q(Q(4))) \times 96 + 5 \\
 24966 &:= (Q(2) + Q(Q(4))) \times 96 + 6 \\
 24967 &:= (Q(2) + Q(Q(4))) \times 96 + 7 \\
 24968 &:= (Q(2) + Q(Q(4))) \times 96 + 8 \\
 24969 &:= (Q(2) + Q(Q(4))) \times 96 + 9 \\
 \\
 24972 &:= ((2 + Q((Q(4) + ((9 \times 7)))))) \times Q(2) \\
 24973 &:= ((Q(2) \times Q((Q(4) + ((9 \times 7)))))) + (Q(3)) \\
 24975 &:= ((Q((2 + Q(4))) + 9) \times 75) \\
 24976 &:= ((2^4) + ((Q(Q(9)) - Q(Q(7))) \times 6)) \\
 24977 &:= (((2 + Q(Q(4))) \times 97) - Q(7)) \\
 24987 &:= (((2 + Q(Q(4))) \times Q(9)) + Q(Q(8))) - (7) \\
 24989 &:= (-Q(2)) - ((Q(Q(4)) \times (-9 \times 8)) - Q(Q(9))) \\
 24992 &:= (-Q(2)) \times (-((Q(4) - 9) - Q((Q(9) - 2)))) \\
 24993 &:= ((Q((2^4)) \times (-9) + Q(9)) + Q(Q(Q(3)))) \\
 24994 &:= ((-2) \times Q((Q(4) + 9))) + (Q(Q(9)) \times 4) \\
 24995 &:= ((-Q(2)) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(9)))) + (-9 \times Q(5)) \\
 24997 &:= ((Q(2) \times ((-4) + Q(9)) \times Q(9)) + Q(7)) \\
 25047 &:= ((-2) + Q(5)) \times Q(((0 - Q(4)) + Q(7))) \\
 25085 &:= ((Q(Q(Q(2))) + Q((5 + Q(08)))) \times 5) \\
 25088 &:= (Q(((2 + 5) \times 08)) \times 8) \\
 25092 &:= (Q((Q(Q(2)) + (50))) + (Q(9) \times Q(Q(Q(2)))))) \\
 \\
 25100 &:= (Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(10) + 0 \\
 25101 &:= (Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(10) + 1 \\
 25102 &:= (Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(10) + 2 \\
 25103 &:= (Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(10) + 3 \\
 25104 &:= (Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(10) + 4 \\
 25105 &:= (Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(10) + 5 \\
 25106 &:= (Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(10) + 6 \\
 25107 &:= (Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(10) + 7 \\
 25108 &:= (Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(10) + 8 \\
 25109 &:= (Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(10) + 9 \\
 \\
 25123 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((51 + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(3)))) \\
 25128 &:= ((Q(Q(2)) + ((5^{1+Q(2)}))) \times 8) \\
 25132 &:= ((Q(-(Q(2) - Q(5))) - Q((1 + Q(Q(3)))))) \times (-Q(2)) \\
 25136 &:= (((Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q((1 + Q(3)))) + Q(6)) \\
 25137 &:= (((Q(Q(2)) \times (-Q(5))) + 1) \times (Q(3) \times (-7))) \\
 25139 &:= ((Q(2) \times (-Q(Q(5 - 1)))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(9)) \\
 25143 &:= (((Q(2) + Q(5)) \times Q((1 + Q(4)))) \times 3) \\
 25157 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(5)) \times (-Q((1 + 5)))) - Q(Q(7)))) \\
 25168 &:= ((-Q(2)) + Q((Q(5) - 1))) \times (Q(6) + 8) \\
 25175 &:= ((Q((2^5)) - (17)) \times Q(5)) \\
 25176 &:= ((Q((2 \times 5)) + Q(Q((1 + 7)))) \times 6) \\
 25184 &:= (((2 \times Q(Q(5))) + (Q(18))) \times Q(4)) \\
 25185 &:= -((Q(Q(2)) + ((-((5 + 1)) \times Q(Q(8))) - Q(Q(5))))))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25186 &:= -(((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) - 1) + (Q(Q(8)) \times (-6))) \\ 25189 &:= -((Q(Q(2)) - (5 \times Q(-(1 - (8 \times 9)))))) \\ 25194 &:= ((2 \times 51) \times (-9) + Q(Q(4))) \\ 25195 &:= ((-Q(2)) \times (Q(Q((5 - 1))) - Q(Q(9)))) - (Q(5)) \\ 25196 &:= (-Q(2)) \times ((Q(Q((5 - 1))) - Q(Q(9))) + (6)) \\ 25209 &:= ((Q(Q((2 + 5))) + Q(20)) \times 9) \\ 25215 &:= (((Q(Q(2)) + (Q(5)))^2) \times 15) \\ 25216 &:= (-Q(Q(2))) \times ((-Q(5)) - Q(Q(Q(2)))) - (-1) + Q(Q(6))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25220 &:= (Q(Q(Q(2) + 5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2) + 0 \\ 25221 &:= (Q(Q(Q(2) + 5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2) + 1 \\ 25222 &:= (Q(Q(Q(2) + 5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2) + 2 \\ 25223 &:= (Q(Q(Q(2) + 5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2) + 3 \\ 25224 &:= (Q(Q(Q(2) + 5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2) + 4 \\ 25225 &:= (Q(Q(Q(2) + 5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2) + 5 \\ 25226 &:= (Q(Q(Q(2) + 5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2) + 6 \\ 25227 &:= (Q(Q(Q(2) + 5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2) + 7 \\ 25228 &:= (Q(Q(Q(2) + 5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2) + 8 \\ 25229 &:= (Q(Q(Q(2) + 5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2) + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25230 &:= (((Q(2) + Q(5))^2) \times 30) \\ 25231 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(5)))) + (Q(Q(Q(2))) \times Q((Q(3) + 1)))) \\ 25232 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(5) + ((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) \times Q(Q(2)))) \\ 25235 &:= ((Q(2) \times ((5 - Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) - 5) \\ 25236 &:= ((Q(2) \times ((-5) - Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(6)) \\ 25239 &:= ((Q(2) \times ((Q(5) - Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(9))) \\ 25240 &:= (((2 + Q(Q(5))) + (Q(2))) \times 40) \\ 25243 &:= ((-2) + Q(5)) - (Q(2) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(Q(3)))))) \\ 25244 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (-Q(5)) \times (-Q(2)) + Q((Q(4) + Q(4)))))) \\ 25245 &:= (((Q(Q((Q(2) + 5)))) - Q(Q(Q(2)))) \times 4) + (Q(5))) \\ 25247 &:= (((2 + Q(5)) \times Q((2 \times Q(4)))) - Q(Q(7))) \\ 25249 &:= ((Q(2) + Q(5)) - (Q(2) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(9)))) \\ 25256 &:= (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) - 56))) \\ 25263 &:= -((Q(Q(Q(2))) + ((-Q(5)) \times Q(-(Q(2) - Q(6)))) + (Q(Q(3)))))) \\ 25264 &:= (((Q(2) - Q(5)) + Q((Q(2) + Q(6)))) \times Q(4)) \\ 25269 &:= ((Q((Q(Q(2)) + Q((5 + 2)))) \times 6) - (Q(9))) \\ 25270 &:= (Q((-2) + Q(5)) - Q(2)) \times 70 \\ 25274 &:= -((Q(Q(2)) + (-5) \times ((2 \times Q(Q(7))) + Q(Q(4)))))) \\ 25275 &:= ((-Q((Q(2) + 5))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-75) \\ 25279 &:= (-2) - (Q((Q(5) + (Q(2) \times 7))) \times (-9)) \\ 25280 &:= (-Q(2)) \times ((5 \times Q(Q(2))) - Q(80)) \\ 25281 &:= ((Q(2) + 5) \times Q((Q(2) + Q((8 - 1)))) \\ 25283 &:= (2 - (Q((Q(5) + 28))) \times (-Q(3))) \\ 25285 &:= ((Q(Q(2)) + Q((5 + 2) + Q(8))) \times 5) \\ 25286 &:= (-Q(Q(2))) - ((Q((-5) + Q(Q(2)))) + (Q(Q(8)))) \times (-6)) \\ 25287 &:= (2 - (-5) \times (Q(Q(2)) + Q((Q(8) + (7)))))) \\ 25289 &:= (Q((Q(Q(2)) - 5)) \times ((2 \times Q(8)) + Q(9))) \\ 25290 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (5^2)) \times 90) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25292 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(5))) - (Q(2) - Q(9))) \times (-Q(2))) \\ 25293 &:= ((-2) - Q(Q(5))) + (Q(2) \times (Q(Q(9)) - Q(Q(3)))) \\ 25295 &:= ((Q(Q(2)) \times (5 \times Q((2 \times 9)))) - Q(Q(5))) \\ 25296 &:= ((Q(2) + (52 \times Q(9))) \times 6) \\ 25298 &:= (((Q(Q(2)) - 5)^{Q(2)} + Q(Q(9))) + Q(Q(8))) \\ 25299 &:= ((Q(2) - Q(Q(5))) - (-Q(2)) \times (Q(Q(9)) - (Q(9)))) \\ 25309 &:= (-2) + ((Q(Q(5)) \times 30) + Q(Q(9))) \\ 25312 &:= (((-Q(2)) + Q(Q(5))) + (Q(31))) \times Q(Q(2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25320 &:= (-Q(Q(Q(2))) + Q(5) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) + 0 \\ 25321 &:= (-Q(Q(Q(2))) + Q(5) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) + 1 \\ 25322 &:= (-Q(Q(Q(2))) + Q(5) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) + 2 \\ 25323 &:= (-Q(Q(Q(2))) + Q(5) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) + 3 \\ 25324 &:= (-Q(Q(Q(2))) + Q(5) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) + 4 \\ 25325 &:= (-Q(Q(Q(2))) + Q(5) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) + 5 \\ 25326 &:= (-Q(Q(Q(2))) + Q(5) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) + 6 \\ 25327 &:= (-Q(Q(Q(2))) + Q(5) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) + 7 \\ 25328 &:= (-Q(Q(Q(2))) + Q(5) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) + 8 \\ 25329 &:= (-Q(Q(Q(2))) + Q(5) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25332 &:= (((Q(Q(Q(2))) - (Q((Q(5) - 3)))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2)) \\ 25337 &:= ((Q(2) \times (-Q((5 \times 3))) + Q(Q(Q(3)))) - 7) \\ 25342 &:= (((Q(Q(2)) - 5) \times Q((3 \times Q(4)))) - 2) \\ 25344 &:= ((Q(Q(2)) - 5) \times Q((3 \times 4) \times 4)) \\ 25345 &:= (((Q(Q(Q(2))) - (Q(5))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-4)) + (Q(5))) \\ 25346 &:= (-Q(2)) - ((-Q(5)) \times Q((Q(3) + 4))) \times 6) \\ 25348 &:= (2 - ((Q(Q(5)) \times (-34)) - Q(Q(8)))) \\ 25353 &:= (((2^5) \times Q(3)) + Q(5)) \times Q(Q(3)) \\ 25358 &:= (-2) - ((Q(Q(5)) + (Q(3))) \times (-5 \times 8)) \\ 25362 &:= (2 - ((Q(Q(5)) + (Q(3))) \times (-Q(6) + Q(2)))) \\ 25363 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5)) + (-Q(3)) \times Q((6 \times Q(3)))))) \\ 25364 &:= (Q(2) - ((Q(Q(5)) + (Q(3))) \times (-Q(6) + 4))) \\ 25367 &:= (((Q(25) + Q(Q(3))) \times Q(6)) - Q(7)) \\ 25368 &:= (((Q(25) \times 3) + Q(Q(6))) \times 8) \\ 25373 &:= (-2) + (-Q(5)) \times (Q(3) - Q((-Q(7)) + Q(Q(3)))) \\ 25374 &:= (-2) \times (Q(Q(5)) - ((3 + Q(7)) \times Q(Q(4)))) \\ 25375 &:= (25 \times (-Q(3)) + Q((7 + Q(5)))) \\ 25376 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(5)) + (Q((37 - 6)))) \\ 25379 &:= (Q(2) + (-Q(5)) \times (Q(3) - Q((-Q(7) - Q(9)))))) \\ 25386 &:= ((2 \times 5) \times Q(Q(3))) - (Q(Q(8)) \times (-6)) \\ 25387 &:= (-Q((2^5))) + ((3 + 8) \times Q(Q(7))) \\ 25388 &:= ((Q(Q(2)) - Q((5 + Q(Q(3)))) + (8 \times Q(Q(8)))) \\ 25389 &:= (((Q(2) + Q(53)) + 8) \times 9) \\ 25392 &:= (((Q(2) + 5)/3) \times Q(92)) \\ 25394 &:= -(((Q(Q(Q(2) + Q(5))) + (Q(3))) - (Q(Q(9)) \times 4))) \\ 25395 &:= ((-Q(2)) \times ((-Q(5)) + Q(Q(3)) - Q(Q(9)))) - Q(Q(5)) \\ 25403 &:= (-Q((Q(2) + Q(5)))) + (4 \times Q(Q(Q(03)))) \\ 25416 &:= ((Q((Q(2) + 5)) + Q(Q((4 + 1)))) \times Q(6)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25419 &:= ((Q((2 \times 5)) \times (Q(Q(4)) - 1)) - (Q(9))) \\ 25425 &:= ((-(2 + 5) + Q((Q(4) \times 2))) \times Q(5)) \\ 25427 &:= (2 - (-Q(5) \times (Q((Q(4) \times 2)) - (7)))) \\ 25439 &:= ((Q(2) \times ((5 \times 4)^3)) - Q(Q(9))) \\ 25440 &:= (-Q(2) \times ((-Q(5) \times Q(Q(4))) + 40)) \\ 25444 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (-Q(5) \times (4 + Q((Q(4) + Q(4)))))) \\ 25445 &:= -((Q(Q(2)) + ((Q(Q(5)) - (4) \times (-Q(4) + Q(5)))))) \\ 25446 &:= ((Q(Q(2)) + Q((Q((5 + 4)) - Q(4)))) \times 6) \\ 25456 &:= (-Q(2) \times (((Q(Q(5)) \times Q(Q(4)))/(-Q(5))) + (Q(6)))) \\ 25459 &:= (((Q(2) + Q((5 \times Q(4)))) \times 5) - Q(Q(9))) \\ 25461 &:= ((Q(2) - Q(Q(5))) \times ((-4) - Q(6)) - 1)) \\ 25464 &:= (((2 + Q((5 \times Q(4)))) - (Q(6))) \times 4) \\ 25465 &:= (((Q(2) - Q(Q(5))) \times (-4) - Q(6)) + Q(Q(5))) \\ 25466 &:= (Q(Q(2)) - (-Q(5) \times (Q((-4) + Q(6))) - (6))) \\ 25475 &:= ((Q(Q(2)) + (-5) \times (Q(Q(4)) - Q(7))) \times (-Q(5))) \\ 25476 &:= (((-Q(2) - Q(5)) + Q((Q(4) + Q(7)))) \times 6) \\ 25479 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (Q((Q(5) - (4))) \times 7)) \times (-9)) \\ 25483 &:= (-Q((2 + Q(5))) - (4 \times (8 - Q(Q(Q(3)))))) \\ 25484 &:= (((-Q(2) + Q(5)) + Q((Q(4) + Q(8)))) \times 4) \\ 25487 &:= ((Q(2) \times Q((5 \times Q(4)))) - (Q(8) + Q(7))) \\ 25488 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(-(5 - 48))) - Q(Q(8))) \\ 25495 &:= -((Q((2 + Q(5))) + (-4) \times (Q(Q(9)) - (5)))) \\ 25496 &:= (-Q(2) + ((Q(5) + Q(-(Q(4) - Q(9)))) \times 6)) \\ 25499 &:= -((Q(Q(2)) - ((Q(54) - Q(9)) \times 9)) \\ 25519 &:= ((Q((2^5)) \times Q(5)) - Q((1 \times 9))) \\ 25523 &:= (((Q((2^5)) \times Q(5)) + Q(2)) - Q(Q(3))) \\ 25525 &:= ((Q((2^5)) - (5 - 2)) \times Q(5)) \\ 25527 &:= (((Q(Q(2)) + (Q(5))) \times Q(Q(5))) + (-2) \times Q(7)) \\ 25533 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q((Q(5) + Q(5))) + Q(Q(3)))) \times Q(3)) \\ 25536 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q((5 + 5)) \times 3) + Q(Q(6)))) \\ 25537 &:= ((Q((2^5)) \times Q(5)) - (Q(3) \times 7)) \\ 25539 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (5 \times (Q(5) - Q(-(Q(3) - Q(9)))))) \\ 25543 &:= ((2 - Q(Q(5))) \times (-5) - (4 \times Q(3))) \\ 25545 &:= (((Q(Q(2)) + (Q(5))) \times Q(Q(5))) + (Q(4) \times (-5))) \\ 25547 &:= (((Q((2^5)) \times Q(5)) - (4)) - Q(7)) \\ 25548 &:= (-Q(2) \times ((5 - Q((5 \times Q(4)))) + 8)) \\ 25549 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5)))) \times ((5 \times 4) + 9)) \\ 25550 &:= ((Q((2^5)) \times Q(5)) - (50)) \\ 25557 &:= (((Q(Q((2 + 5))) + Q(Q(5))) + Q(Q(5))) \times 7) \\ 25562 &:= (((Q((2^5)) \times Q(5)) - Q(6)) - 2) \\ 25563 &:= ((Q(((Q(Q(2)) \times 5) + (5))) + (Q(Q(6)))) \times 3) \\ 25564 &:= (((Q(2) \times 5) \times (-5) + Q(Q(6)))) - Q(Q(4)) \\ 25568 &:= (((-2^5) \times (Q(Q(5)) - Q(Q(6)))) + Q(Q(8))) \\ 25571 &:= (-Q(2) - (-Q(5) \times (Q((Q(5) + (7))) - 1))) \\ 25572 &:= ((Q((2^5)) \times Q(5)) - (7 \times Q(2))) \\ 25573 &:= (((Q(Q(2)) + (Q(5))) \times Q(Q(5))) - (Q(7) + 3)) \\ 25575 &:= (((Q(2) - (5)) + Q((Q(5) + (7)))) \times Q(5)) \\ 25576 &:= (Q(2) \times (Q((5 \times Q(Q(-(5 - 7)))))) - 6)) \\ 25577 &:= -((Q(Q(2)) + ((-Q(5) \times Q((Q(5) + (7)))) + (7)))) \\ 25579 &:= ((Q(2) - Q(5)) - (-Q(5) \times Q(-(Q(7) - Q(9)))))) \\ 25580 &:= (Q(2) \times ((Q(5)/(-5)) + Q(80))) \\ 25582 &:= (-2 - ((Q((Q(5) - (5))) \times (-Q(8))) + Q(Q(2)))) \\ 25583 &:= (((Q((2^5)) \times Q(5)) - 8) - Q(3)) \\ 25584 &:= ((Q((2^5)) \times Q(5)) - Q((8 - 4))) \\ 25585 &:= (((Q(Q(2)) + (Q(5))) \times Q(Q(5))) - (8 \times 5)) \\ 25586 &:= ((Q((2^5)) \times Q(5)) - (8 + 6)) \\ 25588 &:= (-Q(2) - ((Q((Q(5) - (5))) \times (-Q(8))) + 8)) \\ 25589 &:= (-2 - ((Q((Q(5) - (5))) \times (-Q(8))) + 9)) \\ 25591 &:= ((Q((2^5)) \times Q(5)) - (9 \times 1)) \\ 25592 &:= ((-2) + Q((-((5/5)) + Q(9))) \times Q(2)) \\ 25594 &:= (-((Q(25) + Q(5))) + (Q(Q(9)) \times 4)) \\ 25595 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(-(5 - (5 \times 9)))) - (5)) \\ 25596 &:= (((Q(25) + (5)) + Q(9)) \times Q(6)) \\ 25597 &:= ((2 - 5) - (-Q(5) \times Q((Q(9) - Q(7)))))) \\ 25598 &:= (-2 - ((5 - (5 \times Q(9))) \times Q(8))) \\ 25599 &:= ((Q((2^5)) \times Q(5)) - (9/9)) \\ 25602 &:= (2 + (Q(5) \times Q((Q(6) - Q(02)))))) \\ 25604 &:= (Q(2) + (Q(5) \times Q((Q(6) + (0 - 4)))))) \\ 25606 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q((5 + 60)) \times 6)) \\ 25616 &:= (Q(Q(2)) \times ((5 \times 61) + Q(Q(6)))) \\ 25621 &:= (-Q(2) - (Q(Q(5)) \times (-((Q(6) + Q(2)) + 1)))) \\ 25622 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(5))) - 6) \times (-Q(2)) - 2) \\ 25623 &:= (-2 - (Q(Q(5)) \times (-Q(6) + (2 + 3)))) \\ 25624 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + Q(2))) - Q(4)) \\ 25625 &:= (Q(25) \times ((6^2) + 5)) \\ 25627 &:= (((-2) + Q(Q(5))) - Q((6 + Q(2)))) \times Q(7)) \\ 25629 &:= (Q(2) - (Q(Q(5)) \times ((Q(6) + Q(2)) - Q(9)))) \\ 25632 &:= (((-2) + (5 \times Q(6))) \times Q((3 \times Q(2)))) \\ 25635 &:= (((Q((Q(2) + Q(5))) \times 6) + Q(Q(3))) \times 5) \\ 25636 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(((Q(5) + (6)) + Q(3)))) + (Q(6))) \\ 25637 &:= ((Q(2) \times ((Q(5) \times (-6)) + Q(Q(Q(3)))))) - 7) \\ 25640 &:= (Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + 4) + 0 \\ 25641 &:= (Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + 4) + 1 \\ 25642 &:= (Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + 4) + 2 \\ 25643 &:= (Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + 4) + 3 \\ 25644 &:= (Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + 4) + 4 \\ 25645 &:= (Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + 4) + 5 \\ 25646 &:= (Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + 4) + 6 \\ 25647 &:= (Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + 4) + 7 \\ 25648 &:= (Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + 4) + 8 \\ 25649 &:= (Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + 4) + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25662 &:= ((-2) - (-5) \times Q((Q(6) + Q(6)))) - Q(Q(Q(2))) \\ 25664 &:= (((Q(2) \times 5) \times Q((6 \times 6))) - Q(Q(4))) \\ 25675 &:= (((Q(2) \times 5) \times Q(Q(6))) + (Q(7) \times (-5))) \\ 25676 &:= -((Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(5)) + Q(Q(6))) + Q(Q(7))) \times (-6))) \\ 25682 &:= (2 - (5 \times (-((Q(Q(6)) + Q(Q(8)))) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 25683 &:= (-((Q(2) - Q(5))) \times (Q(Q(6)) - (Q(8) + Q(3)))) \\ 25684 &:= (Q(2) - (-5) \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(8))) - Q(Q(4)))) \\ 25685 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(5)) + (-Q(6)) \times (-Q(8)) - Q(Q(5)))) \\ 25688 &:= (((-2) - Q((Q(5) + Q(6)))) \times (-8)) - Q(Q(8)) \\ 25689 &:= ((2 + Q(Q(5))) + (6 \times (Q(Q(8)) + (Q(9)))) \\ 25692 &:= ((((-2) + Q(5)) \times (-6)) + Q(Q(9))) \times Q(2) \\ 25695 &:= (((Q(2) \times 5) \times Q(Q(6))) + (-9) \times Q(5)) \\ 25696 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((5 + Q(6))) - ((Q(9) - (6)))) \\ 25697 &:= ((2 - ((Q(Q(5)) \times (-6)) + (Q(9)))) \times 7 \\ 25718 &:= ((Q(Q(2)) - 5) \times (Q(Q(7)) + (1 - Q(8)))) \\ 25721 &:= -((Q(2) + (Q((5 \times 7)) \times (-21))) \\ 25724 &:= ((-Q(2)) \times Q(Q(5))) + ((Q(7) \times Q(24))) \\ 25725 &:= (((Q(2) - Q(5)) \times Q(7)) \times (-25)) \\ 25726 &:= (2 \times (Q(5) - (-Q(7)) \times (Q(Q(Q(2))) + 6))) \\ 25728 &:= (2 \times ((5 + Q((7 \times 2))) \times Q(8))) \\ 25729 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(5))) + (Q(7) \times (2^9))) \\ 25732 &:= ((-((Q(2) \times (Q(5) + 7))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\ 25735 &:= (((Q(Q(Q(2))) + (5 + Q(7))) \times Q(Q(3))) + (Q(Q(5)))) \\ 25743 &:= -(((Q(Q(Q(2))) - (-5) \times Q(7)) - (4 \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 25744 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(5) \times (Q(7) + Q(4))) - Q(4))) \\ 25747 &:= (((Q((Q(Q(2)) \times 5)) + (Q(7))) \times 4) - (Q(7))) \\ 25752 &:= ((Q(2) + Q(5)) \times ((Q(Q(7)) - Q(Q(5)))/2)) \\ 25755 &:= ((Q((2 + Q(5)) + Q(7)) - Q(Q(5))) \times 5) \\ 25764 &:= (((Q(2) \times 5) \times (-7) + Q(Q(6)))) - Q(4) \\ 25765 &:= (((2 - Q(Q(5))) + Q(76)) \times 5) \\ 25767 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (Q(5) \times Q((Q(7) + Q(6)))))/(-7)) \\ 25768 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) + 7) \times (-Q(6))) + Q(Q(8)) \\ 25773 &:= ((Q(Q(2)) - (Q((5 \times 7)) \times (-7))) \times 3) \\ 25774 &:= ((Q((2 + 5)) + Q(7)) \times (7 + Q(Q(4)))) \\ 25775 &:= ((Q((25 + 7)) + 7) \times Q(5)) \\ 25779 &:= ((2 \times (5 + Q((Q(7) + Q(7)))) + Q(Q(9))) \\ 25783 &:= (((Q(Q(2)) - Q(57)) \times (-8)) - Q(Q(3))) \\ 25788 &:= (-Q(2) - ((Q(5) - Q((Q(7) + 8))) \times 8)) \\ 25789 &:= ((Q(2) \times 5) - ((Q(Q(7)) \times (-8)) - Q(Q(9)))) \\ 25792 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((-5) + Q(7)) - (Q((9 \times 2)))) \\ 25795 &:= (((Q(Q(2)) - 5) \times Q(Q(7))) + 9) - Q(Q(5)) \\ 25798 &:= (-2) - (-Q(5)) \times (Q(-((Q(7) - Q(9)))) + 8)) \\ 25823 &:= (-2) - (-Q(5)) \times (Q((8 \times Q(2))) + (Q(3)))) \\ 25824 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q((5 \times 8)) - 2) + Q(4))) \\ 25825 &:= (((Q(2) + 5) + Q((8 \times Q(2)))) \times Q(5)) \\ 25826 &:= ((2 \times Q(Q(5))) - (Q((8^2)) \times (-6))) \\ 25827 &:= ((2 + Q(Q(5))) + (Q((Q(8) - Q(2))) \times 7)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25829 &:= (Q(2) - (-Q(5)) \times (Q((8 \times Q(2))) + 9)) \\ 25832 &:= ((Q(2) \times ((Q(5) - Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25834 &:= (2 \times (Q(Q(5)) + ((Q(Q(8)) \times 3) + (4)))) \\ 25836 &:= ((Q(-((Q(2) - 5) - Q(8))) + (Q(Q(3)))) \times 6) \\ 25839 &:= (((Q(2) + Q(5)) \times (8 + 3)) \times Q(9)) \\ 25841 &:= (-Q(Q(2))) - (Q(-((Q(5) - Q(8)))) \times (-Q(4) + 1))) \\ 25843 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) + 8) \times (-43)) \\ 25844 &:= ((Q(2) \times Q(Q(Q(-((5 - 8)))))) - Q((Q(4) + (4)))) \\ 25845 &:= (((Q(Q(Q(2))) - Q(Q(Q(-((5 - 8)))))) \times (-4)) + (Q(Q(5)))) \\ 25848 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) + Q(Q(8))) - Q(Q(4))) \times 8) \\ 25852 &:= ((Q(Q(Q(2))) + Q(5)) \times (-8) + Q((5 \times 2))) \\ 25856 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q((5 \times 8))/5) + Q(Q(6)))) \\ 25862 &:= (((Q(Q(2)) \times Q((5 \times 8))) + (6)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 25863 &:= ((-((Q(2) - Q(5))) \times (-Q(8)) + Q(Q(6))) - (Q(3))) \\ 25864 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times 8) + (Q(Q(6)) \times Q(4))) \\ 25866 &:= (((-((Q(2) - 5)) - Q(Q(8))) \times (-6)) + Q(Q(6))) \\ 25868 &:= (-Q(2) - (-((Q(5) + 8)) \times Q((Q(6) - 8)))) \\ 25871 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(5) + 8) \times Q(7))) - 1) \\ 25872 &:= (Q(2) \times ((Q(5) + 8) \times Q((7 \times 2)))) \\ 25874 &:= (2 + ((Q(5) + 8) \times Q((7 \times 4)))) \\ 25875 &:= (((2 - Q(5)) \times Q((8 + 7))) \times (-5)) \\ 25879 &:= ((-Q(2)) \times ((Q(5) - Q(Q(8))) - Q(Q(7)))) - 9) \\ 25881 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5)) \times (-8) + Q((8 - 1)))) \\ 25884 &:= -((Q(Q(2)) + (-5) \times (Q((8 + Q(8))) - (4)))) \\ 25885 &:= ((-((2 + 5)) + Q((8 + Q(8)))) \times 5) \\ 25886 &:= (Q(((Q(2) - Q(5)) + Q(8))) \times (8 + 6)) \\ 25887 &:= (Q(Q(2)) - ((-5) \times Q((8 + Q(8)))) + Q(7)) \\ 25888 &:= ((Q((2 \times 5)) + Q((Q(8) - 8))) \times 8) \\ 25889 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((5 \times 8))) + Q((8 + 9))) \\ 25892 &:= (((Q(Q(2)) - 5) \times (-8)) + Q(Q(9))) \times Q(2) \\ 25895 &:= (-25) + (Q((8 \times 9)) \times 5) \\ 25896 &:= (-Q(2)) \times (Q(Q(-((5 - 8)))) - (Q(Q(9)) - (6))) \\ 25897 &:= -((Q(Q(2)) + ((-5) \times Q((8 \times 9))) + (7))) \\ 25915 &:= ((Q(-((Q(2) + 5) - Q(9)))) - 1) \times 5 \\ 25918 &:= (-2) + (5 \times Q(((9 \times 1) \times 8))) \\ 25920 &:= Q(Q(2)) \times 5 \times Q(9 \times 2) + 0 \\ 25921 &:= Q(Q(2)) \times 5 \times Q(9 \times 2) + 1 \\ 25922 &:= Q(Q(2)) \times 5 \times Q(9 \times 2) + 2 \\ 25923 &:= Q(Q(2)) \times 5 \times Q(9 \times 2) + 3 \\ 25924 &:= Q(Q(2)) \times 5 \times Q(9 \times 2) + 4 \\ 25925 &:= Q(Q(2)) \times 5 \times Q(9 \times 2) + 5 \\ 25926 &:= Q(Q(2)) \times 5 \times Q(9 \times 2) + 6 \\ 25927 &:= Q(Q(2)) \times 5 \times Q(9 \times 2) + 7 \\ 25928 &:= Q(Q(2)) \times 5 \times Q(9 \times 2) + 8 \\ 25929 &:= Q(Q(2)) \times 5 \times Q(9 \times 2) + 9 \end{aligned}$$

- 25931 := (Q(Q(2)) + (5 × (Q((Q(9) - Q(3))) - 1)))
 25932 := (((Q(Q(2)) × (5 × Q(9))) + 3) × Q(2))
 25933 := (Q(Q(2)) - ((-5) × Q((Q(9) - Q(3)))) + 3)
 25934 := (-2) - ((-5) × Q((Q(9) - Q(3)))) - Q(4))
 25935 := ((-(2 - 5) + Q((Q(9) - Q(3)))) × 5)
 25936 := (Q(Q(2)) + (5 × Q((9 + 3) × 6)))
 25937 := (Q(Q(2)) - (Q((5 + 9) + Q(3))) × (-Q(7)))
 25939 := ((-Q(2)) × ((-Q(5) - Q(Q(9))) + Q(Q(3)))) - (Q(9))
 25943 := -(((Q(Q(Q(2))) + (5 × 9)) - (4 × Q(Q(Q(3))))))
 25944 := (((Q(Q(2)) - 5) - Q(Q(9))) × (-4)) - Q(Q(4)))
 25945 := ((Q(2) × 5) × Q(9 × 4)) + Q(5)
 25947 := ((2 + Q(5)) × Q(-(Q(9) + (Q(4) × (-7))))))
 25952 := (-Q(Q(2))) × (59 - Q((Q(5) + Q(Q(2))))))
 25956 := ((Q(-((Q(2) + 5) - Q(9)))) × 5) + Q(6)
 25962 := (((-Q(2)) × (5 - Q(Q(9)))) - (6)) - Q(Q(Q(2))))
 25963 := -((Q(Q(Q(2))) + (Q(5) - (Q(9) × Q((6 × 3))))))
 25965 := -(((Q(Q(2)) - Q(59)) + (-Q(6) × Q(Q(5))))))
 25968 := (-Q(2)) × ((Q(5) - Q(Q(9))) + (Q(6) + 8))
 25974 := -((Q(Q(Q(2))) + ((-5) - Q(9)) × (Q(7) + Q(Q(4))))))
 25975 := (((2 × (Q(Q(5)) - (Q(9)))) - Q(7)) × Q(5))
 25976 := (-Q(2)) × ((Q(5) - Q(Q(9))) + (7 × 6))
 25978 := -((Q(Q(2)) + ((Q(Q(5)) + 9) × (-Q(7) - 8))))
 25983 := ((Q(-((2 - 59))) × 8) - (Q(3)))
 25984 := ((Q(2) × Q((5 + Q(9)))) - Q((Q(8) - (4))))
 25986 := ((Q(-((2 - 59))) × 8) - (6))
 25988 := (Q(2) + ((5 × Q((9 × 8))) + Q(8)))
 25992 := (((Q(Q(2)) + Q(Q(5))) + (Q(9))) × (9 × Q(2)))
 25993 := -((Q(Q(Q(2))) - (5 - (-Q(9) × Q((9 + Q(3))))))
 25994 := ((Q(Q(2)) + (Q(5))) × (9 + Q(Q((9 - 4))))))
 25995 := ((-Q(2)) × (-((Q(5) - Q(9)) - Q(Q(9)))) - (Q(5)))
 25996 := (-Q(2)) × ((-Q(5) - Q(Q(9))) + ((Q(9) + (6))))
 25999 := (-2) + ((5 × Q((-9) + Q(9))) + (Q(9)))
 26092 := (((-2) - Q(6)) + Q(Q(09))) × Q(2))
 26095 := ((-Q(2)) × (Q(6) - Q(Q(09)))) - (5)
 26112 := (Q(Q(Q(2))) × (Q((6 + Q((1 + 1)))) + 2))
 26123 := (-Q(((2 × 6) - 1))) + (Q(2) × Q(Q(Q(3))))
 26125 := (((Q(2) + Q(Q(6))) + 1) - Q(Q(Q(2)))) × Q(5)
 26128 := ((Q(Q(2)) × (Q(Q(6)) + Q(Q((1 + 2)))))) + Q(Q(8))
 26129 := (((-2) + Q((Q(6) - 1))) × Q(Q(2))) + Q(Q(9))
 26132 := (((Q(2) × (-6 + 1)) + Q(Q(Q(3)))) × Q(2))
 26134 := (-2) - (-6) × Q(((1 + Q(Q(3))) - Q(4)))
 26136 := (Q((2 + 61) + 3)) × 6
 26137 := ((Q(2) × (-Q((6 - 1))) + Q(Q(Q(3)))) - 7)
 26138 := (2 + (6 × Q((-((1 - 3)) + Q(8))))
 26139 := ((Q(2) × (-6) + Q(Q(Q((1 × 3)))))) - (Q(9))
 26143 := (-((Q(Q(2) + 6)) + 1)) + (4 × Q(Q(Q(3))))
 26144 := (-Q((Q(2) + 6))) - (Q(Q(Q(-((1 - 4)))))) × (-4))
 26149 := (((Q(Q(2)) × (-6)) + 1) + (4 × Q(Q(9))))
 26163 := ((Q((26 + 1)) × Q(6)) - Q(Q(3)))
 26165 := (((-Q(2)) × Q(Q(6))) - Q((1 + 6))) × (-5))
 26166 := ((-2) + Q(Q((6 - 1)))) × (Q(6) + (6))
 26175 := (((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(6)))) × (-1)) + 7) × Q(5)
 26176 := (Q((Q(2) + Q(6))) + (Q(Q((1 + 7))) × 6))
 26177 := (Q(Q(Q(2))) + (Q((6 + 17)) × Q(7)))
 26184 := (((-2) × Q((Q(6) - 1))) - Q(Q(8))) × (-4)
 26187 := ((Q(Q(Q(2)) + 6)) - Q((1 + Q(8)))) × (-7)
 26188 := (-Q(2)) × ((6 - Q(Q((1 + 8)))) + 8)
 26190 := ((Q(Q(Q(2))) + (Q(6) - 1)) × 9)
 26192 := (((2 × 6) + 1) - Q(Q(9))) × (-Q(2))
 26194 := ((-2) × Q((6 - 1))) + (Q(Q(9)) × 4)
 26195 := ((-Q(2)) × (6 - Q(Q((1 × 9)))) - (Q(5)))
 26196 := (-Q(2)) × ((6 - Q(Q((1 × 9)))) + (6))
 26199 := (((Q(Q(Q(2))) × (-Q(6) + 1)) + Q(Q(9))) × (-9))
 26212 := (((2 + 6) - Q(Q(Q((2 + 1)))))) × (-Q(2))
 26213 := ((Q((-2) + Q(6))) × (Q(Q(2)) + 1)) + Q(Q(Q(3)))
 26214 := ((2 + Q((6 + Q(2)))) × (1 + Q(Q(4))))
 26215 := ((Q(2) × (-6) + Q(Q(Q((2 + 1)))))) - 5
 26216 := (Q(2) × (Q(Q(Q((6/2)))) - (1 + 6))
 26218 := (-26) - (-Q(2) × Q(Q((1 + 8))))
 26222 := ((Q(2) × Q(Q(Q((6/2)))))) - 22
 26224 := (((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × (Q(Q(2)) + (Q(2)))) - Q(4))
 26225 := ((Q(Q(2)) × Q((Q(6) + Q(2)))) + (Q(25)))
 26228 := (-Q(2)) - (-6) × (Q(Q(2)) + Q((2 + Q(8))))
 26231 := (-((2 × 6) - ((-Q(2)) × Q(Q(Q(3)))) + 1))
 26232 := (Q(2) × (-((6/2) + (Q(3)^{Q(2)})))
 26233 := (-2) - (((Q(Q(6)) / (-Q(2))) × Q(Q(3))) + (Q(3)))
 26234 := -(((Q(2) + 6) - (Q(2) × Q((3⁴))))
 26235 := (Q(Q(2)) + ((Q((Q(6)/2)) × Q(Q(3))) - (Q(5))))
 26236 := (-Q(2)) × ((6 - Q(2)) - Q(Q((3 + 6))))
 26237 := ((Q(2) × Q(Q((6/2) × 3))) - (7))
 26238 := (2 - (((Q(Q(6)) / (-Q(2))) × Q(Q(3))) + 8))
 26239 := (((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × Q((2 + 3))) - Q(Q(9)))
 26240 := (Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × (Q(2) + Q(4)) + 0
 26241 := (Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × (Q(2) + Q(4)) + 1
 26242 := (Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × (Q(2) + Q(4)) + 2
 26243 := (Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × (Q(2) + Q(4)) + 3
 26244 := (Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × (Q(2) + Q(4)) + 4
 26245 := (Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × (Q(2) + Q(4)) + 5
 26246 := (Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × (Q(2) + Q(4)) + 6
 26247 := (Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × (Q(2) + Q(4)) + 7
 26248 := (Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × (Q(2) + Q(4)) + 8
 26249 := (Q(Q(2)) + Q(Q(6))) × (Q(2) + Q(4)) + 9

$$\begin{aligned}
 26250 &:= (2 + Q(6) + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 0 \\
 26251 &:= (2 + Q(6) + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 1 \\
 26252 &:= (2 + Q(6) + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 2 \\
 26253 &:= (2 + Q(6) + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 3 \\
 26254 &:= (2 + Q(6) + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 4 \\
 26255 &:= (2 + Q(6) + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 5 \\
 26256 &:= (2 + Q(6) + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 6 \\
 26257 &:= (2 + Q(6) + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 7 \\
 26258 &:= (2 + Q(6) + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 8 \\
 26259 &:= (2 + Q(6) + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 9 \\
 \\
 26262 &:= ((Q(2) \times Q(Q(Q((6/2)))))) + (Q(6)/2)) \\
 26264 &:= ((Q(2) \times Q(Q(Q((6/2)))))) + (Q(6) - Q(4))) \\
 26265 &:= -((((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) \times (Q(Q(2)) - (Q(6)))) - (Q(5)))) \\
 26268 &:= (Q(2) \times (6 + Q(Q((-2) \times Q(6))/(-8)))) \\
 26271 &:= ((Q(2) \times (Q(Q(Q((6/2)))) + 7)) - 1) \\
 26272 &:= (Q(2) - ((6 + Q(Q((2 + 7)))) \times (-Q(2)))) \\
 26274 &:= (2 + ((Q(Q(Q((6/2)))) + 7) \times 4)) \\
 26275 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) \times Q(2)) + (7)) \times 5 \\
 26276 &:= -((Q(2) - ((Q(6) \times Q(27)) + Q(6)))) \\
 26277 &:= -((Q(Q(2)) - ((Q(6) \times Q(27)) + Q(7)))) \\
 26279 &:= ((2 \times (Q(6) + (Q(2)^7))) - Q(Q(9))) \\
 26284 &:= (((2 + Q(Q(Q((6/2)))))) + 8) \times 4 \\
 26291 &:= ((-Q(2)) \times (-((6 \times 2) - Q(Q(9)))) - 1) \\
 26292 &:= (Q(2) \times ((6 \times 2) + Q((9^2)))) \\
 26293 &:= ((Q(2) + Q(6)) - ((-Q(2)) \times Q(Q(9))) - (Q(3))) \\
 26294 &:= (2 - (((6 \times 2) + Q(Q(9))) \times (-4))) \\
 26295 &:= ((((-Q(2)) - Q(Q(6))) - 2) + Q(Q(9))) \times 5 \\
 26296 &:= (Q(Q(2)) - (((Q(Q(6)))/(-Q(2))) \times Q(9)) - (Q(6))) \\
 26297 &:= (Q(2) - (((Q(Q(6)))/(-Q(2))) \times Q(9)) - Q(7)) \\
 26298 &:= (-((Q(2) + (6))) + ((Q(2) \times Q(Q(9))) + Q(8))) \\
 26299 &:= ((2^6) - ((-Q(2)) \times Q(Q(9))) + 9) \\
 26305 &:= (((Q(2) + Q(Q(6))) - Q(Q(Q(3)))) \times (0 - 5)) \\
 26308 &:= ((Q(2) \times Q(Q((6 + 3)))) - (0 - Q(8))) \\
 26312 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q((6 + 3)))) + 1) \times Q(2)) \\
 26315 &:= (((2 + Q(Q(6))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-1 \times 5)) \\
 26316 &:= ((2 + Q((Q(6) - Q(3)))) \times Q((1 \times 6))) \\
 26317 &:= ((Q(2) \times (6 + Q(Q(Q(3)))))) + Q((1 \times 7)) \\
 26321 &:= (-Q(2) - ((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(2) + 1))) \\
 26322 &:= (((Q(Q(2)) - (Q(6))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(2))) - 2 \\
 26323 &:= (((Q(2) \times Q(Q((6 + 3)))) - 2) + Q(Q(3))) \\
 26324 &:= (Q(2) \times (Q(6) + ((Q(3)^{Q(2)}) - Q(4)))) \\
 26325 &:= ((Q(2) \times Q(Q((6 + 3)))) + Q((Q(2) + (5)))) \\
 26326 &:= (((Q(Q(2)) + (6)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2)) - 6 \\
 26327 &:= (2 + ((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) \times (-2 - 7)) \\
 26328 &:= (Q(2) - (((-Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) \times Q(2)) + Q(8)) \\
 26329 &:= ((Q(2) \times Q(Q((6 + 3)))) + ((Q(2) + Q(9)))) \\
 \\
 26332 &:= (Q(Q(2)) + (Q(6) \times (Q((3^3)) + 2))) \\
 26333 &:= ((Q(2) \times ((6/3) + Q(Q(Q(3)))))) + (Q(Q(3))) \\
 26334 &:= (((2 + Q(6)) \times Q(3)) \times (Q(Q(3)) - (4))) \\
 26335 &:= (((2 - Q(Q(6))) + Q(Q((3 \times 3)))) \times 5) \\
 26336 &:= -((Q(Q(2)) - (Q(6) \times (3 + (3^6)))) \\
 26340 &:= (((Q(2) \times (-6)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-4 + 0)) \\
 26341 &:= (Q(Q(2)) + ((Q(6) + Q(Q(3))) \times Q((Q(4) - 1)))) \\
 26342 &:= (((Q(2) \times (-6)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-4)) + 2 \\
 26343 &:= (((-2) - Q(Q(6))) + Q((Q(Q(3)) - Q(4)))) \times Q(3) \\
 26344 &:= (Q((Q(2) + (6))) - (Q((3^4)) \times (-4))) \\
 26345 &:= (((Q(2) - Q(Q(6))) + Q((3^4))) \times 5) \\
 26346 &:= (((Q(2) \times (-6)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-4)) + 6 \\
 26347 &:= ((((-2) - Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-4)) - (Q(7)) \\
 26348 &:= ((-26) - Q(Q(Q(3)))) \times (4 - 8) \\
 26349 &:= ((Q(2) \times (6 + Q((3^4)))) + Q(9)) \\
 26352 &:= (((2 + Q(Q((6 + 3)))) + (Q(5))) \times Q(2)) \\
 26353 &:= ((Q(2) \times (Q(Q((6 + 3))) + (Q(5)))) + (Q(3))) \\
 26354 &:= ((Q(2) + (6)) - ((Q(Q(Q(3))) + (Q(5))) \times (-4))) \\
 26356 &:= (Q(2) - ((Q(Q(6))/3) \times (-Q(5) + Q(6)))) \\
 26359 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((Q(6) \times 3) - (5))) - 9) \\
 26361 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(Q(6))) + Q((3 \times Q((6 - 1)))) \\
 26362 &:= ((Q(26) \times (3 + Q(6))) - 2) \\
 26365 &:= ((Q(2) \times Q(Q((6 + 3)))) + (Q((6 + 5)))) \\
 26366 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (-6) \times (Q(Q(3)) + Q(66)))) \\
 26368 &:= ((Q(Q(2)) + ((Q(Q(6))/3) - (Q(6)))) \times Q(8)) \\
 26372 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((6 \times Q(3)) + Q(7))) + Q(2)) \\
 26375 &:= (((Q(Q(2)) \times (6^3)) - Q(Q(7))) \times Q(5)) \\
 26378 &:= (2 \times (((Q(Q(6)) + 3) \times 7) + Q(Q(8)))) \\
 26380 &:= ((Q(2) \times (Q(6) + Q(Q(Q(3)))))) - (8 + 0) \\
 26381 &:= ((Q(2) \times (Q(6) + Q(Q(Q(3)))))) - (8 - 1) \\
 26382 &:= (((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(6)))) \times (Q(3) + 8)) - 2) \\
 26383 &:= ((Q(2) \times (Q(6) + Q(Q(Q(3)))))) - (8 - 3) \\
 26384 &:= ((Q(2) \times (Q(6) + (3^8))) - (4)) \\
 26385 &:= (((Q(Q(2)) + (Q(6))) - Q((Q(3) + Q(8)))) \times (-5)) \\
 26386 &:= (-2) - (((-Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) \times Q((8 - 6))) \\
 26387 &:= ((Q(2) \times (-6)) + ((3 + 8) \times Q(Q(7)))) \\
 26388 &:= (Q(2) \times (Q(6) + (3^{Q(8)/8}))) \\
 26389 &:= ((Q(2) \times Q(Q((6 + 3)))) + (Q(8) + Q(9))) \\
 26392 &:= (Q(2) + (Q(6) \times (Q((3 \times 9)) + Q(2)))) \\
 26394 &:= ((2 \times (-6) + Q(Q(3))) + (Q(Q(9)) \times 4)) \\
 26395 &:= (((-Q(2)) \times (-((Q(6) + 3) - Q(Q(9)))) - (5)) \\
 26396 &:= (-Q(2)) \times (((6/3) - Q(Q(9))) - (Q(6))) \\
 26398 &:= (((2 + Q((6 \times 3))) \times Q(9)) - 8) \\
 26411 &:= (Q(Q((-2) + (Q(6)/4))) \times 11) \\
 26412 &:= -((Q((Q(Q(2)) + (6))) - (Q(41) \times Q(Q(2)))) \\
 26413 &:= ((Q(2) \times Q(Q((Q(6)/4)))) + Q(13))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 26416 &:= (Q(Q(2)) \times ((6 + Q(41)) - Q(6))) \\ 26419 &:= (Q(Q(Q(2))) - (((Q(Q(6))/4) - 1) \times (-Q(9)))) \\ 26425 &:= (((Q(Q(2) + (6))) \times (Q(Q(4) + 2)) + Q(Q(5))) \\ 26427 &:= (Q(Q(2)) - (((6 + Q(4))/(-2)) \times Q(Q(7)))) \\ 26432 &:= (Q((Q(2) + Q(6))) + (Q(Q(4)) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(2))))) \\ 26437 &:= (Q((2 \times 6)) - ((-4) \times Q(Q(Q(3)))) - (Q(7))) \\ 26452 &:= (((Q(Q(2)) + Q(6)) + Q(Q((4 + 5)))) \times Q(2)) \\ 26456 &:= (((Q(2) + Q(6)) \times (4 + Q(Q(5)))) + Q(Q(6))) \\ 26464 &:= ((-2) + (Q(6) \times 46)) \times Q(4) \\ 26465 &:= (((-Q(2)) + Q(Q(6))) \times (-Q(4) - Q(6))) + Q(Q(5)) \\ 26468 &:= ((Q((2 + Q(6))) \times Q(4)) + Q((-6) + Q(8))) \\ 26469 &:= ((Q(2) \times Q(Q((Q(6)/4)))) + (Q((6 + 9)))) \\ 26472 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q((Q(6)/4))) - 7) \times Q(2))) \\ 26476 &:= ((Q(2) \times (Q(Q((Q(6)/4))) + (Q(7)))) + Q(6)) \\ 26480 &:= (-Q(2)) \times ((Q(6) - Q(Q(4))) - Q(80)) \\ 26484 &:= (((-Q(2)) + Q(Q((Q(6)/4)))) + Q(8)) \times 4 \\ 26492 &:= (((-2 - 64) + Q(Q(9))) \times Q(2)) \\ 26494 &:= (Q(Q(Q(2))) - (6 - (4 \times (9^4)))) \\ 26495 &:= (((-Q(2)) \times (-64 - Q(Q(9)))) - (5)) \\ 26496 &:= (Q(Q(2)) \times (((Q(6) - Q(4)) \times Q(9)) + Q(6))) \\ 26498 &:= (-2) - ((-Q((6 - 4))) \times (Q(Q(9)) + Q(8))) \\ 26512 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(Q(6))) + Q((-5) + Q(Q((1 + 2))))) \\ 26524 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((6 + Q(Q(Q((5 - 2)))))) \times (-4)) \\ 26525 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((-Q(6)) \times Q((Q(5) + 2))) - (Q(5))) \\ 26528 &:= (-Q(2)) \times (((-Q(6)) - Q((Q(5) \times 2))) - Q(Q(8))) \\ 26529 &:= (-Q((2^6)) + (Q(Q(5)) \times Q(-(2 - 9)))) \\ 26536 &:= (((Q(Q(Q(2))) - 6) \times (Q(5) + Q(Q(3)))) + Q(6)) \\ 26537 &:= ((Q(2) \times ((Q(6) + Q(5)) + Q(Q(Q(3))))) + (Q(7))) \\ 26542 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((-Q(6)) + (Q(Q(5)) \times (-42)))) \\ 26543 &:= (((Q((2 + Q(6))) + Q(Q(5))) \times Q(4)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 26544 &:= (((Q(Q(2)) + (6)) - Q((Q(5) + Q(4)))) \times (-Q(4))) \\ 26545 &:= (((Q(Q(2)) \times Q(Q(6))) \times (-5))/(-4) + Q(Q(5))) \\ 26549 &:= ((2 \times (-6) - (Q(Q(5)) \times (-Q(4)))) + Q(Q(9))) \\ 26550 &:= ((Q((-2) + Q(6)) - Q(Q(5))) \times 50) \\ 26568 &:= ((Q(((Q(2) + Q(6)) + (5))) + Q(Q(6))) \times 8) \\ 26572 &:= (26 \times (Q((Q(5) + (7))) - 2)) \\ 26573 &:= (((-2) \times Q(6)) + (5 \times Q(73))) \\ 26576 &:= (((Q(2) + Q(6)) \times (Q(Q(5)) + (7))) + Q(Q(6))) \\ 26577 &:= -((Q(Q(2)) + (((-6) \times Q(Q(5))) - Q(7)) \times 7)) \\ 26580 &:= -((Q(Q(2)) + (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) - Q(Q((8 + 0))))) \\ 26581 &:= -((Q(Q(2)) - (((Q(6) \times Q(Q(5))) + Q(Q(8)) + 1))) \\ 26582 &:= (2 - (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(8))) + Q(Q(2))) \\ 26583 &:= (-Q(2)) - (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(8))) + (Q(3))) \\ 26584 &:= (Q(2) - (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(8))) + Q(4)) \\ 26585 &:= -((Q(Q(2)) + (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(8)) - (5)))) \\ 26586 &:= (-Q(2)) - (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(8))) + (6)) \\ 26587 &:= (-2) - (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(8))) + (7)) \\ 26588 &:= -((Q(Q(2)) + (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) - 8) - Q(Q(8)))) \\ 26589 &:= (2 - (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(8))) + 9) \\ 26593 &:= (((Q(Q(2)) \times Q(Q(6))) + Q((-5) + Q(9))) + Q(Q(3))) \\ 26594 &:= (2 \times (((Q(Q(6)) \times 5) + Q(Q(9))) + Q(Q(4)))) \\ 26595 &:= (((2 - Q(6)) + Q(Q(5))) \times (9 \times 5)) \\ 26596 &:= (Q(2) - (((-Q(Q(6))) - Q(-((Q(5) - Q(9)))))) \times 6) \\ 26599 &:= (((2 + Q(Q(6))) \times (-Q(5))) + (9 \times Q(Q(9)))) \\ 26622 &:= ((26 \times Q((Q(6) - Q(2)))) - 2) \\ 26624 &:= (26 \times Q(((6 + 2) \times 4)) \\ 26625 &:= (((-Q(2)) - Q(Q(6))) \times (-Q(6) + Q(Q(2)))) + Q(Q(5)) \\ 26629 &:= (((Q(Q(2)) \times Q(Q(6))) - (Q(6))) + Q(-((Q(2) - Q(9)))) \\ 26632 &:= ((Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(6)) + (Q(Q(6)) \times Q(Q(3)))))) / Q(2)) \\ 26642 &:= (2 - ((Q(Q(6)) + (Q(6))) \times (-Q(4) + Q(2)))) \\ 26644 &:= (Q(2) + ((Q(Q(6)) + (Q(6))) \times (Q(4) + (4)))) \\ 26645 &:= (Q(((2^6) + (Q(6)/4))) \times 5) \\ 26649 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(6))) - (Q(6)))/(-4) \times Q(9)) \\ 26656 &:= (((Q(Q(Q(2))) - Q(6)) \times Q((6 + 5))) + Q(6)) \\ 26657 &:= (((Q(2) \times (-6^6)) + Q(5))/(-7)) \\ 26665 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(Q(6))) + Q(((Q(6) + Q(6)) + (5)))) \\ 26667 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((66/6) \times Q(Q(7)))) \\ 26672 &:= ((Q((Q(2) + Q(6))) + (67)) \times Q(Q(2))) \\ 26674 &:= (-((Q(2) + (-6) \times Q(67)))) - Q(Q(4)) \\ 26675 &:= ((((-2) - Q(6)) - Q(Q(6))) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 26676 &:= ((Q((Q(2) + (6))) - Q((Q(6) - (7)))) \times (-Q(6))) \\ 26688 &:= ((Q(2) \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(6))) + Q(Q(8)))) - Q(8)) \\ 26692 &:= (-Q(2)) \times ((Q(6) \times 6) - Q((Q(9) + 2))) \\ 26724 &:= ((Q(Q(Q(2))) + 6) \times ((Q(7) \times 2) + (4))) \\ 26725 &:= ((Q(((Q(2) \times 6) + Q(7))) + Q(Q(2))) \times 5) \\ 26732 &:= ((Q(Q(Q(2))) + Q(6)) + ((-Q(7)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(2))) \\ 26734 &:= (((Q(2) + (6)) \times Q(7)) + (Q(Q(Q(3))) \times 4)) \\ 26736 &:= (Q(Q(2)) \times (((6 \times Q(7)) + Q(Q(3))) + Q(Q(6)))) \\ 26737 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(((6 \times 7) - 3))) + Q(Q(7))) \\ 26738 &:= ((2 \times Q((Q(6) + Q(7)))) + (3 \times Q(Q(8)))) \\ 26739 &:= (Q(((2 \times 6) \times 7)) + (3^9)) \\ 26752 &:= (((2 + Q(6)) \times (Q(7) - (5))) \times Q(Q(2))) \\ 26754 &:= (((-26) \times Q(7)) \times (-5 - Q(4))) \\ 26756 &:= (-Q(2)) \times (((Q(Q(6)) + Q(7)) \times (-5)) + (Q(6))) \\ 26764 &:= (2 \times (((6 \times Q(Q(7))) - Q((Q(6) - (4)))))) \\ 26765 &:= ((Q((2 \times Q(6))) + Q((7 + 6))) \times 5) \\ 26768 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) - (7 + (-6) \times Q(8)))) \\ 26775 &:= ((Q(Q(2)) - Q((6 + 7))) \times (-7) \times Q(5)) \\ 26777 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + (7))) + (Q(77))) \\ 26784 &:= ((((-2) + Q(6)) \times Q(7)) + 8) \times Q(4) \\ 26786 &:= (((-2) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(7)))) - (Q(Q(8)) \times (-6))) \\ 26788 &:= (Q(2) \times (Q((Q(6) + (7 + 8))) + Q(Q(8)))) \\ 26789 &:= (-Q(2)) - ((Q(Q(6)) + Q((Q(7) - 8))) \times (-9)) \\ 26792 &:= (((Q((2 \times 6)) - (7)) + Q(Q(9))) \times Q(2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26793 &:= (((2 \times Q(Q(6))) \times 7) + (Q(93))) \\26794 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((-6) \times Q(7)) - (Q(Q(9)) \times 4)) \\26795 &:= ((-Q(2)) \times ((-6) \times Q(7)) - Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\26824 &:= ((-2) \times Q(6)) - (Q(82) \times (-4)) \\26825 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 6) \times Q((8+2))) + (Q(Q(5)))) \\26832 &:= (26 \times (8 + Q(32))) \\26834 &:= (-Q(2)) - ((-6) \times (Q((Q(8) + 3)) - Q(4))) \\26835 &:= (((2 + Q(6)) + Q((Q(8) + Q(3)))) \times 5) \\26836 &:= ((Q(-((Q(Q(2)) - (Q(6)))))) \times (Q(8) + 3)) + Q(6) \\26838 &:= (-2) - ((Q((-6) + Q(8))) - (Q(3))) \times (-8)) \\26848 &:= (((-Q(2)) + Q((-6) + Q(8))) - (4)) \times 8) \\26852 &:= (((2 \times Q(Q(6))) + Q(Q(8))) + (Q(5))) \times Q(2) \\26855 &:= (((Q(2) + Q(Q(6))) + Q(Q(8))) - (Q(5))) \times 5) \\26856 &:= (Q(-((2 - 68))) - (Q(Q(5)) \times (-Q(6)))) \\26857 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q((6 \times 8)) - Q(Q(5)))) - (7)) \\26859 &:= ((((-Q(2)) + Q(Q(6))) + Q(Q(8))) \times 5) - (Q(9))) \\26864 &:= (2 \times ((6 - Q((Q(8) - (6)))) \times (-4))) \\26868 &:= (Q(2) - ((6 - Q((Q(8) - (6)))) \times 8)) \\26872 &:= (-Q(2)) \times (6 - Q(((8 - Q(7)) \times (-2)))) \\26874 &:= -(((Q(Q(2)) + (6)) - (Q((-8) + Q(7))) \times Q(4))) \\26875 &:= ((2 + ((6 \times 8) - 7)) \times Q(Q(5))) \\26879 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (((-6) \times Q(8)) + Q(7)) \times Q(9)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26880 &:= Q(Q(2)) \times Q(Q(6) + 8) - Q(Q(8)) + 0 \\26881 &:= Q(Q(2)) \times Q(Q(6) + 8) - Q(Q(8)) + 1 \\26882 &:= Q(Q(2)) \times Q(Q(6) + 8) - Q(Q(8)) + 2 \\26883 &:= Q(Q(2)) \times Q(Q(6) + 8) - Q(Q(8)) + 3 \\26884 &:= Q(Q(2)) \times Q(Q(6) + 8) - Q(Q(8)) + 4 \\26885 &:= Q(Q(2)) \times Q(Q(6) + 8) - Q(Q(8)) + 5 \\26886 &:= Q(Q(2)) \times Q(Q(6) + 8) - Q(Q(8)) + 6 \\26887 &:= Q(Q(2)) \times Q(Q(6) + 8) - Q(Q(8)) + 7 \\26888 &:= Q(Q(2)) \times Q(Q(6) + 8) - Q(Q(8)) + 8 \\26889 &:= Q(Q(2)) \times Q(Q(6) + 8) - Q(Q(8)) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26891 &:= ((-Q(2)) \times ((Q(Q(6)) / (-8)) - Q(Q(9)))) - 1) \\26892 &:= (Q((26 - 8)) \times (Q(9) + 2)) \\26894 &:= (2 - (((Q(Q(6)) / 8) + Q(Q(9))) \times (-4))) \\26895 &:= ((((-Q(2)) + Q(Q(6))) + Q(Q(8))) - 9) \times 5) \\26896 &:= (Q(Q(2)) \times Q((Q(6) + ((8 - 9) + 6)))) \\26899 &:= (-2) - ((-Q(6)) + Q((Q(8) - 9))) \times (-9)) \\26905 &:= (((Q(Q(Q(2))) + Q(6)) \times 90) + (Q(Q(5)))) \\26912 &:= (2 \times (((Q(6) + Q(9)) - 1)^2)) \\26915 &:= ((-Q(2)) \times (-6 - Q((Q(9) + 1)))) - (5)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26920 &:= Q(26) + Q(Q(9)) \times Q(2) + 0 \\26921 &:= Q(26) + Q(Q(9)) \times Q(2) + 1 \\26922 &:= Q(26) + Q(Q(9)) \times Q(2) + 2 \\26923 &:= Q(26) + Q(Q(9)) \times Q(2) + 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26924 &:= Q(26) + Q(Q(9)) \times Q(2) + 4 \\26925 &:= Q(26) + Q(Q(9)) \times Q(2) + 5 \\26926 &:= Q(26) + Q(Q(9)) \times Q(2) + 6 \\26927 &:= Q(26) + Q(Q(9)) \times Q(2) + 7 \\26928 &:= Q(26) + Q(Q(9)) \times Q(2) + 8 \\26929 &:= Q(26) + Q(Q(9)) \times Q(2) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26932 &:= (Q(26) - ((Q(Q(9)) + 3) \times (-Q(2)))) \\26938 &:= (Q(2) - ((-6) \times Q((9/3) + Q(8)))) \\26944 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) - ((Q(9) + Q(4)) \times (-4))) \\26945 &:= (((Q((-2) + Q(6))) - Q(Q(9))) + Q(4)) \times (-5) \\26960 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(6)) \times (-Q(9) - (60)))))) \\26964 &:= (((Q(2 \times 6)) + Q(Q(9))) + (Q(6))) \times 4) \\26973 &:= ((2 - ((Q(6) \times (-9)) - (7))) \times Q(Q(3))) \\26975 &:= (((Q(Q(2)) - Q((6 + Q(9)))) / (-7)) \times Q(5)) \\26976 &:= ((Q(-((2 - 69))) + (7)) \times 6) \\26977 &:= ((Q(Q(2)) \times (6 \times Q((9 + 7)))) + Q(Q(7))) \\26983 &:= ((-2) + Q((6 + 9))) \times Q((8 + 3)) \\26984 &:= (Q((Q(Q(2)) + (6))) - ((Q(Q(9)) + Q(8)) \times (-4))) \\26985 &:= ((((-Q(2)) + Q(Q(6))) + 9) + Q(Q(8))) \times 5) \\26992 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (-69) + Q(Q(9))) \times Q(2)) \\27028 &:= (Q(2) \times (Q(Q(7)) + Q((02 + Q(8)))))) \\27053 &:= ((2 \times (7^05)) - Q(Q(Q(3)))) \\27123 &:= ((Q(Q(2)) + Q(-((Q(7) - Q(12)))))) \times 3) \\27125 &:= ((-Q(2)) + Q((Q(7) - Q(Q(1 \times 2)))))) \times Q(5) \\27135 &:= (((Q(2) - 71) \times Q(Q(3))) \times (-5)) \\27136 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((7 + 13)) + Q(Q(6)))) \\27144 &:= ((Q(Q((2 + 7))) + Q((-1) + Q(4))) \times 4) \\27152 &:= ((Q(Q(2)) + Q((Q((7 - 1)) + (5)))) \times Q(Q(2))) \\27153 &:= (((-2) + Q(7)) \times Q((-1) + Q(5))) + Q(Q(3)) \\27158 &:= (Q(2) - ((-((Q(7) + 1)) \times Q(Q(5))) + Q(Q(8)))) \\27168 &:= ((2 \times Q(Q((7 - 1)))) - ((-6) \times Q(Q(8)))) \\27169 &:= ((Q(Q(2)) \times (-((7 + 1)) + Q(Q(6)))) + Q(Q(9))) \\27175 &:= (((Q(Q(2)) \times 71) - Q(7)) \times Q(5)) \\27184 &:= (((Q(2) - Q(Q(7))) + Q(Q((1 \times 8)))) \times Q(4)) \\27195 &:= (((Q(Q(Q(2))) + Q(Q(7))) \times (1 + 9)) + (Q(Q(5)))) \\27216 &:= (-((Q(2) - Q((7 - 2)))) \times Q(Q((1 \times 6)))) \\27221 &:= (-Q(2)) + (Q((7 + Q(2))) \times Q((Q(Q(2)) - 1))) \\27223 &:= (-2) - (Q(((Q(7) + 2) + Q(2))) \times (-Q(3))) \\27225 &:= (Q(-((2 - 7))) \times Q(((2 \times Q(2)) + Q(5)))) \\27227 &:= (2 - (Q((Q(7) - Q(Q(2)))) \times (-Q(-((2 - 7)))))) \\27229 &:= (Q(2) - (Q(((Q(7) + 2) + Q(2))) \times (-9))) \\27232 &:= ((Q((2 + Q((7 + 2)))) - Q(Q(3))) \times Q(2)) \\27235 &:= ((Q(2) \times ((-7) + Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) - 5) \\27238 &:= (2 \times ((Q((Q(7) \times 2)) - Q(Q(3))) + Q(Q(8)))) \\27239 &:= ((Q((Q(Q(2)) + Q(7))) \times (2^3)) - Q(Q(9))) \\27241 &:= (Q(Q(2)) + (Q((7 + Q(2))) \times Q((Q(4) - 1))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 27242 &:= ((Q(2) + Q(7)) \times ((2 \times Q(Q(4))) + 2)) \\ 27243 &:= ((2 + Q((Q(7) + (2 + 4)))) \times Q(3)) \\ 27244 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q((7 - 2))) \times (-44)))) \\ 27248 &:= -((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(7)) - Q(Q(2 \times 4)))) - 8))) \\ 27249 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(7))) + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(9)))) \\ 27250 &:= ((Q(Q(2)) + Q((7 + Q(Q(2)))))) \times 50 \\ 27252 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (Q((7 + Q(Q(2)))) \times (-52)))) \\ 27255 &:= ((Q((2 + 72)) - Q(5)) \times 5) \\ 27257 &:= (((Q(2)^7) \times (-2)) - (-Q(5)) \times Q(Q(7))) \\ \\ 27260 &:= Q(2) \times (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)) \times 6)) + 0 \\ 27261 &:= Q(2) \times (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)) \times 6)) + 1 \\ 27262 &:= Q(2) \times (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)) \times 6)) + 2 \\ 27263 &:= Q(2) \times (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)) \times 6)) + 3 \\ 27264 &:= Q(2) \times (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)) \times 6)) + 4 \\ 27265 &:= Q(2) \times (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)) \times 6)) + 5 \\ 27266 &:= Q(2) \times (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)) \times 6)) + 6 \\ 27267 &:= Q(2) \times (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)) \times 6)) + 7 \\ 27268 &:= Q(2) \times (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)) \times 6)) + 8 \\ 27269 &:= Q(2) \times (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)) \times 6)) + 9 \\ \\ 27274 &:= (2 \times (Q(Q(7)) + (Q(2) \times Q((Q(7) + (4)))))) \\ 27276 &:= (2 \times ((Q(Q(7)) - (2^7)) \times 6)) \\ 27284 &:= ((Q(2) \times (Q(Q(7)) + Q((2 + Q(8)))) + Q(Q(4))) \\ 27285 &:= (-((Q(Q(2)) + Q(7))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-85)) \\ 27289 &:= (((Q(2) \times Q(72)) - 8) + Q(Q(9))) \\ 27292 &:= (-Q(2) - (((7 + Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(9))) \times (-Q(2)))) \\ 27293 &:= ((Q(2) \times ((7 + Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(9)))) - 3) \\ 27294 &:= (-2) + (((7 + Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(9))) \times 4) \\ 27296 &:= (Q(2) \times ((7 + Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(9 - 6)))))) \\ 27297 &:= (Q((-2) + Q(7)) - (-((2^9) \times Q(7))) \\ 27324 &:= (((2 \times 7) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(2)))) \times 4) \\ 27325 &:= ((Q(((Q(2) + 7) \times 3) + (Q(2))) \times Q(5)) \\ 27327 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times 7) - (Q(Q(3)))) \times Q(Q(2))) - (Q(7))) \\ 27328 &:= ((((-2) + Q(7)) \times Q(3)) + Q(2)) \times Q(8) \\ 27332 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q((7 - 3)))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2)) \\ 27333 &:= (Q(-((Q(Q(2)) - Q(7))) + ((Q(Q(3)) \times Q((Q(3) + Q(3)))))) \\ 27335 &:= ((Q((Q(2) \times 7)) - 3) \times 35) \\ 27336 &:= (((Q(-((2 - 7))) \times Q(Q(Q(3)))) - Q(3))/6) \\ 27346 &:= (2 - (((-Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) \times (-4)) - (Q(Q(6)))) \\ 27352 &:= ((Q(Q(Q(2))) + 7) \times (Q(Q(3)) + (Q(5) - 2))) \\ 27353 &:= (Q(Q(Q(2))) - (Q(7) \times ((-Q(3)) - Q(Q(5))) + Q(Q(3)))) \\ 27354 &:= (((2 - Q((-7) + Q(Q(3)))) \times (-5)) - (Q(4))) \\ 27355 &:= ((Q((Q(Q(2)) + (Q(7) + Q(3)))) - 5) \times 5) \\ 27357 &:= ((Q(2) + 7) \times ((Q(Q(3)) + 5) + Q(Q(7)))) \\ 27358 &:= (Q(Q(2)) + (Q(7) \times ((-3) + Q(Q(5))) - Q(8))) \\ 27359 &:= ((Q(Q(2)) \times ((7^3) \times 5)) - (Q(9))) \\ \\ 27362 &:= (((Q(Q(2)) + Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(6)) \times Q(Q(2)))) \\ 27367 &:= (Q(2) - (-((7 \times 3)) \times (Q(Q(6)) + (7)))) \\ 27368 &:= -((Q(Q(2)) - ((7 \times 3) \times (Q(Q(6)) + 8)))) \\ 27375 &:= (-((2 - 7) \times Q((Q(Q(3)) - (7)))) - 5) \\ 27376 &:= (((Q(Q(2)) \times 7) \times Q((Q(3) + (7)))) - Q(Q(6))) \\ 27377 &:= (((Q((2 + Q(7))) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(7))) \times (-7)) \\ 27378 &:= ((-Q((2 + 7))) \times Q((3 + Q(7)))) / (-8) \\ 27382 &:= (((Q((2 \times Q(7))) - (Q(3))) + Q(Q(8))) \times 2) \\ 27386 &:= (2 + ((7 \times 3) \times (8 + Q(Q(6)))))) \\ 27387 &:= (-Q(2) - (((7 \times Q(Q(3))) - 8) \times (-Q(7)))) \\ 27392 &:= (2 \times (7 + (Q(Q(3)) \times Q((9 + Q(2)))))) \\ 27394 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(7))) \times (-Q(3))) + Q((Q(9) - (4)))) \\ 27395 &:= (((Q(Q(2)) \times (7^3)) - 9) \times 5) \\ 27405 &:= (-((Q(2) - Q(7))) \times (-Q(4) + Q(Q(05)))) \\ 27408 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(7) + Q(40)) + Q(8))) \\ 27424 &:= ((Q(Q(2)) \times (-Q(7) - Q(42))) - Q(4)) \\ 27425 &:= (((Q(2) + Q((Q(7) - Q(4)))) + (Q(2))) \times Q(5)) \\ 27429 &:= (Q((-2) + Q(7)) - (4 \times (Q(Q(Q(2))) - Q(Q(9)))))) \\ 27435 &:= (((-2) - Q(74)) - Q(3)) \times (-5) \\ 27438 &:= (-2) - (Q(7) \times (Q(4) - Q((3 \times 8)))) \\ 27452 &:= (-Q(2)) \times (Q(7) - (Q(Q(4)) \times (Q(5) + 2))) \\ 27455 &:= (((Q(Q(2)) + (Q(74))) \times 5) - (5)) \\ 27456 &:= ((Q(Q(2)) \times ((7 \times Q(Q(4))) + (5))) - Q(Q(6))) \\ 27458 &:= (2 - (((Q(7) \times (-4)) + Q(Q(5))) \times (-Q(8)))) \\ 27459 &:= (-2) + ((Q(74) \times 5) + Q(9)) \\ 27464 &:= (Q(2) \times ((Q(7) + Q(Q(4))) + Q(Q((Q(6)/4)))))) \\ 27465 &:= ((Q((Q(2) + Q(7))) \times (4 + 6)) - Q(Q(5))) \\ 27467 &:= ((Q(2) + 7) \times ((Q(4) \times 6) + Q(Q(7)))) \\ 27475 &:= ((Q(Q(Q(2))) + Q((7 + Q(4)))) \times (7 \times 5)) \\ 27485 &:= (-Q(2) + (-Q(7) \times (Q((Q(4) - 8)) - Q(Q(5)))))) \\ 27486 &:= (27 \times (Q((4 \times 8)) - (6))) \\ 27492 &:= ((Q(Q(2)) - Q((74 + 9))) \times (-Q(2))) \\ 27493 &:= (Q((2 \times 7) + ((Q(Q(4)) + (Q(9))) \times Q(Q(3)))) \\ 27496 &:= ((-Q(2)) \times ((7 + 4) - Q(Q(9)))) + Q(Q(6)) \\ 27497 &:= (((Q(Q(2)) + 7) \times Q(Q(4))) - (-9) \times Q(Q(7))) \\ \\ 27500 &:= (Q(2) + 7) \times Q(50) + 0 \\ 27501 &:= (Q(2) + 7) \times Q(50) + 1 \\ 27502 &:= (Q(2) + 7) \times Q(50) + 2 \\ 27503 &:= (Q(2) + 7) \times Q(50) + 3 \\ 27504 &:= (Q(2) + 7) \times Q(50) + 4 \\ 27505 &:= (Q(2) + 7) \times Q(50) + 5 \\ 27506 &:= (Q(2) + 7) \times Q(50) + 6 \\ 27507 &:= (Q(2) + 7) \times Q(50) + 7 \\ 27508 &:= (Q(2) + 7) \times Q(50) + 8 \\ 27509 &:= (Q(2) + 7) \times Q(50) + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 27514 &:= ((Q(-(Q(Q(2)) - Q(7)))) \times Q(5)) + Q((1 + Q(4)))) \\ 27516 &:= (((-2) \times Q(Q(7))) \times (-5 + 1)) - Q(Q(6))) \\ 27519 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(7)) - Q((Q(5) + 1)))) - (Q(9))) \\ 27522 &:= ((Q(2) + 7) \times (Q((Q(5) \times 2) + 2)) \\ 27524 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 7))) \times 52) + (Q(4))) \\ 27525 &:= (((Q(2) + 7) \times Q((Q(5) \times 2))) + (Q(5))) \\ 27526 &:= (2 \times ((-Q(7)) \times (-Q(5) - Q(Q(Q(2))))) - 6) \\ 27527 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (-7) \times Q((Q(5 - 2) \times 7)))) \\ 27529 &:= (((2 \times Q(7)) \times (Q(5) + Q(Q(Q(2))))) - 9) \\ 27532 &:= (((-2) + Q((-7) + Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\ 27535 &:= (((Q(Q(2)) + Q((-7) + Q(5))) \times Q(Q(3))) - 5) \\ 27536 &:= (Q(Q(2)) \times ((7 + Q(Q(5))) + Q((-3) + Q(6)))) \\ 27540 &:= ((2 + Q(7)) \times 540) \\ 27542 &:= (((-2) \times Q(7)) \times (-Q(5) - Q(Q(4)))) + (Q(2)) \\ 27544 &:= ((Q(2) + 7) \times ((Q(Q(5)) \times 4) + 4)) \\ 27549 &:= ((Q(-(Q(Q(2)) - Q(7)))) \times Q(5)) - ((4) \times Q(9)) \\ 27552 &:= (((2 - Q(7)) - Q(Q(5))) \times (-Q(5) - Q(Q(2)))) \\ 27555 &:= ((Q(2) + 7) \times (5 + Q((Q(5) + Q(5)))) \\ 27556 &:= (Q(2) \times Q(((Q(7 + 5)) - Q(5)) - Q(6))) \\ 27565 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times 7) + (Q((Q(5) + Q(6)))) \times 5) \\ 27568 &:= (((27 + Q(Q(5))) \times Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 27575 &:= (((2 \times Q((Q(7) - Q(5)))) - Q(7)) \times Q(5)) \\ 27576 &:= ((Q((Q(2) \times 7)) - (Q(5) - 7)) \times Q(6)) \\ 27578 &:= -((Q(-(Q(Q(2)) - Q(7)))) + (5 + (-7) \times Q(Q(8)))) \\ 27582 &:= (((Q(Q(Q(2))) + (7 \times Q(5))) \times Q(8)) - 2) \\ 27584 &:= (((Q(2) - Q(Q(7))) + (Q(5))) + Q(Q(8))) \times Q(4) \\ 27586 &:= -((((Q(Q(2)) - Q(Q(7))) - Q(Q(5))) + (Q(Q(8)) \times (-6)))) \\ 27587 &:= ((2 \times Q(7)) + ((Q(Q(5)) - Q(8)) \times Q(7))) \\ 27588 &:= (Q(2) \times (Q((75 + 8)) + 8)) \\ 27592 &:= ((2 \times (Q(7) + Q(Q(5)))) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 27593 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (Q(7) + Q(5))) + (Q(93))) \\ 27596 &:= -((Q((Q(Q(2)) + 7)) + (-5) \times Q((Q(9) - 6)))) \\ 27598 &:= (-2) + ((Q(7) \times Q(Q(5))) - Q((-9) + Q(8))) \\ 27599 &:= -((Q(Q(-(2 - 7)))) + (Q(-(Q(5) - Q(9)))) \times (-9))) \\ 27605 &:= ((Q((Q(Q(2)) + Q(7))) + (Q(Q(6)))) \times 05) \\ 27615 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q((7 \times 6) + 1)) - Q(Q(5))) \\ 27621 &:= (-Q(2)) + ((Q(Q(7)) - Q(Q(6))) \times Q((Q(2) + 1))) \\ 27623 &:= (-2) - ((Q(Q(7)) - Q(Q(6))) \times (-Q((2 + 3)))) \\ 27625 &:= ((Q(Q(2)) + Q((Q(7) - Q((6 - 2)))) \times Q(5)) \\ 27627 &:= (2 + ((Q(Q(7)) - Q(Q(6))) \times Q(-(2 - 7))) \\ 27629 &:= (Q(2) + ((Q(Q(7)) - Q(Q(6))) \times (Q(Q(2)) + 9))) \\ 27632 &:= (((2^7) \times (6^3)) - Q(Q(2))) \\ 27634 &:= (((2 \times Q((7 + 6))) \times Q(Q(3))) + Q(Q(4))) \\ 27635 &:= (((-2) \times Q(7)) + Q((-6) + Q(Q(3)))) \times 5) \\ 27637 &:= ((Q(2) \times ((-7) \times Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(7))) \\ 27641 &:= (Q(Q(2)) + ((Q(Q(7)) - Q(Q(6))) \times Q((4 + 1))) \\ 27642 &:= (-((Q(2) - 7)) \times (Q((6 \times Q(4)) - 2)) \\ 27643 &:= (Q(Q(2)) + ((-7) + Q((6 \times Q(4)))) \times 3) \\ 27644 &:= (((-Q(2) - 7)) \times Q((6 \times Q(4)))) - 4) \\ 27646 &:= (-2) \times (Q(Q(7)) + (-6) \times Q((Q(4) + Q(6)))) \\ 27648 &:= (27 \times Q(((6 \times 4) + 8))) \\ 27655 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(7) + Q((Q(6) + 5)))) - (Q(5))) \\ 27656 &:= (((-Q(2)) \times (7 - Q(Q(6)))) - (Q(Q(5)) \times (-Q(6)))) \\ 27662 &:= (-2) + ((Q((Q(7) + 6)) - Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) \\ 27664 &:= (((2^7) \times Q(6)) \times 6) + Q(4) \\ 27668 &:= (((Q(2) \times Q((Q(7) + Q(6)))) - Q(Q(6))) + Q(8)) \\ 27671 &:= ((Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(7)) + Q(Q(6)))) \times (7 \times 1)) \\ 27675 &:= ((Q(2) \times Q((Q(7) + Q(6)))) - (Q(7 \times 5))) \\ 27683 &:= ((-2) + Q(7)) \times (-Q(6) + Q(Q((8 - 3)))) \\ 27686 &:= -((Q(Q(2)) - ((-7) + Q(68)) \times 6)) \\ 27687 &:= ((Q((Q(Q(2)) + Q(7))) \times 6) + (-Q(8) + Q(Q(7)))) \\ 27688 &:= -(((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(7)) - Q(6)) - Q(Q(8)))) + 8) \\ 27692 &:= ((Q(Q(2)) + 7) \times (Q(Q(6)) - 92)) \\ 27693 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 7)) \times Q(6)) + (Q(93))) \\ 27695 &:= (((Q(2) \times Q((Q(7) + 6))) - Q(Q(9))) \times 5) \\ 27696 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(7) \times (-6)) + Q((9 + Q(6)))) \\ 27718 &:= -(((Q(Q(2)) + Q(7)) + (-7) \times Q((-1) + Q(8)))) \\ 27723 &:= -((Q(-(Q(Q(2)) - Q(7)))) + (Q(Q(7)) \times (Q(2) \times (-3)))) \\ 27725 &:= (((2 \times 7) \times Q((Q(7) - Q(2)))) - Q(Q(5))) \\ 27729 &:= (27 \times Q((7 \times Q(2)))) + Q(Q(9)) \\ 27733 &:= ((Q(2) + ((-Q(7)) + Q(Q(7))) \times Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 27736 &:= ((Q(2) \times ((7 \times 7) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(6)))) \\ 27744 &:= (((Q(2) + Q(7)) + Q(7)) \times (Q(4) + Q(Q(4)))) \\ 27748 &:= ((Q(2) \times (Q(77) - Q(4))) + Q(Q(8))) \\ 27753 &:= -(((Q(Q(2)) - Q(7)) \times Q((7 + Q(5)) - 3))) \\ 27756 &:= -(((Q(2) - 775) \times Q(6))) \\ 27758 &:= -((Q(-(Q(Q(2)) - Q(7)))) - (-7) \times (-Q(5) - Q(Q(8)))) \\ 27759 &:= (Q(Q(2)) - ((-7) \times (Q(Q(7)) + Q(Q(5)))) - Q(Q(9))) \\ 27772 &:= ((Q(Q((2 + 7))) - (Q(7) \times Q(Q(7)))) / (-Q(2))) \\ 27773 &:= (Q((Q(Q(2)) + Q(7))) + (7 \times Q((Q(7) + Q(3)))) \\ 27775 &:= ((Q(-(Q(2) - Q(7))) - (Q((Q(7) + 7)))) \times (-Q(5))) \\ 27779 &:= -((Q(2) + ((Q(7) / (-7)) \times Q((7 \times 9)))) \\ 27781 &:= (-2) - (Q(7) \times (-7 \times 81)) \\ 27785 &:= (((Q(2 \times Q(7))) + Q(7)) - Q(Q(8))) \times 5) \\ 27787 &:= (Q(2) - (-7) \times Q(((7 \times 8) + 7))) \\ 27792 &:= (Q(2 \times (Q(7) - 7))) + (Q(9) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 27794 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (7 - Q(Q(7)))) \times (-9 + 4)) \\ 27797 &:= ((2 \times 7) + (7 \times Q((9 \times 7)))) \\ 27799 &:= (Q(Q(2)) + (Q(7) \times ((7 \times 9) \times 9))) \\ 27812 &:= (Q(2) \times ((Q(7) \times 8) + Q(Q(Q((1 + 2)))))) \\ 27819 &:= ((Q(2) + (Q(7) \times (Q(8) - 1))) \times 9) \\ 27823 &:= (-2) + (7 \times (Q(Q(8)) - Q((2 + Q(3)))) \\ 27824 &:= ((-2) + Q(7)) \times (Q((8 + Q(Q(2)))) + (Q(4))) \\ 27825 &:= ((Q((Q(2) + 7)) - Q(Q(8))) \times (-2 + 5)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 27827 &:= (2 - (-7) \times (Q(Q(8)) - Q((Q(2) + (7)))))) \\ 27828 &:= (-Q(2) + (-Q(7) \times (8 - Q((Q(Q(2)) + 8)))))) \\ 27829 &:= (-2) - ((-7) \times Q(Q(8))) + (Q(29))) \\ 27833 &:= ((Q(2) \times (Q(7) + Q(83))) + Q(Q(3))) \\ 27836 &:= (Q(2) \times (((Q(7) \times 8) + Q(Q(Q(3)))) + 6)) \\ 27837 &:= (-2) + (-7) \times (-8) - Q((Q(3) \times 7))) \\ 27843 &:= ((Q(Q(Q(2))) + Q(-((Q(7) - Q((8 + 4)))))) \times 3) \\ 27844 &:= ((Q(2) \times (Q(Q(7)) + Q((Q(8) + (4)))))) - Q(Q(4)) \\ 27846 &:= ((Q((Q(Q(2)) + (7))) + (Q(Q(8)) + Q(4))) \times 6) \\ 27848 &:= (Q((27 + (8 \times 4))) \times 8) \\ 27849 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (-7) \times ((8^4) - Q(9)))) \\ 27852 &:= ((Q(2) + (7)) \times ((-8) - Q(Q(5))) \times (-Q(2))) \\ 27856 &:= (Q(Q(2)) \times (7 + (Q((-8) + Q(5))) \times 6)) \\ 27859 &:= ((Q(2) + (7)) + (8 \times Q(59))) \\ 27864 &:= (Q((2 + 7)) \times (86 \times 4)) \\ 27865 &:= ((Q((-2) + Q(7))) + Q((Q(8) - (6)))) \times 5) \\ 27867 &:= (((Q((Q(2) + (7))) - Q(Q(8))) - (6)) \times (-7)) \\ 27868 &:= ((2^{7+8}) - Q((6 + Q(8)))) \\ 27869 &:= (Q(Q(2)) - (-7) \times (Q(Q(8)) - ((Q(6) + Q(9)))))) \\ 27872 &:= ((((-2) + Q(7)) + Q(Q(8))) - Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) \\ 27876 &:= (2 \times ((-78) + Q(Q(7))) \times 6) \\ 27877 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (-7) \times (Q(Q(8)) - (77)))) \\ 27879 &:= (((Q(Q(2)) \times (-7)) + Q(Q(8))) \times 7) - 9) \\ 27885 &:= ((Q((-2) + Q(7))) - Q(8)) \times (8 + 5) \\ 27886 &:= (-2) - ((-7) \times Q(Q(8))) + Q((Q(8) - Q(6)))) \\ 27887 &:= (-Q(27)) - ((-8) + Q(Q(8))) \times (-7)) \\ 27888 &:= (((2 \times Q(7)) - Q(Q(8))) \times (-8)) - Q(Q(8)) \\ 27889 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times 78) + (Q(89))) \\ 27893 &:= ((-Q(2)) \times ((Q(7) \times (-8)) - Q(Q(9)))) + Q(Q(3)) \\ 27894 &:= (-2) \times (Q(Q(7)) + ((Q(Q(8)) - 9) \times (-4))) \\ 27897 &:= (Q(Q(2)) + (Q(7) \times ((Q(8) \times 9) - (7)))) \\ 27904 &:= (((Q(2) \times 7) + Q(9)) \times Q(Q(04))) \\ 27913 &:= -(((Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(7)) \times (-9)) + 1)) - Q(Q(Q(3)))))) \\ 27914 &:= (-((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(7)) \times (-9)))) + Q(Q(Q(-((1 - 4)))))) \\ 27927 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((-Q((7 \times 9))) + Q(Q(2))) \times 7) \\ 27932 &:= ((((-2) - Q(Q(7))) \times (-9)) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(2))) \\ 27936 &:= (((-2) + Q(7)) + ((9^3))) \times Q(6) \\ 27945 &:= (-(((2 - 7) \times 9)) \times (-4) + Q(Q(5))) \\ 27948 &:= (-2) \times ((Q(Q(7)) + 9) + (-4) \times Q(Q(8)))) \\ 27952 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times 7) - (9 \times 5)) \times Q(Q(2))) \\ 27955 &:= -((Q((Q(Q(2)) + Q(7))) + ((Q(Q(9)) \times (-5)) + Q(Q(5)))))) \\ 27956 &:= (Q(2) + ((Q(7) \times (-Q(9)) + Q(Q(5)))) + Q(Q(6))) \\ 27959 &:= (-Q(2) - (((Q(Q(7)) + Q(9))) + Q(Q(5))) \times (-9)) \\ 27965 &:= ((Q((Q(2) + 79)) - Q(Q(6))) \times 5) \\ 27968 &:= ((2 - ((Q(7) \times (-9)) + (6))) \times Q(8)) \\ 27972 &:= ((Q(Q(Q(2))) - Q((Q(7) + 9))) \times (-7 + 2)) \\ 27976 &:= (-Q(2) \times (-Q((7 \times 9))) - Q((Q(7) + (6)))) \\ 27978 &:= ((Q((-2) + Q(7))) + Q(Q(9))) + (Q(Q(7)) \times 8) \\ 27984 &:= -((((Q(2) - (Q(7) \times 9)) \times Q(8)) - Q(4))) \\ 27986 &:= (2 \times (Q(Q(7)) - (9 \times (8 - Q(Q(6)))))) \\ 27988 &:= (2 + (-7) \times (98 - Q(Q(8)))) \\ 27989 &:= ((Q(2) \times Q(79)) + Q((Q(8) - 9))) \\ 27990 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (7 \times Q(9))) \times (-90)) \\ 27991 &:= (((2 - Q(Q(7))) \times (-9)) + Q((Q(9) - 1))) \\ 27992 &:= ((-((Q(2) - (Q(7) \times 9))) + Q(Q(9))) \times Q(2)) \\ 27996 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q(7) \times (9 + Q(9)))) \times 6) \\ 27997 &:= (((Q(2) \times 79) \times Q(9)) + Q(Q(7))) \\ 27999 &:= ((-Q(2)) \times ((Q(7) \times (-9)) - Q(Q(9)))) - 9) \\ 28037 &:= ((Q(2) \times (Q(80) + Q(3))) + Q(Q(7))) \\ 28075 &:= (((-Q(2)) - Q(Q(8))) \times (0 - 7)) - Q(Q(5)) \\ 28115 &:= ((2 - Q((Q(8) + 11))) \times (-5)) \\ 28125 &:= -(((Q(2) - Q((8 - 1))) \times Q(25))) \\ 28133 &:= ((2 \times Q((Q(8) + 1))) + ((3^{Q(3)})) \\ 28143 &:= ((Q((Q(2) + 8)) \times Q(14)) - Q(Q(3))) \\ 28144 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times 8) - Q((1 + Q(4)))) \times Q(4)) \\ 28158 &:= (-2) + ((Q(Q(8)) - Q((-1) + Q(5))) \times 8) \\ 28165 &:= (((Q(2) \times Q(81)) + Q(Q(6))) + Q(Q(5))) \\ 28175 &:= ((Q(Q(2)) + (8 - 1)) \times Q((7 \times 5))) \\ 28176 &:= (Q(-((Q(2) - Q(8)))) + (Q(Q((1 + 7))) \times 6)) \\ 28192 &:= (-Q(2)) \times (8 - Q((-1) + Q(9)) + Q(2))) \\ 28212 &:= ((Q(2) + (Q(8) \times Q(21))) - Q(Q(2))) \\ 28213 &:= (-2) + ((Q(8) \times Q(21)) - Q(3)) \\ 28215 &:= -((Q(2) - ((Q(8) \times Q(21)) - (5)))) \\ 28216 &:= (-2) + ((Q(8) \times Q(21)) - (6)) \\ 28217 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(8))) - Q(Q((2 + 1)))) \times 7) \\ 28218 &:= (2 + ((Q(8) \times Q(21)) - 8)) \\ 28219 &:= (Q(2) + ((Q(8) \times Q(21)) - 9)) \\ 28222 &:= ((Q(2) \times Q((82 + 2))) - 2) \\ 28226 &:= (2 - (Q(((8 \times Q(2)) - Q(2))) \times (-Q(6)))) \\ 28228 &:= (Q(2) + (Q((8 - 2)) \times Q(28))) \\ 28233 &:= ((Q(28) \times Q((2 \times 3))) + Q(3)) \\ 28252 &:= (((2 \times Q((Q(8) - 2))) - Q(Q(5))) \times Q(2)) \\ 28255 &:= ((Q((Q(Q(2)) + (Q(8) - Q(2)))) \times 5) - (Q(Q(5)))) \\ 28256 &:= -((Q(Q(2)) + ((-Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(Q(5)) - (Q(6)))))) \\ 28257 &:= -((Q(Q(2)) + (((-Q(8)) + Q(Q(2))) + Q(Q(5))) \times (-Q(7)))) \\ 28272 &:= ((Q(Q(Q(2))) - 8) \times (Q(Q(2)) - (Q(7) \times (-2)))) \\ 28275 &:= ((Q(2) \times Q((Q((8 - 2)) + Q(7)))) - Q(Q(5))) \\ 28276 &:= (Q(Q(2)) + ((Q((8 + Q(Q(2)))) \times Q(7)) + Q(6))) \\ 28277 &:= (Q(2) + ((Q((8 + Q(Q(2)))) \times Q(7)) + (Q(7)))) \\ 28283 &:= ((-Q(2)) + (8 \times Q((2 + Q(8)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 28284 &:= -(((Q(2) - Q(8)) - (Q(2) \times Q(84)))) \\ 28286 &:= ((-2) + Q(8)) + (Q(28) \times Q(6)) \\ 28287 &:= ((((-Q(2)) + Q(Q(8))) - Q(Q(Q(2)))) \times 8) - Q(Q(7)) \\ 28288 &:= ((Q(-((2 - 8))) \times Q(28)) + Q(8)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28289 &:= (2 - ((-8) \times Q((2 + Q(8)))) + Q(Q(9))) \\ 28291 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times 8) - ((-Q(2)) \times Q(Q(9))) + 1)) \\ 28292 &:= (((2^8) \times 2) + Q(Q(9))) \times Q(2) \\ 28293 &:= ((2 + Q(8)) - (Q((Q(Q(2)) + Q(9)))) \times (-3)) \\ 28294 &:= (((-Q(2)) - Q(Q(8)))/(-2)) + (Q(Q(9)) \times 4) \\ 28296 &:= ((2 + Q((Q(8) - (Q(2) \times 9)))) \times Q(6)) \\ 28306 &:= ((2 - Q(Q(8))) + ((Q(30) \times Q(6)))) \\ 28320 &:= ((Q(Q(2)) - Q(Q(8))) + (Q(Q(3)) \times Q(20))) \\ 28322 &:= (((-2) + Q((8 + 3)))^2) \times 2 \\ 28323 &:= (((Q(2) \times (-8)) - Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))) \times (-3)) \\ 28324 &:= (((Q(Q(Q(2))) - Q(8)) + Q((Q(Q(3)) + 2))) \times 4) \\ 28325 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 8) - Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))) \times (-5)) \\ 28326 &:= (((Q((Q(2) + Q(8))) + Q(Q(3))) + Q(Q(2))) \times 6) \\ 28327 &:= (-2) - ((Q(Q(8)) - Q((Q(3) - 2))) \times (-7)) \\ 28332 &:= ((Q(28) + 3) \times Q((3 \times 2))) \\ 28334 &:= (2 \times (-8) - (Q(Q(3)) \times (Q(Q(3)) - Q(Q(4)))))) \\ 28336 &:= (Q(2) \times ((-8) + Q((3 + Q(Q(3)))))) + Q(6)) \\ 28348 &:= ((((-2) \times Q(Q(8))) + Q(Q(3))) \times (-4)) - Q(Q(8))) \\ 28350 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 8)) - Q(3)) \times 50) \\ 28352 &:= ((28^3) + Q((5 \times Q(Q(2)))))) \\ 28354 &:= (2 \times ((Q(Q(8)) + Q(Q(3))) - (Q(Q(5)) \times (-Q(4)))))) \\ 28356 &:= ((((-2) - Q(Q(8))) - 3) - Q(Q(5))) \times (-6) \\ 28357 &:= ((-28) \times Q(Q(3))) + (Q(Q(5)) \times Q(7)) \\ 28361 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times (-6 + 1))) \\ 28365 &:= (((-Q(Q(2)) - Q(8)) + Q((Q(Q(3)) - (6)))) \times 5) \\ 28368 &:= ((Q(-((Q(2) - Q(8)))) - (Q(3) \times 6)) \times 8) \\ 28369 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(8) + 3) + Q(Q(6)))) + Q(Q(9))) \\ 28371 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 8)) + 3) \times Q((7 \times 1))) \\ 28376 &:= ((2 \times Q(Q(8))) - (Q((Q(3) + Q(7))) \times (-6))) \\ 28377 &:= ((Q(2) \times ((Q(Q(8)) - 3) + Q(Q(7)))) + Q(Q(7))) \\ 28385 &:= (((-Q(Q(2))) + Q((8 + Q(Q(3)))) + (Q(Q(8)) \times 5)) \\ 28387 &:= ((Q(2) - Q((8 + Q(3)))) - (Q(Q(8)) \times (-7))) \\ 28388 &:= -((Q((2 + Q(8))) - ((3 - Q(Q(8))) \times (-8))) \\ 28395 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(8))) \times (-3)) - Q(Q(9))) \times 5) \\ 28397 &:= (-2) + ((Q(Q(8)) - (39)) \times 7) \\ 28399 &:= (((-Q(2)) \times (-Q(8) - Q((3 + Q(9)))) - (Q(9))) \\ 28416 &:= ((Q(28) - Q(4)) \times (1 + Q(6))) \\ 28432 &:= (Q(-((Q(2) - Q(8)))) + (Q(Q(4)) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(2)))))) \\ 28436 &:= ((Q(2) + Q(Q(8))) - (-Q(4)) \times Q((3 + Q(6)))) \\ 28437 &:= -((Q(Q(Q(2))) - ((8^4) + 3) \times 7)) \\ 28447 &:= ((Q(Q(2)) \times (-8) + Q(44)) - Q(Q(7))) \\ 28448 &:= (28 \times (Q((Q(4) + Q(4))) - 8)) \\ 28453 &:= (((-Q((2 + Q(8))) - 4)) + (5 \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 28455 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((-Q(8)) \times Q((Q(4) + 5))) + (Q(5))) \\ 28464 &:= ((Q(2) + 8) \times (Q(46) + Q(Q(4)))) \\ 28465 &:= (((Q(Q(2)) + Q((Q(8) + 4))) \times 6) + Q(Q(5))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28472 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(8))) + (4)) \times 7) - Q(Q(Q(2))) \\ 28475 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((Q((8 + Q(4))) \times Q(7)) - (5))) \\ 28476 &:= ((Q(2) \times Q(84)) - (-7) \times Q(6)) \\ 28478 &:= (((-2) + Q(8)) - Q(Q(4))) - (-7) \times Q(Q(8))) \\ 28479 &:= (((Q(Q(2)) - (8^4)) \times (-7)) - (Q(9))) \\ 28480 &:= Q(2) \times (Q(84) + Q(8)) + 0 \\ 28481 &:= Q(2) \times (Q(84) + Q(8)) + 1 \\ 28482 &:= Q(2) \times (Q(84) + Q(8)) + 2 \\ 28483 &:= Q(2) \times (Q(84) + Q(8)) + 3 \\ 28484 &:= Q(2) \times (Q(84) + Q(8)) + 4 \\ 28485 &:= Q(2) \times (Q(84) + Q(8)) + 5 \\ 28486 &:= Q(2) \times (Q(84) + Q(8)) + 6 \\ 28487 &:= Q(2) \times (Q(84) + Q(8)) + 7 \\ 28488 &:= Q(2) \times (Q(84) + Q(8)) + 8 \\ 28489 &:= Q(2) \times (Q(84) + Q(8)) + 9 \\ 28496 &:= (((Q(Q(Q(2))) + Q(8)) \times (4 + Q(9))) + (Q(Q(6)))) \\ 28497 &:= ((Q(Q(2)) - ((8^4) - 9)) \times (-7)) \\ 28512 &:= (((-2) - (-8) \times Q(5)) \times Q(12)) \\ 28519 &:= (((-2) + Q(Q((8 - 5)))) \times Q(19)) \\ 28523 &:= ((2 \times Q(Q(8))) + ((5 - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(3)))))) \\ 28525 &:= (((-Q(2)) - Q(Q(8))) + (Q(5))) \times (-2 + 5)) \\ 28526 &:= -((Q(Q(2)) + ((Q((Q(8) + 5))) - (Q(2))) \times (-6))) \\ 28527 &:= (Q(Q(2)) + ((Q(Q(8)) - (Q(5) - 2)) \times 7)) \\ 28528 &:= -((Q((Q(2) + 8)) - ((5 + 2) \times Q(Q(8)))))) \\ 28529 &:= -((Q((2 + Q(8))) - (5 \times (Q(Q(2)) + Q(Q(9)))))) \\ 28532 &:= (28 \times (-5) + Q(32)) \\ 28534 &:= (2 \times ((Q((Q(8) + 5))) \times 3) - Q(4)) \\ 28536 &:= (((-2) + Q((Q(8) + 5))) - 3) \times 6) \\ 28537 &:= ((Q(2) \times ((-Q(8)) + Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(7))) \\ 28539 &:= ((Q(Q(-((2 - 8)))) - (Q(Q(5)) \times (-3))) \times 9) \\ 28542 &:= (((-Q(2)) + Q((Q(8) + 5))) \times (4 + 2)) \\ 28543 &:= (((Q(Q(2)) - 8^5) - Q((-Q(4) + Q(Q(3)))))) \\ 28544 &:= -((Q(Q(Q(2))) - (8 \times Q((-5) \times (4 - Q(4)))))) \\ 28545 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(8) + Q((Q(5) + Q(4)))) + Q(Q(5))) \\ 28546 &:= (Q(2) - ((Q((Q(8) + 5))) - 4) \times (-6)) \\ 28547 &:= ((Q(2) + (8^5)) - Q((Q(4) + Q(7)))) \\ 28548 &:= ((Q(2) \times Q(Q(Q(8 - 5)))) + Q(48)) \\ 28550 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 8)) - 5) \times 50) \\ 28556 &:= (Q(2) \times ((Q(8) - 5) \times Q((5 + 6)))) \\ 28557 &:= -((Q(2) - (Q((8 + 5))^{-5+7})) \\ 28560 &:= (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(8)) - (Q(5) \times Q(Q((6 + 0)))))) \\ 28561 &:= ((-Q(2)) - ((Q((Q(8) + 5))) \times (-6)) + 1) \\ 28562 &:= (((2 + Q((Q(8) + 5))) \times 6) - Q(Q(2))) \\ 28563 &:= (2 + ((8 + 5)^{Q(6/3)}) \\ 28564 &:= (2 - ((Q((Q(8) + 5))) \times (-6)) + (4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28565 &:= (((Q(2) + Q((Q(8) + (5)))) \times 6) - (Q(5))) \\ 28566 &:= (Q(((Q(2) + Q(8)) - ((5 - 6)))) \times 6) \\ 28567 &:= (((Q(Q(2)) - Q(8)) + Q(Q(5))) + (6)) \times Q(7) \\ 28568 &:= (Q(Q(Q(2))) - (-8 - ((Q(5) \times Q(Q(6))) - Q(Q(8)))) \\ 28569 &:= (((2 + Q((Q(8) + (5)))) \times 6) - 9) \\ 28576 &:= (-Q(2) \times (Q(Q((8 - 5))) - Q((Q(7) + Q(6)))) \\ 28577 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (-8)) - (Q(Q(5)) \times (-7 \times 7))) \\ 28580 &:= (Q(2) \times (Q(85) - (80))) \\ 28582 &:= ((-(2 - 8) \times Q((5 + Q(8)))) + Q(Q(2))) \\ 28583 &:= -((Q(((2 + Q(8)) + Q(5))) - (Q(Q(8)) \times Q(3))) \\ 28584 &:= -((Q(Q(2)) + (8 \times (Q(5) - Q((Q(8) - (4)))))) \\ 28587 &:= (((Q(2) - Q(8)) - Q(5)) - (Q(Q(8)) \times (-7))) \\ 28589 &:= ((-(2 - 8^5)) - Q(Q(8))) - (Q(9)) \\ 28590 &:= (((-2) - Q(Q(8))) \times (-5)) + Q(90) \\ 28592 &:= (((Q(2) + Q(85)) - Q(9)) \times Q(2)) \\ 28593 &:= (2 - ((Q(8) - Q(5)) \times (-9))) \times Q(Q(3)) \\ 28596 &:= (((-Q(2)) + Q((Q(8) + (5)))) + 9) \times 6 \\ 28608 &:= ((Q(Q(2)) - (-8 + Q(60))) \times (-8)) \\ 28616 &:= (((2 - Q(Q(8))) + (6)) \times (-1 + 6)) \\ 28619 &:= (((-Q(2)) - Q(Q(8))) \times (-6 + 1)) - (Q(9)) \\ 28624 &:= ((Q(28) \times Q(6)) + Q((Q(2) + Q(4)))) \\ 28625 &:= (((Q((Q(2) + Q(8))) \times 6) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(5)))) \\ 28632 &:= (2 - ((Q(Q(8)) - (6)) \times (-3 - Q(2))) \\ 28634 &:= (Q(2) - ((Q(Q(8)) - (6)) \times (-3 + 4))) \\ 28635 &:= (((-Q(2)) \times (-Q(86)) + Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \\ 28637 &:= (((Q(2) + Q(Q(8))) - (6 + 3)) \times 7) \\ 28638 &:= -(((Q(Q(2)) - Q(Q(8))) + (-6 \times (-3 + Q(Q(8)))) \\ 28644 &:= (((-Q(2)) + Q(Q(8))) \times (6 + (4/4))) \\ 28648 &:= (((2 \times Q(Q(8))) - (6)) \times 4) - Q(Q(8)) \\ 28652 &:= ((Q((Q(2) \times 8)) - (Q(6))) \times (Q(5) + Q(2))) \\ 28656 &:= (Q(2) \times ((8 \times Q((6 \times 5))) - Q(6))) \\ 28658 &:= ((2 - Q(Q(8))) \times ((6 - 5) - 8)) \\ 28667 &:= (((Q(Q(2)) + 8) \times Q(Q(6))) - (Q(6))) - Q(Q(7)) \\ 28668 &:= (-Q(2) + (Q(Q(8)) \times (-((6/6) - 8))) \\ 28671 &:= ((Q((28 + Q(6))) \times 7) - 1) \\ 28672 &:= ((2^{8+6} \times 7) / Q(2)) \\ 28673 &:= (Q(Q(Q(2))) - (((Q(Q(8)) - (Q(6))) \times (-7)) + 3)) \\ 28674 &:= (((Q(2) + Q(Q(8))) - (6)) \times 7) + Q(4) \\ 28675 &:= (((-Q((2 + 8))) + Q(Q(6))) - Q(7)) \times Q(5) \\ 28676 &:= (Q(2) + (Q(Q(8)) \times ((6 \times 7) / 6))) \\ 28677 &:= (-2) - ((Q(Q(8)) - ((6 - 7))) \times (-7)) \\ 28678 &:= ((((-Q(2)) + Q(Q(8))) + (6)) \times 7) - 8 \\ 28682 &:= ((((-2) - Q(Q(8))) \times (-6)) + Q(Q(8))) - 2 \\ 28683 &:= (2 + (((Q(Q(8)) \times 6) + Q(Q(8))) + (Q(3)))) \\ 28684 &:= (((-2) - Q(Q(8))) \times (-6)) + (8^4) \\ 28685 &:= (((2 - Q(Q(8))) \times (-6)) + Q(Q(8))) + (Q(5)) \\ 28688 &:= (Q(Q(2)) + (((Q(8) \times 6) + Q(8)) \times Q(8))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28692 &:= (((Q(2) + Q(8)) \times Q(6)) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 28693 &:= (-(((Q(Q(2)) + Q(Q(8))) + (-6 \times Q(Q(9)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 28695 &:= ((Q(Q(2)) - Q(Q(8))) + ((-6) + Q(Q(9))) \times 5) \\ 28697 &:= (Q(2) - ((Q(Q(8)) - ((6 - 9))) \times (-7))) \\ 28700 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 00 \\ 28701 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 01 \\ 28702 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 02 \\ 28703 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 03 \\ 28704 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 04 \\ 28705 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 05 \\ 28706 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 06 \\ 28707 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 07 \\ 28708 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 08 \\ 28709 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 09 \\ 28710 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 10 \\ 28711 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 11 \\ 28712 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 12 \\ 28713 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 13 \\ 28714 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 14 \\ 28715 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 15 \\ 28716 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 16 \\ 28717 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 17 \\ 28718 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 18 \\ 28719 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 19 \\ 28720 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 20 \\ 28721 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 21 \\ 28722 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 22 \\ 28723 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 23 \\ 28724 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 24 \\ 28725 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 25 \\ 28726 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 26 \\ 28727 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 27 \\ 28728 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 28 \\ 28729 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 29 \\ 28730 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 30 \\ 28731 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 31 \\ 28732 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 32 \\ 28733 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 33 \\ 28734 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 34 \\ 28735 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 35 \\ 28736 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 36 \\ 28737 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 37 \\ 28738 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 38 \\ 28739 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 39 \\ 28740 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 40 \\ 28741 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 41 \\ 28742 &:= (Q(2) + Q(Q(8))) \times 7 + 42 \end{aligned}$$

28743 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 43
28744 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 44
28745 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 45
28746 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 46
28747 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 47
28748 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 48
28749 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 49
28750 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 50
28751 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 51
28752 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 52
28753 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 53
28754 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 54
28755 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 55
28756 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 56
28757 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 57
28758 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 58
28759 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 59
28760 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 60
28761 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 61
28762 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 62
28763 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 63
28764 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 64
28765 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 65
28766 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 66
28767 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 67
28768 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 68
28769 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 69
28770 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 70
28771 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 71
28772 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 72
28773 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 73
28774 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 74
28775 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 75
28776 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 76
28777 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 77
28778 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 78
28779 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 79
28780 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 80
28781 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 81
28782 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 82
28783 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 83
28784 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 84
28785 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 85
28786 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 86
28787 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 87
28788 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 88
28789 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 89

28790 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 90
28791 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 91
28792 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 92
28793 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 93
28794 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 94
28795 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 95
28796 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 96
28797 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 97
28798 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 98
28799 := (Q(2) + Q(Q(8))) × 7 + 99

28800 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 00
28801 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 01
28802 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 02
28803 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 03
28804 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 04
28805 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 05
28806 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 06
28807 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 07
28808 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 08
28809 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 09
28810 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 10
28811 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 11
28812 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 12
28813 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 13
28814 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 14
28815 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 15
28816 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 16
28817 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 17
28818 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 18
28819 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 19
28820 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 20
28821 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 21
28822 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 22
28823 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 23
28824 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 24
28825 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 25
28826 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 26
28827 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 27
28828 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 28
28829 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 29
28830 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 30
28831 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 31
28832 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 32
28833 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 33
28834 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 34
28835 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 35
28836 := Q(-Q(2) + Q(8)) × 8 + 36

28837 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 37$
28838 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 38$
28839 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 39$
28840 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 40$
28841 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 41$
28842 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 42$
28843 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 43$
28844 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 44$
28845 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 45$
28846 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 46$
28847 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 47$
28848 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 48$
28849 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 49$
28850 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 50$
28851 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 51$
28852 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 52$
28853 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 53$
28854 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 54$
28855 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 55$
28856 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 56$
28857 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 57$
28858 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 58$
28859 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 59$
28860 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 60$
28861 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 61$
28862 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 62$
28863 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 63$
28864 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 64$
28865 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 65$
28866 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 66$
28867 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 67$
28868 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 68$
28869 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 69$
28870 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 70$
28871 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 71$
28872 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 72$
28873 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 73$
28874 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 74$
28875 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 75$
28876 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 76$
28877 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 77$
28878 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 78$
28879 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 79$
28880 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 80$
28881 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 81$
28882 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 82$
28883 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 83$

28884 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 84$
28885 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 85$
28886 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 86$
28887 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 87$
28888 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 88$
28889 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 89$
28890 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 90$
28891 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 91$
28892 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 92$
28893 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 93$
28894 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 94$
28895 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 95$
28896 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 96$
28897 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 97$
28898 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 98$
28899 := $Q(-Q(2) + Q(8)) \times 8 + 99$

28923 := $((-Q(2)) \times (-8 - Q((Q(9) + Q(2)))) - (Q(3)))$
28924 := $((-(2 - 8) + Q((Q(9) + Q(2)))) \times 4)$
28925 := $((Q((Q(2) + 8)) - Q((Q(9) - Q(2)))) \times (-5))$
28926 := $((-Q(2)) \times (-8 - Q((Q(9) + Q(2)))) - (6))$
28928 := $((Q(2) \times 8) + Q(9)) \times (2^8)$
28932 := $((-Q(2)) \times (-8 - Q((9 \times Q(3)) + Q(2))))$
28935 := $((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(8)))) \times (-9) + (-Q(3)) \times Q(Q(5)))$
28936 := $((Q(2) \times Q(-(8 - 93))) + (Q(6)))$
28937 := $((-Q(2)) \times ((-Q(8) - Q(Q(9))) - (Q(3)))) + Q(Q(7))$
28942 := $(((-2) - Q(Q(8))) \times (9 - Q(4))) + Q(Q(Q(2)))$
28944 := $((Q(2) \times 8) + Q(9)) \times Q(Q(4)) + Q(4)$
28945 := $(Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(8)) + ((Q(Q(9)) - 4) \times (-5))))$
28946 := $((2 \times (Q(Q(8)) + 9)) + (Q(4) \times Q(Q(6))))$
28949 := $((-Q(2)) \times (8 - Q((Q(9) + 4)))) + (Q(9))$
28953 := $((Q(2) \times 8) \times Q(9) + Q(Q(5))) \times Q(3)$
28961 := $((Q((-2) + Q(8)) - (Q(Q(9)) \times (6 - 1)))$
28964 := $(2 \times (Q(89) + Q(Q((Q(6)/4))))$
28965 := $((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(8)))) + (Q(Q(Q((9 - 6)))) \times 5)$
28966 := $(Q(Q(2)) - ((Q(Q(8)) + Q((-9) + Q(6)))) \times (-6))$
28967 := $((Q(Q(Q(2))) - 8) \times (Q(9) + Q(6))) - (Q(7))$
28968 := $((Q(Q(2)) + 8) \times ((-Q(9)) + Q(Q(6))) - 8)$
28975 := $((Q(2) \times 8) \times 9) + (7) \times Q(5)$
28984 := $(Q(Q(Q(2))) + (8 \times (-9) + Q((Q(8) - 4))))$
28986 := $(Q((2 + Q(8))) + ((9 + Q(Q(8))) \times 6))$
28987 := $((Q(-((2 - 8))) + 9) + Q(Q(8))) \times 7$
29053 := $((Q(2) \times Q(Q(9))) - (0 - Q(53)))$
29065 := $((Q(2) + Q(Q(9))) - ((0 - Q(6)) \times Q(Q(5))))$
29075 := $((Q(Q(Q(2))) + (907)) \times Q(5))$
29092 := $((Q(Q(Q(2))) + Q(90)) + (Q(9) \times Q(Q(Q(2))))$
29120 := $(Q(Q(2)) \times (91 \times 20))$

$$\begin{aligned} 29127 &:= (((Q(2)^9) - 1)/(2 + 7)) \\ 29129 &:= (((((Q(2)^9) + 1) + Q(Q(2)))/9) \\ 29156 &:= (-Q(2) - (-Q(9) \times (-1) + Q((Q(5) - (6)))))) \\ 29157 &:= (2 - ((-Q(9) + Q((1 + Q(5)))) \times (-Q(7)))) \\ 29172 &:= ((Q(2) + 9) \times (Q((1 + Q(7))) - Q(Q(Q(2)))))) \\ 29175 &:= ((Q(Q(2)) + (Q(91)/(-7))) \times (-Q(5))) \\ 29184 &:= ((Q((2 + 9)) + ((1 - 8)) \times Q(Q(4))) \\ 29196 &:= ((Q(2) \times Q(Q(9))) - ((-1) - Q(9)) \times Q(6))) \\ 29205 &:= ((Q((-2) + Q(9))) - Q(20)) \times 5) \\ 29224 &:= ((Q(2) \times Q((Q(9) + Q(2)))) + Q((2 + Q(4)))) \\ 29225 &:= -((Q(Q(2)) + (-Q(9) \times Q((-2) - Q(2) + Q(5)))))) \\ 29227 &:= ((2 + 9) \times ((Q(2)^{Q(2)} + Q(Q(7)))) \\ 29232 &:= (((2 + Q((Q(9) + Q(2)))) + Q(Q(3))) \times Q(2)) \\ 29233 &:= ((Q(2) \times (Q((Q(9) + Q(2))) + Q(Q(3)))) + (Q(3))) \\ 29237 &:= (-Q(2) - (-9) \times Q(((2^3) + Q(7)))) \\ 29239 &:= (-((2 - 9) \times (Q(Q((2^3))) + (Q(9)))) \\ 29243 &:= (2 + (Q(9) \times Q(((2^4) + 3)))) \\ 29245 &:= (Q(2) + (Q(9) \times Q((24 - 5)))) \\ 29246 &:= ((2 \times ((9 + 2)^4)) - Q(6)) \\ 29248 &:= ((Q(Q(2)) + Q((9 - Q(2)) + Q(4))) \times Q(8)) \\ 29250 &:= ((Q(29) - Q(Q(Q(2)))) \times 50) \\ 29252 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (Q((92 - 5)))) \times (-Q(2))) \\ 29256 &:= (((Q(2) - Q(Q(9))) + Q((Q(Q(2)) + (Q(5)))))) \times (-6)) \\ 29257 &:= (-2) - (9 \times (-2) - Q(57))) \\ 29267 &:= (((Q(2) + Q(9)) + Q((2^6))) \times 7) \\ 29269 &:= ((Q(2) \times Q(Q(9))) + (Q((2^6) - 9))) \\ 29279 &:= ((Q(2) \times ((Q(Q(9)) - 2) + Q(Q(7)))) - Q(Q(9))) \\ 29283 &:= -((Q(Q(-((2 - 9)))) + (-Q(2)) \times Q((8 + Q(Q(3)))))) \\ 29284 &:= (Q(2) \times ((9 + Q(Q(Q(2)))) + Q(84))) \\ 29290 &:= (2 \times ((Q(Q(9)) - Q(Q(2))) + Q(90))) \\ 29316 &:= (Q(2) \times (Q(Q(9)) + (3 \times Q(16)))) \\ 29317 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(9)) - (-Q(3)) \times Q((1 + Q(7)))))) \\ 29324 &:= (((-2) - Q(Q(9))) - (3 \times Q(Q(Q(2)))) \times (-4)) \\ 29325 &:= ((Q((2 + Q(9))) - Q(32)) \times 5) \\ 29328 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((9 \times Q(3)) - Q(2)) - Q(Q(8)))) \\ 29329 &:= (((Q(Q(Q(2))) + Q((Q(9) + 3))) \times Q(2)) + (Q(9))) \\ 29338 &:= (Q(-((Q(2) - Q(9)))) + (Q(Q(3)) \times Q((Q(3) + 8)))) \\ 29346 &:= (2 \times (Q(Q(9)) - (-3) \times Q((Q(4) + Q(6)))))) \\ 29348 &:= (Q(2) \times (Q(Q(9)) + ((Q(Q(3)) + Q(4)) \times 8))) \\ 29355 &:= (((((Q(Q(2)) + Q(Q(9))) - Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 5) \\ 29356 &:= (Q(2) \times ((Q(Q(9)) + Q((3 + Q(5)))) - (6))) \\ 29359 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((Q(9) + Q(3)) + Q(5))) - (Q(9))) \\ 29364 &:= ((Q(2) \times Q(Q(9))) - (-3) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(4)))) \\ 29365 &:= (-2) - (9 \times ((-3) \times Q(Q(6)) + Q(Q(5)))) \\ 29368 &:= (Q(2) \times ((Q(Q(9)) - 3) + Q((Q(6) - 8)))) \\ 29372 &:= ((Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(9)) \times (-Q(3))) + Q(7)))/(-2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 29375 &:= (((2 \times 9) \times 3) - 7) \times Q(Q(5)) \\ 29376 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(9) - Q(3)) + Q((7 \times 6)))) \\ 29377 &:= (((Q(2) \times Q(Q(9))) - 3) + Q((Q(7) + (7)))) \\ 29378 &:= (Q((Q(Q(2)) + 9)) + (Q(Q(3)) - (-7) \times Q(Q(8)))) \\ 29384 &:= ((Q((Q(2) + Q(9))) + (Q((3 + 8)))) \times 4) \\ 29385 &:= (Q(Q(Q(2))) - (-Q(93)) - (Q(Q(8)) \times 5)) \\ 29392 &:= (((Q(-((2 - 9)))^3) - (Q(9)))/Q(2)) \\ 29399 &:= -((Q(2) - ((9/3) \times Q(99))) \\ 29403 &:= (Q((2 + Q(9)) + Q(4))) \times 03) \\ 29424 &:= -((Q(Q(2)) + ((Q(9) - Q((Q(4) - 2))) \times Q(Q(4)))) \\ 29432 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (-94) \times Q(Q(3)))) \times (-Q(2)) \\ 29435 &:= (Q(29) \times ((4 + 3) \times 5)) \\ 29437 &:= (Q((Q(Q(2)) + 9)) + ((4 \times 3) \times Q(Q(7)))) \\ 29447 &:= -((Q(Q(2)) + ((Q((Q(9) - Q(4))) - Q(4)) \times (-7))) \\ 29456 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((Q(9) + (4)) + Q(5))) + (Q(Q(6)))) \\ 29473 &:= (Q(2) + ((Q(Q(9)) - (4^7)) \times (-3))) \\ 29475 &:= -(((Q(2) - (Q((9 + 4)) \times 7)) \times Q(5))) \\ 29476 &:= (-Q(2)) \times ((-9) \times Q(4) - Q((Q(7) + Q(6)))) \\ 29478 &:= ((2 \times Q(Q(9))) - (-4) \times (-7) + Q(Q(8)))) \\ 29485 &:= ((Q(-((Q(2) - Q(9)))) - (4 \times 8)) \times 5) \\ 29503 &:= ((Q(2) \times Q((Q(9) + 5))) - Q(Q(03))) \\ 29515 &:= ((Q(-((Q(2) - Q(9)))) - (Q(5) + 1)) \times 5) \\ 29520 &:= (-Q(Q(2)) + Q(Q(9) + 5)) \times Q(2) + 0 \\ 29521 &:= (-Q(Q(2)) + Q(Q(9) + 5)) \times Q(2) + 1 \\ 29522 &:= (-Q(Q(2)) + Q(Q(9) + 5)) \times Q(2) + 2 \\ 29523 &:= (-Q(Q(2)) + Q(Q(9) + 5)) \times Q(2) + 3 \\ 29524 &:= (-Q(Q(2)) + Q(Q(9) + 5)) \times Q(2) + 4 \\ 29525 &:= (-Q(Q(2)) + Q(Q(9) + 5)) \times Q(2) + 5 \\ 29526 &:= (-Q(Q(2)) + Q(Q(9) + 5)) \times Q(2) + 6 \\ 29527 &:= (-Q(Q(2)) + Q(Q(9) + 5)) \times Q(2) + 7 \\ 29528 &:= (-Q(Q(2)) + Q(Q(9) + 5)) \times Q(2) + 8 \\ 29529 &:= (-Q(Q(2)) + Q(Q(9) + 5)) \times Q(2) + 9 \\ 29532 &:= (((-Q(2)) + Q((Q(9) + 5))) - (Q(3))) \times Q(2)) \\ 29535 &:= ((Q(-((Q(2) - Q(9)))) - (Q(5) - 3)) \times 5) \\ 29536 &:= ((Q(-((2 - 9))) \times Q(Q(5))) - Q((-3) + Q(6))) \\ 29537 &:= (((2^9) \times 53) + Q(Q(7))) \\ 29539 &:= ((Q(2) \times Q(95)) - Q((Q(3) \times 9))) \\ 29542 &:= ((Q(2) \times Q((Q(9) + 5))) - 42) \\ 29543 &:= (((Q(2) \times Q(95)) + (4)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 29544 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(9))) - Q((Q(5) + 4))) \times (-4)) \\ 29545 &:= (((Q((Q(2) + Q(9))) + (5)) \times 4) + Q(Q(5))) \\ 29546 &:= (-2) + ((Q((Q(9) + 5))) \times 4) - (Q(6))) \\ 29547 &:= (((Q(29) \times 5) + Q(4)) \times 7) \\ 29553 &:= (((Q(Q(2)) \times (9 - Q(Q(5)))) + (5)) \times (-3)) \\ 29556 &:= (((Q(29) - Q(5)) + (5)) \times Q(6)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 29557 &:= ((Q(2) \times (Q((Q(9) + 5))) - (5))) - (7)) \\ 29559 &:= ((Q(2) \times (Q(95) + 5)) - Q(Q(9))) \\ 29560 &:= Q(2) \times (Q(Q(9) + 5) - 6) + 0 \\ 29561 &:= Q(2) \times (Q(Q(9) + 5) - 6) + 1 \\ 29562 &:= Q(2) \times (Q(Q(9) + 5) - 6) + 2 \\ 29563 &:= Q(2) \times (Q(Q(9) + 5) - 6) + 3 \\ 29564 &:= Q(2) \times (Q(Q(9) + 5) - 6) + 4 \\ 29565 &:= Q(2) \times (Q(Q(9) + 5) - 6) + 5 \\ 29566 &:= Q(2) \times (Q(Q(9) + 5) - 6) + 6 \\ 29567 &:= Q(2) \times (Q(Q(9) + 5) - 6) + 7 \\ 29568 &:= Q(2) \times (Q(Q(9) + 5) - 6) + 8 \\ 29569 &:= Q(2) \times (Q(Q(9) + 5) - 6) + 9 \\ 29572 &:= (((Q(2) + Q((Q(9) + 5)))) - (7)) \times Q(2) \\ 29573 &:= (((Q(2) \times Q(Q(9))) + Q(Q(5))) + Q((Q(7) + 3))) \\ 29575 &:= ((Q((2 \times 9) - 5)) \times 7) \times Q(5) \\ 29576 &:= ((2 \times (9 - 5)) \times (Q(Q(7)) + Q(Q(6)))) \\ 29577 &:= ((Q(2) \times Q((Q(9) + 5)))) - (Q(7)/7) \\ 29581 &:= ((Q(-(Q(2) - Q(9)))) \times 5) + (Q(8) \times (-1)) \\ 29582 &:= ((Q(2) \times Q((Q(9) + 5)))) - (8/Q(2)) \\ 29583 &:= (((Q(2) - Q(9)) + Q(58)) \times Q(3)) \\ 29584 &:= (Q(2) \times ((Q(9) + 5))^{8/4}) \\ 29585 &:= ((Q(Q(2)) + (Q(9))) \times (Q(Q(5)) - (Q(8) \times 5))) \\ 29586 &:= (2 - ((9 - 5) \times Q(86))) \\ 29588 &:= (Q(2) \times (Q((Q(9) + 5))) + (8/8)) \\ 29592 &:= ((2 + Q((95 - 9))) \times Q(2)) \\ 29593 &:= ((Q(2) \times Q((95 - 9))) + Q(3)) \\ 29595 &:= (-((Q(2) + Q(9))) - ((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) \times 5)) \\ 29596 &:= (-Q(2)) \times ((-9) - Q((5 + Q(9)))) + (6)) \\ 29597 &:= ((-Q(2)) \times (9 - Q((5 + Q(9)))) + Q(7)) \\ 29599 &:= (((Q(2) - 9) \times (Q(Q(5)) - Q(Q(9)))) - (Q(9))) \\ 29608 &:= ((Q(2) \times Q(Q(9))) + Q((-6) + Q(08))) \\ 29615 &:= ((Q(-(Q(2) - Q(9)))) - 6) \times (1 \times 5) \\ 29616 &:= (-Q(2)) \times ((-9) - Q((Q(6) - 1))) \times 6) \\ 29617 &:= ((Q(-(Q(Q(2)) - (Q(9)))) + 6) \times (1 \times 7)) \\ 29625 &:= ((29 + Q((Q(6) - 2))) \times Q(5)) \\ 29629 &:= (((2 - Q(9)) \times (-Q(6) - Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(9))) \\ 29632 &:= ((Q(-(Q(2) - 9) + Q(6))) + 3) \times Q(Q(2)) \\ 29633 &:= -((Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(9)) + (Q(Q(6)) \times (Q(3) + Q(3)))))) \\ 29635 &:= ((-2) + Q((Q(9) - Q((6/3)))) \times 5) \\ 29645 &:= (-((Q(2) - 9)) \times Q(((Q(6) + Q(4)) + Q(5)))) \\ 29646 &:= (((Q((-2) + Q(9))) - Q(Q(6))) - (4)) \times 6) \\ 29647 &:= ((-((2 - 9) - Q(Q(6))) \times (-Q(4) + (7)))) \\ 29648 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((-9) + Q(6) + Q(4))) + Q(8)) \\ 29651 &:= ((Q(29) \times Q(6)) - Q(Q((5 \times 1)))) \\ 29656 &:= (Q(Q(Q(2))) - (Q((Q(9) - (6 + 5))) \times (-6))) \\ 29658 &:= (Q(2) - ((-9 \times 6) \times Q(Q(5))) + Q(Q(8))) \\ 29665 &:= (((Q((-2) + Q(9))) - Q(Q(6))) \times 6) - (5) \\ 29668 &:= (Q(2) \times ((Q((9 + Q(6))) + Q(Q(6))) + Q(Q(8)))) \\ 29672 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(9))) + Q((Q(6) - (7)))) \times Q(2)) \\ 29677 &:= ((2 \times Q(Q(9))) + ((Q(6) - Q(Q(7))) \times (-7))) \\ 29680 &:= (Q(Q(2)) \times (-Q(9) + Q((Q(6) + (8 + 0)))) \\ 29681 &:= ((Q(Q(2)) \times (-Q(9) + Q((Q(6) + 8)))) + 1) \\ 29682 &:= (2 - ((Q(9) - Q((Q(6) + 8))) \times Q(Q(2)))) \\ 29683 &:= ((Q(Q(2)) \times (-Q(9) + Q((Q(6) + 8)))) + 3) \\ 29684 &:= ((Q((Q(2) + Q(9))) + Q((6 + 8))) \times 4) \\ 29685 &:= ((Q(2) + Q(Q(9))) + (Q(68) \times 5)) \\ 29686 &:= ((Q(Q(2)) \times (-Q(9) + Q((Q(6) + 8)))) + (6)) \\ 29687 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(9))) + Q((6 \times 8))) \times (-7)) \\ 29688 &:= (((2^9) \times (-6) + Q(8)) - 8) \\ 29689 &:= (((Q(2) \times Q(Q(9))) + Q((-6) + Q(8))) + (Q(9))) \\ 29696 &:= (29 \times Q(((Q(6)/(-9)) + Q(6))) \\ 29712 &:= ((Q(Q(Q(2))) + ((Q((-9) + Q(7)) + 1))) \times Q(Q(2))) \\ 29715 &:= (((Q(2) \times Q(Q(9))) + Q(Q((7 + 1)))) - Q(Q(5))) \\ 29725 &:= ((Q(2) \times Q(Q(9))) + Q((Q(7) + (2 \times 5)))) \\ 29728 &:= (((2 + Q((-9) + Q(7))) \times Q(Q(2))) + Q(Q(8))) \\ 29729 &:= -((Q(Q(2)) + ((Q(Q(9)) + Q(7))/(-2) \times 9)) \\ 29736 &:= ((Q(Q(2)) - (Q(9) \times (-7 + 3))) \times Q(6)) \\ 29737 &:= (((2 + 9) \times Q((Q(7) + 3))) - (7)) \\ 29744 &:= -(((Q(2) + (Q(9) \times (-7 - Q(4)))) \times Q(4)) \\ 29750 &:= ((Q(2) + Q(9)) \times (7 \times 50)) \\ 29752 &:= -((Q(Q(Q(2))) - ((-9) - (Q(Q(7)) \times (-Q(5))))/2)) \\ 29753 &:= ((-2) \times Q(Q(9))) + (((7 \times 5)^3)) \\ 29754 &:= ((Q(Q(2)) - (Q(9) \times 7)) \times (-54)) \\ 29755 &:= -((Q((Q(Q(2)) + 9)) + (Q(7) \times (5 - Q(Q(5)))))) \\ 29763 &:= ((2 \times Q(Q(9))) + (Q((Q(7) - 6))) \times Q(3)) \\ 29764 &:= (Q(2) \times (Q(Q(9)) + ((Q(7) + 6) \times Q(4)))) \\ 29766 &:= (Q((2 + 9)) \times ((7 \times Q(6)) - (6))) \\ 29768 &:= (Q((Q(2) + ((9 \times 7) - 6))) \times 8) \\ 29772 &:= ((Q(2) \times Q(Q(9))) + (Q(7) \times 72)) \\ 29774 &:= -(((Q((-2) + Q(9))) + Q(Q(7))) - (Q(Q(7)) \times Q(4))) \\ 29775 &:= (((Q(Q(2)) \times (Q(9) - 7)) + (7)) \times Q(5)) \\ 29776 &:= (Q(Q(2)) \times (97 + Q((7 \times 6)))) \\ 29782 &:= (-2) - ((Q(9) + Q(Q(7))) \times (-8) - Q(2)) \\ 29784 &:= ((Q(-(2 - 9 \times 7))) \times 8) + Q(4) \\ 29790 &:= ((Q((2 \times 9)) + (7)) \times 90) \\ 29793 &:= (2 + (((-9) + Q(7)) - 9)^3) \\ 29795 &:= (((Q(Q(2)) + Q((9 + Q(7)))) \times 9) - Q(Q(5))) \\ 29824 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 9) \times 8) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(4) \\ 29825 &:= ((Q((Q(2) + 9)) + Q((8 \times Q(2)))) \times Q(5)) \\ 29827 &:= (((Q((Q(2) + 9)) + Q(Q(8))) - (Q(2))) \times 7) \\ 29828 &:= ((Q(2) \times (Q(Q(9)) + (Q(8) \times (-2)))) + Q(Q(8))) \\ 29838 &:= (-2) - ((-9) - Q((Q(8) - 3))) \times 8) \\ 29842 &:= (((Q(2) \times Q(Q(9))) + Q((Q(8) - 4))) - 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 29844 &:= ((Q(2) \times Q(Q(9))) + Q((Q(8) - (Q(4)/4)))) \\ 29845 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(9))) + Q((8 + Q(4)))) \times (-5)) \\ 29848 &:= ((Q(2) + 9) \times (-8) + Q(48)) \\ 29856 &:= (Q(Q(2)) \times ((-9) + (Q(8) \times 5)) \times 6) \\ 29864 &:= (((Q(2) \times Q(Q(9))) + Q((Q(8) - (6)))) + Q(Q(4))) \\ 29865 &:= ((Q(Q(2)) + (Q(9))) - (-8) \times Q((Q(6) + Q(5)))) \\ 29873 &:= -((Q(Q(2)) + (Q(9) \times ((8 - Q(7)) \times Q(3)))) \\ 29874 &:= -((Q(Q(2)) + (-98) \times (Q(7) + Q(Q(4)))) \\ 29883 &:= ((Q(-((Q(2) - Q(9)))) + (-Q(8) + Q(Q(8)))) \times 3) \\ 29885 &:= (-Q(2) - (-Q(9) \times (-Q((8 + 8))) + Q(Q(5)))) \\ 29887 &:= ((Q(Q(Q(2))) - 9) \times ((Q(8) + Q(8)) - (7))) \\ 29889 &:= ((Q((2 + 9) + 8) + 8) \times Q(9)) \\ 29897 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times (-9 + 8)) + (Q(9))) \times (-7)) \\ 29916 &:= ((Q(29) - (9 + 1)) \times Q(6)) \\ 29924 &:= (Q(2) \times (Q((9 \times 9) + Q(2))) + Q(Q(4))) \\ 29925 &:= ((Q(-((2 - (9 \times 9)))) - Q(Q(Q(2)))) \times 5) \\ 29929 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (9 + Q(9))) + (Q((2 + Q(9)))) \\ 29932 &:= (((Q(29) + Q(Q(9))) + Q(Q(3))) \times Q(2)) \\ 29935 &:= (((Q(Q(2)) + (Q(9))) - Q((Q(9) - 3))) \times (-5)) \\ 29943 &:= (((((Q(2) + 9) \times 9) \times Q(Q(4))) - (Q(3))) \\ 29946 &:= (((((Q(2) + 9) \times 9) \times Q(Q(4))) - (6)) \\ 29952 &:= (Q(Q(2)) \times (9 + (Q(9) \times (Q(5) - 2)))) \\ 29954 &:= ((Q(Q(2)) + (9 + 9)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(4)))) \\ 29956 &:= (((Q(2) \times Q(Q(9))) - 9) + Q((Q(5) + Q(6)))) \\ 29957 &:= ((Q((2 + Q(9))) \times (9 - 5)) + Q(Q(7))) \\ 29965 &:= ((Q(Q(2)) - (Q(9))) \times ((Q(9) \times (-6)) + Q(5))) \\ 29968 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times 99) + Q(68)) \\ 29972 &:= ((2 + Q(Q(9))) + (9 \times Q((Q(7) + 2)))) \\ 29975 &:= ((Q((Q(2) \times 9) - (97)) \times Q(5)) \\ 29992 &:= ((-2) - Q((9 + 9))) \times (-92) \\ 30245 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (02 \times Q(Q(4)))) \times 5) \\ 30258 &:= (Q(3) \times ((0 - 2) + Q(58))) \\ 30275 &:= (Q(30) + ((-2) + Q(7)) \times Q(Q(5))) \\ 30276 &:= (Q(3) \times Q((02 \times (-7) + Q(6)))) \\ 30277 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((0 - Q(2)) \times Q(77))) \\ 30328 &:= (((3 - Q(Q(Q(03)))) \times (-Q(2))) + (Q(Q(8)))) \\ 30344 &:= ((Q(30) \times 34) - Q(Q(4))) \\ 30375 &:= (Q(Q(3)) \times 0375) \\ 30464 &:= ((30 \times Q((-4) + Q(6))) - Q(Q(4))) \\ 30483 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (0 - Q((-4) + Q(8)))) \times 3) \\ 30525 &:= ((Q((30 + 5) - Q(2)) \times Q(5)) \\ 30527 &:= ((Q((30 - 5) - 2) \times Q(7)) \\ 30595 &:= ((Q(30) \times (Q(5) + 9)) - (5)) \\ 30618 &:= (Q(Q(3)) \times ((0 - 6) \times (1 - Q(8)))) \\ 30625 &:= ((Q(30) \times (Q(6) - 2)) + Q(5)) \\ 30688 &:= (((30 \times Q(Q(6))) - Q(Q(8))) - Q(Q(8))) \\ 30756 &:= ((30 \times Q((7 + Q(5)))) + (Q(6))) \\ 30848 &:= ((Q(30) + Q(8)) \times (4 \times 8)) \\ 30879 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 08) + (Q(Q(7)) \times (-9))) \\ 30925 &:= (((Q(30) + Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 31025 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(10)) - Q(Q(Q(2)))) \times 5) \\ 31125 &:= ((Q((Q(Q(3)) - (1 + 1))) - (Q(Q(2)))) \times 5) \\ 31136 &:= ((Q(Q(Q(3))) - 1) - (Q(Q((-1) + Q(3)))) \times (-6)) \\ 31168 &:= ((3 + Q((Q(Q(1 + 1))) + (6)))) \times Q(8)) \\ 31175 &:= ((Q(Q((3 \times (1 + 1)))) - Q(7)) \times Q(5)) \\ 31185 &:= (-Q(3) \times (Q(Q((1 + 1))) - Q((Q(8) - (5)))) \\ 31205 &:= (Q((Q(Q(3)) - (1 \times 2))) \times 05) \\ 31212 &:= ((Q(3) \times 12) \times Q((1 + Q(Q(2)))) \\ 31213 &:= (Q(Q((Q(3) - (1 \times 2)))) \times 13) \\ 31225 &:= ((Q((Q(Q(3)) - (1 \times 2))) + Q(2)) \times 5) \\ 31232 &:= ((-Q(3) + (Q((1 + Q(2)))³)) \times 2) \\ 31237 &:= (((Q((Q(3) + 1)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(3))) + Q(Q(7))) \\ 31239 &:= ((Q(Q((Q(3) - 1))) - (Q(Q((2 + 3)))) \times 9) \\ 31248 &:= (-31) \times (Q(Q(2)) - Q((4 \times 8))) \\ 31250 &:= Q(Q(3) + 1)/2 \times Q(Q(5)) + 0 \\ 31251 &:= Q(Q(3) + 1)/2 \times Q(Q(5)) + 1 \\ 31252 &:= Q(Q(3) + 1)/2 \times Q(Q(5)) + 2 \\ 31253 &:= Q(Q(3) + 1)/2 \times Q(Q(5)) + 3 \\ 31254 &:= Q(Q(3) + 1)/2 \times Q(Q(5)) + 4 \\ 31255 &:= Q(Q(3) + 1)/2 \times Q(Q(5)) + 5 \\ 31256 &:= Q(Q(3) + 1)/2 \times Q(Q(5)) + 6 \\ 31257 &:= Q(Q(3) + 1)/2 \times Q(Q(5)) + 7 \\ 31258 &:= Q(Q(3) + 1)/2 \times Q(Q(5)) + 8 \\ 31259 &:= Q(Q(3) + 1)/2 \times Q(Q(5)) + 9 \\ 31263 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 1) - Q(Q(Q(2)))) \times 6) - Q(Q(Q(3))) \\ 31264 &:= ((-Q(31) - Q(Q(2))) \times (-Q(6) - (4))) \\ 31266 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q((-1) + Q(Q(2)))) \times (-6)) \times 6) \\ 31269 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q((1 \times 2)))) \times 6) - Q(Q(9))) \\ 31275 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 1) - Q(Q(Q(2)))) - (Q(7))) \times 5) \\ 31329 &:= (Q(3) \times Q(((1 + Q(3)) + Q(-(2 - 9)))) \\ 31347 &:= (Q(Q(3)) \times (((1 + Q(Q(3))) + Q(Q(4))) + Q(7))) \\ 31355 &:= (((Q(3) + 1) \times Q((Q(Q(3)) - (Q(5)))) - 5) \\ 31356 &:= (((Q(Q(3)) + 1) \times 3) + Q(Q(5))) \times Q(6)) \\ 31364 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q((1 + 3)) - Q(Q(6)))) \times 4) \\ 31365 &:= ((Q(Q(Q(3))) - ((-1) + Q(3)) \times Q(6)) \times 5) \\ 31372 &:= (((Q(Q(Q(3))) + Q((1 + Q(Q(3)))) + Q(Q(7))) \times 2) \\ 31423 &:= (Q((Q(Q(3)) - 14)) \times (Q(2) + 3)) \\ 31424 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (1 - Q(Q((4 + 2)))) \times 4) \\ 31428 &:= (Q(Q(3)) \times (Q((14 + Q(2))) + Q(8))) \\ 31432 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (-1) - Q((4 \times Q(3)))) \times Q(2)) \\ 31436 &:= ((Q(3) - 1) + (4 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(6)))))) \\ 31439 &:= (-Q(31) - (-4) \times Q((Q(3) + Q(9)))) \\ 31445 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((-1) - Q(4)) \times Q(4)) \times 5) \end{aligned}$$

- 31455 := (((Q(Q(Q(3)) - 1)) + (Q(4)) × 5) - (Q(Q(5))))
31464 := ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(-((1 - 4))) + Q(Q(6)))))) × 4
31465 := (-31) × ((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) + (Q(5)))
31473 := ((-Q(3)) × (-1 - Q((Q(4) + Q(7)))) - Q(Q(Q(3))))
31485 := ((Q(Q(Q(3))) + ((-1) × Q(Q(4))) - 8) × 5)
31488 := ((Q(Q(3)) + 1) × (48 × 8))
31492 := (((Q(Q(3)) + 1) × (-Q(4))) - Q(Q(9))) × (-Q(2))
31523 := (-((3 - 1)) - (5 × (Q(Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3))))))
31525 := ((Q(3) + ((-1) - Q(Q(5))) × (-2)) × Q(5))
31529 := ((3 + 1) + (-5) × (Q(Q(Q(2))) - Q(Q(9))))
31534 := (Q(3) - (-((1 × 5) × (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(4))))))
31536 := ((Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(1 + 5))) + (Q(3)))) × 6)
31545 := ((Q(Q(Q(3))) - ((1 - 5) + Q(Q(4)))) × 5)
31555 := ((Q(Q(Q(3))) × (1 × 5)) - (Q(Q(5)) + Q(Q(5))))
31562 := (Q(Q(Q(3))) + (1 + (Q(Q(5)) × (Q(6) + Q(2))))
31563 := ((Q(Q(Q(3) - 1))) - ((Q(Q(5)) - (Q(6)))) × Q(3))
31565 := (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(1 + 5))) × 6) - (Q(5)))
31566 := ((Q(Q(Q(3))) + ((1 - 5) - Q(Q(6)))) × 6)
31568 := ((Q(3) - 1) × ((Q(5) × (-6)) + Q(Q(8))))
31573 := ((Q(Q(Q(3))) × (-1 - 5)) + (Q(73)))
31575 := (((Q(Q(Q(3))) - 1) × 5) - (Q((7 × 5))))
31578 := (Q(31) - ((Q(Q(5)) × (-Q(7))) + 8))
31584 := -((Q(Q(Q(3) + 1)) + (Q(Q(5) + Q(8))) × (-4)))
31594 := ((Q(3) × (1 + Q(59))) + Q(Q(4)))
31595 := ((Q(Q(3)) - Q(-((1⁵)) + Q(9))) × (-5))
31625 := ((-31) + Q((6²))) × Q(5)
31652 := (-Q((Q(3) - 1)) + (Q(6) × (Q(Q(5)) + Q(Q(Q(2))))))
31672 := -(((Q(Q(3)) - 1) + ((Q(Q(6)) × Q(7)) / (-2))))
31684 := (Q((31 - 6) + Q(8))) × 4
31688 := ((Q(Q(3) × (1 + 6)) - 8) × 8)
31713 := (Q(31) × (Q(7) - Q((1 + 3))))
31724 := -((Q(Q(Q(3)) + 1)) + ((Q(Q(7)) + 2) × (-Q(4))))
31725 := (Q(3) - (-Q(-((1 - 7)))) × (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5))))))
31737 := ((31 × Q((-Q(7)) + Q(Q(3)))) - 7)
31743 := (Q(3) × ((-1) - Q(Q(7))) + Q((-4) + Q(Q(3))))
31744 := (31 × Q((7 × 4) + 4))
31748 := (((Q(Q(Q(3))) - (1 - Q(Q(7)))) × 4) - (Q(Q(8))))
31752 := (Q(Q(3)) × ((1 + 7) × Q((5 + 2))))
31753 := ((31 × Q((7 + Q(5)))) + (Q(3)))
31755 := ((Q(Q(Q(3)) - 1) - (Q(7))) × (Q(5) / 5))
31760 := (Q(Q(Q(3))) + (-1) - (-7 × Q(60)))
31761 := (Q(3) × (Q((-1) + Q(7))) + Q((Q(6) - 1)))
31762 := ((Q(3) + 1) - ((Q(7) × Q(Q(6))) / (-2)))
31772 := (Q((Q(3) + 17)) × (Q(7) - 2))
31782 := (3 × ((1 + Q(Q(7))) - (Q(Q(8)) × (-2))))
31783 := (31 - ((Q(7) × (-8)) × Q(Q(3))))
31795 := (-((Q(31) + Q(7))) + (Q(Q(9)) × 5))
31824 := ((-Q(3)) - Q((-1) + Q(8))) × (-2 × 4))
31825 := ((Q(Q(Q(3))) - Q(-((1 - 8) × 2))) × 5)
31833 := (Q(Q(Q(3))) + (-Q(18)) × (3 - Q(Q(3))))
31835 := (((Q(Q(Q(3)) + 1)) + (Q(Q(8)))) × 3) - (Q(Q(5)))
31845 := ((31 - Q((Q(8) + Q(4)))) × (-5))
31847 := ((Q(Q(Q(3))) × (-1)) - (8 - (Q(4) × Q(Q(7))))
31855 := ((-Q(3)) × ((1 - Q(Q(8))) + Q(Q(5)))) + Q(Q(5))
31863 := ((Q(Q(Q(3))) - ((-1) × Q(Q(8))) + (Q(6)))) × 3)
31866 := (((Q(Q(3)) × (-1)) + Q(Q(8))) + Q(Q(6))) × 6)
31869 := ((Q(Q(3)) × Q(18)) + Q((-6) + Q(9)))
31872 := ((Q(3) - 1) × (Q(Q(8)) - (7 × Q(Q(2))))
31875 := (((3 - (1⁸)) + Q(7)) × Q(Q(5)))
31888 := (((Q(3) + Q((-1) + Q(8))) + 8) × 8)
31893 := ((3 × ((1 + Q(Q(8))) + Q(Q(9)))) - Q(Q(3)))
31923 := ((Q(Q(Q(3) - 1)) + (Q(Q(9)) - Q(Q(2)))) × 3)
31925 := ((-3) - ((1 - Q(9)) × Q(Q(2)))) × Q(5)
31942 := ((Q(Q(Q(3))) - (-1 - Q((Q(9) + Q(4)))) × 2)
31944 := (Q((Q(Q(3)) + 1)) - ((Q(Q(9)) - Q(Q(4))) × (-4)))
31952 := ((-3) - ((1 - Q(9)) × Q(5))) × Q(Q(2))
31955 := ((Q(3) - Q((-1) + Q(9))) × (Q(5) / (-5)))
31967 := ((Q(-((Q(3) - 1) - Q(9))) × 6) - 7)
31968 := (3 × ((-1) + Q(Q(Q(9 - 6)))) + (Q(Q(8))))
31971 := (3 × (Q(Q((1 × 9))) + Q(Q((7 + 1))))
31983 := (((-((3 + 1)) - Q(Q(9))) - Q(Q(8))) × (-3))
31984 := ((3 × ((-1) + Q(Q(9))) + Q(Q(8)))) + Q(4)
31985 := ((-3) + Q(((1 + 9) × 8))) × 5)
31986 := ((-((3 - 1)) - Q((9 + Q(8)))) × (-6))
31995 := (((-((3 - 1)) + Q(9)) × Q(9)) × 5)
31998 := (3 × (((1 × 9) + Q(Q(9))) + Q(Q(8))))
32027 := ((Q(Q(3)) × (Q(20) - Q(2))) - Q(7))
32045 := ((Q(3) + Q((20 × 4))) × 5)
32065 := ((Q(3) + Q(Q(Q(2)))) × Q((06 + 5)))
32076 := (Q(Q(3)) × ((Q(2) - (0 - 7)) × Q(6)))
32085 := ((Q(Q(Q(3))) - Q((20 - 8))) × 5)
32088 := (((Q(Q(3)) + (Q(2))) - Q(Q(08))) × (-8))
32125 := ((3 + 2) × ((1 + Q(Q(Q(2)))) × Q(5)))
32127 := -((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(2)) × ((1 + Q(Q(2))) + Q(Q(7))))))
32128 := ((((-Q(3)) + Q(Q(Q(2)))) - 1) + Q(Q(Q(2)))) × Q(8)
32144 := ((Q(Q(Q(3) × (Q(2) + 1))) - Q(4)) × Q(4))
32155 := ((Q(Q(Q(3))) × (Q(2) + 1)) - (Q(5) + Q(Q(5))))
32157 := (Q(Q(3)) × ((Q(21) + 5) - Q(7)))
32163 := (((Q(Q(Q(3))) × 2) - (Q(Q((1 + 6)))) × 3)
32165 := ((Q(Q(Q(3))) - (2¹⁺⁶)) × 5)
32172 := (-3) - ((Q(Q(2)) - 1) × (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2))))))
32174 := -((Q(Q(Q(3)) - 2) + (1 - (Q(Q(7)) × Q(4))))
32175 := ((Q(3) + Q(2)) × (Q((1 + Q(7))) - (Q(5))))
32195 := (((Q(Q(Q(3) + 2)) + 1) - Q(Q(9))) × (-5))

$$\begin{aligned} 32222 &:= ((-Q(Q(3))) \times (2 - Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))))) - (Q(Q(2)))) \\ 32225 &:= (((Q(3) + Q(Q(Q(2)))) + Q((Q(Q(2)) + Q(Q(2)))))) \times Q(5) \\ 32226 &:= ((Q((Q(3) + 2)) + 2) \times (Q(Q(Q(2))) + 6)) \\ 32229 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) - Q(Q(Q(2)))) + Q((-2) + Q(9))) \\ 32237 &:= (Q(32) + ((Q(2) + Q(3)) \times Q(Q(7)))) \\ 32238 &:= (-Q(3)) \times ((2 + (2^{Q(3)})) - Q(Q(8))) \\ 32242 &:= ((Q(Q(3)) \times (-2) + Q((Q(2) + Q(4)))) + (Q(2))) \\ 32245 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) + Q(-((Q(2) - Q(4)))))) \times 5 \\ 32247 &:= (-Q(3)) + (((Q(Q(2)) + 2) \times Q(Q(4))) \times 7) \\ 32248 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(2))) - Q(Q((2 \times 4)))) \times (-8)) \\ 32253 &:= (3 - ((Q(Q(Q(2))) + 2) \times (-5^3))) \\ 32254 &:= ((Q(Q(3)) \times (-2) + Q((Q(2) \times 5))) + Q(4)) \\ 32255 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (22 \times 5)) \times 5) \\ 32256 &:= -((Q((3 \times 2)) \times (Q(2) - Q((5 \times 6)))))) \\ 32257 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (2 + (Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q(Q(7))))))) \\ 32263 &:= ((Q((Q(3) + 2)) \times Q(Q(Q(2)))) + ((Q(Q(6)) - (Q(3)))))) \\ 32265 &:= -(((Q(Q(3)) + (Q(2))) + ((-2) + Q(Q(6))) \times (-Q(5)))) \\ 32266 &:= ((Q((Q(3) + 2)) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(6)) - (6))) \\ 32269 &:= ((Q((3 + 2)) \times (-2) + Q(Q(6))) - (Q(9))) \\ 32272 &:= ((Q(Q(3)) + Q((Q(2) \times (Q(2) + (7)))))) \times Q(Q(2)) \\ 32274 &:= (-Q(3)) \times (-2) + (-((2 \times 7)) \times Q(Q(4))) \\ 32275 &:= ((Q(Q((3 \times 2))) + ((2 - 7))) \times Q(5)) \\ 32276 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) + Q(Q(Q(2)))) + Q(76)) \\ 32283 &:= (((-((Q(3) + Q(2))) + Q(-((Q(2) - Q(8)))))) \times Q(3)) \\ 32284 &:= ((Q(3) - 2) \times (Q((2 + Q(8))) + Q(Q(4)))) \\ 32285 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) + Q((2 + 8)))) \times 5) \\ 32286 &:= (((-Q(3)) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q((-2) + Q(8)))))) - 6 \\ 32287 &:= (-Q((3^2))) - (Q((Q(2) + Q(8))) \times (-7)) \\ 32288 &:= (((3 \times (-Q(2)) - Q(Q(2)))) + Q(Q(8))) \times 8 \\ 32289 &:= (-3) - ((Q(Q(Q(2))) - (Q((-2) + Q(8)))) \times 9) \\ 32293 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) \times 2) - (Q(Q(9)) \times (-3))) \\ 32315 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (-2) + Q((Q(3) + 1)))) \times 5 \\ 32319 &:= ((Q(-((3 - 23))) - 1) \times Q(9)) \\ 32323 &:= ((3 \times Q((Q(Q(2)) + Q(Q(3)))) + (Q(Q((2^3)))))) \\ 32325 &:= (((-3) + Q((2 \times 3)^2)) \times Q(5)) \\ 32327 &:= (-3) - (-2) \times (Q(Q(Q(3))) + Q((2 \times Q(7)))) \\ 32328 &:= (Q(3) \times (Q((Q((2^3)) - Q(2))) - 8)) \\ 32332 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) + Q((-3) + Q(Q(3)))) + Q(2)) \\ 32335 &:= -(((Q(Q(3)) - Q(Q(2))) + (Q(Q((3 + 3))) \times (-Q(5)))))) \\ 32337 &:= (Q(Q(3)) - ((2^{Q(3)}) \times Q(3)) \times (-7)) \\ 32345 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (23 \times 4)) \times 5) \\ 32346 &:= (Q(3) \times (Q((Q((2^3)) - (4))) - (6))) \\ 32347 &:= (((-3) + Q((2 \times 34))) \times 7) \\ 32352 &:= (3 \times ((Q((Q(2) + 3)) + Q(Q(5))) \times Q(Q(2)))) \\ 32355 &:= (-Q(3)) \times ((Q(Q(2)) \times (-Q((3 \times 5)))) + (5)) \\ 32356 &:= (Q(Q(3)) - (Q((2 + 3)) \times (5 - Q(Q(6)))))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 32358 &:= ((Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) \times (-5 - 8)) \\ 32364 &:= ((Q(3) - Q((2 \times (Q(3) + Q(6)))))) \times (-4) \\ 32365 &:= (-((32 + 3)) + (Q(Q(6)) \times Q(5))) \\ 32368 &:= (Q((Q(3) + Q((2 + 3)))) \times (Q(6) - 8)) \\ 32372 &:= ((Q((Q((3^2)) + Q(3))) - (7)) \times Q(2)) \\ 32373 &:= (((-3) + Q((2 + Q(3)) + Q(7)))) \times Q(3) \\ 32375 &:= ((Q(3) \times Q((2 + Q(3)) + Q(7))) - (Q(5))) \\ 32376 &:= ((3 \times Q(2)) \times (Q((3 + Q(7))) - (6))) \\ 32377 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(Q(2)) + 3))) + (Q((Q(7) + (7)))))) \\ 32379 &:= (3 \times ((2 \times Q((-3) + Q(7))) + Q(Q(9)))) \\ 32382 &:= ((Q(3) \times (-2)) - (-Q(3) \times Q((Q(8) - Q(2)))))) \\ 32384 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(2) \times (-3 - 8)))) - Q(4)) \\ 32391 &:= (-Q(3)) - (-Q(2) \times Q((Q(3) \times (9 + 1)))) \\ 32392 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(2)) + (Q(39)))))) \times Q(2) \\ 32394 &:= (-((3 \times 2)) - (Q((Q(3) + Q(9))) \times (-4))) \\ 32395 &:= (((Q(Q(3)) - (2 - 3)) - Q(Q(9))) \times (-5)) \\ 32396 &:= (((-Q(Q(3))) - Q((2 + Q(Q(3)))))) - (Q(Q(9)) \times (-6))) \\ 32400 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 00 \\ 32401 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 01 \\ 32402 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 02 \\ 32403 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 03 \\ 32404 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 04 \\ 32405 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 05 \\ 32406 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 06 \\ 32407 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 07 \\ 32408 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 08 \\ 32409 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 09 \\ 32410 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 10 \\ 32411 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 11 \\ 32412 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 12 \\ 32413 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 13 \\ 32414 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 14 \\ 32415 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 15 \\ 32416 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 16 \\ 32417 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 17 \\ 32418 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 18 \\ 32419 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 19 \\ 32420 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 20 \\ 32421 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 21 \\ 32422 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 22 \\ 32423 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 23 \\ 32424 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 24 \\ 32425 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 25 \\ 32426 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 26 \\ 32427 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 27 \\ 32428 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 28 \\ 32429 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 29 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 32430 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 30 \\ 32431 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 31 \\ 32432 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 32 \\ 32433 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 33 \\ 32434 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 34 \\ 32435 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 35 \\ 32436 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 36 \\ 32437 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 37 \\ 32438 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 38 \\ 32439 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 39 \\ 32440 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 40 \\ 32441 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 41 \\ 32442 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 42 \\ 32443 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 43 \\ 32444 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 44 \\ 32445 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 45 \\ 32446 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 46 \\ 32447 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 47 \\ 32448 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 48 \\ 32449 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 49 \\ 32450 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 50 \\ 32451 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 51 \\ 32452 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 52 \\ 32453 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 53 \\ 32454 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 54 \\ 32455 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 55 \\ 32456 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 56 \\ 32457 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 57 \\ 32458 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 58 \\ 32459 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 59 \\ 32460 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 60 \\ 32461 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 61 \\ 32462 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 62 \\ 32463 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 63 \\ 32464 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 64 \\ 32465 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 65 \\ 32466 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 66 \\ 32467 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 67 \\ 32468 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 68 \\ 32469 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 69 \\ 32470 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 70 \\ 32471 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 71 \\ 32472 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 72 \\ 32473 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 73 \\ 32474 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 74 \\ 32475 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 75 \\ 32476 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 76 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 32477 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 77 \\ 32478 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 78 \\ 32479 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 79 \\ 32480 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 80 \\ 32481 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 81 \\ 32482 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 82 \\ 32483 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 83 \\ 32484 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 84 \\ 32485 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 85 \\ 32486 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 86 \\ 32487 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 87 \\ 32488 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 88 \\ 32489 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 89 \\ 32490 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 90 \\ 32491 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 91 \\ 32492 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 92 \\ 32493 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 93 \\ 32494 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 94 \\ 32495 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 95 \\ 32496 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 96 \\ 32497 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 97 \\ 32498 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 98 \\ 32499 &:= Q(Q(3)) \times Q(Q(2) + Q(4)) + 99 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 32500 &:= (Q(3) + Q(2)) \times Q(50) + 0 \\ 32501 &:= (Q(3) + Q(2)) \times Q(50) + 1 \\ 32502 &:= (Q(3) + Q(2)) \times Q(50) + 2 \\ 32503 &:= (Q(3) + Q(2)) \times Q(50) + 3 \\ 32504 &:= (Q(3) + Q(2)) \times Q(50) + 4 \\ 32505 &:= (Q(3) + Q(2)) \times Q(50) + 5 \\ 32506 &:= (Q(3) + Q(2)) \times Q(50) + 6 \\ 32507 &:= (Q(3) + Q(2)) \times Q(50) + 7 \\ 32508 &:= (Q(3) + Q(2)) \times Q(50) + 8 \\ 32509 &:= (Q(3) + Q(2)) \times Q(50) + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 32512 &:= ((Q((Q(3) + 2)) + (5 + 1)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 32516 &:= (-(Q(Q(3))) - ((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5)))) \times (-1) - Q(6))) \\ 32525 &:= ((Q(Q((3 \times 2))) + (5)) \times 25) \\ 32526 &:= ((Q(Q(3)) \times (2 + Q((5 \times Q(2)))) - (Q(6))) \\ 32528 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(2) \times 5))) + (2 \times Q(8))) \\ 32529 &:= (((3 \times Q(2)) \times Q(52)) + Q(9)) \\ 32532 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(2)) \times 5) + 3) - Q(Q(Q(2))) \\ 32535 &:= ((Q(Q(Q(3))) - ((-2) - Q(5)) + Q(Q(3)))) \times 5) \\ 32536 &:= (Q((Q(3) - 2)) \times (Q(Q(5)) - (-3) - Q(6))) \\ 32538 &:= ((-3) - Q(Q(Q(2)))) + ((5 \times Q(Q(Q(3)))) - 8) \\ 32544 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(2) \times 5))) + Q((Q(4) - (4)))) \\ 32545 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((2 - 54)) \times 5) \\ 32549 &:= (Q(32) + (-5) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(9)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 32552 &:= (((3-2) + Q(Q(5))) \times 52) \\ 32553 &:= (-(Q(3)) - ((-2) - Q((Q(5) - (5)))) \times Q(Q(3))) \\ 32554 &:= ((Q((Q(3) + Q(2))) + Q(Q(5))) \times (Q(5) + Q(4))) \\ 32555 &:= (((Q(3)^{Q(2)} - Q(5)) - Q(5)) \times 5) \\ 32556 &:= ((Q(Q(3)) \times (2 + Q((Q(5) - (5)))) - (6)) \\ 32558 &:= -(((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) + ((Q(Q(5)) + (Q(Q(5)) \times (-Q(8)))) \\ 32559 &:= (-3) - ((2 + Q((Q(5) - (5)))) \times (-Q(9))) \\ 32561 &:= ((Q(Q(3)) \times 2) - ((-Q(5)) \times Q(Q(6))) + 1) \\ 32562 &:= (Q(Q(3)) \times (2 + Q((5 \times (6 - 2)))) \\ 32568 &:= (-32) - ((-Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 8)) \\ 32569 &:= (((Q(Q(Q(3))) + Q(2)) \times 5) - Q(Q((Q(6)/9))) \\ 32573 &:= ((Q(3) + Q(2)) - (5 \times (Q(7) - Q(Q(Q(3)))))) \\ 32575 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(2) \times 5))) + (7 \times Q(5))) \\ 32576 &:= (32 \times (Q((Q(5) + (7))) - (6))) \\ 32579 &:= ((3 + Q(Q(2))) - (-5) \times (-Q(7) + Q(Q(9)))) \\ 32580 &:= (Q(3) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q((58 + 0)))) \\ 32581 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(Q(2))) + Q(58))) + 1) \\ 32582 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(Q(2))) + Q(58))) + 2) \\ 32583 &:= (3 - ((Q(Q(Q(2))) + Q(58)) \times (-Q(3))) \\ 32584 &:= (((Q(Q(3)) \times (2 \times Q(5))) + Q(Q(8))) \times 4) \\ 32585 &:= (Q((Q(3) - 2)) \times (Q(Q(5)) + (8 \times 5))) \\ 32586 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(Q(2))) + Q(58))) + 6) \\ 32587 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(Q(2))) + Q(58))) + 7) \\ 32588 &:= ((Q((3 \times 2)) \times (-5)) + (8 \times Q(Q(8)))) \\ 32589 &:= -((Q(3) \times (Q(2) - (Q(5) \times (Q(8) + Q(9)))))) \\ 32592 &:= (((3 \times Q(2)) + Q((5 \times 9))) \times Q(Q(2))) \\ 32595 &:= -(((Q(Q(3)) + (Q(2))) + ((-Q(5)) + Q(Q(9))) \times (-5))) \\ 32598 &:= ((Q(3) - Q(Q(Q(2)))) + (5 \times (Q(Q(9)) + 8))) \\ 32599 &:= (((3 + 2) \times (-Q(5)) + Q(Q(9)))) - (Q(9)) \\ 32605 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) + Q(6))) \times 05) \\ 32607 &:= (Q(3) \times (Q(Q(2)) + (Q(60) + (7)))) \\ 32608 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(2)) + (Q(60)))) + Q(8)) \\ 32615 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (2 + Q(6))) \times (1 \times 5)) \\ 32624 &:= -(((Q(3) - (Q((2^6)/2)) \times Q(4))) \\ 32625 &:= (((Q(3)^{Q(2)} - (6^2)) \times 5) \\ 32627 &:= (-(Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(2)))) - (-Q(6) \times Q(-(Q(Q(2)) - Q(7)))) \\ 32632 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q((Q(2) + Q(6))) - 3)) \times Q(2)) \\ 32634 &:= (-Q(3)) \times (((-2) + Q(Q(6))) \times (-3)) + Q(Q(4))) \\ 32635 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(2)) + (6 \times 3))) \times 5) \\ 32639 &:= -(((Q(Q(Q(3)) - 2) + (6 \times (Q(Q(3)) - Q(Q(9)))))) \\ 32642 &:= (((Q(Q(Q(3))) + Q((Q(2) + Q(6)))) \times 4) - 2) \\ 32643 &:= (Q(Q(3)) \times (Q((2 \times (6 + 4))) + 3)) \\ 32644 &:= (((Q(3)^{Q(2)} + Q((Q(6) + (4)))) \times 4) \\ 32645 &:= (((Q(3)^{Q(2)} - Q(6)) + (4)) \times 5) \\ 32646 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) \times 6) + (-4) \times Q(Q(6))) \\ 32647 &:= -(((Q(Q(Q(3))) - Q(2)) - (Q(6) \times Q(-(Q(4) - Q(7)))))) \\ 32648 &:= (((Q((3 + 2)) \times Q(Q(6))) + Q(Q(4))) - 8) \\ 32653 &:= (-3) + ((Q(Q(2)) + (Q(6))) \times (Q(Q(5)) + 3)) \\ 32655 &:= (((Q(3)^{Q(2)} - ((6 \times 5))) \times 5) \\ 32656 &:= (Q(Q((-32) + Q(6))) + (Q(5) \times Q(Q(6)))) \\ 32659 &:= -((Q(Q(Q(3))) + (-Q(2)) - (-6) \times (Q(5) - Q(Q(9)))))) \\ 32662 &:= (((Q((3 + 2)) \times Q(Q(6))) + (6)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 32664 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(2))) + Q(Q(6))) \times (6 \times 4)) \\ 32665 &:= (-Q(3)) - ((2 - Q(6)) \times Q((Q(6) - (5)))) \\ 32672 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q((Q(2) + Q(6))) + (7)))) \times Q(2)) \\ 32673 &:= (Q(Q(3)) - ((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(6)))) \times (-7 \times 3))) \\ 32675 &:= (((Q(3) \times 2) + Q(Q(6))) - (7)) \times Q(5) \\ 32677 &:= ((Q(3) \times Q((2 \times (Q(6) - (7)))) + Q(Q(7))) \\ 32680 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) + (Q(6) + Q(80))) \\ 32684 &:= ((-Q(3)) - (2 \times (6 - Q(Q(8)))) \times 4) \\ 32685 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(2))) - ((Q(Q(6)) + 8) \times (-Q(5)))) \\ 32687 &:= -((Q(Q(3)) - ((Q(2) - (6))^{8+7})) \\ 32688 &:= (((Q(3) - Q((2^6))) \times (-8)) - 8) \\ 32689 &:= ((Q((3 + 2)) \times Q(Q(6))) + Q((8 + 9))) \\ 32695 &:= -((Q(Q(3)) - (Q(2) \times (Q((6 + Q(9))) + Q(Q(5)))))) \\ 32719 &:= -((Q(Q(3)) - ((2 - 7) \times (-1 + Q(Q(9)))))) \\ 32721 &:= (Q(Q(3)) - ((2^7) \times (Q(Q(Q(2))) - 1))) \\ 32722 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 2) + (Q(7) \times Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))))) \\ 32724 &:= (Q(Q(3)) \times (Q(2) + Q(((7 - 2) \times 4))) \\ 32725 &:= (((Q(3) - (Q(2)^7)) \times (-2)) - Q(5)) \\ 32726 &:= (((3 - (Q(2)^7)) \times (-2)) - Q(6)) \\ 32732 &:= ((Q(3) - ((Q(2)^7) - Q(3))) \times (-2)) \\ 32733 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (-2 - 7)) + (Q(3) - Q(Q(3)))) \\ 32734 &:= (Q(3) - ((2 - 7) \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(4)))))) \\ 32735 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) + (7 + 3))) \times 5) \\ 32736 &:= (3 \times ((Q(2) \times (Q(Q(7)) + 3)) + Q(Q(6)))) \\ 32738 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) + ((Q(Q(7)) - 3) + Q(Q(8)))) \\ 32739 &:= -((Q(Q(3)) - ((2 - 7) \times (3 + Q(Q(9)))))) \\ 32741 &:= ((Q(Q(3)) \times Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(7)) \times (-4 + 1))) \\ 32742 &:= ((3 + ((Q(2)^7) - Q(4))) \times 2) \\ 32745 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) \times (7 - 4))) \times 5) \\ 32749 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (2 \times 7)) \times 4) + Q(Q(9))) \\ 32750 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) + (7))) \times (5 + 0)) \\ 32751 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) + (7))) \times 5) + 1) \\ 32752 &:= ((-3) + ((Q(2)^7) - (5))) \times 2) \\ 32753 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) + (7))) \times 5) + 3) \\ 32754 &:= (((Q(3)^{Q(2)} - (7)) \times 5) - Q(4)) \\ 32755 &:= (((-Q(3)) + Q(Q((2 + 7)))) \times 5) - (5) \\ 32756 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) + (7))) \times 5) + 6) \\ 32757 &:= (3 + ((Q(2) + Q(7)) \times (Q(Q(5)) - (7)))) \\ 32758 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) + (7))) \times 5) + 8) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 32762 &:= ((3 - (Q(2)^7)) \times (-6) + Q(2)) \\ 32763 &:= (((Q(3)^{Q(2)} - 7) \times 6) - Q(Q(Q(3)))) \\ 32766 &:= (((Q(Q(3)) + Q(2)) \times Q(7)) + Q(Q(6))) \times 6 \\ 32772 &:= ((Q(3) + ((Q(2)^7) - 7)) \times 2) \\ 32773 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (-2 - 7)) - (-Q(7) + Q(Q(3)))) \\ 32776 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (-2 - 7)) - (-7 + Q(6))) \\ 32779 &:= (Q(3) + (-((2 - 7) \times (-7) + Q(Q(9)))) \\ 32781 &:= ((3 \times Q((2 \times Q(7)))) + Q((Q(8) - 1))) \\ 32784 &:= (((3 - 2) + 7) \times Q(Q(8))) + Q(4) \\ 32786 &:= ((Q(3) + (Q(2)^7)) \times (8 - 6)) \\ 32788 &:= (-Q((3 \times 2)) + ((7 + Q(Q(8))) \times 8)) \\ 32791 &:= (-Q(3) + (-((2 - 7) \times (Q(Q(9)) - 1))) \\ 32792 &:= ((3 + ((Q(2)^7) + 9)) \times 2) \\ 32793 &:= (-Q(3) + (-((2 - 7) \times Q(Q(9))) - 3)) \\ 32794 &:= (((3 + 2) \times (Q(7) + Q(Q(9)))) - Q(Q(4))) \\ 32795 &:= (((Q(3)^{Q(2)} + ((7 - 9)) \times 5) \\ 32796 &:= -((Q(3) - (Q(27) \times (9 + Q(6)))) \\ 32799 &:= (3 + (-((2 - 7) \times Q(Q(9))) - 9)) \\ 32804 &:= ((Q(3) - (-2) \times Q(Q(8)))) \times 04 \\ 32805 &:= ((Q(3)^{Q(2)} \times ((8 \times 0) + 5)) \\ 32808 &:= (((3 + 2) + Q(Q(8))) \times 08) \\ 32812 &:= ((Q(3) - (-2) \times (Q(Q(8)) + 1))) \times Q(2) \\ 32813 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) + 8) + Q(Q(Q((1 \times 3)))) \\ 32815 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(2))/(-8))) \times (1 \times 5)) \\ 32816 &:= ((3 \times Q(Q(2))) + (8^{-1+6})) \\ 32817 &:= (Q(Q(3)) + ((-Q(2) + Q(Q(8))) \times (1 + 7))) \\ 32824 &:= (((Q(3) - 2) + Q(Q(8))) \times (2 \times 4)) \\ 32825 &:= (((Q(3)^{Q(2)} + (8/2)) \times 5) \\ 32829 &:= (Q(Q(Q(3))) - (-Q(2) \times ((8 - 2) + Q(Q(9)))) \\ 32832 &:= ((3 \times Q((Q(Q(2)) + 8))) \times (3 + Q(Q(2)))) \\ 32835 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(2))/(-8) \times (-3))) \times 5) \\ 32843 &:= (Q(Q(3)) + (2 \times ((Q(8) \times Q(Q(4))) - 3))) \\ 32844 &:= ((3 + ((2 \times Q(Q(8))) + Q(4))) \times 4) \\ 32845 &:= (((Q(3)^{Q(2)} - 8) + Q(4)) \times 5) \\ 32848 &:= (((3 \times 2) + Q(Q(8))) + (4) \times 8) \\ 32849 &:= ((Q(32) \times (8 \times 4)) + Q(9)) \\ 32850 &:= ((Q(Q(3)) + Q((Q(Q(2)) + 8))) \times 50) \\ 32851 &:= (Q(Q(3)) + (2 + ((8^5) \times 1))) \\ 32853 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(2))) - (-8) \times Q(Q((5 + 3)))) \\ 32855 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (2 + 8)) \times (Q(5)/5)) \\ 32856 &:= (Q(((3 + 2) + Q(8)) + (5))) \times 6) \\ 32857 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(Q(2))) - 8)) + (Q(Q(5)) \times Q(7))) \\ 32859 &:= ((Q(3) \times (-2 - 8)) + (5 \times Q(Q(9)))) \\ 32860 &:= ((Q(3) + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(8) + (60))) \\ 32863 &:= ((32 \times (-Q(8) + Q(Q(6)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 32864 &:= (((32 \times Q(8)) + (6)) \times Q(4)) \\ 32865 &:= ((Q(3) + Q(Q(Q(2)))) - ((8 + Q(Q(6))) \times (-Q(5)))) \\ 32869 &:= (-(((Q(3)^{Q(2)} - Q(8)) - (-6) \times Q(Q(9)))) \\ 32872 &:= ((-3) + ((-Q(2) \times Q(Q(8))) - Q(7))) \times (-2) \\ 32873 &:= (Q(Q(Q(3))) - (-Q(2) \times ((Q(Q(8)) + Q(Q(7))) + Q(Q(3)))) \\ 32875 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(2))/(-8) \times (-7))) \times 5) \\ 32881 &:= (Q(Q(3)) + ((-Q(2) - Q(Q(8))) \times (-8 \times 1))) \\ 32882 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(Q(2)))) + Q(8)) \times 82) \\ 32884 &:= ((-3) \times Q(2) - (-8) \times (Q(Q(8)) + Q(4))) \\ 32885 &:= (((Q(3)^{Q(2)} + ((8 + 8)) \times 5) \\ 32886 &:= (Q(Q(3)) \times (Q((28 - 8) + (6)))) \\ 32887 &:= ((-Q(Q(3)) + Q(Q(Q(2)))) - (-8) \times (Q(Q(8)) - (7))) \\ 32888 &:= (((Q(3) - 2) + Q(Q(8))) \times 8) + Q(8) \\ 32889 &:= (((3 + 2) + Q(Q(8))) \times 8) + (Q(9)) \\ 32895 &:= ((-((3 \times (2 - 8))) + Q(Q(9))) \times 5) \\ 32899 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) \times (Q(8) + Q(99)))) \\ 32905 &:= (Q(Q(Q(3))) + (Q(2) \times (Q(Q(9)) - (0 - Q(5)))) \\ 32912 &:= ((Q(3) + (Q(Q(Q(2))) \times (9 - 1))) \times Q(Q(2))) \\ 32927 &:= (-3) - (-2) \times (Q(9) + (Q(2)^7)) \\ 32935 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(2))) + ((Q(Q(9)) + (Q(3))) \times 5)) \\ 32943 &:= (((3 \times Q(Q(2))) + (Q(9))) \times Q(Q(4))) - Q(Q(3))) \\ 32945 &:= (((3 \times Q(2)) + Q(Q(9))) + Q(4)) \times 5) \\ 32949 &:= (((3 + 2) \times Q(Q(9))) + (Q(4) \times 9)) \\ 32950 &:= (Q(Q(Q(3))) + 29) \times 5 + 0 \\ 32951 &:= (Q(Q(Q(3))) + 29) \times 5 + 1 \\ 32952 &:= (Q(Q(Q(3))) + 29) \times 5 + 2 \\ 32953 &:= (Q(Q(Q(3))) + 29) \times 5 + 3 \\ 32954 &:= (Q(Q(Q(3))) + 29) \times 5 + 4 \\ 32955 &:= (Q(Q(Q(3))) + 29) \times 5 + 5 \\ 32956 &:= (Q(Q(Q(3))) + 29) \times 5 + 6 \\ 32957 &:= (Q(Q(Q(3))) + 29) \times 5 + 7 \\ 32958 &:= (Q(Q(Q(3))) + 29) \times 5 + 8 \\ 32959 &:= (Q(Q(Q(3))) + 29) \times 5 + 9 \\ 32965 &:= (-3) + (Q(2) \times (Q(Q(9)) + Q((Q(6) + (5)))) \\ 32971 &:= (Q(Q(Q(3))) - (-((2 + 9) \times Q(Q(7))) + 1)) \\ 32972 &:= (Q(Q(Q(3))) - (-((2 + 9) \times Q((7^2)))) \\ 32975 &:= (((Q(Q(3)) + 2) + Q(Q(9))) - Q(7)) \times 5) \\ 32978 &:= (Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) - (-Q(9) + (-7) \times Q(Q(8)))) \\ 32985 &:= (((3 + (2^9)) \times Q(8)) + Q(5)) \\ 32995 &:= ((-((Q(3) + 29)) - Q(Q(9))) \times (-5)) \\ 33024 &:= ((Q(3) - (-30) \times Q(2)) \times Q(Q(4))) \\ 33025 &:= ((Q(3) \times Q((30 \times 2))) + Q(Q(5))) \\ 33045 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (3 \times Q(04))) \times 5) \\ 33052 &:= (-Q(3) + ((Q(Q(Q(3))) \times 05) + Q(Q(Q(2)))) \\ 33075 &:= ((3^3) \times Q((07 \times 5))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 33122 &:= ((Q((-Q(3)) + Q((Q(3) + 1)))) \times Q(2)) - 2 \\ 33124 &:= (Q(((3 \times 31) - 2)) \times 4) \\ 33125 &:= ((Q(((3 + 3) + 1)) + Q(2)) \times Q(Q(5))) \\ 33127 &:= (3 + (Q(((Q(3) + 1) + Q(Q(2)))) \times Q(7))) \\ 33129 &:= ((Q(3) + Q(((Q(3) + 1) \times 2))) \times Q(9)) \\ 33142 &:= (Q(Q(3)) + ((Q(Q(Q(3))) \times (1 + 4)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 33145 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(3) - 1) + (4))) \times 5) \\ 33147 &:= (Q(3) \times (Q((Q(Q(3)) + ((1 - 4)))) - Q(Q(7)))) \\ 33157 &:= (33 + (Q((1 + Q(5))) \times Q(7))) \\ 33165 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((3 - 1) \times Q(6))) \times 5) \\ 33167 &:= ((Q(3) \times Q(Q((Q(3) - 1)))) - ((Q(Q(6)) + Q(Q(7)))) \\ 33175 &:= (((Q(Q(3)) \times (Q(Q(3)) + 1)) - (7)) \times 5) \\ 33195 &:= (((3 - Q(Q(3))) - Q(Q((1 \times 9)))) \times (-5)) \\ \\ 33210 &:= (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + 1) + 0 \\ 33211 &:= (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + 1) + 1 \\ 33212 &:= (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + 1) + 2 \\ 33213 &:= (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + 1) + 3 \\ 33214 &:= (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + 1) + 4 \\ 33215 &:= (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + 1) + 5 \\ 33216 &:= (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + 1) + 6 \\ 33217 &:= (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + 1) + 7 \\ 33218 &:= (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + 1) + 8 \\ 33219 &:= (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + 1) + 9 \\ \\ 33222 &:= ((Q(Q(Q(3))) - Q(32)) \times (2 + Q(2))) \\ 33225 &:= ((33 + Q(Q((2 + Q(2)))) \times Q(5)) \\ 33226 &:= ((Q(Q(Q(3))) + Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))) + (Q(Q(2)) \times Q(Q(6)))) \\ 33232 &:= ((-Q((Q(3) + Q(3))) + Q(Q((Q(2) + 3)))) \times Q(Q(2))) \\ 33235 &:= (((-Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-2 + 3)) + (Q(5)) \\ 33246 &:= ((Q(Q(Q(3))) - ((Q(32) - (4)))) \times 6) \\ 33248 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q((Q(3) - 2)))) - 4) \times 8) \\ 33254 &:= (((Q(Q(3))^3 - 2) + Q(Q(5)))/Q(4)) \\ 33255 &:= (((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(3)) + (Q(2)))) \times 5) + (Q(5))) \\ 33256 &:= (((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(3)) + 2)) \times 5) + Q(6)) \\ 33257 &:= ((Q((Q(3) + 3)) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(5)))) - 7) \\ 33263 &:= ((-3) + ((Q(Q(3)) - (Q(2))) \times Q(Q(6))))/3) \\ 33264 &:= (3 \times ((Q(Q(3)) - (Q(2))) \times (Q(6) \times 4))) \\ 33265 &:= (((Q((-Q(3)) + Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) \times 6) + (Q(Q(5)))) \\ 33267 &:= (3 \times (Q(Q(3)) + (Q(Q(Q(2))) \times (-6) + Q(7)))) \\ 33273 &:= ((Q(((3 + 3)^2)) + Q(Q(7))) \times Q(3)) \\ 33275 &:= (Q(Q(Q(3))) + (Q((3 + Q(Q(2)))) \times (Q(7) + Q(5)))) \\ 33276 &:= ((Q(3) + 3) \times (Q((Q(2) + Q(7))) - (Q(6)))) \\ 33279 &:= (-((3/3)) + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(7) + Q(9)))) \\ \\ 33280 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3) - 2))) \times 8 + 0 \\ 33281 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3) - 2))) \times 8 + 1 \\ 33282 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3) - 2))) \times 8 + 2 \\ \\ 33283 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3) - 2))) \times 8 + 3 \\ 33284 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3) - 2))) \times 8 + 4 \\ 33285 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3) - 2))) \times 8 + 5 \\ 33286 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3) - 2))) \times 8 + 6 \\ 33287 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3) - 2))) \times 8 + 7 \\ 33288 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3) - 2))) \times 8 + 8 \\ 33289 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3) - 2))) \times 8 + 9 \\ \\ 33292 &:= (Q((3 + Q(Q(3)))) - ((2 - Q(Q(9))) \times Q(2))) \\ 33295 &:= (Q((3 + Q(Q(3)))) - ((-Q(2)) \times Q(Q(9))) + (5))) \\ 33296 &:= ((Q(Q(3)) - (Q(Q(Q(3))) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(9))))/(-Q(Q(6)))) \\ 33325 &:= (Q((3 + Q(Q(3)))) + ((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) + (Q(5)))) \\ 33327 &:= (Q((3 + (33 \times 2))) \times 7) \\ 33328 &:= (-Q(3) + ((Q(Q(3)) \times Q((3 + Q(Q(2)))) + (Q(Q(8)))) \\ 33336 &:= -((Q((-3) + Q(Q(3)))) - ((Q(Q(Q(3))) + Q(3)) \times 6))) \\ 33345 &:= (3 \times ((Q(Q(3)) - Q((3 \times Q(4)))) \times (-5))) \\ 33358 &:= -(((Q(Q(3)) + Q(Q((3 \times 3)))) + (Q(Q(5)) \times (-Q(8)))) \\ 33363 &:= ((Q(Q(3)) - Q((-3) + Q(Q(3)))) - (-6) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 33372 &:= (Q(Q(3)) \times ((3 + Q((3 + 7))) \times Q(2))) \\ 33375 &:= ((Q((Q(Q(3)) + (3/3))) - (Q(7))) \times 5) \\ 33385 &:= ((-Q(3)) \times (Q(Q(3)) - Q((-3) + Q(8)))) + Q(Q(5)) \\ 33405 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (3 \times 40)) \times 5) \\ 33415 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 3) \times (4 + 1)) + (Q(Q(5)))) \\ 33418 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q((3 + Q(4)) + 1)) + Q(Q(8))) \\ 33422 &:= (((Q((Q(3) + Q(Q(3)))) + Q(Q(4))) \times Q(2)) - 2) \\ 33424 &:= ((Q((Q(3) + Q(Q(3)))) + Q(Q(4))) \times Q(-(2 - 4))) \\ 33437 &:= -(((Q(Q(Q(3))) + Q((Q(Q(3)) - (4)))) + (Q(Q(Q(3))) \times (-7)))) \\ 33442 &:= ((Q(Q(3)) + ((Q(Q(3)) - Q(4)) \times Q(Q(4)))) \times 2) \\ 33445 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q((3 \times 4) - Q(4))) \times 5) \\ 33447 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q((3 + 4)))) \times 4) - Q(Q(7))) \\ 33452 &:= ((Q(Q(3)) - ((3 + 4)^5)) \times (-2)) \\ 33453 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(3))) + Q(Q(4))) - (5)) \times Q(Q(3))) \\ 33454 &:= (Q(Q(Q(3))) - (3 + (-Q(4)) \times Q((Q(5) + Q(4)))) \\ 33455 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (Q(3) - (4))) + (Q(5) + Q(Q(5)))) \\ 33456 &:= (3 + (-Q(3)) \times (4 - Q((Q(5) + Q(6)))) \\ 33457 &:= (((-Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3))) \times 4) - (-Q(5)) \times Q(Q(7))) \\ 33458 &:= ((3 - Q(Q(Q(3)))) - (-Q(4)) + (Q(Q(5)) \times (-Q(8)))) \\ 33462 &:= ((-Q(3)) \times Q((Q(3) + (4))) \times (-6) - Q(Q(2))) \\ 33467 &:= ((Q((3^3)) - 46) \times Q(7)) \\ 33475 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(3)) + (4 + Q(7)))) \times 5) \\ 33478 &:= -((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(4))) \times (-7)) + (Q(Q(8)))) \\ 33485 &:= ((Q((3 + (3 \times Q(4)))) + Q(Q(8))) \times 5) \\ 33488 &:= (((Q(3) + ((3^4))) + Q(Q(8))) \times 8) \\ 33489 &:= (Q(3) \times Q(((3 \times 4) + Q(8)) + 9))) \\ 33492 &:= (3 + (Q(3) \times Q(-((Q(4) - Q(9)) + Q(2)))) \\ 33516 &:= (-Q(3)) \times (-3 - Q((Q(5) + Q((1 \times 6)))) \\ 33524 &:= (((Q((Q(3) + Q(Q(3)))) + (Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) \times 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 33525 &:= (-Q(3) \times (-Q(35) - Q(2 \times Q(5)))) \\ 33526 &:= (((Q(Q(Q(3))) + Q(3)) \times 5) + Q(26)) \\ 33532 &:= ((Q(Q(3)) \times ((Q(Q(3)) \times 5) + (Q(3)))) - 2) \\ 33534 &:= (Q((3^3)) + (5 \times Q((3^4)))) \\ 33545 &:= ((Q((-3) + Q(Q(3)))) + ((5^4)) \times 5) \\ 33550 &:= ((Q(Q(3+3)) - Q(Q(5))) \times 50) \\ 33552 &:= ((Q(3) - Q(Q(3))) \times (-Q(5) - Q((Q(5) - Q(2)))) \\ 33555 &:= (((Q(Q((3 \times 3))) + (Q(5))) \times 5) + Q(Q(5))) \\ 33556 &:= (Q(((3 \times 3) + Q(5))) + (Q(5) \times Q(Q(6)))) \\ 33558 &:= (3 \times ((Q(3) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(5)))) - Q(8))) \\ 33559 &:= ((Q((3^3)) + Q(5)) + (5 \times Q(Q(9)))) \\ 33561 &:= (Q(3) \times ((3+5) + Q(61))) \\ 33565 &:= (Q(Q(3)) + ((Q(3) \times Q((Q(5) + Q(6)))) - (5))) \\ 33574 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 3) \times 5) + (Q((7 \times 4)))) \\ 33575 &:= ((-Q(3)) + Q(((3 \times Q(5)) + (7)))) \times 5) \\ 33582 &:= (3 + (-Q(3) \times (Q(Q(5)) - Q((Q(8) + 2)))) \\ 33583 &:= ((Q((Q(3) + 3)) - (Q(Q(5)) \times (-Q(8)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 33585 &:= ((Q((-3) + Q(Q(3)))) + ((Q(Q(5)) + 8))) \times 5) \\ 33586 &:= (-3) + ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q((Q(8) - Q(6)))) \\ 33597 &:= (Q(3) \times (Q(3) + ((-5) + Q(9)) \times Q(7))) \\ 33598 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(3) + (5 \times Q(9)))) + Q(8)) \\ 33614 &:= (Q(Q((3/3) + 6)) \times 14) \\ 33615 &:= (Q(3) \times ((Q(3) + Q(61)) + (5))) \\ 33617 &:= (3 + ((Q(3) + (6 - 1)) \times Q(Q(7)))) \\ 33625 &:= ((Q(33) + Q(Q(6 - 2))) \times Q(5)) \\ 33627 &:= (3 \times (Q(3) + (Q((Q(6) + Q(2))) \times 7))) \\ 33645 &:= (-3) \times ((Q(Q(3)) - Q(Q(6))) + (-Q(4)) \times Q(Q(5)))) \\ 33647 &:= (((Q(Q(3)) + Q((Q(3) + Q(6)))) \times Q(4)) - Q(7)) \\ 33648 &:= ((-3) - Q(3)) \times ((Q(Q(6)) - (4)) - Q(Q(8))) \\ 33655 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q(3) + Q(6))) \times 5) + (Q(Q(5)))) \\ 33665 &:= ((Q(3) + Q((Q(Q(3)) + (6/6)))) \times 5) \\ 33668 &:= (((3 - Q((Q(Q(3)) - (6)))) \times (-6)) - Q(8)) \\ 33669 &:= ((Q((Q((3 \times 3)) - (6))) \times 6) - (Q(9))) \\ 33678 &:= ((((-3) - Q(Q(3)))/(-6)) \times Q(Q(7))) + Q(8)) \\ 33693 &:= ((((-3) + Q(Q(3))) \times Q(Q(6))) - 9)/3) \\ 33696 &:= (Q(3) \times ((-3) - Q(6)) \times (-96)) \\ 33712 &:= ((-Q(3)) + Q((-3) + Q(7))) \times Q(Q((1 \times 2))) \\ 33724 &:= (((Q(3) + 3) \times Q((Q(7) + Q(2)))) + Q(4)) \\ 33725 &:= ((Q(Q(3+3)) + (Q(7) + Q(2))) \times Q(5)) \\ 33728 &:= ((-Q(3)) + Q(((Q(3) \times 7) + 2))) \times 8) \\ 33744 &:= (((3 + Q(Q(3))) + Q((Q(7) - (4)))) \times Q(4)) \\ \\ 33750 &:= (3 + 3) \times Q(75) + 0 \\ 33751 &:= (3 + 3) \times Q(75) + 1 \\ 33752 &:= (3 + 3) \times Q(75) + 2 \\ 33753 &:= (3 + 3) \times Q(75) + 3 \\ 33754 &:= (3 + 3) \times Q(75) + 4 \\ \\ 33755 &:= (3 + 3) \times Q(75) + 5 \\ 33756 &:= (3 + 3) \times Q(75) + 6 \\ 33757 &:= (3 + 3) \times Q(75) + 7 \\ 33758 &:= (3 + 3) \times Q(75) + 8 \\ 33759 &:= (3 + 3) \times Q(75) + 9 \\ \\ 33765 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(3)) - Q(7)) \times 6)) \times 5) \\ 33768 &:= (-Q(3) \times ((Q(3) - Q(Q(7))) - Q(Q(6))) - Q(8))) \\ 33772 &:= ((Q((Q(3) + Q(Q(3)))) - (Q(7) \times (-7))) \times Q(2)) \\ 33775 &:= ((Q((Q(3) + 3)) + Q(7)) \times (7 \times Q(5))) \\ 33777 &:= (Q(Q(3)) \times (Q(Q(3)) - ((Q(7) \times (-7)) + (7)))) \\ 33784 &:= ((Q((Q(Q(3)) - (Q(3) + (7)))) \times 8) - (Q(4))) \\ 33786 &:= (-Q(3) \times ((-Q(3)) - Q((7 + Q(8)))) + Q(Q(6))) \\ 33791 &:= ((33 \times Q(-(Q(7) - Q(9)))) - 1) \\ 33792 &:= (33 \times Q(((7 + 9) \times 2))) \\ 33795 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((-Q(3)) \times Q(Q(7))) + (-9) \times Q(Q(5)))) \\ 33813 &:= (Q((3 \times (Q(3) + 8))) \times 13) \\ 33818 &:= ((Q(3) + Q(3)) - (-8) \times Q((1 + Q(8)))) \\ 33823 &:= (-33) + (Q(8) \times Q(23)) \\ 33824 &:= (((33 \times Q(8)) + 2) \times Q(4)) \\ 33825 &:= ((Q((-3^3) + Q(8)) - Q(Q(2))) \times Q(5)) \\ 33827 &:= ((3^3) - (-8) \times Q((Q(Q(2)) + Q(7)))) \\ 33831 &:= (-Q(3) \times ((Q(Q(3)) - Q(Q(8))) + Q(Q((3 + 1)))) \\ 33834 &:= (3 + (Q(3) \times ((Q(Q(8)) - Q(Q(3))) - Q(Q(4)))) \\ 33835 &:= (((-Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-8 - 3)) + (Q(Q(5)))) \\ 33843 &:= (3 \times (Q(Q(3)) + (Q(8) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(3)))) \\ 33845 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((3 \times Q(8)) + Q(4))) \times 5) \\ 33846 &:= ((Q((3 - (Q(3) \times (-8)))) + Q(4)) \times 6) \\ 33847 &:= (-((3 \times 3)) + (Q(8) \times Q((Q(4) + (7)))) \\ 33848 &:= ((Q(-((Q(3) + Q(3)) - Q(8))) \times Q(4)) - 8) \\ 33849 &:= (Q(3) \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(8)) - Q((4 \times 9)))) \\ 33852 &:= ((3 + (Q(Q(3)) \times 8)) \times 52) \\ 33855 &:= ((Q((Q(Q(3)) - ((3 - 8))) - (Q(Q(5)))) \times 5) \\ 33858 &:= (Q(Q(3)) \times ((Q((3 + Q(8))) + (Q(5))) - Q(Q(8)))) \\ 33867 &:= (-Q(3) \times ((Q(Q(3)) - Q(Q(8))) - (Q(6) \times (-7)))) \\ 33872 &:= (Q((-Q(3)) + Q(Q(3))) + ((Q(Q(8)) \times 7) + Q(Q(2)))) \\ 33874 &:= ((Q(3) + Q(3)) - (-Q(8)) \times Q((7 + Q(4)))) \\ 33876 &:= (-Q(3) \times (((-3) - Q(8)) - Q(Q(7))) - Q(Q(6))) \\ 33881 &:= (Q((3 \times 3)) - (-8) \times Q((Q(8) + 1))) \\ 33885 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (3 \times (8 + Q(8)))) \times 5) \\ 33887 &:= (-(((Q(3) - Q(3 \times 8)) \times Q(8)) - Q(Q(7))) \\ 33888 &:= (((-3) - Q((-3) + Q(8))) \times (-8)) + Q(Q(8)) \\ 33892 &:= ((Q(3) + Q((3 + 89))) \times Q(2)) \\ 33897 &:= (((Q(3)/3) \times Q(Q(8))) - (-9) \times Q(Q(7))) \\ 33925 &:= (Q((3 + Q(Q(3)))) - ((Q(Q(9)) \times (-Q(2))) - Q(Q(5)))) \\ 33928 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(3)) - Q(Q((9 - 2)))) \times 8) \\ 33939 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(3) + 9) \times Q(39))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 33948 &:= -((Q((3+3)) \times (Q(9) - Q((4 \times 8)))))) \\ 33957 &:= ((Q(3) + (Q(3) \times (Q(9) - (5)))) \times Q(7)) \\ 33958 &:= (Q(33) - ((Q(Q(9)) \times (-5)) - Q(8))) \\ 33966 &:= ((-Q((3+3))) - Q((Q(9) - (6)))) \times (-6) \\ 33969 &:= (3 + (3 \times (Q(Q(9)) + Q(69)))) \\ 33975 &:= (Q(3) \times ((Q((3+9)) + (7)) \times Q(5))) \\ 33978 &:= (3 \times ((3 \times (9 + Q(Q(7)))) + Q(Q(8)))) \\ 33984 &:= (-Q(3)) \times ((Q((Q(3) + 9)) - Q(Q(8))) - (4)) \\ 33988 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(3) + 9))) + (Q(88))) \\ 34085 &:= ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(4))) \times ((0 \times 8) + 5)) \\ 34125 &:= ((Q(((Q(3) \times 4) + 1)) - (Q(2))) \times Q(5)) \\ 34135 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(4)) + (1 + Q(3)))) \times 5) \\ 34165 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(4) + Q(16))) \times 5) \\ 34173 &:= (-Q(3)) \times (-Q(41) - Q((Q(7) - 3))) \\ 34175 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(4) - 1)) + Q(7))) \times 5) \\ 34182 &:= (Q(Q(3)) \times (418 + Q(2))) \\ 34225 &:= (Q(-((3 - 42) + 2)) \times Q(5)) \\ 34236 &:= (-Q(3)) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q(2^3))) + (Q(6))) \\ 34245 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(4) + 2) \times Q(4))) \times 5) \\ 34247 &:= (-Q(3)) + (Q(4) \times ((-Q(2) - Q(Q(4))) + Q(Q(7)))) \\ 34263 &:= (Q(Q(3)) \times (426 - 3)) \\ 34265 &:= ((Q(((3^4) + 2)) - Q(6)) \times 5) \\ 34266 &:= (((Q((Q(Q(3)) - (4))) - 2) \times 6) - (Q(Q(6)))) \\ 34272 &:= (((-3) - Q((4^2))) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2)) \\ 34275 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(4))) \times (-Q((2 \times 7))) - (Q(5))) \\ 34286 &:= ((3 + 4) \times (-2) + Q((Q(8) + (6)))) \\ 34295 &:= (Q((3 + (4^2))) \times 95) \\ 34296 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (4 + Q(29))) \times 6) \\ 34297 &:= (-3) + (4 \times ((Q(Q(Q(2))) - (Q(9))) \times Q(7))) \\ 34317 &:= (-3) - (Q(4) \times (Q(Q((3+1))) - Q(Q(7)))) \\ 34322 &:= (((3 + Q(Q(4))) + 3)^2) / 2 \\ 34325 &:= ((Q((34 + 3)) + Q(2)) \times Q(5)) \\ 34335 &:= (-Q(3)) + ((4 \times Q(Q(3))) \times (Q(Q(3)) + (Q(5)))) \\ 34337 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times 4) + Q((Q(3) + Q(Q(3)))) - 7) \\ 34344 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q((-4) + Q((3+4)))) \times 4) \\ 34345 &:= (((Q(Q(3)) + (4)) \times Q(Q(3))) - Q(4)) \times 5) \\ 34347 &:= (3 + (4 \times (Q(Q(Q(3))) + Q((-4) + Q(7)))) \\ 34350 &:= (((3 \times Q(Q(4))) - Q(Q(3))) \times 50) \\ 34353 &:= (((Q(Q(3)) \times 4) \times (Q(Q(3)) + (Q(5)))) + (Q(3))) \\ 34354 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(4) + 3)))) \times 5) - Q(Q(4))) \\ 34365 &:= (3 \times (Q(4) - (-Q(3)) \times (Q(Q(6)) - (Q(5)))) \\ 34368 &:= ((Q(3) + (Q(4) \times (-3) + Q(6))) \times Q(8)) \\ 34375 &:= ((34 + (3 \times 7)) \times Q(Q(5))) \\ 34385 &:= (((Q(Q(3)) + (4)) \times Q(Q(3))) - 8) \times 5) \\ 34386 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (4 + (3 \times Q(Q(8)))) \times (-6)) \\ 34398 &:= (-Q(3)) \times ((Q(Q(4)) + (Q(3) + 9)) - Q(Q(8))) \\ 34417 &:= (Q(Q(3)) - (Q(4) \times ((Q(Q(4)) - 1) - Q(Q(7)))) \\ 34427 &:= ((-Q(3)) \times (4 - Q(Q((4 \times 2)))) - Q(Q(7))) \\ 34445 &:= (Q(((3 + Q(4)) + Q((4 + 4))) \times 5) \\ 34447 &:= (((Q(3) \times Q(Q((4 + 4)))) - Q(4)) - Q(Q(7))) \\ 34448 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(4) + (4)))) + (Q(Q(4)) \times 8)) \\ 34452 &:= ((3 \times 44) \times (5 + Q(Q(Q(2)))) \\ 34463 &:= -((Q(Q((3 + 4))) + (-((4^6)) \times Q(3))) \\ 34464 &:= (((-Q(3)) \times (Q(4) - Q(Q(4)))) - (6)) \times Q(4) \\ 34473 &:= (Q(3) + (-Q(4)) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q(7))) - (Q(3)))) \\ 34479 &:= (((3 \times Q(Q(4))) \times (-4) + Q(7)) - (Q(9))) \\ 34480 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(4))) - Q(Q(4))) \times (-80)) \\ 34483 &:= -(((Q(Q(3)) - (4)) + ((Q(Q(4)) - Q(Q(8))) \times Q(3))) \\ 34485 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(4)) + ((Q(4) + Q(8)))) \times 5) \\ 34488 &:= (-Q(3)) \times (((4^4) + 8) - Q(Q(8))) \\ 34492 &:= (((34 \times Q(Q(4))) - (Q(9))) \times Q(2)) \\ 34518 &:= (3 \times (Q(Q(4)) + (Q(Q(5)) \times 18))) \\ 34525 &:= ((Q((3 - (Q(4) \times (-5)))) + Q(Q(2))) \times 5) \\ 34530 &:= ((Q(34) - (5)) \times 30) \\ 34532 &:= ((Q((3 + Q(4))) - (5)) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(2)))) \\ 34533 &:= (((Q(3 \times Q(4))) \times 5) - (Q(3))) \times 3) \\ 34535 &:= ((Q((3 \times Q(4))) \times (5 \times 3)) - (Q(5))) \\ 34544 &:= (((3 \times 45) \times Q(Q(4))) - Q(4)) \\ 34545 &:= (3 \times ((45 \times Q(Q(4))) - (5))) \\ 34548 &:= (3 \times (-4) - (-5 \times Q(48))) \\ 34560 &:= (Q(((3 + Q(4)) + (5))) \times 60) \\ 34563 &:= (3 \times ((Q(4) \times Q(Q(5))) + Q((Q(6) + 3)))) \\ 34566 &:= (3 \times (-4) - ((Q(Q(5)) + Q(Q(6))) \times (-6))) \\ 34568 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(4))) + Q(Q(5))) \times Q(6)) - Q(8)) \\ 34569 &:= (Q(3) + (Q(Q(4)) \times (5 \times (Q(6) - 9)))) \\ 34575 &:= (((Q((Q(Q(3)) - Q(4))) + (Q(Q(5)))) \times 7) + (Q(Q(5)))) \\ 34577 &:= (Q(Q(3)) + (Q(4) \times ((-5) + Q(7)) \times Q(7))) \\ 34578 &:= (-Q(3)) \times ((Q(Q(4)) + ((5 - 7))) - Q(Q(8))) \\ 34584 &:= ((-3) + Q(((4 + Q(5)) + Q(8))) \times 4) \\ 34585 &:= (((Q(Q(3)) + (4)) - Q(Q(5))) \times (-Q(8))) + (Q(5)) \\ 34587 &:= (Q(Q(3)) \times ((4 - Q(5)) - (Q(8) \times (-7)))) \\ 34588 &:= ((Q(3) \times Q((4 + 58))) - 8) \\ 34592 &:= ((Q((3 + 4)) \times (Q(Q(5)) + (Q(9)))) - 2) \\ 34594 &:= (((3^4) + Q(Q(5))) \times Q((-9) + Q(4))) \\ 34596 &:= (Q(3) \times Q(((4 \times (5 + 9)) + 6))) \\ 34598 &:= (3 + ((4 + Q(Q(5))) \times (-9) + Q(8))) \\ 34623 &:= ((Q(3) \times (4 + Q(62))) - Q(3)) \\ 34624 &:= (((Q((3 + Q(4))) \times 6) - 2) \times Q(4)) \\ 34625 &:= ((Q((3 + Q(4))) + Q((Q(6) - Q(2)))) \times Q(5)) \\ 34626 &:= ((Q(3) \times (4 + Q(62))) - (6)) \\ 34629 &:= (-3) + ((4 + Q(62)) \times 9) \\ 34632 &:= ((Q(3) + Q(((Q(4) \times 6) - 3))) \times Q(2)) \\ 34635 &:= (((Q(34) \times 6) - Q(3)) \times 5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 34644 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(46) - Q(4))) \times 4) \\ 34645 &:= ((Q((Q(Q(3)) - Q(4))) + (Q((Q(6) + Q(4)))) \times 5) \\ 34648 &:= ((Q((3 + Q(4))) \times (6 \times Q(4))) - 8) \\ 34655 &:= (((Q(34) \times (-6)) + (5)) \times (-5)) \\ 34656 &:= ((3 \times (-4) + Q(6)) \times Q((Q(5) - (6)))) \\ 34657 &:= (-Q((3 \times 4)) - ((Q(Q(6)) \times (-Q(5))) - Q(Q(7)))) \\ 34659 &:= (((3 \times (4 - Q(Q(6)))) + (Q(5))) \times (-9)) \\ 34664 &:= ((Q(34) \times (-6) + Q(6)) - Q(4)) \\ 34665 &:= (Q(3) + ((Q(4) \times 6) \times Q((-6) + Q(5)))) \\ 34668 &:= (-Q(3)) \times ((Q(Q(4)) - (6 + 6)) - Q(Q(8))) \\ 34675 &:= (((Q((Q(3) + (4))) \times (-6)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 34685 &:= ((Q((Q(Q(3)) + (4))) - (Q(6) \times 8)) \times 5) \\ 34686 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (-4) + Q((Q(6) - 8))) \times 6) \\ 34688 &:= ((-Q(3)) \times Q(Q(4))) - (Q(68) \times (-8)) \\ 34698 &:= ((Q((3 + Q(4))) \times (-6)) + (9 \times Q(Q(8)))) \\ 34713 &:= ((Q(Q(Q(3))) - Q((Q(4) + Q((7 - 1)))) \times Q(3)) \\ 34725 &:= (3 \times ((-((Q(Q(4)) - Q(7))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(5))) \\ 34727 &:= ((Q(Q(3)) + ((Q(Q(4)) + Q(7)) \times Q(Q(2)))) \times 7) \\ 34735 &:= -((Q(Q(3)) + (-Q(4)) \times (Q(Q(7)) - (Q((3 \times 5)))))) \\ 34743 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(4)) - Q(Q(7)))) \times 4) - (Q(Q(3)))) \\ 34749 &:= ((Q(3) + (4)) \times ((Q(7) - Q(4)) \times Q(9))) \\ 34752 &:= (Q((Q(Q(3)) - Q(4))) - (-Q(7)) \times (Q(Q(5)) - 2)) \\ 34765 &:= (((Q(3) \times (-4)) + Q(Q(7))) + (Q(Q(6)) \times Q(5))) \\ 34768 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(47) + (6))) \times 8) \\ 34785 &:= (-Q(3)) \times ((Q(Q(4)) \times (-7 + 8)) - (Q(5))) \\ 34789 &:= (Q(Q(Q(3))) + (4 + (Q((7 \times 8)) \times 9))) \\ 34810 &:= (Q(-((Q(3) - (4)) - Q(8)))) \times 10) \\ 34813 &:= (-3) - ((Q(Q(4)) + Q(Q(8))) \times (1 - Q(3))) \\ 34816 &:= ((-34) \times Q(8)) \times (-16) \\ 34819 &:= (3 - ((Q(Q(4)) + Q(Q(8))) \times (1 - 9))) \\ 34822 &:= ((-3) - (Q(Q(4)) \times (Q(8) + Q(2)))) \times (-2) \\ 34824 &:= ((Q((Q(Q(3)) - Q(4))) \times 8) + Q((2 \times Q(4)))) \\ 34825 &:= ((Q(Q(3)) - (Q(4) \times (-82))) \times Q(5)) \\ 34828 &:= ((3 \times 4) - ((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(2)))) \times (-8))) \\ 34830 &:= (-Q(3)) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q(8))) - (30)) \\ 34835 &:= ((3 + Q(4)) - (Q(8) \times (Q(Q(3)) - Q(Q(5)))) \\ 34839 &:= (((-Q((3 \times 4))) + Q(Q(8))) - Q(Q(3))) \times 9) \\ 34845 &:= ((Q((Q(Q(3)) + (4))) - (Q(8) \times 4)) \times 5) \\ 34848 &:= (Q(3) \times (484 \times 8)) \\ 34863 &:= ((Q((Q(Q(3)) - Q(4))) + (Q(86))) \times 3) \\ 34865 &:= ((Q((3^4) - Q(Q(8))) + (Q(Q(6)) \times Q(5))) \\ 34867 &:= (((3^4) + Q((Q(8) + (6)))) \times 7) \\ 34869 &:= (3 \times ((4 \times Q(Q(8))) - Q(69))) \\ 34875 &:= ((3 - (Q(4) \times (-87))) \times Q(5)) \\ 34882 &:= (34 + (8 \times Q((Q(8) + 2))) \\ 34884 &:= ((((-Q(3)) - Q(Q(4))) - Q(Q(8))) \times (-8)) - (4)) \\ 34887 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(4))) + Q(8)) \times 87) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 34888 &:= ((Q(3) + ((4 + Q(8)) \times Q(8))) \times 8) \\ 34893 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (-4 - 8)) + (Q(93))) \\ 34896 &:= ((3 \times 4) \times (-8) + Q((9 \times 6))) \\ 34897 &:= ((Q(Q(3)) \times Q(Q(4))) + ((Q((8 + 9)) \times Q(7)))) \\ 34911 &:= (-Q(Q(3)) \times (-((Q(Q(4)) - (Q(9))) - Q(Q(Q((1 + 1)))))) \\ 34915 &:= (((-3) - Q(Q(4))) - Q((Q(9) + 1))) \times (-5) \\ 34916 &:= (((Q(3) - (4)) \times Q((Q(9) + 1))) + Q(Q(6))) \\ 34926 &:= (3 \times (-4) - (9 \times (2 - Q(Q(6)))) \\ 34928 &:= (((3^{Q(4)-9}) \times Q(Q(2))) - Q(8)) \\ 34929 &:= (((Q(Q(3)) \times Q(Q(4))) + 9) \times 2) - Q(Q(9)) \\ 34937 &:= (((-Q((3 \times 4))) + Q(Q(9))) / Q(3)) \times Q(7) \\ 34943 &:= (-Q((3 + 4)) + ((Q(Q(9)) \times Q(4)) / 3)) \\ 34944 &:= (3 \times (-Q(4)) - (-Q(9)) \times Q((Q(4) - (4)))) \\ 34956 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(4))) + (Q(9))) + Q(Q(5))) \times Q(6) \\ 34963 &:= ((Q(Q(3)) - ((Q(4) \times Q(Q(9))) - (6))) / (-3)) \\ 34964 &:= ((3 \times (-4) + (9 \times Q(Q(6)))) - Q(4)) \\ 34965 &:= ((3 + Q(Q(4))) \times ((-9) + Q(6)) \times 5) \\ 34968 &:= (3 \times ((4 \times Q((9 \times 6))) - 8)) \\ 34974 &:= (-Q(3)) + (Q((4 + 9)) \times (-Q(7) + Q(Q(4)))) \\ 34975 &:= -(((Q(3) - (Q(4) \times (Q(9) + (7)))) \times Q(5))) \\ 34986 &:= ((Q((Q(Q(3)) - (4))) - (98)) \times 6) \\ 34989 &:= ((-3) \times Q((Q(4) + 9))) + (Q(Q(8)) \times 9) \\ 34991 &:= (((3 \times Q(4)) \times 9) \times Q(9)) - 1) \\ 34992 &:= ((3 \times Q(4)) \times (9 \times (9^2))) \\ 34993 &:= ((-3) - (Q(4) \times Q((9 \times 9))) / (-3)) \\ 35042 &:= ((3 + Q(50)) \times (Q(4) - 2)) \\ 35122 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(5) - 12)^{Q(2)})) \\ 35136 &:= (-Q(3)) \times (-Q((5 - 1)) - (3 \times Q(Q(6)))) \\ 35152 &:= ((Q(3) + (5 - 1)) \times Q(52)) \\ 35154 &:= ((-Q(3)) + (Q(Q(5)) \times Q(15))) / 4) \\ 35168 &:= ((-3) - Q(Q(5))) \times (-((1 + 6) \times 8)) \\ 35172 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q(51) \times (-7 - Q(2)))) \\ 35184 &:= (((3 \times Q(Q(5))) + (Q(18))) \times Q(4)) \\ 35185 &:= ((-Q(3)) \times (Q(Q((5 - 1))) - Q(Q(8)))) + Q(Q(5)) \\ 35189 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (5 + 1)) - ((Q(Q(8)) + (Q(9)))) \\ 35197 &:= (-Q(3)) + ((5 \times Q(Q((1 \times 9)))) + Q(Q(7))) \\ 35211 &:= ((35 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(11)) \\ 35225 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q(22) \times 5)) \\ 35233 &:= ((Q(Q((3 + 5))) \times (Q(2) + 3)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35235 &:= (Q(Q(3)) \times ((Q(5) + Q(2)) \times (3 \times 5))) \\ 35237 &:= (-3) + ((-Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) \times (Q(3) - Q(7)) \\ 35238 &:= (Q(Q(Q(3))) + (5 - ((2 - Q(3)) \times Q(Q(8)))) \\ 35255 &:= ((Q((3 + Q(Q(5 - 2)))) - 5) \times 5) \\ 35256 &:= (((Q(Q(3)) \times Q(Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) - (5^6)) \\ 35258 &:= (((Q(Q(3)) + (Q(5))) + Q(Q(2))) \times Q((Q(5) - 8))) \\ 35264 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)) + Q(Q(2)))) \times 6) - Q(Q(4))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 35267 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q((5 \times Q(2))) + (Q(6)))) - Q(7)) \\ 35269 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(5)))) \times Q(2)) - (Q(6) - Q(Q(9)))) \\ 35271 &:= (-Q(3)) \times ((-5) \times Q((Q(2) \times 7))) + 1) \\ 35275 &:= (((Q(3) \times 5) \times Q((Q(2) \times 7))) - (5)) \\ 35277 &:= (-3) + (5 \times Q((2 \times (Q(7) - (7)))))) \\ 35278 &:= (-Q(3)) + ((5 + 2) \times Q((7 + Q(8)))) \\ 35279 &:= -((((Q(Q(3)) - Q(Q(5))) \times (Q(Q(2) + Q(7))) + (Q(9)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 35280 &:= Q(3) \times 5 \times Q(28) + 0 \\ 35281 &:= Q(3) \times 5 \times Q(28) + 1 \\ 35282 &:= Q(3) \times 5 \times Q(28) + 2 \\ 35283 &:= Q(3) \times 5 \times Q(28) + 3 \\ 35284 &:= Q(3) \times 5 \times Q(28) + 4 \\ 35285 &:= Q(3) \times 5 \times Q(28) + 5 \\ 35286 &:= Q(3) \times 5 \times Q(28) + 6 \\ 35287 &:= Q(3) \times 5 \times Q(28) + 7 \\ 35288 &:= Q(3) \times 5 \times Q(28) + 8 \\ 35289 &:= Q(3) \times 5 \times Q(28) + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 35293 &:= (3 + (-5) \times (-2 - Q((Q(9) + 3)))) \\ 35295 &:= ((3 + Q(((5 - 2) + Q(9)))) \times 5) \\ 35297 &:= (Q(Q(3)) + (((-5) \times (-2 - Q(Q(9)))) + Q(Q(7)))) \\ 35298 &:= (-Q(3)) \times ((5 + Q((Q(2) + 9))) - Q(Q(8))) \\ 35305 &:= ((Q((Q(3) + Q(5))) \times 30) + Q(Q(5))) \\ 35314 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)) \times (Q(Q(3)) - 14)))) \\ 35316 &:= (Q(Q(3)) \times (-5 + Q((3 \times (1 + 6)))) \\ 35325 &:= ((((-3) - Q(Q(5))) \times Q(3)) / (-Q(2))) \times Q(5) \\ 35327 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q((Q(3) + 2)) + Q(Q(7)))) \\ 35328 &:= (((Q(3) - (Q(5)³) \times (-2)) + Q(Q(8))) \\ 35342 &:= ((Q((Q(Q(3)) - (Q(5) + Q(3)))) \times Q(4)) - 2) \\ 35343 &:= ((Q(Q((3 + 5))) - Q((Q(3) + (4)))) \times Q(3)) \\ 35344 &:= (Q((35 + (3 \times 4))) \times Q(4)) \\ 35347 &:= (3 + ((Q(5) - Q(3)) \times Q(47))) \\ 35365 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q((Q(5) + 3)) - Q(Q(6)))) \times 5) \\ 35373 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q((5 + Q(3))) \times (Q(7) \times (-3)))) \\ 35376 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)) - ((Q(3) - Q(7)))) \times 6) \\ 35383 &:= (((Q(3) + Q(Q(5))) - Q(Q(3))) \times Q(8)) - (Q(3))) \\ 35386 &:= (((Q(3) + Q(Q(5))) - Q(Q(3))) \times Q(8)) - (6)) \\ 35387 &:= (Q(Q(Q(3))) - (((Q(5) - 3) + Q(Q(8))) \times (-7))) \\ 35392 &:= ((3 + Q(-((Q(5) + Q(3)) - Q(9)))) \times Q(Q(2))) \\ 35397 &:= (Q(Q(3)) \times ((5 - Q(3)) + (9 \times Q(7)))) \\ 35398 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(5) + (3 \times Q(98)))) \\ 35424 &:= (3 \times ((Q(Q(5)) - Q(Q(4))) \times (2 \times Q(4)))) \\ 35427 &:= ((3 + (5 \times Q((Q(4) - Q(2)))) \times Q(7)) \\ 35435 &:= (((3 + Q(5)) \times Q(Q(4))) - Q(Q(3))) \times 5) \\ 35454 &:= ((3 - Q(Q(5))) \times (-((Q(4) + Q(5)) + Q(4)))) \\ 35455 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q(45) + Q(Q(5)))) \\ 35457 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (((Q(Q(4)) - 5) + Q(Q(7)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 35472 &:= (((3 + 5) + Q(47)) \times Q(Q(2))) \\ 35475 &:= (((Q((Q(3) + Q(5))) + Q(Q(4))) + (7)) \times Q(5)) \\ 35478 &:= (Q(Q(3)) + ((Q(Q(5)) - (4)) \times (Q(7) + 8))) \\ 35489 &:= (((Q((Q(3) + 5))) + Q(Q(4))) \times Q(8)) + Q(Q(9))) \\ 35494 &:= (((-3) + Q((Q(5) - (4)))) \times Q(9)) + Q(4) \\ 35496 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(5) - (4)))) - (Q((9 + 6)))) \\ 35518 &:= ((Q(3) + 5) \times (Q(51) - Q(8))) \\ 35525 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(5)) - Q(Q((5 - 2)))) \times 5) \\ 35528 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(5) \times Q((Q(5) + Q(Q(2)))) + Q(8)))) \\ 35532 &:= (3 \times ((Q(5) \times Q((Q(5) - 3))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 35533 &:= (((-Q(3)) - Q(Q(5))) \times (-Q(5))) + ((3^{Q(3)})) \\ 35536 &:= (Q((Q(Q(3)) - (Q(5)))) + ((Q(5) \times Q(36)))) \\ 35544 &:= -((Q(Q(3)) - (Q(Q(5)) \times ((Q(5) + Q(4)) + Q(4)))) \\ 35546 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q(Q(5)) + (Q(46)))) \\ 35550 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(5))) + 5) \times 50) \\ 35556 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)) + (5 + 5))) \times 6) \\ 35561 &:= (Q((Q(Q(3)) - (Q(5)))) - (-Q(5) \times (Q(Q(6)) + 1))) \\ 35564 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(5) \times (Q((5 + Q(6))) + (4)))) \\ 35567 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q((Q(5) - (6))) + Q(Q(7)))) \\ 35568 &:= (((-Q(3)) - Q(Q(5))) \times (-56)) + Q(8) \\ 35584 &:= (((3 \times 5) \times 5) + Q(8)) \times Q(Q(4)) \\ 35585 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(5)) + (-5 - Q(8)))) \times 5) \\ 35596 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(5))) \times 5) + (Q((9 \times 6)))) \\ 35605 &:= ((Q(Q(Q(3))) + 560) \times 5) \\ 35608 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times 6) - 08) \\ 35620 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(2) + 0 \\ 35621 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(2) + 1 \\ 35622 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(2) + 2 \\ 35623 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(2) + 3 \\ 35624 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(2) + 4 \\ 35625 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(2) + 5 \\ 35626 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(2) + 6 \\ 35627 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(2) + 7 \\ 35628 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(2) + 8 \\ 35629 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(2) + 9 \\ 35632 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(5))) + Q((Q(6) + 3))) \times Q(Q(2))) \\ 35636 &:= (((-Q(3)) - Q((Q(5) + Q(6)))) + (Q(Q(Q(3))) \times 6)) \\ 35637 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times 6) + (3 \times 7)) \\ 35640 &:= ((Q(3) - Q((5 \times 6))) \times (-40)) \\ 35641 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times 6) + Q((4 + 1))) \\ 35645 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times 6) + (4 + Q(5))) \\ 35648 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times 6) + (4 \times 8)) \\ 35649 &:= ((3 \times Q(5)) + (6 \times Q((-4) + Q(9)))) \\ 35672 &:= ((3 + Q((Q(5) - (6)))) \times (Q(7) \times 2)) \\ 35676 &:= ((Q(Q(Q(3)) - (5))) - ((Q(Q(6)) - Q(7))) \times (-Q(6))) \\ 35679 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times 6) + (7 \times 9)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 35680 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(8) + 0 \\ 35681 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(8) + 1 \\ 35682 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(8) + 2 \\ 35683 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(8) + 3 \\ 35684 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(8) + 4 \\ 35685 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(8) + 5 \\ 35686 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(8) + 6 \\ 35687 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(8) + 7 \\ 35688 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(8) + 8 \\ 35689 &:= (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(5))) \times 6 + Q(8) + 9 \\ \\ 35712 &:= ((3 - (-5) \times Q(7))) \times Q(12) \\ 35722 &:= ((Q(Q(3)) + Q(5)) \times (Q((7+2) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 35725 &:= ((Q(3) - (5)) + (Q(7) \times Q((2+Q(5)))))) \\ 35732 &:= (((Q(3) - Q(Q(5))) \times (-Q(7) + Q(3)))) + (Q(2)) \\ 35735 &:= ((3 - Q((Q(5) + (7)))) \times (-35)) \\ 35736 &:= ((3 \times 5) - (Q(7) \times (-3^6))) \\ 35738 &:= (((Q((Q(3) \times 5)) + Q(Q(7))) \times Q(3)) - Q(Q(8))) \\ 35739 &:= (((-((3 - 5)) + Q((7 \times Q(3)))) \times 9) \\ 35742 &:= ((Q(3) + (5)) \times (Q((Q(7) + (4))) - Q(Q(Q(2)))))) \\ 35743 &:= (((3^5) + Q(Q(7))) \times Q(4)) - Q(Q(Q(3))) \\ 35744 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(5) - Q(Q(7)))) \times 4) - 4) \\ 35747 &:= ((Q((Q(3) + Q(5))) \times (Q(7) - Q(4))) - Q(Q(7))) \\ 35748 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(5) - Q(Q(7)))) \times (-4 - 8)) \\ 35752 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(5))) \times 7) - ((Q(Q(5)) \times Q(Q(2)))))) \\ 35754 &:= (((3 \times 5) \times Q(Q(7))) - (5)) - Q(Q(4)) \\ 35755 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(5)) - (7 \times 5))) \times 5) \\ 35757 &:= (3 \times (-Q(Q(5))) - (Q(Q(Q(7 - 5)))) \times (-Q(7))) \\ 35759 &:= (((3 \times 5) \times Q(Q(7))) - Q((Q(5) - 9))) \\ 35768 &:= (((3 \times Q(Q(5))) - Q(Q(7))) \times (-68)) \\ 35771 &:= (Q((-3) + Q(5)) - (-7) \times Q(71)) \\ 35772 &:= ((3 + Q(57)) \times (7 + Q(2))) \\ 35773 &:= (3 + (-5) \times (Q(7) - (Q(Q(7)) \times 3))) \\ 35775 &:= ((Q((-3) + Q(5)) - (7)) \times 75) \\ 35776 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times 7) - Q(76)) \\ 35782 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times 5) + Q(Q(7))) + Q((8 + Q(Q(2)))))) \\ 35783 &:= -((Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(5)) + (7)) \times (Q(8) + 3))) \\ 35785 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(5))) + Q(Q(7))) + (8^5) \\ 35786 &:= (Q(Q(Q(3))) - (-Q(5) \times ((Q(Q(7)) + Q(8)) - Q(Q(6)))) \\ 35788 &:= (((-3) - Q(Q(5))) \times (7 - Q(8))) - 8) \\ 35789 &:= (((-Q(3)) - Q(Q(5))) - ((-Q(7)) + Q(Q(8))) \times (-9)) \\ 35792 &:= (((-((Q(3) + (5))) + Q(Q(7))) + Q(Q(9))) \times Q(2)) \\ 35793 &:= (((3 + 5) + Q((7 \times 9))) \times Q(3)) \\ 35796 &:= (((-3) - Q(Q(5))) \times (-((7 \times 9) - 6))) \\ 35799 &:= (((-3) + (Q(57) \times 9)) + Q(Q(9))) \\ 35816 &:= (-Q(3) + (-Q(5) \times (-Q(8) - Q((1 + Q(6)))))) \\ 35823 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(5))) \times (-Q(8) + 2)) - Q(Q(3))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 35824 &:= ((35 \times Q((8 \times Q(2)))) - Q(4)) \\ 35825 &:= ((Q(3) - ((Q(5) + Q(8)) \times Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 35826 &:= (((3 \times Q(Q(5))) + Q((8^2))) \times 6) \\ 35830 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q((Q(8) - Q((3+0)))))) \\ 35831 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q((Q(8) - Q(3))) + 1)) \\ 35832 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q((Q(8) - Q(3))) + 2)) \\ 35833 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + ((Q((Q(8) - Q(3))) + 3))) \\ 35834 &:= (((Q(Q(3)) + (5)) - Q(Q(8))) \times (-Q(3))) - Q(Q(4)) \\ 35835 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q((Q(8) - Q(3))) + (5))) \\ 35836 &:= (Q((Q(3) + Q(5))) \times (Q((8 - 3)) + (6))) \\ 35837 &:= (Q(3) + ((Q(Q(5)) + Q(8)) \times (3 + Q(7)))) \\ 35838 &:= (-Q(3) \times (((Q(5) - Q(Q(8))) + Q(Q(3))) + 8)) \\ 35839 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q((Q(8) - Q(3))) + 9)) \\ \\ 35840 &:= 35 \times Q(8 \times 4) + 0 \\ 35841 &:= 35 \times Q(8 \times 4) + 1 \\ 35842 &:= 35 \times Q(8 \times 4) + 2 \\ 35843 &:= 35 \times Q(8 \times 4) + 3 \\ 35844 &:= 35 \times Q(8 \times 4) + 4 \\ 35845 &:= 35 \times Q(8 \times 4) + 5 \\ 35846 &:= 35 \times Q(8 \times 4) + 6 \\ 35847 &:= 35 \times Q(8 \times 4) + 7 \\ 35848 &:= 35 \times Q(8 \times 4) + 8 \\ 35849 &:= 35 \times Q(8 \times 4) + 9 \\ \\ 35856 &:= (((3 \times Q(Q(5))) + Q(Q(8))) + (5)) \times 6) \\ 35858 &:= (Q(Q(Q(3))) + (((Q(Q(5)) + (8^5)) - Q(Q(8)))) \\ 35865 &:= (((Q(Q(3)) \times (Q(5) + Q(8))) - (Q(6))) \times 5) \\ 35867 &:= ((Q(3) \times (-5)) + (8 \times Q(67))) \\ 35872 &:= ((Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(5)) - 8) \times 7)) \times Q(Q(2))) \\ 35874 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(5)) - ((Q(Q(8)) \times (-7)) - Q(4)))) \\ 35875 &:= (35 \times ((-8) + Q(7)) \times Q(5)) \\ 35876 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (((Q(Q(5)) \times Q(8)) + Q(Q(7))) + (Q(6)))) \\ 35877 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (-Q(8) + Q((Q(7) + (7)))))) \\ 35878 &:= -((Q(Q(Q(3))) + ((-Q(5)) \times (Q(Q(8)) - Q(Q(7)))) - Q(8))) \\ 35879 &:= ((Q(Q(3)) - Q(Q(5))) + ((Q(Q(8)) - Q(7)) \times 9)) \\ 35883 &:= (Q(Q(3)) \times ((5 \times 88) + 3)) \\ 35888 &:= (((-3) + Q((-((5 - 8)) + Q(8)))) \times 8) \\ 35892 &:= (-Q(3) \times ((Q(5) - Q(Q(8))) + ((Q(9) + 2)))) \\ 35894 &:= (((Q(Q(3)) + (Q(5))) - Q(Q(8))) \times (-9)) - Q(4)) \\ 35895 &:= (Q(Q(Q(3))) + (((Q(Q(5)) - Q(Q(8))) + (Q(Q(9)) \times 5)))) \\ 35898 &:= (3 + (((Q(Q(5)) \times Q(8)) - 9) - Q(Q(8)))) \\ 35915 &:= (((-3) + Q(Q(5))) + Q(Q(9))) \times (1 \times 5)) \\ 35921 &:= (-Q(3) + ((Q(Q(5)) + Q(Q(9))) \times (Q(2) + 1))) \\ 35925 &:= ((((-3) + Q(Q(5))) + Q(Q(9))) + 2) \times 5) \\ 35926 &:= (((-3) + Q(5)) \times ((Q(9) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(6)))))) \\ 35927 &:= (-3) + ((Q(Q(5)) + Q(Q(9))) \times (-2 - 7)) \\ 35928 &:= (-Q(3) \times (((Q(5) + Q(9)) - 2) - Q(Q(8)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 35935 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(5)) + (9/Q(3)))) \times 5) \\ 35941 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + Q((Q(9) - Q((4 + 1)))) \\ 35944 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(5) \times (Q(9) + Q(4)))) \times 4) \\ 35945 &:= (((3 + Q(Q(5))) + (9^4)) \times 5) \\ 35946 &:= (Q(3) \times (Q(5) + Q(-((Q(9) - (4 \times Q(6)))))) \\ 35956 &:= ((Q(3) - (5)) \times (Q(95) - Q(6))) \\ 35964 &:= ((Q((3 \times 5)) - Q(96)) \times (-4)) \\ 35968 &:= ((Q(Q(3)) - (5 + (Q(9) \times (-6)))) \times Q(8)) \\ 35972 &:= ((Q(3) + (59)) \times Q((7 + Q(Q(2)))) \\ 35973 &:= (((3 + Q(5)) + Q((9 \times 7))) \times Q(3)) \\ 35975 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (-5) \times Q((-9) + Q(7)))) \times (-Q(5)) \\ 35976 &:= (((3 - Q(Q(5))) \times (-Q(9))) + (Q(Q(7)) \times (-6))) \\ 35985 &:= (((3 + Q(Q(5))) + Q(Q(9))) + 8) \times 5) \\ 35987 &:= -(((Q(Q(3)) - Q((5 + Q(9)))) + (Q(Q(8)) \times (-7))) \\ 35989 &:= ((Q((-3) + Q(5)) + 9) \times (Q(8) + 9)) \\ 36015 &:= ((-3) \times Q(Q((6 + 01)))) \times (-5) \\ 36025 &:= ((3 - Q((Q(6) + 02))) \times (-Q(5))) \\ 36047 &:= (((Q(Q(3)) + (60)) \times Q(Q(4))) - Q(7)) \\ 36054 &:= (-Q(3)) \times ((-6) \times Q(Q(05))) - Q(Q(4))) \\ 36125 &:= (Q((Q(3 + 6)) + Q((1 \times 2)))) \times 5) \\ 36126 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (-Q(6)) \times (1 - Q(Q(2)))) \times 6) \\ 36134 &:= (Q(3) + ((6 - 1) \times Q((Q(Q(3)) + (4)))) \\ 36144 &:= (-Q(3)) \times ((-((6 - 1)) + Q(Q(4))) \times (-Q(4))) \\ 36155 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (-6) + Q((1 + Q(5)))) \times 5) \\ 36174 &:= -((Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(6)) - 1) \times (Q(7) - Q(4)))) \\ 36175 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q((6 - 1))) + Q(7))) \times 5) \\ 36185 &:= ((-Q(3)) \times (6 - Q(Q((1 \times 8)))) - Q(Q(5))) \\ 36189 &:= (((Q(Q(3)) - (6)) - Q(Q((1 \times 8)))) \times (-9)) \\ 36198 &:= (-Q(3)) \times ((-((6 + 1)) + Q(9)) - Q(Q(8))) \\ 36207 &:= -((Q(Q(3)) + (Q(Q(6)) \times (Q(2) \times (0 - 7)))) \\ 36225 &:= ((Q(3) - Q((Q(6) \times 2))) \times (-2 + 5)) \\ 36235 &:= (3 + ((Q(Q(6)) - 2) \times (3 + Q(5)))) \\ 36244 &:= ((Q(Q(Q(3))) + Q((Q(6) - 2) + Q(4))) \times 4) \\ \\ 36250 &:= (Q(3) \times 6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 0 \\ 36251 &:= (Q(3) \times 6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 1 \\ 36252 &:= (Q(3) \times 6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 2 \\ 36253 &:= (Q(3) \times 6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 3 \\ 36254 &:= (Q(3) \times 6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 4 \\ 36255 &:= (Q(3) \times 6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 5 \\ 36256 &:= (Q(3) \times 6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 6 \\ 36257 &:= (Q(3) \times 6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 7 \\ 36258 &:= (Q(3) \times 6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 8 \\ 36259 &:= (Q(3) \times 6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 9 \\ \\ 36262 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) - ((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(6)))) \times 2)) \\ 36267 &:= ((3 - Q(((6 \times 2) \times 6))) \times (-7)) \\ 36272 &:= ((Q((36 \times 2)) \times 7) - Q(Q(2))) \\ \\ 36273 &:= (Q(Q(3)) + (-6) \times (Q((Q(Q(2)) + (7))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 36275 &:= (((3^6) \times 2) - 7) \times Q(5) \\ 36279 &:= ((Q((36 \times 2)) \times 7) - 9) \\ 36284 &:= ((Q(36) \times 28) - (4)) \\ 36285 &:= ((Q(Q(3)) - Q(Q(6))) + (-((Q(2) - Q(8))) \times Q(Q(5)))) \\ 36288 &:= (Q(3) \times (Q(((6 + 2) \times 8)) - Q(8))) \\ 36291 &:= (3 + (Q(Q(6)) \times (29 - 1))) \\ 36297 &:= (Q(3) + (Q(((6 + 2) \times 9)) \times 7)) \\ 36315 &:= (Q(3) \times ((-Q(6)) + Q(Q((Q(3) - 1)))) - (Q(5))) \\ 36322 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(6)))/Q(3)) \times (Q(Q(Q(2))) - 2) \\ 36324 &:= ((Q(3) - (Q(Q(6)) \times (-3) - Q(2))) \times 4) \\ 36325 &:= ((Q(3) + Q((6 + 32))) \times Q(5)) \\ 36327 &:= ((-Q(3)) - Q(Q(6))) - ((3 \times Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(7))) \\ 36338 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times 6) - 3) - Q(-((Q(3) - Q(8)))) \\ 36347 &:= (((3 \times Q(6)) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(4)))) - Q(7)) \\ 36352 &:= ((((-3) - Q(6)) \times (-3) + Q(5)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 36361 &:= (((3 \times Q(Q(6))) \times Q(3)) + Q((Q(6) + 1))) \\ 36369 &:= (((3 \times Q(Q(6))) \times Q(3)) + Q(Q(6)) + (Q(9))) \\ 36372 &:= (((Q(36) + 3) \times 7) \times Q(2)) \\ 36375 &:= ((Q(Q(3)) + (-6) \times Q((Q(3) + (7)))) \times (-Q(5))) \\ 36378 &:= (-((Q(3) + Q(6))) + (-Q(3)) \times (Q(7) - Q(Q(8)))) \\ 36382 &:= ((Q(Q(3)) \times (-6)) - ((-Q(3)) \times Q(Q(8))) - (Q(2))) \\ 36387 &:= (-Q(3)) \times ((Q((6/3)) - Q(Q(8))) + Q(7)) \\ 36396 &:= (Q(3) \times ((Q(63) + Q(9)) - (6))) \\ 36423 &:= (-Q(3)) \times (-Q(64) + Q((Q(2) + 3))) \\ 36425 &:= ((Q((3 + Q(6))) - Q((4 \times 2))) \times Q(5)) \\ 36428 &:= (((-Q(3)) - Q(Q(6))) + (4)) \times (-28) \\ 36432 &:= (((3 - 6) + Q(Q(4))) \times Q((3 \times Q(2)))) \\ 36433 &:= ((-Q(3)) - (Q(Q(6)) \times (Q(Q(4)) - 3)))/(-Q(3)) \\ 36435 &:= (3 \times (((Q(Q(6)) - Q(4)) \times Q(3)) + Q(Q(5)))) \\ 36447 &:= (((Q((Q(3) + Q(6))) + Q(Q(4))) \times Q(4)) - Q(7)) \\ \\ 36450 &:= 3 \times 6 \times Q(45) + 0 \\ 36451 &:= 3 \times 6 \times Q(45) + 1 \\ 36452 &:= 3 \times 6 \times Q(45) + 2 \\ 36453 &:= 3 \times 6 \times Q(45) + 3 \\ 36454 &:= 3 \times 6 \times Q(45) + 4 \\ 36455 &:= 3 \times 6 \times Q(45) + 5 \\ 36456 &:= 3 \times 6 \times Q(45) + 6 \\ 36457 &:= 3 \times 6 \times Q(45) + 7 \\ 36458 &:= 3 \times 6 \times Q(45) + 8 \\ 36459 &:= 3 \times 6 \times Q(45) + 9 \\ \\ 36461 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q((6 + Q(4)))) \times 6) - 1) \\ 36464 &:= ((Q(3) \times Q(64)) - Q((Q(6) - Q(4)))) \\ 36468 &:= (Q(3) \times ((Q(64) - Q(6)) - 8)) \\ 36472 &:= ((Q(Q(3)) \times (-6 \times 4)) + (Q(Q(7)) \times Q(Q(2)))) \\ 36475 &:= (((3 \times Q((6 + Q(4)))) + (7)) \times Q(5)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 36484 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(6) + (4) \times Q(8))) \times 4) \\ 36486 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) - ((Q(4) + Q(8)) \times Q(6))) \\ 36488 &:= (((Q(Q(3)) \times Q((Q(6) - Q(4)))) + Q(Q(8))) - 8) \\ 36495 &:= ((((-Q(3)) - Q(Q(6))) \times Q(Q(4)))/(-9) - Q(Q(5))) \\ 36513 &:= (((Q(3) \times 6) \times Q((Q(5) + 1))) + (Q(3))) \\ 36531 &:= (Q(Q(3)) \times (((6 \times Q(5)) \times 3) + 1)) \\ 36535 &:= (((Q(3) + Q(Q(6))) \times (Q(5) + 3)) - (5)) \\ 36537 &:= (3 \times (((Q(6) \times 5) \times Q(Q(3))) - Q(Q(7)))) \\ 36543 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((6 + (Q(Q(5)) \times (-Q(4)))) \times 3)) \\ 36544 &:= (((Q(3) \times (-6)) + Q(Q(5))) \times Q((4 + 4))) \\ 36546 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(6))) \times (-5)) + Q(4)) \times 6) \\ 36549 &:= ((3 + 6) \times ((Q(Q(5)) \times (-4)) + Q(Q(9)))) \\ 36555 &:= (((Q(Q((3 + 6))) + Q(Q(5))) \times 5) + Q(Q(5))) \\ 36556 &:= (((3 + Q(Q(6))) + Q(Q(5))) \times (Q(5) - (6))) \\ 36557 &:= (3 + ((Q((6 + 5)) + Q(Q(5))) \times Q(7))) \\ 36558 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (-6 + (Q(Q(5)) \times (5 + Q(8)))))) \\ 36571 &:= (((3 + Q(Q(6))) \times Q(5)) + Q(Q((7 + 1)))) \\ 36578 &:= (((3 + Q(Q(6))) \times Q(5)) + (7)) + Q(Q(8))) \\ 36584 &:= (((Q(Q(3)) + (6)) - Q(Q(5))) \times (-Q(8) + (4))) \\ 36587 &:= ((-Q(3)) \times ((6 \times 5) - Q(Q(8)))) - (7)) \\ 36591 &:= (-3) + (-6 \times (Q(Q(5)) - Q((Q(9) + 1)))) \\ 36597 &:= (3 \times ((6 \times Q((5 \times 9))) + Q(7))) \\ 36612 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(Q(6)) \times (6 + 1))) \times Q(2)) \\ 36625 &:= ((-(((Q(Q(3)) + (6)) - Q(Q(6)))) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 36626 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) - (Q(Q(6)) + Q((2 + Q(6)))))) \\ 36630 &:= (((Q(Q(3)) - (6)) - Q(Q(6))) \times (-30)) \\ 36639 &:= -((Q(Q(3)) - (-6 \times (-Q(6)) - Q((-3) + Q(9)))))) \\ 36644 &:= ((-Q(3)) \times (-Q(66) + Q(Q(4)))) - Q(Q(4)) \\ 36645 &:= (-3) + (Q(6) \times (-6 - (4^5))) \\ 36648 &:= (36 \times (-6) + Q((4 \times 8))) \\ 36650 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(6)) \times 6) - Q(50)) \\ 36657 &:= (-Q(3)) \times (6 + ((Q(Q(6)) \times (-5)) + Q(Q(7)))) \\ 36662 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) - Q((Q(6) + Q((6 - 2)))))) \\ 36675 &:= (Q(3) \times ((-6) + Q((6 + 7))) \times Q(5)) \\ 36678 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) - ((6 \times 7) \times Q(8))) \\ 36684 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(6))) \times (-Q(6))) - Q(84)) \\ 36687 &:= (((-((Q(3) - Q(6))) \times Q(Q(6))) + Q(Q(8))) - Q(Q(7))) \\ 36693 &:= (Q(Q(3)) \times ((-6) \times (6 - Q(9))) + 3)) \\ 36725 &:= ((Q(Q((3 + 6))) + Q((7 \times Q(2)))) \times 5) \\ 36727 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(6)))) \times 7) - (2^7)) \\ 36728 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(6) \times (7 \times 2))) - Q(Q(8))) \\ 36729 &:= (((3 \times 6) \times (Q(Q(7)) + (Q(2)))) - Q(Q(9))) \\ 36738 &:= (-Q(3)) \times ((Q(Q(6)) - Q(7)) - Q((Q(3) + Q(8)))) \\ 36745 &:= (((3^6) \times Q(7)) + (4^5)) \\ 36750 &:= (((Q(3) + (6)) \times Q(7)) \times 50) \\ 36752 &:= (((-((3^6)) + Q(Q(7))) + Q(Q(5))) \times Q(Q(2))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 36753 &:= (3 + ((6 \times Q(7)) \times (5^3))) \\ 36754 &:= (((Q(Q(Q(3))) + Q((Q(6) - (7)))) \times 5) - Q(Q(4))) \\ 36755 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(6)))) \times 7) - (Q((5 + 5)))) \\ 36756 &:= ((-3) + Q((Q(6) - Q((7 - 5)))) \times Q(6)) \\ 36757 &:= ((Q((Q(3) + (6))) - Q((Q(7) + Q(5)))) \times (-7)) \\ 36758 &:= (Q(Q(Q(3))) + (-Q(6)) - (-Q(7)) \times (Q(Q(5)) - 8))) \\ 36765 &:= (-Q(3)) \times ((-6) + Q(Q(7))) + (Q(Q(6)) \times (-5))) \\ 36768 &:= (-3) \times (Q(Q(6)) + (-7) \times Q((Q(6) + 8))) \\ 36772 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) - (-7) + Q((Q(7) + 2))) \\ 36774 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(6)))) \times 7) - (Q(Q((7 - 4)))))) \\ 36775 &:= (((Q(Q(3)) + Q((Q(6) + Q(7)))) + Q(7)) \times 5) \\ 36783 &:= ((Q(3) \times 67) \times (Q(8) - 3)) \\ 36791 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(6)))) \times 7) - (Q((9 - 1)))) \\ 36792 &:= (36 \times (Q(-((Q(7) - Q(9)))) - 2)) \\ 36795 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (6 \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) \times (-5)) \\ 36797 &:= (-Q(3)) + (((Q(Q(6)) + (7)) - Q(Q(9))) \times (-7)) \\ 36801 &:= (-Q(3)) \times ((6 - Q(Q(8))) + 01)) \\ 36805 &:= ((-Q(3)) \times (6 - Q(Q(8)))) - 05) \\ 36807 &:= (Q(Q(Q(3))) - (-6 \times Q((Q(8) - (0 - 7)))))) \\ 36810 &:= Q(3) \times (-6 + Q(Q(8 \times 1))) + 0 \\ 36811 &:= Q(3) \times (-6 + Q(Q(8 \times 1))) + 1 \\ 36812 &:= Q(3) \times (-6 + Q(Q(8 \times 1))) + 2 \\ 36813 &:= Q(3) \times (-6 + Q(Q(8 \times 1))) + 3 \\ 36814 &:= Q(3) \times (-6 + Q(Q(8 \times 1))) + 4 \\ 36815 &:= Q(3) \times (-6 + Q(Q(8 \times 1))) + 5 \\ 36816 &:= Q(3) \times (-6 + Q(Q(8 \times 1))) + 6 \\ 36817 &:= Q(3) \times (-6 + Q(Q(8 \times 1))) + 7 \\ 36818 &:= Q(3) \times (-6 + Q(Q(8 \times 1))) + 8 \\ 36819 &:= Q(3) \times (-6 + Q(Q(8 \times 1))) + 9 \\ 36822 &:= ((-Q(3)) \times (6 - Q(Q(8)))) + (Q(Q(2)) - (Q(2))) \\ 36823 &:= ((-Q(3)) \times (6 - Q(Q(8)))) + (Q(2) + Q(3)) \\ 36824 &:= ((-Q(3)) \times (6 - Q(Q(8)))) + (-2) + Q(4)) \\ 36825 &:= (((Q(Q((3 + Q(6))) - Q(8)) + Q(Q(2))) \times Q(5)) \\ 36826 &:= (((3 + 6) \times Q(Q(8))) - (2 + Q(6))) \\ 36827 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(6)) + (8/2))) \times 7) \\ 36828 &:= (((3 + 6) \times Q(Q(8))) - Q(-((2 - 8)))) \\ 36831 &:= ((3 - Q(6)) + (Q(Q(8)) \times Q((3 \times 1)))) \\ 36832 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(6))) + Q(8)) \times (-32)) \\ 36834 &:= (3 \times (-6) + ((Q(Q(8)) \times 3) - (4))) \\ 36835 &:= ((Q(3) \times (-6)) - ((Q(Q(8)) \times (-Q(3))) - (Q(5)))) \\ 36837 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(6) \times Q((8 + (3 \times 7)))))) \\ 36838 &:= (-((3 \times 6)) + ((Q(Q(8)) \times Q(3)) - 8)) \\ 36839 &:= ((Q((Q(3) + (6))) - (Q(Q(8)) \times Q(Q(3))))/(-9)) \\ 36842 &:= ((-Q(3)) \times (6 - Q(Q(8)))) + (Q(4) \times 2) \\ 36843 &:= (-3) - (((6 - Q(Q(8))) - (4)) \times Q(3)) \\ 36844 &:= (((3 + 6) \times Q(Q(8))) - (Q(4) + (4))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 36846 &:= (Q(3) \times ((6 - 8) + (4^6))) \\ 36848 &:= (((3 + Q((6 \times 8))) \times Q(4)) - Q(8)) \\ 36849 &:= -((Q(3) + (6 - ((8^4) \times 9)))) \\ 36853 &:= (Q(Q(3)) - ((6 - Q(8)) \times (Q(Q(5)) + (Q(3))))) \\ 36855 &:= (Q(Q(3)) \times ((6 + 85) \times 5)) \\ 36857 &:= (((Q(3) + Q(6)) \times Q(Q(8)))/5) - (7) \\ 36859 &:= ((-Q(3)) \times (-6 - Q(Q(8)))) - 59 \\ 36862 &:= (((3 + 6) \times Q(Q(8))) - (6 - Q(2))) \\ 36863 &:= -(((Q(Q(3)) + (Q(Q(6)) \times (-Q(8 \times 6))))/Q(Q(3)))) \\ 36864 &:= (Q(3) \times (((6 \times 8)/6)^4)) \\ 36865 &:= (((3 + 6) \times Q(Q(8))) + (6 - 5)) \\ 36866 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) - Q((8 + 6) + Q(6))) \\ 36867 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) - (Q((Q(8) + (6))) - Q(Q(7)))) \\ 36868 &:= (((3 + 6) \times Q(Q(8))) + Q(-((6 - 8)))) \\ 36871 &:= (((3 + 6) \times Q(Q(8))) + (7 \times 1)) \\ 36872 &:= ((Q(Q(3)) - ((-Q(6)) \times Q(Q(8))) + Q(7))/Q(2)) \\ 36873 &:= (Q(3) + (Q(6) \times Q((8 \times (7 - 3)))))) \\ 36874 &:= ((Q(3) + ((-Q(6)) \times Q(Q(8))) - Q(7))/(-4)) \\ 36875 &:= (-(((3 - 6) - (8 \times 7))) \times Q(Q(5))) \\ 36876 &:= ((-Q(3)) \times (-6 - Q(Q(8)))) - (7 \times 6) \\ 36881 &:= ((-Q(3)) \times ((6 - Q(Q(8))) - 8)) - 1 \\ 36882 &:= (Q(3) \times (-((6 - 8) + Q(8^2)))) \\ 36883 &:= (-(((Q(3) + Q(6)) - Q(8))) + (Q(Q(8)) \times Q(3))) \\ 36884 &:= ((-3) \times Q(6)) + (8 \times Q((Q(8) + (4)))) \\ 36885 &:= ((-Q(3)) \times (-6 - Q(Q(8)))) - (8 + Q(5)) \\ 36887 &:= (((3 + 6) \times (8 + Q(Q(8)))) - Q(7)) \\ 36888 &:= ((-3) - (Q(6) \times (Q(8) + Q(8)))) \times (-8) \\ 36889 &:= (Q((3 - 6) + 8)) + (Q(Q(8)) \times 9) \\ 36891 &:= ((-((3 - 6) + Q(Q(8))) \times (9 \times 1)) \\ 36895 &:= (36 + ((Q(Q(8)) \times 9) - (5))) \\ 36897 &:= (((-3) \times Q((Q(6) + 8))) + Q(Q(9))) \times Q(7) \\ 36912 &:= ((3 + Q((6 \times (9 - 1)))) \times Q(Q(2))) \\ 36914 &:= ((-Q(3)) \times (-6 - Q(Q((9 - 1)))) - (4)) \\ 36918 &:= (Q(3) \times (6 + Q((9 - 1) \times 8))) \\ 36927 &:= (Q(3) \times (Q(6) + ((Q(9) + 2) \times Q(7)))) \\ 36928 &:= ((Q((Q(3) + (6)) + Q(9))) \times Q(2)) + Q(8) \\ 36936 &:= (((-3) + Q(6)) + Q(9)) \times Q((3 \times 6)) \\ 36945 &:= (Q(Q(3)) - (-Q(6) \times Q((-9) + Q(4) + Q(5)))) \\ 36952 &:= ((Q(Q(3)) \times (6 \times (Q(9) - (5)))) + Q(Q(2))) \\ 36957 &:= (-3) + (((6 \times Q(Q(9))) - (5)) - Q(Q(7))) \\ 36965 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) - Q((9 \times 6) - 5)) \\ 36966 &:= ((Q(Q(Q(3))) - Q((Q(Q(6)))/(-Q(9))) + (Q(6)))) \times 6 \\ 36967 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(6)/9) - Q(Q(6)))) \times 7) \\ 36972 &:= (-Q(3)) + (((6 \times Q(Q(9))) - Q(Q(7))) + Q(Q(2))) \\ 36974 &:= (Q(3) + ((6 \times Q(Q(9))) - (7^4))) \\ 36975 &:= (3 \times (((6 \times Q(9)) + (7)) \times Q(5))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 36977 &:= (3 + ((Q((-6) + Q(9))) \times 7) - Q(Q(7))) \\ 36978 &:= (3 + ((6 + 9) \times (Q(Q(7)) + Q(8)))) \\ 36981 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(6))) + (9 \times Q(Q(8 \times 1)))) \\ 36993 &:= (3 + (-6) \times (-Q(9) - Q((Q(9) - 3)))) \\ 37025 &:= ((Q(3) + Q((70 + Q(Q(2)))) \times 5) \\ 37027 &:= (-3) - (-70) \times Q((Q(Q(2)) + (7)))) \\ 37044 &:= ((3 \times Q(7)) \times (Q(Q(04)) - (4))) \\ 37047 &:= (-Q(37)) + (Q(04) \times Q(Q(7))) \\ 37104 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(7))) + 1) \times (0 - Q(4))) \\ 37115 &:= -(((Q(Q(3)) - Q(Q(7))) \times Q(Q((1 + 1)))) + (5)) \\ 37120 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times 1 \times Q(Q(2)) + 0 \\ 37121 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times 1 \times Q(Q(2)) + 1 \\ 37122 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times 1 \times Q(Q(2)) + 2 \\ 37123 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times 1 \times Q(Q(2)) + 3 \\ 37124 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times 1 \times Q(Q(2)) + 4 \\ 37125 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times 1 \times Q(Q(2)) + 5 \\ 37126 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times 1 \times Q(Q(2)) + 6 \\ 37127 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times 1 \times Q(Q(2)) + 7 \\ 37128 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times 1 \times Q(Q(2)) + 8 \\ 37129 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times 1 \times Q(Q(2)) + 9 \\ 37145 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(7))) \times (-1) \times Q(4)) + (Q(5))) \\ 37149 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times (-1) + Q(4)) - (Q(9))) \\ 37156 &:= -(((Q(Q(3)) - Q(Q(7))) \times Q(-((1 - 5)))) - (Q(6))) \\ 37165 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(7 + 1))) - (Q(6))) + Q(Q(5))) \\ 37175 &:= (((3 \times Q(Q(7 - 1))) - Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 37184 &:= (((Q(3) \times Q(Q(7 + 1))) + Q(8)) + Q(Q(4))) \\ 37186 &:= (Q(Q(Q(3))) - (-Q(7) \times Q(Q(-((1^8) - 6)))))) \\ 37188 &:= (Q(3) \times (Q((7 - 1)) + Q((8 \times 8)))) \\ 37210 &:= (Q(((Q(3) \times 7) - 2)) \times 10) \\ 37214 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times (Q(Q(2)) - 1)) - Q(4)) \\ 37215 &:= (Q(3) \times ((-Q(Q(7))) + Q(Q(Q(2 + 1)))) - (Q(5))) \\ 37224 &:= (((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(7) + Q(2)))) \times Q(2)) - Q(Q(4)) \\ 37230 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(7)))/(-2)) \times (-30)) \\ 37232 &:= (((3 + Q(Q(7))) + (Q(2))) - Q(Q(3))) \times Q(Q(2)) \\ 37233 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(7)) + 23)) \times Q(3)) \\ 37235 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q(7) \times ((2 - 3) - Q(Q(5)))))) \\ 37236 &:= (3 + (((Q(7) - Q(Q(2)))^3) + Q(Q(6)))) \\ 37247 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(7))) - (Q(2))) \times Q(4)) - Q(Q(7)) \\ 37248 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) - Q((4 \times 8)) \\ 37251 &:= (3 \times (Q(Q(7)) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(5)) + 1)))) \\ 37255 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(7) + Q((Q(2) + Q(5)))) \times 5) \\ 37256 &:= -((Q(Q(Q(3)) + (7))) + ((-2) \times Q(Q(5))) \times Q(6))) \\ 37259 &:= (((Q(3) + Q(7)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(5)))) + (Q(9))) \\ 37260 &:= (3 \times ((-Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) \times 60) \\ 37262 &:= (((3 + Q(Q(7)))/Q(2)) \times 62) \\ 37264 &:= (((Q(3) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) - (6^4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 37265 &:= (((3 \times Q(Q(7))) + Q(Q(Q(2)))) - 6) \times 5) \\ 37275 &:= ((Q((-3) + Q(7))) - Q(Q(-(2-7)))) \times Q(5) \\ 37278 &:= (-Q(3)) \times (((7 - Q(2)) - Q(7)) - Q(Q(8))) \\ 37285 &:= ((Q(Q(Q(3))) - ((7 \times 2) \times Q(8))) \times 5) \\ 37288 &:= ((37 + Q((Q(2) + Q(8)))) \times 8) \\ 37289 &:= ((Q((3 \times 7)) - Q(Q(2))) + (Q(Q(8)) \times 9)) \\ 37292 &:= ((-Q(3)) \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(2))) - Q(Q(9)))) - (Q(2)) \\ 37293 &:= (-3) - (((Q(Q(7)) + Q(Q(2))) - Q(Q(9))) \times Q(3)) \\ 37294 &:= (-Q(3)) + (7 \times Q(-((Q(2) - Q(9)) + (4)))) \\ 37296 &:= ((Q(Q(3)) - Q((Q(7) + Q(Q(2)))))) \times (-Q(9 - 6)) \\ 37298 &:= (Q(3) + (-7) \times (2 - Q((9 + Q(8)))))) \\ 37299 &:= (3 + (((Q(Q(7)) + Q(Q(2))) - Q(Q(9))) \times (-9))) \\ 37305 &:= (-Q(3)) \times (-Q(7) - Q(Q((3 + 05)))) \\ 37313 &:= (((Q(Q(3)) - Q(7)) \times Q(31)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37314 &:= (Q(3) \times ((-Q(Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) - 14) \\ 37317 &:= (((-3) - Q(73)) + 1) \times (-7) \\ 37321 &:= (Q(-((Q(3) - Q(7)))) - (Q(Q(3)) \times (-Q(21)))) \\ 37323 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(7)) + (Q(3) + Q(2)))) \times Q(3)) \\ 37328 &:= (((Q(3) + Q(Q(7))) - Q(Q(3))) \times Q(Q(2))) + Q(8)) \\ 37332 &:= (Q(3) \times ((-Q(Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) - (3 \times Q(2))) \\ 37343 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(7))) \times Q(3)) - (Q(4) + Q(Q(3)))) \\ 37346 &:= (-Q((-3) + Q(7))) + ((Q(Q(Q(3))) + (Q(4))) \times 6) \\ 37352 &:= ((-Q(37)) + Q(Q(3))) \times (-Q(5) + Q(2)) \\ 37355 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times 3) + (Q(5))) \times 5) \\ 37356 &:= (((3 + Q(Q(7))) \times (3 \times 5)) + Q(Q(6))) \\ 37359 &:= ((-Q(3)) \times Q(Q(7))) + ((Q(3)^5 - Q(9))) \\ 37361 &:= (Q(3) + (7 \times (Q(Q(Q(3))) - (Q((Q(6) - 1)))))) \\ 37364 &:= ((Q(3) \times (Q((-7) + Q(Q(3)))) - (Q(Q(6)))) - Q(Q(4))) \\ 37368 &:= (-Q(3)) \times ((Q(Q(7)) - Q(Q((3 + 6)))) + 8) \\ 37370 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(7))) \times Q(3)) - 70) \\ 37377 &:= (Q(Q(3)) - ((Q(73) \times (-7)) + (7))) \\ 37382 &:= (Q(Q(3)) + ((7 \times Q((Q(3) + Q(8)))) - 2)) \\ 37383 &:= (-3) + (((-Q(Q(7) + Q(3))) - Q(Q(8))) \times (-Q(3))) \\ 37384 &:= (Q(Q(3)) + (7 \times Q((Q(3) + Q((-8) + Q(4)))))) \\ 37386 &:= (-Q(3)) \times (Q(Q(7)) - ((3^8 - 6))) \\ 37388 &:= ((-3) - Q(7)) + (-Q(3)) \times (-Q(8) - Q(Q(8))) \\ 37389 &:= (3 + (((-Q(Q(7) + Q(3))) - Q(Q(8))) \times (-9))) \\ 37395 &:= (-Q(3)) \times ((Q(Q(7)) - Q((Q(3) \times 9))) + (5)) \\ 37396 &:= ((3 + Q(Q(7))) + ((3 \times 9) \times Q(Q(6)))) \\ 37413 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(7)) + (4 - 1))) \times Q(3)) \\ 37415 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(7))) \times Q((4 - 1))) - (Q(5))) \\ 37422 &:= (Q(Q(3)) \times (7 \times (Q((4 \times 2)) + 2))) \\ 37424 &:= ((3 \times ((Q(7) \times Q(Q(4))) + Q(Q(2)))) - Q(Q(4))) \\ 37425 &:= ((Q(37) + (Q(Q(4))/2)) \times Q(5)) \\ 37428 &:= (3 \times ((Q(7) \times Q(Q(4))) - ((Q(2) + Q(8)))))) \\ 37431 &:= (Q(3) \times ((-(7^4) + Q(Q(Q(3)))) - 1)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 37435 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (7^4)) \times Q(3)) - 5) \\ 37437 &:= (-3) - ((7 - Q(4)) \times (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(7)))) \\ 37444 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (7 \times Q((Q(4) + (4)))))) \times 4) \\ 37446 &:= (Q((Q(3) + ((74 - 4)))) \times 6) \\ 37448 &:= (((3 \times Q(7)) + (4)) \times (Q(Q(4)) - 8)) \\ 37449 &:= (-Q(3)) \times ((Q(Q(7)) - (4/4)) - Q(Q(9))) \\ 37454 &:= -((Q(Q(3)) - ((Q(Q(7)) \times Q(4)) - Q(Q(5))) - Q(Q(4)))) \\ 37455 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(7) + Q(Q(4))) + Q(Q(5)))) \times 5) \\ 37456 &:= ((Q((Q(Q(3)) + (7))) \times 4) - (-5 \times Q(Q(6)))) \\ 37457 &:= (((3 \times Q(7)) \times Q(Q(4))) - (Q(5) \times 7)) \\ 37458 &:= (3 \times ((Q(7) \times Q(Q(4))) - 58)) \\ 37462 &:= ((Q(((Q(3) \times 7) + Q(4))) \times 6) + Q(Q(2))) \\ 37463 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 7) - Q(-((Q(4) + (Q(6) \times (-3)))))) \\ 37465 &:= (((Q((Q(Q(3)) - Q(7))) + (Q(4))) \times Q(6)) + (Q(5))) \\ 37467 &:= (3 \times ((Q(7) \times Q(Q(4))) - (6 + Q(7)))) \\ 37468 &:= (((Q(Q(3)) \times 7) - Q(4)) \times 68) \\ 37472 &:= (((Q(3) \times (-7)) + (4)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2)) \\ 37473 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(Q(7)) \times Q(4))) - Q((-Q(7) + Q(Q(3)))) \\ 37475 &:= ((Q((Q(Q(3)) + (7))) - (Q(Q(4)) - (7))) \times 5) \\ 37476 &:= ((Q(Q(Q(3))) - ((Q(7) - (4)) \times 7)) \times 6) \\ 37478 &:= -((Q(Q(3)) - (Q((7 + Q(4))) \times (7 + Q(8)))) \\ 37485 &:= (Q(3) \times (((Q(7) + Q(4)) \times Q(8)) + (5))) \\ 37488 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q(7) + (-4) \times Q(88))) \\ 37489 &:= (Q(((3 \times 7) + 4)) + (Q(Q(8)) \times 9)) \\ 37492 &:= (((3 + Q((Q(7) + (4)))) + Q(Q(9))) \times Q(2)) \\ 37493 &:= (-((Q(Q(3)) + (7 \times (Q(Q(4)) - Q(Q(9)))))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 37518 &:= -(((Q(Q(3)) + Q(Q(7))) + (Q(Q(5)) \times (-1) \times Q(8)))) \\ 37520 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7)) + Q(5)) \times Q(Q(2)) + 0 \\ 37521 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7)) + Q(5)) \times Q(Q(2)) + 1 \\ 37522 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7)) + Q(5)) \times Q(Q(2)) + 2 \\ 37523 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7)) + Q(5)) \times Q(Q(2)) + 3 \\ 37524 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7)) + Q(5)) \times Q(Q(2)) + 4 \\ 37525 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7)) + Q(5)) \times Q(Q(2)) + 5 \\ 37526 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7)) + Q(5)) \times Q(Q(2)) + 6 \\ 37527 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7)) + Q(5)) \times Q(Q(2)) + 7 \\ 37528 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7)) + Q(5)) \times Q(Q(2)) + 8 \\ 37529 &:= (-Q(Q(3)) + Q(Q(7)) + Q(5)) \times Q(Q(2)) + 9 \\ 37534 &:= (-((Q(3) - (7^5))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(4)))) \\ 37536 &:= (((3 \times Q(Q(7))) \times 5) + Q((3 + Q(6)))) \\ 37537 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q((Q(7) - (5))) \times (-Q(3) + (7)))) \\ 37539 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(7) \times Q(-(5 \times (3 - 9)))))) \\ 37544 &:= (Q(Q(Q(3))) - (-7 - (Q((-5) + Q(4)) \times Q(Q(4)))) \\ 37545 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(7))) - (Q(5))) \times (-Q(4))) + (Q(5))) \\ 37546 &:= (((Q(3) + Q(7)) \times (5^4)) + Q(Q(6))) \\ 37562 &:= (((Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(5))) + Q(Q(6))) + Q(Q(2)) \\ 37566 &:= (Q(3) \times ((Q((Q(7) + Q(5))) - Q(Q(6))) - (6))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 37568 &:= (((-((Q(3) - (7))) + Q(Q(5))) - (Q(6))) \times Q(8)) \\ 37572 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 7) \times 5) - (Q(Q(7)) \times (-2))) \\ 37578 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((-Q(7)) \times Q(Q(5))) - (Q(7) \times 8)) \\ 37582 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((-Q(7)) \times (Q(Q(5)) + 8)) - (Q(2))) \\ 37584 &:= (Q(Q(3)) \times ((-(7 \times 5) + Q(8)) \times Q(4))) \\ 37585 &:= ((-Q(3)) - Q(Q(7))) - ((Q(Q(5)) \times (-Q(8))) + (5)) \\ 37588 &:= ((-3) - Q(Q(7))) + ((Q(Q(5)) \times Q(8)) - 8) \\ 37589 &:= ((Q((3 + 7)) + Q(Q(5))) + (Q(Q(8)) \times 9)) \\ 37592 &:= (Q(3) - (7 \times ((Q(Q(5)) \times (-9)) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 37593 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(7)))/(-5)) \times Q(9)) + (Q(3)) \\ 37595 &:= ((Q((Q(Q(3)) + (7))) + (Q(5) \times (-9))) \times 5) \\ 37596 &:= (((3 \times Q(7)) \times Q((Q(5) - 9))) - (Q(6))) \\ 37616 &:= (3 - ((-7) + Q(6)) \times (-1) - Q(Q(6))) \\ 37622 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (-Q(7)) \times (6 - Q(Q(Q(2)))))) \times 2) \\ 37623 &:= (((3 \times Q(7)) \times Q(Q((6 - 2)))) - (Q(3))) \\ 37625 &:= ((Q((3 \times (7 + 6))) - Q(Q(2))) \times Q(5)) \\ 37626 &:= (((3 \times Q(7)) \times Q(Q((6 - 2)))) - (6)) \\ 37628 &:= (((Q(Q(3)) - Q(7)) \times Q(Q(6))) - Q((-2) + Q(8))) \\ 37631 &:= (((3 \times Q(7)) \times Q(Q(Q((6/3)))))) - 1) \\ 37632 &:= ((3 \times Q(7)) \times Q((6 \times 3) - 2)) \\ 37635 &:= (((3 \times Q(Q(7))) + (Q((6 \times 3))) \times 5) \\ 37644 &:= (3 \times ((Q(7) \times Q(Q(Q((6 - 4)))))) + 4) \\ 37647 &:= ((((-Q(3)) + Q(Q(7))) - (Q(6))) \times Q(4)) - Q(7) \\ 37648 &:= ((Q(Q(3)) \times ((-7) + Q(6)) \times Q(4)) + Q(8)) \\ 37656 &:= ((Q((3 + Q(7))) - (6 \times Q(Q(5)))) \times (-Q(6))) \\ 37659 &:= (3 \times ((7 \times Q(Q(6))) + Q(59))) \\ 37665 &:= ((Q((3 \times (-7) + Q(6))) - (Q(6))) \times 5) \\ 37672 &:= ((-3) + ((-Q(7)) - Q(Q(6))) \times 7) \times (-Q(2)) \\ 37674 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(7))) \times (Q(6) \times 7))/Q(4) \\ 37688 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q((Q(7) - (6)))) \times 8) - 8) \\ 37694 &:= -((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(7)) - (Q(6) \times Q((9 \times 4)))))) \\ 37696 &:= (Q((3 + Q(7))) + (Q(Q(6)) \times (-9) + Q(6))) \\ 37713 &:= (Q(Q(3)) - ((-Q(7)) + Q(Q(7))) \times (-Q((1 + 3)))) \\ 37725 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q(7) \times ((-7) - Q(2)) - Q(Q(5)))) \\ 37727 &:= (((Q(3) - Q(7)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) - Q(7) \\ 37728 &:= (-Q(3)) \times (-((Q(7) + Q(7)) - 2) - Q(Q(8))) \\ 37732 &:= (Q((3 + 7)) - ((Q(7) \times (-3)) \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 37737 &:= (-Q(3)) \times ((-7) \times Q(Q((7 - 3)))) - Q(Q(7))) \\ 37742 &:= -((Q((Q(Q(3)) - (7))) - (Q(Q(7)) \times (Q(4) + 2)))) \\ 37743 &:= (((37 - Q(Q(7))) \times (-Q(4))) - Q(Q(3))) \\ 37744 &:= (((3 + Q(Q(7))) - (Q(7) - (4))) \times Q(4)) \\ 37745 &:= (((Q(Q(3)) - (Q((7 \times 7)))) \times (-Q(4))) + Q(Q(5))) \\ 37746 &:= (Q(3) \times ((Q(7) + Q(7)) + (4^6))) \\ 37753 &:= (Q(Q(Q(3))) - (-7) \times ((7 \times Q(Q(5))) + Q(Q(3)))) \\ 37767 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(7)) \times (-7 + 6)) + (7))) \\ 37768 &:= ((Q(Q(Q(3))) - ((Q((Q(7) + (7))) - Q(Q(6)))) \times 8) \\ 37775 &:= -((Q(-((Q(3) - Q(7)))) - (7 \times Q(75))) \\ 37779 &:= (3 \times (Q(7) + (Q(7) \times Q((7 + 9)))))) \\ 37782 &:= (-Q(3)) \times ((-((Q(7) + Q(7))) - Q(Q(8))) - (Q(2))) \\ 37784 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(7))) - Q(Q(7))) \times (-8)) + Q(4) \\ 37814 &:= -((Q(Q(Q(3))) - ((7 + Q(8)) \times Q(Q((1 + 4)))))) \\ 37824 &:= (((37 \times Q(8)) - Q(2)) \times Q(4)) \\ 37825 &:= ((Q(37) + Q((8 + Q(2)))) \times Q(5)) \\ 37827 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 7) - (Q((-8) - (-2) \times Q(7)))) \\ 37835 &:= (((3 + 7) \times Q((Q(8) - 3))) + Q(Q(5))) \\ 37836 &:= (Q(3) \times ((-((Q(Q(7)) - 8)) + Q(Q(Q(3)))) + Q(6))) \\ 37845 &:= (Q((37 - 8)) \times 45) \\ 37852 &:= ((-3) - Q(Q(7))) - (-Q(8)) \times (Q(Q(5)) + (Q(2))) \\ 37860 &:= (((Q(Q(3)) \times 7) + Q(8)) \times 60) \\ 37863 &:= (((3 \times Q(7)) + Q(Q(8))) - (Q(6))) \times Q(3) \\ 37865 &:= ((Q(37) + Q(Q(8))) + (Q(Q(6)) \times Q(5))) \\ 37872 &:= ((Q(Q(Q(3))) - ((Q(7) + Q(Q(8))) + Q(7))) \times Q(Q(2))) \\ 37875 &:= ((Q((3 \times 7)) + Q(8)) \times 75) \\ 37877 &:= (((Q((Q(Q(3)) - (7))) - Q(8)) \times 7) - 7) \\ 37881 &:= (Q(3) \times (Q(7) + (Q(8) \times (Q(8) + 1)))) \\ 37884 &:= ((3 - (-7) \times Q(8)) \times 84) \\ 37885 &:= ((Q((3 + (7 \times 8))) + Q(Q(8))) \times 5) \\ 37888 &:= ((37 \times Q(8)) \times (8 + 8)) \\ 37892 &:= (Q((Q(Q(3)) - Q(7))) - ((Q(Q(8)) \times (-9)) - (Q(2)))) \\ 37925 &:= (((Q(Q(3)) - Q((Q(7) - 9))) + 2) \times (-Q(5))) \\ 37926 &:= (Q((3 \times 7)) \times (92 - 6)) \\ 37932 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(79))) \times (3 \times 2)) \\ 37935 &:= (Q(3) - ((Q(7) \times (-9)) \times (Q(Q(3)) + (5)))) \\ 37944 &:= (-Q(3)) \times ((-7) - Q((Q(9) - Q(4)))) + Q(4)) \\ 37945 &:= ((Q((Q(3) + Q(7))) + Q((Q(9) - Q(4)))) \times 5) \\ 37952 &:= ((Q((-3) + Q(7))) + Q(Q((9 - 5)))) \times Q(Q(2)) \\ 37953 &:= (((3 + Q(7)) \times Q(9)) + (5)) \times Q(3) \\ 37962 &:= (-Q(3)) \times (7 - Q((Q(9) - Q((6 - 2)))))) \\ 37972 &:= ((-3) - (Q(7) \times 9)) + (Q(Q(7)) \times Q(Q(2))) \\ 37975 &:= -((((Q(3) - Q(7)) + 9) \times Q((7 \times 5)))) \\ 37984 &:= (((Q(3) \times Q(Q(7))) - 9) - (-Q(8)) \times Q(Q(4))) \\ 37989 &:= (((Q(Q(3)) \times 7) - (98)) \times Q(9)) \\ 37997 &:= ((-Q(37)) - Q(Q(9))) - (Q(Q(9)) \times (-7)) \\ 37998 &:= (-Q(3)) \times (-((7 \times (9 + 9))) - Q(Q(8))) \\ 38025 &:= (Q(3) \times Q(((80/2) + Q(5)))) \\ 38085 &:= (-3) - (-8) \times Q((Q(08) + (5)))) \\ 38088 &:= (Q(-((3 - 80) + 8)) \times 8) \\ 38124 &:= (Q(3) \times (Q(Q(8)) + (Q(12) - (4)))) \\ 38125 &:= ((-3) + Q(8)) \times Q((1 \times 25)) \\ 38127 &:= ((Q((Q(3) + 8)) \times (-1)) + (Q(Q(2)) \times Q(Q(7)))) \\ 38133 &:= (((-Q(3)) - Q((Q(8) + 1))) - 3) \times (-Q(3)) \\ 38135 &:= ((Q((Q(3) + Q(8))) + 1) + (Q(Q(Q(3))) \times 5)) \\ 38142 &:= (Q(3) \times (Q(Q(8)) + 142)) \\ 38144 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(8) + (1 \times 4))) \times Q(Q(4))) \end{aligned}$$

- 38145** := $((Q(3) \times Q(Q(8))) + 1) + (Q(Q(4)) \times 5)$
38146 := $((Q(3) \times Q(Q(8))) - 14) + Q(Q(6))$
38148 := $(Q((Q(3) + 8)) \times (Q(14) - Q(8)))$
38151 := $((Q(3) \times (Q(Q(8)) - 1)) + Q(Q((5 + 1))))$
38155 := $((Q(3) \times Q(Q(8))) + Q(Q((1 + 5)))) - (5)$
38156 := $((Q(3) \times Q(Q(8))) + ((1 - 5))) + Q(Q(6))$
38157 := $((Q(((Q(3) + Q(8)) + 1)) - (Q(5))) \times 7)$
- 38160** := $Q(3) \times Q(Q(8)) + Q(Q(1 \times 6)) + 0$
38161 := $Q(3) \times Q(Q(8)) + Q(Q(1 \times 6)) + 1$
38162 := $Q(3) \times Q(Q(8)) + Q(Q(1 \times 6)) + 2$
38163 := $Q(3) \times Q(Q(8)) + Q(Q(1 \times 6)) + 3$
38164 := $Q(3) \times Q(Q(8)) + Q(Q(1 \times 6)) + 4$
38165 := $Q(3) \times Q(Q(8)) + Q(Q(1 \times 6)) + 5$
38166 := $Q(3) \times Q(Q(8)) + Q(Q(1 \times 6)) + 6$
38167 := $Q(3) \times Q(Q(8)) + Q(Q(1 \times 6)) + 7$
38168 := $Q(3) \times Q(Q(8)) + Q(Q(1 \times 6)) + 8$
38169 := $Q(3) \times Q(Q(8)) + Q(Q(1 \times 6)) + 9$
- 38176** := $((Q(3) \times (Q(Q(8)) + 1)) + (7 + Q(Q(6))))$
38194 := $((Q(3) \times Q((Q(8) + 1))) + Q((9 + 4)))$
38196 := $((((-3) - Q(Q(8))) - 1) \times (-9)) + Q(Q(6))$
38224 := $((-3) \times Q(8)) + ((Q(Q(2)) - 2)^4)$
38226 := $(((((Q(Q(Q(3))) + Q(8)) - Q(Q(Q(2)))) + 2) \times 6)$
38227 := $((3 + Q(8)) - (Q(Q(2)) \times (Q(Q(2)) - Q(Q(7))))$
38229 := $((Q((Q(Q(3)) + 8)) \times Q(2)) - ((Q(Q(2)) - Q(Q(9))))$
38232 := $((Q(3) \times 8) \times (Q(23) + 2))$
38233 := $((Q(3) \times Q(Q(8))) + Q((Q(2) + 33)))$
38237 := $((Q(3) \times Q(Q(8))) + ((Q(2) + Q(37))))$
38245 := $((Q((Q(Q(3)) + 8)) \times Q(2)) + Q(Q((4 + 5))))$
38247 := $((-Q(((3 + 8) + 2))) + (Q(4) \times Q(Q(7))))$
38249 := $((Q((Q(Q(3)) + 8)) \times Q(2)) + (4 + Q(Q(9))))$
38256 := $((-(3 \times 8)) + Q((Q(Q(2)) \times 5))) \times 6$
38263 := $((Q((3 + 8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 6)) + Q(Q(Q(3))))$
38265 := $(Q(Q(Q(3))) + ((8 + Q(Q(2))) \times (Q(Q(6)) + (Q(5))))$
38268 := $(Q(3) \times ((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(2)))) - ((Q(6) + Q(8))))$
38271 := $((Q(Q(3)) + Q(8)) - (Q(Q(2)) \times Q(Q(7)))) \times (-1)$
38272 := $((-((3 + 8) - 2)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))$
38273 := $((Q(3) - 8) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(7)) - (Q(3))))$
38275 := $(3 + (Q(8) \times (-27) + Q(Q(5))))$
- 38280** := $(Q(Q(3)) + Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 8) + 0$
38281 := $(Q(Q(3)) + Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 8) + 1$
38282 := $(Q(Q(3)) + Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 8) + 2$
38283 := $(Q(Q(3)) + Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 8) + 3$
38284 := $(Q(Q(3)) + Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 8) + 4$
38285 := $(Q(Q(3)) + Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 8) + 5$
38286 := $(Q(Q(3)) + Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 8) + 6$
- 38287** := $(Q(Q(3)) + Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 8) + 7$
38288 := $(Q(Q(3)) + Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 8) + 8$
38289 := $(Q(Q(3)) + Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 8) + 9$
- 38297** := $(Q(-(3 - 8)) - (Q(Q(2)) \times (9 - Q(Q(7))))$
38308 := $((Q(3) \times Q(Q(8))) + Q((30 + 8)))$
38313 := $(((((Q(Q(3)) + Q(Q(8))) + Q(Q(3))) - 1) \times Q(3))$
38315 := $((-(Q(Q(3))) + Q((8 + Q(Q(3))) - 1)) \times 5)$
38321 := $((Q(3) \times (Q(Q(8)) + (Q(Q(3)) \times 2))) - 1)$
38322 := $(Q(3) \times (Q(Q(8)) + (Q(3^2) \times 2)))$
38331 := $(Q(3) \times (((Q(Q(8)) + Q(Q(3))) + Q(Q(3))) + 1))$
38332 := $(Q(-(Q(3) - 83))) \times (Q(3) - 2)$
38335 := $((Q(3) - Q(8)) \times ((Q(3) - Q(Q(3))) - Q(Q(5))))$
38337 := $(Q(Q(Q(3))) - (8 \times (-3 - Q((Q(3) \times 7))))$
38342 := $((Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(8) - Q(3)))) \times 4) - 2)$
38344 := $((Q(3) \times (-8)) + (Q(Q((3 + 4))) \times Q(4)))$
38346 := $((-Q(3)) + Q(((8 - 3) \times Q(4)))) \times 6$
38347 := $((Q(3) \times (-8)) + 3) + (Q(4) \times Q(Q(7)))$
38352 := $(((-3) + Q((Q(8) - Q(3)))) - Q(Q(5))) \times Q(Q(2))$
38356 := $((Q(3) \times Q(Q(8))) + Q((Q(3) + 5))) + Q(Q(6))$
38357 := $((3 - Q(8)) \times (-3 - Q(Q(5)))) + Q(7)$
38358 := $(Q(3) \times (Q(Q(8)) + (-3) + Q((5 + 8))))$
38367 := $((Q(3) \times 83) + Q(6)) \times Q(7)$
38372 := $((Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(8) - Q(3))) + 7)) \times Q(2))$
38373 := $(3 \times ((8 \times Q(-(Q(3) - Q(7)))) - Q(3)))$
38375 := $((3 \times 8) \times Q(-(Q(3) - Q(7)))) - (Q(5))$
38376 := $((Q(Q(-(3 - 8))) + Q((3 \times 7))) \times Q(6))$
38384 := $((Q((Q(Q(3)) + (8 + Q(3)))) - 8) \times 4)$
38385 := $((Q(3) \times Q(Q(8))) + (Q((3 \times (8 + 5))))$
38389 := $((Q(3) \times Q(Q(8))) + ((Q(38) + Q(9))))$
38397 := $((-3) + ((8 \times 3) \times Q((-9) + Q(7))))$
- 38400** := $3 \times 8 \times Q(40) + 0$
38401 := $3 \times 8 \times Q(40) + 1$
38402 := $3 \times 8 \times Q(40) + 2$
38403 := $3 \times 8 \times Q(40) + 3$
38404 := $3 \times 8 \times Q(40) + 4$
38405 := $3 \times 8 \times Q(40) + 5$
38406 := $3 \times 8 \times Q(40) + 6$
38407 := $3 \times 8 \times Q(40) + 7$
38408 := $3 \times 8 \times Q(40) + 8$
38409 := $3 \times 8 \times Q(40) + 9$
- 38416** := $(Q(((3 \times 8) + 4)) \times Q((1 + 6)))$
38417 := $((Q(3) - 8) - (-Q(4) \times Q(Q((1 \times 7))))$
38425 := $(((-3) \times Q((Q(8) + Q(4)))) \times (-2)) + (Q(5))$
38427 := $((3 + 8) - (-4) \times Q((2 \times Q(7))))$
38432 := $((Q(3) - 8) + Q(Q((4 + 3))) \times Q(Q(2))$
38436 := $(((-3) + Q((Q(8) + Q(4)))) + (Q(3))) \times 6$

$$\begin{aligned} 38437 &:= (Q((Q(3) + 8)) \times ((Q(4) + 3) \times 7)) \\ 38439 &:= (((Q(3) \times 8) \times Q((Q(4) + Q(3)))) - Q(Q(9))) \\ 38442 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(8) + (4))) \times (Q(Q(4)) + 2)) \\ 38447 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(8) - (-Q(4) \times Q((4 + Q(7)))))) \\ 38448 &:= (((3 + 8) + Q(Q(4))) \times Q((4 + 8))) \\ 38457 &:= (Q(3) \times (Q((8 \times 4) + Q(57))) \\ 38460 &:= ((Q(Q(-((3 - 8)))) + (Q(4))) \times 60) \\ 38462 &:= (((Q(3) \times Q(Q(8))) + Q((4 + Q(6)))) - 2) \\ 38463 &:= (((3 - Q((Q(8) + Q(4)))) \times (-6)) + Q(Q(3))) \\ 38464 &:= ((Q(3) \times Q(Q(8))) + Q((4 + 6) \times 4)) \\ 38465 &:= (((-3) + Q((Q(8) + Q(4)))) + Q(Q(6))) \times 5) \\ 38466 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q((8 + 4))) \times 6) - Q(6)) \\ 38467 &:= (((-3) - Q((Q(8) + Q(4)))) \times (-6)) + Q(7) \\ 38471 &:= (-((Q(3) - Q(8))) - (-Q(4) \times Q(Q(7 \times 1)))) \\ 38472 &:= ((Q(3) \times 8) + ((Q(4) \times Q(Q(7))) - Q(Q(2)))) \\ 38473 &:= (-((3 \times 8)) - ((-Q(4) \times Q(Q(7))) - Q(Q(3)))) \\ 38475 &:= (Q(Q(3)) \times ((8 + 4) + 7) \times Q(5)) \\ 38476 &:= ((3 \times 8) - ((-Q(4) \times Q(Q(7))) - (Q(6)))) \\ 38477 &:= ((-3) + Q(8)) + (Q(4) \times Q((7 \times 7))) \\ 38479 &:= ((Q(3) \times 8) - ((-Q(4) \times Q(Q(7))) + 9)) \\ 38485 &:= ((Q(Q(3)) - Q(Q(8))) + ((4 + Q(8)) \times Q(Q(5)))) \\ 38495 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(8)) \times ((4 \times 9) - Q(5)))) \\ 38496 &:= (((Q(Q(3)) + Q(8)) + Q(Q(4))) \times 96) \\ 38497 &:= (Q(Q(3)) - ((Q(84)/(-9)) \times Q(7))) \\ 38525 &:= ((3 + Q(8)) \times ((Q(5) - 2) \times Q(5))) \\ 38528 &:= (((3 \times 8) \times Q(5)) + 2) \times Q(8) \\ 38532 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(8)) + Q((-Q(5) + Q(Q(3)))) \times Q(2)) \\ 38535 &:= (-((Q(3) - (8^5))) + Q((Q(Q(3)) - (5)))) \\ 38537 &:= (Q((3 + 8)) - (Q((Q(5) + 3) \times (-Q(7)))) \\ 38538 &:= (-Q(3)) \times ((Q(8) - Q(Q(5))) - Q((-3) + Q(8))) \\ 38539 &:= (Q((Q(3) + Q(8))) + (5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(9)))) \\ 38543 &:= (((Q(3) \times Q(Q(8))) - Q(Q(5))) + Q((Q(4) \times 3))) \\ 38547 &:= (-Q(3)) \times (Q(8) - ((Q(Q(5)) - (4)) \times 7)) \\ 38549 &:= ((Q(3) \times Q(Q(8))) - (-5) \times (Q(Q(4)) + (Q(9)))) \\ 38552 &:= ((3 - Q(8)) \times ((-5) - Q(Q(5))) - 2) \\ 38553 &:= ((Q(3) + (8^5)) + Q((-5) + Q(Q(3)))) \\ 38556 &:= (Q(3) \times ((Q(8) + (55)) \times Q(6))) \\ 38563 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(8)))/5) - (-6) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 38570 &:= ((Q((3 \times 8)) - Q(5)) \times 70) \\ 38575 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(8)) - (Q(5)))) + Q((Q(7) - (5)))) \\ 38577 &:= (((-Q(3)) + Q((Q(8) + Q(5)))) - Q(Q(7))) \times 7) \\ 38583 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(8))) - (Q(5) \times (-8))) \times Q(3) \\ 38587 &:= (3 + ((Q(8) + Q(Q(5))) \times (8 \times 7))) \\ 38592 &:= -((Q((3 \times 8)) \times (Q(5) - (92))) \\ 38593 &:= (((-3) + Q(8)) \times (Q(Q(5)) + 9)) - Q(Q(3)) \\ 38596 &:= -((((Q(Q(3)) + Q(8)) + Q(Q(5))) + (Q(Q(9)) \times (-6))) \\ 38599 &:= (Q((3 + 8)) \times (-5) + Q((9 + 9))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 38616 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(8) + (61))) \times 6) \\ 38617 &:= ((Q(3) + Q(8)) \times Q((6 + 17))) \\ 38624 &:= (((3 + Q(8)) \times Q(6)) + 2) \times Q(4) \\ 38625 &:= ((Q(3) + ((Q(8) \times 6) \times Q(2))) \times Q(5)) \\ 38628 &:= ((Q(3) \times Q(Q(8))) + Q((Q(6) - ((2 - 8)))) \\ 38643 &:= (3 \times ((8 \times Q((Q(6) + (4)))) + Q(Q(3)))) \\ 38647 &:= (((3^8) - Q(Q(6))) + Q(Q(4))) \times 7) \\ 38648 &:= (((Q(Q(3)) + (Q(8) + (6))) \times Q(Q(4))) - 8) \\ 38663 &:= ((-Q(3)) - Q(Q(8))) - (Q(Q(6)) \times (-Q(6) - 3)) \\ 38664 &:= -((Q(3) \times ((Q(8) - Q(66)) - (4))) \\ 38672 &:= ((Q(((3 \times 8)/6)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) \\ 38673 &:= (((-3) \times Q(8)) + Q(67)) \times Q(3) \\ 38674 &:= ((3 \times 86) + (Q(Q(7)) \times Q(4))) \\ 38677 &:= ((Q(3) \times Q(Q(8))) + ((Q((6 \times 7)) + Q(7))) \\ 38682 &:= (-Q(3)) \times ((Q(8) - (6)) - Q((Q(8) + 2))) \\ 38684 &:= (38 \times (-6) + Q((8 \times 4))) \\ 38685 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 8) \times 6) + (-8) - Q(Q(5))) \\ 38687 &:= (((Q(Q(Q(3)) \times 8) - (6)) \times Q(8)) - Q(Q(7))) \\ 38694 &:= (-Q((3 \times 8))) + (6 \times (Q(Q(9)) - Q(4))) \\ 38720 &:= (Q(((3 - 8) + Q(7))) \times 20) \\ 38724 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (-Q((8 \times 7))) + Q(Q(2)))) \times 4) \\ 38726 &:= ((Q(3) \times Q(Q(8))) - (Q(7) \times (-2) - Q(6))) \\ 38727 &:= -((Q(Q(3)) - ((8 + Q((7 \times Q(2)))) \times Q(7))) \\ 38728 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(8)) + Q(7))) \times Q(2)) - (Q(Q(8)))) \\ 38729 &:= -((Q((3 + Q(8))) - (Q(Q(7)) \times (2 \times 9))) \\ 38735 &:= ((3 - Q(8)) \times (-((7 + 3)) - Q(Q(5))) \\ 38736 &:= ((Q(3) \times Q(Q(8))) + (((Q(7) + 3) \times Q(6))) \\ 38744 &:= ((Q(3) \times 8) + ((Q(Q(7)) \times Q(4)) + Q(Q(4)))) \\ 38750 &:= (-Q(3) + Q(8) + 7) \times Q(Q(5)) + 0 \\ 38751 &:= (-Q(3) + Q(8) + 7) \times Q(Q(5)) + 1 \\ 38752 &:= (-Q(3) + Q(8) + 7) \times Q(Q(5)) + 2 \\ 38753 &:= (-Q(3) + Q(8) + 7) \times Q(Q(5)) + 3 \\ 38754 &:= (-Q(3) + Q(8) + 7) \times Q(Q(5)) + 4 \\ 38755 &:= (-Q(3) + Q(8) + 7) \times Q(Q(5)) + 5 \\ 38756 &:= (-Q(3) + Q(8) + 7) \times Q(Q(5)) + 6 \\ 38757 &:= (-Q(3) + Q(8) + 7) \times Q(Q(5)) + 7 \\ 38758 &:= (-Q(3) + Q(8) + 7) \times Q(Q(5)) + 8 \\ 38759 &:= (-Q(3) + Q(8) + 7) \times Q(Q(5)) + 9 \\ 38763 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 87) \times 6) - (Q(Q(3)))) \\ 38764 &:= ((Q(Q(3)) + Q((-8) + Q(7))) \times (6 + Q(4))) \\ 38769 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(8) + Q(7))) \times 6) + (Q(9))) \\ 38772 &:= (((Q(Q(3)) + 8) + Q((Q(7) + Q(7)))) \times Q(2)) \\ 38775 &:= (((Q(Q(3)) - Q((-8) + Q(7))) + Q(7)) \times (-Q(5))) \\ 38776 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(8)) + (7))) + Q((Q(7) - (6)))) \\ 38784 &:= (((Q(3) + Q(Q(8))) - Q((Q(7) - 8))) \times Q(4)) \\ 38785 &:= ((Q(Q(3)) \times (-8 + 7)) - (-Q(8) \times Q(Q(5)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 38786 &:= ((3 - (Q(8) \times (-7))) \times 86) \\ 38792 &:= (((Q(3) \times Q((Q(8) + (7)))) - Q(Q(9))) - Q(Q(2))) \\ 38796 &:= (3 \times (Q(Q(8)) + Q(((Q(7) + Q(9)) - Q(6)))) \\ 38797 &:= ((((-3) + Q(Q(8))) - Q(7)) \times 9) + Q(Q(7)) \\ 38799 &:= ((38 + (Q(7) \times 9)) \times Q(9)) \\ 38817 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((-Q(8) + Q(Q(8))) \times (1 + 7))) \\ 38826 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (8 + 82)) \times 6) \\ 38832 &:= (((-38) - Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(Q(2)) \\ 38841 &:= (-Q((3 + 8))) \times ((-Q(8) - Q(Q(4))) - 1) \\ 38845 &:= (((Q(3) + Q(88)) + Q(4)) \times 5) \\ 38847 &:= -(((Q(Q(3)) - (8 \times Q(8))) - (Q(4) \times Q(Q(7)))) \\ 38848 &:= ((38 \times Q((8 \times 4))) - Q(8)) \\ 38857 &:= (((3 - Q(8)) \times (-8 + 5)) \times Q(7)) \\ 38863 &:= ((Q(3) + (Q(8) \times (-8))) - (-6 \times Q(Q(Q(3)))) \\ 38864 &:= (((3^8) - Q(Q(8))) - (Q(6))) \times Q(4) \\ 38883 &:= ((Q(Q(Q(3))) + Q((88 - 8))) \times 3) \\ 38884 &:= ((Q(((3 + 8) + Q(8))) + Q(Q(8))) \times 4) \\ 38885 &:= ((3 + 8) \times ((Q(8) + Q(Q(8))) - Q(Q(5)))) \\ 38886 &:= ((Q(Q(3)) + Q((88 - 8))) \times 6) \\ 38889 &:= (((Q((Q(3) + 8)) - Q(8)) + Q(Q(8))) \times 9) \\ 38907 &:= (Q(3) \times (Q(-((8 - 90))) - Q(Q(7)))) \\ 38912 &:= (38 \times Q((Q((9 - 1))/2))) \\ 38918 &:= -((Q(Q(Q(3))) + ((Q(8) - Q(Q(9))) \times (-1 - 8)))) \\ 38927 &:= ((3 + Q(8)) \times ((Q(9) + 2) \times 7)) \\ 38928 &:= (((-Q(3) + Q(8))) + Q(Q(9))) \times (-2 - 8)) \\ 38943 &:= (Q(3) \times (Q(Q(8)) - ((Q(9) - 4) \times (-3)))) \\ 38952 &:= (3 \times (((-Q(8)) + Q(Q(9))) - 5) \times 2) \\ 38955 &:= (Q(-((Q(3) - Q(8)))) - ((Q(Q(9)) + Q(Q(5))) \times (-5))) \\ 38956 &:= (((3 - 8) + Q(Q(9))) + (Q(5) \times Q(Q(6)))) \\ 38962 &:= (Q((3 + 8)) \times ((9 \times Q(6)) - 2)) \\ 38967 &:= -((Q(3) + (Q(8) \times ((Q(9) + 6)) \times (-7)))) \\ 38976 &:= (((Q(3) \times (-8)) + Q(Q(9))) + 7) \times 6) \\ 38977 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(8)) - (Q(9) - Q(7)))) + Q(Q(7))) \\ 38982 &:= (3 \times ((Q(8) - Q(Q(9))) \times (-8)/Q(2))) \\ 38985 &:= (((-3) \times Q(Q(8))) - (-Q(9)) \times (8 + Q(Q(5)))) \\ 38996 &:= -(((Q(Q(3)) + Q((8 + 9))) + (Q(Q(9)) \times (-6))) \\ 39072 &:= (3 \times ((Q(Q(9)) + (0 - Q(7))) \times 2)) \\ 39096 &:= (-((3 \times 90)) - (Q(Q(9)) \times (-6))) \\ 39123 &:= ((Q(3) - Q((Q(9 - 1) + 2))) \times (-Q(3))) \\ 39126 &:= ((Q(Q(Q(3))) - ((9 + 1) \times Q(2))) \times 6) \\ 39129 &:= (3 \times (((Q(Q(9)) + 1) \times 2) - (Q(9)))) \\ 39156 &:= (((Q(3) - Q(Q(9))) + (1 + Q(5))) \times (-6)) \\ 39158 &:= ((Q(Q(3)) \times (-91) + Q(Q(5)))) - Q(Q(8)) \\ 39164 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) \times (1 \times 6)) - Q(Q(4))) \\ 39168 &:= ((Q(3) + (9 - 1)) \times Q((6 \times 8))) \\ 39204 &:= (Q(Q(3)) \times Q(((9 \times 2) + 04))) \\ 39213 &:= ((Q(3) \times Q(((Q(9) - Q(Q(2))) + 1))) + Q(3)) \\ 39215 &:= (((Q((Q(3) + Q(9))) - Q(Q(Q(2)))) - 1) \times 5) \\ 39216 &:= (((-Q(3) + Q(Q(9))) - Q(Q(2))) \times (1 \times 6)) \\ 39222 &:= (Q(3) \times ((9 \times Q(22)) + 2)) \\ 39223 &:= -((Q(Q(3)) - (((9 \times Q(2)) - 2)^3))) \\ 39234 &:= (((-3) + Q(9)) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(3) - Q(Q(4)))) \\ 39235 &:= (((Q((Q(3) + Q(9))) - Q(Q(Q(2)))) + 3) \times 5) \\ 39236 &:= (-((Q(3) + Q((9 + 2)))) + (Q(Q(Q(3))) \times 6)) \\ 39238 &:= -(((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(9))) - ((Q(Q(2)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-8))) \\ 39243 &:= (3 \times (-9) - (2 \times (Q(4) - Q(Q(Q(3)))))) \\ 39245 &:= (((3^9) \times 2) - Q((Q(4) - 5))) \\ 39246 &:= ((Q((Q(3) \times 9)) - (Q(2) + Q(4))) \times 6) \\ 39248 &:= (((-Q(3) + Q(Q(9))) \times (2 + 4)) - Q(8)) \\ 39249 &:= (((-Q(3) - (Q(9) \times 2))) \times Q(Q(4))) + (Q(9))) \\ 39256 &:= (((-Q((Q(3) + Q(9))) + Q(Q(Q(2)))) \times (-5)) + Q(6)) \\ 39257 &:= -((Q(Q(3)) - ((9 + Q(2)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(7)))))) \\ 39261 &:= (-Q(3) - ((Q(Q(9)) - Q(Q(2))) \times (-6 \times 1))) \\ 39262 &:= (((-3^9) + Q(Q(2))) + (Q(6))) \times (-2) \\ 39265 &:= (((Q((Q(3) \times 9)) - Q(Q(2))) \times 6) - 5) \\ 39267 &:= (Q(3) \times (Q((9 + 2) \times 6)) + 7)) \\ 39268 &:= ((Q(3) \times Q((9 + 2) \times 6)) + Q(8)) \\ 39269 &:= (((Q(3) \times (-9)) - Q(Q(2))) - (-6 \times Q(Q(9)))) \\ 39271 &:= (-Q((3 \times 9)) + (Q(Q(2)) \times Q((Q(7) + 1)))) \\ 39272 &:= (((3^9) + 2) - Q(7)) \times 2) \\ 39273 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) \times 2) - Q(7)) \times 3) \\ 39275 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(9)))/(-Q(2))) - Q(7)) \times Q(5) \\ 39276 &:= (((Q(3) \times 92) \times Q(7)) - Q(Q(6))) \\ 39278 &:= -(((Q(Q(3)) + (Q(9))) - (Q(Q(2)) \times (Q(Q(7)) + Q(8)))) \\ 39285 &:= (Q(Q(3)) \times ((Q(9) + ((2 \times 8))) \times 5)) \\ 39288 &:= (((-Q(3) + Q(Q(9))) + ((-Q(2) + Q(Q(8))) \times 8)) \\ 39294 &:= (-((3 - 9) \times ((Q(2) + Q(Q(9))) - Q(4))) \\ 39295 &:= ((Q(3) + Q(Q(9))) - ((Q(Q(2)) - Q(Q(9))) \times 5)) \\ 39296 &:= (((Q(3) - Q(9)) + 2) - (Q(Q(9)) \times (-6))) \\ 39297 &:= (3 \times (((Q(Q(9)) - Q(Q(2))) + Q(Q(9))) - 7)) \\ 39312 &:= (((-Q(3) + Q(Q(9))) \times ((3 \times 1) \times 2)) \\ 39315 &:= (3 + ((Q(Q(9)) - Q(3))) \times (1 + 5)) \\ 39317 &:= (((3^9) \times (3 - 1)) - Q(7)) \\ 39318 &:= (-((3 - 9) \times (Q(Q(Q(3))) - (1 \times 8))) \\ 39321 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(9)) - Q(3)) \times (Q(2) + 1))) \\ 39322 &:= ((3 \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(2)))) + Q(2)) \\ 39324 &:= (3 \times (((Q(Q(9)) - Q(3)) \times 2) + 4)) \\ 39325 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) - (Q(Q(2)) + (Q(5)))) \\ 39326 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) - (Q(2) + Q(6))) \\ 39327 &:= (3 \times (((Q(Q(9)) - 3) \times 2) - 7)) \\ 39332 &:= (((-3) + Q(Q(9))) \times (3 + 3)) - Q(Q(2)) \\ 39333 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) - 33) \\ 39336 &:= (((-3) - Q(9)) + ((Q(Q(Q(3))) + Q(3)) \times 6)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39339 &:= (((-Q(3) + Q(Q(9))) \times 3) + ((3^9))) \\ 39341 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) - Q((4 + 1))) \\ 39345 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) - (Q(4) + (5))) \\ 39346 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) + ((Q(4) - Q(6)))) \\ 39347 &:= ((Q((-3) + Q(9)) - 3) - (4) \times 7) \\ 39348 &:= (((3^9) - Q(3)) \times Q(4))/8) \\ 39351 &:= (3 - ((Q(Q(9)) - 3) \times (-5 + 1))) \\ 39352 &:= ((-(3 - 9) \times (Q(Q(Q(3))) - 5)) + (Q(Q(2)))) \\ 39354 &:= (3 \times ((Q(Q(9)) \times (-3 - 5)) - (4))) \\ 39357 &:= -((Q(3) + (-((9^3) \times (5 + Q(7)))))) \\ 39360 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (9/Q(3))) \times (6 + 0)) \\ 39361 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) - (6 - 1)) \\ 39362 &:= (((3^9)/3) \times 6) - Q(2) \\ 39364 &:= ((((-Q(3)) \times Q(Q(9))) + 3)/(-6)) \times 4) \\ 39365 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) - (6 - 5)) \\ 39367 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) - ((6 - 7))) \\ 39368 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) - ((6 - 8))) \\ 39373 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (9/Q(3))) \times 7) - Q(Q(Q(3)))) \\ 39375 &:= ((Q(((3 + 9) + 3)) \times 7) \times Q(5)) \\ 39383 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) + (8 + Q(3))) \\ 39384 &:= (((3^9) + Q(3)) \times (8/4)) \\ 39385 &:= ((3 \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(Q(3)))) + 8)) - 5) \\ 39387 &:= (3 \times (Q(Q(9)) + ((3^8) + 7))) \\ 39393 &:= (((-Q(3) + Q(Q(9))) - ((3^9))) \times (-3)) \\ 39395 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) \times (-3 - 9)) - (Q(5))) \\ 39396 &:= ((3 + 9) + ((3 + Q(Q(9))) \times 6)) \\ 39397 &:= (((-3) + Q(Q(9))) \times (-3 - 9)) + Q(7) \\ 39414 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(9)) + Q(4))) \times (-1 - 4)) \\ 39420 &:= ((Q(3) + Q(Q(9))) \times ((4 + 2) + 0)) \\ 39421 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) \times (4 + 2)) + 1) \\ 39422 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) \times (4 + 2)) + 2) \\ 39423 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) \times (4 + 2)) + 3) \\ 39424 &:= ((-Q(3) + Q(Q(9 - 4))) \times Q((2 \times 4))) \\ 39425 &:= (((3 + Q(Q(9))) - Q(Q(4)))/Q(2)) \times Q(5) \\ 39426 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) + (4/Q(2))) \times 6) \\ 39427 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) \times (4 + 2)) + (7)) \\ 39428 &:= (((-3) + Q(94)) \times Q(2)) + Q(Q(8)) \\ 39429 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) \times (4 + 2)) + 9) \\ 39432 &:= (((-3) \times (Q(Q(9)) - Q(4)) - Q(Q(3))) \times (-2)) \\ 39438 &:= (3 \times (((Q(Q(9)) + Q(4)) + Q(Q(Q(3)))) + 8)) \\ 39442 &:= ((-Q(3) - ((Q(9) - 4) \times Q(Q(4)))) \times (-2)) \\ 39447 &:= (((Q(Q(3)) + (Q(9))) \times Q(Q(4))) - Q((-4) + Q(7))) \\ 39452 &:= (((-3) \times (Q(Q(9)) + Q(4)) + (5)) \times (-2)) \\ 39453 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(9)) + (4 + Q(5)))) \times 3) \\ 39456 &:= -((((Q(3) - Q(9)) - (4^5)) \times Q(6))) \\ 39461 &:= (((Q((Q(3) \times 9)) + Q(4)) \times 6) - 1) \\ 39462 &:= (3 \times ((Q(Q(9)) + Q(4)) \times (6 - Q(2)))) \\ 39463 &:= ((3 + 94) - (-6) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 39464 &:= (((3 + Q(Q(9))) + Q(4)) \times 6) - Q(4) \\ 39465 &:= (((Q(Q(3)) \times (Q(9) + Q(4))) + (Q(6))) \times 5) \\ 39467 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) + Q(4)) \times 6) - Q(7) \\ 39469 &:= ((Q(3) + 94) - (-6) \times Q(Q(9))) \\ 39471 &:= (Q(3) - ((Q(Q(9)) + Q(4)) \times (-7 - 1))) \\ 39472 &:= (((3^9) + 4) + Q(7)) \times 2) \\ 39474 &:= ((Q(3) + 9) \times (Q(47) - Q(4))) \\ 39483 &:= (((3 \times (Q(9) + Q(4))) + Q(Q(8))) \times Q(3)) \\ 39488 &:= (((-Q(3) + Q(Q(9 - 4))) \times Q(8)) + Q(8)) \\ 39496 &:= ((Q(Q(3)) + Q((-9) + Q(4))) - (Q(Q(9)) \times (-6))) \\ 39516 &:= ((Q((Q(3) \times 9)) + (Q(5))) \times (1 \times 6)) \\ 39519 &:= (3 \times ((Q(Q(9)) + 51) + Q(Q(9)))) \\ 39522 &:= (3 \times (((Q(Q(9)) + (Q(5))) \times 2) + 2)) \\ 39525 &:= ((Q(((3 + Q(9)) + (5))) - Q(Q(2))) \times 5) \\ 39527 &:= -((Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(9)) + (Q(5) - 2)) \times 7))) \\ 39528 &:= (Q(Q(3)) \times ((9 + 52) \times 8)) \\ 39532 &:= (((-3 - 9) \times (Q(5) + Q(Q(Q(3)))))) + (Q(Q(2))) \\ 39537 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(9))) + (Q(Q(5)) \times (Q(3) \times 7))) \\ 39546 &:= (Q(39) \times ((5 \times 4) + 6)) \\ 39565 &:= ((((-Q(3) - Q(Q(9))) - (Q(5))) \times (-6)) - (5)) \\ 39572 &:= (Q((39 - 5) + (Q(Q(7)) \times Q(Q(2)))) \\ 39573 &:= ((-Q(3) \times (Q(9) + Q(Q(5)))) - (-7) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 39575 &:= (((3 \times (-Q(9)) + Q(Q(5)))) - Q(7)) \times Q(5) \\ 39576 &:= (((3 + Q(Q(9))) + (Q(5) + (7))) \times 6) \\ 39582 &:= (-(((Q(Q(3)) + (Q(9))) + (Q(Q(5)) \times (-Q(8)))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 39584 &:= ((Q(Q(3)) + Q((9 + Q(5)))) \times (8 \times 4)) \\ 39585 &:= (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q((9 - 5))) + (8^5))) \\ 39592 &:= (((-3 - 9) \times (-5) + Q(Q(9))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 39604 &:= (((-3) + Q(Q(9))) \times 6) + Q(Q(04)) \\ 39609 &:= ((-3) + (Q(9) \times (-6))) \times (0 - Q(9)) \\ 39612 &:= ((-Q(3)) + ((Q(Q(9)) \times 6) - 1)) + Q(Q(Q(2))) \\ 39613 &:= ((-Q(3)) - ((Q(Q(9)) \times (-6)) - Q(Q((1 + 3)))) \\ 39614 &:= ((-Q(3)) + (((Q(Q(9)) \times 6) + 1) + Q(Q(4)))) \\ 39618 &:= -(((Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(9)) + (Q(6))) \times (-1 - 8)))) \\ 39621 &:= (((Q(Q(3)) \times (Q(9) \times 6)) + Q(Q(Q(2)))) - 1) \\ 39622 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(9) \times 6)) + (Q(2)^{Q(2)})) \\ 39624 &:= (((Q(Q(3)) \times (Q(9) \times 6)) + 2) + Q(Q(4))) \\ 39625 &:= ((Q(39) + Q((6 + 2))) \times Q(5)) \\ 39627 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) \times 6) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(7)) \\ 39631 &:= (Q(3) - ((Q(Q(9)) \times (-6)) - Q(Q((3 + 1)))) \\ 39634 &:= (Q(3) - (((Q(Q(9)) \times (-6)) - 3) - Q(Q(4)))) \\ 39636 &:= (((-Q(3) + Q(Q(9))) \times 6) + (Q((3 \times 6)))) \\ 39640 &:= (3 + Q(Q(9))) \times 6 + Q(Q(4)) + 0 \\ 39641 &:= (3 + Q(Q(9))) \times 6 + Q(Q(4)) + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39642 &:= (3 + Q(Q(9))) \times 6 + Q(Q(4)) + 2 \\ 39643 &:= (3 + Q(Q(9))) \times 6 + Q(Q(4)) + 3 \\ 39644 &:= (3 + Q(Q(9))) \times 6 + Q(Q(4)) + 4 \\ 39645 &:= (3 + Q(Q(9))) \times 6 + Q(Q(4)) + 5 \\ 39646 &:= (3 + Q(Q(9))) \times 6 + Q(Q(4)) + 6 \\ 39647 &:= (3 + Q(Q(9))) \times 6 + Q(Q(4)) + 7 \\ 39648 &:= (3 + Q(Q(9))) \times 6 + Q(Q(4)) + 8 \\ 39649 &:= (3 + Q(Q(9))) \times 6 + Q(Q(4)) + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39652 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(9)) + (6) \times 5) + Q(Q(Q(2)))) \\ 39654 &:= (Q(3) + ((9 + Q(6)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(4)))) \\ 39658 &:= (3 + ((Q(Q(9)) \times 6) + Q(Q(5) - 8))) \\ 39663 &:= (((Q(Q(3) \times 9) + (Q(6)) \times 6) + Q(Q(3))) \\ 39665 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (9 \times 6)) \times 6) - (Q(5))) \\ 39671 &:= -(((Q(3) \times (Q(9) - Q(67))) + 1)) \\ 39672 &:= -((Q(3) \times (Q(9) - (67^2)))) \\ 39674 &:= (((Q(Q(3)) + Q((-9) + Q(6))) \times Q(7)) - Q(4)) \\ 39684 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) \times 6) + 8) + Q(Q(4)) \\ 39685 &:= ((Q(3) + (-9) \times Q(6)) - (-Q(8) \times Q(Q(5)))) \\ 39687 &:= (-3) - (Q(9) \times ((6 + Q(8)) \times (-7))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39690 &:= Q(Q(3) + 9) + 6 \times Q(Q(9)) + 0 \\ 39691 &:= Q(Q(3) + 9) + 6 \times Q(Q(9)) + 1 \\ 39692 &:= Q(Q(3) + 9) + 6 \times Q(Q(9)) + 2 \\ 39693 &:= Q(Q(3) + 9) + 6 \times Q(Q(9)) + 3 \\ 39694 &:= Q(Q(3) + 9) + 6 \times Q(Q(9)) + 4 \\ 39695 &:= Q(Q(3) + 9) + 6 \times Q(Q(9)) + 5 \\ 39696 &:= Q(Q(3) + 9) + 6 \times Q(Q(9)) + 6 \\ 39697 &:= Q(Q(3) + 9) + 6 \times Q(Q(9)) + 7 \\ 39698 &:= Q(Q(3) + 9) + 6 \times Q(Q(9)) + 8 \\ 39699 &:= Q(Q(3) + 9) + 6 \times Q(Q(9)) + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39712 &:= (((Q(3) \times 9) + Q(Q(7))) \times Q(Q((1 \times 2)))) \\ 39715 &:= (3 + ((Q(9) + Q(Q(7))) \times Q(-(1 - 5)))) \\ 39721 &:= (Q(3) - ((-Q(9) - Q(Q(7))) \times Q(Q((2 \times 1)))) \\ 39724 &:= ((3 + ((Q(9) + Q(Q(7))) \times Q(2))) \times 4) \\ 39725 &:= (((-Q(3)) + Q((-9) + Q(7))) - 2) \times Q(5) \\ 39726 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) + (Q(7) + 2)) \times 6) \\ 39728 &:= ((((-3) + Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) + Q(8) \\ 39729 &:= (3 \times ((Q(Q(9)) + Q((7 + Q(2)))) + Q(Q(9)))) \\ 39735 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(9))) \times (-7)) - Q((3 \times Q(5)))) \\ 39742 &:= ((Q(3) \times ((Q(Q(9)) - Q(Q(7))) + Q(Q(4)))) - 2) \\ 39744 &:= ((Q(((Q(3)/9) + Q(7))) - Q(4)) \times Q(4)) \\ 39753 &:= (-Q(3)) \times ((9 - Q(Q(7))) - Q((5 \times Q(3)))) \\ 39756 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(9))) + ((Q(7) + Q(5)))) \times 6) \\ 39762 &:= ((Q(3) + 9) \times Q(((Q(7) - (6)) + Q(2)))) \\ 39763 &:= (397 - (-6) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 39764 &:= (((Q(Q(3)) + Q((Q(9) - Q(7)))) \times Q(6)) - Q(4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39771 &:= (Q(Q(3)) \times (((9 \times Q(7)) + Q(7)) + 1)) \\ 39775 &:= ((-Q(3)) + Q(-(9 - (7 \times 7)))) \times Q(5) \\ 39778 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(9)) - (7))) - (Q(Q(7)) \times 8)) \\ 39787 &:= ((-Q(3)) \times ((-9) - Q(7)) - Q(Q(8))) + Q(Q(7)) \\ 39824 &:= (Q((3 + Q(9))) - (-8) \times Q(Q((2 \times 4)))) \\ 39825 &:= (3 \times (((Q(Q(9)) + Q(8)) \times 2) + (Q(5)))) \\ 39831 &:= (3 \times ((Q(Q(9)) - 8) + Q((Q(Q(3)) + 1)))) \\ 39835 &:= ((3 \times 9) + (Q(8) \times (-3) + Q(Q(5)))) \\ 39837 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(9)))/(-8)) + 3) \times Q(7) \\ 39838 &:= -(((Q(Q(3)) + (Q(9))) + (Q(Q((8 - 3))) \times (-Q(8)))) \\ 39846 &:= ((Q(Q(3) \times 9) + ((Q(8) + Q(4)))) \times 6) \\ 39852 &:= ((3 \times Q(9)) \times (Q(8) + Q((5 \times 2)))) \\ 39853 &:= (-Q((3 + 9)) - ((-Q(8)) \times Q(Q(5))) + 3) \\ 39854 &:= -(((Q(Q(3)) + (Q(9))) + ((-Q(8)) \times Q(Q(5))) - Q(4))) \\ 39856 &:= ((-Q(3)) \times (Q(9) - Q(Q(8)))) + Q((Q(5) + Q(6))) \\ 39858 &:= ((3 - Q(9)) - ((-Q(8)) \times Q(Q(5))) + Q(8)) \\ 39867 &:= (3 \times (Q(Q(9)) + (8 \times Q((Q(6) - (7)))))) \\ 39868 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) + Q(8)) \times 6) + Q(8) \\ 39872 &:= (((3 \times 9) + Q(8)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2)) \\ 39878 &:= -((Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(9)) + Q(8)) \times 7) + Q(8))) \\ 39887 &:= (((3 - Q(9)) \times Q(8)) \times (-8)) - Q(7) \\ 39888 &:= (Q((3 + Q(9))) - ((8 + Q(Q(8))) \times (-8))) \\ 39889 &:= (((Q(Q(3))/9) \times Q(Q(8))) + Q((Q(8) - 9))) \\ 39894 &:= (-3) + (9 \times ((Q(Q(8)) + (Q(9))) + Q(Q(4)))) \\ 39897 &:= (-Q(3)) \times ((-Q(9)) - Q(Q(8)) - Q((9 + 7))) \\ 39898 &:= (Q(3) - ((-9) \times Q(Q(8))) - Q((-9) + Q(8))) \\ 39906 &:= (((Q(3) + Q(Q(9))) + (Q(9))) \times 06) \\ 39912 &:= (3 \times ((Q(Q(9)) + (91)) \times 2)) \\ 39925 &:= ((-3) + Q((-9) + Q((9 - 2)))) \times Q(5) \\ 39928 &:= ((Q(3) - Q(9)) - (Q(Q(9 - Q(2)))) \times (-Q(8))) \\ 39933 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(9))) \times (9 - 3)) + Q(Q(3))) \\ 39936 &:= ((3 + Q(9)) + ((Q(Q(9)) + Q(Q(3))) \times 6)) \\ 39958 &:= ((39 - Q(9)) - (Q(Q(5)) \times (-Q(8)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39960 &:= (Q(Q(Q(3))) + 99) \times 6 + 0 \\ 39961 &:= (Q(Q(Q(3))) + 99) \times 6 + 1 \\ 39962 &:= (Q(Q(Q(3))) + 99) \times 6 + 2 \\ 39963 &:= (Q(Q(Q(3))) + 99) \times 6 + 3 \\ 39964 &:= (Q(Q(Q(3))) + 99) \times 6 + 4 \\ 39965 &:= (Q(Q(Q(3))) + 99) \times 6 + 5 \\ 39966 &:= (Q(Q(Q(3))) + 99) \times 6 + 6 \\ 39967 &:= (Q(Q(Q(3))) + 99) \times 6 + 7 \\ 39968 &:= (Q(Q(Q(3))) + 99) \times 6 + 8 \\ 39969 &:= (Q(Q(Q(3))) + 99) \times 6 + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39975 &:= (((Q(3)/(-9)) + Q((-9) + Q(7))) \times Q(5)) \\ 39985 &:= (((3 - 9) - 9) - (-Q(8)) \times Q(Q(5))) \\ 39996 &:= (Q((3 + 9)) + ((-Q(9)) - Q(Q(9))) \times (-6)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 40125 &:= (((Q(40) + 1) + Q(2)) \times Q(5)) \\ 40128 &:= ((Q(Q((4 + 01))) + 2) \times Q(8)) \\ 40175 &:= ((Q(40) + (1 \times 7)) \times Q(5)) \\ 40258 &:= ((Q(Q(4)) + 02) - (Q(Q(5)) \times (-Q(8)))) \\ 40272 &:= (Q(40) + ((Q(Q(2)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2)))) \\ 40275 &:= (((Q(40) + Q(2)) + 7) \times Q(5)) \\ 40325 &:= (((Q(40) + Q(3)) + Q(2)) \times Q(5)) \\ 40329 &:= ((-Q(Q(4))) - Q((Q(Q(03)) - Q(Q(2)))) \times (-9)) \\ 40368 &:= ((4 \times 03) \times Q((-6) + Q(8))) \\ 40525 &:= (((Q(40) + Q(5)) - Q(2)) \times Q(5)) \\ 40565 &:= ((40 + Q(Q(5))) \times (Q(6) + Q(5))) \\ 40585 &:= (-40) - ((Q(Q(5)) \times (-Q(8))) - Q(Q(5))) \\ 40625 &:= ((-Q(4)) + Q(Q((06/2)))) \times Q(Q(5))) \\ 40817 &:= ((Q(4) + ((0 \times 8) + 1)) \times Q(Q(7))) \\ 40857 &:= (40 - ((8 - Q(5)) \times Q(Q(7)))) \\ 40864 &:= (((40 \times Q(8)) - 6) \times Q(4)) \\ 40926 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(09))) + (Q(2))) \times 6) \\ 40962 &:= (Q(40) + ((Q(Q(9)) \times 6) - (Q(2)))) \\ 40963 &:= (Q(40) + ((Q(Q(9)) \times 6) - 3)) \\ 40966 &:= (Q(40) + (Q(Q(9)) \times (Q(6)/6))) \\ 40975 &:= (Q(40) + ((9 \times 7) \times Q(Q(5)))) \\ 41024 &:= (((Q(Q(4)) \times 10) + (Q(2))) \times Q(4)) \\ 41072 &:= (((Q(Q(4)) \times 10) + 7) \times Q(Q(2))) \\ 41225 &:= (((Q(41) - Q(Q(2))) - Q(Q(2))) \times Q(5)) \\ 41229 &:= ((Q((4 + 1)) + Q(22)) \times Q(9)) \\ 41232 &:= ((Q(Q(4)) \times (-1) + (2 \times Q(Q(3)))) + Q(Q(2))) \\ 41247 &:= ((-Q(Q(4))) + (Q((Q(Q(1 + 2))) - 4)) \times 7) \\ 41250 &:= (Q(Q((4 + 1))) \times (Q(Q(2)) + 50)) \\ 41266 &:= (Q(4) + (Q(Q((1 + Q(2)))) \times 66)) \\ 41286 &:= ((Q(Q((4 + 1))) \times (2 + Q(8))) + (Q(6))) \\ 41294 &:= (((Q(Q(4)) - 1) \times (2 \times Q(9))) - Q(4)) \\ 41296 &:= ((Q(4) \times Q((1 + Q(-((2 - 9)))))) + (Q(Q(6)))) \\ 41312 &:= (((Q(Q(4)) - 1) \times Q(Q(3))) + 1) \times 2) \\ 41335 &:= (((Q(Q(4)) - 1) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(3)))) + (Q(5))) \\ 41342 &:= (((Q(Q(4)) - 1) \times Q(Q(3))) + Q(4)) \times 2) \\ 41436 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q((1 \times 4)))) \times Q(Q(3))) - (Q(6))) \\ 41462 &:= ((-((4 + 1)) + (Q(4) \times Q(Q(6)))) \times 2) \\ 41463 &:= (((Q(4) + Q((1 \times 4))) \times Q(Q(6))) - (Q(3))) \\ 41466 &:= (((Q(4) + Q((1 \times 4))) \times Q(Q(6))) - 6) \\ 41468 &:= (-4) + ((Q(Q((1 \times 4))) \times Q(Q(6)))/8) \\ 41472 &:= ((4 \times 1) + 4) \times Q(72) \\ 41476 &:= (4 + (((-1) - Q(4)) + Q(7)) \times Q(Q(6))) \\ 41488 &:= (Q(4) + (Q(Q(-((1 - 4)))) \times (8 \times Q(8)))) \\ 41519 &:= ((Q(4) \times (-1) + Q(51)) - Q(9)) \\ 41525 &:= ((Q(41) - (5 \times Q(2))) \times Q(5)) \\ 41537 &:= ((-Q(4) - 1) - (Q(Q(5)) - Q(Q(Q(3)))) \times 7) \\ 41552 &:= ((-4) + Q(((1 + Q(5)) + Q(5))) \times Q(Q(2))) \\ 41567 &:= ((Q(4) \times Q((15 + Q(6)))) - Q(7)) \\ 41568 &:= (-4) \times ((1 - Q(5)) + (Q(Q(6)) \times (-8))) \\ 41575 &:= (((Q(41) - Q(5)) + 7) \times Q(5)) \\ 41584 &:= (((Q((4 + 1)) + Q(Q(5))) \times Q(8)) - Q(4)) \\ 41585 &:= (((4 + 1) + 5) \times Q(Q(8))) + Q(Q(5)) \\ 41596 &:= (Q(4) + ((1 - Q((Q(5) + 9))) \times (-Q(6)))) \\ 41612 &:= (((Q((Q(4) + 1)) \times Q(6)) - 1) \times Q(2)) \\ 41616 &:= (Q(((41 - 6) - 1)) \times Q(6)) \\ 41623 &:= (Q((Q(4) + 1)) + (6 \times Q((2 + Q(Q(3)))))) \\ 41624 &:= (((Q((Q(4) + 1)) \times Q(6)) + 2) \times 4) \\ 41625 &:= ((Q(41) - Q((6 - 2))) \times Q(5)) \\ 41632 &:= ((-((4 + 1)) - Q(Q(6))) \times (-32)) \\ 41634 &:= ((-Q(4)) + (Q((-1) + Q(6))) \times 34) \\ 41640 &:= (((Q(Q(4)) - 1) - Q(Q(6))) \times (-40)) \\ 41665 &:= ((Q(4) + Q(Q(-((1 - 6)))) \times 65) \\ 41667 &:= ((Q(Q(4)) - Q((-1) + Q(6))) \times (6 - Q(7))) \\ 41668 &:= (-4) \times (-1) - ((Q(Q(6)) + 6) \times 8) \\ 41679 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(Q(-((1 - 6)))) \times 7)) \times 9) \\ 41688 &:= (Q((4 - 1)) \times (Q(68) + 8)) \\ 41697 &:= (Q((Q(4) - 1)) + (Q(Q(6)) \times (Q(9) - Q(7)))) \\ 41728 &:= (Q(Q(4)) \times (1 + ((Q(7) \times 2) + Q(8)))) \\ 41743 &:= (Q(-((4 - 17))) \times (Q(Q(4)) - (Q(3)))) \\ 41763 &:= ((-4) + Q(Q((1 \times 7))) - (-6 \times Q(Q(Q(3)))) \\ 41767 &:= ((Q(Q(Q((4 - 1^7)))) \times 6) + Q(Q(7))) \\ 41785 &:= (((Q(Q(4)) - 1) \times 7) - (-Q(8) \times Q(Q(5)))) \\ 41792 &:= (Q((Q(4) + 1)) + (7 \times Q((Q(9) - Q(2)))) \\ 41825 &:= ((Q(41) - 8) \times 25) \\ 41839 &:= ((Q(4) \times Q((Q((1 \times 8)) - Q(3))) - Q(Q(9))) \\ 41855 &:= ((Q(Q(4)) - 1) + (Q(8) \times (Q(5) + Q(Q(5)))) \\ 41863 &:= ((-((Q(Q(4)) + 1)) + (8 \times (-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 41872 &:= (((41 \times Q(8)) - 7) \times Q(Q(2))) \\ 41875 &:= (Q(Q((4 + 1))) \times (-8 - 75)) \\ 41922 &:= ((-Q((Q(4) - 1)) - (Q(9) \times Q(Q(Q(2)))) \times (-2)) \\ 41925 &:= ((-4) + Q(((1 + Q(9))/2)) \times Q(5)) \\ 41935 &:= (((Q(Q(4)) - 1) \times (Q(9) + Q(Q(3)))) + Q(Q(5))) \\ 41952 &:= (Q(4) \times ((-1) - Q(9)) + Q(52)) \\ 41975 &:= ((Q(41) - (9 - 7)) \times Q(5)) \\ 41976 &:= (((Q(4) - 1) \times Q(9)) - Q(7)) \times Q(6) \\ 41977 &:= ((41 \times Q((Q(9) - Q(7)))) - 7) \\ 41982 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q((1 + 9)) + Q(8))) - 2) \\ 41984 &:= (Q(4) \times ((1 + Q(9)) \times (8 \times 4))) \\ 41988 &:= (4 - (((1 + Q(9)) \times (-8)) \times Q(8))) \\ 41994 &:= ((-Q(Q(4)) - ((1 + 9) \times Q((Q(9) - Q(4)))) \\ 42025 &:= (Q((Q(4) + Q((20/Q(2)))) \times Q(5)) \\ 42125 &:= ((Q((42 - 1)) + Q(2)) \times Q(5)) \\ 42136 &:= (Q(Q(4)) + ((Q(Q(Q(2))) + Q((1 + Q(Q(3)))) \times 6)) \\ 42175 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(2))) + 1) \times (7 \times Q(5)))$$

- 42192 := ((4 + Q((Q(Q(2)) + 1))) × (9 × Q(Q(2))))
42235 := ((Q(Q(4)) × (-Q(2)) + Q((Q(2) + Q(3)))) - (5))
42256 := ((Q(Q((4 × 2))) × (2 × 5)) + Q(Q(6)))
42272 := (Q(4) - (((Q(Q(2)) - Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(7))) × Q(Q(2))))
42275 := (((Q(Q((4 × 2))) - Q(2))) - Q(Q(7))) × Q(5))
42287 := ((Q(42) × (Q(Q(2)) + 8)) - Q(7))
42312 := ((Q(Q(4)) + 2) × ((Q(Q(3)) + 1) × 2))
42315 := ((Q((4 × 23)) - 1) × 5)
42320 := ((-4) × Q(23)) × (-20))
42326 := ((Q(Q(4)) × (-Q(2))) - (Q((Q(Q(3)) + Q(2)))) × (-6))
42327 := (-Q(4) - (((Q(Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(2)))) × 7))
42332 := (((4 + 2) × Q((3 + Q(Q(3)))))) - Q(2)
42333 := (((4 + 2) × Q((3 + Q(Q(3)))))) - 3)
42335 := ((Q((4 × 23)) + 3) × 5)
42336 := (Q(42) × ((Q(3) + Q(3)) + (6)))
42337 := (((Q(Q(4)) × 2) × (-3 + Q(Q(3)))) + Q(Q(7)))
42343 := (((Q(Q(4)) × 2) - Q(Q(Q(3)))) × (-4 + 3))
42347 := (4 - (((Q(Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(4))) × 7))
42352 := (Q(4) × ((Q(23) × 5) + 2))
42356 := ((Q((4 × 23)) × 5) + Q(6))
42363 := ((Q(((Q(4) - 2) + Q(3))) - (6)) × Q(Q(3)))
42368 := (-Q(4) × ((Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(3)) - (6)))) × (-8)))
42372 := (((Q(4) × 2)³) + Q((Q(7) × 2)))
42375 := (((4²)³ - Q(Q(7))) × Q(5))
42384 := (((Q(Q(4)) + Q(Q((Q(2) + 3)))) - 8) × Q(4))
42385 := ((-Q(4) + Q(Q((Q(2) + 3)))) - (-Q(8) × Q(Q(5))))
42386 := (((Q(4) - 2) × Q(-(Q(3) - Q(8)))) + Q(6))
42388 := (4 × ((Q(2) + Q(Q(Q(3)))) + (-Q(8) + Q(Q(8))))
42453 := (((-4) + Q(Q((2 × 4)))) + Q(Q(5))) × Q(3)
42456 := (4 × ((Q(Q(Q(2))) - (Q(45))) × (-6)))
42475 := (((Q(42) - Q(4)) - Q(7)) × Q(5))
42476 := (Q(Q((4 × 2))) - ((-Q(4)) × Q(Q(7))) + (Q(6)))
42479 := ((Q(4) × (Q(Q(Q(2))) + Q((4 + Q(7)))) - Q(Q(9)))
42489 := ((Q(Q(((4/Q(2)) + (4)))) + (Q(Q(8)))) × 9)
42492 := (-4) + ((2 × Q(Q(4))) × (Q(9) + 2))
42496 := (Q(Q(4)) × (2 × ((-4) + Q(9)) + (6)))
42512 := ((Q(Q(4)) + Q(Q((2 + 5)))) × Q(Q((1 × 2)))
42525 := ((-4) + Q((-2) + Q(5))) × Q((Q(2) + (5)))
42527 := (Q(((Q(4) + 2) + Q(5))) × (Q(Q(2)) + (7)))
42528 := (((Q(4) × Q(Q((2 + 5)))) + Q(Q(2))) + Q(Q(8)))
42529 := (4 + ((-Q(2)) + Q((Q(5) - 2))) × Q(9))
42536 := (-4) + ((-Q((-2) + Q(5))) - Q(Q(Q(3)))) × (-6))
42543 := (Q(4) + ((-2) + Q(5)) × Q(43))
42544 := (-Q(4) + (Q(Q(2)) × (Q(54) - Q(Q(4))))
42564 := ((Q(42) × Q(5)) - (6 × Q(Q(4))))
42568 := (((4/Q(2)) + Q(Q(5))) × 68)
42576 := (-4) × (((2 + Q(Q(5))) - Q(Q(7))) × 6))
42584 := (((Q(Q(4)) - Q(2)) × Q((5 + 8))) - (4))
42588 := ((Q(Q(4)) - Q(2)) × Q((5 + (Q(8)/8))))
42589 := -(((Q(Q(4)) + Q(2)) + (Q((5 + Q(8))) × (-9))))
42592 := ((Q(Q(4)) + Q(Q(2))) - (-5) × Q(92))
42593 := -((Q(Q(4)) - (Q((-2) + Q(5))) × (9 × Q(3))))
42624 := ((-Q((4 + 2))) - Q(Q(6))) × (-2) × Q(4))
42628 := (Q((4 - 2)) × (Q(Q(Q((6/2)))) + (Q(Q(8))))
42632 := ((-4) × Q(((2⁶) + Q(3))) × (-2))
42636 := ((Q((4 - 2)) - Q(Q(6))) × (3 - Q(6)))
42648 := (Q(4) + (Q(((Q(Q(Q(2))) + Q(6))/4) × 8))
42656 := (Q(4) + ((Q(Q(Q(2))) - Q(Q(6))) × (-5 - Q(6))))
42657 := (Q(Q(4)) + ((Q((Q(2) + Q(6))) × Q(5)) + Q(Q(7))))
42672 := ((Q(Q(4)) - 2) × ((6 × 7) × Q(2)))
42673 := ((Q(4) × (-Q((2 × 6))) + Q(Q(7))) + Q(Q(Q(3))))
42675 := (((Q(Q(4)) + Q((2 + Q(6)))) + (7)) × Q(5))
42692 := (((Q(4) + Q((2⁶))) + Q(Q(9))) × Q(2))
42697 := ((Q(4) × Q((Q(Q(2)) + (Q(6)))) - (Q(9) × 7))
42726 := (-42 - ((-Q(7)) + Q(Q(2))) × Q(Q(6)))
42736 := (Q(4) × ((-2) + Q((7 × Q(3))) - Q(Q(6))))
42752 := (Q(Q(4)) × ((Q((2 × 7)) - Q(5)) - Q(2)))
42756 := (-4) × (((Q(2) - Q(Q(7))) × 5) + Q(Q(6)))
42757 := ((Q(4) × (Q(Q(Q(2))) + Q(Q(7)))) - (-5) × Q(7))
42759 := (((Q(4) + 2) × (Q(Q(7)) - Q(5))) - 9)
42762 := (-4) - (((Q(Q(2)) - Q(7)) × Q(Q(6))) + 2))
42763 := (4 - (((Q(Q(2)) - Q(7)) × Q(Q(6))) + (Q(3))))
42764 := (((-((4²)) + Q(7)) × Q(Q(6))) - (4))
42766 := (4 - (((Q(Q(2)) - Q(7)) × Q(Q(6))) + (6)))
42768 := (-Q(4) × ((Q(Q(2)) - Q(Q(7))) - (Q(6) × 8)))
42772 := (4 × (Q((2 × Q(7))) + Q((Q(7) - Q(Q(2))))))
42773 := (-4) + (((-2) × Q(Q(7))) + Q(7)) × (-Q(3))
42775 := ((-Q(4)) + (Q(Q(2)) × Q(Q(7)))) + (7 × Q(Q(5)))
42784 := (Q(4) + (((Q(Q(2)) × Q(Q(7))) + Q(Q(8))) + Q(Q(4))))
42796 := (Q(Q(4)) + ((Q((Q(Q(2)) + (7))) + Q(Q(9))) × 6))
42813 := ((4 - Q(((Q(2) + Q(8)) + 1))) × (-Q(3))
42833 := (-Q(4) + (Q((-2) + Q((8 - 3)))) × Q(Q(3)))
42836 := (4 × (((Q(Q(2)) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(6)))
42849 := (Q((Q(4) + (28/4))) × Q(9))
42853 := (4 + (Q((28 - 5)) × Q(Q(3))))
42875 := (((Q(Q(4)) + Q(2)) + Q(Q(8))) - Q(Q(7))) × Q(5))
42892 := (Q(Q(4)) - (((2 + Q(Q(8))) + Q(Q(9))) × (-Q(2))))
42893 := (Q(Q(4)) + ((Q(2) × (Q(Q(8)) + Q(Q(9)))) + (Q(3))))
42896 := (-Q(4) + ((Q((Q(2) + Q(8))) × 9) + Q(Q(6))))
42912 := (-Q((Q(4) - Q(2))) × (-9 - Q((1 + Q(Q(2))))))
42922 := (((Q(Q(4)) - 2) × Q((9 + Q(2)))) - Q(2))
42923 := (((Q(Q(4)) - 2) × Q((9 + Q(2)))) - 3)
42926 := ((Q(Q(4)) - 2) × Q(((9 - 2) + 6))
42934 := (4 + ((2 × Q(9)) × (Q(3) + Q(Q(4))))

$$\begin{aligned} 42942 &:= (((Q(Q(4)) - 2) \times Q((9+4))) + Q(Q(2))) \\ 42948 &:= (Q(Q(4)) + (Q(2) \times ((Q(Q(9)) + Q(4)) + Q(Q(8)))))) \\ 42952 &:= (4 \times ((Q(Q(Q(2))) + (-9) \times Q(Q(5)))) \times (-2)) \\ 42955 &:= (((Q(Q(4)) \times (Q(2) \times 9)) - Q(Q(5))) \times 5) \\ 42956 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q(Q(2)) + Q(Q(9))) + Q(Q(5))) \times 6)) \\ 42962 &:= (-Q(Q(4))) - (Q(Q(-((2-9)))) \times (Q(6)/(-2))) \\ 42965 &:= ((Q((Q(4) \times 2)) + Q((Q(9) + (6)))) \times 5) \\ 42966 &:= ((4 + 29) \times (Q(Q(6)) + (6))) \\ 42968 &:= (((Q(Q(4)) - 2) - Q((Q(9) - (6)))) \times (-8)) \\ 42975 &:= ((Q(4) \times (Q((2 \times 9)) + Q(Q(7)))) - Q(Q(5))) \\ 42978 &:= -((Q(Q(4)) - (2 \times ((9 \times Q(Q(7))) + 8)))) \\ 43072 &:= (-Q(4)) \times (-Q(30) - (7 \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 43125 &:= (((4^3) + 1) + Q(2)) \times Q(Q(5)) \\ 43127 &:= (((-Q(Q(4))) + Q(Q(Q(3)))) - Q(12)) \times 7) \\ 43144 &:= (4 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q((1 + Q((4+4))))))) \\ 43168 &:= (((4 + Q(Q((Q(3) - 1)))) + (Q(Q(6)))) \times 8) \\ 43173 &:= ((4 + Q((Q((3+1)) + (7)))) \times Q(Q(3))) \\ 43176 &:= ((-4) - (3 \times (1 - Q(Q(7)))) \times 6) \\ 43183 &:= ((Q((Q(4) + Q(3)) + 1)) \times Q(8)) - Q(Q(3)) \\ 43216 &:= (-Q(4)) \times (3 - Q((Q(Q(2)) + Q((1 \times 6)))))) \\ 43218 &:= (Q(((4+3)^2)) \times 18) \\ 43222 &:= ((Q(Q((4+3))) \times (Q(Q(2)) + 2)) + (Q(2))) \\ 43225 &:= ((-4) + Q(((Q(Q(3)) + Q(Q(2))) - (Q(2)))) \times 5) \\ 43226 &:= ((Q(Q(4)) \times Q((Q(3) + Q(2)))) - (2 + Q(6))) \\ 43228 &:= ((Q(Q(4)) \times Q((Q(3) + Q(2)))) - Q(-((2-8)))) \\ 43229 &:= (4 + ((-Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(Q(Q(2))) - 9)) \\ 43232 &:= ((Q(Q(4)) \times Q((Q(3) + Q(2)))) - 32) \\ 43234 &:= ((Q(Q((4+3))) \times (2 \times Q(3))) + Q(4)) \\ 43236 &:= ((Q(Q(4)) \times Q(Q(3))) - (Q(Q((2+3))) \times (-Q(6)))) \\ 43237 &:= ((Q(4) + 3) + ((2 \times Q(3)) \times Q(Q(7)))) \\ 43244 &:= ((Q(Q(4)) \times Q((Q(3) + Q(2)))) - (Q(4) + (4))) \\ 43245 &:= (Q(((Q(4) + Q((3^2))) - (4))) \times 5) \\ 43248 &:= ((Q(Q(4)) \times Q((Q(3) + Q(2)))) - Q(-((4-8)))) \\ 43252 &:= (-4) \times (3 - (Q(2) \times Q(52))) \\ 43257 &:= ((Q(4) \times Q((3 + Q((2+5)))) - (7)) \\ 43262 &:= (((4^3) \times Q(26)) - 2) \\ 43263 &:= (((Q(4) - Q((Q(Q(3)) + (Q(2)))))) \times (-6)) + Q(3) \\ 43264 &:= ((4^3) \times Q((2 + (6 \times 4)))) \\ 43265 &:= ((Q(Q(4)) \times Q((Q(3) + Q(2)))) + (6 - 5)) \\ 43268 &:= (4 + (Q((32 - 6) \times Q(8))) \\ 43269 &:= ((Q((4 + Q((3^2)))) \times 6) - (Q(9))) \\ 43271 &:= ((Q(Q(4)) \times Q((Q(3) + Q(2)))) + (7 \times 1)) \\ 43273 &:= ((Q(Q(4)) \times Q((3 \times 2) + 7)) + (Q(3))) \\ 43274 &:= (-Q(4)) + ((Q(3) \times 2) \times (Q(Q(7)) + (4))) \\ 43276 &:= (-4) \times ((Q(Q(3)) - Q((2 \times Q(7)))) - Q(Q(6))) \\ 43277 &:= (-4) + (-Q(3)) \times ((-2) \times Q(Q(7))) - (7)) \\ 43278 &:= (-4) + (((Q(3) \times 2) \times Q(Q(7))) + Q(8)) \\ 43285 &:= ((Q(((Q(4) + Q(Q(3))) - (Q(2)))) + 8) \times 5) \\ 43286 &:= (-Q(4)) - ((Q((Q(Q(3)) + (Q(2)))) - 8) \times (-6)) \\ 43289 &:= ((-((Q(Q(4)) + Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(2)))) \times (8 - Q(9))) \\ 43293 &:= (((-((Q(Q(4)) \times Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(9))) \times (-3)) \\ 43296 &:= ((Q((4 + Q((3^2)))) - 9) \times 6) \\ 43299 &:= (((Q(Q((4+3))) \times 2) + 9) \times 9) \\ 43325 &:= ((Q(4) + Q((Q(Q(3)) + (3 \times Q(2)))) \times 5) \\ 43326 &:= ((-4) + Q((Q((3 \times 3)) + Q(2)))) \times 6) \\ 43328 &:= (((4 - Q(Q(3))) \times (-Q(3))) - Q(Q(2))) \times Q(8) \\ 43332 &:= ((Q((4 + Q(Q(3)))) - 3) \times (3 \times 2)) \\ 43334 &:= ((Q((4 + Q(Q(3)))) \times (3 + 3)) - (Q(4))) \\ 43335 &:= (((4 \times Q(Q(Q(3))))/3) - (Q(Q(3)))) \times 5) \\ 43337 &:= ((-((Q(Q(4) + 3)) + (Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) \times 7) \\ 43342 &:= (((Q((4 + Q(Q(3)))) \times (-3)) + 4) \times (-2)) \\ 43344 &:= ((Q((Q(4) - 3)) + 3) \times (-4) + Q(Q(4))) \\ 43346 &:= (-4) + (Q((Q((3 \times 3)) + (4))) \times 6) \\ 43362 &:= (((Q((4 + Q(Q(3)))) \times (-3)) - 6) \times (-2)) \\ 43364 &:= (((Q((4 + Q(Q(3)))) + 3) \times 6) - 4) \\ 43372 &:= (((4 - Q(Q(3))) + (-Q(3) \times Q(Q(7)))) \times (-2)) \\ 43375 &:= (((4 \times 3)^3) + 7) \times Q(5) \\ 43376 &:= (-4) + (3 \times ((-Q(3)) - Q(Q(7))) \times (-6)) \\ 43378 &:= (Q(4) + ((Q(3) + Q(3)) \times (Q(Q(7)) + 8))) \\ 43388 &:= ((-4) \times Q(Q(Q(3)))) + ((Q(3) + 8) \times Q(Q(8))) \\ 43389 &:= (((-4) + Q((3^3))) + Q(Q(8))) \times 9) \\ 43392 &:= ((Q(Q(4)) \times (-339))/(-2)) \\ 43423 &:= (((Q(4) \times Q((3 \times Q(4)))) - 2) + Q(Q(Q(3)))) \\ 43425 &:= ((Q(4) \times Q((3 \times Q(4)))) + Q(Q((Q(2) + (5)))))) \\ 43429 &:= (((Q(4) \times Q((3 \times Q(4)))) + (Q(2))) + Q(Q(9))) \\ 43433 &:= (Q((Q(4) - 3)) \times (Q(Q(4)) + (3/3))) \\ 43446 &:= ((Q(4) + Q((3^4) + 4)) \times 6) \\ 43455 &:= ((Q(4) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(4) \times (5^5))) \\ 43456 &:= (Q(Q(4)) - ((-3) \times Q(4)) \times Q((5 \times 6))) \\ 43462 &:= (((-Q(4)) - Q((Q(Q(3)) + (4)))) \times (-6)) + (Q(Q(2))) \\ 43465 &:= (((Q(4) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(46))) \times 5) \\ 43470 &:= ((-4) + Q((Q(3) + Q(4)))) \times 70) \\ 43472 &:= ((Q(Q(4)) - (Q(3))) \times (Q(4) \times (7 + Q(2)))) \\ 43474 &:= ((-((Q(4) - 34)) \times Q(Q(7))) + Q(Q(4))) \\ 43475 &:= ((Q(-((4 - 34))) \times Q(7)) - Q(Q(5))) \\ 43487 &:= ((Q(4) \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(4)) - Q(Q(8)))) - (Q(7))) \\ 43488 &:= ((Q(Q(4)) - ((Q(Q(3)) + (4)) \times Q(Q(8))))/(-8)) \\ 43489 &:= (((Q(4) \times Q((3 \times Q(4)))) + Q(8)) + Q(Q(9))) \\ 43515 &:= (((Q(Q(4)) \times (-Q(3) + Q(5))) + 1) \times (-5)) \\ 43520 &:= (Q(Q(4)) - Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(Q(2))) + 0 \\ 43521 &:= (Q(Q(4)) - Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(Q(2))) + 1 \\ 43522 &:= (Q(Q(4)) - Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(Q(2))) + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 43523 &:= (Q(Q(4)) - Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(Q(2))) + 3 \\ 43524 &:= (Q(Q(4)) - Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(Q(2))) + 4 \\ 43525 &:= (Q(Q(4)) - Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(Q(2))) + 5 \\ 43526 &:= (Q(Q(4)) - Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(Q(2))) + 6 \\ 43527 &:= (Q(Q(4)) - Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(Q(2))) + 7 \\ 43528 &:= (Q(Q(4)) - Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(Q(2))) + 8 \\ 43529 &:= (Q(Q(4)) - Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(Q(2))) + 9 \\ \\ 43535 &:= (((Q(Q(4)) \times (Q(3) + Q(5))) + 3) \times 5) \\ 43545 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(3))) - 5) \times Q(Q(4))) + (Q(5))) \\ 43552 &:= (Q(4) \times (((Q(Q(3)) - Q(Q(5))) \times (-5)) + 2)) \\ 43556 &:= ((Q(Q(4)) \times ((Q(3) + Q(5)) \times 5)) + (Q(6))) \\ 43568 &:= (Q(Q(4)) - (((Q(Q(Q(3))) - (Q(5))) \times (-6)) - (Q(Q(8)))))) \\ 43572 &:= (((Q(Q(4)) + 3) + Q(Q(5))) \times Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 43577 &:= (Q(4) + (((Q(Q(Q(3))) + 5) \times 7) - Q(Q(7)))) \\ 43584 &:= (-((Q(4) - ((3^5)))) \times (-Q(8) + Q(Q(4)))) \\ 43588 &:= (4 \times (Q(Q(3)) + (Q((5 + 8)) \times Q(8)))) \\ 43596 &:= ((-4) + ((3 \times 5) \times Q(9))) \times Q(6) \\ 43615 &:= ((Q(4) - Q(Q(3))) \times ((Q(Q(6)) \times (-1)) + Q(Q(5)))) \\ 43622 &:= (((Q((4 + Q(Q(3)))) \times 6) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(2)))) \\ 43623 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(3))) - Q((Q(6) \times 2))) \times (-Q(3))) \\ 43627 &:= (-Q(Q(4)) + (((Q(Q(Q(3))) - Q(6)) - Q(Q(Q(2)))) \times 7)) \\ 43628 &:= (4 \times (((Q(Q(Q(3))) - 6) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(8)))))) \\ 43635 &:= (((Q((Q(4) + 3)) \times (-6)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-5)) \\ 43636 &:= (4 + ((3 - Q(Q(6))) + Q(Q(3))) \times (-Q(6))) \\ 43645 &:= ((Q(4) - Q((3 + Q(6)))) \times (-4 - Q(5))) \\ 43659 &:= ((Q((4 + 3)) \times (6 + 5)) \times Q(9)) \\ 43663 &:= (4 + (((Q(Q(3)) - Q(Q(6))) \times (-Q(6))) - Q(Q(3)))) \\ 43664 &:= (-4) + ((Q(Q(Q(3))) + Q(66)) \times 4) \\ 43668 &:= ((-Q(Q(4))) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(66)))/(-Q(8)) \\ 43675 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(3))) - (Q(Q(6)) \times 7)) \times (-5)) \\ 43685 &:= ((Q(4) - Q(Q(3))) + ((6 + Q(8)) \times Q(Q(5)))) \\ 43686 &:= (((4^{Q(3)} + Q(6)) - Q(8))/6) \\ 43687 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q((3 + 6)))) + Q(8)) \times (-7)) \\ 43712 &:= ((Q(Q(4)) - (-Q(3)) \times (Q(Q(7)) - 1)) \times 2) \\ 43718 &:= (Q(Q(4)) - ((Q(Q(Q(3))) \times (-7 - 1)) - (Q(Q(8)))))) \\ 43719 &:= ((Q(4) + 3) \times (Q(Q(7)) - (Q((1 + 9)))))) \\ 43722 &:= ((Q(Q(4)) - ((-Q(3)) \times Q(Q(7))) + (Q(2)))) \times 2 \\ 43723 &:= ((4 \times Q(3)) + (7 \times Q((-2) + Q(Q(3)))))) \\ 43724 &:= -((Q(4) - ((3^7) \times (Q(2) + Q(4)))))) \\ 43725 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(3))) \times ((-Q(7)) + Q(Q(2))) \times (-5)) \\ 43729 &:= ((-Q(4)) \times (Q(Q(3)) - Q((Q(7) + Q(2)))) + (Q(9))) \\ 43731 &:= (((Q(4) - 3) \times Q((Q(7) + Q(3)))) - 1) \\ 43732 &:= ((Q(4) - 3) \times ((Q(7) + Q(3))^2)) \\ 43736 &:= (-4) + ((Q(Q(Q(3))) \times (Q(7) - Q(3)))/6) \\ 43744 &:= (4 + ((3^7) \times (Q(4) + (4)))) \\ \\ 43750 &:= (-4 + Q(Q(3)) - 7) \times Q(Q(5)) + 0 \\ 43751 &:= (-4 + Q(Q(3)) - 7) \times Q(Q(5)) + 1 \\ 43752 &:= (-4 + Q(Q(3)) - 7) \times Q(Q(5)) + 2 \\ 43753 &:= (-4 + Q(Q(3)) - 7) \times Q(Q(5)) + 3 \\ 43754 &:= (-4 + Q(Q(3)) - 7) \times Q(Q(5)) + 4 \\ 43755 &:= (-4 + Q(Q(3)) - 7) \times Q(Q(5)) + 5 \\ 43756 &:= (-4 + Q(Q(3)) - 7) \times Q(Q(5)) + 6 \\ 43757 &:= (-4 + Q(Q(3)) - 7) \times Q(Q(5)) + 7 \\ 43758 &:= (-4 + Q(Q(3)) - 7) \times Q(Q(5)) + 8 \\ 43759 &:= (-4 + Q(Q(3)) - 7) \times Q(Q(5)) + 9 \\ \\ 43768 &:= -(((Q(Q(4)) \times (Q(Q(3)) + (-7) \times Q(6))) + 8)) \\ 43771 &:= ((Q(Q(4)) + 3) \times Q(((7 + 7) - 1))) \\ 43773 &:= (Q(Q(4)) + ((Q(Q(Q(3))) \times 7) - ((Q(Q(7)) + (Q(3)))))) \\ 43776 &:= (Q(Q(4)) \times ((Q(3) - 7) + Q((7 + 6)))) \\ 43778 &:= (-Q(4) + (Q(3) \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(7))) + Q(8)))) \\ 43779 &:= (((Q(Q(4)) - 3) - Q(Q(7))) - (-7) \times Q(Q(9)))) \\ 43783 &:= (-Q(4) + ((Q((Q(Q(3)) - 7)) \times 8) - Q(3))) \\ 43786 &:= (-Q(4) + ((Q((Q(Q(3)) - 7)) \times 8) - 6)) \\ 43792 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(7))) \times (-9 - 2)) \\ 43794 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(3))) \times (Q(7) + Q(9))) - Q(4)) \\ 43798 &:= (4 + (Q(3) \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(9))) - Q(Q(8)))))) \\ 43825 &:= (((4 \times 3) \times Q((Q(8) - Q(2)))) + Q(Q(5))) \\ 43836 &:= ((Q((-4) + Q(Q(3)) + 8) + (Q(Q(3)))) \times 6) \\ 43852 &:= (4 + ((Q(3) \times 8) \times (Q(Q(5)) - Q(Q(2)))))) \\ 43856 &:= (Q(4) \times ((Q((Q(3) + 8)) \times 5) + Q(Q(6)))) \\ 43857 &:= (Q((4 + 3)) + (8 \times Q((Q(5) + Q(7)))))) \\ 43862 &:= -((Q(Q(4)) - (Q(3) \times (Q((Q(8) + 6)) + 2)))) \\ 43863 &:= ((Q((4 + Q(Q(3)))) + (Q(86))) \times 3) \\ 43865 &:= ((Q(4) \times (Q(38) + Q(Q(6)))) + (Q(5))) \\ 43866 &:= (((-4) - Q(Q(3))) + (Q(86))) \times 6) \\ 43872 &:= (Q(4) \times ((-3) - Q(8)) + Q((Q(7) + Q(2)))) \\ 43873 &:= ((-Q(4)) + Q(Q(3))) - (-8) \times Q((-7) + Q(Q(3)))) \\ 43879 &:= (((-Q(4)) - Q(Q(3))) \times Q(Q(8)) + Q(Q(7)))/(-9) \\ 43923 &:= ((-((Q(4) - ((3 \times 9))))^{Q(2)} \times 3) \\ 43925 &:= ((Q(43) - 92) \times Q(5)) \\ 43928 &:= (-4) \times ((3 - Q((Q(9) + 2))) - Q(Q(8))) \\ 43956 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(3))) + Q((9 + Q(5)))) \times Q(6) \\ 43965 &:= (((Q(Q(4)) + (Q(3))) \times Q(9)) - (-Q(6)) \times Q(Q(5)))) \\ 43967 &:= (((Q(Q(4)) \times (-3)) - Q(Q(9))) \times (-6)) - 7) \\ 43968 &:= (((Q(Q(4)) \times 3) - Q(Q((9 - 6)))) \times Q(8)) \\ 43975 &:= (((Q(Q((4 + 3))) - Q(Q(9))) + Q(Q(7))) \times (-Q(5))) \\ 43984 &:= (((Q(Q(4)) \times 3) - (Q(9))) \times Q(8)) + Q(4) \\ 43993 &:= (((Q(Q(4)) \times Q(39)) + Q(Q(9)))/Q(3)) \\ 43996 &:= (Q(Q(4)) + (((Q(3) + Q(9)) \times Q(9)) \times 6)) \\ 43997 &:= (-((Q(43) + Q(9))) - (Q(Q(9)) \times (-7))) \\ 43999 &:= (Q(4) + (3 \times (Q(Q(9)) + Q((9 + Q(9)))))) \\ 44032 &:= (Q(Q(4)) \times ((40 + 3) \times Q(2))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}44129 &:= (-Q(4) + ((Q(Q(4)) + Q((1 + Q(Q(2)))))) \times Q(9))) \\44145 &:= ((Q(Q(4)) + Q((Q(4) + 1))) \times Q((4 + 5))) \\44149 &:= (4 + ((Q(Q(4)) + Q((1 + Q(4)))) \times Q(9))) \\44168 &:= ((Q((Q((4 + 4)) + 1)) + Q(Q(6))) \times 8) \\44175 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q((4 + 1)) \times 7)) - Q(Q(5))) \\44272 &:= (Q(4) \times (-42 + Q((Q(7) + Q(2)))))) \\44275 &:= ((Q((44 - 2)) + (7)) \times Q(5)) \\44288 &:= ((Q(4) + Q((Q(4) + (2 + 8)))) \times Q(8)) \\44292 &:= ((Q(Q(4)) \times (4 + Q((Q(2) + 9)))) + (Q(2))) \\44316 &:= (((Q(4) \times (-4) + Q(Q(3)))) - 1) \times Q(6)) \\44328 &:= ((((-4) \times Q(Q(4))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(2)) \times 8) \\44348 &:= (-4) + (((-4) + Q(Q(3))) \times Q((Q(4) + 8))) \\44352 &:= (Q((Q(4) - 4))) \times ((Q(3) - Q(Q(5)))/(-2)) \\44356 &:= (4^4) + (Q(35) \times Q(6)) \\44365 &:= (((Q(4) - Q(Q(4))) \times Q(Q(Q(3))))/(-Q(6))) + (Q(Q(5)))) \\44368 &:= ((4 \times Q(43)) \times 6) - 8) \\44371 &:= (-4) + (Q((Q(4) + Q(3))) \times 71) \\44375 &:= (((Q(4)/4)^3) + (7)) \times Q(Q(5)) \\44376 &:= (((4 + 4) \times 3) \times Q((Q(7) - 6))) \\44387 &:= (-Q(4) + ((Q(4) + 3) \times (-Q(8) + Q(Q(7)))))) \\44395 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(3)))) - (Q(9) \times 5)) \\44449 &:= (((4 + Q((Q(4) - 4))) \times Q(Q(4))) + Q(Q(9))) \\44496 &:= ((4 + (Q(4) \times (-4) + Q(9))) \times Q(6)) \\44521 &:= ((Q(Q(4)) - 45)^2 \times 1) \\44524 &:= ((Q(44) \times (Q(5) - 2)) - (4)) \\44528 &:= (Q(44) \times (-5 - 28)) \\44536 &:= (Q(Q(4)) + ((Q(4) - Q((5 + Q(Q(3)))))) \times (-6)) \\44544 &:= (((Q(Q(4)) - (Q((4 + 5)))) \times Q(Q(4))) - Q(Q(4))) \\44546 &:= (-4) + (Q(45) \times (Q(4) + (6))) \\44564 &:= ((Q(4) + Q((4 + Q(5)))) \times (Q(6) + Q(4))) \\44572 &:= (((4 + Q((Q(4) \times 5))) \times 7) - Q(Q(Q(2)))) \\44573 &:= (((-4) - (Q(4) \times (Q(5) - Q(Q(7)))))) + Q(Q(Q(3)))) \\44576 &:= (Q(4) \times ((Q((Q(4) + Q(5))) + Q(Q(7))) - Q(Q(6)))) \\44616 &:= (((Q(4) - 4)) \times Q(61)) - Q(6) \\44633 &:= (-Q(4) + (((-Q((4 + Q(6)))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(3))) \\44639 &:= -((Q(44) - ((Q(6)^3) - Q(9))) \\44651 &:= (((Q(4) - 4)) \times Q((Q(6) + Q(5)))) - 1) \\44652 &:= ((Q(4) - 4) \times ((Q(6) + Q(5))^2)) \\44676 &:= ((Q((Q(4) + 4))) + Q((Q(6) - 7))) \times Q(6) \\44687 &:= ((Q(4) \times ((-4) - Q(Q(6))) + Q(Q(8)))) - Q(7) \\44688 &:= (Q(4) - (Q(4) \times ((Q(Q(6)) + 8) - Q(Q(8)))) \\44721 &:= ((Q(4) \times (-Q(4)) + Q(Q(7))) + Q(Q(Q((2 + 1)))))) \\44723 &:= (((Q(4) \times (-Q(4)) + Q(Q(7)))) + 2) + Q(Q(Q(3))) \\44728 &:= ((Q(4)^4) - (Q((Q(7) + 2)) \times 8)) \\44748 &:= (44 \times (-7) + Q((4 \times 8))) \\44752 &:= (Q(4) \times (((-4) + Q(Q(7))) + Q((5 \times Q(2)))))) \\44776 &:= ((Q(Q(4)) - ((Q(4) \times Q(Q(7))) \times 7))/(-6)) \\44780 &:= ((-4) - Q(4)) - (-7 \times Q(80)) \\44784 &:= (-Q(4) + (((4 + 7) \times Q(Q(8))) - Q(Q(4)))) \\44785 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(4) - 7)) \times Q((8 + 5))) \\44793 &:= ((Q(Q(4)) - ((Q(4) - Q(7)) \times 9)) \times Q(Q(3))) \\44795 &:= ((Q(4) \times (Q((4 + Q(7))) - 9)) - 5) \\44799 &:= (((-Q(4) + Q(Q(4))) \times Q(Q(7))) + (Q(Q(9)) \times (-Q(9)))) \\44807 &:= (((4/4) + Q(80)) \times 7) \\44816 &:= (Q(4) + (Q((Q(4) + Q(8))) \times (1 + 6))) \\44836 &:= ((Q(Q(4)) \times ((4 \times Q(8)) - Q(Q(3)))) + (Q(6))) \\44837 &:= (Q(4) + ((Q((Q(4) + Q(8))) + 3) \times 7)) \\44856 &:= (((-4) - ((Q(4)/(-8)) \times Q(Q(5)))) \times Q(6)) \\44862 &:= ((Q(4) \times ((4 + Q(Q(8))) - Q(Q(6)))) - 2) \\44864 &:= (((Q(4)/(-4)) - Q(Q(8))) + Q(Q(6))) \times (-Q(4)) \\44868 &:= (4 - ((-Q(4)) \times (Q(Q(8)) - Q(Q(6)))) - Q(8)) \\44876 &:= (((Q(4) + Q((Q(4) + Q(8)))) \times 7) - (Q(6))) \\44877 &:= (((4 + Q((Q(4) + Q(8)))) + (7)) \times 7) \\44928 &:= (Q(4) \times ((Q(Q(4)) \times (9 + 2)) - 8)) \\44942 &:= ((Q(4) \times Q((49 + 4))) - 2) \\44944 &:= ((4 \times 4) \times Q((9 + 44))) \\44945 &:= ((Q(Q(4)) \times Q((4 + 9))) + Q((Q(4) + Q(5)))) \\44947 &:= (((Q((Q(4) - 4)) - Q(Q(9))) - 4) \times (-7)) \\44953 &:= ((Q(4) \times Q(((Q(Q(4)) + 9)/5))) + Q(3)) \\44968 &:= (((Q(4)/(-4)) + Q((Q(9) - 6))) \times 8) \\44975 &:= (((Q(Q(4)) \times (Q(4) - 9)) + 7) \times Q(5)) \\45032 &:= ((Q(4) + (Q(50) \times Q(3))) \times 2) \\45105 &:= (((-4) + Q((-5) + Q(10))) \times 5) \\45125 &:= (Q(((4 \times Q(5)) - 1) - Q(2)) \times 5) \\45128 &:= (((-Q(4)) - Q((Q(5) \times (1 + 2)))) \times (-8)) \\45180 &:= ((Q(Q(4)) - 5) \times 180) \\45184 &:= (((4 \times Q(Q(5))) + (Q(18))) \times Q(4)) \\45188 &:= (4 - ((Q(Q(5)) + (Q((1 + 8)))) \times (-Q(8)))) \\45216 &:= (4 \times ((Q(5) + Q((Q(Q(2)) + 1))) \times Q(6))) \\45225 &:= ((Q((Q(4) + Q(5))) + (Q(Q(Q(2)))/2)) \times Q(5)) \\45227 &:= (((Q(Q(4)) - (Q(5))) \times Q((Q(Q(2)) - 2))) - (Q(7))) \\45228 &:= (-4) + (((-5) + Q(Q(2))) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8)))) \\45232 &:= ((Q(4) - 5) \times (Q(Q((2^3))) + Q(Q(2)))) \\45248 &:= (Q(4) + (((-5) + Q(Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(8)))))) \\45256 &:= (Q(Q(4)) + ((Q(5) \times 2) \times Q((5 \times 6)))) \\45264 &:= (Q(Q(4)) + ((Q(5) + Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4)))))) \\45269 &:= ((4 + Q(5)) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(6)) + 9))) \\45272 &:= (((Q(Q(4)) - (Q(5))) \times Q((2 \times 7))) - (Q(2))) \\45273 &:= (((Q(Q(4)) - (Q(5))) \times Q((2 \times 7))) - 3) \\45275 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(5))) \times 2) + Q(7)) \times Q(5) \\45276 &:= (-4) + ((-5) \times (Q(Q(2)) + (-7) \times Q(Q(6)))) \\45279 &:= (((Q(Q(4)) + Q(52)) - Q(Q(7))) \times Q(9)) \\45283 &:= (4 + ((Q(Q(5)) - (2 + Q(8))) \times Q(Q(3))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}46368 &:= ((Q(4) \times Q((6 \times Q(3)))) - (Q(6) \times 8)) \\46372 &:= -((Q(Q(4)) - (((Q(6)^3) - (7 \times Q(2)))))) \\46375 &:= ((Q(Q(4)) + (6 + 3)) \times (7 \times Q(5))) \\46379 &:= ((-4) \times ((Q(Q(6)) \times (-Q(3))) + Q(7))) - (Q(9)) \\46383 &:= ((Q(4) + (Q(6)^3)) - Q((8 + Q(3)))) \\46384 &:= -(((Q(4) - (Q(6)^3)) + (Q(8) \times 4))) \\46385 &:= ((Q((Q(4) \times 6)) - (3 - Q(8))) \times 5) \\46386 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q(6)^3) - (8 + 6)))) \\46391 &:= ((Q(Q(4)) - ((Q(6)^3) - 9)) \times (-1)) \\46395 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) + (Q(3))) \times (-9 \times 5)) \\46397 &:= ((-Q(4)) - (-6 \times Q(Q(3)))) - (Q(Q(9)) \times (-7)) \\46399 &:= -((Q(Q(4)) - (((Q(6)^3) - (9/9)))) \\46413 &:= ((Q((4 \times 6)) - (4 - 1)) \times Q(Q(3))) \\46425 &:= -((Q(Q(4)) + (-((6^{4+2})) - Q(5))) \\46436 &:= (-4) + ((6 - Q((4 \times Q(3)))) \times (-Q(6))) \\46448 &:= -((Q((Q(4) + Q(6))) + ((4 - Q(4)) \times Q(Q(8)))) \\46462 &:= ((Q((Q(4) + 6))) \times (Q(4) \times 6)) - 2 \\46463 &:= -((Q(Q(4)) - (((Q(Q(6)) + 4) \times Q(6)) - Q(Q(3)))) \\46464 &:= ((Q(4) + 6) \times (Q(46) - 4)) \\46466 &:= (-46) - ((-4) + Q(Q(6))) \times (-Q(6)) \\46467 &:= (4 + (((Q(Q(6)) - 4) \times Q(6)) - Q(7))) \\46468 &:= (4 - (-6 \times Q(((4 \times 6) + Q(8)))) \\46472 &:= (4 - (((-Q(6)) \times Q(Q(4))) - Q(Q(7))) \times Q(2)) \\46476 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(6))) + (4 + 7)) \times Q(6) \\46487 &:= (((Q(4) + Q(Q(Q(6)/4)))) + Q(8)) \times 7 \\46496 &:= (Q(4) \times (-((6 + 4) + Q((9 \times 6)))) \\46511 &:= (((-4) + Q(Q(6))) \times Q((5 + 1))) - 1 \\46512 &:= ((-4) + Q(Q(6))) \times ((5 + 1)^2) \\46516 &:= (4 - ((Q(Q(6)) - (5 - 1)) \times (-Q(6)))) \\46521 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q(6) \times 5)) + (Q(21))) \\46525 &:= (((Q((4 + Q(6))) + 5) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\46528 &:= (((4 - 6) + Q((Q(5) + 2))) \times Q(8)) \\46529 &:= (-((4^6)) + (Q((5^2)) \times Q(9))) \\46532 &:= ((Q(Q(4)) + ((Q(Q(6)) + (Q(5))) \times (-Q(3)))) \times (-Q(2)) \\46536 &:= ((Q(Q(4)) - ((-Q(6)) \times Q(Q(5)))/3) \times 6) \\46544 &:= ((Q(4) \times (-6) + Q(54)) - Q(4)) \\46545 &:= ((Q((4 + Q(6))) + 5) \times (4 + Q(5))) \\46552 &:= (Q(46) \times (Q(5) - (5 - 2))) \\46555 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(6))) \times (Q(5) + 5)) - 5) \\46560 &:= (-Q(4) + 6^5) \times 6 + 0 \\46561 &:= (-Q(4) + 6^5) \times 6 + 1 \\46562 &:= (-Q(4) + 6^5) \times 6 + 2 \\46563 &:= (-Q(4) + 6^5) \times 6 + 3 \\46564 &:= (-Q(4) + 6^5) \times 6 + 4 \\46565 &:= (-Q(4) + 6^5) \times 6 + 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}46566 &:= (-Q(4) + 6^5) \times 6 + 6 \\46567 &:= (-Q(4) + 6^5) \times 6 + 7 \\46568 &:= (-Q(4) + 6^5) \times 6 + 8 \\46569 &:= (-Q(4) + 6^5) \times 6 + 9 \\46575 &:= ((Q(-((4 - 6))) - Q(Q(5))) \times (-75)) \\46576 &:= ((Q(Q(4)) \times ((Q(6) \times 5) + 7)) - Q(Q(6))) \\46583 &:= (((Q(4) + 6) - (Q(Q(5)) \times (-Q(8)))) + Q(Q(Q(3)))) \\46585 &:= (((4 + 6) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(8)))) - Q(Q(5))) \\46588 &:= (-4) + ((Q(6)^{-5+8}) - Q(8)) \\46592 &:= (Q(Q(4)) \times ((Q(6) + Q(5)) + Q((9 + 2)))) \\46607 &:= ((Q(4) \times Q(-((6 - 60)))) - Q(7)) \\46608 &:= ((Q(4) + (6^6)) - Q(08)) \\46612 &:= (-4) + ((Q(6) \times (Q(Q(6)) - 1)) - (Q(2))) \\46613 &:= (-4) + ((Q(6) \times (Q(Q(6)) - 1)) - 3) \\46615 &:= (((Q(4) - (6^6)) \times (-1)) - Q(5)) \\46616 &:= ((-4) - Q(6)) + ((6 \times 1)^6) \\46617 &:= (4 - ((-Q(6)) \times (Q(Q(6)) - 1)) + 7)) \\46620 &:= -((Q(4) - ((6^6) - 20))) \\46622 &:= -((Q(4) - (((6^6) - 2)))) - Q(Q(2)) \\46623 &:= ((Q(4) + (6^6)) - Q((Q(2) + 3))) \\46624 &:= ((4 - Q(6)) + (6^{2+4})) \\46625 &:= -((4 - ((6^6) - 2))) - Q(5) \\46627 &:= (((Q(4) + (6^6)) + Q(2)) - Q(7)) \\46628 &:= ((4 + (6^6)) - (Q(2) \times 8)) \\46629 &:= -((Q(4) - (((6^6) - 2) - 9))) \\46631 &:= (((Q(4) - (6^6)) + Q(3)) \times (-1)) \\46634 &:= -((Q(4) + 6)) - (Q(Q(6)) \times (Q(3) \times (-4))) \\46635 &:= ((4 + ((6 \times 6)^3)) - Q(5)) \\46636 &:= (Q(4) + ((6^6) - 36)) \\46637 &:= (Q(Q(4)) + ((Q(6) \times (Q(Q(6)) - (Q(3)))) + Q(7))) \\46638 &:= (46 + ((Q(6)^3) - Q(8))) \\46639 &:= -(((Q(4) - (6^6)) + (Q(3)/9))) \\46640 &:= -((Q(4) - ((6^6) + (4 \times 0)))) \\46641 &:= -((Q(4) + ((Q(6) \times (-6^4)) - 1))) \\46642 &:= (((4 + (6^6)) - Q(4)) - 2) \\46643 &:= (-4) - ((Q(6) \times (-6^4)) + Q(3)) \\46645 &:= -((Q(4) + ((Q(6) \times (-6^4)) - 5))) \\46646 &:= (-4) - ((Q(6) \times (-6^4)) + 6)) \\46647 &:= -((Q(4) + ((Q(6) \times (-6^4)) - 7))) \\46649 &:= -((Q(4) + ((Q(6) \times (-6^4)) - 9))) \\46658 &:= -((4 - 6) + (Q(6)^{-5+8})) \\46661 &:= (4 + ((Q(6) \times Q((6 \times 6))) + 1)) \\46662 &:= ((4 \times ((6^6) + 6))/Q(2))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}46664 &:= ((4 + (6^6)) + Q((6 - 4))) \\46665 &:= (4 + ((Q(6) \times Q((6 \times 6))) + (5))) \\46666 &:= ((46 - Q(6)) + (6^6)) \\46667 &:= (4 + ((Q(6) \times Q((6 \times 6))) + (7))) \\46668 &:= (4 + ((Q(6) \times Q((6 \times 6))) + 8)) \\46669 &:= (Q(4) + (((6^6) + 6) - 9)) \\46672 &:= (Q(4) + ((6 \times (6^{7-2}))) \\46675 &:= -((Q(4) - (((6^6) + (7 \times 5)))) \\46676 &:= -(((Q(4) - Q(6)) - ((6^7)/6))) \\46680 &:= Q(4) + 6^6 + 8 + 0 \\46681 &:= Q(4) + 6^6 + 8 + 1 \\46682 &:= Q(4) + 6^6 + 8 + 2 \\46683 &:= Q(4) + 6^6 + 8 + 3 \\46684 &:= Q(4) + 6^6 + 8 + 4 \\46685 &:= Q(4) + 6^6 + 8 + 5 \\46686 &:= Q(4) + 6^6 + 8 + 6 \\46687 &:= Q(4) + 6^6 + 8 + 7 \\46688 &:= Q(4) + 6^6 + 8 + 8 \\46689 &:= Q(4) + 6^6 + 8 + 9 \\46691 &:= (((-4) - Q((Q(6) + Q(6)))) \times (-9)) - 1 \\46694 &:= ((((-4) \times Q(Q(6))) - (6)) \times (-9)) - Q(4) \\46696 &:= (4 + ((Q(6)^{-6+9}) + Q(6))) \\46697 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) - (-6 - Q(9))) \times (-Q(7))) \\46712 &:= (-Q(4) + (Q(6) \times (Q(Q(7 - 1))) + 2)) \\46719 &:= (((4 \times Q(Q(6))) + (7)) \times (1 \times 9)) \\46720 &:= ((-4) - Q(Q(6))) - (Q(Q(7)) \times (-20)) \\46724 &:= (((-((Q(4) - Q(6))) \times Q(Q(7))) - Q(Q(2 + 4)))) \\46725 &:= (((4 + Q((-6) + Q(7))) + Q(Q(2))) \times Q(5)) \\46726 &:= (((-((Q(4) - Q(6))) \times Q(Q(7))) + 2) - Q(Q(6))) \\46732 &:= (Q(Q(4)) + (6 \times (Q((7 + Q(Q(3)))) + 2))) \\46751 &:= ((Q(4) \times (6 + Q((Q(7) + (5)))))) - 1 \\46752 &:= (Q(4) \times (6 + ((Q(7) + (5))^2))) \\46757 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(6) \times Q((7 \times 5)))) + Q(Q(7))) \\46762 &:= (((4 - Q(Q(6))) - (7)) \times (-Q(6))) - 2 \\46763 &:= ((Q((4 + 6)) + (7)) + (Q(6)^3)) \\46782 &:= (46 \times (-7) + Q((8 \times Q(2)))) \\46783 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) \times (-Q(7))) - Q(Q(8))) - Q(Q(3))) \\46784 &:= ((Q(4) \times (-6) + Q(7)) \times (Q(8) + (4))) \\46792 &:= (((Q((Q(4) \times 6)) + Q(Q(7))) + (Q(9))) \times Q(2)) \\46796 &:= (-4) + ((Q(Q(6)) + Q(-((7 - 9)))) \times Q(6)) \\46799 &:= (((Q(Q(4)) - (6)) \times (-Q(7))) + (9 \times Q(Q(9)))) \\46814 &:= (-4) - ((Q(Q(6)))/(-8)) \times Q((1 + Q(4))) \\46825 &:= (((-4) - Q(Q(6))) \times (-Q((8 - 2)))) + (Q(5)) \\46836 &:= (((Q(4) + Q(Q(6))) - (8 + 3)) \times Q(6))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}46837 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(6)))/(-8)) + Q(Q(Q(3)))) \times 7 \\46848 &:= ((-Q(4)) - Q((Q(6) + 8))) \times (-Q(4) + 8)) \\46853 &:= (((Q(Q(4)) + (Q(6))) - (-Q(8) \times Q(Q(5)))) + Q(Q(Q(3)))) \\46857 &:= ((Q(4) \times (Q((6 \times 8)) + Q(Q(5)))) - (7)) \\46863 &:= ((((-Q(4)) - Q(Q(6))) + 8) \times (-Q(6))) - Q(Q(3)) \\46872 &:= ((Q(4) - Q((-6) + Q(8))) \times (-7 \times 2)) \\46875 &:= ((Q(-((4 - 6))) + (Q(8) + (7))) \times Q(Q(5))) \\46876 &:= (Q(Q(4)) + ((Q(Q(6)) - (8 - 7)) \times Q(6))) \\46912 &:= (Q(Q(4)) + ((6^{9-1-2})) \\46925 &:= ((Q((Q(4) \times 6)) + Q((9 + Q(2)))) \times 5) \\46926 &:= (((Q(Q(4)) + Q((6 + Q(9)))) - (Q(2))) \times 6) \\46928 &:= (Q(4) - ((Q((Q(6) - 9)) + (Q(2))) \times (-Q(8)))) \\46943 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q((6 + 9)) - Q(4))) - Q(Q(Q(3)))) \\46944 &:= ((Q((Q(4) + (6))) \times (Q(9) + Q(4))) - (4)) \\46945 &:= (((Q(4) - Q(6)) + Q((Q(9) + Q(4)))) \times 5) \\46946 &:= (-4) + ((Q((6 + Q(9))) + Q(Q(4))) \times 6) \\46947 &:= (((Q(Q(4)) + (Q(6))) \times Q((9 + 4))) - Q(Q(7))) \\46948 &:= (4 + (Q(6) \times (Q((9 \times 4)) + 8))) \\46955 &:= ((Q(4) - (-((6 + 9)) \times Q(Q(5)))) \times 5) \\46962 &:= (-Q(4) + (((Q(Q(6)) + 9) \times Q(6)) - 2)) \\46964 &:= -((Q(4) + (Q(6) \times (-9 + (6^4)))) \\46965 &:= (((Q(Q(4)) \times 6) + Q(Q(9))) + Q(Q(6))) \times 5) \\46966 &:= (Q(Q(4)) + (((6 \times 9) + (6^6)))) \\46967 &:= ((-4) + Q(Q(6))) + ((Q(Q(9)) - (Q(6))) \times 7) \\46968 &:= (-4) + (((Q(Q(6)) + 9) \times Q(6)) - 8) \\46975 &:= (((Q(4) \times (Q(6) + Q(9))) + (7)) \times Q(5)) \\46976 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q(Q(6)) + (9 + 7)) \times Q(6))) \\46984 &:= (4 + ((Q(Q(6)) \times (-Q(9) + Q(8))))/(-4)) \\46996 &:= (Q(4) + ((Q(Q(6)) + (Q(9)/9)) \times Q(6))) \\47045 &:= (Q((Q(4) + Q(Q((7 - 04)))))) \times 5) \\47133 &:= (-Q(4) - ((-7) \times Q((1 + Q(Q(3)))))) - (Q(Q(3))) \\47168 &:= (((-Q(4)) - Q(Q((7 - 1)))) \times (-Q(6))) - Q(8) \\47175 &:= ((Q(47) - Q(Q((1 + 7)))) \times (-Q(5))) \\47197 &:= (-4) + ((7 \times Q((-1) + Q(9))) + Q(Q(7))) \\47225 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(7))) + (Q(2)^{Q(2)})) \times (-Q(5))) \\47226 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(7))) \times (-22)) + (Q(6))) \\47232 &:= ((Q(Q(4)) + (72)) \times Q((3 \times Q(2)))) \\47235 &:= ((4 \times (Q(Q(7)) + Q((Q(Q(2)) + Q(Q(3)))))) - 5) \\47236 &:= ((4 \times Q(7)) \times (Q(Q(2)) + Q((Q(3) + (6)))) \\47248 &:= ((Q(4) \times Q((Q(7) + Q(2)))) + Q(48)) \\47266 &:= (((Q(Q(4)) + Q(7)) \times 2) + (6^6)) \\47268 &:= ((Q(4) - (7)) \times (Q((-2) + Q(6))) + Q(Q(8))) \\47287 &:= (Q(4) + (((Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(8)))) \times 7)) \\47288 &:= ((Q(4) + (7)) \times ((Q(Q(Q(2))) \times 8) + 8)) \\47295 &:= (((Q(4) - Q(Q(7))) \times (-Q(2))) - (Q(9))) \times 5) \\47298 &:= (-Q(4) + ((Q(Q(7)) \times (2 \times 9)) + Q(Q(8))))\end{aligned}$$

47865 := (Q((4 + Q(7))) - (Q(Q(8)) × (-6 + 5)))
47867 := ((Q(-((Q(4) - Q(7)))) × (8 + Q(6))) - (Q(7)))
47884 := (((Q(4) × Q((Q(7) + 8))) - Q(Q(8))) - (4))
47887 := (((Q((4 + Q(7))) + Q(Q(8))) - Q(8)) × 7)
47888 := ((Q(4) × Q((Q(7) + 8))) - Q((8 × 8)))
47889 := ((Q((4 + Q(7))) + 8) × (8 + 9))
47916 := (Q(-((Q(4) - Q(7)))) × ((9 - 1) + Q(6)))
47920 := (((4 + Q(Q(7))) - 9) × 20)
47936 := (-Q(4) + ((7 × Q(Q(9))) + Q((Q(3) + Q(6))))))
47938 := (-((Q(4) + 7)) + (9 × Q((Q(3) + Q(8))))))
47939 := -((Q(Q(4)) - (7 × (Q(Q(9)) + Q((Q(3) + 9))))))
47942 := (Q(Q(4)) + ((Q(Q(7)) - (Q(Q(9)) × 4)) × (-2)))
47944 := -((Q(Q(4)) - ((Q(Q(7)) + 9) × (Q(4) + (4))))))
47952 := (Q((-4) + Q(7)) + (Q(Q(9)) × (5 + 2)))
47954 := (-Q(4) + ((Q(7) + Q(9)) × (Q(Q(5)) - Q(Q(4))))))
47955 := (((4 + Q(Q(7))) + Q(Q(9))) + Q(Q(5))) × 5)
47956 := (4 - (((Q(7) - Q(9)) - 5) × Q(Q(6))))
47959 := -(((Q(Q(4)) + Q(Q(7))) + ((-Q(9)) × Q(Q(5))) + 9))
47968 := (((Q((Q(4) + 7))) - Q(Q(9))) + (Q(6))) × (-8))
47975 := (Q(Q(4)) + (7 × (Q(Q(9)) + Q(Q(Q(7 - 5))))))
47985 := ((4 × (Q((7 + Q(9))) + Q(Q(8)))) + Q(Q(5)))
47988 := (4 × (Q(Q(7)) + (Q(98) - 8)))
47989 := ((4 × 7) + (9 × Q((Q(8) + 9))))
48125 := (-((4 - 81) × Q(25)))
48128 := (Q(4) × ((Q((8 - 1)) - 2) × Q(8)))
48144 := ((Q(Q(4)) × (-8) + Q(14)) + Q(4))
48159 := ((Q(4) × (Q(Q(8)) - Q((1 + Q(5)))))) - Q(Q(9)))
48237 := (((Q(4)/8) + Q((2 + Q(Q(3)))))) × 7)
48253 := ((Q(Q(4)) × (-8)) - ((Q(2) - Q(Q(5))) × Q(Q(3))))
48256 := ((Q(4) × 8) × (Q(Q(2)) + Q((Q(5) - 6))))
48272 := (Q(4) × (-8) + Q((2 + Q(7)) + Q(2)))
48276 := (((-4) + Q(Q(8 - 2))) + Q(7)) × Q(6)
48287 := (((Q(Q(4)) + 8) × (Q(Q(Q(2))) - Q(8))) - Q(Q(7)))
48319 := ((Q(4) × Q((Q(8) - Q(3)))) + (-1) × Q(9))
48321 := ((Q(48) - 3) × 21)
48323 := (((Q(4) × Q((Q(8) - Q(3)))) + (Q(2))) - Q(Q(3)))
48325 := (((4 × Q(8)) + Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))))) × 5)
48328 := (((-4) + Q((Q(8) - Q(3)))) × Q(Q(2))) - 8)
48335 := (((-Q(4)) + Q(Q(8))) × (Q(3) + 3)) - Q(Q(5)))
48336 := (-((Q(Q(4)) + 8) - (Q((Q(3) + Q(Q(3)))) × (-6)))
48337 := ((Q(4) × Q((Q(8) - Q(3)))) - (Q(3) × 7))
48347 := ((Q(4) × Q((Q(8) - Q(3)))) - (4 + Q(7)))
48350 := ((Q(4) × Q((Q(8) - Q(3)))) - 50)
48352 := (Q(4) × (Q((Q(8) - Q(3))) - (5 - 2)))
48356 := ((Q(4) × (Q((Q(8) - Q(3))) - 5)) + (Q(6)))
48362 := ((Q(4) × Q((Q(8) - Q(3)))) - (Q(6) + 2))
48368 := ((Q(Q(4)) × (Q(8) × 3)) - Q((Q(6) - 8)))

48372 := ((Q(4) × Q((Q(8) - Q(3)))) - (7 × Q(2)))
48375 := ((Q(4) × Q((-8) + (Q(3) × 7))) - (Q(5)))
48377 := ((Q(48) × (3 × 7)) - 7)
48383 := ((Q(4) × Q((Q(8) - Q(3)))) - (8 + Q(3)))
48384 := (Q(48) × (Q(3) + (8 + 4)))
48386 := ((Q(4) × Q((Q(8) - Q(3)))) - (8 + 6))
48388 := ((-4) - Q(Q(8))) + ((3⁸) × 8)
48389 := -((Q(Q(Q(4) - 8)) + (3 + (-8) × Q(Q(9))))))
48391 := ((Q(4) × Q((Q(8) - Q(3)))) - (9 × 1))
48392 := (-4) × (((8³) - Q(Q(9))) × 2)
48393 := ((Q((Q(4) + 8)) × (3 + Q(9))) + (Q(3)))
48395 := ((Q(4) × Q((Q(8) - (Q(Q(3))/9)))) - 5)
48399 := ((Q(4) × Q((Q(8) - Q(3)))) - (9/9))
48432 := (Q(4) × (Q((Q((-8) + Q(4))) - (Q(3)))) + 2)
48433 := ((Q(Q(4)) - (Q((Q(8) + 4)) × (-Q(3)))) + Q(Q(Q(3))))
48436 := ((Q(4) × Q((Q((-8) + Q(4))) - (Q(3)))) + Q(6))
48448 := (((Q(Q(4)) - Q(8)) × (-4) + Q(Q(4))) + Q(8))
48456 := ((Q(4) + 8) × (Q(45) - 6))
48479 := ((Q(Q(4)) × ((8 + Q(Q(4))) - Q(7))) - Q(Q(9)))
48496 := (-4) × (8 + ((Q(Q(4)) + (Q(9))) × (-Q(6))))
48519 := (((Q(4) + 8) × Q(5)) - 1) × Q(9)
48527 := (((4⁸) - Q(Q(5))) - (Q(2)⁷))
48528 := ((Q(Q(4)) + Q(Q((8 - 5)))) × Q((Q(2) + 8)))
48544 := (Q((4 + 8)) + (Q(5) × Q(44)))
48559 := ((Q(4) × ((Q(8) + Q(Q(5))) × 5)) - Q(Q(9)))
48566 := -((Q(Q(4)) - ((Q((Q(8) + Q(5))) × 6) + Q(Q(6))))))
48569 := (-4) + (((Q(Q(8)) + 5) + Q(Q(6))) × 9)
48572 := (-4) - (Q(8) × (Q(5) - Q((7 × Q(2))))))
48575 := ((Q((4 + (8 × 5))) + 7) × Q(5))
48576 := (Q(4) × ((Q(Q(8)) - Q((Q(5) + 7))) - (Q(6))))
48585 := -((Q(Q(4)) - (Q((8 + 5)) × Q((-8) + Q(5))))))
48592 := (((Q(Q(4)) - 8) × Q((5 + 9))) - Q(Q(2)))
48595 := (((Q(4) + 8) × Q((5 × 9))) - 5)
48596 := (-4) - (Q((Q((8 - 5)) + Q(9))) × (-6))
48599 := (((Q(Q(4)) - 8) × Q((5 + 9))) - 9)
48608 := ((Q(Q(4)) - 8) × Q((6 + 08)))
48624 := (((Q(Q(4)) + (Q(Q(8)) × (-6))) × (-2)) - Q(4))
48625 := (((Q(Q(4)) - Q(8)) × (-6) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(5))))
48635 := ((((-4) × Q(Q(8))) - (Q(6))) × (-3)) - Q(Q(5)))
48636 := (((Q((Q(4) - 8)) + Q(Q(6))) - (Q(3))) × Q(6))
48639 := ((-4) × ((Q(Q(8)) - (Q(6))) × (-3))) - (Q(9))
48640 := (((Q(4) + Q(8)) - Q(Q(6))) × (-40))
48648 := (Q(Q(4)) - ((-8) × Q(Q((Q(6)/4)))) + (Q(Q(8))))
48652 := (Q(Q(4)) + ((Q((8 + Q(6))) × Q(5)) - (Q(2))))
48653 := (Q(Q(4)) - ((Q((8 + Q(6))) × (-Q(5))) + 3))
48656 := ((Q(Q(4)) × (Q(8) + Q((6 + 5)))) + Q(Q(6)))
48657 := (((Q((4 × 8)) - 6) - Q(5)) × Q(7))

$$\begin{aligned}48665 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q((8+6)) - (6))) + (Q(5))) \\48672 &:= ((Q(4) - 8) \times Q((6+72))) \\48675 &:= (((4 + Q((8 + Q(6)))) + (7)) \times Q(5)) \\48676 &:= (4 - (-8) \times Q(((6+7) \times 6))) \\48688 &:= (Q(4) - (Q((86 - 8)) \times (-8))) \\48689 &:= (((Q(Q(4)) - 8) \times Q((6+8))) + (Q(9))) \\48693 &:= (((4 \times (Q(Q(8)) - (Q(6)))) - 9) \times 3) \\48696 &:= ((Q(4) + ((Q(8) + Q(6)) \times Q(9))) \times 6) \\48722 &:= ((-4) - Q(Q(8))) - (Q(Q(7)) \times (-22))) \\48725 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(8))) - Q(Q(7))) - 2) \times Q(5) \\48726 &:= -((Q(Q(Q(4) - 8))) - ((Q(Q(7)) \times (Q(Q(2)) + (6)))))) \\48729 &:= (4^8 - (Q(Q(7)) \times (-2 - 9))) \\48735 &:= (Q(((Q(4) - 8) + Q(7))) \times (3 \times 5)) \\48736 &:= ((Q(4) \times (Q((8 \times 7)) - Q(3))) - Q(Q(6))) \\48743 &:= (Q((4 \times 8)) - (7 \times (-Q(Q(4)) - Q(Q(Q(3)))))) \\48745 &:= (-4) + (Q((-8) + Q(7))) \times (4 + Q(5))) \\48750 &:= ((Q((4 \times 8)) - Q(7)) \times 50) \\48756 &:= ((4 \times (Q(Q(8)) - (7))) + (Q(5) \times Q(Q(6)))) \\48768 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(8) + Q(76))) \times 8) \\48772 &:= (4 \times (-8) - (-Q(7) \times (-7) + Q(Q(Q(2)))))) \\48775 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(8))) - (Q((7 \times 7)))) \times Q(5)) \\48784 &:= -((Q(4) + (-8) \times (Q(78) + Q(4)))) \\48799 &:= ((Q(4) \times (Q((8 \times 7)) - Q(9))) - Q(9)) \\48832 &:= ((-((Q(4) + Q(8))) + (Q(Q(8)) \times 3)) \times Q(2)) \\48847 &:= (((4 + 8) \times Q(Q(8))) - Q(Q(4))) - Q(7)) \\48851 &:= (((4 + 8) \times (Q(Q(8)) - (Q(5)))) - 1) \\48852 &:= ((4 + 8) \times (Q(Q(8)) - (5^2))) \\48864 &:= (((Q(Q(4)) - 8) \times Q((8+6))) + Q(Q(4))) \\48875 &:= ((Q(((Q(4)/8) + Q(8))) - Q(Q(7))) \times Q(5)) \\48892 &:= -((Q((-4) + Q(8))) + ((-8) \times Q(Q(9))) - (Q(2)))) \\48896 &:= (-4) \times (Q(8) + (Q(Q(8)) \times (-9 - 6))) \\48927 &:= (Q(Q(4)) - ((Q(8) + Q((Q(9) + 2))) \times (-7))) \\48932 &:= (Q(Q(4)) + ((8 \times Q((Q(9) - 3))) + (Q(2)))) \\48933 &:= ((Q(Q(4)) + ((Q((8 \times 9)) - 3))) \times Q(3)) \\48935 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(8))) \times (9 + 3)) - (Q(5))) \\48944 &:= ((Q((Q(4) + 8)) \times (Q(9) + (4))) - Q(4)) \\48964 &:= (4 \times (Q((Q(8) - 9)) + Q((6 \times Q(4)))) \\48968 &:= ((Q(4) - 8) \times (Q((9 + Q(6))) + Q(Q(8)))) \\48976 &:= (Q(4) + ((Q(8) \times 9) \times (Q(7) + Q(6)))) \\48995 &:= (((Q(4)/8) - Q(99)) \times (-5)) \\48996 &:= -(((Q(4) - ((8 + 9) \times Q(9))) \times Q(6))) \\49025 &:= (((Q(Q(4)) - Q(90))/Q(2)) \times (-Q(5))) \\49059 &:= ((Q(-((Q(4) - 90)))) - (Q(5))) \times 9) \\49128 &:= (((4 + 9) - 1) \times (-2) + Q(Q(8))) \\49143 &:= (((Q(Q(4)) - (Q((9 - 1)))) \times Q(Q(4))) - (Q(3))) \\49146 &:= (((Q(Q(4)) - (Q((9 - 1)))) \times Q(Q(4))) - (6)) \\49148 &:= (-4) + (Q(Q((9 - 1))) \times (4 + 8))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}49152 &:= (Q(Q(4)) \times ((91 + 5) \times 2)) \\49154 &:= -((Q(Q(4)) + (-Q(9)) \times ((1 + Q(Q(5))) - Q(4)))) \\49165 &:= (((Q(Q(4)) + (Q(91))) + Q(Q(6))) \times 5) \\49173 &:= (((4 \times Q(Q((9 - 1)))) + (7)) \times 3) \\49175 &:= (((Q(Q(4)) + (Q(9))) - Q((-1) + Q(7))) \times (-Q(5))) \\49189 &:= ((-4) \times ((Q(Q(9)) \times (-1)) - Q(Q(8)))) + Q(Q(9)) \\49196 &:= (-4) + ((Q(91) - Q(9)) \times 6) \\49233 &:= (((4^{9-2}) \times 3) + Q(Q(3))) \\49248 &:= ((4 \times Q(9)) \times (Q(-(Q(2) - Q(4)))) + 8) \\49264 &:= ((Q((4 \times 9)) \times (2 + Q(6))) + Q(4)) \\49268 &:= (-Q(4) - (-9) \times Q(((Q(2) + (6)) + Q(8)))) \\49276 &:= ((Q(4) + Q(9)) \times (Q(Q(Q(2))) - (-7) \times Q(6))) \\49288 &:= (((-Q(4)) + Q((Q(9) - 2))) - Q(8)) \times 8) \\49296 &:= (Q(4) \times (9 + ((2^9) \times 6))) \\49325 &:= (-4) + ((-9) \times Q(3)) \times (Q(Q(2)) - Q(Q(5))) \\49327 &:= (Q(Q(4)) - (Q(9) - (3 \times (Q(2)^7)))) \\49328 &:= (-Q(4)) + ((9 + 3) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8)))) \\49329 &:= -(((Q(4) - Q((9 \times 3) - 2))) \times Q(9)) \\49345 &:= ((Q((Q(4) + 9)) \times Q(Q(3))) - (Q(Q(4)) \times 5)) \\49348 &:= (4 \times (Q(Q(9)) + Q((3 \times 4) + Q(8)))) \\49352 &:= (4 - ((Q(Q(9)) + Q((Q(Q(3)) - 5))) \times (-Q(2)))) \\49354 &:= ((Q(4) + 9) + (Q(Q(3)) \times (Q(Q(5)) - Q(4)))) \\49356 &:= ((Q((4 \times 9)) - (-3) \times Q(5)) \times Q(6)) \\49357 &:= ((4 - Q(9)) \times ((-Q(3)) - Q(Q(5))) - (7)) \\49358 &:= (-Q(4) - ((Q(9) - 3) \times (Q(Q(5)) + 8))) \\49362 &:= ((Q((4 \times 9)) + 3) \times (Q(6) + 2)) \\49365 &:= (((Q(Q(4)) \times 9) + Q((Q(Q(3)) + (6)))) \times 5) \\49372 &:= (-4) - ((Q((Q(9) + 3)) \times (-7)) + Q(Q(2))) \\49373 &:= (((-4) + Q((Q(9) + 3))) \times 7) + (Q(3)) \\49375 &:= ((((-4) + Q(9)) + Q(3)) - (7)) \times Q(Q(5)) \\49379 &:= (-4) - ((Q((Q(9) + 3)) \times (-7)) + 9) \\49385 &:= ((4 + Q(9)) \times (Q((3 \times 8)) + (5))) \\49387 &:= ((Q(Q(4)) \times Q(9)) - ((3 - Q(Q(8))) \times 7)) \\49391 &:= (((Q(4) - 9) \times Q((3 + Q(9)))) - 1) \\49392 &:= ((Q(4) - 9) \times Q((3 + (9^2)))) \\49397 &:= -((4 - 9) + (Q((3 + Q(9))) \times 7)) \\49446 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(9))) - Q(44)) \times (-6)) \\49448 &:= (((4 - Q((Q(9) - 4))) - Q(Q(4))) \times (-8)) \\49456 &:= (4 - ((Q(Q(9)) + Q((Q(4) + Q(5)))) \times (-6))) \\49465 &:= ((Q((Q(4) + Q(9))) + Q((Q(4) + (6)))) \times 5) \\49480 &:= (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \times 8 + 0 \\49481 &:= (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \times 8 + 1 \\49482 &:= (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \times 8 + 2 \\49483 &:= (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \times 8 + 3 \\49484 &:= (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \times 8 + 4 \\49485 &:= (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \times 8 + 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 49486 &:= (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \times 8 + 6 \\ 49487 &:= (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \times 8 + 7 \\ 49488 &:= (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \times 8 + 8 \\ 49489 &:= (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \times 8 + 9 \\ 49495 &:= (((Q(Q(4)) + 9) + Q(Q(4))) \times 95) \\ 49528 &:= (((Q(Q(4)) - 9) \times Q(5)) + Q(Q(2))) \times 8 \\ 49532 &:= (((-Q((4+9))) \times Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) / (-2) \\ 49536 &:= (Q(4) \times ((Q(9) + (5)) \times 36)) \\ 49545 &:= ((Q((Q(4) + Q(9))) \times 5) - (-4) \times Q(Q(5))) \\ 49551 &:= ((Q(4) \times Q((Q(9) - Q(5)))) - Q(Q((5 \times 1)))) \\ 49568 &:= (((-4) + Q(Q(9))) - Q((Q(5) - (6)))) \times 8 \\ 49572 &:= ((-(4+9) + Q(Q(5))) \times Q((7+2))) \\ 49575 &:= ((-(4 \times 9) - Q(Q(5))) \times (-75)) \\ 49576 &:= (Q(Q(4)) - ((-9) \times Q((Q(5) + Q(7)))) - (Q(6))) \\ 49584 &:= ((Q(Q(4)) + (9 - Q(58))) \times (-Q(4))) \\ 49595 &:= (((Q((Q(4) + 9)) - (5)) \times Q(9)) - Q(Q(5))) \\ 49597 &:= (-4) - (((-Q(9)) \times Q(Q(5))) + Q((Q(9) - Q(7)))) \\ 49599 &:= (((Q(Q(4)) - Q((Q(9) - (5)))) \times (-9)) - (Q(9))) \\ 49628 &:= (4 \times (-9) + ((Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)))) \times 8)) \\ 49645 &:= ((Q((4 + Q(9))) + Q((Q(6) + Q(4)))) \times 5) \\ 49647 &:= ((Q(Q(4)) - 9) \times ((-6) + Q(Q(4))) - Q(7)) \\ 49653 &:= (((-4 \times (9 - 6))) + Q(Q(5))) \times Q(Q(3)) \\ 49656 &:= ((Q(((Q(4) + Q(9)) - (6))) - (5)) \times 6) \\ 49664 &:= (Q(Q(4)) \times (((Q(9) - (6)) \times 6) - Q(Q(4)))) \\ 49667 &:= ((((-4) - Q(9)) - Q(Q(6))) \times (-Q(6))) - Q(7) \\ 49669 &:= (Q(4) - (((-Q(9)) - Q(Q(6))) \times Q(6)) - (Q(9))) \\ 49678 &:= (((Q((4+9)) \times 6) \times Q(7)) - 8) \\ 49682 &:= (((Q(Q(4)) + 9) - (-6) \times Q(Q(8)))) \times 2) \\ 49686 &:= (Q((4+9)) \times ((Q(6) \times 8) + (6))) \\ 49689 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(9))) + Q((Q(6) - 8))) \times (-9)) \\ 49691 &:= (-((4-9) + (6 \times Q(91)))) \\ 49712 &:= -((((Q(Q(4)) - Q((9 + Q(7)))) + 1) \times Q(Q(2)))) \\ 49716 &:= (((4 + Q(9)) + Q(Q((7 - 1)))) \times Q(6)) \\ 49720 &:= (((4 + Q(9)) + Q(Q(7))) \times 20) \\ 49724 &:= -((((Q(Q(4)) - Q((9 + Q(7)))) \times Q(Q(2))) + (4))) \\ 49725 &:= ((-(4 \times 9) + Q((Q(7) - Q(2)))) \times Q(5)) \\ 49728 &:= (((-Q(4) + Q(Q(9))) - Q(Q(7))) \times (Q(2) + 8)) \\ 49744 &:= (((Q(Q(4)) - Q((9 + Q(7)))) \times (-Q(4))) + Q(4)) \\ 49763 &:= ((-Q(4) + Q(Q(9))) + (Q(Q(7)) \times (6 \times 3))) \\ 49773 &:= (((4 \times (Q(Q(9)) - Q(Q(7)))) - Q(7)) \times 3) \\ 49775 &:= ((-4) + Q(Q(9))) - (Q(Q(7)) \times (7 - Q(5))) \\ 49776 &:= (Q(4) \times ((Q((Q(9) - (7))) - Q(Q(7))) + (Q(6)))) \\ 49777 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(9))) - Q(7)) \times 7) + Q(Q(7)) \\ 49779 &:= (((Q(4) + (9 - 7)) \times Q(Q(7))) + Q(Q(9))) \\ 49792 &:= (((Q(Q(4)) \times (-Q(9))) + Q(Q(7))) - Q(Q(9))) \times (-2) \\ 49815 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(9))) \times (-8)) - Q(Q((1 \times 5)))) \\ 49825 &:= -((((Q(Q(4)) - (Q(9))) - ((Q(8) + Q(Q(2))) \times Q(Q(5)))))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 49827 &:= -((Q(Q(4)) + (((Q(Q(9)) \times (-8)) + (Q(2))) + Q(Q(7)))) \\ 49829 &:= (-4) - ((Q(Q(9)) - Q((8 \times Q(2)))) \times (-9)) \\ 49833 &:= (((Q(4) \times (-9)) \times Q(8)) + (Q(Q(Q(3))) \times Q(3))) \\ 49839 &:= (((Q(Q(4)) \times Q(9)) - Q(Q(8))) \times 3) - (Q(9)) \\ 49842 &:= ((Q(Q(4)) - Q((-9) + Q(8))) \times (-Q(4) + 2)) \\ 49847 &:= (((Q(4) - Q(9)) - Q(84)) \times (-7)) \\ 49848 &:= ((-Q((4+9))) + Q((Q(8) + Q(4)))) \times 8 \\ 49849 &:= (Q(4) - ((Q(Q(9)) - Q((8 \times 4))) \times (-9))) \\ 49855 &:= (Q((4+9)) \times ((Q(8) \times 5) - Q(5))) \\ 49856 &:= (Q(4) \times ((Q(Q(9)) - Q((Q(8) - (5)))) + (Q(6)))) \\ 49857 &:= (Q((Q(4) + Q(9))) + (Q(8) \times (Q(Q(5)) + (7)))) \\ 49863 &:= (((Q((4 + Q(9))) - 8) \times 6) + Q(Q(Q(3)))) \\ 49864 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(9))) \times (-8)) - (Q((6 \times 4)))) \\ 49867 &:= -((Q(Q(4)) + (((Q(Q(9)) \times (-8)) - (Q(6))) + Q(Q(7)))) \\ 49873 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(9))) \times (-8)) + (-7) \times Q(Q(3))) \\ 49875 &:= (((4 - Q((9 + 8))) \times (-7)) \times Q(5)) \\ 49879 &:= (-49) - (-8) \times Q(79) \\ 49892 &:= (((4 - Q(9)) \times (-8)) \times Q(9)) - Q(2) \\ 49893 &:= (((4 - Q(9)) \times (-8)) \times Q(9)) - 3 \\ 49896 &:= (((4 - Q(9)) \times (-8)) \times Q(Q((9 - 6)))) \\ 49912 &:= (Q(4) - ((-Q(9)) \times (-9) + Q(Q((1 + Q(2)))))) \\ 49915 &:= ((-4) - Q(9)) + ((Q(9) - 1) \times Q(Q(5))) \\ 49916 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q(9) + Q(91)) \times 6)) \\ 49919 &:= ((Q((Q(4) + 9)) \times (Q(9) - 1)) - (Q(9))) \\ 49922 &:= (((Q(Q(4)) \times (-Q(9))) - Q((Q(9) - Q(Q(2)))) \times (-2) \\ 49928 &:= (((4 - Q(9)) \times Q(9)) - Q(2)) \times (-8) \\ 49944 &:= (((-4) + Q(Q(9))) + Q((Q(9) - (4)))) \times 4 \\ 49952 &:= (Q(4) \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(9))) - (Q(Q(5)) \times Q(Q(2)))) \\ 49954 &:= (Q((Q(4) + 9)) + (Q(9) \times (Q(Q(5)) - Q(4)))) \\ 49955 &:= -((((Q(Q(4)) + 9) - (-Q(9)) \times (5 - Q(Q(5)))))) \\ 49972 &:= ((4 + 9) \times Q(((9 + Q(7)) + Q(2)))) \\ 49987 &:= (((4 + Q(Q(9))) + (9 \times Q(8))) \times 7) \\ 49997 &:= ((Q((-4) + Q(9))) \times 9) - Q((9 + Q(7))) \\ 50328 &:= ((-50) - Q((Q(Q(3)) - 2))) \times (-8) \\ 50369 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(Q(03))) - Q(Q((Q(6)/9)))) \\ 50430 &:= (Q((Q(5) + Q(04))) \times 30) \\ 50432 &:= (((50 \times 4) - 3) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 50460 &:= (Q((Q(5) - (0 - 4))) \times 60) \\ 50463 &:= ((Q(Q(5)) - ((0 - 4) + 6)) \times Q(Q(3))) \\ 50519 &:= (-Q(5)) - ((Q(Q(05)) - 1) \times (-Q(9))) \\ 50525 &:= ((Q((50 - 5)) - Q(2)) \times Q(5)) \\ 50539 &:= (-5) - (((0 - Q(Q(5))) \times Q(Q(3))) + (Q(9))) \\ 50575 &:= ((50 \times Q((Q(5) + (7)))) - Q(Q(5))) \\ 50595 &:= (-Q(5)) + (((0 - Q(Q(5))) \times (-Q(9))) - (5)) \\ 50624 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(Q(06))) - Q(Q(2))) / Q(4)) \\ 50625 &:= (Q(5) \times Q((Q(06/2)) \times 5)) \\ 50723 &:= (Q(50) - (-7) \times Q((2 + Q(Q(3)))))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 50914 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(09)) + Q((1 + Q(4)))) \\ 50949 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(09)) - (-4) \times Q(9)) \\ 50954 &:= (5 + (Q(09) \times (Q(Q(5)) + (4)))) \\ 51169 &:= (Q(Q(5)) + ((-1) + Q(Q(-(1 - 6)))) \times Q(9)) \\ 51184 &:= ((Q((5 \times Q(Q((1 + 1)))) \times 8) - (Q(4))) \\ 51200 &:= (Q(Q((5 - 1))) \times 200) \\ 51225 &:= (Q(5) \times (1 + (2 \times Q((2^5)))) \\ 51234 &:= ((Q(Q(5)) \times ((1^2) + Q(Q(3)))) - Q(4)) \\ 51235 &:= (((Q(Q(5)) + 1) - Q(Q(2))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(5)))) \\ 51238 &:= ((Q(Q(5)) \times (-1 \times 2)) + (Q(Q(Q(3))) \times 8)) \\ \\ 51245 &:= (-5) + (((-1) + Q(Q(2)))^4) + Q(Q(5))) \\ 51250 &:= Q(Q(5)) \times Q(Q(1 + 2)) + Q(Q(5)) + 0 \\ 51251 &:= Q(Q(5)) \times Q(Q(1 + 2)) + Q(Q(5)) + 1 \\ 51252 &:= Q(Q(5)) \times Q(Q(1 + 2)) + Q(Q(5)) + 2 \\ 51253 &:= Q(Q(5)) \times Q(Q(1 + 2)) + Q(Q(5)) + 3 \\ 51254 &:= Q(Q(5)) \times Q(Q(1 + 2)) + Q(Q(5)) + 4 \\ 51255 &:= Q(Q(5)) \times Q(Q(1 + 2)) + Q(Q(5)) + 5 \\ 51256 &:= Q(Q(5)) \times Q(Q(1 + 2)) + Q(Q(5)) + 6 \\ 51257 &:= Q(Q(5)) \times Q(Q(1 + 2)) + Q(Q(5)) + 7 \\ 51258 &:= Q(Q(5)) \times Q(Q(1 + 2)) + Q(Q(5)) + 8 \\ 51259 &:= Q(Q(5)) \times Q(Q(1 + 2)) + Q(Q(5)) + 9 \\ \\ 51273 &:= ((Q(Q(5)) + ((1^2) + 7)) \times Q(Q(3))) \\ 51275 &:= ((Q(Q(5)) \times (1 + Q((2 + 7)))) + (Q(5))) \\ 51280 &:= ((Q(Q(5)) + Q(Q((1 \times 2)))) \times 80) \\ 51296 &:= ((Q(Q(5)) \times ((1 - 2) + Q(9))) + Q(Q(6))) \\ 51325 &:= (-Q(5)) \times ((Q(Q(-(1) + Q(3)))) / (-2) - 5) \\ 51328 &:= (((Q(Q(5)) - 1) \times Q(Q(3))) + (Q(28))) \\ 51329 &:= ((Q(Q(5)) \times (1 + Q(Q(3)))) - (2 - Q(9))) \\ 51331 &:= ((Q(Q(5)) \times (1 + Q(Q(3)))) - (Q(Q(3)) \times (-1))) \\ 51332 &:= ((Q(Q(5)) + 1) \times (Q(Q(3)) + (3 - 2))) \\ 51345 &:= -((Q((Q(5) - 1)) - (Q(Q(3)) \times (Q(4) + Q(Q(5)))))) \\ 51346 &:= ((Q(Q(5)) \times (1 + Q(Q(3)))) - (Q(4) \times (-6))) \\ 51354 &:= ((Q(Q(5)) + Q((1 \times 3))) \times Q((5 + 4))) \\ 51359 &:= (5 + ((Q((1 \times 3)) + Q(Q(5))) \times Q(9))) \\ 51375 &:= ((Q((Q(5) + 1)) + (Q(3))) \times 75) \\ 51376 &:= (Q((Q(5) + 1)) \times (-((Q(3) - Q(7)) - Q(6)))) \\ 51384 &:= (((-Q(5)) - Q(-(1) + Q(Q(3)))) \times (-8)) - (Q(4)) \\ 51387 &:= (((Q(Q(5)) + Q((1 + Q(Q(3)))) - 8) \times 7) \\ 51394 &:= ((Q(Q(5)) \times (1 + Q(Q(3)))) + (9 \times Q(4))) \\ 51425 &:= ((Q(5) \times (1 + Q(4))) \times Q((Q(Q(2)) - (5)))) \\ 51445 &:= (5 \times (Q((1 + Q(4)) - (-Q(4) \times Q(Q(5)))))) \\ 51448 &:= (((5 + Q(14)) \times Q(Q(4))) - 8) \\ 51472 &:= (((51 \times Q(4)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) \\ 51475 &:= (((-Q(5) - 1) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(7)))) - (5)) \\ 51488 &:= (((-Q((5 + 1))) - Q((Q(4) + Q(8)))) \times (-8)) \\ 51520 &:= ((Q(51) - Q(5)) \times 20) \\ \\ 51529 &:= (((5 + Q((1 + Q(5))))^2) / 9) \\ 51546 &:= ((Q(Q(5)) - Q((1 + 5) \times Q(4))) \times (-6)) \\ 51584 &:= (((-Q(5)) + Q(-(1 - 58))) \times Q(4)) \\ 51597 &:= ((Q(5) - Q((1 \times 5) + Q(9))) \times (-7)) \\ 51640 &:= ((5 - Q(Q((1 \times 6)))) \times (-40)) \\ 51725 &:= ((Q(Q(5)) + Q((Q(-(1 - 7)) + 2))) \times Q(5)) \\ 51728 &:= (((Q((Q(5) - 1)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) + Q(Q(8))) \\ 51744 &:= (((Q(5) - 1) \times Q(7)) \times 44) \\ 51759 &:= ((Q(5) - Q((1 + 75))) \times (-9)) \\ 51764 &:= (((5 \times Q(17)) \times Q(6)) - Q(Q(4))) \\ 51767 &:= (-5) + (Q(((1 + Q(7)) + Q(6))) \times 7) \\ 51768 &:= (((-Q(51)) - (-7) \times Q(Q(6)))) \times 8) \\ 51772 &:= (Q((-((5 + 1)) + Q(7))) \times (7 \times Q(2))) \\ 51775 &:= (-Q(5)) \times (Q((-1) + Q(7)) - (7 \times Q(Q(5)))) \\ 51792 &:= ((Q(Q(5)) - 1) \times (79 + Q(2))) \\ 51812 &:= (-Q((Q(5) + 1)) - (-8) \times Q(Q(Q((1 + 2)))))) \\ 51825 &:= (((-Q(5)) \times Q(Q((1 \times 8)))) / (-2) + Q(Q(5))) \\ 51832 &:= (((Q(Q(5)) - 1) + (8 \times (Q(Q(Q(3))) - Q(2)))) \\ 51835 &:= (((Q((Q(5) - 1)) + Q(8)) \times Q(Q(3))) - (5)) \\ 51839 &:= ((Q(Q(5)) \times (-1)) - (8 \times (3 - Q(Q(9)))) \\ \\ 51840 &:= (Q(Q((5 + (1^8)))) \times 40) \\ 51845 &:= (5 \times (Q((-1) + Q(8))) + Q((Q(4) \times 5))) \\ 51856 &:= (Q((5 - 1)) - (-((8 \times 5) \times Q(Q(6)))) \\ 51862 &:= (((Q(Q(5)) + 1) - (-8) \times Q(Q(Q((6/2)))))) \\ 51863 &:= ((Q(Q(5)) \times (-1)) - (-8) \times Q(Q((6 + 3)))) \\ 51864 &:= (((Q(Q(5)) - 1) - (-8) \times Q(Q((Q(6)/4)))) \\ 51865 &:= (((5 \times 1) \times 8) \times Q(Q(6)) + (Q(5))) \\ 51875 &:= (Q(Q(5)) \times ((1 \times 8) + 75)) \\ 51893 &:= -((Q((Q(5) + 1)) - ((8 \times Q(Q(9))) + Q(Q(3)))) \\ 51894 &:= ((5 + 1) \times Q((89 + 4))) \\ 51921 &:= (Q(Q((5 + 1))) - (-Q(9) \times Q(Q((Q(2) + 1)))) \\ 51925 &:= ((5 - 1) + (Q(9) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(5)))) \\ 51926 &:= ((Q(Q(5)) \times (1 + Q(9))) + Q(26)) \\ 51928 &:= -((Q((Q(5) - 1)) + ((Q(Q(9)) + 2) \times (-8))) \\ 51945 &:= ((Q(5) - 1) + (-Q(9) \times (-Q(4) - Q(Q(5)))) \\ 51947 &:= ((Q((Q(5) + 1)) \times Q(9)) - Q((4 + Q(7)))) \\ 51959 &:= (-Q(5)) + ((1 \times 9) \times Q((-5) + Q(9))) \\ 51964 &:= (((-5) + (Q(19) \times Q(6))) \times 4) \\ 51965 &:= (-5) \times (((1 - 9) \times Q(Q(6))) - (Q(5))) \\ 51966 &:= (((Q(Q(5)) + 1) \times Q(9)) + Q(Q(6)) - (Q(6))) \\ 51984 &:= ((Q(51) - (Q(9) \times (-8))) \times Q(4)) \\ 51993 &:= ((Q((-5) + Q((1 \times 9))) \times 9) + (Q(3))) \\ 52025 &:= (-Q(5)) \times (-Q(20) - Q((Q(Q(2)) + (Q(5)))))) \\ 52083 &:= (((-5) - Q(20)) - (-8) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 52175 &:= (((-Q(5)) - Q((Q(Q(2)) + 1))) + Q(Q(7))) \times Q(5) \\ 52200 &:= ((5 + Q(Q(Q(2)))) \times 200) \\ 52208 &:= ((5 - Q(Q(Q(2)))) \times (-208)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 52215 &:= (Q((-5) + Q(2 \times Q(2)))) \times 15 \\ 52222 &:= (((-52) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(Q(2)))) - 2 \\ 52224 &:= ((Q((5 + 2)) + 2) \times Q(2 \times Q(4))) \\ 52232 &:= ((Q(Q(Q(5 - 2)))) \times (2^3)) - Q(Q(Q(2))) \\ 52236 &:= (((Q(Q(5 + 2))) - Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) \times 6 \\ 52245 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(2))) + (Q(2))) \times Q(4 + 5)) \\ 52263 &:= (((Q(Q(5)) - 2) + Q(2 \times Q(6))) \times Q(3)) \\ 52272 &:= ((Q(5) + 2) \times Q(((Q(2) + 7)) \times Q(2))) \\ 52275 &:= ((Q(5) + Q(Q(2))) \times ((2 + Q(7)) \times Q(5))) \\ 52288 &:= ((Q(Q(5)) + ((Q(2)^{Q(2)}) - Q(8))) \times Q(8)) \\ 52292 &:= ((Q(5 + 2) + (-2) \times Q(Q(9)))) \times (-Q(2)) \\ 52297 &:= (5 - (-Q(2)) \times ((2 \times Q(Q(9))) - Q(7))) \\ 52324 &:= ((-Q(5) + (2 \times Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(2)))) \times 4) \\ 52325 &:= (((Q(5) + Q(2)) \times Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(5) \\ 52327 &:= (Q((5 \times Q(Q(2)))) + ((Q(3)^{Q(2)}) \times 7)) \\ 52328 &:= (((5 \times Q(2)) - (Q(3)^{Q(2)})) \times (-8)) \\ 52331 &:= (((Q(Q(5)) - 2) \times (3 + Q(Q(3)))) - 1) \\ 52332 &:= ((Q(Q(5)) - 2) \times (3 + Q(3^2))) \\ 52335 &:= (-Q(5) - ((-Q(2) - Q(Q(3))) \times (-Q(3) + Q(Q(5)))) \\ 52336 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(Q(2))) + (Q((3 + Q(Q(3)))) \times 6)) \\ 52338 &:= ((Q(5) \times (-2 \times 3)) + (Q(Q(Q(3))) \times 8)) \\ 52339 &:= (-5 - (((Q(Q(2)) - Q(Q(Q(3)))) \times Q(3)) + Q(Q(9)))) \\ 52345 &:= (((Q(5) + Q(2)) \times Q((3 + Q(4)))) \times 5) \\ 52353 &:= (((Q(5) + Q(Q(2))) + Q((Q(Q(3)) - 5)))) \times Q(3) \\ 52364 &:= ((Q(5) + ((-2) \times Q(Q(Q(3)))) + 6) \times (-4)) \\ 52368 &:= ((Q(Q(Q(5 - 2)))) - (Q(3) + (6))) \times 8 \\ 52369 &:= (Q(5) - (-Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(6) - Q(Q(9)))) \\ 52371 &:= (Q((Q(5) - 2)) \times (Q((3 + 7)) - 1)) \\ 52373 &:= (((-Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-3 - Q(7))) + Q(Q(Q(3))) \\ 52375 &:= ((-((Q(5) - Q(2))) + Q((-3) + Q(7))) \times Q(5)) \\ 52383 &:= (((5 - 2) - Q(Q(Q(3)))) \times (-8)) - (Q(Q(3))) \\ 52384 &:= ((Q(5) + Q(((2 - Q(3)) + Q(8)))) \times Q(4)) \\ 52387 &:= (-52 - ((Q(Q(Q(3))) \times (-8)) + (Q(7)))) \\ 52388 &:= -((Q((5 \times 2)) - ((3^8) \times 8)) \\ 52389 &:= (((-5) + Q(Q(2))) \times (-Q(3))) - (-8 \times Q(Q(9))) \\ 52394 &:= (((Q(5) + Q(Q(2 + 3)))) \times Q(9)) - Q(Q(4)) \\ 52396 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(2) + Q(Q(3)))) - Q((-9) + Q(6))) \\ 52397 &:= (Q(Q(5)) - (Q((2 + 3) + Q(9))) \times (-7)) \\ 52398 &:= ((-((5 \times 2)) \times Q(3)) - (Q(Q(9)) \times (-8))) \\ 52416 &:= ((Q((Q(5) + Q(Q(2)))) - (Q((Q(4) - 1)))) \times Q(6)) \\ 52429 &:= (5 - (-Q(2)) \times (-Q(4) - (-2) \times Q(Q(9)))) \\ 52435 &:= (((-Q(5) - Q(Q(2))) \times Q(Q(4))) + (Q(3))) \times (-5) \\ 52437 &:= (((Q(Q(5)) \times (-Q(2) - Q(4))) - (Q(3))) \times 7) \\ 52438 &:= ((Q(5) \times (2 - 4)) + (Q(Q(Q(3))) \times 8)) \\ 52439 &:= (-Q(5) + ((2 \times 4) \times (-3) + Q(Q(9)))) \\ 52448 &:= (((-Q(5)) \times (Q(2) - Q(Q(4)))) + Q(Q(4))) \times 8 \\ 52450 &:= ((-Q(5)) - Q(2 \times Q(4))) \times (-50) \\ 52453 &:= (5 - ((2 \times 4) \times (5 - Q(Q(Q(3)))))) \\ 52455 &:= ((((-Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(Q(4))) \times (-5)) - (Q(5)) \\ 52459 &:= ((5 - Q(Q(Q(2)))) \times (Q(4) + (Q(5) \times (-9)))) \\ 52463 &:= (-Q(5) - ((-2) - Q(4)) \times Q((6 \times Q(3)))) \\ 52464 &:= (((Q(5) + Q(Q(2))) \times (-Q(4) + Q(Q(6)))) - Q(4)) \\ 52465 &:= (((5 \times 2) \times 4) \times Q(Q(6))) + Q(Q(5)) \\ 52475 &:= ((Q(Q(5)) \times ((Q(2) - Q(4)) \times (-7))) - (Q(5))) \\ 52478 &:= (-((5 \times 2)) - (Q(Q((Q(4) - 7)))) \times (-8)) \\ 52479 &:= ((-Q(5)) + Q(-(Q(2) - Q(4)))) \times (Q(7) \times 9) \\ 52480 &:= ((Q(5) + Q(Q(2))) \times (Q(4) \times 80)) \\ 52483 &:= (-5 - ((2 \times (4 - 8)) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 52484 &:= ((Q(((5 - 2)^4)) \times 8) - 4) \\ 52489 &:= ((5 - Q(2)) - (-((Q(4) - 8)) \times Q(Q(9)))) \\ 52491 &:= (-5 + ((2 \times 4) \times (Q(Q(9)) + 1))) \\ 52492 &:= (5 - ((-2) + (Q(4) \times Q(Q(9)))) / (-2)) \\ 52493 &:= (5 - (-((2 \times 4) \times Q(9 \times Q(3)))) \\ 52496 &:= ((-Q(5)) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(4)) \times (-9)))) + (Q(Q(6))) \\ 52497 &:= (-5 - (2 \times ((-4) \times Q(Q(9))) - 7)) \\ 52498 &:= (-((5 \times (2 - 4))) - (Q(Q(9)) \times (-8))) \\ 52499 &:= (-5 - (-Q(2)) \times ((4 + Q(Q(9))) + Q(Q(9)))) \\ 52500 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(50) + 0 \\ 52501 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(50) + 1 \\ 52502 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(50) + 2 \\ 52503 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(50) + 3 \\ 52504 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(50) + 4 \\ 52505 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(50) + 5 \\ 52506 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(50) + 6 \\ 52507 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(50) + 7 \\ 52508 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(50) + 8 \\ 52509 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(50) + 9 \\ 52513 &:= (Q(5) - (Q(Q((Q(2) + 5)))) \times (1 - Q(3))) \\ 52521 &:= ((Q(5) - Q(2)) \times (Q((Q(5) \times 2)) + 1)) \\ 52523 &:= (Q(5) - (2 \times (-5 - (Q(2) \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 52525 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(2) \times (Q(5) - Q(2)))) + (Q(5))) \\ 52528 &:= ((-5) - ((Q(2) + 5)^{Q(2)})) \times (-8) \\ 52533 &:= (((5 - Q(2 + Q(5)))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(3) \\ 52536 &:= ((Q(Q(5)) \times (-((2 - 5) + Q(Q(3)))) + (Q(6))) \\ 52537 &:= (((Q(Q(5)) + (-2) + Q(5))) \times Q(Q(3))) + Q(7) \\ 52538 &:= (Q(Q(5)) + (((Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times Q(Q(3))) - 8)) \\ 52542 &:= ((Q(5) - Q(2)) \times ((Q(Q(5)) \times 4) + 2)) \\ 52543 &:= (5 - (2 \times (-Q(5) - (4 \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 52546 &:= ((Q(Q(5)) \times (2 \times (Q(5) + Q(4)))) + Q(Q(6))) \\ 52560 &:= (((-5) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(5)))) \times 60 \\ 52562 &:= ((Q(Q(5)) + Q(Q(2))) \times ((5 + Q(6)) \times 2)) \\ 52569 &:= (((5 \times Q(Q(Q(2)))) - ((Q(Q(5)) + 6))) \times Q(9)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 52577 &:= ((Q((5+2)) + Q((Q(5) + (7)))) \times Q(7)) \\ 52583 &:= ((-5) + Q((2 \times 5))) - (-8 \times Q(Q(Q(3)))) \\ 52584 &:= ((Q(Q(5)) - ((Q(2) - (5)))) \times 84) \\ 52588 &:= (Q((5 \times 2)) - (Q(Q(Q(-(5-8)))))) \times (-8)) \\ 52589 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(2))) \times Q(5)) + (Q(Q(8)) \times 9)) \\ 52593 &:= ((Q(Q(5)) - Q(Q(2))) + (Q((-5) + Q(9))) \times Q(3)) \\ 52596 &:= (((Q((Q(5) - Q(2))) \times 5) + Q(Q(9))) \times 6) \\ 52604 &:= (((-Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-60)) - Q(Q(4)) \\ 52609 &:= (Q(Q(5)) - (Q((Q(Q(2)) + (60))) \times (-9))) \\ 52623 &:= -((Q(Q(5)) - (Q((2^6)) \times (Q(2) + Q(3)))) \\ 52624 &:= (((Q(5) + Q(Q(2))) \times Q(Q(6))) - (2 \times Q(Q(4)))) \\ 52625 &:= ((Q((5+2) + Q(6))) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5) \\ 52632 &:= (((Q(Q(Q(5-2)))) + Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\ 52634 &:= (((Q(5) \times 26) \times Q(Q(3))) - Q(4)) \\ 52635 &:= (Q((-5) + Q(Q(2)))) \times ((-6) - Q(Q(3))) \times (-5)) \\ 52638 &:= (((5^2) \times 6) + (Q(Q(Q(3))) \times 8)) \\ 52640 &:= (((-5) \times Q(2)) - Q(Q(6))) \times (-40) \\ 52641 &:= ((5 \times Q((Q(Q(2)) \times 6))) + Q(Q(Q((4-1)))) \\ 52644 &:= ((Q((Q(5) - 2)) \times Q((6+4))) - Q(Q(4))) \\ 52645 &:= (-5) + (26 \times Q(45)) \\ 52648 &:= (((5 \times Q(2)) + Q(Q((Q(6)/4)))) \times 8) \\ 52649 &:= ((-Q(5)) \times Q(Q(Q(2)))) - ((Q(6)/(-4)) \times Q(Q(9))) \\ 52650 &:= (Q(Q((5-2))) \times 650) \\ 52659 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(2))) + (Q(Q(6)) \times (-5))) \times (-9)) \\ 52665 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(2) + Q(6))) \times (Q(Q(6)) + (5))) \\ 52668 &:= ((Q(Q(5)) + 2) \times (6 \times (6+8))) \\ 52672 &:= (((-5) + Q(Q(2))) \times Q(Q(6))) + (Q(Q(7)) \times Q(Q(2))) \\ 52675 &:= (((5+2) + Q(6)) \times Q((7 \times 5))) \\ 52677 &:= (Q(Q(5)) + (Q(26) \times 77)) \\ 52683 &:= (((-Q(5)) + Q(Q(Q(2)))) - Q(6)) - (-8 \times Q(Q(Q(3)))) \\ 52687 &:= -((Q(Q(5)) + (Q(Q(2)) \times (-68) \times Q(7)))) \\ 52688 &:= ((Q(5) + Q(Q((-2) \times Q(6)/(-8)))) \times 8) \\ 52699 &:= ((Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) - (Q(99))) \\ 52719 &:= ((-Q(5)) + Q(Q(Q(2)))) - ((7+1) \times Q(Q(9))) \\ 52722 &:= (-Q((5 \times 2))) - (Q(Q(7)) \times (-22)) \\ 52723 &:= ((-5) + Q(Q(2))) \times ((Q(Q(7)) \times 2) - (Q(3))) \\ 52725 &:= ((Q(5) \times Q((-2) + Q(7))) - Q((2 \times Q(5)))) \\ 52728 &:= (((Q(5) \times (Q(Q(Q(2)) + 7)) + (Q(Q(2)))) \times 8) \\ 52735 &:= (((Q(5) - 2) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(3)))) - Q(Q(5))) \\ 52736 &:= (-Q((5^2))) + (Q(7) \times Q((-3) + Q(6))) \\ 52739 &:= ((-5) + Q(Q(Q(2)))) - ((-7) \times Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(9)) \\ 52741 &:= (5 + (Q(Q(Q(2))) \times ((-Q(7)) + Q(Q(4)) - 1))) \\ 52753 &:= (-Q(5)) - ((2 - Q(Q(7))) \times (Q(5) - 3)) \\ 52768 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(2))) - Q((Q(7) + Q(6)))) \times (-8)) \\ 52772 &:= ((Q(5) - ((Q(2) + (7)) \times Q(Q(7)))) \times (-2)) \\ 52775 &:= ((-5) + Q(((Q(2) + Q(7)) - (7)))) \times Q(5) \\ 52784 &:= (((Q(5) \times 2) + Q((Q(7) + 8))) \times Q(4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 52787 &:= ((Q((Q(5) \times 2)) + Q((7 + Q(8)))) \times 7) \\ 52795 &:= ((Q(5) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(7)) + (Q(9) \times Q(Q(5)))) \\ 52798 &:= ((5 + Q(Q(Q(2)))) - (-Q(7)) + (Q(Q(9)) \times (-8))) \\ 52799 &:= (-Q(Q(5))) - ((Q(Q(-(2-7))) - Q(Q(9))) \times 9) \\ 52806 &:= ((Q(Q((5+2))) + Q(80)) \times 6) \\ 52822 &:= (Q(Q((5+2))) \times ((8-2) + Q(Q(2)))) \\ 52827 &:= (5 - ((2-8) - Q(Q(2))) \times Q(Q(7))) \\ 52832 &:= (52 \times (-8) + Q(32)) \\ 52833 &:= ((Q(Q(5)) - Q(Q(Q(2)))) - (8 \times (3 - Q(Q(Q(3)))))) \\ 52839 &:= ((-Q(5)) \times ((Q(Q(Q(2))) + 8) \times (-Q(3))) - Q(Q(9))) \\ 52840 &:= ((-Q(5)) - Q(Q(-(2-8)))) \times (-40) \\ 52844 &:= ((-Q(Q(5))) - Q((Q(Q(2)) + 8))) \times (-44) \\ 52847 &:= (Q(5) - ((2-8) - Q(4)) \times Q(Q(7))) \\ 52855 &:= (Q((Q(5) - (2-8))) \times 55) \\ 52860 &:= ((Q(Q(5)) + (2^8)) \times 60) \\ 52864 &:= (((5 - Q(Q(Q(2)))) \times (-8)) + (Q(Q(6))) \times Q(4)) \\ 52866 &:= ((-Q(5)) + Q((Q(2+8) - (6)))) \times 6) \\ 52868 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(2) + Q(8))) - (Q(Q(6)) \times (-8))) \\ 52873 &:= (Q((Q(5) - Q(2))) - (8 \times (7 - Q(Q(Q(3)))))) \\ 52875 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(2))) + Q(8)) \times 75) \\ 52879 &:= ((-5) + Q(2)) - (8 \times (-Q(7)) - Q(Q(9))) \\ 52880 &:= ((Q(Q(5)) + Q(-(2-8))) \times 80) \\ 52888 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(2))) - 8) \times 88) \\ 52892 &:= (Q((5 \times Q(2))) - ((-8) \times Q(Q(9))) - (Q(2))) \\ 52893 &:= ((Q(Q(5)) + 28) \times (9 \times Q(3))) \\ 52896 &:= ((-Q(5)) + Q((Q(Q(2)) + 8))) \times 96) \\ 52923 &:= ((Q(5) - 2) \times ((9 \times Q(Q(Q(2)))) - 3)) \\ 52927 &:= ((Q(Q(5)) \times (-Q(2) - Q(9))) - (-2) \times Q(Q(7))) \\ 52928 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(2))) - Q((Q(9) + Q(2)))) \times (-8)) \\ 52929 &:= (((Q((5^2)) \times 9) + Q(Q(Q(2)))) \times 9) \\ 52936 &:= ((Q(5) \times Q((Q(-(2-9)) - 3))) + Q(6)) \\ 52938 &:= ((Q(5) \times (2 \times 9)) + (Q(Q(Q(3))) \times 8)) \\ 52945 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(2))) \times Q(9)) + (4^5)) \\ 52956 &:= ((Q(Q(5)) + (Q(29) + (5))) \times Q(6)) \\ 52966 &:= ((5 - Q(Q(Q(2)))) + ((Q(Q(9)) + (6^6)))) \\ 52969 &:= (Q(Q(5)) - (-Q(2)) \times ((Q(Q(9)) - (Q(6))) + Q(Q(9)))) \\ 52974 &:= ((Q(Q(5)) + 29) \times Q(Q((7-4))) \\ 52977 &:= (((Q((5^2)) \times Q(9)) - Q(7)) + Q(Q(7))) \\ 52983 &:= (Q((Q(5) + Q(2))) \times ((9 \times 8) - Q(3))) \\ 52984 &:= ((-Q(5)) \times ((Q(Q(Q(2))) + 9) \times (-8))) - (Q(4)) \\ 52986 &:= ((-5) + Q(-(Q(2) - 98))) \times 6) \\ 52987 &:= (-5) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(9)) - Q((8 + Q(7)))))) \\ 52992 &:= (Q(-(5-29)) \times 92) \\ 52997 &:= ((Q((Q(5) - 2)) - Q((9 + Q(9)))) \times (-7)) \\ 53025 &:= ((5 + Q((30 + Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 53083 &:= ((Q(Q(5)) - (30)) - (-8) \times Q(Q(Q(3)))) \end{aligned}$$

- 53113 := (Q(Q(5)) + (Q(Q(Q(3))) × ((1 + 1)³)))
53125 := ((Q(Q(5)) × Q(Q(3))) + Q((1 + Q((2 + 5))))))
53129 := (Q(Q(5)) + ((Q(3) - 1) × (2 + Q(Q(9)))))
53132 := (((Q(Q(5)) + 31) × Q(Q(3))) - (Q(2)))
53133 := (((Q(Q(5)) + 31) × Q(Q(3))) - 3)
53136 := ((Q(5) + Q((3 + 1))) × Q(36))
53153 := (Q(Q(5)) - ((Q(3) - 1) × (-5 - Q(Q(Q(3))))))
53166 := ((Q(5) + Q((Q((Q(3) + 1)) - (6)))) × 6)
53174 := ((Q(5) - 3) × (Q(Q((1 × 7))) + Q(4)))
53186 := ((Q(Q(5)) × (Q(Q(3)) + 1)) + Q((8 + Q(6))))
53215 := (5 + ((Q(Q(3)) + (Q(2))) × (1 + Q(Q(5)))))
53217 := ((Q(Q(5)) × Q(Q(3))) + (2 × Q(Q(-(1 - 7))))))
53223 := (-Q(5) + ((Q(3) + Q(2)) × Q(Q((2³))))))
53225 := (Q(5) × (Q(Q(3)) + (2 × Q((2⁵))))))
53227 := ((5 × Q(Q(3))) - (-22 × Q(Q(7))))
53232 := ((Q(Q((5 + 3))) × (Q(2) + Q(3))) - Q(Q(2)))
53236 := ((Q((5 + Q(3))) × (Q(Q(Q(2))) + Q(3))) + (Q(Q(6))))
53238 := ((Q(Q(5)) - 3) + ((Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) × 8))
53239 := ((Q(Q((5 + 3))) × (Q(2) + Q(3))) - 9)
53243 := (-5) + ((Q(3) + Q(2)) × Q((4³)))
53248 := (((-Q(5)) + Q(Q(3))) - (Q(2))) × Q((4 × 8)))
53253 := (5 + ((Q(3) + Q(2)) × Q(Q((5 + 3))))))
53257 := (((Q(Q(5)) × Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(5) - Q(Q(7))))
53263 := ((Q(Q(5)) × (Q(Q(3)) - 2)) + (Q(Q(6)) × 3))
53264 := ((((-Q(5)) - Q(Q(Q(3)))) / (-2)) + Q(6)) × Q(4))
53266 := ((Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) - ((Q(Q(2)) - Q(Q(6))) × Q(6)))
53269 := ((Q(Q(5)) × (Q(Q(3)) + (Q(2)))) - (Q(Q(6)) / (-9)))
53273 := (Q(5) + (Q(32) × (Q(7) + 3)))
53275 := (Q(Q(5)) + (Q(Q(3)) × (Q(-(2 - 7)) + Q(Q(5))))))
53276 := (((Q(Q(5)) - Q(Q(3))) × (2 × Q(7))) - (Q(6)))
53277 := ((Q(53) - (-2) × Q(Q(7)))) × 7)
53284 := (((Q(5)³) - Q(-(Q(Q(2)) - Q(8)))) × 4)
53285 := ((5 × (Q(3)^{Q(2)})) + (Q(Q(8)) × 5))
53287 := -((Q(5) - ((Q(32) + Q(8)) × Q(7))))
53289 := ((Q(((Q(5) × 3) + 2)) - 8) × 9)
53294 := ((Q(Q(5)) × (Q(Q(3)) + (Q(2)))) + Q((9 + 4)))
53295 := (((Q(Q((5 + 3))) + 2) + Q(Q(9))) × 5)
53297 := ((Q(Q((5 + 3))) × (Q(2) + 9)) + Q(7))
53298 := (((5 × Q(Q(3))) × 2) - (Q(Q(9)) × (-8)))
53299 := (((Q(Q(5)) + 3) × (Q(2) + Q(9))) - (Q(9)))
53312 := ((Q(Q(5)) - Q(Q(3))) × ((Q(Q(3)) + 1) + Q(Q(2))))
53317 := (5 + ((Q(33) - 1) × Q(7)))
53323 := (Q((5 + Q(Q(3)))) + (Q(Q(Q(3))) × (Q(2) + 3)))
53326 := (((Q(Q(5)) × Q(Q(3))) - 3) + Q((Q(Q(2)) + (Q(6))))))
53328 := (-Q(5) - ((-Q(3)) × Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))))) + 8))
53329 := ((Q(Q((5 + 3))) × (Q(3) + Q(2))) + (Q(9)))
53341 := (((-5) - Q(Q((3 + 3)))) × (-41))
53343 := ((Q(Q(5)) + (Q(3) - Q((3⁴)))) × (-Q(3)))
53348 := (-5) - ((-Q(3)) × Q((Q(Q(3)) - (4)))) + 8))
53352 := (((-5) + Q(Q(3))) × ((Q(Q(3)) + Q(Q(5))) - (Q(2))))
53353 := (((Q(Q(5)) × Q(Q(3))) - Q(Q(3))) + (Q(53)))
53362 := (((Q(Q(5)) - Q(Q(Q(3)))) × (-Q(3))) - 62)
53365 := (-5) - ((-Q(3)) × (Q(Q(Q(3))) + (-6 - Q(Q(5))))))
53372 := (((-5) + (Q(33) × Q(7))) + Q(Q(2)))
53375 := ((((-Q(5)) + Q(Q(3))) × Q(Q(3))) - Q(Q(7))) × Q(5))
53377 := ((Q(5) - Q(3)) + (Q(3) × Q(77)))
53378 := (Q(5) + ((Q(33) × Q(7)) - 8))
53379 := ((Q(Q(5)) + ((3³) + 7)) × Q(9))
53385 := (((Q(Q(5)) - Q(Q(Q(3)))) × (-Q(3))) - ((Q(8) - Q(5))))
53386 := (Q(5) - ((-Q(3)) × Q(-(Q(3) - (86))))))
53392 := (((5 + 3) × (Q(Q(3)) + Q(Q(9)))) + Q(Q(Q(2))))
53414 := ((Q(Q(5)) × (Q(Q(3)) + 4)) + Q((1 + Q(4))))
53417 := (((Q(Q(5)) - Q(Q(Q(3)))) × (-Q((4 - 1)))) - 7)
53419 := (-5) - (Q(3) × (Q(Q((4 + 1))) - Q(Q(9))))
53423 := (((Q((5 × 3)) - Q(4)) × Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(3))))
53424 := (53 × (-Q(4) + Q((2 × Q(4))))))
53425 := (-Q(5) × ((Q(Q(3)) × (-Q(4))) - Q((Q(2) + Q(5))))))
53427 := (((Q(Q(5)) × (-3)) + Q(Q(4))) × (Q(Q(2)) - Q(7)))
53430 := ((Q(Q(5)) + Q(34)) × 30)
53433 := (((Q(Q(5)) - Q((3⁴))) × (-Q(3))) + (Q(3)))
53434 := ((Q(Q(5)) × Q(Q(3))) + Q((4 + Q((3 + 4))))))
53435 := ((((-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + 4) × Q(3)) - (Q(5)))
53437 := (((Q(Q(5)) - Q(Q(Q(3)))) + 4) × (-Q(3))) + (Q(7)))
53438 := (5 - ((-Q(3)) × (Q((-4) + Q(Q(3)))) + 8))
53445 := ((5 × Q((Q(Q(3)) + Q(4)))) - (Q(Q(4)) × (-Q(5))))
53449 := ((Q(Q(5)) × (Q(Q(3)) + 4)) - (-4 × Q(9)))
53459 := (((Q(5) × Q(Q((3 + 4)))) - (5)) - Q(Q(9)))
53464 := ((Q(5) × Q(Q((3 + 4)))) - Q(Q((Q(6) / 4))))
53468 := (((Q(5) × Q((3 × Q(4)))) - (Q(6))) - Q(Q(8)))
53475 := (((-5) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(4) - (Q(Q(7)) × (-Q(5))))))
53492 := (((-5) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(4)) + Q(Q(9)))) × Q(2))
53494 := ((Q(Q(5)) × ((Q(3) - 4) + Q(9))) - Q(Q(4)))
53495 := (((Q(Q(5)) - 3) × (4 + Q(9))) + Q(Q(5)))
53496 := ((((-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + 4) × 9) + Q(6))
53516 := (-Q(5) - (Q(Q(3)) × ((Q(Q(5)) × (-1)) - (Q(6))))))
53523 := ((((-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + (-5 + Q(Q(2)))) × Q(3))
53525 := ((Q(5) + Q((-3) + Q((5 + 2)))) × Q(5))
53536 := (((Q(Q(5)) × Q(Q(3))) - 5) + Q((Q(3) × 6)))
53541 := ((Q(Q(5)) × Q(Q(3))) - (Q(54) × (-1)))
53543 := (-Q(5) + ((Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(5)) - Q(4)))) × Q(3)))
53546 := (5 - (Q(Q(3)) × (-((5⁴) - Q(6))))
53555 := (((-5) - Q(Q(3))) × (-5 - Q(Q(5)))) - Q(Q(5)))

$$\begin{aligned} 53557 &:= (Q(Q(5)) - ((-3) + Q(5)) \times (-5 - Q(Q(7)))) \\ 53562 &:= (Q(5) + ((Q(Q(3)) \times (Q(Q(5)) + (Q(6)))) - (Q(2)))) \\ 53563 &:= ((Q(5) - 3) + ((Q(Q(5)) + (Q(6))) \times Q(Q(3)))) \\ 53566 &:= (Q(5) + (Q(Q(3)) \times (Q(Q(5)) + (6 \times 6)))) \\ 53568 &:= (((Q(5) - Q((-3) + Q(5))) + Q(Q(6))) \times Q(8)) \\ 53569 &:= ((Q(5) + 3) - ((Q(Q(5)) + (Q(6))) \times (-Q(9)))) \\ 53572 &:= (-53) - ((-Q(5)) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(Q(2))))) \\ 53575 &:= (((5 + Q(Q(3))) \times Q(Q(5))) - (7 \times Q(5))) \\ 53580 &:= ((-5) + Q(Q(3))) \times (Q(Q(5)) + (80)) \\ 53584 &:= ((-((5 \times 3)) + Q(58)) \times Q(4)) \\ 53585 &:= ((Q(Q(5)) - (-3) \times Q(58)) \times 5) \\ 53587 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) + Q(Q(5))) - Q(8)) + Q(Q(7))) \\ 53592 &:= ((Q(Q(5)) - (Q(3))) \times (-5 - 92)) \\ 53625 &:= ((Q((-5) + (Q(3) \times 6)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 53632 &:= ((Q((-Q(5)) + Q(Q(3)))) + (6^3)) \times Q(Q(2)) \\ 53635 &:= ((((-Q(Q(5))) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(6)))) \times (-Q(3))) + (Q(Q(5))) \\ 53638 &:= ((Q((Q(5) + Q(3))) - (6)) + (Q(Q(Q(3))) \times 8)) \\ 53640 &:= (((-5) \times Q(3)) - Q(Q(6))) \times (-40) \\ 53645 &:= (-5) \times (-((3^6)) + (-Q(4) \times Q(Q(5)))) \\ 53650 &:= (Q(Q(5)) + Q(3 + Q(6))) \times Q(5) + 0 \\ 53651 &:= (Q(Q(5)) + Q(3 + Q(6))) \times Q(5) + 1 \\ 53652 &:= (Q(Q(5)) + Q(3 + Q(6))) \times Q(5) + 2 \\ 53653 &:= (Q(Q(5)) + Q(3 + Q(6))) \times Q(5) + 3 \\ 53654 &:= (Q(Q(5)) + Q(3 + Q(6))) \times Q(5) + 4 \\ 53655 &:= (Q(Q(5)) + Q(3 + Q(6))) \times Q(5) + 5 \\ 53656 &:= (Q(Q(5)) + Q(3 + Q(6))) \times Q(5) + 6 \\ 53657 &:= (Q(Q(5)) + Q(3 + Q(6))) \times Q(5) + 7 \\ 53658 &:= (Q(Q(5)) + Q(3 + Q(6))) \times Q(5) + 8 \\ 53659 &:= (Q(Q(5)) + Q(3 + Q(6))) \times Q(5) + 9 \\ 53667 &:= ((-5) \times Q(Q(Q(3)))) + (Q(6) + (Q(6) \times Q(Q(7)))) \\ 53675 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) + Q((6 + Q(7)))) + (Q(5))) \\ 53676 &:= ((Q(Q(5)) - Q((3 + Q(6)) + (7)))) \times (-Q(6)) \\ 53678 &:= (((Q(5) - 3) \times (Q(6) + Q(Q(7)))) + Q(8)) \\ 53680 &:= ((Q(Q(5)) - Q(36)) \times (-80)) \\ 53685 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) - (Q(6) \times (-85))) \\ 53692 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(Q(3)) - (6)) + Q(Q(9))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 53697 &:= ((Q(5) \times (-3)) + (6 \times (Q(Q(9)) + Q(Q(7)))) \\ 53698 &:= (((-5) - Q(Q(3))) + Q(Q(6))) - (Q(Q(9)) \times (-8)) \\ 53724 &:= ((-Q(5)) - (Q((Q(3) + Q(7))) \times (-Q(2)))) \times 4 \\ 53725 &:= (((5 + Q(Q(3))) \times Q(Q((7 - 2)))) - (Q(5))) \\ 53726 &:= -((Q(Q(5)) + (Q(Q(3)) \times (Q(Q((7 - 2))) - Q(Q(6)))))) \\ 53738 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(3) - (7))) + (Q(Q(Q(3))) \times 8)) \\ 53742 &:= (((5 - Q((Q(3) + Q(7)))) \times (-Q(4))) - 2) \\ 53743 &:= ((Q((-5) + (Q(3) \times 7))) \times Q(4)) - Q(Q(3)) \\ 53744 &:= ((5 - Q((Q(3) + Q(7)))) \times (-4 \times 4)) \\ 53761 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) + Q((Q(7) + (6 + 1)))) \\ 53766 &:= (((-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + (Q((Q(7) + (6)))) \times 6) \\ 53768 &:= ((Q(5) - Q(Q(3))) + (Q((-7) + Q(6))) \times Q(8)) \\ 53775 &:= (((Q(5) \times (-3 + 7)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 53777 &:= -((Q(5) - (Q(3) \times (Q(7) + Q(77)))) \\ 53783 &:= ((Q(((Q(5) \times 3) + (7))) \times 8) - (Q(3))) \\ 53786 &:= ((Q(((Q(5) \times 3) + (7))) \times 8) - (6)) \\ 53787 &:= (-5) + ((Q(Q(3)) - Q(7)) \times Q((-8) + Q(7))) \\ 53792 &:= ((-((5 - 3)) + Q((Q(7) + 9))) \times Q(Q(2))) \\ 53796 &:= (((Q((5 - 3)) + Q(Q(7))) + Q(Q(9))) \times 6) \\ 53824 &:= (Q((5 + (3 \times 8))) \times Q((2 \times 4))) \\ 53825 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) - ((Q(8) \times (-2)) \times Q(5))) \\ 53826 &:= (((-5) - Q(Q(Q(3)))) \times (-8)) + (2 + Q(Q(6))) \\ 53834 &:= (Q(Q(5)) - ((3 - Q(Q(8))) \times (Q(3) + (4)))) \\ 53843 &:= (-Q(5)) - (Q((3 + Q(8))) \times (-4 \times 3)) \\ 53845 &:= (5 \times ((Q(Q(3)) + 8) \times Q((Q(4) - (5)))) \\ 53848 &:= (53 \times (-8) + Q((4 \times 8))) \\ 53852 &:= ((Q(5) + 3) + (Q(8) \times Q((Q(5) + Q(2)))) \\ 53856 &:= -(((Q(5) - Q(3 \times (8 + 5)))) \times Q(6)) \\ 53863 &:= (-5) - (Q((3 + Q(8))) \times (Q(6) / (-3))) \\ 53865 &:= (Q((5 \times Q(3))) - ((-8) \times Q(Q(6))) \times 5) \\ 53872 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) + Q((8 + Q(7)))) - 2) \\ 53873 &:= ((Q(5) + Q((Q(Q(3)) + 8))) - (-7) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 53874 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) + Q((-8) + Q(7) + Q(4))) \\ 53875 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(8)) - (7)))) \times 5) \\ 53876 &:= ((Q(Q(5)) + 3) - (Q(Q(8)) \times (-7 + 6))) \\ 53888 &:= ((Q((5 + (3 \times 8))) \times Q(8)) + Q(8)) \\ 53893 &:= (Q(5) - (Q((3 + Q(8))) \times (-9 + 3))) \\ 53895 &:= (Q(Q(5)) - (((-3) + Q(Q(8))) + Q(Q(9))) \times (-5)) \\ 53922 &:= ((5 + Q(Q(3))) \times (Q(Q(9 - Q(2)))) + 2) \\ 53925 &:= (-5) - ((Q(Q(Q(3))) + Q((Q(9) - Q(Q(2)))) \times (-5)) \\ 53926 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(3))) \times (Q(9) + Q(2))) + (Q(6))) \\ 53928 &:= (((Q((5 + Q(3))) + Q(Q(9))) - Q(Q(2))) \times 8) \\ 53946 &:= ((5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(9)))) + (Q(4) \times Q(Q(6)))) \\ 53968 &:= ((Q(5) - Q(3)) \times (9 + Q((-6) + Q(8)))) \\ 53975 &:= (Q(5) - (((-3) \times Q(9)) + Q(Q(7))) \times (-Q(5))) \\ 53976 &:= (((Q(5) + Q(3)) + Q(Q(9))) + Q(Q(7))) \times 6) \\ 53977 &:= (Q(Q(5)) - (Q(3) - (9 \times Q(77)))) \\ 53982 &:= (((Q(Q(5)) - 3) \times Q(9)) + Q((Q(8) - Q(2)))) \\ 53983 &:= (((Q(Q(5)) - (Q(3))) \times Q(9)) + Q(Q(8))) - (Q(3)) \\ 53985 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-9)) + (-Q(8) + Q(Q(5)))) \\ 53986 &:= (((Q(Q(5)) - (Q(3))) \times Q(9)) + Q(Q(8))) - (6) \\ 54027 &:= ((-5) - Q(Q(4))) \times ((0 - Q(Q(Q(2)))) + (Q(7))) \\ 54083 &:= ((-5) + Q(40)) - (-8) \times Q(Q(Q(3))) \\ 54156 &:= (-5) - (41 \times (-Q(5) - Q(Q(6)))) \\ 54216 &:= ((5 - Q(Q(4))) \times (-216)) \\ 54224 &:= ((Q(5) + Q((42 + Q(Q(2)))) \times Q(4)) \\ 54243 &:= ((Q(Q(5)) - Q(Q(4))) \times (Q(-((Q(2) - Q(4)))) + 3)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 54247 &:= (-Q(5) - (Q(Q(4)) \times (Q(2) \times (-4) - Q(7)))) \\ 54257 &:= ((Q(5) - (((4+2)^5))) \times (-7)) \\ 54263 &:= -((Q(Q(5)) - (Q(4) + ((2+Q(6))^3)))) \\ 54264 &:= (((Q(5) - 4) \times 2) \times (Q(Q(6)) - 4)) \\ 54272 &:= (((5 \times Q(Q(4))) - Q(Q(Q(2)))) \times (Q(7) + Q(2))) \\ 54277 &:= (5 + (Q(Q(4)) \times (Q(Q(2)) + (Q((7+7)))))) \\ 54288 &:= ((5 + Q(Q(4))) \times (Q((Q(2) + 8)) + Q(8))) \\ 54315 &:= -((Q((Q(5) - 4)) - (Q(Q(3)) \times Q((1+Q(5)))))) \\ 54325 &:= ((5 \times (Q(Q(4)) + (Q(3)))) \times (Q(Q(2)) + (Q(5)))) \\ 54352 &:= (((5 + Q(Q(4))) + Q((Q(Q(3)) - (Q(5)))))) \times Q(Q(2))) \\ 54362 &:= (((Q(Q(5)) \times 4) + Q(Q(Q(3)))) \times 6) - Q(2) \\ 54363 &:= (((Q(Q(5)) \times 4) + Q(Q(Q(3)))) \times 6) - 3 \\ 54366 &:= (((Q(Q(5)) \times 4) + Q(Q((3+6)))) \times 6) \\ 54375 &:= (Q(Q(5)) \times ((4 \times 3) + 75)) \\ 54384 &:= (((Q((Q(5) + 4)) + (Q(3))) \times Q(8)) - Q(4)) \\ 54396 &:= ((-Q(5) - (Q(Q(4)) \times (3 - 9))) \times Q(6)) \\ 54416 &:= ((5 \times Q(Q(4))) + (41 \times Q(Q(6)))) \\ 54425 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(4))) + Q(Q((4+2)))) \times Q(5)) \\ 54428 &:= (-Q(54) + ((Q(4) - 2) \times Q(Q(8)))) \\ 54432 &:= (-54 \times (Q(4) - Q(32))) \\ 54450 &:= (Q((-5) + Q(4)) \times 450) \\ 54468 &:= ((Q((-5) + Q(4)) \times Q((Q(4) + (6)))) - Q(Q(8))) \\ 54475 &:= (-5 \times ((Q(Q(4)) \times (4 - Q(7))) + Q(Q(5)))) \\ 54485 &:= (((5^4) + Q(4)) \times 85) \\ 54487 &:= (((Q(Q((5+4))) + Q(Q(4))) \times 8) - Q(7)) \\ 54513 &:= (Q((5+4)) \times (Q((Q(5)+1) - 3)) \\ 54528 &:= (((-5) + Q(4)) + Q((Q(5) + Q(2)))) \times Q(8) \\ 54537 &:= (((Q(5) - 4) \times 53) \times Q(7)) \\ 54538 &:= ((Q(5) + Q(45)) + (Q(Q(Q(3))) \times 8)) \\ 54573 &:= ((-5) - Q(4)) + ((Q(Q(5)) + Q(7)) \times Q(Q(3))) \\ 54576 &:= ((-5) + Q((4 + (5 \times 7)))) \times Q(6) \\ 54594 &:= (Q((5+4)) \times (Q(Q(5)) + Q((-9) + Q(4)))) \\ 54612 &:= ((Q(Q(5)) - Q(Q(4))) \times ((Q(6) + 1) \times Q(2))) \\ 54621 &:= (Q((5+46)) \times 21) \\ 54622 &:= ((Q(Q(5)) + Q(Q(4))) \times (Q((6+2) - 2)) \\ 54635 &:= ((-Q(5) - (Q(Q(4)) \times 6)) \times (-35)) \\ 54636 &:= ((Q((-5) + Q((4+6)))) + Q(Q(3))) \times 6 \\ 54648 &:= ((Q(Q(5)) - 4) \times ((6 \times 4) + Q(8))) \\ 54656 &:= ((-Q((5 \times 4))) + Q(Q(6))) \times (Q(5) + Q(6)) \\ 54660 &:= ((Q(Q(5)) - (Q(Q(4)) \times 6)) \times (-60)) \\ 54665 &:= (Q((5 + (4 \times 6))) \times 65) \\ 54671 &:= -((Q(Q(5)) + (Q(Q(4)) \times (-6) \times Q((7-1)))))) \\ 54675 &:= (Q((5+4)) \times 675) \\ 54687 &:= (-5 - (Q((Q(4) + 6))) \times (-Q(8) + Q(7))) \\ 54691 &:= ((Q(5) + Q((4 \times 6))) \times 91) \\ 54693 &:= ((Q((-5) + Q(4)) \times (-Q(6))) + (Q(Q(9)) \times Q(3))) \\ 54695 &:= -((Q(5) + (Q((4 \times 6)) \times (-95)))) \\ 54724 &:= ((Q(Q(5)) + (Q(Q(4)) \times (Q(7) + 2))) \times 4) \\ 54725 &:= (Q(5) \times (Q(47) - (Q(2) \times 5))) \\ 54751 &:= (-5 + (Q((Q(4) - 7))) \times Q((Q(5) + 1))) \\ 54756 &:= (Q((5+4)) \times Q((7+Q(5)) - (6))) \\ 54768 &:= ((-5 - 47) \times (Q(Q(6)) + 8)) \\ 54775 &:= (Q(5) \times ((Q(47) + 7) - Q(5))) \\ 54783 &:= ((5+4) \times (Q(78) + 3)) \\ 54784 &:= (((5 - Q(4)) + Q((7+8))) \times Q(Q(4))) \\ 54789 &:= (((Q(5) \times (-4)) + Q(Q(7))) - (-8 \times Q(Q(9)))) \\ 54799 &:= ((-Q(5) - Q((Q(4) + Q(7)))) + (9 \times Q(Q(9)))) \\ 54848 &:= ((Q((Q(5) + 4)) \times Q(8)) + Q((4 \times 8))) \\ 54856 &:= ((Q(5) \times 4) - (Q((Q(8) - Q(5))) \times (-Q(6)))) \\ 54863 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(4))) \times Q(8)) - Q((Q(6) + 3))) \\ 54864 &:= (((Q(Q(5)) + 4) + Q(Q(8))) - Q(Q(6))) \times Q(4) \\ 54873 &:= (((-Q((5 \times 4))) + Q(Q(8))) + Q(Q(7))) \times Q(3) \\ 54889 &:= (Q(((Q(5) + Q(4)) + 8) - (-8 \times Q(Q(9)))) \\ 54896 &:= (-Q((5 \times 4)) - ((Q(Q(8)) \times (-Q(9)))/6)) \\ 54899 &:= ((-54) - Q(Q(8))) + (9 \times Q(Q(9))) \\ 54909 &:= ((-Q(Q(5)) - Q(-((Q(4) - 90)))) \times (-9)) \\ 54918 &:= (((Q(Q(5)) + 4) \times Q(9)) + Q((-1) + Q(8))) \\ 54924 &:= (((Q(Q(5)) - Q(4)) - (Q(Q(9)) \times (-2))) \times 4) \\ 54925 &:= (Q(5) \times ((4+9)^{-2+5})) \\ 54928 &:= ((Q(Q(5)) + Q((-4) + Q(9) + 2)) \times 8) \\ 54936 &:= ((5 + Q(((4 \times 9) + 3))) \times Q(6)) \\ 54943 &:= (((Q(Q(5)) \times (-Q(4))) + Q(Q(9))) \times (-Q(4))) - Q(Q(3)) \\ 54944 &:= ((Q(Q(5)) + (Q((49+4)))) \times Q(4)) \\ 54953 &:= (((5+4) \times Q(Q(9))) - Q(Q((5+3)))) \\ 54958 &:= (((5+4) \times Q(Q(9))) + 5) - Q(Q(8)) \\ 54975 &:= (((5^4) \times (Q(9) + 7)) - Q(5)) \\ 54984 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(4) + (9 \times 8))) - Q(4)) \\ 54988 &:= ((Q(Q(5)) \times 4) - (Q(Q(9)) \times (Q(8)/(-8)))) \\ 54995 &:= ((Q(Q(5)) \times ((Q(4) - 9) + Q(9))) - 5) \\ 54999 &:= ((Q((Q(5) + 4)) - (Q(9) + Q(9))) \times Q(9)) \\ 55089 &:= ((Q(-((5-50))) + Q(Q(8))) \times 9) \\ 55125 &:= ((Q(5) \times 5) \times Q((-1) \times Q(2) + Q(5))) \\ 55145 &:= ((Q(Q(5)) + (Q(51) \times 4)) \times 5) \\ 55146 &:= ((-Q(5)) + Q((5+1) \times Q(4))) \times 6 \\ 55184 &:= (((5^5) + Q(18)) \times Q(4)) \\ 55195 &:= ((5 + Q((Q(5) - 1))) \times 95) \\ 55218 &:= (-5 - (-((Q(5) - 2)) \times Q(Q(-((1-8)))))) \\ 55223 &:= (((5 \times 5) - 2) \times Q(Q((Q(2) + 3)))) \\ 55225 &:= (Q(((5 \times 5) + 22)) \times Q(5)) \\ 55232 &:= (((-((5^5)) + Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(Q(2))) \\ 55234 &:= (((Q(5) + Q(Q(5))) \times (Q(2) + Q(Q(3)))) - Q(4)) \\ 55236 &:= (((5 \times Q((Q(5) - 2))) + Q(Q(Q(3)))) \times 6) \\ 55245 &:= ((-Q(Q(5)) - (5 \times Q(Q(Q(2)))) \times (-4) - Q(5))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 55247 &:= -((((Q(Q(5)) - Q((Q(5) + Q(2)))) \times Q(Q(4))) + Q(7))) \\ 55266 &:= (((Q(5)/(-5)) + Q((Q(Q(2)) \times 6))) \times 6) \\ 55269 &:= ((-Q(5)) \times ((Q(Q(5)) - Q(Q(Q(2)))) \times (-6))) - (Q(9)) \\ 55271 &:= (Q(5) + ((Q(5) - 2) \times (Q(Q(7)) + 1))) \\ 55273 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(5)) - (Q(2))) \times (-7) - Q(Q(3)))) \\ 55275 &:= (Q(5) - ((-Q(5)) \times Q((-2) + Q(7)))) - (Q(5))) \\ 55277 &:= (5 - ((-((Q(5) - 2)) \times Q(Q(7))) - Q(7))) \\ 55279 &:= (-Q(5)) - ((-((Q(5) - 2)) \times Q(Q(7))) - (Q(9))) \\ 55296 &:= (((5 + 5) - Q(2)) \times Q(96)) \\ 55323 &:= ((((-Q(5)) + Q(Q(5))) + Q(Q(3))) + 2) \times Q(Q(3)) \\ 55325 &:= ((Q(((Q(5) + Q(5)) - 3)) + (Q(2))) \times Q(5)) \\ 55326 &:= ((5 + Q((-Q(5)) + Q((Q(3) + 2)))) \times 6) \\ 55336 &:= (Q(Q(5)) - (((Q(5) \times Q(Q(Q(3))))/(-3)) - Q(6))) \\ 55346 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) + (4^6))) \\ 55350 &:= (-Q(5)) \times (-5 - Q(-(3 - 50))) \\ 55358 &:= ((Q((5 \times 5)) - 3) \times (Q(5) + Q(8))) \\ 55368 &:= ((Q(((5 \times 5) \times 3)) + Q(Q(6))) \times 8) \\ 55375 &:= (((Q(5) - 5)^3 \times 7) - Q(Q(5))) \\ 55376 &:= (((Q(5) - 5) \times Q((3 + Q(7)))) + Q(Q(6))) \\ 55379 &:= (((-5) + Q(Q(5))) + Q(Q(3))) \times 79) \\ 55382 &:= (((5 + Q(Q(5))) \times Q(Q(3))) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(2))) \\ 55383 &:= (Q(5) - ((Q(Q(5)) - 3) \times (-8) - Q(Q(3)))) \\ 55387 &:= (-Q(5)) + ((5 - Q((Q(Q(3)) + 8))) \times (-7)) \\ 55392 &:= -((((Q(Q(5)) - Q(Q((5 + 3)))) + 9) \times Q(Q(2)))) \\ 55399 &:= (-5) - ((5 - Q(Q(3))) \times (9 \times Q(9))) \\ 55424 &:= ((Q(5) + Q((Q(5) + 4))) \times Q((2 \times 4))) \\ 55427 &:= ((Q(Q(5)) \times Q((5 + 4))) - (-2) \times Q(Q(7))) \\ 55446 &:= ((Q(5) + Q(((5 \times Q(4)) + Q(4)))) \times 6) \\ 55447 &:= (Q(((5 \times 5) + Q((4 + 4)))) \times 7) \\ 55472 &:= (((Q(Q(5)) + Q((Q(5) - 4))) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) \\ 55473 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(5))) + Q(4)) \times Q(7)) - Q(Q(Q(3))) \\ 55475 &:= (((5 + 5) + Q(47)) \times Q(5)) \\ 55488 &:= (((Q(5) + Q((Q(5) + 4))) \times Q(8)) + Q(8)) \\ 55538 &:= ((Q(5) + Q(55)) + (Q(Q(Q(3))) \times 8)) \\ 55584 &:= (-Q(5)) - ((Q(Q(5)) \times (-Q(5) + Q(8))) + Q(4)) \\ 55587 &:= (((5 - Q(5)) - Q((Q(5) + Q(8)))) \times (-7)) \\ 55589 &:= -((Q(Q(5)) + ((Q(Q(5)) - (-5) - Q(8))) \times (-Q(9)))) \\ 55625 &:= (((Q(5) \times 5) - Q(6)) \times Q(25)) \\ 55626 &:= ((55 + Q((6 \times Q(Q(2)))) \times 6) \\ 55655 &:= ((-Q(5)) \times Q(Q(5))) - (Q(Q(6)) \times (-55)) \\ 55675 &:= ((((-Q(5)) \times Q(Q(5))) + (Q(6)))/(-7)) \times Q(5)) \\ 55680 &:= (((Q(5) - Q(Q(5))) + Q(Q(6))) \times 80) \\ 55696 &:= (Q((Q(5) - 5))) - (-6) \times Q(96)) \\ 55712 &:= ((Q(((5 + 5) + Q(7))) + 1) \times Q(Q(2))) \\ 55725 &:= (((Q(5) - 5)) + Q((Q(7) - 2))) \times Q(5)) \\ 55728 &:= (((Q(5) + Q(5)) - 7) \times Q(Q(-(2 - 8)))) \\ 55733 &:= (5 + ((Q(Q(5)) + (7 \times Q(3))) \times Q(Q(3)))) \\ 55743 &:= ((((-Q(5)) \times Q(Q(5))) + Q(7)) \times (-4)) - Q(Q(Q(3))) \\ 55746 &:= (((Q(5) + Q(5)) \times Q((Q(7) - Q(4)))) + Q(Q(6))) \\ 55768 &:= ((-Q(5)) \times (5 - Q(Q(7)))) - (Q(6) + Q(Q(8))) \\ 55774 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(5))) \times Q(7)) - (Q(74))) \\ 55775 &:= (((5 - (Q(5) \times 7)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 55789 &:= ((Q((Q(5) + 5))) + Q(Q(7))) - (-8) \times Q(Q(9))) \\ 55792 &:= ((-((Q(55) + Q(7))) + Q(Q(9))) \times Q(Q(2))) \\ 55795 &:= ((-5) - Q(57)) + (9^5) \\ 55809 &:= ((Q((5 \times 5)) + Q(8)) \times Q(09)) \\ 55814 &:= (5 + ((Q(Q(5)) + Q(8)) \times Q(Q(-(1 - 4)))) \\ 55815 &:= (Q(((Q(5) \times 5) - Q(8))) \times 15) \\ 55825 &:= ((Q((Q(5) + 5))) \times (Q(8) - 2)) + (Q(5)) \\ 55832 &:= (Q(5) + (((Q(Q(5)) + Q(8)) \times Q(Q(3))) - 2)) \\ 55834 &:= (Q(5) + ((Q(Q(5)) + Q(8)) \times (3^4))) \\ 55836 &:= (((Q(Q(5)) - Q((5 + Q(8)))) \times Q(Q(3)))/(-6)) \\ 55844 &:= ((-Q(5)) \times ((Q(Q(5)) - Q(8)) \times (-4))) - Q(Q(4)) \\ 55848 &:= ((Q(5) - Q(Q(5))) - (Q(84) \times (-8))) \\ 55859 &:= ((Q(5) + Q(5)) + ((Q(8) + Q(Q(5))) \times Q(9))) \\ 55874 &:= (((Q(Q(5)) \times (Q(5) + Q(8))) - 7) + Q(Q(4))) \\ 55875 &:= (Q(5) \times (((-5) \times Q(8)) \times (-7)) - 5)) \\ 55896 &:= ((-Q(5)) + Q(Q(5))) - ((Q(Q(8)) \times (-Q(9)))/6) \\ 55897 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(5) - Q(89)) \times 7)) \\ 55898 &:= (Q(5) + (((Q(Q(5)) + Q(8)) \times Q(9)) + Q(8))) \\ 55924 &:= ((5 \times ((Q(5) + Q(9))^2)) - Q(Q(4))) \\ 55929 &:= (-((Q(Q(5)) + (Q(Q(5)) \times (-Q(9)))) + Q(-(Q(2) - Q(9)))) \\ 55933 &:= (-((5^5) - ((Q(Q(9)) \times (-Q(3))) - (Q(3)))) \\ 55937 &:= ((Q(Q(5)) \times (5 + Q(9))) + (3^7)) \\ 55939 &:= ((Q(5) \times Q((59 - Q(3)))) - Q(Q(9))) \\ 55975 &:= (-(((Q(5) + Q(5)) \times Q(9)) - (Q(Q(7)) \times (-Q(5)))) \\ 55985 &:= -((Q(Q(5)) + (-5) \times (Q(Q(9)) + Q((Q(8) + 5)))))) \\ 55989 &:= (((-5) - Q(Q(5))) \times (-Q(9) + 8)) - (Q(9)) \\ 55994 &:= (((5^5) \times (9 + 9)) - Q(Q(4))) \\ 56083 &:= ((-5) + Q(60)) - (-8) \times Q(Q(Q(3))) \\ 56125 &:= (5 \times (Q((Q(6) - 1)) + (Q(Q(2)) \times Q(Q(5)))) \\ 56128 &:= (((Q(5) \times (Q(6) - 1)) + 2) \times Q(8)) \\ 56129 &:= ((5 + Q(6)) \times Q((1 + (Q(2) \times 9)))) \\ 56133 &:= ((-Q((Q(5) - (6 + 1)))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(3) \\ 56144 &:= (((5 \times 6) - 1) \times Q(44)) \\ 56154 &:= (Q(5) + (Q((Q(6) + 1)) \times (Q(5) + Q(4)))) \\ 56169 &:= (Q(((5 \times 6) + Q((1 + 6)))) \times 9) \\ 56185 &:= ((Q(Q(5)) + (Q(6))) \times (1 \times 85)) \\ 56233 &:= ((-((5 + 6)) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(Q(3))) \times Q(3))) \\ 56234 &:= ((Q(Q(5)) \times ((6 + Q(2)) \times Q(3))) - Q(4)) \\ 56235 &:= (((Q(Q(5)) \times (Q(6)/2)) - 3) \times 5) \\ 56248 &:= ((-Q(5)) + Q((-6) \times (2 - Q(4)))) \times 8) \\ 56250 &:= Q(Q(5)) \times (Q(6)/2) \times 5 + 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 56251 &:= Q(Q(5)) \times (Q(6)/2) \times 5 + 1 \\ 56252 &:= Q(Q(5)) \times (Q(6)/2) \times 5 + 2 \\ 56253 &:= Q(Q(5)) \times (Q(6)/2) \times 5 + 3 \\ 56254 &:= Q(Q(5)) \times (Q(6)/2) \times 5 + 4 \\ 56255 &:= Q(Q(5)) \times (Q(6)/2) \times 5 + 5 \\ 56256 &:= Q(Q(5)) \times (Q(6)/2) \times 5 + 6 \\ 56257 &:= Q(Q(5)) \times (Q(6)/2) \times 5 + 7 \\ 56258 &:= Q(Q(5)) \times (Q(6)/2) \times 5 + 8 \\ 56259 &:= Q(Q(5)) \times (Q(6)/2) \times 5 + 9 \\ \\ 56264 &:= (-56 - (Q(Q(Q(2))) \times (Q(6) - Q(Q(4)))))) \\ 56267 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(6)) - 2) \times (6 - Q(7)))) \\ 56274 &:= ((-(5 \times 6) + Q(Q(Q(2)))) \times (-7 + Q(Q(4)))) \\ 56275 &:= (Q(5) - ((-6) - Q(2)) \times Q(75)) \\ 56276 &:= ((5 \times (-Q(Q(6))) - (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(7)))) + Q(6)) \\ 56285 &:= ((Q(Q(5)) - (Q(6))) + (Q(Q(2)) \times Q((Q(8) - (5)))))) \\ 56287 &:= ((Q((Q(5) + Q(6))) \times Q(Q(2))) - Q((8 + Q(7)))) \\ 56295 &:= (((-5) + Q((6 \times 2))) \times Q(9)) \times 5 \\ \\ 56320 &:= (-5 + Q(6 + Q(3))) \times Q(Q(Q(2))) + 0 \\ 56321 &:= (-5 + Q(6 + Q(3))) \times Q(Q(Q(2))) + 1 \\ 56322 &:= (-5 + Q(6 + Q(3))) \times Q(Q(Q(2))) + 2 \\ 56323 &:= (-5 + Q(6 + Q(3))) \times Q(Q(Q(2))) + 3 \\ 56324 &:= (-5 + Q(6 + Q(3))) \times Q(Q(Q(2))) + 4 \\ 56325 &:= (-5 + Q(6 + Q(3))) \times Q(Q(Q(2))) + 5 \\ 56326 &:= (-5 + Q(6 + Q(3))) \times Q(Q(Q(2))) + 6 \\ 56327 &:= (-5 + Q(6 + Q(3))) \times Q(Q(Q(2))) + 7 \\ 56328 &:= (-5 + Q(6 + Q(3))) \times Q(Q(Q(2))) + 8 \\ 56329 &:= (-5 + Q(6 + Q(3))) \times Q(Q(Q(2))) + 9 \\ \\ 56332 &:= (((Q((Q(5) + (6))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2)) \\ 56335 &:= (((Q(Q(5)) - (6)) \times (Q(3) + Q(Q(3)))) + Q(Q(5))) \\ 56345 &:= (((-5) + Q((6 + Q(3)))) \times Q(Q(4))) + (Q(5))) \\ 56346 &:= (((Q(Q(5)) \times (6 + Q(3))) + Q(4)) \times 6) \\ 56353 &:= (Q(Q(5)) - (Q(Q(6)) \times (-((Q(3) + Q(5)) + Q(3)))) \\ 56364 &:= ((Q(Q(5)) - Q(Q(6))) \times (-3 - Q((Q(6)/4)))) \\ 56382 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(Q((6/3)))))) \times Q(8)) - 2 \\ 56384 &:= ((Q((5 + Q(6))) + Q(Q(3))) \times (8 \times 4)) \\ 56399 &:= -((Q(Q(5)) + ((Q((6 + Q(3))) - Q(Q(9))) \times 9)) \\ 56425 &:= ((Q((Q(5) + (6))) + Q(Q((4 + 2)))) \times Q(5)) \\ 56429 &:= (-Q(5) - (-6 \times Q((4^2) + Q(9)))) \\ 56437 &:= (Q(5) - (-6 \times Q((Q(4) + Q(Q(3)))) - 7)) \\ 56447 &:= ((Q(Q(5)) + (Q((6 \times 4)))) \times 47) \\ 56448 &:= (-56) \times (Q(4) - Q((4 \times 8))) \\ 56449 &:= (-5) - (-6 \times Q(((4 \times 4) + Q(9)))) \\ 56455 &:= (((-5) + Q(Q(6))) - (-Q(4) \times Q(Q(5)))) \times 5 \\ 56457 &:= ((5 + Q(6)) \times (-((4^5) + Q(Q(7)))) \\ 56461 &:= (Q(Q(5)) - (-Q(6) \times ((Q(Q(4)) + Q(Q(6))) - 1))) \\ \\ 56463 &:= (((Q(Q(5)) - (Q(6))) \times (Q(4) \times 6)) - Q(Q(3))) \\ 56464 &:= ((Q(Q(5)) + (6 \times Q((Q(4) + (6)))) \times Q(4)) \\ 56473 &:= ((Q(5) \times Q(64)) + (-7 \times Q(Q(Q(3)))) \\ 56480 &:= ((Q(Q(5)) + Q((Q(6)/4))) \times 80) \\ 56482 &:= ((Q(Q(5)) - (6 \times Q(Q(4)))) \times (-Q(8) - 2)) \\ 56488 &:= ((5 + Q((Q(6) + (48)))) \times 8) \\ 56494 &:= ((Q(5) + Q((6 \times 4))) \times 94) \\ 56497 &:= (Q(Q(5)) - (Q((6 \times 4)) \times (-97))) \\ 56523 &:= ((56 + Q(Q(5))) \times (2 + Q(Q(3)))) \\ 56526 &:= ((Q(5) - (Q(6) \times (-5) - Q(Q(Q(2)))))) \times 6 \\ 56544 &:= ((Q(Q(5)) - (Q(6))) \times ((5 \times Q(4)) + Q(4))) \\ 56556 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(6))) - Q((Q(5) + (5)))) \times (-Q(6))) \\ 56584 &:= ((((-5) \times Q(Q(6))) - Q(Q(5))) \times (-8) - Q(Q(4))) \\ 56592 &:= ((56 + Q(59)) \times Q(Q(2))) \\ 56623 &:= (-5) + (Q(66) \times (Q(2) + Q(3))) \\ 56628 &:= ((Q(5) - (6 + 6)) \times Q((2 + Q(8)))) \\ 56634 &:= ((5 \times Q(6)) + (6 \times Q((Q(Q(3)) + Q(4)))) \\ 56648 &:= ((Q(5) + (Q((Q(6) + (6)))) \times 4) \times 8) \\ 56668 &:= ((Q(5) + (6)) \times (Q((Q(6) + (6))) + Q(8))) \\ 56684 &:= -(((Q(5) \times (Q(6) - Q((6 \times 8)))) + Q(4))) \\ 56695 &:= (-5) - ((Q(6) - Q(Q(6))) \times (9 \times 5)) \\ 56723 &:= (-Q(5) + (6 \times (Q(7) + Q((Q(Q(2)) + Q(Q(3))))))) \\ 56724 &:= (-Q((5 \times 6)) + (Q(Q(7)) \times 24)) \\ 56725 &:= (((Q(5) \times Q(Q(6))) \times (-7))/(-Q(2))) + (Q(5)) \\ 56733 &:= ((Q(Q(5)) \times (-Q(6))) + (Q(Q(7)) \times 33)) \\ 56736 &:= (((Q((5 \times 6)) \times 7) \times Q(3)) + Q(6)) \\ 56737 &:= -((Q(Q(5)) + ((Q(Q(6)) - Q(7)) \times (3 - Q(7)))) \\ 56738 &:= ((-5) + Q(Q(6))) + (7 \times Q((Q(Q(3)) + 8))) \\ 56742 &:= ((Q(Q(5)) \times 6) + ((-Q(7) + Q(Q(4))) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 56743 &:= (-5) - (6 \times (-Q(7) - Q((Q(4) + Q(Q(3)))))) \\ 56752 &:= (((Q(Q(5)) + (6)) + Q((Q(7) + (5)))) \times Q(Q(2))) \\ 56763 &:= (((-5) + Q((6 \times 7))) \times Q(6) - Q(Q(Q(3)))) \\ 56766 &:= (((5 \times 6) \times Q((Q(7) - (6)))) + Q(Q(6))) \\ 56768 &:= ((Q((5 \times 6)) - (7 + 6)) \times Q(8)) \\ 56775 &:= (Q(5) \times ((Q(Q(6)) - Q(7)) + Q((7 + Q(5)))) \\ 56784 &:= (Q((Q(5) - ((6 - 7)))) \times 84) \\ 56793 &:= ((Q(Q(5)) \times (-6)) - (-7 \times Q(93))) \\ 56794 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(6) \times Q(79))/(-4))) \\ 56795 &:= -((Q(Q(5)) + (-Q(6) \times (Q((Q(7) - 9)) - (5)))) \\ 56823 &:= ((Q(5) + (6)) \times (-Q(Q(8))) + Q((-Q(2) + Q(Q(3)))) \\ 56825 &:= (((5 - Q(6)) + Q((Q(8) - Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 56832 &:= (((Q(5) \times 6) - (-8 \times Q(3))) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 56835 &:= (((Q(5) - Q(Q(6))) + 8) \times (Q(3) \times (-5))) \\ 56843 &:= (5 - (6 \times (-Q(8) - Q((Q(4) + Q(Q(3)))))) \\ 56846 &:= ((Q(Q(5)) + (Q(6))) \times ((Q(8) + Q(4)) + (6))) \\ 56848 &:= ((Q((5 \times 6)) - Q(8)) \times (4 + Q(8))) \\ 56862 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(6))) \times 86) + Q(Q(2))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 56864 &:= (((Q(Q(5)) \times 6) - (Q((8+6)))) \times Q(4)) \\ 56868 &:= (((5 - Q(Q(6))) \times (-8) - Q(6))) + Q(8)) \\ 56875 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(6) + Q(8))) - (Q(75))) \\ 56916 &:= ((Q((5 + Q(6))) - (Q((9+1)))) \times Q(6)) \\ 56917 &:= (((Q(5) \times 6) - Q(91)) \times (-7)) \\ 56924 &:= ((-Q(5)) - (Q(Q(6)) \times (-9+2))) \times 4) \\ 56943 &:= ((Q(Q(5)) + (6 \times (9+4))) \times Q(Q(3))) \\ 56945 &:= (((-5) + Q((6+9))) \times Q(Q(4))) + Q(Q(5))) \\ 56975 &:= ((((-5) - Q(6)) - Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 56992 &:= ((Q((5 + (6 \times 9))) + Q(9)) \times Q(Q(2))) \\ 56997 &:= (Q(5) - (((-Q(6)) - Q(Q(9))) \times 9) + Q(Q(7)))) \\ 56999 &:= (-Q(5)) + (((-Q((6+9))) + Q(Q(9))) \times 9) \\ 57024 &:= ((-5) + Q(7)) \times Q(Q((02+4))) \\ 57025 &:= ((Q(-((Q(5) - 70))) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 57049 &:= (Q(5) - (-704) \times Q(9)) \\ 57122 &:= (((5+7) + 1)^{Q(2)} \times 2) \\ 57132 &:= (Q((5 + Q((7+1)))) \times (3 \times Q(2))) \\ 57154 &:= (((5 \times 7) - 1) \times Q((Q(5) + Q(4)))) \\ 57186 &:= ((Q(57) \times 18) - Q(Q(6))) \\ 57195 &:= ((Q(5) \times Q((Q(7) - 1))) - (Q(9) \times 5)) \\ 57215 &:= (-Q(5)) - ((Q(Q(7)) - Q(Q(2))) \times (1 - Q(5))) \\ 57216 &:= ((Q(5) \times Q(Q(7))) - Q((Q(2) + Q((1+6)))) \\ 57222 &:= (Q(((5 \times 7) + Q(Q(2)))) \times 22) \\ 57225 &:= (-Q(5)) \times ((7 \times Q(Q(2))) - Q(Q((2+5)))) \\ 57234 &:= ((Q(5) \times (Q((Q(7) - 2)) + Q(Q(3)))) - Q(4)) \\ 57244 &:= ((Q(Q(5)) \times ((-7) - Q(Q(2))) \times (-4)) - Q(Q(4))) \\ 57272 &:= (((-Q(5) - Q(7))) \times (-Q(2) + Q(Q(7)))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 57273 &:= ((Q(Q(5)) - Q(Q(7))) - (-Q(27)) \times Q(Q(3))) \\ 57275 &:= ((Q(Q(5)) - Q((Q(7) - (2-7)))) \times (-Q(5))) \\ 57276 &:= (((Q(Q(5)) - 7) - Q((-2) + Q(7))) \times (-Q(6))) \\ 57281 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(7) \times 2)) - Q((Q(8) - 1))) \\ 57287 &:= (-57) + ((-2) \times Q(Q(8))) \times (-7)) \\ 57290 &:= (Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(2) + Q(9)) + 0 \\ 57291 &:= (Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(2) + Q(9)) + 1 \\ 57292 &:= (Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(2) + Q(9)) + 2 \\ 57293 &:= (Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(2) + Q(9)) + 3 \\ 57294 &:= (Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(2) + Q(9)) + 4 \\ 57295 &:= (Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(2) + Q(9)) + 5 \\ 57296 &:= (Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(2) + Q(9)) + 6 \\ 57297 &:= (Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(2) + Q(9)) + 7 \\ 57298 &:= (Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(2) + Q(9)) + 8 \\ 57299 &:= (Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(2) + Q(9)) + 9 \\ 57323 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(7))) - (Q(3))) \times (Q(Q(2)) + 3)) \\ 57325 &:= ((((-Q(5)) + Q(Q(7))) - Q(Q(3))) - 2) \times Q(5)) \\ 57326 &:= (((Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(Q(3)) + (Q(2)))) + (Q(6))) \\ 57328 &:= (5 - (-7) \times (-3) - (-2) \times Q(Q(8)))) \\ 57343 &:= (((-Q(5)) - Q((7 \times Q(3)))) \times (-Q(4))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 57344 &:= ((Q((57+3)) - Q(4)) \times Q(4)) \\ 57348 &:= (Q((Q(5) - 7)) \times (Q((Q(3) + 4))) + 8) \\ 57353 &:= ((Q((Q(5) + 7))) \times (Q(Q(3)) - (Q(5)))) + (Q(3))) \\ 57367 &:= (5 - (-((Q(7) - 3)) \times (Q(Q(6)) - Q(7)))) \\ 57382 &:= (-Q(5)) - (-7) \times (Q(3) - (Q(Q(8)) \times (-2))) \\ 57383 &:= (-Q(5)) - ((Q(Q(7)) - (Q(3))) \times (-8 \times 3)) \\ 57392 &:= -(((Q(Q(5)) - ((Q(7) + 3) \times Q(9))) \times Q(Q(2))) \\ 57393 &:= (((Q(5) \times (-7)) - Q(3)) + Q(Q(9))) \times Q(3)) \\ 57424 &:= ((5 - ((7 \times Q(Q(4))) \times (-2))) \times Q(4)) \\ 57425 &:= (-Q(5)) \times (7 - Q((Q(4) + 2^5))) \\ 57429 &:= ((Q(Q(5)) + (7 \times (Q(4) - Q(2)))) \times Q(9)) \\ 57433 &:= ((Q(5) \times Q(Q(7))) - (Q(4) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(3)))) \\ 57439 &:= ((((-5) + Q(7)) - 4)^3 - Q(Q(9))) \\ 57453 &:= (Q(5) - (Q(7) \times (-Q(4)) - Q((Q(5) + Q(3)))) \\ 57467 &:= (((Q(5) - (Q(Q(7)) \times 4)) \times (-6)) - 7) \\ 57468 &:= (((-Q(5)) - Q(Q(7))) \times (-Q(4) + 6)) + Q(Q(8)) \\ 57470 &:= ((Q(Q(5)) - (Q(7) \times (-4))) \times 70) \\ 57472 &:= (((Q(5) \times Q(Q(7))) + Q(Q(4))) - Q((Q(7) + Q(2)))) \\ 57477 &:= ((Q(Q(5)) - Q((Q(7) - 4) + Q(7))) \times (-7)) \\ 57484 &:= ((Q(Q(5)) \times ((7 \times 4) + Q(8))) - Q(4)) \\ 57488 &:= ((Q(Q(5)) + (((7-4)^8)) \times 8) \\ 57489 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(7) - Q(4))) + (Q(Q(8)) \times 9)) \\ 57495 &:= ((Q(Q(5)) \times ((7+4) + Q(9))) - 5) \\ 57513 &:= (((5 - Q(Q(7))) \times (-Q(5) - 1)) + (Q(3))) \\ 57519 &:= (Q(5) + ((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) \times 19)) \\ 57523 &:= ((Q(5) + ((Q(7) + Q(Q(5))) \times Q(Q(Q(2)))))/3) \\ 57525 &:= ((Q(5) \times Q(Q(7))) - (Q((5 \times 2) \times 5))) \\ 57543 &:= (-57) - (-Q(5)) \times Q((Q(4) \times 3)) \\ 57546 &:= ((Q(Q(5)) \times ((Q(7) + Q(5)) + Q(4))) + Q(Q(6))) \\ 57550 &:= ((Q(5) \times Q(Q(7))) + ((Q(5) - Q(50)))) \\ 57568 &:= -(((Q(5) + 7) - (Q(5) \times Q((6 \times 8)))) \\ 57572 &:= (((-Q(5)) \times Q((Q(7) - Q(5)))) + 7) \times (-Q(2)) \\ 57575 &:= ((5 + Q((-7) + Q(5))) \times (7 \times Q(5))) \\ 57582 &:= (((-Q(5) - 7)) + (Q(5) \times Q((Q(8) - Q(Q(2)))))) \\ 57584 &:= ((Q(((5 \times 7) - 5)) \times Q(8)) - Q(4)) \\ 57595 &:= ((Q((5+75)) \times 9) - 5) \\ 57599 &:= (-Q(5)) - (Q(Q(7)) \times (-Q(5) - (9/9))) \\ 57600 &:= (Q(Q(-((5-7)))) \times Q((60+0))) \\ 57601 &:= ((Q(Q(-((5-7)))) \times Q(60)) + 1) \\ 57602 &:= (((-5-7) - (-Q(60)) \times Q(Q(2)))) \\ 57603 &:= ((Q(Q(-((5-7)))) \times Q(60)) + 3) \\ 57604 &:= (Q(-((5-7))) + (Q(60) \times Q(4))) \\ 57605 &:= ((Q(Q(-((5-7)))) \times Q(60)) + 5) \\ 57606 &:= ((Q(Q(-((5-7)))) \times Q(60)) + 6) \\ 57607 &:= ((Q(Q(-((5-7)))) \times Q(60)) + 7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 57608 &:= ((Q(Q(-(5-7)))) \times Q(60)) + 8) \\ 57609 &:= ((Q(Q(5)) + Q(76)) \times 09) \\ 57617 &:= (((-((Q(5) - Q(7))) \times Q(Q((6+1)))) - (7)) \\ 57618 &:= (((Q(5) \times Q(Q(7))) - (6)) - Q(Q(-(1-8)))) \\ 57624 &:= (-((Q(5) - Q(7))) \times Q(Q(((6/2) + 4))) \\ 57625 &:= (((Q(Q(5)) - Q(7)) \times Q((6+Q(2)))) + (Q(5))) \\ 57627 &:= (((Q(5) \times Q(Q(7))) + (6/2)) - Q(Q(7))) \\ 57629 &:= (5 - (Q(Q(7)) \times (-6 + (2 \times 9)))) \\ 57632 &:= ((5 + ((Q(Q(7)) \times 6) - 3)) \times Q(2)) \\ 57636 &:= ((Q((-5) + Q(7)) + Q(6)) \times Q(3)) + (Q(6)) \\ 57642 &:= (((5 - (Q(Q(7)) \times (-6))) \times 4) - 2) \\ 57643 &:= (((Q(5) - (Q(Q(7)) \times (-6))) \times 4) - Q(Q(3))) \\ 57644 &:= ((5 - (Q(Q(7)) \times (-6))) \times (Q(4)/4)) \\ 57645 &:= (5^7) - (Q(64) \times 5) \\ 57648 &:= (((-5) + Q(Q(7))) + (6)) \times (Q(4) + 8) \\ 57649 &:= (((-5) + Q(7)) \times Q(Q(6))) + Q((Q(4) + 9))) \\ 57663 &:= ((Q(Q(5)) + (Q(76) + (6))) \times Q(3)) \\ 57665 &:= (-5) \times (-7) + (-6) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(5)))) \\ 57672 &:= (-((Q(5) - Q(7))) \times ((6 + Q(Q(7))) - (Q(2)))) \\ 57695 &:= (((Q(Q(5)) - Q(7)) - Q(Q(6))) \times (-Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 57696 &:= ((Q(Q(5)) + ((7 \times Q(Q(6))) - (Q(9)))) \times 6) \\ 57697 &:= ((Q((Q(5) + 7))) \times (6 \times 9)) + Q(Q(7)) \\ 57698 &:= ((Q(5) + Q(7)) - (-6 \times Q(98))) \\ 57699 &:= (((Q((5+7)) + (6)) - Q(Q(9))) \times (-9)) \\ 57720 &:= (-Q(5) + Q(7)) \times (Q(Q(7)) + Q(2)) + 0 \\ 57721 &:= (-Q(5) + Q(7)) \times (Q(Q(7)) + Q(2)) + 1 \\ 57722 &:= (-Q(5) + Q(7)) \times (Q(Q(7)) + Q(2)) + 2 \\ 57723 &:= (-Q(5) + Q(7)) \times (Q(Q(7)) + Q(2)) + 3 \\ 57724 &:= (-Q(5) + Q(7)) \times (Q(Q(7)) + Q(2)) + 4 \\ 57725 &:= (-Q(5) + Q(7)) \times (Q(Q(7)) + Q(2)) + 5 \\ 57726 &:= (-Q(5) + Q(7)) \times (Q(Q(7)) + Q(2)) + 6 \\ 57727 &:= (-Q(5) + Q(7)) \times (Q(Q(7)) + Q(2)) + 7 \\ 57728 &:= (-Q(5) + Q(7)) \times (Q(Q(7)) + Q(2)) + 8 \\ 57729 &:= (-Q(5) + Q(7)) \times (Q(Q(7)) + Q(2)) + 9 \\ 57736 &:= ((Q(Q(5)) \times 7) + (Q(7) \times Q((-3) + Q(6)))) \\ 57744 &:= (((-5) - Q(Q(7))) \times (-((7 \times 4) - 4))) \\ 57745 &:= (((-((Q(5) - Q(7))) \times Q(Q(7))) + Q((Q(4) - (5)))) \\ 57753 &:= (((-5) - Q(Q(7))) \times (-Q(7) - Q(5))) + (Q(3))) \\ 57757 &:= ((Q(5) \times Q(Q(7))) - (7 \times Q((Q(5) - (7)))) \\ 57764 &:= (((5 \times 7) - (Q(Q(7)) \times (-6))) \times 4) \\ 57767 &:= (((-Q(5)) - Q((Q(7) + Q(7)))) \times (-6)) - (7) \\ 57768 &:= ((Q(-(5-7)) - Q((Q(7) + Q(6)))) \times (-8)) \\ 57785 &:= ((Q(5) \times Q(Q(7))) - ((-7) \times Q(8)) \times (-5)) \\ 57792 &:= (-((Q(5) - Q(7))) \times (Q(Q(7)) + (9 - 2))) \\ 57794 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (79))) - Q(Q(4))) \\ 57816 &:= (-((Q(5) - Q(7))) \times (8 + Q(Q((1+6)))) \\ 57825 &:= (Q(5) \times ((Q(Q(7)) - 8) + (Q(Q(2)) \times (-5)))) \\ 57832 &:= -((Q(Q(5)) + (((Q(Q(7)) + Q(Q(8))) \times (-Q(3))) + Q(Q(2)))) \\ 57836 &:= ((Q(5) \times ((Q(Q(7)) - 8) - Q(Q(3)))) + (Q(6))) \\ 57839 &:= -((Q(Q(5)) + (((Q(Q(7)) + Q(Q(8))) \times (-Q(3))) + 9)) \\ 57843 &:= ((((-5) \times Q(Q(7))) - Q(Q(8))) \times (-4)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 57845 &:= ((5 \times Q(7)) - (Q((Q(8) - Q(4))) \times (-Q(5)))) \\ 57846 &:= ((5 - ((Q(Q(7)) + 8) \times (-4))) \times 6) \\ 57848 &:= (((Q(5) \times (-7)) - Q(84)) \times (-8)) \\ 57856 &:= (Q(Q(Q(-(5-7)))) + (Q(8) \times Q((5 \times 6)))) \\ 57857 &:= -((Q(Q(5)) + (Q((Q(7) + 8)) \times (-Q(5) - (7)))) \\ 57872 &:= ((Q((-5) + Q(7))) + Q((-8) + Q(7))) \times Q(Q(2)) \\ 57875 &:= (Q(5) - ((Q(Q(7)) - 87) \times (-Q(5)))) \\ 57885 &:= ((Q(Q(5)) + (7 \times 8)) \times 85) \\ 57888 &:= ((Q(((Q(5) - (7)) + Q(8))) \times 8) + Q(Q(8))) \\ 57897 &:= -((Q(Q(5)) + (((Q(Q(7)) + Q(Q(8))) \times (-9)) - Q(7))) \\ 57914 &:= -((Q(5) - (7 \times (Q(91) - (4)))) \\ 57919 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) + (-1) \times Q(9)) \\ 57923 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) + (Q(2) - Q(Q(3)))) \\ 57925 &:= (((-5) + Q(Q(7))) - ((Q(9) - 2))) \times Q(5) \\ 57928 &:= ((Q(Q(-(5-7))) + Q((Q(9) + Q(2)))) \times 8) \\ 57932 &:= ((5 \times Q(Q(7))) + (Q(Q(9)) \times (Q(3) - 2))) \\ 57937 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) - (Q(3) \times 7)) \\ 57947 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) - (4 + Q(7))) \\ 57950 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) - (50)) \\ 57952 &:= (((Q((5+Q(7))) + (Q(9))) + Q(Q(5))) \times Q(Q(2))) \\ 57957 &:= (((Q(Q(5)) + Q(7)) \times (Q(9) + (5))) - (7)) \\ 57958 &:= (((Q(Q(5)) + Q(7)) \times Q(9)) + Q(58)) \\ 57962 &:= (-5) - ((-7) \times Q(((Q(9) + (6)) + Q(2)))) \\ 57967 &:= (((-((Q(5) + 7)) + Q(9))) + Q(Q(6))) \times Q(7) \\ 57972 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) - (7 \times Q(2))) \\ 57983 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) - (8 + Q(3))) \\ 57984 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) - Q((8 - 4))) \\ 57986 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) - (8 + 6)) \\ 57989 &:= ((Q(5) + Q((-7) + Q(9))) - (-8) \times Q(Q(9))) \\ 57991 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) - (9 \times 1)) \\ 57995 &:= (-5) - ((Q(Q(7)) - ((9 \times 9))) \times (-Q(5))) \\ 57996 &:= (((Q(5) \times 7) \times Q((9+9))) + Q(Q(6))) \\ 57999 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(9)))) - (9/9)) \\ 58025 &:= (-Q(5)) \times (80 - Q(Q((2+5)))) \\ 58029 &:= ((5 + Q(8)) \times Q(029)) \\ 58125 &:= (Q(Q(5)) \times (-((8-1) + Q((2 \times 5)))) \\ 58175 &:= (((-Q(5)) + Q(Q((8-1)))) - Q(7)) \times Q(5) \\ 58176 &:= ((Q(5) \times Q(Q((8-1)))) - Q((Q(7) - (6)))) \\ 58212 &:= ((Q(5) + 8) \times Q((21 \times 2))) \\ 58225 &:= ((Q(5) + Q((Q(8) - Q((2+2)))) \times Q(5)) \\ 58232 &:= ((Q(Q(5)) \times (-8)) + ((Q(Q(Q(2))) - Q(3)) \times Q(Q(Q(2))))$$

$$\begin{aligned} 58236 &:= -(((Q(Q(5)) + 8) \times (Q(Q(2)) + (-3) \times Q(6)))) \\ 58239 &:= (((Q((5 \times 8)/2) - Q(Q(3))) \times Q(9)) \\ 58247 &:= ((Q((Q(5) + Q(8))) + Q((Q(2) + Q(4)))) \times 7) \\ 58248 &:= (((Q(Q(5)) + Q((Q(8) + Q(Q(2)))))) + Q(Q(4))) \times 8) \\ 58249 &:= (Q(Q(5)) - ((8 + Q(Q(2))) \times (-Q(49)))) \\ 58266 &:= ((Q(Q(5)) + (8 \times (Q(2) - Q(Q(6)))))) \times (-6) \\ 58289 &:= ((Q(Q(5)) + Q(8)) + (Q((Q(Q(2)) + Q(8))) \times 9)) \\ 58292 &:= ((5 - Q(8)) \times ((Q(Q(Q(2))) - 9) \times (-Q(2)))) \\ 58295 &:= (((5 \times Q(Q(8 - 2)))) \times 9) - (Q(5)) \\ 58297 &:= (((Q(Q(5)) - 8) - Q(Q(2))) \times 97) \\ 58315 &:= (-5) \times ((Q(Q(8)) \times (-3)) + Q(Q((1 \times 5)))) \\ 58325 &:= (-5) \times (((Q(Q(8)) \times (-3)) - 2) + Q(Q(5))) \\ 58332 &:= (-Q(5)) - (Q((Q(8) + 3)) \times (-Q(3) + Q(2))) \\ 58333 &:= ((5 + 8) + ((Q(Q(3)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(3))) \\ 58335 &:= -((((Q(Q(5)) + 8) + Q(Q(3))) - (Q(3)^5)) \\ 58342 &:= ((-((Q(Q(5)) + 8)) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(4)^{Q(2)})) \\ 58352 &:= (-Q(Q(5))) - ((8 - Q(Q(Q(3)))) \times Q((5 - 2))) \\ 58355 &:= (((-5) - Q(8)) + (Q(3)^5)) - Q(Q(5)) \\ 58356 &:= (((5 + Q(Q(8))) + Q((3 \times Q(5)))) \times 6) \\ \\ 58360 &:= 5 \times (8 + Q(3) \times Q(Q(6))) + 0 \\ 58361 &:= 5 \times (8 + Q(3) \times Q(Q(6))) + 1 \\ 58362 &:= 5 \times (8 + Q(3) \times Q(Q(6))) + 2 \\ 58363 &:= 5 \times (8 + Q(3) \times Q(Q(6))) + 3 \\ 58364 &:= 5 \times (8 + Q(3) \times Q(Q(6))) + 4 \\ 58365 &:= 5 \times (8 + Q(3) \times Q(Q(6))) + 5 \\ 58366 &:= 5 \times (8 + Q(3) \times Q(Q(6))) + 6 \\ 58367 &:= 5 \times (8 + Q(3) \times Q(Q(6))) + 7 \\ 58368 &:= 5 \times (8 + Q(3) \times Q(Q(6))) + 8 \\ 58369 &:= 5 \times (8 + Q(3) \times Q(Q(6))) + 9 \\ \\ 58375 &:= (((5 \times 8)^3) - Q(75)) \\ 58384 &:= (((Q(Q(5)) - Q((8 + Q(Q(3)))))) \times (-8)) + (Q(4)) \\ 58385 &:= (Q(Q(5)) + ((-8) \times Q(38)) \times (-5)) \\ 58392 &:= (-Q(5)) - ((-8) \times Q(Q(Q(3)))) - Q((Q(9) - Q(2))) \\ 58396 &:= -(((Q(Q(5)) + Q(8)) + ((-Q(3)) \times Q(Q(9))) - (Q(6)))) \\ 58399 &:= ((-Q(5)) - Q(Q((8 - 3)))) + (9 \times Q(Q(9))) \\ 58425 &:= (((5 + Q(Q(8))) - (Q(42))) \times Q(5)) \\ 58426 &:= ((-((Q(5) + 8)) + Q(Q(4))) \times (Q(Q(Q(2))) + 6)) \\ 58429 &:= ((Q(Q(5)) \times 84) + Q(-((Q(2) - Q(9)))) \\ 58439 &:= ((Q(Q(5)) \times (8 \times (Q(4) - 3))) - Q(Q(9))) \\ 58443 &:= (-((Q(5) - (Q(8) \times 4))) \times (Q(Q(4)) - 3)) \\ 58448 &:= ((Q(58) \times Q(4)) + Q((4 + Q(8)))) \\ 58457 &:= ((Q((5 + 8)) + (4^5)) \times Q(7)) \\ 58464 &:= ((Q(Q(5)) - Q((8 - 4))) \times (6 \times Q(4))) \\ 58473 &:= ((Q(((5 \times Q(8)) - Q(Q(4)))) + Q(Q(7))) \times Q(3)) \\ 58475 &:= ((-((58 + 4)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ \\ 58488 &:= (((((Q(Q(5)) - Q(Q(8))) + Q(Q(4))) - Q(Q(8))) \times (-8)) \\ 58521 &:= (Q(5) - (Q(8) \times (-Q(Q(5))) - Q((Q(Q(2)) + 1)))) \\ 58533 &:= (-((Q(Q(5)) - Q(8))) + ((-5) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(3))) \\ 58536 &:= ((5 - Q((8 + Q(5)))) \times (Q(3) \times (-6))) \\ 58538 &:= (Q((Q(5) + Q(8))) + ((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) - 8)) \\ 58563 &:= ((Q(-((5 - 8)))^5) + (-6) \times Q(Q(3))) \\ 58575 &:= ((-(((Q(5) + 8) + Q(5))) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 58579 &:= ((Q(Q(5)) - Q(Q(8))) - (-Q(5) \times (Q(Q(7)) + (Q(9)))) \\ 58593 &:= ((Q((5 + 8)) - Q(Q(5))) + (Q(Q(9)) \times Q(3))) \\ 58624 &:= ((Q(5) \times Q((8 \times 6))) + Q((2 \times Q(4)))) \\ 58625 &:= (((Q(5) + Q((8 \times 6))) + Q(Q(2))) \times Q(5)) \\ 58635 &:= (((-5) - Q(8)) \times 6) + (Q(3)^5) \\ 58643 &:= -((Q((Q(5) + Q(8))) - (Q(6) \times Q(43)))) \\ 58669 &:= ((Q(Q(5)) \times ((Q(8) - 6) + Q(6))) - (Q(9))) \\ 58675 &:= (Q(5) \times (((8 \times 6) \times Q(7)) - 5)) \\ 58693 &:= (((-5) \times Q(8)) - Q(6)) + (Q(Q(9)) \times Q(3)) \\ 58695 &:= (((5 - Q(8)) \times 6) + (9^5)) \\ 58699 &:= ((Q(5) \times (-8 + 6)) + (9 \times Q(Q(9)))) \\ 58714 &:= ((-Q(5)) \times (Q(8) - Q(Q(7)))) + Q((1 + Q(4))) \\ 58725 &:= ((Q(5) \times 87) \times (2 + Q(5))) \\ 58729 &:= ((-5) \times Q(8)) - (Q(Q((7 + 2))) \times (-9)) \\ 58734 &:= (5 - (((Q(Q(8)) + Q(Q(7))) \times (-Q(3))) - Q(Q(4)))) \\ 58736 &:= ((-Q(5)) \times (8 - Q(Q(7)))) - Q((-3) + Q(6)) \\ 58743 &:= -((Q((5 + Q(8))) - (Q(7) \times Q((4 \times Q(3)))))) \\ 58744 &:= ((Q(Q(5)) \times (-8)) - ((7 - Q(Q(4))) \times Q(Q(4)))) \\ 58749 &:= ((-Q(5)) \times (Q(8) - Q(Q(7)))) - ((-4) \times Q(9)) \\ 58757 &:= ((Q((Q(5) + 8)) \times (Q(7) + 5)) - Q(7)) \\ 58768 &:= (-Q((5 \times 8))) + (Q(7) \times (Q(Q(6)) - Q(8))) \\ 58775 &:= ((Q(Q(5)) \times (87 + 7)) + (Q(5))) \\ 58776 &:= -((((Q(Q(5)) + Q(Q(8))) + 7) - (Q(7) \times Q(Q(6)))) \\ 58793 &:= -((Q(Q(5)) + (((-8) + Q(7)) + Q(Q(9))) \times (-Q(3)))) \\ 58799 &:= (-((Q(5) + Q((8 + 7)))) + (9 \times Q(Q(9)))) \\ 58825 &:= ((Q((Q(5) + Q(8))) + Q((Q(8) - 2))) \times 5) \\ 58833 &:= (((5 - 8) \times 8) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(3) \\ 58835 &:= (Q((Q(5) + ((8 + 8)))) \times 35) \\ 58849 &:= ((5^8) + (-((8^4) \times Q(9))) \\ 58872 &:= ((Q(5) + 8) \times (-8) + (7 \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 58896 &:= (((5 + Q(Q(8))) + Q(Q(8))) - Q(Q(9))) \times Q(6) \\ 58913 &:= ((Q(5) - (-8) \times Q(Q(9))) + Q((-1) + Q(Q(3)))) \\ 58914 &:= (Q(-((5 - 8))) \times (Q(Q(9)) - (-1) + Q(4))) \\ 58925 &:= (Q(5) \times (8 + (Q(9) \times (Q(2) + Q(5)))) \\ 58931 &:= (((-((5 + 8)) + Q(Q(9))) \times Q(3)) - 1) \\ 58932 &:= ((-((5 + 8)) + Q(Q(9))) \times (3^2)) \\ 58933 &:= (-((Q(5) + Q(8))) - ((Q(Q(9)) - 3) \times (-Q(3)))) \\ 58935 &:= -(((Q(5) + (89)) - (Q(3)^5)) \\ 58936 &:= (-5) - (((-8) + Q(Q(9))) \times (-Q(3))) + (Q(6))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}58938 &:= (Q(5) - (((-8) + Q(Q(9))) \times (-Q(3))) + Q(8)) \\58942 &:= ((-((Q(5) + 8)) - Q(Q(9))) + (Q(4)^{Q(2)})) \\58944 &:= ((-Q(5)) \times (-Q(8) - (9 \times Q(Q(4)))) - Q(Q(4))) \\58952 &:= (-Q(5) - (((-8) + Q(Q(9))) \times (-5) - Q(2))) \\58955 &:= (((-5) - Q(8)) + (9^5)) - Q(5) \\58956 &:= (Q((Q(5) - 8)) \times ((9 + Q(5)) \times 6)) \\58959 &:= -((Q(-((5 - 8))) - ((9^5) - Q(9)))) \\58972 &:= (-5) - (((-8) + Q(Q(9))) \times (-7 + 2)) \\58973 &:= (-((5 + 8)) - ((Q(Q(9)) - (7)) \times (-Q(3)))) \\58975 &:= ((Q(-((5 - 8))) \times Q(Q(9))) - ((Q(7) + Q(5)))) \\58978 &:= ((Q(-((5 - 8))) \times Q(Q(9))) + (-7 - Q(8))) \\58984 &:= ((Q(-((5 - 8))) - Q(Q(9))) - (Q(Q(8)) \times (-Q(4))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}58990 &:= 5 - Q(8) + 9 \times Q(Q(9)) + 0 \\58991 &:= 5 - Q(8) + 9 \times Q(Q(9)) + 1 \\58992 &:= 5 - Q(8) + 9 \times Q(Q(9)) + 2 \\58993 &:= 5 - Q(8) + 9 \times Q(Q(9)) + 3 \\58994 &:= 5 - Q(8) + 9 \times Q(Q(9)) + 4 \\58995 &:= 5 - Q(8) + 9 \times Q(Q(9)) + 5 \\58996 &:= 5 - Q(8) + 9 \times Q(Q(9)) + 6 \\58997 &:= 5 - Q(8) + 9 \times Q(Q(9)) + 7 \\58998 &:= 5 - Q(8) + 9 \times Q(Q(9)) + 8 \\58999 &:= 5 - Q(8) + 9 \times Q(Q(9)) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}59013 &:= (((-5) + Q(Q(9))) + 01) \times Q(3) \\59033 &:= (-Q(5) - ((Q(Q(9)) \times (0 - Q(3))) - (Q(3)))) \\59035 &:= (-((5 + 9)) + (Q(03)^5)) \\59037 &:= (-5) + ((Q(Q(9)) \times Q(03)) - (7)) \\59049 &:= ((5 + ((9 \times 0) + 4)) \times Q(Q(9))) \\59053 &:= (-((5 - (9^05))) + Q(3)) \\59054 &:= (5 + (9 \times Q(Q(05 + 4)))) \\59074 &:= (Q(5) + (Q(Q(9)) \times Q((07 - 4)))) \\59089 &:= (((5 + Q(Q(9))) \times 08) + Q(Q(9))) \\59092 &:= (((5 + Q(Q(9))) \times 09) - 2) \\59098 &:= (Q(Q(5)) + (9 \times (Q(Q(09)) - Q(8)))) \\59103 &:= (((-5) - Q(Q(9))) - 1) \times (0 - Q(3)) \\59104 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) \times (-10)) - Q(Q(4))) \\59125 &:= (((-5) + Q(9)) + (Q((1 + 2))^5)) \\59128 &:= ((5 - Q(((Q(9) + 1) + Q(2)))) \times (-8)) \\59133 &:= (((-Q(5)) + ((Q(Q(9)) + 1) \times (-3))) \times (-3)) \\59135 &:= ((5 + Q(9)) + (Q((1 \times 3))^5)) \\59136 &:= ((Q(Q(5)) - 9) \times (Q((1 + 3)) \times 6)) \\59137 &:= (Q(5) + (9 \times (Q(Q(Q((1 \times 3)))) + 7))) \\59138 &:= (Q(5) + ((Q(Q(9)) \times Q((1 \times 3))) + Q(8))) \\59155 &:= (5 + (-91) \times (-Q(5) - Q(Q(5)))) \\59159 &:= (-Q(5) + ((Q(Q(9)) + 15) \times 9)) \\59168 &:= (Q((5 + Q(9))) \times (16 - 8))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}59172 &:= ((Q((5 + Q(9))) \times (1 + 7)) + (Q(2))) \\59175 &:= (((Q(5) + 9) - Q(Q((1 \times 7)))) \times (-Q(5))) \\59184 &:= ((Q((5 + Q(9))) \times (1 \times 8)) + Q(4)) \\59185 &:= (((Q((5 + Q(9))) - 1) \times 8) + (Q(5))) \\59186 &:= (((5 + 9) \times Q((1 + Q(8)))) + (Q(6))) \\59193 &:= (((-Q(5)) - Q(Q(9))) + (1 \times 9)) \times (-Q(3)) \\59213 &:= (-Q(5) + ((Q(Q(9)) + (21)) \times Q(3))) \\59218 &:= (Q(5) + ((Q(Q(9)) + Q(Q(2))) \times (1 + 8))) \\59223 &:= -((Q(5) - (Q(92) \times (Q(2) + 3)))) \\59225 &:= (Q(5) \times (Q(Q((9 - 2))) - (2^5))) \\59227 &:= (((-5) + Q(92)) + 2) \times 7 \\59233 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(9)) - Q((Q(2) + 3))) \times (-Q(3)))) \\59234 &:= (((5 + Q(Q(9))) + Q(Q(2))) \times Q(3)) - (4) \\59236 &:= (Q(5) + (Q(9) \times (2 + (3^6)))) \\59237 &:= (-5) - (((Q(Q(9)) + Q(Q(2))) \times (-Q(3))) - Q(7)) \\59243 &:= (-5) + (Q(92) \times (4 + 3)) \\59249 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) \times (2 \times 4)) + Q(Q(9))) \\59264 &:= (((Q((5 + Q(9)))/2) + (6)) \times Q(4)) \\59265 &:= ((5 \times 9) \times ((-Q(2) + Q(Q(6))) + (Q(5)))) \\59272 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) \times (2 + 7)) - 2) \\59274 &:= ((Q(5) + Q((9^2))) \times Q((7 - 4))) \\59275 &:= (((-((Q(5) + 9) - Q(2))) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\59279 &:= (5 - ((Q(Q(9)) + Q(-(2 - 7))) \times (-9))) \\59286 &:= ((Q(59) + Q((Q(Q(2)) + Q(8)))) \times 6) \\59288 &:= (((Q((5 + Q(9))) + Q(Q(2))) \times 8) - 8) \\59291 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) + 2) \times 9) - 1 \\59292 &:= ((5 - ((Q(Q(9)) - 2) \times (-9))) + Q(Q(Q(2)))) \\59294 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) + (Q(2))) \times 9) - Q(4) \\59296 &:= ((Q(5) \times Q(Q((9 - 2)))) - Q((-9) + Q(6))) \\59297 &:= (((-5) - Q(Q(9))) + (Q((Q(Q(2)) + (Q(9)))) \times 7)) \\59299 &:= (Q(5) + (((Q(Q(9)) + Q(Q(2))) + 9) \times 9)) \\59305 &:= (Q((Q(5) - 9)) + (Q(3)^05)) \\59323 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) \times Q(3)) + Q((Q(2) + 3))) \\59325 &:= (((5 + Q(Q(9))) \times Q(3)) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(5)) \\59326 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) \times Q(3)) + Q(Q(2))) + (Q(6)) \\59327 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) \times Q(3)) + (Q(2) + Q(7))) \\59328 &:= (-((5 - 932) \times Q(8)) \\59329 &:= (((Q(Q(5)) - (Q(9))) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(2)))) + Q(Q(9))) \\59332 &:= (-5) - ((-9) \times (Q(Q(Q(3))) + 32)) \\59337 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) \times Q(3)) + (Q(3) \times 7)) \\59338 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) \times (3 \times 3)) + Q(8)) \\59342 &:= (5 - ((-9) \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(4) \times 2)))) \\59345 &:= (((5 + Q(Q(9))) \times Q(3)) + Q(Q(4))) - (5) \\59346 &:= (5 - (((Q(Q(9)) \times (-Q(3))) - Q(Q(4))) - (Q(6)))) \\59354 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) \times Q(3)) - ((-5) \times Q(4))) \\59359 &:= (-5) - ((Q(Q(9)) + 35) \times (-9))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 59362 &:= (5 - ((-9) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(6))) + (Q(Q(2)))) \\ 59364 &:= (5 + ((9 \times (Q(Q(Q(3))) + 6)) + Q(Q(4)))) \\ 59365 &:= (((-5) + Q(Q(9))) \times Q(3)) + Q((-6) + Q(5))) \\ 59369 &:= ((5 - 9) - (-Q(3) \times (Q(6) + Q(Q(9)))) \\ 59372 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) \times Q(3)) - (Q(7) \times (-2))) \\ 59373 &:= ((((-5) + Q(9)) \times Q(3)) + Q(7)) \times Q(Q(3)) \\ 59374 &:= (-((Q(Q(5)) + Q(Q(9)))) + ((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(7))) \times Q(4))) \\ 59375 &:= (Q(5) \times ((Q((9 + 3)) - Q(7)) \times Q(5))) \\ 59382 &:= (5 + ((9 \times (Q(Q(Q(3))) + 8)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 59383 &:= (((5 + Q(Q(9))) \times Q(3)) + Q((8 + Q(3)))) \\ 59385 &:= ((((-Q(5)) + Q(Q(9))) \times Q(3)) - Q(8)) + Q(Q(5))) \\ 59386 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(9)) \times (-Q(3))) + (8 \times Q(6)))) \\ 59387 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) \times Q(3)) + (Q(8) + Q(7))) \\ 59392 &:= ((Q((Q(5) + Q(9 - 3)))) - 9) \times Q(Q(2)) \\ 59413 &:= (-5) + ((Q(Q(9)) + 41) \times Q(3)) \\ 59418 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) + Q(4)) \times (1 + 8)) \\ 59424 &:= ((Q((5 + Q(9))) \times (4 \times 2)) + Q(Q(4))) \\ 59426 &:= ((Q(Q(5)) \times 94) + Q(26)) \\ 59434 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) + Q(4)) \times Q(3)) + Q(4)) \\ 59436 &:= (((Q(Q(5)) - Q((Q(9) + 4)))) \times (-Q(3))) + (Q(6))) \\ 59437 &:= ((((-5) + Q(9)) \times Q(4)) - 3) \times Q(7)) \\ 59445 &:= ((Q(5) + Q(9 \times 4)) \times 45) \\ 59449 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(9)) + Q(4))) - (Q(4) \times Q(Q(9)))) \\ 59456 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(9)) - ((-Q(4)) \times Q(Q(5)))) \times (-6))) \\ 59459 &:= (5 - ((Q(Q(9)) + 45) \times (-9))) \\ 59472 &:= (((Q(Q(5)) - 94) \times 7) \times Q(Q(2))) \\ 59475 &:= (-Q(5) \times ((-9) \times Q(Q(4))) - 75)) \\ 59476 &:= (Q((Q(5) + 9)) + ((-4) + Q(7)) \times Q(Q(6))) \\ 59477 &:= -((Q(Q(5)) - ((Q(Q(9)) + Q((-4) + Q(7)))) \times 7)) \\ 59479 &:= (Q(5) - ((Q(Q(9)) + (-4) + Q(7))) \times (-9)) \\ 59487 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(9))) + Q(Q(4))) \times 8) - Q(7)) \\ 59490 &:= ((Q(Q(5)) + (9 \times 4)) \times 90) \\ 59494 &:= (((5 + Q(Q(9))) + Q(4)) \times 9) + Q(Q(4))) \\ 59499 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) + (Q(4) + 9)) \times 9) \\ 59512 &:= ((5 + Q(9)) \times (Q((Q(5) + 1)) + Q(Q(2)))) \\ 59513 &:= (5 + ((Q(Q(9)) + 51) \times Q(3))) \\ 59528 &:= ((Q((5 + Q(9)) - Q(5))) \times Q(Q(2))) - 8) \\ 59536 &:= ((Q(5) - 9) \times Q((Q(5) + 36))) \\ 59539 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(9)) - (5 \times 3)) \times (-9))) \\ 59561 &:= (Q(5) + (Q(9 - 5)) \times Q(61)) \\ 59568 &:= (((Q(Q(5)) - 9) + Q(Q(5))) \times (6 \times 8)) \\ 59582 &:= (Q(-(((Q(5) - Q(9)) + Q(5)))) \times (Q(8) - 2)) \\ 59584 &:= (Q((5 + 9)) \times ((5 \times Q(8)) - Q(4))) \\ 59585 &:= (Q(Q(5)) + ((9^5) - Q(8)) - Q(5)) \\ 59587 &:= (Q(Q(5)) + ((9^5) - 87)) \\ 59593 &:= (Q(Q(5)) + ((9^5) + (-9) \times Q(3))) \\ 59612 &:= ((-5) + Q(9)) + (Q(61) \times Q(Q(2))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 59616 &:= (((5 \times 9) \times Q(Q(6))) + Q(Q((1 \times 6)))) \\ 59625 &:= ((Q(-((5 - 9 \times 6))) - Q(Q(2))) \times Q(5)) \\ 59626 &:= ((-5) \times ((-9) \times Q(Q(6)) - 2)) + Q(Q(6)) \\ 59634 &:= (5 - (((Q(Q(9)) + (Q(6))) \times (-Q(3))) - Q(Q(4)))) \\ 59638 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(9))) - Q(6)) + (Q(Q(Q(3))) \times 8)) \\ 59639 &:= -((((Q(Q(5)) + Q(9)) - Q(Q(6))) - (Q(3) \times Q(Q(9)))) \\ 59659 &:= (Q(5) - ((Q(Q(9)) + 65)) \times (-9)) \\ 59674 &:= (Q(Q(5)) + (9^{-6+7+4})) \\ 59675 &:= (((-5) - Q(9 - 6)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 59692 &:= (Q(Q(5)) + (9 \times ((6 + Q(Q(9))) - (Q(2)))) \\ 59699 &:= (-Q(5) + ((Q(Q(9)) - (6 - Q(9))) \times 9)) \\ 59713 &:= (Q(5) + ((Q(Q(9)) + 71) \times Q(3))) \\ 59719 &:= ((-Q(5)) \times (9 - Q(Q(7)))) + (-1) \times Q(9)) \\ 59723 &:= ((-Q(5)) \times (9 - Q(Q(7)))) + (Q(2) - Q(Q(3))) \\ 59725 &:= ((Q(Q(5)) - (-9) \times Q((7 \times 2))) \times Q(5)) \\ 59728 &:= (((Q(Q(5)) + Q((9 + Q(7)))) \times Q(Q(2))) - Q(Q(8))) \\ 59735 &:= (((5 + 9) \times Q(7)) + (Q(3)^5)) \\ 59737 &:= ((-Q(5)) \times (9 - Q(Q(7)))) - (Q(3) \times 7)) \\ 59747 &:= ((-Q(5)) \times (9 - Q(Q(7)))) - (4 + Q(7)) \\ 59750 &:= ((-Q(5)) \times (9 - Q(Q(7)))) - 50) \\ 59762 &:= ((-Q(5)) \times (9 - Q(Q(7)))) - (Q(6) + 2)) \\ 59769 &:= (((-5) + Q(Q(9))) + ((Q(7) + Q(6)))) \times 9) \\ 59772 &:= ((-Q(5)) \times (9 - Q(Q(7)))) - (7 \times Q(2)) \\ 59775 &:= ((Q(5) \times (-9) + Q((7 \times 7))) - Q(5)) \\ 59783 &:= ((-Q(5)) \times (9 - Q(Q(7)))) - (8 + Q(3)) \\ 59784 &:= ((Q(5) - Q(Q(9))) - ((Q(7) + Q(Q(8))) \times (-Q(4)))) \\ 59786 &:= ((-Q(5)) \times (9 - Q(Q(7)))) - (8 + 6)) \\ 59791 &:= ((-Q(5)) \times (9 - Q(Q(7)))) - (9 \times 1)) \\ 59792 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(9) - (7 \times Q(92)))) \\ 59799 &:= ((-Q(5)) \times (9 - Q(Q(7)))) - (9/9)) \\ 59808 &:= ((Q((5 + Q(9))) + 80) \times 8) \\ 59819 &:= -((Q(Q(5)) - (9 \times (-8) + Q((1 + Q(9)))))) \\ 59823 &:= (Q((59 - 8)) \times 23) \\ 59824 &:= -((Q((-5) + Q(9)) - (Q(8) + (2^{Q(4)}))) \\ 59834 &:= (((Q(5) + Q(Q(9))) + Q(8)) \times Q(3)) - Q(4)) \\ 59836 &:= (Q((5 + Q(9)) - (-8) \times (Q(Q(Q(3))) - 6)) \\ 59838 &:= (((5 \times (Q(Q(9)) + Q(Q(8)))) + Q(Q(Q(3)))) - 8) \\ 59848 &:= ((Q((5 \times (9 + 8))) + Q(Q(4))) \times 8) \\ 59857 &:= (((Q(Q(5)) + Q((Q(9) + 8))) + 5) \times 7) \\ 59859 &:= ((Q(Q(5)) + ((Q(9) + 8) + Q(5))) \times Q(9)) \\ 59872 &:= -((Q((-5) + Q(9)) - ((Q(Q(8)) + 7) \times Q(Q(2)))) \\ 59875 &:= ((-((5 + 9) - 8) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 59888 &:= (((Q(Q(5)) + 9) \times 88) + Q(Q(8))) \\ 59893 &:= (Q((5 + Q(9)) - ((-8) \times Q(Q(9))) - (Q(3)))) \\ 59897 &:= ((Q(Q(5)) - ((Q(9) \times Q((8 \times 9)))))/(-7)) \\ 59904 &:= (((Q(5) \times 9) + 9) \times Q(Q(04))) \\ 59913 &:= (((-5) - Q(Q(9))) - 91) \times (-Q(3)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 59925 &:= (((5-9) + Q(Q((9-2)))) \times Q(5)) \\ 59927 &:= ((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) + (Q((Q(9) + Q(Q(2)))) \times 7)) \\ 59928 &:= (((Q(Q(5)) - Q((9 + Q(9)))) - Q(Q(2))) \times (-8)) \\ 59929 &:= (((Q(Q(5)) + Q(9))) \times (Q(9) + Q(2))) - (Q(9)) \\ 59954 &:= (5 - ((-9) \times (Q(Q(9)) - (Q(5) \times (-4)))))) \\ 59957 &:= (-((59+9)) - (-Q(5) \times Q(Q(7)))) \\ 59962 &:= (Q(Q(5)) - (-9) \times (Q(Q(9)) + (Q(6) - Q(2)))) \\ 59965 &:= (((-5) + Q(Q(9))) \times 9) + Q((Q(6) - (5)))) \\ 59974 &:= ((-Q(5)) - Q(Q(9))) + ((Q(Q(9)) - Q(Q(7))) \times Q(4)) \\ 59975 &:= (-Q(5)) - ((-(9/9) + Q(Q(7))) \times (-Q(5))) \\ 59976 &:= ((Q(5) - (Q(9)/(-9))) \times Q((7 \times 6))) \\ 59985 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) \times (-9)) + Q(Q(Q((8-5)))))) \\ 59986 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(9)) + Q(Q(9))) + Q(Q(8))) - Q(Q(6)) \\ 59987 &:= ((5 + (Q(9) \times Q((9 \times 8))))/7) \\ 60125 &:= ((Q(Q((6+01))) + (Q(2))) \times Q(5)) \\ 60175 &:= ((6 + Q(Q((0 \times 1) + 7))) \times Q(5)) \\ 60275 &:= (((6 + Q(02)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 60345 &:= (Q(Q(6)) - ((0 - Q(3)) \times Q(Q((4+5)))))) \\ 60456 &:= (-60) - (Q((Q(4) + Q(5))) \times (-Q(6))) \\ 60516 &:= (Q(6) \times Q((Q(05) + (16)))) \\ 60832 &:= (Q(Q(6)) + (Q((Q(08) - 3)) \times Q(Q(2)))) \\ 60864 &:= (((60 \times Q(8)) - Q(6)) \times Q(4)) \\ 60925 &:= ((Q(6) + Q(Q((09 - 2)))) \times Q(5)) \\ 60962 &:= (((-Q(60)) - Q(Q(9))) \times (-6)) - (Q(2)) \\ 60963 &:= (((-Q(60)) - Q(Q(9))) \times (-6)) - 3) \\ 60966 &:= (((-Q(60)) - Q(Q(9))) \times (Q(6)/(-6))) \\ 61056 &:= ((Q(Q(6)) + Q((Q(10)/5))) \times Q(6)) \\ 61152 &:= (Q((6+1)) \times ((1 - Q(Q(5))) \times (-2))) \\ 61236 &:= ((Q((6-1)) - Q(2)) \times Q((Q(3) \times 6))) \\ 61248 &:= ((Q(((Q(6) - 1) - Q(2)) - (4)) \times Q(8)) \\ \\ 61250 &:= Q(Q(6) - 1) \times 2 \times Q(5) + 0 \\ 61251 &:= Q(Q(6) - 1) \times 2 \times Q(5) + 1 \\ 61252 &:= Q(Q(6) - 1) \times 2 \times Q(5) + 2 \\ 61253 &:= Q(Q(6) - 1) \times 2 \times Q(5) + 3 \\ 61254 &:= Q(Q(6) - 1) \times 2 \times Q(5) + 4 \\ 61255 &:= Q(Q(6) - 1) \times 2 \times Q(5) + 5 \\ 61256 &:= Q(Q(6) - 1) \times 2 \times Q(5) + 6 \\ 61257 &:= Q(Q(6) - 1) \times 2 \times Q(5) + 7 \\ 61258 &:= Q(Q(6) - 1) \times 2 \times Q(5) + 8 \\ 61259 &:= Q(Q(6) - 1) \times 2 \times Q(5) + 9 \\ \\ 61275 &:= (((Q(Q((6-1))) \times (-Q(2))) + Q(7)) \times (-Q(5))) \\ 61296 &:= (Q(Q(6)) - (Q(Q((1+Q(2)))) \times (-96))) \\ 61299 &:= (((-6) + Q(Q(Q((1 \times 2)))))) + Q(Q(9)) \times 9) \\ 61344 &:= (((-6) + Q(Q((-1) + Q(3)))) - Q(Q(4))) \times Q(4) \\ 61375 &:= (((-6) \times Q((1 \times 3))) - Q(Q(7))) \times (-Q(5)) \\ 61396 &:= (Q(Q((6+1))) - (-Q(3) \times (Q(Q(9)) - (6)))) \\ \\ 61416 &:= ((Q((6-1)) + Q(41)) \times Q(6)) \\ 61440 &:= ((-6) \times Q(Q((1 \times 4)))) \times (-40) \\ 61446 &:= (6 - ((1 - Q(4)) \times (4^6))) \\ 61450 &:= ((Q((Q(6) - 1)) + (4)) \times 50) \\ 61468 &:= (-Q(6)) + (Q((Q((1+4)) + (6))) \times Q(8)) \\ 61472 &:= ((Q(61) + Q((4+7))) \times Q(Q(2))) \\ 61479 &:= -(((Q((6-1)) - Q((4 \times 7))) \times Q(9))) \\ 61504 &:= (Q(((Q(6) + 1) + Q(5))) \times Q(04)) \\ 61542 &:= (-6) \times (-1) - ((Q(Q(5)) + Q(4)) \times Q(Q(2))) \\ 61575 &:= (((Q(Q(6) + 1) + Q(5)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 61589 &:= (-Q(6)) - (Q((1 \times 5)) \times (Q(Q(8)) - Q(Q(9)))) \\ 61625 &:= ((Q(Q((6+1))) + (Q((6+2)))) \times Q(5)) \\ 61632 &:= ((Q(6) \times (-1) - (Q(6) \times (-3))) \times Q(Q(2))) \\ 61635 &:= ((6 + (Q((1+Q(6))) \times Q(3))) \times 5) \\ 61659 &:= ((-6) - (Q((1+Q(6))) \times 5)) \times (-9) \\ 61752 &:= ((Q((Q(6) + 1)) - (7^5)) \times (-Q(2))) \\ 61765 &:= (((Q(6) - 1) \times Q((7 \times 6))) + Q(5)) \\ 61775 &:= (((6 + Q((1+7))) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\ 61776 &:= (Q(6) \times ((1 - Q(7)) + Q((7 \times 6)))) \\ 61794 &:= ((Q((6-1)) \times (Q(Q(7)) + (Q(9)))) - Q(Q(4))) \\ 61815 &:= ((Q((6-1)) + Q(Q(8))) \times 15) \\ 61875 &:= (Q(Q((6-1))) \times (Q(8) + (7 \times 5))) \\ 61988 &:= (Q(6) + (-((1-9) \times Q(88))) \\ 62144 &:= (((Q(Q(6)) \times (2+1)) - (4)) \times Q(4)) \\ 62145 &:= (((Q(62) + 1) \times Q(4)) + Q(Q(5))) \\ 62176 &:= (-((Q(6) - Q(2))) + ((-1) + Q(7)) \times Q(Q(6))) \\ 62184 &:= (((Q(Q(6)) \times 2) - 1) \times (8 + Q(4))) \\ 62192 &:= -(((Q(Q(6)) \times (Q(Q(2)) - Q(-(1-9)))) + Q(Q(2)))) \\ 62196 &:= (-6) \times (2 - (-((1-9) \times Q(Q(6)))))) \\ 62199 &:= -(((Q(Q(6)) \times (Q(Q(2)) - Q(-(1-9)))) + 9)) \\ 62208 &:= (Q(Q(6)) \times ((2 \times 20) + 8)) \\ 62212 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(Q(2))) \times (2+1)) + (Q(2))) \\ 62214 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(Q(2))) + 2) \times (-1-4)) \\ 62224 &:= ((Q(Q(6)) \times ((Q(Q(2)) - (Q(2))) \times Q(2))) + Q(4)) \\ 62232 &:= (((Q(Q(6)) \times (-Q(2))) - 2) \times (-3) \times Q(2)) \\ 62233 &:= ((Q(62) \times Q(Q(2))) + (Q((3^3)))) \\ 62236 &:= (-Q(6)) + (Q(Q(2)) \times (Q(2) + (3 \times Q(Q(6)))))) \\ 62240 &:= ((-((Q(Q(6)) + (Q(2)))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-40)) \\ 62242 &:= (((-6) + Q(Q(Q(2))))^2) - ((Q(Q(4)) + 2)) \\ 62244 &:= ((-Q((6/2))) + Q(Q(Q(2)))) \times (-4) + Q(Q(4))) \\ 62249 &:= (((-Q(6)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q((-4) + Q(9))) \\ 62253 &:= (-Q(6)) + ((Q((Q(Q(2)) - (Q(2)))) + (Q(Q(5)))) \times Q(Q(3))) \\ 62257 &:= ((Q(Q(6)) \times (-2) + (2 \times Q(5))) + Q(7)) \\ 62268 &:= (-Q(62)) + (Q(Q(2)) \times (Q(6) + Q(Q(8)))) \\ 62273 &:= ((Q((Q(6) + Q(Q(2)))) \times (Q(Q(2)) + (7))) + (Q(Q(3)))) \\ 62275 &:= (((-6) + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(Q(Q(2)) - 7)) + (Q(5)))$$

$$\begin{aligned}62287 &:= ((Q((6-2))^{Q(2)} - Q((8+Q(7)))) \\62289 &:= ((Q(Q(6)) \times ((2+Q(2)) \times 8)) + (Q(9))) \\62293 &:= ((Q(6) + Q(Q(Q(2)))) + (Q((2+Q(9))) \times Q(3))) \\62304 &:= ((Q(Q(6)) + 2) \times (3 \times Q(04))) \\62313 &:= ((-Q(6)) - ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) - 1)) \times (-3)) \\62325 &:= ((-Q(6)) - Q((2+Q(Q(3)))) \times (-Q(2) + (5))) \\62329 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(Q(2))) \times 3) + (Q((2+9)))) \\62332 &:= (((-Q(6)) - (Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3)))) \times (-3)) + (Q(Q(2)))) \\62348 &:= (((6 \times 2) \times Q(Q(Q(3)))) + (-4) \times Q(Q(8))) \\62350 &:= ((Q(Q(6)) - Q((Q(2) + 3))) \times 50) \\62352 &:= ((Q(Q(6)) + Q((Q(Q(2)) + 35))) \times Q(Q(2))) \\62364 &:= (-Q(6)) + ((Q(Q(2)) \times 3) \times (Q(Q(6)) + (4))) \\62368 &:= -((Q(Q(6)) + (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(3)) + (Q(6))) - Q(Q(8)))))) \\62373 &:= ((6 - ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(Q(3)))) - (Q(7)))) \times 3) \\62377 &:= ((Q(Q(6)) - 23) \times (7 \times 7)) \\62382 &:= (6 \times (((-Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(8)))) - Q(Q(Q(2)))) \\62383 &:= ((Q((Q(6) - Q(2))) \times (-3) + Q(8)) - Q(Q(3))) \\62384 &:= (((Q(62) - Q(3)) + Q(8)) \times Q(4)) \\62395 &:= ((Q((Q(6) + Q(2))) \times 39) - (5)) \\62419 &:= ((Q((6 + Q(2))) \times Q(Q((4 + 1)))) - (Q(9))) \\62426 &:= (Q(Q((6/2) + 4)) \times 26) \\62428 &:= (-Q(6)) + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(Q(4)) - (Q(2) + 8))) \\62433 &:= ((Q((6 \times Q(2))) \times (Q(4) + Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) \\62436 &:= (((Q(Q(6)) + (Q(2))) \times (Q(4) \times 3)) + (Q(6))) \\62448 &:= ((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(2)))) + ((Q(Q(4)) \times (Q(Q(4)) - 8))) \\62457 &:= ((Q(Q(6)) + ((2^{Q(4)})) - (Q(Q(5)) \times 7)) \\62462 &:= (-((Q(6) + 2)) + ((Q(Q(4)) - (6)^2)) \\62464 &:= ((Q((6 \times 2)) + Q((4 + 6))) \times Q(Q(4))) \\62465 &:= ((Q(62)/(-4)) \times (-65)) \\62468 &:= ((Q(6) \times Q(((2 + Q(Q(4)))/6)) - (Q(Q(8)))) \\62472 &:= (-Q(Q(6)) - (24 \times (-Q(Q(7))) - Q(Q(Q(2)))))) \\62475 &:= ((Q((6 + Q(2 \times 4))) - Q(Q(7))) \times Q(5)) \\62476 &:= -((Q(Q(6)) - ((2^{Q(4)} - Q((7 \times 6)))))) \\62484 &:= (((-6) + Q(Q(Q(2))))^{Q(4)/8} - (Q(4))) \\62487 &:= (((Q(Q(6)))/(-2)) + (4^8)) - Q(Q(7)) \\62495 &:= ((Q((6 + Q(2))) \times Q((Q(4) + 9))) - (5)) \\62496 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(Q(2)) + Q(Q(4))) \times (-Q((9 + 6))))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}62500 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 00 \\62501 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 01 \\62502 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 02 \\62503 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 03 \\62504 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 04 \\62505 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 05 \\62506 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 06 \\62507 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 07 \\62508 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 08\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}62509 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 09 \\62510 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 10 \\62511 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 11 \\62512 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 12 \\62513 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 13 \\62514 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 14 \\62515 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 15 \\62516 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 16 \\62517 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 17 \\62518 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 18 \\62519 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 19 \\62520 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 20 \\62521 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 21 \\62522 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 22 \\62523 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 23 \\62524 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 24 \\62525 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 25 \\62526 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 26 \\62527 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 27 \\62528 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 28 \\62529 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 29 \\62530 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 30 \\62531 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 31 \\62532 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 32 \\62533 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 33 \\62534 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 34 \\62535 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 35 \\62536 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 36 \\62537 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 37 \\62538 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 38 \\62539 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 39 \\62540 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 40 \\62541 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 41 \\62542 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 42 \\62543 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 43 \\62544 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 44 \\62545 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 45 \\62546 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 46 \\62547 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 47 \\62548 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 48 \\62549 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 49 \\62550 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 50 \\62551 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 51 \\62552 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 52 \\62553 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 53 \\62554 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 54 \\62555 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 55\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 62556 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 56 \\ 62557 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 57 \\ 62558 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 58 \\ 62559 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 59 \\ 62560 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 60 \\ 62561 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 61 \\ 62562 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 62 \\ 62563 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 63 \\ 62564 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 64 \\ 62565 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 65 \\ 62566 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 66 \\ 62567 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 67 \\ 62568 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 68 \\ 62569 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 69 \\ 62570 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 70 \\ 62571 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 71 \\ 62572 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 72 \\ 62573 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 73 \\ 62574 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 74 \\ 62575 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 75 \\ 62576 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 76 \\ 62577 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 77 \\ 62578 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 78 \\ 62579 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 79 \\ 62580 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 80 \\ 62581 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 81 \\ 62582 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 82 \\ 62583 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 83 \\ 62584 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 84 \\ 62585 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 85 \\ 62586 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 86 \\ 62587 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 87 \\ 62588 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 88 \\ 62589 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 89 \\ 62590 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 90 \\ 62591 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 91 \\ 62592 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 92 \\ 62593 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 93 \\ 62594 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 94 \\ 62595 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 95 \\ 62596 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 96 \\ 62597 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 97 \\ 62598 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 98 \\ 62599 &:= Q(6 + Q(2)) \times Q(Q(5)) + 99 \\ 62617 &:= ((Q(Q(6)) \times 2) + (Q((6 - 1)) \times Q(Q(7)))) \\ 62623 &:= (-Q(Q(6))) + (((Q(Q(Q(2))) - 6) \times Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(3)))) \\ 62649 &:= (Q((6/2)) \times (Q((Q(6) - Q(4))) + Q(Q(9)))) \\ 62658 &:= (((6/2) \times 6) \times Q((-5) + Q(8))) \\ 62672 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(6) - Q(Q(7)))) \times Q(Q(2))) \\ 62675 &:= (((Q(Q(6)) \times 2) - ((Q(6) + Q(7)))) \times Q(5)) \\ 62677 &:= (-Q(6) + (((Q(Q(2)) - Q(Q(6))) \times (-Q(7))) - (7))) \\ 62678 &:= ((-6) - Q(Q(2))) \times ((Q(Q(6)) - Q(7)) - Q(Q(8))) \\ 62688 &:= (-6) \times (((-2) - Q(Q(6))) - 8) \times 8) \\ 62694 &:= (-6) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(6)) + Q((Q(9) + Q(4)))))) \\ 62704 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times Q(7)) - Q(04)) \\ 62710 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times Q(7)) - 10) \\ 62714 &:= (-6) + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(7) \times (1 + 4))) \\ 62715 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times Q(7)) - (1 \times 5)) \\ 62719 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times Q(7)) - (1^9)) \\ 62720 &:= (Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times 7^2 + 0 \\ 62721 &:= (Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times 7^2 + 1 \\ 62722 &:= (Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times 7^2 + 2 \\ 62723 &:= (Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times 7^2 + 3 \\ 62724 &:= (Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times 7^2 + 4 \\ 62725 &:= (Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times 7^2 + 5 \\ 62726 &:= (Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times 7^2 + 6 \\ 62727 &:= (Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times 7^2 + 7 \\ 62728 &:= (Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times 7^2 + 8 \\ 62729 &:= (Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times 7^2 + 9 \\ 62732 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times Q(7)) + (3 \times Q(2))) \\ 62734 &:= ((Q(Q(Q(6/2)))) + Q(Q(7))) \times (3 + 4) \\ 62735 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times Q(7)) + (3 \times 5)) \\ 62736 &:= (((6 \times Q(Q(Q(2)))) \times (Q(7) - Q(3))) + (Q(Q(6)))) \\ 62737 &:= ((6/2) - ((-Q(Q(7))) - Q(Q(Q(3)))) \times 7) \\ 62739 &:= (-Q(6) - ((Q((Q(2) \times 7)) - (Q(3))) \times (-Q(9)))) \\ 62742 &:= (-6) - ((Q(Q(Q(2))) - 7) \times (-Q(Q(4)) - (Q(2)))) \\ 62744 &:= (((6 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(Q(7)))) - Q(Q(4))) \times 4) \\ 62748 &:= (-Q(6) \times (Q(Q(Q(2))) - (-Q(7) + (Q(Q(4)) \times 8)))) \\ 62750 &:= ((-6) + (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(7))) \times (-5 + 0)) \\ 62751 &:= (((-6) + (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(7)))) \times (-5) + 1) \\ 62752 &:= (((Q(Q(6)) + Q((2 + Q(7)))) + (Q(5))) \times Q(Q(2))) \\ 62753 &:= (Q(6) + ((Q(Q(Q(2))) \times (Q(7) \times 5)) - 3)) \\ 62754 &:= ((Q(6) - 2) - ((Q(7) \times (-5)) \times Q(Q(4)))) \\ 62755 &:= (((-6) + (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(7)))) \times (-5) + 5) \\ 62756 &:= ((Q(Q((6 - 2))) \times (Q(7) \times 5)) + (Q(6))) \\ 62757 &:= (((Q(Q(6)) + (Q(2))) - Q(Q(7))) \times (-57)) \\ 62758 &:= (((-6) + (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(7)))) \times (-5) + 8) \\ 62759 &:= (((-6) + (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(7)))) \times (-5) + 9) \\ 62764 &:= -((Q((6 + Q(Q(2)))) + ((-Q(7)) \times Q(Q(6))) + Q(Q(4)))) \\ 62768 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times Q(7)) + (6 \times 8)) \\ 62775 &:= (Q(Q((6/2))) \times 775) \\ 62782 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times Q(7)) + ((Q(8) - 2))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 62784 &:= (Q(6) \times ((27 \times Q(8)) + Q(4))) \\ 62795 &:= ((Q(6) + Q(Q(-(2-7)))) \times 95) \\ 62797 &:= (((Q((6/2)) + Q(Q(7))) + Q(Q(9))) \times 7) \\ 62799 &:= ((6 \times Q(Q(-(2-7)))) + (9 \times Q(Q(9)))) \\ 62823 &:= -((Q((Q(6) + Q(Q(2)))) - ((Q(Q(8)) \times Q(Q(2))) - (Q(3)))) \\ 62824 &:= -((Q((Q(6) + Q(Q(2)))) + (8 - (2^{Q(4)}))) \\ 62825 &:= (Q(Q(6)) + ((Q(Q(2)) \times Q((Q(8) - 2))) + (Q(5)))) \\ 62826 &:= ((-6) + (Q(2)^8)) - Q((Q(Q(2)) + (Q(6)))) \\ 62832 &:= ((Q(62) + (83)) \times Q(Q(2))) \\ 62836 &:= ((-Q(6) + Q(Q(2))) + (8 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(6)))))) \\ 62847 &:= (((Q(6)/2) - Q(Q(8))) \times (-Q(4))) - Q(Q(7)) \\ 62852 &:= ((Q(Q(6)) - ((Q(2) \times Q(Q(8))) + Q(Q(5)))) \times (-Q(2))) \\ 62856 &:= ((Q(Q(6))/(-Q(2))) \times ((-8) \times Q(5)) + (6)) \\ 62859 &:= (((Q(6) - Q(Q(2))) \times (Q(Q(8)) - Q(Q(5)))) - Q(Q(9))) \\ 62863 &:= (Q(Q(6)) + (((Q(2)^8) - Q(63)))) \\ 62876 &:= (-628) + (Q(7) \times Q(Q(6))) \\ 62880 &:= (-6) \times ((Q(Q(2)) - Q(Q(8))) - Q(80)) \\ 62884 &:= ((Q((Q(6) + 2)) - Q(Q(8))) - (Q(Q(8)) \times (-Q(4)))) \\ 62893 &:= (Q((-6) + Q(2)) + Q(8)) + (Q(Q(9)) \times Q(3)) \\ 62895 &:= ((6 - Q(Q(Q(2)))) + ((Q(Q(8)) + (9^5)))) \\ 62896 &:= ((Q(6) + Q(2)) - (-8) \times (Q(Q(9)) + Q(Q(6)))) \\ 62899 &:= ((6 + Q((-2) + Q(8))) + (9 \times Q(Q(9)))) \\ 62917 &:= ((Q((6/2)) \times Q((Q(9) + 1))) + Q(Q(7))) \\ 62924 &:= (-Q(Q(6))) - ((Q(Q(Q(2))) - 9) \times (-Q(2) - Q(Q(4)))) \\ 62928 &:= ((-Q(6) \times Q(Q(2))) + (Q(9) \times Q(28))) \\ 62929 &:= (Q(62) - ((Q(Q(9)) + (Q(2))) \times (-9))) \\ 62937 &:= (((Q(Q(6)) \times (-2-9)) - Q(Q(3))) \times 7) \\ 62938 &:= (-6) - (Q(Q(2)) \times ((Q(9) + Q(Q(3))) - Q(Q(8)))) \\ 62944 &:= -((((Q(6) - Q(2)) \times Q(9)) - (Q(4)^4)) \\ 62952 &:= ((-6) \times Q(2)) \times (Q(9) - Q(52)) \\ 62964 &:= ((Q((6 \times Q(Q(2)))) + ((Q(Q(9)) - (Q(6)))) \times 4) \\ 62967 &:= ((-6) \times Q(Q(2))) - ((-9) + Q(Q(6))) \times (-Q(7))) \\ 62973 &:= ((6 \times (Q((Q(Q(2)) + (Q(9)))) - 7) + Q(Q(Q(3)))) \\ 62982 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(2))) + Q(Q(9))) \times 8) - 2) \\ 62984 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(2))) + Q(Q(9))) \times (-8) + Q(4)) \\ 62998 &:= ((6 \times (Q(Q(2)) + (Q(99)))) + Q(Q(8))) \\ 63125 &:= (((Q(6) + Q(Q(3))) - Q(Q((1 \times 2)))) \times Q(Q(5))) \\ 63139 &:= ((-6) + Q(Q((Q(3) - 1)))) + (Q(3) \times Q(Q(9))) \\ 63175 &:= ((Q(((6 \times 3) + 1)) \times 7) \times Q(5)) \\ 63180 &:= 6 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(-1 + Q(8))) + 0 \\ 63181 &:= 6 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(-1 + Q(8))) + 1 \\ 63182 &:= 6 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(-1 + Q(8))) + 2 \\ 63183 &:= 6 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(-1 + Q(8))) + 3 \\ 63184 &:= 6 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(-1 + Q(8))) + 4 \\ 63185 &:= 6 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(-1 + Q(8))) + 5 \\ 63186 &:= 6 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(-1 + Q(8))) + 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 63187 &:= 6 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(-1 + Q(8))) + 7 \\ 63188 &:= 6 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(-1 + Q(8))) + 8 \\ 63189 &:= 6 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(-1 + Q(8))) + 9 \\ 63222 &:= (6 - (((Q(3) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(2)))) \\ 63223 &:= (((-((6+3)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(3)) \\ 63225 &:= (Q((6 + Q(3))) \times ((Q(2)^{Q(2)}) + Q(5))) \\ 63226 &:= (((-((6+3)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(Q(2)))) - 6) \\ 63228 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) - Q(2)) \times (-Q(2) + 8)) \\ 63229 &:= (6 - (((Q(3) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(Q(2)))) + 9)) \\ 63231 &:= ((Q(Q(Q(6/3))) \times (Q(Q(Q(2))) - Q(3))) - 1) \\ 63232 &:= (((Q(Q(6)) \times 3) \times Q(Q(2))) + Q(32)) \\ 63234 &:= ((6/3) + (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(3) + Q(Q(4)))) \\ 63242 &:= (6 - (((Q(3) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(4))) - Q(2))) \\ 63244 &:= (((-Q(63)) + Q(Q(2))) \times (-Q(4))) - (4)) \\ 63245 &:= (((-Q(6) \times Q(Q(3))) + ((2^{Q(4)}))) + Q(Q(5))) \\ 63248 &:= ((Q(Q(6)) \times Q((Q(3) - 2))) - (4 \times Q(8))) \\ 63250 &:= ((Q((Q(6) + 3)) - Q(Q(Q(2)))) \times 50) \\ 63252 &:= (63 \times ((Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(2))) \\ 63265 &:= (6 + (Q((Q(3) - 2)) \times (Q(Q(6)) - (5)))) \\ 63268 &:= (Q(6) + ((Q(32) - Q(6)) \times Q(8))) \\ 63274 &:= (((Q(6) \times Q(Q(Q(3))))/Q(2)) + Q((Q(7) + Q(4)))) \\ 63275 &:= (Q((Q(6) + Q(3))) - ((-2) \times Q(7)) \times Q(Q(5))) \\ 63279 &:= -((Q((6 + Q(3))) - (Q(Q(2)) \times Q((7 \times 9)))) \\ 63284 &:= (Q(6) - ((Q(Q(3)) \times (-Q(28))) + Q(Q(4)))) \\ 63287 &:= (((-Q(Q(6))) + Q((Q(Q(3)) - 2))) + (Q(Q(8)))) \times 7) \\ 63342 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q(3))) \times ((3 \times Q(4)) - 2)) \\ 63344 &:= (((Q(63) - Q(3)) \times Q(4)) - Q(4)) \\ 63345 &:= ((-6) + (3 \times Q((Q(Q(3)) - Q(4)))) \times 5) \\ 63357 &:= ((Q(Q(6)) - 3) \times Q((Q(3) + ((5-7)))) \\ 63368 &:= (Q(((6/3) + Q(Q(3))) + (6))) \times 8) \\ 63369 &:= (((-6) - Q(Q(3))) \times Q(Q(3))) + (6)) \times (-9) \\ 63375 &:= ((6 + Q(3)) \times Q(-((Q(3) - Q(7)) - Q(5)))) \\ 63387 &:= -((Q(6) + (Q((3^3)) \times (-87))) \\ 63396 &:= (-Q(6)) \times (3 - Q((-((3-9)) + Q(6)))) \\ 63410 &:= (((Q(6) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(4))) \times 10) \\ 63423 &:= ((-6) - Q(Q(3))) \times (-Q((4+23))) \\ 63424 &:= (((Q(63) - 4) \times Q(Q(2))) - Q(4)) \\ 63425 &:= ((Q((Q(6) + Q(3))) + (Q(Q(4)) \times 2)) \times Q(5)) \\ 63427 &:= ((Q(6) + Q((Q(Q(3)) + (Q(4) - 2)))) \times 7) \\ 63432 &:= (Q(6) \times (Q(Q(3)) + Q((43-2)))) \\ 63440 &:= (Q(63) - 4) \times Q(4) + 0 \\ 63441 &:= (Q(63) - 4) \times Q(4) + 1 \\ 63442 &:= (Q(63) - 4) \times Q(4) + 2 \\ 63443 &:= (Q(63) - 4) \times Q(4) + 3 \\ 63444 &:= (Q(63) - 4) \times Q(4) + 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 63445 &:= (Q(63) - 4) \times Q(4) + 5 \\ 63446 &:= (Q(63) - 4) \times Q(4) + 6 \\ 63447 &:= (Q(63) - 4) \times Q(4) + 7 \\ 63448 &:= (Q(63) - 4) \times Q(4) + 8 \\ 63449 &:= (Q(63) - 4) \times Q(4) + 9 \\ 63452 &:= ((Q(63) \times Q(4)) - (52)) \\ 63459 &:= ((Q(63) \times Q(4)) - (5 \times 9)) \\ 63461 &:= (6 - (-Q((3+4))) \times (Q(Q(6)) - 1)) \\ 63464 &:= (((Q(63) \times Q(4)) - Q(6)) - (4)) \\ 63467 &:= (-((Q(6) - ((3-4)))) + (Q(Q(6)) \times Q(7))) \\ 63468 &:= (-Q(6) - (-Q(3) \times Q((Q(4) + 68)))) \\ 63472 &:= (-Q(6) - ((Q(Q(3)) \times (-Q((4 \times 7)))) - (Q(2)))) \\ 63475 &:= (((-6) + Q((3 \times 4))) + Q(Q(7))) \times Q(5) \\ 63476 &:= ((6 - 34) + (Q(7) \times Q(Q(6)))) \\ 63484 &:= (-Q((6/3))) + ((Q(Q(4)) - 8) \times Q(Q(4))) \\ 63488 &:= ((Q(63) \times Q(4)) - ((8 + 8))) \\ 63492 &:= (Q(Q(6)) - (3 \times ((Q(Q(4)) \times (-Q(9))) + (Q(2)))) \\ 63497 &:= ((Q(-((6 - 34))) \times Q(9)) - (7)) \\ 63498 &:= (-6 - (Q(Q(3)) \times (-Q(((4 \times 9) - 8)))) \\ 63504 &:= (Q(63) \times Q((5 \times 0) + 4)) \\ 63513 &:= ((Q(63) \times Q((5 - 1))) + Q(3)) \\ 63524 &:= (Q(6) + ((-((3 + 5)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(4)))) \\ 63531 &:= ((Q(6) + Q(Q(3))) \times ((Q(Q(5)) - Q(Q(3))) - 1)) \\ 63535 &:= (Q(6) + ((Q(Q(3)) \times Q((Q(5) + 3))) - (5))) \\ 63538 &:= (((6 + 3)^5) + Q((3 + Q(8)))) \\ 63548 &:= ((-Q(6)) \times ((-3) \times Q(Q(5))) - (4)) - Q(Q(8)) \\ 63568 &:= ((Q(((6/3) + 5)) \times Q(Q(6))) + Q(8)) \\ 63572 &:= (((Q(Q(6)) \times 3) - (-5 \times Q(Q(7)))) \times Q(2)) \\ 63575 &:= (((Q(Q(6)) \times (-3 - 5)) - Q(7)) \times Q(5)) \\ 63576 &:= (Q(6) \times (-((3 - 5)) + Q((7 \times 6)))) \\ 63583 &:= ((Q((6 \times 3)) + Q(Q(5))) \times (Q(8) + 3)) \\ 63584 &:= ((Q(63) + (5)) \times Q((8 - 4))) \\ 63585 &:= (((Q(Q(6)) \times (3 + Q(Q(5)))) / Q(8)) \times 5) \\ 63588 &:= (6 \times (Q(Q(Q(3))) + ((5 + Q(Q(8))) - Q(8)))) \\ 63612 &:= (((-Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(6)))) \times (-12) \\ 63625 &:= ((Q((Q(6) + 3)) + Q((Q(6) - Q(2)))) \times Q(5)) \\ 63648 &:= ((Q(6) - Q((Q(3) + Q(6)))) \times (-4 \times 8)) \\ 63675 &:= (((-Q((6/3))) - Q(Q(6))) \times (-Q(7))) - (Q(5)) \\ 63679 &:= (Q(Q(Q(6/3)))) - ((Q(Q(6)) \times (-Q(7))) + (Q(9))) \\ 63684 &:= (Q(6) \times (Q((Q(3) + Q(6))) - (Q(8) \times 4))) \\ 63693 &:= (((Q(6)/3) \times Q(69)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 63715 &:= ((Q(Q(6)) - Q(Q(3))) + (Q((Q(7) + 1)) \times Q(5))) \\ 63722 &:= (((6 - Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(7)) \times Q(Q(2)))) \times 2) \\ 63724 &:= (-Q(6) - (((Q(Q(3)) \times (-Q(7))) - Q(Q(2))) \times Q(4))) \\ 63725 &:= (((Q((Q(6)/3)) + Q(Q(7))) + (Q(2))) \times Q(5)) \\ 63728 &:= (((Q(Q(6)) \times (-3) + Q(7)) + Q(Q(2))) + Q(Q(8))) \\ 63729 &:= (Q((6 + Q(3))) + (Q(7) \times Q((Q(2) \times 9)))) \\ 63731 &:= (((Q(Q(6)) + 3) \times Q(7)) + Q(Q(3))) - 1) \\ 63732 &:= (((Q(Q(6)) + 3) \times Q(7)) + (Q((3^2)))) \\ 63742 &:= ((Q(Q(Q(6/3)))) \times (-7 + Q(Q(4)))) - 2) \\ 63744 &:= (((6^3) + Q(7)) - Q(4)) \times Q(Q(4)) \\ 63750 &:= ((Q(Q(6)) - (3 \times 7)) \times 50) \\ 63760 &:= Q(Q(Q(6/3))) + Q(7) \times Q(Q(6)) + 0 \\ 63761 &:= Q(Q(Q(6/3))) + Q(7) \times Q(Q(6)) + 1 \\ 63762 &:= Q(Q(Q(6/3))) + Q(7) \times Q(Q(6)) + 2 \\ 63763 &:= Q(Q(Q(6/3))) + Q(7) \times Q(Q(6)) + 3 \\ 63764 &:= Q(Q(Q(6/3))) + Q(7) \times Q(Q(6)) + 4 \\ 63765 &:= Q(Q(Q(6/3))) + Q(7) \times Q(Q(6)) + 5 \\ 63766 &:= Q(Q(Q(6/3))) + Q(7) \times Q(Q(6)) + 6 \\ 63767 &:= Q(Q(Q(6/3))) + Q(7) \times Q(Q(6)) + 7 \\ 63768 &:= Q(Q(Q(6/3))) + Q(7) \times Q(Q(6)) + 8 \\ 63769 &:= Q(Q(Q(6/3))) + Q(7) \times Q(Q(6)) + 9 \\ 63772 &:= (((Q(Q(6)) + 3) \times Q(7)) + Q((7 + Q(2)))) \\ 63774 &:= (Q(Q(6)) + (((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(7))) \times 7) - Q(Q(4)))) \\ 63776 &:= (((Q(Q(6)) + (Q(3))) \times Q(7)) - Q((7 + 6))) \\ 63792 &:= ((Q(Q(6)) / (-Q(3))) \times ((Q(7) \times (-9)) - 2)) \\ 63822 &:= (6 \times (Q(Q(Q(3))) + (((Q(Q(8)) - Q(Q(2))) - (Q(2)))))) \\ 63824 &:= (((Q(Q(6) \times (-3)) + Q(Q(8))) \times Q(Q(2))) + Q(4)) \\ 63825 &:= ((Q(((Q(6) + Q(3)) + 8)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 63842 &:= ((6 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(8)) - Q(4)))) - Q(2)) \\ 63843 &:= ((6 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(8)) - Q(4)))) - 3) \\ 63846 &:= (((Q(Q((6 + 3))) + Q(Q(8))) - Q(4)) \times 6) \\ 63847 &:= ((Q(Q(6)) + ((3 + 8) - 4)) \times Q(7)) \\ 63864 &:= (Q(6) + (Q(Q(3)) \times (Q((Q(8) - Q(6)) + (4)))) \\ 63871 &:= ((6 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(8)))) - (71)) \\ 63873 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(Q(Q(3))) + (8 \times Q(7))) \times (-Q(3)))) \\ 63875 &:= ((6 \times (Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(8)) - (7)))) - (Q(5))) \\ 63879 &:= ((6 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(8)))) - (7 \times 9)) \\ 63882 &:= (6 \times (Q(Q(Q(3))) - ((8 - Q(Q(8))) + 2)) \\ 63887 &:= ((6 \times (Q(Q(Q(3))) + (-8 + Q(Q(8)))) - 7) \\ 63888 &:= ((6 \times Q((3 + 8))) \times 88) \\ 63892 &:= ((-6) \times ((Q(3) - Q(Q(8))) - Q(Q(9)))) + (Q(2)) \\ 63918 &:= (-6) \times (((3 - Q(Q(9))) + 1) - Q(Q(8))) \\ 63924 &:= (-6) \times ((3 - Q(Q(9))) - Q(Q((2 \times 4)))) \\ 63942 &:= (-6) \times ((Q(Q(3)) \times (-Q(9))) - Q(Q((4 \times 2)))) \\ 63948 &:= ((Q(6)/3) \times Q(((Q(9) - Q(4)) + 8)) \\ 63972 &:= (Q(6) \times (Q(Q(Q(3))) - ((-9) + Q(Q(7)) \times 2))) \\ 63973 &:= -(((Q(6) - Q(3)) - ((-9) + Q(7)^3))) \\ 63984 &:= (((Q(Q((6/3))) + (Q(9))) - Q(Q(8))) \times (-Q(4))) \\ 63985 &:= ((-6) \times ((-3) - Q(Q(9))) - Q(Q(8))) + (Q(5)) \\ 63988 &:= ((-6) \times ((-Q(3)) - Q(Q(9))) - Q(Q(8))) - 8) \\ 64025 &:= (((-6) + Q(Q(4))) \times Q(Q(Q(02)))) + (Q(5)) \\ 64032 &:= ((Q(6) + ((40^3))) - Q(2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 64033 &:= (Q(6) + (((40^3) - 3))) \\ 64036 &:= (((Q(6) + (4)^03) + Q(6)) \\ 64038 &:= (6 \times ((Q(4) + Q(Q(Q(03)))) + (Q(Q(8)))) \\ 64159 &:= -((Q(Q(6)) - (((Q(4)^{-1+5}) - Q(9)))) \\ 64175 &:= (((6^4) \times (1 + Q(7))) - Q(Q(5))) \\ 64179 &:= ((-Q(6)) \times ((Q(Q(4)) - 1) \times (-7))) - (Q(9)) \\ 64197 &:= (((Q(6) \times (Q(Q(4)) + 1)) - (Q(9))) \times 7) \\ 64208 &:= -((Q(Q(6)) + (Q(4) \times (2 - Q(Q(08)))))) \\ 64215 &:= (((Q(Q(6)) - (Q(4)^{Q(2)})) \times (-1)) - (Q(5))) \\ 64220 &:= -((Q(Q(6)) - (((Q(4)^{Q(2)}) - (20)))) \\ 64222 &:= -(((Q(Q(6)) - (((Q(4)^{Q(2)}) - 2))) + Q(Q(2)))) \\ 64224 &:= (Q(6) \times ((Q(42) + Q(2)) + Q(4))) \\ 64228 &:= -((Q(Q(6)) + ((Q(4) - Q(2)) - (Q(2)^8))) \\ 64229 &:= -((Q(Q(6)) - (((Q(4)^{Q(2)}) - (2 + 9)))) \\ 64231 &:= ((Q(Q(6)) - (((Q(4)^{Q(2)}) - Q(3)))) \times (-1)) \\ 64232 &:= (((6 - Q(Q(4))) + 2) \times (-3 - Q(Q(Q(2)))) \\ 64233 &:= ((Q(6) \times Q(42)) + Q((3^3))) \\ 64234 &:= ((-6) + (Q(4)^{Q(2)})) - Q((Q(3) \times 4)) \\ 64235 &:= ((Q(Q(6)) \times 4) + (2 + (Q(3)^5))) \\ 64238 &:= (-((6 - 4) - (Q(Q(2)) \times (Q(Q(3)) - Q(Q(8)))))) \\ 64239 &:= -((Q(Q(6)) - (((Q(4)^{Q(2)}) - (Q(3)/9)))) \\ \\ 64240 &:= -6^4 + 2^{Q(4)} + 0 \\ 64241 &:= -6^4 + 2^{Q(4)} + 1 \\ 64242 &:= -6^4 + 2^{Q(4)} + 2 \\ 64243 &:= -6^4 + 2^{Q(4)} + 3 \\ 64244 &:= -6^4 + 2^{Q(4)} + 4 \\ 64245 &:= -6^4 + 2^{Q(4)} + 5 \\ 64246 &:= -6^4 + 2^{Q(4)} + 6 \\ 64247 &:= -6^4 + 2^{Q(4)} + 7 \\ 64248 &:= -6^4 + 2^{Q(4)} + 8 \\ 64249 &:= -6^4 + 2^{Q(4)} + 9 \\ \\ 64250 &:= -6 + Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) - 5) + 0 \\ 64251 &:= -6 + Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) - 5) + 1 \\ 64252 &:= -6 + Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) - 5) + 2 \\ 64253 &:= -6 + Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) - 5) + 3 \\ 64254 &:= -6 + Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) - 5) + 4 \\ 64255 &:= -6 + Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) - 5) + 5 \\ 64256 &:= -6 + Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) - 5) + 6 \\ 64257 &:= -6 + Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) - 5) + 7 \\ 64258 &:= -6 + Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) - 5) + 8 \\ 64259 &:= -6 + Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) - 5) + 9 \\ \\ 64262 &:= (((6 + (Q(4)^{Q(2)})) - Q(Q(6))) + Q(Q(2))) \\ 64264 &:= -((Q(Q(6)) - ((Q(4)^{Q(2)}) + ((6 \times 4)))) \\ 64265 &:= (((Q(64) \times Q(Q(2))) - Q(Q(6))) + (Q(5))) \\ 64268 &:= ((-((Q(6) - (Q(4)^{Q(2)}))) - Q(Q(6))) + Q(8)) \\ 64272 &:= (((Q((Q(6) + (4))) + Q(Q(2))) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) \\ 64275 &:= -((Q(6) - ((Q(4)^{Q(2)}) - Q((7 \times 5)))) \\ 64276 &:= ((Q(6) - (-4) \times (Q(2)^7)) - Q(Q(6))) \\ 64279 &:= (((-((6^4) - Q(Q(2))) \times (-Q(7))) - 9) \\ 64282 &:= -(((Q(Q(6)) - 42) - (Q(Q(8)) \times Q(Q(2)))) \\ 64287 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(4))) + 2) \times Q(8) - Q(Q(7))) \\ 64288 &:= (((Q(Q(6)) \times Q((Q(4) + Q(2)))) - Q(Q(8)))/8) \\ 64289 &:= -((Q(Q(6)) - ((Q(4) \times (-2) + Q(Q(8)))) + (Q(9)))) \\ 64292 &:= (((Q(Q(6)) + Q(4)) \times Q(-(2 - 9))) + (Q(2))) \\ 64296 &:= (-Q(6)) \times ((Q(Q(4)) \times (2 - 9)) + (6)) \\ 64298 &:= (-6 - (Q(4) \times (-((Q(2) - Q(9))) - Q(Q(8)))) \\ 64299 &:= (-6 - ((Q(Q(4)) + Q((2 + Q(9)))) \times (-9)) \\ 64310 &:= -((Q(Q(6)) + (4)) + (Q(Q(Q(3))) \times 10)) \\ 64324 &:= (((Q(6) + (4))^3) + Q((2 + Q(4)))) \\ 64325 &:= (((Q(Q(6)) + (4)) \times Q((Q(3) - 2))) + Q(Q(5))) \\ 64326 &:= (((Q(Q(6)) + Q(4)) + Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))) \times 6) \\ 64327 &:= ((-6) \times Q(Q(4))) + (Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))) \times 7) \\ 64328 &:= (Q((6 \times Q(4))) - (Q((Q(Q(3)) + 2)) \times (-8)) \\ 64337 &:= ((Q(Q(6)) + (Q(4) + (3/3))) \times Q(7)) \\ 64345 &:= ((Q(Q(6)) \times Q((4 + 3))) + Q((4 + Q(5)))) \\ 64346 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(Q(4)) - Q(Q(Q(3)))) \times (4 + 6))) \\ 64350 &:= ((-((6^4) + Q(3)) \times (-50)) \\ 64355 &:= (((Q(6) \times Q((Q(4) + 3))) \times 5) - Q(Q(5))) \\ 64359 &:= (((6^{-4+Q(3)}) - Q(Q(5))) \times 9) \\ 64375 &:= (((Q(6) - (4)) \times 3) + (7)) \times Q(Q(5)) \\ 64376 &:= ((Q(6) + Q(4)) \times (-((Q(3) + Q(7))) + Q(Q(6)))) \\ 64377 &:= -((Q((Q(6) + Q(4))) - (Q(37) \times Q(7)))) \\ 64382 &:= -((Q(Q(6)) - ((Q(4) \times (Q(3) + Q(Q(8)))) - 2)) \\ 64384 &:= ((Q(64) + (Q(3) \times (-8))) \times Q(4)) \\ 64395 &:= ((Q(Q(6)) + ((Q(Q(4)) - Q(Q(3))) \times (-Q(9)))) \times (-5)) \\ 64416 &:= ((-6) \times Q(4)) \times (Q(Q((4 + 1))) - Q(Q(6))) \\ 64427 &:= ((Q(Q(6)) - (4 - (Q(4)^{Q(2)}))) - Q(Q(7))) \\ 64447 &:= ((Q(Q(6)) + (((Q(4)^4) + Q(4))) - Q(Q(7))) \\ 64448 &:= ((Q(Q(6)) - Q((Q(4) + (4/4)))) \times Q(8)) \\ 64452 &:= ((6 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) - (5 \times 2))) \\ 64467 &:= ((Q(Q(6)) + (((Q(4)^4) + Q(6))) - Q(Q(7))) \\ 64476 &:= ((Q(6) \times ((4^4) \times 7)) - Q(6)) \\ 64477 &:= (((Q((6 \times Q(4))) - (4)) \times 7) - (7)) \\ 64488 &:= (-((6 \times 4) - (Q(4) \times (Q(8) - Q(Q(8)))))) \\ 64512 &:= ((-Q(6)) \times Q(Q(4))) \times (5 - 12) \\ 64518 &:= (6 - ((4^5) \times (1 - Q(8)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 64521 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(Q(4)) + Q(5))) \times Q((Q(Q(2)) - 1))) \\ 64525 &:= ((Q((Q(6) + 4))) + Q(Q(5))) \times (Q(2) + Q(5)) \\ 64528 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(Q(4)) - Q(5))) \times Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(8)))) \\ 64532 &:= ((Q(6) + Q(Q(4))) \times (Q(5 \times 3)) - Q(2)) \\ 64544 &:= ((Q(Q(6)) \times (-4 - 54)) - Q(Q(4))) \\ 64548 &:= (Q(6) - ((4^5) - (4^8))) \\ 64554 &:= ((6 - (-4 \times Q(5))) \times (Q(Q(5)) - Q(4))) \\ 64575 &:= ((Q(Q(6)) - ((Q(Q(4)) \times (-5)) - (7))) \times Q(5)) \\ 64592 &:= ((Q(64) - (59)) \times Q(Q(2))) \\ 64593 &:= (((Q(Q(6))/(-4)) + Q(Q(5))) + Q(Q(9))) \times Q(3)) \\ 64598 &:= (6 - (Q(4) \times (59 - Q(Q(8))))) \\ 64625 &:= (((Q(6) + 4)^{6/2}) + Q(Q(5))) \\ 64637 &:= ((Q(Q(6)) - Q(4)) - ((Q(Q(6)) - 3) \times (-Q(7)))) \\ 64638 &:= ((Q(Q(6)) - (Q(Q(4)) \times Q((Q(6) + Q(3)))))/(-8)) \\ 64656 &:= ((Q(Q(6)) - (Q((4 + 6)) \times (-5))) \times Q(6)) \\ 64675 &:= (((Q(6) - Q(Q(4))) \times (-6 \times Q(7))) - (5)) \\ 64688 &:= -((Q(Q(6)) - (Q(4) \times ((Q(6) - 8) + Q(Q(8))))) \\ 64719 &:= (((6^4) \times (Q(7) + 1)) - Q(9)) \\ 64724 &:= (((Q(Q(6)) + 4) \times Q(7)) + Q((2 \times Q(4)))) \\ 64725 &:= (((Q(6) - Q(Q(4))) + Q((Q(7) + Q(2)))) \times Q(5)) \\ 64727 &:= (-Q((6 + 4)) - (Q(Q(7)) \times (-27))) \\ 64728 &:= (-Q(6) \times ((Q(Q(4)) \times (-7)) + ((2 - 8)))) \\ 64732 &:= ((6 \times (Q((Q(4) + Q(7))) + Q(Q(Q(3)))))) + (Q(Q(2))) \\ 64738 &:= (((6 - Q(Q(4))) \times (-Q(7))) + (Q(Q(Q(3)) \times 8)) \\ 64743 &:= (((Q(64) - Q(7)) \times Q(4)) - Q(3)) \\ 64745 &:= (((Q(Q(6)) - Q(4)) \times Q(7)) + (Q(45))) \\ 64746 &:= (((Q(64) - Q(7)) \times Q(4)) - (6)) \\ 64752 &:= (-Q(Q(6)) - ((Q(Q(4)) + (7 - 5))) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 64757 &:= (((-Q(6)) \times Q(Q(4))) \times (-7)) - ((-5) \times Q(7))) \\ 64762 &:= ((((-Q(6)) \times Q(Q(4))) \times (-7)) - (6)) + Q(Q(Q(2))) \\ 64763 &:= (-64 - (Q(Q(7)) \times (-Q(6) - Q(3)))) \\ 64764 &:= (-Q(6) - (Q((-4) + Q(7))) \times (-Q(6) - (4))) \\ 64767 &:= ((Q(Q(6)) + Q(4)) - ((-Q(7)) \times Q(Q(6))) + Q(7)) \\ 64768 &:= (((-Q(6)) \times Q(Q(4))) \times (-7)) + Q(Q(Q(-((6 - 8)))))) \\ 64769 &:= -((Q((Q(6) + Q(4))) + (-Q(7)) \times (Q(Q(6)) + (Q(9)))))) \\ 64773 &:= ((-6) - ((-4) \times Q(Q(7))) + Q(Q(7))) \times Q(3) \\ 64775 &:= ((-6) + ((4 + Q(7)) \times Q(7))) \times Q(5) \\ 64782 &:= ((Q(6) - (Q((-4) + Q(7))) \times Q(8)))/(-2) \\ 64784 &:= (((6 - 4) - Q(7)) + Q(Q(8))) \times Q(4) \\ 64788 &:= (Q(6) - (Q(4) \times (Q(7) - Q(8 \times 8)))) \\ 64795 &:= (Q(Q(6)) + (((Q(4) \times Q(7 \times 9))) - (5))) \\ 64800 &:= ((Q(Q(6)))/(-Q(4))) \times (-800) \\ 64805 &:= ((Q(Q(Q(6)/4)) + Q(80)) \times 5) \\ 64816 &:= ((Q(Q(6)) + Q(4)) + (Q((8 - 1)) \times Q(Q(6)))) \\ 64825 &:= ((Q(Q(6)) \times (48 + 2)) + (Q(5))) \\ 64827 &:= (((6 + 48)/2) \times Q(Q(7))) \\ 64835 &:= (((6 + Q((Q(4) + Q(8)))) + Q(Q(Q(3)))) \times 5) \\ 64836 &:= (((6 \times Q((-4) + Q(8))) \times 3) + (Q(6))) \\ 64847 &:= ((Q((Q(6) + Q(4))) \times (8 + Q(4))) - Q(7)) \\ 64848 &:= (Q(Q(6)) + (((Q(Q(4)) - 8) \times Q(Q(4))) + Q(8))) \\ 64864 &:= ((-6) \times Q(4)) + ((Q(Q(8)) - (Q(6))) \times Q(4)) \\ 64865 &:= (((Q((6 - 4))^8) - Q(Q(6))) + Q(Q(5))) \\ 64868 &:= (Q(6) + (Q(4) \times (Q(Q(8)) - (Q(6) + 8))) \\ 64872 &:= ((Q(Q(6)) - (Q(4) + 8)) \times (Q(7) + 2)) \\ 64875 &:= ((-6) + Q((Q(4)/8) + Q(7))) \times Q(5) \\ 64879 &:= (((Q((6 \times Q(4))) + Q(8)) \times 7) - (Q(9))) \\ 64888 &:= (((Q(Q(6))/(-Q(4))) + Q(Q(8))) + Q(Q(8))) \times 8) \\ 64896 &:= (Q((Q(6) + Q(4))) \times (8 \times (9 - 6))) \\ 64897 &:= ((Q((6 \times Q(4))) + ((Q(8) - 9))) \times 7) \\ 64928 &:= ((Q(((6 + 4) \times 9)) + Q(Q(2))) \times 8) \\ 64929 &:= ((-6) \times Q(4)) - ((-9) \times Q((Q(2) + Q(9)))) \\ 64945 &:= (((6 + 4) \times (Q(Q(9)) - (4))) - Q(Q(5))) \\ 64962 &:= ((((-Q(6) - Q(4)) \times Q(Q(9))) + Q(Q(6)))/(-2)) \\ 64975 &:= (((Q(6) - (4)) \times Q(9)) + (7)) \times Q(5) \\ 64985 &:= -(((Q(6) + (4)) - (9 \times Q(85)))) \\ 64989 &:= (-Q(6)) - (Q((-4) + Q(9)) + 8) \times (-9) \\ 65048 &:= (((Q(Q(6)) \times 50) + Q(Q(4))) - 8) \\ 65050 &:= ((Q(Q(6)) + (5)) \times 050) \\ 65056 &:= (6 - ((-50) \times (5 + Q(Q(6))))) \\ 65062 &:= (((Q(Q(6)) \times 50) + (6)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 65089 &:= ((Q(Q(6)) \times 50) + Q((8 + 9))) \\ 65125 &:= (((6 + Q(51)) - 2) \times Q(5)) \\ 65139 &:= (6 - ((-Q((Q(5) + 1))) - Q(Q(Q(3)))) \times 9) \\ 65172 &:= (Q(6) - ((Q(5) - Q(Q(1 + 7)))) \times Q(Q(2))) \\ 65175 &:= (((Q(Q(6)) - (5)) \times (1 + Q(7))) + Q(Q(5))) \\ 65184 &:= (((6 \times Q(Q(5))) + (Q(18))) \times Q(4)) \\ 65196 &:= (Q(6) \times ((5 \times Q(19)) + (6))) \\ 65219 &:= ((6 + 5) \times Q((Q(2) \times (-1)) + Q(9))) \\ 65224 &:= (-((6 \times 52)) + (2^{Q(4)})) \\ 65232 &:= (((6 - Q(5)) + Q(Q((2^3)))) \times Q(Q(2))) \\ 65242 &:= ((-6) \times Q((5 + 2))) + (Q(4)^{Q(2)}) \\ 65244 &:= (-Q(6)) + (((-5) + Q(2)) + Q(Q(4))) \times Q(Q(4))) \\ 65247 &:= (((Q(Q(6)) \times 52) + Q(Q(4))) - Q(Q(7))) \\ 65250 &:= ((Q(Q(6)) + Q((5 - 2))) \times 50) \\ 65264 &:= -((Q(Q(6)) + (-5) \times ((Q(Q(2)) + (Q(6))) \times Q(Q(4)))))) \\ 65268 &:= (((Q(6) - Q(Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q((6 + 8)))) \\ 65274 &:= (-6) - ((-5) \times (2 + Q(7))) \times Q(Q(4)) \\ 65275 &:= ((Q(Q(6)) + (5 \times (Q(Q(Q(2)) + 7))) \times Q(5)) \\ 65284 &:= ((Q(6) \times (-5 + 2)) - (Q(Q(8)) \times (-Q(4)))) \\ 65287 &:= -((Q((-6) + Q(5)) - (Q(Q(2)) \times (Q(Q(8)) + (7)))))) \\ 65288 &:= (((-6) - Q(5)) - ((-2) \times Q(Q(8)))) \times 8) \\ 65310 &:= ((-((6 \times 5)) + Q(Q(Q(3)))) \times 10) \\ 65312 &:= (((Q(Q(6)) \times (-Q(5))) - Q(Q((3 + 1)))) \times (-2))$$

$$\begin{aligned} 65314 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q(5))) \times (Q(3) + Q((1 + 4)))) \\ 65328 &:= (6 \times (((-Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(8)))) \\ 65332 &:= (Q(6) - ((Q(Q(5)) - Q(Q(Q(3)))) \times (Q(3) + 2)) \\ 65335 &:= (Q(6) - (((Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(3))) - (Q(Q(5)))) \\ 65358 &:= -((Q(Q(6)) - ((5 + Q(3)) \times Q((5 + Q(8)))))) \\ 65373 &:= ((Q(Q(6)) \times (-Q(5)) + Q(Q(3)))) - (Q(Q(7)) \times 3) \\ 65376 &:= (((-65) \times Q(3)) + Q(Q(7))) \times Q(6) \\ 65379 &:= (((6 \times 5) \times (-3) + Q(Q(7)))) - Q(Q(9)) \\ 65387 &:= ((-Q(6)) \times ((Q(Q(5)) \times (-3)) - 8)) - Q(Q(7)) \\ 65392 &:= ((Q(Q((6 + 5) - 3))) - 9) \times Q(Q(2)) \\ 65395 &:= ((6 + 5) \times ((Q(3) + Q(Q(9))) - Q(Q(5)))) \\ 65398 &:= (6 - ((Q(5) - Q(3)) \times (9 - Q(Q(8)))) \\ 65415 &:= -((Q((6 + 5)) - (Q(4)^{-1+5})) \\ 65425 &:= (((Q(Q(6)) + (Q(5))) + Q(Q((4 + 2)))) \times Q(5)) \\ 65436 &:= ((((-Q(6)) \times Q(Q(5))) + Q(Q(4))) \times (-3)) - Q(Q(6)) \\ 65442 &:= ((6 + (Q(5) \times (-4))) + (Q(4)^{Q(2)})) \\ 65448 &:= ((Q(Q(6)) \times (-Q((5 \times 4)) + (4)))) / (-8) \\ 65462 &:= (6 - ((5 - (4^6)) \times Q(Q(2)))) \\ 65472 &:= (Q(6) - ((Q(5) - (4^7)) \times Q(2))) \\ 65475 &:= -((((Q(6) + Q(5)) - (Q(4)^{Q(7-5)}))) \\ 65482 &:= (-((6 \times (5 + 4))) + (Q(Q(8)) \times Q(Q(2)))) \\ 65484 &:= (-Q(6) + (((5 - 4) - Q(Q(8))) \times (-Q(4)))) \\ 65487 &:= (((((6 - 5) \times 4)^8) - Q(7)) \\ 65493 &:= ((Q(Q(6)) \times 5) - ((-4) + Q(Q(9))) \times (-Q(3))) \\ 65495 &:= -((((Q(6) + (5)) - (Q(4)^{9-5})) \\ 65522 &:= (((6 + 5) - Q(5)) + (Q(Q(2))^{Q(2)})) \\ 65525 &:= (((6 \times Q(5)) \times Q((Q(5) - Q(2)))) - Q(Q(5))) \\ 65528 &:= (((((6 + 5) + 5)^{Q(2)}) - 8) \\ 65529 &:= (((((Q(6) \times 5) + Q(Q(5))) + (Q(2))) \times Q(9)) \\ 65533 &:= ((((-6) + Q(Q(5))) \times (Q(5) + Q(Q(3)))) - Q(Q(3))) \\ 65534 &:= (-Q(6) + ((5 + 5) \times (Q(Q(Q(3))) - 4))) \\ 65542 &:= (6 + (Q(((5 - 5) + 4))^{Q(2)})) \\ 65556 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(5))) - (Q((5 + 5)))) \times Q(6)) \\ 65559 &:= (Q((Q(6) + (5))) \times (Q(5) + (5 + 9))) \\ 65564 &:= (-Q(6) + ((Q(5) + Q(5)) \times (Q(Q(6)) + Q(4)))) \\ 65572 &:= (Q(6) + (((Q(5) / (-5)) + (7))^{Q(Q(2))})) \\ 65574 &:= (-Q(6) + ((5 + 5) \times Q(Q(Q(7 - 4)))))) \\ 65582 &:= ((Q(6) + (5 + 5)) + (Q(Q(8)) \times Q(Q(2)))) \\ 65584 &:= (((Q(6) + (5)) \times Q((5 \times 8))) - Q(4)) \\ 65592 &:= ((-Q(6)) + ((Q(5) - (5)) \times Q(Q(9)))) / 2 \\ 65597 &:= (-6) + (((5 + 5) \times Q(Q(9))) - (7)) \\ 65599 &:= (-Q(6) + (-5) \times ((-5) - Q(Q(9))) - Q(Q(9)))) \\ 65622 &:= (6 + ((5 + Q(Q(6 + 2)))) \times Q(Q(2))) \\ 65624 &:= ((6 + Q(Q(5))) \times (Q((6 + Q(2))) + (4))) \\ 65625 &:= (((Q(6) + (5)) + Q((6 + 2))) \times Q(Q(5))) \\ 65628 &:= ((Q(6) + (56)) + (Q(2)^8)) \\ 65629 &:= ((-6) + Q(5)) + ((6 + Q(2)) \times Q(Q(9))) \\ 65632 &:= ((6 + Q(Q((5 + 6) - 3))) \times Q(Q(2))) \\ 65641 &:= ((Q(6) + (5)) \times (Q((Q(6) + (4))) + 1)) \\ 65664 &:= (((-6) + Q(5)) \times 6) \times Q((6 \times 4)) \\ 65673 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(5)) + ((Q(Q(6)) + Q(Q(7))) \times Q(3))) \\ 65675 &:= (((Q(Q(6)) - (Q(5))) + (-6) \times Q(Q(7)))) \times (-5) \\ 65676 &:= ((Q((Q(6) + Q(5))) + Q((Q(6) + Q(7)))) \times 6) \\ 65683 &:= (Q(Q(6)) - (Q((Q(5) + (6))) \times (-Q(8) + 3))) \\ 65685 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(5))) \times Q(6)) - Q(Q(8))) + Q(Q(5)) \\ 65712 &:= ((6 \times Q((Q(5) + Q(7)))) \times (1 \times 2)) \\ 65715 &:= ((6 + (Q(Q(5)) \times 7)) \times 15) \\ 65718 &:= ((Q(6) \times Q(Q(5))) + (Q(Q(7)) \times 18)) \\ 65722 &:= (Q((Q(6) + Q(5))) + ((-7) + Q(Q(Q(2))))^2) \\ 65725 &:= (((Q(6) \times (-5)) + Q((Q(7) + Q(2)))) \times Q(5)) \\ 65727 &:= (Q((6 \times 5)) - (Q(Q(7)) \times (-27))) \\ 65728 &:= ((6 \times (Q(5) + (7))) + (Q(2)^8)) \\ 65736 &:= ((Q((6 \times 5)) \times 73) + Q(6)) \\ 65739 &:= (((6 \times 5) \times (Q(Q(7)) + (Q(3)))) - Q(Q(9))) \\ 65742 &:= (-6) \times (-5 - (Q(74) \times 2)) \\ 65748 &:= (Q(6) + (Q((Q(5) + Q(7))) \times (4 + 8))) \\ 65754 &:= -((Q(Q(6)) - (Q(5) \times ((Q(Q(7)) + (Q(5))) + Q(Q(4)))))) \\ 65762 &:= ((6 - (-5) \times Q(7)) \times (6 + Q(Q(Q(2)))) \\ 65763 &:= (((Q(6) + (5)) \times Q((7 \times 6))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 65764 &:= ((Q(6) \times Q(Q(5))) + (Q((7 + 6)) \times Q(Q(4)))) \\ 65772 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(5))) \times Q(7)) + (7)) \times 2 \\ 65774 &:= (((Q(Q(6)) + (5)) \times Q(7)) + Q((Q(7) - (4)))) \\ 65784 &:= ((-6) - Q((Q(5) + Q(7)))) \times (-8 + 4)) \\ 65789 &:= ((Q(Q(6)) - (-5) \times Q(Q(7))) - (-8) \times Q(Q(9))) \\ 65792 &:= (((6 - 5) + Q((7 + 9))) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 65795 &:= (-6) + ((Q(5) \times Q(Q(7))) + Q((Q(9) - (5)))) \\ 65822 &:= ((6 \times 5) + ((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)))) \\ 65824 &:= ((((-6) + Q(5)) + Q(Q(8))) \times Q(Q(2))) - Q(4) \\ 65827 &:= ((Q((Q(6) - (5))) \times (Q(8) + 2)) + Q(Q(7))) \\ 65840 &:= (-6 + Q(5) + Q(Q(8))) \times Q(4) + 0 \\ 65841 &:= (-6 + Q(5) + Q(Q(8))) \times Q(4) + 1 \\ 65842 &:= (-6 + Q(5) + Q(Q(8))) \times Q(4) + 2 \\ 65843 &:= (-6 + Q(5) + Q(Q(8))) \times Q(4) + 3 \\ 65844 &:= (-6 + Q(5) + Q(Q(8))) \times Q(4) + 4 \\ 65845 &:= (-6 + Q(5) + Q(Q(8))) \times Q(4) + 5 \\ 65846 &:= (-6 + Q(5) + Q(Q(8))) \times Q(4) + 6 \\ 65847 &:= (-6 + Q(5) + Q(Q(8))) \times Q(4) + 7 \\ 65848 &:= (-6 + Q(5) + Q(Q(8))) \times Q(4) + 8 \\ 65849 &:= (-6 + Q(5) + Q(Q(8))) \times Q(4) + 9 \\ 65853 &:= ((((-6) - Q(5)) + Q(Q(8))) / 5) \times Q(Q(3)) \\ 65862 &:= (6 \times (Q(Q(5)) - ((-8) \times Q(Q(6))) + Q(Q(2))))$$

$$\begin{aligned}65868 &:= (-Q(6) + ((Q(5) \times (Q(Q(8)) - Q(Q(6)))) - Q(Q(8)))) \\65875 &:= (((-6) \times (Q(5) - Q(8))) + Q(Q(7))) \times Q(5) \\65876 &:= (Q(6) + (5 \times (Q(Q(8)) - (-7) \times Q(Q(6)))))) \\65877 &:= ((Q(6) + (Q(Q(5)) \times (8 + 7))) \times 7) \\65882 &:= (((-6) \times Q(Q(5))) + Q(Q(8))) + (Q(Q(8)) \times Q(Q(2))) \\65884 &:= ((6 \times 58) - (Q(Q(8)) \times (-Q(4)))) \\65897 &:= (Q((-6) + Q(5))) + (Q(8) \times Q((Q(9) - Q(7)))) \\65910 &:= (((6 \times 5) + Q(Q(9))) \times 10) \\65935 &:= (((65 + Q(Q(9))) + Q(Q(Q(3)))) \times 5) \\65947 &:= ((Q(Q(6)) - (Q(Q(5)) \times (-9 + 4))) \times 7) \\65975 &:= ((Q((6 \times 5)) \times (Q(9) - 7)) - Q(Q(5))) \\65984 &:= ((((-6) + Q(5)) + 9) + Q(Q(8))) \times Q(4) \\65988 &:= (Q(6) \times ((Q(5) \times (9 + Q(8))) + 8)) \\65995 &:= (Q(Q(6)) - (((Q(Q(5)) + Q(Q(9))) \times (-9)) - (Q(5)))) \\66092 &:= ((Q(Q(6)) \times (60 - 9)) - (Q(2))) \\66093 &:= ((Q(Q(6)) \times (60 - 9)) - 3) \\66096 &:= ((Q(6) \times (60 - 9)) \times Q(6)) \\66112 &:= ((Q(6) + Q(Q((6 + 1) + 1))) \times Q(Q(2))) \\66134 &:= (((6 \times Q((Q(6) - 1))) \times Q(3)) - Q(4)) \\66198 &:= (-6) \times ((Q((Q(6) - 1)) \times (-9)) - 8) \\66225 &:= (((-Q(66)) + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(2)))) + (Q(Q(5))) \\66232 &:= (-((Q(6) + Q(6))) + ((Q(Q(Q(2))) + 3) \times Q(Q(Q(2)))))) \\66235 &:= (((6 + 6) - 2) \times Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(5))) \\66240 &:= (Q(6) \times (-Q(Q(6)) + Q((Q(Q(2)) + 40)))) \\66248 &:= (Q((-6) + Q(Q(6/2))) + Q(4)) \times 8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}66250 &:= (6 + Q(6 + Q(2))) \times Q(Q(5)) + 0 \\66251 &:= (6 + Q(6 + Q(2))) \times Q(Q(5)) + 1 \\66252 &:= (6 + Q(6 + Q(2))) \times Q(Q(5)) + 2 \\66253 &:= (6 + Q(6 + Q(2))) \times Q(Q(5)) + 3 \\66254 &:= (6 + Q(6 + Q(2))) \times Q(Q(5)) + 4 \\66255 &:= (6 + Q(6 + Q(2))) \times Q(Q(5)) + 5 \\66256 &:= (6 + Q(6 + Q(2))) \times Q(Q(5)) + 6 \\66257 &:= (6 + Q(6 + Q(2))) \times Q(Q(5)) + 7 \\66258 &:= (6 + Q(6 + Q(2))) \times Q(Q(5)) + 8 \\66259 &:= (6 + Q(6 + Q(2))) \times Q(Q(5)) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}66270 &:= (-6 + Q(6)) \times Q(-2 + Q(7)) + 0 \\66271 &:= (-6 + Q(6)) \times Q(-2 + Q(7)) + 1 \\66272 &:= (-6 + Q(6)) \times Q(-2 + Q(7)) + 2 \\66273 &:= (-6 + Q(6)) \times Q(-2 + Q(7)) + 3 \\66274 &:= (-6 + Q(6)) \times Q(-2 + Q(7)) + 4 \\66275 &:= (-6 + Q(6)) \times Q(-2 + Q(7)) + 5 \\66276 &:= (-6 + Q(6)) \times Q(-2 + Q(7)) + 6 \\66277 &:= (-6 + Q(6)) \times Q(-2 + Q(7)) + 7 \\66278 &:= (-6 + Q(6)) \times Q(-2 + Q(7)) + 8 \\66279 &:= (-6 + Q(6)) \times Q(-2 + Q(7)) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}66282 &:= (((-6) - Q(Q(6))) + ((Q(Q(Q(2))) + 8) \times Q(Q(Q(2)))))) \\66288 &:= (((Q(Q(6)) \times (-6)) + 2) \times (-8) + Q(Q(8))) \\66297 &:= ((Q(Q(6)) + ((-6) \times Q(2)) + Q(9))) \times Q(7) \\66321 &:= (Q(Q(6)) - (-Q((6 + Q(3)))) \times Q((Q(Q(2)) + 1))) \\66323 &:= (((Q(6) \times Q((Q(6) + Q(3)))) - Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3)))) \\66333 &:= ((-6) + (Q(6)^3)) + (3^{Q(3)}) \\66343 &:= (((Q(6) \times Q((Q(6) + Q(3)))) + 4) - Q(Q(Q(3)))) \\66352 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(6) + (3 \times 5))) + Q(Q(Q(2)))) \\66375 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(6))) + (Q(3) \times 7)) \times Q(5)) \\66384 &:= (((Q(Q(6)) + 6) + Q(Q(3))) \times (Q(8) - Q(4))) \\66428 &:= (Q((-6) + Q(6))) + (((Q(4)^{Q(2)}) - 8)) \\66431 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(6) + Q(4))) - (Q(31))) \\66437 &:= ((Q(6) + ((Q(6) + 4)^3)) + Q(Q(7))) \\66448 &:= (Q(Q(6)) - ((6 - Q((Q(4) + Q(4)))) \times Q(8))) \\66456 &:= ((Q(Q(6)) + ((6 + Q(4)) \times Q(5))) \times Q(6)) \\66488 &:= (-((Q(6) + Q(6))) - (Q(4) \times (-Q(8) - Q(Q(8)))))) \\66492 &:= (Q(6) \times (Q(-((6 - 49))) - 2)) \\66524 &:= (-Q(6)) + (65 \times Q((2 \times Q(4)))) \\66528 &:= (-Q(6)) - (-Q(6)) \times Q(-((Q(5) - Q(2)) - Q(8)))) \\66564 &:= (Q(6) \times Q((-6) + Q((5 + 6) - 4))) \\66575 &:= ((Q((-6) + Q(6))) \times (Q(5) + Q(7))) - (Q(5)) \\66582 &:= (6 + ((Q(65) - Q(8)) \times Q(Q(2)))) \\66585 &:= -((Q(Q(6)) - (-Q((6 + 5))) \times (Q(8) - Q(Q(5)))))) \\66636 &:= (Q(Q(6)) + ((Q(66) \times (Q(3) + 6)))) \\66672 &:= (-Q(6)) + (Q(6) \times (Q((-6) + Q(7))) + (Q(2)))) \\66682 &:= (-6) + (((Q(6) + Q(6)) + Q(Q(8))) \times Q(Q(2))) \\66724 &:= ((Q(6) \times (Q((-6) + Q(7))) + (Q(2)))) + Q(4) \\66725 &:= (((6 + 6) + Q(Q(7))) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5) \\66744 &:= ((-6) \times Q(6)) \times (-((Q(7) + 4)) - Q(Q(4))) \\66753 &:= ((Q(6) \times (Q((-6) + Q(7))) + 5)) + (Q(3)) \\66764 &:= (((-6) - Q((-6) + Q(7))) \times (-Q(6))) - Q(4) \\66784 &:= (((6 \times (6 + 7)) + Q(Q(8))) \times Q(4)) \\66787 &:= ((-6) + Q((Q(6) - ((7 - 8)))) \times Q(7)) \\66788 &:= ((Q(6) \times (Q((-6) + Q(7))) + 8) - Q(8)) \\66812 &:= ((Q(Q(6)) - (Q(6))) + ((Q(Q(8)) + 1) \times Q(Q(2)))) \\66822 &:= ((Q(Q(6)) - 6) + ((Q(Q(8)) \times Q(Q(2))) - (Q(2)))) \\66823 &:= (Q(Q(6)) + (((-6 - 8)^{Q(Q(2))}) - (Q(3)))) \\66824 &:= ((Q((6 \times 6)) - 8) + (2^{Q(4)})) \\66826 &:= (Q(Q(6)) + (((-6 - 8)^{Q(Q(2))}) - 6)) \\66828 &:= ((Q(Q(6)) - Q(-((6 - 8)))) + ((Q(2)^8))) \\66829 &:= ((Q(Q(6)) + 6) + ((Q(Q(8)) \times Q(Q(2))) - 9)) \\66831 &:= (Q(Q(6)) + (((Q(Q(6)) \times Q(Q(8)))/Q(Q(3))) - 1)) \\66832 &:= (Q((6 \times 6)) + (Q(8) \times Q(32))) \\66833 &:= (Q(Q(6)) + (((Q(Q(6)) \times Q(Q(8))) + Q(Q(3)))/Q(Q(3)))) \\66838 &:= (6 + (Q(Q(-((6 - 8)))) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8)))))) \\66842 &:= ((Q(Q(6)) - 6) + ((Q(Q(8)) \times Q(4)) + Q(Q(2))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}66848 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q(-(6-8)))) + (4^8)) \\66851 &:= ((Q(6) \times ((Q(Q(6)) - Q(8)) + Q(Q(5)))) - 1) \\66852 &:= (Q(6) + (Q((6 \times 8)) \times (Q(5) + Q(2)))) \\66864 &:= ((Q(6) + (6)) \times (-8) + Q((Q(6) + (4)))) \\66868 &:= (Q(Q(6)) + (Q(6) + (Q((8-6))^8))) \\66875 &:= (((66-8) + Q(7)) \times Q(Q(5))) \\66879 &:= -((Q(Q(6)) - ((-6) - Q(87)) \times (-9))) \\66880 &:= ((Q((-6) + Q(6))) - Q(8)) \times 80 \\66892 &:= (-Q(6) + (((6 + Q(Q(8))) + (Q(9))) \times Q(Q(2)))) \\66925 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(6))) + ((Q(9) + Q(2)))) \times Q(5)) \\66975 &:= (((6 - Q(Q(6))) + Q(9 \times 7)) \times Q(5)) \\66982 &:= ((Q(Q(6)) + (6)) + ((9 + Q(Q(8))) \times Q(Q(2)))) \\66984 &:= (-6) \times (((Q(Q(6)) + 9) - Q(Q(8))) \times 4) \\66988 &:= (Q(6) + (((Q(Q(6)) + Q(Q(9))) \times 8) + Q(Q(8)))) \\67024 &:= ((Q(6) - Q((Q(7) + Q(Q(02)))))) \times (-Q(4)) \\67117 &:= (Q(6) + (Q((Q((7-1)) + 1)) \times Q(7))) \\67158 &:= ((6 \times 7) \times (-1) + Q((5 \times 8))) \\67159 &:= (Q(Q(6)) + (7 \times Q((Q(-(1-5)) + (Q(9)))))) \\67172 &:= ((Q(6) - (7+1)) \times (Q(Q(7)) - 2)) \\67176 &:= ((Q((-6) + Q(7))) + 17) \times Q(6) \\67192 &:= (-Q(6) + (7 \times Q((Q((1+9)) - 2)))) \\67199 &:= ((Q((Q(6) - 7))) \times (-1) + Q(9)) - (Q(9)) \\67222 &:= (-6) + (Q(Q(7)) \times ((Q(Q(2)) - (Q(2))) + Q(Q(2)))) \\67224 &:= (6 \times ((Q(Q(7)) + Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))))) \times 4) \\67225 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(7)) + Q((Q((2+Q(2))) + (Q(5)))))) \\67228 &:= ((Q(6) \times (Q(7) - 2)) + (Q(2)^8)) \\67235 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q((7-2)))) \times 35) \\67236 &:= (((6+7) \times Q(2)) \times (-3) + Q(Q(6))) \\67237 &:= ((Q(6) \times ((7 \times Q(Q(Q(2)))) + Q(3))) + Q(Q(7))) \\67240 &:= (Q((Q(6) + (7-2))) \times 40) \\67242 &:= (-((Q(Q(6)) + Q(7))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-42)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}67250 &:= (Q(Q(6)) + Q(7)) \times 2 \times Q(5) + 0 \\67251 &:= (Q(Q(6)) + Q(7)) \times 2 \times Q(5) + 1 \\67252 &:= (Q(Q(6)) + Q(7)) \times 2 \times Q(5) + 2 \\67253 &:= (Q(Q(6)) + Q(7)) \times 2 \times Q(5) + 3 \\67254 &:= (Q(Q(6)) + Q(7)) \times 2 \times Q(5) + 4 \\67255 &:= (Q(Q(6)) + Q(7)) \times 2 \times Q(5) + 5 \\67256 &:= (Q(Q(6)) + Q(7)) \times 2 \times Q(5) + 6 \\67257 &:= (Q(Q(6)) + Q(7)) \times 2 \times Q(5) + 7 \\67258 &:= (Q(Q(6)) + Q(7)) \times 2 \times Q(5) + 8 \\67259 &:= (Q(Q(6)) + Q(7)) \times 2 \times Q(5) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}67260 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(7))) - Q(Q(2))) \times (-60)) \\67262 &:= (Q((6+7)) \times (-2) + Q((Q(6) - Q(Q(2)))))) \\67264 &:= (Q(6) + (Q(Q(7)) \times (Q(2) + ((6 \times 4)))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}67270 &:= (6 + Q(Q(7) \times 2)) \times 7 + 0 \\67271 &:= (6 + Q(Q(7) \times 2)) \times 7 + 1 \\67272 &:= (6 + Q(Q(7) \times 2)) \times 7 + 2 \\67273 &:= (6 + Q(Q(7) \times 2)) \times 7 + 3 \\67274 &:= (6 + Q(Q(7) \times 2)) \times 7 + 4 \\67275 &:= (6 + Q(Q(7) \times 2)) \times 7 + 5 \\67276 &:= (6 + Q(Q(7) \times 2)) \times 7 + 6 \\67277 &:= (6 + Q(Q(7) \times 2)) \times 7 + 7 \\67278 &:= (6 + Q(Q(7) \times 2)) \times 7 + 8 \\67279 &:= (6 + Q(Q(7) \times 2)) \times 7 + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}67280 &:= (Q(Q(6) - 7)) \times (Q(Q(2)) + Q(8)) + 0 \\67281 &:= (Q(Q(6) - 7)) \times (Q(Q(2)) + Q(8)) + 1 \\67282 &:= (Q(Q(6) - 7)) \times (Q(Q(2)) + Q(8)) + 2 \\67283 &:= (Q(Q(6) - 7)) \times (Q(Q(2)) + Q(8)) + 3 \\67284 &:= (Q(Q(6) - 7)) \times (Q(Q(2)) + Q(8)) + 4 \\67285 &:= (Q(Q(6) - 7)) \times (Q(Q(2)) + Q(8)) + 5 \\67286 &:= (Q(Q(6) - 7)) \times (Q(Q(2)) + Q(8)) + 6 \\67287 &:= (Q(Q(6) - 7)) \times (Q(Q(2)) + Q(8)) + 7 \\67288 &:= (Q(Q(6) - 7)) \times (Q(Q(2)) + Q(8)) + 8 \\67289 &:= (Q(Q(6) - 7)) \times (Q(Q(2)) + Q(8)) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}67293 &:= (((Q(6) \times 7) + Q((Q(2) + Q(9)))) \times Q(3)) \\67297 &:= (6 + ((Q((Q(7) \times 2)) + 9) \times 7)) \\67311 &:= -((Q(Q(6)) - (7 \times Q((Q(3) \times 11)))))) \\67316 &:= ((Q((Q(6) - 7))) \times (Q(Q(3)) - 1)) + (Q(6)) \\67325 &:= (((Q(67) \times (-3)) + 2) \times (-5)) \\67326 &:= (((Q(Q(6)) - Q(7)) \times Q(3)) - 2) \times 6 \\67327 &:= (((Q(Q(6)) \times (Q(7) + 3)) - Q(Q(2))) - Q(7)) \\67328 &:= ((6 + (Q((Q(7) - 3)) / (-2))) \times (-Q(8))) \\67329 &:= ((Q((Q(6) + Q(7))) \times Q(3)) + (Q(Q(Q(2))) \times 9)) \\67335 &:= (((Q(67) \times Q(3)) / (-3)) \times (-5)) \\67343 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(7) + 3)) - Q((4+3))) \\67344 &:= (Q(Q(6)) + (((-7) + Q(3)) + Q(Q(4))) \times Q(Q(4))) \\67346 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(7) + 3)) - 46) \\67347 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(7) + 3)) - (-4) + Q(7)) \\67355 &:= -(((Q(Q(6)) - Q(Q(7))) - ((Q(Q(3)) + (Q(5))) \times Q(Q(5)))))) \\67356 &:= ((Q((-6) + Q(7))) + (-3) + Q(5)) \times Q(6) \\67357 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(7) + 3)) - (5 \times 7)) \\67365 &:= (((Q(67) \times (-3)) - (6)) \times (-5)) \\67368 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(7)) - (-3) \times (Q(Q(6)) - 8)) \\67372 &:= ((Q(6) - ((Q(7)^3) / (-7))) \times Q(2)) \\67375 &:= (((6 \times Q((7 \times 3))) + Q(7)) \times Q(5)) \\67377 &:= (((Q((Q(6) + Q(7))) \times Q(3)) + Q(Q(7))) - Q(7)) \\67382 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(7) + 3)) - (8+2)) \\67383 &:= (((6+7) \times Q((Q(3) \times 8))) - (Q(3))) \\67384 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(7) + 3)) - (-8) + Q(4)) \\67386 &:= (((Q(Q(6)) - Q(7)) \times Q(3)) + 8) \times 6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 67391 &:= (((Q((Q(6) - 7))) - (Q(3))) \times Q(9)) - 1) \\ 67392 &:= (Q(6) \times (((Q(7) + 3) \times 9) \times Q(2))) \\ 67393 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(7) + 3)) + (9/Q(3))) \\ 67412 &:= (((-6) \times Q((Q(7) + 4)))) + 1) \times (-Q(2)) \\ 67423 &:= (((-6) + Q((Q(7) + Q(4)))) \times Q(Q(2))) - Q(Q(3))) \\ 67424 &:= (((-6) \times Q((Q(7) + 4)))) - 2) \times (-4) \\ 67425 &:= (((Q(6) + Q(Q(7))) + Q(Q(4))) + (Q(2))) \times Q(5)) \\ 67428 &:= (Q(6) \times (Q((Q(7) - Q(4))) + (Q(28)))) \\ 67432 &:= ((-Q(6)) \times ((-7) \times Q(Q(4))) - Q(Q(3)))) + (Q(2)) \\ 67444 &:= ((Q(6) \times (Q(7) + 4)) + (Q(4)^4)) \\ 67446 &:= (6 \times (Q((Q(7) - 4))) + Q((Q(4) \times 6))) \\ 67450 &:= ((Q(Q(6)) + (Q(7) + 4)) \times 50) \\ 67464 &:= (-6) \times (((-Q(7)) \times Q(Q(4))) + Q(Q(6))) + 4) \\ 67467 &:= (-6) + ((Q(Q(7)) - Q((-4) + Q(6))) \times Q(7)) \\ 67473 &:= ((Q((6 + 7)) - Q(4)) \times Q((7 \times 3))) \\ 67475 &:= (((6 \times Q(7)) + 4) + Q(Q(7))) \times Q(5) \\ 67479 &:= (6 + ((Q(7) + Q((4 \times 7))) \times Q(9))) \\ 67482 &:= (-Q(6)) + (Q((Q(7) - Q(4))) \times (Q(8) - 2)) \\ 67492 &:= (Q(6) + ((Q((Q(7) + Q(4))) - 9) \times Q(Q(2)))) \\ 67494 &:= (6 + ((-7) + Q(-(Q(4) - Q(9)))) \times Q(4)) \\ 67512 &:= (-6) \times ((Q(75) + 1) \times (-2)) \\ 67524 &:= (-6) \times ((Q(75) \times (-2)) - 4) \\ 67525 &:= (((-6) \times Q(75)) \times (-2)) + Q(5) \\ 67529 &:= (((Q(6) \times 7) + Q(Q(5))) \times (-Q(2) - Q(9))) \\ 67536 &:= (((Q(6) \times Q(75))/3) + Q(6)) \\ 67542 &:= (-6) \times (-7) - (Q(Q(5)) \times (Q(4) + 2)) \\ 67548 &:= (-Q(6)) - (Q(Q(Q(7 - 5))) \times (-Q(Q(4)) + 8)) \\ 67553 &:= ((Q(Q(6)) + 7) + (Q(Q(5)) \times (Q(5) + Q(Q(3)))) \\ 67572 &:= (Q(6) \times ((Q(Q(7)) + 5) - Q((7 + Q(Q(2))))) \\ 67584 &:= (-6) \times (((Q(7) - 5) \times Q(8)) \times (-4)) \\ 67594 &:= (-6) + (Q(Q((7 - 5))) \times Q((Q(9) - Q(4)))) \\ 67595 &:= ((Q(Q(6)) + Q(7)) + (Q(Q(5)) \times (Q(9) + Q(5)))) \\ 67625 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(7)) + Q(Q((6 + 2)))) + (Q(5))) \\ 67632 &:= ((-Q(6)) + (Q(7) \times (6 + Q(Q(3)))) \times Q(Q(2))) \\ 67652 &:= ((6 + 7) \times ((Q(Q(6)) + 5) \times Q(2))) \\ 67653 &:= (6 + ((Q(7) - (-Q(6)) \times Q(Q(5)))) \times 3) \\ 67685 &:= (((6 - Q(Q(7))) \times (Q(6) - Q(8))) + Q(Q(5))) \\ 67724 &:= -((Q(Q(6)) - (-7) \times ((Q(Q(7)) \times (-Q(2))) - Q(Q(4)))) \\ 67728 &:= ((Q((-6) + Q(7)) + Q(7)) + 2) \times 8) \\ 67729 &:= ((Q(Q(6)) \times (7 \times 7)) + Q(-(Q(Q(2)) - (Q(9)))) \\ 67744 &:= (((Q((-6) + Q(7)) + Q(Q(7))) - Q(4)) \times Q(4)) \\ 67745 &:= -((Q(Q(6)) - (Q(7) \times (Q((7 \times 4)) + Q(Q(5)))) \\ 67756 &:= ((Q(Q(6)) + 7) \times (Q(Q(7 - 5))) + (Q(6))) \\ 67827 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(7)) + (Q(82))) - Q(Q(7))) \\ 67833 &:= ((Q(Q(6)) + Q((7 - (-8) \times Q(3)))) \times Q(3)) \\ 67837 &:= (((-6) + Q((7 \times 8))) + Q(Q(Q(3)))) \times 7) \\ 67847 &:= (-Q((-6) + Q(7))) - (-Q(8)) \times Q(-(Q(4) - Q(7))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 67848 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(7)) + Q(Q(8))) + Q(Q(4))) - 8) \\ 67862 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(7)) + Q(Q(8))) + (6) + Q(Q(Q(2)))) \\ 67868 &:= ((-Q(6)) \times (Q(7) - Q((8 + Q(6)))) - Q(8)) \\ 67872 &:= (((Q((-6) + Q(7))) - 8) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2)) \\ 67873 &:= (-6) + (7 \times (Q((8 \times 7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 67875 &:= ((Q(Q(6) - 7)) + Q(8)) \times 75) \\ 67888 &:= ((((-6) \times Q(7)) - Q(Q(8))) - Q(Q(8))) \times (-8) \\ 67889 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(7)) + Q(Q(8))) + Q((8 + 9))) \\ 67922 &:= (((-6) + Q(Q(7))) - 9) + (Q(Q(2))^{Q(2)}) \\ 67925 &:= ((6 + Q(7)) \times ((9 - Q(Q(Q(2)))) \times (-5)) \\ 67943 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(7) + 9)) - Q((4 + Q(Q(3)))) \\ 67950 &:= ((Q(Q(6)) + (7 \times 9)) \times 50) \\ 67952 &:= (-Q((6 + 7))) + (Q(9) \times Q((Q(5) + Q(2)))) \\ 67968 &:= (-Q(6)) \times ((Q(7) - Q(Q(9))) + Q(68)) \\ 67982 &:= (((Q(6) + Q(Q(7))) + 9) + (Q(Q(8)) \times Q(Q(2)))) \\ 67984 &:= (Q(Q(6)) + ((Q(Q(7)) - Q(Q(9))) - 8) \times (-Q(4))) \\ 67993 &:= (Q(67) + (9 \times Q((Q(9) + 3)))) \\ 68038 &:= ((6 \times (Q(Q(8)) + Q(Q(Q(03)))) + (Q(Q(8)))) \\ 68121 &:= (Q((6 + 81)) \times Q((2 + 1))) \\ 68125 &:= (((Q(6) + Q(8)) + Q((1 + 2))) \times Q(Q(5))) \\ 68127 &:= (((Q(6) + Q((Q(8) + 1))) \times Q(Q(2))) - Q(7)) \\ 68128 &:= ((Q(Q(6)) \times Q((8 - 1))) + Q((Q(2) + Q(8)))) \\ 68168 &:= ((Q(Q(6)) + Q((Q(8 - 1)) + Q(6))) \times 8) \\ 68225 &:= (((Q(-(6 - 8)) + Q(Q(Q(2))))^2) + (Q(Q(5)))) \\ 68234 &:= (-6) + ((Q(Q(8)) + Q((Q(2) + Q(3)))) \times Q(4)) \\ 68236 &:= ((Q(6) - 8) \times (Q(Q((Q(2) + 3))) + Q(6))) \\ 68245 &:= (Q(6) - ((8 + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(4))) - (Q(Q(5)))) \\ 68246 &:= (6 + ((Q(Q(8)) \times Q(Q(2))) + Q((Q(4) + Q(6)))) \\ 68256 &:= (-Q(6)) \times (((8 + Q(Q(2))) \times (-Q(5))) - Q(Q(6))) \\ 68257 &:= ((((-6) \times Q(8)) \times (-2)) + Q(Q(5))) \times Q(7) \\ 68272 &:= ((((-Q(6)) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(7))) \times Q(Q(2)) \\ 68273 &:= (((Q(Q(6)) - 8) \times (Q(2) + Q(7))) + (Q(3))) \\ 68276 &:= (-Q(68)) - (Q(-(Q(2) - Q(7))) \times (-Q(6))) \\ 68287 &:= ((Q((-6) + Q((8 + 2)))) \times 8) - Q(Q(7)) \\ 68325 &:= (((-Q(6)) + Q((Q(8) - Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 68342 &:= (6 + (((Q(Q(8)) - Q(Q(3))) + Q(Q(4))) \times Q(Q(2)))) \\ 68352 &:= (((Q((6 + Q(8))) - 3) - Q(Q(5))) \times Q(Q(2))) \\ 68377 &:= (((Q(6) + 8)^3) - (Q(Q(7)) \times 7)) \\ 68384 &:= -(((Q(Q(6)) - Q(Q(8))) + (3 + Q(Q(8))) \times (-Q(4)))) \\ 68385 &:= (((Q(Q(6)) - Q(8)) \times (-Q(3) - Q(8))) + Q(Q(5))) \\ 68425 &:= -((Q(Q(6)) - ((8 + Q(Q(4)))^2) + (Q(5)))) \\ 68432 &:= (((6 + Q(Q(8))) + Q(Q(4))) - Q(Q(3))) \times Q(Q(2)) \\ 68436 &:= (((-Q(6)) - Q((Q(8) + 4))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(6) \\ 68448 &:= (-6) \times ((-Q(84)) - Q(Q(4)) - Q(Q(8))) \\ 68463 &:= (((Q(Q(6)) \times 8) \times Q(Q(4))) + Q(Q(6))) - Q(Q(Q(3))) \\ 68464 &:= ((Q(6) + 8) \times ((Q(Q(4)) + Q(Q(6))) + 4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 68465 &:= -((Q(Q(6)) + ((Q(Q(8)) \times (-Q(4))) - Q(65)))) \\
 68475 &:= (((-6) - Q(8)) + Q((4 + Q(7)))) \times Q(5) \\
 68496 &:= (((6 \times Q(8)) \times (Q(Q(4)) - (Q(9)))) + Q(Q(6))) \\
 68497 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(8) - (4 + 9))) + Q(Q(7))) \\
 68525 &:= (((Q((-6) + Q(8))) - Q(Q(5))) + 2) \times Q(5) \\
 68528 &:= -((Q(Q(6)) + ((Q((8 + Q(5))) + 2) \times (-Q(8)))) \\
 68544 &:= (((Q(Q(6)) + Q(8))/5) \times (-4 + Q(Q(4)))) \\
 68566 &:= (((6 + Q(8)) \times Q((Q(5) + (6)))) + Q(Q(6))) \\
 68575 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(8))) + 57) \times (-Q(5))) \\
 68595 &:= ((Q((6 + Q(8))) \times (5 + 9)) - (5)) \\
 68623 &:= (((Q(Q(6)) \times (Q(8) - (6))) + Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3)))) \\
 68624 &:= (Q(68) + ((6 - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(4)))) \\
 68642 &:= ((6 - 8) + ((6 + Q(Q(4)))^2)) \\
 68652 &:= (Q(6) \times (Q((8 + Q(6))) - (Q(5) + Q(2)))) \\
 68656 &:= (((6 + Q(8)) - Q(Q(6))) \times (-56)) \\
 68672 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q((8 - 6) + Q(7))) - Q(Q(2))) \\
 68674 &:= (-((6 + 8) - (Q(Q(6)) \times (-Q(7) + (4)))) \\
 68677 &:= ((-Q(6)) \times (8 - Q((-6) + Q(7)))) + Q(Q(7))) \\
 68679 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q((8 - 6) + Q(7))) - 9) \\
 68692 &:= ((Q(Q(6)) \times ((8 + Q(6) + 9)) + (Q(2))) \\
 68696 &:= -(((Q(Q(6)) - 8) - (Q(Q(6)) \times (9 \times 6)))) \\
 68725 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(8))) + (Q(7) + 2)) \times (-Q(5))) \\
 68727 &:= (6 + (((Q(Q(8)) + Q(7)) \times Q(Q(2))) + Q(Q(7)))) \\
 68737 &:= ((Q(Q(6)) \times ((8 \times 7) - 3)) + Q(7)) \\
 68746 &:= ((-6) + Q(8)) - (-((Q(7) + (4))) \times Q(Q(6))) \\
 68747 &:= ((((-Q(6)) + Q(Q(8))) - Q(Q(7))) - Q(Q(4))) \times Q(7) \\
 68763 &:= (-6) + ((8 + Q((-7) + Q(6))) \times Q(Q(3))) \\
 68764 &:= (((Q(6) - 8) \times Q(Q(7))) + (6 \times Q(Q(4)))) \\
 68769 &:= (((Q(6) + Q(87)) + Q(6)) \times 9) \\
 68775 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(8))) + (7 \times 7)) \times (-Q(5))) \\
 68783 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(8)) - (Q(7) \times Q((8 + Q(3)))) \\
 68784 &:= (((Q((6 + 8)) + (7)) + Q(Q(8))) \times Q(4)) \\
 68832 &:= ((Q(6) \times 8) \times ((-8) - Q(3)) + Q(Q(Q(2)))) \\
 68848 &:= -(((Q(Q(6) - 8)) - Q(Q(8))) - (4^8)) \\
 68864 &:= (Q((6 \times 8)) + (Q(8) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(4)))) \\
 68873 &:= (-((6 \times 8) + ((-8) + Q(7))^3)) \\
 68890 &:= ((-6) + Q(Q(8))) + (8 \times Q(90)) \\
 68925 &:= (((-Q(6)) - Q(Q(8))) + Q((Q(9) + 2))) \times Q(5) \\
 68934 &:= (-6) \times (((-Q(8) + Q(9))) \times Q(Q(3))) + Q(Q(4))) \\
 68949 &:= (-Q(6)) + (((-Q(89)) + Q(Q(4))) \times (-9)) \\
 68951 &:= ((6 \times (Q(Q(8)) + Q((Q(9) + (5)))))) - 1) \\
 68952 &:= (6 \times (Q(Q(8)) + (((Q(9) + (5))^2))) \\
 68956 &:= (((Q(Q(6)) - Q(8)) \times (Q(9) - Q(5))) - (Q(6))) \\
 68985 &:= (-Q((6 \times 8))) - (-9) \times Q((Q(8) + Q(5)))) \\
 68992 &:= (Q((Q(6) - 8)) \times (Q(9) + (9 - 2))) \\
 69156 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q((9 + 1) - 5))) \times Q(6))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 69174 &:= (6 - ((Q((Q(9) + 1)) - Q(Q(7))) \times (-Q(4)))) \\
 69192 &:= ((-Q(6)) \times Q((Q(9) - (19)))) / (-2) \\
 69225 &:= ((Q((6 + Q((9 - 2)))) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(5) \\
 69228 &:= (Q(6) + ((9 \times 2) \times Q((-2) + Q(8)))) \\
 69237 &:= ((Q(6) + Q((9 + 2))) \times Q((3 \times 7))) \\
 69255 &:= ((Q(Q(6)) - (Q(9))) \times (2 + 55)) \\
 69264 &:= ((-Q(6)) - Q((9 \times Q(2)))) \times (-Q(6) + Q(4))) \\
 69273 &:= ((Q((6 + Q(9))) + (2^7)) \times Q(3)) \\
 69275 &:= ((Q(Q(6)) - ((Q(9) + 2) \times Q(7))) \times (-Q(5))) \\
 69282 &:= ((Q(6) \times ((9 - Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(8)))))) / 2 \\
 69283 &:= (6 + ((9 + Q(2)) \times Q((Q(8) + Q(3)))) \\
 69285 &:= ((6 + 9) \times (Q((Q(2) + Q(8))) - (5))) \\
 69289 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(9))) - Q(Q(2))) \times 8) + Q(Q(9))) \\
 69323 &:= (((Q(6) \times Q(Q(9))) / 3) - Q((Q(Q(2)) + Q(Q(3)))) \\
 69336 &:= ((Q(Q(6)) - (9 + 3)) \times (Q(3) \times 6)) \\
 69363 &:= ((Q((6 + Q(9))) \times 3) + (Q(6)^3)) \\
 69372 &:= (-Q(6)) \times (9 - Q((-3) + Q(7) - 2))) \\
 69375 &:= (((6 - Q(9)) \times (-37)) \times Q(5)) \\
 69435 &:= (((Q(Q(6)) - 9) + Q(Q(4))) \times (Q(3) \times 5)) \\
 69444 &:= (Q(6) \times ((9 - Q(4)) + Q(44))) \\
 69472 &:= (((Q(6) + Q(9)) + Q((Q(4) + Q(7)))) \times Q(Q(2))) \\
 69475 &:= (((Q(6) \times (Q(9) - (4))) + (7)) \times Q(5)) \\
 69482 &:= (-6) - (((9 - Q(Q(4))) - Q(Q(8))) \times Q(Q(2))) \\
 69488 &:= (((Q(Q(6)) / (-9)) + (4^8)) + Q(Q(8))) \\
 69516 &:= (((Q(Q(6)) + 9) + Q(Q(5))) + 1) \times Q(6) \\
 69547 &:= (((Q(Q(6)) - 9) \times 54) + Q(7)) \\
 69550 &:= ((Q(Q(6)) + (95)) \times 50) \\
 69552 &:= (((6 + Q(9)) + Q(5)) \times (Q(Q(5)) - (Q(2)))) \\
 69575 &:= (((Q(Q(6)) \times (9 - 5)) - Q(Q(7))) \times Q(5)) \\
 69579 &:= (((Q(Q(6)) - 9) \times (5 + Q(7))) + (Q(9))) \\
 69623 &:= ((Q(Q(6)) \times (9 \times 6)) - Q((Q(Q(2)) + 3))) \\
 69625 &:= ((Q(Q(-((6 - 9)))) + Q((Q(6) + Q(Q(2)))))) \times Q(5) \\
 69632 &:= (Q(Q((Q(6) / 9))) \times (Q(Q(6)) - Q(32))) \\
 69638 &:= (6 + (((Q(9) + Q(Q(6))) / Q(Q(3))) \times Q(Q(8)))) \\
 69647 &:= (((Q(Q(6)) / 9) \times Q((6 + Q(4)))) - Q(7)) \\
 69660 &:= 6 \times 9 \times (Q(Q(6)) - 6) + 0 \\
 69661 &:= 6 \times 9 \times (Q(Q(6)) - 6) + 1 \\
 69662 &:= 6 \times 9 \times (Q(Q(6)) - 6) + 2 \\
 69663 &:= 6 \times 9 \times (Q(Q(6)) - 6) + 3 \\
 69664 &:= 6 \times 9 \times (Q(Q(6)) - 6) + 4 \\
 69665 &:= 6 \times 9 \times (Q(Q(6)) - 6) + 5 \\
 69666 &:= 6 \times 9 \times (Q(Q(6)) - 6) + 6 \\
 69667 &:= 6 \times 9 \times (Q(Q(6)) - 6) + 7 \\
 69668 &:= 6 \times 9 \times (Q(Q(6)) - 6) + 8 \\
 69669 &:= 6 \times 9 \times (Q(Q(6)) - 6) + 9
 \end{aligned}$$

69674 := ((-6) × ((-9) × Q(Q(6))) + Q(7)) - Q(4)
69688 := ((Q(Q(6) - (9 - 6))) × Q(8)) - 8
69696 := ((Q(Q(6)/9) × Q((Q(Q(6)/9) + (6))))
69728 := ((-Q(6) × (9 - Q(Q(7)))) + (-Q(2) × Q(Q(8))))
69731 := (Q(6) + ((Q(Q(9) + (7))) × Q(3)) - 1))
69732 := (Q(6) + (((Q(9) + (7)) × 3)²))
69734 := (((-6) - Q((Q(9) + (7)))) × (-Q(3))) - Q(4)
69735 := (-6 - (-9) × (Q(7 + Q(Q(3)))) + 5))
69745 := (((Q(6)/9) + Q(Q(7))) × (4 + Q(5)))
69754 := (((Q(Q(6)) - 9) × (Q(7) + (5))) + Q(Q(4)))
69768 := (-Q(6) × (-((9 - 7) - Q((Q(6) + 8))))
69774 := (((Q((6 + Q(9))) + Q(Q(7))) × 7) - Q(4))
69821 := (Q(6) + ((9 + Q(Q(8))) × (Q(Q(2)) + 1)))
69825 := ((Q((Q(6) + (9 + 8)))) - Q(Q(2))) × Q(5)
69845 := ((Q((6 + Q(9))) + Q((Q(8) + Q(4)))) × 5)
69849 := (((Q((6 + Q(9))) - Q(8)) + Q(Q(4))) × 9)
69872 := (((69 × Q(8)) - Q(7)) × Q(Q(2)))
69882 := ((-6) + ((9 + 8) × Q(Q(8)))) + Q(Q(Q(2)))
69885 := -((Q(6) + (-9) × (Q(88) + Q(5))))
69903 := (((Q(Q(6)) + Q(Q(9))) - (90)) × Q(3))
69966 := (((Q(Q(6) × (-9)) + 9) × (-6)) + Q(6))
69977 := ((Q(Q(6) × (-9 - (9 × 7)))) - (7))
69984 := ((6 × 9) × Q((9 × (8 - 4))))
69993 := (((Q(Q(6)) + Q(Q(9))) - (Q(9))) × 9) + (Q(3)))
70144 := ((Q(7) + Q(((0 - 1) + Q(4)))) × Q(Q(4)))
70225 := (((Q(7) + Q(02))²) × Q(5))
70227 := (Q((Q(7) + 02)) × 27)
70232 := (7 + ((Q(Q(Q(02))) + Q(3))²))
70428 := (Q(70) + ((Q(4)^{Q(2)}) - 8))
70522 := (Q(Q(7)) + ((05 + Q(Q(Q(2))))²))
70625 := ((Q(7) + Q((06 + 2))) × Q(Q(5)))
70725 := (-Q(70) + (Q((7 + Q(2))) × Q(Q(5))))
70756 := (Q(7) × Q((Q(07) - (5 + 6))))
71148 := (Q((7 × 11)) × (4 + 8))
71168 := (((-Q(7) × Q(Q(Q(1 + 1)))) × (-6)) - (Q(Q(8))))
71184 := ((Q(Q(7)) + (Q(Q(Q(1 + 1)))) × 8) × Q(4))
71197 := ((Q((Q(7) - 11)) + 9) × Q(7))
71228 := -((Q((Q(7) + 1)) + ((-2) - Q(Q(2))) × Q(Q(8))))
71264 := (((71 - Q(Q(2))) × Q(Q(6))) - Q(4))
71289 := (((7 × 1) + 2) × Q(89))
71325 := (-Q((7 - 1)) + (Q(Q(3)) × (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5))))))
71327 := ((Q(Q(7 + 1))) × (Q(3) × 2) - Q(Q(7)))
71328 := -(((Q(Q(7)) - 1) - ((Q(3) × 2) × Q(Q(8))))
71331 := ((Q(Q(7)) - Q((1 + Q(3)))) × 31)
71338 := (Q(7) + (Q((1 × 3) × Q((Q(Q(3)) + 8))))
71354 := (-7 - ((-1) × Q(Q(3))) × (Q(Q(5)) + Q(Q(4))))
71393 := (Q(7) × (-1 - (Q(Q(3)) × (-9 - Q(3))))
71424 := (((7 + Q(Q(1 × 4))) + Q(Q(2))) × Q(Q(4)))
71432 := (Q(7) + (Q((1 + Q(4))) × (-Q(3) + Q(Q(Q(2))))))
71442 := (Q((Q(7) + 14)) × (Q(4) + 2))
71475 := (((Q(7) + 1) + Q((4 + Q(7)))) × Q(5))
71478 := (((7 - 1) + Q(4)) × Q((Q(7) + 8)))
71484 := -((Q((Q(7) + 1)) + (-Q(4) × Q((Q(8) + (4))))))
71523 := (((-Q(7) + Q((1 + Q(5)))) + Q(Q(Q(2)))) × Q(Q(3)))
71529 := -((Q(Q(7 + 1))) + (Q(Q(5)) × (-Q((2 + 9))))))
71555 := ((Q(Q(7 - 1))) + (5)) × 55
71582 := -((Q(Q(7) + 1)) + (Q((Q(5) - 8) × Q(Q(Q(2))))))
71583 := (-Q(Q(7)) + (Q(Q(-((1 - 5)))) × Q((8 + Q(3))))
71584 := -(((Q(Q(7)) - 1) - (Q((Q(5) - 8) × Q(Q(4))))))
71593 := ((Q(7) × Q(Q(-((1 - 5)))))) + (Q(Q(9)) × Q(3))
71656 := (Q((Q(7) + 1)) - ((Q(Q(6)) + Q(Q(5))) × (-Q(6))))
71675 := ((-Q(7) + Q((-((1 - 6) + Q(7)))) × Q(5))
71785 := (Q(7) × (Q(Q(-((1 - 7)))) + Q((8 + 5))))
71822 := ((Q((Q(7) + 18))) × Q(Q(2))) - 2
71824 := (Q((71 - (8/2))) × Q(4))
71832 := ((7 + 1) + (Q((Q(8) + 3) × Q(Q(2))))
71839 := ((Q(7) × Q((Q(-((1 - 8))) - (Q(3)))) - Q(Q(9)))
71853 := (((-((7 - 1)) × Q(Q(8))) + Q(Q(5))) × (-3))
71856 := ((Q(Q(7)) + (Q((1 + 8) × (-5))) × Q(6))
71952 := (((Q(71) + Q(9)) - Q(Q(5))) × Q(Q(2)))
72030 := (Q((7²)) × 030)
72036 := ((Q(Q(7)) - Q(20)) × 36)
72083 := ((7 + Q(2)) × ((0 - 8) + Q(Q(Q(3))))
72126 := (((Q(Q(7)) × (Q(2) + 1)) + Q(Q(2))) × 6)
72128 := ((Q(7) × (21 + 2)) × Q(8))
72135 := (((7 + Q(2)) × (-1) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(5)))
72171 := ((7 + Q(2)) × Q(Q((1 + 7) + 1)))
72192 := (((Q(Q(7)) × (Q(Q(2)) - 1)) + (Q(9))) × 2)
72193 := ((7 + Q(2)) × ((-1) + Q(Q(9))) + 3))
72196 := (((7 + Q(2)) × (-1) + Q(Q(9)))) + (Q(6))
72224 := ((Q(Q(7)) - Q((Q(Q(2)) - (Q(2)))) × (2 × Q(4)))
72225 := ((Q(Q(7)) + ((Q(2) + Q(22)))) × Q(5))
72237 := (((-Q(7) + Q(Q(2))) × (-2 + (3⁷)))
72239 := ((Q(7) - 2) × (Q(Q(2)) + (Q(39))))
72240 := (7 × ((Q(Q(Q(2))) + 2) × 40))
72261 := ((Q((Q(7) - 2) - Q(Q(Q(2)))) × (Q(6) + 1))
72272 := ((Q(Q(7)) + Q((2 × (Q(Q(2)) + (7)))) × Q(Q(2)))
72275 := (((Q(Q(7)) × (2 + Q(2))) + Q(7)) × 5)
72289 := (Q(Q(7)) + (Q(Q(Q(2))) × (-Q(Q(2)) - Q((8 + 9))))
72324 := (Q((7 × 2)) × (Q(Q((3 + 2))) - Q(Q(4))))
72325 := ((7 + Q(Q(Q(2)))) × ((Q(3) + 2) × Q(5)))
72328 := ((Q(((Q(7) × 2) - 3) + Q(Q(2))) × 8)
72333 := -((Q((7 × 2) - Q(33))) × Q(Q(3)))

$$\begin{aligned} 72335 &:= ((7 + Q(Q(2))) \times (Q(3) + Q((Q(Q(3)) - (Q(5)))))) \\ 72336 &:= ((7 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(3) + (6)))) \\ 72338 &:= (7 \times (Q((-2) + Q(Q(3)))) - (3 - Q(Q(8)))) \\ 72354 &:= (7 + ((Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) \times (-5 + Q(4))) \\ 72358 &:= ((7 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(5) - 8))) \\ 72362 &:= ((-Q(7)) \times ((Q(Q(Q(2))) - Q(3)) \times (-6))) - Q(Q(Q(2))) \\ 72365 &:= ((Q((Q(7) + Q(2))) - (-Q(3) \times Q(Q(6)))) \times 5) \\ 72369 &:= ((7 + Q(2)) \times ((3 \times 6) + Q(Q(9)))) \\ 72373 &:= ((Q(7) + (2 \times Q(Q(3)))) \times (7^3)) \\ 72384 &:= (((Q(7) \times 23) \times Q(8)) + Q(Q(4))) \\ 72394 &:= (((7 + Q(2)) \times (-3 + Q(Q(9)))) + Q(Q(4))) \\ 72396 &:= (((7 + Q(2)) \times Q(Q(Q(3)))) + (Q(9 + 6))) \\ 72425 &:= ((Q(Q(7)) + ((2 \times Q(Q(4))) - Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 72432 &:= ((7 + (2^{Q(4)})) + Q((Q(Q(3)) + 2))) \\ 72435 &:= (((Q(Q(7)) \times (2 + 4)) + Q(Q(3))) \times 5) \\ 72448 &:= (((7 \times Q(Q(2 + 4)))) - Q(4)) \times 8 \\ 72457 &:= ((Q(Q(7)) \times (2 \times Q(4))) - (Q(Q(5)) \times 7)) \\ 72459 &:= ((Q(7) - Q(2 \times 45)) \times (-9)) \\ 72464 &:= (-7) \times ((-(2 \times 4) \times Q(Q(6))) + Q(4)) \\ 72475 &:= ((Q(Q(7)) + (2 \times (Q(Q(4)) - (7)))) \times Q(5)) \\ 72479 &:= ((7 + Q(2)) \times ((4 \times 7) + Q(Q(9)))) \\ 72495 &:= ((Q(7) + (2 \times Q((4 + Q(9)))) \times 5) \\ 72516 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(2))) \times 5) + 1) \times 6) \\ 72525 &:= (((Q((7 + Q(Q(2)))) \times (-5)) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(5))) \\ 72528 &:= (((Q(Q(7)) - (Q(2))) + Q(Q(5))) \times (Q(Q(2)) + 8)) \\ 72529 &:= ((Q(Q(7)) + (Q((2 \times 5)))) \times 29) \\ 72557 &:= ((Q(7) + Q(2)) \times Q((Q(5) + (5 + 7)))) \\ 72565 &:= ((-7) - Q(Q(2))) \times ((Q(Q(5)) + (6)) \times (-5)) \\ 72568 &:= (((Q(7) + (2 + 5)) \times Q(Q(6))) - 8) \\ 72569 &:= (-7) - ((Q(2) - Q((5 \times 6))) \times Q(9)) \\ 72576 &:= ((7 \times 2) \times Q((5 + 7) \times 6)) \\ 72577 &:= (((Q((Q(7) + Q(2))) \times Q(5)) - Q(7)) + Q(Q(7))) \\ 72583 &:= (-7) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(5)) \times (8 + Q(3)))) \\ 72592 &:= ((Q(72) \times (5 + 9)) + Q(Q(2))) \\ 72596 &:= -((Q(Q(7)) - ((Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (Q(9) + Q(6)))) \\ 72600 &:= (Q((7 + Q(2))) \times 600) \\ 72618 &:= (-7) \times (2 - ((Q(Q(6)) + 1) \times 8)) \\ 72623 &:= ((Q(7) \times (Q(Q(2)) + Q((Q(6) + Q(2)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 72625 &:= (((Q(7) - Q(2)) \times Q((Q(6) + Q(2)))) + Q(Q(5))) \\ 72630 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(2))) + (Q(6))) \times 30) \\ 72639 &:= (-7) \times ((Q((-2) + Q(6))) - 3) \times (-9)) \\ 72642 &:= (((Q((Q(7) - Q(2))) \times Q(6)) - Q(Q(4))) - 2) \\ 72644 &:= ((Q((Q(7) - Q(2))) \times Q(6)) - (4^4)) \\ 72655 &:= ((-Q((7 - 2))) - Q(Q(6))) \times (-55)) \\ 72662 &:= ((Q(7) - 2) \times ((Q(Q(6)) - (6)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 72663 &:= ((Q(7) + Q(2)) \times ((Q(Q(6)) - (6)) + Q(Q(3)))) \\ 72666 &:= (((Q(Q(7)) - (Q(2))) - Q(Q(6))) \times 66) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 72672 &:= (((Q(7) + Q(2)) + Q(67)) \times Q(Q(2))) \\ 72681 &:= (-7) \times (((2 + Q(Q(6))) \times (-8)) + 1) \\ 72684 &:= ((-7) \times ((2 + Q(Q(6))) \times (-8)) - (4)) \\ 72687 &:= (((Q(Q(7)) \times (-Q(2) - Q(6))) - Q(Q(8))) - Q(7)) \\ 72688 &:= (((Q(Q(7)) \times (-Q(2))) + (6)) \times (-8)) - Q(Q(8)) \\ 72695 &:= (7 + ((2 + Q(Q(6))) \times (Q(9) - Q(5)))) \\ 72704 &:= ((Q(72) - Q(70)) \times Q(Q(4))) \\ 72725 &:= ((-7) + Q((27 \times 2))) \times Q(5) \\ 72728 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) - 8) \\ 72732 &:= ((7 + Q(2)) \times ((Q(7) + Q(Q(Q(3)))) + 2)) \\ 72735 &:= (((7 + Q(2)) \times (Q(7) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(5))) \\ 72756 &:= ((Q((Q(7) - Q(2))) - Q((7 - 5))) \times Q(6)) \\ 72765 &:= (Q(7) \times (-Q((2 \times 7))) + Q((Q(6) + (5)))) \\ 72767 &:= (((Q(7) + (2 + 7)) \times Q(Q(6))) - Q(Q(7))) \\ 72783 &:= ((-7) + (2 \times (-Q(7) + Q(Q(8)))) \times Q(3)) \\ 72792 &:= (((-7) \times Q((2 + Q(7)))) + 9) \times (-Q(2)) \\ 72798 &:= ((7 + Q(2)) \times ((-7) + Q(Q(9))) + Q(8)) \\ 72825 &:= ((Q(Q(7)) + ((2^8) \times 2)) \times Q(5)) \\ 72826 &:= ((Q((Q(7) + Q(2))) - 8) \times 26) \\ 72828 &:= (Q((Q(7) + 2)) \times (Q((8 - 2)) - 8)) \\ 72832 &:= (((7 \times 2) \times Q((8 \times Q(3)))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 72835 &:= (((-Q(Q(7))) + Q(Q(Q(2)))) + Q(8)) \times (-35) \\ 72849 &:= (((Q(7) - 2) + Q(Q(8))) \times Q(4)) + Q(Q(9)) \\ 72853 &:= ((Q(Q(7)) \times 28) + Q((Q(5) \times 3))) \\ 72856 &:= ((-7) \times (Q(Q(2)) - 8)) \times (-5 - Q(Q(6))) \\ 72863 &:= ((Q(Q(7)) \times (Q(2) \times 8)) - Q(63)) \\ 72864 &:= ((Q((7 \times Q(2))) - Q(Q(8))) \times (-6 - Q(4))) \\ 72893 &:= (-7) - (Q((2 + 8)) \times (-9^3)) \\ 72895 &:= ((Q(((Q(7) \times 2) - 8)) \times 9) - (5)) \\ 72897 &:= (Q((Q(7) - 2)) \times (-Q(8) - 97)) \\ 72900 &:= (7 + 2) \times Q(90) + 0 \\ 72901 &:= (7 + 2) \times Q(90) + 1 \\ 72902 &:= (7 + 2) \times Q(90) + 2 \\ 72903 &:= (7 + 2) \times Q(90) + 3 \\ 72904 &:= (7 + 2) \times Q(90) + 4 \\ 72905 &:= (7 + 2) \times Q(90) + 5 \\ 72906 &:= (7 + 2) \times Q(90) + 6 \\ 72907 &:= (7 + 2) \times Q(90) + 7 \\ 72908 &:= (7 + 2) \times Q(90) + 8 \\ 72909 &:= (7 + 2) \times Q(90) + 9 \\ 72912 &:= (Q((7 \times Q(2))) \times (91 + 2)) \\ 72925 &:= ((Q(Q(7)) + ((2^9) + Q(2))) \times Q(5)) \\ 72926 &:= (7 \times ((2 \times Q(Q(9))) - Q((Q(Q(2)) + (Q(6)))))) \\ 72933 &:= ((Q(7) - Q(Q(2))) - (Q((Q(9) + Q(3))) \times (-Q(3)))) \\ 72936 &:= ((Q((Q(7) - Q(2))) + (9/Q(3))) \times Q(6)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}72944 &:= ((Q(7) - 2) \times ((Q(9) + Q(4)) \times Q(4))) \\72949 &:= (Q(7) + (Q(-((Q(2) - (94)))) \times 9)) \\72953 &:= (-7 - (Q(Q(Q(2))) \times (-95 \times 3))) \\72955 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(Q(2)))) \times (9 + Q(5))) + (Q(5))) \\72956 &:= ((7 + Q(Q(2))) \times (Q((Q(9) - Q(5))) + (Q(6)))) \\72963 &:= ((Q(7) + ((2 \times 9)) \times Q((Q(6) - 3))) \\72965 &:= ((Q(7) + Q(Q(2))) + (Q(9) \times Q((6 \times 5)))) \\72967 &:= (7 - (Q(Q(Q(2))) \times (9 - (6 \times Q(7)))) \\72968 &:= (-7) \times (((2 - 9) - Q(Q(6))) \times 8) \\72976 &:= (((7 \times Q(Q(Q(2)))) \times (-9) + Q(7))) + (Q(Q(6))) \\72996 &:= ((7 + Q(2)) \times (Q(Q(9)) + ((Q(9) - (6)))) \\72998 &:= (((7 + Q(2)) \times (Q(Q(9)) + (Q(9)))) - Q(8)) \\72999 &:= (((7 + Q(2)) + Q((9 + Q(9)))) \times 9) \\73125 &:= ((Q(((7 + 3) + 1)) - Q(2)) \times Q(Q(5))) \\73128 &:= (((Q(Q(7)) + Q((Q(Q(3)) + 1))) + (Q(Q(2)))) \times 8) \\73129 &:= ((7 \times 31) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(9)))) \\73136 &:= (7 \times (Q(Q(Q(3))) - (1 - (3 \times Q(Q(6)))))) \\73167 &:= (((7 + Q(Q(3))) - 1) \times Q((Q(6) - (7)))) \\73175 &:= (((Q(73) - 1) - Q(Q(7))) \times Q(5)) \\73225 &:= (((Q(7) \times (Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\73255 &:= (Q(7) \times ((Q((Q(3) \times 2)) - (Q(5))) \times 5)) \\73259 &:= ((7 \times Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))) + (Q((5 + Q(9)))) \\73276 &:= (Q(Q(7)) - ((Q(Q(Q(3))) \times (-Q(2) + (7)))) + (Q(Q(6)))) \\73280 &:= Q(7 + Q(Q(3))) + Q(2)^8 + 0 \\73281 &:= Q(7 + Q(Q(3))) + Q(2)^8 + 1 \\73282 &:= Q(7 + Q(Q(3))) + Q(2)^8 + 2 \\73283 &:= Q(7 + Q(Q(3))) + Q(2)^8 + 3 \\73284 &:= Q(7 + Q(Q(3))) + Q(2)^8 + 4 \\73285 &:= Q(7 + Q(Q(3))) + Q(2)^8 + 5 \\73286 &:= Q(7 + Q(Q(3))) + Q(2)^8 + 6 \\73287 &:= Q(7 + Q(Q(3))) + Q(2)^8 + 7 \\73288 &:= Q(7 + Q(Q(3))) + Q(2)^8 + 8 \\73289 &:= Q(7 + Q(Q(3))) + Q(2)^8 + 9 \\73296 &:= (((Q((7 + Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(2)))) \times 9) + (Q(Q(6)))) \\73298 &:= (-7) + (Q(Q(3)) \times (Q(29) + Q(8))) \\73323 &:= (((Q(7) + Q((Q(3) + Q(Q(3)))) - 2) \times Q(3)) \\73341 &:= ((-Q(7)) - Q((Q(3) + Q(Q(3)))) \times (-Q((4 - 1)))) \\73344 &:= ((Q(Q(7)) + ((Q(Q(Q(3)))/3) - 4) \times Q(4)) \\73395 &:= ((7 \times Q(3)) \times (Q(3) + Q((9 + Q(5)))) \\73417 &:= ((-7) \times Q(Q(3))) - (Q(Q(4)) \times (-Q(17))) \\73445 &:= ((Q(Q(7)) + (3 \times Q(Q((4 + 4)))) \times 5) \\73456 &:= ((73 \times 4^5) - Q(Q(6))) \\73458 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(3))) - Q(Q(4))) \times (Q(5) + 8)) \\73465 &:= (((Q(Q(7)) - Q((3 + Q(4)))) \times Q(6)) + (Q(5))) \\73472 &:= (((7 + 34) \times 7) \times Q(Q(Q(2))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}73475 &:= (((Q(7) + Q(Q(3))) + Q((4 + Q(7)))) \times Q(5)) \\73476 &:= ((Q((7 - 3)) + Q((-4) + Q(7))) \times Q(6)) \\73483 &:= ((7 \times Q(Q(Q(3)))) + (4 \times Q(83))) \\73486 &:= ((-Q(7)) - Q((Q(Q(3)) + Q(4))) + (Q(8) \times Q(Q(6)))) \\73487 &:= (((-7) + Q(34)) \times Q(8)) - Q(7) \\73500 &:= (Q(7) \times (3 \times 500)) \\73504 &:= ((Q((7 \times Q(3))) + Q(Q(5))) \times Q(04)) \\73525 &:= ((Q((7 \times 3)) + Q((Q(5) \times 2))) \times Q(5)) \\73528 &:= ((Q(Q(7)) + (Q((3 \times 5)))) \times 28) \\73529 &:= ((Q((Q(7) + 3)) \times Q(5)) + Q(-((Q(2) - Q(9)))) \\73566 &:= ((Q((Q(7) + Q(3))) - (5^6)) \times (-6)) \\73568 &:= ((7 + Q(Q(3))) \times (Q((5 \times 6)) - Q(8))) \\73575 &:= (((7 \times Q(Q(3))) - (Q(5))) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\73584 &:= (((Q(7) - 3) \times Q((5 \times 8))) - Q(4)) \\73593 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(3)) + (Q((-5) + Q(9))) \times Q(3)) \\73598 &:= (Q(7) \times (((3 - Q(Q(5))) \times (-9)) - Q(Q(8)))) \\73625 &:= ((Q((7 \times Q(3))) - Q((Q(6) - Q(2)))) \times Q(5)) \\73628 &:= (-Q((7 + 3)) - ((Q(6)/(-2)) \times Q(Q(8)))) \\73629 &:= ((7 \times ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(6)))) \times 2)) - (Q(9))) \\73647 &:= ((-((Q(7) - Q(36))) + Q(Q(4))) \times Q(7)) \\73648 &:= ((-((7 + 3)) + Q((6 \times Q(4)))) \times 8) \\73649 &:= (-Q(Q(7))) + ((3 \times 6) \times Q(-((Q(4) - Q(9)))) \\73652 &:= ((Q(Q(7)) - ((Q(Q(3)) + Q(Q(6))) \times (-Q(5)))) \times 2) \\73654 &:= (Q(Q(7)) + ((Q(Q(3)) + Q(6)) \times (Q(Q(5)) - Q(4)))) \\73682 &:= (-((Q(7) - 3)) - ((-Q(6) \times Q(Q(8)))/2)) \\73686 &:= ((-7) + (-((3 - 6) \times Q(Q(8)))) \times 6) \\73692 &:= (((7 \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(6)))) - 9) \times 2) \\73694 &:= -(((Q(Q(7)) + Q(Q(3))) - ((Q(69) \times Q(4)))) \\73712 &:= (((-Q(7)) + Q(Q(3))) \times Q((Q(7) - 1))) - Q(Q(2))) \\73719 &:= (((-Q(7)) + Q(Q(3))) \times Q((Q(7) - 1))) - 9) \\73722 &:= ((Q(Q(7)) \times (Q(3) + Q(7))) - (Q(Q(2))^{Q(2)})) \\73724 &:= ((Q((-Q(7)) + Q(Q(3)))) \times 72) - 4) \\73728 &:= ((Q((7 - 3)) \times 72) \times Q(8)) \\73735 &:= (((Q(7) + Q(Q(3))) \times 7) \times Q(Q(3))) + (Q(5))) \\73794 &:= (Q(7) \times (Q(-((Q(3) - Q(7)))) - (94))) \\73822 &:= ((-Q(7)) + ((-Q(3)) \times Q(Q(8))) + 2) \times (-2) \\73823 &:= (((7 - (-Q(3)) \times Q(Q(8)))) \times 2) + Q(Q(3)) \\73824 &:= ((-((7 + 3)) + Q((Q(8) + Q(2)))) \times Q(4)) \\73826 &:= ((Q(7) - (-Q(3)) \times Q(Q(8))) \times (-Q(2) - (6))) \\73832 &:= ((-Q(7)) + ((-Q(3)) \times Q(Q(8))) - 3) \times (-2) \\73834 &:= (Q(Q(7)) + (Q(3) \times (Q((8 + Q(Q(3)))) + (Q(4)))) \\73836 &:= (((Q(Q(7 - 3))) \times 8) + 3) \times Q(6) \\73844 &:= ((Q(Q(7)) - ((Q(Q(3)) - Q(Q(8))) \times 4) \times 4) \\73854 &:= ((-Q(7)) - Q(Q(3))) + (Q((-8) + Q(5))) \times Q(Q(4))) \\73863 &:= (((Q((Q(7) - 3)) - Q(8)) \times Q(6)) - (Q(3))) \\73866 &:= (((Q((Q(7) - 3)) - Q(8)) \times Q(6)) - (6)) \\73872 &:= ((-7) + Q((-3) + Q(8) + (7))) \times Q(Q(2))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 73875 &:= ((Q(7) \times 3) - (Q(Q(8)) \times (7 - Q(5)))) \\ 73876 &:= ((7 - 3) + ((8 + Q(7)) \times Q(Q(6)))) \\ 73883 &:= ((Q(7) \times (Q(38) + Q(8))) - Q(3)) \\ 73886 &:= ((Q(7) \times (Q(38) + Q(8))) - (6)) \\ 73890 &:= (((-7) - Q(Q(Q(3)))) / (-8)) \times 90 \\ 73892 &:= (Q(7) \times ((-Q(3)) + Q((Q(8) - 9))) / 2) \\ 73924 &:= ((Q(7) + (-((Q(3) - Q(9))) \times Q(Q(Q(2)))))) \times 4 \\ 73926 &:= (((7 - Q(Q(3))) \times (-9))^2) / 6 \\ 73953 &:= ((((-Q(7)) + Q(Q(3))) \times 9) + Q(Q(5))) \times Q(Q(3))) \\ 73955 &:= (((7 + 3) \times Q((Q(9) + (5)))) - (5)) \\ 73968 &:= ((7 \times Q((3 + Q(9)))) - (-6 \times Q(Q(8)))) \\ 73975 &:= ((Q(Q(7)) - (Q(3) - (Q(9) \times 7))) \times Q(5)) \\ 73982 &:= ((Q((7 + (3 \times 9))) \times Q(8)) - 2) \\ 73984 &:= (Q((7 - 3)) \times Q((9 \times 8) - 4)) \\ 73985 &:= (-Q(7) + (Q(Q(3)) \times (Q((9 + 8)) + Q(Q(5)))))) \\ 74048 &:= (((Q(7) \times Q(40)) - Q(Q(4))) - Q(Q(8))) \\ 74088 &:= (Q(7) \times (Q(40) - (88))) \\ 74196 &:= ((Q((Q(7) + 41)) \times 9) + Q(Q(6))) \\ 74248 &:= ((Q((-Q(7)) + Q((Q(4) - Q(2)))) + Q(Q(4))) \times 8) \\ 74256 &:= ((-7) \times Q(4)) \times ((-2) - Q(Q(5))) - (Q(6))) \\ 74273 &:= ((Q((7 + Q(4))) \times (2^7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 74283 &:= ((7 + 4) \times ((Q(Q(Q(2))) - Q(8)) + Q(Q(Q(3))))) \\ 74284 &:= (Q(7) \times ((Q(42) + 8) - Q(Q(4)))) \\ 74289 &:= (Q(7) + (Q(Q(4)) \times (2 \times (Q(8) + Q(9)))))) \\ 74327 &:= (((Q(7) \times 4) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + (7))) \\ 74328 &:= (7 + (((Q(Q(4)) + (Q(3)))^2) + Q(Q(8)))) \\ 74333 &:= (Q(7) \times (-4) + Q((3 + Q((3 + 3)))))) \\ 74368 &:= ((((-Q(7) + (4))) - Q(Q(3))) + Q(Q(6))) \times Q(8) \\ 74375 &:= (-7) \times ((Q(4) - Q(3 \times 7)) \times Q(5)) \\ 74376 &:= -(((Q((7 + 4)) - (3^7)) \times Q(6))) \\ 74382 &:= (Q(7) \times ((Q(Q(4)) - 3) \times (8 - 2))) \\ 74385 &:= ((-7) + (4 \times Q((-3) + Q(8)))) \times 5 \\ 74392 &:= (((-Q(74)) - Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(9))) \times (-Q(2)) \\ 74420 &:= (Q(((Q(7) - (4)) + Q(4))) \times 20) \\ 74425 &:= ((Q(Q(7)) + (Q((4 \times (4 + 2)))))) \times Q(5) \\ 74427 &:= (((Q(Q(7)) \times (Q(4) + Q(4))) - (Q(2))) - Q(Q(7))) \\ 74431 &:= ((7^{Q(4)/4}) \times 31) \\ 74447 &:= (((Q(Q(7)) \times (Q(4) + Q(4))) + Q(4)) - Q(Q(7))) \\ 74464 &:= ((Q(7) \times (-Q(4)) + (Q(Q(4)) \times 6)) - Q(4)) \\ 74467 &:= (((Q(Q(7)) \times (Q(4) + Q(4))) + (Q(6))) - Q(Q(7))) \\ 74487 &:= ((Q(Q(Q(7 - 4)))) + (-Q(4) + Q(Q(8)))) \times 7 \\ 74494 &:= (((Q(Q(7)) + (Q(4)^4)) + Q(Q(9))) - (4)) \\ 74522 &:= (-7) + (-((Q(Q(4)) - Q((Q(5) - 2))))^2) \\ 74529 &:= (Q(7) \times Q((4 - (5 \times (2 - 9)))))) \\ 74532 &:= ((Q((7 + 4)) \times (Q(Q(5)) - (Q(3)))) - (Q(2))) \\ 74533 &:= ((Q((7 + 4)) \times (Q(Q(5)) - (Q(3)))) - 3) \\ 74536 &:= ((Q((7 + 4)) \times Q(Q(5))) - Q((-3) + Q(6))) \\ 74539 &:= (Q(Q(7)) + ((Q(4) - (5)) \times (-3) + Q(Q(9)))) \\ 74544 &:= ((((-7) \times (4 + Q(Q(5)))) - Q(Q(4))) \times (-Q(4))) \\ 74556 &:= ((Q(Q(7)) - ((-Q(4)) \times Q(Q(5))) - (Q(5)))) \times 6 \\ 74572 &:= (Q(Q(7)) + ((Q(4) - (5)) \times Q(Q((7 + 2)))))) \\ 74599 &:= (-7) \times ((-Q(4)) \times Q((Q(5) - 9))) - Q(Q(9))) \\ 74625 &:= ((Q(Q(7)) + ((Q(Q(4)) + (Q(6))) \times 2)) \times Q(5)) \\ 74627 &:= ((Q(-((7 - 46))) + 2) \times Q(7)) \\ 74635 &:= ((Q(Q(7)) \times (4 + 6)) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(5)))) \\ 74643 &:= ((-Q(7)) - ((Q(Q(4)) + Q(Q(6))) \times Q(4))) \times (-3) \\ 74675 &:= ((Q((7 + Q(4))) - (-6 \times Q(Q(7)))) \times 5) \\ 74676 &:= (Q(7) \times (Q((4 + Q(6))) - (76))) \\ 74687 &:= -((Q(Q(7)) - ((-4) + Q(6)) \times (8 + Q(Q(7)))))) \\ 74688 &:= (((-Q((7 + 4))) + Q(Q(6))) - 8) \times Q(8) \\ 74697 &:= (((Q(7) \times Q(Q(4))) \times 6) - (Q(9) \times 7)) \\ 74703 &:= -((Q(Q(7)) - (Q(4) \times (Q(70) - Q(Q(3))))) \\ 74725 &:= (Q(7) \times (4 + Q((7 + (2^5)))))) \\ 74728 &:= (((-7) - Q(Q(4))) + Q((Q(7) \times 2))) \times 8 \\ 74734 &:= (7 + ((Q(Q(4)) - Q(7)) \times Q((3 + Q(4)))))) \\ 74736 &:= (((Q(Q(7) \times Q(Q(4))) - (7)) - Q(Q(3))) \times 6) \\ 74745 &:= (((Q(Q(7) \times Q(Q(4))) + Q(Q(7))) + (4)) \times 5) \\ 74752 &:= ((Q(7) + (-((4 - 7)^5)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 74762 &:= (Q(Q(7)) + ((Q(Q(4)) + (7 + 6))^2)) \\ 74784 &:= ((Q(Q(7)) + ((Q(47) + Q(8)))) \times Q(4)) \\ 74817 &:= (((-Q(7)) - Q(Q(4))) - Q(Q(8))) \times (-17) \\ 74823 &:= (Q(7) \times ((Q(Q(4)) \times (8 - 2)) - (Q(3)))) \\ 74825 &:= (((Q(Q(7)) + Q((Q(4) + 8))) + Q(Q(2))) \times Q(5)) \\ 74844 &:= (((Q(7) + Q(Q(4))) - 8) \times (-4) + Q(Q(4))) \\ 74848 &:= (((Q(Q(7)) \times 4) + 8) - Q(Q(4))) \times 8 \\ 74849 &:= (((Q(7) + Q((4 + Q(8)))) \times Q(4)) + (Q(9))) \\ 74864 &:= (((Q(7) + Q((4 + Q(8)))) + (6)) \times Q(4)) \\ 74867 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(4))) - Q(8)) \times Q(6)) - Q(7) \\ 74872 &:= (-Q(7) \times ((Q(Q(4)) + 8) - (7 \times Q(Q(Q(2))))) \\ 74873 &:= (-7) - (Q((Q(4) + 8)) \times (-Q(7) - Q(Q(3)))) \\ 74884 &:= ((Q(Q(7)) + ((4 \times Q(Q(8))) - Q(8))) \times 4) \\ 74889 &:= ((Q((Q(7) + Q(4))) + Q((8 \times 8))) \times 9) \\ 74916 &:= ((Q(Q(7)) + (-4) \times (Q(9) - 1)) \times Q(6)) \\ 74925 &:= (((74 \times Q(9)) / 2) \times Q(5)) \\ 74927 &:= ((Q(Q(7)) + Q(4)) \times (-9 \times 2) + Q(7)) \\ 74928 &:= (((Q((Q(7) + 4))) + Q(Q(9))) - (Q(2))) \times 8 \\ 74932 &:= (((Q(Q(7)) \times (-Q(4))) - (Q(Q(9)) \times (-3))) \times (-Q(2))) \\ 74938 &:= (-Q(7) + ((Q(Q(4)) + Q(Q(9))) \times (3 + 8))) \\ 74977 &:= (Q(Q(7)) - (Q((4 \times 9)) \times (-7) - Q(7))) \\ 74985 &:= (((Q((Q(7) + 4))) + Q(Q(9))) \times 8) + (Q(5))) \\ 74995 &:= (((Q(Q(7)) + Q((-4) + Q(9))) \times 9) + (Q(5))) \\ 75033 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(5))) + Q(Q(Q(03)))) \times Q(3)) \\ 75152 &:= (-7) \times ((5 - Q((1 + Q(5)))) \times Q(Q(2)))$$

$$\begin{aligned}75155 &:= (((Q(Q(7)) \times (-5 + 1)) - Q(Q(5))) \times (-5)) \\75164 &:= (((7 + 51) \times Q(Q(6))) - (4)) \\75168 &:= (Q(((7 \times 5) + 1)) \times (-6 + Q(8))) \\75183 &:= ((Q(7) \times ((Q(5) - 1) \times Q(8))) - Q(Q(3))) \\75184 &:= (((-7) \times Q(Q(5))) - (Q(18))) \times (-Q(4)) \\75225 &:= (((Q(7) + Q(52)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\75232 &:= ((Q(Q(7)) - (Q(5) \times 2)) \times 32) \\75245 &:= ((-Q(7)) - (Q(Q(5)) \times 24)) \times (-5) \\75250 &:= (Q(Q(7)) + Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(5) + 0 \\75251 &:= (Q(Q(7)) + Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(5) + 1 \\75252 &:= (Q(Q(7)) + Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(5) + 2 \\75253 &:= (Q(Q(7)) + Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(5) + 3 \\75254 &:= (Q(Q(7)) + Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(5) + 4 \\75255 &:= (Q(Q(7)) + Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(5) + 5 \\75256 &:= (Q(Q(7)) + Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(5) + 6 \\75257 &:= (Q(Q(7)) + Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(5) + 7 \\75258 &:= (Q(Q(7)) + Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(5) + 8 \\75259 &:= (Q(Q(7)) + Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(5) + 9 \\75264 &:= ((Q(7) - Q(5)) \times Q(((Q(2) + Q(6)) + Q(4)))) \\75276 &:= ((Q(7) + (5)) \times ((2 \times Q(7)) + Q(Q(6)))) \\75311 &:= (Q(7) + ((Q(Q(5)) - 3) \times Q(11))) \\75325 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) - (Q(3) + Q(2))) \times Q(5)) \\75327 &:= (7 \times ((-Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) + Q((Q(Q(2)) + Q(7)))) \\75328 &:= ((Q((7 \times 5)) - (3 \times Q(Q(2)))) \times Q(8)) \\75329 &:= (((Q(Q(7)) \times (Q(5) + Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(9))) \\75362 &:= (Q(7) \times ((Q((Q(5) - Q(3))) \times 6) + 2)) \\75368 &:= (((7 + 5) \times Q(Q(Q(3)))) - Q((-6) + Q(8))) \\75376 &:= (((Q(Q(7)) - (5)) \times (Q(Q(3)) - Q(7))) - Q(Q(6))) \\75383 &:= (((7 + Q(Q(5))) - (Q(3))) \times Q((8 + 3))) \\75424 &:= (((7 - Q(Q(5))) \times (-Q(4))) + ((2^{Q(4)})) \\75426 &:= ((Q(7) + Q(Q(5))) - (-Q(Q(4))) \times (Q(Q(Q(2))) + Q(6))) \\75429 &:= (Q(((7 \times 5) + Q(4))) \times 29) \\75433 &:= (-((Q(7) - ((Q(5) + Q(4))^3))) + Q(Q(Q(3)))) \\75472 &:= (((Q(7) + Q(Q(5))) \times (Q(4) \times 7)) - Q(Q(2))) \\75475 &:= ((Q(Q(7)) + ((5^4) - 7)) \times Q(5)) \\75476 &:= (-Q(7) + (-Q(5)) \times (4 - Q((Q(7) + (6)))))) \\75479 &:= (((Q(7) + Q(Q(5))) \times (Q(4) \times 7)) - 9) \\75486 &:= (((Q(Q(7)) \times 5) + Q((Q(4) + 8))) \times 6) \\75488 &:= ((Q(7) + Q(Q(5))) \times (48 + Q(8))) \\75522 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) \times Q(5)) - (Q(Q(Q(2)))/2)) \\75525 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) - (5)) \times 25) \\75526 &:= (Q(Q(7)) + (Q(Q(5)) \times (Q(Q((5 - 2))) + (Q(6)))))) \\75527 &:= (-Q(7) + ((Q(Q(5)) \times Q((-5) + Q(Q(2)))) - (Q(7)))) \\75528 &:= ((-7) + Q(5)) \times (Q((5 \times 2)) + Q(Q(8))) \\75529 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) \times Q(5)) - (Q((2 + 9)))) \\75551 &:= -((Q(7) - (Q(5) \times (Q(55) - 1)))) \\75563 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) \times Q(5)) - (6)) - Q(Q(3))) \\75568 &:= (-Q(7) + ((Q(Q(5)) \times Q((5 + 6))) - 8)) \\75569 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(5)) + ((5^6) - Q(9))) \\75575 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) \times Q(5)) - (75)) \\75576 &:= (-Q(7) + ((5 \times 5) \times Q((Q(7) + (6)))))) \\75582 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) \times Q(5)) - (Q(8) + Q(2))) \\75583 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) \times Q(5)) - ((Q(8) + 3))) \\75593 &:= (-7) + (Q((Q(5) + 5)) \times (Q(9) + 3)) \\75596 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) \times Q(5)) - (9 \times 6)) \\75615 &:= (Q(((7 \times 5) + Q(6))) \times 15) \\75618 &:= (-7) + (Q(5) \times Q((6 + Q(-((1 - 8)))))) \\75625 &:= (Q((7 + Q((5 - (6/2)))))) \times Q(Q(5)) \\75630 &:= ((Q((7 \times 5)) + Q(Q(6))) \times 30) \\75632 &:= (7 + (Q(Q(5)) \times Q((6 + 3) + 2))) \\75635 &:= (-7) \times (((Q(5) \times Q(Q(6)))/(-3)) - (5)) \\75636 &:= ((Q(Q(7)) - (Q((5 \times 6)/3)) \times Q(6)) \\75645 &:= (Q(((7 \times 5) + 6)) \times 45) \\75647 &:= ((-7) + (Q(5) \times 6)) \times Q((Q(4) + (7))) \\75655 &:= ((7 \times Q(Q(5))) - (Q(Q(6)) \times (-55))) \\75656 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(5)) + ((6 + (5^6)))) \\75657 &:= ((7 + (5^6)) - (-Q(5)) \times Q(Q(7))) \\75660 &:= ((Q((7 \times 5)) + Q(6)) \times 60) \\75672 &:= (((Q(7) \times 5) - Q(Q(6))) \times (-72)) \\75675 &:= (((7 - 5) + Q((6 + Q(7)))) \times Q(5)) \\75683 &:= -((Q(Q(7)) - ((Q((5 \times 6)) + Q(8)) \times Q(Q(3)))) \\75690 &:= (Q(((7 \times 5) - 6)) \times 90) \\75712 &:= -((Q(Q(7)) - ((5^7) - 12))) \\75717 &:= (-((7 - (5^7))) - Q(Q((1 \times 7)))) \\75720 &:= -((Q(Q(7)) - ((5^7) - Q((2 + 0)))) \\75721 &:= -((Q(Q(7)) - ((5^7) - 2) - 1)) \\75722 &:= -((Q(Q(7)) + (-((5^7) + 2)) + Q(2))) \\75723 &:= -((Q(Q(7)) - (((5^7) + 2) - 3))) \\75724 &:= ((Q(Q(7)) - (5^7)) \times (Q(2)/(-4))) \\75725 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) + (7 - Q(2))) \times Q(5)) \\75726 &:= -((Q(Q(7)) + ((-((5^7)) + Q(2)) - (6)))) \\75727 &:= (((7 + (5^7)) - Q(2)) - Q(Q(7))) \\75728 &:= -((Q(Q(7)) + ((-((5^7)) + Q(2)) - 8))) \\75729 &:= -((Q(Q(7)) + ((-((5^7)) + Q(2)) - 9))) \\75733 &:= -((Q(Q(7)) - (((5^7) + (3 \times 3)))) \\75740 &:= -((Q(Q(7)) - ((5^7) + Q((4 + 0)))) \\75741 &:= -((Q(Q(7)) + ((-((5^7)) - Q(4)) - 1))) \\75742 &:= -((Q(Q(7)) + ((-((5^7)) - Q(4)) - 2))) \\75743 &:= -((Q(Q(7)) + ((-((5^7)) - Q(4)) - 3))) \\75744 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) \times 7) + Q(4)) \times Q(4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 76448 &:= Q(7) \times 6 \times (4 + Q(Q(4))) + 8 \\ 76449 &:= Q(7) \times 6 \times (4 + Q(Q(4))) + 9 \\ 76450 &:= ((7 - (6 \times Q(Q(4)))) \times (-50)) \\ 76452 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(6)) - ((Q(4) \times Q(Q(5))) - Q(Q(2)))) \\ 76453 &:= ((7 + 6) \times (Q(Q(4)) + Q((Q(5) \times 3)))) \\ 76462 &:= (((Q(7) + (6 + 4)) \times Q(Q(6))) - 2) \\ 76464 &:= ((Q(7) + (6 + 4)) \times (6^4)) \\ 76465 &:= ((Q((Q(7) - (6))) + Q(4)) \times (Q(6) + (5))) \\ 76475 &:= (7 \times (Q(Q(6)) - ((-4) \times Q(Q(7)))) - (Q(5)))) \\ 76489 &:= (Q(7) \times (Q(Q(6)) - ((-4) \times Q(8)) - 9)) \\ 76498 &:= ((Q(Q(7)) \times (6 + 4)) - (Q(Q(9)) \times (-8))) \\ 76513 &:= (Q(7) + (Q(Q(6)) \times (-5) + Q((-1) + Q(3)))) \\ 76525 &:= (((Q(Q(7)) + Q((Q(6) + Q(5))))/2) \times Q(5)) \\ 76530 &:= ((Q(Q(7)) + (6 \times Q(5))) \times 30) \\ 76532 &:= ((Q(76) \times 53)/Q(2)) \\ 76534 &:= ((Q(Q(7)) - (6 \times Q(5))) \times 34) \\ 76538 &:= (Q(7) \times (-6 - (Q((5 + Q(3))) \times (-8)))) \\ 76542 &:= (((Q(Q(7) \times 6) + (5)) \times Q(Q(4))) - 2) \\ 76543 &:= ((Q(7) \times (Q(Q(6)) + Q((5 \times 4)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 76544 &:= (((Q(7) \times (-6)) - (5)) \times (-4^4)) \\ 76549 &:= (Q(7) + (Q((6 \times 5)) \times (4 + Q(9)))) \\ 76550 &:= (Q(Q(7)) + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 0 \\ 76551 &:= (Q(Q(7)) + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 1 \\ 76552 &:= (Q(Q(7)) + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 2 \\ 76553 &:= (Q(Q(7)) + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 3 \\ 76554 &:= (Q(Q(7)) + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 4 \\ 76555 &:= (Q(Q(7)) + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 5 \\ 76556 &:= (Q(Q(7)) + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 6 \\ 76557 &:= (Q(Q(7)) + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 7 \\ 76558 &:= (Q(Q(7)) + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 8 \\ 76559 &:= (Q(Q(7)) + Q(6) + Q(Q(5))) \times Q(5) + 9 \\ 76587 &:= -((Q(7) + ((Q(6) - Q((5 \times 8))) \times Q(7)))) \\ 76590 &:= ((Q(7) - Q((6 \times 5))) \times (-90)) \\ 76624 &:= (((Q(Q(7)) - (6)) \times (Q(6) - Q(2))) - Q(4)) \\ 76625 &:= ((Q((Q(7) + (6))) + (Q(6) + Q(2))) \times Q(5)) \\ 76626 &:= (((Q(Q(7)) - (Q(6))) \times Q(Q(6)))/(Q(2) + Q(6))) \\ 76628 &:= ((Q(7) \times (-Q(6) + Q((Q(6) + Q(2)))) - 8) \\ 76632 &:= (((Q(7) \times Q(Q(6))) + (6)) - (Q(Q(Q(3))) \times (-2))) \\ 76636 &:= (Q(7) \times (-Q(6) + Q((Q((6/3)) + Q(6)))) \\ 76640 &:= (Q(Q(7)) - 6) \times (Q(6) - 4) + 0 \\ 76641 &:= (Q(Q(7)) - 6) \times (Q(6) - 4) + 1 \\ 76642 &:= (Q(Q(7)) - 6) \times (Q(6) - 4) + 2 \\ 76643 &:= (Q(Q(7)) - 6) \times (Q(6) - 4) + 3 \\ 76644 &:= (Q(Q(7)) - 6) \times (Q(6) - 4) + 4 \\ 76645 &:= (Q(Q(7)) - 6) \times (Q(6) - 4) + 5 \\ 76646 &:= (Q(Q(7)) - 6) \times (Q(6) - 4) + 6 \\ 76647 &:= (Q(Q(7)) - 6) \times (Q(6) - 4) + 7 \\ 76648 &:= (Q(Q(7)) - 6) \times (Q(6) - 4) + 8 \\ 76649 &:= (Q(Q(7)) - 6) \times (Q(6) - 4) + 9 \\ 76652 &:= (((Q(Q(7)) + (6)) \times Q(6)) - (Q(Q(5)) \times Q(Q(2)))) \\ 76655 &:= -((Q(Q(7)) + (Q(Q(6)) \times (-6 + 55)))) \\ 76661 &:= -(((Q(Q(7)) - (6)) - (Q(Q(6)) \times 61))) \\ 76675 &:= (((Q(7) + Q(6)) \times Q(6)) + (7)) \times Q(5) \\ 76722 &:= ((-((Q(7) + (6))) + (Q(Q(7)) \times Q(Q(2)))) \times 2) \\ 76728 &:= (((Q(Q(7)) - (6)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) - 8) \\ 76748 &:= (7 \times (Q(Q(6)) - ((Q(Q(7)) \times (-4)) - Q(8)))) \\ 76755 &:= ((Q(Q(7)) - Q(Q(6))) - ((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) \times (-Q(5)))) \\ 76783 &:= (-Q(7) + (((Q(6) \times Q(Q(7))) \times (-8))/(-Q(3)))) \\ 76792 &:= ((-7) + Q(6)) \times ((Q(Q(7)) - 9) + Q(Q(Q(2)))) \\ 76796 &:= (-((7^6)) - ((Q(Q(7)) \times (-Q(9))) + (Q(6)))) \\ 76823 &:= ((Q(Q(7)) \times (Q(6) - (8/2))) - (Q(3))) \\ 76825 &:= (((Q((Q(7) + (6))) + Q(8)) - Q(Q(2))) \times Q(5)) \\ 76826 &:= ((Q(Q(7)) \times (Q(6) - (8/2))) - (6)) \\ 76829 &:= (((-Q(7)) - Q(Q(6))) \times (-Q(8) - 2)) - Q(Q(9))) \\ 76831 &:= ((Q(Q(7)) \times ((Q(6) \times 8)/Q(3))) - 1) \\ 76832 &:= ((Q(7)^{-6+8}) \times 32) \\ 76833 &:= (((Q(Q(7)) \times (Q(6) \times 8)) + (Q(3)))/Q(3)) \\ 76860 &:= (((-Q(7)) - Q(Q(6))) + Q(8)) \times (-60) \\ 76864 &:= (((-Q(7)) - Q(Q(6))) \times (-Q(8))) - Q((6 \times Q(4)))) \\ 76874 &:= ((7 \times 6) - ((-8) \times Q(Q(7))) \times 4) \\ 76881 &:= (Q(7) \times ((Q((6 + 8)) \times 8) + 1)) \\ 76888 &:= ((7 + Q(((Q(Q(6))/8) - Q(8)))) \times 8) \\ 76896 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(Q(-(6 - 8)))))) - 9) \times Q(6) \\ 76928 &:= ((Q(Q(7)) - ((6 - 9))) \times (Q(2) \times 8)) \\ 76944 &:= (((Q(7) + Q(69)) \times Q(4)) - Q(4)) \\ 76964 &:= (((Q(Q(7)) \times Q(6)) - Q(96)) - Q(Q(4))) \\ 76968 &:= (((Q((7 \times 6)) + Q(Q(9))) + Q(Q(6))) \times 8) \\ 76976 &:= (((Q(Q(7)) - (Q(6))) \times (Q(9) - Q(7))) + Q(Q(6))) \\ 77168 &:= (-Q((77 - 1)) + (Q(Q(6)) \times Q(8))) \\ 77175 &:= ((Q((7 \times (7 + 1))) - Q(7)) \times Q(5)) \\ 77224 &:= ((-Q(7)) - Q((Q(7) \times 2))) \times (-2 \times 4) \\ 77226 &:= (((-Q(7)) \times (-7 - Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(2)))) \times 6) \\ 77232 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(7))) + Q((2 + 3))) \times Q(Q(2))) \\ 77238 &:= (7 \times ((Q(7) + Q((2 + Q(Q(3)))))) + (Q(Q(8)))) \\ 77256 &:= ((Q(Q(7)) - ((Q(7) + 2) \times 5)) \times Q(6)) \\ 77273 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) + Q((7 \times 3))) \\ 77275 &:= ((Q((Q(7) + (7))) + ((Q(2) - Q(7)))) \times Q(5)) \\ 77276 &:= ((Q(7) + (7)) + ((Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times (-Q(6)))) \\ 77285 &:= ((-Q(77)) - Q(Q(2))) \times (-8 + 5) \\ 77288 &:= (((-7) + Q((Q(7) \times 2))) + Q(8)) \times 8 \end{aligned}$$

77294 := (7 × (Q((Q(7) + Q(Q(2)))) + (Q(Q(9)) + Q(Q(4))))))
77312 := (-(((Q(Q(7)) - Q((Q(7) + 3))) + 1)) × Q(Q(Q(2))))
77315 := ((-7) × Q((Q(7) - (3 - 1)))) × (-5)
77322 := (Q(7) × (Q((Q(7) - Q(3))) - (22)))
77323 := (-Q(7)) + (Q((Q(7) + Q(3))) × 23)
77344 := ((Q(Q(7)) + Q((7 - 3))) × (Q(4) + Q(4)))
77348 := ((Q((Q(7) - (7))) × Q(Q(3))) - (4⁸))
77372 := (Q(((7 × 7) + Q(3))) × (7 + Q(Q(2))))
77385 := (((Q((Q(7) + Q(7))) - Q(3))) × 8) + Q(Q(5)))
77391 := (-Q(7)) + (Q((7 + Q(Q(3)))) × (9 + 1)))
77442 := ((Q(7) + ((Q(Q(7)) × Q(4)) + Q(Q(4)))) × 2)
77457 := (((Q(Q(7)) × (Q(7) - Q(4))) + Q(Q(5))) - Q(Q(7)))
77463 := (((Q(Q(7)) + (7)) - Q(Q(4))) × Q(6)) - (Q(3)))
77466 := (((Q(Q(7)) + (7)) - Q(Q(4))) × Q(6)) - (6))
77468 := -((Q((-7) + Q(Q(7 - 4)))) - (Q(Q(6)) × Q(8)))
77518 := (Q(7) × (7 + (Q(5) × (-1) + Q(8))))
77525 := ((Q(Q(7)) + (7 × Q(5 × 2))) × Q(5))
77538 := ((Q((7 × 7)) × (Q(5) + Q(3))) - Q(Q(8)))
77548 := (7 + ((Q(Q(7)) × 5) + (4⁸)))
77567 := ((Q(7) × ((Q(7) - (5)) × Q(6))) - Q(7))
77568 := (((-7) + Q((7 × 5))) - (6)) × Q(8)
77575 := (((77 + Q(Q(5))) + Q(Q(7))) × Q(5))
77584 := ((Q(7) - (-75 × Q(8))) × Q(4))
77616 := (Q(7) × ((Q(7) - (6 - 1)) × Q(6)))
77623 := (7 × (((Q(7) - (6)) × Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(3)))))
77625 := ((Q(Q(7)) - Q(76)) × (2 - Q(5)))
77632 := (((-Q(7)) + Q(Q(7))) × (Q(6) - 3)) + Q(Q(2)))
77637 := ((-Q((7 × 7))) - Q(Q(6))) × (-3 × 7))
77657 := -(((Q((Q(7) - (7))) - Q(Q(6))) - (5⁷)))
77658 := (-7) + (Q(7) × (Q(Q(6)) + Q((Q(5) - 8))))
77662 := (((7 × Q((Q(7) - (6)))) × 6) + (Q(2)))
77665 := (Q(7) × (((Q(7) × 6) + Q(Q(6))) - (5)))
77672 := ((Q(Q(7)) + (7)) + ((6 × Q(7)) × Q(Q(Q(2)))))
77674 := (((Q(7) - (7)) × Q((-6) + Q(7))) + Q(4))
77675 := ((Q((Q(7) + (7))) - (Q(6) - (7))) × Q(5))
77685 := (((Q(7) × Q(Q(7))) + (Q(6))) + (-Q(8)) × Q(Q(5)))
77728 := ((Q((Q(7) + Q(7))) + (7 × Q(Q(2)))) × 8)
77749 := (7 × (((Q(Q(7)) + Q(Q(7))) - Q(Q(4))) + Q(Q(9))))
77760 := (Q(Q((7 - (7/7)))) × 60)
77763 := ((Q(7) × Q(-(7 - 76)))/3)
77823 := (-((7/7)) + (Q(Q(8)) × (Q(Q(2)) + 3)))
77824 := (((Q(Q(7)) + Q(Q(7))) + ((Q(8) - 2))) × Q(4))
77825 := (((-7) + Q((7 × 8))) - Q(Q(2))) × Q(5)
77843 := (((7/7) + Q(Q(8))) × (Q(4) + 3))
77848 := (((Q(Q(7)) + Q(Q(7))) + Q(8)) × Q(4)) - 8)
77885 := ((Q(7) + (Q(78) × Q(8)))/5)
77910 := (Q(7) × (Q((Q(7) - 9)) - 10))

77925 := (((-7) + Q(79))/2) × Q(5)
77939 := ((Q(7) + Q(7)) + (Q(93) × 9))
77952 := ((Q(7) + 79) × (Q(Q(5)) - Q(Q(2))))
77984 := (((Q(Q(7)) + Q(Q(7))) + ((9 × 8))) × Q(4))
77995 := ((Q(7) × Q((Q(7) - 9))) - (Q(9) × 5))
78057 := ((-7) + Q((8 × 05))) × Q(7)
78125 := (((Q(7) + Q(8)) + 12) × Q(Q(5)))
78144 := ((Q(7) - Q(81)) × (4 - Q(4)))
78155 := (Q(7) × (Q(((8 × 1) × 5) - (5)))
78157 := -((Q(7) - ((81 + (5⁷))))
78225 := ((-7) + Q(((Q(8) - Q(2)) - Q(2)))) × Q(5)
78234 := ((Q(Q(7)) - (Q((8 + 2)))) × 34)
78239 := ((Q(Q(7)) × 8) - ((2 - Q(Q(Q(3)))) × 9))
78253 := (Q(7) × (Q((8 + (2⁵))) - 3))
78255 := (((Q(Q(7)) + Q(8)) × (2⁵)) - Q(Q(5)))
78261 := ((7 - Q(8)) × (-Q(2) - Q((Q(6) + 1))))
78264 := ((Q(7) × (-8) + Q((Q(2) + Q(6)))) + Q(Q(4)))
78275 := ((Q((7 × 8)) + (2 - 7)) × Q(5))
78287 := -((Q(Q(7)) - ((Q(8) - Q(Q(2))) × Q((-8) + Q(7))))
78293 := ((Q(Q(7)) × 8) - ((Q(2) + Q(Q(9))) × (-Q(3))))
78302 := (Q(7) × ((Q(Q(8)) - Q(30))/2))
78325 := ((Q((7 × 8)) - 3) × 25)
78328 := (((Q((7 + 8)) + Q(Q(3))) × Q(Q(Q(2)))) - 8)
78336 := ((Q(Q(7)) - Q(((8 - 3) × 3))) × Q(6))
78351 := ((Q(7) - (Q(8) × Q(35))) × (-1))
78364 := (((Q(Q(7)) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) × 6) + (Q(4)))
78374 := (-((7 - ((8 - 3)⁷))) + Q(Q(4)))
78375 := (((Q((Q(7) - 8)) - Q(Q(3))) × Q(7)) - (Q(5)))
78384 := ((Q(7) × Q((8 - 3) × 8)) - Q(4))
78385 := (((7 + 8) × Q((Q(3) × 8))) + Q(Q(5)))
78395 := ((Q(7) × Q((Q(8 + 3)) - Q(9))) - (5))
78396 := (((-((7 × 8)) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(9))) × 6)
78425 := ((Q((7 × 8)) + (4/Q(2))) × Q(5))
78433 := (Q(Q(7)) - (Q((Q(8) - Q(4))) × (-33)))
78435 := (-7) × ((-Q(8)) × (Q(Q(4)) - Q(Q(3)))) - (5))
78436 := ((Q((7 × 8)) × (Q(4) + Q(3))) + Q(6))
78447 := ((Q((7 + Q(8))) × Q(4)) - Q(47))
78449 := (Q(7) + (Q(8) × Q((44 - 9))))
78457 := (Q(7) + (8 × Q(((4 × Q(Q(5))) - Q(Q(7)))))
78462 := (((-7) - Q(Q(8))) - Q(Q(4))) × (Q(6)/(-2)))
78472 := ((Q(7) × 8) - (-((Q(Q(4)) + Q(7))) × Q(Q(Q(2)))))
78475 := ((Q((7 × 8)) - ((4 - 7))) × Q(5))
78489 := ((-7) + Q((Q(8) + (4)))) × (8 + 9))
78512 := ((7 + Q((Q(8) + (5 + 1)))) × Q(Q(2)))
78517 := ((Q(7) × 8) + ((5 × 1)⁷))
78525 := ((Q((7 × 8)) + (5)) × 25)

$$\begin{aligned}78528 &:= ((Q(7) \times Q((8 \times 5))) + (2 \times Q(8))) \\78544 &:= ((Q(7) \times Q((8 \times 5))) + Q((Q(4) - (4)))) \\78547 &:= (((7 + Q((8 \times 5))) - (4)) \times Q(7)) \\78552 &:= ((Q(Q(7)) + ((Q(8) - (5)) \times Q(Q(5)))) \times 2) \\78556 &:= (-((Q(7) - 8)) \times ((5 - Q(Q(5))) - Q(Q(6)))) \\78568 &:= (((7 \times 8) + 5) \times (Q(Q(6)) - 8)) \\78575 &:= (-7) \times ((Q((8 \times 5)) \times (-7)) - Q(5)) \\78576 &:= ((78 \times Q((Q(5) + (7)))) - Q(Q(6))) \\78592 &:= ((-((Q(7) + Q((8 \times 5)))) + Q(Q(9))) \times Q(Q(2))) \\78596 &:= (Q(7) \times ((8 \times Q((5 + 9))) + Q(6))) \\78597 &:= ((7 + Q(8)) \times (Q((Q(5) + 9)) - Q(7))) \\78624 &:= (((Q(Q(7)) + Q(8)) \times (Q(6) - Q(2))) - Q(Q(4))) \\78625 &:= ((Q((7 \times 8)) + Q((6/2))) \times Q(5)) \\78633 &:= (((7 \times 8) \times (Q(Q(6)) - (Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) \\78645 &:= (Q(7) \times (((Q(8) + Q(6)) \times Q(4)) + (5))) \\78652 &:= ((7 \times Q(((8 \times 6) + 5))) \times Q(2)) \\78660 &:= ((-(7 + 8)) - Q(Q(6))) \times (-60) \\78663 &:= ((Q(Q(7)) - (Q(8) \times 6)) \times (Q(6) + 3)) \\78669 &:= (((Q(7) + Q(86)) + Q(Q(6))) \times 9) \\78683 &:= (-Q(7)) + ((Q((8 - 6)) + 8) \times Q(Q(Q(3)))) \\78689 &:= ((-7) \times ((-8) + Q(Q(6))) \times (-8)) + Q(Q(9)) \\78732 &:= (((7 - 8) + 7) \times Q(Q(Q(3)))) \times 2) \\78739 &:= (7 - (-((8 + 7) - 3)) \times Q(Q(9))) \\78750 &:= (Q((7 + 8)) \times (7 \times 50)) \\78755 &:= ((Q(7) + Q(Q(8))) \times ((Q(7) - Q(5)) - (5))) \\78775 &:= (((7 + 8) + Q((Q(7) + (7)))) \times Q(5)) \\78785 &:= ((-7) \times Q(8)) + (Q(Q(7)) \times (8 + Q(5))) \\78791 &:= ((Q(7) \times (8 + Q((Q(7) - 9)))) - 1) \\78792 &:= (Q(7) \times (8 + ((Q(7) - 9)^2))) \\78799 &:= (((Q(Q(7)) + Q(8)) \times (-Q(7) - Q(9))) - (Q(9))) \\78813 &:= (((7 \times Q(Q(8))) - Q(Q((8 - 1)))) \times 3) \\78833 &:= ((Q(Q(7)) \times 8) + ((-Q(8) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(3)))) \\78841 &:= (Q(7) \times ((-8) - Q(8)) + Q(41)) \\78848 &:= (((7 \times 88) \times Q(4)) \times 8) \\78862 &:= (((Q(Q(7)) + Q(8)) \times (-Q(8))) + (Q(6)))/(-2) \\78864 &:= (((Q(7) + Q(Q(8))) + Q((Q(8) - Q(6)))) \times Q(4)) \\78912 &:= (((7 + 8) + Q(Q(9))) \times 12) \\78925 &:= ((Q(7) - 8) \times ((Q(9) - Q(2)) \times Q(5))) \\78939 &:= (Q(7) \times ((Q(8) + (Q(9) \times (-3))) \times (-9))) \\78953 &:= (7 \times (((Q(Q(8)) + Q(Q(9))) + Q(Q(5))) - 3)) \\78957 &:= (Q((7 + 8)) + (Q(Q(9)) \times (5 + 7))) \\78977 &:= (((Q(Q(7)) - 8) \times (Q(9) - Q(7))) + Q(Q(7))) \\79026 &:= ((-Q(7)) + (Q(Q(9)) \times (0 - 2))) \times (-6) \\79168 &:= ((-((Q(7) + (9 + 1))) + Q(Q(6))) \times Q(8)) \\79184 &:= (Q(7) \times ((Q((Q(9) - 1)) + Q(8))/4)) \\79225 &:= (((Q(7) \times (Q(9) - Q(Q(2)))) - Q(Q(2))) \times Q(5)) \\79233 &:= (Q((7 \times (9 - 2))) \times 33)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}79239 &:= (((-Q(7)) - Q(Q(9))) \times (Q(2) \times (-3))) - (Q(9)) \\79247 &:= (((7 \times 9) \times Q(Q((2 + 4)))) - Q(Q(7))) \\79254 &:= (((7 \times 9) \times 2) \times (Q(Q(5)) + (4))) \\79255 &:= (((Q(7) \times Q((9 \times 2))) - Q(5)) \times 5) \\79264 &:= (((-7) + Q(Q(9))) - Q((Q(2) + Q(6)))) \times Q(4) \\79274 &:= -((((Q(Q(7)) + 9) \times (Q(Q(2)) - Q(7))) + Q(Q(4)))) \\79285 &:= ((-Q(7)) + ((9 - Q(Q(Q(2)))) \times Q(8))) \times (-5) \\79293 &:= ((((-Q(7)) - Q(Q(9))) \times Q(2)) + 9) \times (-3) \\79320 &:= (Q(7) + Q(Q(9))) \times 3 \times Q(2) + 0 \\79321 &:= (Q(7) + Q(Q(9))) \times 3 \times Q(2) + 1 \\79322 &:= (Q(7) + Q(Q(9))) \times 3 \times Q(2) + 2 \\79323 &:= (Q(7) + Q(Q(9))) \times 3 \times Q(2) + 3 \\79324 &:= (Q(7) + Q(Q(9))) \times 3 \times Q(2) + 4 \\79325 &:= (Q(7) + Q(Q(9))) \times 3 \times Q(2) + 5 \\79326 &:= (Q(7) + Q(Q(9))) \times 3 \times Q(2) + 6 \\79327 &:= (Q(7) + Q(Q(9))) \times 3 \times Q(2) + 7 \\79328 &:= (Q(7) + Q(Q(9))) \times 3 \times Q(2) + 8 \\79329 &:= (Q(7) + Q(Q(9))) \times 3 \times Q(2) + 9 \\79332 &:= ((((-Q(7)) - Q(Q(9))) \times 3) - 3) \times (-Q(2)) \\79335 &:= (((Q(7) \times Q((9 + Q(3)))) - (Q(3))) \times 5) \\79345 &:= (((-Q(7)) - Q(Q(9))) \times (-3 \times 4)) + (Q(5)) \\79346 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(9))) \times Q(3)) - Q(4)) - Q(Q(6)) \\79355 &:= (((-Q(7)) \times Q((Q(9) + Q(3))))/(-5)) - (Q(5)) \\79361 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(9))) \times Q(3)) - Q(Q(6))) - 1) \\79362 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(9))) \times Q(3)) - (Q(6^2))) \\79364 &:= ((Q(7) \times (Q((9 + Q(3))) + Q(Q(6)))) - Q(4)) \\79372 &:= ((-Q(79)) - (Q(Q(Q(3))) \times (-7))) \times 2) \\79375 &:= (((Q(7) - 9) \times 3) + (7)) \times Q(Q(5)) \\79382 &:= (((-Q(7)) \times (Q(Q(9)) - Q(Q(3)))) - 8)/(-Q(2)) \\79384 &:= (((Q((Q(7) + 9)) + Q(Q(Q(3)))) \times 8) - (Q(4))) \\79394 &:= -(((Q(7) + Q(9)) - (Q(3) \times Q(94)))) \\79422 &:= (((Q(Q(7)) + (Q(9))) \times (Q(4) \times 2)) - 2) \\79424 &:= ((Q(Q(7)) + (Q(9))) \times ((4 \times 2) \times 4)) \\79425 &:= (((Q(7) + Q(Q(9))) - Q(Q(4)))/2) \times Q(5) \\79429 &:= (Q(7) + ((Q(94) - Q(Q(2))) \times 9)) \\79433 &:= ((7 - Q(9)) + (43^3)) \\79443 &:= (((7 + Q(94)) - Q(4)) \times Q(3)) \\79446 &:= (((Q(7) \times (9 + Q(Q(4)))) + Q(Q(4))) \times 6) \\79463 &:= (-7) + ((Q(94) - (6)) \times Q(3)) \\79483 &:= ((7 + Q((9 \times 4))) \times (Q(8) - 3)) \\79488 &:= (((Q(Q(7)) + (Q(9))) \times 4) + 8) \times 8) \\79525 &:= (((Q(7) + Q((Q(9) - Q(5)))) - (Q(2))) \times Q(5)) \\79527 &:= ((Q((Q(7) - 9)) + (Q(5) - 2)) \times Q(7)) \\79528 &:= -(((Q(Q(7)) - 9) - ((5 \times Q(2)) \times Q(Q(8)))) \\79533 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(9))) - (5^3)) \times Q(3))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 79552 &:= ((7 + Q(9)) \times (Q((Q(5) + (5))) + (Q(2)))) \\
 79569 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(9))) - (Q((5 + 6)))) \times 9) \\
 79573 &:= (Q(7) + (Q(((9 \times 5) + Q(7))) \times Q(3))) \\
 79576 &:= ((Q(7) \times (Q(9) - Q(5))) \times (-7) + Q(6)) \\
 79584 &:= ((Q(Q(7)) + ((Q(9) + (5)))) \times (8 \times 4)) \\
 79585 &:= (((Q(7) + Q(9)) \times (Q(Q(5)) - 8)) - Q(Q(5))) \\
 79587 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(9))) + (Q(Q(5)) \times (Q(8) + Q(7)))) \\
 79625 &:= ((Q(7) + Q(((9 \times 6) + 2))) \times Q(5)) \\
 79632 &:= ((79 \times 63) \times Q(Q(2))) \\
 79634 &:= ((Q(7) + 9) \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(3))) - (4))) \\
 79674 &:= (Q(7) \times (((Q(9) + Q(Q(6))) - (7)) + Q(Q(4)))) \\
 79678 &:= (-((Q(7) + Q(9))) + ((Q(Q(6)) - Q(7)) \times Q(8))) \\
 79712 &:= (((Q(Q(7)) + (Q(9))) + Q((Q(7) + 1))) \times Q(Q(2))) \\
 79722 &:= (((-Q(7)) \times Q(Q(9))) + Q((Q(7) + 2)))/(-Q(2))) \\
 79763 &:= (Q((7 + 9)) + ((Q(7) - (6))^3)) \\
 79768 &:= (-((Q(7) - 9)) - ((Q(7) - Q(Q(6))) \times Q(8))) \\
 79772 &:= (((Q(7) - Q(Q(9))) \times Q(Q(7)))/(-Q((7 \times 2)))) \\
 79776 &:= ((7 + Q(((9) + Q(7)) + (7))) \times Q(6)) \\
 79826 &:= (((Q(Q(7)) + (9 \times Q(Q(8)))) \times 2) + Q(Q(6))) \\
 79843 &:= (((Q(Q(7)) \times (-9)) + 8) \times (-4) - Q(Q(Q(3)))) \\
 79852 &:= (((7 - Q(9)) - (-Q(8)) \times Q(Q(5)))) \times 2) \\
 79872 &:= ((Q(((7 \times 9) + 8)) - Q(7)) \times Q(Q(2))) \\
 79875 &:= (((Q(79) \times Q(8)) - Q(7))/5) \\
 79876 &:= (((-7) - Q(Q(9))) + 8) + (Q(Q(7)) \times Q(6)) \\
 79888 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(9))) \times 8) + Q(Q(8))) + Q(Q(8))) \\
 79925 &:= ((Q((Q(7) + 9)) - Q(Q(9))) \times (-25)) \\
 79926 &:= (-7) \times ((Q(Q(9)) - Q(92)) \times 6) \\
 79929 &:= ((Q(Q(7)) - (Q(9) - Q((9^2)))) \times 9) \\
 79976 &:= -((Q(Q(7)) + (9 \times (-Q(9)) + (-7) \times Q(Q(6)))))) \\
 80289 &:= ((Q((80 + Q(Q(2)))) \times 8) + Q(Q(9))) \\
 80384 &:= (Q(80) + (Q((Q(3) + 8)) \times Q(Q(4)))) \\
 80665 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(06)) - (Q(6)))) + (Q(5))) \\
 80784 &:= ((8 + Q((07 + Q(8)))) \times Q(4)) \\
 81052 &:= ((8 - Q(10)) \times (-Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) \\
 81125 &:= ((Q(-((Q(8) - Q(11)))) - Q(2)) \times Q(5)) \\
 81225 &:= (Q(((Q((8 - 1)) + Q(2)) + Q(2))) \times Q(5))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 81250 &:= (Q(8) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 0 \\
 81251 &:= (Q(8) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 1 \\
 81252 &:= (Q(8) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 2 \\
 81253 &:= (Q(8) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 3 \\
 81254 &:= (Q(8) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 4 \\
 81255 &:= (Q(8) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 5 \\
 81256 &:= (Q(8) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 6 \\
 81257 &:= (Q(8) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 7 \\
 81258 &:= (Q(8) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 8 \\
 81259 &:= (Q(8) + 1) \times 2 \times Q(Q(5)) + 9
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 81263 &:= ((-Q(8)) \times (Q((1 + Q(2))) - Q(Q(6)))) - Q(Q(3))) \\
 81265 &:= ((-((Q(8) - 1)) \times (Q(Q(2)) - Q(Q(6)))) + Q(Q(5))) \\
 81288 &:= ((Q(81) + Q(-((Q(2) - Q(8)))) \times 8) \\
 81296 &:= ((Q(Q(8)) \times (1 + Q(Q(2)))) + (9 \times Q(Q(6)))) \\
 81352 &:= (8 \times (Q(13) + (Q(Q(5)) \times Q(Q(2)))) \\
 81392 &:= (((Q(8) - 1) \times Q(Q(-(3 - 9)))) - Q(Q(Q(2)))) \\
 81420 &:= ((Q(Q(8)) - Q((1 + 4))) \times 20) \\
 81495 &:= (((Q(Q(8)) - 1) \times (-4)) + (Q(9))) \times (-5)) \\
 81536 &:= (Q(8) \times (((-1) \times Q(5)) + 3) + Q(Q(6))) \\
 81549 &:= ((8 + 1) \times ((Q(Q(5)) \times 4) + Q(Q(9)))) \\
 81554 &:= ((Q((8 - 1)) + Q(Q(5))) \times Q((-5) + Q(4))) \\
 81567 &:= ((Q(8) \times (Q(-(1 - 5))) + Q(Q(6)))) - Q(Q(7))) \\
 81623 &:= (((Q(8) - 1) \times Q(Q(6))) - Q((2 + 3))) \\
 81624 &:= (((Q(8) - 1) \times Q(Q(6))) - 24) \\
 81625 &:= (((Q(8) - 1) \times Q(Q(6))) - (-2) + Q(5)) \\
 81626 &:= (((Q(8) - 1) \times Q(Q(6))) - Q(Q(2))) - (6)) \\
 81627 &:= ((Q(Q((8 - 1))) \times (Q(6) - 2)) - (7)) \\
 81632 &:= (((8 - 1) \times Q(Q(6))) \times Q(3)) - Q(Q(2))) \\
 81634 &:= (Q(Q((8 - 1))) \times ((6 \times 3) + Q(4))) \\
 81639 &:= (((8 - 1) \times Q(Q(6))) \times Q(3)) - 9) \\
 81640 &:= ((Q(8) + 1) \times (Q(Q(6)) - 40)) \\
 81642 &:= (((Q(8) - 1) \times Q(Q(6))) - (4 + 2)) \\
 81643 &:= (((Q(8) - 1) \times Q(Q(6))) - (-4) + Q(3)) \\
 81644 &:= (((Q(8) - 1) \times (6^4)) - (4)) \\
 81646 &:= (((Q(8) - 1) \times Q(Q(6))) + ((4 - 6))) \\
 81648 &:= ((Q(8) - 1) \times (6^{-4+8})) \\
 81660 &:= ((8 - Q((1 + Q(6)))) \times (-60)) \\
 81663 &:= (((Q(8) - 1) \times Q(Q(6))) + (6 + Q(3))) \\
 81664 &:= (((Q(8) - 1) \times Q((6 \times 6))) + Q(4)) \\
 81675 &:= (((Q(8) \times Q(16)) - Q(7)) \times 5) \\
 81697 &:= (((8 - 1) \times Q(Q(6))) \times 9) + Q(7)) \\
 81711 &:= ((Q(8) - 1) \times (Q(Q((7 - 1))) + 1)) \\
 81732 &:= -((Q(8) - ((Q(17) - 3)^2))) \\
 81756 &:= (((-8) + Q((-1) + Q(7))) - (Q(5))) \times Q(6)) \\
 81767 &:= (((-((Q(8) - 1)) + Q(Q(7))) \times Q(6)) - Q(Q(7))) \\
 81792 &:= (Q(8) \times (Q(Q(-(1 - 7)))) - (9 \times 2)) \\
 81852 &:= (-Q(8)) + ((-1) + (Q(Q(8)) \times 5)) \times Q(2)) \\
 81855 &:= (-((Q(8) + 1)) + (Q(Q(8)) \times (Q(5) - (5)))) \\
 81856 &:= (Q(8) \times (((1 \times 8) - Q(5)) + Q(Q(6)))) \\
 81875 &:= (((Q(8) + (18)) + Q(7)) \times Q(Q(5))) \\
 81915 &:= ((Q(Q(8)) \times (19 + 1)) - (5)) \\
 81920 &:= Q(Q(8)) \times (1 + 9) \times 2 + 0 \\
 81921 &:= Q(Q(8)) \times (1 + 9) \times 2 + 1 \\
 81922 &:= Q(Q(8)) \times (1 + 9) \times 2 + 2 \\
 81923 &:= Q(Q(8)) \times (1 + 9) \times 2 + 3 \\
 81924 &:= Q(Q(8)) \times (1 + 9) \times 2 + 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 81925 &:= Q(Q(8)) \times (1+9) \times 2+5 \\ 81926 &:= Q(Q(8)) \times (1+9) \times 2+6 \\ 81927 &:= Q(Q(8)) \times (1+9) \times 2+7 \\ 81928 &:= Q(Q(8)) \times (1+9) \times 2+8 \\ 81929 &:= Q(Q(8)) \times (1+9) \times 2+9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 81945 &:= ((Q(8) \times ((-1) + Q(9)) \times Q(4))) + Q(5) \\ 81952 &:= ((-8) - (Q(Q(-(1-9)))) \times 5) \times (-Q(2)) \\ 81956 &:= ((Q(Q(8)) \times (Q((1+9)/5)) + (Q(6))) \\ 81977 &:= ((-8) + Q(((1-9) + Q(7)))) \times Q(7) \\ 81984 &:= (Q(8) + ((-1) + Q(9)) \times Q((8 \times 4))) \\ 82048 &:= ((Q(Q(8)) \times 20) - (Q(4) \times (-8))) \\ 82064 &:= ((Q(Q(8)) \times 20) + (Q(6) \times 4)) \\ 82088 &:= (8 - (-20) \times (8 + Q(Q(8)))) \\ 82127 &:= (((Q(8) + Q(Q(Q(2)))) + 1) \times Q(Q(Q(2)))) - (Q(7)) \\ 82159 &:= ((Q(8) \times ((Q(Q(Q(2))) + 1) \times 5)) - (Q(9))) \\ 82165 &:= (((Q(8) - Q(2)) \times Q((1 + Q(6)))) + (Q(5))) \\ 82176 &:= (Q(8) \times ((2 \times (1 - 7)) + Q(Q(6)))) \\ 82184 &:= (8 + (Q(Q(Q(2))) \times ((1 + Q(8)) + Q(Q(4)))) \\ 82195 &:= (((Q(8) \times (Q(Q(Q(2))) + 1)) - 9) \times 5) \\ 82215 &:= (((Q(8) + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(Q(Q(2))) + 1)) - (Q(5))) \\ 82217 &:= (Q(Q(8)) - (Q(2) - ((Q(2) + 1)^7))) \\ 82224 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(Q(2)) + (Q(2)))) - Q(4)) \\ 82225 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(2))) \times (Q(Q(2)) + (Q(2)))) + Q(Q(5))) \\ 82232 &:= (-Q(8) - ((2 - Q(Q(Q(2)))) \times Q((Q(3) \times 2))) \\ 82236 &:= ((8 + Q(2)) \times ((Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(6))) \\ 82237 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) + (((2 + 3)^7))) \\ 82240 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(2) + Q(4)) + 0 \\ 82241 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(2) + Q(4)) + 1 \\ 82242 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(2) + Q(4)) + 2 \\ 82243 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(2) + Q(4)) + 3 \\ 82244 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(2) + Q(4)) + 4 \\ 82245 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(2) + Q(4)) + 5 \\ 82246 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(2) + Q(4)) + 6 \\ 82247 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(2) + Q(4)) + 7 \\ 82248 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(2) + Q(4)) + 8 \\ 82249 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(2) + Q(4)) + 9 \\ 82257 &:= ((Q(Q(8)) + Q((2 + Q(2)))) + (5^7)) \\ 82265 &:= -((((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (Q(Q(2)) - (Q(6)))) - (Q(5)))) \\ 82268 &:= -((Q(((8 + 2) + Q(Q(2)))) - (Q(Q(6)) \times Q(8)))) \\ 82275 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times Q(2)) + (7)) \times 5) \\ 82276 &:= -((((Q(Q(8)) + Q((2 \times Q(2)))) - (Q(Q(7)) \times Q(6)))) \\ 82292 &:= (((8 - Q((Q(Q(2)) + Q(Q(2)))) \times (-Q(9))) - Q(2)) \\ 82293 &:= (((8 - Q((Q(Q(2)) + Q(Q(2)))) \times (-Q(9))) - 3) \\ 82296 &:= (((Q((8 \times 2) - 2) \times 9) \times Q(6)) \\ 82325 &:= (((Q(Q(8)) \times Q(2)) + (Q((3^2)))) \times 5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 82332 &:= (Q((Q(8) - Q(2))) + (((3^{Q(3)}) \times Q(2)))) \\ 82345 &:= (((Q(Q(8)) \times Q(2)) + Q(Q(3))) + (4)) \times 5) \\ 82357 &:= ((8 \times Q(23)) + (5^7)) \\ 82364 &:= ((-((8^2)) \times (Q(3) - Q(Q(6)))) - (4)) \\ 82365 &:= (-Q(Q(8))) - ((Q(Q((Q(2) + 3))) \times (-Q(6))) - (Q(5))) \\ 82368 &:= ((Q(Q((8 - 2))) - (3 + 6)) \times Q(8)) \\ 82376 &:= -((Q(Q(8)) + ((-((2 - 3)) + Q(Q(7))) \times (-Q(6)))) \\ 82377 &:= (8 - (Q((Q(2) + 37)) \times (-Q(7)))) \\ 82384 &:= (((Q(Q((8 - 2))) - (Q(3))) \times Q(8)) + Q(4)) \\ 82386 &:= (-(((Q(8) - 2) \times Q(3))) + (Q(8) \times Q(Q(6)))) \\ 82396 &:= (Q(Q(8)) + ((Q(2) \times 3) \times (Q(Q(9)) - (Q(6)))) \\ 82416 &:= ((Q(8) - Q(Q(2))) \times (Q(41) + Q(6))) \\ 82417 &:= ((Q(8) - Q(Q(2))) + ((Q(41) \times Q(7)))) \\ 82423 &:= (((Q(Q(8) + 2) + Q(Q(4))) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(3)) \\ 82424 &:= (-8) + ((-2) + Q((Q(4) + 2))) \times Q(Q(4)) \\ 82426 &:= (((Q(Q(8) + 2) + Q(Q(4))) \times Q(Q(Q(2)))) - 6) \\ 82432 &:= (Q(8) \times (-((2 \times 4)) + Q(Q((3 \times 2)))) \\ 82465 &:= (((Q(Q(8)) - (Q(2))) \times (-Q(4) - Q(6))) + Q(Q(5))) \\ 82467 &:= -((Q((Q(8) - (Q(2)/4))) - (Q(6) \times Q(Q(7)))) \\ 82476 &:= ((82 + Q(47)) \times Q(6)) \\ 82496 &:= (Q(8) \times (-((2 - 4) + 9)) + Q(Q(6))) \\ 82525 &:= (((Q(Q(8) + 2) \times Q(Q(5))) \times 2) + (Q(5))) \\ 82539 &:= (((-8) + Q((2^5))) + 3) \times Q(9) \\ 82545 &:= ((Q((8^2)) \times (5 \times 4)) + Q(Q(5))) \\ 82567 &:= -((((Q(Q(8) - 2) + (Q(5))) - (Q(6) \times Q(Q(7)))) \\ 82568 &:= ((Q((Q((8 + 2) - 5)) + Q(Q(6))) \times 8) \\ 82576 &:= (8 \times ((2 \times Q(Q(5))) - (-7) \times Q(Q(6)))) \\ 82592 &:= (8 \times ((Q(Q(2)) \times Q(Q(5))) + (Q((9 \times 2)))) \\ 82617 &:= ((Q(8) \times ((-Q(2) + Q(Q(6))) - 1)) - (7)) \\ 82623 &:= ((Q(8) \times (-Q(2) + Q(Q(6)))) + (Q(Q(2)) - Q(Q(3)))) \\ 82624 &:= (Q(8) \times ((-Q(2) + Q(Q(6))) - (Q(2)/4)) \\ 82625 &:= (((Q(Q(8)) + (Q(2))) \times (Q(6) - Q(Q(2)))) + Q(Q(5))) \\ 82628 &:= (-((Q(8) - Q(2))) - ((Q(Q(6)) - (Q(2))) \times (-Q(8)))) \\ 82633 &:= ((Q(8) \times ((Q(2) + Q(Q(6))) - (Q(3)))) + (Q(3))) \\ 82644 &:= ((Q(8) \times (-Q(2) + Q(Q(6)))) - 44) \\ 82656 &:= ((Q(Q(8)) + (-2) \times Q((6 \times 5))) \times Q(6)) \\ 82663 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(6)))) - (Q(Q(6)) + (Q(3)))) \\ 82664 &:= ((Q(8) \times (-Q(2) + Q(Q(6)))) - (6 \times 4)) \\ 82666 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(6)))) - (Q(Q(6)) + (6))) \\ 82672 &:= (((Q(Q(8)) \times 2) - Q((6 + Q(7)))) \times Q(Q(2))) \\ 82673 &:= -((Q((Q(8) - 2)) - ((Q(6) \times Q(Q(7))) + Q(Q(3)))) \\ 82680 &:= -8 + (-Q(2) + Q(Q(6))) \times Q(8) + 0 \\ 82681 &:= -8 + (-Q(2) + Q(Q(6))) \times Q(8) + 1 \\ 82682 &:= -8 + (-Q(2) + Q(Q(6))) \times Q(8) + 2 \\ 82683 &:= -8 + (-Q(2) + Q(Q(6))) \times Q(8) + 3 \\ 82684 &:= -8 + (-Q(2) + Q(Q(6))) \times Q(8) + 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 82685 &:= -8 + (-Q(2) + Q(Q(6))) \times Q(8) + 5 \\ 82686 &:= -8 + (-Q(2) + Q(Q(6))) \times Q(8) + 6 \\ 82687 &:= -8 + (-Q(2) + Q(Q(6))) \times Q(8) + 7 \\ 82688 &:= -8 + (-Q(2) + Q(Q(6))) \times Q(8) + 8 \\ 82689 &:= -8 + (-Q(2) + Q(Q(6))) \times Q(8) + 9 \\ \\ 82736 &:= -((Q(Q(8)) + ((2 + Q(Q(7))) + (Q(3))) \times (-Q(6)))) \\ 82752 &:= (Q(8) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q((-7) + Q(5)))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 82755 &:= ((Q((8 \times 2)) - (7^5)) \times (-5)) \\ 82764 &:= (Q((Q(8) + 2)) \times (76/4)) \\ 82765 &:= (((Q(Q(8)) \times Q(2)) + Q((7 + 6))) \times 5) \\ 82768 &:= ((-Q(8)) - (Q(Q(2)) \times 7)) + (Q(Q(6)) \times Q(8)) \\ 82775 &:= ((Q((8 - 2)) - Q(Q(7))) \times (-7 \times 5)) \\ 82795 &:= ((Q(Q(8)) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(7))) + (Q(9)))) \times 5) \\ 82816 &:= (Q(8) \times ((Q(Q(2))/(-8)) + Q(Q((1 \times 6)))) \\ 82823 &:= ((Q(Q((8 - 2))) \times Q(8)) - Q((2 + Q(3)))) \\ 82826 &:= ((8 + 2) + (Q(8) \times (-2) + Q(Q(6)))) \\ 82832 &:= (Q(Q(8)) + (((Q(2) + 8) \times Q(Q(Q(3)))) + Q(2))) \\ 82833 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(-(2 - 8)))) - 3)) + (Q(Q(3))) \\ 82836 &:= ((Q(((8 - 2) \times 8)) - 3) \times Q(6)) \\ 82861 &:= (-82) + ((Q(8) \times Q(Q(6))) - 1)) \\ 82862 &:= (-82) + (Q(8) \times Q((6^2))) \\ 82863 &:= ((Q(Q((8 - 2))) \times Q(8)) - (Q((6 + 3)))) \\ 82864 &:= ((-Q(8)) - Q(Q(2))) + (Q(8) \times (6^4)) \\ 82868 &:= (-((Q(8) + Q(2))) + ((Q(8) \times Q(Q(6))) - 8)) \\ 82869 &:= ((Q(Q((8 - 2))) \times Q(8)) + (6 - Q(9))) \\ 82872 &:= ((Q(Q((8 - 2))) \times Q(8)) - (72)) \\ 82875 &:= (((Q(8) + 2) + Q((8 + Q(7)))) \times Q(5)) \\ \\ 82880 &:= Q(Q(8 - 2)) \times Q(8) - Q(8) + 0 \\ 82881 &:= Q(Q(8 - 2)) \times Q(8) - Q(8) + 1 \\ 82882 &:= Q(Q(8 - 2)) \times Q(8) - Q(8) + 2 \\ 82883 &:= Q(Q(8 - 2)) \times Q(8) - Q(8) + 3 \\ 82884 &:= Q(Q(8 - 2)) \times Q(8) - Q(8) + 4 \\ 82885 &:= Q(Q(8 - 2)) \times Q(8) - Q(8) + 5 \\ 82886 &:= Q(Q(8 - 2)) \times Q(8) - Q(8) + 6 \\ 82887 &:= Q(Q(8 - 2)) \times Q(8) - Q(8) + 7 \\ 82888 &:= Q(Q(8 - 2)) \times Q(8) - Q(8) + 8 \\ 82889 &:= Q(Q(8 - 2)) \times Q(8) - Q(8) + 9 \\ \\ 82895 &:= ((Q((8 + Q(Q(2)))) \times (Q(8) + Q(9))) - (Q(Q(5)))) \\ 82896 &:= (8 \times ((2 \times Q((8 \times 9))) - (6))) \\ 82912 &:= ((8 - (Q(Q(Q(2))) \times Q(9))) \times (-1) \times Q(2)) \\ 82916 &:= ((Q(8) \times (Q((Q(2) \times 9)) - 1)) + (Q(6))) \\ 82922 &:= ((Q(8) \times Q((Q(2) \times 9))) - (22)) \\ 82924 &:= ((Q(8) \times Q((Q(2) \times 9))) - (Q(2) + Q(4))) \\ 82927 &:= (((-8) - (Q(Q(Q(2))) \times Q(9))) \times (-Q(2))) - (Q(7)) \\ 82928 &:= (((Q(8) \times 2) \times Q(9)) - 2) \times 8 \\ \\ 82932 &:= (((Q(8) \times Q((2 \times 9))) - 3) \times Q(2)) \\ 82933 &:= (-8) + ((Q(Q(2)) \times Q((Q(9) - Q(3)))) - 3)) \\ 82934 &:= (-((8 + 2)) + (Q((Q(9) - Q(3))) \times Q(4))) \\ 82936 &:= (-8) - (Q(Q(2)) \times (-Q(((9 + 3) \times 6)))) \\ 82937 &:= ((Q(8) \times Q(Q((2 \times 9)/3))) - (7)) \\ 82938 &:= (-((8 - 2)) + (Q(Q((9 - 3))) \times Q(8))) \\ 82940 &:= ((Q(8) \times Q((Q(2) \times 9))) - (4 + 0)) \\ 82941 &:= ((Q(8) \times Q((Q(2) \times 9))) - (4 - 1)) \\ 82942 &:= (((8^2) \times Q((9 \times 4))) - 2) \\ 82943 &:= ((Q(8) \times Q((Q(2) \times 9))) - (4 - 3)) \\ 82944 &:= (Q(8) \times Q(((2^9 - 4) + 4))) \\ 82945 &:= ((Q(8) \times Q((Q(2) \times 9))) - ((4 - 5))) \\ 82946 &:= ((Q(8) \times Q((Q(2) \times 9))) - ((4 - 6))) \\ 82947 &:= ((Q(8) \times Q((Q(2) \times 9))) - ((4 - 7))) \\ 82948 &:= ((8/2) + (Q(9) \times Q((4 \times 8)))) \\ 82949 &:= ((Q(8) \times Q((Q(2) \times 9))) - ((4 - 9))) \\ 82952 &:= (8 + (Q(Q(2)) \times Q((Q(9) - Q((5 - 2)))))) \\ 82953 &:= ((Q(8) \times Q(Q((2 + 9) - 5))) + (Q(3))) \\ 82957 &:= ((8 - ((Q(Q(Q(2))) + (Q(9))) \times (-5))) \times Q(7)) \\ 82962 &:= ((Q(8) \times Q((Q(2) \times 9))) + (Q(6)/2)) \\ 82964 &:= ((Q(8) \times Q((Q(2) \times 9))) + (Q(6) - Q(4))) \\ 82965 &:= (-Q(Q(8))) - ((Q(Q(-(2 - 9))) \times (-Q(6))) - (Q(Q(5)))) \\ 82972 &:= (((Q(8) \times Q((2 \times 9))) + (7)) \times Q(2)) \\ 82984 &:= (8 - ((-2) - Q((9 \times 8))) \times Q(4)) \\ 82992 &:= (Q(8) + ((Q(Q(2)) \times Q((-9) + Q(9))) - Q(Q(2)))) \\ 82999 &:= (Q(8) + ((Q(Q(2)) \times Q((-9) + Q(9))) - 9)) \\ 83104 &:= ((Q((8 \times Q(3))) + 10) \times Q(4)) \\ 83125 &:= (((-8) + 3) + Q(12)) \times Q(Q(5)) \\ 83136 &:= (Q(8) \times (3 + Q((1 \times 36)))) \\ 83152 &:= ((Q(8) \times (3 + Q(Q((1 + 5)))) + Q(Q(2))) \\ 83192 &:= (-8) + (Q((Q(Q(3)) - 1)) \times (9 + Q(2))) \\ 83208 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(2)))) \times 08) \\ 83210 &:= ((Q(Q(8)) + Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) \times 10) \\ 83216 &:= ((Q(Q(8)) \times ((3 + Q(Q(2))) + 1)) + Q(Q(6))) \\ 83220 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(3))) - Q(Q(2))) \times 20) \\ 83225 &:= (((Q((8 \times Q(3))) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2))) + (Q(5))) \\ 83232 &:= ((8 \times Q(3)) \times Q((2 + 32))) \\ 83233 &:= (Q((8 + Q(3))) + (Q(Q(Q(2))) \times Q((Q(3) + Q(3)))) \\ 83256 &:= (8 \times (Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(2)) + Q(Q(5))) \times (-6)))) \\ 83257 &:= ((Q(8) \times (Q(Q((3 \times 2))) + (5))) - (7)) \\ 83259 &:= (((8 + 3) \times Q((Q(2) + Q(5)))) \times 9) \\ 83262 &:= ((Q(8) \times ((3 + 2) + Q(Q(6)))) - 2) \\ 83264 &:= (Q(8) \times ((3 + 2) + (6^4))) \\ 83268 &:= (((8^3) + 2) \times Q(Q(6)))/8) \\ 83272 &:= (((8 + Q(3))^{Q(2)} + (7)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 83275 &:= ((Q(8) + (3 \times Q(-(Q(Q(2)) - Q(7)))) \times Q(5)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 83284 &:= ((Q(8) + (Q(Q(3)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8)))))/4) \\ 83285 &:= (-(Q(8)) - (Q(Q(3)) \times ((Q(Q(2)) \times (-Q(8))) - (5))) \\ 83289 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(2)))) \times 8) + (Q(9))) \\ 83296 &:= (((8 + Q(3))^{Q(2)} - Q((9 + 6))) \\ 83328 &:= (((8 \times Q(Q(3))) + 3) \times (2 \times Q(8))) \\ 83329 &:= (Q(Q(8)) + (33 \times Q(Q(-(2 - 9)))))) \\ 83344 &:= ((Q(8) \times Q(Q(3 + 3))) + Q((Q(4) + (4)))) \\ 83349 &:= -((((Q(8) - Q(33)) - (4)) \times Q(9))) \\ 83352 &:= (8 - ((Q(-(Q(3)) + Q(Q(3)))) + (Q(5))) \times (-Q(Q(2)))) \\ 83353 &:= (((Q(Q(8)) - (Q(3))) \times (-3 + Q(5))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 83376 &:= (((Q(8) \times 3) \times Q((3 \times 7))) - Q(Q(6))) \\ 83392 &:= (Q(8) \times (Q(Q(3 + 3))) + (9 - 2)) \\ 83435 &:= (((8 + Q(3))^4 - Q(Q(3))) - (5)) \\ 83439 &:= ((Q(Q(8 - 3))) \times Q((4 \times 3))) - Q(Q(9))) \\ 83447 &:= (-(Q(8)) + (Q(Q(3)) \times (Q((Q(4) + Q(4))) + (7)))) \\ 83456 &:= (Q(8) \times ((Q(3) + ((4 - 5))) + Q(Q(6)))) \\ 83459 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times (4 \times 5)) - (Q(9))) \\ 83464 &:= (8 \times (Q((Q(Q(3)) + Q(4))) + Q((Q(6) - (4)))))) \\ 83471 &:= (((8 + Q(3))^4 - Q(7)) - 1) \\ 83472 &:= (((8 + Q(3))^4 - ((7^2))) \\ 83473 &:= ((Q(8) \times (Q((Q(3) \times 4)) + (7))) + Q(Q(3))) \\ 83495 &:= ((Q(8) \times (Q(3) + Q((4 \times 9)))) - Q(5)) \\ 83515 &:= (((Q(8) + Q(Q(3))) \times Q((Q(5) - 1))) - (5)) \\ 83521 &:= ((8 + Q(3))^{5-2+1}) \\ 83524 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times (-5)) + (Q(2))) \times (-4)) \\ \\ 83540 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times 5 \times 4 + 0 \\ 83541 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times 5 \times 4 + 1 \\ 83542 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times 5 \times 4 + 2 \\ 83543 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times 5 \times 4 + 3 \\ 83544 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times 5 \times 4 + 4 \\ 83545 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times 5 \times 4 + 5 \\ 83546 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times 5 \times 4 + 6 \\ 83547 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times 5 \times 4 + 7 \\ 83548 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times 5 \times 4 + 8 \\ 83549 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times 5 \times 4 + 9 \\ \\ 83557 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) - (-(Q(5)) \times Q((5 + Q(7)))))) \\ 83564 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times (-5)) - (6)) \times (-4)) \\ 83568 &:= (((8 - Q(3)) + Q(Q(5))) + (Q(Q(6)) \times Q(8))) \\ 83577 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(3)) + (Q((5 \times 7)))) - (7)) \\ 83582 &:= ((Q(8) - 3) + ((Q(5) - 8)^{Q(2)})) \\ 83584 &:= (((-8) \times Q(Q(3))) - (5)) \times (-8) \times Q(4)) \\ 83586 &:= (((8 + Q(3)) + Q(Q(5))) + (Q(8) \times Q(Q(6)))) \\ 83592 &:= ((8 \times 3) \times (Q(59) + 2)) \\ 83593 &:= ((Q(8) \times (Q(35) + Q(9))) + Q(3)) \\ 83627 &:= (-(Q(Q(8))) + (-(Q(Q(3))) \times (6 - Q(-(Q(Q(2)) - Q(7)))))) \\ \\ 83647 &:= (-8 - ((-Q(3)) + Q(Q(6))) \times (-Q(4) + Q(7))) \\ 83648 &:= (Q(8) \times (3 + ((6^4) + 8))) \\ 83662 &:= ((Q(8) \times (-Q(3)) + Q(Q(6))) + (Q(Q(6)) - 2)) \\ 83664 &:= ((Q(8) \times (-Q(3)) + Q(Q(6))) + (6^4)) \\ 83671 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(6)))) \times (7 \times 1)) \\ 83673 &:= (((Q(8) \times 3) + Q((Q(6) - (7)))) \times Q(Q(3))) \\ 83688 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) - Q((6 + 8))) \times 8) \\ 83712 &:= ((Q((8 \times Q(3))) + (Q(7) - 1)) \times Q(Q(2))) \\ 83724 &:= (((Q((8 \times Q(3))) + Q(7)) \times Q(Q(2))) - (4)) \\ 83725 &:= ((Q(Q(8)) - (3 \times (-7 + Q(Q(Q(2)))))) \times Q(5)) \\ 83728 &:= (((-Q(8)) \times Q(Q(3))) - Q(7)) \times (-2 \times 8)) \\ 83736 &:= ((((-8) \times Q(3)) + Q(Q(7))) - 3) \times Q(6)) \\ 83744 &:= ((((-Q(8)) \times Q(Q(3))) - Q(7)) \times (-Q(4))) + Q(4)) \\ 83757 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(3)) + (7))) + (5^7)) \\ 83763 &:= ((((-8) \times Q(3)) + Q(Q(7))) \times Q(6)) - Q(Q(3))) \\ 83797 &:= ((Q(8) + (3 \times Q((7 \times 9)))) \times 7) \\ 83844 &:= (((Q(Q(8)) \times Q(Q(3))) + Q((Q(8) - (4))))/4) \\ 83864 &:= ((Q(Q(8)) - ((Q(Q(3)) + Q(Q(8))) \times 6)) \times (-4)) \\ 83867 &:= ((Q((8 + Q(Q(3)))) + ((Q(Q(8)) - (Q(6)))) \times 7) \\ 83872 &:= ((Q((Q(8) + Q(3))) - 87) \times Q(Q(2))) \\ 83957 &:= ((8 \times Q((3 \times 9))) + (5^7)) \\ 83968 &:= (((Q((8 - 3)) - 9) + Q(Q(6))) \times Q(8)) \\ 83975 &:= ((-((8 - 3)) + Q((9 + Q(7)))) \times Q(5)) \\ 84159 &:= ((Q((8 \times 4)) + 15) \times Q(9)) \\ 84176 &:= (-(Q(8)) + ((Q(4) + Q((1 \times 7))) \times Q(Q(6)))) \\ 84224 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(4))) \times 22) - Q(Q(4))) \\ 84232 &:= (-8 - (((Q(Q(4)) + (Q(2))) \times Q(Q(3))) \times (-Q(2)))) \\ 84235 &:= (((Q((8 \times 4)) + Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) - (5)) \\ 84236 &:= (-((8 - 4)) - ((Q(Q(2)) - Q(Q(3))) \times Q(Q(6)))) \\ 84256 &:= (8 \times ((Q(Q(4)) \times (Q(Q(2)) + (Q(5)))) + (Q(6)))) \\ 84257 &:= (((Q(Q(8)) \times Q((Q(4) - Q(2)))) - (Q(5)))/7) \\ 84265 &:= (((Q(8) + (4/Q(2))) \times Q(Q(6))) + (Q(5))) \\ 84275 &:= ((Q(Q(8)) - (-4 + Q(27))) \times Q(5)) \\ 84276 &:= ((-((Q(8) - Q((4 - 2)))) + Q(Q(7))) \times Q(6)) \\ 84296 &:= (-8 - (Q(4) \times ((-Q(2)) - Q(Q(9))) + Q(Q(6)))) \\ 84355 &:= ((Q(8) + (((4 + 3)^5)) \times 5) \\ 84362 &:= (-8 - ((Q(4) - Q(Q(3))) \times (Q(Q(6)) + 2))) \\ 84368 &:= (Q(8) - (((Q(4) - Q(Q(3))) \times Q(Q(6))) - Q(8))) \\ 84369 &:= -((((Q(Q(8)) - Q(Q(4))) - (Q((-3) + Q(6))) \times Q(9)))) \\ 84375 &:= (((8 + 4) + 3) \times Q(75)) \\ 84385 &:= ((Q(Q(8)) \times (Q(4) + 3)) + Q(Q(Q((8 - 5)))))) \\ 84395 &:= (((Q(8) \times (Q(Q(4)) + (Q(3)))) - (Q(9))) \times 5) \\ 84417 &:= ((8 \times Q(Q(4))) + ((Q(41) \times Q(7)))) \\ 84433 &:= ((8 - Q(Q(4))) + (Q((Q(4) + Q(Q(3)))) \times Q(3))) \\ 84464 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(4))) \times (Q(4) + (6))) - Q(4)) \\ 84465 &:= (((Q(8) + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + (6))) + Q(Q(5)))$$

$$\begin{aligned}84480 &:= (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) + 0 \\84481 &:= (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) + 1 \\84482 &:= (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) + 2 \\84483 &:= (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) + 3 \\84484 &:= (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) + 4 \\84485 &:= (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) + 5 \\84486 &:= (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) + 6 \\84487 &:= (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) + 7 \\84488 &:= (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) + 8 \\84489 &:= (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}84492 &:= (-8) - ((-4) - Q(4)) \times Q((Q(9) - Q(Q(2)))) \\84496 &:= ((Q(8) \times (4 + Q((4 \times 9)))) + Q(Q(6))) \\84523 &:= (-Q(8)) - ((Q(Q(4)) - 5)) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(3)))) \\84525 &:= (Q((Q(8) + Q(4))) + ((5^{2+5})) \\84532 &:= ((8 - ((Q(Q(4)) + 5)) \times Q(Q(3))) \times (-Q(2))) \\84562 &:= ((-8) + ((Q(Q(4)) + 5)) \times Q(Q(6)))/Q(2) \\84564 &:= (((Q(8) \times 4) + 5) \times Q(Q(6)))/4 \\84565 &:= ((Q(8) - ((4 - 5))) \times (Q(Q(6)) + 5)) \\84568 &:= ((8 + Q(4)) - ((-Q(5)) - Q(Q(6))) \times Q(8)) \\84625 &:= ((Q((-8) + Q(4))) \times Q(Q(6))) + Q((Q(Q(2)) + (Q(5)))) \\84632 &:= ((Q(8) - ((Q(Q(4)) + 6)) \times Q(Q(3))) \times (-Q(2))) \\84636 &:= (((Q(84) \times Q(6))/3) - Q(6)) \\84653 &:= (8 - (((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) - 5) \times Q(Q(3)))) \\84656 &:= ((Q((Q(8) + Q(4))) + Q(Q(6))) \times (5 + 6)) \\84657 &:= (((8 \times Q(4)) \times (Q(6) + Q(Q(5)))) + Q(7)) \\84663 &:= ((Q(84) \times (6 + 6)) - Q(3)) \\84666 &:= ((Q(84) \times (6 + 6)) - 6) \\84671 &:= (((Q(8) - Q(4)) \times Q((6 \times 7))) - 1) \\84672 &:= ((8 + 4) \times Q(((6 \times 7) \times 2))) \\84675 &:= (((8 \times Q(46)) + 7) \times 5) \\84676 &:= ((-8) \times (Q(Q(4)) - Q(6))) + (Q(Q(7)) \times Q(6)) \\84692 &:= (-8) - (-Q((Q(4) + 6))) \times (-Q(9) + Q(Q(Q(2)))) \\84697 &:= (((8 - Q((-4) + Q(6))) \times (-Q(9))) + Q(Q(7))) \\84716 &:= (Q(Q(8)) + (((Q(4) \times Q(71)) - Q(6)))) \\84728 &:= ((Q(Q(8)) \times Q(4)) + ((Q(Q(7)) - 2) \times 8)) \\84736 &:= (Q(8) \times ((4 \times 7) + Q(36))) \\84737 &:= -(((Q(Q(8)) + 4) - (Q(Q(7)) \times 37))) \\84744 &:= (((-8) + Q(4)) \times Q(Q(7))) + (Q(4)^4) \\84750 &:= ((-8^4) + Q(Q(7))) \times (-50) \\84752 &:= (Q(Q(8)) + (Q(4) \times Q((75 - Q(2)))) \\84753 &:= ((Q(84) \times (7 + 5)) + Q(Q(3))) \\84755 &:= ((Q((8 + 4)) + 7^5) \times 5) \\84768 &:= (8 - (-((Q(4) + Q(7))) \times (Q(Q(6)) + 8))) \\84816 &:= (Q((8 + Q(4))) + ((Q(8) + 1) \times Q(Q(6)))) \\84836 &:= ((Q(Q(8)) \times (-Q(4))) + ((Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times Q(6))) \\84864 &:= ((Q(8) - Q((-4) + Q(8))) \times (-6 \times 4))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}84872 &:= (8 \times ((Q(4) + (87))^2)) \\84924 &:= (((Q(8) \times 4) + Q(9)) \times (-Q(2) + Q(Q(4)))) \\84928 &:= ((Q((8 \times 4)) \times (Q(9) + 2)) - Q(8)) \\84929 &:= ((-8) + Q(Q(4))) + (9 \times Q((Q(Q(2)) + (Q(9)))) \\84944 &:= (((Q(Q(8)) + 4) - Q((Q(9) + Q(4)))) \times (-Q(4))) \\84968 &:= (((8^4) + Q(Q(9))) - (Q(6))) \times 8) \\84969 &:= ((Q(8) \times Q((4 \times 9))) + Q((Q(6) + 9))) \\84975 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(4))) - (9 \times Q(7))) \times Q(5)) \\84984 &:= (-8) - (((-4) \times Q(9)) - 8) \times Q(Q(4)) \\84987 &:= (((8 + 4) + 9) \times (Q(Q(8)) - Q(7))) \\84992 &:= (Q((8 \times 4)) \times ((9 \times 9) + 2)) \\85173 &:= ((8 + Q(5)) \times (Q((1 + Q(7))) + Q(Q(3)))) \\85175 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(5))) - (Q((1 + 7)))) \times Q(5)) \\85176 &:= (Q((Q(8) - Q(5))) \times ((1 + Q(7)) + 6)) \\85184 &:= (((-8) \times Q(Q(5))) - (Q(18))) \times (-Q(4)) \\85189 &:= ((8 + 5) \times (-((1 \times 8)) + Q(Q(9)))) \\85199 &:= (((8 + 5) \times (-1) + Q(Q(9))) - (Q(9))) \\85229 &:= (-Q(8)) - ((-52)/Q(2)) \times Q(Q(9)) \\85232 &:= (((8 - Q(Q(5))) \times 2) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(Q(2)) \\85234 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(5))) \times (2 \times Q(3))) + Q(Q(4))) \\85241 &:= ((8 + 5) \times (-Q(2) + Q(Q(Q(4 - 1)))) \\85248 &:= (((8 + Q(5)) + Q(2)) \times Q(48)) \\85264 &:= (Q((85 - (2 \times 6))) \times Q(4)) \\85267 &:= ((Q(Q(Q((8 - 5)))) - 2) \times (6 + 7)) \\85268 &:= (8 + ((Q(5) - Q(2)) \times (-Q(6) + Q(Q(8)))) \\85272 &:= (8 - (Q(-((Q(5) + (-2) \times Q(7)))) \times (-Q(Q(2)))) \\85273 &:= (Q((8 - 5)) + (Q(Q(2)) \times Q(73))) \\85285 &:= (-8) - (Q(Q(Q(5 - 2))) \times (-8 + 5)) \\85288 &:= ((Q((Q(8) - Q(5))) + 2) \times (Q(8) - 8)) \\85289 &:= ((-Q((Q(8) + 5))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-8 + 9)) \\85293 &:= ((Q((8 - 5)) + Q(2)) \times Q((9 \times Q(3)))) \\85316 &:= (((8 + 5) \times (Q(Q(Q(3)) - 1)) + Q(6)) \\85319 &:= ((8 + 5) \times ((3 - 1) + Q(Q(9)))) \\85325 &:= (((8 + 5) \times Q(Q(Q(3)))) + 2^5) \\85328 &:= (((Q((-8) + Q(5))) + 3)^2 + Q(8)) \\85329 &:= (((8 + 5) \times Q(Q(Q(3)))) + (Q(2) \times 9)) \\85331 &:= (((8 + 5) \times (Q(Q(Q(3)) + 3)) - 1) \\85332 &:= ((8 + 5) \times (3 + (Q(3)^{Q(2)}))) \\85335 &:= ((-Q(8)) - Q((Q(5) \times 3))) \times (-3 \times 5)) \\85337 &:= (((Q(Q(8)) - 5) + Q((Q(3) + Q(Q(3)))) \times 7) \\85347 &:= -((Q((8 + Q(5))) - ((Q(3) \times 4) \times Q(Q(7)))) \\85353 &:= ((Q(8) + 5) \times (Q(Q(3)) + Q((Q(5) + Q(3)))) \\85354 &:= (((8 + 5) \times (Q(Q(Q(3)) + 5)) - 4) \\85357 &:= ((Q(Q(8)) + Q((-Q(5) + Q(Q(3)))) + 5^7) \\85371 &:= ((8 + 5) \times (Q(Q(Q(3)) + (7 - 1))) \\85374 &:= (((8 + 5) \times Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q((7 - 4))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 85376 &:= (Q(8) \times (((5 \times Q(3)) - (7)) + Q(Q(6)))) \\
 85377 &:= (((8 + 5) \times (Q(Q(Q(3))) + 7)) - 7) \\
 85379 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(5))) + (Q(3) \times (Q(Q(7)) + Q(Q(9))))) \\
 85392 &:= ((8 + Q((Q((5 + 3)) + 9))) \times Q(Q(2))) \\
 85394 &:= (((8 + 5) \times (Q(3) + Q(Q(9)))) - Q(4)) \\
 85425 &:= ((-Q(8)) + Q((-5) + Q((4 \times 2)))) \times Q(5) \\
 85436 &:= ((Q(8) + Q(Q(5))) \times (Q(4) - (-3) \times Q(6))) \\
 85449 &:= (-8) - ((Q(Q(5)) + Q(Q(4))) \times (-Q(4) + Q(9))) \\
 85457 &:= (((-8) + Q(5))^4 + Q((-5) + Q(7))) \\
 85475 &:= (8 + 5) \times ((Q(Q(4)) + 7) \times Q(5)) \\
 85493 &:= ((8 \times Q(5)) - (-((4 + 9) \times Q(Q(Q(3))))) \\
 85522 &:= (Q(Q(Q(8 - 5))) + ((Q(5) + Q(Q(Q(2))))^2)) \\
 85525 &:= ((Q(Q(8)) - (Q(5) \times (Q(5) + 2))) \times Q(5)) \\
 85528 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(5))) + Q(Q(5))) \times Q(Q(2))) - 8) \\
 85529 &:= ((Q(8) + Q(5)) \times Q((Q(5) \times (-2)) + Q(9))) \\
 85536 &:= ((Q((-8) + Q(5))) - (Q(5))) \times Q((3 \times 6)) \\
 85553 &:= ((8 + 5) \times ((Q(5) - 5) + Q(Q(Q(3))))) \\
 85554 &:= ((Q((8 + 5)) + Q(5)) \times Q((Q(5) - 4))) \\
 85563 &:= (((Q((8 + Q(5))) \times (-Q(5))) - Q(Q(6))) \times (-3)) \\
 85576 &:= ((8 \times 5) - ((Q(5) - Q(Q(7))) \times Q(6))) \\
 85592 &:= ((8 + 5) \times ((Q(5) + Q(Q(9))) - 2)) \\
 85612 &:= (((8 \times Q(Q(5))) + (Q(6))) \times (1 + Q(Q(2)))) \\
 85625 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(5))) - Q(Q(6))) \times 25) \\
 85632 &:= (Q(8) \times ((Q(Q(5)) + Q((Q(6) - Q(3)))) - Q(Q(2)))) \\
 85633 &:= ((Q(8) \times (Q(5) + Q(Q(6)))) + (Q(33))) \\
 85647 &:= (Q(8) - (Q((Q(5) + Q(6))) \times (-Q(4) + (7)))) \\
 85648 &:= (((Q(8) + (Q(Q(5)) \times (-Q(6)))) \times (-4)) - Q(Q(8))) \\
 85649 &:= ((Q(8) \times ((Q(5) + Q(Q(6))) + Q(4))) + (Q(9))) \\
 85679 &:= ((Q(8) \times ((-5) + Q(Q(6))) + Q(7))) - (Q(9)) \\
 85683 &:= ((Q((8 + 5))^{-6+8}) \times 3) \\
 85698 &:= ((Q((Q(8) + 5)) \times Q(Q(6)))/(9 \times 8)) \\
 85727 &:= (((-8) + Q(5)) \times Q(72)) - Q(Q(7)) \\
 85735 &:= ((Q(Q(8)) + 5) - (Q(Q(7)) \times (-Q(3) + Q(5)))) \\
 85744 &:= (Q(Q(8)) + (Q((Q(5) - 7))) \times (-4) + Q(Q(4))))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 85760 &:= Q(8) \times (-5 + Q(7) + Q(Q(6))) + 0 \\
 85761 &:= Q(8) \times (-5 + Q(7) + Q(Q(6))) + 1 \\
 85762 &:= Q(8) \times (-5 + Q(7) + Q(Q(6))) + 2 \\
 85763 &:= Q(8) \times (-5 + Q(7) + Q(Q(6))) + 3 \\
 85764 &:= Q(8) \times (-5 + Q(7) + Q(Q(6))) + 4 \\
 85765 &:= Q(8) \times (-5 + Q(7) + Q(Q(6))) + 5 \\
 85766 &:= Q(8) \times (-5 + Q(7) + Q(Q(6))) + 6 \\
 85767 &:= Q(8) \times (-5 + Q(7) + Q(Q(6))) + 7 \\
 85768 &:= Q(8) \times (-5 + Q(7) + Q(Q(6))) + 8 \\
 85769 &:= Q(8) \times (-5 + Q(7) + Q(Q(6))) + 9
 \end{aligned}$$

$$85792 := (((8 + Q(5)) \times Q(Q(7))) + Q(Q(9))) - 2$$

$$\begin{aligned}
 85794 &:= (((8 + Q(5)) \times Q(Q(7))) + (9^4)) \\
 85796 &:= (-Q(8)) - (((-Q(5)) + Q(Q(7))) + 9) \times (-Q(6))) \\
 85823 &:= -((Q(Q(8)) + ((-Q(5)) \times Q((Q(8) - Q(2)))) + Q(Q(3)))) \\
 85824 &:= ((85 + Q(8)) \times Q(24)) \\
 85825 &:= (((-Q(8)) + Q((-5) + Q(8))) + Q(Q(2))) \times Q(5) \\
 85833 &:= ((8 + Q(5)) \times Q(((8 + Q(3)) \times 3)) \\
 85842 &:= ((8 + Q((5 + Q(8)))) \times (Q(4) + 2)) \\
 85864 &:= (-8) - (((Q(5) - Q(Q(8))) - Q(Q(6))) \times Q(4)) \\
 85867 &:= (((-8) - Q(Q(5))) + Q(8)) + (Q(6) \times Q(Q(7))) \\
 85875 &:= (((Q(8) + Q(58)) + 7) \times Q(5)) \\
 85889 &:= ((8 + Q(Q(5))) - (-8) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(9)))) \\
 85896 &:= (8 \times (Q(-((Q(5) - Q(8)))) + Q(96)) \\
 85904 &:= -((Q(Q(8)) + (Q(Q(5)) \times (-9) \times Q(04)))) \\
 85917 &:= ((8 + 5) \times (Q(Q(9)) + (-1) + Q(7))) \\
 85927 &:= ((Q(8) \times Q(Q(5))) + (Q(9^2)) \times 7) \\
 85957 &:= (Q(85) + (Q(Q(9)) \times (5 + 7))) \\
 85967 &:= (-((Q(8) + (5 \times Q(9)))) + (Q(6) \times Q(Q(7)))) \\
 85971 &:= (Q(Q(8)) - (Q(Q(5)) \times (-((Q(9) + Q(7)) + 1)))) \\
 85975 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(5))) - (Q(9) - Q(7))) \times Q(5)) \\
 86032 &:= ((Q(Q(8)) \times (-60) + Q(Q(3))) + Q(Q(2))) \\
 86075 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(6)) - (0 - Q(7)))) - 5) \\
 86121 &:= ((Q(Q(8)) + (6 - 1)) \times 21) \\
 86125 &:= ((Q((Q(8) - 6)) + Q(Q((1 + 2)))) \times Q(5)) \\
 86130 &:= ((Q(Q(8)) - Q((Q(6) - 1))) \times 30) \\
 86142 &:= ((Q(Q(8)) + 6) \times ((1 + Q(4)) + Q(2))) \\
 86144 &:= (((Q(8) \times 6) \times Q((-1) + Q(4))) - Q(Q(4))) \\
 86164 &:= (((-8) + Q(Q((6 + 1)))) \times Q(6)) + Q(4) \\
 86170 &:= (((Q(8) - Q(Q(6))) + 1) \times (-70)) \\
 86172 &:= ((-8) + (Q(6) \times Q(Q((1 \times 7)))) - Q(Q(Q(2)))) \\
 86176 &:= (-8) - ((Q(Q((6 + 1))) - 7) \times (-Q(6))) \\
 86193 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) + Q((19 \times 3))) \\
 86208 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) + (0 - Q(8))) \\
 86223 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) - Q((Q(2) + 3))) \\
 86224 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) - 2) \times Q(Q(2))) - Q(4) \\
 86225 &:= ((Q(Q(8)) - ((Q(Q(6)) - 2)/2)) \times Q(5)) \\
 86227 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) + ((Q(2) - Q(7)))) \\
 86236 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) - 36)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 86240 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) - 2) \times Q(4) + 0 \\
 86241 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) - 2) \times Q(4) + 1 \\
 86242 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) - 2) \times Q(4) + 2 \\
 86243 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) - 2) \times Q(4) + 3 \\
 86244 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) - 2) \times Q(4) + 4 \\
 86245 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) - 2) \times Q(4) + 5 \\
 86246 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) - 2) \times Q(4) + 6 \\
 86247 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) - 2) \times Q(4) + 7 \\
 86248 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) - 2) \times Q(4) + 8 \\
 86249 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) - 2) \times Q(4) + 9
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}86252 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) - (5 \times Q(2))) \\86256 &:= ((Q(Q((8+6)/2))) - (5)) \times Q(6) \\86262 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) - (6 + Q(2))) \\86263 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) - (6 + 3)) \\86264 &:= (-8) - ((Q(Q(6)) + Q((2^6))) \times (-Q(4))) \\86266 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) - (Q(6)/6)) \\86268 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) - Q(-(6-8))) \\86269 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) + ((6-9))) \\86272 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times ((2 \times 7) + 2)) \\86273 &:= (-Q((8+Q(6)))) - (Q(-(Q(Q(2)) - Q(7)))) \times (-Q(Q(3)))) \\86274 &:= (Q(Q(8)) - ((Q(6) - 2) \times (Q(Q(7)) + Q(4)))) \\86275 &:= (8 + ((-Q(6)) \times (Q(2) - Q(Q(7)))) - (Q(5))) \\86276 &:= ((8 \times (-Q(6) + Q(Q(2)))) + (Q(Q(7)) \times Q(6))) \\86277 &:= (-Q(8)) - ((-Q(6)) \times (-Q(2) + Q(Q(7)))) - Q(7))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}86280 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2)) + 8 + 0 \\86281 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2)) + 8 + 1 \\86282 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2)) + 8 + 2 \\86283 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2)) + 8 + 3 \\86284 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2)) + 8 + 4 \\86285 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2)) + 8 + 5 \\86286 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2)) + 8 + 6 \\86287 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2)) + 8 + 7 \\86288 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2)) + 8 + 8 \\86289 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2)) + 8 + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}86320 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) + 3) \times Q(Q(2)) + 0 \\86321 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) + 3) \times Q(Q(2)) + 1 \\86322 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) + 3) \times Q(Q(2)) + 2 \\86323 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) + 3) \times Q(Q(2)) + 3 \\86324 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) + 3) \times Q(Q(2)) + 4 \\86325 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) + 3) \times Q(Q(2)) + 5 \\86326 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) + 3) \times Q(Q(2)) + 6 \\86327 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) + 3) \times Q(Q(2)) + 7 \\86328 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) + 3) \times Q(Q(2)) + 8 \\86329 &:= (Q(Q(8)) + Q(Q(6)) + 3) \times Q(Q(2)) + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}86336 &:= (Q(8) \times ((6 - Q((Q(3) + Q(Q(3)))))/(-6))) \\86337 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(6)) - (Q(3)))) + Q((Q(3) \times 7))) \\86342 &:= ((Q(8) + (6)) + ((Q(Q(3)) + Q(Q(4))) \times Q(Q(Q(2)))))) \\86345 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) + 3) \times Q(4)) + (Q(5))) \\86352 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q((6/3)))) \times (Q(5) - Q(2))) \\86353 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q((Q(3) - (5)))) + Q(Q(3))) \\86372 &:= (-Q(8)) - ((6+3) \times Q((Q(7) \times 2))) \\86376 &:= ((8 \times 6) - ((3 - Q(Q(7))) \times Q(6))) \\86383 &:= ((((-Q(8)) - Q(Q(6))) + (Q(3))) \times (-Q(8))) - Q(Q(3))) \\86384 &:= (((Q(8) + (6)) + Q((Q(3) + Q(8)))) \times Q(4))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}86392 &:= (Q(8) - ((-Q(6)) \times (-3 + Q(Q((9-2)))))) \\86425 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) + Q((Q((4 \times 2)) - (5)))) \\86428 &:= (-8) - ((-Q(6)) \times Q(Q(((4)/Q(2)) + 8))) \\86432 &:= (8 \times ((Q(Q(6) + Q(4)) - 3) \times Q(2))) \\86433 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(6)) - (Q(4) \times 3))) + Q(Q(Q(3)))) \\86436 &:= (Q(((8 \times 6) + 4) - 3)) \times Q(6) \\86437 &:= (8 - ((-Q(6)) \times Q(Q((4+3)))) + (7)) \\86452 &:= ((Q((8+6)) \times Q((Q(4) + (5)))) + Q(Q(2))) \\86464 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times 4) - (Q(6))) \times Q(4) \\86468 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(4)) + Q((6+8))) \\86473 &:= (Q(Q(8)) + ((Q(Q(6) - (4)) - (7)) \times Q(Q(3)))) \\86476 &:= ((Q(8) - ((6 \times 4))) + (Q(Q(7)) \times Q(6))) \\86492 &:= (((-8) \times Q((Q(6) + Q(4)))) + 9) \times (-Q(2)) \\86495 &:= (Q(8) + ((Q(6) \times Q(49)) - (5))) \\86525 &:= (((Q(Q(8)) - (6)) - Q(Q(5))) - (Q(2))) \times Q(5) \\86528 &:= ((8 \times Q(((6+5) + 2))) \times Q(8)) \\86532 &:= ((Q(8) \times ((Q(Q(6)) - (Q(5))) + Q(Q(3)))) + (Q(2))) \\86536 &:= ((Q(8) - (6)) \times (Q((5+Q(3))) + Q(Q(6)))) \\86544 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) + Q((-5) \times (4 - Q(4)))) \\86552 &:= (-Q(8)) - ((-Q(6)) \times (5 + Q(Q((5+2)))))) \\86569 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(6)) + (Q(5)))) + Q((Q(6) + 9))) \\86576 &:= (((Q(8) - Q(6)) \times 5) + (Q(Q(7)) \times Q(6))) \\86589 &:= (((Q(Q(8) + (6))) + Q(Q(5))) + Q(Q(8))) \times 9 \\86592 &:= (-((Q(8) - Q((65+9)))) \times Q(Q(2))) \\86608 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) + ((Q(60) + Q(8)))) \\86623 &:= (((Q(8) - (6^6)) \times (-2)) - Q(Q(Q(3)))) \\86624 &:= (((Q(8) + (6)) \times Q(Q(6))) - Q(Q((2 \times 4)))) \\86628 &:= (((Q(8) + (6)) \times Q(Q(6))) + (Q(2))) - Q(Q(8))) \\86632 &:= (Q((8+6)) - ((-Q(6)) \times Q(Q((Q(3) - 2)))))) \\86665 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) + Q((66 - 5))) \\86676 &:= ((8 \times (-6 + Q(6))) + (Q(Q(7)) \times Q(6))) \\86688 &:= (((Q(8) + (6)) \times Q(Q(6))) - Q(Q(8))) + Q(8) \\86689 &:= (((8 + Q(6)) - Q(Q(6))) \times (-Q(8))) + Q(Q(9))) \\86692 &:= (-8) - ((6+6) \times Q((Q(9) + Q(2)))) \\86694 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) - ((-6) \times Q(Q((9-4)))))) \\86705 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(6)) + Q(7))) - (0 - Q(Q(5)))) \\86716 &:= (Q(8) - ((-6) - Q(Q(7))) \times Q((1 \times 6))) \\86717 &:= (-8) - ((-Q(6)) \times Q(Q(7))) - Q(17)) \\86724 &:= ((8 \times Q(6)) + (Q(Q(7)) \times Q((2+4)))) \\86725 &:= (((8 + (Q(6) \times Q(Q(7)))) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(5))) \\86732 &:= ((-8) + (Q((Q(6) + Q(7))) \times (-3))) \times (-Q(2)) \\86736 &:= (((Q(Q(8)) + (Q(6))) \times (7 \times 3)) - (Q(6))) \\86748 &:= (Q(8) - (((-Q(6)) \times Q(Q(7))) - Q(Q(4))) + 8) \\86751 &:= (((Q(Q(8)) + (6)) - Q(Q(7))) \times 51) \\86752 &:= (Q(8) + ((-Q(6)) \times (-7 - Q(Q((5+2)))))) \\86762 &:= (Q(8) - ((-67) \times (Q(Q(6)) - 2))) \\86764 &:= (((8 - 6) + Q(Q(7))) \times Q(6)) + Q(Q(4))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}86772 &:= ((Q(Q(8)) + (Q(6))) \times (7 + (7 \times 2))) \\86775 &:= (((Q(8) \times (6 + Q(7))) - Q(7)) \times Q(5)) \\86784 &:= ((8 \times 678) \times Q(4)) \\86788 &:= (Q(8) - (-Q(6)) \times (Q(Q(7)) + (Q(8)/8))) \\86789 &:= (Q(8) - ((-Q(6)) \times Q(Q(7))) - Q((8+9))) \\86815 &:= (((Q(8) \times Q(Q(6))) + Q(Q(8))) - (Q(15))) \\86820 &:= (Q((Q(8) + (6))) + (Q(Q(8)) \times 20)) \\86832 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(6)) + ((Q(8) - 3)))) - Q(Q(2))) \\86833 &:= (-8 - ((Q(Q(6)) \times (-Q(8) + 3)) - (Q(3)))) \\86835 &:= (8 - ((Q(Q(6)) \times (-Q(8) + 3)) + (5))) \\86836 &:= (Q((8 - 6)) + ((Q(8) + 3) \times Q(Q(6)))) \\86839 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(6)) + ((Q(8) - 3)))) - 9) \\86848 &:= (((Q(8) \times Q(Q(6))) + Q(Q(8))) - Q(Q(4))) + Q(8)) \\86865 &:= (((-Q(8)) + Q(Q(6))) \times (Q(8) + (6))) + Q(Q(5))) \\86875 &:= ((Q(8) + ((68 + 7))) \times Q(Q(5))) \\86876 &:= (-Q(8) - (((6 + 8) + Q(Q(7))) \times (-Q(6)))) \\86896 &:= (Q(8) - (Q(Q(6)) \times ((8 - Q(9)) + (6)))) \\86912 &:= (Q(8) \times (Q(Q(6)) + (Q((9 - 1) - 2))) \\86922 &:= (((Q(Q(8)) - (-6 \times Q(Q(9)))) \times 2) - 2) \\86924 &:= ((Q(Q(8)) - (-6 \times Q(Q(9)))) \times (-2 - 4)) \\86925 &:= (((Q(Q(8)) - Q((6 + Q(9)))) - (Q(2))) \times (-Q(5))) \\86928 &:= (((Q(8) + Q((-6) + Q(9))) \times Q(Q(2))) - Q(Q(8))) \\86972 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(6)) + ((9 \times 7)))) - (Q(2))) \\86973 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(6)) + ((9 \times 7)))) - 3) \\86976 &:= (Q(8) \times (((Q(6) - 9) \times Q(7)) + Q(6))) \\86986 &:= ((Q(Q(8)) - (6 \times 9)) + (Q(8) \times Q(Q(6)))) \\87025 &:= (Q((Q(8) - (7 - 02))) \times Q(5)) \\87045 &:= ((Q(Q(8)) + Q(7)) \times ((0 - 4) + Q(5))) \\87123 &:= ((Q(8) + Q(7)) \times ((1 + Q(Q(Q(2)))) \times 3)) \\87164 &:= ((Q(8) \times (-7) + Q((1 + Q(6)))) - (4)) \\87168 &:= (8 \times ((7 - Q((1 + Q(6)))) \times (-8))) \\87175 &:= ((8 - (-71) \times Q(7)) \times Q(5)) \\87225 &:= (((-Q(8)) - Q(Q(7))) - Q((Q(Q(2)) + Q(Q(2)))) \times (-Q(5))) \\87232 &:= (((Q(Q(8)) - (7) \times (-Q(2)))/(-3)) \times Q(Q(2))) \\87249 &:= (((Q((Q(8) + (7))) + 2) \times Q(4)) + Q(Q(9))) \\87256 &:= (Q(8) - ((Q(Q(7)) - ((Q(2) - Q(5)))) \times (-Q(6)))) \\87273 &:= ((Q((8 \times 7)) + Q(Q((2 + 7)))) \times Q(3)) \\87279 &:= (((-Q(8)) - (-Q(7)) \times Q(Q(Q(2)))) \times 7) - (Q(9)) \\87289 &:= ((8 - Q(7)) \times ((Q(Q(Q(2))) \times (-8)) - (Q(9)))) \\87297 &:= ((-Q(8)) - ((-Q(7)) \times Q(Q(Q(2)))) + 9) \times 7) \\87326 &:= (8 - ((-Q(7)) \times Q(Q(3))) \times (Q(Q(2)) + (6))) \\87329 &:= ((8 \times Q(Q(7))) + (Q(Q(3)) \times Q(29))) \\87336 &:= (((-8) + Q(Q(7))) + 33) \times Q(6)) \\87352 &:= (-8 - ((-Q(Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(5) - Q(2)))) \\87376 &:= ((Q((-8) + Q(7)) \times (3 + Q(7))) - (Q(6))) \\87399 &:= (((Q(8) + Q((-Q(7)) + Q(Q(3)))) - 9) \times Q(9)) \\87416 &:= ((-8) + (7 \times Q(Q(4)))) \times Q((1 + 6)) \\87424 &:= (((-8) + Q(74)) - Q(2)) \times Q(4)) \\87435 &:= ((Q((8 + Q(7))) - (Q(Q(4)) \times Q(Q(3)))) \times (-5)) \\87457 &:= ((Q(8) \times (Q(7) + (Q(Q(4)) \times 5))) + Q(Q(7))) \\87488 &:= ((-8) + Q(74)) \times (8 + 8)) \\87489 &:= ((Q(Q(8)) + Q(((7 + 4) + Q(8)))) \times 9) \\87536 &:= (8 \times (((7 \times Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + 6)) \\87537 &:= ((8 \times ((7 \times Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(7))) \\87543 &:= (8 + ((Q((Q(7) + Q(5))) \times Q(4)) - Q(Q(3)))) \\87544 &:= (-8 + ((Q((Q(7) + Q(5))) - (4) \times Q(4))) \\87546 &:= (-Q(8)) - ((Q((Q(7) + Q(5))) \times (-Q(4))) + (6)) \\87552 &:= (-Q(8) + (Q((Q(7) + ((5 \times 5))) \times Q(Q(2)))) \\87564 &:= (Q(8) - ((7 \times Q(Q(5))) \times (-Q(6) - Q(4)))) \\87567 &:= ((Q(8) \times Q((7 + (5 \times 6)))) - Q(7)) \\87568 &:= (Q((Q(8) + Q((7 - 5)))) + (Q(Q(6)) \times Q(8))) \\87592 &:= ((Q(8) + ((Q(Q(7)) + (Q(5))) \times 9)) \times Q(2)) \\87596 &:= (-Q(8) - ((Q(Q(7)) + (Q(5) + 9)) \times (-Q(6)))) \\87616 &:= (Q(8) \times Q(((7 \times 6) + 1) - 6)) \\87624 &:= (8 + (Q((76 - 2)) \times Q(4))) \\87625 &:= ((Q((8 + Q(7))) + Q(Q((6 - 2)))) \times Q(5)) \\87632 &:= ((Q(8) \times Q((Q(7) - (Q(6)/3)))) + Q(Q(2))) \\87633 &:= (((-Q(8)) - (-7 \times Q(Q(6)))) \times Q(3)) + Q(Q(Q(3))) \\87652 &:= ((-Q(8)) + (Q(Q(7)) \times Q(6)) + (5 \times Q(Q(Q(2)))) \\87655 &:= ((Q(8) \times ((Q(7) + Q(Q(6)) + (Q(5)))) - (Q(5))) \\87664 &:= (-Q(8) - (((Q(Q(7)) + (Q(6))) \times (-Q(6))) + (4))) \\87672 &:= (8 \times (-Q(7) + ((-6) + Q(7)) \times Q(Q(Q(2)))) \\87675 &:= (((-Q(8)) - Q(Q(7))) + Q(Q(6))) \times (-75)) \\87676 &:= (-((8 \times 7)) + ((Q(6) + Q(Q(7))) \times Q(6))) \\87688 &:= ((Q(8) + Q(7)) \times (Q((Q(6) - 8)) - 8)) \\87693 &:= ((Q(Q(8)) + (-7 \times Q(69))) \times (-3)) \\87696 &:= (((8 + Q(Q(7))) + (Q(6) - 9)) \times Q(6)) \\87723 &:= (Q((8 + Q(7))) \times ((7 + 2) \times 3)) \\87742 &:= (-Q(8) + (((Q(7) \times 7) \times Q(Q(4))) - 2)) \\87744 &:= (((Q((8 \times 7)) \times (-7)) + Q(4)) \times (-4)) \\87758 &:= (-Q(Q(8))) - (-((7 + 7) \times Q(Q(Q(-(5 - 8))))) \\87792 &:= (Q(8) + ((7 + Q((-7) + Q(9))) \times Q(Q(2)))) \\87796 &:= (Q(8) - ((Q((Q(7) + Q(7))) \times (-9)) - Q(Q(6)))) \\87825 &:= ((-87) + Q((Q(8) - Q(2)))) \times Q(5)) \\87872 &:= (Q(8) + ((7 \times Q(8)) \times Q((7 \times 2)))) \\87928 &:= (8 - (-7 \times (Q(92) + Q(Q(8)))) \\87945 &:= ((Q(Q(8)) - (Q(79))) \times (-Q(4) + Q(5))) \\87952 &:= (-Q(8) + ((Q((-7) + Q(9)) + (Q(5))) \times Q(Q(2)))) \\87984 &:= ((Q(8) \times Q(Q(7))) + ((9 + Q(Q(8))) \times (-Q(4)))) \\87985 &:= -(((Q(Q(8)) - (Q(Q(7)) \times Q(9))) - (Q(Q(8)) \times (-Q(5)))) \\88062 &:= ((Q(8) \times (80 + Q(Q(6)))) - 2) \\88064 &:= (Q(8) \times (80 + (6^4))) \\88124 &:= ((Q((8 + Q(8))) \times (1 + Q(Q(2)))) - (4)) \\88125 &:= (((Q(8) + (81)) - Q(2)) \times Q(Q(5)))\end{aligned}$$

- 88128 := (Q((8 + Q(8))) × (1 + (2 × 8)))
- 88136 := (8 + ((Q(8) + (1 + 3)) × Q(Q(6))))
- 88144 := ((Q((8 + Q(8))) × (1 + Q(4))) + Q(4))
- 88177 := ((Q((8 + Q(8))) × 17) + Q(7))
- 88256 := ((-Q(8) - Q(Q(8))) + (Q(Q(Q(2))) × Q((Q(5) - (6)))))
- 88273 := ((Q(8) × Q(Q(8 - 2))) + (Q(73)))
- 88322 := (-8 - ((Q(Q(8)) - Q(Q(3))) × (-22)))
- 88336 := (Q(Q(8)) - ((-Q(8) × Q(Q(3 + 3))) - Q(Q(6))))
- 88375 := ((Q(Q(8)) - (8³ + Q(7))) × Q(5))
- 88384 := ((Q((8 + Q(8))) × (Q(3) + 8)) + Q(Q(4)))
- 88395 := ((8 × (Q((Q(8) + 3)) + Q(Q(9)))) - (5))
- 88464 := (Q(8) - (-((Q(8) + (4)) × (Q(Q(6)) + (4)))))
- 88476 := ((-8) + (8 × Q(Q(4)))) + (Q(Q(7)) × Q(6))
- 88525 := (((Q(8) + Q((Q(8) - 5))) - (Q(2))) × Q(5))
- 88533 := ((-Q(8)) - ((Q(Q(8)) - Q(Q(5)))/(-3))) × Q(Q(3))
- 88536 := (8 × (((Q(Q(8)) + (Q(5))) × 3) - Q(Q(6))))
- 88566 := -((Q((8 + Q(8))) - ((5⁶ × 6)))
- 88576 := (Q(8) × (((Q(8) - Q(5)) + Q(7)) + Q(Q(6))))
- 88592 := ((Q(Q(8)) - (Q(Q(8)) × 5)) + (Q(Q(9)) × Q(Q(2))))
- 88623 := (((-Q(8)) + Q(Q(8))) × (6 + Q(Q(2)))) - Q(Q(3))
- 88632 := ((8 + Q(8)) × ((Q(Q(6)) - Q(Q(3))) + Q(Q(2))))
- 88635 := ((Q(8) × ((8 + Q(Q(6))) + Q(Q(3)))) - (5))
- 88640 := (Q(Q(8)) - ((-Q(8)) × Q(Q(6))) - Q(40))
- 88656 := ((Q(8) × ((Q(8) + Q(Q(6))) + (5))) + Q(Q(6)))
- 88659 := (((8 × (-Q(8)) + Q(Q(6)))) - (5)) × 9)
- 88673 := (((Q(8) × (-8)) - Q(Q(6))) × (-Q(7))) + Q(Q(3))
- 88676 := (-((Q(8) - Q(8 × 6))) + (Q(Q(7)) × Q(6)))
- 88695 := (((8 + Q(Q(8))) × Q(6)) - (9⁵))
- 88697 := ((8 × ((-Q(8)) + Q(Q(6))) × 9) - (7))
- 88712 := (8 × (Q(8) + (Q(7) × Q((-1) + Q(Q(2))))))
- 88725 := (Q((Q(8) + (8 - 7))) × (-Q(2) - Q(5)))
- 88732 := (-8 - ((Q(8) + Q(Q(7))) × (-Q(3 × 2))))
- 88736 := ((Q(8) + (Q(Q(8)) × (-Q(7) - Q(Q(3)))))/(-6))
- 88737 := ((Q(8) × ((Q(Q(8)) - Q(7))/3)) + Q(Q(7)))
- 88764 := (((Q(Q(8)) × 87) - Q(Q(6)))/4)
- 88765 := (((8 × 8) + Q(Q(7))) × Q(6)) + (Q(5)))
- 88776 := (((Q(8) + (8 - 7)) + Q(Q(7))) × Q(6))
- 88832 := -((Q(Q(8)) + ((Q(88) × (-3)) × Q(2))))
- 88837 := (Q(Q((8 - (8/8)))) × 37)
- 88856 := -((Q(Q(8)) - ((-8) - Q(8)) × (5 - Q(Q(6))))))
- 88968 := (8 × ((-Q(8)) + Q(Q(9))) + Q(68))
- 88975 := (((Q(8) - 8) × Q((-9) + Q(7))) - Q(Q(5)))
- 89092 := (-8 - (Q(90) × (-9 + 2)))
- 89152 := (Q(8) × ((Q(9) + Q(Q(1 + 5)))) + Q(Q(2)))
- 89216 := (Q(8) × (Q(9 - Q(2)) + Q((1 + Q(6))))
- 89249 := (((Q(8) × Q(9 × Q(2))) - Q(Q(4))) + Q(Q(9)))
- 89264 := (((Q(Q(8) + 9)) + Q(Q(Q(2)))) - 6) × Q(4))
- 89267 := (((Q(Q(8)) - Q(Q(9))) - Q(Q(2))) × (-Q(6))) - Q(7))
- 89316 := (((Q(Q(8)) - Q(Q(9))) - Q((3 + 1))) × (-Q(6)))
- 89327 := (((Q(Q(8)) + (Q(93))) + Q(Q(2))) × 7)
- 89344 := ((Q(Q(8)) - (-93 × Q(4))) × Q(4))
- 89352 := (-((8 × 9) × (-Q(35) - Q(Q(2))))
- 89353 := ((Q(Q(8)) × (9 + Q(3))) + (Q(5)³))
- 89356 := (((Q(8) + Q(9)) × (-Q(3) + Q(Q(5)))) + (Q(6)))
- 89365 := (((Q(Q(8)) - Q(Q(9))) × (-36)) + Q(Q(5)))
- 89375 := (((-8) + Q((9 + 3))) + (7)) × Q(Q(5))
- 89376 := (8 × (Q(9) + (3 × (Q(Q(7)) + Q(Q(6)))))
- 89424 := ((Q(8) + (9 - 4)) × Q(Q((2 + 4))))
- 89448 := (8 × ((Q(Q(9)) - (4)) + Q((4 + Q(8))))
- 89465 := ((Q(8) + Q(9)) × (Q(Q(4)) + Q((-6) + Q(5))))
- 89469 := (((Q(8) × Q(9 × 4)) - Q(6)) + Q(Q(9)))
- 89472 := (((Q((Q(8) + 9)) + Q(Q(4))) + (7)) × Q(Q(2)))
- 89479 := (((8 × (9 - 4)) × Q(Q(7))) - Q(Q(9)))
- 89480 := 8 × (Q(Q(9)) + Q(4 + Q(8))) + 0
- 89481 := 8 × (Q(Q(9)) + Q(4 + Q(8))) + 1
- 89482 := 8 × (Q(Q(9)) + Q(4 + Q(8))) + 2
- 89483 := 8 × (Q(Q(9)) + Q(4 + Q(8))) + 3
- 89484 := 8 × (Q(Q(9)) + Q(4 + Q(8))) + 4
- 89485 := 8 × (Q(Q(9)) + Q(4 + Q(8))) + 5
- 89486 := 8 × (Q(Q(9)) + Q(4 + Q(8))) + 6
- 89487 := 8 × (Q(Q(9)) + Q(4 + Q(8))) + 7
- 89488 := 8 × (Q(Q(9)) + Q(4 + Q(8))) + 8
- 89489 := 8 × (Q(Q(9)) + Q(4 + Q(8))) + 9
- 89497 := ((-8) - (Q(Q(9)) × Q(4)) + (Q(9) × Q(Q(7))))
- 89528 := (Q((Q(8) - (9 × 5))) × (Q(Q(Q(2))) - 8))
- 89535 := -((Q(Q(8)) + ((-Q(9)) × Q((Q(5) + Q(3)))) + (5))))
- 89536 := (((Q(8) + Q(9)) × Q(Q(5))) - Q((-3) + Q(6)))
- 89552 := (((-Q(8)) + Q(Q(9))) - Q((Q(5) + (5)))) × Q(Q(2)))
- 89558 := -((Q(Q(8)) + ((-Q(9) + 5)) × Q((Q(5) + 8))))
- 89572 := ((Q((8 + 9)) + Q(Q(5))) × (Q(7) × 2))
- 89575 := ((Q(Q(8)) - (9 × 57)) × Q(5))
- 89621 := -((Q(Q(8)) - (Q(9) × (Q((Q(6) - 2)) + 1))))
- 89626 := (((Q(Q(8)) - (Q(9))) × (6 + Q(Q(2)))) + Q(Q(6)))
- 89632 := (Q(Q(8)) + (((Q(Q(9)) - Q(Q(6))) + Q(Q(3))) × Q(Q(2))))
- 89641 := (((-8) - Q(Q(9))) + Q(Q(6))) × (-Q(4) + 1))
- 89664 := (((Q(8) × (Q(9) + (6))) + Q(6)) × Q(4))
- 89712 := ((89 × 7) × Q(12))
- 89793 := (((Q(Q(8)) + Q(Q(9))) + Q(7)) × 9) - Q(Q(Q(3))))
- 89856 := (Q(8) × ((-Q(9)) + Q((Q(8) - Q(5)))) - (Q(6)))
- 89864 := (8 × ((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) + (Q((6 × 4))))
- 89872 := (((Q(8) × 9) + Q((Q(8) + (7)))) × Q(Q(2)))
- 89879 := (Q((8 + 9)) × ((8 × Q(7)) - Q(9)))
- 89945 := (-((Q(8) - 9)) - ((-9) × Q(4)) × Q(Q(5)))

$$\begin{aligned} 90315 &:= (-Q(90) + (Q(Q(Q(3))) \times 15)) \\ 90367 &:= (((-Q(90)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-6)) + Q(Q(7))) \\ 90576 &:= (((90 + Q(5)) + Q(Q(7))) \times Q(6)) \\ 90625 &:= ((Q(9) + Q((06 + 2))) \times Q(Q(5))) \\ 90639 &:= (((Q(90) \times Q(6))/3) - Q(Q(9))) \\ 90936 &:= ((Q(90) + Q((Q(9) + 3))) \times 6) \\ 91044 &:= (-Q(9)) \times (-Q(10)) - Q((Q(4) + Q(4)))) \\ 91125 &:= (Q(9) \times 1125) \\ 91233 &:= (Q(Q(9)) - (-12) \times Q((3 + Q(Q(3)))))) \\ 91238 &:= (Q(Q((9 \times 1) - 2))) \times 38) \\ 91287 &:= (-Q(9)) \times (((-1) + Q(Q(2))) + 8) \times (-Q(7))) \\ 91296 &:= (((Q((9 + 1))^2) \times 9) + Q(Q(6))) \\ 91375 &:= ((Q(Q((9 - 1))) - Q(3 \times 7))) \times Q(5)) \\ 91449 &:= ((Q(Q(9)) + Q(((1 - Q(4)) \times (-4)))) \times 9) \\ 91454 &:= ((Q(Q(9)) \times 14) - Q((5 \times 4))) \\ 91495 &:= (-9) + (14 \times (Q(Q(9)) - (Q(5)))) \\ 91675 &:= (((Q(9) \times Q(16)) - Q(Q(7))) \times 5) \\ 91688 &:= ((Q(Q(9)) + Q(((1 \times 6) + Q(8)))) \times 8) \\ 91692 &:= (((Q(Q(9)) \times (-1 + 6)) + (Q(9))) \times (-2)) \\ 91728 &:= ((Q(9) + Q(-(1 - 7))) \times Q(28)) \\ 91742 &:= ((Q(Q(9)) - (1 + 7)) \times (Q(4) - 2)) \\ 91773 &:= ((Q(Q(9)) \times ((1 \times 7) + 7)) - Q(Q(3))) \\ 91785 &:= ((Q(9) + Q((1 + 7))) \times (8 + Q(Q(5)))) \\ 91822 &:= (((Q(Q(9)) \times (1 - 8)) + Q(Q(2))) \times (-2)) \\ 91847 &:= ((Q(Q(9)) \times (18 - 4)) - (7)) \\ 91852 &:= ((Q(Q(9)) \times ((1 + 8) + 5)) - 2) \\ 91853 &:= ((Q(Q(9)) - 1) + ((8 + 5) \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 91854 &:= (Q(Q(9)) \times ((1 + Q((8 - 5))) + (4))) \\ 91863 &:= ((Q(Q(9)) \times ((1 \times 8) + 6)) + (Q(3))) \\ 91864 &:= (((Q(Q(9)) + 1) \times (8 + 6)) - (4)) \\ 91865 &:= (((Q(Q(9)) - 1) \times (8 + 6)) + (Q(5))) \\ 91868 &:= ((Q(Q(9)) + (1^8)) \times (6 + 8)) \\ 91872 &:= ((9 - (Q(Q((1 + 8)))) \times (-7))) \times 2) \\ 91875 &:= ((91 + (8 \times 7)) \times Q(Q(5))) \\ 91935 &:= (Q(9) \times (1 + (Q(9) \times (Q(3) + (5)))))) \\ 91967 &:= (((Q(9) - (1 + 9)) \times Q(Q(6))) - Q(7)) \\ 92144 &:= (((-Q(9) - Q(21))) \times Q(Q(4))) - Q(4)) \\ 92225 &:= (((-Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) \times (-2) + Q((-2) + Q(5)))) \\ 92240 &:= (((9 \times Q(Q(Q(2)))) + 2) \times 40) \\ 92254 &:= ((Q(Q(9)) \times (Q(Q(2)) - 2)) + Q((5 \times 4))) \\ 92256 &:= ((92 + Q(2)) \times Q((Q(5) + (6)))) \\ 92257 &:= (((-9) \times (Q(Q(2)) - (Q(Q(2)) \times Q(Q(5)))))) + Q(Q(7))) \\ 92259 &:= (((Q(9) \times 2) \times Q((-2) + Q(5))) + Q(Q(9))) \\ 92287 &:= ((Q((Q(9) - 2)) \times Q(Q(2))) - Q(87)) \\ 92295 &:= (-Q((9 + 2))) + (Q(Q(2)) \times Q((Q(9) - (5)))) \\ 92324 &:= (-92) + (Q((3 + Q(Q(2)))) \times Q(Q(4))) \\ 92335 &:= (-Q(9)) + (Q(Q(2)) \times Q((Q(3 \times 3) - (5)))) \\ 92340 &:= Q(9) \times (-Q(Q(2)) + Q(34)) + 0 \\ 92341 &:= Q(9) \times (-Q(Q(2)) + Q(34)) + 1 \\ 92342 &:= Q(9) \times (-Q(Q(2)) + Q(34)) + 2 \\ 92343 &:= Q(9) \times (-Q(Q(2)) + Q(34)) + 3 \\ 92344 &:= Q(9) \times (-Q(Q(2)) + Q(34)) + 4 \\ 92345 &:= Q(9) \times (-Q(Q(2)) + Q(34)) + 5 \\ 92346 &:= Q(9) \times (-Q(Q(2)) + Q(34)) + 6 \\ 92347 &:= Q(9) \times (-Q(Q(2)) + Q(34)) + 7 \\ 92348 &:= Q(9) \times (-Q(Q(2)) + Q(34)) + 8 \\ 92349 &:= Q(9) \times (-Q(Q(2)) + Q(34)) + 9 \\ 92351 &:= (-Q(9)) - (-Q(Q(2))) \times (Q((Q(Q(3)) - (5))) + 1)) \\ 92353 &:= (Q(9) - (-Q(Q(2))) \times (-Q(3) + Q((-5) + Q(Q(3)))))) \\ 92359 &:= (-9) - (Q(Q(2)) \times (3 - Q((-5) + Q(9)))) \\ 92367 &:= (9 - (2 \times ((Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times (-7)))) \\ 92376 &:= (((Q(9) \times 2) + 3) + Q(Q(7))) \times Q(6)) \\ 92415 &:= ((Q(Q(9)) - Q((Q(2) + Q(4)))) \times 15) \\ 92416 &:= (Q((92 - Q(4))) \times 16) \\ 92423 &:= ((9 - 2) + (Q(Q(4)) \times Q((Q(Q(2)) + 3)))) \\ 92425 &:= ((Q(Q((9 - 2))) + Q(Q((4 + 2)))) \times Q(5)) \\ 92432 &:= ((Q(Q(9)) - Q((Q(2) \times (4 + 3)))) \times Q(Q(2))) \\ 92434 &:= ((9 \times 2) + (Q(Q(4)) \times Q((3 + Q(4)))) \\ 92447 &:= (((Q((Q(9) - Q(2))) \times Q(4)) - Q(4)) - Q(Q(7))) \\ 92455 &:= (Q((9 + (2 \times Q(4)))) \times 55) \\ 92465 &:= (Q((9 - 2)) + (Q(Q(4)) \times Q((-6) + Q(5)))) \\ 92467 &:= (-Q(9)) - (-Q(2)) \times ((Q(4) \times Q(Q(6))) + Q(Q(7)))) \\ 92480 &:= (Q((9 \times 2) + Q(4))) \times 80) \\ 92489 &:= (Q((Q(9) + Q(2))) + (Q(4) \times Q((Q(8) + 9)))) \\ 92495 &:= ((Q(9) - 2) + (Q(4) \times Q((Q(9) - (5)))))) \\ 92525 &:= (((Q(Q(9)) + Q((Q(2) + Q(5))))/2) \times Q(5)) \\ 92535 &:= (((Q(Q(9)) + (Q(2))) \times (5 + Q(3))) + Q(Q(5))) \\ 92537 &:= (9 + (Q(Q(2)) \times (Q((-5) + Q(Q(3)))) + 7)) \\ 92538 &:= (9 \times (Q(Q((Q(2) + (5)))) + Q((-3) + Q(8)))) \\ 92548 &:= ((Q(9) + (Q(Q(Q(2))) \times 5)) \times (4 + Q(8))) \\ 92575 &:= ((Q((9 \times 2) + 5)) \times 7) \times Q(5) \\ 92592 &:= (((9 + 2) + Q((-5) + Q(9))) \times Q(Q(2))) \\ 92625 &:= ((Q(((Q(9) + Q(Q(2))) - (Q(6)))) - (Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\ 92664 &:= (-Q(9)) \times ((Q(Q(2)) + (6)) \times (-Q(6) + Q(4))) \\ 92673 &:= (Q((9^2)) + (Q(6) \times (Q(Q(7)) - (Q(3)))) \\ 92675 &:= ((9 - (-2) \times Q((-6) + Q(7)))) \times Q(5) \\ 92677 &:= (Q((Q(9) - 2)) + ((Q(6) \times Q((7 \times 7)))) \\ 92684 &:= ((Q(9) - Q((2 + Q(6)))) \times (-Q(8) + (4))) \\ 92689 &:= (Q(Q(9)) + (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(8))) - 9))) \\ 92726 &:= ((Q(Q(9)) \times Q(Q(2))) - (Q(7) \times (Q(Q(Q(2))) - 6))) \\ 92736 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(2))) - Q((7 \times Q(3)))) \times Q(6)) \\ 92745 &:= (-Q(9)) \times ((-27) + Q(Q(4))) \times (-5)) \\ 92750 &:= ((9 + Q(Q(Q(2)))) \times (7 \times 50)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}92754 &:= ((Q(Q(9)) + ((Q(Q(2)) - Q(Q(7))) \times Q(Q(5))))/(-Q(4))) \\92766 &:= ((Q(9) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(7)) \times (-6 + Q(6)))) \\92825 &:= ((Q((-Q(9)) + Q((Q(2) + 8)))) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(5) \\92826 &:= (-Q(9)) \times ((2 + 8) - Q((-2) + Q(6))) \\92833 &:= (Q(Q(9)) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(3 + 3))))) \\92872 &:= ((9 - Q(Q(Q(2)))) \times (-8) \times (Q(7) - 2)) \\92916 &:= ((Q(9) + Q((Q(-((2 - 9))) + 1))) \times Q(6)) \\92928 &:= (Q((Q(9) - ((2 - 9)))) \times (Q(2) + 8)) \\92935 &:= (-9) + (Q(Q(2)) \times (Q((Q(9) - Q(3))) + Q(Q(5)))) \\92988 &:= (Q(9) \times (Q((2 \times (9 + 8))) - 8)) \\92997 &:= (Q(Q(9)) - (-((2 \times (9 + 9))) \times Q(Q(7)))) \\93125 &:= (((Q((9 + 3)) + 1) + Q(2)) \times Q(Q(5))) \\93168 &:= (9 \times ((3 - 1) - Q(Q(6))) \times (-8)) \\93184 &:= (((Q(9) + Q(3)) + 1) \times Q((8 \times 4))) \\93240 &:= (9 \times ((3 + Q(Q(Q(2)))) \times 40)) \\93244 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(3))) \times (-2) + Q(4)) + Q(Q(4))) \\93248 &:= (((Q(9) - 3)^2) \times Q(4)) - Q(Q(8)) \\93257 &:= -((Q((Q(9) - Q(3))) - ((Q(Q(2)) + (Q(5))) \times Q(Q(7)))) \\93258 &:= (9 \times (Q((Q(Q(3)) - 2)) - (-Q(5) - Q(Q(8)))) \\93264 &:= ((Q(Q(9)) + ((-3) \times Q(Q(Q(2)))) + Q(6)) \times Q(4)) \\93276 &:= ((9^3) \times (2^7)) - Q(6) \\93279 &:= (-Q(Q(9))) + ((3 \times Q(Q(Q(2)))) \times (Q(7) + Q(9))) \\93285 &:= (-((9 \times 3)) \times ((Q(Q(2)) - Q(Q(8))) + Q(Q(5)))) \\93292 &:= -(((Q(Q(9)) + 3) - (Q(Q(2)) \times Q((Q(9) - 2)))) \\93295 &:= (-Q(Q(9))) - (Q((Q(Q(3)) - 2)) \times (9 - Q(5))) \\93312 &:= ((Q(9) - Q(3)) \times Q((3 \times 12))) \\93321 &:= (9 \times ((Q((-Q(3)) + Q(Q(3)))) \times 2) + 1) \\93328 &:= (((9 \times Q(Q(3 + 3))) + 2) \times 8) \\93366 &:= ((9 + Q(3)) \times (3 + Q((Q(6) + Q(6)))) \\93375 &:= ((9 - (Q(Q(3)) \times (3 - Q(7)))) \times Q(5)) \\93384 &:= ((9 + Q(3)) \times (Q((Q(3) \times 8)) + (4))) \\93393 &:= ((Q(9) \times Q(33)) + Q((Q(9) - Q(3)))) \\93396 &:= ((Q(9) + 3) + (-((Q(3) - Q(9))) \times Q(Q(6)))) \\93424 &:= ((Q(Q(9)) - (Q((3 + Q(4))) \times 2)) \times Q(4)) \\93440 &:= ((-Q(Q(9))) + Q((Q(Q(3)) - Q(4)))) \times (-40) \\93456 &:= ((Q(9) \times Q(34)) - (5 \times Q(6))) \\93465 &:= ((Q(Q(9)) - ((Q(Q(3)) + Q(Q(4))) \times (-Q(6)))) \times 5) \\93467 &:= ((Q(9) \times Q(34)) - Q((6 + 7))) \\93472 &:= ((Q(Q(9)) - ((3 \times Q(Q(4))) - Q(7))) \times Q(Q(2))) \\93474 &:= (Q(9) \times ((Q(Q(3)) - Q(4)) + Q((Q(7) - Q(4)))) \\93476 &:= ((Q((Q(9) + 3)) - Q(4)) + (Q(Q(7)) \times Q(6))) \\93492 &:= (9 \times ((Q(34) \times 9) - Q(Q(2)))) \\93525 &:= ((-9) - ((-3) \times Q(Q(5))) \times 2) \times Q(5) \\93555 &:= (-Q(9)) \times (((Q(Q(3)) + Q(5)) \times (-5)) - Q(Q(5))) \\93568 &:= ((Q(9) \times Q((Q(3) + Q(5)))) - (68)) \\93573 &:= ((Q(9) \times Q((Q(3) + Q(5)))) - (7 \times Q(3))) \\93575 &:= (((9 - 3) \times Q(Q(5))) - (7)) \times Q(5) \\93584 &:= (((Q(9) + Q((Q(Q(3)) - (5)))) - 8) \times Q(4)) \\93587 &:= ((Q((9 + Q(3))) \times Q((Q(5) - 8))) - Q(7)) \\93595 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(3) + (Q(59) \times Q(5)))) \\93625 &:= (((Q(9) - Q(3)) \times (Q(Q(6)) + (Q(2)))) + (Q(5))) \\93627 &:= (-9) - (-36) \times Q((2 + Q(7))) \\93628 &:= ((Q(9) \times Q((36 - 2))) - 8) \\93636 &:= (((Q(9) - Q(3)) \times Q(6)) + Q(3)) \times Q(6) \\93639 &:= (Q(Q((9/Q(3)) + (6)))) \times 39) \\93645 &:= (9 + (Q(Q(3)) \times Q(((Q(6)/4) + Q(5)))) \\93649 &:= (((Q(9) - Q(3)) \times Q(Q(6))) + Q(Q(4))) + (Q(9)) \\93652 &:= ((Q(9) \times Q((3 + 6) + Q(5))) + Q(Q(2))) \\93663 &:= (-((Q(9) - Q(3))) \times (-6 - Q(Q(6)))) - Q(Q(3)) \\93672 &:= (Q((9 - 3)) - (-Q(6) \times Q((Q(7) + 2)))) \\93725 &:= (((Q(Q(9)) - 3) - Q((Q(7) + Q(2)))) \times Q(5)) \\93726 &:= ((Q(9) + Q(3)) - (Q((Q(7) + 2)) \times (-Q(6)))) \\93744 &:= ((93 \times 7) \times Q((Q(4) - (4)))) \\93758 &:= (-((Q(93) - (7))) - (-Q(5) \times Q(Q(8)))) \\93767 &:= (-((Q(9) - Q(3))) \times (-7 - Q(Q(6)))) - Q(7) \\93782 &:= -(((Q(Q(9)) + Q(3)) + ((Q(7) \times Q(Q(8)))/(-2))) \\93814 &:= -((Q(Q(9)) + ((Q(Q(3)) - Q(Q(8))) \times Q((1 + 4)))) \\93816 &:= (-((Q(9) - Q(3))) \times (-((8 - 1) - Q(Q(6)))) \\93825 &:= ((9 \times 3) \times ((Q(Q(8)) + Q(2)) - Q(Q(5)))) \\93827 &:= ((-Q(9)) \times (-Q(38) + Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(7))) \\93845 &:= ((-Q(9)) - ((Q(3) + Q(8)) \times Q(Q(4)))) \times (-5) \\93856 &:= (Q(9) - (Q(-((Q(3) - Q(8)))) \times (5 - Q(6)))) \\93872 &:= -(((Q(Q(9)) - Q(Q(3))) + ((Q(Q(8)) \times Q(7)))/(-2))) \\93879 &:= (((Q((9 + 3)) \times 8) + (7)) \times Q(9)) \\93888 &:= ((Q(Q((9 - 3))) + 8) \times (8 + Q(8))) \\93892 &:= ((Q((9 + Q(3))) \times Q((8 + 9))) + Q(Q(Q(2)))) \\93895 &:= -(((Q(Q(9)) - Q(Q(3))) - ((Q(Q(8)) - (Q(9))) \times Q(5))) \\93928 &:= (((Q((Q(9) - Q(3))) + Q(Q(9))) - (Q(2))) \times 8) \\93960 &:= (Q(9) - Q(3)) \times (9 + Q(Q(6))) + 0 \\93961 &:= (Q(9) - Q(3)) \times (9 + Q(Q(6))) + 1 \\93962 &:= (Q(9) - Q(3)) \times (9 + Q(Q(6))) + 2 \\93963 &:= (Q(9) - Q(3)) \times (9 + Q(Q(6))) + 3 \\93964 &:= (Q(9) - Q(3)) \times (9 + Q(Q(6))) + 4 \\93965 &:= (Q(9) - Q(3)) \times (9 + Q(Q(6))) + 5 \\93966 &:= (Q(9) - Q(3)) \times (9 + Q(Q(6))) + 6 \\93967 &:= (Q(9) - Q(3)) \times (9 + Q(Q(6))) + 7 \\93968 &:= (Q(9) - Q(3)) \times (9 + Q(Q(6))) + 8 \\93969 &:= (Q(9) - Q(3)) \times (9 + Q(Q(6))) + 9 \\93985 &:= (((Q((Q(9) - Q(3))) + Q(Q(9))) \times 8) + (Q(5))) \\94158 &:= -(((Q(Q(9)) + Q(41)) + (-Q(5) \times Q(Q(8)))) \\94208 &:= ((Q((9 - 4)) - 2) \times Q(Q(08))) \\94214 &:= (((Q(9) \times 4) + 2) \times Q((1 + Q(4)))) \\94224 &:= ((Q(Q(9)) - (42 \times Q(Q(2)))) \times Q(4))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 94225 &:= (Q((Q(9) - Q(4))) - (Q((Q(Q(2)) - (Q(2)))) \times (-Q(Q(5)))) \\
 94263 &:= ((Q(Q((-9) + Q(4)))) + (Q(Q(2)))) \times (Q(6) + 3)) \\
 94265 &:= ((Q(9) + (4)) \times (Q((Q(Q(2)) + (6))) + (Q(Q(5)))) \\
 94281 &:= -((Q(Q(9)) - (42 \times Q(Q((8 - 1)))))) \\
 94284 &:= ((Q(Q(9)) + Q(Q((4 + 2)))) \times (8 + 4)) \\
 94289 &:= (((Q((9 - 4)) - 2) \times Q(Q(8))) + (Q(9))) \\
 94297 &:= ((Q((Q(9) - (4))) \times Q(Q(2))) - (Q(9) \times 7)) \\
 94316 &:= (-9) - ((4 - Q(Q(3))) \times Q((-1) + Q(6))) \\
 94318 &:= (((Q(Q(9)) \times Q(4)) - Q(Q(Q(3)))) - (1 + Q(Q(8)))) \\
 94319 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(4))) \times Q((3 + 1))) - Q(Q(9))) \\
 94325 &:= ((Q(9) - (4)) \times Q((3 + 2^5))) \\
 94338 &:= (9 \times ((-Q(Q(4))) + Q(Q(Q(3)))) + ((Q(Q(3)) + Q(Q(8)))) \\
 94341 &:= (((9 \times Q(Q(4))) - 3) \times 41) \\
 94365 &:= (Q(9) \times (Q(Q(4)) + ((Q(3) + Q((6 \times 5)))) \\
 94375 &:= ((Q((9 \times 4)/3) + (7)) \times Q(Q(5))) \\
 94389 &:= ((Q((9 \times 4)) - 3) \times (Q(8) + 9)) \\
 94423 &:= ((-9) + Q(44)) \times Q((Q(2) + 3)) \\
 94435 &:= (((-Q(9)) \times Q(Q(4))) + (Q(43))) \times (-5) \\
 94455 &:= (-9) - (Q(Q(4)) \times (Q(Q(4)) - (Q((5 \times 5)))) \\
 94457 &:= (((9 \times Q(Q(4))) \times (Q(4) + Q(5))) - (7)) \\
 94459 &:= ((Q((Q(9) - (4))) \times Q(4)) - (5 \times Q(9))) \\
 94461 &:= (((Q(9) - Q(4)) + (4)) \times Q((Q(6) + 1))) \\
 94462 &:= ((9 + Q((4 + 4))) \times (Q(Q(6)) - 2)) \\
 94463 &:= (((-Q(9) - (4))) \times (-Q(4) - Q(Q(6)))) - Q(Q(Q(3))) \\
 94464 &:= ((Q((Q(9) - (4))) \times Q(4)) - Q((Q(6) - Q(4)))) \\
 94480 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(4))) \times Q(4)) - Q(80)) \\
 94527 &:= (9 \times ((Q(Q(4)) \times (Q(5) + Q(Q(2)))) + (7))) \\
 94528 &:= (((Q((Q(9) - (4))) - (Q(5))) \times Q(Q(2))) + Q(8)) \\
 94536 &:= ((Q(Q((-9) + Q(4)))) + (Q((5 \times 3)))) \times Q(6)) \\
 94543 &:= -((Q(Q(9)) + (Q(4) \times ((-Q(5)) \times Q(Q(4))) + Q(Q(3)))) \\
 94544 &:= ((Q((Q(9) - (4))) - (5 \times 4)) \times Q(4)) \\
 94563 &:= ((Q((9 + Q(Q(4)))/5) \times Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) \\
 94568 &:= ((Q(Q(9)) \times Q(4)) - ((5 + Q(Q(6))) \times 8)) \\
 94575 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(4)))/(-5)) \times (-75)) \\
 94608 &:= ((Q(Q(9)) \times Q(4)) + (Q(Q(6)) \times (0 - 8))) \\
 94612 &:= (((-Q(9)) \times (Q(Q(4)) + (Q(6)))) - 1) \times (-Q(2)) \\
 94624 &:= (((-Q(9)) \times (Q(Q(4)) + (Q(6)))) - (Q(2))) \times (-4) \\
 94626 &:= (9 \times ((Q((Q(4) \times 6)) + 2) + Q(Q(6)))) \\
 94628 &:= ((Q(Q((-9) + Q(4))) \times Q(6)) - (-2) \times Q(Q(8))) \\
 94652 &:= (((-Q(9)) \times (4 - Q(Q(6)))) - (Q(Q(5)) \times Q(Q(2)))) \\
 94653 &:= ((Q(94) + Q((Q(6) + (5)))) \times Q(3)) \\
 94658 &:= (94 \times (Q(Q(6)) - Q((Q(5) - 8)))) \\
 94661 &:= (((Q(Q(9)) + Q((Q(4) \times 6))) \times 6) - 1) \\
 94673 &:= ((Q(9) - Q(4)) + (Q(Q(6)) \times 73)) \\
 94685 &:= -(((Q(Q(9)) + (4)) - ((Q(Q(6))/8) \times Q(Q(5)))) \\
 94689 &:= (Q(9) \times ((Q(4) \times 68) + Q(9))) \\
 94725 &:= (((Q(9) - (4)) \times Q(7)) + Q(Q(2))) \times Q(5) \\
 94742 &:= (((Q(9) \times 4) + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 2)) \\
 94743 &:= (((Q((Q(9) - (4))) - (7)) \times Q(4)) - (Q(3))) \\
 94746 &:= (((Q((Q(9) - (4))) - (7)) \times Q(4)) - (6)) \\
 94752 &:= (9 \times (((Q(Q(4)) + Q(Q(7))) - (Q(5))) \times Q(2))) \\
 94768 &:= (((Q((Q(9) + Q(4))) + Q(Q(7))) + (Q(6))) \times 8) \\
 94775 &:= (-9) + (Q(4) \times (Q(77) - (5))) \\
 94783 &:= -((Q(9) - (Q(4) \times Q((7 \times (8 + 3)))))) \\
 94795 &:= ((Q(9) \times Q(-(Q(4) - Q(7)))) + (Q(Q(9)) + (Q(5)))) \\
 94839 &:= ((Q((Q(9) - Q(4))) \times (8 \times 3)) - Q(Q(9))) \\
 94848 &:= ((9 - Q(Q(4))) \times (-8 \times 48)) \\
 94852 &:= (Q(94) + (Q(Q(8)) \times (Q(5) - Q(2)))) \\
 94862 &:= ((Q((-9) + Q(4))) \times Q((8 + Q(6)))) - 2) \\
 94864 &:= (((Q(9) - (4))^{8-6}) \times Q(4)) \\
 94873 &:= ((Q((9 \times 4) + 8)) \times Q(7)) + Q(3)) \\
 94875 &:= ((Q(94) - Q((Q(8) + (7)))) \times Q(5)) \\
 94895 &:= (-Q(9)) + (Q(-((4 - 8))) \times (Q(Q(9)) - Q(Q(5)))) \\
 94927 &:= (((Q(Q(9)) - Q((Q(4) + 9))) \times Q(Q(2))) - Q(7)) \\
 94932 &:= (-Q(9)) \times (-Q(4) - Q((9 + Q((3 + 2)))) \\
 94944 &:= (((9 - 4) + Q((Q(9) - (4)))) \times Q(4)) \\
 94951 &:= (-9) + (Q(4) \times ((Q(Q(9)) - Q(Q(5))) - 1)) \\
 94968 &:= (9 \times (Q(Q(4)) + ((-9) + Q(Q(6))) \times 8)) \\
 95152 &:= (-((Q(9) - (5))) \times ((-1) - Q(Q(5))) \times 2)) \\
 95175 &:= (Q(9) \times ((Q(5) \times (-1) + Q(7))) - Q(5)) \\
 95178 &:= (((Q((9 \times 5)) + 1) \times Q(7)) - Q(Q(8))) \\
 95184 &:= (((-9) \times Q(Q(5))) - (Q(18))) \times (-Q(4)) \\
 95220 &:= ((-9) \times Q((Q(5) - 2))) \times (-20) \\
 95223 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(5))) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2))) - (Q(3))) \\
 95226 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(5))) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2))) - (6)) \\
 95232 &:= ((95 - 2) \times Q(32)) \\
 95236 &:= (((-Q(9)) + Q(Q(5))) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(3)))) + Q(6)) \\
 95256 &:= (Q(9) \times ((Q(5) - Q(2)) \times 56)) \\
 95265 &:= ((-9) + (Q((Q(5) - 2)) \times (-Q(6))) \times (-5)) \\
 95267 &:= (((9 + Q(52)) \times Q(6)) - Q(Q(7))) \\
 95268 &:= ((9 + Q(5)) \times ((2 - Q(Q(6))) + Q(Q(8)))) \\
 95270 &:= (((-Q(9)) - (5 \times Q(Q(Q(2)))) \times (-70)) \\
 95272 &:= (((-Q(9)) + (Q(Q(5)) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(7))))/2) \\
 95293 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(5))) \times Q(Q(2))) + (Q(Q(9)) \times (-3))) \\
 95335 &:= (((-9) + Q(Q(5))) - (3^{Q(3)})) \times (-5) \\
 95337 &:= (Q(9) \times (Q((Q(5) + Q(3))) + (3 \times 7))) \\
 95372 &:= ((Q(Q(9)) \times (Q(5) - Q(3))) - Q((Q(7) \times 2))) \\
 95389 &:= -((Q(Q(9)) - (-Q(5)) \times ((Q(3) - Q(Q(8))) + 9))) \\
 95427 &:= (9 \times (-Q(5)) + (4 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(Q(7)))) \\
 95434 &:= (((9 + 5) \times (Q(Q(4)) + Q(Q(Q(3)))) - 4) \\
 95438 &:= ((9 + 5) \times (Q(Q(4)) + (3^8))) \\
 95452 &:= (-Q((9 + 5))) \times (-((Q(Q(4)) - (Q(5)))) - Q(Q(Q(2)))) \\
 95472 &:= (9 \times (((5 - Q(Q(4))) - Q(Q(7))) \times (-Q(2)))) \\
 95488 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(5))) \times Q(4)) + (8 \times Q(8)))
 \end{aligned}$$

95494 := ((9 + 5) × ((4 + Q(Q(9)))) + Q(Q(4)))
 95583 := (-((Q(Q(9 - 5))) + (-Q(5) × Q(Q(8)))) - Q(Q(Q(3))))
 95589 := -(((Q(Q(9)) + (Q(5))) - (Q(5) × (Q(Q(8)) - 9))))
 95592 := ((-9) + Q(Q(5))) - ((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) × Q(Q(2)))
 95625 := ((-9) × Q(Q(5))) × (-((6 × 2) + 5))
 95676 := ((Q(Q(9)) + ((Q(Q(5)) × (-Q(6))) - (7))) × (-6))
 95679 := ((-9) × Q(5)) - (Q(Q(6)) × (7 - Q(9)))
 95688 := (9 × (((-Q(5)) - Q(Q(6))) - 8) × (-8))
 95728 := (((Q(Q(9) - 5)) - Q(7)) × Q(Q(2))) + Q(Q(8)))
 95734 := ((-9) - Q(Q(5))) × (-7 - Q((3 × 4)))
 95742 := (Q(9) × (((Q(5) + Q(7)) × Q(4)) - 2))
 95744 := ((-Q(9)) + Q(Q(5))) × ((7 + 4) × Q(4))
 95763 := (9 × ((Q(Q(5)) × (-Q(7))) - Q(Q(6)))) / (-3)
 95785 := -(((Q(Q(9)) + (5 + Q(7))) + (Q(Q(8)) × (-Q(5))))
 95789 := -((Q(Q(9)) - (-Q(5) × ((-7) - Q(Q(8)))) + 9)))
 95812 := -((Q(Q(9)) - ((Q(5) × (Q(Q(8)) - 1)) - 2)))
 95814 := -((Q(Q(9)) - ((Q(5) × Q(Q(8))) - Q((1 + 4))))
 95815 := -((Q(Q(9)) - ((Q(5) × Q(Q(8))) - (-1 + Q(5))))
 95823 := ((Q(9) × Q((5 + 8))) × (Q(2) + 3))

95830 := -Q(Q(9)) + Q(5) × Q(Q(8)) - Q(3) + 0
 95831 := -Q(Q(9)) + Q(5) × Q(Q(8)) - Q(3) + 1
 95832 := -Q(Q(9)) + Q(5) × Q(Q(8)) - Q(3) + 2
 95833 := -Q(Q(9)) + Q(5) × Q(Q(8)) - Q(3) + 3
 95834 := -Q(Q(9)) + Q(5) × Q(Q(8)) - Q(3) + 4
 95835 := -Q(Q(9)) + Q(5) × Q(Q(8)) - Q(3) + 5
 95836 := -Q(Q(9)) + Q(5) × Q(Q(8)) - Q(3) + 6
 95837 := -Q(Q(9)) + Q(5) × Q(Q(8)) - Q(3) + 7
 95838 := -Q(Q(9)) + Q(5) × Q(Q(8)) - Q(3) + 8
 95839 := -Q(Q(9)) + Q(5) × Q(Q(8)) - Q(3) + 9

95844 := -(((Q(Q(9)) - 5) + (Q(Q(8) + Q(4))) × (-Q(4))))
 95853 := -((Q(Q(9)) - ((Q(5) × Q(Q(8))) + (5 + Q(3))))
 95857 := -((Q(Q(9)) - ((Q(5) × Q(Q(8))) + (Q(5) - 7))))
 95864 := -(((Q(Q(9)) - (Q(5))) + (-Q(8) × Q((Q(6) + 4))))
 95872 := (((Q(Q(9)) - Q(Q(5))) + (8 × 7)) × Q(Q(2)))
 95875 := ((-9) + Q((5 + 8) + Q(7))) × Q(5)
 95879 := (-9) - (((-Q(5) × Q(Q(8))) - Q(7)) + Q(Q(9)))
 95895 := (Q(9) - (((-Q(5) × Q(Q(8))) + Q(Q(9))) + (Q(5))))
 95897 := (9 - (((-Q(5) × Q(Q(8))) + Q(Q(9))) - Q(7)))
 95899 := (-((9 + 5)) - ((Q(Q(8)) + Q(Q(9))) × (-9)))
 95913 := (9⁵) - (Q(Q((9 - 1))) × (-Q(3)))
 95948 := (Q((9 + Q(5))) × (Q(9) + (Q(4)/8)))
 95951 := (-Q(95)) + (Q(Q(9)) × Q((5 - 1)))
 95958 := (9⁵) + (9 × (5 + Q(Q(8))))
 95962 := (Q(Q(9)) + (-((Q(5) + (-9) × Q(6))))²)
 95976 := (((9 + Q(Q(5) - 9)) + Q(Q(7))) × Q(6))

95983 := -((Q(Q(9)) + ((-Q(5) × (9 + Q(Q(8)))) + Q(Q(3))))
 95986 := (((Q(Q(9)) × (5 + 9)) + Q(Q(8))) + (Q(6)))
 95989 := ((Q(9) - 5) - ((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) × (-9)))
 96138 := (9 × ((Q((6 - 1)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(8))))
 96192 := ((Q(Q(9)) - (61 × 9)) × Q(Q(2)))
 96224 := ((-Q(9)) × (-Q(Q(6) + 2))) + Q(Q(Q(2))) - 4
 96225 := (((9 + Q(62)) - Q(2)) × Q(5))
 96228 := ((Q((9 × 6)) / (-2)) × (-2 - Q(8)))
 96237 := ((9 + (Q(Q(6)) × 2)) × 37)
 96244 := ((Q(9) × (Q(Q(6) + 2)) - Q(Q(4))) + Q(4))
 96272 := (((-Q(9)) + Q(Q(6))) - (-2 × Q(Q(7)))) × Q(Q(2)))
 96274 := (((-9) - Q(Q(6))) + (Q(2))) × (-74)
 96277 := ((-Q((9 × 6))) × (Q(Q(2)) - Q(7))) + Q(7)
 96289 := -((Q(Q(9)) - ((Q(6) - 2) × Q(Q(8) - 9))))
 96327 := -((Q((9 × 6)) + 3) × (Q(Q(2)) - Q(7)))
 96336 := (((Q(9) × (Q(6) - 3)) + 3) × Q(6))
 96345 := (9 × (Q(Q(6)) + Q((-3) - (-4 × Q(5))))
 96417 := (Q(Q(9)) - (-Q(6) × (-4 + Q((1 + Q(7))))))
 96425 := ((Q(Q(9)) - Q(Q(6) + Q(4))) × 25)
 96432 := (((Q(9 + Q(6))) - Q(4)) × 3) × Q(Q(2))
 96453 := (Q(Q(9)) - (-Q(6) × ((4 × Q(Q(5))) - 3)))
 96483 := ((Q(Q(9)) - (Q(Q(6) - Q(4))) × (-Q(8)))) × 3
 96486 := ((Q(9) - ((6 - Q(Q(4))) × Q(8))) × 6)
 96489 := ((Q(Q(9)) + (Q(64) + Q(8))) × 9)
 96525 := (Q(9) + (Q(6) × (Q(52) - Q(5))))
 96543 := (9 × (((Q(Q(6)) - Q(Q(5))) × Q(4)) - (Q(3))))
 96552 := (-Q(9) × (-Q(6) - Q((Q(5) + Q((5 - 2))))))
 96561 := (Q(Q(9)) - (-Q(6) × Q((Q(5) + Q((6 - 1))))))

96570 := (9 + Q(Q(6))) × (Q(5) + Q(7)) + 0
 96571 := (9 + Q(Q(6))) × (Q(5) + Q(7)) + 1
 96572 := (9 + Q(Q(6))) × (Q(5) + Q(7)) + 2
 96573 := (9 + Q(Q(6))) × (Q(5) + Q(7)) + 3
 96574 := (9 + Q(Q(6))) × (Q(5) + Q(7)) + 4
 96575 := (9 + Q(Q(6))) × (Q(5) + Q(7)) + 5
 96576 := (9 + Q(Q(6))) × (Q(5) + Q(7)) + 6
 96577 := (9 + Q(Q(6))) × (Q(5) + Q(7)) + 7
 96578 := (9 + Q(Q(6))) × (Q(5) + Q(7)) + 8
 96579 := (9 + Q(Q(6))) × (Q(5) + Q(7)) + 9

96624 := (((Q(9) - 6) × Q(Q(6))) - Q(24))
 96625 := (((Q(9) - 6) × (Q(Q(6)) - Q(Q(2)))) + Q(Q(5)))
 96633 := ((Q(96) + Q(Q(6) + 3)) × Q(3))
 96644 := (((Q(9) - 6) × (Q(Q(6)) - 4)) - Q(Q(4)))
 96668 := ((-Q(9)) × (Q(6) - Q(Q(6)))) - (Q(Q(6)) + Q(Q(8)))
 96669 := (-Q(9) - ((Q(Q(6)) - 6) × (6 - Q(9))))
 96675 := ((9 - 6) × ((Q(Q(6)) - 7) × Q(5)))
 96677 := (((Q((-9) + Q(6))) × 6) - Q(Q(7))) × Q(7)

$$\begin{aligned} 96687 &:= -((Q(9) + ((-6) \times Q((6 \times 8))) \times 7))) \\ 96688 &:= (((Q(9) - (6)) \times Q(Q(6))) - (8 \times Q(8))) \\ 96725 &:= ((Q((9 + Q(6))) \times Q(7)) - Q((2 \times Q(5)))) \\ 96728 &:= (((-9) - (Q((6 + Q(7))) \times (-Q(2)))) \times 8) \\ 96768 &:= (((9 \times 6) \times 7) \times Q(Q(Q(-((6 - 8)))))) \\ 96786 &:= (9 \times (((Q(Q(6)) + Q(7)) \times 8) - (6))) \\ 96824 &:= (((Q(9) \times 6) + 8) \times Q((-2) + Q(4))) \\ 96825 &:= (((-Q((9 + 6))) + Q(Q(8))) + 2) \times Q(5) \\ 96827 &:= ((Q(9) \times (Q(Q(6)) - (Q((8 + 2)))))) - Q(7) \\ 96850 &:= ((Q(Q(9)) - Q(68)) \times 50) \\ 96858 &:= ((Q(9) \times (-6)) + (Q((Q(8) - Q(5))) \times Q(8))) \\ 96868 &:= (((-Q(9)) \times ((Q(6) + Q(8)) - Q(Q(6)))) - 8) \\ 96875 &:= (((Q(9) \times (-6 - 8)) - (7)) \times Q(Q(5))) \\ 96876 &:= ((Q((9 \times 6)) - Q((8 + 7))) \times Q(6)) \\ 96944 &:= (((Q(9) - (6)) \times Q(9)) - Q(4)) \times Q(4) \\ 96955 &:= (((Q(9) \times Q(Q(6))) - Q((Q(9) + (5)))) - Q(Q(5))) \\ 96957 &:= (9 \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(9))) + Q((5 + Q(7)))))) \\ 96975 &:= (-Q(9)) - ((Q(Q(6)) / (-9)) \times (Q(7) + Q(Q(5)))) \\ 97119 &:= -((Q(Q(9)) + (Q(Q((7 - 1))) \times (1 - Q(9)))))) \\ 97146 &:= (((-9 \times 7) \times ((1 + Q(Q(4))) \times (-6))) \\ 97162 &:= (((-Q(9) - (7))) \times ((-1) - Q(Q(6))) - Q(Q(2))) \\ 97231 &:= (-Q((Q(9) + (7)))) + ((Q(Q(2)) \times Q(Q(Q(3)))) - 1) \\ 97232 &:= ((Q(Q(9)) - Q((Q((7 - 2)) - 3))) \times Q(Q(2))) \\ 97234 &:= (((-Q((Q(9) + (7))) - 2)) + (Q(Q(Q(3))) \times Q(4))) \\ 97236 &:= (((-Q(9) - (7))) \times ((-2) \times Q(3)) - Q(Q(6))) \\ 97245 &:= (9 \times (((Q(Q(7)) + Q(Q(2))) - Q(Q(4))) \times 5)) \\ 97252 &:= (((-Q(9)) \times Q(Q(7))) - (-2) + Q(5)) / (-2) \\ 97254 &:= ((9 + (7 \times Q(Q(Q(2)))))) \times 54 \\ 97262 &:= -((Q(Q(9)) - (((Q(7) - 2)^{6/2}))) \\ 97288 &:= ((Q((9 \times 7)) - (-2) \times Q(Q(8)))) \times 8 \\ 97323 &:= ((((-Q(9)) \times Q(Q(7))) - 3) / (-2) + Q(Q(3))) \\ 97326 &:= (((-Q(9)) \times ((Q(Q(7)) + 3) / (-2))) - Q(6)) \\ 97327 &:= (-9) + ((Q(7) - 3)^{-Q(2)+7}) \\ 97332 &:= (((-9) \times Q((Q(7) + 3))) + 3) \times (-Q(2)) \\ 97337 &:= (((9 + 7) \times Q((-3) + Q(Q(3)))) - 7) \\ 97342 &:= (((-9) \times Q((Q(7) + 3))) \times (-4)) - 2 \\ 97344 &:= (Q(((9 + 73) - 4)) \times Q(4)) \\ 97362 &:= (-Q(9)) \times (-((Q(7) - 3)) - Q((Q(6) - 2))) \\ 97372 &:= (((-9) \times Q((Q(7) + 3))) - (7)) \times (-Q(2)) \\ 97375 &:= (((-Q(9) - (7))) + Q((Q(3) \times 7))) \times Q(5) \\ 97376 &:= ((Q(9) - Q(7)) + (Q((3 + Q(7))) \times Q(6))) \\ 97384 &:= (-((Q(Q(9)) + (7))) + ((Q(Q(Q(3))) - Q(8)) \times Q(4))) \\ 97417 &:= -((Q((Q(9) - Q(7))) - (41 \times Q(Q(7)))))) \\ 97424 &:= (((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times 42) - Q(4) \\ 97435 &:= (((Q(Q(9)) - Q(7)) \times (-4)) + Q(Q(Q(3)))) \times (-5) \\ 97439 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(7))) \times (Q(4) + Q(3))) - Q(Q(9))) \\ 97443 &:= (((-Q(9)) - (Q((Q(7) - 4))) \times Q(4))) \times (-3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 97459 &:= (-9) - (-((7 \times 4) \times Q(59))) \\ 97461 &:= (9 \times ((Q(Q(7)) \times 4) + Q((Q(6) - 1)))) \\ 97465 &:= (((-9) \times Q(Q(7))) + (Q(46))) \times (-5) \\ 97468 &:= (Q(((9 \times 7) - 4)) \times (Q(6) - 8)) \\ 97472 &:= (((Q(Q(9)) \times 7) + Q((4 + Q(7)))) \times 2) \\ 97485 &:= ((Q(Q(9)) - (-Q(7)) \times (Q(Q(4)) + 8))) \times 5 \\ 97488 &:= ((Q(Q(9)) + Q((7 + 4) + Q(8))) \times 8) \\ 97498 &:= ((9 + Q(7)) \times Q((49 - 8))) \\ 97524 &:= (-Q(9)) \times ((-75) \times Q(Q(2))) - (4) \\ 97525 &:= (((Q(Q(9)) - Q((Q(7) + 5)))) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5) \\ 97533 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(7))) - (Q(Q(5)) \times (-3))) \times Q(3)) \\ 97547 &:= (((9 + Q(7)) \times Q((Q(5) + Q(4)))) + Q(7)) \\ 97548 &:= ((Q((9 + Q(7))) \times (Q(5) + (4))) - 8) \\ 97553 &:= (((Q(9) \times Q(Q(7))) + Q(Q(5))) / (5 - 3)) \\ 97569 &:= (Q(Q(9)) - (((-7) - Q(Q(5))) \times Q(Q(6))) / 9) \\ 97625 &:= ((Q((9 \times 7)) - Q((6 + 2))) \times Q(5)) \\ 97637 &:= (Q(9) - ((7 - Q(6)) \times Q((Q(3) + Q(7)))))) \\ 97645 &:= (((9 \times Q(7)) \times (-Q(6) + Q(Q(4)))) + Q(Q(5))) \\ 97693 &:= (Q(Q(9)) - (-7) - ((Q(6) + 9)^3)) \\ 97729 &:= (((Q(Q(9)) - Q(7)) \times (7 \times 2)) + Q(Q(9))) \\ 97743 &:= (((Q(Q(9)) - (Q(7) - (7))) \times Q(4)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 97744 &:= (((Q(Q(9)) - (Q((7 + 7)))) - Q(Q(4))) \times Q(4)) \\ 97767 &:= -((Q((Q(9) - (7))) - (Q(Q(7)) \times (-6) + Q(7)))) \\ 97785 &:= (9 \times (Q(Q(7)) + Q((7 + 85)))) \\ 97795 &:= (-9) - (-Q(7)) \times (Q(Q(7)) - (Q(9) \times 5)) \\ 97821 &:= (Q(Q(9)) + (Q(78) \times (Q(Q(2)) - 1))) \\ 97824 &:= (((Q(Q(9)) - (7 \times Q(8))) \times Q(Q(2))) + Q(4)) \\ 97825 &:= (((-9) + Q(78)) \times Q(Q(2))) + Q(Q(5)) \\ 97839 &:= ((Q(Q(9)) \times (-Q(7))) - (Q(8) \times (Q(3) - Q(Q(9)))))) \\ 97848 &:= (Q(9) \times ((-7) - Q((8 + 4))) \times (-8)) \\ 97920 &:= (Q(Q(9)) - Q(7) \times 9) \times Q(Q(2)) + 0 \\ 97921 &:= (Q(Q(9)) - Q(7) \times 9) \times Q(Q(2)) + 1 \\ 97922 &:= (Q(Q(9)) - Q(7) \times 9) \times Q(Q(2)) + 2 \\ 97923 &:= (Q(Q(9)) - Q(7) \times 9) \times Q(Q(2)) + 3 \\ 97924 &:= (Q(Q(9)) - Q(7) \times 9) \times Q(Q(2)) + 4 \\ 97925 &:= (Q(Q(9)) - Q(7) \times 9) \times Q(Q(2)) + 5 \\ 97926 &:= (Q(Q(9)) - Q(7) \times 9) \times Q(Q(2)) + 6 \\ 97927 &:= (Q(Q(9)) - Q(7) \times 9) \times Q(Q(2)) + 7 \\ 97928 &:= (Q(Q(9)) - Q(7) \times 9) \times Q(Q(2)) + 8 \\ 97929 &:= (Q(Q(9)) - Q(7) \times 9) \times Q(Q(2)) + 9 \\ 97932 &:= ((Q(Q(9)) + Q((Q(7) - 9))) \times (3 \times Q(2))) \\ 97935 &:= ((Q(Q(9)) + ((Q(7) - Q(9)))) \times (3 \times 5)) \\ 97945 &:= (((9 \times Q(7)) - Q(Q(9))) \times (-Q(4))) + (Q(5)) \\ 97984 &:= ((Q((Q(9) - (7))) + (Q(9) \times 8)) \times Q(4)) \\ 98025 &:= (((-Q(9)) - Q(Q(8))) + Q(Q(Q(02)))) \times (-Q(5)) \\ 98125 &:= (((Q(9) + Q(8)) + 12) \times Q(Q(5))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 98166 &:= ((Q(Q(9)) - (-8) \times Q((-1) + Q(6)))) \times 6 \\ 98192 &:= ((9 + 8) \times Q((-1) + Q(9) - Q(2))) \\ 98223 &:= (-Q(9) + (Q(Q(8)) \times (Q(2) \times (2 \times 3)))) \\ 98225 &:= (((Q(9) + Q((Q(8) - 2))) + (Q(2))) \times Q(5)) \\ 98226 &:= ((-9) + ((Q(Q(8)) \times Q(2)) - (Q(2)))) \times 6 \\ 98235 &:= ((Q(Q(9)) - (8 + Q(2))) \times (3 \times 5)) \\ 98243 &:= ((-9) - Q(82)) + (Q(4) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 98253 &:= (-Q(9) \times (Q(8) - ((Q(Q(Q(2))) \times 5) - 3))) \\ 98264 &:= (((9 + Q(Q(8))) \times (Q(2) \times 6)) - Q(Q(4))) \\ 98273 &:= ((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) + (Q(Q(2)) \times Q((-7) + Q(Q(3))))) \\ 98283 &:= ((9 + ((Q(Q(8)) - 2) \times 8)) \times 3) \\ 98285 &:= ((Q(9) - Q(Q(8))) + ((-Q(2) + Q(Q(8))) \times Q(5))) \\ 98289 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(2)))) + 8) \times 9 \\ 98295 &:= (-9) + (Q(Q(8)) \times (29 - 5)) \\ 98313 &:= (9 - (Q(Q(8)) \times ((Q(3) - 1) \times (-3))) \\ 98322 &:= ((9 - (Q(Q(8)) \times (-3) \times Q(2))) \times 2) \\ 98332 &:= (-((Q(Q(9)) + 83)) + (Q(Q(Q(3))) \times Q(Q(2)))) \\ 98343 &:= (-((9 \times 8) + ((Q(Q(Q(3))) \times Q(4)) - Q(Q(Q(3))))) \\ 98345 &:= ((Q(9) + 8) \times (Q(Q(3)) + 4^5)) \\ \\ 98350 &:= (-Q(9) + Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times Q(5) + 0 \\ 98351 &:= (-Q(9) + Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times Q(5) + 1 \\ 98352 &:= (-Q(9) + Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times Q(5) + 2 \\ 98353 &:= (-Q(9) + Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times Q(5) + 3 \\ 98354 &:= (-Q(9) + Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times Q(5) + 4 \\ 98355 &:= (-Q(9) + Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times Q(5) + 5 \\ 98356 &:= (-Q(9) + Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times Q(5) + 6 \\ 98357 &:= (-Q(9) + Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times Q(5) + 7 \\ 98358 &:= (-Q(9) + Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times Q(5) + 8 \\ 98359 &:= (-Q(9) + Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times Q(5) + 9 \\ \\ 98372 &:= ((9 - ((Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times (-Q(7))))/2) \\ 98377 &:= ((9 \times ((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + 7)) + Q(Q(7))) \\ 98378 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) \times Q(3)) + Q(Q(7))) + Q(8)) \\ 98385 &:= (Q(9) + (Q(Q(8)) \times (-((Q(3) - 8) - Q(5)))) \\ 98423 &:= -(((Q(Q(9)) - 8) - (Q(Q((4 + 2)))) \times Q(Q(3)))) \\ 98424 &:= (((9 + Q(Q(8))) - 4) \times 24) \\ 98425 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) - Q(Q(4))) + Q(Q(2))) \times Q(5)) \\ 98430 &:= ((Q((-9) + Q(8))) + Q(Q(4))) \times 30 \\ 98431 &:= (-Q(Q(9))) + (Q((8 - 4) \times (Q(Q(Q(3))) + 1))) \\ 98440 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(8))) - 4) \times 40) \\ 98441 &:= ((Q(98)/4) \times 41) \\ 98448 &:= (((Q(Q(9)) - 8) \times Q(4)) - Q((Q(4) + Q(8)))) \\ 98463 &:= -(((Q(Q(9)) - (Q(8) - Q(4))) - (Q(Q(6)) \times Q(Q(3)))) \\ 98466 &:= ((9 + ((-Q(8)) \times Q(Q(4))) - (Q(6)))) \times (-6) \\ 98479 &:= ((((-9) + Q(8)) \times Q(Q(4))) \times 7) - (Q(9)) \\ 98485 &:= ((Q(9) - Q(Q(8))) + ((4 + Q(Q(8))) \times Q(5))) \\ 98495 &:= -((Q(Q(9)) - (Q((8 - 4) \times (Q(Q(9)) + 5)))) \\ \\ 98496 &:= (Q((9 \times 8)) \times ((4 + 9) + 6)) \\ 98497 &:= ((((-9) + Q(8)) \times Q(Q(4))) - 9) \times 7 \\ 98515 &:= (((9 + Q(Q(8))) \times (Q(5) - 1)) - 5) \\ 98523 &:= (((Q(Q(9)) + 8) \times 5) - (Q(2))) \times 3 \\ 98535 &:= ((Q(Q(9)) + 8) \times ((Q(5) \times (-3))/(-5))) \\ 98538 &:= (((9 + Q(Q(8))) \times Q(5)) + (Q(3))) - Q(Q(8)) \\ 98547 &:= ((Q(9) + 8^5) \times (-4 - 7)) \\ 98575 &:= (((-9) + Q(Q(8))) - Q((5 + 7))) \times Q(5) \\ 98577 &:= (Q(9) \times (-8) + (Q(5) \times (7 \times 7))) \\ 98578 &:= (((9 + Q(Q(8))) \times Q(5)) + Q(7)) - Q(Q(8)) \\ 98584 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(8))) \times (5 \times 8)) - Q(4)) \\ 98617 &:= ((9 \times 8) \times Q((Q(6) + 1))) + Q(7) \\ 98624 &:= (((-Q(9)) + (Q(Q(8)) \times (-6))) \times (-Q(2))) - 4) \\ 98625 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(8))) \times (Q(6) + Q(2))) + (Q(5))) \\ 98628 &:= ((-Q(9)) + (Q(Q(8)) \times (-6))) \times (Q(2) - 8) \\ 98644 &:= ((-Q(9)) - ((Q(Q(8)) \times 6) + 4)) \times (-4) \\ 98646 &:= ((Q(9) - ((Q(Q(8)) - 6) \times (-4))) \times 6) \\ 98664 &:= ((9 + Q(Q(8))) + 6) \times (6 \times 4) \\ 98668 &:= (((9 + Q(8)) \times Q(Q(6))) - (Q(6))) + Q(Q(8)) \\ 98675 &:= ((Q((9 + Q(8))) - (-6) \times Q(Q(7)))) \times 5 \\ 98676 &:= ((9 \times (Q(8) + Q(Q(6)))) + (Q(Q(7)) \times Q(6))) \\ 98704 &:= ((Q(Q(9)) - (8 \times Q(7))) \times Q(04)) \\ 98739 &:= ((Q(Q(9)) \times (8 + 7)) + Q((Q(3) + 9))) \\ 98778 &:= (9 + ((-8) - Q(Q(7))) \times (-Q(7) - 8))) \\ 98784 &:= ((98/7) \times Q(84)) \\ 98825 &:= ((Q(9) + (Q(88)/2)) \times Q(5)) \\ 98829 &:= (((Q(Q(9)) + Q(8)) + Q((Q(8) + 2))) \times 9) \\ 98832 &:= ((Q(Q(9)) + ((Q(8) + Q(8)) \times (-3))) \times Q(Q(2))) \\ 98848 &:= ((Q((-9) + Q(8))) + Q(8)) \times (4 \times 8) \\ 98865 &:= (9 \times (Q(Q(8)) + Q((Q(8) - 6) + Q(5)))) \\ 98938 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) \times 9) + Q(-((Q(3) - Q(8)))) \\ 98975 &:= -((Q(Q(9)) + (-Q(8)) \times (Q((Q(9) - Q(7))) + Q(Q(5)))) \\ 99135 &:= (-9) + (Q(9) \times (-1) + Q(35)) \\ 99144 &:= (-Q(9)) \times ((-Q(9)) - Q((-1) + Q(4))) \times 4) \\ 99167 &:= (-9) + ((Q(9) \times Q((-1) + Q(6))) - Q(7)) \\ 99216 &:= (-9) + (Q(9) \times Q((-2 - 1) + Q(6))) \\ 99225 &:= (Q((9 \times (9 - 2))) \times 25) \\ 99234 &:= (9 + (Q(9) \times Q((Q(Q(2)) + (3 + Q(4))))) \\ 99267 &:= ((-Q(Q(9))) + ((Q(9) \times Q(Q(Q(2)))) + 6)) \times 7) \\ 99274 &:= (((Q((9 + Q(9))) + (Q(2))) \times Q(7))/4) \\ 99276 &:= (((Q(9) + Q(9)) + (Q(2)^7)) \times 6) \\ 99297 &:= (9 \times (Q(9) + (2 \times Q((Q(9) - 7))))) \\ 99325 &:= ((Q((-9) + Q(9)) - Q(3)) + (Q(2))) \times Q(5) \\ 99328 &:= ((Q((9 + (9 \times 3))) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(8)) \\ 99344 &:= (((9 + Q(Q(9))) - Q((3 + Q(4)))) \times Q(4)) \\ 99378 &:= (9 \times ((Q(93) + Q(Q(7))) - 8)) \\ 99387 &:= (9 \times ((Q(Q(9)) + Q((3 + Q(8)))) - 7)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 99468 &:= (Q(9) \times (Q((9 \times 4) - 68))) & 99637 &:= (Q(9) + Q(Q(9))) \times (6 + Q(3)) + 7 \\
 99472 &:= (((Q(Q(9)) - (Q(9))) - Q(Q(4))) - (7)) \times Q(Q(2))) & 99638 &:= (Q(9) + Q(Q(9))) \times (6 + Q(3)) + 8 \\
 99477 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(9))) + Q(-((Q(4) - Q(7)))))) \times 7 & 99639 &:= (Q(9) + Q(Q(9))) \times (6 + Q(3)) + 9 \\
 99495 &:= (((9 + Q(Q(9))) \times Q(4)) + (-9) \times Q(Q(5))) & 99675 &:= (9 \times (Q(Q(9)) + ((Q(67) + Q(5)))))) \\
 99577 &:= (9 + ((Q((9 \times 5) + (7)) \times Q(7))) & 99729 &:= (-Q(Q(9))) + (9 \times (Q(Q(7)) + Q((Q(Q(2)) + (Q(9)))))) \\
 99617 &:= (((9 + Q((9 + Q(6)))) - 1) \times Q(7)) & 99735 &:= ((Q(Q(9)) + (Q(9) + (7))) \times (3 \times 5)) \\
 99625 &:= ((Q((9 + (9 \times 6))) + Q(Q(2))) \times Q(5)) & 99743 &:= (-((Q((-9) + Q(9))) + Q(7))) + (Q(4) \times Q(Q(Q(3)))) \\
 99630 &:= (Q(9) + Q(Q(9))) \times (6 + Q(3)) + 0 & 99747 &:= (Q(9) + ((-9) - Q((Q(7) - (4)))) \times (-Q(7))) \\
 99631 &:= (Q(9) + Q(Q(9))) \times (6 + Q(3)) + 1 & 99792 &:= ((Q(9) \times (9 + 7)) \times (Q(9) - Q(2))) \\
 99632 &:= (Q(9) + Q(Q(9))) \times (6 + Q(3)) + 2 & 99825 &:= (((-99) + Q(Q(8))) - (Q(2))) \times Q(5)) \\
 99633 &:= (Q(9) + Q(Q(9))) \times (6 + Q(3)) + 3 & 99873 &:= (Q(9) \times ((Q(9) + ((8 \times 7))) \times Q(3))) \\
 99634 &:= (Q(9) + Q(Q(9))) \times (6 + Q(3)) + 4 & 99975 &:= ((Q((Q(9) - (9/9))) - Q(Q(7))) \times Q(5)) \\
 99635 &:= (Q(9) + Q(Q(9))) \times (6 + Q(3)) + 5 \\
 99636 &:= (Q(9) + Q(Q(9))) \times (6 + Q(3)) + 6
 \end{aligned}$$

4 Quadratic-Type Selfie Numbers: Reverse Order of Digits

This section brings selfie numbers written in terms of **quadratic function** given in (4) in **reverse order of digits**. The whole work is up to 5-digits numbers divided in two subsections. The first is up to 4-digits numbers and the second is for the 5-digits numbers. The numbers appearing in "**different colors**" are the symmetrical sequential values. These are written after simplifications. The other values are not simplifies, i.e., it contains lot of extra brackets "**()**". These can be removed easily.

4.1 Up To Four Digits Numbers

$$\begin{aligned}
 48 &:= Q(8) - Q(4) & 207 &:= (-Q(7) + Q(Q(Q(02)))) \\
 49 &:= Q((-9) + Q(4)) & 221 &:= (Q((-1) + Q(Q(2))) - Q(2)) \\
 81 &:= Q(1 + 8) & 224 &:= ((Q(4) - 2) \times Q(Q(2))) \\
 89 &:= Q(9) + 8 & 225 &:= Q(((5) + Q(Q(2))) + (Q(2))) \\
 & & 239 &:= Q(9) \times 3 - Q(2) \\
 101 &:= Q(10) + 1 & 240 &:= 0 + Q(Q(4)) - Q(Q(2)) \\
 121 &:= Q(12 - 1) & 241 &:= 1 + Q(Q(4)) - Q(Q(2)) \\
 128 &:= Q(8) \times 2 \times 1 & 242 &:= 2 + Q(Q(4)) - Q(Q(2)) \\
 136 &:= (Q(6) + Q((Q(3) + 1))) & 243 &:= 3 + Q(Q(4)) - Q(Q(2)) \\
 143 &:= Q(3 \times 4) - 1 & 244 &:= 4 + Q(Q(4)) - Q(Q(2)) \\
 144 &:= Q(4 \times (4 - 1)) & 245 &:= 5 + Q(Q(4)) - Q(Q(2)) \\
 147 &:= Q(7) \times (4 - 1) & 246 &:= 6 + Q(Q(4)) - Q(Q(2)) \\
 156 &:= 6 \times (Q(5) + 1) & 247 &:= 7 + Q(Q(4)) - Q(Q(2)) \\
 175 &:= Q(5) \times 7 \times 1 & 248 &:= 8 + Q(Q(4)) - Q(Q(2)) \\
 192 &:= (Q(Q(Q(2))) - (Q((9 - 1)))) & 249 &:= 9 + Q(Q(4)) - Q(Q(2)) \\
 195 &:= Q(5 + 9) - 1 & 251 &:= (-((1 \times 5) + Q(Q(Q(2)))) \\
 196 &:= Q(6 + 9 - 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 255 &:= (-(5/5) + Q(Q(Q(2)))) \\ 256 &:= Q(6 + 5 \times 2) \\ 261 &:= (-(1 - 6) + Q(Q(Q(2)))) \\ 264 &:= (Q(Q(4)) + (6 + 2)) \\ 275 &:= Q(5) \times (7 + Q(2)) \\ 285 &:= (Q((Q(5) - 8)) - (Q(2))) \\ 286 &:= Q(6) \times 8 - 2 \\ 288 &:= 8 \times Q(8 - 2) \\ 292 &:= (Q(Q(Q(2))) + (9 \times Q(2))) \\ 322 &:= (-(2) + Q((2 \times Q(3)))) \\ 324 &:= Q((4 + 2) \times 3) \\ 325 &:= Q(5) \times (Q(2) + Q(3)) \\ 333 &:= (Q(3) + Q((Q(3) + Q(3)))) \\ 334 &:= ((Q(Q(4)) + Q(Q(3))) - 3) \\ 337 &:= (Q(Q((7 - 3))) + Q(Q(3))) \\ 352 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(5) - 3)) \\ 361 &:= Q(16 + 3) \\ 363 &:= (Q((-3) + Q(6))/3) \\ 364 &:= (Q(Q(4)) - (Q(6) \times (-3))) \\ 368 &:= (-(Q(8)) + (Q(Q(6))/3)) \\ 384 &:= Q(4) \times 8 \times 3 \\ 425 &:= (Q(5) + Q((Q(2) + Q(4)))) \\ 436 &:= ((Q(Q(6))/3) + (4)) \\ 437 &:= Q(7 \times 3) - 4 \\ 441 &:= Q(((1 + 4) + Q(4))) \\ 445 &:= (Q((Q(5) - (4))) + (4)) \\ 448 &:= ((-(Q(8)) + Q(Q(4))) + Q(Q(4))) \\ 512 &:= (Q(Q(Q(2))) + Q(Q(-(1 - 5)))) \\ 522 &:= (2 \times (Q(Q(Q(2))) + 5)) \\ 525 &:= (Q(5) - Q(2)) \times Q(5) \\ 527 &:= ((Q(7) \times (-2)) + Q(Q(5))) \\ 529 &:= Q(9 \times 2 + 5) \\ 537 &:= ((-7) - Q(Q(3))) + Q(Q(5)) \\ 545 &:= (Q(Q(5)) + (Q(4) \times (-5))) \\ 551 &:= (Q((-1) + Q(5)) - (Q(5))) \\ 572 &:= (-(Q(2)) + Q((Q(7) - Q(5)))) \\ 573 &:= (-(3) + Q((Q(7) - Q(5)))) \\ 576 &:= Q((Q(6) - (7 + 5))) \\ 585 &:= (Q(Q(5)) - (8 \times 5)) \\ 612 &:= ((Q(Q(2)) + 1) \times Q(6)) \\ 627 &:= -Q(7) + Q(26) \\ 645 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(4) - Q(6)))) \\ 655 &:= (Q(Q(5)) + (5 \times 6)) \\ 661 &:= (Q(Q(-(1 - 6))) + Q(6)) \\ 665 &:= -(((Q(Q(5)) + (6)) - Q(Q(6)))) \\ 672 &:= (Q(Q(2)) \times (7 \times 6)) \\ 678 &:= (Q(8) + Q(7)) \times 6 \\ 682 &:= ((-Q(2)) + Q(Q(8)))/6 \\ 693 &:= Q(3 \times 9) - Q(6) \\ 726 &:= (6 \times Q((Q(2) + (7)))) \\ 729 &:= 9 \times Q(2 + 7) \\ 735 &:= 5 \times 3 \times Q(7) \\ 736 &:= (Q((Q(6) - Q(3))) + (7)) \\ 783 &:= Q(3) \times 87 \\ 784 &:= Q((-4 + 8) \times 7) \\ 792 &:= Q(29) - Q(7) \\ 832 &:= (Q(2) + Q(3)) \times Q(8) \\ 936 &:= -((Q((-6) + Q(Q(3)))) - Q(Q(9))) \\ 975 &:= -((Q(Q(5)) - Q((Q(7) - 9)))) \\ 0100 &:= 0 + Q(010) \\ 0101 &:= 1 + Q(010) \\ 0102 &:= 2 + Q(010) \\ 0103 &:= 3 + Q(010) \\ 0104 &:= 4 + Q(010) \\ 0105 &:= 5 + Q(010) \\ 0106 &:= 6 + Q(010) \\ 0107 &:= 7 + Q(010) \\ 0108 &:= 8 + Q(010) \\ 0109 &:= 9 + Q(010) \\ 0122 &:= (22 + Q(10)) \\ 0129 &:= -(Q(9) - (210)) \\ 0133 &:= (33 + Q(10)) \\ 0134 &:= (Q((4 \times 3)) - 10) \\ 0137 &:= ((Q(7) \times 3) - 10) \\ 0148 &:= ((Q(8) - Q(4)) + Q(10)) \\ 0149 &:= (Q((-9) + Q(4)) + Q(10)) \\ 0155 &:= (55 + Q(10)) \\ 0162 &:= (Q(Q(Q(2))) + (6 - Q(10))) \\ 0166 &:= (66 + Q(10)) \\ 0169 &:= Q((9 - 6) + 10) \\ 0177 &:= (77 + Q(10)) \\ 0182 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((Q(8) + 10))) \\ 0185 &:= -((Q(Q(5)) - 810)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}0186 &:= (Q((6+8)) - 10) \\0188 &:= (88 + Q(10)) \\0189 &:= (Q((9+8)) - Q(10)) \\0199 &:= (99 + Q(10)) \\0231 &:= -((Q(13) - Q(20))) \\0268 &:= ((8 \times Q(6)) - (20)) \\0284 &:= (Q(Q(4)) + (8 + 20)) \\0287 &:= -(((Q(7) + Q(8)) - Q(20))) \\0295 &:= -((Q(Q(5)) - 920)) \\0349 &:= -((Q(9) - 430)) \\0385 &:= (Q(Q(5)) - ((8 \times 30))) \\0388 &:= ((Q(8) \times (-8)) + Q(30)) \\0391 &:= (Q(19) + (30)) \\0459 &:= -((Q(9) - 540)) \\0526 &:= (Q((6 \times Q(2))) - (50)) \\0528 &:= (8 \times (Q(Q(2)) + (50))) \\0536 &:= ((6 \times Q(Q(3))) + (50)) \\0544 &:= -((Q(4) \times (Q(4) - (50)))) \\0569 &:= -((Q(9) - 650)) \\0598 &:= ((8 \times Q(9)) - (50)) \\0625 &:= Q(((5^2) + (6 \times 0))) \\0679 &:= -((Q(9) - (760))) \\0744 &:= (4 \times (Q(Q(4)) - 70)) \\0768 &:= -((Q(Q(8)) + ((Q(6) - Q(70)))))) \\0789 &:= -((Q(9) - (870))) \\0799 &:= ((9 \times Q(9)) + 70) \\0899 &:= -((Q(9) - (980))) \\1023 &:= Q(32) - 01 \\1024 &:= 4^{Q(2)+01} \\1025 &:= (Q(Q(5)) + Q((20 \times 1))) \\1125 &:= (5 \times Q((Q(2) + 11))) \\1152 &:= (2 \times Q((Q(5) - (1 \times 1)))) \\1155 &:= (5 \times (-Q(5) + Q(Q(Q((1 + 1)))))) \\1156 &:= Q(((6 \times 5) + Q((1 + 1)))) \\1157 &:= Q(7 \times 5 - 1) + 1 \\1175 &:= Q(5) \times (Q(7) - 1 - 1) \\1176 &:= 6 \times Q(7 \times (1 + 1)) \\1183 &:= -((Q(Q(Q(3))) - Q((8 \times 11)))) \\1196 &:= (Q(Q(6)) - Q(((9 \times 1) + 1))) \\1215 &:= (Q(Q((5 + 1))) - Q(Q((2 + 1)))) \\1216 &:= ((Q(Q(6)) + 1) - Q(Q((2 + 1))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1225 &:= Q((Q(((5 - 2) \times 2)) - 1)) \\1226 &:= (Q((Q(6) - (2/2))) + 1) \\1232 &:= (((-Q(2)) + Q(Q(3))) \times Q(Q((2 \times 1)))) \\1235 &:= (5 \times (-Q(3) + Q(Q(Q((2 \times 1)))))) \\1236 &:= ((Q(Q(6)) - Q(Q(3))) + (21)) \\1242 &:= (2 \times (-4) + Q(Q((Q(2) + 1)))) \\1247 &:= (-Q(7) + Q(Q(((4 + 2) \times 1))) \\1249 &:= ((Q(Q((9 - 4))) \times 2) - 1) \\1250 &:= 0 + Q(Q(5)) \times 2 \times 1 \\1251 &:= 1 + Q(Q(5)) \times 2 \times 1 \\1252 &:= 2 + Q(Q(5)) \times 2 \times 1 \\1253 &:= 3 + Q(Q(5)) \times 2 \times 1 \\1254 &:= 4 + Q(Q(5)) \times 2 \times 1 \\1255 &:= 5 + Q(Q(5)) \times 2 \times 1 \\1256 &:= 6 + Q(Q(5)) \times 2 \times 1 \\1257 &:= 7 + Q(Q(5)) \times 2 \times 1 \\1258 &:= 8 + Q(Q(5)) \times 2 \times 1 \\1259 &:= 9 + Q(Q(5)) \times 2 \times 1 \\1262 &:= (2 \times (6 + Q(Q((Q(2) + 1)))) \\1264 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(6))) - Q(Q((2 \times 1)))) \\1265 &:= (5 \times (-Q(6) + Q((Q(Q(2)) + 1))) \\1266 &:= (Q(Q(6)) - (6 \times (Q(2) + 1))) \\1269 &:= (-Q(9) - (-6 \times Q((Q(Q(2)) - 1)))) \\1271 &:= (Q(Q(-((1 - 7)))) - Q((Q(2) + 1))) \\1275 &:= Q(5) \times (Q(7) + 2 \times 1) \\1279 &:= ((Q((Q(9) - Q(7))) + Q(Q(Q(2)))) - 1) \\1284 &:= (4 \times ((Q(8) + Q(Q(Q(2)))) + 1)) \\1285 &:= 5 \times (Q(8 \times 2) + 1) \\1286 &:= (Q(Q(6)) - ((8 + 2) \times 1)) \\1288 &:= (-8) + Q(Q(((8 - 2) \times 1))) \\1292 &:= Q(2) \times (Q(9 \times 2) - 1) \\1293 &:= (-3) + Q(Q(((9 - 2) - 1))) \\1294 &:= Q(4 \times 9) - 2 \times 1 \\1295 &:= (Q((Q(5) + (9 + 2))) - 1) \\1296 &:= Q(6 + 9 + 21) \\1297 &:= (Q(((Q(7) - 9) - Q(2))) + 1) \\1306 &:= (Q(Q(6)) + (Q(03) + 1)) \\1312 &:= (Q(Q(2)) \times (1 + Q(Q((3 \times 1)))) \\1325 &:= (5 \times (Q(Q(Q(2))) + Q((3 \times 1)))) \\1332 &:= (2 + Q(3))^3 + 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1336 &:= (Q(Q(6)) + (Q(3) + (31))) \\ 1343 &:= (Q((3 \times Q(4))) - (Q(31))) \\ 1344 &:= (Q(4) \times (-Q(4) + Q((Q(3) + 1)))) \\ 1346 &:= (Q(Q(6)) + (Q((4 + 3)) + 1)) \\ 1352 &:= 2 \times Q(-5 + 31) \\ 1356 &:= 6 \times (Q(5 \times 3) + 1) \\ 1358 &:= (((Q(Q(8)) - (Q(5)))/3) + 1) \\ \\ 1360 &:= 0 + Q(Q(6)) + Q(Q(3) - 1) \\ 1361 &:= 1 + Q(Q(6)) + Q(Q(3) - 1) \\ 1362 &:= 2 + Q(Q(6)) + Q(Q(3) - 1) \\ 1363 &:= 3 + Q(Q(6)) + Q(Q(3) - 1) \\ 1364 &:= 4 + Q(Q(6)) + Q(Q(3) - 1) \\ 1365 &:= 5 + Q(Q(6)) + Q(Q(3) - 1) \\ 1366 &:= 6 + Q(Q(6)) + Q(Q(3) - 1) \\ 1367 &:= 7 + Q(Q(6)) + Q(Q(3) - 1) \\ 1368 &:= 8 + Q(Q(6)) + Q(Q(3) - 1) \\ 1369 &:= 9 + Q(Q(6)) + Q(Q(3) - 1) \\ \\ 1369 &:= Q((Q(((9 - 6) + 3)) + 1)) \\ 1372 &:= Q(2) \times 7^3 \times 1 \\ 1373 &:= Q(37) + 3 + 1 \\ 1376 &:= (Q(Q(6)) + (Q(7) + (31))) \\ 1377 &:= (Q(Q(7)) - Q((-Q(7) + Q(Q((3 \times 1)))))) \\ 1386 &:= (((Q(Q(6)) + 8) + Q(Q(3))) + 1) \\ 1396 &:= (Q(Q(6)) + Q((Q((9/3)) + 1))) \\ 1425 &:= (Q(5) \times (Q(Q(2)) + 41)) \\ 1434 &:= -((Q(Q(4)) - (Q(3) + Q(41)))) \\ 1437 &:= -7 + Q(-3 + 41) \\ 1439 &:= (Q(9) + Q(3)) \times Q(4) - 1 \\ 1443 &:= Q(34 + 4) - 1 \\ 1444 &:= (4 \times Q((Q(4) + (4 - 1)))) \\ 1445 &:= 5 \times Q(4 \times 4 + 1) \\ 1446 &:= (-6) \times (-Q(4) - Q((Q(4) - 1))) \\ 1456 &:= (Q((Q(6) + (5))) - Q((Q(4) - 1))) \\ 1465 &:= (-5) \times ((-Q(6) - Q(Q(4))) - 1) \\ 1468 &:= -8 + Q(6) \times 41 \\ 1474 &:= -((Q(Q(4)) - (Q(7) + Q(41)))) \\ 1485 &:= (-5) \times (-8 - Q((Q(4) + 1))) \\ 1521 &:= Q(-12 + 51) \\ 1522 &:= (Q((Q(Q(2)) + (-2) + Q(5)))) + 1) \\ 1524 &:= ((Q(Q(4)) - 2) \times (5 + 1)) \\ \\ 1525 &:= (Q(Q(5)) + Q(((Q(2) + Q(5)) + 1))) \\ 1526 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(5) + 1)) \\ 1528 &:= (-8) - (Q(Q(Q(2))) \times (-5 + 1))) \\ 1536 &:= 6 \times Q(3 \times 5 + 1) \\ 1538 &:= -((Q(Q(8)) + (-Q(3)) \times (Q(Q(5)) + 1))) \\ 1539 &:= Q(9) \times (3 + Q(5 - 1)) \\ 1543 &:= ((-Q(3)) + Q(Q(4))) + Q(Q((5 + 1))) \\ 1546 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q(4))) - (5 + 1)) \\ 1552 &:= (Q(Q(Q(2))) + Q(Q(((Q(5)/5) + 1))) \\ 1562 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times 6) + (Q(5) + 1)) \\ 1564 &:= (Q((4 + Q(6))) - Q((5 + 1))) \\ 1583 &:= -((Q(Q(3)) - ((Q(8) \times (Q(5) + 1)))) \\ 1584 &:= Q(4) + Q(8 \times 5 \times 1) \\ 1585 &:= (Q((Q(5) - 8)) + Q(Q((5 + 1))) \\ 1586 &:= ((Q(Q(6)) + Q((-8) + Q(5))) + 1) \\ 1625 &:= Q(5) \times (2^6 + 1) \\ 1632 &:= (Q(Q(Q(2))) + (((Q(Q(3)) + Q(Q(6))) - 1))) \\ 1634 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(3))) + Q((Q(6) + 1))) \\ 1636 &:= (Q(6) + Q(((3 + Q(6)) + 1))) \\ 1637 &:= (Q((Q(7) - Q(3))) + (Q(6) + 1)) \\ 1645 &:= (Q((Q(5) + Q(4))) - Q((6 \times 1))) \\ 1655 &:= ((-Q(5)) + Q((5 + Q(6)))) - 1) \\ 1656 &:= (Q((Q(6) + (5))) - Q((6 - 1))) \\ 1657 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) - Q((Q(6) + 1))) \\ 1658 &:= (Q((-8) + Q(5)) + Q((Q(6) + 1))) \\ 1672 &:= (-Q(27) + Q(Q((6 + 1)))) \\ 1674 &:= ((Q(Q(4)) + Q(7)) + Q((Q(6) + 1))) \\ 1681 &:= Q(1 + 8 \times (6 - 1)) \\ 1682 &:= (2 \times Q(((Q(8) - Q(6)) + 1))) \\ 1683 &:= (3 \times (-Q(8)) + Q(Q((6 - 1)))) \\ 1687 &:= (Q((Q(7) - 8)) + (6 \times 1)) \\ 1693 &:= (Q((Q(3) + 9)) + Q((Q(6) + 1))) \\ 1695 &:= -(((Q(Q(5)) + (Q(9))) - Q(Q((6 + 1)))) \\ 1696 &:= (Q(Q(6)) + Q((Q(9) - (61)))) \\ 1716 &:= (Q(6) - 1) \times Q(7) + 1 \\ 1725 &:= Q(5) \times (-2 + 71) \\ 1728 &:= Q(8) \times 27 \times 1 \\ 1729 &:= ((9 - Q(Q(Q(2)))) \times (-7 \times 1)) \\ 1732 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (-3)) + (Q((Q(7) + 1)))) \\ 1736 &:= (Q(Q(6)) + (Q((3 \times 7)) - 1)) \\ 1737 &:= ((-7) \times Q(Q(3))) + Q((Q(7) - 1)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1745 &:= (Q((Q(5) + Q(4))) + (Q((7 + 1)))) \\ 1752 &:= (Q((Q(Q(2)) + (Q(5)))) + (71)) \\ 1762 &:= -2 + Q(6 \times 7 \times 1) \\ 1763 &:= 36 \times Q(7) - 1 \\ 1764 &:= Q(-(((Q(4) + (6)) - Q((7 + 1)))))) \\ 1765 &:= (Q(-((Q(5) - 67))) + 1) \\ 1769 &:= ((-Q(9)) + Q((-6 + Q(7)))) + 1) \\ 1773 &:= Q(3) + Q(7 \times (7 - 1)) \\ 1775 &:= Q(5) \times (7 + Q(7 + 1)) \\ 1783 &:= ((-Q(3)) + Q(Q(8))) - Q((Q(7) - 1))) \\ 1785 &:= -((((Q(Q(5)) - 8) - Q(Q(7))) - 1)) \\ 1786 &:= ((-6) + Q(Q(8))) - Q((Q(7) - 1))) \\ 1792 &:= (-((2^9)) + Q((Q(7) - 1))) \\ 1832 &:= (Q((-Q(2)) + Q(Q(3)))) - (Q(Q(8)) + 1)) \\ 1834 &:= (Q((-4) + Q(Q(3)))) - ((Q(Q(8)) - 1)) \\ 1847 &:= ((7 \times (Q(Q(4)) + 8)) - 1) \\ 1848 &:= ((8 + Q(Q(4))) \times (8 - 1)) \\ 1849 &:= Q(9 \times 4 + 8 - 1) \\ 1856 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q(5))) - (Q(8) + 1)) \\ 1857 &:= ((Q(Q(7)) - Q(Q(5))) + (81)) \\ 1862 &:= ((2 + Q(6)) \times Q((8 - 1))) \\ 1872 &:= -((Q((Q(Q(2)) + (7))) - (Q(Q((8 - 1)))))) \\ 1925 &:= (Q(5) \times ((Q(2) - Q(9)) \times (-1))) \\ 1935 &:= (Q((5 + 39)) - 1) \\ 1936 &:= Q(((6 + 39) - 1)) \\ 1944 &:= (Q(44) + (9 - 1)) \\ 1948 &:= ((8 \times Q(Q(4))) - (Q((9 + 1)))) \\ 1952 &:= (Q(Q(2)) + (Q(((5 \times 9) - 1)))) \\ 1975 &:= (Q(5) \times (79 \times 1)) \\ 1984 &:= ((Q(Q(4)) \times 8) - (Q((9 - 1)))) \\ 2025 &:= Q((5 + (20 \times 2))) \\ 2027 &:= (Q((Q(7) - Q(2))) + 02) \\ 2056 &:= ((Q(6) \times 50) + Q(Q(Q(2)))) \\ 2088 &:= ((Q(Q(8)) + (80))/2) \\ 2116 &:= Q((Q((6 + 1)) - (1 + 2))) \\ 2125 &:= (-Q(5)) \times (-Q(2) - Q(Q((1 + 2)))) \\ 2136 &:= (6 \times (Q((Q(3) + 1)) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 2137 &:= ((Q(Q(7)) - (Q(3) - 1)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 2147 &:= ((Q(Q(7)) - Q(Q(4))) + (1 \times 2)) \\ 2166 &:= (6 \times Q((-6) + Q((1 + Q(2)))))) \\ 2169 &:= (Q((9 + Q(6))) + (Q(12))) \\ 2172 &:= ((-Q(2)) + Q(Q(7))) - Q((-1) + Q(Q(2)))) \\ 2173 &:= ((-3) + Q(Q(7))) - Q((-1) + Q(Q(2)))) \\ 2175 &:= (-Q(5)) \times (-71 - Q(Q(2))) \\ 2183 &:= ((3^{8-1}) - Q(2)) \\ 2207 &:= (Q((Q(7) - 02)) - 2) \\ 2209 &:= Q((90/2) + 2) \\ 2213 &:= (Q((31 + Q(Q(2)))) + Q(2)) \\ 2223 &:= (-Q(Q(3))) + Q(((Q(Q(2)) - (Q(2))) \times Q(2))) \\ 2225 &:= (Q((Q(5) + (22))) + Q(Q(2))) \\ 2227 &:= ((Q((Q(7) - 2)) + 2) + Q(Q(2))) \\ 2237 &:= (Q(Q(7)) - ((Q(Q(3)) \times 2) + 2)) \\ 2238 &:= ((-Q(8)) + Q((3 \times Q(Q(2)))) - 2) \\ 2239 &:= ((-Q(9)) + Q((3 \times Q(Q(2)))) + (Q(Q(2)))) \\ 2248 &:= ((Q(Q(8)) + Q((Q(4) + Q(2))))/2) \\ 2252 &:= (((-2) - Q(Q(5))) \times (-Q(2))) - Q(Q(Q(2))) \\ 2253 &:= ((Q(3) + Q((Q(5) \times 2))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 2257 &:= (Q(Q(7)) - Q((5 \times 2) + 2)) \\ 2259 &:= (9 \times (-5) + (Q(2)^{Q(2)})) \\ 2267 &:= (((7 \times Q(Q(6))) - (Q(2)))/Q(2)) \\ 2268 &:= (Q((8 \times 6)) - Q((2 + Q(2)))) \\ 2272 &:= (Q(2) + (7 \times Q((Q(Q(2)) + 2)))) \\ 2276 &:= (Q(Q(6)) + (Q(7) \times (Q(Q(2)) + (Q(2)))))) \\ 2281 &:= (Q((Q(-((1 - 8))) - (Q(2)))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 2282 &:= (Q(-((Q(Q(2)) - Q(8)))) - 22) \\ 2284 &:= ((Q(48) - Q(Q(2))) - (Q(2))) \\ 2286 &:= ((Q((6 \times 8)) - 2) - Q(Q(2))) \\ 2288 &:= (Q((8 \times (8 - 2))) - Q(Q(2))) \\ 2292 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times 9) - (Q(Q(2)) - (Q(2)))) \\ 2293 &:= (-Q(3)) - ((-9) \times Q(Q(Q(2)))) + 2) \\ 2295 &:= (-Q(5)) + ((9 \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(2)))) \\ 2296 &:= (-6) - ((-9) \times Q(Q(Q(2)))) + 2) \\ 2297 &:= (-7) + (9 \times (Q(2)^{Q(2)})) \\ 2298 &:= (-8) + ((9 \times Q(Q(Q(2)))) + 2) \\ 2299 &:= (-9) - ((-9) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(2)) \\ 2301 &:= (-Q(10)) + Q(Q((Q(3) - 2))) \\ 2302 &:= (-2) + Q((03 \times Q(Q(2)))) \\ 2304 &:= ((Q(4) \times 03)^2) \\ 2312 &:= (Q((Q(2) + Q((-1) + Q(3))))/2) \\ 2313 &:= (Q(3) + Q((-1) + Q((Q(3) - 2)))) \\ 2316 &:= ((Q(Q((6 + 1))) - Q(Q(3))) - (Q(2))) \\ 2317 &:= (Q((Q(7) - 1)) + (Q(3) + Q(2))) \end{aligned}$$

- 2318 := ((Q(Q((8 - 1))) - Q(Q(3))) - 2)
2319 := (-((Q(9) + 1) + Q(Q((Q(3) - 2))))
2321 := ((1 + Q(Q(2))) + Q((3 × Q(Q(2))))
2322 := ((Q(Q(Q(2))) + 2) × (3²))
2323 := ((3 + Q(Q(2))) + Q((3 × Q(Q(2))))
2324 := (((Q(Q(4)) + 2) × Q(3)) + 2)
2325 := (-Q(5) × ((Q(2) - Q(Q(3))) - Q(Q(2))))
2326 := ((6 + Q(Q(2))) + Q((3 × Q(Q(2))))
2327 := ((7 + Q(Q(2))) + Q((3 × Q(Q(2))))
2328 := ((8 + Q(Q(2))) × (Q(Q(3)) + Q(Q(2))))
2329 := ((9 × Q(Q(Q(2)))) + Q((3 + 2)))
2331 := (Q((1 × 3)) × (3 + Q(Q(Q(2))))
2332 := ((-Q(2) + Q(Q(Q(3)))) - Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2))))
2333 := ((Q(Q(Q(3))) - 3) - Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2))))
2334 := -(((Q((-Q(4)) + Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(3)))) + 2)
2336 := (Q(Q((6 + 3))) - Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2))))
2337 := (Q(Q(7)) - Q((3 + 3) + 2))
2339 := ((Q(Q(9)) + 3) - Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2))))
2342 := (((-Q(2) - Q(Q(4))) × (-Q(3))) + 2)
2344 := (((-4) - Q(Q(4))) × (-Q(3))) + (Q(2)))
2345 := ((Q(5) + Q((Q(4) × 3))) + Q(Q(2)))
2348 := ((Q(84)/3) - Q(2))
2349 := (Q(9) × (4 + Q((3 + 2))))
2349 := (Q(9) × (4 + Q((3 + 2))))
2352 := (Q(Q((2 + 5))) - Q((Q(3) - 2)))
2357 := (Q(Q(7)) - ((Q(5) - 3) × 2))
2362 := ((26 × Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2))))
2363 := (((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(6))))/3) - Q(Q(Q(2))))
2365 := (Q(5) + (Q(6) × (Q(Q(3)) - Q(Q(2))))
2367 := ((Q(Q(7)) - (6 × 3)) - Q(Q(2)))
2368 := (Q(8) × (Q(6) + (3 - 2)))
2371 := ((-1) + Q((Q(7) - 3))) + Q(Q(Q(2))))
2372 := ((-Q(2) + Q(Q(7))) - Q((3 + 2)))
2373 := ((-3) + Q(Q(7))) - Q((3 + 2))
2374 := ((-Q(4) + Q(Q(7))) - (Q(3) + 2))
2375 := ((-Q(5) + Q(Q(7))) - (3 - 2))
2376 := ((-Q(6) + Q(Q(7))) + (Q(3) + 2))
2377 := (Q(Q(7)) - (Q(7) - Q((3 + 2))))
2379 := ((-9) + Q(Q(7))) - (Q(3) + Q(2))
2384 := (((4 + Q(8)) + Q(Q(3))) × Q(Q(2)))
2385 := (Q((Q(5) + 8)) + Q(Q((3 × 2))))
2387 := (Q(Q(7)) - (8 + (3 × 2)))
2391 := (-((1 + 9)) + Q(Q((Q(3) - 2))))
2392 := (Q(Q(-(2 - 9))) - (3²))
2394 := ((Q(49) - Q(3)) + 2)
2397 := (Q(Q(7)) - ((9 - 3) - 2))
2401 := Q(Q(((1 + 04) + 2)))
2403 := (Q(Q((3 + 04))) + 2)
2407 := (Q(Q(7)) + (04 + 2))
2417 := (Q(Q(7)) + ((1 × 4)²))
2419 := (-Q(9) + Q((Q((1 + 4)) × 2)))
2427 := (Q(Q(7)) + (24 + 2))
2432 := (((Q(Q(2)) + 3) × Q(Q(4)))/2)
2436 := ((Q(Q(6)) + Q(34)) - Q(Q(2)))
2437 := (Q(Q(7)) + (34 + 2))
2439 := (((Q(Q(9))/3) + Q(Q(4))) - (Q(2)))
2443 := (Q(Q((3 + 4))) + 42)
2446 := ((Q((Q(6) + Q(4))) - Q(Q(4))) - 2)
2447 := (Q(Q(7)) + (4 + 42))
2448 := ((Q(8) + (4)) × Q((4 + 2)))
2449 := ((Q(Q(9)) - Q(4)) - Q(Q((4 × 2))))
2452 := (((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) × (-4)) + Q(Q(2)))
2457 := (Q(Q(7)) + (54 + 2))
2463 := (Q(Q(Q(3))) - (Q(64) + 2))
2464 := ((Q((Q(4) + Q(6))) - Q(Q(4))) + Q(Q(2)))
2465 := (Q(((Q(5) + (6)) + Q(4))) + Q(Q(Q(2))))
2467 := (Q(Q(7)) + (64 + 2))
2469 := (Q(Q(9)) - ((Q(64) - Q(2))))
2475 := (-Q(5) + Q((Q(7) + (4/Q(2))))
2477 := (Q(Q(7)) + (74 + 2))
2483 := (Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(8)) - (Q(4) + 2))))
2484 := -((Q(4) - Q((8 + 42))))
2487 := (Q(Q(7)) + (84 + 2))
2492 := ((2 - Q(Q((9 - 4)))) × (-Q(2)))
2493 := (Q((3 × 9)) + Q(42))
2495 := (-5) + Q((Q((9 - 4)) × 2))
2496 := (Q(((6 × 9) - 4)) - Q(2))
2497 := (Q(Q(7)) + (94 + 2))
2500 := 0 + Q(Q(05) × 2)
2501 := 1 + Q(Q(05) × 2)
2502 := 2 + Q(Q(05) × 2)
2503 := 3 + Q(Q(05) × 2)

$$\begin{aligned} 2504 &:= 4 + Q(Q(05) \times 2) \\ 2505 &:= 5 + Q(Q(05) \times 2) \\ 2506 &:= 6 + Q(Q(05) \times 2) \\ 2507 &:= 7 + Q(Q(05) \times 2) \\ 2508 &:= 8 + Q(Q(05) \times 2) \\ 2509 &:= 9 + Q(Q(05) \times 2) \\ \\ 2511 &:= (11 + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2512 &:= (((2 + 1) + Q(Q(5))) \times Q(2)) \\ 2513 &:= (Q(3) - ((-1) - Q(Q(5))) \times Q(2))) \\ 2516 &:= (Q((Q((6 - 1) + Q(5))) + Q(Q(2)))) \\ 2522 &:= (22 + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2523 &:= (3 \times ((Q(2) + Q(5))^2)) \\ 2524 &:= (((4 + 2) + Q(Q(5))) \times Q(2)) \\ 2525 &:= (Q(5) + Q((25 \times 2))) \\ 2527 &:= (7 \times Q(((-2) + Q(5)) - Q(2))) \\ 2529 &:= ((Q(9) - Q(Q(Q(2)))) + Q(52)) \\ 2532 &:= (((2^3) + Q(Q(5))) \times Q(2)) \\ 2533 &:= (33 + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2534 &:= (((-4) \times (-Q(3) - Q(Q(5)))) - 2) \\ 2536 &:= (((6 + 3) + Q(Q(5))) \times Q(2)) \\ 2537 &:= (Q(Q(7)) + ((Q(3) + Q(5)) \times Q(2))) \\ 2542 &:= ((Q(Q((2 + 4))) - (Q(5))) \times 2) \\ 2544 &:= (44 + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2546 &:= (Q(Q(6)) - ((-4) \times Q(Q(5)))/2) \\ 2547 &:= (Q(7) + ((4 \times Q(Q(5))) - 2)) \\ 2548 &:= ((Q(8) - Q(4)) + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2549 &:= (Q((-9) + Q(4)) + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2552 &:= (Q((2 \times Q(5))) + 52) \\ 2553 &:= (Q(((3 + Q(5)) + Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 2554 &:= (Q(45) + Q((Q(5) - 2))) \\ 2555 &:= (55 + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2556 &:= (Q(Q(6)) - ((-5) - Q(Q(5))) \times 2) \\ 2557 &:= ((Q((Q(7) - 5))) + Q(Q(5))) - (Q(2))) \\ 2562 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) - (Q(Q(5)) \times (-2))) \\ 2563 &:= -((Q(Q(3)) - ((-Q(6) - Q(Q(5))) \times (-Q(2)))) \\ 2564 &:= (Q(-(4 - 6)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(2)))) \\ 2566 &:= (66 + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2567 &:= ((Q(Q(7)) + (6 \times Q(5))) + Q(Q(2))) \\ 2568 &:= (8 \times (65 + Q(Q(Q(2)))) \\ 2572 &:= (Q((2 + Q(7))) - (Q(5) + Q(2))) \\ 2576 &:= ((Q(Q(6)) \times (7 - 5)) - Q(Q(2))) \\ \\ 2577 &:= (Q(Q(7)) + ((Q(7) - 5) \times Q(2))) \\ 2578 &:= ((Q(8) + Q((7 \times 5))) \times 2) \\ 2579 &:= ((Q(9) \times (7 \times 5)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 2581 &:= (Q((1 + 8)) + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2582 &:= ((Q(Q(-(2 - 8)))) - 5) \times 2) \\ 2583 &:= -((Q((3 + 8)) - Q(52))) \\ 2586 &:= ((Q(Q(6)) - (8 - 5)) \times 2) \\ 2588 &:= (88 + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2589 &:= ((Q(9) + 8) + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2592 &:= (2 \times Q(Q(((9 - 5) + 2))) \\ 2597 &:= (Q(7) \times ((Q(9) + Q(5))/2)) \\ 2599 &:= (99 + Q((Q(5) \times 2))) \\ 2601 &:= Q((Q((1 + 06)) + 2)) \\ 2608 &:= (((-8) - Q(Q(06))) \times (-2)) \\ 2615 &:= (Q(5) + ((-1) + Q(Q(6))) \times 2) \\ 2619 &:= (9 \times ((-1) + Q(6) + Q(Q(Q(2)))) \\ 2622 &:= (-2) - ((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) \times (-2)) \\ 2623 &:= -((Q(Q(3)) - (Q((26 \times 2)))) \\ 2624 &:= (Q((Q(4) \times 2)) + Q((Q(6) + Q(2)))) \\ 2625 &:= (Q(5) + ((-Q(2) - Q(Q(6))) \times (-2))) \\ 2626 &:= ((Q(Q(6)) \times 2) + (Q(6) - 2)) \\ 2628 &:= (Q(82) - Q(Q((6 + 2)))) \\ 2632 &:= (Q(2) + (Q(3) \times (Q(6) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 2635 &:= (Q(5) + ((Q(3) + Q(Q(6))) \times 2)) \\ 2638 &:= (Q(Q(8)) - (((3^6) \times 2))) \\ 2645 &:= (5 \times Q((46/2))) \\ 2647 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(4))) - (6 + Q(2))) \\ 2648 &:= ((Q(Q(8)) - 4) - Q((Q(6) + 2))) \\ 2652 &:= (((2 + Q(Q(5))) + (Q(6))) \times Q(2)) \\ 2653 &:= (Q(3) + ((Q(Q(5)) + (Q(6))) \times Q(2))) \\ 2655 &:= (-5) \times (Q(Q(5)) - Q((Q(6) - 2))) \\ 2657 &:= (Q(Q(7)) + Q((Q(5) - Q((6/2)))) \\ 2658 &:= (((-8) - Q(5)) - Q(Q(6))) \times (-2) \\ 2659 &:= (-((9 \times 5)) + Q((Q(6) + Q(Q(2)))) \\ 2661 &:= ((Q((1 + Q(6))) + Q(Q(6))) - (Q(2))) \\ 2662 &:= (-2) + ((Q(Q(6)) + (Q(6))) \times 2) \\ 2664 &:= (Q((Q(4) + Q(6))) - (Q(6) + Q(2))) \\ 2668 &:= (Q(8) + ((Q(Q(6)) + 6) \times 2)) \\ 2669 &:= (((Q(9) + Q(Q(6))) + Q(Q(6))) - (Q(2))) \\ 2672 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((7 + 6) - 2)) \\ 2673 &:= (Q(Q(3)) \times (Q(7) - Q((6 - 2)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2674 &:= (-Q(4) - ((-Q(7) - Q(Q(6))) \times 2)) \\ 2675 &:= (-Q(5) \times (-7 - Q((6 + Q(2)))) \\ 2676 &:= ((-(6 \times 7) - Q(Q(6))) \times (-2)) \\ 2684 &:= -(((Q(Q(4)) - Q(Q(8))) + Q((Q(6) - 2)))) \\ 2687 &:= (Q(Q(7)) + ((8 \times Q(6)) - 2)) \\ 2688 &:= (Q(8) \times ((8 + Q(6)) - 2)) \\ 2689 &:= (Q(Q(9)) + (Q((8 + Q(6))) \times (-2))) \\ 2696 &:= (((-6) + Q(9)) \times Q(6) - Q(2)) \\ 2697 &:= (-7) + Q((9 \times 6) - 2)) \\ 2697 &:= (-7) + Q((9 \times 6) - 2)) \\ 2701 &:= (Q(10) + Q((Q(7) + 2))) \\ 2713 &:= (Q(3) + Q(((1) + Q(7)) + Q(2))) \\ 2723 &:= ((Q((Q(3) \times 2)) + Q(Q(7))) - 2) \\ 2725 &:= (5 \times (Q(Q(2)) + Q((7 + Q(Q(2)))))) \\ 2728 &:= ((8 - Q(Q(Q(2)))) \times (-7 - Q(2))) \\ 2729 &:= ((Q((9 \times 2)) + Q(Q(7))) + (Q(2))) \\ 2732 &:= ((Q(2) - Q(Q(3))) + Q((Q(7) + Q(2)))) \\ 2734 &:= (-4) + (Q(37) \times 2) \\ 2735 &:= -(((Q(Q(5)) - Q((Q(3) + Q(7)))) + (Q(2)))) \\ 2736 &:= ((Q(6) + Q((3 + Q(7)))) - (Q(2))) \\ 2737 &:= ((Q(7) + Q((3 + Q(7)))) - Q(Q(2))) \\ 2738 &:= ((8 \times Q(37))/Q(2)) \\ 2743 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(4)) + Q(7))) - 2) \\ 2745 &:= ((5 + 4) \times (Q(7) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 2749 &:= ((9 \times (Q(Q(4)) + Q(7))) + (Q(2))) \\ 2753 &:= -(((Q(Q(3)) - (Q(5))) - Q((Q(7) + Q(2)))))) \\ 2754 &:= (((4^5) + Q(Q(7))) \times 2) \\ 2756 &:= (((-Q(6)) - Q((Q(5) + Q(7))))/(-2)) \\ 2767 &:= (-((7 \times 6)) + Q((Q(7) + Q(2)))) \\ 2768 &:= (Q(8) + Q(((6 + 7) \times Q(2)))) \\ 2776 &:= ((Q(6) \times 77) + Q(2)) \\ 2777 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(7))) - Q((Q(7) - Q(2)))) \\ 2782 &:= (((-2) + Q(8)) \times Q(7) - Q(Q(Q(2)))) \\ 2783 &:= (Q((Q(3) \times 8)) - (Q((7^2)))) \\ 2784 &:= (Q(4) \times (87 \times 2)) \\ 2786 &:= -(((Q(Q(6)) - Q(Q(8))) + (7 \times 2))) \\ 2795 &:= (-((5 + 9)) + Q((Q(7) + Q(2)))) \\ 2799 &:= ((Q((-9) + Q(9)) - Q(Q(7))) + Q(Q(2))) \\ 2809 &:= Q(((9) + Q(08)) - 2)) \\ 2811 &:= (Q((-11) + Q(8)) + 2) \\ 2816 &:= (((Q(Q(6)) \times (-1)) + Q(Q(8))) + Q(Q(2))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2825 &:= (Q((Q(5) + (28))) + Q(Q(2))) \\ 2826 &:= ((Q(Q(6)) + Q((2 + Q(8))))/2) \\ 2832 &:= ((Q((Q(2) + Q(3))) + 8) \times Q(Q(2))) \\ 2835 &:= (5 \times (-Q(3) + Q((8 + Q(Q(2)))))) \\ 2836 &:= ((Q(Q(6)) \times (-3)) + (Q(82))) \\ 2848 &:= (8 \times (Q(Q(4)) + (Q((8 + 2)))))) \\ 2852 &:= -(((Q(Q(Q(2))) - Q(58)) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 2855 &:= (5 \times (-5) + Q((8 + Q(Q(2)))))) \\ 2857 &:= (Q(-(7 - 58)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 2864 &:= (Q(Q(4)) + ((Q(Q(6)) + 8) \times 2)) \\ 2867 &:= (-Q(7) + Q((-6) + Q(8) - Q(2))) \\ 2868 &:= ((Q(Q(8)) - Q(Q(6))) + (Q(8) + Q(2))) \\ 2875 &:= (Q(5) \times ((Q(7) + Q(8)) + 2)) \\ 2877 &:= (Q(Q(7)) + (7 \times (Q(8) + Q(2)))) \\ 2880 &:= 0 + Q(Q(8) - 8) - Q(Q(Q(2))) \\ 2881 &:= 1 + Q(Q(8) - 8) - Q(Q(Q(2))) \\ 2882 &:= 2 + Q(Q(8) - 8) - Q(Q(Q(2))) \\ 2883 &:= 3 + Q(Q(8) - 8) - Q(Q(Q(2))) \\ 2884 &:= 4 + Q(Q(8) - 8) - Q(Q(Q(2))) \\ 2885 &:= 5 + Q(Q(8) - 8) - Q(Q(Q(2))) \\ 2886 &:= 6 + Q(Q(8) - 8) - Q(Q(Q(2))) \\ 2887 &:= 7 + Q(Q(8) - 8) - Q(Q(Q(2))) \\ 2888 &:= 8 + Q(Q(8) - 8) - Q(Q(Q(2))) \\ 2889 &:= 9 + Q(Q(8) - 8) - Q(Q(Q(2))) \\ 2896 &:= (((Q(6) + Q(9)) + Q(8)) \times Q(Q(2))) \\ 2918 &:= (Q((Q(8) - (1 + 9))) + 2) \\ 2925 &:= (Q(5) \times (Q((2 + 9)) - Q(2))) \\ 2926 &:= ((Q(6) + 2) \times (Q(9) - Q(2))) \\ 2928 &:= (((-Q(8)) + Q(Q(Q(2)))) - 9) \times Q(Q(2))) \\ 2929 &:= ((9 \times Q(Q(Q(2)))) + Q(Q((9 - Q(2)))))) \\ 2932 &:= ((Q(2) + Q((3 \times 9))) \times Q(2)) \\ 2944 &:= ((Q(4) + Q(4)) \times 92) \\ 2945 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(4)) \times 9) + Q(Q(2)))) \\ 2952 &:= ((Q((2 + Q(5))) + 9) \times Q(2)) \\ 2959 &:= (-9) + ((Q(Q(5)) - Q(Q(9)))/(-2)) \\ 2965 &:= (((Q(Q(5)) + (6)) - Q(Q(9)))/(-2)) \\ 2967 &:= ((Q(7) + Q((6 \times 9))) + 2) \\ 2975 &:= ((5 \times 7) \times (Q(9) + Q(2))) \\ 2976 &:= (Q((6 + Q(7))) - Q((9 - 2))) \\ 2977 &:= (Q(Q(7)) + Q((Q(7) - Q((9 - Q(2)))))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2979 &:= (9 \times (7 + Q((9 \times 2)))) \\ 2989 &:= (Q((-9) + Q(8)) - (9 \times Q(2))) \\ 2997 &:= (((7 - Q(9)) \times Q(9)) / (-2)) \\ 3025 &:= Q((52 + 03)) \\ 3128 &:= (-8) + Q(-((Q((Q(2) + 1)) - Q(Q(3)))))) \\ 3129 &:= (Q((Q(9) + Q(2))) - Q(Q((-1) + Q(3)))) \\ 3135 &:= (Q((-Q(5)) + Q(Q(3))) - (1^3)) \\ 3136 &:= Q(((6 \times Q(3)) - ((1 - 3)))) \\ 3138 &:= (Q(Q(8)) - ((Q(31) - 3))) \\ 3145 &:= (Q((-Q(5)) + Q(Q((4 - 1)))) + Q(3)) \\ 3152 &:= (Q(Q(2)) + Q((-Q(5)) + Q(Q((1 \times 3)))))) \\ 3159 &:= (Q(9) \times (Q((5 + 1)) + 3)) \\ 3168 &:= (Q((8 + Q((6 + 1)))) - Q(Q(3))) \\ 3172 &:= (Q(Q(Q(2))) + Q(((7 - 1) \times Q(3)))) \\ 3197 &:= (-Q((Q(7) + 9))) + Q(Q(Q((1 \times 3)))) \\ 3225 &:= (-Q(52)) + Q((-Q(2)) + Q(Q(3))) \\ 3232 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(3)) + Q((2 + Q(3)))))) \\ 3249 &:= Q((9 + ((4^2) \times 3))) \\ 3252 &:= (Q(((Q(Q(2)) + (Q(5))) + Q(Q(2)))) + 3) \\ 3258 &:= (Q((8 + Q((5 + 2)))) + (Q(3))) \\ 3259 &:= (((Q(Q(9)) - (Q(5))) / 2) - (Q(3))) \\ 3263 &:= ((3 \times Q(Q(6))) - Q(Q((2 + 3)))) \\ 3265 &:= (Q(5) - (-((Q(6) + Q(2))) \times Q(Q(3)))) \\ 3267 &:= (Q((Q(7) - Q((6 - 2)))) \times 3) \\ 3268 &:= (Q(Q(8)) + (Q(6) \times (-23))) \\ 3272 &:= -Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7)) + Q(-Q(2) + Q(Q(3))) \\ 3276 &:= ((Q(6) \times 7) \times (Q(2) + Q(3))) \\ 3279 &:= ((Q((9 + Q(7))) - (Q(2))) - Q(Q(3))) \\ 3283 &:= ((3 + Q(8)) \times Q((Q(2) + 3))) \\ 3285 &:= ((Q(58) + 2) - Q(Q(3))) \\ 3295 &:= (((Q(Q(5)) - 9) \times Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 3328 &:= (Q((Q(8) + Q(2))) - Q(Q((3 + 3)))) \\ 3337 &:= (Q((Q(7) + Q(3))) - (3^3)) \\ 3343 &:= (Q(34) + (Q(Q(Q(3))) / 3)) \\ 3355 &:= (Q((5 + 53)) - Q(3)) \\ 3357 &:= (-7) + Q((Q(5) + 33)) \\ 3361 &:= (Q((Q((1 + 6)) + Q(3))) - 3) \\ 3364 &:= Q((4 + ((6 \times 3) \times 3))) \\ 3367 &:= (Q((Q(7) + (6 + 3))) + 3) \\ 3373 &:= (Q(3) + Q((Q(7) + (3 \times 3)))) \\ 3384 &:= -(((Q(Q(4)) - Q((Q(8) - 3))) + Q(Q(3)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3397 &:= (Q((Q(7) + 9)) + 33) \\ 3425 &:= (Q(Q(5)) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(3)))))) \\ 3435 &:= (-5) \times ((-3) \times Q(Q(4))) + Q(Q(3))) \\ 3445 &:= (Q((54 + 4)) + Q(Q(3))) \\ 3448 &:= (8 \times ((Q(Q(4)) + Q(Q(4))) - Q(Q(3)))) \\ 3456 &:= (((6^5) \times 4) / Q(3)) \\ 3458 &:= ((Q(Q(8)) - Q(Q(5))) - (Q(4) - 3)) \\ 3465 &:= -((Q(Q(5)) + (6 - Q((4^3)))))) \\ 3471 &:= (Q(Q((1 + 7))) - Q((Q(4) + Q(3)))) \\ 3478 &:= ((Q(Q(8)) + 7) - Q((Q(4) + Q(3)))) \\ 3481 &:= Q(((Q((1 \times 8)) + 4) - Q(3))) \\ 3489 &:= (Q(Q(9)) - (Q((8 \times 4)) \times 3)) \\ 3492 &:= (Q(2) \times ((Q(9) + Q(4)) \times Q(3))) \\ 3496 &:= (-Q((Q(6) - 9))) + Q((-Q(4)) + Q(Q(3)))) \\ 3525 &:= (Q(5) \times (Q(Q(2)) + ((5^3)))) \\ 3528 &:= (8 \times Q(((2 + 5) \times 3))) \\ 3543 &:= ((Q(34) + Q(5)) \times 3) \\ 3546 &:= ((-6) + Q((4 \times 5))) \times Q(3) \\ 3546 &:= ((-6) + Q((4 \times 5))) \times Q(3) \\ 3548 &:= (((Q(Q(8)) - 4) - Q(Q(5))) + Q(Q(3))) \\ 3552 &:= ((Q(Q(2)) - (Q(55))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 3555 &:= ((5 - Q((Q(5) - 5))) \times (-Q(3))) \\ 3556 &:= (Q((Q(6) + 5)) - (Q(Q(5)) \times (-3))) \\ 3557 &:= (Q(Q(7)) + Q(((5 \times 5) + Q(3)))) \\ 3558 &:= (((Q(8) - Q(Q(5))) - Q(Q(5))) \times (-3)) \\ 3562 &:= (Q(((2^6) - 5)) + Q(Q(3))) \\ 3564 &:= (4 \times (Q((6 \times 5)) - Q(3))) \\ 3572 &:= ((-2) + Q(7)) \times (-5) + Q(Q(3))) \\ 3573 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(7) - 5)) + (Q(3))) \\ 3575 &:= -((Q(5) - Q((7 + 53)))) \\ 3582 &:= (-2) - (Q(8) \times (Q(5) - Q(Q(3)))) \\ 3584 &:= ((4 \times Q(8)) \times (5 + Q(3))) \\ 3591 &:= (Q((-1) + Q(9)) - (Q(53))) \\ 3607 &:= ((Q(70) - Q(Q(6))) + 3) \\ 3616 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q((1 + 6)))) - Q(Q(3))) \\ 3617 &:= ((Q(Q(7)) + Q((-1) + Q(6))) - (Q(3))) \\ 3623 &:= (((-Q(3)) - Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(6)) \times (-3))) \\ 3625 &:= (Q(5) + Q((Q(2) \times (6 + Q(3)))))) \\ 3626 &:= ((-6) - Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(6)) \times (-3)) \\ 3628 &:= (Q((Q(8) - 2)) - ((6^3))) \\ 3629 &:= ((Q(Q(9)) - Q(Q(2))) - Q((6 \times Q(3)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3632 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (Q(36) \times (-3)))) \\ 3636 &:= (Q(6) + Q(-((3 - 63)))) \\ 3637 &:= (Q((Q(7) - 3) + Q((Q(6) + 3))) \\ 3644 &:= -((Q(Q(4)) + ((-4) - Q(Q(6))) \times 3))) \\ 3645 &:= (5 \times Q(((4 \times 6) + 3))) \\ 3648 &:= (((Q(8) + Q(4)) - Q(Q(6))) \times (-3)) \\ 3649 &:= ((Q(Q(9)) + (4)) - Q((6 \times Q(3)))) \\ 3654 &:= ((Q((4 \times 5)) + (6)) \times Q(3)) \\ 3657 &:= ((Q((7 \times 5)) - (6)) \times 3) \\ 3663 &:= ((3 \times Q(Q(6))) - Q((6 + Q(3)))) \\ 3664 &:= ((4^6) - (Q(Q(6))/3)) \\ 3672 &:= -((((Q(Q(2)) - Q(Q(7))) - Q(Q(6))) + (Q(3)))) \\ 3675 &:= (Q((5 \times 7)) \times (6 - 3)) \\ 3679 &:= (((-9) + Q(Q(7))) + Q(Q(6))) - (Q(3))) \\ 3684 &:= (((4 + Q(8)) - Q(Q(6))) \times (-3)) \\ 3685 &:= (-5) \times (-8) - Q((Q(6) - Q(3))) \\ 3688 &:= (-8) + ((-Q(8) + Q(Q(6))) \times 3) \\ 3694 &:= ((Q(49) + Q(Q(6))) - 3) \\ 3697 &:= (Q(Q(7)) + Q(Q((9 - 6) + 3))) \\ 3699 &:= ((Q(99) + Q(Q(6)))/3) \\ 3706 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q(07))) + (Q(3))) \\ 3712 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (1 - Q((7 \times Q(3)))))) \\ 3713 &:= -((Q(Q((3 + 1))) - Q((7 \times Q(3)))) \\ 3714 &:= -(((Q(Q(4)) - 1) - Q((7 \times Q(3)))) \\ 3721 &:= Q(-((12 - 73))) \\ 3724 &:= (Q(((Q(4) - Q(2)) + Q(7))) + 3) \\ 3725 &:= (Q(5) \times (2 + (Q(7) \times 3))) \\ 3726 &:= (Q(Q((6/2))) \times (Q(7) - 3)) \\ 3728 &:= (Q((8 \times Q(2))) + Q((Q(7) + 3))) \\ 3735 &:= ((Q((Q(5) + Q(3))) - Q(Q(7))) \times (-3)) \\ 3743 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q((4 + Q(7))) + (Q(3)))) \\ 3746 &:= ((-6) - Q((4 + Q(7)))) + Q(Q(Q(3))) \\ 3749 &:= ((Q(Q(9)) - Q((4 + Q(7)))) - 3) \\ 3752 &:= -((Q(-((Q(2) - (57)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 3753 &:= (Q(Q((3 + 5))) - ((7^3))) \\ 3756 &:= ((Q(Q(6)) - (-5) + Q(7)) \times 3) \\ 3758 &:= (Q(Q(8)) + ((5 - (7^3)))) \\ 3761 &:= ((Q((1 + Q(6))) + Q(Q(7))) - (Q(3))) \\ 3762 &:= -((((Q(Q(2)) - Q(Q(6))) - Q(Q(7))) - Q(Q(3)))) \\ 3764 &:= (Q(-((Q(4) - Q(6)))) + Q((Q(7) + Q(3)))) \\ 3768 &:= -((((Q(Q(8)) - Q(Q(6))) - (7))) + Q(Q(Q(3)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3769 &:= (((-9) + Q(Q(6))) + Q(Q(7))) + Q(Q(3))) \\ 3773 &:= ((Q(37) + Q(Q(7))) + 3) \\ 3782 &:= -((Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(8)) - (Q(7) + Q(3)))))) \\ 3784 &:= (Q(Q(4)) - (-8) \times Q((7 \times 3))) \\ 3786 &:= (((Q(Q(6)) + 8) + Q(Q(7))) + Q(Q(3))) \\ 3794 &:= -((((Q(Q(4)) - Q(9)) - Q((7 \times Q(3)))) \\ 3824 &:= (Q(4) \times (Q(Q(Q(2))) - (8 + Q(3)))) \\ 3825 &:= (Q(5) \times (Q((Q(2) + 8)) + (Q(3)))) \\ 3828 &:= (Q(Q(8)) - (Q(2) \times (Q(8) + 3))) \\ 3831 &:= -((((Q(Q((1 + 3))) - Q(Q(8))) + (Q(3)))) \\ 3834 &:= -((((Q(Q(4)) + 3) - Q(Q(8))) + 3)) \\ 3835 &:= (Q((-((5 - 3) + Q(8))) - (Q(3))) \\ 3837 &:= -((((Q(Q((7 - 3))) - Q(Q(8))) + 3)) \\ 3844 &:= Q((((4/4) + Q(8)) - 3)) \\ 3846 &:= (-6) \times (-Q(4) - Q(Q((8 - 3)))) \\ 3853 &:= (Q(3) + Q((-5) + Q(8)) + 3)) \\ 3854 &:= -((((Q(Q(4)) - 5) - Q(Q(8))) - (Q(3)))) \\ 3856 &:= (Q(Q(6)) + ((5 \times (8^3)))) \\ 3857 &:= (-7) \times (Q(5) - Q((8 \times 3))) \\ 3861 &:= (((1 - Q(Q(6))) + 8) \times (-3)) \\ 3862 &:= (-2) - ((Q(Q(6)) - 8) \times (-3)) \\ 3863 &:= ((3 \times Q(Q(6))) - Q((8 - 3))) \\ 3864 &:= (((Q(4) - Q(Q(6))) - 8) \times (-3)) \\ 3865 &:= (((Q(5) \times (-6)) + Q(Q(8))) - Q(Q(3))) \\ 3868 &:= (Q(Q(8)) - (Q(6) + (Q(8) \times 3))) \\ 3872 &:= (2 \times Q((Q(7) - (8 - 3)))) \\ 3886 &:= ((-6) + Q(8)) \times (Q(8) + 3) \\ 3888 &:= ((Q(8) - ((8 + 8))) \times Q(Q(3))) \\ 3897 &:= (((Q(7) \times 9) - 8) \times Q(3)) \\ 3915 &:= ((Q(Q((5 + 1))) + 9) \times 3) \\ 3917 &:= ((Q(7) \times (-1) + Q(9)) - 3) \\ 3928 &:= (Q(Q(8)) - (2 \times (Q(9) + 3))) \\ 3934 &:= ((Q((4^3)) - Q(9)) - Q(Q(3))) \\ 3937 &:= (Q(7) - (-3) \times Q(Q((9 - 3)))) \\ 3948 &:= (Q(Q(8)) - (4 + Q((9 + 3)))) \\ 3952 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((Q(5) - 9)) - (Q(3)))) \\ 3966 &:= (Q(-((6 - 69))) - 3) \\ 3968 &:= -((((Q(Q(8)) + Q(6)) - Q((Q(9) + Q(3)))) \\ 3969 &:= Q(-((9 - 69) - 3)) \\ 3971 &:= ((-1) + Q((7 \times 9))) + 3) \\ 3972 &:= (Q(-((Q(Q(2)) - (79)))) + 3) \end{aligned}$$

- 3974 := ((-4) + Q((7 × 9))) + Q(3))
3978 := (Q((8 + Q(7))) + ((9³)))
3981 := (Q((-1) + Q(8))) + (9 + 3))
3984 := -(((Q(Q(4)) - Q(Q(8))) - Q((9 + 3))))
3996 := (Q(Q(6)) + (Q((9 + Q(9)))/3))
4047 := (-Q(7) + Q(Q((4 + 04))))
- 4080 := 0 + Q(Q(8)) - Q(04)
4081 := 1 + Q(Q(8)) - Q(04)
4082 := 2 + Q(Q(8)) - Q(04)
4083 := 3 + Q(Q(8)) - Q(04)
4084 := 4 + Q(Q(8)) - Q(04)
4085 := 5 + Q(Q(8)) - Q(04)
4086 := 6 + Q(Q(8)) - Q(04)
4087 := 7 + Q(Q(8)) - Q(04)
4088 := 8 + Q(Q(8)) - Q(04)
4089 := 9 + Q(Q(8)) - Q(04)
- 4096 := Q(((Q(6)/9) × Q(04)))
4112 := (Q(Q(2)) + Q(Q(((1 + 1) × 4))))
4113 := (Q(Q((Q(3) - 1))) + (1 + Q(4)))
4128 := (Q(Q(8)) + (2¹⁺⁴))
4136 := ((Q(6) + Q(Q((Q(3) - 1)))) + 4)
4138 := (Q(Q(8)) + (3 × 14))
4144 := ((Q(Q(4)) + (4 - 1)) × Q(4))
4164 := (((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) - 1) × (-4))
4173 := ((Q(Q(3)) + Q(Q((7 + 1)))) - (4))
4177 := ((Q(Q(7)) + Q(Q(7))) - Q(Q((1 + 4))))
4193 := ((Q(Q(3)) + Q(Q((9 - 1)))) + Q(4))
4209 := (Q((Q(9) - Q(Q(02)))) - (Q(4)))
4221 := (Q((1 + Q((2 × Q(2)))) - 4)
4223 := (Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) + ((2 - 4)))
4224 := ((Q(Q(4))/2 + Q(Q((2 × 4))))
4225 := Q(((5 - Q(2)) + Q((2 × 4))))
4227 := (Q((Q(7) + Q(Q(2)))) - ((2 - 4)))
4228 := (((8 + Q(Q(Q(2)))) × Q(Q(2))) + 4)
4229 := (Q((Q(9) - Q((2 + 2)))) + (4))
4232 := (Q(23) × (2 × 4))
4235 := (-5) + ((Q(3) + Q(Q(Q(2)))) × Q(4)))
4239 := (Q(Q(9)) - (-Q(3)) × (-2) - Q(Q(4))))
4241 := (Q((1 + Q((4 × 2)))) + Q(4))
4243 := (Q((Q(Q(3)) - Q(4))) + (2 + Q(4)))
- 4249 := (Q((Q(9) - Q(4))) + 24)
4256 := ((Q(Q(6)) + Q(52)) + Q(Q(4)))
4272 := (Q(Q(2)) × ((7 + Q(2)) + Q(Q(4))))
4274 := (((Q(Q(4)) - Q(Q(7))) × (-2)) - Q(4))
4283 := (((-Q(3)) + Q(Q(8))) + Q((-2) + Q(4)))
4286 := (((-6) + Q(Q(8))) + Q((-2) + Q(4)))
4287 := (((-Q(7)) + Q(Q(8))) - Q(Q(2))) + Q(Q(4)))
4288 := (Q(Q(8)) + (8 × 24))
4293 := (Q(Q(3)) × (Q((9 - 2)) + (4)))
4316 := (((-Q(6)) + Q(Q((-1) + Q(3)))) + Q(Q(4)))
4317 := (((-Q((Q(7) + 1))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(4)))
4325 := (-Q(5)) × (-Q(2) - Q((Q(3) + (4))))
4332 := ((Q(2) × 3) × Q((3 + Q(4))))
4343 := (-((Q(3) - Q((4³)))) + Q(Q(4)))
4346 := (((-6) + Q((4³))) + Q(Q(4)))
4347 := (-7) × (4 - Q((Q(3) + Q(4))))
4351 := (((-1) + Q(Q((5 + 3)))) + Q(Q(4)))
4352 := ((2 + (5 × 3)) × Q(Q(4)))
4356 := Q(((65 - 3) + 4))
4368 := (Q((Q(8) + Q((6/3)))) - Q(Q(4)))
4375 := ((Q(5) × 7) × (Q(3) + Q(4)))
4388 := (Q(Q(8)) + ((Q(8) + Q(3)) × 4))
4394 := (Q(-((Q(4) - Q(9)))) + Q((Q(3) + (4))))
4465 := ((Q(Q(5)) + Q(64)) - Q(Q(4)))
4473 := (Q(((Q(3) × 7) + (4))) - Q(4))
4481 := (Q((1 + Q(8))) + (4⁴))
4488 := (((-8) + Q(Q(8))) + Q((Q(4) + (4))))
4489 := Q((((-9) + Q(8)) - (4)) + Q(4))
4497 := ((Q(7) × (Q(9) + Q(4))) - Q(Q(4)))
4512 := (Q(Q(2)) × ((1 + Q(5)) + Q(Q(4))))
4528 := (Q(Q(8)) + ((2 + Q(5)) × Q(4)))
4536 := (-((6³)) × (-5) - Q(4))
4548 := ((8 × Q(Q(4))) - (Q(Q(5)) × (-4)))
4594 := (Q(-((Q(4) - Q(9)))) + (Q(Q(5)) - Q(Q(4))))
4608 := (8 × Q((06 × 4)))
4622 := (-2) + Q(((2⁶) + 4))
4624 := Q(((4 - 2)⁶ + 4))
4625 := (Q((Q(5) - 2)) + Q(64))
4628 := (Q((Q(8) + Q(2))) + Q((6 - 4)))
4629 := ((Q((Q(9) - Q(2))) - Q(Q(6))) - (4))
4633 := (Q(3) + Q((Q(3 × 6)) - Q(Q(4))))

$$\begin{aligned} 4644 &:= (Q((Q((4+4)) + (6))) - Q(Q(4))) \\ 4648 &:= (Q((Q(8) + (4))) + (6 \times 4)) \\ 4649 &:= ((Q((Q(9) - (4))) - Q(Q(6))) + Q(4)) \\ 4672 &:= ((-2) + (Q(7) \times 6)) \times Q(4) \\ 4688 &:= (Q(8) + Q((Q(8) + Q((6-4)))))) \\ 4689 &:= (Q(9) + (8 \times Q((6 \times 4)))) \\ 4729 &:= (-Q(9) + (2 \times (Q(Q(7)) + (4)))) \\ 4732 &:= (Q((Q(2) + Q(3))) \times (7 \times 4)) \\ 4736 &:= ((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) - Q((7 + Q(4))) \\ 4737 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(3))) + Q(Q(7))) + Q(4)) \\ 4738 &:= ((Q((Q(8) + 3)) - (7)) + Q(Q(4))) \\ 4745 &:= (Q(((5 \times 4) + Q(7))) - Q(4)) \\ 4749 &:= (((Q(9) + Q(4)) \times Q(7)) - (4)) \\ 4752 &:= (-2) \times (Q(5) - (7^4)) \\ 4756 &:= ((Q(6) - Q((5 \times 7))) \times (-4)) \\ 4758 &:= (Q((Q(8) + (5))) - (7 - 4)) \\ 4761 &:= Q(((1 - 6) + 74)) \\ 4762 &:= (2 \times ((-Q(6)) + Q(Q(7))) + Q(4)) \\ 4763 &:= (Q(Q(Q(3))) + (-6 - (7 \times Q(Q(4)))))) \\ 4768 &:= (Q(8) + (6 \times Q((7 \times 4)))) \\ 4769 &:= (Q(Q(Q((9 - 6)))) - (7 \times Q(Q(4)))) \\ 4772 &:= ((2 \times (-7) + Q(Q(7))) - Q(4)) \\ 4773 &:= ((Q((-3) + Q(7)) + Q(Q(7))) + Q(Q(4))) \\ 4778 &:= (((-8) + Q(Q(7))) + Q(Q(7))) - Q(4) \\ 4782 &:= ((2 \times (-8) + Q(Q(7))) - (4)) \\ 4785 &:= (Q(Q(5)) + (Q(8) \times (Q(7) + Q(4)))) \\ 4786 &:= ((-((6 - 8)) \times Q(Q(7))) - Q(4)) \\ 4792 &:= (2 \times ((-9) + Q(Q(7))) + (4)) \\ 4796 &:= ((Q(Q(6)) - (97)) \times 4) \\ 4797 &:= (((Q(Q(7)) - 9) + Q(Q(7))) + (4)) \\ 4825 &:= (Q((Q(5) + 2)) + (8^4)) \\ 4833 &:= (Q(Q(Q(3))) + (-3) \times Q((8 + Q(4)))) \\ 4835 &:= (-Q(5) + (Q(Q(3)) \times (Q(8) - (4)))) \\ 4864 &:= (Q(4) \times ((Q(6) \times 8) + Q(4))) \\ 4867 &:= ((-Q(7)) + Q((6 + Q(8)))) + Q(4) \\ 4868 &:= (Q((Q(8) + (6))) - (8 \times 4)) \\ 4873 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(7) + 8)) + Q(Q(4))) \\ 4875 &:= (-5) \times (Q(7) - Q((8 \times 4))) \\ 4876 &:= ((Q(6) \times 7) + Q((Q(8) + (4)))) \\ 4896 &:= (Q(6) + (Q(9) \times (Q(8) - (4)))) \\ 4907 &:= ((Q(70) - 9) + Q(4)) \\ 4916 &:= (Q((61 + 9)) + Q(4)) \\ 4928 &:= ((8^2) \times (Q(9) - (4))) \\ 4932 &:= ((Q(2) + Q(-((Q(3) - Q(9)))))) - Q(Q(4)) \\ 4948 &:= (Q((Q(8) + (4))) - (Q(9) \times (-4))) \\ 4959 &:= -((Q(Q(9)) + (-((5 \times 9)) \times Q(Q(4)))))) \\ 4964 &:= ((4 \times (Q(Q(6)) + 9)) - Q(Q(4))) \\ 4972 &:= (2 \times (Q(Q(7)) + ((Q(9) + (4)))))) \\ 4977 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(7))) - (Q(9))) + Q(Q(4))) \\ 4984 &:= (-Q(4) - (-8) \times Q(Q((9 - 4)))) \\ 4995 &:= (Q((5 + Q(9))) - Q(Q((-9) + Q(4)))) \\ 5043 &:= (3 \times Q((Q(4) + Q(05)))) \\ 5046 &:= (6 \times Q((4 + Q(05)))) \\ 5128 &:= (8 \times (Q(Q(2)) + Q(Q((1 \times 5)))))) \\ 5152 &:= (2 \times (Q(51) - Q(5))) \\ 5159 &:= ((9 \times Q((Q(5) - 1))) - (Q(5))) \\ 5164 &:= (-4) \times ((Q(Q(6)) \times (-1)) + (5)) \\ 5175 &:= (-Q(5)) \times (Q(7) - Q(Q(-((1 - 5)))))) \\ 5179 &:= (Q((9 \times (7 + 1))) - (5)) \\ 5184 &:= Q(((4 + 8) \times (1 + 5))) \\ 5188 &:= (Q((8 + Q(8))) - ((1 - 5))) \\ 5189 &:= (Q((9 \times 8)) + (1 \times 5)) \\ 5193 &:= (Q(3) - (-9) \times Q((-1) + Q(5))) \\ 5199 &:= (Q((-9) + Q(9)) + 15) \\ 5227 &:= ((Q((Q(7) + 2)) \times 2) + (Q(5))) \\ 5233 &:= (Q((-Q(3)) + Q(Q(3))) + Q((2 + 5))) \\ 5236 &:= ((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(2) + Q(5)) \\ 5245 &:= ((Q(5) + Q((Q(4) \times 2))) \times 5) \\ 5248 &:= (8 \times (Q(Q(4)) + Q((Q(2) \times 5)))) \\ 5249 &:= (Q((Q(9) - Q(4)) + Q((2^5))) \\ 5256 &:= (Q(6) \times (Q(5) + Q((Q(Q(2)) - (5)))))) \\ 5264 &:= (Q(4) \times (Q((Q(6)/2)) + (5))) \\ 5281 &:= (Q(Q((1 + 8))) - (Q(Q(Q(2))) \times 5)) \\ 5284 &:= (4 \times (Q(Q((8 - 2))) + (Q(5)))) \\ 5286 &:= (-6) \times (-Q((8 \times 2)) - Q(Q(5))) \\ 5288 &:= (8 \times (Q((8 - 2)) + Q(Q(5)))) \\ 5289 &:= ((Q(Q(9)) + 8) - (Q(Q(Q(2))) \times 5)) \\ 5295 &:= -((((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) + Q(Q(2))) + Q(Q(5)))) \\ 5297 &:= ((-7) + Q((Q(9) - Q(2)))) - Q(Q(5)) \\ 5304 &:= (Q((-4) + Q(Q(03)))) - (Q(Q(5))) \\ 5324 &:= (Q((Q((4 \times 2)) + Q(3))) - (5)) \\ 5328 &:= (Q(Q(8)) - (2 \times (Q(3) - Q(Q(5)))))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5329 &:= Q((((9^2) - 3) - 5)) \\5332 &:= ((-(Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(35))) \\5333 &:= (Q(Q(Q(3))) + (-3 - Q(35))) \\5334 &:= (Q(((4^3) + Q(3))) + (5)) \\5336 &:= (Q(Q((6 + 3))) - (Q(35))) \\5337 &:= (Q(73) + (3 + 5)) \\5339 &:= (Q(Q(9)) - (-3 + Q(35))) \\5346 &:= ((6 + Q(4)) \times (3^5)) \\5348 &:= (((-8) \times Q(Q(4))) + Q((Q(Q(3)) + (5)))) \\5361 &:= (((-Q((-1) + Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(5))) \\5364 &:= (4 \times (Q(Q(6)) + (Q(3) \times 5))) \\5369 &:= ((Q(Q(9)) - (Q(6))) - Q((Q(3) + Q(5)))) \\5381 &:= (Q((1 + Q(8))) + Q((Q(3) + Q(5)))) \\5388 &:= ((Q(8) + Q((Q(8) + Q(3)))) - (5)) \\5392 &:= (Q((Q(2) \times 9)) + Q(Q((3 + 5)))) \\5427 &:= ((Q(Q(7)) \times (-2 - 4)) + Q(Q(5))) \\5445 &:= (5 \times Q(((4 + 4) + Q(5)))) \\5447 &:= ((Q(74) - (4)) - Q(5)) \\5456 &:= ((Q(Q(6)) \times 5) - (4^5)) \\5466 &:= (-6) \times (((-6) \times Q(Q(4))) + Q(Q(5))) \\5468 &:= (-8) + Q((-6 - (Q(4) \times (-5)))) \\5471 &:= (Q((1 \times 74)) - (5)) \\5472 &:= (-Q(2)) + Q((-7 + Q((4 + 5)))) \\5473 &:= (-3) + Q((-7 + Q((4 + 5)))) \\5475 &:= (Q((Q(5) + Q(7))) + ((4 - 5))) \\5476 &:= Q((Q(6) - (7 - 45))) \\5481 &:= ((1 + 8) \times (-Q(4) + Q(Q(5)))) \\5483 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(8) + (4))) - (Q(5))) \\5492 &:= (Q(Q(2)) + Q((Q((-9) + Q(4))) + (Q(5)))) \\5495 &:= ((Q((-5) + Q(9)) - Q(Q(4))) - (Q(5))) \\5496 &:= ((Q(Q(6)) + Q((Q(9) - Q(4)))) - (Q(5))) \\5497 &:= (Q((-7) + Q(9)) + (Q(4) + (5))) \\5525 &:= (Q((Q(5) \times 2)) + (Q(55))) \\5529 &:= (Q((Q(9) - Q(2))) - Q((Q(5) - (5)))) \\5537 &:= (Q(Q(7)) + Q((Q(Q(3)) - (5 \times 5)))) \\5539 &:= (((-Q(9)) + Q((3 \times Q(5)))) - (5)) \\5568 &:= (8 \times ((Q(Q(6)) - Q(Q(5))) + (Q(5)))) \\5575 &:= -(((Q(5) - Q(75)) + Q(5))) \\5585 &:= (Q(Q(5)) + (8 \times (-5) + Q(Q(5)))) \\5589 &:= (Q(9) \times (Q(8) + (Q(5)/5))) \\5594 &:= -((Q(Q(4)) + (9 \times (-Q(5) - Q(Q(5))))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5595 &:= ((Q(Q(5)) \times 9) - (Q(5) + (5))) \\5630 &:= 0 + Q(Q(Q(3)) - 6) + 5 \\5631 &:= 1 + Q(Q(Q(3)) - 6) + 5 \\5632 &:= 2 + Q(Q(Q(3)) - 6) + 5 \\5633 &:= 3 + Q(Q(Q(3)) - 6) + 5 \\5634 &:= 4 + Q(Q(Q(3)) - 6) + 5 \\5635 &:= 5 + Q(Q(Q(3)) - 6) + 5 \\5636 &:= 6 + Q(Q(Q(3)) - 6) + 5 \\5637 &:= 7 + Q(Q(Q(3)) - 6) + 5 \\5638 &:= 8 + Q(Q(Q(3)) - 6) + 5 \\5639 &:= 9 + Q(Q(Q(3)) - 6) + 5 \\5643 &:= (-Q(3)) \times ((4 - 6) - Q(Q(5))) \\5657 &:= (Q((Q(7) - (5))) + Q((Q(6) + Q(5)))) \\5675 &:= (Q(5) \times ((7 \times Q(6)) - Q(5))) \\5686 &:= (Q((Q(6) + 8)) + (6 \times Q(Q(5)))) \\5688 &:= (8 \times (86 + Q(Q(5)))) \\5723 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(Q(2)))) + (Q((Q(7) + Q(5)))) \\5725 &:= (Q((5 \times 2)) + Q(75)) \\5726 &:= (((-6) + Q(Q(Q(2)))) + (Q((Q(7) + Q(5)))) \\5727 &:= (-Q(7)) + Q(((2 + Q(7)) + Q(5))) \\5729 &:= (((Q(Q(9)) \times (-Q(2))) - Q(Q(7))) / (-5)) \\5737 &:= (Q(7) - (-Q(3) \times (7 + Q(Q(5)))) \\5747 &:= (-7) \times (((-4) \times Q(7)) - Q(Q(5))) \\5755 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(5))) - Q(Q(7))) \times (-5)) \\5769 &:= (Q((Q(9) - (6))) + Q((7 + 5))) \\5771 &:= (Q(-((1 - 77))) - (5)) \\5776 &:= Q((6 + ((7 + 7) \times 5))) \\5782 &:= (Q((Q(Q(2)) + Q(8))) + (7 - Q(Q(5)))) \\5785 &:= (Q((5 + Q(8))) + Q((7 + Q(5)))) \\5794 &:= (Q((4 + 9)) + Q(75)) \\5809 &:= (Q((9 \times 08)) + Q(Q(5))) \\5819 &:= ((91 \times Q(8)) - (5)) \\5832 &:= ((2 \times Q(3))^{8-5}) \\5835 &:= (Q((-5) + Q(Q(3))) + ((Q(8) - (5)))) \\5836 &:= (((-Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(8) + Q(Q(5)))) \\5857 &:= ((Q(Q(7)) - (Q(5))) + Q((Q(8) - (5)))) \\5871 &:= (((-1) + Q(Q(7))) + Q(Q(8))) - Q(Q(5)) \\5872 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(7) \times 8) - Q(5))) \\5873 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(7))) + Q((Q(8) - (5)))) \\5876 &:= (((-6) + Q(Q(7))) + Q((Q(8) - (5))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5879 &:= ((Q(Q(9)) + (7 - Q(8))) - Q(Q(5))) \\ 5896 &:= -((Q((Q(6) + 9)) - Q((Q(8) + Q(5)))) \\ 5904 &:= (Q((-4) + Q(09)) - (Q(5))) \\ 5914 &:= (Q((Q(4) + 1)) - (-9 \times Q(Q(5)))) \\ 5916 &:= (-6) \times (-Q(19)) - Q(Q(5))) \\ 5921 &:= (((1 - Q(Q(2))) + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5922 &:= (((2 - Q(Q(2))) + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5923 &:= (((-((Q(3) + Q(2))) + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5924 &:= (((-((Q(4) - Q(2))) + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5925 &:= (((5 - Q(Q(2))) + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5926 &:= (((-6) - Q(2)) + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5927 &:= ((Q(Q((7 + 2))) - 9) - Q(Q(5))) \\ 5928 &:= (((8 - Q(Q(2))) + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5929 &:= Q(((9^2) - 9) + 5) \\ 5932 &:= (((-Q(2)) + Q((Q(3) \times 9))) - Q(Q(5))) \\ 5933 &:= (((-3) + Q((Q(3) \times 9))) - Q(Q(5))) \\ 5934 &:= (Q((-4) - (Q(3) \times (-9)))) + (5) \\ 5936 &:= (Q(((6 + 3) \times 9)) - Q(Q(5))) \\ 5938 &:= (((Q(8) + Q(3)) \times Q(9)) + Q(5)) \\ 5939 &:= (((9/3) + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ \\ 5940 &:= 0 + 4 + Q(Q(9)) - Q(Q(5)) \\ 5941 &:= 1 + 4 + Q(Q(9)) - Q(Q(5)) \\ 5942 &:= 2 + 4 + Q(Q(9)) - Q(Q(5)) \\ 5943 &:= 3 + 4 + Q(Q(9)) - Q(Q(5)) \\ 5944 &:= 4 + 4 + Q(Q(9)) - Q(Q(5)) \\ 5945 &:= 5 + 4 + Q(Q(9)) - Q(Q(5)) \\ 5946 &:= 6 + 4 + Q(Q(9)) - Q(Q(5)) \\ 5947 &:= 7 + 4 + Q(Q(9)) - Q(Q(5)) \\ 5948 &:= 8 + 4 + Q(Q(9)) - Q(Q(5)) \\ 5949 &:= 9 + 4 + Q(Q(9)) - Q(Q(5)) \\ \\ 5951 &:= ((15 + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5956 &:= ((Q(6) \times 5) + Q((Q(9) - (5)))) \\ 5961 &:= ((Q(-((1 - 6))) + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5962 &:= ((26 + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5963 &:= (((-((Q(3) - Q(6))) + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5966 &:= (((-6) + Q(6)) + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5972 &:= (Q((2 \times 7)) + Q((Q(9) - (5)))) \\ 5973 &:= ((37 + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 5983 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(8) \times Q((9 + 5)))) \\ 5984 &:= ((48 + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5995 &:= ((59 + Q(Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 6078 &:= (Q((8 + 70)) - (6)) \\ 6078 &:= (Q((8 + 70)) - (6)) \\ 6084 &:= Q(((4 + 80) - 6)) \\ 6125 &:= (5 \times Q((-((2 - 1)) + Q(6)))) \\ 6133 &:= (Q((-3) + Q(Q(3)))) + Q((1 + 6))) \\ 6135 &:= (((-Q(Q(5))) + Q((Q(Q(3)) + 1))) + Q(6)) \\ 6145 &:= (-5) \times (-4) - Q((-1) + Q(6))) \\ 6157 &:= (Q(Q(7)) - ((Q(Q(5)) + 1) \times (-6))) \\ 6183 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((Q(8) - 1) \times 6)) \\ 6192 &:= (Q((-2) + Q(9))) - Q((1 + 6))) \\ 6196 &:= (Q(Q(6)) + Q((Q(9 - 1)) + (6))) \\ 6212 &:= (Q(2) \times ((1 + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(6)))) \\ 6224 &:= (4 \times (Q(Q(Q(2))) - (-Q(2) - Q(Q(6)))) \\ 6229 &:= (Q((Q(9) - 2)) - (2 \times 6)) \\ 6235 &:= (Q(((Q(5) \times 3) + Q(2))) - (6)) \\ 6241 &:= Q((-1) + Q(4) + (2^6)) \\ 6243 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q((Q(4) + 2)) - (6))) \\ 6247 &:= (Q((Q(Q(7 - 4))) - 2) + 6) \\ \\ 6250 &:= 0 + Q(Q(5)) \times (Q(2) + 6) \\ 6251 &:= 1 + Q(Q(5)) \times (Q(2) + 6) \\ 6252 &:= 2 + Q(Q(5)) \times (Q(2) + 6) \\ 6253 &:= 3 + Q(Q(5)) \times (Q(2) + 6) \\ 6254 &:= 4 + Q(Q(5)) \times (Q(2) + 6) \\ 6255 &:= 5 + Q(Q(5)) \times (Q(2) + 6) \\ 6256 &:= 6 + Q(Q(5)) \times (Q(2) + 6) \\ 6257 &:= 7 + Q(Q(5)) \times (Q(2) + 6) \\ 6258 &:= 8 + Q(Q(5)) \times (Q(2) + 6) \\ 6259 &:= 9 + Q(Q(5)) \times (Q(2) + 6) \\ \\ 6263 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(6)) - Q(Q(Q(2)))) - 6) \\ 6264 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) - (Q(2))) \times (-6)) \\ 6265 &:= (Q(5) - ((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(2)))) \times 6) \\ 6269 &:= ((Q(Q(9)) - Q(Q((6 - 2)))) - (Q(6))) \\ 6272 &:= (2 \times Q((7 \times (2 + 6)))) \\ 6277 &:= (Q((7 + 72)) + Q(6)) \\ 6278 &:= ((Q((8 \times 7)) \times 2) + (6)) \\ 6279 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(7) - 2) \times (-6))) \\ 6283 &:= (((-Q(Q(3))) + Q((Q(8) + Q(Q(2)))) - Q(6)) \\ 6288 &:= -((Q(Q(8)) - (8 \times (2 + Q(Q(6)))) \\ 6289 &:= (Q(Q(9)) + (8 \times (2 - Q(6)))) \\ 6292 &:= (Q((2 + 9)) \times (Q(Q(2)) + (Q(6)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6295 &:= (-5) + ((-Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(6)) \\ 6299 &:= ((Q((9 \times 9)) - Q(Q(Q(2)))) - 6) \\ 6311 &:= -(((Q(Q(Q((1+1)))) - Q(Q(Q(3)))) - 6)) \\ 6312 &:= -((((Q(Q(Q(2))) - 1) - Q(Q(Q(3)))) - 6)) \\ 6313 &:= (Q((Q(Q(3)) - 1)) - ((Q(Q(3)) + (6)))) \\ 6319 &:= (-Q(9)) + Q((-1) + Q((3+6))) \\ 6323 &:= ((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) + (3 \times 6)) \\ 6325 &:= (Q((5 \times Q(Q(2)))) - ((Q(Q(3)) - (6)))) \\ 6332 &:= ((-Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q((Q(3) + (6)))) \\ 6333 &:= (Q(Q(Q(3))) - (3 + Q((Q(3) + (6)))) \\ 6334 &:= ((Q(Q(4)) + Q((-3) + Q(Q(3)))) - 6) \\ 6336 &:= (Q(Q((6+3))) - Q((Q(3) + (6)))) \\ 6337 &:= (Q((-7) + Q(Q(3)) - 3) + (Q(Q(6)))) \\ 6339 &:= ((Q(Q(9)) + 3) - Q((Q(3) + (6)))) \\ 6341 &:= (((-1) \times Q(Q(4))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(6) \\ 6355 &:= (-5) \times (Q(5) - Q(36)) \\ 6359 &:= ((Q(Q(9)) - Q((5 + Q(3)))) - (6)) \\ 6363 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((Q(6) - 3) \times 6)) \\ 6375 &:= (-5) \times ((7 \times 3) - Q(Q(6))) \\ 6382 &:= (Q((Q(Q(2)) + Q(8))) - (3 \times 6)) \\ 6389 &:= (Q(Q(9)) - (Q(8) - (-3) \times Q(6))) \\ 6391 &:= (Q((-1) + Q(9))) - (3 + 6) \\ 6392 &:= -((Q((Q(2) + 9)) - Q(Q((3+6)))) \\ 6393 &:= -((((Q(Q(3)) - Q(Q(9))) + Q(Q(3))) + (6))) \\ 6394 &:= (Q((-4) + Q(9) + 3) - (6)) \\ 6395 &:= -(((Q(Q(5)) - Q((Q(9) + 3))) + (Q(6)))) \\ 6399 &:= (Q(Q(9)) - ((9 \times 3) \times 6)) \\ 6423 &:= ((Q(Q(Q(3))) - Q(-((Q(2) - Q(4)))) + 6) \\ 6425 &:= (Q(5) + Q((2 \times (4 + Q(6)))) \\ 6433 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((3 \times Q(Q(4)))/6)) \\ 6448 &:= (Q((84 + 4)) - Q(Q(6))) \\ 6449 &:= (Q(Q(9)) - (Q(4) - (Q(4) \times (-6)))) \\ 6452 &:= ((Q(Q(2)) + Q((5 \times Q(4)))) + (Q(6))) \\ 6455 &:= (-5) - (-5) \times (-4) + Q(Q(6))) \\ 6456 &:= ((Q(Q(6)) \times 5) - (4 \times 6)) \\ 6458 &:= ((Q(8) + Q((5 \times Q(4)))) - (6)) \\ 6464 &:= (((-4) + Q(Q(6))) \times 4) + Q(Q(6)) \\ 6483 &:= (Q(Q(Q(3))) - (84 - 6)) \\ 6487 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(8))) - (4 + 6)) \\ 6489 &:= (Q(Q(9)) - ((8 + 4) \times 6)) \\ 6497 &:= (Q(Q(7)) + Q(((9 \times Q(Q(4)))/Q(6))) \\ 6505 &:= (Q(5) - ((0 - 5) \times Q(Q(6)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6516 &:= (Q(6) \times (1 + (5 \times Q(6)))) \\ 6519 &:= (Q(Q(9)) - ((1 + 5) + Q(6))) \\ 6523 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((2^5) + 6)) \\ 6525 &:= (-5) \times (-((Q(2) + 5)) - Q(Q(6))) \\ 6526 &:= (((Q(Q(6)) + 2) \times 5) + (Q(6))) \\ 6527 &:= ((Q(7) - 2) - (-5) \times Q(Q(6))) \\ 6528 &:= ((Q(8) + Q((2^5))) \times 6) \\ 6529 &:= (Q(Q(9)) - (2 + (5 \times 6))) \\ 6531 &:= (Q(Q(Q((1 \times 3)))) - (5 \times 6)) \\ 6532 &:= ((2 + Q(Q(Q(3)))) - (Q(5) + (6))) \\ 6533 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((-3) + Q(5)) + (6)) \\ 6534 &:= ((-Q(4)) + Q(Q(Q(3)))) - (5 + 6) \\ 6535 &:= ((-Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) + ((5 - 6)) \\ 6536 &:= ((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) + (-Q(5) + Q(Q(6))) \\ 6537 &:= ((7 + Q(Q(Q(3)))) - (Q(5) + (6))) \\ 6538 &:= ((-Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + (5 + Q(6)) \\ 6539 &:= (Q(Q(9)) - ((3 + Q(5)) - (6))) \\ 6544 &:= (Q((4 + 4)) - (-5) \times Q(Q(6))) \\ 6548 &:= ((Q(8) + (4)) - (-5) \times Q(Q(6))) \\ 6561 &:= Q(Q(((Q((1+6)) + 5)/6)) \\ 6567 &:= (Q((76 + 5)) + (6)) \\ 6572 &:= (Q(Q((2+7))) + (5 + 6)) \\ 6573 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((7 - 5) \times 6)) \\ 6579 &:= (Q(Q(9)) + ((7 + 5) + 6)) \\ 6583 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((8 - (5 \times 6)))) \\ 6591 &:= ((-1) + Q(Q(9))) + (Q(5) + (6)) \\ 6593 &:= ((-Q(3)) + Q(Q(9))) + (5 + Q(6)) \\ 6594 &:= ((Q((4 + Q(9))) - Q(Q(5))) - (6)) \\ 6596 &:= ((-6) + Q(Q(9))) + (5 + Q(6)) \\ 6597 &:= (Q(Q(Q((7 - 9) + 5))) + Q(6)) \\ 6603 &:= (Q(Q(Q(3))) + (Q(06) + (6))) \\ 6613 &:= (Q(Q(Q(3))) + (16 + Q(6))) \\ 6623 &:= (Q(Q(Q(3))) + (26 + Q(6))) \\ 6624 &:= ((Q(Q(4)) + (-2) \times Q(6)) \times Q(6)) \\ 6625 &:= (Q((Q(5) + (2^6))) - Q(Q(6))) \\ 6627 &:= (Q(Q((7+2))) + (66)) \\ 6629 &:= (Q(Q(9)) + (2 + 66)) \\ 6633 &:= (Q(Q((3 \times 3))) + ((Q(6) + Q(6)))) \\ 6643 &:= -((Q(Q(3)) - Q((Q(4) + 66))) \\ 6649 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(4) + Q(6)) + Q(6))) \\ 6653 &:= (Q(Q(Q(3))) + (56 + Q(6))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6655 &:= (-5) + (-5) \times (-Q(6) - Q(Q(6))) \\ 6663 &:= (Q(Q(Q(3))) + (Q(6) + 66)) \\ 6669 &:= (Q(Q(9)) + (Q((6+6) - Q(6))) \\ 6673 &:= (Q(Q(Q(3))) + (76 + Q(6))) \\ 6677 &:= -((Q(Q(7)) - ((7 \times Q(Q(6))) + (6)))) \\ 6678 &:= (((-8) - Q(Q(7))) + Q(Q(6))) \times (-6) \\ 6683 &:= (Q(Q(Q(3))) + (86 + Q(6))) \\ 6684 &:= (((-4) + Q(Q(8))) + Q(Q(6))) + Q(Q(6))) \\ 6688 &:= (Q((88 - 6)) - Q(6)) \\ 6693 &:= (Q(Q(Q(3))) + (96 + Q(6))) \\ 6723 &:= (Q(Q(3)) \times ((-2) + Q(7)) + Q(6)) \\ 6724 &:= Q(((4 + 2) + 76)) \\ 6725 &:= (Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) + (7 + 6))) \\ 6726 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times (-6)) \\ 6727 &:= (7 \times Q(((2 - 7) + Q(6)))) \\ 6728 &:= ((-8) + Q(Q(2))) \times Q((-7) + Q(6)) \\ 6729 &:= (Q(Q(9)) + (Q(2) \times (7 \times 6))) \\ \\ 6730 &:= 0 + Q(Q(Q(3))) + Q(7 + 6) \\ 6731 &:= 1 + Q(Q(Q(3))) + Q(7 + 6) \\ 6732 &:= 2 + Q(Q(Q(3))) + Q(7 + 6) \\ 6733 &:= 3 + Q(Q(Q(3))) + Q(7 + 6) \\ 6734 &:= 4 + Q(Q(Q(3))) + Q(7 + 6) \\ 6735 &:= 5 + Q(Q(Q(3))) + Q(7 + 6) \\ 6736 &:= 6 + Q(Q(Q(3))) + Q(7 + 6) \\ 6737 &:= 7 + Q(Q(Q(3))) + Q(7 + 6) \\ 6738 &:= 8 + Q(Q(Q(3))) + Q(7 + 6) \\ 6739 &:= 9 + Q(Q(Q(3))) + Q(7 + 6) \\ \\ 6745 &:= (-5) \times ((-4) - Q(7)) - Q(Q(6)) \\ 6753 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(5) + 7) \times 6)) \\ 6757 &:= (Q(Q(7)) + Q(((Q(5) - Q(Q(7)))/(-Q(6)))) \\ 6768 &:= -(((Q(8) + (Q(6) \times (-7))) \times Q(6)) \\ 6772 &:= (Q((Q((2 + 7)) - (7))) + Q(Q(6))) \\ 6779 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(7) + Q((7 + 6)))) \\ 6795 &:= (-5) \times (-((9 \times 7)) - Q(Q(6))) \\ 6813 &:= (Q(Q(Q(3))) + (-((1 - 8)) \times Q(6))) \\ 6823 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((2^8) + 6)) \\ 6848 &:= (-Q(8)) + ((Q(Q(4)) - Q(8)) \times Q(6)) \\ 6849 &:= ((9^4) + (8 \times Q(6))) \\ 6853 &:= (Q(((3 \times Q(5)) + 8)) - (Q(6))) \\ 6857 &:= ((Q(75) - Q(8)) + Q(Q(6))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6875 &:= (Q(Q(5)) \times (7 + Q((8 - 6)))) \\ 6888 &:= (((-8) + Q(Q(8))) + Q(Q(8))) - Q(Q(6)) \\ 6889 &:= Q((((-9) + Q(8)) - 8) + Q(6)) \\ 6912 &:= (Q(Q(Q(2))) \times (-((1 \times 9)) + Q(6))) \\ 6921 &:= ((Q(Q((1 + Q(2)))) \times 9) + (Q(Q(6)))) \\ 6925 &:= ((Q((5 \times Q(2))) + Q(Q(9))) - (Q(6))) \\ 6934 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(3))) + Q(Q(9))) + (Q(6))) \\ 6935 &:= -(((Q(Q(5)) + (Q(3))) - Q((Q(9) + (6)))) \\ 6937 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) - Q((9 + Q(6)))) \\ 6939 &:= (Q((Q(9) + 3)) - ((Q(9) + Q(6)))) \\ 6952 &:= (Q(Q(2)) + (Q((Q(5) + 9)) \times 6)) \\ 6953 &:= ((Q(3) - Q(Q(5))) + Q((Q(9) + (6)))) \\ 6955 &:= ((Q((Q(5) - 5)) + Q(Q(9))) - (6)) \\ 6966 &:= ((6 \times (Q(Q(6)) + (Q(9)))) - Q(Q(6))) \\ 6983 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((Q(8) + (Q(9) \times (-6)))) \\ 6993 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((-9) + Q(9)) \times 6) \\ 7053 &:= (3 \times (-50) + Q(Q(7))) \\ 7125 &:= -((Q(5) \times (Q(2) - Q(17)))) \\ 7175 &:= ((Q((Q(5) + 7)) + 1) \times 7) \\ 7176 &:= (Q((Q(6) + Q(7))) - Q((1 \times 7))) \\ 7203 &:= (3 \times Q(Q(((0 \times 2) + 7))) \\ 7218 &:= (Q((81 + Q(2))) - (7)) \\ 7224 &:= ((Q(Q(4)) + 2) \times (Q(2) \times 7)) \\ 7225 &:= Q((Q(((5 - 2) \times 2)) + Q(7))) \\ 7231 &:= (((-1) + Q((Q(Q(3)) + (Q(2)))))) + 7) \\ 7232 &:= (Q((Q(2) + Q((3^2)))) + (7)) \\ 7234 &:= (Q((4 + Q(Q(3)))) + (2 + 7)) \\ 7235 &:= (Q(Q(5)) + (((Q(3)^{Q(2)}) + Q(7))) \\ 7249 &:= (Q(9) + (Q(Q(4)) \times (Q(2) \times 7))) \\ 7258 &:= ((Q(85) - Q(Q(2))) + Q(7)) \\ 7263 &:= (3 \times ((Q(6) - Q(Q(2))) + Q(Q(7)))) \\ 7264 &:= (-Q(4)) - (((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(2)))) \times 7) \\ 7265 &:= (((Q(5) - 6) \times Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(7))) \\ 7268 &:= (Q(86) - (2^7)) \\ 7274 &:= (Q((4 + Q((7 + 2)))) + Q(7)) \\ 7276 &:= (Q((Q(6) + Q(7))) + (2 + Q(7))) \\ \\ 7290 &:= 0 + Q(Q(9)) + Q(27) \\ 7291 &:= 1 + Q(Q(9)) + Q(27) \\ 7292 &:= 2 + Q(Q(9)) + Q(27) \\ 7293 &:= 3 + Q(Q(9)) + Q(27) \\ 7294 &:= 4 + Q(Q(9)) + Q(27) \end{aligned}$$

7295 := 5 + Q(Q(9)) + Q(27)
7296 := 6 + Q(Q(9)) + Q(27)
7297 := 7 + Q(Q(9)) + Q(27)
7298 := 8 + Q(Q(9)) + Q(27)
7299 := 9 + Q(Q(9)) + Q(27)

7314 := (((Q(4) + 1)³) + Q(Q(7)))
7325 := (Q(5) × (Q(Q(Q(2))) + 37))
7328 := (Q((Q(8) + Q(2))) + Q((3 + Q(7))))
7329 := ((Q(Q(9)) - Q(Q(Q(2)))) + Q((Q(Q(3)) - Q(7))))
7339 := (Q(Q(9)) + ((Q((3³)) + Q(7))))
7344 := (-Q((Q(4) + (4)))) + Q((Q(Q(3)) + (7))))
7359 := (Q((Q(9) + (5))) - 37)
7362 := ((-Q((Q(2) + Q(6)))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(7))
7389 := (Q((Q(9) + (8 - 3))) - (7))
7392 := -(Q(2) - Q((93 - 7)))
7393 := -(3) + Q((93 - 7))
7396 := Q(((6 + 9) × Q(3)) - Q(7))
7397 := (((Q(Q(7)) + Q(9)) × 3) - Q(7))
7416 := (-Q(6) × ((1 - Q(Q(4))) + Q(7)))
7424 := (Q(Q(4)) × (Q((2 + 4)) - (7)))
7432 := (Q((Q(2) + Q(Q(3)))) + ((Q(Q(4)) - Q(7))))
7435 := ((Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(4)) - (7)))
7442 := (2 × Q(((Q(4) - (4)) + Q(7))))
7448 := ((8 + Q((Q(4) - (4)))) × Q(7))
7488 := (Q(8) × ((Q(8) + (4)) + Q(7)))
7492 := (-Q(2)) × (-Q(9)) + (Q(Q(4)) × (-7))
7533 := (Q(Q(3)) × (Q(Q(3)) + (5 + 7)))
7534 := (Q(Q(4)) - (3 × (-Q(5)) - Q(Q(7))))
7549 := (Q((Q(9) + (4))) + Q((Q(5) - (7))))
7563 := (3 × (Q(Q(6)) + (Q((5 × 7))))
7566 := (6 × (Q(6) + Q((5 × 7))))
7568 := -(Q(Q(8)) + (-Q(6) × Q((Q(5) - (7))))))
7569 := ((Q(9) + (6))⁻⁵⁺⁷)
7584 := ((4 + 8) × (Q(Q(5)) + (7)))
7585 := (Q(Q(Q(-((5 - 8)))))) + Q((Q(5) + (7))))
7618 := (Q((81 + 6)) + Q(7))
7623 := (Q((Q(3) + (Q(2) × 6))) × 7)
7625 := (Q((5 × Q(2))) + Q((Q(6) + Q(7))))
7627 := ((7 + Q(Q(Q(2)))) × (Q(6) - (7)))
7634 := ((Q(4) + Q((Q(Q(3)) + (6)))) + (Q(7)))
7636 := (Q((6 + Q(Q(3)))) + (67))

7644 := ((Q(Q(4)) - (Q((4 + 6)))) × Q(7))
7645 := (-5) × ((Q(Q(4)) × (-6)) + (7))
7653 := (3 × ((Q(5) × 6) + Q(Q(7))))
7659 := (9 × (Q((5 × 6)) - Q(7)))
7673 := (Q(Q(Q(3))) - ((-7) + Q(Q(6))) - Q(Q(7)))
7686 := (-6) × ((Q(8) - Q(Q(6))) - Q(7))
7696 := (Q(Q(6)) + Q((Q(9) + ((6 - 7))))
7699 := ((Q(9) + Q((Q(9) + (6)))) + Q(7))
7737 := ((Q(73) + (7)) + Q(Q(7)))
7742 := (-2) + Q((Q((Q(4) - (7))) + (7)))
7744 := Q(((Q(4) + Q(4)) + (7)) + Q(7))
7776 := (Q(Q(6)) × (7 - (7/7)))
7786 := (((Q(Q(6)) + Q(Q(8))) + Q(Q(7))) - (7))
7793 := (Q((39 + Q(7))) + Q(7))
7825 := (Q(5) × (Q(Q(Q(2))) + (8 + Q(7))))
7833 := ((-Q(Q(3))) + Q((Q(Q(3)) + 8))) - 7
7834 := (Q(Q(4)) + ((Q(3) + Q(87))))
7836 := ((-Q(6)) + Q((Q(Q(3)) + 8))) - (Q(7))
7858 := (Q((-8) + Q(5)) + Q(87))
7866 := (6 × (Q(Q(6)) + (8 + 7)))
7872 := (Q((Q((2 + 7)) + 8)) - Q(7))
7874 := (Q(Q(4)) + ((Q(7) + Q(87))))
7875 := ((5 × 7) × Q((8 + 7)))
7893 := (Q((Q(3) + 9)) + Q(87))
7906 := ((Q(Q(6)) + Q(Q(09))) + Q(7))
7921 := Q(((1²) + Q(9)) + (7))
7922 := -(Q(Q(2)) - (2 × Q((9 × 7))))
7925 := (Q(5) × (Q((2 × 9)) - (7)))
7928 := (Q((-8) + Q(Q(2))) + (Q(9))) + 7
7929 := (-9) + (2 × Q((9 × 7)))
7932 := (2 × (-3) + Q((9 × 7)))
7934 := (-4) - ((Q(Q(3)) + Q(9)) × (-Q(7)))
7964 := ((Q(Q(4)) - Q(6)) + Q((Q(9) + (7))))
7969 := (Q((9 + 6)) + Q((Q(9) + (7))))
8091 := ((-1) + Q(90)) - 8
8092 := -(Q(Q(2)) - (Q(90) + 8))
8099 := ((-9) + Q(90)) + 8
8109 := (Q(90) + (1 + 8))
8125 := (Q(Q(5)) × (21 - 8))
8128 := (((Q(8) × 2) - 1) × Q(8))
8136 := (Q(6) + Q((Q(3) + Q((1 + 8))))))

$$\begin{aligned} 8142 &:= (2 \times (-Q((4+1))) + Q(Q(8))) \\ 8166 &:= (6 \times (Q(Q(6)) + (1 + Q(8)))) \\ 8182 &:= ((2 \times (Q(Q(8)) - 1)) - 8) \\ 8183 &:= ((-Q(3)) + Q(Q(8))) + Q(Q((1 \times 8))) \\ 8184 &:= ((Q((4 \times 8)) - 1) \times 8) \\ 8186 &:= ((-6) + Q(Q(8))) + Q(Q((1 \times 8))) \\ 8191 &:= ((-1) + Q(Q((9 - 1)))) + Q(Q(8)) \\ 8194 &:= (Q(-((Q(4) - Q(9)))) + Q((-1) + Q(8))) \\ 8208 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(02))) + Q(Q(8))) \\ 8219 &:= ((Q(91) + 2) - Q(8)) \\ 8222 &:= (-2) - (-2) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8))) \\ 8224 &:= (((Q(Q(4)) + 2) \times Q(Q(2))) + Q(Q(8))) \\ 8225 &:= (Q(5) + (2 \times (Q(2) + Q(Q(8)))) \\ 8226 &:= ((Q(6) - 2) - (-2) \times Q(Q(8))) \\ 8228 &:= ((Q(Q(8)) \times 2) + Q(-(2 - 8))) \\ 8238 &:= (((Q(Q(8)) - (Q(3))) \times 2) + Q(8)) \\ 8248 &:= (((Q(Q(8)) - (4)) \times 2) + Q(8)) \\ 8249 &:= (Q((Q(9) + (4))) + Q((Q(2) \times 8))) \\ 8268 &:= (((Q(Q(8)) + (6)) \times 2) + Q(8)) \\ 8281 &:= Q(((1 + 82) + 8)) \\ 8289 &:= (Q((9 + 82)) + 8) \\ 8318 &:= ((Q((Q(8) + 1)) - 3) + Q(Q(8))) \\ 8319 &:= (Q(91) + 38) \\ 8321 &:= (Q((1 + Q((2^3)))) + Q(Q(8))) \\ 8322 &:= (-2) \times ((Q(Q(2)) - Q(Q(3))) - Q(Q(8))) \\ 8323 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) \times Q((-3) + Q(8)))) \\ 8328 &:= (Q(Q(8)) + (Q(23) \times 8)) \\ 8337 &:= ((-Q(Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) + ((Q(Q(3)) + Q(Q(8)))) \\ 8345 &:= (Q(((Q(5) \times 4) - Q(3))) + Q(8)) \\ 8353 &:= (Q(Q(Q(3))) + (((Q(5) + 3) \times Q(8))) \\ 8375 &:= (Q(5) \times ((7^3) - 8)) \\ 8384 &:= (((Q(4) \times 8) + 3) \times Q(8)) \\ 8394 &:= ((Q((-4) + Q(9))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(8))) \\ 8448 &:= (((8 \times Q(4)) + (4)) \times Q(8)) \\ 8452 &:= (Q(((2 \times Q(5)) + Q(4))) + Q(Q(8))) \\ 8457 &:= (-7) + Q(((Q(5) \times 4) - 8)) \\ 8462 &:= (-2) + Q((Q((6 + 4)) - 8)) \\ 8464 &:= (Q(46) \times (-4 - 8)) \\ 8472 &:= (Q((Q(2) \times (7 + Q(4)))) + 8) \\ 8473 &:= (Q(3) + Q(((7 \times 4) + Q(8)))) \\ 8475 &:= (((Q(Q(5)) \times 7) + (4)) + Q(Q(8))) \\ 8528 &:= (Q(8) + Q((Q((2 \times 5)) - 8))) \\ 8529 &:= (Q(9) + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(5) + 8))) \\ 8538 &:= (Q((8 + Q(Q(3)))) + ((Q(Q(5)) - 8))) \\ 8543 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(4)) \times (-5) + Q(8)))) \\ 8575 &:= (Q(5) \times (7^{-5+8})) \\ 8584 &:= ((Q(4) - Q((8 + Q(5)))) \times (-8)) \\ 8613 &:= (-3) \times (Q((-1) + Q(6)) - Q(Q(8))) \\ 8617 &:= (-7) \times ((1 - Q(Q(6))) + Q(8)) \\ 8624 &:= (Q((Q(4) - 2)) \times (Q(6) + 8)) \\ 8649 &:= Q((Q((9 - 4)) + 68)) \\ 8684 &:= ((Q((4 + Q(8))) - (Q(6))) + Q(Q(8))) \\ 8687 &:= -((Q((Q(7) - 8)) + (Q(Q(6)) \times (-8)))) \\ 8712 &:= (Q((Q(Q(2)) + 17)) \times 8) \\ 8713 &:= (Q((Q((Q(3) + 1)) - (7))) + Q(8)) \\ 8725 &:= (Q(Q(5)) + Q((2 \times Q(7)) - 8)) \\ 8737 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q((7 + 8)))) \\ 8744 &:= (((-4) - Q(-(Q(4) - Q(7)))) \times (-8)) \\ 8752 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(5)) - (78))) \\ 8756 &:= (((Q(6) \times 5) \times Q(7)) - Q(8)) \\ 8772 &:= (Q(-((Q(2) - Q(7)) - Q(7))) - Q(8)) \\ 8775 &:= (Q(5) \times ((Q(7) \times 7) + 8)) \\ 8825 &:= (Q(Q(5)) + ((2 \times Q(Q(8))) + 8)) \\ 8833 &:= (Q(33) + Q(88)) \\ 8836 &:= Q((6 + ((3 + 8) \times 8))) \\ 8896 &:= (((-6) + Q(9)) + Q(8)) \times Q(8) \\ 8929 &:= ((9 \times Q(Q(Q(2)))) + ((Q(Q(9)) + Q(8)))) \\ 8970 &:= 0 + Q(Q(7)) + Q(Q(9)) + 8 \\ 8971 &:= 1 + Q(Q(7)) + Q(Q(9)) + 8 \\ 8972 &:= 2 + Q(Q(7)) + Q(Q(9)) + 8 \\ 8973 &:= 3 + Q(Q(7)) + Q(Q(9)) + 8 \\ 8974 &:= 4 + Q(Q(7)) + Q(Q(9)) + 8 \\ 8975 &:= 5 + Q(Q(7)) + Q(Q(9)) + 8 \\ 8976 &:= 6 + Q(Q(7)) + Q(Q(9)) + 8 \\ 8977 &:= 7 + Q(Q(7)) + Q(Q(9)) + 8 \\ 8978 &:= 8 + Q(Q(7)) + Q(Q(9)) + 8 \\ 8979 &:= 9 + Q(Q(7)) + Q(Q(9)) + 8 \\ 9072 &:= (Q(Q(2)) \times (7 \times Q(09))) \\ 9125 &:= (Q(5) \times (Q(2) + Q(19))) \\ 9127 &:= ((Q(Q(7)) + 2) + Q((1 + Q(9)))) \\ 9153 &:= (-((Q(3) - Q(51))) + Q(Q(9))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}9156 &:= ((-6) + Q(51)) + Q(Q(9)) \\9162 &:= (Q((2 + Q((6 + 1)))) + Q(Q(9))) \\9189 &:= ((Q(Q(9)) - Q(Q(8))) + Q((1 + Q(9)))) \\9212 &:= (-Q(2) + Q((-1 + Q(Q(2))) + (Q(9)))) \\9213 &:= (-3) + Q((-1 + Q(Q(2))) + (Q(9))) \\9216 &:= Q((6 + Q((1 + 2))) + Q(9)) \\9217 &:= (((Q(Q(7)) - 1) + Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(9))) \\9218 &:= ((Q(Q((8 - 1))) + Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(9))) \\9224 &:= (4 \times (2 + (Q(Q(Q(2))) \times 9))) \\9225 &:= (Q((Q((5 \times 2)) - Q(2))) + 9) \\9232 &:= (Q(Q(2)) - (Q(32) \times (-9))) \\9234 &:= (-((Q(Q(4)) - Q(Q(3)))) + Q((Q(Q(2)) + (Q(9)))) \\9243 &:= ((3 + Q((Q(4) \times 2))) \times 9) \\9248 &:= (8 \times Q((Q(4) + ((2 \times 9)))) \\9252 &:= ((Q((2^5)) + Q(2)) \times 9) \\9257 &:= (((Q(7) + Q(Q(5))) \times Q(2)) + Q(Q(9))) \\9263 &:= ((Q(3) \times Q(Q(6))) - Q(Q(-(2 - 9)))) \\9265 &:= (Q((56 - Q(2))) + Q(Q(9))) \\9272 &:= (Q(2) \times (Q(Q(7)) + (-2 - Q(9)))) \\9274 &:= ((-Q(4) + Q(Q(7))) + Q((2 + Q(9)))) \\9275 &:= ((5 \times 7) \times (Q(Q(Q(2))) + 9)) \\9279 &:= (-((Q(9) + Q(7))) + Q((Q(Q(2)) + (Q(9)))) \\9282 &:= (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(8)) + (-2) \times Q(Q(9)))) \\9288 &:= ((8 + Q((8 \times Q(2)))) \times 9) \\9324 &:= ((-4) + Q((Q(Q(2)) + Q(Q(3)))) - (Q(9))) \\9328 &:= ((Q(Q(8)) \times Q(2)) - Q((3 + Q(9)))) \\9344 &:= ((Q(4) + Q((Q(4) + Q(Q(3)))) - (Q(9))) \\9346 &:= ((Q((Q(6) + Q(4))) + Q(Q(3))) + Q(Q(9))) \\9354 &:= (-((Q(4) - Q(53))) + Q(Q(9))) \\9369 &:= (Q(Q(9)) + (Q(6) \times (-3) + Q(9))) \\9396 &:= (Q(Q(6)) + Q((Q((9/3)) + Q(9)))) \\9409 &:= Q((Q((9 \times 0) + 4)) + Q(9))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}9410 &:= 0 + 1 + Q(Q(4) + Q(9)) \\9411 &:= 1 + 1 + Q(Q(4) + Q(9)) \\9412 &:= 2 + 1 + Q(Q(4) + Q(9)) \\9413 &:= 3 + 1 + Q(Q(4) + Q(9)) \\9414 &:= 4 + 1 + Q(Q(4) + Q(9)) \\9415 &:= 5 + 1 + Q(Q(4) + Q(9)) \\9416 &:= 6 + 1 + Q(Q(4) + Q(9)) \\9417 &:= 7 + 1 + Q(Q(4) + Q(9)) \\9418 &:= 8 + 1 + Q(Q(4) + Q(9))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}9419 &:= 9 + 1 + Q(Q(4) + Q(9)) \\9421 &:= (12 + Q((Q(4) + Q(9)))) \\9432 &:= (23 + Q((Q(4) + Q(9)))) \\9434 &:= ((Q(4) + Q(3)) + Q((Q(4) + Q(9)))) \\9436 &:= ((Q(6) - Q(3)) + Q((Q(4) + Q(9)))) \\9443 &:= (34 + Q((Q(4) + Q(9)))) \\9454 &:= (45 + Q((Q(4) + Q(9)))) \\9463 &:= ((Q(3) \times 6) + Q((Q(4) + Q(9)))) \\9465 &:= (56 + Q((Q(4) + Q(9)))) \\9472 &:= (Q(Q(Q(2))) \times ((7 \times 4) + 9)) \\9474 &:= ((Q(4) + Q(7)) + Q((Q(4) + Q(9)))) \\9476 &:= (67 + Q((Q(4) + Q(9)))) \\9487 &:= (78 + Q((Q(4) + Q(9)))) \\9488 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(8))) + Q((4 \times 9))) \\9490 &:= 0 + Q(9) + Q(Q(4) + Q(9)) \\9491 &:= 1 + Q(9) + Q(Q(4) + Q(9)) \\9492 &:= 2 + Q(9) + Q(Q(4) + Q(9)) \\9493 &:= 3 + Q(9) + Q(Q(4) + Q(9)) \\9494 &:= 4 + Q(9) + Q(Q(4) + Q(9)) \\9495 &:= 5 + Q(9) + Q(Q(4) + Q(9)) \\9496 &:= 6 + Q(9) + Q(Q(4) + Q(9)) \\9497 &:= 7 + Q(9) + Q(Q(4) + Q(9)) \\9498 &:= 8 + Q(9) + Q(Q(4) + Q(9)) \\9499 &:= 9 + Q(9) + Q(Q(4) + Q(9)) \\9522 &:= ((-2) \times Q((-2 + Q(5))) \times (-9)) \\9527 &:= (7 \times ((Q(Q(Q(2))) \times 5) + (Q(9)))) \\9554 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(5))) \times (Q(5) + 9)) \\9634 &:= (Q((Q(4) + Q(Q(3)))) + (Q((6 + 9)))) \\9675 &:= (Q(5) \times ((Q(7) - (6)) \times 9)) \\9769 &:= (Q((9 + Q(6))) + Q((7 + Q(9)))) \\9774 &:= (((4^7) - Q(7)) - Q(Q(9))) \\9785 &:= ((-Q(5)) + Q((8 + Q(7)))) + Q(Q(9)) \\9792 &:= (Q((2 + 97)) - 9) \\9799 &:= (Q(99) + ((7 - 9))) \\9801 &:= Q((10 + 89)) \\9826 &:= ((Q(6) - 2) \times Q((8 + 9))) \\9843 &:= (3 \times (Q(Q(4)) + Q((Q(8) - 9)))) \\9844 &:= (-4) \times ((4 + Q(Q(8))) - Q(Q(9))) \\9857 &:= (Q((Q(7) - (5))) + (Q(89))) \\9864 &:= (Q((Q(4) \times 6)) + (8 \times Q(9)))\end{aligned}$$

$$9873 := (Q(Q(Q(3))) - (Q((Q(7) + 8)) - Q(Q(9))))$$
$$9901 := (Q(10) + Q(99))$$

$$9925 := (Q((Q((5 + 2)) + 9)) + Q(Q(9)))$$

4.2 Five Digits Numbers

$$00148 := ((Q(8) - Q(4)) + 100)$$
$$00149 := (Q((-9) + Q(4)) + 100)$$
$$00162 := (Q(Q(Q(2))) + (6 - 100))$$
$$00189 := (Q(9) + ((8 + 100)))$$
$$00281 := (Q((1 + 8)) + 200)$$
$$00348 := ((Q(8) - Q(4)) + 300)$$
$$00381 := (Q((1 + 8)) + 300)$$
$$00389 := (Q(9) + (8 + 300))$$
$$00481 := (Q((1 + 8)) + (400))$$
$$00489 := (Q(9) + (8 + 400))$$
$$00524 := (Q((Q(4) \times 2)) - (500))$$
$$00548 := ((Q(8) - Q(4)) + (500))$$
$$00549 := (Q((-9) + Q(4)) + (500))$$
$$00581 := (Q((1 + 8)) + (500))$$
$$00589 := (Q(9) + ((8 + 500)))$$
$$00648 := ((Q(8) - Q(4)) + (600))$$
$$00649 := (Q((-9) + Q(4)) + (600))$$
$$00681 := (Q((1 + 8)) + (600))$$
$$00689 := (Q(9) + ((8 + 600)))$$
$$00748 := ((Q(8) - Q(4)) + (700))$$
$$00749 := (Q((-9) + Q(4)) + (700))$$
$$00781 := (Q((1 + 8)) + (700))$$
$$00789 := (Q(9) + ((8 + 700)))$$
$$00849 := (Q((-9) + Q(4)) + 800)$$
$$00948 := ((Q(8) - Q(4)) + 900)$$
$$00981 := (Q((1 + 8)) + 900)$$
$$01036 := ((Q(6) + Q(30)) + Q(10))$$
$$01123 := ((Q(32) - 1) + Q(10))$$
$$01124 := ((4^{Q(2)+1}) + Q(10))$$
$$01125 := (5 \times Q((Q(2) + (1 + 10))))$$
$$01126 := (Q(Q(6)) - ((Q(Q(2)) + 1) \times 10))$$
$$01136 := (Q(Q(6)) - (Q((3 + 1)) \times 10))$$
$$01146 := (Q(Q(6)) - ((Q(4) - 1) \times 10))$$
$$01152 := (-(Q(2)) + Q((Q(5) - ((1 - 10))))))$$
$$01153 := (-(3) + Q((Q(5) - ((1 - 10))))))$$
$$01156 := Q(((6 \times (5 - 1)) + 10))$$
$$01168 := (8 \times (Q(6) + 110))$$
$$01184 := (Q(4) \times (Q(8) + (1 \times 10)))$$
$$01196 := (Q(Q(6)) - ((9 + 1) \times 10))$$
$$01224 := ((Q(4) - Q(2)) \times (2 + Q(10)))$$
$$01225 := Q(-(5 - ((2 + 2) \times 10)))$$

$$01228 := (-(Q(8) + Q(2)) + Q(Q(-(Q(2) - 10))))$$
$$01233 := (Q(33) + Q((2 + 10)))$$
$$01235 := (Q((-5) \times (-3) - Q(2)) + 10)$$
$$01236 := (Q(6) + (3 \times Q((2 \times 10))))$$
$$01237 := ((-Q(7)) + Q(Q((3 \times 2))) - 10)$$
$$01247 := (-(Q(7)) + Q(Q((4^2) - 10)))$$
$$01248 := (8 \times (Q((4^2)) - Q(10)))$$
$$01254 := (((Q(Q(4)) \times 5) - Q(Q(2))) - 10)$$
$$01256 := (Q(Q(6)) + ((5 \times (2 - 10))))$$
$$01272 := (-(2) - (-(Q(7)) \times (Q(Q(2)) + 10)))$$
$$01273 := ((Q(37) + Q(2)) - Q(10))$$
$$01276 := ((Q(6) \times 7) + (2^{10}))$$
$$01279 := -(Q(Q(9)) + (Q((7 \times Q(2))) \times (-10)))$$
$$01280 := 0 + Q(8) \times 2 \times 10$$
$$01281 := 1 + Q(8) \times 2 \times 10$$
$$01282 := 2 + Q(8) \times 2 \times 10$$
$$01283 := 3 + Q(8) \times 2 \times 10$$
$$01284 := 4 + Q(8) \times 2 \times 10$$
$$01285 := 5 + Q(8) \times 2 \times 10$$
$$01286 := 6 + Q(8) \times 2 \times 10$$
$$01287 := 7 + Q(8) \times 2 \times 10$$
$$01288 := 8 + Q(8) \times 2 \times 10$$
$$01289 := 9 + Q(8) \times 2 \times 10$$
$$01293 := (-(3) + (9 \times Q((2 + 10))))$$
$$01295 := (-(5) - ((-9) - Q(2)) \times Q(10))$$
$$01298 := ((-8) + Q((9 \times Q(2)))) + 10$$
$$01306 := (Q(Q(6)) + ((0 \times 3) + 10))$$
$$01309 := (-(Q(90)) + Q((-3) + Q(10)))$$
$$01322 := ((Q(Q(2)) + Q(Q((2 \times 3)))) + 10)$$
$$01323 := (3 \times Q(((2 + Q(3)) + 10)))$$
$$01324 := (Q((Q(4) \times 2)) + (3 \times Q(10)))$$
$$01325 := (Q(5) + ((Q(2) + Q(3)) \times Q(10)))$$
$$01326 := (Q((6^2)) + (3 \times 10))$$
$$01328 := (8 \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(3) \times (-10))))$$
$$01334 := ((Q(4) \times (3 + Q(Q(3)))) - 10)$$
$$01344 := ((4 \times Q((Q(4) + 3))) - Q(10))$$
$$01345 := (5 \times (Q(Q(4)) + (3 + 10)))$$
$$01346 := (Q(Q(6)) + ((-4) + Q(3)) \times 10)$$
$$01347 := ((-Q(7)) + Q((4 \times Q(3)))) + Q(10)$$
$$01359 := (Q(((9 + Q(5)) + 3)) - 10)$$

$$\begin{aligned} 01369 &:= Q(((9-6)^3 + 10)) \\ 01377 &:= (Q(Q(7)) - ((-7) + Q(3))^{10}) \\ 01379 &:= (Q((-9) + Q(7)) - 3) + 10 \\ 01385 &:= ((Q(5) \times (Q(8) - Q(3))) + 10) \\ 01392 &:= ((-Q(2)) + Q(Q(9-3))) + Q(10) \\ 01393 &:= ((-3) + Q(Q(9-3))) + Q(10) \\ 01396 &:= (Q((6 \times (9-3))) + Q(10)) \\ 01404 &:= (Q(40) - Q((4+10))) \\ 01422 &:= (-2) - (-Q(2)) \times (Q(Q(4)) + Q(10)) \\ 01424 &:= (4 \times (Q(2^4)) + Q(10)) \\ 01425 &:= (Q(5) - ((2 - Q(4)) \times Q(10))) \\ 01431 &:= -(Q(13) - Q((4 \times 10))) \\ 01434 &:= (Q((4+34)) - 10) \\ 01435 &:= (-5) - (Q((3 \times 4)) \times (-10)) \\ \\ 01440 &:= 0 + Q(Q(4) - 4) \times 10 \\ 01441 &:= 1 + Q(Q(4) - 4) \times 10 \\ 01442 &:= 2 + Q(Q(4) - 4) \times 10 \\ 01443 &:= 3 + Q(Q(4) - 4) \times 10 \\ 01444 &:= 4 + Q(Q(4) - 4) \times 10 \\ 01445 &:= 5 + Q(Q(4) - 4) \times 10 \\ 01446 &:= 6 + Q(Q(4) - 4) \times 10 \\ 01447 &:= 7 + Q(Q(4) - 4) \times 10 \\ 01448 &:= 8 + Q(Q(4) - 4) \times 10 \\ 01449 &:= 9 + Q(Q(4) - 4) \times 10 \\ \\ 01454 &:= (Q(-(Q(4) - (54)))) + 10 \\ 01455 &:= (-5) \times ((-Q(5)) - Q(Q(4))) - 10 \\ 01465 &:= (Q(5) + (Q(6) \times (4 \times 10))) \\ 01472 &:= (-2^7) + Q((4 \times 10)) \\ 01473 &:= ((Q(37) + (4)) + Q(10)) \\ 01475 &:= (-5) \times ((-Q(7)) - Q(Q(4))) + 10 \\ 01487 &:= -(((Q(7) + Q(8)) - Q((4 \times 10)))) \\ 01492 &:= (Q((Q(2) \times 9)) + (Q((4+10)))) \\ 01494 &:= ((Q(4) \times 94) - 10) \\ \\ 01520 &:= 0 + Q(Q(2)) \times (-5 + Q(10)) \\ 01521 &:= 1 + Q(Q(2)) \times (-5 + Q(10)) \\ 01522 &:= 2 + Q(Q(2)) \times (-5 + Q(10)) \\ 01523 &:= 3 + Q(Q(2)) \times (-5 + Q(10)) \\ 01524 &:= 4 + Q(Q(2)) \times (-5 + Q(10)) \\ 01525 &:= 5 + Q(Q(2)) \times (-5 + Q(10)) \\ 01526 &:= 6 + Q(Q(2)) \times (-5 + Q(10)) \\ 01527 &:= 7 + Q(Q(2)) \times (-5 + Q(10)) \\ 01528 &:= 8 + Q(Q(2)) \times (-5 + Q(10)) \\ 01529 &:= 9 + Q(Q(2)) \times (-5 + Q(10)) \\ \\ 01545 &:= (Q(5) + (Q(4) \times (-5) + Q(10))) \\ 01546 &:= ((6^4) - (Q(5) \times (-10))) \\ 01547 &:= (-7) \times (4 - Q((5+10))) \\ 01548 &:= ((8 \times Q(Q(4))) + (-5) \times Q(10)) \\ 01549 &:= ((Q(9) \times 4) + Q((Q(5) + 10))) \\ 01556 &:= (Q((Q(6) + 5)) - ((Q(5) + Q(10)))) \\ 01562 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) - (Q(5) \times (-10))) \\ 01565 &:= (((5^6) - Q(5)) / (-10)) \\ 01566 &:= (6 \times (Q(6) + Q((5+10)))) \\ 01568 &:= (8 \times Q(-(Q(6) - ((5 \times 10)))))) \\ 01574 &:= ((Q(47) - Q(Q(5))) - 10) \\ 01575 &:= (-Q(5) + Q((Q(7-5)) \times 10)) \\ 01578 &:= (-((Q(Q(8)) - Q(7))) + Q(-(Q(5) - Q(10)))) \\ 01581 &:= (Q((1 + (8 \times 5))) - Q(10)) \\ 01583 &:= ((3 \times (-Q(8)) + Q(Q(5))) - Q(10)) \\ 01585 &:= (Q((5 \times 8)) - (5 + 10)) \\ 01588 &:= (Q(Q(8)) - (8 + Q((5 \times 10)))) \\ 01595 &:= (-5) + Q(((9-5) \times 10)) \\ 01596 &:= (6 \times (Q(Q(9-5)) + 10)) \\ 01604 &:= (Q(40) - ((6-10))) \\ 01621 &:= (Q(((1+2) + Q(6))) + Q(10)) \\ 01622 &:= (((-Q(Q(2))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-6)) - 10 \\ 01623 &:= ((Q(Q(3)) + Q(Q(Q(2)))) + ((Q(Q(6)) - 10))) \\ 01624 &:= (Q((Q(4) \times 2)) - (-6) \times Q(10)) \\ 01626 &:= (Q((Q(6) + Q(2))) + (Q(6) - 10)) \\ 01628 &:= (((Q(8) - Q(Q(2))) \times Q(6)) - Q(10)) \\ 01632 &:= ((Q(2) \times 3) \times (Q(6) + Q(10))) \\ 01639 &:= (((Q(9) \times 3) + Q(Q(6))) + Q(10)) \\ 01642 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(4))) \times 6) + 10) \\ 01643 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(4))) + Q(Q(6))) + Q(10) \\ 01646 &:= ((Q(6) \times 46) - 10) \\ 01647 &:= -((Q(7) - (Q(4) \times (6 + Q(10)))))) \\ 01656 &:= (Q(6) \times (56 - 10)) \\ 01662 &:= ((-2) + Q((Q(6) + (6)))) - Q(10) \\ 01664 &:= (Q((4 + Q(6))) - ((Q(6) - Q(10)))) \\ 01665 &:= (Q((5 + Q(6))) - (6 + 10)) \\ 01671 &:= (Q(-(1 - (7 \times 6)))) - 10 \\ 01673 &:= ((Q(3) + Q((7 \times 6))) - Q(10)) \\ 01674 &:= -((Q(4) - (Q((7+6)) \times 10))) \\ 01675 &:= (Q(5) \times (7 + (6 \times 10))) \\ 01678 &:= (((8 \times Q(7)) + Q(Q(6))) - 10) \\ 01684 &:= (((Q(Q(4)) + 8) \times 6) + Q(10)) \\ 01685 &:= ((Q((Q(5) - 8)) + Q(Q(6))) + Q(10)) \\ 01692 &:= ((2 \times 9) \times (-6) + Q(10)) \\ 01694 &:= ((Q(Q(4)) \times 9) - (610)) \\ 01724 &:= (Q((Q(4) \times 2)) + (7 \times Q(10))) \\ 01744 &:= (Q(4) \times ((Q(4) - 7) + Q(10))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 01745 &:= (Q(Q(5)) + (Q(4) \times (7 \times 10))) \\ 01746 &:= (Q(Q(6)) + ((-4) + Q(7)) \times 10) \\ 01748 &:= (((8 + Q(Q(4))) \times 7) - Q(10)) \\ 01749 &:= (Q((9 \times 4) + 7)) - Q(10) \\ \\ 01750 &:= 0 + Q(5) \times 7 \times 10 \\ 01751 &:= 1 + Q(5) \times 7 \times 10 \\ 01752 &:= 2 + Q(5) \times 7 \times 10 \\ 01753 &:= 3 + Q(5) \times 7 \times 10 \\ 01754 &:= 4 + Q(5) \times 7 \times 10 \\ 01755 &:= 5 + Q(5) \times 7 \times 10 \\ 01756 &:= 6 + Q(5) \times 7 \times 10 \\ 01757 &:= 7 + Q(5) \times 7 \times 10 \\ 01758 &:= 8 + Q(5) \times 7 \times 10 \\ 01759 &:= 9 + Q(5) \times 7 \times 10 \\ \\ 01764 &:= Q((4 \times (6 + 7)) - 10) \\ 01767 &:= (Q((7 \times 6)) - ((7 - 10))) \\ 01772 &:= (Q(2) \times ((Q(7) \times 7) + Q(10))) \\ 01776 &:= (-6) \times (-7) - Q((7 + 10))) \\ 01781 &:= (Q(-((1 \times 8)) + Q(7))) + Q(10) \\ 01785 &:= ((Q(5) \times (Q(8) + 7)) + 10) \\ 01795 &:= -((((Q(Q(5)) + (Q(9))) - Q(Q(7))) - Q(10))) \\ 01823 &:= (Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))) - (Q(Q(8)) + 10)) \\ 01824 &:= (Q((Q(4) \times 2)) + (8 \times Q(10))) \\ 01825 &:= (Q(Q(5)) + (((Q(2) + 8) \times Q(10)))) \\ 01827 &:= -((Q((Q(7) - Q(Q(2)))) - (Q((Q(8) - 10)))))) \\ 01828 &:= (Q(8) + Q(((Q(2) \times 8) + 10))) \\ 01835 &:= ((Q(5) \times (Q(3) + Q(8))) + 10) \\ 01836 &:= (Q((6 + 38)) - Q(10)) \\ 01839 &:= -((Q(9) + ((-3) \times Q(8)) \times 10)) \\ 01843 &:= (Q((Q(Q(3)) - 4)) - ((Q(Q(8)) - 10))) \\ 01844 &:= ((Q(44) + 8) - Q(10)) \\ 01845 &:= (Q((Q(5) + Q(4))) + ((Q(8) + Q(10)))) \\ 01847 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(4))) - 810) \\ \\ 01850 &:= 0 + Q(5) \times (Q(8) + 10) \\ 01851 &:= 1 + Q(5) \times (Q(8) + 10) \\ 01852 &:= 2 + Q(5) \times (Q(8) + 10) \\ 01853 &:= 3 + Q(5) \times (Q(8) + 10) \\ 01854 &:= 4 + Q(5) \times (Q(8) + 10) \\ 01855 &:= 5 + Q(5) \times (Q(8) + 10) \\ 01856 &:= 6 + Q(5) \times (Q(8) + 10) \\ 01857 &:= 7 + Q(5) \times (Q(8) + 10) \\ 01858 &:= 8 + Q(5) \times (Q(8) + 10) \\ 01859 &:= 9 + Q(5) \times (Q(8) + 10) \\ \\ 01863 &:= -((Q(Q(3)) + (-6) \times Q((8 + 10)))) \\ \\ 01864 &:= (Q(-(((Q(4) + 6)) - Q(8)))) + Q(10) \\ 01867 &:= (Q((Q(7) - 6)) + (8 + 10)) \\ 01872 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times 7) + ((8 \times 10))) \\ 01873 &:= (Q(Q(3)) + (7 \times Q(Q(Q(-((8 - 10))))))) \\ 01875 &:= ((Q(5) \times (7 + Q(8))) + Q(10)) \\ 01884 &:= ((Q(Q(4)) \times 8) - ((Q(8) + Q(10)))) \\ 01887 &:= (-Q(7) + Q(((8 - Q(8)) + Q(10)))) \\ 01892 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (-9)) + ((Q(Q(8)) + Q(10)))) \\ 01893 &:= (3 \times (-9) + (Q(8) \times 10)) \\ 01898 &:= -((Q(Q(8)) - ((Q(9) \times (Q(8) + 10)))))) \\ 01924 &:= (Q((Q(4) \times 2)) + (9 \times Q(10))) \\ 01925 &:= (((5^2) \times Q(9)) - Q(10)) \\ 01928 &:= (-8) + Q(((Q(Q(2)) \times 9) - Q(10))) \\ 01932 &:= (-Q(2) + Q((Q(3 + 9)) - Q(10))) \\ 01933 &:= (-3) + Q((Q(3 + 9)) - Q(10)) \\ 01936 &:= Q(((63 - 9) - 10)) \\ 01943 &:= (Q((3 \times Q(4))) - (Q((9 + 10)))) \\ 01946 &:= (Q(Q(6)) + ((Q(4) - Q(9)) \times (-10))) \\ 01954 &:= ((Q(45) - Q(9)) + 10) \\ 01955 &:= (-5) - (Q((5 + 9)) \times (-10)) \\ 01957 &:= ((Q(Q(7)) - Q(Q(5))) + (Q(9) + Q(10))) \\ 01968 &:= (8 \times (Q(Q((Q(6)/9))) - 10)) \\ 02045 &:= (Q((5 + 40)) + 20) \\ 02116 &:= Q(((6 \times 11) - 20)) \\ 02136 &:= (Q(((Q(6) + Q(3)) + 1)) + 20) \\ 02137 &:= (Q((Q(7) - 3)) + (1 + 20)) \\ 02152 &:= (2 \times (Q((Q(5) + 1)) + Q(20))) \\ 02162 &:= (-Q(2) + (6 \times Q(-((1 - 20)))))) \\ 02163 &:= (-3) + (6 \times Q(-((1 - 20)))) \\ 02166 &:= ((Q(6)/6) \times Q(-((1 - 20)))) \\ 02175 &:= ((Q(5) \times 71) + Q(20)) \\ 02184 &:= (Q(48) - 120) \\ 02192 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q((Q((9 - 1)) - 20)))) \\ 02196 &:= (Q(6) \times (Q(9) - (1 \times 20))) \\ 02208 &:= (8 \times (Q(Q(Q(02))) + 20)) \\ 02237 &:= ((Q(Q(7)) - Q((3 \times Q(2)))) - 20) \\ 02255 &:= -((Q(Q(5)) - (5 \times Q((Q(2) + 20)))))) \\ 02272 &:= (Q(2) + (7 \times Q(-((2 - 20)))))) \\ 02273 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(7) - Q(Q(2)))) - Q(20)) \\ 02275 &:= ((Q(Q(5)) \times (7 - Q(2))) + Q(20)) \\ 02276 &:= (Q(Q(6)) + ((7^2) \times 20)) \\ 02282 &:= ((-2) + Q((Q(8) - Q(Q(2)))) - 20) \\ 02286 &:= (Q((6 \times 8)) + (2 - 20)) \\ 02289 &:= (Q(9) + (8 \times (Q(Q(Q(2))) + 20))) \\ 02293 &:= (Q(3) + ((9 \times Q(Q(Q(2)))) - 20)) \\ 02342 &:= (((2 + Q(Q(4))) \times Q(3)) + 20) \\ 02347 &:= (((-7) - Q(Q(4))) \times (-Q(3))) - 20) \end{aligned}$$

02356 := (Q(Q(6)) + ((53 × 20)))
02362 := (Q(Q(2)) + (-6) × (Q(3) - Q(20)))
02365 := (Q(5) - ((-Q(6) - Q(Q(3))) × 20))
02367 := (Q(Q(7)) - ((6 × Q(3)) - (20)))
02371 := ((-1) + Q(Q(7))) - (Q(3) + (20))
02375 := -((Q((5 × 7)) - Q((3 × 20)))
02376 := (-6) × ((7 - 3) - Q(20))
02377 := (Q(Q(7)) - ((7 - 3) + 20))
02381 := (Q(Q((-1) + Q(8))/Q(3))) - (20))
02382 := -((2 - 8) × (-3) + Q(20))
02384 := (4 × (Q((8 × 3)) + (20)))
02395 := (-5) + ((9 - 3) × Q(20))
02455 := (-Q(5)) + ((Q(Q(5)) × 4) - (20))
02456 := (((-6) + Q(Q(5))) × 4) - (20))
02481 := (Q(Q(-(1 - 8))) + (4 × 20))
02488 := (Q(Q(8)) + (-8) - (4 × Q(20)))
02489 := ((Q(Q(9)) - Q(Q(8))) + (4 + 20))
02496 := (Q((6 × 9)) - 420)
02505 := (Q(50) + (5 + (2 × 0)))
02543 := ((3 × Q((4 + Q(5)))) + (20))
02545 := ((Q(Q(5)) × 4) + (Q(5) + (20)))
02556 := ((Q(6) + Q((Q(5) + Q(5)))) + (20))
02562 := (2 × (Q(Q(6)) + ((5 - 20)))
02564 := (-4) × ((-Q(6) - Q(Q(5))) + (20))
02612 := ((2 × Q(Q((1 × 6)))) + (20))
02615 := (Q(51) - ((6 - 20)))
02616 := (-6) × ((-1) × Q(6)) - Q(20))
02632 := (2 × (Q(36) + (20)))
02643 := -(((Q(Q(3)) - Q((Q(4) + Q(6)))) - (20)))
02648 := ((-8) + Q(Q(4))) - (-6) × Q(20))
02655 := (Q(Q(5)) - (-5) × (6 + Q(20)))
02668 := ((Q((8 × 6)) - Q(6)) + Q(20))
02673 := (Q(Q(3)) × ((7 + 6) + 20))
02684 := (Q((4 + (8 × 6))) - (20))
02689 := (Q((9 + 8)) - (-6) × Q(20))
02695 := (-5) × (Q(9) - (620))
02704 := Q((4 × ((0 - 7) + 20)))
02719 := ((Q(9) × (-1)) - (-7) × Q(20))
02733 := ((Q(3) + Q((3 + Q(7)))) + (20))
02735 := (-5) × ((-3) × Q(7)) - Q(20))
02736 := (Q((63 - 7)) - Q(20))
02737 := ((-7) × Q(3)) - (-7) × Q(20))
02745 := (5 × (Q((Q(4) + 7))) + (20))
02747 := -(((Q(7) + 4) + (-7) × Q(20)))
02752 := (Q(Q((2 + 5))) - (Q(7) - Q(20)))
02754 := (Q(45) + Q((7 + 20)))
02757 := (Q(Q(7)) + ((5 - Q(7)) + Q(20)))
02762 := ((-2) - Q(6)) - (-7) × Q(20))
02773 := (Q((3 + Q(7))) + ((Q(7) + (20))))
02775 := -((Q(5) - ((Q(7)/7) × Q(20)))
02783 := -(((Q(3) + 8) + (-7) × Q(20)))
02786 := (-((6 + 8)) - (-7) × Q(20))
02791 := (-((1 × 9)) - (-7) × Q(20))
02794 := ((Q(49) - 7) + Q(20))
02796 := ((Q(6)/(-9)) - (-7) × Q(20))
02797 := (Q(Q(7)) - ((Q((9 - 7)) - Q(20)))
02799 := (-((9/9)) - (-7) × Q(20))
02801 := (Q(Q(-(1 - 08))) + Q(20))
02809 := Q((Q(9) - (08 + 20)))
02849 := (Q((9 + 48)) - Q(20))
02864 := (Q((Q(4) + Q(6))) + (8 × 20))
02872 := (Q(Q(2)) + (-7) × (-8) - Q(20))
02888 := (8 × Q(-((8/8) - 20))
02895 := (-5) + ((Q(9) + Q(8)) × 20))
02936 := (Q((63 - 9)) + (20))
02944 := (Q(4) × (4 + (9 × 20)))
02945 := (Q(54) + (9 + 20))
02964 := (Q((4 + (6 × 9))) - Q(20))
02965 := (Q(Q(5)) + ((Q(6) + Q(9)) × 20))
02973 := (Q((Q(3) + Q(7))) + (9 - Q(20)))
03016 := (Q((Q(6) + 10)) + Q(30))
03025 := Q((5²) + 030)
03055 := (Q(55) - (0 - 30))
03152 := (Q(Q(2)) + Q((Q(5) + (1 + 30))))
03156 := ((6 × Q((Q(5) + 1))) - Q(30))
03165 := (Q(56) - ((1 - 30)))
03178 := ((-Q(8)) + Q(Q(7))) + Q(-((1 - 30)))
03186 := (Q(Q(6)) - ((Q(8) - 1) × (-30)))
03188 := (Q(Q(8)) - (8 + Q((1 × 30)))
03192 := ((-Q(2)) + Q(Q((9 - 1)))) - Q(30))
03193 := ((-3) + Q(Q((9 - 1)))) - Q(30))
03196 := (Q(-((Q(6) - Q((9 + 1)))) - Q(30))
03212 := (((Q(Q(Q(2))) + 1) × Q(Q(2))) - Q(30))
03213 := ((Q(3) × (1 + Q(Q(Q(2)))) + Q(30))
03215 := (5 × ((-1) - Q(Q(Q(2)))) + Q(30))
03228 := (((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) + Q(Q(2))) - Q(30))
03253 := (((Q(Q(Q(3))) + 5)/2) - (30))
03255 := (Q(55) + (230))
03256 := (((Q(6) - Q(Q(5))) × (-Q(2))) + Q(30))
03264 := ((Q(4) × 6) × (Q(2) + (30)))
03267 := (Q(Q(7)) - (((Q(6) - 2) - Q(30)))
03275 := ((Q(57) - Q(2)) + (30))
03292 := -((Q(2) × ((Q(9) - Q(2)) - Q(30)))
03297 := (-7) × (9 + (Q(Q(2)) × (-30)))

$$\begin{aligned}03301 &:= (Q(Q((10 - 3))) + Q(30)) \\03317 &:= (Q(Q(7)) + ((Q((1 + 3)) + Q(30)))) \\03325 &:= (Q((5^2)) + (3 \times Q(30))) \\03344 &:= (-4 \times ((4^3) - Q(30))) \\03355 &:= (Q(55) + (330)) \\03357 &:= (-7) + Q((Q(5) + (3 + 30))) \\03366 &:= (66 \times (Q(Q(3)) - (30))) \\03367 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(6))) - (330)) \\03376 &:= (((-6) + Q(Q(7))) + Q(Q(3))) + Q(30)) \\03379 &:= ((Q(9) + Q(Q(7))) + (-3) + Q(30)) \\03385 &:= ((Q(58) - Q(3)) + (30)) \\03388 &:= ((Q(8) \times (Q(8) + 3)) - Q(30)) \\03394 &:= (Q((49 + Q(3))) + (30)) \\03395 &:= -(((Q(-((Q(5) - Q(9)))) - Q(Q(Q(3)))) + (30))) \\03397 &:= (Q((Q(7) + 9)) + (3 + 30)) \\03426 &:= ((6 \times Q(24)) - (30)) \\03448 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(4))) - (4 + Q(30))) \\03453 &:= (3 \times (-5) + Q((4 + 30))) \\03455 &:= (Q(55) + 430) \\03456 &:= (6 \times Q((54 - 30))) \\03464 &:= (4 \times (Q(Q(6)) - 430)) \\03465 &:= (Q((Q(5) + Q(6))) - Q(Q((4 + (3 \times 0)))))) \\03472 &:= (-((2^7)) + (4 \times Q(30))) \\03475 &:= ((Q(57) + Q(Q(4))) - (30)) \\03481 &:= Q(-((1 - ((8/4) \times 30))) \\03485 &:= (Q((-5) + Q(8))) + (4 + (3 \times 0)) \\03486 &:= ((6 \times Q((8 + Q(4)))) + (30)) \\03487 &:= -(((Q(7) + Q(8)) - (4 \times Q(30)))) \\03492 &:= ((2 \times Q((9 \times 4))) + Q(30)) \\03495 &:= ((Q(59) - Q(4)) + (30)) \\03496 &:= (((-6) + Q(Q(9))) \times (-Q(4)) / (-30)) \\03519 &:= -((Q(9) - (-((1 - 5) \times Q(30)))) \\03524 &:= (4 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(Q((5 + (3 \times 0)))))) \\03525 &:= (Q(5) - (Q(2) \times (Q(5) - Q(30)))) \\03529 &:= ((9 \times Q(Q(Q(2)))) + Q((5 + 30))) \\03549 &:= (-Q(9) - (Q((Q(4) - 5))) \times (-30)) \\03555 &:= (Q(55) + 530) \\03565 &:= (-5) + (6 \times (Q(Q(5)) - (30))) \\03575 &:= (Q(5) \times (-7 - (5 \times 30))) \\03577 &:= (Q(Q(7)) - (Q(7) - Q((5 + 30)))) \\03582 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(8))) - 530) \\03588 &:= ((8 \times (-Q(8)) + Q(Q(5)))) - Q(30) \\03589 &:= (Q(((9 \times 8) - 5) - Q(30)) \\03595 &:= (-5) - (-((9 - 5) \times Q(30))) \\03604 &:= (Q((Q(4) + Q(06))) + Q(30)) \\03606 &:= (Q(60) + (6 + (3 \times 0))) \\03622 &:= (-2) + (Q(2) \times (6 + Q(30))) \\03624 &:= (Q((4 - 2)) \times (6 + Q(30))) \\03625 &:= (Q(5) - ((2 - 6) \times Q(30))) \\03649 &:= (Q((Q(9) - Q(4))) - Q(-((6 - 30)))) \\03655 &:= (Q(55) + (630)) \\03667 &:= (Q(Q(7)) + ((Q((6 \times 6)) - (30)))) \\03684 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(8))) - Q(Q(6))) + Q(30)) \\03724 &:= (Q((Q(4) - 2)) \times (Q(7) - (30))) \\03726 &:= (Q(Q(6)) + (Q((2 + 7)) \times 30)) \\03743 &:= (((Q(Q(3)) - 4) \times Q(7)) - (30)) \\03747 &:= -((Q(7) + (-4) \times (Q(7) + Q(30)))) \\03755 &:= (Q(55) + (730)) \\03770 &:= 0 + Q(Q(7)) + Q(7 + 30) \\03771 &:= 1 + Q(Q(7)) + Q(7 + 30) \\03772 &:= 2 + Q(Q(7)) + Q(7 + 30) \\03773 &:= 3 + Q(Q(7)) + Q(7 + 30) \\03774 &:= 4 + Q(Q(7)) + Q(7 + 30) \\03775 &:= 5 + Q(Q(7)) + Q(7 + 30) \\03776 &:= 6 + Q(Q(7)) + Q(7 + 30) \\03777 &:= 7 + Q(Q(7)) + Q(7 + 30) \\03778 &:= 8 + Q(Q(7)) + Q(7 + 30) \\03779 &:= 9 + Q(Q(7)) + Q(7 + 30) \\03796 &:= ((Q(6)/9) \times (Q(7) + Q(30))) \\03816 &:= (Q((6 \times (1 + 8))) + Q(30)) \\03821 &:= (Q(Q((1 + Q(2)))) + (Q(Q(8)) - Q(30))) \\03823 &:= ((Q(3) + Q((-2) + Q(8))) - (30)) \\03824 &:= -((Q(4) + ((2 \times Q(8)) \times (-30))) \\03825 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(2))) + Q(Q(8))) - Q(30)) \\03840 &:= 0 + Q(4) \times 8 \times 30 \\03841 &:= 1 + Q(4) \times 8 \times 30 \\03842 &:= 2 + Q(4) \times 8 \times 30 \\03843 &:= 3 + Q(4) \times 8 \times 30 \\03844 &:= 4 + Q(4) \times 8 \times 30 \\03845 &:= 5 + Q(4) \times 8 \times 30 \\03846 &:= 6 + Q(4) \times 8 \times 30 \\03847 &:= 7 + Q(4) \times 8 \times 30 \\03848 &:= 8 + Q(4) \times 8 \times 30 \\03849 &:= 9 + Q(4) \times 8 \times 30 \\03852 &:= (((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(5)))) \times (-8)) + Q(30)) \\03854 &:= ((Q(4) + Q(5)) \times (Q(8) + (30))) \\03855 &:= (Q(55) + 830) \\03861 &:= (Q((1 + 68)) - Q(30)) \\03868 &:= (Q(Q(8)) - (6 \times (8 + 30))) \\03874 &:= (Q(-((Q(4) - 78))) + (30)) \\03882 &:= (Q((-2) + Q(8))) + (8 + 30) \\03885 &:= ((Q(Q(5)) + Q(Q(8))) + (Q(8) - Q(30))) \\03892 &:= (Q(2) \times ((9 + Q(8)) + Q(30)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 03898 &:= (Q(Q(8)) + ((9 \times (8 - 30)))) \\ 03918 &:= (Q((Q(8) - 1)) - ((Q(9) - (30)))) \\ 03922 &:= (-2) + (Q(2) \times (Q(9) + Q(30))) \\ 03924 &:= (Q((4 - 2)) \times (Q(9) + Q(30))) \\ 03925 &:= (Q((5 \times (2 + 9))) + Q(30)) \\ 03955 &:= (Q(55) + 930) \\ 03967 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(6))) + (9 \times 30)) \\ 03968 &:= -((Q(Q(8)) + (Q(6) - (9 \times Q(30)))) \\ 03969 &:= Q(((9 \times 6) + 9) + (3 \times 0)) \\ 03978 &:= (Q(Q(8)) - ((7 + Q(9)) + (30))) \\ 03996 &:= (Q(6) \times ((9 \times 9) + 30)) \\ 03999 &:= (Q((Q(9) - ((9 + 9)))) + (30)) \\ 04132 &:= ((-Q(2)) + Q(Q((Q(3) - 1)))) + 40 \\ 04133 &:= ((-3) + Q(Q((Q(3) - 1)))) + 40 \\ 04135 &:= (Q(Q((5 + 3))) - ((1 - 40))) \\ 04136 &:= (Q((63 + 1)) + 40) \\ 04138 &:= (Q(Q(8)) + ((3 - 1) + 40)) \\ 04187 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(8))) + 140 \\ 04223 &:= (Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) - (2 + (4 \times 0))) \\ 04225 &:= Q((Q(5) + ((2 - 2) + 40))) \\ 04227 &:= (Q((Q(7) + Q(Q(2)))) + (2 + (4 \times 0))) \\ 04232 &:= (2 \times Q(((3 \times 2) + 40))) \\ 04265 &:= (Q(((Q(5) + Q(6)) + Q(2))) + 40) \\ 04273 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(7) - Q(Q(2)))) + Q(40)) \\ 04281 &:= ((Q((1 + Q(8))) + Q(Q(2))) + 40) \\ 04287 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(8))) + (240) \\ 04293 &:= (Q(Q(3)) \times ((9 + Q(2)) + 40)) \\ 04298 &:= (Q(Q(8)) + ((Q(9) \times 2) + 40)) \\ 04312 &:= ((Q(Q(Q(2))) + Q(Q((-1) + Q(3)))) - 40) \\ 04337 &:= (Q(Q(7)) + Q((Q(Q(3)) + ((3 - 40)))) \\ 04353 &:= (-3) + Q(((Q(5) + Q(Q(3))) - 40)) \\ 04387 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(8))) + (340) \\ 04392 &:= (Q((-2) + Q(9)) - (Q((3 + 40))) \\ 04395 &:= ((-5) \times Q(9)) + (3 \times Q(40)) \\ 04396 &:= (Q((69 - 3)) + 40) \\ 04432 &:= (Q(Q((2 \times 3))) + Q((Q(4) + 40))) \\ 04464 &:= (-4) \times (Q((6 + Q(4))) - Q(40)) \\ 04465 &:= (Q(Q(5)) - ((-6) \times Q(4)) \times 40) \\ 04475 &:= (-5) + ((-7) \times Q(4)) \times (-40)) \\ 04487 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(8))) + 440) \\ 04514 &:= (Q((Q(4) + 1)) + Q((Q(5) + 40))) \\ 04516 &:= (Q((Q((6 + 1)) + (5))) + Q(40)) \\ 04517 &:= (Q(Q(7)) + Q(((1 + 5) + 40))) \\ 04525 &:= (Q((Q(5) \times 2)) + (Q((5 + 40)))) \\ 04527 &:= (7 \times (Q(Q(2)) + Q(Q(5)))) + 40) \\ 04529 &:= (Q((92 - Q(5))) + 40) \\ 04532 &:= ((-Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q((5 + 40))) \\ 04533 &:= (Q(Q(Q(3))) - (3 + Q((5 + 40)))) \\ 04539 &:= (Q(Q(9)) + (3 - Q((5 + 40)))) \\ 04563 &:= (3 \times Q(-((6 - 5) - 40))) \\ 04575 &:= ((Q(Q(5)) \times 7) + ((5 \times 40))) \\ 04577 &:= ((Q(Q(7)) + Q((Q(7) - Q(5)))) + Q(40)) \\ 04584 &:= (Q((-4) \times (8 - Q(5))) - 40) \\ 04587 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(8))) + 540) \\ 04592 &:= (Q(Q(Q(2))) + (((Q(Q(9)) - Q(Q(5))) - Q(40))) \\ 04595 &:= (-5) \times (Q(9) + (Q(5) \times (-40))) \\ 04599 &:= ((Q((-9) + Q(9))) - Q(Q(5))) + 40) \\ 04633 &:= (Q(3) + Q(((3 \times Q(6)) - 40))) \\ 04657 &:= ((-7) \times (Q(Q(5)) - Q(Q(6)))) - 40) \\ 04684 &:= -(((Q(Q(4)) - Q((Q(8) + (6)))) - 40)) \\ 04685 &:= (Q((5 + Q(8))) - ((Q(6) + 40))) \\ 04687 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(8))) + 640) \\ 04698 &:= ((-((Q(8) + Q(9))) \times Q(Q(6)))/(-40)) \\ 04721 &:= (-1) + (2 \times (Q(Q(7)) - 40)) \\ 04722 &:= ((Q(2) - 2) \times (Q(Q(7)) - 40)) \\ 04725 &:= ((5^{-2+7}) + Q(40)) \\ 04726 &:= (-Q(6) - ((-2) \times Q(Q(7))) + 40) \\ 04736 &:= (Q((63 - 7)) + Q(40)) \\ 04757 &:= (((Q(Q(7)) - 5) + Q(Q(7))) - 40) \\ 04762 &:= ((-((Q(2) - 6)) \times Q(Q(7))) - 40) \\ 04778 &:= (((-Q(8)) + Q(Q(7))) + Q(Q(7))) + 40) \\ 04787 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(8))) + (740) \\ 04808 &:= ((Q(80) + 8) - Q(40)) \\ 04833 &:= (3 \times ((3 + 8) + Q(40))) \\ 04835 &:= (-5) + (Q((3 + 8)) \times 40) \\ 04856 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(5) + Q(8)) \times (-40))) \\ 04860 &:= 0 + Q(6 + Q(8)) - 40 \\ 04861 &:= 1 + Q(6 + Q(8)) - 40 \\ 04862 &:= 2 + Q(6 + Q(8)) - 40 \\ 04863 &:= 3 + Q(6 + Q(8)) - 40 \\ 04864 &:= 4 + Q(6 + Q(8)) - 40 \\ 04865 &:= 5 + Q(6 + Q(8)) - 40 \\ 04866 &:= 6 + Q(6 + Q(8)) - 40 \\ 04867 &:= 7 + Q(6 + Q(8)) - 40 \\ 04868 &:= 8 + Q(6 + Q(8)) - 40 \\ 04869 &:= 9 + Q(6 + Q(8)) - 40 \\ 04887 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(8))) + (840) \\ 04889 &:= (Q(Q(9)) + ((-8) - Q(8)) - Q(40)) \\ 04952 &:= ((-((Q(2) + 5))) + Q(Q(9))) - Q(40) \\ 04953 &:= ((-((3 + 5)) + Q(Q(9))) - Q(40) \\ 04957 &:= ((-Q((7 - 5))) + Q(Q(9))) - Q(40) \\ 04958 &:= ((-((8 - 5)) + Q(Q(9))) - Q(40) \\ 04961 &:= (Q(Q(((1^6) \times 9))) - Q(40)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 04964 &:= (Q((4 + (6 \times 9))) + Q(40)) \\ 04972 &:= (((Q(2) + (7)) + Q(Q(9))) - Q(40)) \\ 04973 &:= (Q((Q(3) + Q(7))) - (-9 - Q(40))) \\ 04978 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(7))) + ((Q(9) - Q(40)))) \\ 04982 &:= (((-2) + Q(8)) \times Q(9)) - 40 \\ 04984 &:= (Q((4 + Q(8))) + ((9 \times 40))) \\ 04987 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(8))) + 940 \\ 04995 &:= ((Q(5) + Q(Q(9))) + (9 - Q(40))) \\ 05025 &:= (Q(5) - (-2) \times Q(050)) \\ 05069 &:= (Q((Q(9) + (6))) - Q(050)) \\ 05125 &:= (Q(5) \times (Q(Q(Q(2)))) - (1 + 50)) \\ 05133 &:= (Q((-Q(3)) + Q(Q(3)))) - (1 + 50) \\ 05183 &:= (Q((Q(3) \times 8)) - (1^50)) \\ 05196 &:= ((Q(Q(6)) + Q((Q(9) - 1))) - Q(50)) \\ 05198 &:= ((Q(8) \times (Q(9) + 1)) - (50)) \\ 05224 &:= (Q(Q(4)) - (2 \times (Q(Q(2)) - Q(50)))) \\ 05226 &:= (((Q(Q(6)) - 2) \times Q(2)) + (50)) \\ 05234 &:= (Q((Q((4 \times 3))/2)) + (50)) \\ 05238 &:= (Q((8 \times Q(3))) + (Q(2) + (50))) \\ 05244 &:= (Q((44 \times 2)) - Q(50)) \\ 05248 &:= (Q(8) \times ((Q(4) \times 2) + (50))) \\ 05262 &:= (Q(Q(Q(2))) - (-6 - (2 \times Q(50)))) \\ 05263 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(6)) + (2 + (5 \times 0)))) \\ 05268 &:= ((Q(8) + Q((Q(6) + Q(Q(2)))))) + Q(50) \\ 05269 &:= ((Q(Q(9)) - Q(Q(6))) + Q((2 + (5 \times 0)))) \\ 05276 &:= ((6^7-2) - Q(50)) \\ 05283 &:= (Q((Q(3) + Q(8))) + ((Q(2) - (50)))) \\ 05289 &:= (Q((9 + 8)) + (2 \times Q(50))) \\ 05315 &:= ((-Q(Q((5 + 1)))) + Q(Q(Q(3)))) + (50) \\ 05316 &:= (((-Q(Q(6)) - 1) + Q(Q(Q(3)))) + (50)) \\ 05317 &:= (Q(Q(7)) + (Q(((1 + 3) + 50))) \\ 05338 &:= (Q((Q(8) + Q(3))) + Q((3 + (5 \times 0)))) \\ 05342 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(4)) + Q(Q(3)))) - (50)) \\ 05344 &:= -(Q(4) \times (Q(4) - (350))) \\ 05362 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) - (Q(Q(3)) \times (-50))) \\ 05367 &:= ((-Q(7)) + Q((6 \times Q(3)))) + Q(50) \\ 05377 &:= ((Q(Q(7)) + Q((-7) + Q(Q(3)))) - Q(50)) \\ 05396 &:= -(((Q(Q(6)) - Q(Q(9))) - Q(Q(3))) - (50)) \\ 05416 &:= (Q((6 \times Q(-(1 - 4)))) + Q(50)) \\ 05427 &:= -(Q(7) - Q((24 + 50))) \\ 05436 &:= -(Q(Q(6)) - (-3) \times (Q(Q(4)) - Q(50))) \\ 05468 &:= (-8) + Q(((6 \times 4) + 50)) \\ 05472 &:= -(Q(2) - Q((74 + (5 \times 0)))) \\ 05473 &:= (-3) + Q((74 + (5 \times 0))) \\ 05477 &:= -(((Q(7) - Q(74)) - (50))) \\ 05512 &:= (2 \times (Q(Q(-(1 - 5)))) + Q(50)) \\ 05522 &:= (2 \times (Q(Q(Q(2))) - (-5 - Q(50)))) \\ 05525 &:= (Q(Q(5)) + Q(((Q(2) \times 5) + (50)))) \\ 05526 &:= (Q((-6) - (Q(Q(2)) \times (-5)))) + (50) \\ 05527 &:= ((Q(7) \times (-2)) + Q((Q(5) + (50)))) \\ 05528 &:= (8 \times ((Q(Q(2)) + Q(Q(5))) + (50))) \\ 05537 &:= ((-7) - Q(Q(3))) + Q((Q(5) + (50))) \\ 05545 &:= ((-5) \times Q(4)) + Q((Q(5) + (50))) \\ 05572 &:= (-((Q(2) + Q(7))) + Q((Q(5) + (50)))) \\ 05573 &:= ((-3) - Q(7)) + Q((Q(5) + (50))) \\ 05585 &:= -((5 \times 8)) + Q((Q(5) + (50))) \\ 05589 &:= (Q(9) \times (Q(8) + (5 + (5 \times 0)))) \\ 05596 &:= ((Q(6) \times (Q(9) + (5))) + Q(50)) \\ 05598 &:= ((8 \times (Q(9) + Q(Q(5)))) - (50)) \\ 05629 &:= (Q((Q(9) - Q(2))) - (6 \times 50)) \\ 05648 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(4))) + Q(Q((6 + (5 \times 0)))) \\ 05669 &:= (Q((Q(9) - (6))) - ((6 - 50))) \\ 05674 &:= ((Q((Q(4) + (7))) \times 6) + Q(50)) \\ 05677 &:= -(((Q(7) - Q(76)) + (50))) \\ 05732 &:= (Q(Q(Q(2))) + Q((Q(Q(3)) - (7 + (5 \times 0)))) \\ 05783 &:= (((3 + Q(8)) \times Q(7)) + Q(50)) \\ 05825 &:= ((-Q(Q(5))) + Q((Q(Q(2)) + Q(8)))) + (50) \\ 05826 &:= (Q(((6 \times 2) + Q(8))) + (50)) \\ 05844 &:= -(((Q(Q(4)) - Q((-4) + Q(8)))) - Q(50)) \\ 05862 &:= ((-2) + Q((-6) + Q(8))) + Q(50) \\ 05929 &:= Q(((9 \times 2) + 9) + 50) \\ 05979 &:= (Q(-(Q((9 - 7)) - Q(9))) + (50)) \\ 05986 &:= (Q((Q(6) + 8)) - (Q(9) \times (-50))) \\ 06196 &:= (Q(Q(6)) + (Q(((9 + 1) + 60))) \\ 06243 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(4)) + (2 + 60))) \\ 06245 &:= ((Q(Q((5 + 4))) - Q(Q(Q(2)))) - (60)) \\ 06249 &:= ((Q(Q(9)) - Q(Q(4))) + ((Q(2) - (60)))) \\ 06273 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(7) - Q(Q(2)))) + (Q(60))) \\ 06297 &:= ((Q(79) - Q(2)) + (60)) \\ 06315 &:= ((-Q(5)) + Q((-1) + Q(Q(3)))) - (60) \\ 06331 &:= (Q((-1) + Q(Q(3))) - (Q(3) + (60))) \\ 06352 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(5)) - 3)) - (Q(60))) \\ 06357 &:= ((-Q((7 + 5))) + Q(Q(Q(3)))) - (60) \\ 06370 &:= 0 + Q(Q(7)) + Q(3 + 60) \\ 06371 &:= 1 + Q(Q(7)) + Q(3 + 60) \\ 06372 &:= 2 + Q(Q(7)) + Q(3 + 60) \\ 06373 &:= 3 + Q(Q(7)) + Q(3 + 60) \\ 06374 &:= 4 + Q(Q(7)) + Q(3 + 60) \\ 06375 &:= 5 + Q(Q(7)) + Q(3 + 60) \\ 06376 &:= 6 + Q(Q(7)) + Q(3 + 60) \\ 06377 &:= 7 + Q(Q(7)) + Q(3 + 60) \\ 06378 &:= 8 + Q(Q(7)) + Q(3 + 60) \\ 06379 &:= 9 + Q(Q(7)) + Q(3 + 60) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 06381 &:= (Q(Q((1+8))) - (3 \times 60)) \\ 06389 &:= (Q(Q(9)) + ((8 - (3 \times 60)))) \\ 06395 &:= (((-Q(5)) + Q(Q(9))) - Q(Q(3))) - (60)) \\ 06396 &:= ((-Q((6+9))) + Q(Q(Q(3)))) + (60)) \\ 06425 &:= (Q(5) + Q(((Q(2) + Q(4)) + (60)))) \\ 06429 &:= (Q((Q(9) + 2)) - (460)) \\ 06455 &:= ((-5) + Q((5 \times Q(4)))) + (60)) \\ 06473 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((7 \times 4) + 60)) \\ 06485 &:= ((Q(5) + Q((Q(8) + Q(4)))) + (60)) \\ 06489 &:= (Q(Q(9)) - ((8 + 4) + 60)) \\ 06497 &:= (Q(79) + Q(Q((4 + (6 \times 0)))))) \\ 06532 &:= ((-Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) - Q((5 + (6 \times 0))) \\ 06533 &:= (Q(Q(Q(3))) - (3 + Q((5 + (6 \times 0)))))) \\ 06536 &:= (Q(Q((6 + 3))) - Q((5 + (6 \times 0)))) \\ 06537 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) + Q((5 + (6 \times 0))) \\ 06539 &:= (Q(Q(9)) - (-3 + Q((5 + (6 \times 0)))))) \\ 06575 &:= -(Q(Q(5)) + (-((7 - 5) \times Q(60)))) \\ 06577 &:= (Q(Q(7)) - ((Q(7) - Q((5 + 60)))))) \\ 06592 &:= ((-Q(2)) + Q(Q(9))) - ((Q(5) - (60))) \\ 06597 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(9))) + ((Q(5) + (60))) \\ 06615 &:= (-Q(51) + Q((Q(6) + (60)))) \\ 06621 &:= (Q(Q((1 + 2) + 6)) + (60)) \\ 06625 &:= (Q((Q((5 + 2)) + (6))) + (Q(60))) \\ 06627 &:= (Q(Q((7 + 2))) + ((6 + 60))) \\ 06628 &:= ((Q(82) - Q(6)) - (60)) \\ 06629 &:= (Q(Q(9)) + ((2 + 6) + 60)) \\ 06639 &:= (Q(Q(9)) + ((3 \times 6) + 60)) \\ 06643 &:= -((Q(Q(3)) - Q((Q(4) + ((6 + 60)))))) \\ 06655 &:= (-5) \times ((Q(5) - Q(Q(6))) - (60)) \\ 06685 &:= ((Q((Q(5) + Q(8))) - Q(Q(6))) + (60)) \\ 06713 &:= (Q((Q(Q(3)) + 1)) + ((Q(7) - (60)))) \\ 06721 &:= (-1 + Q(Q(2))) \times 7 \times 60 \\ 06722 &:= (-2 + Q(Q(2))) \times 7 \times 60 \\ 06725 &:= ((5^{-2+7}) + Q(60)) \\ 06736 &:= (Q((63 - 7)) + Q(60)) \\ 06745 &:= (Q(5) - (Q(4) \times (-7 \times 60))) \\ \\ 06780 &:= 0 + (Q(8) + Q(7)) \times 60 \\ 06781 &:= 1 + (Q(8) + Q(7)) \times 60 \\ 06782 &:= 2 + (Q(8) + Q(7)) \times 60 \\ 06783 &:= 3 + (Q(8) + Q(7)) \times 60 \\ 06784 &:= 4 + (Q(8) + Q(7)) \times 60 \\ 06785 &:= 5 + (Q(8) + Q(7)) \times 60 \\ 06786 &:= 6 + (Q(8) + Q(7)) \times 60 \\ 06787 &:= 7 + (Q(8) + Q(7)) \times 60 \\ 06788 &:= 8 + (Q(8) + Q(7)) \times 60 \\ 06789 &:= 9 + (Q(8) + Q(7)) \times 60 \\ \\ 06791 &:= (Q((1 + Q(9))) + ((7 + 60))) \\ 06829 &:= (Q((Q(9) - (Q(Q(2)) / (-8)))) - (60)) \\ 06849 &:= (Q((9 + 48)) + Q(60)) \\ 06938 &:= ((-Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q((Q(9) - (60)))) \\ 06973 &:= (Q((Q(3) + Q(7))) + (9 + Q(60))) \\ 06993 &:= ((-Q(3)) + Q(Q(9))) + Q((Q(9) - (60))) \\ 07016 &:= (Q((Q(6) + 10)) + Q(70)) \\ 07056 &:= Q(-((Q(6) - ((50 + 70)))))) \\ 07157 &:= ((Q(Q(7)) - (5)) + Q(-((1 - 70)))) \\ 07213 &:= ((Q(3) \times (1 + Q(Q(Q(2)))))) + Q(70) \\ 07223 &:= (Q((Q(Q(3)) + (Q(2)))) - (2 + (7 \times 0))) \\ 07229 &:= (Q((Q(9) + Q(2))) + Q((2 + (7 \times 0)))) \\ 07256 &:= (((Q(6) - Q(Q(5))) \times (-Q(2))) + Q(70)) \\ 07267 &:= (Q(Q(7)) - (((Q(6) - 2) - Q(70)))) \\ 07301 &:= (Q(Q((10 - 3))) + Q(70)) \\ 07317 &:= (Q(Q(7)) + (Q((1 + 3)) + Q(70))) \\ 07325 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(3)))) + Q(70)) \\ 07335 &:= (Q((5 + Q(Q(3)))) + ((Q(3) - 70))) \\ 07354 &:= (Q(45) + Q((3 + 70))) \\ 07356 &:= (6 \times (Q((Q(5) + Q(3))) + 70)) \\ 07357 &:= (((Q(Q(7)) - (Q(5))) + Q(Q(3))) + Q(70)) \\ 07382 &:= (((2 - Q(Q(8))) \times (-3)) - Q(70)) \\ 07384 &:= (-4) + ((Q(Q(8)) \times 3) - Q(70)) \\ 07388 &:= ((Q((8 \times 8)) \times 3) - Q(70)) \\ 07412 &:= (Q(Q(2)) + Q((Q((1 \times 4)) + 70))) \\ 07421 &:= (Q((1 + Q(2))) + Q((Q(4) + 70))) \\ 07425 &:= ((Q(5) + Q(2)) + Q((Q(4) + 70))) \\ 07428 &:= ((8 \times Q(2)) + Q((Q(4) + 70))) \\ 07432 &:= (Q((2 \times 3)) + Q((Q(4) + 70))) \\ 07485 &:= ((Q(5) + Q(8)) + Q((Q(4) + 70))) \\ 07492 &:= ((2 \times Q((9 \times 4))) + Q(70)) \\ 07525 &:= (Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) - ((Q(5) - 70)))) \\ 07543 &:= ((3 \times (Q(Q(4)) + Q(Q(5)))) + Q(70)) \\ 07546 &:= ((6 \times Q((Q(4) + (5)))) + Q(70)) \\ 07568 &:= (8 \times (Q(Q(6)) - ((5 \times 70)))) \\ 07604 &:= (Q((Q(4) + Q(06))) + Q(70)) \\ 07638 &:= -((Q(Q(8)) + ((-Q(3)) \times Q(Q(6))) - 70)) \\ 07639 &:= (Q((93 - 6)) + 70) \\ 07684 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(8))) - Q(Q(6))) + Q(70) \\ 07733 &:= ((-Q(Q(3))) + Q((Q(Q(3)) + (7)))) + 70 \\ 07735 &:= (((5 \times Q(Q(3))) \times 7) + Q(70)) \\ 07736 &:= ((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) + ((Q(Q(7)) + 70)) \\ 07738 &:= ((Q(8) + Q((Q(Q(3)) + (7)))) - 70) \\ 07742 &:= (((2 + Q(Q(4))) \times Q(7)) - Q(70)) \\ 07752 &:= (-2) \times (Q((Q(5) + (7))) - Q(70)) \\ 07753 &:= (Q(3) + Q((Q(5) - ((7 - 70)))))) \\ 07782 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(8)) - (Q(7) \times (-70)))))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 09639 &:= -((Q(9) + ((-3) \times Q(6)) \times 90)) \\ 09643 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(4))) + Q(Q(6))) + Q(90) \\ 09646 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q(4))) + (-6) + Q(90)) \\ 09648 &:= ((-8) + Q(4)) \times (Q(Q(6)) - 90) \\ 09664 &:= (Q((4 + Q(6))) - (Q(6) - Q(90))) \\ 09684 &:= (((Q(Q(4)) + 8) \times 6) + Q(90)) \\ 09685 &:= ((Q((Q(5) - 8)) + Q(Q(6))) + Q(90)) \\ 09725 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(2)) + Q(7))) + Q(90)) \\ 09733 &:= (Q((Q(3) + Q(3))) + (Q((7 + 90)))) \\ 09736 &:= ((Q(6) + Q(-((Q(3) - Q(7)))) + Q(90)) \\ 09772 &:= ((-Q(27)) + Q(Q(7))) + Q(90) \\ 09781 &:= (Q((-((1 \times 8)) + Q(7))) + Q(90)) \\ 09801 &:= Q((1 + 08) + 90) \\ 09823 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(2) \times Q(Q((8 + (9 \times 0)))))) \\ 09844 &:= (Q(Q(4)) - ((Q(4) - Q((8 + 90)))) \\ 09845 &:= (Q((Q(5) + Q(4))) + (Q(8) + Q(90))) \\ 09865 &:= (5^6) + (Q(8) \times (-90)) \\ 09873 &:= (3 \times (Q(Q(7)) + 890)) \\ 09875 &:= ((Q(5) \times (7 + Q(8))) + Q(90)) \\ 09901 &:= (Q(10) + Q((9 + 90))) \\ 09947 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(4))) - (Q(9) \times (-90))) \\ 09957 &:= ((Q(Q(7)) - Q(Q(5))) + ((Q(9) + Q(90)))) \\ 10025 &:= (Q(5) \times (Q(20) + 01)) \\ 10225 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(Q(2))) + Q((Q(Q(2)) - 01))) \\ 10242 &:= (2 \times ((Q(Q(4)) \times 20) + 1)) \\ 10268 &:= -((Q(Q(8)) - (Q(6) \times (Q(20) - 1)))) \\ 10364 &:= (-4) + (Q(Q(6)) \times (Q(3) - 01)) \\ 10384 &:= (Q(4) \times ((8 \times Q(Q(3))) + 01)) \\ 10425 &:= (Q(5) \times (Q(Q(2)) + 401)) \\ 10447 &:= (-Q(7)) - (Q(Q(4)) \times (-40 + 1)) \\ 10468 &:= (Q(8) + (Q(6) \times Q((Q(4) + 01)))) \\ 10496 &:= (Q(Q((Q(6)/9))) \times (40 + 1)) \\ 10568 &:= (8 \times (Q(Q(6)) + Q((5 \times 01)))) \\ 10599 &:= (Q((9 + Q(9))) + ((Q(50) - 1))) \\ 10625 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(Q(2))) + Q(Q((6 - 01)))) \\ 10634 &:= (Q((Q(4) + Q(Q(3)))) + (Q((Q(6) - 01)))) \\ 10647 &:= (7 \times Q(((4 + Q(6)) - 01)) \\ 10656 &:= (-6) \times (Q(Q(5)) - Q(Q((6 + 01)))) \\ 10657 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(5))) \times 6) + 01) \\ 10675 &:= (Q(5) \times (7 \times (60 + 1))) \\ 10725 &:= (5 \times ((Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times (0 - 1))) \\ 10746 &:= (-6) \times ((Q(Q(4)) \times (-7)) + 01) \\ 10768 &:= (8 \times (Q(Q(6)) + (Q(7) + 01))) \\ 10819 &:= ((Q((Q(9) + 1)) + Q(Q(8))) - 01) \\ 10863 &:= ((Q(3) \times Q(Q(6))) - 801) \\ 10864 &:= (Q(4) \times (680 - 1)) \\ 10936 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(3))) \times 9) + 01) \\ 10949 &:= (Q((Q(9) - Q(4))) + Q((Q(9) + 01))) \\ 11025 &:= (Q(5) \times Q(((20 \times 1) + 1))) \\ 11125 &:= (Q(5) \times (Q(21) + Q((1 + 1)))) \\ 11152 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((Q(5) - 1)) + (Q(11)))) \\ 11168 &:= (8 \times (Q(Q(6)) + (Q((11 - 1)))) \\ 11169 &:= (9 \times (Q((Q(6) - 1)) + Q(Q((1 + 1)))) \\ 11225 &:= (-Q(5) \times ((-2) \times Q((Q(Q(2)) - 1))) + 1) \\ 11232 &:= ((2 \times Q(3)) \times (Q(Q((Q(2) + 1))) - 1)) \\ 11235 &:= ((Q(53) \times Q(2)) - (1 \times 1)) \\ 11236 &:= (((Q(6) \times 3) - 2)^{1+1}) \\ 11237 &:= (Q(Q(7)) + Q((Q(Q(3)) + (2 + 11)))) \\ 11242 &:= (-2 + Q(Q(4) \times 2)) \times 11 \\ 11247 &:= ((Q((Q(7) + 4))) \times Q(2)) + 11) \\ 11250 &:= 0 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(Q(1 + 1))) \\ 11251 &:= 1 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(Q(1 + 1))) \\ 11252 &:= 2 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(Q(1 + 1))) \\ 11253 &:= 3 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(Q(1 + 1))) \\ 11254 &:= 4 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(Q(1 + 1))) \\ 11255 &:= 5 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(Q(1 + 1))) \\ 11256 &:= 6 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(Q(1 + 1))) \\ 11257 &:= 7 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(Q(1 + 1))) \\ 11258 &:= 8 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(Q(1 + 1))) \\ 11259 &:= 9 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(Q(1 + 1))) \\ 11262 &:= (-2) + (Q((Q(6) - Q(2))) \times 11) \\ 11264 &:= (Q((4 \times (6 + 2))) \times 11) \\ 11268 &:= (((8 + Q(6)) \times Q(Q(Q(2)))) + Q((1 + 1))) \\ 11275 &:= (((-5) + Q(7)) \times Q(Q(Q(2)))) + 11) \\ 11283 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(8)))) + Q(Q((Q(2) + 1)))) + 1) \\ 11293 &:= (-((3^9)) - (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(11)))) \\ 11295 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(9))) \times Q(Q(2))) - (1 \times 1)) \\ 11296 &:= (Q(Q(6)) + (Q(Q((9 - Q(2)))) \times Q(Q((1 + 1)))) \\ 11328 &:= (Q(8) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(3)) - (1 + 1)))) \\ 11348 &:= (Q((Q(8) + 4)) + Q((Q(Q(3)) + (1 \times 1)))) \\ 11368 &:= ((Q(8) - 6) \times Q((3 + 11))) \\ 11375 &:= ((Q(5) \times 7) \times (Q(Q(3)) - Q(Q((1 + 1)))) \\ 11376 &:= ((Q(Q(6)) \times 7) + Q((3 \times Q(Q((1 + 1)))) \\ 11392 &:= ((Q((Q(Q(2)) + (Q(9)))) - Q(Q(Q(3)))) \times Q((1 + 1))) \\ 11424 &:= ((Q(Q(4)) + Q(Q(2))) \times (41 + 1)) \\ 11457 &:= (((Q(7) + Q(Q(5))) \times (Q(4) + 1)) - 1) \\ 11462 &:= (((-2) - Q(Q(6))) + Q(Q(4))) \times (-11) \\ 11465 &:= (Q(5) + ((Q(Q(6)) - Q(Q(4))) \times 11)) \\ 11474 &:= (((-4) + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 1)) - 1) \\ 11485 &:= (Q((5 + Q(8))) + Q((Q(Q((4 - 1))) + 1))) \\ 11525 &:= (-5) \times ((-Q(2)) \times Q((Q(5) - 1))) - 1) \\ 11529 &:= (-9) \times ((Q(Q(2)) - Q(Q((5 + 1)))) - 1) \\ 11538 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(5)))) + Q(Q(Q((1 + 1))))$$

- 11545 := (Q(5) + (45 × Q(Q(Q((1 + 1))))))
11552 := (2 × Q((Q(5) + (51 × 1))))
11583 := (Q(Q(3)) × ((8 + 5) × 11))
11597 := (Q(Q(7)) + (((Q(9) - (5)) × Q(11))))
11616 := ((6 × 16) × Q(11))
11617 := (Q(Q(7)) + Q(((1 × 6) × Q(Q((1 + 1))))))
11619 := (9 × ((-1) + Q(Q(6))) - Q((1 + 1)))
11629 := ((9 × (-Q(2)) + Q(Q(6))) + (1 × 1))
11632 := (Q(Q(2)) × (((3⁶) - 1) - 1))
11633 := ((-Q(3)) × (3 - Q(Q(6)))) - Q((1 + 1))
11635 := (-Q(5) - ((-Q(3)) × Q(Q(6))) + Q((1 + 1)))
11636 := (-Q(6) + ((Q(3) × (Q(Q(6)) + 1)) - 1))
11638 := (-8) + (Q(3) × (Q(Q(6)) - (1 + 1)))
11639 := (-9) + ((Q(3) × Q(Q(6))) - Q(Q((1 + 1))))
11646 := ((Q(6)/4) × (Q(Q(6)) - (1 + 1)))
11654 := (((4 + 5) × (Q(Q(6)) - 1)) - 1)
11662 := (-2) - (-((6⁶)/Q((1 + 1)))
11663 := ((Q(3) × Q((6 × 6))) - (1 × 1))
11664 := (((4 × Q(6)) - Q(6))¹⁺¹)
11668 := (((8 × Q(Q(6))) + Q(Q(6))) + Q((1 + 1)))
11669 := ((9 × Q(Q(6))) + ((6 - 1) × 1))
11672 := (((2 + 7) × (Q(Q(6)) + 1)) - 1)
11674 := (((Q(4) - 7) × (Q(Q(6)) + 1)) + 1)
11675 := ((Q((Q(5) - 7))) × Q(6)) + 11)
11684 := (4 × ((Q(Q(8)) - Q(Q(6))) + (Q(11))))
11685 := (-5) × (Q(8) - Q(Q((6 × 1) + 1)))
11695 := (-5) + (9 × (Q(Q(6)) + Q((1 + 1))))
11696 := ((Q(Q(6)) × 9) + (Q(6) - Q((1 + 1))))
11697 := (Q(7) + ((9 × Q(Q(6))) - Q(Q((1 + 1))))
11725 := (5 × (Q((2 + Q(7))) - Q(Q(Q((1 + 1))))))
11728 := (Q(8) - (-Q(27) × Q(Q((1 + 1))))
11729 := ((Q(Q(9)) - Q(Q(2))) + Q((71 + 1)))
11736 := ((Q(Q(6)) × Q(3)) + (71 + 1))
11744 := (((-Q(4)) + Q(Q(4))) × Q(7)) - Q(Q((1 + 1)))
11745 := ((-5) - Q(Q(4))) × (-Q(7) - Q((1 + 1)))
11749 := (Q(Q(9)) - (-4 - Q((71 + 1)))
11754 := ((Q(Q(4)) - (5 × (Q(Q(7)) + 1))) × (-1))
11756 := ((Q((Q(6) + 5))) × 7) - 11)
11763 := (Q(3) × (Q(Q(6)) + (7 + Q((1 + 1))))
11765 := ((Q((5 + Q(6))) × 7) - (1 + 1))
11767 := (7 × Q((((6 × 7) - 1) × 1))
11778 := ((Q((-8) + Q(7))) × 7) + 11)
11794 := ((Q((Q(4) + Q(9))) + Q(Q(7))) - Q(Q((1 + 1)))
11826 := ((Q(Q(6)) + (-2) × Q(81))) × (-1)
11849 := (Q((Q(9) + 4)) + Q((Q(8) + Q((1 + 1))))
11856 := (((6⁵) + Q(Q(8))) - Q(Q((1 + 1)))
11858 := (Q((85 - 8)) × (1 + 1))
11875 := (Q(Q(5)) × ((7 + 8) + Q((1 + 1)))
11883 := (3 × (-8) + Q((Q(8) - (1 × 1))))
11889 := (Q((9 + Q(8))) + ((Q(81) - 1)))
11913 := ((3 × Q(19)) × 11)
11925 := (-5) × (Q(Q(2)) - Q(Q((9 - 1) - 1)))
11953 := (Q(Q(3)) + ((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) × (-1 + 1)))
11965 := (((5 + Q(Q(6))) × 9) + Q(Q(Q((1 + 1))))
11968 := ((8 × Q(Q(6))) + Q(-((Q(9) - Q(11))))
12025 := (-Q(5)) × (-Q(20) - Q(Q((2 + 1))))
12032 := (Q(Q(Q(2))) × ((30 + Q(Q(2))) + 1))
12037 := (Q((-7) + Q(Q(3))) + Q(Q(Q((02 + 1))))
12078 := ((Q(Q(8)) - 70) × (2 + 1))
12096 := (Q(6) × ((Q(9) + Q(Q(Q(02)))) - 1))
12132 := ((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(3)))) × Q((1 + Q(2)) + 1))
12156 := (-6) × ((-Q(5)) × Q(Q((1 + 2))) - 1))
12159 := (9 × ((Q((Q(5) + 1)) × 2) - 1))
12168 := (8 × Q((Q(6) + ((1 × 2) + 1)))
12175 := (-Q(Q(5))) - (-((Q(7) + 1) × Q(Q(Q((2 × 1))))))
12186 := (Q(-((6 - 81))) + Q(Q(Q((2 + 1))))
12223 := (((3 × Q(Q(Q(2)))) - Q(2)) × Q(Q(2))) - 1)
12224 := (-Q(4)) × (Q(2) - (Q(Q(Q(2))) × (2 + 1)))
12225 := (Q(5) × ((Q(2) + Q(22)) + 1))
12228 := (((Q(Q(8)) - Q(Q(2))) - (Q(2))) × (2 + 1))
12232 := (2 × (Q(Q(Q(3))) - ((Q(2) + Q(21))))
12233 := (((Q(Q(Q(3))) + Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))) - Q(Q(Q(2)))) - 1)
12234 := ((-Q(Q(4)) + Q(Q(Q(3)))) + Q((-Q(2)) + Q(Q((2 + 1))))
12235 := (5 × ((Q(3) × (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(2)))) - 1))
12238 := ((Q(Q(8)) × 3) - (2 × Q((Q(2) + 1)))
12239 := ((9 × ((Q(Q(3)) + (Q(2))) × Q(Q(2)))) - 1)
12243 := (3 × ((Q(Q((4 × 2))) - Q(Q(2))) + 1))
12244 := (-Q(Q(4))) - (-((Q(4) + Q(2))) × Q(Q((Q(2) + 1))))
12245 := (((Q(Q(5)) × (Q(4) + Q(2))) - Q(Q(Q(2)))) + 1)
12257 := (((Q(Q(7)) × 5) + Q(Q(Q(2)))) - Q((2 × 1)))
12258 := ((Q(Q(8)) - (5 × 2)) × (2 + 1))
12263 := ((3 × Q(Q((6 + 2)))) - Q((Q(2) + 1)))
12264 := ((Q(Q(4)) + (Q(6))) × (2 × 21))
12267 := ((7 - Q(Q((6 + 2)))) × (-2 + 1))
12268 := (Q(Q(8)) + (Q(6) × (2 + Q((Q(Q(2)) - 1))))
12271 := (((-1) + Q(7)) × Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(2)) + 1))
12272 := (Q(Q(2)) × ((Q((7 × Q(2))) - Q(Q(2))) - 1))
12275 := (Q(5) × (7 + Q((22 × 1))))
12276 := (6 × (Q((Q(7) - Q(2))) + (21)))
12279 := (-9) + ((Q(7) × Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(Q((2 × 1))))
12281 := (-1) + ((Q(Q(8)) - 2) × (2 + 1))
12282 := ((-2) + Q((8²))) × (2 + 1))
12283 := (((3 × Q((8²))) - Q(2)) - 1)

$$\begin{aligned} 12284 &:= (-4) + (Q(8^2)) \times (2 + 1)) \\ 12285 &:= (((-5) + Q(Q(8))) + (Q(2))) \times (2 + 1)) \\ 12286 &:= (((-6) \times Q(Q(8)))/(-2)) - (2 \times 1)) \\ 12287 &:= (-7) + ((Q(Q(8)) + 2) \times (2 + 1)) \\ 12289 &:= (9 \times Q(Q((8 - 2)))) + Q(Q((Q(2) + 1)))) \\ 12304 &:= (-Q(4)) \times (((0 - 3) \times Q(Q(Q(2)))) - 1)) \\ 12313 &:= ((3 \times Q(Q((-1) + Q(3)))) + Q((Q(2) + 1))) \\ 12316 &:= ((Q((Q(6) + 1)) \times Q(3)) - (Q(2) + 1)) \\ 12318 &:= ((Q(Q(8)) + (1 + Q(3))) \times (2 + 1)) \\ 12321 &:= (Q((1 + 2)) \times Q((Q(3 \times 2) + 1))) \\ 12322 &:= ((Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-2 \times 1)) \\ 12325 &:= (5 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(((3 \times Q(Q(2))) - 1)))) \\ 12328 &:= ((Q((Q(8) + Q(Q(2)))) + Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))))) - 1) \\ 12329 &:= (Q((Q(9) - Q(2))) + Q((Q(3^2) - 1))) \\ 12335 &:= ((Q((-5) + Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) - (2 \times 1)) \\ 12336 &:= (((Q(6) + 3) + Q(3)) \times (Q(Q(Q(2))) + 1)) \\ 12337 &:= (73 \times Q((Q(3) + Q((2 \times 1)))))) \\ 12338 &:= (((Q(8) + Q(3)) \times Q((Q(3) + Q(2)))) + 1) \\ 12339 &:= (-Q(Q(9))) + ((3 + Q(Q(3))) \times Q((Q(Q(2)) - 1)))) \\ 12348 &:= ((84/3) \times Q(21)) \\ 12352 &:= (Q(2) + ((Q(5) + 3) \times Q(21))) \\ 12353 &:= ((Q(Q(Q(3))) + Q((-5) + Q(Q(3)))) + Q(Q((2 \times 1)))) \\ 12355 &:= (((Q(5) \times Q((Q(5) - 3))) + Q(Q(Q(2)))) - 1) \\ 12358 &:= (((Q(Q(8)) + (Q(5))) \times 3) - (Q(2) + 1)) \\ 12366 &:= (-6) \times (-Q(6)) - Q((Q(3) \times (Q(2) + 1)))) \\ 12368 &:= (8 \times (Q((Q(6) + 3)) + Q((Q(2) + 1)))) \\ 12374 &:= (((Q(Q(4)) \times Q(7)) - Q((Q(3) + Q(2)))) - 1) \\ 12375 &:= (((Q(Q(5)) - Q(7)) - Q(Q(3))) \times Q((Q(2) + 1))) \\ 12378 &:= ((Q(Q(8)) + Q((7 \times (Q(3) + Q(2)))))) + 1) \\ 12383 &:= ((3 \times (Q(Q(8)) + 32)) - 1) \\ 12384 &:= (Q((4 + 8)) \times (Q(Q(3)) + (Q(2) + 1))) \\ 12385 &:= (((Q(Q(5)) - Q((Q(8) - 3))) \times (-Q(2))) + 1) \\ 12393 &:= (Q((3 \times 9)) \times ((Q(3) \times 2) - 1)) \\ 12396 &:= (((Q(Q(6)) + (Q(9))) \times Q(3)) + (2 + 1)) \\ 12397 &:= (-Q(7)) \times ((9/3) - Q(Q(Q((2 \times 1)))))) \\ 12425 &:= (-Q(5)) \times (((-2) \times Q(Q(4))) + Q(Q(2))) - 1) \\ 12427 &:= ((Q(7) - (2 + 4)) \times Q((Q(Q(2)) + 1))) \\ 12432 &:= (Q(Q(2)) \times ((3 + Q(Q(4))) \times (2 + 1))) \\ 12433 &:= ((3 \times ((3 + Q(Q(4))) \times Q(Q(2)))) + 1) \\ 12447 &:= ((Q(7) \times ((4^4) - 2)) + 1) \\ 12455 &:= (-5) \times ((Q(Q(5)) \times (-4)) + (Q((2 + 1)))) \\ 12456 &:= (Q(6) \times (Q((-5) + Q(4))) + Q((Q(Q(2)) - 1))) \\ 12475 &:= (-Q(5)) \times (((-7) + Q(Q(4))) \times (-2)) - 1) \\ 12478 &:= (-Q(8)) - (((-Q(7)) \times Q(Q(4))) + (2 \times 1)) \\ 12479 &:= (-Q(9)) - (((-Q(7)) \times Q(Q(4))) - Q(Q((2 \times 1)))) \\ 12480 &:= 0 + Q(8) \times (Q(Q(4) - 2) - 1) \\ 12481 &:= 1 + Q(8) \times (Q(Q(4) - 2) - 1) \\ 12482 &:= 2 + Q(8) \times (Q(Q(4) - 2) - 1) \\ 12483 &:= 3 + Q(8) \times (Q(Q(4) - 2) - 1) \\ 12484 &:= 4 + Q(8) \times (Q(Q(4) - 2) - 1) \\ 12485 &:= 5 + Q(8) \times (Q(Q(4) - 2) - 1) \\ 12486 &:= 6 + Q(8) \times (Q(Q(4) - 2) - 1) \\ 12487 &:= 7 + Q(8) \times (Q(Q(4) - 2) - 1) \\ 12488 &:= 8 + Q(8) \times (Q(Q(4) - 2) - 1) \\ 12489 &:= 9 + Q(8) \times (Q(Q(4) - 2) - 1) \\ 12490 &:= 0 + Q(Q(9)) + Q(-4 + Q(Q(2 + 1))) \\ 12491 &:= 1 + Q(Q(9)) + Q(-4 + Q(Q(2 + 1))) \\ 12492 &:= 2 + Q(Q(9)) + Q(-4 + Q(Q(2 + 1))) \\ 12493 &:= 3 + Q(Q(9)) + Q(-4 + Q(Q(2 + 1))) \\ 12494 &:= 4 + Q(Q(9)) + Q(-4 + Q(Q(2 + 1))) \\ 12495 &:= 5 + Q(Q(9)) + Q(-4 + Q(Q(2 + 1))) \\ 12496 &:= 6 + Q(Q(9)) + Q(-4 + Q(Q(2 + 1))) \\ 12497 &:= 7 + Q(Q(9)) + Q(-4 + Q(Q(2 + 1))) \\ 12498 &:= 8 + Q(Q(9)) + Q(-4 + Q(Q(2 + 1))) \\ 12499 &:= 9 + Q(Q(9)) + Q(-4 + Q(Q(2 + 1))) \\ 12501 &:= (((-10) \times Q(Q(5))) \times (-2)) + 1) \\ 12502 &:= ((20 \times Q(Q(5))) + (2 \times 1)) \\ 12505 &:= (((Q(50) \times 5) + Q(2)) + 1) \\ 12515 &:= (-5) \times (((-1) - Q(Q(5))) \times Q(2)) + 1) \\ 12517 &:= (((Q((Q(7) + 1)) \times 5) + Q(Q(2))) + 1) \\ 12525 &:= (Q(5) + (Q(2) \times (5^{Q(2)+1}))) \\ 12528 &:= ((Q(Q(8)) - (Q(Q(2)) \times (-5))) \times (2 + 1)) \\ 12529 &:= (((Q((Q(9) + 2)) - Q(Q(5))) \times 2) + 1) \\ 12532 &:= ((Q((-2) + Q(Q(3)))) + (Q(5))) \times (2 \times 1)) \\ 12533 &:= (((3 - Q((Q(Q(3)) - (Q(5)))))) \times (-Q(2))) + 1) \\ 12534 &:= (Q((Q(4) + Q(Q(3)))) + ((5^{Q(2)+1}))) \\ 12537 &:= (-7) - ((Q((3 + Q(5))) \times Q(Q(2))) \times (-1)) \\ 12538 &:= (((Q(Q(8)) \times 3) + (Q(5))) + Q((Q(Q(2)) - 1))) \\ 12542 &:= (-2) + (Q(4) \times Q((Q(5) + (2 + 1)))) \\ 12543 &:= (((-Q(3)) + Q((Q(4) - (5))))^2) - 1) \\ 12544 &:= (Q(4) \times Q((4 \times ((5 + 2) \times 1)))) \\ 12545 &:= ((Q((Q((5 + 4)) - Q(5))) \times Q(2)) + 1) \\ 12547 &:= ((Q(7) \times Q(Q(4))) + ((5 - 2) \times 1)) \\ 12552 &:= (2 \times ((-Q(5)) \times (5 - Q(Q(Q(2)))))) + 1) \\ 12555 &:= (5 \times (-Q(Q(5))) + Q((-Q(5)) + Q(Q((2 + 1)))))) \\ 12563 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(6)) + (Q((5 \times 2)))))) - 1) \\ 12565 &:= (((Q(56) + (5)) \times Q(2)) + 1) \\ 12572 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(7)) + (Q(5) + (2 + 1))) \\ 12574 &:= ((Q(Q(4)) \times Q(7)) + ((Q(5) + Q(2)) + 1)) \\ 12592 &:= (((2 \times Q(9)) + Q(Q(5))) \times Q(Q((2 \times 1)))) \\ 12593 &:= (((Q(Q(3)) + (Q(9))) + Q(Q(5))) \times Q(Q(2))) + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12595 &:= (-5) + ((Q(9) - Q(5)) \times Q((Q(Q(2)) - 1))) \\ 12622 &:= (-2) \times ((Q(Q(Q(2))) - 6) - Q(Q(Q((2 + 1)))))) \\ 12623 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) + 6) \times 2) + 1 \\ 12625 &:= (Q(5) \times ((2^6) + Q(21))) \\ 12627 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) \times (62 - 1) \\ 12633 &:= (3 \times ((Q(Q(3)) \times (Q(6) + Q(Q(2)))) - 1)) \\ 12636 &:= ((Q(6) + 3) \times Q((6 \times (2 + 1)))) \\ 12637 &:= (((7^3) \times Q(6)) + Q((Q(Q(2)) + 1))) \\ 12639 &:= ((Q((Q(9) - 3)) - (6)) + Q(Q(Q((2 + 1)))))) \\ 12642 &:= ((2 + Q(Q(4))) \times Q(((6 + 2) - 1))) \\ 12645 &:= ((Q(5) + Q(Q(4))) \times (Q(6) + Q((2 + 1)))) \\ 12648 &:= ((-8) + Q(Q(4))) \times ((Q(6) + Q(Q(2))) - 1) \\ 12659 &:= ((Q(Q(9)) - (5 \times Q(62))) \times (-1)) \\ 12663 &:= (-Q(3)) \times ((Q(6) - Q((Q(6) + 2))) + 1) \\ 12672 &:= (((Q(Q(2)) \times (-7)) - Q(Q(6))) \times (-Q((2 + 1)))) \\ 12673 &:= (((Q(Q(3)) + 7) \times Q((6 \times 2))) + 1) \\ 12674 &:= ((Q((Q(4) + Q(7))) \times (6/2)) - 1) \\ 12675 &:= (Q((5 \times (7 + 6))) \times (2 + 1)) \\ \\ 12680 &:= 0 + 8 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)) + 1)) \\ 12681 &:= 1 + 8 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)) + 1)) \\ 12682 &:= 2 + 8 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)) + 1)) \\ 12683 &:= 3 + 8 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)) + 1)) \\ 12684 &:= 4 + 8 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)) + 1)) \\ 12685 &:= 5 + 8 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)) + 1)) \\ 12686 &:= 6 + 8 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)) + 1)) \\ 12687 &:= 7 + 8 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)) + 1)) \\ 12688 &:= 8 + 8 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)) + 1)) \\ 12689 &:= 9 + 8 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)) + 1)) \\ \\ 12692 &:= (Q(2) \times ((Q((9 \times 6)) + Q(Q(Q(2)))) + 1)) \\ 12696 &:= (6 \times Q((9 + ((6^2) + 1)))) \\ 12699 &:= (-Q(99)) - ((-Q(6)) \times Q(Q((Q(2) + 1)))) \\ 12716 &:= ((Q(6) + (1 + 7)) \times Q((Q(Q(2)) + 1))) \\ 12719 &:= (-Q(9)) - (((-1) - Q(7)) \times Q(Q(Q((2 \times 1)))))) \\ 12723 &:= (3 \times (Q(Q(2)) + Q((Q(7) + Q(Q(2 \times 1)))))) \\ 12724 &:= (((Q(Q(4)) + Q(2)) \times Q(7)) - Q(Q((2 \times 1)))) \\ 12728 &:= (8 \times (Q(Q(2)) - ((-7) \times Q((Q(Q(2)) - 1)))) \\ 12729 &:= (((Q(Q(9)) - (Q((2 \times 7)))) \times 2) - 1) \\ 12732 &:= (2 \times (Q(Q(Q(3))) - (Q((7 \times 2)) - 1))) \\ 12738 &:= (Q(8) + ((3 \times Q((Q(7) + Q(Q(2)))) - 1)) \\ 12741 &:= ((-Q(14)) \times (-Q(7) - Q(Q(2)))) + 1 \\ 12742 &:= (((-Q(2)) - Q(Q(4))) \times (-Q(7))) + (2 \times 1) \\ 12744 &:= (((-4) - Q(Q(4))) \times (-Q(7))) + Q((2 \times 1)) \\ 12745 &:= (((Q(Q(5)) \times (-4)) - Q(7)) \times (-Q(2) + 1)) \\ 12751 &:= (Q(Q(-(1 - 5))) - (-Q(7) \times (Q(Q(Q(2)) - 1))) \\ 12753 &:= (3 \times ((Q(5) + Q((Q(7) + Q(Q(2)))) + 1)) \\ \\ 12754 &:= -((Q(Q(4)) + (-5) \times (Q((Q(7) + 2)) + 1))) \\ 12755 &:= (Q(Q(5)) + ((-Q(5)) - Q(Q(7))) \times (-Q(2) + 1))) \\ 12764 &:= ((Q(Q(4)) - Q(6)) - (-Q(7) \times Q(Q(Q((2 \times 1)))))) \\ 12765 &:= ((Q((5 \times 6)) - Q(7)) \times (Q(Q(2)) - 1)) \\ 12768 &:= ((8 \times Q(Q(6))) + ((Q((7^2)) - 1)) \\ 12769 &:= (Q((9 + 6)) - (-Q(7) \times Q(Q(Q((2 \times 1)))))) \\ 12773 &:= (Q((Q(3) + Q(7))) + Q(((Q(7) \times 2) - 1)) \\ 12775 &:= (Q(5) \times (7 \times (72 + 1))) \\ 12779 &:= ((Q(Q(9)) + Q(77)) + Q((Q(Q(2)) + 1)) \\ 12783 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (8 \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(2))) + 1))) \\ 12784 &:= (Q(4) + (((Q(8) + Q(7))^2) - 1)) \\ 12786 &:= (((Q(Q(6)) \times 8) + Q(Q(7))) + Q(Q(2))) + 1) \\ 12792 &:= ((Q(Q(Q(2))) - 9) - ((-Q(7) \times Q(Q(Q(2)))) - 1)) \\ 12794 &:= (-Q(Q(4)) + ((9 + Q(7)) \times Q((Q(Q(2)) - 1)))) \\ 12798 &:= ((8 \times Q((-9) + Q(7))) - (2 \times 1)) \\ 12799 &:= (((99 - Q(7)) \times Q(Q(Q(2)))) - 1) \\ 12801 &:= ((Q((10 \times 8)) \times 2) + 1) \\ 12802 &:= (2 \times (Q((Q(08) + Q(Q(2)))) + 1)) \\ 12804 &:= ((Q(40) \times 8) + Q((2 \times 1))) \\ 12825 &:= (Q(5) \times (((2^8) \times 2) + 1)) \\ 12827 &:= (-Q(Q(7)) + (Q(2) \times (Q(Q(8)) - Q((Q(Q(2)) + 1)))) \\ 12832 &:= (2 \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(8) + Q(Q((2 + 1)))))) \\ 12833 &:= ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(3)))) - Q(((8 \times 2) + 1))) \\ 12842 &:= (2 \times (Q((Q(4) + Q(8))) + (21))) \\ 12843 &:= (-3) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q(8))) - (Q(21))) \\ 12848 &:= (-Q((Q(8) - 4))) + (Q(8) \times (Q(Q(Q(2)) + 1))) \\ 12852 &:= (2 \times ((Q(5) + Q((Q(8) + Q(Q(2)))) + 1)) \\ 12856 &:= (Q(Q(6)) + ((5 \times 8) \times Q((Q(Q(2)) + 1))) \\ 12864 &:= (Q((4 \times 6)) + (Q(Q(8)) \times (2 + 1))) \\ 12865 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(6)) + Q(8)) \times Q((2 + 1))) \\ 12869 &:= (((-9) + Q(Q(6))) \times (8 + 2)) - 1) \\ 12876 &:= (6 \times (Q(Q(7)) - ((Q((8 \times 2)) - 1))) \\ 12879 &:= ((Q(9) + 78) \times Q(Q((2 + 1)))) \\ 12887 &:= (Q(7) \times ((8 + Q((8 \times 2)) - 1)) \\ 12897 &:= ((((-Q(7)) + Q(Q(9))) - Q(8)) \times 2) + 1) \\ 12898 &:= (((-Q(8)) + Q(Q(9))) + Q((Q(8) + Q(Q(2)))) + 1) \\ 12905 &:= ((Q(50) + Q(9)) \times (Q(2) + 1)) \\ 12913 &:= ((3 \times Q(Q(-(1 - 9)))) + Q(Q((Q(2) + 1)))) \\ 12915 &:= ((Q(Q(5)) - (1 + 9)) \times 21) \\ 12918 &:= ((Q((Q(8) + 1)) + (Q(9))) \times (2 + 1)) \\ 12925 &:= (Q(5) \times (((2^9) + Q(2)) + 1)) \\ 12927 &:= (((Q(7) \times (-2)) + Q(Q(9))) \times 2) + 1) \\ 12928 &:= (Q(8) \times (Q((2 + 9)) + Q(Q((2 + 1)))) \\ 12929 &:= ((((-Q(9)) - Q(Q(2))) + Q(Q(9))) \times 2) + 1) \\ 12932 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((3 \times Q((Q(9) - Q(Q(2)))) + 1)) \\ 12933 &:= ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(3)))) - (9 \times 21)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12934 &:= (Q(Q(4)) + (3 \times (Q((Q(9) - Q(Q(2)))) + 1))) \\ 12935 &:= (-Q(5) - ((Q(Q(3)) - Q(Q(9))) \times (2 \times 1))) \\ 12945 &:= ((Q((5 \times Q(4))) + Q(Q(9))) - Q(Q((2 \times 1)))) \\ 12952 &:= (Q(Q(2)) - ((Q(Q(5)) - 9) \times (-21))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12960 &:= 0 - Q(6) \times (Q(9) - Q(21)) \\ 12961 &:= 1 - Q(6) \times (Q(9) - Q(21)) \\ 12962 &:= 2 - Q(6) \times (Q(9) - Q(21)) \\ 12963 &:= 3 - Q(6) \times (Q(9) - Q(21)) \\ 12964 &:= 4 - Q(6) \times (Q(9) - Q(21)) \\ 12965 &:= 5 - Q(6) \times (Q(9) - Q(21)) \\ 12966 &:= 6 - Q(6) \times (Q(9) - Q(21)) \\ 12967 &:= 7 - Q(6) \times (Q(9) - Q(21)) \\ 12968 &:= 8 - Q(6) \times (Q(9) - Q(21)) \\ 12969 &:= 9 - Q(6) \times (Q(9) - Q(21)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12973 &:= (((Q(Q(3)) - 7) - Q(Q(9))) \times (-2)) - 1) \\ 12975 &:= (Q(5) \times (((Q(7) + Q(9)) \times Q(2)) - 1)) \\ 12977 &:= (-7) + (((-Q(7)) \times (-9) - Q(Q(Q(2)))) - 1) \\ 12978 &:= (-8) + (((-Q(7)) \times (-9) - Q(Q(Q(2)))) + 1) \\ 12982 &:= (Q((Q(Q(2)) + Q(8))) + (Q(Q(9)) + (21))) \\ 12985 &:= ((((-5) - Q(8)) + Q(Q(9))) \times 2) + 1) \\ 12986 &:= ((-68) + Q(Q(9))) \times (2 \times 1) \\ 12987 &:= (-7) - ((Q(8) - Q(Q(9))) \times (2 \times 1)) \\ 12992 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(9))) - (Q(9))) \times (2 \times 1)) \\ 12995 &:= (((Q((-5) + Q(9))) \times 9) / Q(2)) - 1) \\ 12996 &:= (Q(6) \times Q(((9 + 9) + 2) - 1)) \\ 12997 &:= (((-(7 \times 9)) + Q(Q(9))) \times 2) + 1) \\ 13025 &:= (Q(Q(5)) + (Q(20) \times 31)) \\ 13029 &:= ((Q(Q(9)) - Q(Q(Q(2)))) + Q((Q(Q(03)) + 1))) \\ 13042 &:= (2 \times (-40) + Q(Q(Q(3 \times 1)))) \\ 13048 &:= (8 \times (Q(40) + (31))) \\ 13063 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 60) + Q(Q(Q(3)))) + 1) \\ 13073 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(7))) + Q(Q(Q((03 \times 1)))) \\ 13112 &:= (2 \times ((-Q((1 + 1))) + Q(Q(Q(3)))) - 1) \\ 13113 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (1 + 1)) - Q((3 \times 1))) \\ 13115 &:= (-5) + ((1 + 1) \times (Q(Q(Q(3))) - 1)) \\ 13116 &:= (-6) + ((1 + 1) \times Q(Q(Q(3 \times 1)))) \\ 13117 &:= (-7) + ((1 + 1) \times (Q(Q(Q(3))) + 1)) \\ 13119 &:= ((Q(Q(9)) \times (1 + 1)) - (3 \times 1)) \\ 13121 &:= ((-1) + Q(Q(Q((2 + 1)))) + Q(Q(Q((3 \times 1)))) \\ 13122 &:= (2 \times Q(((2 + 1)^{3+1})) \\ 13123 &:= (((Q(3)^{Q(2)}) \times (-1 - 3)) + 1) \\ 13124 &:= (Q((Q(4) \times (Q(2) + 1))) + Q((Q(Q(3)) + 1))) \\ 13125 &:= (Q(Q(5)) \times ((Q(2) + 1) + Q((3 + 1)))) \\ 13126 &:= ((6 - Q(2)) \times ((1 + Q(Q(Q(3)))) + 1)) \\ 13127 &:= (7 - (2 \times (1 - Q(Q(Q(3 \times 1)))))) \\ 13128 &:= (8 - (2 \times (1 - Q(Q(Q(3 \times 1)))))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13129 &:= ((Q(Q(9)) \times 2) + ((-1) + Q(3)) - 1) \\ 13132 &:= ((2 \times Q(Q(Q(3)))) + (1 + Q((3 \times 1)))) \\ 13133 &:= ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(3)))) + ((1 + Q(3)) + 1)) \\ 13136 &:= (((6 + Q(Q(Q(3)))) + 1) \times (3 - 1)) \\ 13137 &:= (((-7) - Q(Q(Q(3)))) \times (1 - 3)) + 1) \\ 13138 &:= ((-8) - Q(Q(Q(3)))) \times ((1 - 3) \times 1) \\ 13139 &:= (((Q(Q(9)) + (Q(3))) \times (-1 - 3)) - 1) \\ 13142 &:= (2 \times (Q(Q(Q((4 - 1)))) + (Q(3) + 1))) \\ 13152 &:= (2 \times ((Q((5 - 1)) + Q(Q(Q(3)))) - 1)) \\ 13159 &:= (((Q(Q(9)) + Q((5 + 1))) + Q(Q(Q(3)))) + 1) \\ 13167 &:= (((7 \times Q(Q(6))) - 1) + Q(Q((Q(3) - 1)))) \\ 13168 &:= (Q(Q(8)) + (Q(Q(6)) \times ((-1) + Q(3)) - 1)) \\ 13173 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q(7) + 1)) + Q(Q(Q(3)))) + 1) \\ 13187 &:= ((Q(Q(7)) + Q((Q(8) + 1))) + Q(Q(Q((3 \times 1)))) \\ 13192 &:= (2 \times Q((Q(9) + 1))) - Q(Q((3 + 1))) \\ 13194 &:= (-((Q(Q(4)) - Q(Q(9)))) + Q(((1 + Q(Q(3))) + 1))) \\ 13196 &:= (((Q(6) + Q(Q(9))) + 1) \times (3 - 1)) \\ 13203 &:= (Q(Q(3)) \times ((02 \times Q(Q(3))) + 1)) \\ 13224 &:= (-Q(Q(4)) + (2 \times (Q(Q(2)) + Q((Q(Q(3)) + 1)))) \\ 13225 &:= ((5^2) \times Q((23 \times 1))) \\ 13234 &:= (((-Q(4)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-2)) + ((Q(Q(3)) - 1)) \\ 13235 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) \times (3 - 1)) \\ 13236 &:= (6 \times (-3) + Q((Q(Q(2)) + 31))) \\ 13238 &:= (((-8) - Q(Q(Q(3)))) \times (-2)) + (Q((Q(3) + 1))) \\ 13243 &:= ((Q(Q(Q(3))) - 42) + Q((Q(Q(3)) + 1))) \\ 13245 &:= (Q((-5) + Q(4)) + (2 \times (Q(Q(Q(3)) + 1))) \\ 13247 &:= (((Q(7) - Q(Q(4))) \times (-Q((2^3)))) - 1) \\ 13248 &:= (Q(8) \times ((Q(4) \times (Q(2) + Q(3))) - 1)) \\ 13249 &:= ((Q(Q(9)) - Q((4 + 2))) + Q((Q(Q(3)) + 1))) \\ 13250 &:= 0 + Q(5) \times (Q(23) + 1) \\ 13251 &:= 1 + Q(5) \times (Q(23) + 1) \\ 13252 &:= 2 + Q(5) \times (Q(23) + 1) \\ 13253 &:= 3 + Q(5) \times (Q(23) + 1) \\ 13254 &:= 4 + Q(5) \times (Q(23) + 1) \\ 13255 &:= 5 + Q(5) \times (Q(23) + 1) \\ 13256 &:= 6 + Q(5) \times (Q(23) + 1) \\ 13257 &:= 7 + Q(5) \times (Q(23) + 1) \\ 13258 &:= 8 + Q(5) \times (Q(23) + 1) \\ 13259 &:= 9 + Q(5) \times (Q(23) + 1) \\ 13263 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (6 + Q(Q(2)))) + Q((Q(Q(3)) + 1))) \\ 13264 &:= (Q(4) \times ((Q(6) \times 23) + 1)) \\ 13266 &:= (Q((6 + 6)) + (2 \times Q(Q(Q(3 \times 1)))) \\ 13269 &:= ((Q(Q(9)) - (Q((6 - 2)))) + Q((Q(Q(3)) + 1))) \\ 13275 &:= (5 \times ((Q(Q(7)) - 2) + Q(Q((3 + 1)))) \\ 13277 &:= (((Q(Q(7)) + Q((Q(7) - Q(2)))) \times 3) - 1) \\ 13278 &:= (((8 \times Q(Q(7))) - Q((-Q(2) + Q(Q(3)))) - 1) \end{aligned}$$

- 13281 := ((Q(Q((1 + 8))) - (Q(2))) + Q((Q(Q(3)) + 1)))
13282 := (2 × ((82 × Q(Q(3))) - 1))
13283 := (Q(Q(Q(3))) + ((Q(82) - (3 - 1))))
13284 := ((Q(((Q(4) + Q(8)) + 2)) + Q(Q(Q(3)))) - 1)
13285 := (Q(Q((5 + (8/2)))) + Q((Q(Q(3)) + 1)))
13286 := ((Q(Q(6))/(-8)) - (-2) × Q((Q(Q(3)) + 1)))
13289 := (Q(Q(9)) + ((Q(82) + (3 + 1))))
13292 := (((2 × Q(Q(9))) + Q((Q(2) + Q(3)))) + 1)
13293 := (((Q(Q(3)) + Q(Q(9))) × 2) + Q((3 × 1)))
13297 := (Q(79) + Q(((2 + Q(Q(3))) + 1)))
13298 := (((Q(Q(8)) + (Q(9))) + Q(Q(Q(2)))) × 3) - 1)
13312 := ((Q(2) × 13) × Q(Q((3 + 1))))
13321 := (-1) + (2 × (Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(3) + 1)))))
13322 := ((Q(2) - 2) × (Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(3) + 1)))))
13325 := (Q(5) × (Q(23) + (3 + 1)))
13328 := ((Q(Q(8)) + (Q(Q(2)) × (-Q(33)))) × (-1))
13329 := (9 × (Q(Q(Q(2))) + Q((Q((3 + 3)) - 1))))
13334 := ((Q((4 + 3)) + Q(Q(Q(3)))) + Q((Q(Q(3)) + 1)))
13337 := (((Q(7) + 3) + Q(Q(Q(3)))) + Q((Q(Q(3)) + 1)))
13344 := (-Q(4)) × (Q(Q(4)) - ((Q(33) + 1)))
13349 := ((Q(Q(9)) + ((4³))) + Q((Q(Q(3)) + 1)))
13352 := (((Q(Q(Q(2))) - (Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) - 1)
13353 := (((Q(Q(Q(3))) - (Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q((3 + 1))))
13354 := (((Q(Q(4)) - (Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) + 1)
13356 := (Q(6) × ((Q(Q(5)) - Q(Q(Q(3))))/(-Q((3 + 1))))
13361 := ((-1) + (Q(Q(6))/3)) × 31
13365 := ((5 × (Q(6) - 3)) × Q(Q((3 × 1))))
13366 := (((Q(6) - Q((Q(6) + 3))) × (-Q(3))) + 1)
13372 := (((Q(Q(Q(2))) - 7) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) + 1)
13373 := ((Q(Q(Q(3))) + (7 + Q(Q(3)))) + Q((Q(Q(3)) + 1)))
13374 := (((4 × Q((Q(7) + Q(3)))) - Q(Q(3))) - 1)
13379 := (((Q(Q(9)) + Q(Q((7 - 3)))) + Q(Q(Q(3)))) + 1)
13392 := (Q(Q(2)) × ((9 × 3) × 31))
13394 := (((Q(Q(4)) + Q(Q(9))) + Q(Q(Q(3)))) + Q((3 + 1)))
13397 := (Q((-7) + Q(9)) + Q((Q(Q(3)) + (Q(3) - 1))))
13424 := (-Q(4) - (2 × (4 - Q((Q(Q(3)) + 1))))
13425 := ((Q((Q(5) + Q(2))) × Q(4)) - 31)
13429 := ((Q(Q(9)) + Q(-((Q(2) - Q(4)))) + Q((Q(Q(3)) + 1)))
13432 := -((Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(3)) × Q((Q(4) - 3))) - 1)))
13433 := ((Q(Q(3)) × Q((Q(3) + 4))) - Q(Q((3 + 1))))
13434 := -((Q(Q(4)) - ((Q(Q(3)) × Q((Q(4) - 3))) + 1)))
13439 := (-Q(9) + (Q((Q(3) + 4)) × (Q(Q(3)) - 1)))
13443 := (3 × (Q(Q(4)) + Q((4³ + 1))))
13448 := (8 × Q(((44 - 3) × 1)))
13452 := ((Q(Q(2)) × Q((Q(5) + 4))) - (3 + 1))
13453 := (-3) - (Q((Q(5) + 4)) × (-Q((3 + 1))))
13454 := ((Q(4) × Q((Q(5) + 4))) - (3 - 1))
13456 := ((Q(6) - (-5) × Q(4))³⁻¹)
13458 := ((8 × Q((Q(5) + Q(4)))) + (Q(3) + 1))
13464 := (Q(4) + ((6 - 4) × Q((Q(Q(3)) + 1))))
13468 := (((Q(Q(8)) - (Q(6))) + Q((Q(4) + Q(Q(3))))) - 1)
13472 := (Q(Q(2)) × (Q((-7) + (4 × Q(3)))) + 1)
13475 := (Q((5 × 7)) × ((4 × 3) - 1))
13479 := (((-9) + Q(7)) × (Q(Q(4)) + Q(Q(3)))) - 1)
13485 := (-5) × ((-8) × (Q(Q(4)) + Q(Q(3)))) - 1)
13495 := (-Q(5) - (-Q((9 + 4)) × (Q(Q(3)) - 1)))
13514 := (((Q(Q(4)) - 1) × 53) - 1)
13515 := (-5) × (1 - Q((53 - 1)))
13523 := (((Q(Q(Q(3))) + Q((Q(2) × 5))) + Q(Q(Q(3)))) + 1)
13524 := ((Q(4) - 2) × (5 + Q(31)))
13525 := (-Q(5)) × (((2 - Q(Q(5))) + Q(Q(3))) + 1)
13528 := ((8 × Q((Q(Q(2)) + (Q(5)))) + ((Q(Q(3)) - 1)))
13529 := (Q(9) + (Q((Q(Q(2)) + (Q(5)))) × (Q(3) - 1)))
13532 := ((2 × Q(Q(Q(3)))) + (5 × (Q(Q(3)) + 1)))
13533 := (3 × (Q(Q(Q(3))) - (Q(5) × (Q(Q(3)) + 1))))
13535 := (-5) × (-3 - Q((53 - 1)))
13536 := (Q(6) × ((3 × (5³) + 1))
13537 := (((-Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(5)))) + Q((Q(Q(3)) - 1)))
13538 := ((Q(Q(8)) × 3) - (Q(Q(5)) × (-3 - 1)))
13548 := ((8 × Q((Q(4) + Q(5)))) + Q((Q(3) + 1)))
13549 := (((Q(9) × Q(Q(4))) - Q(Q(5))) - Q(Q(Q(3)))) - 1)
13552 := ((2 + 5) × Q(((5 × Q(3)) - 1)))
13553 := (((Q(3) - Q(Q(5))) × (-Q(5) - 3)) + 1)
13554 := ((Q(Q(4)) - 5) × (53 + 1))
13556 := (Q(6) - (-5) × Q((53 - 1)))
13568 := (((8 × 6) + 5) × Q(Q((3 + 1))))
13573 := ((Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(7) + 5)))) + Q(Q((Q(3) - 1))))
13574 := (((4⁷) - Q(53)) - 1)
13579 := (((Q(Q(9)) - 7) + Q(Q(5))) + Q((Q(Q(3)) - 1)))
13584 := (Q(4) × (8 + Q((Q(5) + (3 + 1))))
13589 := ((Q(9) × Q((8 + 5))) - Q((Q(3) + 1)))
13593 := (((Q((3 + Q(9))) - (Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + 1)
13616 := (Q(Q(6)) + ((Q((1 + Q(6))) × Q(3)) - 1))
13617 := (Q(((Q(7) - 1) + Q(6))) + Q(Q(Q((3 × 1))))
13621 := ((1 + Q(Q(Q(2)))) × ((6 × Q(3)) - 1))
13622 := (2 × ((Q(Q(Q(2))) - 6) + Q(Q(Q((3 × 1)))))
13625 := (-Q(5)) × ((Q(Q(2)) × (-Q(6))) + 31)
13632 := (2 × ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q((6/3))))) - 1))
13634 := ((Q(Q(4)) + Q(Q((3 + 6)))) × (3 - 1))
13636 := (((6 - Q((3 + Q(6)))) × (-Q(3))) + 1)
13649 := (Q(9) - (Q(Q(4)) × ((-6) × Q(3)) + 1))
13653 := (-Q(3)) × ((5 - Q((Q(6) + 3))) - 1)
13672 := -((Q(Q(2)) + ((-Q((7 + 6))) × Q(Q(3))) + 1))
13673 := ((Q(Q(3)) × Q((7 + 6))) - Q((3 + 1)))

$$\begin{aligned} 13674 &:= -(Q(4) - ((-Q((7+6))) \times Q(Q(3))) - 1) \\ 13676 &:= (((6 \times Q(Q(7))) - Q((Q(6) - Q(3)))) - 1) \\ 13679 &:= (((Q(9) \times Q((7+6))) - Q(3)) - 1) \\ 13689 &:= (9 \times Q((Q(8) + ((6 - 31)))))) \\ \\ 13690 &:= 0 + 9 \times Q(Q(6) + 3) + 1 \\ 13691 &:= 1 + 9 \times Q(Q(6) + 3) + 1 \\ 13692 &:= 2 + 9 \times Q(Q(6) + 3) + 1 \\ 13693 &:= 3 + 9 \times Q(Q(6) + 3) + 1 \\ 13694 &:= 4 + 9 \times Q(Q(6) + 3) + 1 \\ 13695 &:= 5 + 9 \times Q(Q(6) + 3) + 1 \\ 13696 &:= 6 + 9 \times Q(Q(6) + 3) + 1 \\ 13697 &:= 7 + 9 \times Q(Q(6) + 3) + 1 \\ 13698 &:= 8 + 9 \times Q(Q(6) + 3) + 1 \\ 13699 &:= 9 + 9 \times Q(Q(6) + 3) + 1 \\ \\ 13727 &:= -(((Q(Q(7)) - (Q(2)^7)) + Q(Q((3+1)))))) \\ 13728 &:= ((8 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(7) + (3 \times 1))) \\ 13729 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(Q(2)) \times 7) \times Q((Q(3) - 1)))) \\ 13732 &:= ((Q((Q(Q(2)) + Q(Q(3)))) - Q(Q(7))) + Q((Q(Q(3)) + 1))) \\ 13733 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((-3) \times Q(Q(7))) + 31) \\ 13746 &:= (-6) \times ((-Q(47) - Q(Q(3))) - 1) \\ 13749 &:= ((Q(Q(9)) - Q(4)) - ((Q(Q(7)) \times (-3)) - 1)) \\ \\ 13750 &:= 0 + Q(Q(5)) \times (7 \times 3 + 1) \\ 13751 &:= 1 + Q(Q(5)) \times (7 \times 3 + 1) \\ 13752 &:= 2 + Q(Q(5)) \times (7 \times 3 + 1) \\ 13753 &:= 3 + Q(Q(5)) \times (7 \times 3 + 1) \\ 13754 &:= 4 + Q(Q(5)) \times (7 \times 3 + 1) \\ 13755 &:= 5 + Q(Q(5)) \times (7 \times 3 + 1) \\ 13756 &:= 6 + Q(Q(5)) \times (7 \times 3 + 1) \\ 13757 &:= 7 + Q(Q(5)) \times (7 \times 3 + 1) \\ 13758 &:= 8 + Q(Q(5)) \times (7 \times 3 + 1) \\ 13759 &:= 9 + Q(Q(5)) \times (7 \times 3 + 1) \\ \\ 13762 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times 6) - 7) \times Q(3)) + 1) \\ 13763 &:= (Q(Q((3+6))) - ((Q(Q(7)) \times (-3)) + 1)) \\ 13764 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) - Q(Q(7))) \times (-3 + 1)) \\ 13765 &:= -((Q(Q(5)) + ((-6) \times Q(Q(7))) + Q((3+1)))) \\ 13766 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(Q(6)) - Q(7)) \times (-Q(3) + 1))) \\ 13769 &:= (((-Q(9)) - Q(Q(6))) \times (-7 + 3)) - 1) \\ 13787 &:= -((Q(Q(7)) + ((Q(Q(8)) - Q(7)) \times (-3 + 1)))) \\ 13789 &:= (Q(Q(9)) - (((-8) - Q(Q(7))) \times 3) - 1) \\ 13792 &:= ((Q((2 + Q(9))) + 7) \times (3 - 1)) \\ 13794 &:= (((Q((4 + Q(9))) + 7) + Q(Q(Q(3)))) + 1) \\ 13795 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(9))) + Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) - 1) \\ 13822 &:= (-2) - (((Q(Q(2)) + 8)^3) \times (-1)) \\ 13826 &:= ((6 \times Q(-(Q(Q(2)) - Q(8)))) + (3 - 1)) \\ \\ 13827 &:= (Q(7) - ((-2) \times Q((83 \times 1)))) \\ 13832 &:= ((Q(Q(Q(2))) - Q(3)) \times ((Q(8) - Q(3)) + 1)) \\ 13833 &:= (Q(3) + (((3 \times 8)^3) \times 1)) \\ 13836 &:= (-Q(6) - (-3) \times Q((Q(8) + (3 + 1)))) \\ 13845 &:= (-5) \times (Q(Q(4)) - Q((Q(8) - Q((3 \times 1)))))) \\ 13846 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(4)) - (Q(83) + 1)) \\ 13848 &:= ((8 + Q(4)) \times (Q((8 \times 3)) + 1)) \\ 13849 &:= ((Q((Q(9) - 4)) + Q((8 + Q(Q(3)))) - 1) \\ 13852 &:= (((2 + Q((5 + 8))) \times Q(Q(3))) + 1) \\ 13854 &:= (-4) + (Q((5 + 8)) \times (Q(Q(3)) + 1)) \\ 13858 &:= (Q((8 + 5)) \times (83 - 1)) \\ 13859 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(5) + Q(8)) \times (Q(Q(3)) + 1))) \\ 13863 &:= ((-3) + Q(68)) \times (3 \times 1) \\ 13866 &:= (-6) - (Q(68) \times (-3 \times 1)) \\ 13867 &:= (7 \times ((Q(6) \times (Q(8) - Q(3))) + 1)) \\ 13871 &:= (((-1) + Q(7)) \times Q((8 + Q(3)))) - 1) \\ 13872 &:= -((Q(2) - 7)) \times Q((Q(8) + (3 + 1))) \\ 13873 &:= ((3 \times Q((7 + Q(8)) - 3)) + 1) \\ 13874 &:= (((Q((Q(4) + 7)) + Q(Q(8))) \times 3) - 1) \\ 13878 &:= (((8 \times Q(Q(7))) - Q((Q(8) + Q(3)))) - 1) \\ 13879 &:= (-9) - ((-7) \times Q(8)) \times 31) \\ 13884 &:= (-4) \times ((Q(Q(8)) - Q(Q((8 - 3)))) \times (-1)) \\ 13888 &:= ((8 - Q(8)) \times (-8 \times 31)) \\ 13898 &:= (Q(Q(8)) + (Q((9 \times (8 + 3))) + 1)) \\ 13899 &:= ((Q(99) + Q(Q(8))) + (3 - 1)) \\ 13919 &:= -((Q(Q(9)) - ((-1) + Q(9)) \times Q(Q((3 + 1)))))) \\ 13922 &:= ((Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))) + Q(Q(9))) \times (3 - 1)) \\ 13924 &:= (4 \times Q((Q(-(2 - 9))) + (Q(3) + 1))) \\ 13926 &:= (6 \times (Q(Q(-(2 - 9)))) - ((Q(Q(3)) - 1))) \\ 13932 &:= ((2 \times Q(Q(Q(3)))) + (Q(9) \times (Q(3) + 1))) \\ 13942 &:= (2 \times ((Q(Q(4)) - 9) + Q((Q(Q(3)) + 1))) \\ 13944 &:= (Q(Q(4)) + ((Q((4 + 9)) \times Q(Q(3))) - 1)) \\ 13947 &:= (-Q(Q(7))) - (4 \times (9 - Q(Q((Q(3) - 1)))))) \\ 13948 &:= ((-Q(8)) + (Q(Q(4)) \times Q(9))) - Q((Q(Q(3)) + 1)) \\ 13949 &:= (Q((Q(9) + 4)) + Q(((9 \times Q(3)) + 1))) \\ 13952 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(5)) - 9) + Q(Q((3 + 1)))))) \\ 13953 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q((5 + Q(9))) - (3 + 1))) \\ 13954 &:= (((-4) + Q((5 + Q(9)))) + Q(Q(Q(3)))) + 1) \\ 13956 &:= (-6) \times ((Q(5) \times (-93)) - 1) \\ 13958 &:= ((Q(85) + 9) + Q((Q(Q(3)) + 1))) \\ 13959 &:= ((Q(Q(9)) + Q((5 + Q(9)))) + (3 - 1)) \\ 13964 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(6))) \times 9) - (3 + 1)) \\ 13968 &:= -((Q(Q(8)) - (Q(Q(6)) \times 9)) + Q((Q(Q(3)) - 1))) \\ 13969 &:= (Q((Q(9) + 6)) + Q(((9 \times Q(3)) - 1))) \\ 13975 &:= (Q(5) \times (((7 \times Q(9)) - Q(3)) + 1)) \\ 13978 &:= ((Q(87) + 9) + Q((Q(Q(3)) - 1))) \\ 13982 &:= (2 \times ((-Q(8)) + Q((Q(9) + 3))) - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13984 &:= (Q(4) \times (Q(8) + (Q(9) \times (Q(3) + 1)))) \\ 14075 &:= -((Q(Q(5)) - (Q(70) \times (4 - 1)))) \\ 14088 &:= (8 \times (80 + Q(41))) \\ 14128 &:= (8 \times (2 + Q((1 + 41)))) \\ 14135 &:= (((-Q(5) + Q(Q(3))) - 1) \times (Q(Q(4)) + 1)) \\ 14161 &:= (Q((1 + 6)) \times Q((1 + Q((4 \times 1)))) \\ 14175 &:= ((Q(5) \times 7) \times Q(Q((1 \times 4) - 1))) \\ 14225 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(Q(2))) + Q((Q((2 \times 4)) + 1))) \\ 14227 &:= ((Q(7) \times Q(Q(Q(2)))) - (-2 - Q(41))) \\ 14235 &:= ((Q(Q(5)) + Q((Q(3) \times 2))) \times (Q(4) - 1)) \\ 14245 &:= ((-5) + Q(4)) \times (Q(Q((2 + 4))) - 1) \\ 14248 &:= (8 \times ((Q(42) + Q(4)) + 1)) \\ 14256 &:= (Q(Q(6)) \times (52 - 41)) \\ 14257 &:= (((Q(7) - 5) \times Q((2 + Q(4)))) + 1) \\ 14267 &:= ((-Q(7)) \times (-Q(6) - Q(Q(Q(2)))) - 41) \\ 14275 &:= (-Q(5)) \times (7 - (2 \times Q((Q(4) + 1)))) \\ 14283 &:= (3 \times Q(((8^2) + 4) + 1)) \\ 14292 &:= (2 \times ((Q((Q(9) + 2)) + Q(Q(4))) + 1)) \\ 14295 &:= (((-Q(5) - Q(9))) \times Q(Q(Q(2)))) - 41) \\ 14297 &:= (Q(((Q(7) + 9)/2)) \times (Q(4) + 1)) \\ 14319 &:= (-Q(9)) + (Q((-1) + Q(3)) \times Q((Q(4) - 1))) \\ 14325 &:= (Q(Q(5)) + (2 \times (Q(Q(Q(3))) + Q((Q(4) + 1)))) \\ 14328 &:= (8 \times (((Q(2) + 3) \times Q(Q(4))) - 1)) \\ 14335 &:= (((53 + 3) \times Q(Q(4))) - 1) \\ 14336 &:= (Q(Q(Q((6/3)))) \times (Q(Q(3)) - Q((4 + 1)))) \\ 14352 &:= (Q(Q(2)) \times (((-Q(5) + Q(Q(3))) \times Q(4)) + 1)) \\ 14356 &:= ((Q(65) \times 3) + Q(41)) \\ 14357 &:= (Q(7) \times (Q((5 - 3)) + Q((Q(4) + 1)))) \\ 14364 &:= (4 \times (Q(Q(6)) - (-Q(3)) \times (Q(Q(4)) - 1))) \\ 14372 &:= (2 \times ((Q(Q(7)) \times 3) - (Q(4) + 1))) \\ 14373 &:= ((3 - Q((Q(7) - Q(3)))) \times (-Q((4 - 1)))) \\ 14374 &:= (((Q(4) + 7) \times Q((Q(3) + Q(4)))) - 1) \\ 14375 &:= (Q(Q(5)) \times ((7 - Q(3)) + Q((4 + 1)))) \\ 14376 &:= (-6) \times ((Q(Q(7)) - (Q(3) - 4)) \times (-1)) \\ 14384 &:= -((Q(4) - (Q(8) \times Q((3 \times (4 + 1)))))) \\ 14385 &:= (((Q(5) \times Q((8 \times 3))) - Q(4)) + 1) \\ 14392 &:= -(((Q(Q(2)) - ((Q(9) - Q(3)))) \times (Q(Q(4)) + 1))) \\ 14395 &:= (-5) - (9 \times (Q(Q(3)) - (Q(41)))) \\ 14397 &:= ((Q((Q(7) - 9)) \times Q(3)) - (4 - 1)) \\ 14399 &:= ((9 \times Q((-9) + Q((3 + 4)))) - 1) \\ 14401 &:= ((Q(10) \times Q((Q(4) - 4))) + 1) \\ 14403 &:= ((Q(30) \times Q(4)) + (4 - 1)) \\ 14406 &:= (6 \times Q(Q((04 + 4) - 1))) \\ 14417 &:= ((Q(7) \times Q((1 + Q(4)))) + Q(Q((4 \times 1))) \\ 14425 &:= ((Q(5) \times Q(24)) + Q((4 + 1))) \\ 14426 &:= (Q(Q(6)) - (2 \times (-4) - Q(Q(Q((4 - 1)))))) \\ 14428 &:= (Q(Q(8)) + ((Q(2) - Q(Q(4))) \times (-41))) \\ 14431 &:= (((1 + Q(Q(3))) \times Q(Q(4))) - Q(Q(Q((4 - 1)))) \\ 14432 &:= (2 \times (-Q(3) + Q((4 + Q(Q((4 - 1)))))) \\ 14433 &:= ((Q(Q(3)) + (3 \times Q(Q(4)))) \times (Q(4) + 1)) \\ 14436 &:= (Q(6) \times (((Q(3) + Q(4)) \times Q(4)) + 1)) \\ 14442 &:= (2 \times (-4) + Q((4 + Q(Q((4 - 1)))))) \\ 14448 &:= ((Q(8) \times Q(Q(4))) + (Q(44) \times (-1))) \\ 14452 &:= (2 \times (Q((Q((5 + 4)) + 4)) + 1)) \\ 14455 &:= ((Q(5) - Q(54)) \times (-4 + 1)) \\ 14462 &:= (2 \times (6 + Q((4 + Q(Q((4 - 1)))))) \\ 14465 &:= (((Q((5 \times 6)) + 4) \times Q(4)) + 1) \\ 14479 &:= (((Q((9 + Q(7))) + Q(Q(4))) \times 4) - 1) \\ 14496 &:= (6 \times (Q(Q((-9) + Q(4))) + (Q(4) - 1))) \\ 14498 &:= ((Q(89) + Q(4)) + Q(Q(Q((4 - 1)))) \\ 14499 &:= (Q(9) \times ((9 \times (Q(4) + 4)) - 1)) \\ 14528 &:= (Q(8) \times (2 + Q((5 \times (4 - 1)))) \\ 14534 &:= (Q((Q(4) - 3)) \times (5 + Q(Q((4 - 1)))) \\ 14535 &:= (-5) \times (Q(3) - Q((54 \times 1))) \\ 14536 &:= -((Q((Q(6) - 3)) - (Q(5)^{4-1})) \\ 14543 &:= -((Q(Q(3)) + (-Q(4)) \times (Q(Q(5)) + Q((Q(4) + 1)))) \\ 14544 &:= (Q((Q(4) - 4)) \times ((Q(5) \times 4) + 1)) \\ 14552 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (Q(5) - Q(Q(5)))) \times (Q(4) + 1)) \\ 14555 &:= (-5) \times (5 - Q((54 \times 1))) \\ 14563 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(6) \times 5)) - (Q(4) + 1)) \\ 14564 &:= (-Q(4) - ((Q(6) \times (-5)) \times Q(Q((4 - 1)))) \\ 14575 &:= ((5 \times Q((Q(7) + 5))) - (4 + 1)) \\ 14579 &:= (((Q(Q(9)) - Q((Q(7) + 5))) \times 4) - 1) \\ 14591 &:= (((1 + Q(9)) - Q(5)) \times Q(Q(4)) - 1) \\ 14592 &:= (Q(Q(Q(2))) \times ((9 + 5) \times 4) + 1) \\ 14596 &:= ((Q((6 \times 9)) \times 5) + Q((4 \times 1))) \\ 14625 &:= (((Q(5) + Q(2)) + Q(6)) \times Q((Q(4) - 1))) \\ 14629 &:= (Q((Q(9) - Q(Q(2)))) + (Q(6) \times Q((Q(4) + 1)))) \\ 14637 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(3))) \times 6) - Q(Q(4)) + 1) \\ 14645 &:= (5 \times (Q((Q(4) + Q(6))) + Q((Q(4) - 1))) \\ 14649 &:= ((Q(9) - ((4 \times 6)) \times (Q(Q(4)) + 1)) \\ 14655 &:= (((Q((Q(5) - 5)) \times Q(6)) + Q(Q(4))) - 1) \\ 14661 &:= (((Q(Q((1 + 6))) \times 6) + Q(Q(4))) - 1) \\ 14667 &:= (((Q(Q(7)) \times 6) + (Q(6))) + Q((Q(4) - 1))) \\ 14676 &:= (6 \times (Q(Q(7)) + (Q(6) + Q((4 - 1)))) \\ 14678 &:= ((Q(8) + (Q(7) \times 6)) \times 41) \\ 14683 &:= ((3 \times Q((Q(8) + 6))) - (Q(4) + 1)) \\ 14684 &:= (-Q(4) - (Q((Q(8) + 6)) \times (-4 - 1))) \\ 14685 &:= ((-5) + Q((Q(8) + 6))) \times (4 - 1) \\ 14688 &:= ((Q((8 + Q(8)))/6) \times (Q(4) + 1)) \\ 14689 &:= (Q((-9) + Q(8)) - (Q(Q(6)) \times (-Q((4 - 1)))) \\ 14723 &:= (Q(Q(3)) + (((Q(2) + 7)^4) + 1)) \\ 14725 &:= ((((-5) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(7))) \times (-4) + 1) \\ 14728 &:= (Q(Q(8)) - (-Q(2)) \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(4)) + 1))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}14733 &:= (((Q((-3) + Q(Q(3)))) - Q(Q(7))) \times 4) + 1) \\14735 &:= (- (Q(Q(5))) + (Q((Q(Q(3)) - Q(7))) \times (Q(4) - 1))) \\14737 &:= (Q(7) - (Q(3) \times (Q(7) - Q(41)))) \\14743 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(Q(4)) - (74))) + 1) \\14753 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(5) + (7)) \times Q(Q((4 \times 1)))))) \\14756 &:= ((Q(6) \times Q(Q(5))) - Q((7 + Q(Q((4 - 1)))))) \\14764 &:= (Q(Q(4)) - (- (6) \times (Q(Q(7)) + (Q(4) + 1)))) \\14768 &:= (8 \times (Q((- (6) + Q(7))) - (4 - 1))) \\14776 &:= (- (Q(6)) - (- (7) \times Q((Q(7) - (4 - 1)))))) \\14777 &:= (- (7) - (- (7) \times (Q(Q(7)) - Q((Q(4) + 1)))))) \\14778 &:= (Q(Q(8)) + (Q(7) \times (- (7) + Q((Q(4) - 1)))))) \\14784 &:= ((4 \times Q(Q(8))) - Q((Q(7) - Q((4 - 1)))))) \\14786 &:= ((- (6) \times (- (Q(8)) - Q(Q(7)))) - (4 \times 1)) \\14788 &:= (Q((8 + Q(8))) - (Q(Q(7)) \times (- (4 \times 1)))) \\14789 &:= (Q((9 \times 8)) - ((Q(Q(7)) \times (- (4)) - 1)) \\ \\14790 &:= 0 + (9 + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 1) \\14791 &:= 1 + (9 + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 1) \\14792 &:= 2 + (9 + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 1) \\14793 &:= 3 + (9 + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 1) \\14794 &:= 4 + (9 + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 1) \\14795 &:= 5 + (9 + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 1) \\14796 &:= 6 + (9 + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 1) \\14797 &:= 7 + (9 + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 1) \\14798 &:= 8 + (9 + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 1) \\14799 &:= 9 + (9 + Q(7)) \times (Q(Q(4)) - 1) \\ \\14823 &:= (((- (Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) + 8) \times Q(Q((4 - 1)))) \\14825 &:= ((Q(Q(5)) - (Q(2) \times 8)) \times Q((4 + 1))) \\14847 &:= (((Q(7) \times Q(Q(4))) + Q((Q(8) - Q(4)))) - 1) \\14848 &:= (8 \times (Q(Q(4)) + Q((8 \times (4 + 1)))))) \\14852 &:= (Q(2) + (58 \times Q(Q(4 \times 1)))) \\14856 &:= ((- (6) + Q(Q(5))) \times (8 \times (4 - 1))) \\14857 &:= (- (Q(7)) - (- (58) \times (Q(Q(4)) + 1))) \\14863 &:= ((Q((3 + Q(6))) + (- (Q(8)) \times Q(Q(4)))) \times (- 1)) \\14864 &:= (Q(4) \times (((- (6) + Q(8)) \times Q(4)) + 1)) \\14873 &:= ((Q(3) \times Q((Q(7) - 8))) - Q(Q((4 \times 1)))) \\14875 &:= (Q(5) \times (7 \times (84 + 1))) \\14883 &:= ((Q((- (3) + Q(8))) \times (8 - 4)) - 1) \\14884 &:= (4 \times Q(((8 \times 8) - 4) + 1))) \\14885 &:= ((Q(((5 + Q(8)) - 8)) \times 4) + 1) \\14887 &:= (((Q(Q(7)) \times 8) - Q(Q(8))) - Q(Q(4) - 1))) \\14943 &:= - ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(4)) \times (- (Q(9) + (4 - 1)))))) \\14952 &:= ((2 - Q(Q(5))) \times ((- (9) - Q(4)) + 1)) \\14959 &:= - ((Q((Q(9) - 5))) - ((Q(9) \times Q(Q(4))) - 1)) \\14965 &:= (((Q(Q(5)) \times (- 6)) + 9) \times (- 4) + 1) \\14968 &:= (8 \times (((Q(6) + Q(9)) \times Q(4)) - 1)) \\14975 &:= (- (Q(5)) \times (((Q(Q(7)) - 9) / (- 4)) - 1))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}14976 &:= (Q(6) \times ((Q(7) \times 9) - Q((4 + 1)))) \\14994 &:= (49 \times (Q(9) + Q((Q(4) - 1)))) \\15024 &:= ((4 + 20) \times (Q(Q(5)) + 1)) \\15025 &:= (Q(Q(5)) + (Q(20) \times Q((5 + 1)))) \\15026 &:= (((Q(6) \times Q(20)) + Q(Q(5))) + 1) \\15039 &:= - ((Q(Q(9)) - ((Q(30) \times (Q(5) - 1)))))) \\15123 &:= (3 \times Q(((2 \times Q((1 + 5))) - 1))) \\15125 &:= (5 \times Q((Q(2) + (1 \times 51)))) \\15129 &:= (9 \times Q(((Q(2) + 1) + Q((5 + 1)))))) \\15225 &:= ((Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times (25 \times 1)) \\15228 &:= ((Q(Q(8)) \times Q(2)) - Q((- (2) + Q((5 + 1)))))) \\15232 &:= (Q(Q(2)) \times (- (Q(3) - Q((2^5) - 1)))) \\ \\15250 &:= 0 + Q(5) \times (- Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + 1) \\15251 &:= 1 + Q(5) \times (- Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + 1) \\15252 &:= 2 + Q(5) \times (- Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + 1) \\15253 &:= 3 + Q(5) \times (- Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + 1) \\15254 &:= 4 + Q(5) \times (- Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + 1) \\15255 &:= 5 + Q(5) \times (- Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + 1) \\15256 &:= 6 + Q(5) \times (- Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + 1) \\15257 &:= 7 + Q(5) \times (- Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + 1) \\15258 &:= 8 + Q(5) \times (- Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + 1) \\15259 &:= 9 + Q(5) \times (- Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + 1) \\ \\15262 &:= (Q(Q(Q(2))) + (- (6) \times ((- (Q(2)) \times Q(Q(5))) - 1))) \\15263 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(6)) + Q((Q(2) \times 5)))) - 1) \\15265 &:= (((5 + 6)^{Q(2)} + Q(Q(5))) - 1) \\15275 &:= ((Q(Q(5)) - (7 \times 2)) \times Q((5 \times 1))) \\15309 &:= - ((Q(90) - (Q(3) \times Q(51)))) \\15323 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(3)))) \times (Q(5) + 1))) \\15325 &:= ((Q(Q(5)) - (Q(2) \times 3)) \times Q((5 \times 1))) \\15328 &:= (Q(Q(8)) + ((2 \times Q(3)) \times (Q(Q(5)) - 1))) \\15337 &:= (7 \times ((Q(Q(Q(3))) / 3) + (5 - 1))) \\15343 &:= - ((Q(Q(Q(3))) + (- (4) \times Q(((3 \times Q(5)) - 1)))))) \\15344 &:= (- (Q(4)) + (Q(Q(4)) \times (Q(3) + (51)))) \\15348 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(4))) - 3) \times (5 - 1)) \\15349 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(4) - 3) \times Q((Q(5) + 1)))) \\15368 &:= (8 \times (Q(Q(6)) + Q((Q(3) + Q((5 - 1)))))) \\15375 &:= ((Q(Q(5)) - (7 + 3)) \times Q((5 \times 1))) \\15382 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((Q((Q(8) - Q(3))) \times 5) + 1)) \\15384 &:= ((Q(4) + Q(Q((8 - 3)))) \times (Q(5) - 1)) \\15387 &:= ((Q(7) \times (Q((8 + Q(3))) + (Q(5)))) + 1) \\15392 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((9 - 3) + Q(5)) + 1)) \\15394 &:= ((Q((Q(4) + Q(9))) + Q(Q(Q(3)))) - Q((Q(5) - 1))) \\15425 &:= ((Q(Q(5)) - (2 \times 4)) \times Q((5 \times 1))) \\15448 &:= (8 \times (Q(44) - (5 \times 1))) \\15453 &:= (Q(3) \times (Q((Q(5) + Q(4))) + Q((5 + 1)))) \\15455 &:= (55 \times (Q(Q(4)) + Q((5 \times 1))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15456 &:= ((-Q((6 \times 5))) + Q(Q(4))) \times (-Q(5) - 1)) \\ 15458 &:= ((Q(8) - 5) \times (Q(Q(4)) + (5 + 1))) \\ 15473 &:= (((Q(3) + Q(7)) \times Q(Q(4))) + Q(Q((5 \times 1)))) \\ 15475 &:= (Q((Q(5) + Q(7))) + ((Q(4) \times Q(Q(5))) - 1)) \\ 15476 &:= ((67 \times (Q(Q(4)) - (Q(5)))) - 1) \\ 15484 &:= (-4) + (8 \times Q((45 - 1))) \\ 15488 &:= (Q(88) \times (-((4 - 5) - 1))) \\ 15489 &:= (Q(Q(9)) - ((-8) + Q(Q(4))) \times (-Q((5 + 1)))) \\ 15505 &:= (Q(50) + (5 \times Q(51))) \\ 15516 &:= (-6) \times (15 - Q(51)) \\ 15519 &:= (-Q(9)) - ((1 - Q(Q(5))) \times Q((5 \times 1))) \\ 15522 &:= (-Q(2)) - (((Q(2) - Q(Q(5))) \times Q(5)) - 1) \\ 15523 &:= (-3) - (((Q(2) - Q(Q(5))) \times Q(5)) - 1) \\ 15524 &:= (((-4) + Q(25)) \times Q(5)) - 1 \\ 15525 &:= (Q(5) \times (Q(25) - (5 - 1))) \\ 15526 &:= (((-((6 - 2)) + Q(Q(5))) \times Q(5)) + 1) \\ 15527 &:= ((Q(7) \times (-2)) + ((5^{5+1})) \\ 15529 &:= ((-Q(9)) - Q(Q(2))) - (((-Q(5)) \times Q(Q(5))) - 1)) \\ 15534 &:= (-Q(4)) - ((3 - Q(Q(5))) \times Q((5 \times 1))) \\ 15535 &:= (5 \times (Q(Q(3)) + (Q(55) + 1))) \\ 15537 &:= (((-7) - Q(Q(3))) + ((5^{5+1})) \\ 15542 &:= (Q(Q(2)) - (((4 - Q(Q(5))) \times Q(5)) - 1)) \\ 15543 &:= (-((3^4)) - (((-Q(5)) \times Q(Q(5))) + 1)) \\ 15545 &:= (((-5) \times Q(4)) + ((5^{5+1})) \\ 15547 &:= (Q(Q(7)) - ((4 - Q(5)) \times (Q(Q(5)) + 1))) \\ 15548 &:= (((Q(8) - Q(4)) - Q(5)) \times Q((Q(5) + 1))) \\ 15549 &:= (((-Q(9) - 4)) - (((-Q(5)) \times Q(Q(5))) - 1)) \\ 15552 &:= ((2 + Q(5)) \times Q((5 \times 5) - 1)) \\ 15555 &:= (-5) \times (Q(5) - Q((5 + 51))) \\ 15557 &:= (((7^5) - Q(Q(5))) - Q(Q((5 \times 1)))) \\ 15563 &:= -(((Q(Q(3)) + 6) + (-Q(5)) \times (Q(Q(5)) + 1))) \\ 15565 &:= (((-Q(5) + Q(6)) - (((-Q(5)) \times Q(Q(5))) - 1)) \\ 15567 &:= (-Q(7)) - (((-Q(6) + Q(5))) \times Q(Q((5 - 1)))) \\ 15568 &:= (-8) - ((-6) \times (-5 + Q(51))) \\ 15569 &:= (((-Q(Q(9 - 6))) + (-Q(5)) \times (Q(Q(5)) + 1))) \\ 15572 &:= -(((Q(2) + Q(7)) - ((5^{5+1}))) \\ 15573 &:= (((-3) - Q(7)) + ((5^{5+1})) \\ 15575 &:= (((-5 - 7) - Q(Q(5))) \times (Q(5) \times (-1))) \\ 15576 &:= ((Q(Q(6)) \times (7 + 5)) + (Q(5) - 1)) \\ 15577 &:= (((7 \times 7) - (((-Q(5)) \times Q(Q(5))) - 1)) \\ 15582 &:= (((-Q(2) + Q(8)) - ((-Q(5)) \times (Q(Q(5)) + 1))) \\ 15583 &:= (((-Q(3) + 8) + (Q(5) \times (Q(Q(5)) - 1))) \\ 15584 &:= (Q(4) \times (((Q(8) - Q(5)) \times Q(5)) - 1)) \\ 15586 &:= (((6 + 8) + (Q(5) \times (Q(Q(5)) - 1))) \\ 15588 &:= (Q(Q(8)) + (((-8) + Q(5)) \times Q((Q(5) + 1)))) \\ 15591 &:= (((1 \times 9) + (Q(5) \times (Q(Q(5)) - 1))) \\ 15594 &:= ((Q(Q(4)) + (((-9) - Q(Q(5))) \times Q(5))) \times (-1)) \\ 15596 &:= (((6 \times 9) - ((-Q(5)) \times (Q(Q(5)) + 1))) \\ 15599 &:= ((((-9/9) + Q(Q(5))) \times Q(5)) - 1) \\ 15602 &:= -((Q(2) - (06 \times Q(51)))) \\ 15603 &:= (-3) + (06 \times Q(51)) \\ 15606 &:= (6 \times Q(((0 \times 6) + 51))) \\ 15615 &:= ((Q(Q((5 - 1))) \times (Q(6) + Q(5))) - 1) \\ 15616 &:= ((Q((6 - 1)) + Q(6)) \times Q(Q((5 - 1)))) \\ 15617 &:= (-7) + ((Q(-((1 - 6))) \times Q(Q(5))) - 1) \\ 15618 &:= (-8) + ((Q(-((1 - 6))) \times Q(Q(5))) + 1) \\ 15621 &:= (((1 + Q(2))^6) - (5 - 1)) \\ 15622 &:= (Q((2 + 2)) + (6 \times Q(51))) \\ 15624 &:= ((Q(4) + 2) + (6 \times Q(51))) \\ 15626 &:= ((Q(6) - Q(Q(2))) + (6 \times Q(51))) \\ 15629 &:= (((9 - Q(2))^6) + (5 - 1)) \\ 15633 &:= ((3^3) + (6 \times Q(51))) \\ 15635 &:= ((Q(5)^3) + ((6 + 5) - 1)) \\ 15641 &:= (((1 + 4)^6) + Q((5 - 1))) \\ 15642 &:= ((2 + 4) \times (6 + Q(51))) \\ 15646 &:= ((Q(6) + 4) + (6 \times Q(51))) \\ 15648 &:= (8 \times (((-Q(4)) + Q(Q(6))) + Q((Q(5) + 1)))) \\ 15649 &:= (((9 - 4)^6) + Q(5)) - 1 \\ 15650 &:= 0 + 5^6 + Q(5) \times 1 \\ 15651 &:= 1 + 5^6 + Q(5) \times 1 \\ 15652 &:= 2 + 5^6 + Q(5) \times 1 \\ 15653 &:= 3 + 5^6 + Q(5) \times 1 \\ 15654 &:= 4 + 5^6 + Q(5) \times 1 \\ 15655 &:= 5 + 5^6 + Q(5) \times 1 \\ 15656 &:= 6 + 5^6 + Q(5) \times 1 \\ 15657 &:= 7 + 5^6 + Q(5) \times 1 \\ 15658 &:= 8 + 5^6 + Q(5) \times 1 \\ 15659 &:= 9 + 5^6 + Q(5) \times 1 \\ 15661 &:= (-1 + 6)^6 + Q(5 + 1) \\ 15664 &:= ((Q(4) + 6) \times (Q(6) + Q((Q(5) + 1)))) \\ 15665 &:= (((5^6) + Q(6)) + (5 - 1)) \\ 15672 &:= (((Q(2)^7) - Q(6)) - Q((Q(5) + 1))) \\ 15675 &:= (-Q(5)) \times (((-7) - Q(Q(6))) + Q((Q(5) + 1))) \\ 15676 &:= (((6 \times Q(Q(7))) + Q(Q(6))) - (Q(5) + 1)) \\ 15682 &:= (2 \times (Q(8) + (((6^5) + 1))) \\ 15684 &:= (-4) \times ((Q((Q(8) - Q(6))) \times (-5)) - 1) \\ 15688 &:= (8 \times (-Q(8)) + Q(-((6 - 51)))) \\ 15696 &:= (-6) \times (-((9 + 6)) - Q(51)) \\ 15698 &:= (Q(89) + (((6^5) + 1))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15723 &:= (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q((2+7))) + Q(51))) \\ 15724 &:= ((Q(4) + (Q(2)^7)) - Q((Q(5) + 1))) \\ 15725 &:= ((Q(Q(5)) + (Q(2))) \times ((Q(7) - Q(5)) + 1)) \\ 15726 &:= (Q(Q(6)) - ((-Q(2) - Q(Q(7))) \times (5 + 1))) \\ 15732 &:= -(((Q(2) - Q((3 \times 7))) \times Q((5 + 1)))) \\ 15734 &:= (((Q(Q(4)) \times Q(Q(3))) - Q(Q(7))) - Q(51)) \\ 15742 &:= -((((Q(Q(2)) - (4^7)) + Q(Q(5))) + 1)) \\ 15744 &:= ((Q(4) \times (-4)) \times ((Q(7) \times (-5)) - 1)) \\ 15749 &:= ((-((9 - (4^7))) - Q(Q(5))) - 1) \\ 15755 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \times (-5 \times 1))) \\ 15756 &:= ((6 \times Q(Q(5))) - ((Q(Q(7)) \times (-5)) - 1)) \\ 15758 &:= (((Q(Q(8)) \times Q(-(5 - 7))) - Q(Q(5))) - 1) \\ 15759 &:= (((9 - 5)^7) - Q(Q((5 \times 1)))) \\ 15768 &:= (8 \times (((Q(Q(6)) + Q(7)) + Q(Q(5))) + 1)) \\ 15775 &:= (-Q(5) \times (((Q(7)/(-7)) - Q(Q(5))) + 1)) \\ 15782 &:= ((Q(Q(2)) \times (-Q(8))) + (((7^5) - 1))) \\ 15784 &:= -((Q((4 \times 8)) - ((7^5) + 1))) \\ 15788 &:= -((Q(Q(8)) - ((8 \times Q(Q(7))) + Q((Q(5) + 1)))))) \\ 15797 &:= -((Q(Q(7)) - (-9) - (-7 \times Q(51)))) \\ 15812 &:= ((Q(Q(2)) - Q((-1) + Q(8))) \times (-5 - 1)) \\ 15822 &:= ((Q(2) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8)))) - (Q(Q(5)) + 1)) \\ 15824 &:= (Q(4) + ((Q(2) \times Q(Q(8))) - Q((Q(5) - 1)))) \\ 15825 &:= ((Q((5^2)) + 8) \times Q((5 \times 1))) \\ 15827 &:= (Q(7) \times (2 - ((Q(8) \times (-5)) - 1))) \\ 15832 &:= (((Q(Q(Q(2))) - Q(3)) \times Q(8)) + (Q(5) - 1)) \\ 15834 &:= (((Q(Q(4)) - Q(3)) \times Q(8)) + (Q(5) + 1)) \\ 15842 &:= (2 \times Q(((4 + 85) \times 1))) \\ 15847 &:= ((7 + Q(4)) \times (Q(8) + Q(Q((5 \times 1)))))) \\ 15848 &:= (((-8) + Q(Q(4))) \times Q(8)) - (Q(5) - 1)) \\ \\ 15850 &:= 0 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + 1) \\ 15851 &:= 1 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + 1) \\ 15852 &:= 2 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + 1) \\ 15853 &:= 3 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + 1) \\ 15854 &:= 4 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + 1) \\ 15855 &:= 5 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + 1) \\ 15856 &:= 6 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + 1) \\ 15857 &:= 7 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + 1) \\ 15858 &:= 8 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + 1) \\ 15859 &:= 9 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + 1) \\ \\ 15872 &:= (((Q(2)^7) + Q(8)) - Q((Q(5) - 1))) \\ 15873 &:= (-3) - (-Q(7)) \times Q(((8) + Q(5)) + 1))) \\ 15875 &:= (-Q(5)) \times ((Q(7) - 8) - Q((Q(5) + 1))) \\ 15876 &:= (Q(6) \times Q(((7 + 8) + 5) + 1))) \\ 15877 &:= ((Q((7 + 7)) \times Q(Q((8 - 5)))) + 1) \\ 15879 &:= ((-9) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(8)))) + (Q(Q(5)) - 1)) \\ \\ 15892 &:= (Q(Q(2)) + ((Q(9) \times Q(((8 + 5) + 1)))))) \\ 15925 &:= (-Q(5)) \times ((-((Q(2) + 9)) - Q(Q(5))) + 1)) \\ 15927 &:= ((Q(7) \times Q((2 \times 9))) + (51)) \\ 15934 &:= (Q((Q(4) + Q(Q(3)))) + (Q(Q(9)) - Q((5 + 1)))) \\ 15939 &:= ((Q(Q(9)) - (Q(-(3 - 9))) \times Q(Q(5)))) \times (-1)) \\ 15942 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q(49))) \times (5 + 1)) \\ 15943 &:= -((Q(Q(Q(3))) + (-4) \times ((9 \times Q(Q(5))) + 1))) \\ 15965 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(6)) - Q(Q(9))) + (Q(5) + 1)) \\ 15967 &:= (7 \times (Q((Q(6) + 9)) + Q(Q((5 - 1)))))) \\ 15972 &:= (Q(2) \times ((Q((7 \times 9)) + Q(5)) - 1)) \\ 15975 &:= (-Q(5)) \times (-((7 \times 9)) - Q((Q(5) - 1))) \\ 15976 &:= (((Q(Q(6) \times Q(Q(7))) - Q(Q(9)))/5) + 1) \\ 15983 &:= ((3 \times Q((Q(8) + 9))) - (5 - 1)) \\ 15985 &:= ((Q(58) - Q(Q(9))) \times (-5 \times 1)) \\ 15986 &:= (((Q((-6) + Q(8)) - Q(Q(9))) \times (-5)) + 1) \\ 15994 &:= ((Q((Q(4) + Q(9))) + Q(Q(9))) + (Q(5) - 1)) \\ 15995 &:= ((Q(5) + Q(Q(9))) + Q((Q(9) + Q((5 - 1)))))) \\ 16025 &:= ((Q(Q(5)) + Q(Q(2))) \times Q((06 - 1))) \\ 16127 &:= (((7 + Q(21)) \times Q(6)) - 1) \\ 16128 &:= (Q(8) \times ((Q(2) - Q(16)) \times (-1))) \\ 16129 &:= (((9 \times Q(Q(Q(2)))) \times (1 + 6)) + 1) \\ 16173 &:= (3 \times ((Q(Q((7 + 1))) + Q(Q(6))) - 1)) \\ 16175 &:= -((Q(Q(5)) + ((Q(Q(7)) - 1) \times (-6 + 1)))) \\ 16177 &:= ((7 \times Q((Q(7) - 1))) + Q((6 + 1))) \\ 16184 &:= (4 \times (Q(Q(8)) - (1 + Q((6 + 1)))))) \\ 16223 &:= ((Q(((Q(3) + Q(2)) \times Q(2))) \times 6) - 1) \\ 16224 &:= ((4 + 2) \times Q((Q(Q(2)) + Q((6 \times 1)))))) \\ 16226 &:= (((6 + Q(2)) + Q(Q(Q(2)))) \times 61) \\ 16229 &:= (Q(Q(9)) + (Q(2) \times (Q(Q(2)) + Q(Q((6 + 1)))))) \\ 16232 &:= (Q(2) \times ((Q(Q(3)) + Q(Q(Q(2)))) + Q(61))) \\ 16236 &:= ((Q(6)/(-3)) \times (Q(Q(2)) - Q((Q(6) + 1)))) \\ 16237 &:= ((Q(7) \times (-3)) + (Q(2)^{6+1})) \\ 16241 &:= (Q(Q((1 + 4))) - (Q(Q(Q(2))) \times (-61))) \\ 16244 &:= (4 \times (Q(Q((4 \times 2))) - (Q(6) - 1))) \\ 16245 &:= (5 \times Q(((4 \times 2) + Q((6 + 1)))))) \\ 16247 &:= (-7) \times (((Q(Q(4)) \times (-Q(2))) - Q(Q(6))) - 1)) \\ 16248 &:= ((8 + Q(4)) \times (Q(26) + 1)) \\ 16249 &:= ((Q(Q((9 - 4))) \times 26) - 1) \\ \\ 16250 &:= 0 + Q(Q(5)) \times 26 \times 1 \\ 16251 &:= 1 + Q(Q(5)) \times 26 \times 1 \\ 16252 &:= 2 + Q(Q(5)) \times 26 \times 1 \\ 16253 &:= 3 + Q(Q(5)) \times 26 \times 1 \\ 16254 &:= 4 + Q(Q(5)) \times 26 \times 1 \\ 16255 &:= 5 + Q(Q(5)) \times 26 \times 1 \\ 16256 &:= 6 + Q(Q(5)) \times 26 \times 1 \\ 16257 &:= 7 + Q(Q(5)) \times 26 \times 1 \\ 16258 &:= 8 + Q(Q(5)) \times 26 \times 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16259 &:= 9 + Q(Q(5)) \times 26 \times 1 \\ 16265 &:= ((Q(56) \times Q(2)) + Q(61)) \\ 16266 &:= (6 \times (Q((Q(6) + Q(Q(2)))) + (6 + 1))) \\ 16267 &:= (((7 + Q((Q(6) + Q(Q(2)))))) \times 6) + 1 \\ 16268 &:= ((8 + Q((Q(6)/2))) \times Q((6 + 1))) \\ 16272 &:= (Q(Q(2)) \times (-7) + Q((2^{6-1}))) \\ 16275 &:= ((Q(Q(5)) \times (7 \times Q(2))) - Q((Q(6) - 1))) \\ 16279 &:= (((Q(9) - 7) \times (Q(Q(Q(2))) - Q(6))) - 1) \\ 16283 &:= ((3 \times (Q(82) - Q(Q(6)))) - 1) \\ 16284 &:= (4 \times (Q((8^2)) - Q((6 - 1)))) \\ 16285 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(8))) \times (-Q(2))) + Q(Q((6 + 1)))) \\ 16287 &:= (-Q(Q(7))) + (Q(8) \times (Q(Q(Q(2))) + Q((6 \times 1)))) \\ 16298 &:= ((-Q(8) + Q(Q(9))) + Q((Q((Q(2) + (6))) - 1))) \\ 16317 &:= (Q(((7 \times 1) \times 3)) \times (Q(6) + 1)) \\ 16328 &:= (((Q(Q(8)) \times Q(2)) - Q(Q(3))) + Q((6 - 1))) \\ 16335 &:= ((5 \times 3) \times Q((-3) + Q((6 \times 1)))) \\ 16336 &:= ((Q((Q(6) - 3)) \times (Q(3) + (6))) + 1) \\ 16348 &:= ((Q(8) \times Q(Q(4))) - (36 \times 1)) \\ 16351 &:= (((1 + Q(5))^3 - Q((Q(6) - 1))) \\ 16353 &:= (3 \times (-Q(5) + Q((Q(Q(3)) - (6 + 1)))) \\ 16354 &:= ((4 + Q(Q(5))) \times (-((Q(3) - Q(6) + 1))) \\ 16355 &:= ((Q(5) \times Q(Q(5))) + ((3^6) + 1)) \\ 16363 &:= (Q(Q(Q(3))) + (Q((63 + Q(6))) + 1)) \\ 16375 &:= (((Q(5) + Q((Q(7) + 3))) \times 6) + 1) \\ 16378 &:= ((Q(8) \times Q(Q(7 - 3))) - (6 \times 1)) \\ 16379 &:= ((Q((Q(9) - 7))) \times 3) - Q((6 + 1)) \\ 16381 &:= (((1 - Q(Q(8)))/(-Q(3))) \times Q(6) + 1) \\ 16382 &:= ((Q(2) \times Q(Q(8))) + (((3 - 6) + 1))) \\ 16383 &:= (((Q(Q(3)) \times (Q(8)^3)/Q(Q(6))) - 1) \\ 16385 &:= ((Q(Q(5)) + Q(Q(8))) - (-Q(3) \times Q(Q((6 \times 1)))) \\ 16392 &:= (-Q(2)) \times (9 - (3 \times Q((Q(6) + 1)))) \\ 16399 &:= ((Q(99) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(6) + 1)) \\ 16415 &:= ((Q(51) - Q(Q(4))) \times (6 + 1)) \\ 16419 &:= ((Q(Q((9 - 1))) \times 4) + (Q(6) - 1)) \\ 16424 &:= (-4) + (-((Q(2) - Q(4)) \times Q((Q(6) + 1)))) \\ 16425 &:= ((Q(5) + Q(Q(2))) + (4^{6+1})) \\ 16428 &:= (((8 \times 2) - 4) \times Q((Q(6) + 1))) \\ 16432 &:= (Q(Q(2)) \times (3 + (4^{6-1}))) \\ 16443 &:= (Q(Q(3)) \times (Q(Q(4)) - (4 + Q((6 + 1)))) \\ 16444 &:= (4 \times (Q(4) + (((4^6) - 1)))) \\ 16448 &:= (Q(8) + ((4 \times ((4^6) \times 1))) \\ 16449 &:= ((Q(9) - Q(4)) + (4^{6+1})) \\ 16452 &:= ((Q(Q(2)) + Q((Q(5) - 4))) \times Q((6 \times 1))) \\ 16464 &:= (Q(4) \times (Q((Q(6) - 4)) + (6 - 1))) \\ 16479 &:= (9 \times (((Q(7) + Q(Q(4))) \times 6) + 1)) \\ 16484 &:= (-4) \times (-((8^4) - Q((6 - 1)))) \\ 16485 &:= (((Q(5) + Q(Q(8))) \times Q(-((4 - 6)))) + 1) \\ 16489 &:= (Q(Q(9)) + (8 \times (Q(4) + Q((Q(6) - 1)))) \\ 16513 &:= ((Q(Q(3)) + Q(Q(-((1 - 5)))) \times Q((6 + 1))) \\ 16523 &:= ((Q(3) + Q(2)) \times (-Q(5) + Q(Q((6 \times 1)))) \\ 16525 &:= (Q(5) \times (Q(25) + Q((6 \times 1)))) \\ 16528 &:= ((Q(Q(8)) \times Q(2)) + Q((5 + 6) + 1)) \\ 16532 &:= (Q(2) \times (Q(Q(3 + 5))) + (Q(6) + 1)) \\ 16544 &:= (-Q(4) \times (((Q(Q(4)) + 5) - Q(Q(6))) + 1)) \\ 16550 &:= 0 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + 1) \\ 16551 &:= 1 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + 1) \\ 16552 &:= 2 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + 1) \\ 16553 &:= 3 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + 1) \\ 16554 &:= 4 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + 1) \\ 16555 &:= 5 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + 1) \\ 16556 &:= 6 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + 1) \\ 16557 &:= 7 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + 1) \\ 16558 &:= 8 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + 1) \\ 16559 &:= 9 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + 1) \\ 16562 &:= (2 \times Q(((6 \times 5) + 61))) \\ 16563 &:= (3 \times (Q(65) + Q(Q((6 \times 1)))) \\ 16569 &:= (-9) \times (Q(Q(6)) - (Q(56) + 1)) \\ 16575 &:= (-Q(5)) \times (((7 + Q(Q(5))) - Q(Q(6))) + 1) \\ 16584 &:= (4 \times (Q(Q(8)) + (Q(5) + Q((6 - 1)))) \\ 16592 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(9 - 5))) \times 61) \\ 16596 &:= (((6 \times Q(9)) - Q(5)) \times Q((6 \times 1))) \\ 16623 &:= (-Q(3)) \times (2 - Q((-6) + Q((6 + 1)))) \\ 16624 &:= (-Q(4) + (Q(Q(Q(2))) \times (66 - 1))) \\ 16625 &:= (Q(5) \times (Q(2) + 661)) \\ 16632 &:= ((Q(2) - Q(Q(3))) \times (-6) \times Q((6 \times 1))) \\ 16634 &:= (Q((4 + Q(Q(3)))) + Q((Q(6) + (61)))) \\ 16640 &:= 0 + Q(Q(4)) \times (66 - 1) \\ 16641 &:= 1 + Q(Q(4)) \times (66 - 1) \\ 16642 &:= 2 + Q(Q(4)) \times (66 - 1) \\ 16643 &:= 3 + Q(Q(4)) \times (66 - 1) \\ 16644 &:= 4 + Q(Q(4)) \times (66 - 1) \\ 16645 &:= 5 + Q(Q(4)) \times (66 - 1) \\ 16646 &:= 6 + Q(Q(4)) \times (66 - 1) \\ 16647 &:= 7 + Q(Q(4)) \times (66 - 1) \\ 16648 &:= 8 + Q(Q(4)) \times (66 - 1) \\ 16649 &:= 9 + Q(Q(4)) \times (66 - 1) \\ 16657 &:= ((7^5) - (6 \times Q((6 - 1))) \\ 16675 &:= ((Q(Q(5)) + (7 \times 6)) \times Q((6 - 1))) \\ 16685 &:= (-5) \times ((Q(8) \times 6) - Q(61)) \\ 16687 &:= (((Q(Q(7)) \times 8) - Q(Q(6))) - Q((Q(6) - 1))) \\ 16714 &:= ((Q((Q(4) - 1)) + Q(7)) \times 61) \end{aligned}$$

16719 := $(-(Q(9)) + ((1 - Q(Q(7))) \times (-6 + 1)))$
16723 := $((-3) \times Q(2) + Q(Q(7))) \times (6 + 1)$
16724 := $((Q(Q(4)) + (Q(2 \times 7))) \times (Q(6) + 1))$
16726 := $-(Q(Q(6/2)) - (7^{6-1}))$
16737 := $((Q(Q(7)) - (3 + 7)) \times (6 + 1))$
16739 := $(-(Q(9)) + (Q((Q(3) + Q(7))) \times (6 - 1)))$
16757 := $((Q(7) \times (57 \times 6)) - 1)$
16758 := $((8 + 5) \times (-7) + Q(Q(6))) + 1$
16768 := $(Q(8) \times (6 + Q(Q(Q((7 - 6) + 1))))))$
16771 := $((1 \times 7) \times Q(Q(7)) - Q((6 \times 1)))$
16772 := $((2 + Q(Q(7))) - (7)) \times (6 + 1)$
16773 := $(-(Q(3)) + ((Q(Q(7)) \times 7) - Q((6 - 1))))$
16774 := $((Q(4) - Q(7)) + (7^{6-1}))$
16775 := $-(Q(5) + (7 - (7^{6-1})))$
16776 := $(-Q(6) + ((Q(Q(7)) \times 7) + (6 - 1)))$
16777 := $((Q(Q(7)) \times 7) - ((-7) + Q(6)) + 1)$
16778 := $(8 + ((Q(Q(7)) \times 7) - (Q(6) + 1)))$
16779 := $((-Q((9 - 7))) + Q(Q(7))) \times (6 + 1)$
16785 := $((Q(58) - (7)) \times (6 - 1))$
16787 := $((Q(Q(7)) - 8) \times 7) + Q((6 \times 1))$
16795 := $((5 \times Q((9 + Q(7)))) - Q((6 - 1)))$
16797 := $((Q(Q(7)) - 9) + ((Q(Q(7)) \times 6) - 1))$
16806 := $(-6) \times (((0 - Q(Q(8))) + Q(Q(6))) - 1)$
16815 := $(-5) \times (1 - Q((Q(8) - (6 \times 1))))$
16821 := $((1 + Q(2)) \times Q((Q(8) - (6)))) + 1$
16825 := $((Q(Q(5)) - Q(Q(2))) + Q(8)) \times Q((6 - 1))$
16827 := $((7 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(8)) - (6 - 1)$
16832 := $((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) + (Q(8) \times (-61)))$
16835 := $(-5) \times (-3 - Q((Q(8) - (6 \times 1))))$
16836 := $(-6) \times (3 - Q(-(8 - 61)))$
16839 := $(9 \times ((Q(3 \times 8)) + Q(Q(6))) - 1)$
16843 := $((Q(Q(Q(3))) \times (Q(4)/8)) + Q(61))$
16845 := $(-5) \times ((-4) - Q((Q(8) - (6)))) - 1$
16849 := $((9 - 4) + 8) \times Q(Q(6)) + 1$
16852 := $(Q(2) + ((5 + 8) \times Q(Q((6 \times 1)))))$
16853 := $((Q((Q(3) \times 5) + 8)) \times 6) - 1$
16854 := $(Q((45 + 8)) \times (6 \times 1))$
16855 := $((5 \times Q(58)) + Q(6)) - 1$
16856 := $(Q(6) + (Q(58) \times (6 - 1)))$
16857 := $((Q((Q(7) - (5))) \times 8) + Q((Q(6) + 1)))$
16861 := $((1 + Q(Q(6))) \times ((8 + 6) - 1))$
16863 := $(Q(3) + (6 \times Q(-(8 - 61))))$
16864 := $(Q(4) + (Q(Q(6)) \times ((8 + 6) - 1)))$
16872 := $((Q(2)^7) + ((8 \times 61)))$
16875 := $(Q(Q(5)) \times ((7 \times Q((8 - 6))) - 1))$
16877 := $((Q(Q(7)) \times 7) + (Q(8) + (6 \times 1)))$
16879 := $((-9) - Q(Q(7))) \times (-8) - Q(Q((6 + 1)))$
16884 := $(-4) \times ((-Q(8)) - Q(Q(8)) - 61)$
16923 := $(3 \times (Q(Q(2)) + Q((Q(9) - (6 \times 1)))))$
16924 := $(4 \times (Q(-(Q(Q(2)) - (Q(9)))) + (6 \times 1)))$
16928 := $(8 \times Q(((2 + 9) + Q(6)) - 1))$
16929 := $(9 \times ((2^9) + Q((Q(6) + 1))))$
16934 := $((Q(Q(4)) \times Q(Q(3))) - (Q(9) + Q(61)))$
16938 := $(Q(8) + ((3 \times Q((Q(9) - (6)))) - 1))$
16953 := $(3 \times ((Q(5) + Q((Q(9) - (6)))) + 1))$
16974 := $((Q(Q(4)) - Q(7)) \times (Q(Q((9 - 6))) + 1))$
16975 := $(Q(5) \times (7 \times (96 + 1)))$
16978 := $(Q(87) + Q((96 + 1)))$
16979 := $((Q(97) + Q((Q(9) + (6)))) + 1)$
16992 := $(Q(Q(2)) \times (9 \times ((Q(9) + Q(6)) + 1)))$
17136 := $-(Q(Q(6)) - ((Q(3) - 1) \times Q((Q(7) - 1))))$
17152 := $(Q(Q(Q(2))) \times (-((5 - 1) - 71)))$
17157 := $(-7) \times ((-51) - Q(Q(7))) + 1$
17172 := $((Q(2) + Q(7)) \times Q((17 + 1)))$
17183 := $((3^{8+1}) - Q((Q(7) + 1)))$
17184 := $(4 \times (Q((Q(8) + 1)) + (71)))$
17218 := $((Q(81) \times 2) + Q(Q((7 + 1))))$
17225 := $(Q((Q(5) + Q(2))) + (Q(2)^7 \times 1))$
17226 := $((6 + Q(Q(2))) \times (Q((Q(2) \times 7)) - 1))$
17232 := $((-2) + Q((3 + Q(Q(2)))) \times (Q(7) - 1))$
17233 := $((3 \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(2)))) - ((Q(Q(7)) + 1)))$
17234 := $(Q(4) - ((Q(Q(Q(3))) \times (-2)) - Q(Q((7 + 1))))$
17253 := $(Q(3) \times ((Q(5) + 2) \times 71))$
17264 := $(Q(4) \times (((6 + Q(Q(2))) \times Q(7)) + 1))$
17265 := $(Q(Q(5)) + ((Q(Q(6)) \times Q(Q(2))) - Q(Q((7 + 1))))$
17272 := $-(Q(Q(Q(2))) - (-7) \times (-Q(2) - Q((Q(7) + 1))))$
17282 := $(2 \times (Q((Q(8) - Q(2))) + Q(71)))$
17283 := $((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(8)) - (Q(2)))) \times (7 \times 1))$
17284 := $(4 \times (Q(Q(8)) + Q((2 \times 7) + 1)))$
17286 := $(-6) \times ((Q(8) \times (Q(2) - Q(7))) - 1)$
17293 := $((3 \times (Q(Q(9)) + (Q(2)))) - (Q(Q(7)) + 1))$
17299 := $(Q(9) + ((Q(Q(9)) \times 2) + Q(Q((7 + 1))))$
17324 := $((Q(Q(4)) - (Q(2) \times 3)) \times 71)$
17325 := $(-5) \times (Q(Q(2)) - Q(((Q(3) + Q(7)) + 1)))$
17328 := $((8 + Q(2)) \times Q((37 + 1)))$
17329 := $((Q(Q(9)) + Q(Q(2))) \times 3) - Q(Q(7)) - 1$
17333 := $((-Q(Q(3))) \times ((Q(Q(Q(3)))/3) - Q(Q(7)))) - 1$
17335 := $((Q((-5) + Q(Q(3)))) \times 3) + (7 \times 1)$
17338 := $((Q(Q(8)) \times 3) + ((Q(3) + Q(71))))$
17343 := $-(Q(Q(3)) - (Q(4) \times Q((-3) + Q((7 - 1))))$
17344 := $(Q(4) - (Q((Q(4) + 3)) \times (-Q(7) - 1)))$
17347 := $((-7) + Q((Q(4) + 3))) \times Q(7) + 1$
17352 := $((-2) + Q((Q(5) - 3))) \times Q((7 - 1))$

$$\begin{aligned} 17355 &:= (-5) \times (Q(Q(5)) - Q(((Q(3) \times 7) + 1))) \\ 17365 &:= (5 \times (Q((6 + Q(Q(3)))) - Q(Q((7 + 1)))) \\ 17367 &:= (-7) \times ((-Q((6 + 3))) - Q(Q(7))) + 1) \\ 17372 &:= (-2) + ((Q(Q(7)) + Q(Q(3))) \times (7 \times 1)) \\ 17375 &:= ((Q((-5) + Q(7))) \times Q(3)) - Q((7 \times 1)) \\ 17376 &:= ((Q(Q(6)) + Q((Q(7) - Q(3)))) \times (7 - 1)) \\ 17381 &:= (-((1 - 8) \times ((Q(Q(3)) + Q(Q(7))) + 1)) \\ 17384 &:= ((4 \times Q((Q(8) - 3))) + Q((Q(7) + 1))) \\ 17387 &:= (((Q(Q(7)) + 83) \times 7) - 1) \\ 17412 &:= (-Q(2)) \times ((-1) - Q(Q(4))) - Q(Q((7 + 1)))) \\ 17422 &:= (-2) - (-Q(2)) \times Q(((Q(4) + Q(7)) + 1))) \\ 17423 &:= ((Q(3) \times Q((Q(2) \times (4 + 7)))) - 1) \\ 17424 &:= (Q(4) \times Q((Q(2) + ((4 \times 7) + 1)))) \\ 17432 &:= -((Q(Q(Q(2))) + ((Q(3 + Q(4))) \times (-Q(7))) + 1)) \\ 17433 &:= (Q(3) + (Q(3) \times Q((-4) + Q(7)) - 1)) \\ 17434 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q(3 + Q(4))) \times Q(7)) + 1)) \\ 17439 &:= (((Q(Q(9)) \times 3) + Q(Q(4))) - Q((Q(7) + 1))) \\ \\ 17440 &:= 0 + Q(4) \times (Q(-Q(4) + Q(7)) + 1) \\ 17441 &:= 1 + Q(4) \times (Q(-Q(4) + Q(7)) + 1) \\ 17442 &:= 2 + Q(4) \times (Q(-Q(4) + Q(7)) + 1) \\ 17443 &:= 3 + Q(4) \times (Q(-Q(4) + Q(7)) + 1) \\ 17444 &:= 4 + Q(4) \times (Q(-Q(4) + Q(7)) + 1) \\ 17445 &:= 5 + Q(4) \times (Q(-Q(4) + Q(7)) + 1) \\ 17446 &:= 6 + Q(4) \times (Q(-Q(4) + Q(7)) + 1) \\ 17447 &:= 7 + Q(4) \times (Q(-Q(4) + Q(7)) + 1) \\ 17448 &:= 8 + Q(4) \times (Q(-Q(4) + Q(7)) + 1) \\ 17449 &:= 9 + Q(4) \times (Q(-Q(4) + Q(7)) + 1) \\ \\ 17455 &:= -((Q(Q(5)) - ((Q(Q(5)) - Q(Q(4))) \times Q(7)) - 1)) \\ 17458 &:= (((8 + Q(5)) \times Q((Q(4) + 7))) + 1) \\ 17459 &:= (((-9) \times Q(Q(5))) \times (-4)) - Q(71) \\ 17471 &:= (((Q((1 + Q(7))) - 4) \times 7) - 1) \\ 17472 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((Q(7) - Q(4)))) + (Q(7) - 1)) \\ 17474 &:= ((Q(4) \times Q((Q(7) - Q(4)))) + (Q(7) + 1)) \\ 17487 &:= -((Q((Q(7) + 8)) - (Q(4) \times Q(Q((7 - 1)))))) \\ 17492 &:= (-Q(2)) + ((Q(Q(9)) \times Q(4))/(7 - 1)) \\ 17493 &:= (-3) + ((Q(Q(9)) \times Q(4))/(7 - 1)) \\ 17495 &:= (-5) + ((-9) + Q(4)) \times Q((Q(7) + 1))) \\ 17496 &:= ((Q(6) \times (-9)) \times ((-4) - Q(7)) - 1) \\ 17497 &:= (((Q(Q(7)) \times 9) - Q(4)) - Q(Q((7 + 1)))) \\ 17501 &:= ((Q((10 \times 5)) \times 7) + 1) \\ 17504 &:= (-4) \times (((0 - Q(Q(5))) \times 7) - 1) \\ 17525 &:= (Q(5) \times ((Q((2 \times 5)) \times 7) + 1)) \\ 17526 &:= (-6) \times ((-Q(2)) - Q((5 + Q(7)))) - 1) \\ 17528 &:= (8 \times (Q(Q(Q(2))) + ((Q((-5) + Q(7))) - 1))) \\ 17529 &:= ((9 \times Q((Q(Q(2)) + Q(5)))) + ((Q(Q(7)) - 1))) \\ 17532 &:= ((2^{Q(3)} - Q(5)) \times Q((7 - 1))) \\ \\ 17545 &:= (Q((-5) + Q(4)) \times (Q((5 + 7)) + 1)) \\ 17567 &:= (-7) + (6 \times (Q(Q(5)) + Q((Q(7) - 1)))) \\ 17568 &:= (8 \times ((Q(6) + Q(5)) \times Q((7 - 1))) \\ 17575 &:= (-Q(5)) \times ((-7) - Q(Q(5))) - (71)) \\ 17577 &:= ((Q((Q(7) + 7))) - Q(Q(5))) \times (7 \times 1)) \\ 17578 &:= (((Q((8 \times 7)) - Q(Q(5))) \times 7) + 1) \\ 17584 &:= ((4 \times Q(Q(8))) + ((Q(5) \times (Q(7) - 1)))) \\ 17585 &:= (5 \times (Q((Q(8) - 5))) + Q((7 - 1))) \\ 17632 &:= (Q(Q(2)) \times ((-3) - Q(Q(6))) + Q(Q((7 \times 1)))) \\ 17639 &:= (((Q((9 + Q(3))) + Q(6))) \times Q(7)) - 1) \\ 17647 &:= (-Q(7)) - (Q(4) \times ((Q(Q(6)) - Q(Q(7))) - 1)) \\ 17649 &:= (9 \times (((4 + Q(6)) \times Q(7)) + 1)) \\ 17664 &:= ((46 \times 6) \times Q((7 + 1))) \\ 17672 &:= (Q(((Q(2) + 7) + Q(6))) \times (7 + 1)) \\ 17674 &:= (((4^7) + Q(Q(6))) - (7 - 1)) \\ 17676 &:= (Q(Q(6)) + (-7) \times (-Q(6)) - Q((Q(7) - 1)))) \\ 17679 &:= ((-9 + 7) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(7)))) - 1) \\ 17682 &:= (2 \times ((-8) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(7)))) + 1) \\ 17689 &:= (Q(((9 + Q(8)) - Q(6))) \times Q((7 \times 1))) \\ 17696 &:= ((Q(Q(6))/(-Q(9))) \times ((Q(Q(6)) - Q(Q(7))) - 1)) \\ 17728 &:= (Q(8) \times (277 \times 1)) \\ 17732 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 3) \times Q(7)) + Q(71)) \\ 17737 &:= -((Q(7) + ((-3) \times Q(77)) + 1)) \\ 17744 &:= (Q(4) \times ((4 + Q(Q(7))) - Q(Q((7 - 1)))) \\ 17748 &:= ((-8) + Q(Q(4))) + (7 \times Q((Q(7) + 1))) \\ 17752 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q((5 + Q(7))) \times (7 - 1))) \\ 17762 &:= (Q(Q(Q(2))) + (6 + (7 \times Q((Q(7) + 1)))) \\ 17764 &:= (4 \times ((Q(67) - Q(7)) + 1)) \\ 17766 &:= (6 \times (Q((6 + Q(7))) - (Q((7 + 1)))) \\ 17775 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(7) \times 7) \times (Q(7) + 1))) \\ 17784 &:= ((Q((4 + Q(8))) - Q(Q(7))) \times (7 + 1)) \\ 17787 &:= (-7) \times ((8 - Q(7)) - Q((Q(7) + 1))) \\ 17789 &:= (Q((9 + 8)) + (7 \times Q((Q(7) + 1)))) \\ 17792 &:= ((2 \times Q((Q(9) + 7))) + Q((Q(7) - 1))) \\ 17825 &:= (Q(5) \times (Q(28) - 71)) \\ 17855 &:= ((-5) \times (Q(5) - Q(Q(8)))) - Q((Q(7) + 1)) \\ 17865 &:= (((5^6) - Q(8)) + Q((Q(7) - 1))) \\ 17876 &:= (-Q(6)) + ((Q(Q(7)) \times 8) - Q(Q((7 - 1)))) \\ 17894 &:= -((Q(Q(4)) - (Q((-9) + Q(8))) \times (7 - 1))) \\ 17921 &:= (-1) + (2 \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(7))) - 1)) \\ 17922 &:= (2 \times (((-2) + Q(Q(9))) + Q(Q(7))) + 1) \\ 17923 &:= (-3) + (2 \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(7))) + 1)) \\ 17924 &:= ((4 - 2) \times (Q(Q(9)) + Q(Q((7 \times 1)))) \\ 17926 &:= ((6 - Q(2)) \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(7))) + 1)) \\ 17927 &:= -((Q((Q(7) + Q(2))) - (9 \times Q((Q(7) - 1)))) \\ 17932 &:= (2 \times (((3 + Q(Q(9))) + Q(Q(7))) + 1)) \\ 17946 &:= (((6 - Q(Q(4))) \times (-Q(9))) - Q((Q(7) - 1))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}17963 &:= ((-3) + Q(Q((Q(6)/9)))) \times 71 \\17972 &:= ((2 \times (Q(Q(7)) + Q(Q(9)))) + (Q(7) - 1)) \\17984 &:= ((4 \times Q(Q(8))) + Q((-9) + Q((7 \times 1)))) \\18065 &:= (((5 \times Q(60)) + Q(8)) + 1) \\18125 &:= (Q(Q(5)) \times ((21 + 8) \times 1)) \\18137 &:= (7 \times (Q(Q(Q(3))) + (-1) - Q((Q(8) - 1)))) \\18156 &:= (-6) \times ((Q(Q(5)) \times (-1)) - Q(Q((8 - 1)))) \\18172 &:= (Q(2) \times ((71 \times Q(8)) - 1)) \\18207 &:= (7 \times Q((02 + Q((8 - 1)))) \\18224 &:= ((Q(Q(4)) + Q(Q(2))) \times ((2 + Q(8)) + 1)) \\18225 &:= ((5^2) \times Q((28 - 1))) \\18234 &:= (Q(43) + ((Q(2) \times Q(Q(8))) + 1)) \\18241 &:= (((Q((1 + Q(4))) - (Q(2))) \times Q(8)) + 1) \\18244 &:= -((Q(Q(4)) + (-4) \times (Q((Q(2) + Q(8))) + 1))) \\18247 &:= (((Q((Q(7) - 4)) + Q(Q(Q(2)))) \times 8) - 1) \\18248 &:= (8 \times (Q(Q(4)) + Q(-((Q(2) - Q((8 - 1)))))) \\18255 &:= (-5) \times ((Q(Q(5)) \times (-2)) - Q(Q((8 - 1)))) \\18265 &:= ((Q(5) + Q(Q((6 - 2)))) \times (Q(8) + 1)) \\18277 &:= (Q(7) \times (Q(7) + Q((2 \times (8 + 1)))) \\18285 &:= (-5) \times (Q(8) - Q((-2) + Q(8) - 1)) \\18323 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) - Q((Q(Q(3)) + (8 \times 1)))) \\18325 &:= (Q(5) \times (Q(2) + Q((3 \times (8 + 1)))) \\18326 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(Q(2))) - (Q(3))) - Q(Q((8 - 1)))) \\18327 &:= (-Q(Q(7)) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(Q(3)))) + (8 \times 1))) \\18332 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) - (3 + Q(Q((8 - 1)))) \\18333 &:= (Q(Q(3)) + (3 \times Q(-(3 - 81)))) \\18335 &:= ((Q((Q(5) - Q(3))) \times Q(Q(3))) - Q(Q((8 - 1)))) \\18344 &:= (4 \times (Q((Q(4) + 3)) + Q((Q(8) + 1)))) \\18352 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((Q(5) + Q(3))) - (8 + 1))) \\18354 &:= -((Q(Q(4)) - (5 \times (Q((-3) + Q(8)) + 1))) \\18356 &:= (((Q(6) \times Q(Q(5))) + Q(Q(3))) - Q((Q(8) + 1))) \\18363 &:= (3 \times (Q((Q(6) + Q(3))) + Q(Q((8 \times 1)))) \\18366 &:= (-6) \times (-Q(6) - Q(((Q(3) - Q(8)) \times (-1)))) \\18368 &:= (-Q(Q(8)) - (-Q(6) \times (Q(Q(-(3 - 8)))) - 1)) \\18375 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(7)) - Q(-((Q(3) - Q(8)) - 1))) \\18396 &:= -((Q(Q(6)) - ((9 + (3^{8+1})))) \\18423 &:= (Q(3) \times ((2 \times Q((4 \times 8))) - 1)) \\18424 &:= ((4 \times 2) \times (Q(48) - 1)) \\18425 &:= (Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) + 481)) \\18426 &:= (-6) \times ((Q((2 \times Q(4))) - Q(Q(8))) + 1) \\18428 &:= (-Q(8) - (-Q(2) \times (Q((4 + Q(8))) - 1))) \\18431 &:= (((-1) + Q(3)) \times Q(48)) - 1) \\18432 &:= (2 \times Q(((3 \times 4) \times 8) \times 1)) \\18433 &:= (((Q(3) + Q(3)) \times Q((4 \times 8))) + 1) \\18439 &:= (((Q(9) - Q(3)) \times Q(Q(4))) + (8 - 1)) \\18441 &:= (Q(-((1 - 4))) \times ((Q(Q(4)) \times 8) + 1)) \\18447 &:= (-Q(7) - (-4) \times Q((4 + Q((8 \times 1)))) \\18464 &:= ((-4) + Q(6)) \times (Q((Q(4) + 8)) + 1) \\18465 &:= (5 \times ((Q(Q(6)) - 4) + Q(Q((8 - 1)))) \\18468 &:= (((8 - Q(6)) + Q(Q(4))) \times 81) \\18469 &:= ((-Q(9)) \times ((-Q(6) - Q(Q(4))) + Q(8))) + 1) \\18472 &:= (-Q(2) \times ((7 - Q((4 + Q(8)))) - 1)) \\18486 &:= ((-6) - (8 \times Q(Q(4)))) \times (-8 + 1) \\18487 &:= (((-7) - Q((Q(8) - Q(4)))) \times (-8)) - 1) \\18488 &:= (8 \times ((8 + Q(48)) - 1)) \\18495 &:= ((-((5 - 9)) \times Q((4 + Q(8)))) - 1) \\18496 &:= ((Q(6)/9) \times Q((4 + Q((8 \times 1)))) \\18497 &:= ((Q(-(7 - 9)) \times Q((4 + Q(8)))) + 1) \\18512 &:= (((Q(Q(2)) + 1) \times Q((Q(5) + 8))) - 1) \\18514 &:= (((Q(4) + 1) \times Q((Q(5) + 8))) + 1) \\18524 &:= (4 \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5)) \times (8 - 1)))) \\18532 &:= (-Q(2) \times (-Q(3) - Q(((5 + Q(8)) - 1))) \\18544 &:= (-Q(44) + (5 \times Q(Q((8 \times 1)))) \\18545 &:= (Q(Q(5)) - (Q(Q(4)) \times ((-5) - Q(8)) - 1)) \\18549 &:= (Q(9) \times (4 + (Q(5) \times (8 + 1)))) \\18556 &:= ((Q((Q(6) + Q(5))) \times 5) - Q((8 - 1))) \\18565 &:= (-5) \times ((Q((Q(6) + Q(5))) - 8) \times (-1)) \\18571 &:= (((-1) - Q(Q(7))) \times (-5)) + Q(81) \\18572 &:= (-Q(2) \times ((-Q(7) - Q(Q(5))) - Q((Q(8) - 1)))) \\18573 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(7)) \times 5) + (8 - 1))) \\18585 &:= (((5 \times Q(8)) - Q(5)) \times (Q(8) - 1)) \\18593 &:= (((3^9) - Q((Q(5) + 8))) - 1) \\18624 &:= (Q(4) \times (Q((-2) + Q(6))) + (8 \times 1)) \\18625 &:= ((Q(5) \times Q((Q(2) \times 6))) + Q((Q(8) + 1))) \\18636 &:= (6 \times (Q(Q(3)) + Q((6 + Q((8 - 1)))))) \\18639 &:= (9 \times ((Q((Q(3) + Q(6))) - Q(Q(8))) \times (-1)) \\18657 &:= (((-7) - Q(Q(5))) \times (-Q(6)) - Q(Q(8))) + 1) \\18665 &:= (-5) \times ((-Q(6) - Q(Q(6))) - Q(Q((8 - 1)))) \\18667 &:= (((Q(Q(7)) \times 6) + (Q(6))) + Q((Q(8) + 1))) \\18688 &:= ((Q((8 + 8)) + Q(6)) \times Q((8 \times 1))) \\18689 &:= (((9 + Q(8)) \times Q(Q(Q(-(6 - 8)))) + 1) \\18693 &:= (-Q(3) \times ((9 \times Q(6)) - Q(Q((8 - 1)))) \\18695 &:= (-5) \times ((Q(9) \times 6) - Q((Q(8) + 1))) \\18723 &:= (3 \times Q(((2 + 78) - 1)) \\18726 &:= (-6) \times (Q(Q(2)) - (Q((7 \times 8)) + 1)) \\18728 &:= ((-((Q(8) - Q(2))) + Q(Q(7))) \times (8 \times 1)) \\18729 &:= (Q(Q(9)) - (-2) \times Q((78 \times 1))) \\18752 &:= (2 \times ((Q(Q(5)) \times (7 + 8)) + 1)) \\18759 &:= (((Q(9) - Q(5)) - Q(Q(7))) \times (-8)) - 1) \\18767 &:= ((Q(7) + (-6) \times Q((7 \times 8))) \times (-1)) \\18768 &:= ((8 \times 6) \times ((Q(7) \times 8) - 1)) \\18774 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(7) - 7)) \times (Q(8) - 1)) \\18775 &:= (((-5) - Q(7)) + Q(Q(7))) \times 8 - 1) \\18785 &:= (((5 \times Q(Q(8))) + Q(Q(7))) - Q(Q((8 \times 1))))\end{aligned}$$

- 18792 := (Q(2) × ((9 + Q(7)) × 81))
18815 := (((5 + 1) × Q((Q(8) - 8))) - 1)
18816 := (6 × Q(((1 × 8) × (8 - 1))))
18817 := (((7 - 1) × Q((Q(8) - 8))) + 1)
18822 := ((2 + Q(2)) × (Q((Q(8) - 8)) + 1))
18837 := (((Q(Q(7)) - Q(3))/8) × (Q(8) - 1))
18846 := (-6) × ((-4) - Q((Q(8) - 8))) - 1))
18849 := (Q(Q(9)) + ((4 × Q(Q(8))) - Q(Q((8 × 1))))))
18852 := (-Q(2)) × (((Q(Q(5)) - 8) + Q(Q(8))) × (-1))
18864 := ((Q(Q(4)) + 6) × (8 × (8 + 1)))
18865 := (-5) × (Q((6 + 8)) - Q((Q(8) - 1)))
18873 := (Q(Q(3)) × (Q((7 + 8)) + (8 × 1)))
18923 := ((-3) × (Q(Q(Q(2))) - Q(Q(9)))) + (8 × 1))
18942 := (-2) + (Q(Q(4)) × (Q(9) - (8 - 1)))
18944 := ((4⁴) × (Q(9) - (8 - 1)))
18954 := ((Q(45) + Q(9)) × (8 + 1))
19137 := (((Q(Q(7)) - Q(3)) × (-1 - 9)) + 1)
19175 := (-Q(5)) + ((Q(Q(7)) - 1) × (9 - 1))
19208 := (8 × Q(Q(((0 - 2) + 9) × 1)))
19212 := ((2 + 1) × (Q(2) + Q((Q(9) - 1))))
19215 := (-5) × (1 - Q((-2) + Q((9 - 1))))
19224 := (Q(4) + (2 × Q((-2) + Q((9 + 1))))))
19225 := (Q(5) + (Q(Q(Q(2))) × (-Q(Q(2)) - (91))))
19232 := -((Q(Q(2)) + (-3) × (Q(Q(2)) + Q((Q(9) - 1))))))
19233 := (3 × ((Q(3) + 2) + Q((Q(9) - 1))))
19235 := (-5) × (-3 - Q((-2) + Q((9 - 1))))
19236 := (Q(6) + (3 × Q((-2) + Q(9)) + 1))
19237 := (Q(7) + (3 × (-Q(2) + Q((Q(9) - 1))))
19239 := (-9) - (-3) × (Q(Q(2)) + Q((Q(9) - 1))))
19248 := (8 × ((4 + Q(Q(-(2 - 9)))) + 1))
19256 := ((6 + Q(Q((5 + 2))) × (9 - 1))
19257 := (Q(7) + (Q(Q((5 + 2))) × (9 - 1)))
19264 := (-Q(4)) × (Q(Q(6)) - Q(Q(-(2 - 9)) + 1)))
19265 := (-5) × ((Q(62) + 9) × (-1))
19268 := ((Q((Q(8) - Q(6))) × Q(Q(2))) + Q((Q(9) + 1)))
19272 := (((Q(2) + Q(Q(7))) + (Q(2))) × (9 - 1))
19273 := (Q(Q(3)) + ((Q(Q(7)) - 2) × (9 - 1)))
19276 := (Q(6) + ((Q(Q(7)) + (Q(2))) × (9 - 1)))
19287 := ((Q(Q(7)) × 8) + (-2) + Q((9 × 1)))
19289 := ((Q(98) × 2) + Q((9 × 1)))
19323 := (-3) × ((Q((2 + Q(3))) - Q(Q(9))) - 1))
19328 := (Q(8) × (2 - (-3) × Q((9 + 1))))
19337 := (-((7³)) + (3 × (Q(Q(9)) - 1)))
19343 := -(((Q(Q(3)) + Q(Q(4))) - (3 × (Q(Q(9)) - 1))))
19344 := (Q((Q(4) - 4)) - (-3) × Q((Q(9) - 1)))
19349 := ((-Q(9)) - Q(Q(4))) + (3 × (Q(Q(9)) + 1))
19352 := ((Q((2 × Q(5))) - Q(Q(3))) × (9 - 1))
19355 := (-5) × (Q((5 × 3)) - Q(Q((9 - 1))))
19358 := (((Q(Q(8) × 5) - Q(Q(3))) × Q(9)) - 1)
19359 := (Q(9) × (-5) + ((3 × Q(9)) + 1))
19375 := (Q(Q(5)) × (((7 × 3) + 9) + 1))
19383 := (3 × ((Q(8) - 3) + Q((Q(9) - 1))))
19423 := -(((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) + (-4) × (Q(Q(9)) - 1)))
19424 := (Q(4) × (Q(Q((2 + 4))) - ((Q(9) + 1))))
19434 := ((Q(Q(4)) - (3 + Q(4))) × (Q(9) + 1))
19435 := (-5) × ((-3) × Q((4 × 9)) + 1))
19436 := -(((Q(Q(6)) + 3) - ((Q(Q(4)) × Q(9)) - 1)))
19439 := -((Q(Q((9 - 3))) - ((Q(Q(4)) × Q(9)) - 1)))
19440 := 0 + (-Q(4) + Q(Q(4))) × Q(9 × 1)
19441 := 1 + (-Q(4) + Q(Q(4))) × Q(9 × 1)
19442 := 2 + (-Q(4) + Q(Q(4))) × Q(9 × 1)
19443 := 3 + (-Q(4) + Q(Q(4))) × Q(9 × 1)
19444 := 4 + (-Q(4) + Q(Q(4))) × Q(9 × 1)
19445 := 5 + (-Q(4) + Q(Q(4))) × Q(9 × 1)
19446 := 6 + (-Q(4) + Q(Q(4))) × Q(9 × 1)
19447 := 7 + (-Q(4) + Q(Q(4))) × Q(9 × 1)
19448 := 8 + (-Q(4) + Q(Q(4))) × Q(9 × 1)
19449 := 9 + (-Q(4) + Q(Q(4))) × Q(9 × 1)
19455 := -((Q(Q(5)) + ((5 - Q(Q(4))) × (Q(9) - 1))))
19456 := ((-6) + Q(5)) × Q((4 × (9 - 1)))
19465 := (((5⁶) - Q(Q(4))) + Q(Q((9 - 1))))
19488 := (-8) × (Q(8) - Q((49 + 1)))
19493 := (Q(Q(Q(3))) - (-Q(94) - Q(Q((9 - 1))))
19495 := (-Q(5)) - ((Q(Q(9)) × (-4)) + Q((Q(9) + 1)))
19496 := (((-6) + Q(Q(9))) × 4) - Q((Q(9) + 1)))
19522 := ((2 × Q(Q((Q(2) + 5)))) + Q((Q(9) - 1)))
19523 := ((Q(Q(Q(3))) + Q((Q(Q(2)) × 5))) + (Q(Q(9)) + 1))
19524 := ((Q(Q(4)) × (2 × Q(5))) + Q((Q(9) + 1)))
19525 := ((Q(Q(5)) × (-Q(2) - Q(5))) + Q((Q(9) - 1)))
19532 := ((2 × (Q(Q(Q(3))) + 5)) + Q((Q(9) - 1)))
19533 := (3 × (Q(Q(Q(3))) - (5 × (9 + 1))))
19563 := (3 × (Q((6 + 5)) + Q((Q(9) - 1))))
19564 := (Q(4) + (Q(6) × (Q(Q(5)) - ((Q(9) + 1))))
19575 := (Q(5) × ((Q(7) × (Q(5) - 9)) - 1))
19583 := ((3^{Q(8-5)}) - Q((9 + 1)))
19584 := (Q((Q(4) + 8)) × (Q(5) + (9 × 1)))
19595 := (-5) + (Q((9 + 5)) × Q((9 + 1)))
19623 := (3 × ((Q(Q(2)) - Q(6)) + Q(Q((9 × 1))))
19625 := (Q(5) + (Q(2) × Q((69 + 1))))
19634 := (((Q(4) - Q(Q(Q(3)))) × (6 - 9)) - 1)
19637 := (-Q(7)) - ((3 - 6) × (Q(Q(9)) + 1))
19638 := (Q(8) + ((3 × (-Q(6)) + Q(Q(9)))) - 1))
19639 := ((Q(Q(9)) × 3) - (Q(6) + (9 - 1)))

- 19647 := -((Q(Q(7)) - (Q(4) × (Q(Q(6)) + ((Q(9) + 1))))))
19648 := -((Q(8) × (Q(4) + ((Q(6) × (-9)) + 1)))
19653 := (3 × ((-((5 + 6)) + Q(Q(9))) + 1))
19656 := (((Q(6) × 5) + Q(6)) × 91)
19673 := ((Q(3) × Q(Q(7))) - Q((Q(6) + (9 - 1))))
19682 := ((Q(2) × Q((Q(8) + (6)))) + ((Q(9) + 1)))
19686 := ((6/(8 - 6)) × (Q(Q(9)) + 1))
19693 := (Q(3) + (((9 - 6)⁹) + 1))
19694 := (((4 + Q(Q(9))) × (-6 - 9)) - 1)
19703 := ((3 × (07 + Q(Q(9)))) - 1)
19712 := (Q(Q(Q(2))) × (-((1 - 79) + 1)))
19725 := (Q(5) × (-2 - 791))
19727 := ((7 × Q((Q(2) + Q(7)))) + (Q((9 - 1))))
19728 := (8 × (((Q(Q(2)) - Q(Q(7))) - (Q(9))) × (-1)))
19732 := ((Q(2) × Q(Q(Q(3)))) - (-Q(7) + Q(Q((9 × 1))))))
19733 := ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(3)))) + ((Q(7) + Q(Q(9))) + 1))
19734 := ((Q(Q(4)) - 3) × (79 - 1))
19735 := ((Q(Q(5)) × (-3)) - ((Q(Q(7)) × (-9)) - 1))
19739 := ((Q(Q(9)) × 3) + (7 × (9 - 1)))
19747 := (((Q(7) - Q(Q(4))) + Q(Q(7))) × 9) + 1)
19748 := (Q(8) + (((4 - 7)⁹) + 1))
19759 := -((Q(9) + (-5) × (Q((7 × 9)) - 1)))
19768 := (((Q(8) + (6)) + Q(Q(7))) × (9 - 1))
19775 := ((Q(5) × 7) × (Q(7) + Q((9 - 1))))
19783 := -((Q(Q(3)) - (8 × (Q(Q(7)) + ((Q(9) + 1))))))
19784 := (Q((Q(4) + 8)) + (Q(Q(7)) × (9 - 1)))
19795 := (-5) × ((9 - Q((7 × 9))) + 1))
19824 := (-Q(4) + ((Q(Q(Q(2))) - 8) × (Q(9) - 1)))
19825 := (Q(5) × (Q(28) + (9 × 1)))
19836 := (-Q(6) + (3 × ((Q(8) + Q(Q(9))) - 1)))

19840 := 0 + (Q(Q(4)) - 8) × (Q(9) - 1)
19841 := 1 + (Q(Q(4)) - 8) × (Q(9) - 1)
19842 := 2 + (Q(Q(4)) - 8) × (Q(9) - 1)
19843 := 3 + (Q(Q(4)) - 8) × (Q(9) - 1)
19844 := 4 + (Q(Q(4)) - 8) × (Q(9) - 1)
19845 := 5 + (Q(Q(4)) - 8) × (Q(9) - 1)
19846 := 6 + (Q(Q(4)) - 8) × (Q(9) - 1)
19847 := 7 + (Q(Q(4)) - 8) × (Q(9) - 1)
19848 := 8 + (Q(Q(4)) - 8) × (Q(9) - 1)
19849 := 9 + (Q(Q(4)) - 8) × (Q(9) - 1)

19852 := (2 × ((Q(58) + Q(Q(9))) + 1))
19855 := (-5) × ((Q(5) - Q(Q(8))) + (Q((9 + 1))))
19856 := ((Q((-6) + Q(5))) × (Q(8) - 9)) + 1)
19872 := (-((Q(2) - 7))) × ((Q(8) + Q(Q(9))) - 1)
19874 := (-((4 - 7) × (Q(8) + Q(Q(9)))) - 1)
19923 := (3 × ((Q(Q(2)) + Q(Q(9))) + (Q((9 - 1))))))

19925 := (((5 - 2) × (Q(Q(9)) + (Q(9)))) - 1)
19926 := (((6/2) × Q(9)) × (Q(9) + 1))
19927 := (((7 - Q(2)) × (Q(Q(9)) + (Q(9)))) + 1)
19936 := ((Q(Q(6)) × Q(3)) - (9 - Q(91)))
19939 := ((Q(Q(9)) × 3) + Q(Q(Q((9/9) + 1))))
19943 := (((Q(3) - Q(Q(4))) × (-Q(9))) - (Q((9 - 1))))
19952 := (Q(Q(2)) × (Q((Q(5) + 9)) + (91)))
19972 := ((Q((-2) + Q(7))) × 9) + (91)
19975 := (Q(5) × (799 × 1))
19984 := (4 × (Q(Q(8)) - (-9) × Q((9 + 1))))
19985 := (-5) × ((Q(Q(8)) - (99)) × (-1))
20114 := ((Q(Q(4)) + Q((-1) + Q(10))) × 2)
20128 := (8 × (Q(Q(2)) + Q((Q(10)/2)))
20169 := (-Q(9) × ((6 + 1) - Q(Q(Q(02))))))
20172 := ((2 + Q(71)) × Q(02))
20173 := (Q(3) + (Q(71) × Q(02)))
20224 := ((Q(Q(4)) × (Q(2) × 20)) - Q(Q(Q(2))))
20233 := (Q(3) + ((Q(Q(3)) - 2) × Q(Q(Q(02))))))
20237 := (Q(7) × ((Q(3) + Q(20)) + Q(2)))
20297 := ((Q(7) × (9 + Q(20))) + Q(Q(Q(2))))
20328 := ((8 + Q(Q(Q(2)))) × (Q(Q(3)) - Q(02)))
20329 := (Q((Q(9) - Q(2))) + (Q(30) × Q(Q(2))))
20332 := (23 × (Q(30) - Q(Q(2))))
20385 := (5 × ((Q(Q(8)) - 3) - Q(Q(02))))
20412 := (Q(Q((2 + 1))) × (Q(Q(4)) - Q(02)))
20435 := (-5) × (Q(3) - Q(Q((4 × 02))))
20455 := (-Q(5) + (5 × Q(Q((4 × 02))))
20464 := (((Q(4) × Q(Q(6))) - Q(Q(4))) - Q(Q(02)))

20480 := 0 + (Q(8) + Q(4)) × Q(Q(Q(02)))
20481 := 1 + (Q(8) + Q(4)) × Q(Q(Q(02)))
20482 := 2 + (Q(8) + Q(4)) × Q(Q(Q(02)))
20483 := 3 + (Q(8) + Q(4)) × Q(Q(Q(02)))
20484 := 4 + (Q(8) + Q(4)) × Q(Q(Q(02)))
20485 := 5 + (Q(8) + Q(4)) × Q(Q(Q(02)))
20486 := 6 + (Q(8) + Q(4)) × Q(Q(Q(02)))
20487 := 7 + (Q(8) + Q(4)) × Q(Q(Q(02)))
20488 := 8 + (Q(8) + Q(4)) × Q(Q(Q(02)))
20489 := 9 + (Q(8) + Q(4)) × Q(Q(Q(02)))

20493 := (Q(Q(3)) + (Q(9) × (Q(Q(4)) - Q(02))))
20544 := (Q(4) × ((Q(Q(4)) × 5) + Q(02)))
20556 := (Q(6) × (Q(Q(5)) - (50 + Q(2))))
20585 := (5 × (Q(Q(8)) + (Q(5) - Q(02))))
20608 := ((-8) + Q(Q(06))) × Q(Q(02))
20623 := -((Q(Q(3)) + ((2 - Q(Q(6))) × Q(Q(02))))))
20652 := (-Q(2) - ((5 - Q(Q(6))) × Q(Q(02))))
20653 := (-3) - ((5 - Q(Q(6))) × Q(Q(02)))

$$\begin{aligned} 20654 &:= ((Q(4) \times (-5) + Q(Q(6)))) - 02) \\ 20656 &:= ((Q(Q(6)) - (5)) \times Q((6 - 02))) \\ 20657 &:= ((Q(Q(7)) - (-5 \times Q(60))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 20664 &:= ((Q(4) \times Q(Q(6))) - (Q(6) \times 02)) \\ 20665 &:= (Q(5) + ((Q(Q(6)) - (6)) \times Q(Q(02)))) \\ 20673 &:= ((Q(3) \times (-7)) + (Q(Q(6)) \times Q(Q(02)))) \\ 20687 &:= (-(Q(7)) + (Q(8) \times Q((Q(6)/02)))) \\ 20689 &:= (Q(9) + ((-8) + Q(Q(6))) \times Q(Q(02))) \\ 20692 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(9)) - (60 - Q(Q(2)))) \\ 20728 &:= (-8) + (Q(2) \times Q((70 + 2))) \\ 20729 &:= ((Q(9) \times Q(Q(Q(2)))) - (7 + (0 \times 2))) \\ 20732 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) - Q((7 \times 0) + 2))) \\ 20733 &:= (-3) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(Q((7 \times 0) + 2)))) \\ 20734 &:= ((Q(Q(4)) \times Q(Q(3))) - ((7 \times 0) + 2)) \\ 20736 &:= (Q((6/3)) \times Q((70 + 2))) \\ 20743 &:= ((Q(Q(3)) \times Q(Q(4))) + (7 + (0 \times 2))) \\ 20752 &:= (Q(Q(2)) + ((5 + 7)^{Q(02)})) \\ 20764 &:= ((Q(4) \times Q(Q(6))) + (7 \times Q(02))) \\ 20776 &:= (((6 \times Q(7)) + Q(70)) \times Q(2)) \\ 20783 &:= (-(Q(Q(3))) - (Q(8) \times (-70 - Q(Q(Q(2)))))) \\ 20785 &:= (((5 \times Q(Q(8))) + Q(7)) + Q(Q(Q(02)))) \\ 20832 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) + (80 + Q(Q(2)))) \\ 20862 &:= (-2) + ((Q(Q(6)) + 8) \times Q(Q(02))) \\ 20864 &:= ((Q(4) \times Q(Q(6))) + (Q(8) \times 02)) \\ 20873 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(7)) - (80))) - Q(Q(2))) \\ 20886 &:= (6 \times Q((Q(8) - (80/Q(Q(2)))))) \\ 20894 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(9))) \times (Q(8) - 02)) \\ 20895 &:= (-5) \times ((-Q(9)) - Q(Q(8)) - 02) \\ 20923 &:= ((3 \times Q((2 + Q(9)))) + Q(Q(Q(02)))) \\ 20925 &:= (Q(5) \times (Q(29) - Q(02))) \\ 20928 &:= (-(Q(8)) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(9))) - Q(Q(Q(02)))))) \\ 20944 &:= ((-Q(4) - Q(Q(4))) \times (-Q(9) - Q(02))) \\ 20967 &:= ((Q(Q(7)) \times 6) + (Q((9^02)))) \\ 20983 &:= (-(Q(3)) - ((8 - 90) \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 20984 &:= ((Q(Q(4)) - 8) + (Q(9) \times Q(Q(Q(02)))))) \\ 20986 &:= (-6) - ((8 - 90) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 20992 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q((-9) + Q(9)) \times Q(02))) \\ 21025 &:= (Q(5) \times Q((20 + Q((1 + 2)))))) \\ 21125 &:= (5 \times Q((Q(Q(2)) + Q((11 - Q(2)))))) \\ 21135 &:= (5 \times (Q((Q(Q(3)) - Q(Q((1 + 1)))) + 2)) \\ 21136 &:= ((Q(Q(6)) + Q((3 + 1) + 1)) \times Q(Q(2))) \\ 21138 &:= ((-Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + ((11^{Q(2)})) \\ 21168 &:= (Q((Q(8) - Q(6))) \times (11 + Q(Q(2)))) \\ 21175 &:= (Q(5) \times (7 \times (11^2))) \\ 21177 &:= ((Q(7) + Q((Q(7) - 1))) \times Q((1 + 2))) \\ 21185 &:= (5 \times (Q((Q(8) + 1) + 12)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 21193 &:= ((-Q(3)) + Q(Q(9))) + (11^{Q(2)}) \\ 21196 &:= ((-6) + Q(Q(9))) + (11^{Q(2)}) \\ 21217 &:= (-(Q(7)) \times (-(Q(12)) - Q((1 + Q(Q(2)))))) \\ 21222 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (2 + Q(2))) \times Q(Q((1 + 2)))) \\ 21223 &:= (((Q(Q(3)) + 2) \times Q(Q(Q(2)))) - Q((1 + Q(2)))) \\ 21226 &:= (((6 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q((2 + 1)))) + Q(2)) \\ 21232 &:= (Q(Q(2)) \times ((3 \times Q(21)) + Q(2))) \\ 21239 &:= (-9) + ((Q(Q(3)) + 2) \times Q(Q(Q((1 \times 2)))))) \\ 21244 &:= (-4) + (Q(Q(4)) \times (2 + Q(Q((1 + 2)))))) \\ 21246 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(4)) + ((Q(Q(Q(2))) - 1) \times 2)) \\ 21248 &:= (Q(8) \times ((Q(4) \times 21) - Q(2))) \\ 21249 &:= (Q(9) + (Q(42) \times 12)) \\ \\ 21250 &:= 0 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \\ 21251 &:= 1 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \\ 21252 &:= 2 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \\ 21253 &:= 3 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \\ 21254 &:= 4 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \\ 21255 &:= 5 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \\ 21256 &:= 6 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \\ 21257 &:= 7 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \\ 21258 &:= 8 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \\ 21259 &:= 9 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) + 1) \times 2 \\ \\ 21264 &:= (((Q(4) + Q(Q(6))) + Q(Q(2))) + 1) \times Q(Q(2))) \\ 21265 &:= (((Q(Q(5)) \times (Q(6) - 2)) - 1) + Q(Q(2))) \\ 21267 &:= ((Q(Q(7)) - (Q(6) + 2)) \times Q((1 + 2))) \\ 21273 &:= ((Q(3) \times Q(Q(7))) + (-21) \times Q(Q(2))) \\ 21275 &:= (-(Q(5)) \times (Q(7) - Q(((Q(Q(2)) - 1) \times 2))) \\ 21279 &:= ((Q((Q(9) - 7)) \times Q(2)) - Q(Q((1 + Q(2)))))) \\ 21282 &:= ((-((Q(Q(2)) - Q(Q(8)))) + Q(Q(Q((2 + 1)))))) \times 2 \\ 21285 &:= (-5) \times (Q((Q(8) - Q(Q(2)))) - Q(Q(Q((1 + 2)))))) \\ 21287 &:= (7 \times (Q((Q(8) - Q((2 + 1)))) + Q(Q(2))) \\ 21289 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) \times 2) - Q((1 + Q(2)))) \\ 21296 &:= ((Q(Q(6)) + ((9 \times Q(2)) - 1)) \times Q(Q(2))) \\ 21297 &:= (Q(7) - (-((Q(9) + 2)) \times Q(Q(Q((1 \times 2)))))) \\ 21298 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(9))) \times 2) - Q(Q((1 \times 2)))) \\ 21314 &:= ((Q(Q(Q((4 - 1)))) + Q(Q((Q(3) - 1)))) \times 2) \\ 21316 &:= (((Q((6 + 1)) \times 3) - 1)^2) \\ 21318 &:= (((Q(Q(8)) + 1) + Q(Q(Q(3)))) + 1) \times 2 \\ 21322 &:= (((-Q(2)) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(3)) + 1)) + 2) \\ 21323 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times (-Q(2) + Q(3))) + 1) / (-Q(2))) \\ 21324 &:= (((Q(Q(4)) + Q(2)) \times (Q(Q(3)) + 1)) + (Q(2))) \\ 21327 &:= (((7 \times Q(2))^3 - Q(Q((1 + Q(2)))))) \\ 21328 &:= ((8 - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(3)) + (1 + Q(2)))) \\ 21329 &:= (Q(9) - (Q(Q(Q(2))) \times ((Q(Q(3)) \times (-1)) - 2))) \\ 21331 &:= (((-((1 - 3)) + Q(Q(3))) \times (1 + Q(Q(Q(2)))))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 21332 &:= ((Q(2) + Q((Q(3) + Q((Q(3) - 1)))))) \times Q(2) \\ 21337 &:= (((Q(Q(7)) \times Q(3)) - Q(Q((3 + 1)))) - Q(Q(2))) \\ 21339 &:= (-Q(9) - ((-3) - Q(Q(3))) \times (-1) + Q(Q(Q(2)))) \\ 21345 &:= (Q(Q(5)) - (((-Q(4)) \times Q(Q(3))) + 1) \times Q(Q(2))) \\ 21348 &:= (((Q(Q(8)) + Q(4)) + Q(Q(Q(3)))) + 1) \times 2 \\ 21352 &:= ((-2) \times (Q(Q(5)) + 3)) \times (-1) - Q(Q(2))) \\ 21353 &:= ((Q(3) \times Q(Q((5 + 3) - 1))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 21357 &:= ((Q(Q(7)) - (Q(5) + 3)) \times Q((1 + 2))) \\ 21361 &:= ((Q(16) \times Q(Q(3))) + Q(Q((1 + Q(2)))) \\ 21364 &:= (((Q(4) \times Q(Q(6))) + 3) + Q(Q((1 + Q(2)))) \\ 21365 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(6)) \times Q(3 + 1)) + (Q(2)))) \\ 21372 &:= ((((-2) - Q(Q(7))) \times (-Q(3))) + 1) - Q(Q(Q(2))) \\ 21375 &:= (((Q(5) - Q(Q(7))) \times (-Q(3))) - Q((1 + 2))) \\ 21376 &:= ((Q(Q(6)) + (Q(7) - Q(3))) \times Q(Q((1 \times 2)))) \\ 21377 &:= ((-7) - (Q(Q(7)) \times (-Q(3)))) - Q((-1) + Q(Q(2))) \\ 21378 &:= ((Q(Q(8)) - Q(Q(7))) + (3^{Q(1+2)})) \\ 21379 &:= (((9 \times (Q(Q(7)) + 3)) - 1) - Q(Q(Q(2)))) \\ 21382 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 8) \times Q(Q(3))) - (1 \times 2)) \\ 21384 &:= ((Q(Q(4)) + 8) \times Q(((3 \times 1)^2)) \\ 21386 &:= (((-Q(6)) - Q(Q(8))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-1 \times 2)) \\ 21393 &:= ((3 \times Q((Q(9) + 3))) + Q((-1) + Q(Q(2)))) \\ 21395 &:= (-Q(5) - ((-Q(9) + 3)) \times (-1) + Q(Q(Q(2)))) \\ 21425 &:= ((Q((Q(5) + Q(2))) + Q(4)) \times Q((1 + Q(2)))) \\ 21449 &:= (((9 + Q(Q(4))) \times Q(Q((4 - 1)))) - Q(Q(2))) \\ 21456 &:= ((Q(Q(6)) + (5 \times Q((4 - 1)))) \times Q(Q(2))) \\ 21468 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) - Q((4 + 1))) \times Q(2)) \\ 21483 &:= (3 \times (-Q(8) + Q((4 + Q(Q((1 + 2)))))) \\ 21497 &:= (((Q(Q(7)) \times 9) - Q(Q(4))) + (Q(12))) \\ 21504 &:= ((Q(40) - Q(Q((5 - 1)))) \times Q(Q(2))) \\ 21522 &:= ((Q(Q(2)) - (-2) \times Q(Q(5))) \times (1 + Q(Q(2)))) \\ 21533 &:= ((3 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(5)))) - Q((1 + Q(2)))) \\ 21537 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(3)) - (Q((5 + 1)) \times 2)) \\ 21552 &:= (Q(Q(2)) \times (-5) - (Q((Q(5) + 1)) \times (-2))) \\ 21558 &:= ((Q(Q(Q(8 - 5)))) + (Q(Q(5)))) \times (1 + 2) \\ 21559 &:= (Q(Q(9)) - ((Q(Q(5)) \times (-Q(5) - 1)) + 2)) \\ 21568 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times ((5 + 1) - 2)) \\ 21572 &:= (Q(Q(Q(2))) - (Q(((Q(7) + Q(5)) - 1)) \times (-Q(2)))) \\ 21573 &:= (Q(3) \times ((7^{5-1}) - Q(2))) \\ 21579 &:= ((9 \times Q(Q(7))) - ((Q(5) + 1) + Q(2))) \\ 21584 &:= (((-4) - Q(Q(8))) - Q(Q((5 + 1)))) \times (-Q(2)) \\ 21593 &:= ((Q(3) \times Q(Q((-9) + Q((5 - 1)))) - (Q(Q(2)))) \\ 21596 &:= ((6 \times Q((9 + 51))) - Q(2)) \\ 21597 &:= ((Q(Q(7)) \times 9) - ((5 + 1) \times 2)) \\ 21609 &:= (9 \times Q(((06 + 1)^2)) \\ 21613 &:= ((Q(3) \times Q(Q((1 + 6)))) + Q((1 \times 2))) \\ 21616 &:= ((6 \times Q(-((1 - 61)))) + Q(Q(2))) \\ 21623 &:= (((-Q(3)) \times (-2) - Q(Q((6 + 1)))) - (Q(2))) \\ 21624 &:= (4 \times ((Q(Q(Q(2)) + (Q(6)))) - 1) \times 2) \\ 21625 &:= ((Q((5 - 2)) \times Q(Q((6 + 1)))) + Q(Q(2))) \\ 21627 &:= ((Q(Q(7)) + 2) \times ((6 + 1) + 2)) \\ 21628 &:= (((8 \times Q(26)) - 1) \times Q(2)) \\ 21629 &:= ((9 \times (2 + Q(Q((6 + 1)))) + 2) \\ 21632 &:= ((Q(2) \times Q((3 + Q((6 + 1)))) \times 2) \\ 21636 &:= (-Q(6) \times ((3 + Q(Q((6 + 1)))) / (-Q(2))) \\ 21637 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(3)) + ((6 + 1) \times Q(2))) \\ 21643 &:= (((-Q(3)) \times (-4) - Q(Q((6 + 1)))) - 2) \\ 21644 &:= (-4) + ((-Q(4) + Q(Q(Q(6) + 1))) \times Q(Q(2))) \\ 21645 &:= ((5 + 4) \times (Q(Q((6 + 1))) + (Q(2)))) \\ 21648 &:= ((8 \times Q((Q(4) + Q(6)))) + Q(Q((1 \times 2)))) \\ 21649 &:= ((9 \times (4 + Q(Q((6 + 1)))) + (Q(2))) \\ 21663 &:= (Q(3) \times (6 + Q(((6 + 1)^2))) \\ 21665 &:= ((Q(Q(5)) - 6) \times (Q(6) - 1^2)) \\ 21668 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) + Q((6 - 1))) \times Q(2)) \\ 21673 &:= ((Q(3) \times Q(Q(7))) + (Q(((6 \times 1) + 2))) \\ 21679 &:= ((9 \times Q(Q(7))) + ((Q(6) - 1) \times 2)) \\ 21683 &:= (((-Q(3)) \times (-8) - Q(Q((6 + 1)))) + 2) \\ 21686 &:= (((-6) \times (Q(8) - Q(61))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 21688 &:= (8 \times ((Q(Q(8)) - Q(Q(6) + 1)) - Q(Q(2))) \\ 21696 &:= ((6 \times (Q((9 + 6)) + 1)) \times Q(Q(2))) \\ 21699 &:= (Q(Q(9)) - (Q((Q(9) + 6)) \times (-1 \times 2))) \\ 21707 &:= (Q(70) + (7^{1+Q(2)})) \\ 21726 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)))) \times 7) - 1) \times 2) \\ 21728 &:= (((Q(8) - 2) + Q(Q((7 - 1)))) \times Q(Q(2))) \\ 21735 &:= (((5 + Q(3)) + Q(Q(7))) \times Q((1 + 2))) \\ 21737 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(3)) + (Q((7 + 1)) \times 2)) \\ 21744 &:= (Q((Q(4) - 4)) \times (7 + Q(12))) \\ 21749 &:= ((9 \times (Q(4) + Q(Q(7)))) - Q((1 \times 2))) \\ 21753 &:= ((Q((Q(3) - 5)) + Q(Q(7))) \times Q((1 + 2))) \\ 21755 &:= ((-Q(5) - (-5) \times Q(Q((7 + 1) + 2))) \\ 21756 &:= (((Q(6) - Q(Q(5) + Q(7)))) + 1) \times (-Q(2)) \\ 21760 &:= 0 + (Q(Q(6)) + Q(7 + 1)) \times Q(Q(2)) \\ 21761 &:= 1 + (Q(Q(6)) + Q(7 + 1)) \times Q(Q(2)) \\ 21762 &:= 2 + (Q(Q(6)) + Q(7 + 1)) \times Q(Q(2)) \\ 21763 &:= 3 + (Q(Q(6)) + Q(7 + 1)) \times Q(Q(2)) \\ 21764 &:= 4 + (Q(Q(6)) + Q(7 + 1)) \times Q(Q(2)) \\ 21765 &:= 5 + (Q(Q(6)) + Q(7 + 1)) \times Q(Q(2)) \\ 21766 &:= 6 + (Q(Q(6)) + Q(7 + 1)) \times Q(Q(2)) \\ 21767 &:= 7 + (Q(Q(6)) + Q(7 + 1)) \times Q(Q(2)) \\ 21768 &:= 8 + (Q(Q(6)) + Q(7 + 1)) \times Q(Q(2)) \\ 21769 &:= 9 + (Q(Q(6)) + Q(7 + 1)) \times Q(Q(2)) \\ 21777 &:= (7 \times (Q(Q(7) + 7)) - Q((1 + Q(2)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}21785 &:= (Q(5) - ((-Q(8) - Q(Q((7-1)))) \times Q(Q(2)))) \\21789 &:= (9 \times ((8 + Q(Q(7))) + 12)) \\21793 &:= ((-Q(3) \times (9 - Q(Q(7))) - 1) + Q(Q(Q(2)))) \\21823 &:= (((-Q(Q(3)) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(8)) - 1) + Q(Q(Q(2)))) \\21824 &:= (((Q(4)^{Q(2)} - Q(8)) / (1 + 2)) \\21825 &:= (5 \times (Q((2 + Q(8))) + Q((1 + 2)))) \\21828 &:= ((Q(8) + Q(2)) \times ((Q(8) + 1) + Q(Q(Q(2)))))) \\21829 &:= ((9 \times (-Q(2) + Q(Q((8-1)))) + Q(Q(Q(2)))) \\21845 &:= (5 \times (((Q(Q(4)) + Q(Q(8))) + 1) + Q(Q(2)))) \\21847 &:= ((Q((Q(7) + 4)) \times 8) - Q(Q((1 + Q(2)))))) \\21855 &:= (-5) \times ((Q(Q(5)) \times (-8 - 1)) + (Q(2))) \\21856 &:= ((Q(Q(6)) + ((5 + Q(8)) + 1)) \times Q(Q(2))) \\21857 &:= (Q(Q(7)) - ((5 - 81) \times Q(Q(Q(2)))))) \\21862 &:= (((2 - Q(Q(6))) + 8) \times (-1 - Q(Q(2)))) \\21867 &:= ((Q((Q(7) + Q(6))) + Q(8)) \times (1 + 2)) \\21873 &:= (((Q(3) \times Q(Q(7))) + 8) + Q(Q(Q((1 \times 2)))))) \\21875 &:= (Q(Q(5)) \times (7 \times ((8 - 1) - 2))) \\21885 &:= (5 \times ((-8) + Q(Q(8))) + Q((1 + Q(Q(2)))))) \\21888 &:= ((Q(8) + (88)) \times Q(12)) \\21892 &:= (Q(2) \times (Q((9 + Q(8))) + (Q(12)))) \\21896 &:= (((Q(Q(6)) + (Q(9))) + Q(Q(8))) + 1) \times Q(2)) \\21897 &:= (-7) + (Q((Q(9) - (8 - 1))) \times Q(2)) \\21904 &:= (Q((4 \times 09) + 1)) \times Q(Q(2)) \\21924 &:= ((Q(Q(4)) - (Q(2))) \times (91 - Q(2))) \\21932 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (-3) \times Q(((Q(9) + 1) + Q(2)))))) \\21933 &:= (3 \times ((Q((3 + Q(9))) - 1) + Q(Q(Q(2)))))) \\21937 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(3)) + (((Q(9) + 1) \times Q(2)))) \\21945 &:= ((Q(5) - Q(Q(4))) \times (-91 - Q(2))) \\21951 &:= (Q(Q((1 + 5))) - (-Q(9)) \times (-1) + Q(Q(Q(2)))) \\21955 &:= (Q(5) - ((-5) - Q(9)) \times (-1) + Q(Q(Q(2)))) \\21956 &:= (((Q(6) \times Q(Q(5))) + (Q(9))) - Q(Q((1 + Q(2)))))) \\21957 &:= ((7 \times Q(-(Q(5) - Q(9)))) + (1 + Q(2))) \\21961 &:= (Q((-1) + Q(6))) + (Q(9) \times Q(Q(Q((1 \times 2)))))) \\21967 &:= (-Q(7)) + ((Q(Q(6)) + ((Q(9) - 1))) \times Q(Q(2))) \\21968 &:= (((-Q(8)) + Q(Q(6))) - Q((Q(9) + 1))) \times (-Q(2))) \\21972 &:= (((Q(Q(2)) + Q((-7) + Q(9))) + 1) \times Q(2)) \\21973 &:= ((Q(3) \times Q(Q(7))) - (-91) \times Q(2)) \\21975 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(7)) + ((Q(Q(9)) - 1) / (-2))) \\21976 &:= (67 \times ((Q(9) + 1) \times Q(2))) \\21979 &:= (((-9) - Q(Q(7))) \times (-9)) + Q((1 + Q(Q(2)))) \\21983 &:= ((Q(Q(3)) + 8) \times (-9) + Q(Q(Q((1 \times 2)))))) \\22016 &:= ((Q(Q(6)) \times (1 + Q(Q(02)))) - Q(Q(2))) \\22025 &:= (Q(5) \times (Q(Q((20/Q(2)))) + Q(Q(Q(2)))))) \\22031 &:= (-1) - (-Q(Q(3)) \times (Q(Q(Q(02))) + (Q(Q(2)))))) \\22032 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) + Q(Q((02 + Q(2)))))) \\22036 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(3))) \times Q(Q(02))) + (Q(2))) \\22096 &:= ((Q(Q(6)) + (Q(9) + Q(02))) \times Q(Q(2)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}22113 &:= (Q(Q(3)) \times (1 + ((1 + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)))))) \\22125 &:= (-Q(5)) \times ((-Q(2) - Q(Q((1 + Q(2)))) - Q(Q(Q(2)))))) \\22129 &:= ((-Q(9)) \times (Q(Q(2)) - Q((1 + Q(Q(2)))))) + (Q(Q(2))) \\22132 &:= ((Q(2) \times Q(Q(Q(3)))) - ((1 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(2)))) \\22136 &:= ((Q(6) \times (-3) + Q(Q((1 + Q(2)))))) - Q(Q(Q(2))) \\22148 &:= -((Q(Q(8)) + (-4) \times (Q((1 + 2)^{Q(2)}))) \\22149 &:= (((Q(Q(9)) \times 4) + 1) - Q(Q((2 \times Q(2)))))) \\22160 &:= 0 + (Q(Q(6) + 1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)) \\22161 &:= 1 + (Q(Q(6) + 1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)) \\22162 &:= 2 + (Q(Q(6) + 1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)) \\22163 &:= 3 + (Q(Q(6) + 1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)) \\22164 &:= 4 + (Q(Q(6) + 1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)) \\22165 &:= 5 + (Q(Q(6) + 1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)) \\22166 &:= 6 + (Q(Q(6) + 1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)) \\22167 &:= 7 + (Q(Q(6) + 1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)) \\22168 &:= 8 + (Q(Q(6) + 1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)) \\22169 &:= 9 + (Q(Q(6) + 1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2)) \\22176 &:= ((Q(Q(6)) - Q((Q(7) - 1))) \times (-22)) \\22178 &:= ((Q(8) + (Q(7) \times Q((-1) + Q(Q(2)))))) \times 2 \\22183 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(8)))) \times Q((1 + 2))) - 2) \\22187 &:= (((Q(Q(7)) + Q(8)) \times Q((1 + 2))) + 2) \\22189 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(8))) \times Q((1 + 2))) + (Q(2))) \\22192 &:= (-Q(Q(2))) \times (-91 - Q(Q((2 + Q(2)))))) \\22196 &:= (((Q(Q(6)) + (91)) \times Q(Q(2))) + (Q(2))) \\22197 &:= (((Q(7) + Q((9 + 1)))^2) - Q(2)) \\22236 &:= (((6 + Q(Q(3))) \times Q(Q(Q(2)))) - Q((2 + Q(2)))) \\22237 &:= (-Q(Q(7))) - ((Q(Q(3)) + Q(Q(2))) \times (2 - Q(Q(Q(2)))))) \\22253 &:= ((Q(3) + (Q(Q(5)) \times Q((2 + Q(2)))) - Q(Q(Q(2)))) \\22256 &:= (((Q(6) \times Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(2)) - (Q(2)))) \\22268 &:= (Q(Q(8)) + ((Q(Q(6)) + 2) \times (Q(Q(2)) - 2))) \\22272 &:= (Q(Q(Q(2))) \times ((Q((7 + 2)) + 2) + Q(2))) \\22273 &:= ((-Q(Q(3))) \times (Q(7) - Q((Q(Q(2)) + 2)))) - 2 \\22276 &:= (((6 + Q((7 + 2))) \times Q(Q(Q(2)))) + Q(2)) \\22278 &:= ((87 \times Q(Q(Q(2)))) + (2 + Q(2))) \\22279 &:= ((-Q(9)) \times (Q(7) - Q((Q(Q(2)) + 2)))) + Q(2) \\22286 &:= (Q(Q(6)) - ((-82) \times Q(Q(Q(2)))) + 2) \\22288 &:= (((88 \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(2)))) - Q(Q(Q(2)))) \\22292 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((-Q(9)) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(2)))) - Q(2))) \\22313 &:= (Q(3) - ((-1) - Q(Q(3))) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(2)))))) \\22321 &:= ((Q((-1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) + Q(Q((2 \times Q(2)))))) \\22323 &:= -((Q(Q(Q(3))) + ((Q(2) - Q((Q(Q(3)) + (Q(2)))))) \times Q(2))) \\22325 &:= (5 \times ((Q(Q(Q(2))) + Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) - (Q(Q(2)))))) \\22326 &:= (Q((Q(6) + Q((2 + 3)))) \times (2 + Q(2))) \\22327 &:= (((7 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(3))) + Q((Q(Q(2)) + Q(Q(2)))))) \\22329 &:= (9 \times ((Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q((2 \times Q(2)))))) \\22336 &:= ((Q(Q(6)) + Q((Q(3) + (3 - 2)))) \times Q(Q(2)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 22337 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(3))) \times Q(3)) - (2/2)) \\ 22339 &:= -((Q(Q(9)) + (Q((Q((3 \times 3)) + Q(2)))) \times (-Q(2)))) \\ 22343 &:= -((Q(Q(Q(3))) + ((-4) \times Q((Q(Q(3)) + (Q(2)))))) - Q(2))) \\ 22346 &:= (Q((6 \times Q(4))) + ((Q(Q(Q(3))) + Q(2)) \times 2)) \\ 22352 &:= (((Q(2) - Q(Q(5))) \times (-Q((3 \times 2)))) - (Q(2))) \\ 22353 &:= (Q(Q(3)) + (((5 + Q(Q(3))) \times Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 22354 &:= (((4 - Q(Q(5))) \times (-Q((3 \times 2)))) - 2) \\ 22355 &:= (-5) - ((5 + Q(Q(3))) \times (-Q(2) - Q(Q(Q(2)))))) \\ 22356 &:= (Q(6) \times (Q((5 \times (3 + 2))) - Q(2))) \\ 22358 &:= (((Q(8) + 5) \times Q((Q(3) \times 2))) + 2) \\ 22359 &:= (-Q(Q(9))) + (((-5) - Q((Q(Q(3)) + (Q(2)))))) \times (-Q(2))) \\ 22361 &:= (Q((1 + Q(6))) - ((-Q(Q(3))) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 22363 &:= (-Q(3)) - ((Q(Q(6)) - Q((Q(Q(3)) + 2))) \times Q(2)) \\ 22364 &:= (4 \times ((-Q(Q(6))) + Q((Q(Q(3)) + 2))) - 2) \\ 22365 &:= (5 \times (Q((63 + Q(2))) - Q(Q(2)))) \\ 22366 &:= (-6) - ((Q(Q(6)) - Q((Q(Q(3)) + 2))) \times Q(2)) \\ 22368 &:= (-Q((Q(8) + 6))) - ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(2))) \\ 22369 &:= (Q(Q(9)) + (-((Q(6) - Q(32))) \times Q(Q(2)))) \\ 22372 &:= ((2 - Q((Q(7) - Q(3)))) \times (2 - Q(Q(2)))) \\ 22373 &:= (Q(Q(Q(3))) + (((-Q(7)) \times Q(Q(3))) + Q(Q(2))) \times (-Q(2))) \\ 22375 &:= (-Q(5)) + (Q((Q(7) - Q(3))) \times (Q(Q(2)) - 2)) \\ 22376 &:= (Q(6) - ((Q(73) + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(2)))) \\ 22377 &:= ((Q(7) \times (Q((7 \times 3)) + Q(Q(2)))) - Q(Q(2))) \\ 22379 &:= ((9 \times Q(Q(7))) + ((3 \times Q(Q(Q(2)))) + 2)) \\ 22382 &:= ((-2) + Q(8)) \times Q(-((3 - 22))) \\ 22383 &:= (Q(3) \times ((-Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) + 22) \\ 22384 &:= ((Q(Q(4)) \times (8 + Q(Q(3)))) - Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))) \\ 22385 &:= (5 \times ((Q((Q(8) + 3)) - Q(Q(2))) + (Q(2)))) \\ 22386 &:= (((Q(68) + Q(Q(Q(3)))) \times 2) + (Q(Q(2)))) \\ 22388 &:= (-Q(Q(8))) - (((-Q(8)) - Q(Q(Q(3)))) + Q(2)) \times Q(2)) \\ 22392 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 9)) - 3) \times Q((2 + Q(2)))) \\ 22404 &:= ((Q(40) \times (Q(4) - 2)) + Q(2)) \\ 22416 &:= ((Q((Q(6) + 1)) + (Q(4) \times 2)) \times Q(Q(2))) \\ 22419 &:= (-Q(9)) + (Q(Q((1 + 4))) \times Q((2 + Q(2)))) \\ 22433 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(Q(3)) + Q((Q(4) - 2)))) - (Q(2))) \\ 22435 &:= (5 \times (Q((3 + Q((4 \times 2)))) - 2)) \\ 22436 &:= ((Q(6) \times Q((Q(3) + Q(4)))) - Q((2 \times Q(2)))) \\ 22439 &:= (Q(Q(9)) + (((Q(3) \times Q(42)) + 2)) \\ 22445 &:= (5 \times Q((((4 - Q(Q(4)))/(-Q(2))) + (Q(2)))) \\ 22453 &:= ((Q(Q(3)) \times ((5 + Q(Q(4))) + Q(Q(2)))) + Q(Q(2))) \\ 22455 &:= (5 \times (Q((Q(5) + 42)) + 2)) \\ 22456 &:= ((Q(6) \times Q(Q(5))) - (42 + 2)) \\ 22457 &:= (((Q(7) - (Q(5) \times (-4)))^2) + Q(Q(Q(2)))) \\ 22464 &:= ((Q((4 + Q(6))) - Q((Q(4) - 2))) \times Q(Q(2))) \\ 22471 &:= (-1) - (Q((Q(7) + 4)) \times (Q(2) \times (-2))) \\ 22472 &:= (((Q(2) + Q(7)) \times 4^2)/2) \\ 22473 &:= (Q(3) \times (Q(Q(7)) + (Q(4) \times (2 + Q(2)))) \\ 22474 &:= (((Q(4) \times Q((Q(7) + 4))) + (Q(2))) / 2) \\ 22478 &:= ((8 \times Q((Q(7) + 4))) + (2 + Q(2))) \\ 22479 &:= (-Q(Q(9))) - ((-Q((7 + 4))) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(2)))))) \\ 22492 &:= ((-2) + Q((Q(9) - (4 + 2)))) \times Q(2) \\ 22495 &:= (-5) - (Q((Q(9) - (4 + 2))) \times (-Q(2))) \\ 22496 &:= ((Q(6) \times Q((9 - 4^2))) - Q(2)) \\ 22500 &:= 0 + Q(Q(05)) \times Q(2 + Q(2)) \\ 22501 &:= 1 + Q(Q(05)) \times Q(2 + Q(2)) \\ 22502 &:= 2 + Q(Q(05)) \times Q(2 + Q(2)) \\ 22503 &:= 3 + Q(Q(05)) \times Q(2 + Q(2)) \\ 22504 &:= 4 + Q(Q(05)) \times Q(2 + Q(2)) \\ 22505 &:= 5 + Q(Q(05)) \times Q(2 + Q(2)) \\ 22506 &:= 6 + Q(Q(05)) \times Q(2 + Q(2)) \\ 22507 &:= 7 + Q(Q(05)) \times Q(2 + Q(2)) \\ 22508 &:= 8 + Q(Q(05)) \times Q(2 + Q(2)) \\ 22509 &:= 9 + Q(Q(05)) \times Q(2 + Q(2)) \\ 22511 &:= (11 + (Q(Q(5)) \times Q((2 + Q(2)))) \\ 22513 &:= ((-Q(3)) \times (-1 - Q((Q(5) \times 2))) + (Q(2))) \\ 22516 &:= ((Q(6) \times Q(Q(1 \times 5))) + (Q((2 + 2)))) \\ 22518 &:= ((8 + 1) \times (Q((Q(5) \times 2)) + 2)) \\ 22522 &:= ((Q((2 + Q(2))) \times Q(Q(5))) + 22) \\ 22523 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) - Q((Q(5) + Q((2 + Q(2)))))) \\ 22524 &:= (-4) + (Q((2^5)) \times 22) \\ 22525 &:= (Q(5) - (-Q(25) \times Q((2 + Q(2)))) \\ 22532 &:= (((Q(2) + Q((3 \times Q(5)))) + (Q(2))) \times Q(2)) \\ 22533 &:= (33 + (Q(Q(5)) \times Q((2 + Q(2)))) \\ 22534 &:= (Q(4) - (-Q(3) \times (Q((Q(5) \times 2)) + 2))) \\ 22536 &:= (Q(6) \times ((-3) + Q((5^2))) + Q(2)) \\ 22544 &:= (Q(4) + ((4^5) \times 22)) \\ 22548 &:= ((Q(8) - Q(4)) + (Q(Q(5)) \times Q((2 + Q(2)))) \\ 22549 &:= (Q((-9) + Q(4))) + (Q(Q(5)) \times Q((2 + Q(2)))) \\ 22555 &:= (55 + (Q(Q(5)) \times Q((2 + Q(2)))) \\ 22556 &:= ((Q(6) \times Q(Q(5))) + (52 + Q(2))) \\ 22562 &:= (-2) - ((-Q(6) \times Q(Q(5))) - Q((2 \times Q(2)))) \\ 22563 &:= -((Q(3) - (Q(6) \times (Q((5^2)) + 2))) \\ 22564 &:= ((Q(4) + Q(((6 \times Q(5))/2))) \times Q(2)) \\ 22565 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(6)) + Q((5 + 2))) + Q(Q(2))) \\ 22566 &:= (-6) + (Q(6) \times (Q((5^2)) + 2)) \\ 22567 &:= (Q(7) - (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(2))) - 2) \\ 22568 &:= (Q(8) + ((Q(6) \times Q((5^2))) + Q(2))) \\ 22569 &:= (Q(9) - (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) - (Q(2))) + Q(Q(2))) \\ 22572 &:= ((2 + Q((7 + Q(5)))) \times 22) \\ 22573 &:= (Q(Q(3)) + (((Q(75) - 2) \times Q(2))) \\ 22575 &:= ((5 \times 7) \times ((Q(Q(5)) + Q(Q(2))) + (Q(2)))) \\ 22576 &:= ((-Q(6)) \times ((7 - Q(Q(5))) - 2) + Q(Q(Q(2)))) \end{aligned}$$

- 22577 := $(Q(7) - (Q((7 + Q(5))) \times (-22)))$
22579 := $(Q(9) + ((Q(75) \times Q(2)) - 2))$
22581 := $(Q((1 + 8)) + (Q(Q(5)) \times Q((2 + Q(2)))))$
22583 := $(-(Q(3)) - (Q(8) \times ((-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(2))))))$
22586 := $(-(6) - (Q(8) \times ((-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(2))))))$
22588 := $(88 + (Q(Q(5)) \times Q((2 + Q(2)))))$
22589 := $((Q(9) + 8) + (Q(Q(5)) \times Q((2 + Q(2)))))$
22591 := $(-1) - (((-Q(9)) - Q(Q(5))) \times 2) \times Q(Q(2)))$
22592 := $(Q(Q(2)) \times ((Q(9) + Q((5^2))) \times 2))$
22594 := $((Q(Q(4)) + Q((9 + Q(5)))) \times Q(Q(2))) + 2$
22596 := $((Q((-6 + Q(9))) + (Q(5))) \times Q(2)) - (Q(2))$
22597 := $(Q(Q(7)) - (9 \times ((Q(Q(5)) \times (-Q(2))) + Q(Q(Q(2))))))$
22599 := $(9 \times Q(9)) \times ((Q(5) + 2) + Q(2))$
22624 := $((Q(Q(4)) + 2) + Q((Q(6) - 2))) \times Q(Q(2))$
22625 := $(-Q(5)) \times (((2 + Q(Q(6)))/(-2)) - Q(Q(Q(2))))$
22635 := $(5 \times (-Q(Q(3))) - ((-Q(6)) \times Q(Q(Q(2))))/2))$
22636 := $((Q((-6 + Q(Q(3)))) + (Q(6) - 2)) \times Q(2))$
22637 := $((Q(Q(7)) \times Q(3)) + Q((Q(6) - Q(2)))) + (Q(2))$
22645 := $((Q(Q(5)) + 4) \times Q(6)) + (2/2)$
22652 := $(((-Q(2)) - Q(Q(5))) \times (-Q(6))) + (2 \times Q(2))$
22653 := $((Q(3) - (Q(Q(5)) \times (-Q(6)))) + Q((Q(Q(2)) - (Q(2))))$
22656 := $((Q(Q(6)) + ((5 \times 6) \times Q(2))) \times Q(Q(2))$
22657 := $((Q(Q(7)) + (Q(Q(5)) \times (Q(6) - Q(2)))) + Q(Q(Q(2))))$
22659 := $((-Q(9)) - ((Q(Q(5)) \times (-Q(6))) + Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(2)))$
22664 := $(-Q(4)) - ((Q(6) - Q(Q(6))) \times (Q(Q(2)) + 2))$
22668 := $(Q((8 + Q(6))) + ((Q(Q(6)) \times Q(Q(2))) - (Q(2))))$
22672 := $((Q((Q(2) + 7))) + Q(Q(6))) \times Q((2 + 2))$
22674 := $((Q((4 + 7)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) + 2$
22675 := $(-Q(5)) \times (-7) - Q(((Q(6) - Q(2)) - 2))$
22676 := $(-Q(Q(6))) - ((-Q(7)) \times Q((6 + Q(Q(2)))) - Q(Q(Q(2))))$
22680 := $0 + (Q(8) + 6) \times Q(Q(Q(2))) + 2$
22681 := $1 + (Q(8) + 6) \times Q(Q(Q(2))) + 2$
22682 := $2 + (Q(8) + 6) \times Q(Q(Q(2))) + 2$
22683 := $3 + (Q(8) + 6) \times Q(Q(Q(2))) + 2$
22684 := $4 + (Q(8) + 6) \times Q(Q(Q(2))) + 2$
22685 := $5 + (Q(8) + 6) \times Q(Q(Q(2))) + 2$
22686 := $6 + (Q(8) + 6) \times Q(Q(Q(2))) + 2$
22687 := $7 + (Q(8) + 6) \times Q(Q(Q(2))) + 2$
22688 := $8 + (Q(8) + 6) \times Q(Q(Q(2))) + 2$
22689 := $9 + (Q(8) + 6) \times Q(Q(Q(2))) + 2$
22692 := $(Q(Q(Q(2))) - ((Q((Q(9) - 6))) - Q(Q(2))) \times (-Q(2)))$
22693 := $((3 \times Q((Q(9) + 6))) - Q(Q(2))) + 2$
22695 := $-((Q(Q(5)) + (((-9) \times Q(Q(6))) + (Q(2))) \times 2))$
22726 := $((Q(Q(6)) - Q(Q(Q(2)))) - 7) \times 22$
22727 := $((7 \times Q((Q(2) + Q(7)) + Q(2))) - Q(Q(2)))$
22728 := $((8 \times Q((Q(2) + Q(7)))) + (Q(2)^{Q(2)}))$
22734 := $((4 + Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(7)) \times (-2))) \times 2$
22736 := $((Q(6) + Q(37)) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2))$
22739 := $((Q(Q(9)) + (Q(3))) \times 7) / 2 - Q(Q(Q(2)))$
22743 := $((3 + 4) \times Q((Q(7) + Q(2)) + Q(2)))$
22744 := $(-4) + (47 \times Q(22))$
22745 := $((Q(5) + Q(Q(4))) \times Q((7 + 2))) - Q(Q(2))$
22746 := $(Q((6 + Q(4))) \times (Q(7) - 2)) - 2$
22747 := $(Q((7 + Q(4))) \times ((Q(7) - Q(2)) - 2))$
22748 := $((8/4) + Q(7)) \times Q(22)$
22749 := $(Q(Q(9)) + 4^7) - Q((Q(Q(2)) - 2))$
22751 := $(-1) + ((Q(Q(5)) + 7) \times Q((2 + Q(2))))$
22752 := $(Q(25) + 7) \times Q((2 + Q(2)))$
22755 := $(5 \times ((5 - (Q(Q(7)) \times (-2))) - Q(Q(Q(2))))$
22756 := $(Q(6) \times Q(Q(5))) + Q((7 \times 2) + 2))$
22763 := $-((Q(Q(Q(3))) + ((6 \times Q(Q(7))) + Q(Q(Q(2)))) \times (-2))$
22764 := $(Q((Q(4) + 6)) \times (Q(7) - 2)) + Q(Q(2))$
22765 := $(-5) \times (-Q(67) - Q((2 \times Q(2))))$
22768 := $(Q(Q(8)) \times 6) + ((-7) \times Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(2)))$
22773 := $(Q(Q(3)) - ((-Q(77)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(2))$
22775 := $((Q(57) \times 7) + Q(Q(2))) + Q(Q(2))$
22776 := $(Q((-6 + Q(7)) + Q(7)) \times (Q(Q(2)) - (Q(2))))$
22779 := $(9 \times (Q(Q(7)) + ((-Q(7)) - Q(Q(2))) \times (-2)))$
22782 := $(Q(Q(Q(2))) \times (87 + 2)) - 2$
22784 := $(Q(Q(4)) \times (8 + ((7 + 2)^2))$
22785 := $((Q(5) \times 8) - Q(7)^2) - Q(Q(2))$
22786 := $((-Q(6)) \times (-8 - Q(Q((7 - 2)))) - 2$
22787 := $((7 \times (Q((8 + Q(7)) + Q(2))) + Q(Q(2))) + Q(Q(2))$
22793 := $(Q(3) - ((-Q(9) + 7)) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(Q(2)))$
22795 := $((Q(5) + Q(Q(9))) \times (-7)) / (-2) - Q(Q(Q(2)))$
22799 := $(-Q(9)) - ((Q(9) + 7) \times (-Q(2) - Q(Q(Q(2))))$
22816 := $((Q(Q(6)) + ((1 + Q(8)) \times 2)) \times Q(Q(2))$
22832 := $((Q(Q(2)) \times (Q(38) - Q(Q(2)))) - Q(Q(2))$
22836 := $(Q(6) - ((-Q(Q(3)) + 8) \times Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(2))))$
22837 := $(Q(7) + ((Q(Q(3)) + 8) \times Q(Q(Q(2)))) + Q(2))$
22838 := $-((Q(Q(8)) + (Q((3 + Q(8))) \times (-2) - Q(2)))$
22839 := $(-9) - ((-Q(38)) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2))$
22848 := $(Q(8) - Q(4)) \times (-8 + Q(22))$
22852 := $((Q((Q(Q(2)) + Q(5))) + (Q(Q(8)))) \times Q(2)) - Q(Q(Q(2)))$
22853 := $(Q(Q(Q(3))) - ((Q(5) - Q(Q(8))) - 2) \times Q(2))$
22854 := $-((Q(Q(4)) + (-5) \times (Q((Q(8) + Q(2))) - 2))$
22856 := $(Q(Q(6)) \times 5) + ((Q(Q(8)) - 2) \times Q(2))$
22857 := $(Q(Q(7)) - ((-5) \times (Q(Q(8)) - Q(2)))) + (Q(2))$
22863 := $(-Q(Q(3))) + (6 \times ((Q(Q(8)) - Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(2))))$
22864 := $(Q(46) + Q((Q(8) - Q(2)))) \times Q(2)$
22866 := $(Q(Q(6)) - ((Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \times (-Q(2))) - 2)$
22872 := $((Q((Q(2) + Q(7))) \times 8) + Q((Q(Q(2)) + (Q(2))))$

$$22875 := (-5) \times (Q(7) - ((Q(8) + Q(2))^2))$$

$$22879 := -(Q(Q(9))) - (-((Q(7) + Q(8)) + 2) \times Q(Q(Q(2))))$$

$$22880 := 0 + 88 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(2))$$

$$22881 := 1 + 88 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(2))$$

$$22882 := 2 + 88 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(2))$$

$$22883 := 3 + 88 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(2))$$

$$22884 := 4 + 88 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(2))$$

$$22885 := 5 + 88 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(2))$$

$$22886 := 6 + 88 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(2))$$

$$22887 := 7 + 88 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(2))$$

$$22888 := 8 + 88 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(2))$$

$$22889 := ((Q(Q(9)) + 8) + ((Q(Q(8)) - Q(Q(2))) \times Q(2)))$$

$$22889 := 9 + 88 \times (Q(Q(Q(2))) + Q(2))$$

$$22893 := (Q(Q(Q(3))) - ((9 - Q(Q(8))) + (Q(2))) \times Q(2))$$

$$22895 := -(Q(Q(5))) - (-98 \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(2))))$$

$$22896 := (((Q(Q(6)) - 9) + Q((8 + Q(2)))) \times Q(Q(2)))$$

$$22897 := (((Q(Q(7)) \times 9) - 8) + Q(Q((2 + Q(2))))$$

$$22898 := -(Q(8)) - (-((Q(9) + 8)) \times (Q(Q(Q(2))) + 2))$$

$$22923 := ((Q(Q(Q(3))) \times 2) + Q(((Q(9) + Q(Q(2))) + 2))$$

$$22925 := -(Q(Q(5))) + ((Q(Q(Q(2))) \times 92) - 2)$$

$$22927 := -(Q(Q((7 - 2)))) + (92 \times Q(Q(Q(2))))$$

$$22929 := ((Q(Q(9)) + (Q(2)^{9-2}) - Q(Q(2)))$$

$$22932 := (((Q(2) + Q(3)) \times 9) \times Q((Q(Q(2)) - 2))$$

$$22935 := ((Q(Q(5)) \times 3) + (-Q(9)) \times (-Q(2) - Q(Q(Q(2))))$$

$$22936 := -((Q((-6) + Q(Q(3)))) - ((9 + Q(2))^{Q(2)}))$$

$$22937 := ((Q(Q(7)) \times Q(3)) - (-((Q(9) + 2)) \times Q(Q(2))))$$

$$22939 := ((Q(Q(9))/3) + ((Q(9) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(2))))$$

$$22943 := (Q(Q(Q(3))) + ((4^{9-2}) - 2))$$

$$22948 := (((Q(8) - Q(Q(4))) + Q((Q(9) - Q(2)))) \times Q(2))$$

$$22949 := (Q(Q(9)) + ((4^{9-2}) + Q(2)))$$

$$22956 := (((Q(6) - Q((-5) + Q(9))) \times (-Q(2))) - (Q(2)))$$

$$22959 := -(Q(9)) + ((Q((-5) + Q(9)) - Q(Q(2))) \times Q(2))$$

$$22962 := (((Q((2 + Q(6))) - 9) \times Q(Q(2))) + 2)$$

$$22963 := ((3 \times Q((6 + Q(9)))) + (Q(2)^{Q(2)}))$$

$$22967 := (7 \times (Q((6 + Q(9 - 2)))) + Q(Q(Q(2))))$$

$$22971 := ((-1) + ((7 \times Q(Q(9))) + Q(Q(2))))/2$$

$$22973 := ((3 + ((7 \times Q(Q(9))) + Q(Q(2))))/2)$$

$$22975 := ((Q(5) + ((7 \times Q(Q(9))) - 2))/2)$$

$$22976 := (((Q(6) \times (Q(7) - 9)) - Q(2)) \times Q(Q(2)))$$

$$22977 := (Q(7) + ((Q((-7) + Q(9))) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(2))$$

$$22979 := ((-Q(9)) + (7 \times (Q(Q(9)) + Q(Q(2))))/2)$$

$$22982 := ((-Q(2)) \times Q(Q(8))) + (Q(Q(9)) \times (2 + Q(2)))$$

$$22983 := (Q(Q(Q(3))) + (((Q(Q(8)) + 9) \times Q(2)) + 2))$$

$$22984 := (((4 + Q(8)) \times Q((9 + Q(2)))) \times 2)$$

$$22986 := (6 \times (Q(Q(8)) - (9 + (Q(2))^{Q(2)})))$$

$$22987 := -((Q(Q(Q(7) + 8)) + ((Q(Q(9)) - 2) \times (-Q(2))))$$

$$22989 := (Q(Q(9)) - ((Q(Q(8)) + (9 + 2)) \times (-Q(2))))$$

$$22995 := (5 \times (-9) - (9 \times Q(Q(Q(2)))) \times (-2))$$

$$22997 := (((-7) \times (-9) - Q(Q(9))) + (Q(2)))/2$$

$$23015 := -(Q(5)) - (-10 \times Q((3 \times Q(Q(2))))$$

$$23035 := (-5) - (-((30 \times 3)) \times Q(Q(Q(2))))$$

$$23058 := ((Q(Q(8)) - (Q(5)^03)) \times (-2))$$

$$23086 := (((Q(Q(6)) + Q(80)) \times 3) - 2)$$

$$23104 := (Q(((40 + 1) - 3)) \times Q(Q(2)))$$

$$23115 := (5 \times (-1) + Q((Q((-1) + Q(3))) + (Q(2))))$$

$$23122 := ((Q(Q(2)) \times Q(Q((Q(2) + 1)))) - (Q(Q(Q(3))) \times (-2)))$$

$$23125 := (Q((5^2)) \times (1 + Q((3 \times 2))))$$

$$23135 := (5 \times (3 + Q((Q((-1) + Q(3))) + (Q(2))))$$

$$23136 := (6 \times ((Q(31) + 3) \times Q(2)))$$

$$23137 := (Q(Q(7)) + (((3 + 1) \times 3)^{Q(2)}))$$

$$23152 := ((Q((2 + Q((5 + 1)))) + 3) \times Q(Q(2)))$$

$$23153 := (((3 \times Q(51)) \times 3) - Q(Q(Q(2))))$$

$$23156 := (Q(6) - (-5) \times Q((Q((-1) + Q(3))) + (Q(2))))$$

$$23165 := (5 \times (-Q(Q(6))) + Q((Q(Q((1 \times 3))) - (Q(2))))$$

$$23166 := (((Q((6 + 6)) - 1) \times Q(Q(3))) \times 2)$$

$$23168 := (Q(8) \times ((Q(6) \times (1 + Q(3))) + 2))$$

$$23172 := (((Q(Q(2)) \times (-Q(7) - 1)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2))$$

$$23175 := (-Q(5)) \times ((-7) \times Q(13) + Q(Q(Q(2))))$$

$$23177 := (-Q(7)) \times (-Q((Q((7 - 1)) - Q(3))) + Q(Q(Q(2))))$$

$$23184 := (Q((4 + 8)) \times (-1) + (Q(Q(3)) \times 2))$$

$$23209 := ((90 \times Q(Q(Q(2)))) + Q((Q(3) + Q(2))))$$

$$23219 := ((91 \times Q(Q(Q(2)))) - ((Q(Q(3)) - (Q(2))))$$

$$23223 := (-Q(3)) + ((Q(22) \times 3) \times Q(Q(2)))$$

$$23226 := (-6) + ((Q(22) \times 3) \times Q(Q(2)))$$

$$23228 := (((Q(Q(8) + 2)) \times Q(Q(2)))/3) - (Q(2))$$

$$23232 := ((Q(2) \times 3) \times Q((2 + Q(3)) \times Q(2)))$$

$$23236 := (((Q(Q(6)))/(-3)) + Q((-2) + Q(Q(3)))) \times Q(2)$$

$$23248 := (((-Q(8)) + Q(Q(4))) \times Q((2 + Q(3)))) + Q(Q(2))$$

$$23252 := (Q((2 \times Q(5))) + ((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) + (Q(Q(2))))$$

$$23253 := ((3 \times (Q(5) - 2)) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(Q(2))))$$

$$23256 := (-Q(6)) \times (-((Q(5) - Q(2)) - Q(Q(3 + 2))))$$

$$23263 := ((((-Q(3)) \times Q(Q(6))) \times (-2)) - Q(Q(3))) + Q(Q(2))$$

$$23264 := -(((Q(4) - ((Q(6)/2)^3)) \times Q(2))$$

$$23266 := ((6 \times (Q(62) - Q(3))) + Q(Q(Q(2))))$$

$$23267 := (((-7) + (Q(Q(6)) \times 2)) \times Q(3)) + 2$$

$$23268 := (-Q(8)) - ((Q(Q(6)) \times (-2) \times Q(3)) - (Q(2)))$$

$$23269 := (Q(Q(9)) - ((Q(Q((6 + 2))) + Q(Q(3))) \times (-Q(2))))$$

$$23273 := (Q(37) \times ((Q(2) + Q(3)) + Q(2)))$$

$$23275 := (Q((5 \times 7)) \times (23 - Q(2)))$$

$$23276 := (Q(((6 \times 7) + Q(2))) \times (Q(3) + 2))$$

$$23283 := ((Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(8) - Q(2)))) - (Q(Q(Q(3))) \times (-2)))$$

$$\begin{aligned}
 23286 &:= (6 \times ((Q(Q(8)) / (-2)) + Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))))) \\
 23288 &:= (Q(Q(8)) - ((-8) \times Q(Q(Q(2) + 3))) + (Q(Q(2)))) \\
 23292 &:= ((2 - Q(9 \times Q(2))) \times (Q(3) \times (-2))) \\
 23293 &:= (((Q(3) + Q(9)) \times Q(Q(Q(2)))) - 3) + Q(Q(Q(2))) \\
 23296 &:= ((Q(Q(6)) - Q(Q(9))) + (((Q(2) + Q(3))^{Q(2)})) \\
 23299 &:= (((9 + Q(9)) \times Q(Q(Q(2)))) + 3) + Q(Q(Q(2))) \\
 23312 &:= (Q(Q(2)) \times (-1) + (Q(3^3) \times 2)) \\
 23315 &:= (((-Q(Q(5 + 1))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-3)) - Q(Q(Q(2))) \\
 23316 &:= (((Q(Q(6)) - 1) \times Q(3)) + 3) \times 2 \\
 23317 &:= ((Q(Q(7) + 1)) + Q(Q(3))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(Q(2)))) \\
 23319 &:= (9 \times (-1) + (Q(Q(3)) \times 32)) \\
 23322 &:= (((Q(Q(2 + Q(2)))) \times Q(3)) - 3) \times 2 \\
 23324 &:= (((Q(4) \times 2) \times Q(3^3)) - Q(2)) \\
 23332 &:= (Q(2) + (Q(3^3) \times 32)) \\
 23334 &:= (((Q(4) \times Q(3^3)) + 3) \times 2) \\
 23335 &:= (Q(5) + ((-Q(3) - Q(Q(3))) \times (-3) - Q(Q(Q(2))))) \\
 23344 &:= (Q(4) + (((4 \times Q(3))^3) / 2)) \\
 23346 &:= (((-((6^4) \times Q(3)) - Q(3)) \times (-2)) \\
 23353 &:= ((-3) + Q(5 + Q(3))) \times Q((Q(3) + 2)) \\
 23356 &:= (Q((Q(6) + 5)) - (-3) \times Q((Q(Q(3)) + (Q(2)))))) \\
 23357 &:= (((Q(7) \times 53) \times Q(3)) - Q(Q(2))) \\
 23358 &:= (-Q(Q(8))) + ((Q(5) + Q(Q(3))) \times (3 + Q(Q(Q(2))))) \\
 23362 &:= (((2 + Q(Q(6))) \times (Q(3) + Q(3))) - 2) \\
 23364 &:= (((Q(4) \times (Q(6) + Q(3))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(2))) \\
 23366 &:= (Q(6) - ((Q(Q(6)) \times (-Q(3) + Q(3))) - 2)) \\
 23368 &:= (8 \times (Q((6 \times Q(3)) + (3 + 2))) \\
 23373 &:= (Q(3) \times (Q(Q(7)) + Q((Q(3) + (3 + 2)))) \\
 23375 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(7) + Q(Q(3))) \times (-Q(Q(3)) + Q(Q(Q(2))))) \\
 23376 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q(7))) + ((3^{Q(3)} - Q(2))) \\
 23377 &:= ((Q(Q(7)) \times 7) + ((Q(3) + (Q(3)^{Q(2)}))) \\
 23382 &:= ((Q(Q(-(2 - 8)))) + 3) \times (Q(3) \times 2) \\
 23384 &:= (4 \times (-83) + Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))))) \\
 23387 &:= (7 \times ((-Q((8 + 3))) - Q(Q(Q(3)))) / (-2)) \\
 23395 &:= (Q(Q(5)) - (-((Q(9) + Q(3))) \times (-3) + Q(Q(Q(2))))) \\
 23396 &:= (((6 \times Q(Q(9))) - Q(Q(Q(3)))) - Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2))))) \\
 23398 &:= ((Q(8 + 9)) \times Q(Q(3)) - (Q(3) + 2)) \\
 23409 &:= ((9 + Q((04 \times 3)))^2) \\
 23411 &:= ((Q((1 + Q((1 \times 4)))) \times Q(Q(3))) + 2) \\
 23413 &:= ((Q(3) \times Q(((1 - Q(4)) \times (-3)))) + (Q(2))) \\
 23425 &:= ((Q((Q(5) - (2 \times 4))) \times Q(Q(3))) + Q(Q(2))) \\
 23427 &:= (-Q((Q(7) + Q(2))) - (-4) \times (Q(Q(Q(3)) - 2))) \\
 23428 &:= ((Q(((Q(8) - Q(2)) + Q(4))) + Q(Q(3))) \times Q(2)) \\
 23433 &:= (3 \times (Q(Q(Q(3))) - (Q((Q(4) + Q(3))) \times (-2))) \\
 23435 &:= -((Q(53) - (4 \times (Q(3)^{Q(2)}))) \\
 23436 &:= ((-6) - Q((Q(3) \times 4))) \times (Q(3) \times (-2)) \\
 23439 &:= -((Q(Q(9)) + ((-3) \times Q(4)) \times Q(Q((3 + 2)))))) \\
 23444 &:= (-Q(4) - ((-4) \times Q((-4) + Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(2)))) \\
 23449 &:= (((Q(9) - Q(4)) \times Q((Q(4) + 3))) - Q(Q(2))) \\
 23456 &:= (((Q(Q(6)) - 5) + Q(Q(4))) - Q(Q(3))) \times Q(Q(2)) \\
 23463 &:= (-Q(3) \times (-6 - Q((Q(4 + 3) + 2))) \\
 23465 &:= (Q((Q(5) - 6)) \times (-Q(4) - Q(3^2))) \\
 23473 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q((Q(7) + Q(4))) + 3) \times (-Q(2))) \\
 23474 &:= (-Q((4 + 7)) \times ((Q(4) + Q(Q(3))) \times (-2))) \\
 23475 &:= (-Q(5) \times (Q(7) + ((Q(Q(4)) - Q(3))) \times (-Q(2)))) \\
 23481 &:= (((1 + Q(8)) \times Q((Q(4) + 3))) + Q(Q(2))) \\
 23485 &:= ((Q((Q(5) - 8)) + Q(4)) \times (Q(Q(3)) - (Q(2)))) \\
 23486 &:= (((Q(Q(6)) \times 8) - 4) - (Q(Q(Q(3))) \times (-2))) \\
 23488 &:= (Q(8) \times ((8 + Q((Q(4) + 3))) - 2)) \\
 23489 &:= (Q(Q(9)) - (-8) \times Q((Q(4) \times 3) - 2)) \\
 23492 &:= (Q(2) \times (Q(Q(9)) - (43 \times Q(Q(2))))) \\
 23498 &:= ((-((Q(8 \times 9)) + 4)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-2) \\
 23515 &:= (-Q(5) - ((Q(1 + Q(5))) - Q(Q(Q(3)))) \times Q(2)) \\
 23516 &:= (((-6) - Q((1 + Q(5)))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\
 23522 &:= (-2) - ((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(5)) \times (-Q(3)))) \times (-Q(2))) \\
 23523 &:= (3 \times ((Q(Q(Q(2))) \times 5) + (Q(3)^{Q(2)})) \\
 23524 &:= ((Q((4 + 2)) \times Q(Q(5))) + Q(32)) \\
 23525 &:= (-Q(5) \times ((-Q(2^5)) + Q(Q(3)) + 2)) \\
 23526 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(2))) - 5) \times (Q(3) \times 2)) \\
 23529 &:= ((Q(9) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(53) - Q(Q(2)))) \\
 23534 &:= (((Q(4 + Q(Q(3)))) + (Q(Q(5)))) \times 3) - (Q(Q(2))) \\
 23535 &:= (-Q(53) + ((-Q(5) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(2))) \\
 23536 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(3))) + Q((Q(5) - Q(3)))) \times Q(Q(2))) \\
 23538 &:= ((Q(Q(8)) \times 3) + (Q(Q(5)) \times (Q(3) \times 2))) \\
 23543 &:= ((Q(Q(3)) \times Q(Q(4))) + ((Q(53) - 2))) \\
 23545 &:= (Q((Q(5) - 4)) - (Q((-5) + Q(Q(3)))) \times (-Q(2))) \\
 23546 &:= (-6) - (Q(Q(4)) \times ((5 - Q(Q(3))) - Q(Q(2)))) \\
 23548 &:= (Q(Q(8)) - ((Q(Q(4)) \times (5 - Q(Q(3)))) + (Q(2)))) \\
 23549 &:= ((Q(9) \times Q(Q(4))) + ((Q(53) + Q(2)))) \\
 23552 &:= (-((2 - (5 \times 5))) \times Q(32)) \\
 23553 &:= (Q(3) \times (Q((-5) - Q(5)) + Q(Q(3))) + (Q(Q(2)))) \\
 23555 &:= (5 \times ((55 \times Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2))))) \\
 23557 &:= ((Q(Q(7)) \times 5) + (Q((-5) + Q(Q(3))) \times 2)) \\
 23558 &:= (((Q((-8) + Q(5))) + 5) \times Q(Q(3)) - Q(Q(Q(2)))) \\
 23559 &:= (((-Q(9)) - (Q(5) \times Q(Q(5)))) \times (-3)) / 2 \\
 23560 &:= 0 + (-Q(Q(6)) + Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\
 23561 &:= 1 + (-Q(Q(6)) + Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\
 23562 &:= 2 + (-Q(Q(6)) + Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\
 23563 &:= 3 + (-Q(Q(6)) + Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\
 23564 &:= 4 + (-Q(Q(6)) + Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\
 23565 &:= 5 + (-Q(Q(6)) + Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\
 23566 &:= 6 + (-Q(Q(6)) + Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 23567 &:= 7 + (-Q(Q(6)) + Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\
 23568 &:= 8 + (-Q(Q(6)) + Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\
 23569 &:= 9 + (-Q(Q(6)) + Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\
 23572 &:= (((Q(2)^7) + Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + 2) \\
 23574 &:= (((4^7) + Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(2) \\
 23575 &:= (Q(5) \times (Q((7 + Q(5))) - (Q(3^2)))) \\
 23576 &:= (((-((6 \times 7)) - Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2)) \\
 23584 &:= (((4 \times Q(Q(8))) - (Q(5))) + Q((Q(Q(3)) + (Q(2)))))) \\
 23596 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(9))) - Q(Q(5))) - (Q(3))) \times (-Q(2))) \\
 23598 &:= ((Q(Q(8)) - ((Q(Q(9)) + (Q(5))) \times (-3))) - Q(Q(Q(2)))) \\
 23616 &:= ((Q(Q(6)) + 16) \times (Q(3) \times 2)) \\
 23618 &:= (Q((8 - 1)) \times ((6 \times Q(Q(3))) - (Q(2)))) \\
 23623 &:= (((-Q(Q(3))) + Q((Q(Q(2)) + (Q(6)))) \times Q(3)) + (Q(Q(2)))) \\
 23624 &:= ((4 - ((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) \times (-Q(3)))) \times 2) \\
 23625 &:= (-Q(5) \times (Q(Q(2)) - Q((Q(6) - (3 + 2)))))) \\
 23627 &:= (Q(Q(7)) - (((Q(Q(Q(2))) + 6) \times (-Q(Q(3)))) - Q(2))) \\
 23628 &:= (-8) - (((Q(Q(Q(2))) + Q(6)) \times (-Q(Q(3)))) + (Q(Q(2)))) \\
 23634 &:= ((4 \times Q(Q(Q(3)))) - ((Q(Q(6)) + (Q(3))) \times 2)) \\
 23636 &:= (((Q(Q(Q((6/3)))) + Q(6)) \times Q(Q(3))) - (Q(Q(2)))) \\
 23643 &:= (-Q(3)) - ((Q(Q(4)) + (Q(6))) \times (-Q((3^2)))) \\
 23644 &:= (-4) + (((Q(Q(4)) + (Q(6))) \times Q(Q(3))) - (Q(2))) \\
 23645 &:= (-5) + (((Q(Q(4)) + (Q(6))) \times Q(Q(3))) - 2) \\
 23646 &:= (-6) - ((Q(Q(4)) + (Q(6))) \times (-Q((3^2)))) \\
 23647 &:= (-7) + (((Q(Q(4)) + (Q(6))) \times Q(Q(3))) + 2) \\
 23648 &:= ((Q(8) + Q(Q(4))) - ((Q(6)^3)/(-2))) \\
 23652 &:= (((-Q(2)) + Q(Q(5))) + (Q(6))) \times Q((3 \times 2)) \\
 23656 &:= ((Q(6) \times Q(Q(5))) + Q(((6 \times 3) + Q(Q(2)))))) \\
 23658 &:= (((Q(Q(8)) - (Q(5))) \times 6) - (3 \times Q(Q(Q(2)))))) \\
 23663 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(6)) + (Q(6)))) \times 3) - (Q(Q(2)))) \\
 23665 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(6)) + Q((Q(6)/3))) \times Q(Q(2)))) \\
 23668 &:= (((Q(Q(Q((8 - 6)))) + Q(6)) \times Q(Q(3))) + (Q(Q(2)))) \\
 23673 &:= (((Q(3) \times Q(Q(7))) + Q(Q(6))) + (3 \times Q(Q(Q(2)))))) \\
 23676 &:= (-6) \times ((7 - Q(63)) + Q(Q(2))) \\
 23679 &:= (9 \times ((Q(Q(7)) - (-6) \times Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))))) \\
 23683 &:= -((Q(Q(Q(3))) + ((8 - Q((6 + Q(Q(3)))) \times Q(2)))) \\
 23684 &:= (-4) \times (8 - Q((Q((6 + 3)) - Q(2)))) \\
 23686 &:= (((-6) \times (Q(8) - Q(63))) + Q(Q(Q(2)))) \\
 23687 &:= (((Q((7 + Q(8))) \times 6) - Q(Q(Q(3)))) + 2) \\
 23688 &:= (8 \times (-Q(8)) + Q((6 + Q((Q(3) - 2)))))) \\
 23689 &:= (((Q(9) \times 8) \times Q(6)) + Q((3 + Q(Q(2)))))) \\
 23695 &:= ((5 + ((Q(Q(9)) - Q(Q(6))) \times Q(3)))/2) \\
 23698 &:= (Q(Q(8)) + (Q((96 + 3)) \times 2)) \\
 23712 &:= (-Q(2)) \times (1 - Q((73 + Q(2)))) \\
 23713 &:= (Q(Q(Q(3))) - (-((Q((1 + 7)) + 3)) \times Q(Q(Q(2)))))) \\
 23715 &:= ((Q((Q(5) + 1)) \times Q(7)) - Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))))) \\
 23716 &:= (((6 + 1) + (Q(7) \times 3))^2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 23717 &:= (Q(Q(7)) + (Q((1 \times 73)) \times Q(2))) \\
 23722 &:= ((Q(22) \times Q(7)) + (3 \times 2)) \\
 23724 &:= (-4) \times (-2 - Q((73 + Q(2)))) \\
 23725 &:= (-5) \times (Q(Q(2)) - Q((73 - Q(2)))) \\
 23727 &:= ((Q(7) - Q(Q(2))) \times (-Q(7)) + (3 \times Q(Q(Q(2)))))) \\
 23728 &:= (((Q(Q(8))/2) + Q(Q(7)))/3) \times Q(Q(2)) \\
 23729 &:= (Q(Q(9)) + (Q(Q(2)) \times (Q(7) + Q(32)))) \\
 23732 &:= (Q(Q(2)) + ((Q(Q(3)) + (73))^2)) \\
 23733 &:= (Q(Q(3)) - (Q(Q(3)) \times (-73) \times Q(2))) \\
 23735 &:= (((Q((Q(5) - 3)) \times Q(7)) + 3) + Q(Q(2))) \\
 23736 &:= (-6) \times ((Q(Q(3)) \times (-Q(7))) + (Q(3) + Q(2))) \\
 23738 &:= (((Q((8 + Q(Q(3)))) - 7) \times 3) - Q(2)) \\
 23742 &:= (-2) + (4 \times (7 + Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))))) \\
 23744 &:= ((-Q((Q(4) + Q(4)) - 7)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) \\
 23745 &:= (-5) \times (4 - (Q(7) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(2)))))) \\
 23748 &:= ((8 + Q((4 + 73))) \times Q(2)) \\
 23749 &:= ((-94) - Q(Q(7))) + (Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) \\
 23750 &:= 0 + Q(Q(5)) \times (Q(7) - Q(3) - 2) \\
 23751 &:= 1 + Q(Q(5)) \times (Q(7) - Q(3) - 2) \\
 23752 &:= 2 + Q(Q(5)) \times (Q(7) - Q(3) - 2) \\
 23753 &:= 3 + Q(Q(5)) \times (Q(7) - Q(3) - 2) \\
 23754 &:= 4 + Q(Q(5)) \times (Q(7) - Q(3) - 2) \\
 23755 &:= 5 + Q(Q(5)) \times (Q(7) - Q(3) - 2) \\
 23756 &:= 6 + Q(Q(5)) \times (Q(7) - Q(3) - 2) \\
 23757 &:= 7 + Q(Q(5)) \times (Q(7) - Q(3) - 2) \\
 23758 &:= 8 + Q(Q(5)) \times (Q(7) - Q(3) - 2) \\
 23759 &:= 9 + Q(Q(5)) \times (Q(7) - Q(3) - 2) \\
 23761 &:= (Q(((1 \times 6) + Q(7))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(Q(2)))))) \\
 23762 &:= (2 \times ((Q(6) + 73)^2)) \\
 23763 &:= (3 \times Q(((Q(6) - 7) \times 3) + 2)) \\
 23764 &:= ((Q(4) + Q(6)) \times (Q((7 \times 3)) + Q(Q(2)))) \\
 23765 &:= (-Q(5)) + (-6) \times ((-Q(7)) \times Q(Q(3))) + (Q(2))) \\
 23766 &:= (-6) \times ((6 - Q((7 \times Q(3)))) + 2) \\
 23767 &:= (-Q(7)) - ((-6) \times Q((7 \times Q(3)))) - 2) \\
 23768 &:= (((Q(Q(8)) + Q((-6) + Q(7))) - 3) \times Q(2)) \\
 23769 &:= (9 \times ((Q(Q(6)) + Q(7)) + Q(Q((3 \times 2)))))) \\
 23772 &:= (((Q(Q(-((2 - 7)))) - 7) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(2))) \\
 23773 &:= (((-3) \times Q(Q(7))) - (Q((7 + Q(Q(3)))) \times (-Q(2)))) \\
 23776 &:= (((6 + Q(77)) + Q(3)) \times Q(2)) \\
 23777 &:= (Q(7) + ((Q(77) + 3) \times Q(2))) \\
 23778 &:= (((Q(Q(8)) + Q(7)) + Q((7 + Q(Q(3)))) \times 2) \\
 23779 &:= ((Q((-9) + Q(7)) + Q(7)) \times 3) + Q(Q(2)) \\
 23785 &:= ((5 \times Q(Q(8))) + (((-Q(7)) - Q(Q(Q(3))))/(-2))) \\
 23787 &:= (((-7 \times 8) - Q(Q(7))) + (Q(Q(Q(3))) \times Q(2))) \\
 23792 &:= (Q(Q(2)) \times (-Q(9) - (Q(7) \times 32))) \\
 23794 &:= (((4 \times Q(Q(9))) - Q(Q(7))) - Q((Q(3) - 2)))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 23796 &:= (Q(6) \times ((9 \times 73) + Q(2))) \\ 23798 &:= ((-8) + (Q((9 \times 7)) \times 3)) \times 2 \\ 23805 &:= (5 \times Q((Q(08) + (3 + 2)))) \\ 23812 &:= (((-2) \times Q((-1) + Q(8))) \times (-3)) - 2 \\ 23814 &:= ((Q(Q(4)) - Q((1 + Q(8)))) \times (-3 \times 2)) \\ 23816 &:= ((Q(Q((6 - 1))) + Q((Q(8) + Q(3)))) \times Q(2)) \\ 23822 &:= (-Q(2)) - ((-2) - Q(8)) \times Q((3 + Q(Q(2)))) \\ 23823 &:= (3 \times ((Q(2) + Q((8 + Q(Q(3))))) + (Q(Q(2)))) \\ 23824 &:= ((Q(Q(4)) \times ((Q(2) + 8) + Q(Q(3)))) + Q(Q(2))) \\ 23825 &:= (-Q(5)) \times (-Q(28) - Q((Q(3) + Q(2)))) \\ 23826 &:= (-6) \times (-2) - Q((Q(8) - (3 - 2))) \\ 23827 &:= (-Q(Q(7))) - (((Q(2) - 8) - Q(Q(Q(3)))) \times Q(2)) \\ 23828 &:= ((Q(8) + 28) \times (3 + Q(Q(Q(2)))) \\ 23829 &:= (((Q(9) - Q(2)) + Q(8)) \times Q((Q(3) + Q(2)))) \\ 23832 &:= (((Q(2)^{Q(3)} + 8) / (Q(3) + 2)) \\ 23833 &:= (Q(3^3)) - (-Q(8)) \times Q((3 + Q(Q(2)))) \\ 23834 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q(Q(3)) - Q(Q(8))) \times (-3 \times 2))) \\ 23835 &:= (((Q(Q(5)) \times 38) + Q(Q(3))) + (Q(2))) \\ 23843 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 4) - Q(Q((8 - 3) + 2))) \\ 23844 &:= (4 \times ((4 \times 8) + Q((Q(Q(3)) - (Q(2))))) \\ 23845 &:= (5 \times (((Q(Q(4)) \times (-8)) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 23846 &:= ((6 \times (Q(Q(4)) + Q((Q(8) - 3)))) - Q(Q(2))) \\ 23847 &:= (-Q(Q(7))) - (((4 - 8) \times Q(Q(Q(3)))) - Q(2)) \\ 23849 &:= (((9 + Q(Q(4))) \times Q(8)) + Q((Q(Q(3)) + 2))) \\ 23855 &:= (-Q(Q(5))) - ((Q(-((Q(5) - Q(8)))) + Q(3)) \times (-Q(Q(2)))) \\ 23856 &:= (-6) \times ((Q(Q(5)) \times (-8)) + Q(32)) \\ 23861 &:= (-1) + (6 \times (Q((Q(8) - 3)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 23867 &:= ((7 \times (Q((-6) + Q(8))) + (Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 23871 &:= ((-1) + Q((7 \times 8))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 23872 &:= ((Q((Q(2) \times 7)) + Q((8 \times Q(3)))) \times Q(2)) \\ 23875 &:= (((5 \times Q(78)) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(2)))) \\ 23876 &:= ((Q((6 + Q(7))) \times 8) - Q((Q(3) \times 2))) \\ 23877 &:= (7 \times (Q((Q(7) + 8)) + (Q(Q(3)) \times 2))) \\ 23885 &:= (5 \times (Q((Q(8) + (8 - 3))) + Q(Q(2)))) \\ 23895 &:= ((5 \times Q(9)) \times (Q(8) - (3 + 2))) \\ 23913 &:= (Q(3) \times (Q(Q((1 + 9) - 3))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 23922 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 2) \times (-9)) + (Q(Q(Q(3))) \times Q(2))) \\ 23924 &:= ((Q(Q(4)) - (-((Q(2) - Q(9))) \times Q(Q(3)))) \times (-Q(2))) \\ 23925 &:= (-Q(5)) \times (Q(2) - Q((9 \times 3) + Q(2))) \\ 23928 &:= ((Q((8 + Q(Q(2)))) - (Q(Q(9)) - 3)) \times (-Q(2))) \\ 23929 &:= (Q((9 + 2)) + (93 \times Q(Q(Q(2)))) \\ 23935 &:= (Q(Q(5)) + (-((Q(3) + Q(9))) \times (-3) - Q(Q(Q(2)))) \\ 23936 &:= (((Q(6) - Q((Q(3) + Q(9)))) \times (-3)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 23937 &:= (Q((7 \times Q(3))) - (-((Q(9) - 3)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 23940 &:= 0 + 4 \times Q(Q(9)) - Q(3 \times Q(Q(2))) \\ 23941 &:= 1 + 4 \times Q(Q(9)) - Q(3 \times Q(Q(2))) \\ 23942 &:= 2 + 4 \times Q(Q(9)) - Q(3 \times Q(Q(2))) \\ 23943 &:= 3 + 4 \times Q(Q(9)) - Q(3 \times Q(Q(2))) \\ 23944 &:= 4 + 4 \times Q(Q(9)) - Q(3 \times Q(Q(2))) \\ 23945 &:= 5 + 4 \times Q(Q(9)) - Q(3 \times Q(Q(2))) \\ 23946 &:= 6 + 4 \times Q(Q(9)) - Q(3 \times Q(Q(2))) \\ 23947 &:= 7 + 4 \times Q(Q(9)) - Q(3 \times Q(Q(2))) \\ 23948 &:= 8 + 4 \times Q(Q(9)) - Q(3 \times Q(Q(2))) \\ 23949 &:= 9 + 4 \times Q(Q(9)) - Q(3 \times Q(Q(2))) \\ 23952 &:= (Q(2) \times (59 + Q((Q(Q(3)) - (Q(2))))) \\ 23953 &:= ((Q(Q(3)) + Q(-((Q(5) - Q(9)))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 23955 &:= (((Q(5) \times (Q(Q(5)) + (Q(9)))) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 23957 &:= (Q(Q(7)) - (((Q(Q(5)) + Q(Q(9))) \times (-3)) + 2)) \\ 23958 &:= (Q((8 + Q(5))) \times ((9 + Q(3)) + Q(2))) \\ 23959 &:= ((-9) + Q((Q(5) - 9))) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(2))) \\ 23964 &:= ((-4) \times (-6 - Q(Q(9)))) - Q(3 \times Q(Q(2))) \\ 23965 &:= (5 \times (Q(69) + 32)) \\ 23967 &:= (((Q(Q(7)) + 6) \times 9) + Q((3 \times Q(Q(2)))) \\ 23968 &:= (Q(8) - (Q(6) \times (Q(Q(9)) - Q((Q(Q(3)) + (Q(2))))) \\ 23972 &:= (((Q(2) \times (-7) + Q(9))) \times Q(Q(3))) - (Q(2)) \\ 23973 &:= (-3) - ((7 - Q(9)) \times Q((Q(3) \times 2))) \\ 23974 &:= (((-4) \times (7 - Q(9))) \times Q(Q(3))) - 2 \\ 23975 &:= (Q(5) \times (Q(((Q(7) - 9) - Q(3))) - 2)) \\ 23976 &:= (Q(6) \times ((7 - Q(9)) \times (-3^2))) \\ 23981 &:= ((-1) - (Q((Q(8) + 9)) \times Q(3))) / (-2) \\ 23983 &:= (-((Q(Q(3)) - Q(Q(8)))) - (-((Q(9) - 3)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 23992 &:= ((Q((-2) + Q(9))) + (Q(9) \times (-3))) \times Q(2) \\ 23998 &:= (((Q(Q(8)) \times 9) - Q(Q(9))) - Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(2))) \\ 24064 &:= (Q(Q(4)) \times ((6 \times Q(04)) - 2)) \\ 24125 &:= (-Q(5)) \times (-Q(2) - Q((-1) + (Q(4) \times 2))) \\ 24128 &:= (Q(8) \times (Q(21) - Q((4 \times 2))) \\ 24144 &:= (-Q(4)) \times (Q(Q(4)) - (1 + Q(42))) \\ 24156 &:= ((Q(Q(6)) - Q(Q(5))) \times Q((1 \times 4) + 2)) \\ 24159 &:= ((-95) \times (-1 - Q(Q(4)))) - Q(Q(Q(2))) \\ 24167 &:= (Q((7 + 6)) \times (-1) + Q((Q(4) - Q(2)))) \\ 24169 &:= ((9 \times (Q(Q((6 + 1))) + Q(Q(4)))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 24176 &:= ((6 \times Q(Q((7 + 1)))) - Q((Q(4) + Q(2)))) \\ 24186 &:= (-6) \times ((Q(8) + 1) - Q(Q((4 \times 2)))) \\ 24192 &:= ((Q((Q(2) + 9)) - 1) \times Q((Q(4) - Q(2)))) \\ 24219 &:= (-Q(9)) \times (Q((1 + Q(2))) - Q((Q(4) + 2))) \\ 24233 &:= (Q(Q(Q(3))) + (Q(((Q(Q(3)) \times (-2)) + Q(Q(4)))) \times 2) \\ 24239 &:= -((Q(Q(9)) - ((Q(Q(3)) - (Q(2))) \times Q((Q(4) + Q(2))))) \\ 24264 &:= ((Q(4) \times Q(Q(6))) - (-2) \times Q(42)) \\ 24268 &:= (((Q(Q(8)) \times 6) + Q(Q(2))) - Q((Q(4) + 2))) \\ 24272 &:= ((-Q(2)) + Q((7 + (2 \times Q(4)))) \times Q(Q(2))) \\ 24273 &:= (Q(3) \times (-7) + Q((Q(Q(2)) + Q((4 + 2)))) \\ 24275 &:= (-Q(5)) - (Q((Q(7) - Q(2))) \times (-Q(4) - Q(2))) \\ 24276 &:= ((6 \times 7) \times (Q(24) + 2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24278 &:= (((Q(Q(8)) - Q(7)) \times (2 + 4)) - (Q(2))) \\ 24287 &:= -((Q(7) - (Q((82 - 4)) \times Q(2)))) \\ 24288 &:= (((Q(8) - Q(Q(8))) - Q(Q(2))) \times (-4 + 2)) \\ 24292 &:= (Q(2) \times (Q((Q(9) - Q(2))) + Q((Q(4) - Q(2)))) \\ 24295 &:= -(Q(5) + (((Q(9) - 2) + Q(4)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 24296 &:= (((Q(Q(6)) - (Q(9))) \times (Q(2) + Q(4))) - (Q(2))) \\ 24297 &:= (-7) \times (Q(Q((9 - Q(2)))) - (Q(Q((4 \times 2)))) \\ 24304 &:= ((-Q(40) + Q(Q(3))) \times (-4^2)) \\ 24315 &:= (5 \times (-1) + ((3 + Q(4)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 24316 &:= ((6 \times Q(Q((-1) + Q(3)))) - ((Q(Q(4)) + (Q(2)))) \\ 24321 &:= (1 + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(Q(3)) + (Q(4) - 2))) \\ 24322 &:= (((Q(Q(2)) - 2) + Q(Q(3))) \times Q(Q(4))) + 2) \\ 24323 &:= (3 + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(Q(3)) + (Q(4) - 2))) \\ 24324 &:= (((Q(Q(4) - 2) + Q(Q(3))) \times Q(Q(4))) + (Q(2))) \\ 24325 &:= (((Q(5) + Q(2))^3 - Q((4 \times 2))) \\ 24326 &:= (6 + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(Q(3)) + (Q(4) - 2))) \\ 24327 &:= (7 + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(Q(3)) + (Q(4) - 2))) \\ 24328 &:= (-8) + (Q(Q(2)) \times Q(-(3 - 42))) \\ 24329 &:= (9 + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(Q(3)) + (Q(4) - 2))) \\ 24331 &:= (-1) + ((Q((-3) + Q(Q(3))) \times 4) - Q(2)) \\ 24332 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((3 \times (Q(3) + 4)))) - (Q(2))) \\ 24333 &:= (-3) - (-Q(3) \times Q(((Q(3) + 4) \times Q(2)))) \\ 24334 &:= ((Q(4) \times Q((3 \times (Q(3) + 4)))) - 2) \\ 24335 &:= (-5) - ((Q((-3) + Q(Q(3))) \times (-4)) - Q(2)) \\ 24337 &:= ((Q(Q(7) + 3) \times Q(3)) + (4/Q(2))) \\ 24338 &:= (((-8) \times Q((-3) + Q(Q(3)))) - 4)/(-2) \\ 24341 &:= (Q(Q((1 + 4))) - (Q((Q(Q(3)) - 4)) \times (-Q(2)))) \\ 24345 &:= (((-5) + Q(Q(4))) \times (Q(Q(3)) + Q(4))) - 2) \\ 24346 &:= (((-6) + Q(Q(4))) \times Q(Q(3))) + Q(Q((4 \times 2))) \\ 24352 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((5 + 34))) + Q(Q(2))) \\ 24353 &:= ((-3) \times Q(Q(5))) - ((Q(Q(Q(3))) - 4) \times (-Q(2))) \\ 24356 &:= (Q(6) + ((-5) \times (-3 - Q(4))) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 24364 &:= -((Q(Q(4)) + ((Q(Q(6)) \times (-3 - Q(4))) + (Q(2)))) \\ 24365 &:= (Q(5) - ((Q(Q(6) + 3) \times (-Q(4))) - (Q(2)))) \\ 24368 &:= ((8 + Q((-6) \times (3 - Q(4)))) \times Q(2)) \\ 24369 &:= (Q(9) - (-6) \times ((-3) + Q(Q(4))) \times Q(Q(2))) \\ 24375 &:= -((Q(5) \times (Q(7) - Q(34 - 2)))) \\ 24381 &:= (Q((-1) + Q(8))) + (Q(Q(3)) \times (Q(Q(4)) - (Q(2)))) \\ 24384 &:= (-Q(4) - (-((Q(8) - 3) \times Q((Q(4) + Q(2)))) \\ 24388 &:= (Q(Q(8)) - ((Q(Q(8) + Q(3))) - Q(Q(4))) \times (-Q(2))) \\ 24389 &:= (Q(Q(9)) - ((Q(Q(8)) + Q(3 + Q(4))) \times (-Q(2))) \\ 24392 &:= (((-2) + Q((Q(9) - 3))) + Q(4)) \times Q(2) \\ 24395 &:= (-5) - ((Q((Q(9) - 3) + Q(4)) \times (-Q(2))) \\ 24398 &:= (Q(8) - ((Q((Q(9) - 3) \times (-4)) + 2)) \\ 24399 &:= (-Q(9) - (-((Q(9) + Q(3)) \times (Q(Q(4)) + Q(Q(2)))) \\ 24416 &:= ((61 \times Q((Q(4) + 4))) + Q(Q(2))) \\ 24432 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) \times Q(Q(4))) - Q((Q(4) + Q(2)))) \\ 24436 &:= (-Q(Q(6))) - ((Q(Q(Q(3))) \times (-4) + (Q(Q(4)) \times 2)) \\ 24437 &:= (-7) + ((Q(Q(3)) + Q(4)) \times (Q(Q(4)) - (Q(2)))) \\ 24448 &:= (((Q(Q(8)) \times (Q(4) - 4)) - Q(Q(4)))/2) \\ 24456 &:= (-6) \times ((5 \times 4) - Q(Q((4 \times 2)))) \\ 24464 &:= (-Q(4) + (-6) \times (Q(4) - Q(Q((4 \times 2)))) \\ 24472 &:= -((2 \times 7) \times (Q(4) - Q(42))) \\ 24475 &:= (-Q(5)) \times ((Q(7) - 4) - Q((Q(4) \times 2))) \\ 24480 &:= 0 + (Q(Q(8)) - Q(4)) \times (4 + 2) \\ 24481 &:= 1 + (Q(Q(8)) - Q(4)) \times (4 + 2) \\ 24482 &:= 2 + (Q(Q(8)) - Q(4)) \times (4 + 2) \\ 24483 &:= 3 + (Q(Q(8)) - Q(4)) \times (4 + 2) \\ 24484 &:= 4 + (Q(Q(8)) - Q(4)) \times (4 + 2) \\ 24485 &:= 5 + (Q(Q(8)) - Q(4)) \times (4 + 2) \\ 24486 &:= 6 + (Q(Q(8)) - Q(4)) \times (4 + 2) \\ 24487 &:= 7 + (Q(Q(8)) - Q(4)) \times (4 + 2) \\ 24488 &:= 8 + (Q(Q(8)) - Q(4)) \times (4 + 2) \\ 24489 &:= 9 + (Q(Q(8)) - Q(4)) \times (4 + 2) \\ 24498 &:= ((Q(Q(8)) - (9 + 4)) \times (4 + 2)) \\ 24512 &:= (Q(Q(2)) \times ((1 + 5) \times Q(Q(4))) - (Q(2))) \\ 24516 &:= (((Q(Q(6) - 1) \times (-5)) - 4) \times (-Q(2))) \\ 24525 &:= (Q(5) \times ((Q((2 + Q(5))) + Q(Q(4))) - (Q(2))) \\ 24527 &:= -((Q(Q(7)) + ((-2) - Q((Q(5) + Q(4))) \times Q(Q(2)))) \\ 24528 &:= -((Q(Q(8)) + (Q(Q(2)) \times (-Q(5) + Q(42)))) \\ 24536 &:= (Q(6) + (Q(35) \times (Q(4) + Q(2)))) \\ 24543 &:= (Q(Q(3)) \times (Q(Q(4)) + (5 + 42))) \\ 24544 &:= (Q(4) \times (((Q(Q(4)) \times 5) + Q(Q(4))) - 2)) \\ 24546 &:= ((Q(64) - 5) \times (4 + 2)) \\ 24548 &:= ((Q(8) + 4) \times Q((Q(5) - (4 + 2)))) \\ 24562 &:= (Q(Q(2)) - (-6) \times (-5 + Q(Q((4 \times 2)))) \\ 24568 &:= (-8) - (-6) \times Q(((5 \times Q(4)) - Q(Q(2)))) \\ 24572 &:= (((Q(2) \times (Q(7) - Q(5))) \times Q(Q(4))) - (Q(2))) \\ 24573 &:= (-3) - (-((Q(7) - Q(5)) \times Q((Q(4) \times 2))) \\ 24574 &:= ((Q(Q(4)) \times ((Q(7) - Q(5)) \times 4)) - 2) \\ 24575 &:= -((Q(Q(5)) + (-7) \times Q((5 \times (Q(4) - Q(2)))) \\ 24576 &:= (6 \times Q(((7 - 5) \times 4^2)) \\ 24578 &:= ((Q(8) \times ((Q(7) - Q(5)) \times Q(4))) + 2) \\ 24581 &:= (((1 + Q(Q(8))) \times 5) + Q(Q((4 \times 2))) \\ 24582 &:= (((-Q(2) + Q(Q(8))) + 5) \times (4 + 2)) \\ 24583 &:= (-Q(3) + ((Q(Q(8) - Q(5))) + Q(4)) \times Q(Q(2))) \\ 24585 &:= (5 \times ((Q(Q(8)) + Q(Q(5))) + Q(Q(4) - 2))) \\ 24586 &:= ((6 \times Q(Q(8))) + ((5 \times 4)/2)) \\ 24588 &:= (Q(Q(8)) - ((Q(Q(8)) \times (-5)) - (Q(4) - Q(2))) \\ 24592 &:= (((Q(Q(2)) \times (-9)) + Q(Q(5) + Q(4))) \times Q(Q(2))) \\ 24595 &:= (-5) \times (Q(9) - (Q(Q(5)) \times (4 \times 2))) \\ 24608 &:= ((Q(Q(8)) \times 06) + (Q(4) \times 2)) \\ 24618 &:= ((Q(Q(8)) + (1 + 6)) \times (4 + 2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24623 &:= (((3 + Q(Q(2))) \times Q(Q(6))) - (4/Q(2))) \\ 24624 &:= ((4 - (-2) \times Q(6)) \times Q((Q(4) + 2))) \\ 24625 &:= (Q((5 + 2) + (6 \times Q(Q((4 \times 2)))))) \\ 24626 &:= (((Q(Q(6)) \times (-2) - Q(6)) - (4))/(-2)) \\ 24627 &:= (Q(7) + (((Q(Q(2)) \times 6) \times Q(Q(4))) + 2)) \\ 24628 &:= (((Q(Q(8)) - 2) \times 6) + Q((4 \times 2))) \\ 24632 &:= (((Q(Q(2)) + 3) \times Q(Q(6))) + (4 \times 2)) \\ 24633 &:= (Q(3) - (((-3) - (6 \times Q(Q(4)))) \times Q(Q(2)))) \\ 24634 &:= (((-Q(Q(4))) - Q(Q(Q(3)))) \times 6) + (Q(4)^{Q(2)}) \\ 24635 &:= (((Q(Q(5)) \times (3 + Q(6))) + Q(Q(4))) + (Q(2))) \\ 24637 &:= (-7) + ((Q(Q(Q(3))) - (Q((Q(6) - Q(4)))) \times Q(2))) \\ 24638 &:= (((Q(Q(8)) + (Q(3))) \times 6) + (4 \times 2)) \\ 24639 &:= (-Q(9)) - (((-Q(3)) - (6 \times Q(Q(4)))) \times Q(Q(2))) \\ \\ 24640 &:= 0 + (Q(Q(4)) \times 6 + 4) \times Q(Q(2)) \\ 24641 &:= 1 + (Q(Q(4)) \times 6 + 4) \times Q(Q(2)) \\ 24642 &:= 2 + (Q(Q(4)) \times 6 + 4) \times Q(Q(2)) \\ 24643 &:= 3 + (Q(Q(4)) \times 6 + 4) \times Q(Q(2)) \\ 24644 &:= 4 + (Q(Q(4)) \times 6 + 4) \times Q(Q(2)) \\ 24645 &:= 5 + (Q(Q(4)) \times 6 + 4) \times Q(Q(2)) \\ 24646 &:= 6 + (Q(Q(4)) \times 6 + 4) \times Q(Q(2)) \\ 24647 &:= 7 + (Q(Q(4)) \times 6 + 4) \times Q(Q(2)) \\ 24648 &:= 8 + (Q(Q(4)) \times 6 + 4) \times Q(Q(2)) \\ 24649 &:= 9 + (Q(Q(4)) \times 6 + 4) \times Q(Q(2)) \\ \\ 24652 &:= (-Q(2)) - (((-5) - (6 \times Q(Q(4)))) \times Q(Q(2))) \\ 24653 &:= (-3) - (((-5) - (6 \times Q(Q(4)))) \times Q(Q(2))) \\ 24654 &:= ((Q(4) \times (5 + (6 \times Q(Q(4)))) - 2) \\ 24656 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(5)) - Q(((6 + Q(4)) \times Q(2)))) \\ 24657 &:= ((-7) \times Q(5)) + ((Q(Q(6)) + Q(Q(4))) \times Q(Q(2))) \\ 24663 &:= ((Q(Q(3)) + (6)) + (6 \times Q(Q((4 \times 2)))))) \\ 24666 &:= (-6) - ((-6) \times (Q(64) + Q(Q(2)))) \\ 24668 &:= ((Q(Q(8)) \times 6) + ((6 \times Q(4)) - Q(2))) \\ 24669 &:= (Q(9) + (6 \times (Q(64) + 2))) \\ 24672 &:= (Q(Q(2)) \times (((-7) \times (Q(6) - Q(Q(4)))) + 2)) \\ 24673 &:= (Q(Q(Q(3))) - (((7 \times Q(Q(6))) - Q(4)) \times (-2))) \\ 24675 &:= (-Q(5)) \times (((Q(7) - Q(Q(6))) + Q(Q(4))) + (Q(2))) \\ 24676 &:= (Q(6) - (-7) \times ((-Q(6)) + Q(Q(4))) \times Q(Q(2)))) \\ 24678 &:= (((Q(Q(8)) - 7) \times 6) + Q((Q(4) - Q(2)))) \\ 24679 &:= (-9) - (((-7) - (6 \times Q(Q(4)))) \times Q(Q(2))) \\ 24684 &:= (((Q(4) + Q(Q(8))) \times 6) + (Q(4) - Q(2))) \\ 24686 &:= ((6 \times Q(Q(8))) + ((Q(6) - Q(Q(4)))/(-2))) \\ 24688 &:= (-8) + ((8 + 6) \times Q(42)) \\ 24689 &:= (Q(9) - ((Q(Q(8)) \times (-6)) - (Q(4) \times 2))) \\ 24692 &:= (((Q(2) \times Q(Q(9))) - Q(Q(6))) - Q((4^2))) \\ 24694 &:= (((4 \times Q(Q(9))) - Q(Q(6))) - Q(Q(4))) + 2) \\ 24695 &:= (-Q(5)) - (((-9) - (6 \times Q(Q(4)))) \times Q(Q(2))) \\ 24696 &:= (-Q(6)) \times (((Q(9) + (6)) + Q(Q(4))) \times (-2)) \\ \\ 24703 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(07) + Q(Q(4)))) - 2) \\ 24709 &:= ((-Q(9)) \times ((0 - Q(7)) - Q(Q(4)))) + (Q(2)) \\ 24721 &:= ((Q(Q((1 + 2))) \times (Q(7) + Q(Q(4)))) + Q(Q(2))) \\ 24723 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) - (Q((7 + (Q(4) \times 2)))) \\ 24725 &:= (-Q(5)) \times (((-Q(27)) - Q(Q(4))) - (Q(2))) \\ 24726 &:= (6 \times (Q(-((2 - 7))) + Q(Q((4 \times 2)))))) \\ 24736 &:= (-Q(Q(6))) - ((Q(Q(Q(3))) - (Q(7) + (4))) \times (-Q(2))) \\ 24738 &:= (((Q(Q(8)) \times 3) + Q(Q((7 - 4)))) \times 2) \\ 24747 &:= ((Q(7) \times ((Q(Q(4)) - 7) + Q(Q(4)))) + 2) \\ 24756 &:= ((-Q(6)) + (-Q(5)) \times (7 - Q(Q(4)))) \times Q(2) \\ 24765 &:= (((Q(Q(5)) - (Q(6))) \times Q(7)) - Q(Q((4 \times 2)))) \\ 24766 &:= ((Q(6) \times ((-6) + Q(7)) \times Q(4)) - 2) \\ 24768 &:= ((Q(Q(8)) \times 6) + ((Q(7) \times 4) - Q(2))) \\ 24775 &:= (-Q(5)) \times (Q(7) - ((Q(7) + Q(4)) \times Q(Q(2)))) \\ 24776 &:= (Q(6) - ((Q(77) + Q(Q(4))) \times (-Q(2)))) \\ 24783 &:= (3 \times ((Q(Q(8)) + Q(Q(7))) + (Q(42)))) \\ 24786 &:= (((Q(Q(6)) \times 8) + Q((Q(7) - 4))) \times 2) \\ 24789 &:= (-Q(9)) - ((Q(Q(8)) + Q(7)) \times (-4 + 2)) \\ 24795 &:= (5 \times (-Q(Q(9))) - ((-Q(7) - 4)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 24796 &:= -((Q(6) - (97 \times Q(4^2)))) \\ 24798 &:= ((-Q(8) + Q(9)) + (Q(7) \times Q(Q(4)))) \times 2 \\ 24816 &:= ((Q(Q(6)) - (1 - (Q(8) \times 4))) \times Q(Q(2))) \\ 24823 &:= ((-Q(3)) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(8)) \times (-4 + 2)) \\ 24825 &:= (Q(5) - ((2 - Q(8)) \times Q((Q(4) + Q(2)))) \\ 24826 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(Q(2))) + Q(Q(8))) - (4 + 2)) \\ 24828 &:= (Q(Q(8)) + (((Q(2) + 8)^4) - Q(2))) \\ 24831 &:= (-1) - ((-Q(Q(3)) + Q((8 - 4))) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 24832 &:= (Q(Q(2^3))) + ((8 + 4)^{Q(2)}) \\ 24834 &:= ((Q(Q(4)) \times Q(Q(3))) + ((8^4) + 2)) \\ 24836 &:= (((Q(Q(6) - 3) + Q(8)) \times Q(Q(4))) + (Q(2))) \\ 24846 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(4)) + Q(Q(8))) + (Q(4) - 2)) \\ 24848 &:= (Q(Q(8)) + ((Q(4) + ((8 + 4)^{Q(2)}))) \\ 24864 &:= ((Q(Q(4)) - Q((-6) + Q(8))) \times (-4 \times 2)) \\ 24866 &:= (Q(6) - (((-6) \times Q(Q(8))) - Q(Q(4))) + 2) \\ 24868 &:= (Q(Q(8)) + ((Q(6) + ((8 + 4)^{Q(2)}))) \\ \\ 24870 &:= 0 + (Q(7) + Q(Q(8))) \times (4 + 2) \\ 24871 &:= 1 + (Q(7) + Q(Q(8))) \times (4 + 2) \\ 24872 &:= 2 + (Q(7) + Q(Q(8))) \times (4 + 2) \\ 24873 &:= 3 + (Q(7) + Q(Q(8))) \times (4 + 2) \\ 24874 &:= 4 + (Q(7) + Q(Q(8))) \times (4 + 2) \\ 24875 &:= 5 + (Q(7) + Q(Q(8))) \times (4 + 2) \\ 24876 &:= 6 + (Q(7) + Q(Q(8))) \times (4 + 2) \\ 24877 &:= 7 + (Q(7) + Q(Q(8))) \times (4 + 2) \\ 24878 &:= 8 + (Q(7) + Q(Q(8))) \times (4 + 2) \\ 24879 &:= 9 + (Q(7) + Q(Q(8))) \times (4 + 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24891 &:= (-1) - (-98) \times (Q(Q(4)) - 2)) \\ 24892 &:= ((2 \times Q(9)) - Q(8)) \times (Q(Q(4)) - 2) \\ 24896 &:= (((Q(Q(6)) + Q((9 \times 8))) - Q(Q(4))) \times Q(2)) \\ 24898 &:= (Q(Q(8)) - (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) - Q(Q(4))) \times (-2))) \\ 24913 &:= (Q(Q(3)) + ((Q((1 \times 9)) + Q(4)) \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 24922 &:= ((Q(2) \times Q((-2) + Q(9))) - 42) \\ 24925 &:= (Q(5) - ((Q((-2) + Q(9))) - Q(4)) \times (-Q(2))) \\ 24926 &:= (-Q(6) - ((Q((-2) + Q(9))) \times (-4)) + 2) \\ 24928 &:= (((-8) + Q((-2) + Q(9))) \times 4) - (Q(2)) \\ 24929 &:= (Q(9) + (((Q(Q(2)) + Q(9))) \times Q(Q(4))) + Q(Q(2))) \\ 24932 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(3))) \times (-Q(9))) - (4)) \times Q(2) \\ 24936 &:= -((Q(Q(6)) - (-((3 - 9^4))) \times Q(2))) \\ 24937 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(3)) - (-((9 + 4)) \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 24939 &:= (-9) - (Q(Q(3)) \times (-((Q(9) - 4)) \times Q(2))) \\ 24944 &:= (-4) - ((4 - Q(9)) \times Q((Q(4) + 2))) \\ 24945 &:= (Q(Q(5)) + (Q(Q(4)) \times ((Q(9) + Q(4)) - 2))) \\ 24946 &:= (((Q(Q(6)))/(-4)) \times (-Q(9) - 4)) - 2) \\ 24948 &:= ((Q(8) + (4 + 9)) \times Q((Q(4) + 2))) \\ 24952 &:= (Q(Q(Q(2))) - (-((5 + 9)) \times Q(42))) \\ 24958 &:= (8 \times (Q(-((Q(5) - Q(9)))) - (Q(4)))) - 2) \\ 24962 &:= ((Q(2) \times Q((-6) + Q(9)) + (4))) - 2) \\ 24964 &:= (((-((4 - 6)) \times Q(9)) - (4))^2) \\ 24965 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(6)) + Q(Q(9))) - Q(Q((4 \times 2)))) \\ 24968 &:= ((Q((Q(8) + (6 + 9))) \times 4) + (Q(2))) \\ 24972 &:= ((2 + Q(79)) \times Q((4 - 2))) \\ 24973 &:= (Q(3) + (Q(79) \times Q((4 - 2)))) \\ 24975 &:= (-5) + ((Q(79) + 4) \times Q(2)) \\ 24976 &:= ((-6) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(9)))) + (4^2) \\ 24987 &:= ((-7) + Q(Q(8))) + (Q(9) \times (Q(Q(4)) + 2)) \\ 24989 &:= (Q(Q(9)) - ((-((8 \times 9)) \times Q(Q(4))) + (Q(2)))) \\ 24992 &:= ((Q((-2) + Q(9))) + (-9 + Q(4)) \times Q(2)) \\ 24993 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((-9) + Q(9)) \times Q((4^2))) \\ 24994 &:= ((4 \times Q(Q(9))) + (Q(Q(9 - 4))) \times (-2)) \\ 24995 &:= ((Q(5) \times (-9)) - ((Q(Q(9)) - Q(Q(4))) \times (-Q(2)))) \\ 24997 &:= (Q(7) + (Q(9) \times ((Q(9) - 4)) \times Q(2))) \\ 25004 &:= ((40 \times Q(Q(05))) + (Q(2))) \\ 25019 &:= (-Q(9)) + (Q(10) \times (-5 + Q(Q(Q(2)))))) \\ 25025 &:= (Q(5) + ((20 \times Q(Q(5))) \times 2)) \\ 25047 &:= (Q((Q(7) - Q(4))) \times (Q(05) - 2)) \\ 25048 &:= (Q(8) + ((40 \times Q(Q(5))) - Q(Q(2)))) \\ 25085 &:= (5 \times (Q((Q(8) - (0 - 5))) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 25088 &:= (8 \times Q((8 \times (05 + 2)))) \\ 25128 &:= (8 \times (((Q(2) + 1)^5) + Q(Q(2)))) \\ 25132 &:= (Q(2) \times (Q((Q(Q(3)) + 1)) - (Q((Q(5) - Q(2)))))) \\ 25136 &:= (Q(6) - (-Q((Q(3) + 1))) \times (-5 + Q(Q(Q(2)))))) \\ 25137 &:= (((Q(7) + Q(3)) - 1) \times Q((Q(5) - Q(2)))) \\ 25139 &:= (-Q(9)) - ((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(-((1 - 5)))))) \times (-Q(2))) \\ 25143 &:= ((-3) \times Q((Q(4) + 1))) \times (-Q(5) + Q(2)) \\ 25157 &:= ((Q(Q(7)) - (Q(Q(5)) \times (-Q((1 + 5)))))) + Q(Q(Q(2))) \\ 25168 &:= (Q((8 + Q(6))) \times (15 - 2)) \\ 25175 &:= (-Q(5) + (7 \times Q((15 \times Q(2)))))) \\ 25176 &:= (6 \times (Q(Q((7 + 1))) + (Q((5 \times 2)))))) \\ 25184 &:= ((Q(4) \times ((Q(8) - 1) \times Q(5))) - Q(Q(2))) \\ 25185 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(8)) \times (1 + 5)) - Q(Q(2)))) \\ 25186 &:= (((6 \times Q(Q(8))) + 1) + Q(Q(5))) - Q(Q(2)) \\ 25189 &:= ((Q((9 \times 8) - 1)) \times 5) - Q(Q(2)) \\ 25195 &:= (-Q(5)) - ((Q(Q(9)) - Q(Q(-((1 - 5)))))) \times (-Q(2)) \\ 25196 &:= (((-6) + Q(Q(9))) - Q(Q(-((1 - 5)))))) \times Q(2) \\ 25215 &:= ((5 \times (1 + 2)) \times Q((Q(5) + Q(Q(2)))))) \\ 25216 &:= (((Q(Q(6)) - 1) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(5))) \times Q(Q(2)) \\ 25217 &:= (((Q(71) + 2) \times 5) + 2) \\ 25221 &:= (1 - ((Q(Q(Q(2))) - Q(Q((Q(2) + 5)))))) \times Q(2)) \\ 25222 &:= (2 - ((Q(Q(Q(2))) - Q(Q((Q(2) + 5)))))) \times Q(2)) \\ 25223 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2)) + (5 - 2)) \\ 25224 &:= (4 - ((Q(Q(Q(2))) - Q(Q((Q(2) + 5)))))) \times Q(2)) \\ 25225 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times (Q(Q(2)) + (Q(5)))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 25226 &:= (6 - ((Q(Q(Q(2))) - Q(Q((Q(2) + 5)))))) \times Q(2)) \\ 25227 &:= (7 - ((Q(Q(Q(2))) - Q(Q((Q(2) + 5)))))) \times Q(2)) \\ 25228 &:= ((Q((Q(8) - Q(2))) + (Q(2))) \times (5 + 2)) \\ 25229 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(2)) + Q((5 - 2))) \\ 25231 &:= ((-1) - (Q(Q(3)) \times (2 - Q(Q(5)))))/2) \\ 25232 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) \times Q(Q(2))) + (Q(5))) \times Q(Q(2)) \\ 25233 &:= ((-3) + (Q(Q(3)) \times (2 - Q(Q(5)))))/(-2) \\ 25235 &:= (5 \times ((3 \times Q((Q(Q(2)) + (Q(5)))))) + Q(2)) \\ 25236 &:= (Q(6) - (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) - 5) \times (-Q(2)))) \\ 25239 &:= (-Q(9)) - (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(5))) \times (-Q(2))) \\ 25243 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(4))) \times Q(2)) + (Q(5) - 2)) \\ 25244 &:= (((4 - Q((Q(4) \times 2))) \times (-Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25245 &:= (Q(5) + ((-Q(Q(4))) + Q(Q((Q(2) + 5)))) \times Q(2)) \\ 25247 &:= -((Q(Q(7)) + (Q(Q(4)) \times ((-2) - Q(5)) \times Q(2)))) \\ 25249 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(4))) \times Q(2)) + (Q(5) + Q(2))) \\ 25256 &:= (((Q(6) \times Q(Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(5)) \times (-Q(2)))) \\ 25263 &:= (-((Q(Q(3)) - (Q((Q(6) - Q(2))) \times Q(5)))) - Q(Q(Q(2))) \\ 25264 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(6))) + (2 + Q(5))) \times Q(Q(2))) \\ 25269 &:= (-Q(9)) - ((-6) \times Q((Q(Q(2)) + Q((5 + 2)))))) \\ 25274 &:= (((Q(Q(4)) - (Q(Q(7)) \times (-2))) \times 5) - Q(Q(2))) \\ 25275 &:= (-Q(5)) \times (-7 - ((Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(2))) \\ 25279 &:= ((9 \times Q((7 \times Q(2)) + Q(5))) - 2) \\ 25281 &:= (((-1) - ((8 \times Q(2)) \times (-5)))^2) \\ 25283 &:= ((Q(3) \times Q((Q(8) - Q(Q(2))) + 5))) + 2) \\ 25285 &:= (5 \times (Q(Q(8)) + Q((2 + Q(5)) + Q(2)))) \\ 25286 &:= ((6 \times (Q(Q(8)) + Q((Q(Q(2)) - 5)))) - (Q(Q(2)))) \\ 25287 &:= (((Q((7 + Q(8))) + Q(Q(2))) \times 5) + 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25289 &:= ((Q(9) - (Q(8) \times (-2))) \times Q((-5) + Q(Q(2)))) \\ 25292 &:= (((Q(2) - Q(9)) + Q((Q(Q(2)) \times 5))) \times Q(2)) \\ 25293 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(9))) \times (-Q(2))) - Q(Q(5))) - 2) \\ 25295 &:= -((Q(Q(5)) + (Q(9 \times Q(2))) \times (-5 \times Q(2)))) \\ 25296 &:= ((((-6) + Q(Q(9))) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(5))) \times Q(2)) \\ 25298 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(9))) + ((Q(Q(2)) - 5)^{Q(2)})) \\ 25299 &:= (((Q(9) - Q(Q(9))) \times (-Q(2))) - Q(Q(5))) + (Q(2))) \\ 25311 &:= (-1) - ((1 - (Q(Q(3)) \times Q(Q(5))))/2) \\ 25312 &:= (((2 - 1) - (Q(Q(3)) \times Q(Q(5))))/(-2)) \\ 25314 &:= (((4 - 1) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(5))))/2) \\ 25315 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(Q(1 \times 3)))) + (5))/2) \\ 25316 &:= (((6 + 1) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(5))))/2) \\ \\ 25320 &:= 0 + (-Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3))) + Q(5)) \times Q(2) \\ 25321 &:= 1 + (-Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3))) + Q(5)) \times Q(2) \\ 25322 &:= 2 + (-Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3))) + Q(5)) \times Q(2) \\ 25323 &:= 3 + (-Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3))) + Q(5)) \times Q(2) \\ 25324 &:= 4 + (-Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3))) + Q(5)) \times Q(2) \\ 25325 &:= 5 + (-Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3))) + Q(5)) \times Q(2) \\ 25326 &:= 6 + (-Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3))) + Q(5)) \times Q(2) \\ 25327 &:= 7 + (-Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3))) + Q(5)) \times Q(2) \\ 25328 &:= 8 + (-Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3))) + Q(5)) \times Q(2) \\ 25329 &:= 9 + (-Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3))) + Q(5)) \times Q(2) \\ \\ 25332 &:= (((Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q((-3) + Q(5)))) \times Q(2)) \\ 25334 &:= ((-43) - (Q(Q(3)) \times Q(Q(5))))/(-2) \\ 25335 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) + (Q(3) \times 5))/2) \\ 25337 &:= ((-Q(7)) + (-Q(3) \times Q(3 \times Q(5))))/(-2) \\ 25342 &:= (-2) + ((Q(Q(4)) \times (-Q(3))) \times (5 - Q(Q(2)))) \\ 25344 &:= (Q(Q(4)) \times (-((4 - 3) + Q(5 \times 2))) \\ 25345 &:= (Q(5) - (((-Q(Q(4))) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(5))) \times (-Q(2))) \\ 25346 &:= ((6 \times Q(((Q(4) - 3) \times 5))) - (Q(2))) \\ 25353 &:= ((Q(Q(3)) - (-Q(5) \times Q(Q(3) \times 5)))/2) \\ 25358 &:= ((8 \times ((Q(Q(5)) + (Q(3)) \times 5)) - 2) \\ 25362 &:= (((Q(2) + Q(6)) \times (Q(3) + Q(Q(5)))) + 2) \\ 25363 &:= (((Q(3) \times Q((6 \times Q(3)))) - Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25364 &:= (((4 + Q(6)) \times (Q(3) + Q(Q(5)))) + (Q(2))) \\ 25367 &:= (-Q(7)) - (-Q(6) \times (Q(Q(3)) + Q((5^2)))) \\ 25368 &:= (8 \times (Q(Q(6)) - (-3 \times Q(5^2)))) \\ 25373 &:= (((Q(3) - Q((-Q(7)) + Q(Q(3)))) \times (-Q(5))) - 2) \\ 25374 &:= (((Q(Q(4)) \times (Q(7) + 3)) - Q(Q(5))) \times 2) \\ 25375 &:= ((Q((Q(5) + 7)) - (Q(3))) \times (5^2)) \\ 25376 &:= ((Q(Q(6)) - ((Q(7) + Q(3)) \times (-5))) \times Q(Q(2))) \\ 25377 &:= (Q(Q(7)) + ((7 \times Q(Q(Q(3)))) + (Q(5)))/2) \\ 25379 &:= (((Q(Q(9) - Q(7))) - (Q(3))) \times Q(5)) + (Q(2))) \\ 25386 &:= (((6 \times Q(Q(8))) + Q(Q(3))) + Q((Q(5) + 2))) \\ 25388 &:= (((8 \times Q(Q(8))) - Q((Q(Q(3)) + 5))) + (Q(Q(2)))) \\ \\ 25392 &:= ((Q(2) \times (9 + 3)) \times Q((Q(5) - 2))) \\ 25394 &:= (((4 \times Q(Q(9))) - (Q(3))) - Q((Q(5) + Q(2)))) \\ 25395 &:= -((Q(Q(5)) + (((Q(Q(9)) - Q(Q(3))) + (Q(5))) \times (-Q(2)))) \\ 25403 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 04) - Q((Q(5) + Q(2)))) \\ 25416 &:= (Q(6) \times (Q(Q(1 + 4))) + Q(Q((5 - 2)))) \\ 25419 &:= (-Q(9)) + ((1 - Q(Q(4))) \times (-Q((5 \times 2)))) \\ 25425 &:= (-Q(5)) \times (-Q(24) - Q((Q(5) - Q(2)))) \\ 25427 &:= (((7 - Q((2 \times Q(4)))) \times (-Q(5))) + 2) \\ 25431 &:= (-Q(13)) + (Q(Q(4)) \times Q((5 \times 2))) \\ 25432 &:= ((2 \times Q(34)) \times (-5) + Q(Q(2))) \\ 25439 &:= (((Q(Q(9)) + (Q(3))) \times 4) - Q((Q(5) + Q(2)))) \\ 25444 &:= (((4 + Q((Q(4) + Q(4)))) \times Q(5)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25445 &:= (((Q(Q(5)) - 4) \times (Q(4) + Q(5))) - Q(Q(2))) \\ 25446 &:= (((6 - Q((Q(4) + Q(4)))) \times (-Q(5))) - (Q(2))) \\ 25453 &:= (((Q(Q(3)) \times Q(Q(5))) + Q(Q(4))) + (Q(5)))/2) \\ 25456 &:= ((-Q(6)) + Q((Q((5 \times 4)/5))) \times Q(2)) \\ 25459 &:= -((Q(Q(9)) - (-5 \times ((Q(Q(4)) \times (-Q(5))) - (Q(2)))))) \\ 25461 &:= (((1 + Q(6)) + 4) \times (Q(Q(5)) - (Q(2)))) \\ 25464 &:= (-4) \times ((Q(6) - Q((Q(4) \times 5))) - 2) \\ 25465 &:= (((5 + Q(6)) \times (-4) + Q(Q(5))) + (Q(2))) \\ 25466 &:= (((6 - Q((Q(6) - 4))) \times (-Q(5))) + Q(Q(2))) \\ 25472 &:= (-((2^7)) + (Q(Q(4)) \times Q((5 \times 2)))) \\ 25475 &:= (Q(5) \times (-7 - ((4^5) + 2))) \\ 25476 &:= (6 \times (Q((Q(7) + Q(4))) + (Q(5) - Q(2)))) \\ 25479 &:= ((Q((-9) + Q(7))) \times Q(4)) - Q((-5) + Q(Q(2)))) \\ 25483 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 8) \times 4) - (Q((Q(5) + 2)))) \\ 25484 &:= ((Q((Q(4) + Q(8))) - (4 + Q(5))) \times Q(2)) \\ 25487 &:= (7 \times ((Q((Q(8) - 4))) + (Q(5)) + Q(Q(2)))) \\ 25488 &:= ((-88) + Q((Q(4) + Q(5)))) \times Q(Q(2)) \\ 25495 &:= (((-5) + Q(Q(9))) \times 4) - Q((Q(5) + 2))) \\ 25496 &:= ((6 \times (Q((Q(9) - Q(4))) + (Q(5)))) - (Q(2))) \\ 25519 &:= (-Q(9)) + (Q((15 + Q(5))) \times Q(Q(2))) \\ 25523 &:= (((-3) + Q(2^5)) \times Q(5)) - 2) \\ 25525 &:= (Q(5) \times (Q(2^5) - (5 - 2))) \\ 25527 &:= ((Q(7) \times (-2)) - (Q(Q(5)) \times (-Q(5) - Q(Q(2)))))) \\ 25533 &:= (Q(3) \times (Q((Q(3) + Q(5))) + Q((Q(5) + Q(Q(2)))))) \\ 25536 &:= ((Q(Q(6)) - (-3 \times Q((5 + 5)))) \times Q(Q(2))) \\ 25537 &:= ((-7) - Q(Q(3))) - (Q(Q(5)) \times (-Q(5) - Q(Q(2)))) \\ 25539 &:= (((Q((Q(9) - Q(3))) - (Q(5))) \times 5) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25543 &:= (((Q(3) \times 4) + 5) \times (Q(Q(5)) - 2)) \\ 25545 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(4) + Q(5))) + (-5) \times Q(Q(2))) \\ 25547 &:= -((Q(7) - ((4^5) \times Q(5)) - Q(2))) \\ 25548 &:= ((Q(8) \times Q(4 \times 5)) - (52)) \\ 25549 &:= ((9 + (4 \times 5)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 25557 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) + Q(Q(5))) \times (5 + 2)) \\ 25562 &:= ((-2) - Q(6)) - (-Q((5 + 5)) \times Q(Q(Q(2))))$$

$$\begin{aligned} 25563 &:= (3 \times (Q(Q(6)) + Q((5 - (-5) \times Q(Q(2)))))) \\ 25564 &:= -((Q(Q(4)) + ((Q(Q(6)) - 5) \times (-5) \times Q(2)))) \\ 25571 &:= (((1 - Q((7 + Q(5)))) \times (-Q(5))) - Q(2)) \\ 25572 &:= (-Q(2) \times (7 - Q((Q(5) - 5) \times Q(2)))) \\ 25573 &:= ((-3) - Q(7)) - (Q(Q(5)) \times (-Q(5) - Q(Q(2)))) \\ 25575 &:= -((Q(5) - ((7 + Q(5)) \times 5^2)) \\ 25576 &:= ((-6) + Q((75 + 5))) \times Q(2) \\ 25577 &:= (-7) - ((Q((7 + Q(5))) \times (-Q(5))) + Q(Q(2))) \\ 25579 &:= ((Q((Q(9) - Q(7))) \times Q(5)) - (Q(5) - Q(2))) \\ 25582 &:= (-2) - ((-Q(8)) \times Q((Q(5) - 5))) + Q(Q(2)) \\ 25583 &:= (-((Q(3) + 8)) - (-Q((5 + 5))) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 25584 &:= ((-4) + Q((85 - 5))) \times Q(2) \\ 25585 &:= (-((5 \times 8)) - (Q(Q(5)) \times (-Q(5) - Q(Q(2)))) \\ 25586 &:= (-((6 + 8)) - (-Q((5 + 5))) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 25588 &:= (-8) - ((-Q(8)) \times Q((Q(5) - 5))) + (Q(2)) \\ 25589 &:= (-9) - ((-Q(8)) \times Q((Q(5) - 5))) + 2) \\ 25591 &:= (-((1 \times 9)) - (-Q((5 + 5))) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 25592 &:= (((Q(2) \times Q(Q(9))) - Q(Q(5))) - (Q(5) + 2)) \\ 25594 &:= ((4 \times Q(Q(9))) - (Q(5) + Q((5^2)))) \\ 25595 &:= (-5) - (Q(Q((9 - 5))) \times (-Q((5 \times 2)))) \\ 25596 &:= (((Q(6)/9)^5) \times Q(5)) - Q(2) \\ 25597 &:= (-7) - ((Q((Q(9) - 5))) + Q(Q(5))) \times (-Q(2))) \\ 25598 &:= ((Q(8) \times Q((9 - 5) \times 5)) - 2) \\ 25599 &:= (-((9/9)) - (-Q((5 + 5))) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 25602 &:= ((Q(-((Q(2) - Q(06)))) \times Q(5)) + 2) \\ 25604 &:= ((Q((-4) + Q(06))) \times Q(5)) + (Q(2)) \\ 25606 &:= ((6 \times Q(065)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 25616 &:= -((Q(Q(6)) - ((1 + Q((Q(6) + 5)))) \times Q(Q(2)))) \\ 25621 &:= (((1 + Q(2)) + Q(6)) \times Q(Q(5))) - (Q(2)) \\ 25622 &:= (-2) - (Q(2) \times (-6 - Q((5 \times Q(Q(2)))))) \\ 25623 &:= ((Q(Q(3 + 2))) \times (Q(6) + 5)) - 2) \\ 25624 &:= (-Q(4)) - (-((Q(2) + Q(6))) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(2)))) \\ 25625 &:= (Q(5) + ((Q((2^6)) \times Q(5))/Q(2))) \\ 25627 &:= ((Q(Q(7 - 2))) \times (Q(6) + 5)) + 2) \\ 25629 &:= (((Q(Q(9)) \times Q(2)) - 6) - Q(Q(5))) + Q(Q(2)) \\ 25632 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(3) \times ((Q(6) \times 5) - 2))) \\ 25635 &:= (5 \times (Q(Q(3)) + (6 \times Q((Q(5) + Q(2)))))) \\ 25636 &:= (Q(6) - ((Q(Q(3)) - Q((Q(6) + 5)))) \times Q(Q(2))) \\ 25637 &:= (-7) - ((Q(Q(Q(3))) - (6 \times Q(5))) \times (-Q(2))) \\ 25641 &:= ((Q(Q(1 + 4))) \times (Q(6) + 5)) + Q(Q(2)) \\ 25642 &:= (2 - ((-4) - Q(6)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(2)))) \\ 25643 &:= (3 - ((-4) - Q(6)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(2)))) \\ 25644 &:= ((Q(4) - 4) \times (Q(Q(6)) + Q((Q(5) + Q(2)))) \\ 25645 &:= (5 - ((-4) - Q(6)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(2)))) \\ 25646 &:= (6 - ((-4) - Q(6)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(2)))) \\ 25647 &:= (Q(7) - ((Q((-4) + Q(6))) \times (-Q(5))) + 2) \\ 25648 &:= (((8 + Q((4 + Q(6)))) - 5) \times Q(Q(2))) \\ 25649 &:= (9 - ((-4) - Q(6)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(2)))) \\ 25662 &:= ((-2) - (Q((Q(6) + Q(6))) \times (-5))) - Q(Q(Q(2))) \\ 25664 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q((6 \times 6)) \times 5) \times Q(2))) \\ 25675 &:= (-5) \times ((-Q(76)) + Q(Q(5))) + Q(Q(2))) \\ 25676 &:= ((6 \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(6))) + Q(Q(5)))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25682 &:= (((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(8)) + Q(Q(6)))) \times (-5)) + 2) \\ 25683 &:= (((Q(3) + Q(8)) - Q(Q(6))) \times (-Q(5) - Q(2))) \\ 25684 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(8))) - Q(Q(6))) \times (-5)) + (Q(2)) \\ 25685 &:= (((Q(Q(5)) + Q(8)) \times Q(6)) + Q(Q(5))) + Q(Q(Q(2))) \\ 25688 &:= -((Q(Q(8)) + ((-8) \times Q((Q(6) + Q(5)))) - Q(Q(2)))) \\ 25689 &:= (((-Q(9)) - Q(Q(8))) \times (-6)) + Q(Q(5)) + 2) \\ 25692 &:= (Q(2) \times (Q(Q(9)) - (6 \times (Q(5) - 2)))) \\ 25695 &:= ((Q(5) \times (-9)) - (Q(Q(6)) \times (-5) \times Q(2))) \\ 25696 &:= ((6 + Q((9 + 6) + Q(5))) \times Q(Q(2))) \\ 25697 &:= (-7) \times (Q(9) + ((-6) \times Q(Q(5))) - 2)) \\ 25718 &:= (-((Q(8) - 1)) + Q(Q(7))) \times (-5) + Q(Q(2))) \\ 25721 &:= ((1 + Q(Q(2))) \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(5)))/2)) \\ 25724 &:= ((Q((Q(4) - Q(2)) \times 7)) - Q(Q(5))) \times Q(2) \\ 25725 &:= ((Q(5) - Q(2)) \times ((7 \times 5)^2)) \\ 25726 &:= (((6 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(7)) + (Q(5))) \times 2) \\ 25728 &:= (Q(8) \times ((Q((2 \times 7)) + 5)) \times 2) \\ 25729 &:= (Q(Q(9)) - (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(7)) - 5)/(-2)))) \\ 25732 &:= ((Q(2) \times Q(Q(Q(3)))) - (Q((7 + Q(5)))/2)) \\ 25735 &:= (Q(Q(5)) + (-Q(Q(3))) \times (-((Q(7) + 5))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25743 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times 4) + (Q(7) \times (-5))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25744 &:= -((Q(4) - ((Q(4) + Q(7)) \times Q(5))) \times Q(Q(2))) \\ 25747 &:= (-Q(7)) - (4 \times (-Q(7) - Q((5 \times Q(Q(2)))))) \\ 25749 &:= (9 \times (Q((4 + Q(7))) + 52)) \\ 25752 &:= ((Q(2) + Q(5)) \times ((Q(Q(7)) - Q(Q(5)))/2)) \\ 25755 &:= (-5) \times (Q(Q(5)) - Q((Q(7) + Q(5)) + 2)) \\ 25758 &:= (((Q(Q(8)) \times Q(5)) + 7) + Q(Q(5)))/Q(2) \\ 25764 &:= (-4) \times (((Q(Q(6)) - 7) \times (-5)) + (Q(2))) \\ 25765 &:= (5 \times (-((Q(Q(6)) - Q(7)) + Q((5 \times Q(Q(2)))))) \\ 25768 &:= (Q(Q(8)) - (-Q(6)) \times ((-7) + Q(Q(5))) - Q(Q(2)))) \\ 25773 &:= (3 \times ((7 \times Q((7 \times 5))) + Q(Q(2)))) \\ 25774 &:= ((Q(Q(4)) + 7) \times (Q(7) + Q((5 + 2)))) \\ 25775 &:= (Q(5) \times (7 + Q((7 + 5^2)))) \\ 25779 &:= (((Q((Q(9) - Q(7))) + 7) \times Q(5)) + (Q(2))) \\ 25788 &:= ((8 \times (Q((8 + Q(7))) - Q(5))) - (Q(2))) \\ 25789 &:= (Q(Q(9)) - ((-8) \times Q(Q(7))) - (5 \times Q(2))) \\ 25792 &:= ((-Q((2 \times 9))) + Q((Q(7) - 5))) \times Q(Q(2)) \\ 25795 &:= (((Q(5) - Q(9)) + Q(Q(7))) \times (-5) + Q(Q(2))) \\ 25796 &:= ((Q(6)/9) \times (Q(7) + Q((5 \times Q(Q(2)))))) \\ 25798 &:= (((8 + Q((Q(9) - Q(7)))) \times Q(5)) - 2) \\ 25823 &:= (((-Q(3)) - Q((Q(2) \times 8))) \times (-Q(5))) - 2) \\ 25824 &:= (((Q(4) - 2) + Q((8 \times 5))) \times Q(Q(2))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25825 &:= -(Q(5) \times ((Q(Q(2)) \times (-Q(8))) - Q((5-2)))) \\ 25826 &:= (((-((6/2) \times Q(Q(8))) - Q(Q(5)))) \times (-2)) \\ 25827 &:= -(((Q(Q(7)) - (Q(2))) + (-Q(8) \times Q((Q(5) - Q(2)))))) \\ 25828 &:= -(Q(Q(8))) - ((Q(Q(Q(2))) + Q(85)) \times (-Q(2))) \\ 25829 &:= (((9 + Q((Q(2) \times 8))) \times Q(5)) + (Q(2))) \\ 25832 &:= ((Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) - ((Q(8) - Q(5)))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25834 &:= ((4 + ((3 \times Q(Q(8))) + Q(Q(5)))) \times 2) \\ 25836 &:= (6 \times (Q(Q(3)) + Q((Q(8) + (5)) - Q(2)))) \\ 25839 &:= ((Q(9) \times (3 + 8)) \times (Q(5) + Q(2))) \\ 25841 &:= (((1 + Q(4)) \times Q((Q(8) - Q(5)))) - Q(Q(2))) \\ 25844 &:= -(Q((Q(4) + (4)))) + (Q(Q(Q(8 - 5))) \times Q(2)) \\ 25845 &:= (Q(Q(5)) + ((-Q(Q(4))) + Q(Q(Q(8 - 5)))) \times Q(2)) \\ 25848 &:= (-8) - (-((Q(4) + Q((8 \times 5))) \times Q(Q(2)))) \\ 25852 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q(5))) \times (-8 + Q((5 \times 2)))) \\ 25856 &:= ((Q(Q(6)) - (Q((5 \times 8)/(-5))) \times Q(Q(2))) \\ 25862 &:= (Q(Q(Q(2))) - (-6 - (Q(8) \times Q((5 \times Q(2)))))) \\ 25863 &:= -(Q(3)) - ((Q(Q(6)) - Q(8)) \times (-Q(5) - Q(2))) \\ 25864 &:= (((4 \times Q(Q(6))) - 8) \times 5) - Q(Q(2)) \\ 25865 &:= ((5^6) + ((Q(Q(8)) \times 5)/2)) \\ 25866 &:= (-6) - ((Q(Q(6)) - Q(8)) \times (-Q(5) - Q(2))) \\ 25868 &:= ((Q((Q(8) - Q(6))) \times (8 + Q(5))) - (Q(2))) \\ 25871 &:= (-1) - ((Q(7) \times (-8 - Q(5))) \times Q(Q(2))) \\ 25872 &:= (Q((2 \times 7)) \times ((8 + Q(5)) \times Q(2))) \\ 25874 &:= ((Q((4 \times 7)) \times (8 + Q(5))) + 2) \\ 25875 &:= ((5 \times Q((7 + 8))) \times (Q(5) - 2)) \\ 25876 &:= (((Q(Q(6)) \times (-Q(7))) + (-Q(8)) \times Q(Q(5)))/(-Q(2))) \\ 25879 &:= (-9) - (((Q(Q(7)) + Q(Q(8))) - (Q(5))) \times (-Q(2))) \\ 25881 &:= (((Q(-((1 - 8))) - 8) \times Q(Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 25884 &:= (((-4) + Q((8 + Q(8)))) \times 5) - Q(Q(2)) \\ 25885 &:= (5 \times (Q((8 + Q(8))) - (5 + 2))) \\ 25886 &:= ((6 + 8) \times Q(((Q(8) - Q(5)) + Q(2)))) \\ 25887 &:= (((7 - Q((8 + Q(8)))) \times (-5)) + 2) \\ 25888 &:= (8 \times (Q((Q(8) - 8)) + (Q((5 \times 2)))) \\ 25889 &:= (Q((9 + 8)) + (Q(8) \times Q((5 \times Q(2)))) \\ 25892 &:= (Q(2) - ((Q(Q(9)) - (Q(8) + Q(5))) \times (-Q(2)))) \\ 25895 &:= ((5 \times Q((9 \times 8))) - ((5^2))) \\ 25896 &:= (((-6) + Q(Q(9))) - Q(Q((8 - 5)))) \times Q(2) \\ 25897 &:= (((-7) - (Q((9 \times 8)) \times (-5))) - Q(Q(2))) \\ 25904 &:= (((Q(40) \times Q(9))/5) - Q(Q(2))) \\ 25915 &:= (-5) \times (1 - Q((Q(9) - Q((5 - 2)))))) \\ 25916 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q((1 + 9)/5)) - (Q(2))) \\ 25918 &:= ((Q(((8 \times 1) \times 9)) \times 5) - 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25920 &:= 0 + Q(Q(2)) \times Q(9) \times 5 \times Q(2) \\ 25921 &:= 1 + Q(Q(2)) \times Q(9) \times 5 \times Q(2) \\ 25922 &:= 2 + Q(Q(2)) \times Q(9) \times 5 \times Q(2) \\ 25923 &:= 3 + Q(Q(2)) \times Q(9) \times 5 \times Q(2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25924 &:= 4 + Q(Q(2)) \times Q(9) \times 5 \times Q(2) \\ 25925 &:= 5 + Q(Q(2)) \times Q(9) \times 5 \times Q(2) \\ 25926 &:= 6 + Q(Q(2)) \times Q(9) \times 5 \times Q(2) \\ 25927 &:= 7 + Q(Q(2)) \times Q(9) \times 5 \times Q(2) \\ 25928 &:= 8 + Q(Q(2)) \times Q(9) \times 5 \times Q(2) \\ 25929 &:= 9 + Q(Q(2)) \times Q(9) \times 5 \times Q(2) \\ 25931 &:= (((1 - Q(-((Q(3) - Q(9)))) \times (-5)) + (Q(Q(2)))) \\ 25932 &:= ((((-2) - Q(Q(3))) + Q(Q(9))) + (5)) \times Q(2) \\ 25933 &:= (((-3) - Q(-((Q(3) - Q(9)))) \times (-5)) - 2) \\ 25934 &:= (Q(4) - ((Q(-((Q(3) - Q(9)))) \times (-5)) + 2)) \\ 25935 &:= (-5) - (((Q(Q(3)) - Q(Q(9))) - (5)) \times Q(2)) \\ 25936 &:= ((Q((63 + 9)) \times 5) + Q(Q(2))) \\ 25937 &:= ((Q(7) \times Q((Q(3) + (9 + 5)))) + Q(Q(2))) \\ 25939 &:= -(Q(9)) - (((Q(Q(3)) - Q(Q(9))) - (Q(5))) \times Q(2)) \\ 25943 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times 4) - (9 \times 5)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25944 &:= -(Q(Q(4)) + (((-Q(4)) + Q(Q(9))) + (5)) \times (-Q(2))) \\ 25945 &:= (Q(5) + ((Q((4 \times 9)) \times 5) \times Q(2))) \\ 25947 &:= ((7 - 4) \times Q((95 - 2))) \\ 25948 &:= (((Q(Q(8)) \times (-Q(4))) + (9^5)) \times (-Q(2))) \\ 25952 &:= -(Q(Q(2))) \times (59 - Q((Q(5) + Q(Q(2)))))) \\ 25956 &:= (Q(6) - (-5) \times Q((Q(9) - Q((5 - 2)))))) \\ 25961 &:= (((1 + Q(Q(6))) + (Q(9) \times Q(Q(5))))/2) \\ 25962 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (6 + ((Q(Q(9)) - (5)) \times (-Q(2)))))) \\ 25963 &:= (((Q(3) \times Q((6 \times 9))) - Q(5)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25968 &:= ((((-8) - Q(6)) + Q(Q(9))) - (Q(5))) \times Q(2) \\ 25974 &:= (((Q(Q(4)) + Q(7)) \times (Q(9) + (5))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25975 &:= -(Q(5)) + (((Q(Q(7)) - Q(Q(9))) \times (-Q(5)))/Q(2)) \\ 25976 &:= (((-((6 \times 7)) + Q(Q(9))) - (Q(5))) \times Q(2)) \\ 25978 &:= (((8 - Q(7)) \times (-9) - Q(Q(5))) - Q(Q(2))) \\ 25984 &:= ((((-4) + Q(8)) - Q(Q(9))) + (5)) \times (-Q(2)) \\ 25988 &:= (Q(8) + ((Q((8 \times 9)) \times 5) + Q(2))) \\ 25991 &:= (-1) - ((9 \times Q((Q(9) - (5))))/(-2)) \\ 25992 &:= ((2 \times 9) \times Q(((9 + Q(5)) + Q(2)))) \\ 25993 &:= (((Q(Q(3)) \times Q((9 + 9))) + (5)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 25994 &:= ((Q((Q(4) + 9)) + 9) \times (Q(5) + Q(Q(2)))) \\ 25995 &:= -(Q(5)) - ((Q(Q(9)) - (Q(9) - Q(5))) \times (-Q(2))) \\ 25996 &:= (((-6) + Q(Q(9))) - (Q(9) - Q(5))) \times Q(2) \\ 25999 &:= (Q(9) - ((Q((-9) + Q(9))) \times (-5)) + 2) \\ 26025 &:= (Q(5) + (20 \times (Q(Q(6)) + (Q(2)))) \\ 26048 &:= (((Q(8) + Q(40)) - Q(6)) \times Q(Q(2))) \\ 26084 &:= ((4 \times Q(80)) + Q((6 + Q(Q(2)))) \\ 26092 &:= (((-2) + Q(Q(9))) - Q(06)) \times Q(2) \\ 26095 &:= (-5) + ((Q(Q(9)) - Q(06)) \times Q(2)) \\ 26112 &:= (Q(Q(Q(2))) \times ((1 + 1) + Q((6 + Q(2)))) \\ 26123 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) - Q(-((1 - (6 \times 2)))) \\ 26125 &:= -(Q(5)) \times (-21 - Q((Q(6) - Q(2)))) \\ 26128 &:= (((Q((Q(8) + 2)) - 1) \times 6) - 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26129 &:= (Q(Q^9) + ((-2) + Q((-1) + Q(6))) \times Q(Q(2))) \\26132 &:= ((Q(2) \times Q(Q(Q(3)))) - ((1 + 6) \times Q(Q(2)))) \\26134 &:= ((Q((-Q(4) + Q(Q(3))) + 1) \times 6) - 2) \\26136 &:= (6 \times Q((3 + 1) + 62)) \\26137 &:= (-7 - ((Q(Q(Q(3))) - Q(-(1 - 6))) \times (-Q(2)))) \\26138 &:= ((Q((Q(8) + (3 - 1))) \times 6) + 2) \\26139 &:= (-Q(9) + ((Q(Q(Q(3))) - (1 \times 6)) \times Q(2))) \\26143 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 4) - (1 + Q((6 + Q(2)))) \\26144 &:= ((4 \times Q(Q(Q((4 - 1)))) - Q((6 + Q(2)))) \\26149 &:= (((Q(Q(9)) \times 4) + 1) - (6 \times Q(Q(2)))) \\26163 &:= ((Q(Q(3)) + Q(Q(6))) \times (1 + (Q(6)/2))) \\26165 &:= (-5) \times (-Q((6 + 1)) - Q((Q(6) \times 2))) \\26166 &:= ((Q(6) + (6)) \times (Q(Q(-(1 - 6)))) - 2) \\26175 &:= (-Q(5)) \times (((-7) - Q(Q((1 \times 6)))) + Q(Q(Q(2)))) \\26176 &:= ((6 \times Q(Q((7 + 1)))) + Q((Q(6) + Q(2)))) \\26177 &:= ((Q(7) \times Q((7 + 16))) + Q(Q(Q(2)))) \\26182 &:= ((Q(2) \times Q(81)) - (62)) \\26184 &:= (4 \times (Q(Q(8)) + (Q((-1) + Q(6)) \times 2))) \\26187 &:= (7 \times (Q((Q(8) + 1)) - Q((6 + Q(Q(2)))))) \\26188 &:= (((-8) + Q(81)) - (6)) \times Q(2) \\26192 &:= (((Q(2) \times Q(Q(9))) - Q((1 \times 6))) - Q(Q(2))) \\26194 &:= ((4 \times Q(Q(9))) - (Q(-(1 - 6))) \times 2) \\26195 &:= (-Q(5) + ((Q(Q(9)) - (1 \times 6)) \times Q(2))) \\26196 &:= (((-6) + Q(Q(9))) - (1 \times 6)) \times Q(2) \\26199 &:= (9 \times (-Q(Q(9))) - ((-1) - Q(6)) \times Q(Q(Q(2)))) \\26204 &:= (-40) - (-Q(2) \times Q(Q(Q((6/2)))))) \\26212 &:= ((Q(2) \times Q(Q(Q((1 + 2)))) - (Q(6) - Q(2))) \\26213 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((1 + Q(Q(2))) \times Q((Q(6) - 2)))) \\26214 &:= ((Q(Q(4)) + 1) \times (2 + Q((6 + Q(2)))) \\26215 &:= (-5) + ((Q(Q(Q((1 + 2)))) - 6) \times Q(2)) \\26222 &:= (-22) - (-Q(2) \times Q(Q(Q((6/2)))))) \\26224 &:= (((Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(6)))) - Q(Q(2))) \\26225 &:= (Q(Q(5)) + (((Q(2) \times (Q(2) + Q(6)))^2))) \\26226 &:= ((Q(Q(Q((6/2)))) \times Q(2)) - (Q(6)/2)) \\26228 &:= (((Q((Q(8) + 2)) + Q(Q(2))) \times 6) - (Q(2))) \\26231 &:= (((-1) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2) - Q((6/2))) \\26232 &:= (Q(2) \times ((Q(3)^{Q(2)}) - (6/2))) \\26233 &:= (Q(3) + ((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) - (Q(6) - Q(Q(2)))) \\26234 &:= ((4 \times (Q(3)^{Q(2)})) - (6 + Q(2))) \\26235 &:= (5 \times (Q(Q(Q(3))) + ((-2) - Q(Q(6))) - Q(Q(2)))) \\26236 &:= ((Q(Q((6 + 3))) - 2) \times (6 - 2)) \\26237 &:= (-7) - ((Q(3)^{Q(2)}) \times (-6 - 2)) \\26238 &:= (((-8) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(2))) - (Q(6) + 2) \\26239 &:= -((Q(Q(9)) - (Q(3 + 2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2)))))) \\26240 &:= 0 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \\26241 &:= 1 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26242 &:= 2 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \\26243 &:= 3 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \\26244 &:= 4 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \\26245 &:= 5 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \\26246 &:= 6 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \\26247 &:= 7 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \\26248 &:= 8 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \\26249 &:= 9 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \\26250 &:= 0 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(6) + Q(2)) \\26251 &:= 1 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(6) + Q(2)) \\26252 &:= 2 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(6) + Q(2)) \\26253 &:= 3 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(6) + Q(2)) \\26254 &:= 4 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(6) + Q(2)) \\26255 &:= 5 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(6) + Q(2)) \\26256 &:= 6 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(6) + Q(2)) \\26257 &:= 7 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(6) + Q(2)) \\26258 &:= 8 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(6) + Q(2)) \\26259 &:= 9 + Q(Q(5)) \times (2 + Q(6) + Q(2)) \\26262 &:= ((Q(2) \times Q(Q(Q((6/2)))))) + (Q(6)/2) \\26264 &:= ((4 \times Q(Q(Q((6/2)))))) + (Q(6) - Q(Q(2))) \\26265 &:= (Q(5) - ((Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \times (-Q(6) + Q(Q(2)))) \\26268 &:= (((-8) \times (Q(Q(Q((6/2)))) + 6))/(-2)) \\26269 &:= (((Q(9) \times Q(Q(6))) + Q((Q(2) + (6))))/Q(2)) \\26272 &:= (Q(2) + ((Q(Q(7 + 2)) + (6)) \times Q(2))) \\26275 &:= (-5) \times (-7) + ((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) \times (-Q(2))) \\26284 &:= (4 \times ((8 + 2) + Q(Q(Q((6/2)))))) \\26291 &:= (-1) - ((Q(Q(9)) + (2 \times 6)) \times (-Q(2))) \\26292 &:= (Q(2) \times (Q(9^2) + (6 \times 2))) \\26293 &:= (Q(3) - ((Q(Q(9)) \times (-Q(2))) - (Q(6) + Q(2)))) \\26294 &:= (((4 \times Q(Q(9))) + Q(Q(2))) + (Q(6) - 2)) \\26295 &:= (5 \times (((Q(Q(9)) - (Q(2))) - Q(Q(6))) - 2)) \\26296 &:= (692 \times (Q(6) + 2)) \\26297 &:= (((-7) + Q(Q(9))) \times Q(2)) + Q(Q((6/2))) \\26298 &:= (((8 + Q(Q(9))) \times Q(2)) + (6) + Q(Q(2))) \\26299 &:= (-9) - ((Q(Q(9)) + Q(Q(2))) \times (-6 - 2)) \\26305 &:= (5 \times (Q(Q(Q(03))) - ((Q(Q(6)) + (Q(2)))))) \\26308 &:= (Q(8) - ((0 - Q(Q(3))) \times Q((Q(6)/2)))) \\26312 &:= (((Q(Q(2)) + 1) + Q(Q((3 + 6)))) \times Q(2)) \\26315 &:= (5 \times (Q(Q(Q((1 \times 3)))) - ((Q(Q(6)) + 2))) \\26316 &:= (Q(6) \times (((1 \times 3)^6) + 2)) \\26317 &:= (Q(7) - ((Q(Q(Q((1 \times 3)))) + 6) \times (-Q(2)))) \\26321 &:= ((Q((-1) + Q(Q(2))) \times (Q(Q(3)) + (Q(6)))) - Q(2)) \\26322 &:= (Q(Q(2)) - ((-Q(2)) \times Q(Q(Q(3)))) - 62) \\26323 &:= (((Q(3) + Q(2)) \times Q((Q(3) + Q(6)))) - 2) \\26324 &:= (((Q(4) + Q(2)) + Q(Q((3 + 6)))) \times Q(2)) \\26325 &:= ((Q(5) \times (Q(2) + Q(3))) \times Q(Q((6/2))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26326 &:= (-6) + (((-Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3)))) - 6) \times (-Q(2))) \\26327 &:= (-7) \times ((2 + Q(Q(3))) - Q(62)) \\26328 &:= (Q(8) - ((-Q(2)) \times Q(Q(Q(3)))) - (Q(6) - Q(Q(2)))) \\26329 &:= ((Q(Q(9)) \times Q(2)) + (Q((3 + 6)) + Q(2))) \\26332 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q((3 \times 3)))) + (6)) \times Q(2)) \\26334 &:= ((4 - Q(Q(3))) \times (-Q(3) \times (Q(6) + 2))) \\26335 &:= (5 \times ((Q(Q((3 \times 3))) - Q(Q(6))) + 2)) \\26336 &:= ((Q(6) \times (3 + (3^6))) - Q(Q(2))) \\26341 &:= ((Q((-1) + Q(4))) \times (Q(Q(3)) + (Q(6)))) + Q(Q(2))) \\26342 &:= (2 - ((-4) \times Q(Q(Q(3)))) - (6 \times Q(Q(2)))) \\26343 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 4) + (Q(Q(3)) + (Q(6)/2))) \\26344 &:= ((Q((Q(4) + (4))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(6))))/Q(2)) \\26345 &:= (-5) \times ((-4) - Q(Q(3))) - Q((Q(6) \times 2))) \\26346 &:= (6 - ((-4) \times Q(Q(Q(3)))) - (6 \times Q(Q(2)))) \\26347 &:= (7 - ((-4) \times Q(Q(Q(3)))) - (6 \times Q(Q(2)))) \\26348 &:= (((8 \times 4) + Q(Q(Q(3)))) - 6) \times Q(2) \\26349 &:= (((Q(Q(9)) \times 4) + Q(Q(3))) + (6 \times Q(2))) \\26352 &:= ((Q((2 + Q(5))) + 3) \times (6^2)) \\26353 &:= (Q(3) - ((Q(5) + Q(Q((3 + 6)))) \times (-Q(2)))) \\26354 &:= ((4 \times (Q(5) + Q(Q(Q(3)))))) + (6 + Q(2))) \\26356 &:= (Q(6) - (((Q(5) + Q(Q(Q(3)))) - 6) \times (-Q(2)))) \\26359 &:= (-9) + ((-5) - (-3 \times Q(6))) \times Q(Q(Q(2))) \\26361 &:= (Q((Q(-((1 - 6))) \times 3)) + (Q(Q(6)) \times Q(Q(2)))) \\26362 &:= ((Q(26) \times (3 + Q(6))) - 2) \\26364 &:= ((Q(46) + Q(Q(3))) \times (6 \times 2)) \\26365 &:= (Q((5 + 6) - (Q(Q((3 + 6))) \times (-Q(2)))) \\26366 &:= (((Q(66) + Q(Q(3))) \times 6) - Q(Q(Q(2)))) \\26368 &:= (((Q(8) + Q(6)) + 3) \times Q(Q((6 - 2)))) \\26371 &:= (-17) + ((Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times Q(2)) \\26372 &:= ((2^7) - (Q(Q((3 + 6))) \times (-Q(2)))) \\26375 &:= (-Q(5)) \times ((Q((Q(7) - 3)) - (6))/(-2)) \\26377 &:= (Q(Q(7)) - ((7 - Q(Q(3))) \times Q((Q(6)/2)))) \\26378 &:= ((Q(Q(8)) + (-7) \times (-3 - Q(Q(6)))) \times 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26380 &:= 0 - 8 + (Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times Q(2) \\26381 &:= 1 - 8 + (Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times Q(2) \\26382 &:= 2 - 8 + (Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times Q(2) \\26383 &:= 3 - 8 + (Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times Q(2) \\26384 &:= 4 - 8 + (Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times Q(2) \\26385 &:= 5 - 8 + (Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times Q(2) \\26386 &:= 6 - 8 + (Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times Q(2) \\26387 &:= 7 - 8 + (Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times Q(2) \\26388 &:= 8 - 8 + (Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times Q(2) \\26389 &:= 9 - 8 + (Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times Q(2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26392 &:= (((Q(2) + (9^3))) \times Q(6)) + Q(2) \\26394 &:= ((4 \times Q(Q(9))) + ((Q(Q(3)) - (6)) \times 2))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26395 &:= (-5) - ((Q(Q(9)) - (-3 - Q(6))) \times (-Q(2))) \\26396 &:= ((Q(6)/9) \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(6) + 2))) \\26398 &:= (-8) + (Q(9) \times (Q((3 \times 6) + 2))) \\26411 &:= (11 \times Q(Q((4 + (6/2)))) \\26425 &:= (Q(5) \times ((-2) + Q(46)/2)) \\26432 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) \times Q(Q(4))) + Q((Q(6) + Q(2)))) \\26437 &:= (Q(7) + ((Q(3^4) + Q(6)) \times Q(2))) \\26438 &:= (((-Q(8)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-4)) - 62 \\26450 &:= 0 + Q(5) \times Q(46)/2 \\26451 &:= 1 + Q(5) \times Q(46)/2 \\26452 &:= 2 + Q(5) \times Q(46)/2 \\26453 &:= 3 + Q(5) \times Q(46)/2 \\26454 &:= 4 + Q(5) \times Q(46)/2 \\26455 &:= 5 + Q(5) \times Q(46)/2 \\26456 &:= 6 + Q(5) \times Q(46)/2 \\26457 &:= 7 + Q(5) \times Q(46)/2 \\26458 &:= 8 + Q(5) \times Q(46)/2 \\26459 &:= 9 + Q(5) \times Q(46)/2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26464 &:= (Q(4) \times ((Q(6) \times 46) - 2)) \\26465 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(6)) - (4)) \times (-Q(6) + Q(Q(2)))) \\26468 &:= (Q((Q(8) - (6))) + (Q(4) \times Q((Q(6) + 2)))) \\26469 &:= (((Q(Q(9)) + (Q(6)) \times 4) + Q(Q((6/2)))) \\26484 &:= (4 \times ((Q(8) - (4)) + Q(Q(Q((6/2)))))) \\26487 &:= (((7 + Q(8)) + Q(Q(4))) \times Q(Q((6/2)))) \\26492 &:= (Q(2) \times ((9^4) + 62)) \\26494 &:= (((4 \times (9^4)) - 6) + Q(Q(Q(2)))) \\26495 &:= (-5) - ((Q(Q(9)) \times (-4)) - Q(Q((6 - 2)))) \\26496 &:= (((-69) \times Q(4)) \times (-6)) \times Q(2) \\26498 &:= ((Q(8) \times (9 \times 46)) + 2) \\26499 &:= (-9) + (Q(94) \times (6/2)) \\26512 &:= ((Q((Q(2) + 15)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) \\26517 &:= (((Q(71) \times 5) + Q(Q(6))) + Q(Q(2))) \\26524 &:= (Q(Q(4)) - ((Q(Q((Q(2) + 5)))) + 6) \times (-Q(2))) \\26525 &:= ((Q(5) - (Q((2 + Q(5))) \times (-Q(6)))) + Q(Q(Q(2)))) \\26528 &:= (((Q(Q(8)) + Q((2 \times Q(5)))) + (Q(6))) \times Q(2)) \\26529 &:= ((Q((9 - 2)) \times Q(Q(5))) - Q(Q((6 + 2)))) \\26532 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) + 56) \times Q(2)) \\26536 &:= (Q(6) + ((Q(Q(3)) + (Q(5))) \times (-6) + Q(Q(Q(2)))) \\26537 &:= (Q(7) - ((Q(Q(Q(3))) + (Q(5) + Q(6))) \times (-Q(2)))) \\26538 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + (5^6)) + Q(Q(Q(2)))) \\26543 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 4) + (-Q(5) + Q((Q(6)/2)))) \\26544 &:= (((-Q(4)) + Q((Q(4) + Q(5)))) - (6)) \times Q(Q(2)) \\26545 &:= (Q(Q(5)) + ((4 \times 5) \times Q((6^2)))) \\26549 &:= (Q(Q(9)) - (((Q(4) \times Q(Q(5))) - (6)) \times (-2))) \\26555 &:= (5 \times (-((Q(Q(5)) + Q(Q(5))) + Q(Q(Q((6/2))))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 26564 &:= (-4) - ((Q(Q(6)) \times (-5) - Q(6))/2) \\ 26568 &:= ((8 \times (Q(6) + 5)) \times Q(Q((6/2)))) \\ 26572 &:= ((Q(2) \times 7) \times (Q(Q(5)) + Q((Q(6)/2)))) \\ 26576 &:= (Q(Q(6)) - ((-7) - Q(Q(5))) \times (Q(6) + Q(2))) \\ 26577 &:= ((-7) \times (-Q(7) - (Q(Q(5)) \times 6))) - Q(Q(2)) \\ \\ 26580 &:= 0 + Q(Q(8)) + Q(Q(5)) \times Q(6) - Q(Q(2)) \\ 26581 &:= 1 + Q(Q(8)) + Q(Q(5)) \times Q(6) - Q(Q(2)) \\ 26582 &:= 2 + Q(Q(8)) + Q(Q(5)) \times Q(6) - Q(Q(2)) \\ 26583 &:= 3 + Q(Q(8)) + Q(Q(5)) \times Q(6) - Q(Q(2)) \\ 26584 &:= 4 + Q(Q(8)) + Q(Q(5)) \times Q(6) - Q(Q(2)) \\ 26585 &:= 5 + Q(Q(8)) + Q(Q(5)) \times Q(6) - Q(Q(2)) \\ 26586 &:= 6 + Q(Q(8)) + Q(Q(5)) \times Q(6) - Q(Q(2)) \\ 26587 &:= 7 + Q(Q(8)) + Q(Q(5)) \times Q(6) - Q(Q(2)) \\ 26588 &:= 8 + Q(Q(8)) + Q(Q(5)) \times Q(6) - Q(Q(2)) \\ 26589 &:= 9 + Q(Q(8)) + Q(Q(5)) \times Q(6) - Q(Q(2)) \\ \\ 26592 &:= (Q(2) \times (Q(Q(9)) + (Q(5) + (62)))) \\ 26593 &:= ((Q(Q(3)) + Q((Q(9) - 5))) + (Q(Q(6)) \times Q(Q(2)))) \\ 26594 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(9))) - (-5 \times Q(Q(6)))) \times 2) \\ 26595 &:= ((5 \times 9) \times (Q(Q(5)) - (Q(6) - 2))) \\ 26596 &:= (((Q(Q(6)) + Q((Q(9) - Q(5)))) \times 6) + (Q(2))) \\ 26599 &:= ((9 \times Q(Q(9))) + (-Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 2)) \\ 26622 &:= (-2) + (26 \times Q((Q(6) - Q(2)))) \\ 26624 &:= ((Q(4) \times 26) \times Q((6 + 2))) \\ 26625 &:= (Q(Q(5)) - ((-Q(2) - Q(Q(6))) \times (Q(6) - Q(Q(2))))) \\ 26629 &:= ((Q((Q(9) - Q(2))) - (Q(6))) + (Q(Q(6)) \times Q(Q(2)))) \\ 26632 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (((Q(Q(3)) \times Q(Q(6))) + Q(Q(6))))/Q(2)) \\ 26635 &:= (5 \times (Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(6)) - 62))) \\ 26642 &:= (((Q(2) + Q(4)) \times (Q(Q(6)) + (Q(6)))) + 2) \\ 26644 &:= (((Q(Q(4)) + Q((Q(4) + 6))) \times Q(6)) + (Q(2))) \\ 26645 &:= (5 \times Q(((Q(Q(4)) + (Q(6)))/(6 - 2))) \\ 26649 &:= (-Q(9)) \times (((-Q(4) - Q(6)) + Q(Q(6)))/(-Q(2))) \\ 26656 &:= (Q(6) - (-Q((5 + 6))) \times (-Q(6) + Q(Q(Q(2))))) \\ 26658 &:= (Q(Q(8)) - ((Q(Q(5)) \times (-Q(6))) - 62)) \\ 26665 &:= (Q(((5 + Q(6)) + Q(6))) + (Q(Q(6)) \times Q(Q(2)))) \\ 26667 &:= ((Q(Q(7)) \times (66/6)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 26672 &:= (Q(Q(2)) + (-7) \times (Q(6) - Q(62))) \\ 26675 &:= (-Q(5)) \times (((-7) - Q(6)) - Q((Q(6) - Q(2)))) \\ 26676 &:= (Q(6) \times (Q((-7) + Q(6))) - Q((6 + Q(2)))) \\ 26688 &:= (-Q(8)) - (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) + Q(Q(6))) \times (-Q(2))) \\ 26691 &:= (((-1) - Q(9)) \times (-6 - Q(Q(6))))/Q(2) \\ 26692 &:= ((Q(2 + Q(9))) + (-6 \times Q(6))) \times Q(2) \\ 26694 &:= ((4 \times Q(Q(9))) + (Q((-6) + Q(6)))/2) \\ 26724 &:= ((4 - (-2) \times Q(7)) \times (6 + Q(Q(Q(2)))) \\ 26725 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(2))) \times Q(7)) - Q(Q((6 + 2)))) \\ 26728 &:= ((Q(82) - (7 \times 6)) \times Q(2)) \\ 26732 &:= ((Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(7)))) + (Q(6) + Q(Q(Q(2)))) \\ \\ 26734 &:= ((4 \times Q(Q(Q(3)))) + (Q(7) \times (6 + Q(2)))) \\ 26736 &:= (((Q(Q(6)) - (Q(3))) - Q(Q(7))) \times (-6 \times Q(2))) \\ 26737 &:= (Q(Q(7)) - (-Q(3)) \times Q((Q(7) + (6/2)))) \\ 26738 &:= ((Q(Q(8)) \times 3) + (Q((Q(7) + Q(6))) \times 2)) \\ 26739 &:= ((Q(Q(9)) \times 3) + Q(((7 \times 6) \times 2))) \\ 26747 &:= (-7) \times ((Q(4) + 7) - Q(62)) \\ 26752 &:= (Q(Q(2)) \times ((-5) + Q(7)) \times (Q(6) + 2)) \\ 26755 &:= -((Q(Q(5)) - (5 \times Q((76 - 2)))) \\ 26756 &:= ((-Q(6)) + (-5) \times (-Q(7) - Q(Q(6)))) \times Q(2) \\ 26764 &:= ((-4) \times Q(6)) + (7 \times Q(62)) \\ 26765 &:= (-5) \times (-Q((6 + 7))) - Q((Q(6) \times 2)) \\ 26768 &:= (((Q(Q(8)) \times 6) - 7) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2)) \\ 26775 &:= ((Q(5) \times 7) \times (Q((7 + 6) - Q(Q(2)))) \\ 26777 &:= (Q(77) - ((-7) - Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) \\ 26784 &:= ((Q(4) + (Q(8) \times (-7))) \times (-62)) \\ 26786 &:= (((Q(Q(6)) \times 8) + Q((Q(7) + 6))) \times 2) \\ 26788 &:= ((Q(Q(8)) + Q((Q(8) - (7 + 6)))) \times Q(2)) \\ 26789 &:= ((9 \times (Q((-8) + Q(7))) + Q(Q(6))) - (Q(2))) \\ 26792 &:= (Q(2) \times (Q(Q(9)) + (-7) + Q((6 \times 2)))) \\ 26793 &:= (((Q(Q(3))/9) \times Q(Q(7))) + Q((Q(6) \times 2))) \\ 26794 &:= (((4 \times Q(Q(9))) + (Q(7) \times 6)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 26795 &:= -((Q(Q(5)) + ((Q(Q(9)) + (Q(7) \times 6)) \times (-Q(2)))) \\ 26825 &:= (Q(Q(5)) - (-Q((2 + 8))) \times (6 + Q(Q(Q(2))))) \\ 26827 &:= ((7 \times Q((-2) + Q(8))) - Q(Q((6/2)))) \\ 26832 &:= ((-Q(2)) + Q((-((3 - 8) + Q(6)))) \times Q(Q(2))) \\ 26834 &:= (((-Q(4)) + Q((3 + Q(8)))) \times 6) - (Q(2)) \\ 26835 &:= (-5) \times (((Q(3) - Q(Q(8))) - Q(Q(6))) + Q(Q(2))) \\ 26836 &:= (Q(6) - ((-3) - Q(8)) \times Q((Q(6) - Q(Q(2))))) \\ 26838 &:= ((8 \times (-Q(3)) + Q((Q(8) - 6))) - 2) \\ 26847 &:= -((Q(7) - ((Q(4) \times 8) + Q(6))^2)) \\ 26848 &:= (8 \times ((-4) + Q((Q(8) - 6))) - (Q(2))) \\ 26852 &:= ((2 + 5) \times (-8) + Q(62)) \\ 26855 &:= (-5) \times (((5 - Q(Q(8))) - Q(Q(6))) + Q(Q(2))) \\ 26856 &:= ((Q(6) \times Q(Q(5))) + Q(((Q(8) + 6) - Q(2)))) \\ 26857 &:= (-7) - ((Q(Q(5)) - Q((8 \times 6))) \times Q(Q(2))) \\ 26858 &:= ((8 + 5) \times ((Q(Q(8)) + (Q(6)))/2)) \\ 26859 &:= (Q(Q(9)) - ((-5) \times (Q(Q(8)) - (Q(6)))) + 2) \\ 26864 &:= (Q(4) \times ((6 - Q((Q(8) - 6)))/(-2))) \\ 26868 &:= ((8 \times (-6) + Q((Q(8) - 6)))) + (Q(2)) \\ 26872 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((Q(7) - 8))) - (6 \times Q(2))) \\ 26874 &:= (((Q(4) \times Q((Q(7) - 8))) - 6) - Q(Q(2))) \\ 26875 &:= (Q(Q(5)) \times (-7 - ((8 \times 6) + 2))) \\ 26879 &:= (-((Q(9) \times (Q(7) - (Q(8) \times 6)))) - Q(Q(Q(2)))) \\ \\ 26880 &:= 0 - Q(Q(8)) + Q(8 + Q(6)) \times Q(Q(2)) \\ 26881 &:= 1 - Q(Q(8)) + Q(8 + Q(6)) \times Q(Q(2)) \\ 26882 &:= 2 - Q(Q(8)) + Q(8 + Q(6)) \times Q(Q(2)) \\ 26883 &:= 3 - Q(Q(8)) + Q(8 + Q(6)) \times Q(Q(2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26884 &:= 4 - Q(Q(8)) + Q(8 + Q(6)) \times Q(Q(2)) \\26885 &:= 5 - Q(Q(8)) + Q(8 + Q(6)) \times Q(Q(2)) \\26886 &:= 6 - Q(Q(8)) + Q(8 + Q(6)) \times Q(Q(2)) \\26887 &:= 7 - Q(Q(8)) + Q(8 + Q(6)) \times Q(Q(2)) \\26888 &:= 8 - Q(Q(8)) + Q(8 + Q(6)) \times Q(Q(2)) \\26889 &:= 9 - Q(Q(8)) + Q(8 + Q(6)) \times Q(Q(2))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}26891 &:= (-1) - (((Q(Q(9)) \times 8) + Q(Q(6)))/(-2)) \\26892 &:= ((2 + Q(9)) \times Q(((8 + 6) + Q(2)))) \\26894 &:= ((-4) - ((Q(Q(9)) \times 8) + Q(Q(6))))/(-2) \\26895 &:= (-5) \times (((9 - Q(Q(8))) - Q(Q(6))) + Q(2)) \\26896 &:= ((Q(6)/9) \times Q((86 - Q(2)))) \\26899 &:= ((9 \times Q((-9) + Q(8))) - (Q(6))) - 2 \\26912 &:= (2 \times (((-1) + Q(9)) + Q(6))^2) \\26914 &:= ((4 \times Q((1 + Q(9)))) + (Q(6)/2)) \\26915 &:= (-5) + ((Q((1 + Q(9))) + (6)) \times Q(2)) \\26923 &:= ((Q(3) - Q(Q(Q(2)))) \times (-9) - Q((6 + Q(2)))) \\26924 &:= (((Q(4) \times Q(29)) + (6)) \times 2) \\26925 &:= (-Q(5)) \times ((-2) + Q(9)) - Q((Q(6) - 2)) \\26928 &:= ((8 \times Q((Q(2) + ((9 \times 6)))) + Q(Q(2))) \\26932 &:= (((Q(2) \times Q((3 + Q(9)))) - Q(Q(6))) + Q(2)) \\26944 &:= ((Q(Q(4)) \times (4 + Q(9))) + Q((Q(6) \times 2))) \\26945 &:= (-5) \times ((Q(4) - Q(Q(9))) + Q((Q(6) - 2))) \\26964 &:= (((4 \times Q(6)) + Q(Q(9))) + (Q(6))) \times Q(2) \\26966 &:= ((6 \times Q(69)) - Q((Q(6) + Q(2)))) \\26971 &:= ((1 \times 7) \times (9 + Q(62))) \\26975 &:= (5 \times Q((-7) + Q(9))) - Q(Q((6/2))) \\26977 &:= (Q(Q(7)) - ((Q((7 + 9)) \times (-6)) \times Q(Q(2)))) \\26983 &:= (Q((3 + 8)) \times (Q((9 + 6)) - 2)) \\26984 &:= ((-4) \times (-Q(8) - Q(Q(9)))) + Q((6 + Q(Q(2)))) \\26985 &:= (-5) \times ((8 - Q(Q(9))) + Q((Q(6) - 2))) \\27028 &:= ((Q((Q(8) + 2)) + Q(Q(07))) \times Q(2)) \\27036 &:= (Q(6) + (30^{7-Q(2)})) \\27075 &:= (Q((Q(5) + 70)) \times (7 - Q(2))) \\27125 &:= (-Q(5)) \times (Q(2) - Q((17 + Q(Q(2)))))) \\27136 &:= ((Q(Q(6)) + (Q((3 + 17)))) \times Q(Q(2))) \\27144 &:= (4 \times (Q((Q(4) - 1)) + Q(Q((7 + 2)))))) \\27152 &:= ((Q(Q(2)) + Q((5 + Q(-(1 - 7)))))) \times Q(Q(2)) \\27153 &:= (Q(Q(3)) + (Q((Q(5) - 1)) \times (Q(7) - 2))) \\27158 &:= -((Q(Q(8)) + ((Q(Q(5)) \times (-1) - Q(7)) - (Q(2)))))) \\27167 &:= (-Q(7)) + (Q(Q(6)) \times (17 + Q(2))) \\27168 &:= ((8 \times Q((-6) + Q((1 + 7)))) + Q(Q(Q(2)))) \\27169 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(Q(6)) - (1 + 7)) \times Q(Q(2)))) \\27184 &:= (((4 + Q(Q(8))) - Q(Q((1 \times 7)))) \times Q(Q(2))) \\27195 &:= (Q(Q(5)) - ((9 + 1) \times (-Q(Q(7)) - Q(Q(Q(2)))))) \\27216 &:= (((6^{1+Q(2)}) \times (-7))/(-2)) \\27221 &:= ((Q((-1) + Q(Q(2)))) \times Q((Q(2) + (7)))) - Q(2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}27223 &:= ((Q(3) \times Q(((2 + Q(2)) + Q(7)))) - 2) \\27225 &:= (((Q(5) + Q(2)) \times Q(2)) + Q(7))^2) \\27227 &:= ((Q((Q(7) - Q(Q(2)))) \times Q(-(2 - 7)))) + 2) \\27229 &:= ((9 \times Q(((2 + Q(2)) + Q(7)))) + (Q(2))) \\27232 &:= (-Q(2)) \times (Q(Q(3)) - Q((2 + Q((7 + 2)))))) \\27235 &:= (-5) - (((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) - 7) \times (-Q(2))) \\27238 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(3))) + Q((2 \times Q(7)))) \times 2) \\27241 &:= ((Q((-1) + Q(4)) \times Q((Q(2) + (7)))) + Q(Q(2))) \\27242 &:= (((2 \times Q(Q(4))) + 2) \times (Q(7) + Q(2))) \\27243 &:= (Q(3) \times (Q((4 + 2) + Q(7)) + 2)) \\27244 &:= ((44 \times Q(Q(-(2 - 7)))) - Q(Q(Q(2)))) \\27248 &:= (((8 + Q(Q((4 \times 2)))) - Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) \\27249 &:= (((Q(9) + Q(4)) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(7)) + Q(Q(2)))) \\27252 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (-52) \times Q((7 + Q(Q(2)))))) \\27255 &:= (-5) \times (Q(5) - Q((2 + 72))) \\27256 &:= (((6 \times 5)^{-Q(2)+7}) + Q(Q(Q(2)))) \\27257 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(5)) - ((Q(2)^7) \times 2))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}27260 &:= 0 + (Q(6) \times Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(2) \\27261 &:= 1 + (Q(6) \times Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(2) \\27262 &:= 2 + (Q(6) \times Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(2) \\27263 &:= 3 + (Q(6) \times Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(2) \\27264 &:= 4 + (Q(6) \times Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(2) \\27265 &:= 5 + (Q(6) \times Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(2) \\27266 &:= 6 + (Q(6) \times Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(2) \\27267 &:= 7 + (Q(6) \times Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(2) \\27268 &:= 8 + (Q(6) \times Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(2) \\27269 &:= 9 + (Q(6) \times Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}27274 &:= (((4 \times Q((Q(7) + Q(2)))) + Q(Q(7))) \times 2) \\27276 &:= (-6) \times ((Q(Q(7)) - (2^7)) \times (-2)) \\27284 &:= (Q(Q(4)) - ((Q((Q(8) + 2)) + Q(Q(7))) \times (-Q(2)))) \\27289 &:= (Q(Q(9)) - (8 - (Q(2) \times Q(72)))) \\27292 &:= (-Q(2)) + (((Q(Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) + 7) \times Q(2)) \\27293 &:= (-3) + (((Q(Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) + 7) \times Q(2)) \\27294 &:= ((4 \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) + 7)) - 2) \\27296 &:= ((Q(Q(Q(-(6 - 9)))) + (Q(Q(Q(2))) + 7)) \times Q(2)) \\27324 &:= (4 \times ((Q(Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3)))) + (7 \times 2))) \\27325 &:= (-Q(5)) \times (-Q(2) - Q((37 - Q(2)))) \\27326 &:= ((62 \times Q((3 \times 7))) - Q(Q(2))) \\27327 &:= (Q(Q(7)) + (2 \times (-Q(Q(3)) - (-Q(7)) \times Q(Q(Q(2)))))) \\27328 &:= (Q(8) \times (Q(2) + (Q(3) \times (Q(7) - 2)))) \\27332 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) + Q((Q(3) + (7)))) \times Q(2)) \\27333 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(3) + Q(3)))) + Q((Q(7) - Q(Q(2)))))) \\27335 &:= (-5) \times (Q(3) - Q((37 \times 2))) \\27346 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(4)) + Q(Q(Q(3)))) + (7^2)) \\27352 &:= (((-2) + Q(5)) + Q(Q(3))) \times (7 + Q(Q(Q(2))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 27353 &:= (((Q(3) + Q(Q(5))) - Q(Q(3))) \times Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 27354 &:= (-Q(4) + (5 \times (Q((Q(Q(3)) - (7))) - 2))) \\ 27355 &:= (-5) \times (5 - Q((37 \times 2))) \\ 27356 &:= ((-6) + (5 \times Q(37))) \times Q(2) \\ 27357 &:= (((Q(Q(7)) + 5) + Q(Q(3))) \times (7 + Q(2))) \\ 27358 &:= ((((-Q(8) + Q(Q(5))) - 3) \times Q(7)) + Q(Q(2))) \\ 27359 &:= (Q(Q(9)) + ((5 \times (Q(Q(Q(3))) - Q(Q(7)))) - 2)) \\ 27362 &:= (((Q(Q(2)) \times Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) - (-Q(7) - Q(Q(2)))) \\ 27364 &:= (-(((Q(4) - Q(6)) \times Q(37))) - Q(Q(2))) \\ 27367 &:= (((7 + Q(Q(6))) \times (3 \times 7)) + (Q(2))) \\ 27368 &:= (((8 + Q(Q(6))) \times (3 \times 7)) - Q(Q(2))) \\ 27375 &:= ((5 \times Q((-7) + Q(Q(3)))) - (7 - 2)) \\ 27376 &:= -(Q(Q(6)) - (7 \times Q(Q((3 + 7) - 2)))) \\ 27377 &:= (7 \times ((-Q(7) + Q(Q(Q(3)))) - Q((Q(7) + 2)))) \\ 27382 &:= (2 \times ((Q(Q(8)) - Q(3)) + Q((Q(7) \times 2)))) \\ 27385 &:= (Q(5) + ((Q(83) - Q(7)) \times Q(2))) \\ 27386 &:= (((Q(Q(6)) + 8) \times (3 \times 7)) + 2) \\ 27387 &:= ((Q(7) \times (-8) + (Q(Q(3)) \times 7)) - (Q(2))) \\ 27392 &:= (((Q((Q(2) + 9)) \times Q(Q(3))) + (7)) \times 2) \\ 27394 &:= (Q((-4) + Q(9)) - (-Q(3) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(2)))) \\ 27405 &:= ((Q(Q(5)) - Q(04)) \times (Q(7) - Q(2))) \\ 27424 &:= (-(((Q(4) - Q(24)) \times Q(7)) - Q(Q(2))) \\ 27425 &:= ((Q((Q(5) + Q(2))) + Q(Q(4))) \times Q((7 - 2))) \\ 27429 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(Q(2)))) \times 4) + Q((Q(7) - 2))) \\ 27438 &:= (((Q((8 \times 3)) - Q(4)) \times Q(7)) - 2) \\ 27442 &:= (((Q(24) - Q(4)) \times Q(7)) + 2) \\ 27452 &:= (((2 + Q(5)) \times Q(Q(4))) - Q(7)) \times Q(2) \\ 27456 &:= -(Q(Q(6)) - ((5 - (Q(Q(4)) \times (-7))) \times Q(Q(2)))) \\ 27458 &:= ((Q(8) \times Q(Q(5))) + ((Q(Q(4)) \times (-Q(7))) + 2)) \\ 27459 &:= (-Q(9)) \times ((Q(Q(5)) + (4 + Q(7)))/(-2)) \\ 27464 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q((Q(6)/4)))) + (Q(7))) \times Q(2)) \\ 27465 &:= -(Q(Q(5)) + (-((6 + 4) \times Q((Q(7) + Q(2)))))) \\ 27467 &:= (((7 - Q(6)) + Q(Q(4))) \times Q((7 + Q(2)))) \\ 27468 &:= ((Q(86) - Q((Q(4) + 7))) \times Q(2)) \\ 27475 &:= ((5 \times 7) \times (Q(Q(4)) + Q((7 + Q(Q(2)))))) \\ 27485 &:= (((Q(Q(5)) - Q((-8) + Q(4))) \times Q(7)) - (Q(2))) \\ 27486 &:= -(Q(Q(6)) + (((Q(Q(8)) + Q(4)) \times (-7)) + 2)) \\ 27489 &:= (98 \times Q(Q(4))) + (Q((7^2))) \\ 27493 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(9) + Q(Q(4)))) + (Q((7 \times 2)))) \\ 27495 &:= (-Q(59) + (Q(Q(4)) \times Q((7 + Q(2)))) \\ 27496 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(Q(9)) - (4 + 7)) \times (-Q(2)))) \\ 27497 &:= ((Q(Q(7)) \times 9) - (Q(Q(4)) \times (-7) - Q(Q(2)))) \\ 27514 &:= (Q((Q(4) + 1)) + (Q(5) \times Q((Q(7) - Q(Q(2)))))) \\ 27516 &:= ((Q(Q((6 - 1))) \times (-5) + Q(7)) + Q(Q(2))) \\ 27519 &:= (-Q(9)) - ((Q((1 + Q(5))) - Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) \\ 27522 &:= ((2 + Q((2 \times Q(5)))) \times (7 + Q(2))) \\ 27525 &:= (Q(5) - ((-Q(2)) \times Q(Q(5))) \times (7 + Q(2))) \\ 27526 &:= ((-6) - ((Q(Q(Q(2))) + (Q(5))) \times (-Q(7)))) \times 2 \\ 27527 &:= ((7 \times Q(((Q(2) + 5) \times 7)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 27528 &:= (8 \times ((Q((2^5)) + Q(Q(7))) + Q(Q(2)))) \\ 27529 &:= (-9) - ((Q(Q(Q(2))) + (Q(5))) \times (Q(7) \times (-2))) \\ 27532 &:= (((-2) + Q(Q(Q(3)))) + (Q((Q(5) - 7)))) \times Q(2) \\ 27535 &:= (-5) + (Q(Q(3)) \times (Q((Q(5) - 7)) + Q(Q(2)))) \\ 27536 &:= ((6 + (35 \times Q(7))) \times Q(Q(2))) \\ 27542 &:= (2 \times (((Q(Q(4)) + (Q(5))) \times Q(7)) + 2)) \\ 27544 &:= ((4 - (-4) \times Q(Q(5)))) \times (7 + Q(2)) \\ 27549 &:= ((Q(9) \times 4) + (Q(5) \times Q((Q(7) - Q(Q(2)))))) \\ 27552 &:= ((Q(Q(2)) + (Q(5))) \times (Q(Q(5)) + ((Q(7) - 2)))) \\ 27553 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(5) + 57)) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 27554 &:= ((45 \times (Q(Q(5)) - 7)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 27555 &:= ((-5) - Q((Q(5) + Q(5)))) \times (-7 - Q(2)) \\ 27556 &:= ((6 + (5 \times (Q(5) + 7)))^2) \\ 27565 &:= (5 \times (Q((Q(6) + Q(5))) + (7 \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 27568 &:= (8 \times (((Q(Q(6)) + 5) + Q(Q(7))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 27575 &:= (-Q(5)) \times (Q(7) - ((Q(Q(5)) - Q(7)) \times 2)) \\ 27576 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(7))) \times (-Q(5))) - (7^2)) \\ 27578 &:= (((Q(Q(8)) \times 7) - 5) - Q((Q(7) - Q(Q(2)))) \\ 27582 &:= (-((2 - 8^5)) - Q(72)) \\ 27584 &:= (((Q(4) - 8)^5) - Q(72)) \\ 27586 &:= (((6 \times Q(Q(8))) + Q(Q(5))) + Q(Q(7))) - Q(Q(2)) \\ 27587 &:= (Q(7) \times ((Q(Q((8 - 5))) \times 7) - (Q(2)))) \\ 27588 &:= ((Q(88) \times 57)/Q(Q(2))) \\ 27592 &:= (((2 \times Q(Q(9))) + Q(Q(5))) + Q(7)) \times 2 \\ 27596 &:= (((Q(6) + 9) \times Q(Q(5))) - Q((7 + Q(Q(2)))) \\ 27598 &:= (((8 \times Q((9 \times 5))) - Q(Q(7))) \times 2) \\ 27599 &:= ((9 \times Q((Q(9) - Q(5)))) - Q(Q((7 - 2)))) \\ 27605 &:= (5 \times (Q(Q(06)) + Q((Q(7) + Q(Q(2)))))) \\ 27613 &:= ((Q(31) \times (Q(6) - 7)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 27615 &:= -(Q(Q(5)) - ((1 + Q((6 \times 7))) \times Q(Q(2)))) \\ 27621 &:= -(((Q((1 + Q(2))) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(7)))) + (Q(2)))) \\ 27623 &:= ((-Q((3 + 2))) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(7)))) - 2 \\ 27625 &:= ((Q(Q((5 + 2))) - Q(Q(6))) \times Q((7 - 2))) \\ 27627 &:= ((-Q((7 - 2))) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(7)))) + 2 \\ 27629 &:= (((-9) - Q(Q(2))) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(7)))) + (Q(2)) \\ 27634 &:= ((Q(Q(4)) \times (3 \times Q(6))) - (7 \times 2)) \\ 27635 &:= (5 \times (Q((Q(Q(3)) - 6)) + (Q(7) \times (-2)))) \\ 27637 &:= (Q(Q(7)) - ((Q(Q(Q(3))) + (Q(6) \times (-7))) \times (-Q(2)))) \\ 27639 &:= (-Q(93)) - (Q(Q(6)) \times (-7) \times Q(2)) \\ 27641 &:= ((-Q((1 + 4))) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(7)))) + Q(Q(2)) \\ 27642 &:= ((-2) + Q((Q(4) \times 6))) \times (7 - Q(2)) \\ 27643 &:= ((3 \times Q((Q(4) \times 6))) - (7 - 2)) \\ 27644 &:= (-4) - (Q(Q(4)) \times (Q(6) \times (-7) + Q(2))) \\ 27646 &:= (((6 \times Q((Q(4) + Q(6)))) - Q(Q(7))) \times 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 27648 &:= (Q((8 \times 4)) \times (Q(6) - (7 + 2))) \\ 27655 &:= (-Q(5) + ((Q((5 + Q(6))) + Q(7)) \times Q(Q(2)))) \\ 27656 &:= ((Q(6) \times Q(Q(5))) - ((Q(Q(6)) - (7)) \times (-Q(2)))) \\ 27662 &:= (-2) - ((Q(Q(6)) - Q((6 + Q(7)))) \times Q(Q(2))) \\ 27664 &:= ((Q((-4) + Q(6)) - (Q(6))) \times (7 \times Q(2))) \\ 27668 &:= (((Q(Q(8)) - Q((6 + 6))) \times 7) + (Q(2))) \\ 27671 &:= ((1 \times 7) \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(7))) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 27675 &:= (-Q(5)) \times (Q(7) - Q((6 + (7 \times Q(2)))))) \\ 27683 &:= ((Q(Q(-(3 - 8)))) - Q(6)) \times (Q(7) - 2) \\ 27687 &:= ((Q(Q(7)) - Q(8)) + (6 \times Q((Q(7) + Q(Q(2)))))) \\ 27688 &:= (-8) + (((Q(Q(8)) + (Q(6))) - Q(Q(7))) \times Q(Q(2)))) \\ 27693 &:= (((3 \times Q(96)) + Q(7)) - Q(2)) \\ 27695 &:= (-5) \times (Q(Q(9)) + (Q((6 + Q(7))) \times (-Q(2)))) \\ 27696 &:= ((Q((Q(6) + 9)) - (6 \times Q(7))) \times Q(Q(2))) \\ 27697 &:= (Q(7) + (Q(96) \times (7 - Q(2)))) \\ 27718 &:= (((Q((Q(8) - 1)) \times 7) - Q(7)) - Q(Q(2))) \\ 27723 &:= ((3 \times Q((2 \times Q(7)))) - Q((Q(7) - Q(Q(2)))))) \\ 27725 &:= -((Q(Q(5)) + (-((2 \times 7)) \times Q((Q(7) - Q(2)))))) \\ 27729 &:= (Q(Q(9)) - (-27) \times Q((7 \times Q(2)))) \\ 27733 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((-Q(3)) \times (-Q(7) + Q(Q(7)))) - (Q(2))) \\ 27736 &:= (((Q(63) \times 7) - Q(7)) + 2) \\ 27744 &:= ((-Q(4)) - Q(Q(4))) \times (-((Q(7) + Q(7)) + Q(2))) \\ 27748 &:= (Q(Q(8)) - ((Q(4) - Q(77)) \times Q(2))) \\ 27753 &:= (Q((-3) + Q(5) + (7)) \times (Q(7) - Q(Q(2)))) \\ 27756 &:= (Q(6) \times ((Q((5 + Q(7))) - Q(Q(7))) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 27758 &:= (((Q(Q(8)) + (Q(5))) \times 7) - Q((Q(7) - Q(Q(2)))))) \\ 27759 &:= (Q(Q(9)) - (((Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \times (-7)) - Q(Q(2)))) \\ 27763 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (-Q(6) + (Q(7) \times Q(Q(7)))))/(-Q(2))) \\ 27772 &:= ((Q(Q((2 + 7))) - (Q(7) \times Q(Q(7))))/(-Q(2))) \\ 27773 &:= ((Q((Q(3) + Q(7))) \times 7) + Q((Q(7) + Q(Q(2)))))) \\ 27775 &:= (Q(5) \times (Q((Q(7) + (7))) - Q((Q(7) - Q(2)))))) \\ 27779 &:= ((Q(9) \times ((7 \times 7) \times 7)) - Q(2)) \\ 27781 &:= (((Q((1 + 8)) \times 7) \times Q(7)) - 2) \\ 27783 &:= (Q(3) \times (Q((8 \times 7) - (7^2)))) \\ 27785 &:= (-5) \times ((Q(Q(8)) - Q(7)) - Q((Q(7) \times 2))) \\ 27787 &:= ((7 \times Q((8 \times 7) + 7)) + Q(2)) \\ 27792 &:= (Q(2) \times (9 \times 772)) \\ 27794 &:= ((4 + 9) \times ((-7) + Q(Q(7)) - Q(Q(Q(2)))))) \\ 27795 &:= -((Q(Q(5)) - (((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times (-Q(7)))/(-Q(2)))) \\ 27797 &:= ((7 \times Q((9 \times 7))) + (7 \times 2)) \\ 27799 &:= (((-((9 \times 9)) \times Q(7)) \times (-7)) + Q(Q(2))) \\ 27812 &:= ((Q(Q(Q(2 + 1)))) + (8 \times Q(7))) \times Q(2) \\ 27819 &:= (9 \times (((-1) + Q(8)) \times Q(7)) + Q(2)) \\ 27823 &:= (((Q((Q(3) + 2)) - Q(Q(8))) \times (-7)) - 2) \\ 27824 &:= ((Q(4) + Q((Q(Q(2)) + 8))) \times (Q(7) - 2)) \\ 27825 &:= ((Q(Q(5)) - (Q((2 + 8)))) \times (Q(7) + Q(2))) \\ 27827 &:= (((Q((7 + Q(2))) - Q(Q(8))) \times (-7)) + 2) \\ 27828 &:= (((-8) + Q((Q(Q(2)) + 8))) \times Q(7)) - Q(2) \\ 27829 &:= (((Q((9 + 2)) - Q(Q(8))) \times (-7)) + (Q(2))) \\ 27835 &:= (-5) - (-3) \times (Q(Q(8)) + (Q(72))) \\ 27836 &:= (((6 + Q(Q(Q(3)))) + (8 \times Q(7))) \times Q(2)) \\ 27837 &:= ((((-Q(7)) \times Q(Q(3))) - 8) \times (-7)) - 2 \\ 27843 &:= (3 \times (Q((Q((4 + 8)) - Q(7))) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 27844 &:= -((Q(Q(4)) + ((Q((4 + Q(8))) + Q(Q(7))) \times (-Q(2)))))) \\ 27846 &:= (6 \times ((Q(4) + Q(Q(8))) + Q((7 + Q(Q(2)))))) \\ 27848 &:= (8 \times Q(((4 + Q(8)) - (7 + 2))) \\ 27849 &:= (((Q(9) - Q(Q((Q(4) - 8)))) \times (-7)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 27852 &:= (-Q(2)) \times ((Q(Q(5)) + 8) \times (-7 - Q(2))) \\ 27856 &:= (((6 \times Q((Q(5) - 8))) + (7)) \times Q(Q(2))) \\ 27859 &:= (((9 \times Q(58)) - Q(Q(7))) - Q(Q(2))) \\ 27865 &:= (5 \times (Q((-6) + Q(8)) + Q((Q(7) - 2)))) \\ 27867 &:= (-7) \times ((-6) - Q(Q(8)) + Q((7 + Q(2)))) \\ 27868 &:= -((Q((Q(8) + (6))) - (8^{7-2})) \\ 27869 &:= (((Q(9) + Q(6)) - Q(Q(8))) \times (-7)) + Q(Q(2))) \\ 27872 &:= ((((-2) + Q(7)) + Q(Q(8))) - Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) \\ 27876 &:= (-6) \times ((-78) + Q(Q(7))) \times (-2) \\ 27877 &:= (((77 - Q(Q(8))) \times (-7)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 27879 &:= (-9) - ((-7) \times Q(Q(8)) + Q((7 \times Q(2)))) \\ 27885 &:= (((Q(Q(5)) + (8 - Q(8))) \times Q(7)) + (Q(2))) \\ 27886 &:= -((Q((Q(6) - 8)) - ((Q(Q(8)) \times 7) - 2)) \\ 27888 &:= (((8 \times Q(Q(8))) - Q(Q(8))) - Q((7 \times Q(2)))) \\ 27889 &:= (((9 - Q(Q(8))) - Q(Q(8)))/(-Q(7)))^2 \\ 27893 &:= (Q(Q(3)) - ((Q(Q(9)) + (8 \times Q(7))) \times (-Q(2)))) \\ 27894 &:= (((-4) \times (9 - Q(Q(8)))) - Q(Q(7))) \times 2 \\ 27895 &:= (((Q(59) \times 8) + Q(7)) - 2) \\ 27897 &:= ((Q(7) \times ((9 \times Q(8)) - (7))) + Q(Q(2))) \\ 27904 &:= (Q(Q(4)) \times (Q(09) + (7 \times Q(2)))) \\ 27913 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (1 + (-9) \times Q(Q(7)))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 27914 &:= ((Q(4) + 1) \times ((Q(Q(9)) + (7))/Q(2))) \\ 27923 &:= ((-3) \times (Q(Q(2)) - Q(97)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 27927 &:= ((-7) \times (Q(Q(2)) - Q((9 \times 7))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 27932 &:= -(((Q(Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3)))) - (9 \times (Q(Q(7) + 2)))) \\ 27936 &:= (Q(6) \times (((3 \times Q(9)) - Q(7)) \times Q(2))) \\ 27945 &:= ((Q(Q(5)) - (4)) \times (9 \times (7 - 2))) \\ 27948 &:= ((((-Q(8)) \times Q(Q(4))) + 9) + Q(Q(7))) \times (-2) \\ 27952 &:= (-Q(Q(2))) \times ((5 \times 9) - (7 \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 27955 &:= -((Q(Q(5)) - (5 \times Q(Q(9)))) - Q((Q(7) + Q(Q(2)))))) \\ 27956 &:= (Q(Q(6)) - (((Q(Q(5)) - (Q(9))) \times (-Q(7))) - (Q(2)))) \\ 27959 &:= ((9 \times ((Q(Q(5)) + (Q(9))) + Q(Q(7)))) - (Q(2))) \\ 27968 &:= (8 \times ((Q(6) \times 97) + Q(2))) \\ 27972 &:= ((Q(Q(Q(2))) - Q((Q(7) + 9))) \times (-7 + 2)) \\ 27976 &:= ((Q((6 + Q(7))) + Q((9 \times 7))) \times Q(2)) \\ 27978 &:= (((8 \times Q(Q(7))) + Q(Q(9))) + Q((Q(7) - 2))) \\ 27984 &:= (Q(4) + (Q(8) \times ((9 \times Q(7)) - Q(2))))$$

$$\begin{aligned} 27986 &:= (((Q(Q(6)) - 8) \times 9) + Q(Q(7))) \times 2) \\ 27989 &:= (((-Q(9)) - Q(Q(8))) \times (-9)) - Q((Q(7) \times 2))) \\ 27991 &:= (Q((-1) + Q(9))) - (-9) \times (Q(Q(7)) - 2)) \\ 27992 &:= (((-Q(2)) + Q(Q(9))) + (9 \times Q(7))) \times Q(2) \\ 27996 &:= (6 \times ((9 + Q(9)) \times Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 27999 &:= (-9) - ((Q(Q(9)) + (9 \times Q(7))) \times (-Q(2))) \\ 28075 &:= -((Q(Q(5)) - (-7) \times ((0 - Q(Q(8))) - (Q(2)))))) \\ 28115 &:= (5 \times (Q((11 + Q(8))) - 2)) \\ 28125 &:= (5 \times Q(((Q(2 + 1)) + Q(8)) + 2)) \\ 28133 &:= ((3^{Q(3)}) + (Q((1 + Q(8))) \times 2)) \\ 28144 &:= (-Q(4)) \times (Q((Q(4) + 1)) - (Q(Q(8))/2)) \\ 28158 &:= (((Q(Q(8)) - Q((Q(5) - 1))) \times 8) - 2) \\ 28165 &:= ((Q(Q(5)) + Q(Q(6))) + (Q(Q((1 + 8))) \times Q(2))) \\ 28175 &:= (-Q((5 \times 7))) \times ((1 - 8) - Q(Q(2))) \\ 28176 &:= ((6 \times Q(Q((7 + 1)))) + Q((Q(8) - Q(2)))) \\ 28177 &:= ((-7) \times (71 - Q(Q(8)))) + 2) \\ 28192 &:= ((Q(2) \times Q((Q(9) + 1))) + Q(Q((8 - 2)))) \\ 28196 &:= ((Q(Q(6)) - ((Q(91) + Q(8)))) \times (-Q(2))) \\ 28217 &:= (-7) \times ((Q(Q(1 + 2)) - Q(Q(8))) - Q(Q(2))) \\ 28222 &:= (-2) + (Q(2) \times Q((2 + 82))) \\ 28226 &:= (((6^2) \times Q(28)) + 2) \\ 28228 &:= ((Q((8 - 2)) \times Q(28)) + Q(2)) \\ 28232 &:= ((2 + Q((3 \times 28))) \times Q(2)) \\ 28233 &:= (Q(3) + (Q(3) \times Q((28 \times 2)))) \\ 28248 &:= ((Q(84) - ((2 - 8))) \times Q(2)) \\ 28252 &:= (-Q(2)) \times (Q(Q(5)) + (-2) \times Q((Q(8) - 2))) \\ 28255 &:= (-Q(Q(5))) + (5 \times Q((Q(Q(2)) + (Q(8) - Q(2)))))) \\ 28256 &:= (Q(6) - ((Q((Q(5) - Q(2))) \times (-Q(8))) + (Q(2)))) \\ 28257 &:= (Q(7) - ((Q((Q(5) - Q(2))) \times (-Q(8))) + Q(Q(2)))) \\ 28265 &:= ((Q(5) + (Q(6) \times Q(28))) + Q(Q(2))) \\ 28269 &:= (-Q(9)) \times ((Q(Q(6)) + (Q((2 + 8))))/(-Q(2))) \\ 28272 &:= ((Q(Q(2)) - (Q(7) \times (-2))) \times (-8 + Q(Q(Q(2)))))) \\ 28275 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(7) + 2)) - Q((Q(8) - Q(2)))) \\ 28276 &:= (Q(6) + ((Q(7) \times Q((Q(Q(2)) + 8))) + (Q(Q(2)))))) \\ 28277 &:= (Q(7) - ((-Q(7)) \times Q((Q(Q(2)) + 8))) - Q(2)) \\ 28283 &:= -((Q(Q(Q(3))) - ((8 \times Q((2 + Q(8)))) - (Q(2)))))) \\ 28287 &:= (-Q(Q(7))) - (8 \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(8)) - (Q(2)))))) \\ 28288 &:= (8 \times (-Q(8)) + Q(((-2) + Q(8)) - 2)) \\ 28289 &:= -((Q(Q(9)) + ((-8) \times Q((2 + Q(8)))) - 2)) \\ 28291 &:= ((-1) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) + (Q(Q(8))/2) \\ 28292 &:= (((Q(2) \times Q(Q(9))) \times (-2)) - Q(Q(8)))/(-2) \\ 28293 &:= ((3 \times Q((Q(9) + Q(Q(2)))))) + (Q(8) + 2) \\ 28294 &:= ((4 \times Q(Q(9))) + ((-Q(2)) - Q(Q(8)))/(-2)) \\ 28296 &:= (-6) \times (-92) - Q((Q(8) + Q(2))) \\ 28302 &:= (((Q(20) \times Q(Q(3))) - Q(Q(8))) - 2) \\ 28306 &:= (((Q(60) \times Q(3)) - Q(Q(8))) + 2) \\ 28322 &:= (2 \times ((-2) + Q((3 + 8))^2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28323 &:= (3 \times (Q((Q(Q(2)) + Q(Q(3)))) + (8 \times Q(2)))) \\ 28324 &:= ((4 \times Q((Q(2) + Q(Q(3)))) - Q((8 + Q(Q(2)))))) \\ 28325 &:= (5 \times (Q((-2) + Q(Q(3))) - Q((8 + Q(Q(2)))))) \\ 28326 &:= (6 \times ((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) + Q((Q(8) + Q(2)))))) \\ 28327 &:= ((-7) \times (Q((Q(2) + 3)) - Q(Q(8)))) - 2) \\ 28334 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(3))) \times Q(Q(3))) - 8) \times 2) \\ 28336 &:= (((-Q(6)) + Q((3 + Q(Q(3)))) + Q(8)) \times Q(2)) \\ 28346 &:= (((Q(Q(6)) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(3))))/8) - (Q(2))) \\ 28348 &:= -((Q(Q(8)) + (4 \times (Q(Q(3)) + (Q(Q(8)) \times (-2)))))) \\ 28354 &:= (((Q(Q(4) \times Q(Q(5))) + Q(Q(3))) + Q(Q(8))) \times 2) \\ 28356 &:= (6 \times (((Q(Q(5)) + 3) + Q(Q(8))) + 2)) \\ 28357 &:= (-7) \times ((5 \times Q(3)) - Q((8^2))) \\ 28361 &:= ((-((1 + 6)) \times (Q(Q(3)) - Q(Q(8)))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 28365 &:= (5 \times (Q((-6) + Q(Q(3))) + (Q(8) - Q(Q(2)))))) \\ 28368 &:= (8 \times ((-6) \times Q(3)) + Q((Q(8) - Q(2)))) \\ 28369 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(Q(6)) + (3 + Q(8))) \times Q(Q(2)))) \\ 28371 &:= (Q((1 \times 7)) \times (3 + Q((8 + Q(Q(2)))))) \\ 28376 &:= ((6 \times Q((Q(7) + Q(3)))) - (Q(Q(8)) \times (-2))) \\ 28377 &:= (Q(Q(7)) - (((Q(Q(7)) - 3) + Q(Q(8))) \times (-Q(2)))) \\ 28378 &:= (((Q(Q(8)) \times 7) - 38) - Q(Q(Q(2)))) \\ 28385 &:= (((5 \times Q(Q(8))) + Q((Q(Q(3)) + 8))) - (Q(Q(2)))) \\ 28387 &:= (((7 \times Q(Q(8))) - Q((Q(3) + 8))) + (Q(2))) \\ 28388 &:= ((8 \times (Q(Q(8)) - 3)) - Q((Q(8) + 2))) \\ 28395 &:= (-5) \times (Q(Q(9)) - (3 \times (Q(Q(8)) - Q(Q(2)))))) \\ 28399 &:= (-Q(9)) - ((Q((Q(9) + 3)) + Q(8)) \times (-Q(2))) \\ 28412 &:= ((2^{-1+Q(4)}) - Q((Q(8) + 2))) \\ 28416 &:= (((Q(6) + 1) \times 48) \times Q(Q(2))) \\ 28432 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) \times Q(Q(4))) + Q((Q(8) - Q(2)))) \\ 28436 &:= (((Q((Q(6) + 3)) \times Q(4)) + Q(Q(8))) + (Q(2))) \\ 28437 &:= ((7 \times (3 + Q(Q((Q(4) - 8)))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 28447 &:= -((Q(Q(7)) - ((Q(44) - 8) \times Q(Q(2)))))) \\ 28448 &:= (8 \times (-44) + Q((Q(8) - Q(2)))) \\ 28453 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (4 - Q((Q(8) + 2)))) \\ 28455 &:= ((-Q(5)) - (Q((Q(5) - 4)) \times (-Q(8))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 28464 &:= ((-Q(46)) - Q(Q(4))) \times (-8 - Q(2)) \\ 28465 &:= (Q(Q(5)) - (-6) \times (Q(4) + Q((Q(8) + Q(2)))))) \\ 28472 &:= -((Q(Q(Q(2))) - (-7) \times ((-4) - Q(Q(8))) - (Q(2)))) \\ 28475 &:= ((-5) - (-Q(7)) \times Q((Q(4) + 8))) + Q(Q(Q(2))) \\ 28476 &:= (-Q(6)) \times (-7) - Q(((Q(4) + 8) + Q(2))) \\ 28478 &:= (((Q(Q(8)) \times 7) - Q(Q(4))) + ((Q(8) - 2))) \\ 28479 &:= -((Q(9) + (7 \times (Q(4) - Q((8^2)))))) \\ 28480 &:= 0 + (Q(84) + Q(8)) \times Q(2) \\ 28481 &:= 1 + (Q(84) + Q(8)) \times Q(2) \\ 28482 &:= 2 + (Q(84) + Q(8)) \times Q(2) \\ 28483 &:= 3 + (Q(84) + Q(8)) \times Q(2) \\ 28484 &:= 4 + (Q(84) + Q(8)) \times Q(2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28485 &:= 5 + (Q(84) + Q(8)) \times Q(2) \\ 28486 &:= 6 + (Q(84) + Q(8)) \times Q(2) \\ 28487 &:= 7 + (Q(84) + Q(8)) \times Q(2) \\ 28488 &:= 8 + (Q(84) + Q(8)) \times Q(2) \\ 28489 &:= 9 + (Q(84) + Q(8)) \times Q(2) \\ \\ 28496 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(9) + 4)) \times (Q(8) + Q(Q(Q(2)))))) \\ 28497 &:= (-7) \times (Q((9 - 4) - Q(8^2))) \\ 28512 &:= ((-(2 + 1)) + Q(5)) \times Q(Q((8 - 2))) \\ 28518 &:= (Q((8 - 1)) \times 582) \\ 28523 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) - (Q(5))) + Q((Q(8) - Q(Q(2))))) \\ 28525 &:= ((5 + 2) \times ((-Q(5) + Q(Q(8))) + (Q(2)))) \\ 28526 &:= ((-6) \times (Q(2) - Q((5 + Q(8)))) - Q(Q(2))) \\ 28527 &:= ((-7) \times ((Q(2) - Q(5)) - Q(Q(8)))) + 2 \\ 28528 &:= ((Q(Q(8)) \times (2 + 5)) - Q((8 + Q(2)))) \\ 28529 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(2))) \times 5) - Q((Q(8) + 2))) \\ 28534 &:= ((-Q(4)) - (-3) \times Q((5 + Q(8)))) \times 2 \\ 28535 &:= (-5) \times ((-Q(3)) \times Q(Q(5))) - (82)) \\ 28536 &:= (((Q(Q(6)) \times (-3) + Q(5)) + 8) + Q(Q(2))) \\ 28537 &:= (Q(7) + ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(5)) - Q(8))) \times Q(2))) \\ 28539 &:= (9 \times ((3 \times Q(Q(5))) + Q(Q((8 - 2)))))) \\ 28542 &:= ((2 + 4) \times (Q((5 + Q(8))) - (Q(2)))) \\ 28543 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times 4) - 5) + Q((Q(8) - Q(Q(2))))) \\ 28544 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q(Q(4)) - (Q(5) + 8)))/2) \\ 28545 &:= (Q(Q(5)) + ((Q((Q(4) + Q(5))) + Q(8)) \times Q(Q(2)))) \\ 28546 &:= ((-6) \times (4 - Q((5 + Q(8)))) + (Q(2))) \\ 28548 &:= ((Q(84) + Q(Q(-(5 - 8)))) \times Q(2)) \\ 28552 &:= -(((Q(2) + 5) - ((5 + 8)^{Q(2)})) \\ 28553 &:= (-((3 + 5)) + ((5 + 8)^{Q(2)})) \\ 28556 &:= (Q((6 + 5)) \times ((-5) + Q(8)) \times Q(2)) \\ 28557 &:= -((Q((7 - 5)) - ((5 + 8)^{Q(2)})) \\ 28558 &:= (-((8 - 5)) + ((5 + 8)^{Q(2)})) \\ 28561 &:= (((16 + 5) - 8)^{Q(2)}) \\ 28562 &:= -((Q(2) - (6 \times Q((5 + 8^2)))))) \\ 28563 &:= (-3) + (6 \times Q((5 + 8^2))) \\ 28564 &:= (-4) - ((-6) \times Q((5 + Q(8))) - 2) \\ 28565 &:= (-5) - ((-6) \times Q((5 + Q(8))) - (Q(2))) \\ 28566 &:= (6 \times Q((65 + (8/2)))) \\ 28567 &:= (Q(7) \times ((-6) + Q(Q(5))) - Q((8 - 2))) \\ 28568 &:= ((8 + ((Q(Q(6)) \times Q(5)) - Q(Q(8)))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 28569 &:= (-9) - (-6) \times (Q((5 + Q(8))) + 2)) \\ 28572 &:= ((Q(2) + 7) + ((5 + 8)^{Q(2)})) \\ 28575 &:= (Q(5) \times (Q((7 \times 5)) - 82)) \\ 28576 &:= ((Q((Q(6) + Q(7))) - Q(Q(-(5 - 8)))) \times Q(2)) \\ 28577 &:= (((Q(7) + Q(Q(7))) \times (-Q(5))) + Q(Q(8)))/(-2)) \\ 28582 &:= ((-(2 - 8) \times Q((5 + Q(8)))) + Q(Q(2))) \\ \\ 28583 &:= ((Q(3) \times Q(Q(8))) - Q(((Q(5) + Q(8)) + 2))) \\ 28584 &:= (((Q((-4) + Q(8))) - (Q(5))) \times 8) - Q(Q(2))) \\ 28587 &:= ((7 \times Q(Q(8))) - ((Q(5) + Q(8)) - Q(2))) \\ 28589 &:= ((-((Q(9) - 8^5))) - Q(Q(8))) - 2) \\ 28592 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times (-9)) - (5 - Q(Q(8)))) \times Q(Q(2))) \\ 28593 &:= (Q(Q(3)) \times ((9 \times Q(5)) - (Q(8) \times (-2)))) \\ 28595 &:= ((Q(5) + 9) + ((5 + 8)^{Q(2)})) \\ 28596 &:= ((Q(69) + 5) \times (8 - 2)) \\ 28612 &:= (((Q(21) + 6) \times Q(8)) + Q(2)) \\ 28616 &:= ((6 + 1) \times ((-6) + Q(Q(8))) - 2) \\ 28619 &:= (-Q(9) + ((1 + 6) \times (Q(Q(8)) + (Q(2))))) \\ 28624 &:= (((Q(42) + Q(Q(6))) + Q(Q(8))) \times Q(2)) \\ 28625 &:= ((Q(Q(5)) + Q(Q(Q(2)))) - (-6) \times Q((Q(8) + Q(2)))) \\ 28632 &:= (((Q(2) + 3) \times (-6) + Q(Q(8)))) + 2 \\ 28634 &:= (((4 + 3) \times (-6) + Q(Q(8))) + (Q(2))) \\ 28635 &:= (((-Q(5)) \times (-3) - Q(Q(6))) - Q(Q(8))) + Q(Q(Q(2))) \\ 28637 &:= (-7) \times (((3 + 6) - Q(Q(8))) - (Q(2))) \\ 28638 &:= (((Q(Q(8)) - 3) \times 6) + Q(Q(8))) - Q(Q(2)) \\ 28644 &:= (((4/4) + 6) \times (Q(Q(8)) - (Q(2)))) \\ 28648 &:= (((Q(Q(8)) - 4) \times 6) + Q(8^2)) \\ 28652 &:= ((Q(2) + Q(5)) \times (-Q(6) + Q((8 \times Q(2)))) \\ 28656 &:= -(((Q(6) - (Q((5 \times 6)) \times 8)) \times Q(2))) \\ 28658 &:= (((Q(Q(8)) - 5) \times 6) + Q(Q(8))) + Q(Q(2)) \\ 28667 &:= ((-7) \times ((6/6) - Q(Q(8)))) + 2 \\ 28668 &:= ((Q(Q(8)) \times (-((6/6) - 8))) - (Q(2))) \\ 28671 &:= (-1) + (7 \times Q((68 - Q(2)))) \\ 28672 &:= (Q(Q(2)) \times (7 \times Q(((6 + 8) + 2)))) \\ 28673 &:= ((-3) - (-7) \times (-Q(6) + Q(Q(8)))) + Q(Q(Q(2))) \\ 28674 &:= (Q(4) - (-7) \times ((-6) + Q(Q(8))) + (Q(2)))) \\ 28675 &:= (-Q(5)) \times ((Q(7) - Q(Q(6))) + (Q((8 + 2)))) \\ 28676 &:= (((6 \times 7)/6) \times Q(Q(8))) + (Q(2)) \\ 28677 &:= (-7) - (((Q(Q(7)) \times 6) - Q(8)) \times (-2)) \\ 28678 &:= ((Q(Q(8)) \times 7) + (Q(6)/(8 - 2))) \\ 28682 &:= ((((-2) - Q(Q(8))) \times (-6)) + Q(Q(8))) - 2) \\ 28683 &:= (Q(3) + (((Q(Q(8)) \times 6) + Q(Q(8))) + 2)) \\ 28684 &:= (Q(4) + (((Q(Q(8)) \times 6) + Q(Q(8))) - (Q(2)))) \\ 28685 &:= ((Q(5) + Q(Q(8))) + (6 \times (Q(Q(8)) - 2))) \\ 28688 &:= ((Q(8) \times ((Q(8) \times 6) + Q(8))) + Q(Q(2))) \\ 28692 &:= ((Q(2) \times Q(Q(9))) + ((Q(6) \times (Q(8) + Q(2)))) \\ 28693 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (((Q(Q(9)) \times 6) - Q(Q(8))) - Q(Q(2)))) \\ 28694 &:= ((4 \times Q(Q(9))) + (Q((6 + Q(8)))/2)) \\ 28695 &:= ((5 \times (Q(Q(9)) - 6)) - (Q(Q(8)) - Q(Q(2)))) \\ 28697 &:= ((-7) \times (-((9 - 6) - Q(Q(8)))) + (Q(2))) \\ \\ 28700 &:= 0 + 07 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\ 28701 &:= 1 + 07 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\ 28702 &:= 2 + 07 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28703 &:= 3 + 07 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\ 28704 &:= 4 + 07 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\ 28705 &:= 5 + 07 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\ 28706 &:= 6 + 07 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\ 28707 &:= 7 + 07 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\ 28708 &:= 8 + 07 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\ 28709 &:= 9 + 07 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\ 28711 &:= (11 - (-7) \times (Q(Q(8)) + (Q(2)))) \\ 28713 &:= (3 \times (-1) - ((Q(Q(7)) - 8) \times (-Q(2)))) \\ 28716 &:= (-6) \times ((Q(Q((1 \times 7))) - 8) \times (-2)) \\ 28717 &:= (Q(7) + (((1 \times 7) \times Q(Q(8))) - (Q(2)))) \\ 28719 &:= (-Q(9) - ((1 - Q(Q(7))) \times (8 + Q(2)))) \\ 28722 &:= (22 - (-7) \times (Q(Q(8)) + (Q(2)))) \\ 28723 &:= (Q((Q(3) - 2) + ((7 \times Q(Q(8))) + 2)) \\ 28724 &:= (Q((4 + 2) - ((-7) \times Q(Q(8))) - Q(Q(2)))) \\ 28725 &:= (((5 \times Q(Q((2 + 7)))) - Q(Q(8))) + Q(Q(2))) \\ 28726 &:= ((Q(6) + 2) - ((-7) \times Q(Q(8))) - Q(Q(2)))) \\ 28727 &:= ((Q(7) + 2) + ((7 \times Q(Q(8))) + (Q(2)))) \\ 28728 &:= (((Q(Q(8) - Q(2))) - (7)) \times 8) - Q(Q(2)) \\ 28729 &:= (-((Q(9) + 2) + (Q(Q(7)) \times (8 + Q(2)))) \\ 28731 &:= ((-1) \times Q(Q(3))) + (Q(Q(7)) \times (8 + Q(2)))) \\ 28732 &:= ((Q(Q((2^3))) \times 7) + (Q(8) - Q(2))) \\ 28733 &:= (33 - (-7) \times (Q(Q(8)) + (Q(2)))) \\ 28734 &:= (((Q((4^3)) \times 7) + Q(8)) - 2) \\ 28735 &:= (-5) \times ((Q(Q(3)) \times (-7 - Q(8))) + (Q(2))) \\ 28737 &:= ((7 \times Q(3)) + ((7 \times Q(Q(8))) + 2)) \\ 28738 &:= (((8 + Q((3 \times 7))) \times Q(8)) + 2) \\ 28739 &:= ((9 \times Q(3)) + (7 \times (Q(Q(8)) - 2))) \\ 28743 &:= ((Q(Q(3)) + (4)) + (7 \times (Q(Q(8)) - 2))) \\ 28744 &:= (((Q(4) - 4) \times Q(Q(7))) - (Q(8) + Q(2))) \\ 28747 &:= (-((Q(7) + Q(4))) + (Q(Q(7)) \times (8 + Q(2)))) \\ 28748 &:= (((8 + 4) \times Q(Q(7))) - ((8^2))) \\ 28749 &:= ((Q(9) - 4) - (-7) \times Q((8^2))) \\ 28751 &:= (-1) - ((5 - Q(Q(7))) \times (8 + Q(2))) \\ 28752 &:= (Q(Q(2)) \times (5 + (7 \times Q((8 \times 2)))) \\ 28753 &:= ((Q(Q(3)) \times (-5) \times (-7 - Q(8))) - 2) \\ 28754 &:= ((Q(4) \times 5) + ((7 \times Q(Q(8))) + 2)) \\ 28755 &:= (-5) \times (Q(5) - Q((78 - 2))) \\ 28756 &:= (((6 \times Q((Q(5) + Q(7)))) - Q(Q(8))) - (Q(2))) \\ 28759 &:= (((Q(9) \times 5) \times (7 + Q(8))) + Q(2)) \\ 28762 &:= -(((Q(Q(2)) + (6)) - (7 \times (Q(Q(8)) + Q(Q(2)))))) \\ 28763 &:= ((Q(Q(3)) - 6) - ((-7) \times Q(Q(8))) - Q(Q(2))) \\ 28764 &:= ((Q(-(4 - 6)) - Q(Q(7))) \times (-8 - Q(2))) \\ 28765 &:= (Q(5) - ((6 - Q(Q(7))) \times (8 + Q(2)))) \\ 28766 &:= (66 - (-7) \times (Q(Q(8)) + (Q(2)))) \\ 28767 &:= ((-7) \times (-((6 + 7) - Q(Q(8)))) + (Q(2))) \\ 28768 &:= ((Q(8) + Q(6)) - ((-7) \times Q(Q(8))) + (Q(2))) \\ 28769 &:= (Q(Q((9 - 6))) - ((-7) \times Q(Q(8))) - Q(Q(2))) \\ 28772 &:= ((2 \times Q(7)) + ((7 \times Q(Q(8))) + 2)) \\ 28775 &:= -((Q(Q(5)) + ((Q(7) + Q(Q(7))) \times (-8 - Q(2)))) \\ 28776 &:= -((Q(6) + (Q((7 \times 7)) \times (-8 - Q(2)))) \\ 28777 &:= (Q(7) - ((7 - Q(Q(7))) \times (8 + Q(2)))) \\ 28781 &:= (Q((1 + 8) - (-7) \times (Q(Q(8)) + (Q(2)))) \\ 28782 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(8))) \times 7) - (8/Q(2))) \\ 28783 &:= (((Q(3) + Q(Q(8))) \times 7) + Q(8) - Q(Q(2))) \\ 28784 &:= -((Q(4) - ((Q(8) \times Q((7 + 8))) \times 2)) \\ 28785 &:= (((-Q(5) - Q(Q(8))) \times (-7)) - ((Q(8) - 2))) \\ 28786 &:= (-((6 - 8) + (7 \times (Q(Q(8)) + Q(Q(2)))) \\ 28787 &:= ((7 \times Q(Q(8))) + ((Q(7) + Q(8)) + 2)) \\ 28788 &:= (((8 + Q(Q(8))) \times 7) + (Q(8) - Q(2))) \\ 28789 &:= (Q(9) - ((Q(Q(8)) \times (-7)) - Q((8 - 2))) \\ 28793 &:= ((Q(Q(3))/9) + (7 \times (Q(Q(8)) + Q(Q(2)))) \\ 28796 &:= (((-Q(6) \times Q((-9) + Q(7))) + 8)/(-2)) \\ 28798 &:= ((Q((Q(8) - Q((9 - 7)))) \times 8) - 2) \\ 28799 &:= (99 - (-7) \times (Q(Q(8)) + (Q(2)))) \\ 28800 &:= 0 + 08 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28801 &:= 1 + 08 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28802 &:= 2 + 08 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28803 &:= 3 + 08 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28804 &:= 4 + 08 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28805 &:= 5 + 08 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28806 &:= 6 + 08 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28807 &:= 7 + 08 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28808 &:= 8 + 08 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28809 &:= 9 + 08 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28811 &:= 11 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28812 &:= (Q(Q(-(2 - 1) - 8)) \times (8 + Q(2))) \\ 28816 &:= (((6 + 1) \times Q(Q(8))) + Q((8 + Q(2)))) \\ 28822 &:= 22 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28825 &:= (Q(5) + ((Q(Q(2)) - 8) \times Q((Q(8) - Q(2)))) \\ 28833 &:= 33 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28835 &:= (-5) \times (Q(3) - Q(((8 + Q(8)) + Q(2)))) \\ 28836 &:= ((Q((Q(6) + Q(3))) + Q((8 + Q(8)))) \times Q(2)) \\ 28837 &:= ((-7) \times (-3 - Q(Q(8))) + Q((8 + Q(2)))) \\ 28844 &:= 44 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28846 &:= (((-6) - Q((-4) + Q(8))) \times (-8) - 2) \\ 28847 &:= (Q(7) - ((Q((-4) + Q(8))) \times (-8) + 2)) \\ 28848 &:= (((8 \times Q((-4) + Q(8))) + Q(8)) - Q(Q(2))) \\ 28849 &:= (Q((-9) + Q(4)) + (8 \times Q((Q(8) - Q(2)))) \\ 28853 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) - ((Q(Q(8)) - Q((8 + Q(2)))))) \\ 28855 &:= 55 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28857 &:= ((-7) \times (-Q(5) - Q(Q(8)))) + (8 + 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28864 &:= ((-Q(4) - Q(Q(6))) \times (-88)/Q(2)) \\ 28866 &:= 66 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28868 &:= (((Q(Q(8)) \times 6) - Q(8)) + Q((Q(8) + 2))) \\ 28871 &:= ((-1) - (-7) \times (-8) + Q(Q(8)))) + Q(Q(Q(2))) \\ 28872 &:= (Q(Q(Q(2))) - (-7) \times (-8) + Q((8^2)))) \\ 28873 &:= ((Q(3) - ((-7) \times Q(Q(8))) + Q(8))) + Q(Q(Q(2))) \\ 28874 &:= (Q(Q(4)) + ((-7) \times (8 - Q(Q(8)))) + 2) \\ 28875 &:= (-5) \times (((Q(Q(7)) - Q(Q(8))) - Q(Q(8))) + Q(Q(2))) \\ 28876 &:= (Q(6) - (-7) \times ((8 + Q(Q(8))) + Q(Q(2)))) \\ 28877 &:= 77 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28881 &:= (Q((1 + 8)) + (8 \times Q((Q(8) - Q(2)))) \\ 28882 &:= ((Q(-((Q(2) - Q(8)))) \times 8) + (82)) \\ 28888 &:= 88 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28889 &:= ((Q(9) + 8) + (8 \times Q((Q(8) - Q(2)))) \\ 28895 &:= (-5) + (Q((9 + 8)) \times Q((8 + 2))) \\ 28896 &:= (((6 \times Q(9)) - Q(Q(8))) \times (-8)) + Q(Q(2)) \\ 28899 &:= 99 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\ 28916 &:= (Q(6) - (-Q(19)) \times (Q(8) + Q(Q(2)))) \\ 28917 &:= (-7) \times ((-19) - Q(Q(8))) - Q(Q(2)) \\ 28923 &:= (-Q(3) - ((Q((Q(2) + Q(9))) + 8) \times (-Q(2))) \\ 28924 &:= (((4 \times Q((Q(2) + Q(9)))) + 8) + Q(Q(2)) \\ 28925 &:= (Q(5) + ((2 \times Q(9)) + 8)^2) \\ 28926 &:= (-6) - ((Q((Q(2) + Q(9))) + 8) \times (-Q(2))) \\ 28928 &:= ((-8) + Q((2 + 9))) \times Q((8 \times 2)) \\ 28932 &:= ((Q((Q(2) - (Q(3) \times (-9)))) + 8) \times Q(2)) \\ 28935 &:= ((Q(Q(5)) \times (-Q(3))) - (9 \times (-Q(Q(8))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 28936 &:= (Q(6) + ((Q(Q(3)) + ((Q(9) + 8))^2)) \\ 28937 &:= (Q(Q(7)) + (((Q(3) + Q(Q(9))) + Q(8)) \times Q(2)) \\ 28942 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((Q(4) - 9) \times (Q(Q(8)) + 2))) \\ 28944 &:= ((Q(Q(4)) \times (49 + Q(8))) + Q(Q(2))) \\ 28945 &:= (((-5) \times (4 - Q(Q(9)))) - Q(Q(8))) + Q(Q(Q(2))) \\ 28946 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(4)) + ((9 + Q(Q(8))) \times 2)) \\ 28949 &:= (Q(9) + ((Q((4 + Q(9))) - 8) \times Q(2))) \\ 28953 &:= (Q(3) \times (Q(Q(5)) + (Q((9 \times 8))/2))) \\ 28961 &:= ((-((1 - 6)) \times Q(Q(9))) - Q((Q(8) - 2))) \\ 28965 &:= ((5 \times Q(Q(Q(-((6 - 9)))))) - (Q(Q(8)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 28966 &:= ((6 \times (Q(6^9) + Q(8))) + Q(Q(2))) \\ 28967 &:= (-Q(7) - (-((Q(6) + Q(9))) \times (-8) + Q(Q(Q(2)))) \\ 28968 &:= (((8 - Q(Q(6))) + (Q(9))) \times (-8) - Q(Q(2))) \\ 28975 &:= (Q(5) \times (7 - ((-9) \times Q(8)) \times 2)) \\ 28984 &:= (Q(Q(4)) + (8 \times (-9) + Q((Q(8) - Q(2)))) \\ 28986 &:= ((6 \times (Q(Q(8)) + 9)) + Q((Q(8) + 2))) \\ 28987 &:= (7 \times (Q(Q(8)) + (9 + Q((8 - 2)))) \\ 28997 &:= ((Q((7 \times 9)) \times 9) - Q(82)) \\ 29016 &:= (Q(6) \times ((10 \times Q(9)) - Q(2))) \\ 29053 &:= (Q((3 + 50)) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 29059 &:= (Q(Q(9)) - ((Q(50) \times (-9)) + 2)) \\ 29065 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(6)) + Q(Q(0^9))) + (Q(2))) \\ 29076 &:= ((6 \times Q(70)) - Q((9 \times 2))) \\ 29088 &:= (((Q(8) + Q(80)) \times 9)/2) \\ 29092 &:= ((Q(Q(Q(2))) + Q(90)) + (Q(9) \times Q(Q(Q(2)))) \\ 29132 &:= (Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(19) \times 2))) \\ 29156 &:= (((Q((-6) + Q(5))) - 1) \times Q(9)) - (Q(2)) \\ 29157 &:= ((Q(7) \times (Q((Q(5) + 1)) - (Q(9)))) + 2) \\ 29164 &:= ((Q(Q(4)) + 61) \times 92) \\ 29172 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (Q((Q(7) + 1)))) \times (-9) - Q(2)) \\ 29184 &:= (Q(Q(4)) \times ((Q(8) + 1) + Q((9 - 2)))) \\ 29195 &:= (5 \times (Q(Q(9)) - (Q(19) \times 2))) \\ 29196 &:= ((Q(6) \times (Q(9) + 1)) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 29216 &:= (((Q(Q(6)) + 1) \times Q(Q(2))) + Q(92)) \\ 29224 &:= (Q((Q(4) + 2)) + (Q(2) \times Q((Q(9) + Q(2)))) \\ 29225 &:= ((Q(((Q(5) - Q(2)) - 2) \times Q(9)) - Q(Q(2))) \\ 29227 &:= ((Q(Q(7)) + (Q(2)^{Q(2)})) \times (9 + 2)) \\ 29228 &:= ((82 + Q((Q(2) + Q(9)))) \times Q(2)) \\ 29232 &:= (((-2) - Q(Q(3))) - Q((Q(2) + Q(9)))) \times (-Q(2)) \\ 29233 &:= (Q(3) - ((Q(Q(3)) + Q((Q(2) + Q(9)))) \times (-Q(2))) \\ 29236 &:= (Q(6) - ((-Q(Q(3))) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(92)) \\ 29237 &:= ((Q(((7 \times 3) - 2) \times Q(9)) - Q(2)) \\ 29239 &:= ((9 \times Q(((3 \times Q(Q(2))) + 9))) - 2) \\ 29241 &:= ((((-1) + Q(4)) + Q(2) \times 9)^2) \\ 29243 &:= ((Q((3 + 4^2))) \times Q(9)) + 2) \\ 29245 &:= ((Q((Q(5) - (4 + 2))) \times Q(9)) + (Q(2))) \\ 29248 &:= (Q(8) \times (Q(((Q(4) - Q(2)) + 9)) + Q(Q(2))) \\ 29252 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q((Q(5) + Q(2))) \times (-9))) \times (-Q(2))) \\ 29256 &:= (-6) \times (Q((Q(5) + Q(Q(2)))) - (Q(Q(9)) - (Q(2)))) \\ 29257 &:= ((Q((7 + (Q(5) \times 2))) \times 9) + Q(Q(2))) \\ 29264 &:= (((4 + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) + Q(92)) \\ 29267 &:= (7 \times (Q(Q((6 + 2))) + ((Q(9) + Q(2)))) \\ 29268 &:= (((Q(86) + 2) - Q(9)) \times Q(2)) \\ 29269 &:= (Q((-9) + Q((6 + 2))) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 29275 &:= (((Q(57) + Q(2)) \times 9) - 2) \\ 29279 &:= -((Q(Q(9)) - ((Q(Q(7)) - 2) + Q(Q(9))) \times Q(2))) \\ 29282 &:= (2 \times ((8/Q(2)) + 9)^{Q(2)}) \\ 29283 &:= ((Q((Q(Q(3)) + 8)) \times Q(2)) - Q(Q((9 - 2))) \\ 29297 &:= (Q(Q(7)) + (((Q(9) + 2) + Q(9))^2)) \\ 29317 &:= (((Q((Q(7) + 1)) \times Q(3)) + Q(Q(9))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 29324 &:= (4 \times ((Q(Q(Q(2))) \times 3) + (Q(Q(9)) + 2))) \\ 29325 &:= (-5) \times (Q((2^3)) - Q((Q(9) - Q(2)))) \\ 29326 &:= (62 \times (Q((3 \times 9)) - Q(Q(Q(2)))) \\ 29328 &:= ((-Q(8)) + Q(((2 + 3) + Q(9)))) \times Q(2) \\ 29329 &:= (Q(9) + ((Q(Q(Q(2))) + (Q((3 + Q(9)))) \times Q(2))) \\ 29338 &:= ((Q((8 + Q(3))) \times Q(Q(3))) + Q((Q(9) - Q(2)))) \\ 29346 &:= (((Q((Q(6) + Q(4))) \times 3) + Q(Q(9))) \times 2)$$

$$\begin{aligned} 29348 &:= ((8 - ((Q(Q(4)) \times (-3)) - Q(Q(9)))) \times Q(2)) \\ 29355 &:= (-Q(5) + ((Q((Q(5) + 3)) + Q(Q(9))) \times Q(2))) \\ 29356 &:= (((-6) + Q((Q(5) + 3))) + Q(Q(9))) \times Q(2) \\ 29359 &:= (-Q(9) + (((Q(5) + Q(3)) + Q(9)) \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 29364 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) \times (-3)) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 29365 &:= (((Q(Q(5)) - (Q(Q(6)) \times 3)) \times (-9)) - 2) \\ 29368 &:= (((Q((Q(8) - Q(6))) - 3) + Q(Q(9))) \times Q(2)) \\ 29372 &:= ((-((Q(Q(2)) - Q(7)))^3) - (Q(Q(9)) + (Q(2)))) \\ 29374 &:= (((-((Q(4) - Q(7)))^3) - Q(Q(9))) - 2) \\ 29375 &:= (Q(Q(5)) \times (-7 - ((3 \times 9) \times 2))) \\ 29376 &:= (((Q((6 \times 7)) - Q(3)) + Q(9)) \times Q(Q(2))) \\ 29377 &:= ((Q((Q(7) + (7))) - 3) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 29378 &:= (((Q(Q(8)) \times 7) + Q(Q(3))) + Q(Q((9 - Q(2)))))) \\ 29384 &:= (-4) \times (-Q((8 + 3))) - Q((Q(9) + Q(2))) \\ 29392 &:= (((Q(-((2 - 9)))^3) - (Q(9)))/Q(2)) \\ 29399 &:= (((Q(99)/3) \times 9) - Q(2)) \\ 29403 &:= (3 \times Q(((Q(04) + Q(9)) + 2))) \\ 29415 &:= (-Q(5) - (-((Q(14) - Q(9))) \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 29424 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q((-2) + Q(4))) - (Q(9))) - Q(Q(2))) \\ 29435 &:= (5 \times (Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(4)) + (Q(9))) \times 2))) \\ 29437 &:= ((Q(Q(7)) \times (3 \times 4)) + Q(Q((9 - Q(2)))))) \\ 29439 &:= (((Q(Q(9)) - (3 + Q(4))) \times (-9))/(-2)) \\ 29447 &:= ((7 \times (-Q(4) + Q(-((Q(4) - Q(9)))))) - (Q(Q(2)))) \\ 29456 &:= (Q(Q(6)) + (((Q(5) + (4)) + Q(9)) \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 29465 &:= (-5) \times (Q(6) - ((-4) + Q(9))^2)) \\ 29467 &:= ((Q(7) - (Q(Q(6))/(-4))) \times (Q(9) - 2)) \\ 29468 &:= (-Q(86) - ((Q(Q(4)) \times (-9)) \times Q(Q(2)))) \\ 29474 &:= ((4^7) + ((-Q(4) + Q(Q(9))) \times 2)) \\ 29475 &:= (Q(5) \times ((7 \times Q((4 + 9))) - Q(2))) \\ 29476 &:= ((Q((Q(6) + Q(7))) + (Q(4) \times 9)) \times Q(2)) \\ 29478 &:= (((Q(Q(8)) - (7)) \times 4) - (Q(Q(9)) \times (-2))) \\ 29483 &:= ((Q(3) + ((Q(Q(8)) \times (-Q(4))) + Q(Q(9))))/(-2)) \\ 29485 &:= (-5) \times ((8 \times 4) - Q((Q(9) - Q(2)))) \\ 29493 &:= ((((-3) + Q(Q(9))) - (4)) \times (-9))/(-2)) \\ 29503 &:= -((Q(Q(3)) - ((0 - Q((5 + Q(9)))) \times (-Q(2)))))) \\ 29504 &:= ((-Q(40) - Q((-5) + Q(9))) \times (-Q(2))) \\ 29515 &:= (-5) \times ((1 + Q(5)) - Q((Q(9) - Q(2)))) \\ 29520 &:= 0 + (-Q(Q(2)) + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29521 &:= 1 + (-Q(Q(2)) + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29522 &:= 2 + (-Q(Q(2)) + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29523 &:= 3 + (-Q(Q(2)) + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29524 &:= 4 + (-Q(Q(2)) + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29525 &:= 5 + (-Q(Q(2)) + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29526 &:= 6 + (-Q(Q(2)) + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29527 &:= 7 + (-Q(Q(2)) + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29528 &:= 8 + (-Q(Q(2)) + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 29529 &:= 9 + (-Q(Q(2)) + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29532 &:= ((-((Q(2) + Q(3))) + Q((5 + Q(9)))) \times Q(2)) \\ 29535 &:= (-5) \times ((-3) + Q(5) - Q((Q(9) - Q(2)))) \\ 29536 &:= (((Q(6)/(-3)) + Q((5 + Q(9)))) \times Q(2)) \\ 29538 &:= (((8 + Q(Q(Q(3)))) - 5) \times (-9))/(-2) \\ 29539 &:= (-9) + ((Q(3) - Q((5 + Q(9)))) \times (-Q(2))) \\ 29544 &:= (((-Q(4)) + Q((4 + Q(5)))) + Q(Q(9))) \times Q(2) \\ 29545 &:= (Q(5) - ((Q(4) - Q((5 + Q(9)))) \times Q(2))) \\ 29546 &:= (-Q(6) - ((-4) \times Q((5 + Q(9)))) + 2) \\ 29547 &:= (Q(7) \times (Q((Q(4) + 5))) + (Q(9) \times 2)) \\ 29552 &:= (-((2^5)) - (Q((5 + Q(9))) \times (-Q(2)))) \\ 29553 &:= (3 \times (-5) + ((Q(Q(5)) - 9) \times Q(Q(2)))) \\ 29555 &:= (-5) \times (Q(Q(5)) + ((Q(5) - Q((9^2)))))) \\ 29556 &:= ((Q(6) \times Q(Q(5))) + Q((5 + Q(9)) - 2)) \\ 29557 &:= (-7) + ((5 - Q((5 + Q(9)))) \times (-Q(2))) \\ 29559 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(5))) \times 5) - (Q((9 + 2)))) \\ 29560 &:= 0 + (-6 + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29561 &:= 1 + (-6 + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29562 &:= 2 + (-6 + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29563 &:= 3 + (-6 + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29564 &:= 4 + (-6 + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29565 &:= 5 + (-6 + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29566 &:= 6 + (-6 + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29567 &:= 7 + (-6 + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29568 &:= 8 + (-6 + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29569 &:= 9 + (-6 + Q(5 + Q(9))) \times Q(2) \\ 29572 &:= (((Q(2) - (7)) + Q((5 + Q(9)))) \times Q(2)) \\ 29573 &:= ((Q((3 + Q(7))) + Q(Q(5))) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 29575 &:= ((Q(5) \times 7) \times Q(-((5 - (9 \times 2)))))) \\ 29576 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q(7))) \times (-((5 - 9) \times 2))) \\ 29577 &:= ((7 \times Q(((Q(7) + Q(5)) - 9))) + 2) \\ 29581 &:= ((-1) \times Q(8)) + (5 \times Q((Q(9) - Q(2)))) \\ 29582 &:= ((-((Q(2) - 8)) \times Q((5 + Q(9)))) - 2) \\ 29583 &:= (-Q(3) \times (((8 + 5) + Q(Q(9)))/(-2))) \\ 29584 &:= (Q(4) \times Q((8 + (5 \times (9 - 2)))))) \\ 29585 &:= ((Q(Q(5)) - (Q(8) \times 5)) \times (Q(9) + Q(Q(2)))) \\ 29586 &:= ((Q(-((6 - 8))) \times Q((5 + Q(9)))) + 2) \\ 29588 &:= (((8/8) + Q((5 + Q(9)))) \times Q(2)) \\ 29592 &:= ((2 + Q((95 - 9))) \times Q(2)) \\ 29593 &:= (Q(3) + (Q((95 - 9)) \times Q(2))) \\ 29595 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) \times (-5)) - ((Q(9) + Q(2)))) \\ 29596 &:= ((-((6 - 9)) + Q((5 + Q(9)))) \times Q(2)) \\ 29597 &:= (Q(7) - ((9 - Q((5 + Q(9)))) \times Q(2))) \\ 29599 &:= (-Q(9) - ((Q(Q(9)) - Q(Q(5))) \times (-9) + Q(2))) \\ 29608 &:= (Q((Q(8) + (0 - 6))) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 29615 &:= (-5) \times ((1 \times 6) - Q((Q(9) - Q(2)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 29616 &:= (-6) \times ((Q((-1) + Q(6))) + 9) \times (-Q(2))) \\ 29617 &:= (7 \times ((1 \times 6) + Q((Q(9) - Q(Q(2)))))) \\ 29625 &:= (-5) \times (Q(2) - Q(((6) + Q(9)) + 2))) \\ 29629 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(Q(Q(2)))) + Q(6)) \times (Q(9) - 2)) \\ 29632 &:= (Q(Q(2)) \times (3 + Q((-6) + Q((9 - 2)))))) \\ 29633 &:= ((Q(Q(3)) \times 369) - Q(Q(Q(2)))) \\ 29635 &:= (5 \times (Q((Q(Q(3)) - (Q(6)/9))) - 2)) \\ 29645 &:= (5 \times Q(((4 + 69) + Q(2)))) \\ 29646 &:= (Q(Q(6)) - (((-Q(4)) \times Q(Q(6))) + Q(Q(9))) \times 2)) \\ 29647 &:= ((7 + Q(4)) \times (Q(Q(6)) - (9 - 2))) \\ 29648 &:= (Q(8) - (-4) \times Q(-(6 - 92))) \\ 29651 &:= ((-1) \times Q(Q(5))) - (Q((6 + Q(9))) \times (-Q(2))) \\ 29656 &:= ((6 \times Q(((Q(5) + Q(6)) + 9))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 29658 &:= -((Q(Q(8)) - ((Q(Q(5)) \times (6 \times 9)) + (Q(2)))))) \\ 29665 &:= (-5) - (6 \times (Q(Q(6)) - Q((Q(9) - 2)))) \\ 29668 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) + Q((Q(6) + 9))) \times Q(2)) \\ 29672 &:= (((Q(Q(2)) + Q((-7) + Q(6))) + Q(Q(9))) \times Q(2)) \\ 29675 &:= (-Q(5)) \times ((Q(Q(7)) - (Q(6) - 9))/(-2)) \\ 29677 &:= ((7 \times (Q(Q(7)) - (Q(6)))) - (Q(Q(9)) \times (-2))) \\ \\ 29680 &:= 0 + (Q(8 + Q(6)) - Q(9)) \times Q(Q(2)) \\ 29681 &:= 1 + (Q(8 + Q(6)) - Q(9)) \times Q(Q(2)) \\ 29682 &:= 2 + (Q(8 + Q(6)) - Q(9)) \times Q(Q(2)) \\ 29683 &:= 3 + (Q(8 + Q(6)) - Q(9)) \times Q(Q(2)) \\ 29684 &:= 4 + (Q(8 + Q(6)) - Q(9)) \times Q(Q(2)) \\ 29685 &:= 5 + (Q(8 + Q(6)) - Q(9)) \times Q(Q(2)) \\ 29686 &:= 6 + (Q(8 + Q(6)) - Q(9)) \times Q(Q(2)) \\ 29687 &:= 7 + (Q(8 + Q(6)) - Q(9)) \times Q(Q(2)) \\ 29688 &:= 8 + (Q(8 + Q(6)) - Q(9)) \times Q(Q(2)) \\ 29689 &:= 9 + (Q(8 + Q(6)) - Q(9)) \times Q(Q(2)) \\ \\ 29691 &:= (((1 + Q(Q(9))) + (Q(6))) \times 9)/2 \\ 29696 &:= ((Q(Q((Q(6)/9))) \times (Q(6) + Q(9))) - Q(Q(Q(2)))) \\ 29712 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (-1 - Q((Q(7) - 9)))) \times Q(Q(2))) \\ 29715 &:= -(((Q(Q(5)) - Q(Q((1 + 7)))) - (Q(Q(9)) \times Q(2)))) \\ 29725 &:= (5 \times (Q(Q(2)) + (Q((79 - 2)))))) \\ 29727 &:= ((Q(72) \times 7) - Q(9^2)) \\ 29728 &:= ((Q((Q((8 - 2)) + (7))) + 9) \times Q(Q(2))) \\ 29736 &:= (-Q(6)) \times (((3 + 7) \times Q(9)) - Q(Q(2))) \\ 29737 &:= (-7) - (Q((3 + Q(7))) \times (-9 + 2)) \\ 29744 &:= (Q(4) \times (((Q(4) + 7) \times Q(9)) - Q(2))) \\ 29745 &:= (((Q(Q((5 + 4))) + Q(7)) \times (-9))/(-2)) \\ 29752 &:= -((Q(Q(Q(2))) + ((Q(5) \times Q(Q(7))) - 9))/(-2)) \\ 29754 &:= ((Q(Q(4)) + 5) \times (-7 + Q((9 + 2)))) \\ 29755 &:= (((-5) + Q(Q(5))) \times Q(7)) - Q(Q((9 - Q(2)))) \\ 29763 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(6))) \times Q(7)) + 9)/(-2) \\ 29764 &:= (((Q(4) \times (6 + Q(7))) + Q(Q(9))) \times Q(2)) \\ 29766 &:= ((-6) - (Q(6) \times (-7))) \times Q((9 + 2)) \\ \\ 29768 &:= (8 \times Q((Q(6) + (7 + (9 \times 2)))))) \\ 29772 &:= ((2 \times Q((Q(7) - (7)))) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 29774 &:= (((Q(4) \times Q(Q(7))) - Q(Q(7))) - Q((Q(9) - 2))) \\ 29775 &:= (-Q(5)) \times (-7 + ((7 - Q(9)) \times Q(Q(2)))) \\ 29776 &:= ((Q(Q(6)) - (Q((Q(7) + 7))) \times (-9)) + Q(Q(Q(2)))) \\ 29782 &:= (((Q(2) + 8) \times (Q(Q(7)) + (Q(9)))) - 2) \\ 29784 &:= (Q(4) - (-8) \times Q(((7 \times 9) - 2))) \\ 29793 &:= ((3 \times Q((Q(9) + 7))) + Q(9^2)) \\ 29795 &:= -((Q(Q(5)) + (-9) \times (Q((Q(7) + 9)) + Q(Q(2)))))) \\ 29812 &:= (Q(2) - (Q(18) \times (-92))) \\ 29817 &:= (((Q(Q(7)) + Q((1 + Q(8)))) \times 9)/2) \\ 29824 &:= ((Q(Q(4))/2) \times (Q(8) + Q((9 + Q(2)))))) \\ 29825 &:= (-Q(5)) \times ((Q(Q(2)) \times (-Q(8))) - Q((9 + Q(2)))) \\ 29827 &:= (-7) \times ((Q(2) - Q(Q(8))) - Q((9 + Q(2)))) \\ 29828 &:= (Q(Q(8)) - ((2 \times Q(8)) - Q(Q(9))) \times Q(2)) \\ 29835 &:= (-5) \times (-38 - Q((Q(9) - Q(2)))) \\ 29836 &:= (((Q(6)/(-3)) \times (Q(Q(8)) - Q(Q(9)))) + Q(Q(Q(2)))) \\ 29837 &:= ((-Q(7)) - (-Q(3)) \times (-Q(8) - Q(Q(9))))/(-2) \\ 29838 &:= ((8 \times (Q((-3) + Q(8))) + 9) - 2) \\ 29842 &:= ((-2) + Q((-4) + Q(8))) + (Q(Q(9)) \times Q(2)) \\ 29844 &:= (Q(((Q(4)/(-4)) + Q(8))) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 29845 &:= (-5) \times ((Q((Q(4) + 8)) - Q(Q(9))) + Q(Q(2))) \\ 29848 &:= ((-8) + Q(48)) \times (9 + Q(2)) \\ 29856 &:= ((-6) \times ((-5) \times Q(8)) + 9) \times Q(Q(2)) \\ 29864 &:= ((Q(Q(4)) + Q((-6) + Q(8))) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 29865 &:= (((Q((Q(5) + Q(6))) \times 8) + (Q(9))) + Q(Q(2))) \\ 29873 &:= ((Q(3) \times ((Q(7) - 8) \times Q(9))) - Q(Q(2))) \\ 29876 &:= (Q(Q(6)) - ((-7) \times Q(Q(8))) + 92) \\ 29883 &:= (3 \times ((-Q(8)) + Q(Q(8))) + Q((Q(9) - Q(2)))) \\ 29885 &:= (((Q(Q(5)) - Q((8 + 8))) \times Q(9)) - (Q(2))) \\ 29887 &:= (((Q(7) + Q(8)) + 8) \times (-9 + Q(Q(Q(2)))))) \\ 29889 &:= (Q(9) \times (8 + Q((8 + 9) + 2))) \\ 29891 &:= (((Q(19) + 8) \times Q(9)) + 2) \\ 29897 &:= (7 \times (-Q(9)) + ((8 + 9) \times Q(Q(Q(2)))))) \\ 29924 &:= ((Q(Q(4)) + Q((Q(2) + ((9 \times 9)))) \times Q(2)) \\ 29925 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(9)) + (9 \times Q(2))) \\ 29935 &:= (5 \times ((Q((-3) + Q(9))) - (Q(9))) - Q(Q(2))) \\ 29943 &:= (-Q(3)) - (Q(Q(4)) \times (9 \times (-9 - Q(2)))) \\ 29945 &:= ((Q((Q(5) + 4))) + (9 \times Q(Q(9))))/2 \\ 29946 &:= (-6) - (Q(Q(4)) \times (9 \times (-9 - Q(2)))) \\ 29952 &:= ((Q((Q(2) + Q(5))) - 9) \times (9 \times Q(2))) \\ 29954 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(5))) \times (-Q(9))) + (Q(9))) - Q(Q(2)) \\ 29956 &:= ((Q((Q(6) + Q(5))) - 9) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) \\ 29957 &:= (Q(7) + ((Q((5 + Q(9))) + (Q(9))) \times Q(2))) \\ 29963 &:= (Q((3 + Q((Q(6)/9)))) \times (Q(9) + 2)) \\ 29965 &:= (Q((Q(5) + Q(6))) + (Q(9) \times Q((9 \times 2)))) \\ 29972 &:= (((Q((2 + Q(7))) \times 9) + Q(Q(9))) + 2)$$

$$\begin{aligned} 29975 &:= (Q(5) \times ((Q((7 + Q(9))) - Q(Q(9))) + Q(Q(2)))) \\ 29992 &:= ((-2) - Q((9 + 9))) \times (-92) \\ 30186 &:= ((Q((-6) + Q(8))) - 10) \times Q(3) \\ 30245 &:= (5 \times ((Q(Q(4)) \times (-2)) + Q(Q(Q(03))))) \\ 30246 &:= (6 \times Q(((4 \times 20) - Q(3)))) \\ 30268 &:= (-8) - (-Q(6)) \times Q((20 + Q(3))) \\ 30276 &:= (Q(6) \times Q((-7) + Q((2 \times 03)))) \\ 30277 &:= ((Q(77) \times Q(2)) + Q(Q(Q(03)))) \\ 30283 &:= (((Q(3) \times Q(Q(8))) - (20)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 30328 &:= (Q(Q(8)) + (Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) - 03))) \\ 30385 &:= (5 \times (-Q(-(8 - 30))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 30425 &:= (Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q((40 - Q(3))))) \\ 30483 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(8) - (4)))))) \times 03 \\ 30527 &:= (Q(7) \times (-2) + Q(Q((5 + (0 \times 3)))) \\ 30528 &:= (Q((8 + Q(Q(2)))) \times (50 + 3)) \\ 30618 &:= (((Q(8) - 1) \times 6) \times Q(Q(03))) \\ 30625 &:= (Q(5) \times Q((26 + Q(03)))) \\ 30724 &:= (4 \times ((Q(Q(2)) \times 70) + Q(Q(Q(3))))) \\ 30825 &:= (5 \times (Q(-(2 - 80))) + Q(Q(3))) \\ 30879 &:= ((-9) \times Q(Q(7))) - (-8) \times Q(Q(Q(03)))) \\ 30927 &:= ((Q((Q(7) - 2)) + Q(90)) \times 3) \\ 30969 &:= (Q(Q(9)) - ((Q(6) + Q(90)) \times (-3))) \\ 30976 &:= ((Q(6) \times Q((7 + Q(9))))/Q(03)) \\ 31125 &:= (5 \times (-Q(Q(2))) + Q((-((1 + 1)) + Q(Q(3)))) \\ 31136 &:= (((6 \times Q(Q((Q(3) - 1)))) - 1) + Q(Q(Q(3)))) \\ 31168 &:= (Q(8) \times (Q((6 + Q(Q((1 + 1)))))) + 3) \\ 31174 &:= (((-4) + Q(Q(7))) + 1) \times 13 \\ 31175 &:= (-Q(5)) - ((Q(Q(7)) - 1) \times (-13)) \\ 31177 &:= (-Q(7)) - ((Q(Q(7)) + 1) \times (-13)) \\ 31185 &:= ((Q((-5) + Q(8))) - Q(Q((1 + 1)))) \times Q(3) \\ 31205 &:= (5 \times Q(((0 - 2) + Q(Q((1 \times 3))))) \\ 31213 &:= (Q(Q((Q(3) - (1 \times 2)))) \times 13) \\ 31215 &:= (((Q(51) \times Q(2)) + 1) \times 3) \\ 31225 &:= (-Q(5)) - (-2) \times (Q((Q(2) + 1))^3)) \\ 31232 &:= (2 \times (-Q(3)) + (Q((Q(2) + 1))^3)) \\ 31237 &:= (Q(Q(7)) - (-Q(Q(3))) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q((1 + Q(3))))) \\ 31239 &:= (9 \times (-Q(Q((3 + 2)))) + Q(Q((-1) + Q(3)))) \\ 31242 &:= (2 \times (-4) + (Q((Q(2) + 1))^3)) \\ 31248 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(4))) + (Q(2) \times Q((1 + Q(Q(3))))) \\ 31262 &:= (2 \times (6 + (Q((Q(2) + 1))^3)) \\ 31263 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (-6) \times ((Q(Q(Q(2))) + 1) - Q(Q(Q(3))))) \\ 31266 &:= (-6) \times ((Q(Q(6)) + (Q(21))) \times (-3)) \\ 31269 &:= (-Q(Q(9))) + (6 \times ((Q(Q(Q(2))) \times (-1)) + Q(Q(Q(3))))) \\ 31275 &:= (5 \times (((-Q(7)) - Q(Q(Q(2)))) - 1) + Q(Q(Q(3)))) \\ 31288 &:= (8 \times ((Q(Q(8)) - Q(Q(2))) - Q(13))) \\ 31317 &:= ((Q(Q(7)) + (-1) + Q(3)) \times 13) \\ 31329 &:= (9 \times Q(((2 \times 31) - 3))) \\ 31347 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(4))) + Q(Q(3))) + 1) \times Q(Q(3)) \\ 31355 &:= (-5) - (Q((-Q(5)) + Q(Q(3)))) \times (-1 - Q(3)) \\ 31356 &:= (Q(6) \times (Q(Q(5)) + ((Q(Q(3)) + 1) \times 3)) \\ 31364 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) \times (1 + 3) \\ 31365 &:= (5 \times (-((Q(6) \times (Q(3) - 1))) + Q(Q(Q(3))))) \\ 31372 &:= (2 \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) + Q((1 + Q(Q(3))))) \\ 31424 &:= (4 \times ((Q(Q(2 + 4))) - 1) + Q(Q(Q(3)))) \\ 31428 &:= ((Q(8) + Q((2 + Q(4)))) \times Q(Q((1 \times 3))) \\ 31432 &:= (Q(2) \times ((Q((Q(3) \times 4)) + 1) + Q(Q(Q(3))))) \\ 31436 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) \times 4) + (-1) + Q(3)) \\ 31445 &:= (5 \times ((-Q(4)) - Q(Q(4))) + Q(Q(Q((1 \times 3)))) \\ 31455 &:= (-Q(Q(5))) - (5 \times (-Q(4)) - Q((-1) + Q(Q(3)))) \\ 31464 &:= (4 \times ((Q(Q(6)) + Q((4 - 1))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 31473 &:= ((Q(3) \times (Q((Q(7) + Q(4))) + 1)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 31485 &:= (5 \times ((-8) - Q(Q(4))) + Q(Q(Q((1 \times 3)))) \\ 31488 &:= (Q((8 + 8)) \times (41 \times 3)) \\ 31492 &:= (Q(2) \times (Q(Q(9)) - (Q(4) \times (-1) - Q(Q(3))))) \\ 31509 &:= (Q(90) + (Q(51) \times Q(3))) \\ 31523 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) \times 5) + ((1 - 3))) \\ 31525 &:= (-Q(5)) \times ((-2) \times (Q(Q(5)) + 1)) - (Q(3)) \\ 31529 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(Q(2)))) \times 5) + (1 + 3)) \\ 31534 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-5)) + Q((1 \times 3))) \\ 31535 &:= (53 \times (Q((Q(5) + 1)) - Q(Q(3)))) \\ 31536 &:= (Q(6) \times (Q(3) - (Q(51)/(-3)))) \\ 31545 &:= (5 \times ((4 - Q(Q(5 - 1)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 31555 &:= (-((Q(Q(5)) + Q(Q(5)))) + (5 \times Q(Q(Q((1 \times 3))))) \\ 31562 &:= (((Q(Q(2) + Q(6)) \times Q(Q(5))) + 1) + Q(Q(Q(3)))) \\ 31563 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) + (Q(51) \times (-3))) \\ 31565 &:= (((Q(Q(5)) \times (Q(6) + Q(5))) + 1) - Q(Q(Q(3)))) \\ 31566 &:= (6 \times (-((Q(Q(6)) + (5 - 1))) + Q(Q(Q(3))))) \\ 31568 &:= ((Q(Q(8)) - (6 \times Q(5))) \times (-1) + Q(3)) \\ 31573 &:= ((37 \times Q((Q(5) + 1))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 31575 &:= (5 \times (((Q(7) \times (-5)) - 1) + Q(Q(Q(3))))) \\ 31584 &:= ((4 \times Q((Q(8) + Q(5)))) - Q((1 + Q(3)))) \\ 31595 &:= (-5) \times (Q(9) - Q((5 \times Q((1 + 3))))) \\ 31625 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q((Q(6) + (1 \times 3))))) \\ 31647 &:= -((Q(Q(7)) - (Q(Q(4)) \times (-Q(6) - Q(13)))) \\ 31652 &:= (((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5)))) \times Q(6)) - (Q((-1) + Q(3)))) \\ 31681 &:= ((Q(Q(-(1 - 8)))) + Q(6)) \times 13) \\ 31684 &:= (4 \times Q(((86 \times 1) + 3))) \\ 31688 &:= (8 \times (-8) + Q(((6 + 1) \times Q(3)))) \\ 31713 &:= (Q(31) \times (Q(7) - Q((1 + 3)))) \\ 31724 &:= ((Q(4) \times (2 + Q(Q(7)))) - Q((1 + Q(Q(3))))) \\ 31725 &:= (((-Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q((7 - 1)))) + Q(3) \\ 31743 &:= ((Q((Q(Q(3)) - 4)) - ((Q(Q(7)) + 1))) \times Q(3) \\ 31744 &:= (Q(Q(4)) \times ((4 - Q(7)) + Q(13))) \end{aligned}$$

- 31748 := (Q(8) - (-4) × Q(((7 + 1) + Q(Q(3))))))
31752 := (Q((Q(2) + (5))) × (Q(7) × (-1) + Q(3)))
31755 := ((Q(5)/5) × (-Q(7) + Q((-1) + Q(Q(3))))))
31758 := ((-8) + (5 × Q(71))) + Q(Q(Q(3)))
31761 := ((Q((-1) + Q(6))) + Q((Q(7) - 1))) × Q(3)
31782 := (((-2) × Q(Q(8))) - Q(Q(7))) - 1) × (-3)
31787 := (-7) × ((Q(8) × (-71)) + 3)
31789 := (9 × Q(8)) + (Q(Q(7)) × 13)
31824 := (4 × 2) × (Q((Q(8) - 1)) + Q(3)))
31825 := (5 × (-Q((2 × (8 - 1)))) + Q(Q(Q(3))))
31833 := (((Q(Q(Q(3))) - Q(-(Q(3) - Q(8)))) + 1) × Q(3))
31835 := (-Q(Q(5))) - (3 × (-Q(Q(8))) - Q((1 + Q(Q(3))))))
31845 := (5 × (-((Q(Q(4)) - Q(8))) + Q(Q(Q((1 × 3))))))
31847 := (((Q(Q(7)) × Q(4)) - 8) - Q(Q(Q((1 × 3))))))
31855 := (Q(Q(5)) - (((Q(Q(5)) - Q(Q(8))) + 1) × Q(3)))
31863 := ((Q(Q(Q(3))) - (Q(6) - Q(Q(8)))) × (1 × 3))
31866 := (-6) × (((Q(Q(6)) + Q(Q(8))) × (-1)) + Q(Q(3)))
31872 := (((Q(Q(2)) × (-7)) + Q(Q(8))) × (-1) + Q(3))
31875 := (Q(Q(5)) × (Q(7) + (8/(1 + 3))))
31888 := (8 × ((-Q(8)) + Q((Q(8) - 1))) + Q(Q(3)))
31893 := ((3 × ((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) + 1)) - Q(Q(3)))
31896 := (6 × (Q((9 + Q(8))) - 13))
31923 := ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(2)) - Q(Q((9 - 1)))))) × 3
31925 := (-Q(5)) × ((Q(Q(2)) × (-Q(9) - 1)) + 3)
31942 := (2 × ((Q((Q(4) + Q(9))) + 1) + Q(Q(Q(3))))))
31944 := ((-4) × (Q(Q(4)) - Q(Q(9)))) + Q((1 + Q(Q(3))))
31952 := (Q(Q(2)) × ((Q(5) × (Q(9) - 1)) - 3))
31955 := ((Q(5)/5) × (Q((Q(9) - 1)) - Q(3)))
31958 := (8⁵) + (Q(9) × (-1) - Q(3))
31967 := (-7) - (-6) × Q((Q(9 - 1)) + Q(3))
31968 := (((-Q(Q(8))) - Q(Q(Q(-(6 - 9)))))) + 1) × (-3)
31971 := ((Q(Q(1 + 7))) + Q(Q(9))) × (1 × 3)
31983 := (((3 + Q(Q(8))) + Q(Q(9))) + 1) × 3
31984 := (Q(4) + (((Q(Q(8)) + Q(Q(9))) - 1) × 3))
31985 := (5 × (Q((8 × (9 + 1))) - 3))
31986 := (((6 + Q(Q(8))) + Q(Q(9))) - 1) × 3
31995 := ((5 × Q(9)) × (Q(9) + ((1 - 3))))
31998 := (((Q(Q(8)) + 9) + Q(Q(9))) × (1 × 3))
32015 := ((-5) + Q(10)) × (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(3))))
32027 := (-Q(7)) - (-((Q(20) - Q(2))) × Q(Q(3)))
32045 := (5 × (Q((40 × 2)) + Q(3)))
32063 := (((Q(3) × Q(60)) - Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(3))))
32065 := (-Q((5 + 6))) × ((0 - Q(Q(Q(2)))) - Q(3))
32076 := ((-6) × (-70) + Q(2)) × Q(Q(3))
32085 := ((5 × Q(80)) + Q(2)) + Q(Q(3))
32088 := (8 × ((Q(Q(8)) - Q(02)) - Q(Q(3))))
32092 := (-Q(2)) × (-((Q(90) + Q(2))) + Q(Q(3)))
32125 := (5 × ((Q(Q(Q(2))) + 1) × Q((2 + 3))))
32127 := (((Q(Q(Q(7)) + Q(Q(2))) + 1) × Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3))))
32128 := (Q(8) × (((Q(Q(Q(2))) - 1) + Q(Q(Q(2)))) - Q(3)))
32144 := ((Q(4) × 41) × Q((Q(2) + 3)))
32147 := (((Q(7) × 41) × Q(Q(2))) + 3)
32155 := (5 × (-Q(Q(5))) + Q(((1 + 2) + Q(Q(3))))))
32163 := (3 × (-Q(Q((6 + 1)))) - (-2) × Q(Q(Q(3))))
32172 := (((Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7))) × (1 - Q(Q(2)))) - 3)
32174 := (((Q(4) × Q(Q(7))) - 1) - Q((-2) + Q(Q(3))))
32175 := (Q(5) × (Q(((7 - 1)²)) - Q(3)))
32195 := (5 × ((Q(Q(9)) - 1) - Q((2 + Q(3))))))
32222 := (-Q(Q(2))) - ((-2) + Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))))) × (-Q(Q(3)))
32225 := (((Q(5) × Q(Q((2 + Q(2)))))) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(3))))
32226 := ((6 + Q(Q(Q(2)))) × (2 + Q((2 + Q(3))))))
32229 := (((Q(Q(9)) × Q(2)) - Q(Q(Q(2)))) + Q((-2) + Q(Q(3))))
32231 := (-Q(13)) + (Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))) × Q(Q(3)))
32238 := (Q(((8 - 3) × Q(2))) - 2) × Q(Q(3))
32242 := (Q(2) + ((Q((Q(4) + Q(2))) - 2) × Q(Q(3))))
32244 := (((Q(Q(4)) × 42) - (Q(2))) × 3)
32245 := (5 × (((Q(Q(4)) / (-2)) + Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3))))))
32247 := (((7 × Q(Q(4))) × (Q(Q(2)) + 2)) - (Q(3)))
32248 := (8 × ((Q(Q((4 × 2))) + Q(Q(2))) - Q(Q(3))))
32254 := (Q(4) - (((-Q(5)) × Q(Q(2))) + 2) × Q(Q(3)))
32255 := (((Q(5) + Q(Q((5 + 2)))) × Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3))))
32256 := ((Q((6 × 5)) - Q(2)) × Q((2 × 3)))
32257 := (((Q(Q(7)) + (Q(5))) × Q(Q(2))) + 2) - Q(Q(Q(3)))
32258 := (((8⁵) + 2) - (2^{Q(3)}))
32263 := ((-Q(3)) + Q(Q(6))) + (Q(Q(Q(2))) × Q((2 + Q(3))))
32265 := ((Q(5) × (Q(Q(6)) - 2)) + (-Q(2) - Q(Q(3))))
32266 := ((Q(Q(6)) - 6) + (Q(Q(Q(2))) × Q((2 + Q(3))))))
32269 := ((9 + Q(6)) + Q(Q(2))) × Q(23)
32272 := (Q(Q(2)) × (Q((Q(7) - Q(2))) - (2³)))
32274 := (((Q(Q(4)) × (7 × 2)) + 2) × Q(3))
32275 := (-Q(5)) × ((7 - 2) - Q(Q((2 × 3))))
32283 := (((-Q(3)) + Q((Q(8) - Q(2)))) - (Q(2))) × Q(3)
32284 := ((Q(Q(4)) + Q((Q(8) + 2))) × (Q(2) + 3))
32285 := (5 × (-((Q((8 + 2)) + Q(2))) + Q(Q(Q(3))))))
32286 := (-6) - ((-Q((Q(8) - 2))) + Q(Q(Q(2)))) × Q(3))
32287 := ((7 × ((Q(8) + Q(2))²)) - Q(Q(3)))
32288 := (((Q(8) - Q(Q(8))) - (Q(2))) × (-2³))
32289 := ((9 × (Q((Q(8) - 2)) - Q(Q(Q(2)))))) - 3
32293 := (Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(9)) × (-Q(2))) + (2^{Q(3)})))
32295 := ((5 × Q(Q(9))) + (2 - (2^{Q(3)})))
32315 := (5 × ((-1) + Q(Q(Q(3)))) - ((Q(Q(2)) + Q(Q(3))))))
32319 := ((Q(9) × Q(((1 + Q(3)) × 2))) - Q(Q(3)))
32323 := ((3 × Q((Q(Q(2)) + Q(Q(3)))))) + (Q(Q((2³))))

$$\begin{aligned} 32325 &:= (Q(5) \times (Q((2 \times 3)^2) - 3)) \\ 32327 &:= (((Q(Q(7)) \times (-Q(2))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-2)) - 3) \\ 32328 &:= ((-8) + Q((Q(2^3) - Q(2)))) \times Q(3) \\ 32332 &:= ((Q(2) + Q((-3) + Q(Q(3)))) + (Q(2) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 32335 &:= (((Q(5) \times Q(Q(3+3))) + Q(Q(2))) - Q(Q(3))) \\ 32336 &:= ((Q(Q(6))/(-3)) + (32^3)) \\ 32337 &:= (((-7) + Q(Q(Q(3)))) + Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) \times 3) \\ 32346 &:= ((-6) + Q((4^3) - Q(2))) \times Q(3) \\ 32347 &:= (7 \times (Q((4^3) + Q(2))) - 3) \\ 32352 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((5 \times 3^2)) - 3)) \\ 32355 &:= ((-5) + Q((5 \times 3) \times Q(2))) \times Q(3) \\ 32356 &:= (((Q(Q(6)) - 5) \times Q(3+2)) + Q(Q(3))) \\ 32358 &:= ((Q(Q(Q(8-5))) + Q((Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) \times 3) \\ 32364 &:= ((Q(4) \times Q((Q(6) + Q(3)))) - Q((2 \times 3))) \\ 32365 &:= ((Q(5) \times Q(Q(6))) - (32 + 3)) \\ 32368 &:= ((Q(8) - Q(6)) \times Q((Q(3) + Q((2+3)))) \\ 32372 &:= (-Q(2)) \times (7 - Q((Q(3^2) + Q(3)))) \\ 32373 &:= (((3 - Q(Q(7))) \times Q(Q(3)))/(-2 \times 3)) \\ 32375 &:= (-Q(5) - (-Q((7+3)) \times Q((2 \times Q(3)))) \\ 32376 &:= ((-6) + Q((Q(7) + 3))) \times (Q(2) \times 3) \\ 32377 &:= (7 \times Q(((Q(7) + 3) + Q(Q(2)))) + Q(3)) \\ 32379 &:= ((Q(Q(9)) + (Q((Q(7) - 3) \times 2)) \times 3) \\ 32382 &:= ((Q(-((Q(2) - Q(8)))) \times Q(3)) - (2 \times Q(3))) \\ 32384 &:= (-Q(4) - (-Q((8-3)) \times Q(Q((2 \times 3)))) \\ 32391 &:= ((Q((1+9)) \times Q((Q(3) \times 2))) - (Q(3))) \\ 32392 &:= ((Q(2) \times Q((Q(9) + Q(3)))) - (2^3)) \\ 32394 &:= ((4 \times Q((Q(9) + Q(3)))) - (2 \times 3)) \\ 32395 &:= ((Q(5) \times Q(Q(9-3))) - (2+3)) \\ 32396 &:= (((6 \times Q(Q(9))) - Q(Q(3))) - Q((2+Q(Q(3)))) \\ 32397 &:= (((Q((Q(7) - 9)) \times Q(Q(3)))/Q(2)) - 3) \\ \\ 32400 &:= 0 + Q(Q(04) + Q(2)) \times Q(Q(3)) \\ 32401 &:= 1 + Q(Q(04) + Q(2)) \times Q(Q(3)) \\ 32402 &:= 2 + Q(Q(04) + Q(2)) \times Q(Q(3)) \\ 32403 &:= 3 + Q(Q(04) + Q(2)) \times Q(Q(3)) \\ 32404 &:= 4 + Q(Q(04) + Q(2)) \times Q(Q(3)) \\ 32405 &:= 5 + Q(Q(04) + Q(2)) \times Q(Q(3)) \\ 32406 &:= 6 + Q(Q(04) + Q(2)) \times Q(Q(3)) \\ 32407 &:= 7 + Q(Q(04) + Q(2)) \times Q(Q(3)) \\ 32408 &:= 8 + Q(Q(04) + Q(2)) \times Q(Q(3)) \\ 32409 &:= 9 + Q(Q(04) + Q(2)) \times Q(Q(3)) \\ \\ 32411 &:= (11 + (Q((Q(4) + Q(2))) \times Q(Q(3)))) \\ 32418 &:= ((Q((Q(8) - (1 \times 4))) + 2) \times Q(3)) \\ 32422 &:= (22 + (Q((Q(4) + Q(2))) \times Q(Q(3)))) \\ 32423 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(2) + Q(4)))) + 23) \\ 32424 &:= (42 \times (4 + (Q(Q(Q(2))) \times 3))) \\ \\ 32425 &:= ((Q(5) \times Q(Q((2+4)))) + Q((2+3))) \\ 32428 &:= (((8 + Q(2)) + Q(Q(4))) \times Q((2+Q(3)))) \\ 32429 &:= (((Q(Q(9)) \times Q(2)) + Q(Q(4))) + Q((-Q(2) + Q(Q(3)))) \\ 32433 &:= (33 + (Q((Q(4) + Q(2))) \times Q(Q(3)))) \\ 32436 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(3) + Q(4))) + Q((2 \times 3))) \\ 32444 &:= (-4) \times ((Q(Q(4)) \times (Q(4) \times (-2))) + Q(Q(3))) \\ 32445 &:= ((5 + Q((-4) + Q((4 \times 2)))) \times Q(3)) \\ 32447 &:= -((Q(Q(7)) - ((Q(44) \times 2) \times Q(3))) \\ 32448 &:= ((Q((8+44)) \times Q(2)) \times 3) \\ 32449 &:= ((Q(9) \times Q((Q(4) + 4))) + Q((Q(2) + 3))) \\ 32453 &:= (-((Q(3) - Q((5 \times 4))) \times (2 + Q(Q(3)))) \\ 32455 &:= (55 + (Q((Q(4) + Q(2))) \times Q(Q(3)))) \\ 32461 &:= (((-1) + Q(Q(6))) \times (Q(4) + Q(2))) + Q(Q(Q(3))) \\ 32464 &:= (Q(4) - (Q((Q(6) + Q(4))) \times (Q(2) \times (-3)))) \\ 32465 &:= (((Q(5) \times Q(Q(6))) + Q(4)) + Q((Q(2) + 3))) \\ 32466 &:= (-6) \times ((Q((Q(6) + Q(4))) \times (-2)) - 3) \\ 32469 &:= (((Q(Q(9)) + (6 \times Q(Q(4)))) \times Q(2)) + Q(Q(3))) \\ 32471 &:= (((1 - Q(Q(7))) \times (-Q(4))) - Q((-Q(2) + Q(Q(3)))) \\ 32475 &:= (-Q(5) \times (-((7-4) - Q(Q((2 \times 3)))) \\ 32477 &:= (77 + (Q((Q(4) + Q(2))) \times Q(Q(3)))) \\ 32481 &:= ((1 + Q(((8 + Q(4)) - Q(2))) \times Q(Q(3))) \\ 32483 &:= (((Q(3) \times Q((Q(8) - 4))) + 2) + Q(Q(3))) \\ 32485 &:= (-5) \times (Q(8) - Q(Q((4+2) + 3))) \\ 32487 &:= (7 \times (Q(Q(8)) + (Q(4) + Q(23)))) \\ 32488 &:= (8 \times (Q(Q(8)) - ((Q(4) \times 2) + 3))) \\ 32489 &:= ((Q(9) + 8) + (Q((Q(4) + Q(2))) \times Q(Q(3)))) \\ 32499 &:= (99 + (Q((Q(4) + Q(2))) \times Q(Q(3)))) \\ 32509 &:= (((Q(90) + Q(5)) \times Q(2)) + Q(3)) \\ 32512 &:= (Q(Q(Q(2))) \times ((1+5) + Q((2+Q(3)))) \\ 32514 &:= ((41 \times Q(Q(5))) + Q((2+Q(Q(3)))) \\ 32516 &:= (((Q(6) + 1) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(3)))) \\ 32525 &:= ((52 \times Q(Q(5))) + Q((2+3))) \\ 32526 &:= (-Q(6) - ((-2) - Q((5 \times Q(2)))) \times Q(Q(3))) \\ 32528 &:= ((Q(Q(8)) \times 2) + (Q(52) \times Q(3))) \\ 32529 &:= (Q(9) + ((Q(2) \times Q(52)) \times 3)) \\ 32532 &:= (((Q(2) - Q(Q(Q(3)))) \times (-5)) - Q(Q(Q(2)))) + 3) \\ 32535 &:= (((5 \times Q(Q(Q(3)))) - 5) - Q(Q(Q(2)))) - Q(3) \\ 32536 &:= (((Q(6) + 3) + Q(Q(5))) \times Q((Q(2) + 3))) \\ 32537 &:= (((-Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) \times 5) - 23) \\ 32538 &:= (-8) - (((Q(Q(Q(3))) \times (-5)) + Q(Q(Q(2)))) + 3) \\ 32544 &:= (Q(4) \times ((45^2) + Q(3))) \\ 32546 &:= (((Q(Q((Q(6)/4))) \times 5) - Q(Q(Q(2)))) - 3) \\ 32552 &:= ((Q(2) + Q((Q(5) + Q(5)))) \times (Q(2) + Q(3))) \\ 32553 &:= (-Q(3) + ((Q((Q(5) - 5)) + 2) \times Q(Q(3)))) \\ 32554 &:= ((Q(4) + Q(5)) \times (Q(Q(5)) + Q((Q(2) + Q(3)))) \\ 32555 &:= (5 \times (-((5 \times 5) \times 2) + Q(Q(Q(3)))) \\ 32556 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(5)) + (52 \times 3)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 32558 &:= (((Q(8) \times Q(Q(5))) - Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(Q(3)))) \\
 32559 &:= (((Q(Q(9)) - (Q(5))) \times 5) - Q(2 + Q(3))) \\
 32561 &:= ((-1) + (Q(Q(6)) \times Q(5))) + (2 \times Q(Q(3))) \\
 32562 &:= ((-((Q(2) - (6))) + Q((5 \times Q(2)))) \times Q(Q(3))) \\
 32564 &:= (((-4) - Q(Q(6))) \times (-Q(5))) + (Q((2^3))) \\
 32565 &:= (5 \times ((Q(Q(6))/(-Q(5) + 2))) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32567 &:= (((7 + Q(Q(6))) \times Q(5)) - (2^3)) \\
 32573 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(7))) \times 5) + (Q(2) + Q(3))) \\
 32575 &:= (-Q(5) \times (-7 - Q(Q((5 - 2) + 3)))) \\
 32576 &:= (((Q(Q(6)) + 7) \times Q(5)) - ((2 - 3))) \\
 32579 &:= (((Q(Q(9)) - Q(7)) \times 5) + Q(Q(2))) + 3 \\
 32584 &:= (Q(4) - ((Q(Q(8)) - (Q(5))) \times (-2^3))) \\
 32585 &:= ((Q(Q(5)) + (8 \times 5)) \times Q((Q(2) + 3))) \\
 32588 &:= ((8 \times Q(Q(8))) - (5 \times Q(2 \times 3))) \\
 32589 &:= (((Q(9) + Q(8)) \times Q(5)) - Q(2)) \times Q(3) \\
 32592 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(9 \times 5) + (Q(2) \times 3))) \\
 32595 &:= (((-Q(5) + Q(Q(9))) \times 5) - (Q(2))) - Q(Q(3))) \\
 32598 &:= (((8 + Q(Q(9))) \times 5) - Q(Q(Q(2)))) + Q(3) \\
 32599 &:= (-Q(9) - ((Q(Q(9)) - (Q(5))) \times (-2 + 3))) \\
 32605 &:= (5 \times (((0 - Q(6)) - Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32608 &:= ((Q(80) - Q(6)) + (Q(2) \times Q(Q(Q(3)))) \\
 32615 &:= (5 \times (((-1) \times Q(6)) - 2) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32619 &:= ((-Q(91)) - (Q(Q(6)) \times 2)) \times (-3) \\
 32624 &:= (Q(4) \times ((Q((2^6))/2) - Q(3))) \\
 32625 &:= ((5^2) \times (Q((6^2)) + Q(3))) \\
 32627 &:= (((Q((Q(7) - Q(Q(2)))) \times Q(6)) - (Q(Q(2)))) - Q(Q(Q(3)))) \\
 32632 &:= (Q(2) \times (Q(Q(Q(3))) + ((Q((Q(6) + Q(2))) - 3)))) \\
 32634 &:= (((Q(43) - Q(6)) \times 2) \times Q(3)) \\
 32635 &:= (5 \times (-((36 - 2)) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32639 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(3))) \times 6) - Q((-2) + Q(Q(3)))) \\
 32642 &:= (-2) - (4 \times (-Q((Q(6) + Q(2)))) - Q(Q(Q(3)))) \\
 32643 &:= (Q(Q(3)) \times (Q((4 + 6) \times 2)) + 3) \\
 32644 &:= (4 \times (Q((4 + (6^2))) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32645 &:= (5 \times ((4 - (6^2)) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32646 &:= ((Q(Q(6)) \times (-4)) - (6 \times (Q(Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3)))))) \\
 32647 &:= -((Q((7 + 4)) - ((Q(6) - Q(2))^3)) \\
 32648 &:= (8 \times (((Q(Q(4)) - 6) \times Q(Q(2))) + Q(Q(3)))) \\
 32653 &:= (((-3) - Q(Q(5))) \times (-Q(6) - Q(Q(2)))) - 3 \\
 32655 &:= (5 \times ((-((Q(Q(5)) + Q(Q(6)))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-3))) \\
 32656 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(5)) + Q(Q((6 \times 2)/3))) \\
 32659 &:= (((Q(Q(9)) - (Q(5))) \times 6) + (Q(2))) - Q(Q(Q(3))) \\
 32662 &:= (Q(Q(Q(2))) - (-6 + (Q(Q(6)) \times (-Q(2 + 3)))) \\
 32664 &:= ((4 \times 6) \times ((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) + Q(Q(3)))) \\
 32665 &:= (((Q(5) \times Q(Q(6))) + Q(Q((6 - 2)))) + (Q(3))) \\
 32668 &:= -(((Q(8) + Q(6)) - ((Q(6) - Q(2))^3)) \\
 32672 &:= (Q(2) \times ((7 + Q((Q(6) + Q(2)))) + Q(Q(Q(3))))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 32673 &:= (((3 \times 7) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(3)))) \\
 32675 &:= (-Q(5) \times ((7 - Q(Q(6))) - (2 \times Q(3))) \\
 32677 &:= (Q(Q(7)) - (Q((-7) + Q(6))) \times (-Q(2 \times 3))) \\
 32684 &:= (((4^8) - 6)/2) - Q(Q(3)) \\
 32685 &:= ((-Q(5)) \times (-8 - Q(Q(6)))) - (-Q(2) - Q(Q(3))) \\
 32687 &:= (((7 \times Q(Q(8))) + Q(Q((6 + 2)))) - Q(Q(3))) \\
 32688 &:= (8 \times (((-Q(8)) - Q(Q(6))) - 2) \times (-3)) \\
 32689 &:= (Q((9 + 8)) - (Q(Q(6)) \times (-Q(2 + 3)))) \\
 32695 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(9) + 6))) \times Q(2)) - Q(Q(3)) \\
 32715 &:= (5 \times ((Q(-((1 - 7)))/(-2)) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32719 &:= (((Q(Q(9)) - 1) \times (7 - 2)) - Q(Q(3))) \\
 32722 &:= (2 \times ((Q(2)^7) - 23)) \\
 32724 &:= (Q((Q(4) + 2)) \times ((Q(7) \times 2) + 3)) \\
 32725 &:= (-5) \times (Q(Q(2)) - Q((7 + 2) \times Q(3))) \\
 32728 &:= ((Q(Q(8)) + ((2 - 7))) \times (2^3)) \\
 32732 &:= (Q(2) \times (((Q(Q(3)) - Q(7)) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(3))) \\
 32733 &:= (Q(3) - ((Q(Q(Q(3))) \times (-7 - 2))) + (Q(Q(3)))) \\
 32734 &:= (((Q(4) - Q(Q(Q(3)))) \times (-7 - 2)) + Q(3)) \\
 32735 &:= ((5 \times Q(Q(Q(3)))) - ((-7) - Q(2) + Q(Q(3)))) \\
 32736 &:= ((Q(6)/3) \times (Q((Q(7) + Q(2))) - Q(Q(3)))) \\
 32738 &:= (-Q(8) - ((Q(Q(Q(3))) \times (-7 - 2)) + 3)) \\
 32739 &:= (((Q(Q(9)) + 3) \times (7 - 2)) - Q(Q(3))) \\
 32741 &:= (((1 + 4) \times Q(Q(7))) + (Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(3)))) \\
 32742 &:= (2 \times (((4^7) - Q(2)) - Q(3))) \\
 32743 &:= ((34^{7-Q(2)}) - Q(Q(Q(3)))) \\
 32745 &:= (5 \times (Q(Q((Q(4) - 7)))) - (Q(2) \times 3)) \\
 32749 &:= (Q(94) - ((Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(3)))) \\
 32750 &:= 0 + 5 \times (-7 - Q(2) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32751 &:= 1 + 5 \times (-7 - Q(2) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32752 &:= 2 + 5 \times (-7 - Q(2) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32753 &:= 3 + 5 \times (-7 - Q(2) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32754 &:= 4 + 5 \times (-7 - Q(2) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32755 &:= 5 + 5 \times (-7 - Q(2) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32756 &:= 6 + 5 \times (-7 - Q(2) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32757 &:= 7 + 5 \times (-7 - Q(2) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32758 &:= 8 + 5 \times (-7 - Q(2) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32759 &:= 9 + 5 \times (-7 - Q(2) + Q(Q(Q(3)))) \\
 32763 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 6) \times 7) + (-2) \times Q(Q(Q(3)))) \\
 32765 &:= (((Q((5 + 6)) + 7) \times Q(Q(Q(2)))) - 3) \\
 32766 &:= (-6) \times (((Q(Q(6)) + Q(7)) \times (-Q(2))) - Q(Q(3))) \\
 32772 &:= (Q(2) + ((7 + Q((7 - 2)))^3)) \\
 32773 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 7) \times (7 - 2)) + 3) \\
 32776 &:= (-((Q(6) - 7))) + ((7 - 2) \times Q(Q(Q(3)))) \\
 32779 &:= (((Q(Q(9)) - 7) \times (7 - 2)) + (Q(3))) \\
 32781 &:= (Q((-1) + Q(8))) + (Q(Q(7)) \times (Q(2) \times 3))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 32782 &:= (((-2) - Q(Q(8))) \times (-7)) + Q(Q(2^3))) \\ 32784 &:= (Q(4) + (8^{7 \times 2 - Q(3)})) \\ 32785 &:= (((Q(Q(5)) + Q(87)) \times Q(2)) + (Q(3))) \\ 32788 &:= ((8 \times Q(Q(8))) + ((7 + Q(2)) + Q(3))) \\ 32791 &:= (((-1) + Q(Q(9))) \times (7 - 2)) - (Q(3)) \\ 32792 &:= (((2 - Q(Q(9))) \times -(7 - 2)) - 3) \\ 32793 &:= (((-3) + Q(Q(9))) \times (7 - 2)) + 3) \\ 32794 &:= (((-4) + Q(Q(9))) \times (7 - 2)) + (Q(3)) \\ 32795 &:= (((5 + Q(Q(9))) - (7)) \times (2 + 3)) \\ 32796 &:= (((6 \times Q(Q(9))) - Q(Q(7 + 2))) - (Q(3))) \\ 32798 &:= ((Q(8) - (9 - 7)) \times Q(23)) \\ 32799 &:= (-9) + ((Q(Q(9)) \times (7 - 2)) + 3) \\ 32804 &:= (-4) \times ((Q(Q(08)) \times (-2)) - (Q(3))) \\ 32805 &:= (5 \times Q(Q((08 - 2) + 3))) \\ 32808 &:= (8 \times (Q(Q(08)) + (2 + 3))) \\ 32812 &:= (-Q(2)) \times (((1 + Q(Q(8))) \times (-2)) - (Q(3))) \\ 32813 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (1 \times 8)) + (Q(2) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 32815 &:= (5 \times (((1^8) \times 2) + Q(Q(Q(3)))) \\ 32816 &:= ((6 + Q(Q((1 \times 8)))) \times (2^3)) \\ 32817 &:= (Q(7) + ((1 \times 8)^{2+3})) \\ 32824 &:= ((4 \times 2) \times (Q(Q(8)) + (Q(2) + 3))) \\ 32825 &:= (Q(5) \times (Q(28) + Q(23))) \\ 32828 &:= ((Q(8) - Q(2)) + (8^{2+3})) \\ 32829 &:= (((Q(Q(9)) + (Q(2))) \times (8 - 2)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 32832 &:= (Q(2^3) + (8^{2+3})) \\ 32843 &:= (((-3) - (-4) \times Q(Q(8)))) \times 2 + Q(Q(3)) \\ 32844 &:= (-4) \times (-Q(4) - ((Q(Q(8)) \times 2) + 3)) \\ 32845 &:= ((Q(Q((5 + 4))) + 8) \times (2 + 3)) \\ 32846 &:= (-((6 - 4^8)/2) + Q(Q(3))) \\ 32847 &:= ((Q(74) \times (8 - 2)) - Q(3)) \\ 32848 &:= ((Q(8) + Q(4)) + (8^{2+3})) \\ 32849 &:= (Q(9) + ((Q(4) - 8)^{2+3})) \\ 32853 &:= (((Q(Q((3 + 5))) \times 8) + (Q(2))) + Q(Q(3))) \\ 32855 &:= (5 \times (((5 \times 8)/Q(2)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 32856 &:= (6 \times Q(-((5 - 82) + 3))) \\ 32857 &:= (Q(7) + ((5 + Q(Q(8))) \times (2^3))) \\ 32858 &:= ((8^5) + ((8 + 2) \times Q(3))) \\ 32859 &:= ((Q(Q(9)) \times 5) + ((8 - 2) \times Q(3))) \\ 32863 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (6 - Q(8))) + (Q(2) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 32864 &:= ((Q(4) \times 6) + (8^{2+3})) \\ 32865 &:= ((Q(5) \times Q(Q(6))) - ((Q(8) - Q(23)))) \\ 32868 &:= ((Q(8) + Q(6)) + (8^{2+3})) \\ 32869 &:= (((Q(Q(9)) \times 6) - Q(Q(8))) - Q(Q((Q(2) + 3)))) \\ 32872 &:= (2 \times (Q(7) + ((Q(Q(8)) \times Q(2)) + 3)) \\ 32873 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(7))) + Q(Q(8))) \times Q(2)) + Q(Q(Q(3))) \\ 32875 &:= (-Q(5) \times (Q(7) + ((Q(Q(8)) - (Q(2)))/(-3))) \\ 32881 &:= (((1 - Q(Q(8))) \times (-8)) + Q((2 + Q(3)))) \\ 32882 &:= (((Q(Q(Q(2) + Q(8))) \times (-Q(8))) - 2)/(-Q(3))) \\ 32884 &:= (((Q(4) + Q(Q(8))) \times 8) - (Q(2) \times 3)) \\ 32885 &:= (((5 + Q(Q(8))) \times 8) - (Q(2))) + Q(Q(3)) \\ 32886 &:= ((6 + Q(((8 + 8) + Q(2)))) \times Q(Q(3))) \\ 32887 &:= (((7 - Q(Q(8))) \times (-8)) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(3))) \\ 32888 &:= (8 \times (Q(Q(8)) - ((8 - 23)))) \\ 32889 &:= ((9 \times Q(Q(8))) - Q(Q(8))) + Q((2 + Q(3))) \\ 32895 &:= ((5 \times Q(Q(9))) + ((8 + 2) \times Q(3))) \\ 32896 &:= ((Q(Q(Q(6)/9)) + Q(Q(8))) \times (2^3)) \\ 32899 &:= (((Q(99) + Q(8)) \times Q(2)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 32905 &:= (((-Q(5) - Q(Q(09))) \times (-Q(2))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 32912 &:= (-Q(Q(2))) \times ((Q(Q(-(1 - 9))))/(-2) - Q(3)) \\ 32915 &:= (-5) \times ((1 - Q(Q(9))) - 23) \\ 32925 &:= (5 \times ((Q(Q(2)) + Q(Q(9))) + (2^3))) \\ 32935 &:= (-5) \times ((-3) - Q(Q(9))) - 23) \\ 32943 &:= -((Q(Q(3)) - (Q(Q(4)) \times (Q(9) + (Q(Q(2)) \times 3)))) \\ 32945 &:= (-5) \times ((-Q(4) - Q(Q(9))) - (Q(2) \times 3)) \\ 32949 &:= ((Q(Q(9)) \times (-4 - 9)) + Q((Q(2) \times 3))) \\ 32954 &:= -((Q(Q(4)) - (-5) \times (-Q((9^2))) - Q(Q(3)))) \\ 32955 &:= (((Q(5) + 5) + Q(Q(9))) \times (2 + 3)) \\ 32956 &:= (Q(6) + (5 \times (Q(Q(9)) + 23))) \\ 32958 &:= (Q(8) + ((5 \times (Q(Q(9)) + Q(Q(2)))) + (Q(3)))) \\ 32965 &:= (((Q((5 + Q(6))) + Q(Q(9))) \times Q(2)) - 3) \\ 32967 &:= ((7 + Q(((Q(6)/9) + Q(Q(2)))) \times Q(Q(3))) \\ 32971 &:= ((-1) - (Q(Q(7)) \times (-9 + 2))) + Q(Q(Q(3))) \\ 32972 &:= (((Q(2) + 7) \times Q(Q((9 - 2)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 32975 &:= (-5) \times (((Q(7) - Q(Q(9))) - 2) - Q(Q(3))) \\ 32976 &:= (Q(6) \times (-7 - 923)) \\ 32978 &:= (((Q(Q(8)) \times 7) + Q((Q(9) - Q(Q(2)))) + (Q(Q(3)))) \\ 32985 &:= (5 \times (((8 \times 9)/2) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33024 &:= (Q(Q(4)) \times ((Q(Q(2)) \times 03) + Q(Q(3)))) \\ 33025 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(20) \times Q((3 \times 3)))) \\ 33045 &:= (5 \times ((Q(4) \times 03) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33052 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((5 \times Q(Q(Q(03)))) - Q(3)) \\ 33055 &:= (-5) \times (-50 - Q(Q((3 \times 3)))) \\ 33075 &:= (Q((5 \times 7) \times (03^3)) \\ 33122 &:= (-2) + (Q(2) \times Q(((1 + Q(3)) + Q(Q(3)))) \\ 33124 &:= ((Q(42) \times Q(13))/Q(3)) \\ 33125 &:= (Q(Q(5)) \times (Q(2) + Q(((1 + 3) + 3))) \\ 33127 &:= ((Q(7) \times Q((2 \times 13))) + 3) \\ 33129 &:= ((Q(Q(9)) \times (Q(2) + 1)) + Q((Q(3) + Q(3)))) \\ 33142 &:= (Q(Q(Q(2))) + (((4 + 1) \times Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(3)))) \\ 33145 &:= (5 \times ((4 + Q((-1) + Q(3))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33147 &:= ((-Q(Q(7))) + Q((Q(Q((4 - 1))) - 3))) \times Q(3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 33157 &:= ((Q(7) \times Q((Q(5) + 1))) + 33) \\ 33165 &:= (5 \times ((Q(6) \times (-1 - 3))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33167 &:= (-((Q(Q(7)) + Q(Q(6)))) - (Q(Q((-1) + Q(3)))) \times (-Q(3))) \\ 33175 &:= (-5) \times (7 + ((-1) - Q(Q(3))) \times Q(Q(3))) \\ 33195 &:= (-5) \times ((-((Q(9) + 1)) \times Q(Q(3))) + 3) \\ \\ 33210 &:= 0 + (1 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(3))) \\ 33211 &:= 1 + (1 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(3))) \\ 33212 &:= 2 + (1 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(3))) \\ 33213 &:= 3 + (1 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(3))) \\ 33214 &:= 4 + (1 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(3))) \\ 33215 &:= 5 + (1 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(3))) \\ 33216 &:= 6 + (1 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(3))) \\ 33217 &:= 7 + (1 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(3))) \\ 33218 &:= 8 + (1 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(3))) \\ 33219 &:= 9 + (1 + Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + Q(Q(3))) \\ \\ 33222 &:= (2 \times (((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(2))) + Q(Q(Q(3)))) \times 3)) \\ 33225 &:= (Q(5) \times (-2) + ((2 + Q(3))^3)) \\ 33226 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(Q(2))) + Q((-Q(2) + Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33232 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(Q((Q(3) - 2)))) - Q((-Q(3) + Q(Q(3)))) \\ 33235 &:= (5 \times (Q(Q(Q(3))) + ((2 + 3) + Q(Q(3)))) \\ 33248 &:= (8 \times ((-4) - Q(Q((Q(2) + 3)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33253 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + (Q(23) - Q(Q(3)))) \\ 33255 &:= (5 \times (Q(Q(Q(5 - 2)))) - (-Q(3) - Q(Q(3)))) \\ 33256 &:= (Q(6) + (5 \times ((2 + Q(Q(3))) + Q(Q(Q(3))))) \\ 33257 &:= (-7) + ((Q(5) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q((Q(3) + 3)))) \\ 33262 &:= (-2) + ((Q(Q(6)) \times (Q(2) - Q(Q(3)))) / (-3)) \\ 33263 &:= ((-3) - (Q(Q(6)) \times (Q(2) - Q(Q(3)))) / 3) \\ 33264 &:= ((Q(4) - Q((Q(6) - Q(2)))) \times (-33)) \\ 33265 &:= (Q(Q(5)) + (6 \times (Q(Q(Q(2))) + Q((-Q(3) + Q(Q(3)))))) \\ 33266 &:= ((6 - (Q(Q(6)) \times (Q(2) - Q(Q(3)))) / 3) \\ 33267 &:= (((Q(Q(7) - 6) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(3)))) \times 3) \\ 33273 &:= (-Q(3)) \times (-Q((7^2)) - Q(Q((3 + 3)))) \\ 33275 &:= (Q(5) \times (((7 \times 2) - 3)^3)) \\ 33276 &:= ((-Q(6) + Q((Q(7) + Q(2)))) \times (Q(3) + 3)) \\ 33279 &:= (((Q(9) + Q(7)) \times Q(Q(Q(2)))) - (3/3)) \\ \\ 33280 &:= 0 + Q(8) \times (Q(23) - Q(3)) \\ 33281 &:= 1 + Q(8) \times (Q(23) - Q(3)) \\ 33282 &:= 2 + Q(8) \times (Q(23) - Q(3)) \\ 33283 &:= 3 + Q(8) \times (Q(23) - Q(3)) \\ 33284 &:= 4 + Q(8) \times (Q(23) - Q(3)) \\ 33285 &:= 5 + Q(8) \times (Q(23) - Q(3)) \\ 33286 &:= 6 + Q(8) \times (Q(23) - Q(3)) \\ 33287 &:= 7 + Q(8) \times (Q(23) - Q(3)) \\ 33288 &:= 8 + Q(8) \times (Q(23) - Q(3)) \\ 33289 &:= 9 + Q(8) \times (Q(23) - Q(3)) \\ \\ 33291 &:= ((((-1) + Q(Q(9))) / Q(Q(2))) \times Q(Q(3))) + Q(Q(3))) \\ 33292 &:= (((2 - Q(Q(9))) \times (-Q(2))) + Q((3 + Q(Q(3))))) \\ 33295 &:= ((-5) + (Q(Q(9)) \times Q(2))) + Q((3 + Q(Q(3)))) \\ 33325 &:= (5 \times ((23 + Q(Q(3))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33327 &:= (7 \times Q(((2 \times 33) + 3))) \\ 33328 &:= (Q(Q(8)) - ((Q((Q(Q(2)) + 3)) \times (-Q(Q(3)))) + Q(3)) \\ 33336 &:= ((6 \times (Q(Q(Q(3))) + Q(3))) - Q((-3) + Q(Q(3)))) \\ 33345 &:= (((-Q(5) + Q(Q(4))) \times Q((Q(3) + 3))) + Q(Q(3))) \\ 33358 &:= (((Q(8) \times Q(Q(5))) - Q(Q(3))) - Q(Q((3 \times 3))) \\ 33363 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times 6) + (Q(Q(3)))) - Q((-3) + Q(Q(3)))) \\ 33372 &:= (((Q(Q(2)) \times 7) - (Q(3))) \times Q((Q(3) + Q(3)))) \\ 33375 &:= (5 \times (-Q(7) + Q((Q(Q(3)) + (3/3)))) \\ 33385 &:= (Q(Q(5)) - ((Q((Q(8) - 3)) - Q(Q(3))) \times (-Q(3))) \\ 33415 &:= (Q(Q(5)) + ((1 + 4) \times (Q(Q(Q(3))) - 3))) \\ 33418 &:= (Q(Q(8)) - ((-1) - Q((Q(4) + 3))) \times Q(Q(3))) \\ 33422 &:= (-2) - (Q(2) \times (-Q(Q(4)) - Q((Q(3) + Q(Q(3))))) \\ 33424 &:= (4 \times (Q(2^4) + Q((Q(3) + Q(Q(3))))) \\ 33437 &:= (((7 \times Q(Q(Q(3)))) - Q((-4) + Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 33442 &:= (2 \times ((Q(Q(4)) \times (-Q(4) + Q(Q(3)))) + Q(Q(3))) \\ 33445 &:= (5 \times (-((Q(4) - Q((4 \times 3)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33447 &:= (-Q(Q(7))) - (4 \times (-Q(Q((4 + 3)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 33448 &:= (8 \times ((4 + Q(4^3)) + Q(Q(3)))) \\ 33452 &:= ((Q(Q(2)) + (Q(Q(5)) \times 43)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33453 &:= (((Q(Q(3)) - 5) + Q(Q(4))) + Q(Q(3))) \times Q(Q(3)) \\ 33454 &:= (((Q(4) \times Q((Q(5) + Q(4)))) + Q(Q(Q(3)))) - 3) \\ 33455 &:= (5 \times ((Q((-5) + Q(4)) + (Q(3))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33456 &:= (((Q((Q(6) + Q(5))) - 4) \times Q(3)) + 3) \\ 33457 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(5)) + (4 \times (-Q(Q(3))) - Q(Q(Q(3))))) \\ 33458 &:= (((Q(8) \times Q(Q(5))) + (Q(4) + 3)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 33462 &:= ((Q(Q(2)) + 6) \times Q((Q(4) - 3) \times 3)) \\ 33475 &:= (5 \times (((Q(7) + 4) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(3)))) \\ 33478 &:= (-Q(Q(8))) - ((7 \times (Q(Q(4)) - Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33485 &:= (5 \times (Q(Q(8)) + Q((Q(4) \times 3) + 3))) \\ 33488 &:= (8 \times (((8^4) + Q(3)) + Q(Q(3)))) \\ 33489 &:= (9 \times Q(((8 - 4)^3 - 3)) \\ 33492 &:= ((Q(-((Q(2) - Q(9)) + Q(4))) \times Q(3)) + 3) \\ 33516 &:= ((Q((Q(6) + Q((1 \times 5)))) + 3) \times Q(3)) \\ 33524 &:= (4 \times ((Q(Q(Q(2))) + (Q(5))) + Q((Q(3) + Q(Q(3))))) \\ 33525 &:= ((-Q(5)) - ((-2) \times Q(Q(5))) \times 3) \times Q(3)) \\ 33528 &:= ((8 - Q(2^5)) \times (-33)) \\ 33532 &:= (-2) - (((Q(Q(3)) \times (-5)) - (Q(3))) \times Q(Q(3))) \\ 33534 &:= ((Q((Q(4) + 3)) + 53) \times Q(Q(3))) \\ 33552 &:= ((Q(-((Q(2) - Q(5)))) + (Q(5))) \times (-Q(3) + Q(Q(3)))) \\ 33555 &:= (Q(Q(5)) + (-5) \times (-Q(5) - Q(Q((3 \times 3)))) \\ 33556 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(5)) + Q((Q(5) + (3 \times 3)))) \\ 33558 &:= (((-8) - Q(Q(5))) \times (-53)) + (Q(3)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 33559 &:= ((Q(Q(9)) \times 5) + (Q(5) + Q((3^3)))) \\ 33561 &:= (((-1) + Q((Q(6) + Q(5)))) \times Q(3) + Q(Q(3))) \\ 33562 &:= (Q(26) + ((5 \times Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(3))))) \\ 33564 &:= (-4) \times (Q(6) - (Q(53) \times 3)) \\ 33565 &:= (((Q(5) \times Q(Q(6))) + Q((Q(5) + Q(3)))) + (Q(3))) \\ 33574 &:= (Q((4 \times 7)) + (5 \times (Q(Q(Q(3))) - 3))) \\ 33575 &:= (5 \times (Q((7 - (Q(5) \times (-3)))) - (Q(3)))) \\ 33582 &:= (((Q((2 + Q(8))) - Q(Q(5))) \times Q(3) + 3) \\ 33583 &:= -((Q(Q(Q(3))) - ((Q(8) \times Q(Q(5))) + Q((Q(3) + 3)))))) \\ 33585 &:= (5 \times ((8 + Q(Q(5))) + Q((-3) + Q(Q(3))))) \\ 33586 &:= (Q((Q(6) - 8)) + ((5 \times Q(Q(Q(3)))) - 3)) \\ 33597 &:= (((Q(7) \times (Q(9) - 5)) + Q(3)) \times Q(3)) \\ 33598 &:= (Q(8) + ((Q(Q(9)) \times 5) + (Q((3^3)))))) \\ 33615 &:= ((51 - Q(Q(6))) \times (-3^3)) \\ 33617 &:= ((Q(Q(7)) \times (-((1 - 6) + Q(3))) + 3) \\ 33625 &:= (Q(5) \times ((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) + 33)) \\ 33627 &:= ((Q((Q(7) + Q(2))) \times (Q(6)/3) - Q(Q(3))) \\ 33628 &:= (((Q(Q(8)) - Q(2)) - (Q(Q(6)) \times Q(Q(3))))/(-3)) \\ 33645 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(4)) + Q(Q(6))) - Q(Q(3))) \times 3) \\ 33647 &:= (-Q(7)) + (Q(4) \times (Q((Q(6) + Q(3))) + Q(Q(3)))) \\ 33648 &:= (((Q(Q(8)) + 4) - Q(Q(6))) \times (Q(3) + 3)) \\ 33655 &:= (Q(Q(5)) + (5 \times ((Q(6) + Q(3)) + Q(Q(Q(3))))) \\ 33665 &:= (5 \times (Q(((6/6) + Q(Q(3)))) + Q(3))) \\ 33668 &:= (-Q(8)) + (6 \times (Q((-6) + Q(Q(3))) - 3)) \\ 33669 &:= ((Q((Q(9) - 6)) \times 6) - (Q((3 \times 3))) \\ 33677 &:= (-7) \times ((Q(Q(7)) \times (-6/3)) - (Q(3))) \\ 33678 &:= (((Q((Q(8) + 7)) - Q(Q(6))) - 3) \times Q(3)) \\ 33687 &:= (((78 \times Q(Q(6)))/3) - (Q(3))) \\ 33693 &:= ((((-3) + Q(9)) \times Q(Q(6))) - (Q(3)))/3) \\ 33696 &:= -(((Q((6 + 9)) - Q(63)) \times Q(3))) \\ 33712 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((Q((1 \times 7)) - 3)) - (Q(3)))) \\ 33724 &:= (Q(4) + (Q((Q(2) + Q(7))) \times (Q(3) + 3))) \\ 33725 &:= (-Q(5)) \times (-((Q(2) + Q(7)) - Q(Q((3 + 3)))))) \\ 33728 &:= (8 \times (Q((2 + (7 \times Q(3)))) - (Q(3))) \\ 33732 &:= (((2 - Q(Q(Q(3))))/(-7)) \times Q((3 + 3))) \\ 33744 &:= (Q(4) \times ((-Q(4)) + Q((Q(7) - 3))) + (Q(3))) \\ \\ 33750 &:= 0 + Q(Q(5)) \times (7 \times Q(3) - Q(3)) \\ 33751 &:= 1 + Q(Q(5)) \times (7 \times Q(3) - Q(3)) \\ 33752 &:= 2 + Q(Q(5)) \times (7 \times Q(3) - Q(3)) \\ 33753 &:= 3 + Q(Q(5)) \times (7 \times Q(3) - Q(3)) \\ 33754 &:= 4 + Q(Q(5)) \times (7 \times Q(3) - Q(3)) \\ 33755 &:= 5 + Q(Q(5)) \times (7 \times Q(3) - Q(3)) \\ 33756 &:= 6 + Q(Q(5)) \times (7 \times Q(3) - Q(3)) \\ 33757 &:= 7 + Q(Q(5)) \times (7 \times Q(3) - Q(3)) \\ 33758 &:= 8 + Q(Q(5)) \times (7 \times Q(3) - Q(3)) \\ 33759 &:= 9 + Q(Q(5)) \times (7 \times Q(3) - Q(3)) \\ \\ 33765 &:= (5 \times ((-6) \times (Q(7) - Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33768 &:= (((Q(Q(8) + Q(Q(6))) + Q(Q(7))) - (Q(3))) \times Q(3)) \\ 33772 &:= (Q(2) \times ((Q(7) \times 7) + Q((Q(3) + Q(Q(3))))) \\ 33775 &:= ((Q(5) \times 7) \times (Q(7) + Q((Q(3) + 3)))) \\ 33776 &:= ((-6) \times ((Q(Q(7)) \times 7) + Q(Q(3)))/(-3)) \\ 33777 &:= (((Q(7) \times 7) - 7) + Q(Q(3))) \times Q(Q(3))) \\ 33784 &:= (-Q(4)) - (-8) \times Q(((7) + Q(Q(3))) - (Q(3)))) \\ 33786 &:= (((Q(Q(6)) - Q((Q(8) + 7))) \times (-Q(3))) + Q(Q(3))) \\ 33791 &:= (-1) - (Q((Q(9) - Q(7))) \times (-33)) \\ 33792 &:= (Q((2 \times (9 + 7))) \times 33) \\ 33795 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) - (Q(73))) \times (-3)) \\ 33818 &:= ((8 \times Q((1 + Q(8)))) + (Q(3) + Q(3))) \\ 33824 &:= (Q(4) \times (2 - (Q(8) \times (-33)))) \\ 33825 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(2)) - Q((Q(8) - ((3^3)))))) \\ 33827 &:= ((Q((Q(7) + Q(Q(2)))) \times 8) + (3^3)) \\ 33831 &:= (((Q(Q((1 + 3))) - Q(Q(8))) + Q(Q(3))) \times (-Q(3))) \\ 33834 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(3))) - Q(Q(8))) \times (-Q(3))) + 3) \\ 33835 &:= ((-5) - Q(Q(Q(3)))) - (Q((Q(8) + 3)) \times (-Q(3))) \\ 33843 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(4))) \times (-Q(8))) + Q(Q(3))) \times 3) \\ 33845 &:= (5 \times ((Q(4) + (Q(8) \times 3)) + Q(Q(Q(3))))) \\ 33846 &:= (-6) \times (-Q(4) - Q((Q(8 - 3)) \times 3)) \\ 33847 &:= ((Q((7 + Q(4))) \times Q(8)) - (3 \times 3)) \\ 33848 &:= (-8) + (Q(4) \times Q(((Q(8) - Q(3)) - Q(3)))) \\ 33849 &:= (((Q((9 \times 4)) - Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(3)) \\ 33852 &:= (((2 + Q(Q(5))) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) \times 3) \\ 33855 &:= (-5) \times (Q(Q(5)) - (Q((83 + 3)))) \\ 33856 &:= ((Q(6) \times Q(((Q(5) + Q(8)) + 3)))/Q(3)) \\ 33858 &:= -(((Q(Q(8)) - (Q(5))) - Q((Q(8) + 3))) \times Q(Q(3))) \\ 33867 &:= (((7 \times 6) + Q((Q(8) - 3))) \times Q(3)) \\ 33872 &:= ((Q((Q(Q(2)) + Q(7))) \times 8) - (Q(3) - Q(Q(3)))) \\ 33874 &:= ((Q((Q(4) + 7)) \times Q(8)) + (Q(3) + Q(3))) \\ 33876 &:= (((-6) + Q(7)) + Q((Q(8) - 3))) \times Q(3)) \\ 33881 &:= ((Q((1 + Q(8))) \times 8) + (Q((3 \times 3)))) \\ 33885 &:= (5 \times (((-8) - Q(8)) \times (-3)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 33887 &:= -((Q(Q(7)) - (Q(8) \times (Q(8 \times 3)) - Q(3)))) \\ 33888 &:= (Q(Q(8)) - (-8) \times (Q((Q(8) - 3)) + 3)) \\ 33892 &:= (Q(2) \times (Q((9 + 83)) + Q(3))) \\ 33897 &:= ((Q(Q(7)) \times 9) - (Q(Q(8)) \times (Q(3)/(-3)))) \\ 33925 &:= ((Q(Q(5)) + (Q(2) \times Q(Q(9)))) + Q((3 + Q(Q(3))))) \\ 33928 &:= (-8) \times ((Q(Q(-(2 - 9))) - Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(3)))) \\ 33939 &:= (Q(Q(9)) + (Q(39) \times (Q(3) + Q(3)))) \\ 33948 &:= ((Q((8 \times 4)) - Q(9)) \times Q((3 + 3))) \\ 33957 &:= (Q(7) \times (((5 + Q(9)) - Q(3)) \times Q(3))) \\ 33958 &:= (Q(8) + ((5 \times Q(Q(9))) + (Q(33)))) \\ 33962 &:= (-Q(2)) + ((Q(69) + Q(Q(Q(3)))) \times 3) \\ 33963 &:= (((Q(Q(Q(3))) + Q(69)) \times 3) - 3) \\ 33966 &:= ((-Q(6)) - Q((-6) + Q(9))) \times (-3 + 3)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 33969 &:= (((Q(Q(9)) + Q(69)) \times 3) + 3) \\ 33975 &:= (Q(5) \times ((7 + Q((9 + 3))) \times Q(3))) \\ 33978 &:= ((Q(Q(8)) - ((Q(Q(7)) + 9) \times (-3))) \times 3) \\ 33984 &:= (((4 + Q(Q(8))) - Q((9 + Q(3)))) \times Q(3)) \\ 33988 &:= ((Q(88) + Q(Q(9))) + ((3^{Q(3)}))) \\ 34025 &:= (Q(5) - (Q(20) \times (-4) - Q(Q(3)))) \\ 34048 &:= (Q(8) \times ((Q(40) - 4)/3)) \\ 34085 &:= (5 \times ((Q(8) \times 04) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 34125 &:= (-Q(5) \times (Q(2) - Q((1 + (4 \times Q(3)))))) \\ 34128 &:= (((Q(Q(8)) \times Q((Q(2) + 1))) - Q(4))/3) \\ 34132 &:= (((-Q(Q(2))) \times Q((Q(Q(3)) - 1))) + 4)/(-3) \\ 34135 &:= (5 \times (Q(Q(Q(3))) + ((1 + Q(Q(4))) + (Q(3)))))) \\ 34175 &:= (-Q(5) \times (-71 - Q((4 \times Q(3)))))) \\ 34182 &:= ((2 \times Q((Q(8) - 1))) + (4 \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 34197 &:= ((Q(Q(7)) + ((Q(Q(9)) + 1) \times (-Q(4))))/(-3) \\ 34225 &:= (Q(5) \times Q((-2 - Q(2)) + 43)) \\ 34236 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(3)) + (Q(2))) - Q(Q(4))) \times 3) \\ 34245 &:= (5 \times (((Q(4) + 2) \times Q(4)) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 34247 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(4))) - (Q(2))) \times Q(4)) - (Q(3))) \\ 34249 &:= ((Q(9) \times Q((Q(4) + Q(2)))) + (Q(43))) \\ 34263 &:= (-((3^6) \times (2 - Q((4 + 3)))))) \\ 34265 &:= (((Q(5) \times Q(Q(6))) + Q(Q(2))) + (Q(43))) \\ 34266 &:= (-Q(Q(6)) - (6 \times (2 - Q((-4) + Q(Q(3)))))) \\ 34272 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(7)) - (Q(2^4) + 3))) \\ 34275 &:= (-Q(5) + (Q((7 \times 2)) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(3)))))) \\ 34286 &:= ((Q((6 + Q(8))) - 2) \times (4 + 3)) \\ 34297 &:= ((-Q(7)) \times ((-Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) \times (-4)) - 3) \\ 34317 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q((1 + 3)))) \times Q(4)) - 3) \\ 34325 &:= (Q(5) \times (Q(2) + Q((34 + 3)))) \\ 34335 &:= (((Q(5) + Q(Q(3))) \times Q(Q(3))) \times 4) - (Q(3))) \\ 34337 &:= ((-7) + Q((Q(3) + Q(Q(3)))) + (4 \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 34344 &:= (4 \times (Q((-4) + Q((3 + 4))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 34345 &:= (-5) \times (Q(4) - ((Q(Q(3)) + 4) \times Q(Q(3)))) \\ 34347 &:= (((Q((Q(7) - 4)) + Q(Q(Q(3)))) \times 4) + 3) \\ 34353 &:= (((Q(Q(3)) + Q(5)) \times Q(Q(3))) \times 4) + (Q(3))) \\ 34354 &:= (-Q(Q(4)) + (5 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(4) + 3)))))) \\ 34365 &:= (((-Q(5)) + Q(Q(6))) \times Q(3)) + Q(4) \times 3) \\ 34368 &:= (Q(8) \times (((Q(6) - 3) \times Q(4)) + Q(3))) \\ 34375 &:= (Q(5) \times (((7^3) \times 4) + 3)) \\ 34385 &:= (5 \times (Q(83) - (4 \times 3))) \\ 34386 &:= (6 \times (((Q(Q(8)) \times 3) + 4) - Q(Q(Q(3)))))) \\ 34397 &:= (((Q(7) - Q(93)) \times (-4)) - 3) \\ 34398 &:= (((Q(Q(8)) - (9 + Q(3))) - Q(Q(4))) \times Q(3)) \\ 34416 &:= ((Q(Q(6)) \times ((-1) - Q(4)) + Q(Q(4))))/Q(3) \\ 34417 &:= (((Q(Q(7)) + 1) - Q(Q(4))) \times Q(4)) + Q(Q(3))) \\ 34425 &:= ((Q(5) + Q((24 - 4))) \times Q(Q(3))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 34427 &:= -((Q(Q(7)) - ((Q(2) - Q(Q((4 + 4)))) \times (-Q(3)))))) \\ 34445 &:= (5 \times Q(((Q(4) + Q((4 + 4))) + 3))) \\ 34447 &:= (Q(7) \times (Q(((Q(4) - 4) + Q(4))) - Q(Q(3)))) \\ 34448 &:= ((8 \times Q(Q(4))) + (Q((Q(4) + 4))) \times Q(Q(3))) \\ 34452 &:= ((Q(Q(Q(2))) + 5) \times (44 \times 3)) \\ 34463 &:= ((Q(3) \times Q(64)) - Q(Q((4 + 3)))) \\ 34464 &:= (Q(4) \times (-6) + ((-Q(4)) + Q(Q(4))) \times Q(3))) \\ 34473 &:= (((Q(Q(3)) + Q(Q(7))) - Q(Q(4))) \times Q(4)) + (Q(3))) \\ 34479 &:= (-Q(9) - ((-Q(7) - 4) \times Q(Q(4))) \times 3) \\ 34483 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(8)) - Q(Q(4)))) + (4 - Q(Q(3)))) \\ 34485 &:= (5 \times ((84 \times 4) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 34488 &:= (((8 - Q(Q(8))) + (4^4)) \times (-Q(3))) \\ 34515 &:= ((-5) - (-15) \times Q(Q(4))) \times Q(3) \\ 34525 &:= (5 \times (Q(Q(2)) + Q((5 \times Q(4)) + 3))) \\ 34532 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) \times (-5) + Q((Q(4) + 3))) \\ 34533 &:= (((-3) + Q(Q((3 + 5)))) - Q(Q(4))) \times Q(3) \\ 34535 &:= (-Q(5) + ((3 \times 5) \times Q((Q(4) \times 3)))) \\ 34537 &:= (((Q(Q(7)) - (3^5)) \times Q(4)) + (Q(3))) \\ 34544 &:= (-Q(4) - ((-45) \times Q(Q(4))) \times 3) \\ 34545 &:= ((Q(Q(5)) - (Q(4) \times (-5))) \times Q((4 + 3))) \\ 34548 &:= (((Q((Q(8) - Q(4))) \times 5) - 4) \times 3) \\ 34560 &:= 0 + Q(Q(6)) \times 5 \times Q(4)/3 \\ 34561 &:= 1 + Q(Q(6)) \times 5 \times Q(4)/3 \\ 34562 &:= 2 + Q(Q(6)) \times 5 \times Q(4)/3 \\ 34563 &:= 3 + Q(Q(6)) \times 5 \times Q(4)/3 \\ 34564 &:= 4 + Q(Q(6)) \times 5 \times Q(4)/3 \\ 34565 &:= 5 + Q(Q(6)) \times 5 \times Q(4)/3 \\ 34566 &:= 6 + Q(Q(6)) \times 5 \times Q(4)/3 \\ 34567 &:= 7 + Q(Q(6)) \times 5 \times Q(4)/3 \\ 34568 &:= 8 + Q(Q(6)) \times 5 \times Q(4)/3 \\ 34569 &:= 9 + Q(Q(6)) \times 5 \times Q(4)/3 \\ 34575 &:= (Q(Q(5)) + (7 \times (Q(Q(5)) + Q((-Q(4)) + Q(Q(3)))))) \\ 34577 &:= ((Q(7) \times ((Q(7) - 5) \times Q(4))) + Q(Q(3))) \\ 34578 &:= (((Q(Q(8)) + (7 - 5)) - Q(Q(4))) \times Q(3)) \\ 34584 &:= (4 \times (Q(((Q(8) + Q(5)) + 4)) - 3)) \\ 34585 &:= (Q(5) - (-Q(8)) \times ((Q(Q(5)) - 4) - Q(Q(3)))) \\ 34587 &:= (((7 \times Q(8)) - 5) - Q(4)) \times Q(Q(3)) \\ 34588 &:= (-8) + (Q((8 + 54)) \times Q(3)) \\ 34592 &:= (-2) + ((-Q(9)) - Q(Q(5))) \times (-Q((4 + 3)))) \\ 34594 &:= (49 \times ((5^4) + Q(Q(3)))) \\ 34596 &:= (Q(6) \times Q((95 - 4^3))) \\ 34597 &:= ((Q(7) \times (Q(9) + 5^4)) + 3) \\ 34598 &:= (((Q(8) - 9) \times (Q(Q(5)) + 4)) + 3) \\ 34613 &:= (-Q(31)) + (6 \times Q((-4) + Q(Q(3)))) \\ 34623 &:= ((3 + Q(-(2 - 64))) \times Q(3)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 34624 &:= (Q(4) \times (-2) + (6 \times Q((Q(4) + 3)))) \\ 34625 &:= (-Q(5) \times (((-Q(2)) - Q(Q(6))) - (4)) - Q(Q(3))) \\ 34632 &:= (-Q(2) \times (-Q(3) - Q((6 \times Q(4) - 3))) \\ 34635 &:= ((Q(5) - (-((Q(3) + Q(6))) \times Q(Q(4)))) \times 3) \\ 34644 &:= (4 \times ((Q(46) - Q(4)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 34645 &:= (5 \times (Q((Q(4) + Q(6))) + Q((-Q(4) + Q(Q(3))))) \\ 34648 &:= (-8) + ((Q(4) \times 6) \times Q((Q(4) + 3))) \\ 34655 &:= -((Q(Q(5)) - (5 \times Q((Q(6) + (Q(4) \times 3)))) \\ 34656 &:= (6 \times Q((-5) + ((Q(6)/4) \times Q(3)))) \\ 34657 &:= (Q(Q(7)) - ((-Q(5)) \times Q(Q(6))) + Q((4 \times 3))) \\ 34659 &:= (9 \times (-Q(5)) - ((Q(Q(6)) - (4)) \times (-3))) \\ 34665 &:= ((Q((Q(5) - (6))) \times (6 \times Q(4))) + (Q(3))) \\ 34668 &:= ((8 + Q((66 - 4))) \times Q(3)) \\ 34675 &:= (Q(5) \times (Q(Q(7)) + (-6) \times Q((Q(4) - 3)))) \\ 34685 &:= (5 \times ((-8) \times Q(6) + Q((4 + Q(Q(3))))) \\ 34686 &:= (6 \times (-((Q((Q(8) - Q(6))) - (4))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 34688 &:= (-((Q(8) + Q(8))) \times ((-6) - Q(Q(4))) - (Q(3))) \\ 34695 &:= (-5) \times ((Q(9) + (Q(Q(6)) \times Q(4)))/(-3)) \\ 34697 &:= (((-Q(7)) \times Q(Q(9))) + Q((6 \times Q(4)))/(-Q(3))) \\ 34698 &:= ((Q(Q(8)) \times 9) - (6 \times Q((Q(4) + 3))) \\ 34713 &:= ((Q(Q(Q(3))) - Q((-1) + Q(7) + (4))) \times Q(3)) \\ 34721 &:= ((Q(Q((1 + Q(2)))) \times Q(7)) + Q((4^3))) \\ 34725 &:= (((Q(5) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(7))) + Q(Q(4))) \times 3) \\ 34727 &:= (-7) \times ((Q(Q(2)) \times (-Q(7) - Q(Q(4))) - Q(Q(3))) \\ 34731 &:= ((1 + ((Q(Q(Q(3))) - (Q(7))) \times Q(4)))/3) \\ 34732 &:= ((Q(2) + ((Q(Q(Q(3))) - (Q(7))) \times Q(4)))/3) \\ 34735 &:= (((Q((5 \times 3)) - Q(Q(7))) \times (-Q(4))) - Q(Q(3))) \\ 34736 &:= ((Q(Q(6)) \times ((3^7) - Q(4)))/Q(Q(3))) \\ 34743 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(4) - Q(Q(7)))) \times 4) - (Q(Q(3)))) \\ 34749 &:= ((Q(9) \times (Q(4) - Q(7))) \times (-4) - Q(3)) \\ 34752 &:= ((2^5) \times (Q((Q(7) - Q(4)) - 3)) \\ 34765 &:= (((Q(5) \times Q(Q(6))) + Q(Q(7))) - (4 \times Q(3))) \\ 34785 &:= ((-Q(5)) + (-((8 + 7) \times Q(Q(4)))) \times (-Q(3))) \\ 34789 &:= (((9 \times Q((8 \times 7))) + (4)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 34813 &:= (((Q(3) - 1) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(4)))) - 3) \\ 34819 &:= (((9 - 1) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(4)))) + 3) \\ 34822 &:= (2 \times (((Q(2) + Q(8)) \times Q(Q(4))) + 3)) \\ 34824 &:= (Q((Q(4) \times 2) - (-8) \times Q((-Q(4) + Q(Q(3))))) \\ 34825 &:= (Q(5) \times (Q(Q(-(2 - 8))) + (Q(4) + Q(Q(3))))) \\ 34828 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(2)))) \times 8) + (4 \times 3)) \\ 34835 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(3))) \times Q(8)) + (Q(4) + 3)) \\ 34839 &:= (-9) \times ((Q(Q(3)) - Q(Q(8))) + Q((4 \times 3))) \\ 34845 &:= (5 \times (-Q(Q(4)) + Q((8 - 4) + Q(Q(3))))) \\ 34848 &:= ((8 \times 484) \times Q(3)) \\ 34852 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q((58 + 4)) \times Q(3))) \\ 34859 &:= (((-Q(9)) + Q(Q(5))) \times Q(8)) + 43) \\ 34865 &:= (((Q(5) \times Q(Q(6))) + Q(8)) + Q(Q((4 + 3))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 34867 &:= (7 \times (Q((6 + Q((-8) + Q(4)))) + (Q(Q(3)))) \\ 34873 &:= (((3^7) - 8) \times Q(4) + Q(3)) \\ 34875 &:= (((5 \times 7) + Q(Q(8))) - Q(Q(4))) \times Q(3) \\ 34884 &:= (-4) - (-8) \times ((Q(Q(8)) + Q(Q(4))) + (Q(3))) \\ 34888 &:= (8 \times ((Q(8) \times (Q(8) + 4)) + Q(3))) \\ 34896 &:= ((Q((6 \times 9)) - 8) \times (4 \times 3)) \\ 34897 &:= ((Q(7) \times Q((9 + 8))) + (Q(Q(4)) \times Q(Q(3)))) \\ 34911 &:= (((1 + 1) \times Q(9)) \times Q(Q(4))) - Q(Q(Q(3))) \\ 34912 &:= (((Q(Q(2)) - 1) - Q(Q(9))) \times Q(4))/(-3) \\ 34915 &:= (5 \times ((Q((1 + Q(9))) + Q(Q(4))) + 3)) \\ 34916 &:= (Q(Q(6)) + (Q((1 + Q(9))) \times (-4) + Q(3))) \\ 34926 &:= (((Q(Q(6)) - 2) \times 9) - (4) \times 3) \\ 34927 &:= ((-Q(7)) - Q(Q(2))) + ((Q(Q(9)) \times Q(4))/3) \\ 34928 &:= -((Q(8) - ((2 \times 9)^4)/3)) \\ 34929 &:= -((Q(Q(9)) - (2 \times ((Q(9) \times Q(Q(4))) + (Q(3))))) \\ 34935 &:= ((Q(53) + Q(94)) \times 3) \\ 34937 &:= (-7) + (((-Q(3)) + Q(Q(9))) \times Q(4))/3) \\ 34943 &:= (-Q((3 + 4))) + ((Q(Q(9)) \times Q(4))/3) \\ 34944 &:= (((Q((Q(4) - 4)) \times Q(9)) - Q(4)) \times 3) \\ 34947 &:= (-((Q(7) - 4)) + ((Q(Q(9)) \times Q(4))/3)) \\ 34956 &:= (Q(6) \times (((Q(Q(5)) + 9) + Q(Q(4))) + Q(Q(3)))) \\ 34957 &:= (-((7 \times 5)) + ((Q(Q(9)) \times Q(4))/3)) \\ 34960 &:= 0 + (-6 + Q(Q(9))) \times Q(4)/3 \\ 34961 &:= 1 + (-6 + Q(Q(9))) \times Q(4)/3 \\ 34962 &:= 2 + (-6 + Q(Q(9))) \times Q(4)/3 \\ 34963 &:= 3 + (-6 + Q(Q(9))) \times Q(4)/3 \\ 34964 &:= 4 + (-6 + Q(Q(9))) \times Q(4)/3 \\ 34965 &:= 5 + (-6 + Q(Q(9))) \times Q(4)/3 \\ 34966 &:= 6 + (-6 + Q(Q(9))) \times Q(4)/3 \\ 34967 &:= 7 + (-6 + Q(Q(9))) \times Q(4)/3 \\ 34968 &:= 8 + (-6 + Q(Q(9))) \times Q(4)/3 \\ 34969 &:= 9 + (-6 + Q(Q(9))) \times Q(4)/3 \\ 34974 &:= (((Q(Q(4)) - Q(7)) \times Q((9 + 4))) - (Q(3))) \\ 34975 &:= (Q(5) \times ((7 + Q(9)) \times Q(4)) - Q(3)) \\ 34976 &:= ((-6) \times (Q(7) - Q(Q(9)))) - Q((4^3)) \\ 34982 &:= (-((2 + 8)) + ((Q(Q(9)) \times Q(4))/3)) \\ 34983 &:= (-Q(3) + ((Q(8) \times Q(Q(9)))/4 \times 3)) \\ 34984 &:= (-((Q(4) - 8)) + ((Q(Q(9)) \times Q(4))/3)) \\ 34986 &:= (-6) + ((Q(8) \times Q(Q(9)))/4 \times 3)) \\ 34987 &:= ((-((7 + 8)) + (Q(Q(9)) \times Q(4)))/3) \\ 34989 &:= ((9 \times Q(Q(8))) + (Q(Q(9 - 4))) \times (-3)) \\ 34992 &:= (Q((2 \times 9)) \times ((9 \times 4) \times 3)) \\ 34996 &:= ((Q(6)/9) + ((Q(Q(9)) \times Q(4))/3)) \\ 35016 &:= (6 \times ((-Q(10)) - Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35025 &:= (Q(Q(5)) + (Q(20) \times (5 + Q(Q(3)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 35076 &:= (6 \times (70 + Q((-5) + Q(Q(3)))))) \\ 35125 &:= ((-Q(5) - Q(Q(Q(2)))) \times (-((1 \times 5)^3))) \\ 35136 &:= (Q(6) \times (Q(31) + (5 \times 3))) \\ 35152 &:= (2 \times ((Q(5) + (1^5))^3)) \\ 35168 &:= ((8 \times (6 + 1)) \times (Q(Q(5)) + 3)) \\ 35172 &:= (2 \times ((Q(7) \times Q(15)) + Q(Q(Q(3))))) \\ 35185 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(8)) - Q(Q(-(1 - 5)))))) \times (-Q(3))) \\ 35189 &:= ((-Q(9) - Q(Q(8))) + ((1 + 5) \times Q(Q(Q(3))))) \\ 35197 &:= (Q(Q(7)) + ((Q(Q(9)) \times (1 \times 5)) - Q(3))) \\ 35209 &:= ((Q(90) \times Q(2)) + Q(53)) \\ 35225 &:= (5 \times (Q((2 + (Q(2) \times 5))) + Q(Q(Q(3))))) \\ 35232 &:= (-Q(2) \times ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(5)^3))) \\ 35233 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(32) \times (Q(5) + 3))) \\ 35235 &:= ((5 \times Q(Q(3))) \times ((Q(2) + Q(5)) \times 3)) \\ 35237 &:= (((Q(7) - Q(3)) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5)))))) - 3) \\ 35238 &:= (((Q(Q(8)) \times (Q(3) - 2)) + (5)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35244 &:= (-4) \times ((Q(42) \times (-5)) + Q(3)) \\ 35255 &:= (5 \times (-5) + Q((-((2 - 5)) + Q(Q(3)))))) \\ 35256 &:= (6 \times (Q((5 \times 2)) + Q((-5) + Q(Q(3))))) \\ 35258 &:= (Q((-8) + Q(5))) \times ((Q(Q(2)) + (Q(5))) + Q(Q(3))) \\ 35264 &:= (-Q(Q(4))) + (6 \times (-((Q(Q(2)) + Q(Q(5)))) + Q(Q(Q(3))))) \\ 35267 &:= (-Q(7)) + ((Q(6) + Q((Q(2) \times 5))) \times Q(Q(3))) \\ 35269 &:= ((Q(Q(9)) - (Q(6))) - (Q(2) \times (-Q(Q(5))) - Q(Q(Q(3))))) \\ 35271 &:= ((1 + (Q((7 \times Q(2)))) \times (-5)) \times (-Q(3))) \\ 35275 &:= (-5) + (Q((7 \times Q(2))) \times (5 \times Q(3))) \\ 35277 &:= ((Q((Q(7) - 7))) \times (Q(2) \times 5)) - 3) \\ 35278 &:= ((Q((Q(8) + 7))) \times (2 + 5)) - Q(3)) \\ 35279 &:= (-Q(9)) + ((Q(7) + Q(Q(2))) \times (Q(Q(5)) - Q(Q(3)))) \\ 35283 &:= -((Q(Q(Q(3))) - ((Q(8) + 2) \times (Q(Q(5)) + (Q(3))))) \\ 35285 &:= (5 \times ((8 \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5)))))) + Q(3)) \\ 35286 &:= (-6) \times (-Q((8 \times 2)) - Q((Q(5) \times 3))) \\ 35287 &:= (7 \times Q((Q(8) + ((2 \times 5) - 3))) \\ 35288 &:= (-88) \times (Q(2) - (5 \times Q(Q(3)))) \\ 35293 &:= (((Q((3 + Q(9))) + 2) \times 5) + 3) \\ 35295 &:= (5 \times (Q((Q(9) - ((2 - 5)))) + 3)) \\ 35297 &:= (Q(Q(7)) + (((Q(Q(9)) + 2) \times 5) + Q(Q(3)))) \\ 35298 &:= (((Q(Q(8)) - Q((9 + Q(2)))) - (5)) \times Q(3)) \\ 35305 &:= (Q(50) + ((Q(Q(3)) \times 5) \times Q(Q(3)))) \\ 35316 &:= ((Q(6) + Q(((1 + 3) \times 5))) \times Q(Q(3))) \\ 35325 &:= (-Q(5)) \times (((2 \times Q(Q(3))) - 5) \times (-Q(3))) \\ 35327 &:= ((Q(Q(7)) + Q((2 + Q(3)))) + (5 \times Q(Q(Q(3))))) \\ 35328 &:= (Q(Q(8)) + (-2) \times (Q(3) - (Q(5)^3))) \\ 35332 &:= ((Q(2^3) + Q(3)) \times Q((Q(5) - 3))) \\ 35342 &:= (-2) + (Q(4) \times Q((Q(Q(3)) - (Q(5) + Q(3))))) \\ 35343 &:= ((Q((Q(3) + 4)) - Q(Q((3 + 5)))) \times (-Q(3))) \\ 35344 &:= (Q((4 + 43)) \times (Q(5) - Q(3))) \\ 35351 &:= ((Q((1 + Q(5))) - (Q(3))) \times 53) \\ 35365 &:= (5 \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q((Q(5) + 3)))) \\ 35373 &:= (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(7)) \times (3 - (5 \times 3)))) \\ 35376 &:= (6 \times ((-Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) - ((Q(Q(5)) - (Q(3))))) \\ 35383 &:= (-Q(3)) + (Q(8) \times ((Q(3) + Q(Q(5))) - Q(Q(3)))) \\ 35386 &:= (-6) + (Q(8) \times ((Q(3) + Q(Q(5))) - Q(Q(3)))) \\ 35387 &:= ((7 \times (Q(Q(8)) + (-3) + Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35392 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((Q(9) - Q(3)) - Q(5)) + 3)) \\ 35397 &:= (((Q(7) \times 9) - Q(3)) + 5) \times Q(Q(3)) \\ 35423 &:= ((Q(32) \times (Q(4) + Q(5))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 35424 &:= ((Q(4) \times 2) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q(5))) \times (-3))) \\ 35427 &:= (Q(7) \times ((Q(Q(2)) \times 45) + 3)) \\ 35435 &:= (-5) \times (Q(Q(3)) - (Q(Q(4)) \times (Q(5) + 3))) \\ 35439 &:= (((Q(Q(9)) \times (-Q(3))) - Q(4)) / (-5)) \times 3) \\ 35454 &:= (((Q(4) + Q(5)) + Q(4)) \times (Q(Q(5)) - 3)) \\ 35457 &:= ((-7) - (-Q(5) \times Q((Q(4) + Q(5)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 35465 &:= (((Q(5) \times Q(Q(6))) + Q(Q(4))) + (Q(53))) \\ 35472 &:= -((Q(Q(Q(2))) - (7 + (Q((Q(4) + 5)) \times Q(Q(3))))) \\ 35475 &:= (-Q(5)) \times ((-7) - Q(Q(4))) - Q((Q(5) + Q(3))) \\ 35478 &:= (((8 + Q(7)) \times (-4) + Q(Q(5))) + Q(Q(3))) \\ 35489 &:= (Q(Q(9)) - (-Q(8) \times (Q(Q(4)) + Q((5 + Q(3))))) \\ 35494 &:= (Q(4) + (Q(9) \times (Q((Q(4) + 5)) - 3))) \\ 35496 &:= ((Q((-6) + Q(9))) - Q((Q(4) + Q(5)))) \times Q(3) \\ 35525 &:= (5 \times (Q(Q(Q(2) + 5))) + (Q(Q(5)) - Q(Q(3)))) \\ 35528 &:= (Q(8) + ((Q((Q(Q(2)) + (Q(5)))) \times Q(5)) - Q(Q(Q(3))))) \\ 35532 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q((-3) + Q(5))) \times (-Q(5))) \times (-3)) \\ 35533 &:= ((3^{Q(3)}) - (-Q(5) \times (Q(Q(5)) + (Q(3))))) \\ 35534 &:= (((Q(4) - Q(Q(Q(3)))) \times (-5)) + (Q(53))) \\ 35544 &:= (((Q(4) + Q(4)) + Q(5)) \times Q(Q(5)) - Q(Q(3))) \\ 35556 &:= (6 \times (((-5) - Q(Q(5))) - 5) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35561 &:= (((1 + Q(Q(6))) \times Q(5)) + Q((-Q(5) + Q(Q(3)))) \\ 35563 &:= ((-Q(36)) + Q(Q(5))) \times (-53) \\ 35564 &:= (((-4) - Q((Q(6) + 5))) \times (-Q(5))) - Q(Q(Q(3))) \\ 35567 &:= ((Q(Q(7)) + Q((-6) + Q(5))) + (5 \times Q(Q(Q(3))))) \\ 35579 &:= (((Q(Q(9)) - 7) \times 5) + (Q(53))) \\ 35584 &:= (Q(Q(4)) \times (Q(8) + ((5 \times 5) \times 3))) \\ 35585 &:= (5 \times (((-Q(8)) + Q(Q(5))) - 5) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35594 &:= (((-4) + Q(Q(9))) \times 5) + (Q(53)) \\ 35596 &:= (Q((6 \times 9)) - (5 \times (Q(5) - Q(Q(Q(3))))) \\ 35608 &:= (-8) + (06 \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3))))) \\ 35612 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times 6) - Q((1 \times 2))) \\ 35612 &:= (-Q(2)) + ((1 \times 6) \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3))))) \\ 35613 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times 6) - (1 \times 3)) \\ 35613 &:= (-3) + ((1 \times 6) \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3))))) \\ 35614 &:= (((Q(41) + 6) \times Q(5)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 35614 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 5) + Q((Q((6 + 1)) + 4))) \\ 35615 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times 6) - (1^5)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 35616 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times (6 \times (1^6))) \\ 35616 &:= (6 \times ((Q(-((1-6))) \times (-Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35617 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \times 6) + (1^7)) \\ 35621 &:= ((1 + Q(2)) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35622 &:= ((2 + Q(2)) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35623 &:= ((Q(3) - 2) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35624 &:= ((4 \times 2) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35625 &:= (Q((5^2)) \times ((-6) + Q(5)) \times 3) \\ 35626 &:= ((6 + Q(2)) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35627 &:= ((7 + Q(2)) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35628 &:= ((Q(Q(8)) + (Q(2) + (6^5))) \times 3) \\ 35629 &:= ((9 + Q(2)) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35632 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q((3 + Q(6))) + Q(Q(5))) + Q(Q(3)))) \\ 35636 &:= ((6 \times Q(Q(Q(3)))) - ((Q((Q(6) + Q(5))) + (Q(3)))))) \\ 35637 &:= ((7 \times 3) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35641 &:= (Q((1 + 4)) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35645 &:= ((Q(5) + (4)) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35648 &:= ((8 \times 4) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35649 &:= ((Q((Q(9) - (4))) \times 6) - (Q(5) \times (-3))) \\ 35672 &:= (((Q(2) \times 7) \times Q(Q(6))) - Q(Q(5))) + (Q(3))) \\ 35676 &:= (-Q(6) \times ((Q(7) - Q(Q(6))) + Q((Q(5) - Q(3)))))) \\ 35679 &:= ((9 \times 7) + (6 \times (-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ \\ 35680 &:= 0 + Q(8) + 6 \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35681 &:= 1 + Q(8) + 6 \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35682 &:= 2 + Q(8) + 6 \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35683 &:= 3 + Q(8) + 6 \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35684 &:= 4 + Q(8) + 6 \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35685 &:= 5 + Q(8) + 6 \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35686 &:= 6 + Q(8) + 6 \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35687 &:= 7 + Q(8) + 6 \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35688 &:= 8 + Q(8) + 6 \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35689 &:= 9 + Q(8) + 6 \times (-Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \\ \\ 35721 &:= (Q((1 + 2)) \times Q(((Q(7) + (5)) + Q(3)))) \\ 35722 &:= ((Q(Q(Q(2))) + Q((2 + 7))) \times (Q(5) + Q(Q(3)))) \\ 35725 &:= ((Q((Q(5) + 2)) \times Q(7)) + Q((5 - 3))) \\ 35732 &:= (Q(2) + ((Q(3) + Q(7)) \times (Q(Q(5)) - (Q(3)))))) \\ 35735 &:= ((Q((Q(5) - 3)) \times (Q(7) + Q(5))) - Q(Q(3))) \\ 35736 &:= ((Q((Q(6) - Q(3))) \times Q(7)) + (5 \times 3)) \\ 35737 &:= (((-Q(7)) \times Q(Q(Q(3)))) - Q((7 + 5)))/(-Q(3))) \\ 35738 &:= -((Q(Q(8)) - (Q(3) \times (Q(Q(7)) + Q((5 \times Q(3))))))) \\ 35739 &:= (9 \times (Q((Q(3) \times 7)) + (5 - 3))) \\ 35742 &:= ((Q(Q(Q(2))) - Q((4 + Q(7)))) \times (-5 - Q(3))) \\ 35744 &:= (-4) + (4 \times ((Q(Q(7)) - (Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 35747 &:= -((Q(Q(7)) - (-((Q(4) - Q(7))) \times Q((Q(5) + Q(3)))))) \\ 35748 &:= ((8 - 4) \times ((Q(Q(7)) - (Q(5))) + Q(Q(Q(3)))))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 35752 &:= (-((Q(Q(2)) \times Q(Q(5)))) - (7 \times (Q(5) - Q(Q(Q(3)))))) \\ 35754 &:= -(((Q(Q(4)) + (5)) + (Q(Q(7)) \times (-5 \times 3)))) \\ 35755 &:= (5 \times ((-5) \times Q(7)) + Q((5 + Q(Q(3)))))) \\ 35757 &:= (((Q(Q(Q((7 - 5)))) \times Q(7)) - (Q(Q(5)))) \times 3) \\ 35759 &:= -((Q(Q((9 - 5))) + (Q(Q(7)) \times (-5 \times 3)))) \\ 35772 &:= (-((Q(2) - (7))) \times ((Q(Q(7)) \times 5) - Q(Q(3)))) \\ 35773 &:= (((3 \times Q(Q(7))) - Q(7)) \times 5) + 3) \\ 35775 &:= (-5) \times ((Q(Q(7)) - Q(Q((7 - 5)))) \times (-3)) \\ 35782 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 8)) + Q(Q(7))) + (5 \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 35783 &:= (((3 + Q(8)) \times (7 + Q(Q(5)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 35786 &:= (((Q(Q(6)) - Q(8)) - Q(Q(7))) \times (-Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35788 &:= (-8) + ((8 + Q(7)) \times (Q(Q(5)) + 3)) \\ 35789 &:= ((9 \times (Q(Q(8)) - Q(7))) - (Q(Q(5)) + (Q(3)))) \\ 35792 &:= (Q(2) \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(7))) - (5 + Q(3)))) \\ 35793 &:= (((3 + Q((9 \times 7))) + (5)) \times Q(3)) \\ 35794 &:= (((Q(4) \times Q(Q(9))) + Q(Q(7))) + (5))/3) \\ 35796 &:= ((Q((Q(6) - 9)) \times Q(7)) - (Q(5) \times (-3))) \\ 35799 &:= (-Q(9)) + ((-9) + Q(Q(7))) \times (5 \times 3)) \\ 35816 &:= (((Q((Q(6) + 1)) + Q(8)) \times Q(5)) - (Q(3))) \\ 35823 &:= -((Q(Q(3)) + ((-2) - Q(8)) \times (Q(Q(5)) - Q(Q(3)))))) \\ 35824 &:= (-Q(4) - (Q(Q(Q(2))) \times (-((Q(8) - (5)) - Q(Q(3)))))) \\ 35825 &:= (-Q(5) \times ((Q(Q(2)) \times (-Q(8) + Q(5))) - (Q(3)))) \\ 35826 &:= (6 \times (Q(Q(Q(Q(2)) - 8))) - (Q(Q(5)) \times (-3))) \\ 35831 &:= ((1 + Q(-((Q(3) - Q(8)))) + (5 \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 35832 &:= ((2 + Q(-((Q(3) - Q(8)))) + (5 \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 35833 &:= ((3 + Q(-((Q(3) - Q(8)))) + (5 \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 35834 &:= -((Q(Q(4)) - (((Q(Q(3)) - Q(Q(8))) + (5)) \times (-Q(3)))))) \\ 35835 &:= ((5 + Q(-((Q(3) - Q(8)))) + (5 \times Q(Q(Q(3)))))) \\ 35836 &:= ((Q(6) + ((3 - 8)) \times Q((Q(5) + Q(3)))))) \\ 35837 &:= -((Q((7 + 3)) - ((8 + Q(5))^3)) \\ 35838 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(3))) - (8 + Q(5))) \times Q(3)) \\ 35839 &:= ((9 + Q(-((Q(3) - Q(8)))) + (5 \times Q(Q(Q(3)))))) \\ \\ 35840 &:= 0 + Q(Q(4)) \times (Q(8) - 5 + Q(Q(3))) \\ 35841 &:= 1 + Q(Q(4)) \times (Q(8) - 5 + Q(Q(3))) \\ 35842 &:= 2 + Q(Q(4)) \times (Q(8) - 5 + Q(Q(3))) \\ 35843 &:= 3 + Q(Q(4)) \times (Q(8) - 5 + Q(Q(3))) \\ 35844 &:= 4 + Q(Q(4)) \times (Q(8) - 5 + Q(Q(3))) \\ 35845 &:= 5 + Q(Q(4)) \times (Q(8) - 5 + Q(Q(3))) \\ 35846 &:= 6 + Q(Q(4)) \times (Q(8) - 5 + Q(Q(3))) \\ 35847 &:= 7 + Q(Q(4)) \times (Q(8) - 5 + Q(Q(3))) \\ 35848 &:= 8 + Q(Q(4)) \times (Q(8) - 5 + Q(Q(3))) \\ 35849 &:= 9 + Q(Q(4)) \times (Q(8) - 5 + Q(Q(3))) \\ \\ 35854 &:= -((Q(Q(4)) - (5 \times (Q(85) - 3))) \\ 35856 &:= ((Q(Q(6)) \times (58 + Q(5)))/3) \\ 35858 &:= (((8^5) - Q(Q(8))) + Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 35865 &:= (-5) \times (Q(6) + (-((Q(8) + Q(5))) \times Q(Q(3)))) \end{aligned}$$

35872 := -((Q(Q(2)) + ((Q(7) - ((8 + Q(5))³))))
35874 := ((Q(4) + ((7 × Q(Q(8))) + Q(Q(5)))) + Q(Q(Q(3))))
35875 := (((Q(Q(5)) + Q(Q(7))) + (8⁵)) + Q(Q(3)))
35876 := (((6 × Q(78)) - Q(Q(5))) - 3)
35877 := ((Q((Q(7) + (7))) - Q(8)) + (5 × Q(Q(Q(3))))
35878 := ((Q(8) - ((Q(Q(7)) - Q(Q(8))) × Q(5))) - Q(Q(Q(3))))
35879 := ((-9) - Q(7)) + ((8 + Q(5))³)
35883 := (Q(Q(3)) × ((88 × 5) + 3))
35888 := (8 × (Q((Q(8) + (8 - 5))) - 3))
35892 := (((-2) - Q(9)) + Q(Q(8))) - (Q(5)) × Q(3)
35894 := (-Q(4)) + (((Q(9) - Q(Q(8))) + (Q(5))) × (-Q(3)))
35895 := (Q(-((Q(5) - Q(9)))) + ((8⁵ - Q(3)))
35897 := -(((Q(7) - 9) - ((8 + Q(5))³)))
35898 := -(((Q(Q(8)) + 9) + ((-Q(8)) × Q(Q(5))) - 3))
35915 := (-5) × (((-1) × Q(Q(9))) - Q(Q(5))) + 3)
35916 := (-6) × (-Q(19)) - Q((Q(5) × 3))
35921 := (((1 + Q(2)) × (Q(Q(9)) + Q(Q(5)))) - (Q(3)))
35925 := (-5) × (((-2) - Q(Q(9))) - Q(Q(5))) + 3)
35926 := (((-Q(Q(6))) - Q(Q(Q(2)))) - (Q(9))) × (-Q(5) - 3))
35927 := (((Q(Q((7 - 2))) + Q(Q(9))) × 5) - 3)
35928 := ((Q(Q(8)) - ((-2) + Q(9)) + Q(5))) × Q(3)
35932 := (-Q(2)) × ((Q(Q(3)) + Q(Q(9))) - (Q(5)³))
35935 := (5 × (((Q(3)/9) + Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3))))
35937 := (((-73) + Q(9)) + Q(5))³
35938 := ((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + (9 × Q(53)))
35941 := (((1 + 4) × Q(Q(9))) + Q((-Q(5)) + Q(Q(3))))
35944 := (4 × (((Q(4) + Q(9)) × Q(5)) + Q(Q(Q(3))))
35946 := ((Q((Q(6) × 4) - Q(9))) + (Q(5))) × Q(3)
35964 := ((469 - Q(5)) × Q(Q(3)))
35968 := (Q(8) × (((6 × Q(9)) - (5)) + Q(Q(3))))
35972 := (-Q(2)) × (-((Q(7) + Q(95))) + Q(Q(3)))
35973 := (((3 + Q((7 × 9))) + Q(5)) × Q(3))
35975 := (-Q(5)) × ((Q((Q(7) - 9)) × (-5)) + Q(Q(Q(3))))
35976 := ((-6) × Q(Q(7))) - (-Q(9)) × (Q(Q(5)) - 3))
35985 := (((Q(Q(5)) × Q(8)) + (Q(9))) - Q(Q((5 + 3))))
35987 := (((7 × Q(Q(8))) + Q((Q(9) + (5)))) - Q(Q(3)))
35989 := ((9 + Q(8)) × (9 + Q((Q(5) - 3))))
36015 := ((-5) × Q(Q((1 + 06)))) × (-3)
36018 := ((Q(Q(8)) - ((Q(10) - (6)))) × Q(3))
36025 := (Q(5) × (Q((2 + Q(06))) - 3))
36054 := ((Q(Q(4)) + (Q(Q(5)) × 06)) × Q(3))
36125 := (5 × Q((Q(2) + Q((1 × 6) + 3))))
36126 := (6 × (((Q(Q(2)) - 1) × (-Q(6))) + Q(Q(Q(3))))
36134 := ((Q((4 + Q(Q(3)))) × (-1 - 6)) + Q(3))
36144 := ((Q(Q(4)) - (4 + 1)) × Q((Q(6)/3))
36155 := (5 × ((Q((Q(5) + 1)) - (6)) + Q(Q(Q(3))))

36174 := (((-((Q(4) - Q(7))) × (-1 + Q(Q(6)))) - Q(Q(Q(3))))
36175 := (5 × ((Q(7) + Q(Q(-((1 - 6)))) + Q(Q(Q(3))))
36185 := -((Q(Q(5)) + (((Q(Q(8)) × (-1)) + (6)) × Q(3)))
36189 := (((Q(9) - Q(Q(8))) - (1 × 6)) × (-Q(3)))
36198 := ((Q(Q(8)) - (Q(9) - (1 + 6))) × Q(3))
36207 := ((7 × Q((02 × Q(6)))) - Q(Q(3)))
36224 := ((Q(Q(4))/2) × (Q(Q(Q(2))) + (Q(6) - Q(3))))
36225 := (-Q(5)) × ((-2) - Q((2 + Q(6)))) - 3)
36235 := (((Q(5) + 3) × (-2) + Q(Q(6)))) + 3)
36244 := (4 × (Q(((Q(4) - 2) + Q(6))) + Q(Q(Q(3))))

36250 := 0 + Q(Q(5)) × (Q(2) + 6 × Q(3))
36251 := 1 + Q(Q(5)) × (Q(2) + 6 × Q(3))
36252 := 2 + Q(Q(5)) × (Q(2) + 6 × Q(3))
36253 := 3 + Q(Q(5)) × (Q(2) + 6 × Q(3))
36254 := 4 + Q(Q(5)) × (Q(2) + 6 × Q(3))
36255 := 5 + Q(Q(5)) × (Q(2) + 6 × Q(3))
36256 := 6 + Q(Q(5)) × (Q(2) + 6 × Q(3))
36257 := 7 + Q(Q(5)) × (Q(2) + 6 × Q(3))
36258 := 8 + Q(Q(5)) × (Q(2) + 6 × Q(3))
36259 := 9 + Q(Q(5)) × (Q(2) + 6 × Q(3))

36262 := (((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(6)))) × (-2)) - (-6 × Q(Q(Q(3))))
36267 := (7 × (Q(((6 × 2) × 6)) - 3))
36272 := -((Q(Q(2)) - (7 × Q((Q(2) × (6 × 3))))))
36273 := (((Q(Q(Q(3))) - Q((7 + Q(Q(2)))) × 6) + (Q(Q(3))))
36275 := (-Q(5)) × (7 + (-2) × Q((Q(6) - Q(3))))
36276 := ((Q((6 + Q(7))) - 2) × (Q(6)/3))
36279 := ((Q(9) × (7 × (2⁶))) - Q(3))
36284 := (-4) - ((Q(8) - Q((2⁶))) × Q(3))
36285 := (((Q(Q(5)) × (Q(8) - Q(2))) - Q(Q(6))) + Q(Q(3)))
36286 := ((Q(Q(6)) × Q(8)) + (-2) - (Q(6)³))
36288 := (((8 - Q(8)) × (-2)) × Q((6 × 3)))
36292 := (Q(2) + (Q(9) × (Q(Q(2)) + (Q(Q(6))/3))))
36297 := ((7 × Q((9 × (2 + 6)))) + Q(3))
36315 := (((-Q(5)) + Q(Q((-1) + Q(3)))) - Q(6)) × Q(3)
36322 := ((2 - Q(Q(Q(2)))) × ((-Q(3)) + Q(Q(6)))/(-Q(3)))
36324 := (-4) × (((2 - Q(3)) × Q(Q(6))) - (Q(3)))
36325 := (Q(5) × (Q((2 + 36)) + Q(3)))
36327 := (((-Q(7)) × Q(Q(Q(2)))) × (-3)) - ((Q(Q(6)) + (Q(3))))
36337 := (Q(7) + (((3 + Q(Q(3))) × Q(Q(6)))/3))
36338 := (-Q((Q(8) - Q(3)))) + ((Q(Q(Q(3))) × 6) - 3)
36347 := (-Q(7)) + ((Q(Q(4)) + Q(Q(3))) × (Q(6) × 3))
36352 := (Q(Q(Q(2))) × (Q(5) + ((-3) - Q(6)) × (-3)))
36361 := (Q((1 + Q(6))) + ((3 × Q(Q(6))) × Q(3)))
36369 := (((Q(Q(9)) × 6) - Q(Q(3))) - Q((6 × Q(3))))
36372 := ((Q(2) × 7) × (Q(36) + 3))

$$\begin{aligned} 36375 &:= (-Q(5) \times ((Q(Q(7-3))) \times (-6) + Q(Q(3)))) \\ 36378 &:= (((Q(Q(8)) - Q(7)) \times Q(3)) - (Q(6) + Q(3))) \\ 36382 &:= (Q(2) - ((Q(Q(8)) - (Q(3) \times 6)) \times (-Q(3)))) \\ 36387 &:= (((Q(7) \times (-8)) + Q(Q(3))) \times (-Q(6) - Q(Q(3)))) \\ 36396 &:= ((6 \times Q(Q(9) - 3)) + (Q(6) \times (-3))) \\ 36423 &:= ((Q(Q(3) - 2) - 4^6) \times (-Q(3))) \\ 36425 &:= (-Q(5) + ((2 + Q(4)) \times Q((Q(6) + Q(3))))) \\ 36431 &:= (-1) + ((-3) + Q(Q(4))) \times Q((Q(6)/3))) \\ 36432 &:= (((Q(Q(2)) \times (-3)) + 4^6) \times Q(3)) \\ 36433 &:= ((-Q(3) + ((3 - Q(Q(4))) \times Q(Q(6)))) / (-Q(3))) \\ 36435 &:= ((Q(Q(5)) - (-Q(3) \times (-Q(4) + Q(Q(6)))) \times 3) \\ 36436 &:= ((Q(6) - ((3 - Q(Q(4))) \times Q(Q(6)))) / Q(3)) \\ 36447 &:= (-Q(7) - (-Q(4) \times (Q(Q(4)) + Q((Q(6) + Q(3))))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 36450 &:= 0 - Q(54) + 6 \times Q(Q(Q(3))) \\ 36451 &:= 1 - Q(54) + 6 \times Q(Q(Q(3))) \\ 36452 &:= 2 - Q(54) + 6 \times Q(Q(Q(3))) \\ 36453 &:= 3 - Q(54) + 6 \times Q(Q(Q(3))) \\ 36454 &:= 4 - Q(54) + 6 \times Q(Q(Q(3))) \\ 36455 &:= 5 - Q(54) + 6 \times Q(Q(Q(3))) \\ 36456 &:= 6 - Q(54) + 6 \times Q(Q(Q(3))) \\ 36457 &:= 7 - Q(54) + 6 \times Q(Q(Q(3))) \\ 36458 &:= 8 - Q(54) + 6 \times Q(Q(Q(3))) \\ 36459 &:= 9 - Q(54) + 6 \times Q(Q(Q(3))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 36461 &:= (-1) + (6 \times (-Q((Q(4) + 6))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 36464 &:= -((Q(Q(4)) + (((Q(Q(6)) \times Q(Q(4))) - Q(Q(6))) / (-Q(3)))) \\ 36468 &:= (((-8) - Q(6)) + 4^6) \times Q(3) \\ 36472 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(Q(7))) + (-((4 \times 6) \times Q(Q(3)))) \\ 36475 &:= (Q(5) + (Q((Q(7) - 4)) \times (6 \times 3))) \\ 36481 &:= (((-1) - Q(8)) + Q(Q(4)))^{6/3} \\ 36484 &:= (4 \times ((Q(8) \times (4 + Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 36486 &:= (((-6 - 8^4)) - Q(6)) \times Q(3) \\ 36488 &:= (8 \times (Q((Q(8) + 4)) - 63)) \\ 36496 &:= ((Q(Q(6) + 9) + Q(Q(4))) \times Q(Q((6/3)))) \\ 36497 &:= (-7) + (Q((9 + 4) \times 6^3)) \\ 36504 &:= (4056 \times Q(3)) \\ 36513 &:= (((-Q(3)) \times Q((1 + Q(5)))) \times (-6) + (Q(3))) \\ 36531 &:= (((1 - Q(Q(3 + 5))) + (Q(6))) \times (-Q(3))) \\ 36535 &:= (-5) + ((Q(Q(3 + 5)) - (Q(6))) \times Q(3)) \\ 36537 &:= ((Q(Q(7)) - (Q(Q(3)) \times (5 \times Q(6)))) \times (-3)) \\ 36543 &:= -((((Q(3) - 4^5) \times Q(6)) - 3) \\ 36544 &:= (Q(4) \times ((4 \times Q(Q(5))) - (6^3))) \\ 36546 &:= (-6) \times (-Q(4) + (-5) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(3)))) \\ 36549 &:= (((-9 - 4^5)) \times Q(6) + Q(3)) \\ 36555 &:= (Q(Q(5)) + (5 \times (Q(Q(5)) + Q(Q((6 + 3))))) \\ 36556 &:= ((-6) + Q(5)) \times ((Q(Q(5)) + Q(Q(6))) + 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 36557 &:= ((Q(7) \times (Q(Q(5)) + (Q((5 + 6)))) + 3) \\ 36558 &:= (((Q(8) + 5) \times Q(Q(5))) - (6) - Q(Q(Q(3)))) \\ 36571 &:= (Q(Q((1 + 7))) + (Q(5) \times (Q(Q(6)) + 3))) \\ 36576 &:= (Q(Q(6)) + ((Q(7) \times 5) \times Q((Q(6)/3))) \\ 36578 &:= ((Q(Q(8)) + 7) + (Q(5) \times (Q(Q(6)) + 3))) \\ 36583 &:= (((Q(3) \times Q(Q(8))) - (Q(5))) - Q(Q(Q((6/3)))) \\ 36584 &:= ((4 + Q(8)) \times ((Q(Q(5)) - (6) - Q(Q(3)))) \\ 36585 &:= (((Q(5) + Q(Q(8))) - 56) \times Q(3)) \\ 36587 &:= (-7) + ((Q(Q(8)) - (5 \times 6)) \times Q(3)) \\ 36591 &:= (((Q((1 + Q(9))) - Q(Q(5))) \times 6) - 3) \\ 36597 &:= ((Q(7) - (Q((9 \times 5)) \times (-6))) \times 3) \\ 36612 &:= (-Q(2) \times ((-((1 + 6) \times Q(Q(6))) - Q(Q(3)))) \\ 36625 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(Q(2))) - 6) \times (Q(Q(6)) / (-Q(3)))) \\ 36626 &:= (-((Q(Q(6)) + Q((2 + Q(6)))) - (-6) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 36639 &:= (((Q(Q(9) - 3) + (Q(6))) \times 6) - Q(Q(3))) \\ 36644 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q(Q(4)) - Q(66)) \times (-Q(3)))) \\ 36648 &:= ((Q(8) \times Q((4 \times 6))) - (6^3)) \\ 36657 &:= (((Q((7 + Q(5))) - (6)) \times Q(6)) + (Q(3))) \\ 36662 &:= -((Q(Q(Q(2)) + (Q(6))) - (6 \times Q(Q((6 + 3)))) \\ 36675 &:= (Q(5) \times ((Q((7 + 6)) - (6)) \times Q(3))) \\ 36678 &:= ((Q(8) \times (-7 \times 6)) - (-6) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 36684 &:= (((-Q(4) - Q(Q(8))) + (Q(6))) \times (-6 + 3)) \\ 36687 &:= -(((Q(Q(7)) - Q(Q(8))) - (Q(Q(6)) \times (Q(6) - Q(3)))) \\ 36693 &:= (Q(Q(3)) \times (((Q(9) - 6) \times 6) + 3)) \\ 36724 &:= ((Q(4)^{Q(2)} - (Q(Q(7)) \times (Q(6)/3))) \\ 36725 &:= (-5) \times ((Q(Q(2)) \times (-Q(7))) - Q(Q((6 + 3)))) \\ 36728 &:= -((Q(Q(8)) - ((2 \times 7) \times Q((6 \times Q(3))))) \\ 36729 &:= (9 \times ((Q(Q(2)) \times 7) + Q(63))) \\ 36735 &:= (-5) \times ((-3) \times Q(Q(7))) - Q((Q(6)/3))) \\ 36738 &:= ((Q(Q(8)) \times Q(3)) - ((7 \times 6) \times 3)) \\ 36752 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(5)) + Q(Q(7))) - Q((Q(6) - Q(3)))) \\ 36753 &:= (((3 - Q((Q(5) + 7))) \times (-Q(6))) - 3) \\ 36754 &:= (-Q(Q(4))) + (5 \times (Q((-7) + Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 36755 &:= (-Q((5 + 5))) - (7 \times (Q(Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 36756 &:= ((Q(6) \times Q((Q(5) + 7))) + (Q(6) \times (-3))) \\ 36757 &:= (7 \times (Q((Q(5) + Q(7))) - Q((6 + Q(3)))) \\ 36758 &:= (((8 - Q(Q(5))) \times (-Q(7))) - (Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 36765 &:= (((5 \times Q(Q(6))) - Q(Q(7))) + (6)) \times Q(3) \\ 36768 &:= (((Q((8 + Q(6))) \times 7) - Q(Q(6))) \times 3) \\ 36772 &:= -((Q((2 + Q(7))) - 7)) - (-6) \times Q(Q(Q(3))) \\ 36774 &:= (-Q((Q(4) - 7))) - (7 \times (Q(Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 36775 &:= (Q(5) + ((Q(7) + Q(Q(7))) \times (6 + Q(3)))) \\ 36783 &:= ((Q(3) \times Q(Q(8))) - Q((7 + (6/3)))) \\ 36789 &:= ((9 \times (Q(Q(8)) - 7)) - (Q(6)/3)) \\ 36791 &:= (-Q(-((1 - 9))) - (7 \times (Q(Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) \\ 36795 &:= (5 \times (((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times 6) - Q(Q(Q(3)))) \\ 36797 &:= ((7 \times ((Q(Q(9)) - 7) - Q(Q(6)))) - (Q(3))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 36801 &:= (((1 - Q(Q(08))) + (6)) \times (-Q(3))) \\ 36805 &:= (-5) - (((0 - Q(Q(8))) + (6)) \times Q(3)) \\ 36807 &:= ((Q((7 + Q(08))) \times 6) + Q(Q(Q(3)))) \\ \\ 36810 &:= 0 + (1 \times Q(Q(8)) - 6) \times Q(3) \\ 36811 &:= 1 + (1 \times Q(Q(8)) - 6) \times Q(3) \\ 36812 &:= 2 + (1 \times Q(Q(8)) - 6) \times Q(3) \\ 36813 &:= 3 + (1 \times Q(Q(8)) - 6) \times Q(3) \\ 36814 &:= 4 + (1 \times Q(Q(8)) - 6) \times Q(3) \\ 36815 &:= 5 + (1 \times Q(Q(8)) - 6) \times Q(3) \\ 36816 &:= 6 + (1 \times Q(Q(8)) - 6) \times Q(3) \\ 36817 &:= 7 + (1 \times Q(Q(8)) - 6) \times Q(3) \\ 36818 &:= 8 + (1 \times Q(Q(8)) - 6) \times Q(3) \\ 36819 &:= 9 + (1 \times Q(Q(8)) - 6) \times Q(3) \\ \\ 36822 &:= ((Q(Q(2)) - (Q(2))) - ((Q(Q(8)) - (6)) \times (-Q(3)))) \\ 36823 &:= ((Q(3) + Q(2)) - ((Q(Q(8)) - (6)) \times (-Q(3)))) \\ 36824 &:= (-4) + ((-Q(2) + Q(Q(8))) \times (6 + 3)) \\ 36825 &:= ((Q((5 - 2)) \times Q(Q(8))) - ((Q(6) + 3))) \\ 36826 &:= (-((Q(6) + 2)) + (Q(Q(8)) \times (6 + 3))) \\ 36827 &:= (7 \times (((Q(2) - 8) - Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3))))) \\ 36828 &:= ((Q((8^2)) - Q((8 - 6))) \times Q(3)) \\ 36831 &:= ((Q((1 \times 3)) \times Q(Q(8))) - (Q(6) - 3)) \\ 36832 &:= (Q(2) - (-Q(3) \times (Q(Q(8)) - Q((6/3))))) \\ 36833 &:= ((-Q(3)) \times (3 - Q(Q(8)))) - Q((6/3)) \\ 36834 &:= ((-4) + ((3 \times Q(Q(8))) - (6))) \times 3 \\ 36835 &:= (-Q(5) + ((Q(3) \times Q(Q(8))) - Q((6/3)))) \\ 36837 &:= ((Q(((7 \times 3) + 8)) \times Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 36838 &:= ((Q(Q(8)) \times Q(3)) - (8 + (6 \times 3))) \\ 36839 &:= (-9) + ((Q(3) \times Q(Q(8))) - Q(Q((6/3)))) \\ 36842 &:= (-Q(2)) - (((-4) - Q(Q(8))) + (6)) \times Q(3)) \\ 36843 &:= (-3) - (((-4) - Q(Q(8))) + (6)) \times Q(3)) \\ 36844 &:= (Q(4) + ((-4) + Q(Q(8))) \times (6 + 3)) \\ 36846 &:= ((Q(6) \times Q((4 \times 8))) - ((6 \times 3))) \\ 36848 &:= -((Q(8) - (Q(4) \times (Q((8 \times 6)) + 3)))) \\ 36849 &:= ((9 \times ((4 + Q(Q(8))) - (6))) + 3) \\ 36852 &:= (((Q(2) + 5)) \times Q(Q(8))) - (Q(6)/3) \\ 36853 &:= (((-Q(3)) - Q(Q(5))) \times (-Q(8) - (6))) + Q(Q(3)) \\ 36855 &:= ((Q(Q(5)) - (5 \times 8)) \times 63) \\ 36857 &:= (-7) + (Q((58 + 6)) \times Q(3)) \\ 36861 &:= ((16 \times Q((8 \times 6))) - 3) \\ 36862 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((6 \times 8))) - (6/3)) \\ 36863 &:= -(((Q(Q(3)) + (Q(Q(6)) \times (-Q((8 \times 6)))))/Q(Q(3)))) \\ 36865 &:= (((Q(5) - 6) \times Q((8 + Q(6)))) + Q(Q(3))) \\ 36866 &:= (-Q((Q(6) + (6 + 8)))) - (-6) \times Q(Q(Q(3))) \\ 36867 &:= ((Q(Q(7)) - Q((6 + Q(8)))) - (-6) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 36868 &:= (Q((8 - 6)) + (Q(Q(8)) \times (6 + 3))) \\ 36871 &:= ((1 \times 7) + (Q(Q(8)) \times (6 + 3))) \\ \\ 36872 &:= (Q(2) \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(Q((8 - 6)))))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 36873 &:= (((Q(3) + 7)) \times Q((8 \times 6))) + Q(3) \\ 36875 &:= (Q(Q(5)) \times (((7 \times 8) + 6) - 3)) \\ 36876 &:= (-((6 \times 7)) + ((Q(Q(8)) + 6) \times Q(3))) \\ 36881 &:= (-1) + ((Q(Q(8)) + (8 - 6)) \times Q(3)) \\ 36882 &:= ((2 + Q((8 \times 8))) \times (6 + 3)) \\ 36883 &:= ((Q(3) \times Q(Q(8))) + ((Q(8) - Q(6)) - Q(3))) \\ 36884 &:= ((Q((4 + Q(8))) \times 8) + (Q(6) \times (-3))) \\ 36885 &:= (-((Q(5) + 8)) + ((Q(Q(8)) + 6) \times Q(3))) \\ 36887 &:= (-Q(7)) + ((8 + Q(Q(8))) \times (6 + 3)) \\ 36888 &:= (8 \times (((Q(8) + Q(8)) \times Q(6)) + 3)) \\ 36889 &:= ((9 \times Q(Q(8))) + Q(((8 - 6) + 3))) \\ 36891 &:= (((1 \times 9) \times Q(Q(8))) + (Q(6) - Q(3))) \\ 36892 &:= (Q(Q(2)) + ((9 \times Q(Q(8))) + (Q(6)/3))) \\ 36895 &:= (-5) - (-9) \times (Q(Q(8)) + Q((6/3))) \\ 36896 &:= (Q(6) + ((9 \times Q(Q(8))) - Q((6/3)))) \\ 36897 &:= (Q(7) + ((9 \times Q(Q(8))) - Q(Q((6/3))))) \\ 36912 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(-((1 - 9) \times 6))) + 3) \\ 36914 &:= (-4) + ((Q(Q(-((1 - 9)))) + 6) \times Q(3)) \\ 36918 &:= ((Q(Q(8)) \times (1 \times 9)) + (6 \times Q(3))) \\ 36925 &:= (Q(5) + (Q(2) \times (Q(96) + Q(3)))) \\ 36927 &:= (((Q(7) \times (2 + Q(9))) + Q(6)) \times Q(3)) \\ 36928 &:= (Q(8) \times (-((2^9)) + Q((Q(6) - 3)))) \\ 36936 &:= (((Q(6) - 3) + Q(9)) \times Q((6 \times 3))) \\ 36945 &:= ((Q(((Q(5) + Q(4)) - 9)) \times Q(6)) + Q(Q(3))) \\ 36952 &:= (Q(2) \times ((Q(5) + Q(96)) - 3)) \\ 36957 &:= -(((Q(Q(7)) + 5) - ((Q(Q(9)) \times 6) - 3))) \\ 36959 &:= -(((Q(Q(9) - Q(5))) + Q(Q(9))) - (Q(6)^3)) \\ 36961 &:= (((Q((1 + Q(6))) \times (-Q(9))) + 6)/(-3)) \\ 36965 &:= (-Q(-((5 - (6 \times 9)))) - (-6) \times Q(Q(Q(3)))) \\ 36966 &:= (-6) \times (Q(((Q(Q(6)))/(-Q(9))) + (Q(6)))) - Q(Q(Q(3))) \\ 36967 &:= (-7) \times ((Q(Q(6)) - Q(Q(9))) - Q(Q((6/3)))) \\ 36972 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(7))) - Q(Q(9))) + (Q(6))) \times (-Q(3)) \\ 36974 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q(Q(7)) + (Q(9))) \times (6 + Q(3)))) \\ 36975 &:= (Q(5) \times ((-7) + (Q(9) \times (-6))) \times (-3)) \\ 36976 &:= -((Q(Q(6)) - ((Q(Q(7)) - 9) \times Q(Q((6/3))))) \\ 36977 &:= -((Q(Q(7)) - (7 \times Q((Q(9) - 6))) + 3)) \\ 36978 &:= (((Q(8) + Q(Q(7))) \times (9 + 6)) + 3) \\ 36981 &:= (((1 + Q(Q(8))) \times 9) - (Q(6) \times (-3))) \\ 36987 &:= (((Q(78) + Q(9)) \times 6) - 3) \\ 36993 &:= (((Q((-3) + Q(9))) + (Q(9))) \times 6) + 3) \\ 37044 &:= ((4 - Q(Q(4))) \times ((0 - Q(7)) \times 3)) \\ 37104 &:= (Q(4) \times (((0 - 1) + Q(Q(7))) - Q(Q(3)))) \\ 37115 &:= (-5) + (Q(Q((1 + 1))) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(3)))) \\ \\ 37120 &:= 0 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(1 \times 7)) - Q(Q(3))) \\ 37121 &:= 1 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(1 \times 7)) - Q(Q(3))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 37122 &:= 2 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(1 \times 7)) - Q(Q(3))) \\ 37123 &:= 3 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(1 \times 7)) - Q(Q(3))) \\ 37124 &:= 4 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(1 \times 7)) - Q(Q(3))) \\ 37125 &:= 5 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(1 \times 7)) - Q(Q(3))) \\ 37126 &:= 6 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(1 \times 7)) - Q(Q(3))) \\ 37127 &:= 7 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(1 \times 7)) - Q(Q(3))) \\ 37128 &:= 8 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(1 \times 7)) - Q(Q(3))) \\ 37129 &:= 9 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(1 \times 7)) - Q(Q(3))) \\ \\ 37136 &:= (Q(Q((6/3))) \times ((1 + Q(Q(7))) - Q(Q(3)))) \\ 37145 &:= ((Q(5) + Q(Q(4))) - (Q(Q((1 + 7)))) \times (-Q(3))) \\ 37149 &:= (-Q(9)) - (-((Q(4) - 1)) \times (Q(Q(7)) + Q(Q(3)))) \\ 37152 &:= (((2^5) + Q(Q((1 + 7)))) \times Q(3)) \\ 37156 &:= (Q(6) + (Q((5 - 1)) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(3)))) \\ 37165 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(6) - Q(Q((1 + 7)))) \times (-Q(3))) \\ 37175 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(7)) + ((1 - Q(7)) \times Q(Q(3)))) \\ 37184 &:= (-4) + ((Q(Q(8)) + Q(-((1 - 7)))) \times Q(3)) \\ 37186 &:= ((Q(Q((Q(-((6 - 8))) + 1))) \times Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37188 &:= ((Q((8 \times 8)) + Q(-((1 - 7)))) \times Q(3)) \\ 37195 &:= (((Q(5) + Q(9)) \times Q(17)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37214 &:= (-Q(4)) + (((-1) + Q(Q(2))) \times (Q(Q(7)) + Q(Q(3)))) \\ 37215 &:= (((-Q(5)) + Q(Q(Q((1 + 2)))) - Q(Q(7))) \times Q(3)) \\ 37224 &:= (-Q(Q(4))) - (Q(2) \times (-Q(Q(Q(2) + Q(7)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 37232 &:= (Q(Q(2)) \times (((Q(3) - 2) + Q(Q(7))) - Q(Q(3)))) \\ 37233 &:= (((-Q(Q(3))) + Q(Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) - 7) \times Q(3) \\ 37235 &:= (((Q(Q(5)) + (3 - 2)) \times Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37236 &:= ((Q(Q(6)) + 3) + (-((Q(Q(2)) - Q(7)))^3)) \\ 37247 &:= (-7) \times ((4 \times 2) - Q(73)) \\ 37248 &:= (Q(8) + (Q(4) \times ((Q(2) + Q(Q(7))) - Q(Q(3)))) \\ 37251 &:= (((1 + Q(Q(5))) \times Q(Q(2))) + Q(Q(7))) \times 3 \\ 37255 &:= (5 \times ((Q(Q(Q(5) + Q(2))) + Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37256 &:= (((-Q(6)) \times Q(Q(5))) \times (-2)) - Q((7 + Q(Q(3)))) \\ 37259 &:= (Q(9) + ((Q(Q(5)) + Q(Q(2))) \times (Q(7) + Q(3)))) \\ 37262 &:= ((-2) - Q(Q(6))) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(7)) + (Q(3)))) \\ 37264 &:= (Q(4) \times ((Q((6/2)) + Q(Q(7))) - Q(Q(3)))) \\ 37265 &:= (5 \times ((-6) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(7)) \times 3)) \\ 37268 &:= ((Q(8) - Q(6)) \times ((Q(2) + (7)^3)) \\ 37275 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q((7 - 2))) - Q((Q(7) - 3))) \\ 37278 &:= ((Q(Q(8)) + ((Q(7) + Q(2)) - (7))) \times Q(3)) \\ 37285 &:= (5 \times ((Q(8) \times (2 \times 7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37288 &:= (8 \times (((Q(Q(8)) \times Q(2)) - Q(Q(7)))/3)) \\ 37289 &:= (((9 \times Q(Q(8))) - Q(Q(2))) + Q((7 \times 3))) \\ 37292 &:= (-Q(2)) + (((Q(Q(9)) - Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(3)) \\ 37293 &:= (-3) + (((Q(Q(9)) - Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times Q(3)) \\ 37294 &:= (Q(Q((-4) + Q(9)) - Q(2)) \times 7) - (Q(3)) \\ 37296 &:= (6 \times (Q(Q(9)) - (2 + (7^3)))) \\ 37298 &:= (((Q(Q(8) + 9)) - 2) \times 7) + (Q(3)) \\ \\ 37299 &:= ((9 \times ((Q(Q(9)) - Q(Q(2))) - Q(Q(7)))) + 3) \\ 37305 &:= ((Q(Q((5 + 03))) + Q(7)) \times Q(3)) \\ 37313 &:= ((Q(31) \times (Q(Q(3)) - Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37317 &:= (-7) \times ((1 - 3) - Q(73)) \\ 37323 &:= ((Q(Q(Q(3))) - ((Q(2) + Q(3)) + Q(Q(7)))) \times Q(3)) \\ 37327 &:= -((Q(7) + ((2^{Q(3)}) \times (-73))) \\ 37328 &:= (Q(8) + (Q(Q(2)) \times ((Q(3) + Q(Q(7))) - Q(Q(3)))) \\ 37332 &:= ((Q(Q((2^3))) + (3 + Q(7))) \times Q(3)) \\ 37343 &:= (-((Q(Q(3)) + Q(4))) + ((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(7))) \times Q(3))) \\ 37344 &:= (Q(4) \times ((-(4^3) + Q(Q(7))) - 3)) \\ 37346 &:= ((6 \times (Q(4) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(7) - 3)) \\ 37352 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(5))) + 3) \times (Q(7) + Q(3))) \\ 37355 &:= (-5) \times (-Q(5)) + ((Q(Q(3)) + Q(Q(7))) \times (-3)) \\ 37356 &:= (Q(Q(6)) - (-5) \times ((3 + Q(Q(7))) \times 3)) \\ 37359 &:= (9^5) + ((-Q(3) - Q(Q(7))) \times Q(3)) \\ 37361 &:= (((Q((-1) + Q(6))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-7)) + Q(3) \\ 37364 &:= (-Q(Q(4))) - ((Q(Q(6)) - Q(Q(Q(3)) - 7)) \times Q(3)) \\ 37368 &:= ((Q(Q(8)) + (63 - 7)) \times Q(3)) \\ 37375 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(Q(7)) - (Q(3)))) / (Q(7) - Q(3)) \\ 37377 &:= (((7 \times Q(73)) - 7) + Q(Q(3))) \\ 37378 &:= (((Q(Q(8)) + Q(7)) \times Q(3)) + (73)) \\ 37382 &:= (-Q(2)) + ((Q(Q(8)) + (Q(3) + Q(7))) \times Q(3)) \\ 37383 &:= (-3) + ((Q(Q(8)) + (Q(3) + Q(7))) \times Q(3)) \\ 37384 &:= ((Q(Q(Q(4) - 8)) + (Q(3))) \times 7) + (Q(Q(3))) \\ 37386 &:= (((6 + Q(Q(8))) + (3 + Q(7))) \times Q(3)) \\ 37388 &:= (((Q(8) + Q(Q(8))) \times Q(3)) - (Q(7) + 3)) \\ 37389 &:= (9 \times (Q(Q(8)) + (Q(3) + Q(7)))) + 3 \\ 37395 &:= (((-5) + Q(9 \times Q(3))) - Q(Q(7))) \times Q(3) \\ 37396 &:= (((Q(Q(6)) \times (9 \times 3)) + Q(Q(7))) + 3) \\ 37413 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (-((1 - 4) + Q(Q(7)))) \times Q(3)) \\ 37415 &:= (-Q(5)) + (Q(-((1 - 4)) \times (-Q(Q(7)) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 37422 &:= (((-2) - Q((2 \times 4))) \times (-7)) \times Q(Q(3)) \\ 37424 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q(Q(2)) + (Q(Q(4)) \times Q(7))) \times 3)) \\ 37428 &:= (-((Q(8) + Q(2))) + (Q(Q(4)) \times Q(7))) \times 3 \\ 37431 &:= (((1 - Q((3^4))) + Q(Q(7))) \times (-Q(3)) \\ 37435 &:= (-5) + ((Q((3^4)) - Q(Q(7))) \times Q(3)) \\ 37437 &:= (((-Q(Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(4) - (7))) - 3 \\ 37444 &:= (4 \times ((Q(Q(4) + 4)) \times 7) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37446 &:= (6 \times Q(((4 \times 4) + (7 \times Q(3)))) \\ 37448 &:= ((-8) + Q(Q(4))) \times (4 + (Q(7) \times 3)) \\ 37449 &:= (((Q(Q(9)) + (4/4)) - Q(Q(7))) \times Q(3)) \\ 37454 &:= -(((Q(Q(4)) + Q(Q(5))) + ((-Q(4)) \times Q(Q(7))) + Q(Q(3)))) \\ 37455 &:= (5 \times (((Q(Q(5)) + Q(Q(4))) + Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37456 &:= ((Q(Q(6)) \times 5) - (-4) \times Q((7 + Q(Q(3)))) \\ 37457 &:= ((-7) \times Q(5)) - (Q(Q(4)) \times (Q(7) \times (-3))) \\ 37458 &:= (Q(Q(Q(8) - Q(5))) + (-((Q(4) - Q(7)))^3)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 37462 &:= (Q(Q(2)) + (6 \times Q((Q(4) + (7 \times Q(3)))))) \\ 37463 &:= (-Q(((3 \times Q(6)) - Q(4)))) - (-7 \times Q(Q(Q(3)))) \\ 37465 &:= (Q(5) + ((Q(Q((Q(6)/4))) - Q(Q(7))) \times Q(3))) \\ 37467 &:= ((-((Q(7) + (6))) + (Q(Q(4)) \times Q(7))) \times 3) \\ 37472 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(7)) - (-4 + (7 \times Q(3)))) \\ 37473 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(Q(7)) \times Q(4))) - Q((-Q(7) + Q(Q(3)))) \\ 37475 &:= (5 \times ((7 - Q(Q(4))) + Q((7 + Q(Q(3)))))) \\ 37476 &:= (Q(6) - ((-Q(Q(7))) + Q(Q((Q(4) - (7)))))) \times (-Q(3))) \\ 37478 &:= (((Q(8) + (7)) \times Q((Q(4) + (7)))) - Q(Q(3))) \\ 37485 &:= (((Q(5) + Q(8)) - (4)) \times Q((7 \times 3))) \\ 37488 &:= (((Q(88) \times 4) - Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37489 &:= ((9 \times Q(Q(8))) + Q(((4 \times 7) - 3))) \\ 37492 &:= (Q(Q(2)) + (((Q(Q(9)) + (4)) - Q(Q(7))) \times Q(3))) \\ 37493 &:= (-((Q(Q(3)) + ((Q(Q(9)) - Q(Q(4))) \times (-7)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 37518 &:= (((Q(8) \times Q(Q((1 \times 5)))) - Q(Q(7))) - Q(Q(3))) \\ \\ 37520 &:= 0 + Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q(Q(7)) - Q(Q(3))) \\ 37521 &:= 1 + Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q(Q(7)) - Q(Q(3))) \\ 37522 &:= 2 + Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q(Q(7)) - Q(Q(3))) \\ 37523 &:= 3 + Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q(Q(7)) - Q(Q(3))) \\ 37524 &:= 4 + Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q(Q(7)) - Q(Q(3))) \\ 37525 &:= 5 + Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q(Q(7)) - Q(Q(3))) \\ 37526 &:= 6 + Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q(Q(7)) - Q(Q(3))) \\ 37527 &:= 7 + Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q(Q(7)) - Q(Q(3))) \\ 37528 &:= 8 + Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q(Q(7)) - Q(Q(3))) \\ 37529 &:= 9 + Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q(Q(7)) - Q(Q(3))) \\ \\ 37536 &:= (Q((Q(6) + 3)) - ((-5) \times Q(Q(7))) \times 3) \\ 37537 &:= ((Q((7 - 3)) \times Q((-5 + Q(7)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37539 &:= ((Q((9 - 3)) \times Q((5 \times 7))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 37544 &:= (((Q(Q(4)) \times Q((Q(4) - (5)))) + (7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37545 &:= (Q(5) - (Q(4) \times ((-Q(5)) - Q(Q(7))) + Q(Q(3)))) \\ 37546 &:= ((6^4) - (Q(Q(5)) \times (-Q(7) + Q(3)))) \\ 37562 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) - (Q(Q(5)) \times (-Q(7) + Q(3)))) \\ 37566 &:= (((-6) - Q(Q(6))) + Q((Q(5) + Q(7)))) \times Q(3) \\ 37568 &:= (Q(8) \times ((-Q(6)) + Q(Q(5))) - (-7 + Q(3))) \\ 37572 &:= ((2 \times Q(Q(7))) + (5 \times (-7 + Q(Q(Q(3)))))) \\ 37574 &:= (((Q(Q(4)) - (Q(75))) \times (-7)) - (Q(3))) \\ 37578 &:= (((8 \times Q(7)) + (Q(Q(5)) \times Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37582 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (-Q(8) + Q(Q(5)))) \times (Q(7) - 3)) \\ 37584 &:= ((Q(4) \times (Q(8) - (5 \times 7))) \times Q(Q(3))) \\ 37585 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(8)) - (5) - Q(Q(7))) - (Q(3))) \\ 37588 &:= (-8) + (((Q(8) \times Q(Q(5))) - Q(Q(7))) - 3) \\ 37589 &:= (((9 \times Q(Q(8))) + Q(Q(5))) + (Q((7 + 3)))) \\ 37592 &:= (((Q(Q(Q(2))) + (-9 \times Q(Q(5)))) \times (-7)) + Q(3)) \\ 37593 &:= ((Q(Q(3)) + Q(Q((Q(9) - Q(5))/7))) \times Q(3)) \\ 37595 &:= (5 \times ((-9) \times Q(5) + Q((7 + Q(Q(3)))))) \\ 37596 &:= (-Q(6) + (Q(Q(9 - 5))) \times (Q(7) \times 3)) \\ \\ 37616 &:= (((Q(Q(6)) + 1) \times (Q(6) - (7))) + 3) \\ 37622 &:= (2 \times (((Q(Q(Q(2))) - 6) \times Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37623 &:= (((3 \times Q(Q(-(2 - 6)))) \times Q(7)) - Q(3)) \\ 37625 &:= (-Q(5) \times (Q(Q(2)) - (Q(((6 \times 7) - 3)))) \\ 37626 &:= (6 \times ((Q(2) - (6 \times Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37628 &:= -((Q((Q(8) - 2)) + (Q(Q(6)) \times (Q(7) - Q(Q(3)))))) \\ 37632 &:= ((Q((2^3)) \times Q((6 \times 7)))/3) \\ 37635 &:= (-5) \times (((3 \times Q(6)) + Q(Q(7))) \times (-3)) \\ 37644 &:= ((-4) + (Q(Q(Q(-(4 - 6)))))) \times (-Q(7))) \times (-3) \\ 37647 &:= ((Q((Q(7) + Q(4))) - (6 \times 7)) \times Q(3)) \\ 37648 &:= (Q(8) + ((Q(4) \times (Q(6) - (7))) \times Q(Q(3)))) \\ 37649 &:= (Q(Q(9)) - (Q(4) - ((6^7)/Q(3)))) \\ 37656 &:= (-Q(6) \times ((Q(Q(5)) \times (-6) + Q((Q(7) + 3)))) \\ 37665 &:= (((Q(5) \times Q(Q(6))) + Q(Q(6))) + Q((7 \times Q(3)))) \\ 37669 &:= (Q(Q(9)) + (((Q(6) + (6^7))/Q(3))) \\ 37672 &:= (-Q(2)) \times (((-Q(7)) - Q(Q(6))) \times 7) - 3) \\ 37688 &:= ((8 - Q(8)) \times (-673)) \\ 37694 &:= (((Q(4) \times Q((9 \times 6))) - Q(Q(7))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 37696 &:= ((Q(Q(6)) \times (-9 + Q(6))) + Q((Q(7) + 3))) \\ 37713 &:= (Q(Q(3)) - ((Q((-1) + Q(7))) \times (-Q(7)))/3) \\ 37725 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(2) + (7))) \times Q(7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37727 &:= (-Q(7) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(7)) - (Q(7) - Q(3)))) \\ 37728 &:= ((Q(Q(8)) + ((-2) + Q(7) + Q(7))) \times Q(3)) \\ 37732 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (3 \times Q(7))) + (Q((7 + 3)))) \\ 37737 &:= (((-7) \times Q((Q(3) + (7)))) - Q(Q(7))) \times (-Q(3)) \\ 37742 &:= (((Q(Q(2)) \times Q(47)) + Q(Q(7))) - 3) \\ 37744 &:= (Q(4) \times ((4 + Q(Q(7))) - (Q(7) - 3))) \\ 37745 &:= (Q(Q(5)) + (Q(4) \times (Q((7 \times 7)) - Q(Q(3)))) \\ 37746 &:= (((Q(64) + Q(7)) + Q(7)) \times Q(3)) \\ 37753 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(5)) \times (-Q(7))) + (-7 \times Q(Q(3)))) \\ 37767 &:= (((Q(Q(7)) \times (6 + 7)) - (7)) + Q(Q(Q(3)))) \\ 37768 &:= (8 \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(7))) + Q((-Q(7) + Q(Q(3)))))) \\ 37779 &:= (((Q((9 + 7)) \times Q(7)) + Q(7)) \times 3) \\ 37782 &:= (((Q(2) + Q(Q(8))) + ((Q(7) + Q(7)))) \times Q(3)) \\ 37784 &:= (Q(4) + (8 \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(7))) - Q(Q(3)))) \\ 37814 &:= ((Q(Q((4 + 1))) \times (Q(8) + (7))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 37824 &:= (Q(4) \times ((-28) + Q(Q(7))) - (Q(3))) \\ 37825 &:= ((Q((Q(5) - 2)) \times Q(8)) + Q((7 \times Q(3)))) \\ 37827 &:= (-Q(((Q(7) \times 2) - 8)) - (-7 \times Q(Q(Q(3)))) \\ 37835 &:= (Q(Q(5)) + (Q((-3) + Q(8))) \times (7 + 3)) \\ 37836 &:= (((Q(6) + Q(Q(Q(3)))) - (-8 + Q(Q(7)))) \times Q(3)) \\ 37845 &:= (5 \times Q(((4 + 8) \times 7) + 3)) \\ 37852 &:= (Q(2) - ((-5) \times Q(87)) - 3) \\ 37855 &:= (-5) \times ((-5) - Q(87)) + 3) \\ 37863 &:= (-Q(3)) \times ((Q(6) - Q(Q(8))) - (Q(7) \times 3)) \\ 37872 &:= ((Q(Q(Q(2))) + 7) \times Q(((8 + 7) - 3))) \\ 37875 &:= (((Q((Q(5) + Q(7))) - Q(8)) \times 7) - (Q(3)))$$

$37877 := (-7) + (7 \times (-Q(8) + Q((-7) + Q(Q(3))))))$
 $37881 := (((1 + Q(8)) \times Q(8) + Q(7)) \times Q(3))$
 $37884 := (-4) - ((8 \times Q(8)) \times (7 - Q(Q(3))))$
 $37885 := (5 \times (Q(Q(8)) + (Q((8 \times 7) + 3))))$
 $37887 := (7 - (Q(8) \times (-8))) \times 73$
 $37888 := (Q(8) \times (8 + (8 \times 73)))$
 $37892 := ((Q(2) + (9 \times Q(Q(8)))) + Q((-Q(7) + Q(Q(3))))$
 $37925 := (-Q(5)) \times ((2 + Q(9)) - Q((Q(7) - Q(3))))$
 $37926 := (6 \times ((Q(Q(2)) + Q(Q(9))) - Q(Q((7 - 3))))$
 $37935 := (((-5) - Q(Q(3))) \times (-9) \times Q(7)) + (Q(3))$
 $37944 := (-4) \times ((4 - Q(97)) - Q(Q(3)))$
 $37945 := (5 \times ((4 + Q(Q(9))) + Q((-Q(7) + Q(Q(3))))$
 $37952 := (Q(Q(2)) \times (Q((Q(5) - 9)) + Q((Q(7) - 3))))$
 $37953 := (Q(3) \times ((5 + Q(9)) \times Q(7) + 3)$
 $37962 := ((Q(-((Q(2) - 69))) - 7) \times Q(3))$
 $37967 := (-Q(7)) + ((Q(Q(6)) \times (Q(9) + (7)))/3)$
 $37972 := ((Q(Q(2)) \times Q(Q(7))) + ((-9) \times Q(7)) - 3)$
 $37975 := (Q((5 \times 7)) \times ((-9) + Q(7)) - Q(3))$
 $37984 := ((4 \times Q(Q(8))) - ((-9) \times Q(Q(7))) + (Q(3)))$
 $37989 := ((-98) + (Q(9) \times 7)) \times Q(Q(3))$
 $37998 := ((Q(Q(8)) + ((9 + 9) \times 7)) \times Q(3))$
 $38025 := (Q((520/8)) \times Q(3))$
 $38085 := ((Q((5 + Q(8))) \times 08) - 3)$
 $38088 := (8 \times Q(((80 - 8) - 3)))$
 $38092 := (-Q(2)) \times (-Q((90 + 8))) + Q(Q(3))$
 $38125 := (Q(5^2)) \times (Q((1 \times 8)) - 3)$
 $38127 := ((Q(Q(7)) \times Q(Q(2))) - Q(((1 \times 8) + Q(3))))$
 $38133 := (((-3) - Q(3)) - Q((1 + Q(8)))) \times (-Q(3))$
 $38135 := ((5 \times Q(Q(Q(3)))) - (-1) - Q((Q(8) + Q(3))))$
 $38144 := (Q(Q(4)) \times ((4 + Q((1 \times 8))) + Q(Q(3))))$
 $38145 := (((5 \times Q(Q(4))) + 1) + (Q(Q(8)) \times Q(3)))$
 $38151 := (Q(Q((1 + 5))) + ((1 - Q(Q(8))) \times (-Q(3))))$
 $38155 := ((-5) + Q(Q((5 + 1)))) + (Q(Q(8)) \times Q(3))$
 $38156 := ((Q(Q(6)) + (5)) + ((1 - Q(Q(8))) \times (-Q(3))))$
 $38157 := (-7) \times (Q(5) - Q((1 + Q(8)) + Q(3)))$

$38160 := 0 + Q(Q(6)) + Q(Q(1 \times 8)) \times Q(3)$
 $38161 := 1 + Q(Q(6)) + Q(Q(1 \times 8)) \times Q(3)$
 $38162 := 2 + Q(Q(6)) + Q(Q(1 \times 8)) \times Q(3)$
 $38163 := 3 + Q(Q(6)) + Q(Q(1 \times 8)) \times Q(3)$
 $38164 := 4 + Q(Q(6)) + Q(Q(1 \times 8)) \times Q(3)$
 $38165 := 5 + Q(Q(6)) + Q(Q(1 \times 8)) \times Q(3)$
 $38166 := 6 + Q(Q(6)) + Q(Q(1 \times 8)) \times Q(3)$
 $38167 := 7 + Q(Q(6)) + Q(Q(1 \times 8)) \times Q(3)$
 $38168 := 8 + Q(Q(6)) + Q(Q(1 \times 8)) \times Q(3)$
 $38169 := 9 + Q(Q(6)) + Q(Q(1 \times 8)) \times Q(3)$

$38176 := ((Q(Q(6)) + (7)) + ((1 + Q(Q(8))) \times Q(3)))$
 $38194 := (Q((4 + 9)) - (Q((1 + Q(8))) \times (-Q(3))))$
 $38196 := (6 \times (Q(Q(9)) - ((1 + Q(8)) \times 3)))$
 $38208 := (((Q(80) \times 2) - Q(8)) \times 3)$
 $38224 := (((Q(4) - 2)^{Q(2)}) - (Q(8) \times 3))$
 $38226 := (6 \times (((2 - Q(Q(Q(2)))) + Q(8)) + Q(Q(Q(3))))$
 $38227 := (((Q(Q(7)) - Q(Q(2))) \times Q(Q(2))) + ((Q(8) + 3)))$
 $38229 := ((Q(Q(9)) - Q(Q(2))) - (-Q(2)) \times Q((8 + Q(Q(3))))$
 $38232 := (((Q(23) + 2) \times 8) \times Q(3))$
 $38233 := (Q((33 + Q(2))) + (Q(Q(8)) \times Q(3)))$
 $38245 := (5 \times (-((Q(Q(4)) + Q(Q(2)))) + Q((8 + Q(Q(3))))$
 $38247 := ((Q(Q(7)) \times Q(4)) - Q((2 \times 8) - 3))$
 $38248 := ((-84) \times (-2 - Q(Q(8))))/Q(3)$
 $38249 := ((Q(Q(9)) + (4)) - (-Q(2)) \times Q((8 + Q(Q(3))))$
 $38256 := (6 \times (Q((5 \times Q(Q(2)))) - (8 \times 3))$
 $38263 := (Q(Q(Q(3))) - ((6 + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q((8 + 3))))$
 $38265 := (((Q(5) + Q(Q(6))) \times (Q(Q(2)) + 8)) + Q(Q(Q(3))))$
 $38268 := (((Q(Q(8)) - (Q(6))) + Q(Q(Q(2)))) - Q(8)) \times Q(3)$
 $38271 := (((Q(Q(1 \times 7))) \times Q(Q(2))) - Q(8)) - Q(Q(3))$
 $38272 := ((Q(Q(2)) \times Q(Q(7))) - ((2 \times 8) \times Q(3))$
 $38273 := (((-Q(3)) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) + (-8) + Q(3))$
 $38275 := (((-5) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) - ((Q(8) - 3))$
 $38280 := 0 + (8 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(8) + Q(Q(3)))$
 $38281 := 1 + (8 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(8) + Q(Q(3)))$
 $38282 := 2 + (8 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(8) + Q(Q(3)))$
 $38283 := 3 + (8 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(8) + Q(Q(3)))$
 $38284 := 4 + (8 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(8) + Q(Q(3)))$
 $38285 := 5 + (8 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(8) + Q(Q(3)))$
 $38286 := 6 + (8 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(8) + Q(Q(3)))$
 $38287 := 7 + (8 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(8) + Q(Q(3)))$
 $38288 := 8 + (8 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(8) + Q(Q(3)))$
 $38289 := 9 + (8 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(8) + Q(Q(3)))$
 $38295 := (((5 + 9)^{Q(2)}) - Q((8 + 3)))$
 $38297 := (((Q(Q(7)) - 9) \times Q(Q(2))) + Q((8 - 3)))$
 $38313 := (((Q(Q(3)) - 1) + Q(Q(3))) + Q(Q(8))) \times Q(3)$
 $38315 := (5 \times (Q((-1) + Q(Q(3))) + 8) - (Q(Q(3))))$
 $38321 := (-1) + (((2 \times Q(Q(3))) + Q(Q(8))) \times Q(3))$
 $38322 := (((Q(2) - 2) \times Q(Q(3))) + Q(Q(8))) \times Q(3)$
 $38331 := ((((-1) - Q(Q(3))) - Q(Q(3))) - Q(Q(8))) \times (-Q(3))$
 $38332 := ((Q(2) + 3) \times Q(-((Q(3) - (83))))$
 $38335 := (((Q(Q(5)) + Q(Q(3))) - (Q(3))) \times (Q(8) - Q(3)))$
 $38337 := ((((-Q(7)) \times Q(Q(3))) - 3) \times (-8)) + Q(Q(Q(3)))$
 $38342 := (-2) - (-4) \times (Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(8) - Q(3))))$
 $38344 := ((Q(4) \times Q(Q(4 + 3))) + (-8) \times Q(3))$
 $38346 := (-6) \times ((4 - Q(Q(3))) \times 83)$
 $38347 := ((Q(Q(7)) \times Q(4)) - ((Q(3) \times 8) - 3))$

38352 := -((Q(Q(2)) × ((Q(Q(5)) + 3) - Q((Q(8) - Q(3))))))
38356 := ((Q(Q(6)) + Q((5 + Q(3)))) + (Q(Q(8)) × Q(3)))
38357 := (Q(7) + ((Q(Q(5)) + 3) × (Q(8) - 3)))
38358 := (((Q((8 + 5)) - 3) + Q(Q(8))) × Q(3))
38367 := (Q(7) × (Q(6) + (Q(3) × 83)))
38372 := (Q(2) × (Q((Q(7) + 3)) + (Q(83))))
38373 := (3 × ((Q((Q(7) - Q(3))) × 8) - (Q(3))))
38375 := (-Q(5) + (Q((Q(7) - Q(3))) × (8 × 3)))
38376 := (-Q(6) × (-Q((7 × 3))) - Q(Q((8 - 3))))
38384 := (4 × (-8) + Q((Q(Q(3)) + (8 + Q(3))))))
38385 := ((Q(((Q(5) - Q(8))/(-3))) + Q(Q(8))) × Q(3))
38389 := (((9 × Q(Q(8))) + Q(38)) + Q(Q(3)))
38397 := ((Q((Q(7) - 9)) × (3 × 8)) - 3)
38407 := ((Q(Q(7)) × Q(((0 - 4) + 8))) - (Q(3)))
38416 := (Q((6 + 1)) × Q((4 + (8 × 3))))
38417 := (((Q(Q(7)) - 1) × Q(4)) + (8 + Q(3)))
38425 := ((Q(Q((5 + 2))) × Q(-(4 - 8))) + (Q(3)))
38432 := (Q(Q(2)) × (Q(Q(3 + 4))) + (-8 + Q(3)))
38436 := (-6) × ((-3) - Q((Q(4) + Q(8)))) - 3)
38437 := ((-7) × (-3 - Q(4)) × Q((8 + Q(3))))
38439 := ((((-9) × Q(3)) + Q(Q(4))) + Q(Q(8))) × Q(3))
38441 := ((14⁴) + Q((8 - 3)))
38442 := ((2 + Q(Q(4))) × ((4 + Q(8)) + Q(Q(3))))
38447 := (((Q((Q(7) + 4)) × Q(4)) + Q(8)) - Q(Q(Q(3))))
38448 := (((Q(Q(8)) + Q(Q(4))) - ((Q(4) + Q(8)))) × Q(3))
38457 := (((Q(Q(7)) - 5) × Q(4)) + (Q((8 + 3))))
38462 := ((-2) + Q((Q(6) + 4))) + (Q(Q(8)) × Q(3))
38463 := (Q(3) + (6 × (Q((Q(4) + Q(8))) + (Q(3))))
38464 := (Q(((4 + 6) × 4)) + (Q(Q(8)) × Q(3)))
38465 := (5 × ((Q(Q(6)) + Q((Q(4) + Q(8)))) - 3))
38466 := (6 × ((-6) - Q((4 + 8))) + Q(Q(Q(3))))
38467 := (Q(7) + (6 × (Q((Q(4) + Q(8))) + 3)))
38471 := (((-1) × Q(Q(7))) × (-Q(4)) + ((Q(8) - Q(3))))
38472 := ((Q(Q(2)) × Q(Q(7))) - ((Q(4) + (-8) × Q(3))))
38473 := (((3 + Q(Q(7))) × Q(-(4 - 8))) + (Q(3)))
38475 := ((Q(5) × ((7 + 4) + 8)) × Q(Q(3)))
38476 := (Q(6) + ((Q(Q(7)) × Q(4)) + (8 × 3)))
38477 := (((7 + 7)⁴) + Q(8)) - 3)
38479 := (((9 + Q(Q(7))) × Q(-(4 - 8))) - Q(Q(3)))
38485 := (((Q(Q(5)) × (Q(8) + 4)) - Q(Q(8))) + Q(Q(3)))
38489 := (((Q(98) × 4) + Q(8)) + Q(3))
38495 := (((-Q(5) - (9 × 4)) × Q(Q(8))) - Q(Q(Q(3))))
38496 := (-6) × ((-9⁴) + Q(8)) + Q(Q(3)))
38497 := ((Q(7) × Q((9 × 4) - 8)) + Q(Q(3)))
38525 := (((Q(5) - 2) × Q(5)) × (Q(8) + 3))
38528 := (Q(8) × (2 + (Q(5) × (8 × 3))))
38532 := ((Q((2 + Q(Q(3)))) × 5) + ((Q(Q(8)) - (Q(3))))

38537 := ((Q(7) × Q((3 + Q(5)))) + (Q((8 + 3))))
38538 := (Q(Q(8)) + (-3) + (5 × Q(83)))
38539 := (((Q(Q(9)) + Q(Q(3))) × 5) + Q((Q(8) + Q(3))))
38543 := ((Q((3 × Q(4))) - Q(Q(5))) + (Q(Q(8)) × Q(3)))
38547 := ((Q((Q(7) + Q(4))) + 58) × Q(3))
38549 := (((-Q(9)) - Q(Q(4))) × (-5)) + (Q(Q(8)) × Q(3)))
38552 := (((2 + 5) + Q(Q(5))) × (Q(8) - 3))
38556 := (((Q(65) - 5) + Q(8)) × Q(3))
38575 := (Q((-5) + Q(7)) - ((Q(5) - Q(Q(8))) × Q(3)))
38577 := (-7) × ((Q(Q(7)) - Q((Q(5) + Q(8)))) + (Q(3)))
38583 := (((-Q(3)) + Q(Q(8))) - (Q(5) × (-8))) × Q(3))
38587 := ((-7) × ((Q(8) + Q(Q(5))) × (-8)) + 3)
38592 := (((2⁹) × Q(5)) + Q(8)) × 3)
38593 := -((Q(Q(3)) - ((-9) - Q(Q(5))) × (-Q(8) - 3))))
38596 := (((6 × Q(Q(9))) - Q(Q(5))) - Q(8)) - Q(Q(3)))
38599 := ((Q((9 + 9)) - 5) × Q((8 + 3)))
38617 := (Q((7 + 16)) × (Q(8) + Q(3)))
38624 := (Q(4) × (2 + (Q(6) × (Q(8) + 3))))
38625 := (Q(5) × (((Q(2) × 6) × Q(8)) + Q(3)))
38628 := ((Q(8²) + Q((6 + 8))) × Q(3))
38637 := (((Q(Q(7)) × Q(Q(3))) - Q(Q(6)))/(8 - 3))
38643 := (3 × ((Q((4 + Q(6))) × 8) + Q(Q(3))))
38647 := (-7) × ((-4) × (Q(Q(6)) + Q(8)) - Q(Q(3)))
38648 := (-8) + (Q(Q(4)) × ((6 + Q(8)) + Q(Q(3))))
38663 := ((((-3) + Q(6)) × Q(Q(6))) - Q(Q(8))) - (Q(3)))
38664 := (((4 + Q(66)) - Q(8)) × Q(3))
38672 := ((Q(Q(2)) × Q(Q(7))) + Q(((6 × 8)/3)))
38673 := (((Q(Q(3)) × 7) + (Q(6))) × Q(8)) + Q(Q(3))
38677 := ((Q(7) + Q((7 × 6))) + (Q(Q(8)) × Q(3)))
38682 := ((Q((2 + Q(8))) + (6 - Q(8))) × Q(3))
38685 := (-((Q(Q(5)) + 8)) - (6 × (8 - Q(Q(Q(3)))))
38687 := -((Q(Q(7)) - (Q(8) × (-6) + (8 × Q(Q(3))))))
38688 := ((8 × Q((Q(8) + 6))) - (8³))
38694 := (((-Q(4)) + Q(Q(9))) × 6) - Q((8 × 3))
38724 := (4 × (-((Q(Q(2)) - (Q((7 × 8)))) + Q(Q(Q(3))))))
38726 := ((6 + 2⁷) × Q((8 + Q(3))))
38727 := (((Q(Q(7)) × Q(Q(2))) + (Q(7) × 8)) - Q(Q(3)))
38728 := (-Q(Q(8)) + (Q(2) × ((Q(7) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3))))))
38729 := (((9 × 2) × Q(Q(7))) - Q((Q(8) + 3)))
38732 := (23 × (Q((Q(7) - 8)) + 3))
38735 := ((Q(Q(5)) + (3 + 7)) × (Q(8) - 3))
38736 := ((Q(6) × (3 + Q(7))) + (Q(Q(8)) × Q(3)))
38744 := (Q(Q(4)) + ((Q(4) × Q(Q(7))) - (-8) × Q(3)))

38750 := 0 + Q(Q(5)) × (7 + Q(8) - Q(3))
38751 := 1 + Q(Q(5)) × (7 + Q(8) - Q(3))
38752 := 2 + Q(Q(5)) × (7 + Q(8) - Q(3))

$$\begin{aligned} 38753 &:= 3 + Q(Q(5)) \times (7 + Q(8) - Q(3)) \\ 38754 &:= 4 + Q(Q(5)) \times (7 + Q(8) - Q(3)) \\ 38755 &:= 5 + Q(Q(5)) \times (7 + Q(8) - Q(3)) \\ 38756 &:= 6 + Q(Q(5)) \times (7 + Q(8) - Q(3)) \\ 38757 &:= 7 + Q(Q(5)) \times (7 + Q(8) - Q(3)) \\ 38758 &:= 8 + Q(Q(5)) \times (7 + Q(8) - Q(3)) \\ 38759 &:= 9 + Q(Q(5)) \times (7 + Q(8) - Q(3)) \\ \\ 38764 &:= ((Q(4) + (6)) \times (Q((Q(7) - 8)) + Q(Q(3)))) \\ 38769 &:= (Q(9) + (6 \times (-((Q(7) + Q(8))) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 38772 &:= (((Q(Q(2)) + (Q((7 + 7)))) + Q(Q(8))) \times Q(3)) \\ 38775 &:= (-Q(5) \times ((Q(7) - Q((Q(7) - 8))) + Q(Q(3)))) \\ 38776 &:= (Q((-6) + Q(7)) + ((7 + Q(Q(8))) \times Q(3))) \\ 38784 &:= (((Q(Q(4)) + 8) \times Q(7)) - 8) \times 3 \\ 38785 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(8)) - ((7 + 8) \times Q(Q(3)))) \\ 38792 &:= (-Q(2) \times (-Q(97) - Q((8 + Q(3)))))) \\ 38796 &:= ((Q((Q(6) + 9) + Q(7))) + Q(Q(8))) \times 3 \\ 38797 &:= (Q(Q(7)) + (9 \times (-Q(7) + Q(Q(8))) - 3)) \\ 38799 &:= ((99 \times Q(7)) \times 8) - Q(3) \\ 38817 &:= (((Q(Q((7 + 1))) - Q(8)) \times 8) + Q(Q(Q(3)))) \\ 38826 &:= (6 \times (-((2 + 88)) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 38832 &:= (-Q(Q(2)) \times ((38 + Q(Q(8))) - Q(Q(Q(3)))))) \\ 38841 &:= (((1 + Q(Q(4))) + Q(8)) \times Q((8 + 3))) \\ 38845 &:= (5 \times ((Q(4) + Q(88)) + Q(3))) \\ 38847 &:= (((Q(Q(7)) \times Q(4)) + (8 \times Q(8))) - Q(Q(3))) \\ 38848 &:= (((-8) + Q(Q(4))) \times 8) + (Q(Q(8)) \times Q(3)) \\ 38857 &:= ((Q(7) \times (5 + 8)) \times (Q(8) - 3)) \\ 38863 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) - ((8 \times Q(8)) - Q(3))) \\ 38864 &:= (((Q(Q(4)) - 6) \times 8) + (Q(Q(8)) \times Q(3))) \\ 38872 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(Q(7))) + ((8 + Q(Q(8)))/Q(3))) \\ 38883 &:= ((Q(Q(Q(3))) + Q((88 - 8))) \times 3) \\ 38884 &:= (4 \times (Q(Q(8)) + Q(-((8 - 83)))))) \\ 38885 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(8))) - Q(8)) \times (-8 + 3)) \\ 38886 &:= (-6 \times (-Q((88 - 8))) - Q(Q(3))) \\ 38889 &:= (((-Q((9 + 8))) - Q(Q(8))) + Q(8)) \times (-Q(3))) \\ 38912 &:= (Q(2) \times (19 \times (8^3))) \\ 38918 &:= (((8 - 1) \times (Q(Q(9)) - Q(8))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 38927 &:= ((-7) \times (-2 - Q(9))) \times (Q(8) + 3) \\ 38928 &:= ((8 - 2) \times (Q(Q(9)) - (Q(8) + Q(3)))) \\ 38943 &:= (((3 \times (-4) + Q(9))) + Q(Q(8))) \times Q(3) \\ 38952 &:= (2 \times (((-5) + Q(Q(9))) - Q(8)) \times 3) \\ 38955 &:= ((5 \times (Q(Q(5)) + Q(Q(9)))) + Q((Q(8) - Q(3)))) \\ 38956 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(5)) + Q(Q(9))) - (8 - 3)) \\ 38962 &:= ((-2) - (Q(6) \times (-9))) \times Q((8 + 3)) \\ 38967 &:= ((-7) \times ((-6) - Q(9)) \times Q(8)) - Q(3) \\ 38976 &:= (-6 \times ((-7) - Q(Q(9))) - (-8 \times Q(3))) \\ 38977 &:= (Q(Q(7)) - ((-Q(7) - Q(9)) - Q(Q(8))) \times Q(3)) \\ 38982 &:= ((Q(Q(2)))/(-8)) \times ((Q(Q(9)) - Q(8)) \times (-3)) \\ \\ 38985 &:= (((Q(Q(5)) + 8) \times Q(9)) - (Q(Q(8)) \times 3)) \\ 38996 &:= (((6 \times Q(Q(9))) - (Q(9))) - Q((8 + Q(3)))) \\ 39072 &:= (2 \times ((Q(7) - Q(Q(9))) \times (-3))) \\ 39123 &:= (((Q(Q(3)) \times 2) - 1) \times (Q(9) \times 3)) \\ 39126 &:= (((Q((6 + Q(Q(2)))) - 1) \times Q(9)) + 3) \\ 39129 &:= ((Q(9) - (2 \times (1 + Q(Q(9)))))) \times (-3) \\ 39137 &:= (-7) \times ((Q(31) - Q(Q(9))) + (Q(3))) \\ 39156 &:= (-6) \times (((Q(5) + 1) - Q(Q(9))) + (Q(3))) \\ 39164 &:= -((Q(Q(4)) - (-6 \times ((-1) \times Q(Q(9))) - (Q(3)))))) \\ 39168 &:= (Q((8 \times 6)) \times (-((1 - 9) + Q(3))) \\ 39195 &:= ((Q(-((Q(5) - 91)))) \times 9) - Q(3) \\ 39197 &:= (-7) + (Q(9) \times Q((19 + 3))) \\ 39204 &:= (4 \times Q(((02 + 9) \times Q(3)))) \\ 39207 &:= ((Q((70 - Q(2))) \times 9) + 3) \\ 39213 &:= ((Q(3) \times Q(((1 - Q(Q(2))) + (Q(9)))))) + Q(3) \\ 39215 &:= (5 \times ((-1) - Q(Q(Q(2)))) + (Q((Q(9) + Q(3)))))) \\ 39216 &:= (-6) \times (Q((1 + Q(2))) - Q((9 \times Q(3)))) \\ 39222 &:= ((2 - (Q(22) \times (-9))) \times Q(3)) \\ 39223 &:= -((Q(Q(3)) - (((-2) + (Q(2) \times 9))^3))) \\ 39232 &:= (-Q(Q(2))) \times ((-Q(3) - Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(9))/3)) \\ 39234 &:= (((Q(Q(4)) - (Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(9) - 3)) \\ 39235 &:= (5 \times ((3 - Q(Q(Q(2)))) + (Q((Q(9) + Q(3)))))) \\ 39236 &:= ((6 \times Q(Q(Q(3)))) - (Q((2 + 9)) + Q(3))) \\ 39238 &:= ((8 \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(2)))) - (Q(Q(9)) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 39243 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(4))) \times (-2) + 9) \times (-3)) \\ 39245 &:= -((Q((-5) + Q(4)) - ((-2) \times Q(Q(9))) \times (-3))) \\ 39246 &:= (-6) \times ((Q(4) + Q(2)) - Q((9 \times Q(3)))) \\ 39248 &:= (Q(Q(8)) + ((Q(4) \times ((Q(2) + 9)^3))) \\ 39249 &:= (Q(9) - (Q(Q(4)) \times ((-2) \times Q(9)) + Q(3))) \\ 39256 &:= (Q(6) - (5 \times (Q(Q(Q(2))) - (Q((Q(9) + Q(3))))))) \\ 39257 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) \times (Q(2) + 9)) - Q(Q(3))) \\ 39261 &:= (((1 \times 6) \times (-Q(2) + Q(Q(9)))) - Q(Q(3))) \\ 39262 &:= (2 \times ((-Q(6) - Q(Q(2))) - (Q(Q(9)) \times (-3))) \\ 39265 &:= (5 \times ((Q(Q(6)) - (Q(2))) + Q((9 \times Q(3)))) \\ 39267 &:= ((7 + Q((6 \times (2 + 9)))) \times Q(3)) \\ 39268 &:= (Q(8) + (Q(6) \times Q(((2 + 9) \times 3))) \\ 39269 &:= ((Q(Q(9)) \times 6) - (Q(2) + 93)) \\ 39271 &:= ((Q((1 + Q(7))) \times Q(Q(2))) - (9^3)) \\ 39272 &:= (2 \times (-((Q(7) - 2) - (Q(Q(9)) \times (-3)))) \\ 39273 &:= (3 \times (-Q(7) + (2 \times (Q(Q(9)) + (Q(3)))))) \\ 39276 &:= ((6 \times Q(Q((7 + 2)))) - ((Q(9) + Q(3)))) \\ 39278 &:= (((Q(8) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) - (Q(9))) - Q(Q(3)) \\ 39282 &:= ((-28) - (-2) \times Q(Q(9))) \times 3 \\ 39285 &:= ((-5) \times (-((8 \times 2) - Q(9))) \times Q(Q(3))) \\ 39288 &:= ((8 \times (Q(Q(8)) - (Q(2)))) + (Q(Q(9)) - (Q(3)))) \\ 39294 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(9))) + (Q(2))) \times (9 - 3) \\ 39295 &:= (Q(5) + ((Q(Q(9)) - Q(Q(2))) \times (9 - 3))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39296 &:= ((6 \times Q(Q(9))) - ((-2) + Q(9)) - Q(3)) \\ 39297 &:= ((((-7) + Q(Q(9))) - Q(Q(2))) + Q(Q(9))) \times 3 \\ 39306 &:= (-60) + (Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) \\ 39312 &:= (2 \times ((Q((1 \times 3)) - Q(Q(9))) \times (-3))) \\ 39315 &:= (((5 + 1) \times (-Q(3)) + Q(Q(9)))) + 3 \\ 39317 &:= (-Q(7)) - (((1 - 3) \times Q(Q(9))) \times 3) \\ 39318 &:= ((-8) + Q(Q(Q((1 \times 3)))) \times (9 - 3)) \\ 39321 &:= ((1 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(3) + Q((9 + 3)))) \\ 39322 &:= (Q(2) + (((-Q(Q(2))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(9))) \times 3) \\ 39324 &:= ((4 + (2 \times (-Q(3)) + Q(Q(9)))) \times 3) \\ 39325 &:= ((-Q(5)) - Q(Q(2))) + (Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) \\ 39326 &:= (((Q(6) - Q(2))^3 + Q(Q(9))) - 3) \\ 39327 &:= ((-7) + (2 \times (-3) + Q(Q(9)))) \times 3 \\ 39329 &:= (Q(Q(9)) + ((23 + 9)^3)) \\ 39332 &:= -((Q(Q(2)) + (-((3 + 3) \times (Q(Q(9)) - 3)))) \\ 39333 &:= (-33) + (Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) \\ 39336 &:= ((6 \times Q(Q(Q(3)))) - ((3 \times 9) + 3)) \\ 39339 &:= ((Q(Q(9)) \times (3 + 3)) - (9 \times 3)) \\ 39341 &:= (-1) + ((4 - Q(Q(Q(3)))) \times (-9 - 3)) \\ 39342 &:= (2 \times ((-4) + Q((Q(3) \times 9))) \times 3) \\ 39345 &:= (((Q(Q(5)) + Q((-4) + Q(Q(3)))) + Q(Q(9))) \times 3) \\ 39346 &:= (-((Q(6) - Q(4))) + (Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) \\ 39347 &:= (-7) \times (4 - Q((-3) + Q(9) - 3)) \\ 39348 &:= ((8/4) \times ((3^9) - Q(3))) \\ 39351 &:= (((1 + 5) \times (-3) + Q(Q(9))) + 3) \\ 39352 &:= (Q(Q(2)) + ((5 - Q(Q(Q(3)))) \times (-9 - 3)) \\ 39354 &:= ((-4) + ((5 - 3) \times Q(Q(9)))) \times 3 \\ 39357 &:= (((7 - 5) \times (3^9)) - Q(3)) \\ 39358 &:= (-8) + (((5 \times Q(Q(3))) + (Q(9))) \times Q(Q(3))) \\ \\ 39360 &:= 0 + 6 \times Q(Q(Q(3))) - 9 + 3 \\ 39361 &:= 1 + 6 \times Q(Q(Q(3))) - 9 + 3 \\ 39362 &:= 2 + 6 \times Q(Q(Q(3))) - 9 + 3 \\ 39363 &:= 3 + 6 \times Q(Q(Q(3))) - 9 + 3 \\ 39364 &:= 4 + 6 \times Q(Q(Q(3))) - 9 + 3 \\ 39365 &:= 5 + 6 \times Q(Q(Q(3))) - 9 + 3 \\ 39366 &:= 6 + 6 \times Q(Q(Q(3))) - 9 + 3 \\ 39367 &:= 7 + 6 \times Q(Q(Q(3))) - 9 + 3 \\ 39368 &:= 8 + 6 \times Q(Q(Q(3))) - 9 + 3 \\ 39369 &:= 9 + 6 \times Q(Q(Q(3))) - 9 + 3 \\ \\ 39372 &:= ((2 + ((-7) + Q(3)) \times Q(Q(9)))) \times 3 \\ 39373 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (7 \times (Q(Q(Q(3))) + (9/Q(3)))))) \\ 39375 &:= ((Q(5) \times 7) \times Q((3 + 9) + 3)) \\ 39383 &:= ((Q(3) + 8) + (Q(Q(Q(3))) \times (9 - 3)) \\ 39384 &:= ((Q(4)/8) \times ((3^9) + Q(3))) \\ 39385 &:= (-5) + (((8 + Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(9))) \times 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39393 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(9))) - ((3^9))) \times (-3) \\ 39395 &:= (-Q(5)) - ((Q(Q(9)) + (Q(3))) \times (-9 - 3)) \\ 39396 &:= ((6 \times Q(Q(9))) + ((3 \times 9) + 3)) \\ 39397 &:= (Q(7) - ((Q(Q(9)) - 3) \times (-9 - 3))) \\ 39414 &:= ((Q(Q(Q((4 - 1)))) + (Q(4) + Q(Q(9)))) \times 3) \\ \\ 39420 &:= 0 + (2 + 4) \times (Q(Q(9)) + Q(3)) \\ 39421 &:= 1 + (2 + 4) \times (Q(Q(9)) + Q(3)) \\ 39422 &:= 2 + (2 + 4) \times (Q(Q(9)) + Q(3)) \\ 39423 &:= 3 + (2 + 4) \times (Q(Q(9)) + Q(3)) \\ 39424 &:= 4 + (2 + 4) \times (Q(Q(9)) + Q(3)) \\ 39425 &:= 5 + (2 + 4) \times (Q(Q(9)) + Q(3)) \\ 39426 &:= 6 + (2 + 4) \times (Q(Q(9)) + Q(3)) \\ 39427 &:= 7 + (2 + 4) \times (Q(Q(9)) + Q(3)) \\ 39428 &:= 8 + (2 + 4) \times (Q(Q(9)) + Q(3)) \\ 39429 &:= 9 + (2 + 4) \times (Q(Q(9)) + Q(3)) \\ \\ 39432 &:= (2 \times (Q(Q(3)) - ((-Q(4)) + Q(Q(9))) \times (-3))) \\ 39438 &:= (((8 + Q(Q(Q(3)))) + 4) \times (9 - 3)) \\ 39442 &:= (2 \times ((Q(Q(4)) \times (-4) + Q(9))) + (Q(3))) \\ 39447 &:= (((7 - (4/4)) \times Q(Q(9))) + Q(Q(3))) \\ 39452 &:= (2 \times (-5) - ((Q(4) + Q(Q(9))) \times (-3))) \\ 39453 &:= ((Q(Q(Q(3))) + ((Q(5) + (4) + Q(Q(9)))) \times 3) \\ 39456 &:= ((6 \times Q(Q((5 + 4)))) + ((Q(9) + Q(3)))) \\ 39461 &:= (-1) - ((-6) \times (Q(4) + Q((9 \times Q(3)))))) \\ 39462 &:= (2 \times ((Q(Q((6 - 4))) + Q(Q(9))) \times 3)) \\ 39463 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) + (4 + 93)) \\ 39464 &:= (-Q(4)) + ((-6) \times ((-Q(4)) - Q(Q(9)) - 3)) \\ 39465 &:= (-5) \times (-Q(6) - ((Q(4) + Q(9)) \times Q(Q(3)))) \\ 39467 &:= (-Q(7)) + ((-6) \times ((-Q(4)) - Q(Q(9)) - (Q(3)))) \\ 39471 &:= (((-1) - 7) \times (4 + Q(Q(9)))) + Q(Q(3)) \\ 39472 &:= (2 \times ((Q(7) + (4)) - (Q(Q(9)) \times (-3)))) \\ 39474 &:= ((Q(47) - Q(4)) \times (9 + Q(3))) \\ 39483 &:= (Q(3) \times (Q(Q(8)) + ((Q(4) + Q(9)) \times 3)) \\ 39488 &:= (8 \times ((8 - Q(Q(4))) + Q((Q(9) - Q(3)))) \\ 39492 &:= ((Q(29) + Q(Q(4))) \times Q((9 - 3))) \\ 39496 &:= (((6 \times Q(Q(9))) + 49) + Q(Q(3))) \\ 39516 &:= (-6) \times ((-1) \times Q(5)) - Q((9 \times Q(3))) \\ 39522 &:= ((2 + (2 \times (Q(5) + Q(Q(9)))) \times 3) \\ 39525 &:= ((Q(5) + Q((Q(2) \times 5))) \times 93) \\ 39527 &:= (((-7) \times ((2 - Q(5)) - Q(Q(9)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 39528 &:= ((8 \times (2 + 59)) \times Q(Q(3))) \\ 39532 &:= (Q(Q(2)) + ((Q(Q(Q(3))) + (Q(5))) \times (9 - 3)) \\ 39537 &:= (((7 \times Q((3 \times Q(5)))) + (Q(9))) + Q(Q(3))) \\ 39544 &:= (Q(Q(4)) - (Q(4) - ((Q(5) + 9)^3))) \\ 39546 &:= (-6) \times (((4 - Q(5)) - Q(Q(9))) - (Q(3))) \\ 39565 &:= (5 \times (((Q(Q(6)) - (Q(5))) + Q(Q(9))) + Q(Q(3)))) \\ 39572 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(Q(7))) + Q((Q(5) + Q((9/3)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39573 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 7) - ((Q(Q(5)) + (Q(9))) \times Q(3))) \\ 39575 &:= (-Q(5) \times (Q(7) + ((Q(Q(5)) - (Q(9))) \times (-3))) \\ 39576 &:= (-6) \times (-((7 \times 5) - Q(9 \times Q(3)))) \\ 39582 &:= (Q(Q(Q(2))) + (((8^5) + Q(Q(9))) - 3)) \\ 39584 &:= ((4 \times 8) \times (Q((Q(5) + 9)) + Q(Q(3)))) \\ 39592 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(9)) - 5) \times (9 - 3))) \\ 39604 &:= (Q(Q(4)) + (06 \times (Q(Q(9)) - 3))) \\ 39609 &:= (Q(9) \times ((06 \times Q(9)) + 3)) \\ 39612 &:= (Q(Q(Q(2))) + (-1) + ((6 \times Q(Q(9))) - (Q(3)))) \\ 39613 &:= (Q(Q((3 + 1))) + ((6 \times Q(Q(9))) - (Q(3)))) \\ 39614 &:= ((Q(Q(4)) + 1) + ((6 \times Q(Q(9))) - (Q(3)))) \\ 39618 &:= (((8 - 1) \times (Q(6) + Q(Q(9)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 39621 &:= ((-1) + Q(Q(Q(2)))) + (6 \times Q((9 \times Q(3)))) \\ 39622 &:= ((Q(2)^{Q(2)}) + (6 \times Q(9 \times Q(3)))) \\ 39624 &:= ((Q(Q(4)) + 2) + (6 \times Q(9 \times Q(3)))) \\ 39625 &:= (Q(5) \times (-2) + (Q(69)/3)) \\ 39627 &:= ((-Q(7) + Q(Q(Q(2)))) + (6 \times (Q(Q(9)) + (Q(3)))) \\ 39631 &:= (Q(Q((1 + 3))) + ((6 \times Q(Q(9))) + (Q(3)))) \\ 39634 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(3))) + ((6 \times Q(Q(9))) + 3)) \\ 39636 &:= (((Q(6)^3) + Q(6)) - Q((Q(9) + 3))) \\ \\ 39640 &:= 0 + Q(Q(4)) + 6 \times (Q(Q(9)) + 3) \\ 39641 &:= 1 + Q(Q(4)) + 6 \times (Q(Q(9)) + 3) \\ 39642 &:= 2 + Q(Q(4)) + 6 \times (Q(Q(9)) + 3) \\ 39643 &:= 3 + Q(Q(4)) + 6 \times (Q(Q(9)) + 3) \\ 39644 &:= 4 + Q(Q(4)) + 6 \times (Q(Q(9)) + 3) \\ 39645 &:= 5 + Q(Q(4)) + 6 \times (Q(Q(9)) + 3) \\ 39646 &:= 6 + Q(Q(4)) + 6 \times (Q(Q(9)) + 3) \\ 39647 &:= 7 + Q(Q(4)) + 6 \times (Q(Q(9)) + 3) \\ 39648 &:= 8 + Q(Q(4)) + 6 \times (Q(Q(9)) + 3) \\ 39649 &:= 9 + Q(Q(4)) + 6 \times (Q(Q(9)) + 3) \\ \\ 39652 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (-5) \times (-6 - Q(Q(9)))) + Q(Q(Q(3)))) \\ 39654 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(5))) \times (Q(6) + 9)) + (Q(3))) \\ 39658 &:= (Q((-8) + Q(5))) + ((6 \times Q(Q(9))) + 3) \\ 39663 &:= (Q(Q(3)) + (-6) \times (-Q(6) - Q(9 \times Q(3)))) \\ 39665 &:= (-Q(5) + (6 \times ((6 \times 9) + Q(Q(Q(3)))))) \\ 39672 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 7)) \times (-6 + Q(9))) - 3) \\ 39674 &:= ((Q(Q(4)) + Q(7)) + ((6 \times Q(Q(9))) + 3)) \\ 39675 &:= ((-Q(5) \times Q((7 + Q((Q(6)/9)))) \times (-3)) \\ 39681 &:= (Q(18) + ((6 \times Q(Q(9))) - (Q(3)))) \\ 39684 &:= ((Q(Q(4)) + 8) + (6 \times (Q(Q(9)) + (Q(3)))) \\ 39685 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(8)) + ((Q(6) \times (-9)) + Q(3))) \\ 39687 &:= ((7 \times ((Q(8) + 6) \times Q(9))) - 3) \\ \\ 39690 &:= 0 + Q(Q(9)) \times 6 + Q(9 + Q(3)) \\ 39691 &:= 1 + Q(Q(9)) \times 6 + Q(9 + Q(3)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39692 &:= 2 + Q(Q(9)) \times 6 + Q(9 + Q(3)) \\ 39693 &:= 3 + Q(Q(9)) \times 6 + Q(9 + Q(3)) \\ 39694 &:= 4 + Q(Q(9)) \times 6 + Q(9 + Q(3)) \\ 39695 &:= 5 + Q(Q(9)) \times 6 + Q(9 + Q(3)) \\ 39696 &:= 6 + Q(Q(9)) \times 6 + Q(9 + Q(3)) \\ 39697 &:= 7 + Q(Q(9)) \times 6 + Q(9 + Q(3)) \\ 39698 &:= 8 + Q(Q(9)) \times 6 + Q(9 + Q(3)) \\ 39699 &:= 9 + Q(Q(9)) \times 6 + Q(9 + Q(3)) \\ \\ 39712 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(Q((1 \times 7)))) + Q(Q((9 - 3)))) \\ 39715 &:= ((Q((5 - 1) \times (Q(Q(7)) + (Q(9)))) + 3) \\ 39721 &:= ((Q(Q((1 \times 2))) \times (Q(Q(7)) + (Q(9)))) + (Q(3))) \\ 39724 &:= (-4) \times ((-Q(2) \times (Q(Q(7)) + (Q(9)))) - 3) \\ 39725 &:= (-Q(5) \times ((2 - Q((Q(7) - 9))) + (Q(3)))) \\ 39726 &:= (-Q(6) + (Q((-2) + Q(7))) \times (9 + Q(3))) \\ 39728 &:= (Q(8) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(7)) + ((Q(9) - 3)))) \\ 39729 &:= (((Q(Q(9)) + Q((Q(2) + 7)))) + Q(Q(9))) \times 3) \\ 39735 &:= ((Q(Q(5)) \times (-Q(3))) - (-7) \times (Q(Q(9)) - Q(Q(3)))) \\ 39742 &:= (-2) + (((Q(Q(4)) - Q(Q(7))) + Q(Q(9))) \times Q(3)) \\ 39744 &:= (((4^4) - Q(Q(7))) + Q(Q(9))) \times Q(3) \\ 39753 &:= (((Q((Q(3) \times 5)) + Q(Q(7))) - 9) \times Q(3)) \\ 39756 &:= ((Q(65) + Q(Q(7))) \times (9 - 3)) \\ 39762 &:= (Q(((Q(2) + Q(6)) + 7)) \times (9 + Q(3))) \\ 39764 &:= (-Q(4) + ((Q(Q(6)) - Q(Q(7))) \times (-Q((9 - 3)))) \\ 39771 &:= (((1 + Q(7)) + (Q(7) \times 9)) \times Q(Q(3))) \\ 39775 &:= (Q(5) \times (Q((7 \times 7) - 9)) - Q(3)) \\ 39778 &:= ((-8) \times Q(Q(7))) - ((-7) + Q(Q(9))) \times (-Q(3))) \\ 39787 &:= (Q(Q(7)) + ((Q(Q(8)) + (Q(7) + 9)) \times Q(3))) \\ 39824 &:= ((Q(Q(4)) \times (2 \times Q(8))) + Q((Q(9) + 3))) \\ 39825 &:= (((Q(Q(5)) - (Q(2))) \times Q(8)) - (-9) \times Q(3)) \\ 39831 &:= ((Q((1 + Q(Q(3)))) + (-8) + Q(Q(9))) \times 3) \\ 39835 &:= (((Q(Q(5)) - 3) \times Q(8)) + (9 \times 3)) \\ 39838 &:= (((Q(Q((8 - 3))) \times Q(8)) - (Q(9))) - Q(Q(3))) \\ 39846 &:= (-6) \times (-((Q(4) + Q(8)) - Q(9 \times Q(3)))) \\ 39852 &:= (((Q((2 \times 5)) + Q(8)) \times Q(9)) \times 3) \\ 39853 &:= (-3) + ((Q(Q(5)) \times Q(8)) - Q(9 + 3)) \\ 39854 &:= (Q(4) + (((Q(Q(5)) \times Q(8)) - (Q(9))) - Q(Q(3)))) \\ 39856 &:= (Q((Q(6) + Q(5))) - ((Q(Q(8)) - (Q(9))) \times (-Q(3)))) \\ 39858 &:= ((Q(8) \times Q(Q(5))) - ((Q(8) + Q(9)) - 3)) \\ 39867 &:= (((Q((-7) + Q(6))) \times 8) + Q(Q(9))) \times 3) \\ 39868 &:= (Q(8) + (-6) \times ((-Q(8)) - Q(Q(9))) - (Q(3))) \\ 39872 &:= (((Q(2) + 7) \times Q(Q(8))) - Q((Q(9) - Q(3)))) \\ 39878 &:= ((Q(8) - (-7) \times (Q(8) + Q(Q(9)))) - Q(Q(Q(3)))) \\ 39887 &:= -((Q(7) - ((8 \times Q(8)) \times (Q(9) - 3))) \\ 39888 &:= (((8 \times Q(Q(8))) + Q(8)) + Q((Q(9) + 3))) \\ 39889 &:= ((9 \times Q(Q(8))) + Q((Q(8) - Q(9/3)))) \\ 39894 &:= (((Q(Q(4)) + (Q(9))) + Q(Q(8))) \times 9) - 3) \\ 39897 &:= (((Q((7 + 9)) + Q(Q(8))) + (Q(9))) \times Q(3)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39898 &:= (((Q(Q(8)) \times 9) + Q((Q(8) - 9))) + (Q(3))) \\ 39906 &:= (-6) \times ((0 - Q(Q(9))) - ((Q(9) + Q(3)))) \\ 39924 &:= ((4 + 2) \times (Q(Q(9)) + (93))) \\ 39925 &:= (Q(5) \times (Q((Q(2 + 9)) - Q(9))) - 3) \\ 39928 &:= (-8) + ((2^9) \times (Q(9) - 3)) \\ 39933 &:= (Q(Q(3)) - ((Q(Q(3)) + Q(Q(9))) \times (-9 - 3))) \\ 39936 &:= (((6/3)^9) \times (Q(9) - 3)) \\ 39942 &:= (Q(24) + (Q(Q(9)) \times (9 - 3))) \\ 39952 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((59 - 9)) - 3)) \\ \\ 39960 &:= 0 + 6 \times (99 + Q(Q(Q(3)))) \\ 39961 &:= 1 + 6 \times (99 + Q(Q(Q(3)))) \\ 39962 &:= 2 + 6 \times (99 + Q(Q(Q(3)))) \\ 39963 &:= 3 + 6 \times (99 + Q(Q(Q(3)))) \\ 39964 &:= 4 + 6 \times (99 + Q(Q(Q(3)))) \\ 39965 &:= 5 + 6 \times (99 + Q(Q(Q(3)))) \\ 39966 &:= 6 + 6 \times (99 + Q(Q(Q(3)))) \\ 39967 &:= 7 + 6 \times (99 + Q(Q(Q(3)))) \\ 39968 &:= 8 + 6 \times (99 + Q(Q(Q(3)))) \\ 39969 &:= 9 + 6 \times (99 + Q(Q(Q(3)))) \\ \\ 39975 &:= (Q(5) \times (Q((Q(7) - 9)) - (9/Q(3)))) \\ 39985 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(8)) - ((9 + 9) - 3)) \\ 39996 &:= ((-6) \times (-Q(9)) - Q(Q(9))) + Q((9 + 3)) \\ 40128 &:= (Q(8) \times (2 + Q(Q((1 + 04)))))) \\ 40175 &:= (Q(5) \times (7 + Q((10 \times 4)))) \\ 40258 &:= (((Q(8) \times Q(Q(5))) + 2) + Q(Q(04))) \\ 40329 &:= (9 \times (Q(Q(Q(2))) + Q((Q(Q(3)) - Q(04)))))) \\ 40368 &:= (Q((Q(8) - 6))) \times (3 \times 04) \\ 40568 &:= (-8) + ((Q(6) + Q(50)) \times Q(4)) \\ 40625 &:= (Q(Q(5)) \times (260/4)) \\ 40637 &:= (-7) - ((Q(Q(Q(3))) + (Q(60))) \times (-4)) \\ 40817 &:= (Q(Q(7)) \times (1 + Q((8 - 04)))) \\ 40896 &:= ((Q(6) \times (-9 - 80)) \times Q(4)) \\ 40926 &:= (-6) \times (((-Q(2)) - Q(Q(9))) - Q(Q(04))) \\ 41225 &:= ((Q(Q(5)) + Q((Q(Q(2)) + Q(Q(2)))))) \times Q((1 + 4)) \\ 41229 &:= (Q(9) \times (Q(22) + Q((1 + 4)))) \\ 41232 &:= (Q(Q(2)) + (((Q(Q(3)) \times 2) - 1) \times Q(Q(4)))) \\ 41247 &:= ((7 \times Q((-4) + Q(Q((2 + 1)))))) - Q(Q(4)) \\ 41266 &:= ((66 \times Q(Q((Q(2) + 1)))) + (Q(4))) \\ 41286 &:= (Q(6) + ((Q(8) + 2) \times Q(Q((1 + 4)))))) \\ 41294 &:= (-Q(4)) + ((Q(9) \times 2) \times (-1) + Q(Q(4)))) \\ 41296 &:= (Q(Q(6)) - (Q((Q(9 - 2)) + 1)) \times (-Q(4))) \\ 41312 &:= (2 \times (1 - (Q(Q(3)) \times (1 - Q(Q(4)))))) \\ 41328 &:= (Q((8 + Q(2))) \times (31 + Q(Q(4)))) \\ 41335 &:= (Q(5) + ((Q(Q(3)) + Q(Q(3))) \times (-1) + Q(Q(4)))) \\ 41342 &:= (2 \times (Q(4) - (Q(Q(3)) \times (1 - Q(Q(4)))))) \\ 41358 &:= ((-Q(85)) - Q(Q(Q(3)))) \times (1 - 4) \\ \\ 41436 &:= (Q(6) \times (Q(34) - (1 + 4))) \\ 41462 &:= (2 \times ((Q(Q(6)) \times Q(4)) - (1 + 4))) \\ 41463 &:= (-Q(3)) + (Q(Q(6)) \times (Q(4) + Q((1 \times 4)))) \\ 41466 &:= (-6) + (Q(Q(6)) \times (Q(4) + Q((1 \times 4)))) \\ 41476 &:= ((Q(Q(6)) \times (7 + Q((4 + 1)))) + (4)) \\ 41486 &:= ((Q(Q(6)) \times (8 \times 4)) + 14) \\ 41488 &:= ((8 \times Q((8 \times Q((4 - 1)))))) + Q(4) \\ 41519 &:= -((Q(9) - ((-1) + Q(51)) \times Q(4))) \\ 41537 &:= ((7 \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))))) - ((-1) + Q(4)) \\ 41543 &:= -((Q(3) + ((4 - Q(51)) \times Q(4)))) \\ 41546 &:= (-6) - ((4 - Q(51)) \times Q(4)) \\ 41548 &:= -((Q(8) - ((Q(4) \times Q(51)) - (4)))) \\ 41552 &:= (Q(Q(2)) + ((-5) + Q(51)) \times Q(4)) \\ 41553 &:= (-((3^5) \times (Q(5) - Q(14)))) \\ 41564 &:= -(((Q(4) + Q(6)) - (Q(51) \times Q(4)))) \\ 41567 &:= (-Q(7)) + (Q(6) \times Q((Q(5) + Q(-((1 - 4)))))) \\ 41568 &:= (-((8 \times 6)) + (Q(51) \times Q(4))) \\ 41584 &:= (((Q(4)/(-8)) + Q(51)) \times Q(4)) \\ 41585 &:= (Q(Q(5)) + (Q(Q(8)) \times ((5 + 1) + 4))) \\ 41596 &:= ((Q(6) \times (Q((9 + Q(5))) - 1)) + Q(4)) \\ 41612 &:= (-Q(2)) \times (1 - (Q(6) \times Q((1 + Q(4)))))) \\ 41616 &:= ((Q(6) \times Q((16 + 1))) \times 4) \\ 41623 &:= ((Q((Q(Q(3)) + 2)) \times 6) + Q((1 + Q(4)))) \\ 41624 &:= (-4) \times (-2 - (Q(6) \times Q((1 + Q(4)))))) \\ 41625 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(2)) - Q((Q(6) + (1 + 4)))) \\ 41667 &:= ((Q(7) - 6) \times (Q((Q(6) - 1)) - Q(Q(4)))) \\ 41668 &:= ((8 \times Q((Q(6) + Q(6)))) + (Q(14))) \\ 41678 &:= ((Q((-8) + Q(7))) + Q(Q(6))) \times 14 \\ 41679 &:= (9 \times ((7 \times Q(Q((6 - 1)))) + Q(Q(4)))) \\ 41697 &:= (-((Q(7) - Q(9)) \times Q(Q(6))) + Q((-1) + Q(4))) \\ 41727 &:= (Q(Q(7)) + (Q((Q(2) + Q(7))) \times 14)) \\ 41728 &:= ((Q(8) + ((2 \times Q(7)) + 1)) \times Q(Q(4))) \\ 41763 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) + (Q(Q(7)) - (1 \times 4))) \\ 41767 &:= (Q(Q(7)) + (6 \times Q(Q(Q((7 \times 1) - 4)))))) \\ 41773 &:= ((Q(3) \times Q(Q(7))) + (Q(71) \times 4)) \\ 41785 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(8)) + (-7) \times (1 - Q(Q(4)))) \\ 41792 &:= ((Q(-((Q(2) - Q(9)))) \times 7) + Q((1 + Q(4)))) \\ 41796 &:= ((Q(Q(6)) \times ((Q(9) + Q(7)) - 1))/4) \\ 41825 &:= ((Q((Q(5) + Q(Q(2)))) - 8) \times Q((1 + 4))) \\ 41839 &:= -((Q(Q(9)) - (Q((Q(3) - Q(8)) \times (-1)) \times Q(4))) \\ 41847 &:= ((Q(Q(7)) - (Q(Q(4)) \times Q(Q(8))))/(-Q((1 + 4)))) \\ 41855 &:= (((Q(Q(5) + Q(Q(5))) \times Q(8)) - 1) + Q(Q(4))) \\ 41863 &:= ((Q(3) \times (Q(68) - 1)) + Q(Q(4))) \\ 41875 &:= (Q(Q(5)) \times ((7 \times (8 + 1)) + 4)) \\ 41922 &:= (2 \times ((Q(Q(Q(2))) \times Q(9)) + (Q((-1) + Q(4)))))) \\ 41925 &:= (-Q(5)) \times ((Q(Q(2)) - Q((Q(9) + 1)))/4) \\ 41935 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(3)) + (Q(9))) \times (1 - Q(Q(4)))))$$

$$\begin{aligned} 41975 &:= (-Q(5) \times ((Q(Q(7)) - Q(Q(9-1)))) + Q(4)) \\ 41976 &:= -((Q(6) \times (Q(7) - (Q(9) \times (-1) + Q(4)))))) \\ 41982 &:= (-2) - ((Q(Q(8)) + Q(Q(9-1))) \times (-4)) \\ 41984 &:= (Q(4) \times ((Q(8) + Q(9+1))) \times Q(4)) \\ 41988 &:= (((8 \times Q(8)) \times (Q(9) + 1)) + (4)) \\ 41994 &:= ((Q(-((Q(4) - Q(9)))) \times (9+1)) - Q(Q(4))) \\ 42025 &:= (Q(5) \times Q((Q(20/Q(2))) + Q(4))) \\ 42125 &:= (-Q(5) \times (-Q(2) - Q((Q(1+Q(2))) + Q(4)))) \\ 42135 &:= (Q(53) \times (-1 - 2^4)) \\ 42136 &:= ((6 \times (Q((Q(Q(3)) + 1)) + Q(Q(Q(2)))))) + Q(Q(4)) \\ 42175 &:= ((Q(5) \times 7) \times ((1 - Q(Q(2))) + Q(Q(4)))) \\ 42192 &:= ((Q(Q(2)) \times 9) \times (Q((1+Q(Q(2)))) + 4)) \\ 42235 &:= (-5) + ((Q((Q(3) + Q(2))) - Q(2)) \times Q(Q(4))) \\ 42256 &:= (((Q(Q(6)) + Q(5)) \times 2) \times Q(Q(2))) - Q(4) \\ 42272 &:= (((Q(Q(Q(2))) + Q(Q(7))) \times Q(Q(2))) + ((Q(Q(2)) - Q(Q(4)))))) \\ 42273 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((7+Q(Q(2)))))) - Q(24) \\ 42275 &:= (-Q(5) \times ((Q(Q(7)) + Q(2))) - Q(Q(2 \times 4)))) \\ 42312 &:= (2 \times (-1 - Q(Q(3)))) \times (-2 - Q(Q(4))) \\ 42326 &:= ((6 \times Q((Q(2) + Q(Q(3)))))) - Q(2 \times Q(4)) \\ 42327 &:= ((-7) \times ((Q(Q(Q(2))) - Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(4))) \\ 42332 &:= (-Q(2) + Q((3+Q(Q(3)))) \times (2+4)) \\ 42333 &:= (-3) + (Q((3+Q(Q(3)))) \times (2+4)) \\ 42336 &:= (6 \times Q((3 \times (32-4)))) \\ 42337 &:= (Q(Q(7)) + (((3 - Q(Q(3))) \times (-2)) \times Q(Q(4)))) \\ 42343 &:= ((3+4) \times (Q(Q(Q(3))) - (2 \times Q(Q(4)))))) \\ 42347 &:= ((7 \times ((-Q(Q(4))) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(2)))) + 4) \\ 42352 &:= (((Q(Q(Q(2))) + Q(Q(5)))) \times 3) + Q(2)) \times Q(4) \\ 42363 &:= (Q(Q(3)) \times (-6) + Q((Q(3) - 2) + Q(4))) \\ 42368 &:= (8 \times (((-6) + Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(4)) \\ 42372 &:= (Q(2) \times (Q(Q(7)) + (32 \times Q(Q(4)))))) \\ 42375 &:= (-Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(32) \times 4))) \\ 42376 &:= (((Q(Q(6)) \times (-Q(7)) - Q(Q(3)))) / (-Q(2))) + Q(Q(4)) \\ 42378 &:= (((8 \times Q(73)) + 2) - Q(Q(4))) \\ 42384 &:= (((Q(Q(4)) - 8) + Q(Q((Q(3) - 2)))) \times Q(4)) \\ 42385 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(8)) + Q(Q((Q(3) - 2)))) - (Q(4))) \\ 42386 &:= (Q(6) + (Q((Q(8) - Q(3))) \times (-2) + Q(4))) \\ 42388 &:= ((((-Q(8)) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) + Q(2)) \times 4) \\ 42436 &:= (((6 + Q(Q(3))) + Q(4))^2) \times 4) \\ 42452 &:= ((((-2) \times Q(5)) + Q(Q(4)))^2) + Q(4) \\ 42453 &:= (Q(3) \times ((Q(Q(5)) - 4) + Q(Q(2 \times 4)))) \\ 42456 &:= (-6) \times ((5 + Q(42)) \times (-4)) \\ 42475 &:= -((Q(5) \times ((Q(7) - Q(42)) + Q(4))) \\ 42476 &:= (-Q(6) + ((Q(Q(7)) \times Q(4)) + Q(Q(2 \times 4)))) \\ 42479 &:= (-Q(Q(9))) - ((-Q((Q(7) + 4))) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(4)) \\ 42489 &:= (9 \times (Q(Q(8)) + Q(Q((4/Q(2)) + (4)))))) \\ 42492 &:= ((((-2) - Q(9)) \times Q(Q(4))) \times (-2)) - 4) \\ 42496 &:= (((6 + Q(9)) - 4) \times 2) \times Q(Q(4)) \\ 42512 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(((1 \times 5) + 2))) + Q(Q(4)))) \\ 42525 &:= ((Q(5) - Q(2)) \times Q(((Q(5) + Q(2)) + Q(4)))) \\ 42527 &:= ((7 + Q(Q(2))) \times Q(((Q(5) + 2) + Q(4))) \\ 42528 &:= (Q(Q(8)) + ((Q(Q(2)) \times Q(Q((5+2)))) + Q(4))) \\ 42529 &:= ((-Q(9)) \times (Q(2) - Q((Q(5) - 2)))) + (4) \\ 42536 &:= ((6 \times (Q(Q(Q(3)))) + Q((Q(5) - 2)))) - 4) \\ 42575 &:= -((Q(Q(5)) - (75 \times Q(24)))) \\ 42576 &:= (((6 - Q(7)) + Q(52)) \times Q(4)) \\ 42584 &:= (-4) + (Q((8+5)) \times (-Q(2) + Q(Q(4)))) \\ 42588 &:= (((-Q(8)) + Q(Q(8))) \times Q(52)) / Q(Q(4)) \\ 42589 &:= (((9 \times Q((Q(8) + 5))) - Q(2)) - Q(Q(4))) \\ 42592 &:= (((2 \times Q(9)) + Q((Q(5) \times 2))) \times Q(4)) \\ 42593 &:= (((Q(3) \times 9) \times Q((Q(5) - 2))) - Q(Q(4))) \\ 42624 &:= ((-Q((4+2))) - Q(Q(6))) \times (-2) \times Q(4)) \\ 42628 &:= ((-Q((8^2))) - Q(Q(Q((6/2)))) \times (-4)) \\ 42632 &:= (2 \times Q((Q(3) + Q((6+2)))) \times 4) \\ 42636 &:= ((Q(6) - 3) \times (Q((6^2)) - 4)) \\ 42648 &:= ((8 \times Q(((Q(Q(4)) + Q(6)) / Q(2)))) + (Q(4))) \\ 42656 &:= (((Q(6) + 5)) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(4))) \\ 42657 &:= (Q(Q(7)) + ((Q(5) \times Q((Q(6) + Q(2)))) + Q(Q(4)))) \\ 42672 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(7)) + (6 + Q(2))) + Q(Q(4)))) \\ 42673 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(7)) - Q((6 \times 2))) \times Q(4))) \\ 42674 &:= (((Q(4) - Q(Q(7))) \times (Q(6) / (-2))) - Q(Q(4))) \\ 42675 &:= (-Q(5) \times ((-7) - Q((Q(6) + 2))) - Q(Q(4))) \\ 42692 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(9))) + Q(Q((6+2)))) \times 4) \\ 42697 &:= ((-7) \times Q(9)) + (Q((Q(6) + Q(Q(2)))) \times Q(4)) \\ 42736 &:= (((Q(Q(6)) - Q((Q(3) \times 7))) + 2) \times (-Q(4))) \\ 42752 &:= (-(((Q(2) + Q(5)) - Q((7 \times 2)))) \times Q(Q(4))) \\ 42756 &:= ((Q(Q(6)) - (5 \times (Q(Q(7)) - Q(2)))) \times (-4)) \\ 42757 &:= ((Q(7) \times 5) + ((Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(4))) \\ 42759 &:= (-9) - ((Q(5) - Q(Q(7))) \times (2 + Q(4))) \\ 42762 &:= (-2) + ((Q(Q(6)) \times (Q(7) - Q(Q(2)))) - 4)) \\ 42763 &:= (-Q(3)) - ((Q(Q(6)) \times (-Q(7)) + Q(Q(2)))) - 4) \\ 42764 &:= (-4) - (Q(Q(6)) \times (-((7^2)) + Q(4))) \\ 42766 &:= (-6) - ((Q(Q(6)) \times (-Q(7)) + Q(Q(2)))) - 4) \\ 42768 &:= (((8 \times Q(6)) + Q(Q(7))) - Q(Q(2))) \times Q(4) \\ 42772 &:= ((Q((2 \times Q(7))) + Q((Q(7) - Q(Q(2)))) \times 4) \\ 42773 &:= ((-Q(3)) \times (Q(7) + (Q(Q(7)) \times (-2)))) - 4) \\ 42775 &:= ((Q(Q(5)) \times 7) + ((Q(Q(7)) \times Q(Q(2))) - Q(4))) \\ 42784 &:= ((Q(4) + Q(Q(8))) - ((Q(Q(7)) + Q(Q(2))) \times (-Q(4)))) \\ 42796 &:= ((6 \times (Q(Q(9)) + Q((7+Q(Q(2)))))) + Q(Q(4))) \\ 42813 &:= (Q(3) \times (Q(((1+Q(8)) + Q(2))) - 4)) \\ 42833 &:= ((Q(3) \times Q((3+Q(8)) + 2)) - Q(4)) \\ 42836 &:= (((Q(6) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(8)) + Q(Q(2)))) \times 4) \\ 42849 &:= ((Q(9) \times Q((48-2))) / 4) \\ 42853 &:= ((Q(3) \times Q((5 + (8^2)))) + 4)$$

$$\begin{aligned} 42875 &:= ((5 \times 7)^{(8+Q(2))/4}) \\ 42892 &:= (((2 + Q(Q(9))) + Q(Q(8))) \times Q(2)) + Q(Q(4))) \\ 42893 &:= (Q(3) + (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) \times Q(2)) + Q(Q(4)))) \\ 42896 &:= (((-Q(6)) + Q(Q(9))) - Q((Q(8) - 2))) \times Q(4)) \\ 42912 &:= ((Q((Q(Q(2)) + 1)) + 9) \times Q(-(Q(2) - Q(4)))) \\ 42922 &:= (-Q(2) + (Q((Q(2) + 9)) \times (-2) + Q(Q(4)))) \\ 42923 &:= (-3) + (Q((Q(2) + 9)) \times (-2) + Q(Q(4))) \\ 42926 &:= (Q(((6 - 2) + 9)) \times (-2) + Q(Q(4))) \\ 42934 &:= (((Q(Q(4)) + Q(3)) \times (Q(9) \times 2)) + (4)) \\ 42942 &:= (((-2) + Q(Q(4))) \times Q((9 + Q(2)))) + Q(4)) \\ 42948 &:= (((Q(Q(8)) + Q(4)) + Q(Q(9))) \times Q(2)) + Q(Q(4))) \\ 42952 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5)) \times (-9))) \times (-2 \times 4)) \\ 42955 &:= (-5) \times (Q(Q(5)) - Q((92 + 4))) \\ 42956 &:= ((6 \times ((Q(Q(5)) + Q(Q(9))) + Q(Q(2)))) - Q(Q(4))) \\ 42965 &:= ((Q(Q(5)) + Q(6)) \times (Q(9) - (2^4))) \\ 42966 &:= ((Q(Q(6)) + (6)) \times (9 + 24)) \\ 42967 &:= ((Q(Q(7)) \times 6) + (((9 + Q(2))^4)) \\ 42968 &:= (8 \times ((Q((-6) + Q(9))) + 2) - Q(Q(4))) \\ 42975 &:= -((Q(Q(5)) - ((Q(Q(7)) + (Q(9 \times 2)))) \times Q(4))) \\ 42978 &:= (((-8) + (Q(Q(7)) \times (-9))) \times (-2)) - Q(Q(4)) \\ 42993 &:= (Q(39) - ((Q(9) \times (-2)) \times Q(Q(4)))) \\ 43125 &:= (Q(Q(5)) \times (21 + (3 \times Q(4)))) \\ 43144 &:= ((Q((Q((4 + 4)) + 1)) + Q(Q(Q(3)))) \times 4) \\ 43164 &:= (-Q((4 + 6)) - (-Q(13)) \times Q(Q(4))) \\ 43168 &:= (8 \times ((Q(Q(6)) + Q(Q((-1) + Q(3)))) + 4)) \\ 43173 &:= (Q(Q(3)) \times (Q((7 + Q(1 + 3)))) + (4)) \\ 43176 &:= (-6) \times (((Q(Q(7)) - 1) \times (-3)) + (4)) \\ 43183 &:= -((Q(Q(3)) - ((Q(8) \times Q(13)) \times 4)) \\ 43184 &:= (-((Q(4) + Q(8)) - (-Q(13)) \times Q(Q(4)))) \\ 43196 &:= (((Q(Q(6)) \times Q((9 + 1)))/3) - (4)) \\ 43216 &:= ((Q((Q(6) + Q(Q(1 \times 2)))) - 3) \times Q(4)) \\ 43218 &:= (((8 + 1) \times 2) \times Q(Q((3 + 4)))) \\ 43222 &:= (Q(2) + ((Q(Q(2)) + 2) \times Q(Q((3 + 4)))) \\ 43225 &:= ((-Q(Q((5 - 2)))) + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(3) + Q(Q(4))) \\ 43226 &:= (-((Q(6) + 2)) + (Q((Q(2) + Q(3))) \times Q(Q(4)))) \\ 43228 &:= (-Q((8 - 2)) + (Q((Q(2) + Q(3))) \times Q(Q(4)))) \\ 43229 &:= (((-Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(Q(Q(2))) - Q(3))) + 4) \\ 43232 &:= ((-2) + Q((3 + Q((Q(2) + 3)))) \times Q(4)) \\ 43234 &:= ((Q(Q((4 + 3))) \times (2 \times Q(3))) + Q(4)) \\ 43236 &:= ((Q(6) \times Q(Q((3 + 2)))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(4)))) \\ 43237 &:= ((Q(Q(7)) \times (Q(3) \times 2)) + (3 + Q(4))) \\ 43244 &:= (-4) + ((Q(Q(4)) \times Q((Q(2) + Q(3)))) - Q(4)) \\ 43245 &:= (5 \times Q(((Q(4) - Q(2)) + (3^4)))) \\ 43248 &:= ((Q((Q(8) - 4)) + Q(2)) \times (3 \times 4)) \\ 43252 &:= (((Q(2) \times Q(52)) - 3) \times 4) \\ 43257 &:= (-7) - (Q((Q((5 + 2)) + 3)) \times (-Q(4))) \\ 43262 &:= (-2) + (Q(Q((6 - 2))) \times Q((Q(3) + (4)))) \\ 43263 &:= (Q(3) + (6 \times (-Q(Q(2))) + Q((Q(Q(3)) + (4)))))) \\ 43264 &:= (Q(4) \times Q(((6 \times (2^3)) + 4))) \\ 43265 &:= (-((5 - 6)) + (Q((Q(2) + Q(3))) \times Q(Q(4)))) \\ 43267 &:= ((Q(Q(7)) \times (Q(6)/2)) + Q((3 + 4))) \\ 43268 &:= (Q((8 - 6)) + (Q((Q(2) + Q(3))) \times Q(Q(4)))) \\ 43269 &:= (-Q(9)) + (6 \times Q((Q(2) + (3^4)))) \\ 43271 &:= ((1 \times 7) + (Q((Q(2) + Q(3))) \times Q(Q(4)))) \\ 43273 &:= (Q(3) + (Q(((7^2) + 3)) \times Q(4))) \\ 43274 &:= (((-4) - Q(Q(7))) \times (-2) \times Q(3)) - Q(4)) \\ 43275 &:= (5 \times (-Q(7)) + (Q(Q(Q(2))) \times 34)) \\ 43276 &:= (((Q(Q(6)) + Q((Q(7) \times 2))) - Q(Q(3))) \times 4) \\ 43277 &:= (((7 - (Q(Q(7)) \times (-2))) \times Q(3)) - (4)) \\ 43278 &:= (Q(8) + ((Q(Q(7)) \times (2 \times Q(3))) - (4))) \\ 43285 &:= (5 \times (8 + Q(((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) - (4)))) \\ 43286 &:= ((6 \times (-8) + Q((Q(2) + Q(Q(3)))))) - (Q(4)) \\ 43289 &:= ((9 + Q(8)) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(3)) + Q(Q(4)))) \\ 43293 &:= (3 \times ((-Q(Q(9))) + Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(4)))) \\ 43296 &:= (-6) \times (9 - Q((Q(2) + (3^4)))) \\ 43299 &:= (Q(9) + ((9 \times 2) \times Q(Q((3 + 4)))) \\ 43304 &:= ((40 \times Q(33)) - Q(Q(4))) \\ 43312 &:= ((Q((Q(2) \times 13)) + 3) \times Q(4)) \\ 43325 &:= (5 \times (Q(Q(2)) + Q((Q(Q(3)) + (3 \times 4)))) \\ 43326 &:= (-6) \times (Q(2) - Q((Q((3 \times 3)) + (4)))) \\ 43328 &:= (Q(8) \times (((Q(2) - Q(Q(3))) \times (-Q(3))) - Q(4))) \\ 43332 &:= ((2 \times 3) \times (-3) + Q((Q(Q(3)) + (4)))) \\ 43334 &:= ((Q((4 + Q(Q(3)))) \times (3 + 3)) - (Q(4))) \\ 43335 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(3))) - (Q(3))) \times (3^4)) \\ 43337 &:= (7 \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(3) + Q((3 + Q(4)))))) \\ 43342 &:= (2 \times ((Q((4 + Q(Q(3)))) \times 3) - 4) \\ 43344 &:= ((4 - Q(Q(4))) \times (-3) - Q((Q(3) + (4)))) \\ 43346 &:= ((6 \times Q((4 + Q((3 \times 3)))) - (4)) \\ 43362 &:= (2 \times (6 - (-3) \times Q((Q(Q(3)) + (4)))) \\ 43364 &:= (-4) + (6 \times (3 + Q((Q(Q(3)) + (4)))) \\ 43366 &:= ((6 \times Q((Q((6/3)) + Q(Q(3)))) + (Q(4))) \\ 43372 &:= (2 \times (((Q(Q(7)) \times Q(3)) + Q(Q(3))) - (4))) \\ 43375 &:= (-Q(5)) - (-7) \times (Q(Q(Q(3))) - (Q((3 + Q(4)))))) \\ 43376 &:= ((-6) \times ((Q(Q(7)) + Q(3)) \times (-3)) - (4)) \\ 43378 &:= (((-8) - Q(Q(7))) \times (-Q(3) + Q(3))) + Q(4)) \\ 43388 &:= ((Q(Q(8)) \times (8 + Q(3))) - (Q(Q(Q(3))) \times 4)) \\ 43389 &:= (9 \times (Q(Q(8)) + (Q((3^3)) - (4))) \\ 43421 &:= (((Q(12) \times Q(Q(4))) + Q(Q(Q(3)))) - 4) \\ 43423 &:= (Q(Q(Q(3))) - (2 + (-Q(4)) \times Q((3 \times Q(4)))) \\ 43425 &:= (Q(Q(Q((5 - 2)))) - (-Q(4)) \times Q((3 \times Q(4)))) \\ 43429 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(Q(2)) \times Q((Q(4) \times 3))) + (4))) \\ 43433 &:= (((3/3) + Q(Q(4))) \times Q((Q(3) + (4)))) \\ 43446 &:= (6 \times (Q(4) + Q((4 + (3^4))))$$

$$\begin{aligned} 43452 &:= (2 - (5 \times Q(Q(4)))) \times (-34) \\ 43455 &:= (((5^5) \times Q(4)) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(4)) \\ 43456 &:= (((Q(6) \times Q((5 \times 4))) \times 3) + Q(Q(4))) \\ 43462 &:= (Q(Q(2)) + (6 \times (Q(4) + Q((Q(Q(3)) + (4)))))) \\ 43472 &:= ((Q(2) + 7) \times ((Q(Q(4)) - (Q(3))) \times Q(4))) \\ 43474 &:= (Q(Q(4)) + (Q(Q(7)) \times (-Q(4) - 34))) \\ 43475 &:= -((Q(Q(5)) - (Q(7) \times Q(-((4 - 34)))))) \\ 43487 &:= (-Q(7) - (((Q(Q(8)) - Q(Q(4))) - Q(Q(Q(3)))) \times Q(4))) \\ 43488 &:= (8 \times ((Q(8) \times (4 + Q(Q(3)))) - (4))) \\ 43489 &:= ((Q(Q(9)) + Q(8)) - (-Q(4) \times Q((3 \times Q(4)))))) \\ 43515 &:= (-5) \times (1 + ((Q(Q(5)) - Q(Q(3))) \times (-Q(4)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 43521 &:= 0 + Q(Q(Q(2))) \times 5 \times 34 \\ 43521 &:= 1 + Q(Q(Q(2))) \times 5 \times 34 \\ 43522 &:= 2 + Q(Q(Q(2))) \times 5 \times 34 \\ 43523 &:= 3 + Q(Q(Q(2))) \times 5 \times 34 \\ 43524 &:= 4 + Q(Q(Q(2))) \times 5 \times 34 \\ 43525 &:= 5 + Q(Q(Q(2))) \times 5 \times 34 \\ 43526 &:= 6 + Q(Q(Q(2))) \times 5 \times 34 \\ 43527 &:= 7 + Q(Q(Q(2))) \times 5 \times 34 \\ 43528 &:= 8 + Q(Q(Q(2))) \times 5 \times 34 \\ 43529 &:= 9 + Q(Q(Q(2))) \times 5 \times 34 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 43535 &:= (-5) \times (-3 + ((Q(Q(5)) - Q(Q(3))) \times (-Q(4)))) \\ 43536 &:= (((Q(6)^3) - Q((-Q(5) + Q(Q(3)))) + (Q(4))) \\ 43545 &:= (Q(5) - (Q(Q(4)) \times (-5 \times 34))) \\ 43552 &:= ((2 + (5 \times (Q(Q(5)) - Q(Q(3)))) \times Q(4)) \\ 43556 &:= (Q(6) + ((5 \times (Q(5) + Q(3))) \times Q(Q(4)))) \\ 43568 &:= ((-86) + Q(53)) \times Q(4) \\ 43572 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q(7) \times ((Q(Q(5)) + 3) + Q(Q(4)))))) \\ 43577 &:= (-Q(Q(7))) + ((7 \times (5 + Q(Q(Q(3)))) + (Q(4)))) \\ 43578 &:= ((-87) + Q(Q(5))) \times (3^4) \\ 43588 &:= (((Q(8) \times Q((8 + 5))) + Q(Q(3))) \times 4) \\ 43596 &:= (Q(6) \times ((Q(9) \times (5 \times 3)) - (4))) \\ 43615 &:= (((Q(Q(5)) \times (-1)) + Q(Q(6))) \times (Q(Q(3)) - Q(4))) \\ 43622 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(2)))) + (6 \times Q((Q(Q(3)) + (4)))))) \\ 43623 &:= (-Q(3) \times (((-Q(2)) \times Q(Q(6))) + Q(Q(3))) + Q(Q(4)))) \\ 43627 &:= ((-7) \times ((Q(Q(Q(2))) + Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(4))) \\ 43628 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(2)))) - 6) + Q(Q(Q(3)))) \times 4 \\ 43635 &:= (5 \times (Q(Q(Q(3))) + (6 \times Q((3 + Q(4)))))) \\ 43636 &:= ((-Q(6)) \times ((3 - Q(Q(6))) + Q(Q(3)))) + (4) \\ 43638 &:= ((Q(83) \times 6) + Q((3 \times Q(4)))) \\ 43645 &:= ((Q(5) + 4) \times (Q((Q(6) + 3)) - Q(4))) \\ 43648 &:= (((Q(Q(8)) - 4) \times 6) / Q(3)) \times Q(4) \\ 43659 &:= ((-9) + Q((5 \times 6))) \times Q((3 + 4)) \\ 43663 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(6))) \times (-Q(6))) - Q(Q(3))) + (4) \\ 43664 &:= (-4) + ((-Q(66)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 43668 &:= ((Q(8) \times (Q(66) + Q(Q(Q(3)))))) / Q(4) \\ 43675 &:= (-5) \times (((-7) \times Q(Q(6))) + Q(Q(3))) + Q(Q(4))) \\ 43685 &:= (((Q(Q(5)) \times (Q(8) + 6)) - Q(Q(3))) + Q(4)) \\ 43687 &:= (7 \times Q(((86 - 3) - 4)) \\ 43712 &:= (2 \times (((1 - Q(Q(7))) \times (-Q(3))) + Q(Q(4)))) \\ 43718 &:= (Q(Q(8)) + (((-1 - 7) \times Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(4)))) \\ 43719 &:= ((-Q((9 + 1))) + Q(Q(7))) \times (3 + Q(4)) \\ 43722 &:= (2 \times (-Q(2) - ((Q(Q(7)) \times (-Q(3))) - Q(Q(4)))) \\ 43723 &:= ((Q((Q(Q(3)) - 2)) \times 7) + (Q(3) \times 4)) \\ 43725 &:= ((-5) \times (Q(Q(2)) - Q(7))) \times (Q(3) + Q(Q(4))) \\ 43728 &:= (((Q(Q(8)) \times 2) + 7) / 3) \times Q(4) \\ 43729 &:= (Q(9) + ((Q((Q(2) + Q(7))) - Q(Q(3))) \times Q(4))) \\ 43731 &:= (-1) + (Q((Q(3) + Q(7))) \times (Q(3) + (4))) \\ 43732 &:= ((Q(2) + Q(3)) \times Q((-7 + Q(Q(3))) - Q(4))) \\ 43744 &:= ((((-4) + Q(Q(4))) + Q(Q(7))) + Q(Q(3))) \times Q(4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 43750 &:= 0 + Q(Q(5)) \times (-7 + Q(Q(3)) - 4) \\ 43751 &:= 1 + Q(Q(5)) \times (-7 + Q(Q(3)) - 4) \\ 43752 &:= 2 + Q(Q(5)) \times (-7 + Q(Q(3)) - 4) \\ 43753 &:= 3 + Q(Q(5)) \times (-7 + Q(Q(3)) - 4) \\ 43754 &:= 4 + Q(Q(5)) \times (-7 + Q(Q(3)) - 4) \\ 43755 &:= 5 + Q(Q(5)) \times (-7 + Q(Q(3)) - 4) \\ 43756 &:= 6 + Q(Q(5)) \times (-7 + Q(Q(3)) - 4) \\ 43757 &:= 7 + Q(Q(5)) \times (-7 + Q(Q(3)) - 4) \\ 43758 &:= 8 + Q(Q(5)) \times (-7 + Q(Q(3)) - 4) \\ 43759 &:= 9 + Q(Q(5)) \times (-7 + Q(Q(3)) - 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 43768 &:= (-8) + (((Q(6) \times 7) - Q(Q(3))) \times Q(Q(4))) \\ 43771 &:= (Q(-((1 - 7) - 7))) \times (3 + Q(Q(4))) \\ 43773 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 7) - ((Q(Q(7)) + (Q(3))) - Q(Q(4)))) \\ 43775 &:= (Q(5) \times (Q((Q(7) - 7)) - (Q(3) + (4)))) \\ 43776 &:= (Q(((6 + Q(7)) - 7)) \times (3 + Q(4))) \\ 43778 &:= (((Q(8) + Q(Q(7))) + Q(Q(7))) \times Q(3)) - Q(4) \\ 43779 &:= (((Q(Q(9)) \times 7) - Q(Q(7))) - 3) + Q(Q(4)) \\ 43783 &:= (-Q(3) + ((8 \times Q((-7 + Q(Q(3)))) - (Q(4)))) \\ 43786 &:= (-6) + ((8 \times Q((-7 + Q(Q(3)))) - (Q(4)))) \\ 43792 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(9)) - Q(7))) \times (-3 + 4)) \\ 43794 &:= (((Q(Q(4)) + (Q(9))) \times (Q(7) + Q(Q(3)))) - Q(4)) \\ 43798 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(9))) - Q(Q(7))) \times (-Q(3))) + (4) \\ 43825 &:= (Q(Q(5)) - (Q(-((Q(2) - Q(8)))) \times (-3 \times 4))) \\ 43836 &:= (6 \times (Q(Q(3)) + Q(((8 + Q(Q(3))) - (4)))) \\ 43839 &:= -((Q(93) + (-8) \times Q((3^4)))) \\ 43852 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) \times (-8) \times Q(3)) + (4)) \\ 43853 &:= (Q(35) - ((-Q(Q(8))) - Q(Q(Q(3)))) \times 4) \\ 43856 &:= ((Q(Q(6)) - (-5) \times Q((8 + Q(3)))) \times Q(4)) \\ 43857 &:= ((Q((Q(7) + Q(5))) \times 8) + Q((3 + 4))) \\ 43862 &:= (((2 + Q((6 + Q(8)))) \times Q(3)) - Q(Q(4))) \\ 43872 &:= ((Q((Q(2) + Q(7))) - ((Q(8) + 3))) \times Q(4)) \end{aligned}$$

- 43873 := (((3 + Q(Q(7))) × (Q(8) + Q(3)))/4)
43879 := ((Q(Q(9)) × 7) - (8³ × 4))
43888 := ((Q(8) - ((Q(8) - 8³))/(-4))
43923 := (3 × ((2 + Q((9/3)))⁴))
43925 := ((5 - Q(Q(Q(2)))) × ((9 × Q(3)) - Q(Q(4))))
43928 := (((Q(Q(8)) + Q((2 + Q(9)))) - 3) × 4)
43956 := (Q(6) × ((Q((Q(5) + 9)) + Q(Q(3))) - Q(4)))
43965 := ((Q(Q(5)) × Q(6)) - (-Q(9)) × (Q(3) + Q(Q(4))))
43967 := (-7) + (6 × (Q(Q(9)) + (3 × Q(Q(4))))))
43968 := (8 × ((Q(Q(6)) + ((Q(9) - 3))) × 4))
43975 := (-Q(5)) × ((Q(Q(7)) - Q(Q(9))) + Q(Q((3 + 4))))
43984 := (Q(4) + (Q(8) × (-Q(9)) + (3 × Q(Q(4))))))
43996 := (((6 × Q(9)) × (Q(9) + Q(3))) + Q(Q(4)))
43997 := (((Q(Q(7)) - Q(Q(9))) × (-9)) + Q(Q(Q(3)))) - 4)
43999 := (((Q(Q(9)) + Q((9 + Q(9)))) × 3) + Q(4))
44129 := ((Q(9) × (Q(Q(Q(2))) + Q((1 + Q(4)))))) - (Q(4))
44145 := (Q((5 + 4)) × (Q((1 + Q(4))) + Q(Q(4))))
44149 := ((Q(9) × (Q(Q(4)) + Q((1 + Q(4)))))) + (4)
44168 := (8 × (Q(Q(6)) + Q((1 + Q((4 + 4))))))
44175 := (-Q(5)) × (((-7) × Q((1 + Q(4)))) + Q(Q(4)))
44272 := -((Q(Q(Q(2))) + ((-7) - Q(Q(2))) × Q(44)))
44275 := (-Q(5)) × ((-7) - Q(-(2 - 44)))
44288 := ((Q(8) + Q(((Q(8) + Q(2)) - Q(4)))) × Q(4))
44292 := (((Q(2) + Q((9 + Q(2)))) × Q(Q(4))) + 4)
44316 := (-Q(6)) × (1 + ((Q(Q(3)) - (4)) × (-Q(4))))
44328 := (8 × ((Q(2) + Q(Q(Q(3)))) - Q((Q(4) + Q(4))))
44336 := (((Q(6)³) - Q((3 × Q(4)))) - Q(4))
44348 := ((Q((8 + Q(4))) × (Q(Q(3)) - (4))) - (4))
44352 := ((Q(Q(Q(2))) - Q(5)) × (3 × Q((4 + 4))))
44356 := ((Q(6) × Q((5 × (3 + 4)))) + Q(Q(4)))
44368 := ((((-Q(8)) + Q(Q(6))) × Q(3)) + (4)) × 4)
44375 := (Q(Q(5)) × (7 + Q(((3 × 4) - 4)))
44376 := (Q((-6) + Q(7))) × (3 × (4 + 4))
44387 := (((Q(Q(7)) - Q(8)) × (3 + Q(4))) - Q(4))
44395 := ((-5) × Q(9)) - ((Q(Q(3)) - Q(Q(4))) × Q(Q(4)))
44449 := (Q(Q(9)) - (((-4) - Q((Q(4) - (4)))) × Q(Q(4))))
44496 := (Q(6) × (((Q(9) - (4)) × Q(4)) + (4)))
44524 := (-4) - ((2 - Q(5)) × Q(44))
44528 := (((-8)/Q(2)) + Q(5)) × Q(44)
44536 := ((6 × (Q((Q(Q(3)) + (5))) - (Q(4)))) + Q(Q(4)))
44544 := (((Q(Q(4)) - (Q((4 + 5)))) × Q(Q(4))) - Q(Q(4)))
44564 := ((Q(4) + Q(6)) × (Q((Q(5) + (4))) + Q(4)))
44572 := -((Q(Q(Q(2))) - (-7) × ((-Q(5)) × Q(Q(4))) - (4))))
44573 := (Q(Q(Q(3))) + (((Q(Q(7)) - (Q(5))) × Q(4)) - (4)))
44576 := (((Q(Q(6)) - Q(Q(7))) - Q((Q(5) + Q(4)))) × (-Q(4)))
44633 := ((Q(3) × (Q(Q(Q(3))) - Q((Q(6) + (4)))))) - (Q(4))
44651 := (-1) + (Q((Q(5) + Q(6))) × (Q(4) - (4)))
44652 := (Q((25 + Q(6))) × (Q(4) - (4)))
44676 := (Q(6) × (Q((-7) + Q(6))) + Q((Q(4) + (4))))
44687 := (-Q(7)) - (((Q(Q(8)) - Q(Q(6))) - (4)) × (-Q(4)))
44688 := ((((-8) + Q(Q(8))) - Q(Q(6))) × Q(4)) + Q(4))
44721 := (Q(Q(Q((1 + 2)))) - ((Q(Q(7)) × (-Q(4))) + Q(Q(4))))
44723 := (Q(Q(Q(3))) + (2 - ((Q(Q(7)) × (-Q(4))) + Q(Q(4))))
44728 := ((-8) × Q((2 + Q(7)))) + (Q(4)⁴)
44748 := ((Q((8 × 4)) - (7)) × 44)
44752 := (((Q((Q(2) × 5)) + Q(Q(7))) - (4)) × Q(4))
44784 := ((Q((Q(4) + Q(8))) × 7) - (4 × 4))
44785 := ((Q(Q(5)) + Q(8)) × (Q(7) + ((4 × 4))))
44793 := (Q(Q(3)) × ((9 × (Q(7) - Q(4))) + Q(Q(4))))
44795 := (-5) + (((-9) + Q((Q(7) + (4)))) × Q(4))
44799 := ((Q(Q(9)) × (-Q(9))) - (Q(Q(7)) × (Q(4) - Q(Q(4))))
44816 := (((Q(Q(6)) - 1) - Q(Q(8))) × (-4 × 4))
44836 := (Q(6) - ((Q(Q(3)) - (Q(8) × 4)) × Q(Q(4))))
44837 := ((-7) × (-3) - Q((Q(8) + Q(4)))) + Q(4)
44856 := (-Q(6)) × ((Q(Q(5)) × (-8/4)) + (4))
44862 := (-2) + (((Q(Q(6)) - Q(Q(8))) - (4)) × (-Q(4)))
44864 := ((-Q(4)) × Q(Q(6))) + (Q(8) + (Q(4)⁴))
44868 := (Q(8) + (((Q(Q(6)) - Q(Q(8))) × (-Q(4))) + (4)))
44876 := (-Q(6)) + (7 × (Q((Q(8) + Q(4))) + Q(4)))
44877 := (-7) × (((-7) - Q((Q(8) + Q(4)))) - (4))
44928 := ((Q((Q(8) - (2 + 9))) × Q(4)) - Q(4))
44942 := (-2) + (Q(4) × Q((9 + 44)))
44944 := ((4 × 4) × Q((9 + 44)))
44945 := (Q((Q(5) + Q(4))) + (Q((9 + 4)) × Q(Q(4))))
44947 := (-7) × (((-4) - Q(Q(9))) + Q((Q(4) - (4))))
44968 := ((8 × Q((-6) + Q(9))) - (Q(4) + Q(4)))
44975 := ((Q(5) × 7) - ((Q(9) - Q(Q(4))) × Q(Q(4))))
45032 := (2 × ((Q(30) × Q(5)) + Q(4)))
45087 := (7 × ((Q(80) + Q(5)) + Q(4)))
45124 := ((Q(Q(4)) + ((Q(21) × Q(5)))) × 4)
45125 := (5 × Q(-(((Q(2) + 1) + (Q(5) × (-4))))))
45128 := (8 × (Q(((2 + 1) × Q(5))) + Q(4)))
45157 := (-7) × ((-51) - Q((5 × Q(4))))
45184 := (Q(4) × ((81 + Q(Q(5))) × 4))
45188 := ((Q(8) × (81 + Q(Q(5)))) + (4))
45216 := (Q(6) × ((Q((1 + Q(Q(2)))) + (Q(5))) × 4))
45225 := (-Q(5)) × ((Q(Q(Q(2)))/(-2)) - Q((Q(5) + Q(4))))
45227 := (-Q(7)) + (Q((Q(Q(2)) - 2)) × (-Q(5) + Q(Q(4))))
45228 := (((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) × (Q(Q(2)) - (5))) - (4))
45232 := ((Q(Q((2³))) + Q(Q(2))) × (-5) + Q(4))
45248 := (((Q(Q(8)) + Q(4)) × (Q(Q(2)) - (5))) + Q(4))
45256 := (((Q((6 × 5)) × 2) × Q(5)) + Q(Q(4)))
45264 := (((Q(Q(4)) + Q(Q(6))) × (Q(2) + Q(5))) + Q(Q(4)))

$$\begin{aligned} 45269 &:= (((9 + Q(Q(6))) + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(5) + (4))) \\ 45272 &:= (Q(Q(2)) + ((72 \times Q(Q(5))) + Q(Q(4)))) \\ 45273 &:= (-3) + (-Q((7 \times 2)) \times (Q(5) - Q(Q(4)))) \\ 45275 &:= (-Q(5)) \times (-Q(7) + (-2) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(4)))) \\ 45276 &:= (((Q(Q(6)) \times 7) - Q(Q(2))) \times 5) - (4)) \\ 45279 &:= (-Q(9)) \times (((-7) - Q(Q(2))) \times Q(5) + Q(4)) \\ 45283 &:= ((Q(Q(3)) \times (-Q(8) + 2) + Q(Q(5)))) + (4) \\ 45284 &:= (4 \times (Q(Q(8)) + Q((Q(2) + Q(5 + 4)))))) \\ 45288 &:= ((8 + Q(8)) \times (Q(2) + (5^4))) \\ 45295 &:= (5 \times ((Q(Q(9)) - 2) - (Q(Q(5)) \times (-4)))) \\ 45305 &:= (5 \times (Q(Q(Q(03))) - (Q(Q(5)) \times (-4)))) \\ 45312 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q((-1) + Q(3)))) \times (-5) + Q(4))) \\ 45318 &:= (((8 - 1) \times Q(Q(Q(3)))) - ((Q(Q(5)) - Q(4)))) \\ 45325 &:= (5 \times ((Q(2) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(5)) \times (-4)))) \\ 45328 &:= ((Q(8) \times ((2 + Q(Q(3))) + Q(Q(5)))) + Q(4)) \\ 45335 &:= (-Q(5)) + (Q(Q(3)) \times (35 \times Q(4))) \\ 45337 &:= (Q(7) + ((-Q(3)) + Q(Q(3))) \times (Q(Q(5)) + (4))) \\ 45344 &:= ((Q((4 + 43)) + Q(Q(5))) \times Q(4)) \\ 45353 &:= (Q(3) + ((Q(53) + Q(5)) \times Q(4))) \\ 45362 &:= (-2) + ((Q(Q(6)) \times 35) + (4)) \\ 45367 &:= (-7) \times (-Q((6 + 3))) - Q((5 \times Q(4))) \\ 45368 &:= (-8) + ((Q(Q(6)) \times 35) + Q(4)) \\ 45369 &:= (9 \times Q(((6 - 3) \times Q(5)) - (4))) \\ 45373 &:= ((Q(3) \times Q((7 + Q((3 + 5)))))) + (4) \\ 45375 &:= (((5 \times 7)^3) - (Q(Q(5)) \times (-4))) \\ 45376 &:= ((Q(Q(6)) \times ((7 + 3) + Q(5))) + Q(4)) \\ 45378 &:= ((Q((Q(8) + 7))) \times Q(3)) + (5 + 4) \\ 45379 &:= (((Q(Q(9)) \times 7) + Q(Q(3))) - Q(Q(5))) - (4)) \\ 45384 &:= ((Q(4) + 8) \times ((3 \times Q(Q(5))) + Q(4))) \\ 45387 &:= (Q((Q(7) - 8)) \times (3 \times (5 + 4))) \\ 45392 &:= ((2 + (Q(9) \times 35)) \times Q(4)) \\ 45396 &:= (Q(6) + ((Q(9) \times 35) \times Q(4))) \\ 45414 &:= (Q((4 + Q((1 + 4)))) \times 54) \\ 45423 &:= -((Q(Q(Q(3))) + (Q(((2 \times Q(4)) + Q(5))) \times (-Q(4)))) \\ 45425 &:= (Q(Q(5)) + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(Q(4)) - (Q((5 + 4)))))) \\ 45429 &:= (((-Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(4)) + (Q(Q(5)) + (4))) \\ 45437 &:= (-7) \times (((3 + Q(Q(4))) \times (-Q(5))) - Q(4)) \\ 45455 &:= -((Q(Q(5)) - (5 \times Q(((Q(4) \times 5) + Q(4)))))) \\ 45456 &:= (((6 + 5) \times Q(Q(4))) + (Q(5))) \times Q(4) \\ 45468 &:= (((Q(Q(8)) + (Q(6))) \times (Q(4) - (5))) + Q(4)) \\ 45471 &:= (-1) + ((Q(Q(7)) + Q((Q(4) + (5)))) \times Q(4)) \\ 45472 &:= ((-2) \times Q(7)) \times ((-4) - Q(5)) \times Q(4)) \\ 45473 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 7) - 454) \\ 45486 &:= ((6 + 8) \times Q(((Q(4) + Q(5)) + Q(4)))) \\ 45512 &:= (2 \times ((Q((1 + 5)) \times Q(Q(5))) + Q(Q(4)))) \\ 45522 &:= ((2 + Q((Q(2) + Q(5)))) \times 54) \\ 45527 &:= ((7 \times Q(Q((Q(2) + (5)))))) - Q((5 \times 4)) \\ 45532 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q((Q(3) + (5))) \times (-Q(5) + Q(Q(4)))))) \\ 45562 &:= (2 \times (((Q(6) \times Q(Q(5))) + (Q(5))) + Q(Q(4)))) \\ 45568 &:= (8 \times ((Q((-6) + Q(5))) - (5)) \times Q(4)) \\ 45576 &:= (Q(6) \times ((Q((7 \times 5)) + Q(5)) + Q(4))) \\ 45616 &:= ((Q(Q(6)) \times ((1 + 6) \times 5) + Q(Q(4))) \\ 45621 &:= (((1 - (-2) \times Q(6))) \times Q(Q(5))) - (4)) \\ 45623 &:= ((Q(Q(Q(3) - 2))) \times (-6) + Q(5)) + 4 \\ 45624 &:= ((-4) - ((Q(Q(Q(2))) + Q(6)) \times (-Q(Q(5)))))/4 \\ 45625 &:= (Q(Q(5)) \times ((2^6) + 5) + 4) \\ 45628 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) + (Q(6))) \times (-5) + Q(4)) \\ 45629 &:= (((9 + (2^6)) \times Q(Q(5))) + (4)) \\ 45636 &:= (6 \times (Q(Q(Q(3))) + (((Q(Q(6)) + (5)) - Q(Q(4)))))) \\ 45637 &:= ((-7) \times (-3) + (Q(Q(6)) \times (-5))) + Q(Q(4)) \\ 45647 &:= (-7) \times ((4 + Q(6)) - Q(Q((5 + 4)))) \\ 45648 &:= (Q((8 + 4)) \times ((Q(6) + Q(5)) + Q(Q(4)))) \\ 45656 &:= (((Q(Q(6)) - (Q(5))) \times Q(6)) + (Q(5) \times (-4))) \\ 45658 &:= ((8 - Q(Q(5))) \times (6 + (-5) \times Q(4))) \\ 45663 &:= -((Q(Q(Q(3))) + (6 \times (Q(Q(6)) + (Q(Q(5)) \times (-Q(4)))))) \\ 45664 &:= ((Q((Q(4) + Q(6))) + (6 \times Q(5))) \times Q(4)) \\ 45675 &:= ((5 \times 7) \times (Q(Q(6)) + (5 + 4))) \\ 45685 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(8)) \times (6 + 5)) + (4))) \\ 45688 &:= (((-8) - Q(8)) \times (-6 - Q(Q(5)))) + Q(Q(4)) \\ 45692 &:= (-Q(2)) \times ((-9) \times (Q(Q(6)) - (Q(5)))) + Q(4)) \\ 45723 &:= ((Q((Q(Q(3)) + 2)) \times 7) + (Q(Q(5)) \times (-4))) \\ 45725 &:= (-Q(5)) \times (-2) - (-7) \times (-5 - Q(Q(4))) \\ 45726 &:= (6 \times (((Q(Q(Q(2))) + (Q(7))) \times Q(5)) - 4)) \\ 45728 &:= (-8) \times ((Q(Q(2)) - Q((Q(7) + Q(5)))) - Q(Q(4))) \\ 45729 &:= (Q(Q(9)) - ((-2^7) - Q(5)) \times Q(Q(4))) \\ 45734 &:= (((Q(4) - Q(Q(Q(3)))) \times (-7)) - (Q((5 + 4)))) \\ 45735 &:= (-Q(5)) + ((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(7))) \times (-5) + Q(4)) \\ 45738 &:= (Q((8 + 3)) \times (7 \times 54)) \\ 45739 &:= (((Q(Q(9)) + (Q(3))) \times 7) + (5)) - Q(Q(4)) \\ 45743 &:= -((Q(Q(3)) + (Q(Q(4)) \times ((-7) \times Q(5)) - (4)))) \\ 45746 &:= ((-6) \times ((Q(Q(4)) + Q(7)) \times (-Q(5)))) - (4) \\ 45747 &:= ((Q(7) - Q(Q(4))) \times ((7 \times 5) - Q(Q(4)))) \\ 45753 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (Q(5))) \times 7) + (5 - 4)) \\ 45756 &:= ((Q(Q(6)) - (Q(5))) \times Q(((7 - 5) + 4))) \\ 45758 &:= (-Q((8 + 5))) + (7 \times Q(Q((5 + 4)))) \\ 45764 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) \times (-Q(7) - (5))) + (4)) \\ 45765 &:= (-5) \times ((Q(Q(6)) \times (-7)) - (Q((5 + 4)))) \\ 45766 &:= (((6^6) - Q(7)) - Q((Q(5) + (4)))) \\ 45769 &:= (((Q(9) + (Q(Q(6)) \times 7)) \times 5) + (4)) \\ 45776 &:= (((-6) - Q(7)) + Q((Q(7) + (5)))) \times Q(4) \\ 45779 &:= ((Q(Q(9)) \times 7) - (Q((7 + 5)) + (4))) \\ 45792 &:= ((Q(29) + (7)) \times 54) \\ 45793 &:= (((3 + Q(Q(9))) - Q(Q(7))) \times (-5) + Q(4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}45794 &:= (((-Q(4) + Q(Q(9))) \times 7) - (Q(5) - (4))) \\45796 &:= (((Q(6) - Q(Q(9))) \times (-7)) + Q((-5) + Q(4))) \\45797 &:= ((7 \times Q(Q(9))) - (Q(7) + Q((5 + 4)))) \\45798 &:= (-8) + ((Q(Q(9)) \times 7) - Q((-5) + Q(4))) \\45824 &:= (((Q(Q(4)) + (Q(2))) - Q(Q((8 - 5)))) \times Q(Q(4))) \\45825 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(2)) - Q(((Q(8) - Q(5)) + (4)))) \\45829 &:= (((Q(Q(9) - Q(2))) - Q(Q(8))) \times Q(5)) + (4)) \\45832 &:= -((Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(Q(3))) \times (-8)) + Q((5 \times Q(4)))))) \\45863 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 6) + (-Q(8) + Q(Q((5 + 4)))))) \\45864 &:= (((4 + Q(6)) + Q(8)) \times Q((Q(5) - (4)))) \\45865 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(6))) \times (Q(8) + (5))) + Q(Q(4))) \\45868 &:= (((Q(86) + Q(Q(8))) - (Q(5))) \times 4) \\45871 &:= ((1 \times 7) \times (-8) + Q(Q((5 + 4)))) \\45879 &:= ((Q(Q(9)) \times 7) - ((8 - 5) \times Q(4))) \\45881 &:= (((1 + Q(8)) + 8) \times Q(Q(5))) + Q(Q(4)) \\45887 &:= ((7 \times (-8) + Q(Q(Q((8 - 5)))))) + (Q(4)) \\45888 &:= (Q(8) \times ((88 + Q(Q(5))) + (4))) \\45896 &:= ((6 \times (Q(Q(9)) + Q((8 + Q(5)))) - (4)) \\45907 &:= ((7 \times Q(Q(09))) - (5 \times 4)) \\45916 &:= (((6 + 1) \times Q(Q(9))) - (-5) + Q(4)) \\45917 &:= ((Q((7 + 1)) + 9) \times (Q(Q(5)) + (4))) \\45918 &:= (((8 - 1) \times Q(Q(9))) - (5 + 4)) \\45923 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(Q(2))) - ((9^5) + 4)) \\45927 &:= ((Q(72) - Q(9)) \times (5 + 4)) \\45934 &:= ((4 + 3) \times (Q(Q(9)) + (5 - 4))) \\45936 &:= ((Q(6)^3) - ((9 \times 5) \times Q(4))) \\45937 &:= ((-7) \times (-3 - Q(Q(9)))) - (-5) + Q(4)) \\45938 &:= ((8 \times Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(9)) - (-5) + Q(4))) \\45939 &:= -((Q(Q(9)) - ((-3) - Q(9)) \times (-5^4))) \\45943 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(4))) \times Q(Q(9)))/(-Q(5))) + Q(4) \\45952 &:= (((Q(Q(2)) + Q(59)) - Q(Q(5))) \times Q(4)) \\45964 &:= ((Q((Q(4) + (6))) \times 95) - Q(4)) \\45966 &:= (((6^6) - Q(9)) - Q(Q(5))) + Q(4) \\45968 &:= (8 \times (Q((-6) + Q(9))) + Q((-5) + Q(4))) \\45972 &:= (Q(Q(2)) + ((7 \times Q(Q(9))) + (Q(5) + (4)))) \\45974 &:= (Q(4) + ((7 \times (Q(Q(9)) + (5))) - (4))) \\45977 &:= (Q(7) + ((7 \times Q(Q(9))) + (5 - 4))) \\45978 &:= (((Q((Q(8) + (7))) \times 9) + Q(Q(5))) - Q(4)) \\45979 &:= ((Q(Q(9)) \times 7) + ((Q(9) - Q(5)) - (4))) \\45981 &:= ((-((1 - 8)) \times Q(Q(9))) + 54) \\45983 &:= -((Q(Q(Q(3))) + ((-8) \times (Q(Q(9)) - (Q(5)))) - Q(Q(4)))) \\45984 &:= (((4 + Q(Q(8))) + Q((Q(9) + (5)))) \times 4) \\45989 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(8) \times (-9) + Q(Q(5)))) + (4)) \\45992 &:= -((Q(-((Q(2) - Q(9)))) - (Q(9) \times (Q(Q(5)) + Q(4)))))) \\45994 &:= ((-(((Q(4) - 9) - Q(9))) \times Q(Q(5))) - Q(Q(4))) \\45997 &:= ((7 \times Q(Q(9))) + (((Q(9) + (5)) - Q(4)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}46035 &:= (-5) \times (Q(3) - Q((06 \times Q(4)))) \\46055 &:= (-Q(5)) - (-5) \times Q((06 \times Q(4))) \\46064 &:= (((Q(4) - Q(Q(6))) \times (0 - Q(6))) - Q(4)) \\46080 &:= 0 + 80 \times Q(6 \times 4) \\46081 &:= 1 + 80 \times Q(6 \times 4) \\46082 &:= 2 + 80 \times Q(6 \times 4) \\46083 &:= 3 + 80 \times Q(6 \times 4) \\46084 &:= 4 + 80 \times Q(6 \times 4) \\46085 &:= 5 + 80 \times Q(6 \times 4) \\46086 &:= 6 + 80 \times Q(6 \times 4) \\46087 &:= 7 + 80 \times Q(6 \times 4) \\46088 &:= 8 + 80 \times Q(6 \times 4) \\46089 &:= 9 + 80 \times Q(6 \times 4) \\46112 &:= ((Q(Q(2)) \times 11) \times (6 + Q(Q(4)))) \\46116 &:= (-Q(6)) \times ((-1) - Q(Q((1 \times 6)))) + Q(4)) \\46125 &:= (-5) \times (-Q((2 + 1))) - Q((6 \times Q(4))) \\46128 &:= (Q((Q(8) - 2)) \times (16 - 4)) \\46147 &:= ((7 \times Q(Q(Q(4 - 1)))) - (Q(6) - Q(Q(4)))) \\46163 &:= (((Q(Q(Q(3))) + Q(6)) \times (1 + 6)) - (Q(4))) \\46175 &:= -((Q(Q(5)) - (Q((7 - 1)) \times (Q(Q(6)) + (4)))))) \\46179 &:= ((Q(Q(9)) \times 7) + ((Q(16) - (4)))) \\46183 &:= (((3^8) \times (1 + 6)) + Q(Q(4))) \\46189 &:= (((Q(Q(9)) \times (8 - 1)) + (6)) + Q(Q(4))) \\46208 &:= (8 \times Q(((02 \times Q(6)) + (4)))) \\46224 &:= (((Q(4) \times 2) \times Q((2 + Q(6)))) + Q(4)) \\46225 &:= (((-Q(5)) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(2))))^{6-4} \\46236 &:= (((Q(6)^3) - Q(26)) + Q(Q(4))) \\46237 &:= ((7 \times (Q(Q(Q(3))) - 2)) - (Q(Q(6))/(-4))) \\46256 &:= ((Q(6)^{5-2}) - Q((Q(6) - Q(4)))) \\46264 &:= (((Q(4) - Q(Q(6))) + 2) \times (-Q(6))) + Q(Q(4)) \\46265 &:= (Q(5) + (Q((Q(6) - 2)) \times (Q(6) + (4)))) \\46273 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(7)) \times Q(Q(2))) + (6^4))) \\46276 &:= (((Q(Q(6)) - (7 + Q(2))) \times Q(6)) + Q(4)) \\46279 &:= ((Q(Q(9)) \times 7) + (Q(Q(2)) \times (6 + Q(4)))) \\46289 &:= (Q(9) + (8 \times Q((2 \times Q(6)) + (4)))) \\46296 &:= -((Q(6) + (Q(9) \times (Q(2) - Q((6 \times 4)))))) \\46316 &:= (((Q(Q(6)) \times (-1)) + (Q(3))) \times (-Q(6))) - Q(4) \\46325 &:= (-Q(5)) \times (-Q(2) - Q(((3 + Q(6)) + (4)))) \\46328 &:= (((Q(Q(8 - 2))) - (Q(3))) \times Q(6)) - (4) \\46331 &:= (-1) + (-Q(3)) \times ((-Q(3) + Q(Q(6))) \times (-4)) \\46332 &:= -((Q((2 \times 3)) \times (Q(3) - (6^4))) \\46336 &:= (((Q(6)^3) - Q((3 \times 6))) + (4)) \\46345 &:= (5 \times ((4 + Q(Q(Q(3)))) + (Q((Q(6) + Q(4)))))) \\46347 &:= (7 \times ((-4) + Q(Q(Q(3)))) + (64)) \\46352 &:= (((2 \times Q((-5) + Q(Q(3)))) + Q(6)) \times 4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}46362 &:= ((-2) + ((Q(6)^3) - Q(6))) - Q(Q(4)) \\46364 &:= (((4 - Q(Q(6))) - 3) \times (-Q(6))) - Q(Q(4)) \\46368 &:= ((-8) + Q(Q(6))) \times ((3 + 6) \times 4) \\46372 &:= ((-Q(2)) \times (7 + (-Q(3)) \times Q(Q(6)))) - Q(Q(4)) \\46375 &:= (-Q(5) + ((Q(Q(7)) - Q(Q(3))) \times (Q(6) - Q(4)))) \\46379 &:= (-Q(9) - ((-Q(7)) - (-Q(3)) \times Q(Q(6)))) \times (-4) \\46384 &:= -((Q(4) + (Q(8) \times (-((3^6) - 4)))) \\46385 &:= (-5) \times (-((Q(8) - 3) - Q((6 \times Q(4)))) \\46394 &:= (((4 \times 9)^3) - 6) - Q(Q(4)) \\46395 &:= (-((5 - ((9 - 3)^6))) - Q(Q(4)) \\46397 &:= ((7 \times Q(Q(9))) + ((Q(Q(3)) \times 6) - Q(4))) \\46413 &:= (Q(Q(3)) \times ((1 - 4) + Q((6 \times 4)))) \\46425 &:= ((Q(5) + ((2 + 4)^6)) - Q(Q(4)) \\46436 &:= (((6 - Q((Q(3) \times 4))) \times (-Q(6))) - (4)) \\46448 &:= ((Q((84 + 4)) \times 6) - Q(4)) \\46462 &:= (-2) + (6 \times Q(((Q(4) + (6)) \times 4))) \\46463 &:= -((Q(Q(3)) - (((Q(Q(6)) + (4)) \times Q(6)) - Q(Q(4)))) \\46464 &:= ((Q(4) + (6)) \times (Q(46) - (4))) \\46467 &:= (-Q(7)) - (((Q(Q(6)) - (4)) \times (-Q(6))) - (4)) \\46468 &:= ((Q((8 + Q(6))) \times (4 \times 6)) + (4)) \\46472 &:= (Q(2) - ((Q(Q(7)) + Q((Q(4) \times 6))) \times (-4))) \\46476 &:= (-Q(6) \times ((Q((7 - 4)) - Q(Q(6))) - (4))) \\46487 &:= (7 \times ((Q(8) + Q(4)) + Q(Q((Q(6)/4)))) \\46496 &:= ((Q((6 \times 9)) - (4 + 6)) \times Q(4)) \\46511 &:= (-1) - (-Q((1 + 5))) \times (Q(Q(6)) - (4)) \\46512 &:= (Q(((2 - 1) + 5)) \times (Q(Q(6)) - (4))) \\46516 &:= (((Q(Q(6)) + (1 - 5))) \times Q(6)) + (4) \\46525 &:= (Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) - (-5 - Q((Q(6) + (4)))))) \\46528 &:= ((-8) + Q(-(2 - 56))) \times Q(4) \\46529 &:= ((Q(9) \times Q(25)) - Q(64)) \\46532 &:= (-Q(2)) \times ((-Q(3)) \times (Q(5) + Q(Q(6)))) + Q(Q(4)) \\46536 &:= ((Q(6)^3) - ((5 \times 6) \times 4)) \\46538 &:= -((Q(Q(8)) - ((Q(Q(3)) \times Q(Q(5))) + (Q(6)/4))) \\46544 &:= (((-4) - Q(Q(4))) \times (-5) \times Q(6)) - Q(Q(4)) \\46545 &:= ((Q(5) + (4)) \times (5 + Q((Q(6) + (4)))) \\46552 &:= (Q(-((Q(2) - Q(5)) - Q(5))) \times (6 + Q(4))) \\46555 &:= (-5) + ((Q(5) + (5)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4))))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}46560 &:= 0 + 6 \times 5 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4))) \\46561 &:= 1 + 6 \times 5 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4))) \\46562 &:= 2 + 6 \times 5 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4))) \\46563 &:= 3 + 6 \times 5 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4))) \\46564 &:= 4 + 6 \times 5 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4))) \\46565 &:= 5 + 6 \times 5 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4))) \\46566 &:= 6 + 6 \times 5 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4))) \\46567 &:= 7 + 6 \times 5 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4))) \\46568 &:= 8 + 6 \times 5 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}46569 &:= 9 + 6 \times 5 \times (Q(Q(6)) + Q(Q(4))) \\46575 &:= (575 \times Q((Q(6)/4)) \\46576 &:= -((Q(Q(6)) + ((-7) - (5 \times Q(6))) \times Q(Q(4)))) \\46578 &:= -(((Q(Q(8)) - Q(7)) + ((Q(Q(5)) \times Q(Q(6)))/(-Q(4)))) \\46583 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(8) \times Q(Q(5))) + (6 + Q(4)))) \\46585 &:= -((Q(Q(5)) - ((Q(Q(8)) + Q(Q(5))) \times (6 + 4))) \\46592 &:= ((2^9) \times (-5) - (-6) \times Q(4)) \\46607 &:= -((Q(7) + ((0 - Q(6)) \times (6^4))) \\46608 &:= -(((Q(8) + (0 - (6^6))) - Q(4)) \\46612 &:= (-Q(2) - (((-1) + Q(Q(6))) \times (-Q(6))) + (4)) \\46613 &:= (Q(3) + (((-1) + Q(Q(6))) \times Q(6)) - Q(4)) \\46615 &:= (((Q(5) \times (-1)) + (6^6)) - Q(4)) \\46616 &:= ((Q(6) \times (-1)) + ((6^6) - 4)) \\46617 &:= (-7) - (((-1) + Q(Q(6))) \times (-Q(6))) - (4)) \\46622 &:= ((-2) - Q(Q(2))) - (-((6^6) + Q(4))) \\46623 &:= -((Q((Q(3) - 2)) - ((6^6) + Q(4)))) \\46624 &:= (((4 + 2)^6) - Q(6)) + (4) \\46625 &:= -((Q(5) + ((2 - ((6^6) - 4)))) \\46626 &:= -((Q(6) - (2 + ((6^6) + 4))) \\46627 &:= -((Q((7 - 2)) - ((6^6) - 4))) \\46628 &:= ((Q(8)/(-2)) + ((6^6) + 4)) \\46629 &:= (-((9 + 2) - (6^6))) - Q(4) \\46631 &:= (((-1) \times Q(3)) + (6^6)) - Q(4) \\46634 &:= ((Q(4) \times Q((Q(3) \times 6))) - (6 + Q(4))) \\46635 &:= (-5) + ((Q(36) \times Q(6)) - Q(4)) \\46636 &:= (((Q(6)^3) - (6 \times 6)) + Q(4)) \\46637 &:= (Q(7) + (((-Q(3)) + Q(Q(6))) \times Q(6)) + Q(Q(4))) \\46639 &:= (((-9)/Q(3)) + (6^6)) - Q(4) \\46641 &:= (((1^4) + (6^6)) - Q(4)) \\46642 &:= ((-2) - Q(4)) + ((6^6) + 4) \\46643 &:= ((3 - Q(4)) - (Q(6) \times (-6^4))) \\46645 &:= ((5 - Q(4)) - (Q(6) \times (-6^4))) \\46646 &:= (((6^4) \times Q(6)) - (6 + 4)) \\46647 &:= ((7 - Q(4)) - (Q(6) \times (-6^4))) \\46649 &:= ((9 - Q(4)) - (Q(6) \times (-6^4))) \\46652 &:= ((Q(2) - (5)) \times (-((6^6) - 4))) \\46655 &:= ((Q(5)/(-5)) + ((6^6) + 4)) \\46660 &:= 0 + 6^6 + Q(6 - 4) \\46661 &:= 1 + 6^6 + Q(6 - 4) \\46662 &:= 2 + 6^6 + Q(6 - 4) \\46663 &:= 3 + 6^6 + Q(6 - 4) \\46664 &:= 4 + 6^6 + Q(6 - 4) \\46665 &:= 5 + 6^6 + Q(6 - 4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 46666 &:= 6 + 6^6 + Q(6 - 4) \\
 46667 &:= 7 + 6^6 + Q(6 - 4) \\
 46668 &:= 8 + 6^6 + Q(6 - 4) \\
 46669 &:= 9 + 6^6 + Q(6 - 4) \\
 \\
 46671 &:= (-((1^7) - (6^6))) + Q(4) \\
 46672 &:= ((2 + 7) \times Q((Q(6) + Q(6)))) + Q(4) \\
 46675 &:= ((5 \times 7) + (6^6)) - Q(4) \\
 46676 &:= (((6^7)/6) + Q(6)) - Q(4) \\
 \\
 46680 &:= 0 + 8 + 6^6 + Q(4) \\
 46681 &:= 1 + 8 + 6^6 + Q(4) \\
 46682 &:= 2 + 8 + 6^6 + Q(4) \\
 46683 &:= 3 + 8 + 6^6 + Q(4) \\
 46684 &:= 4 + 8 + 6^6 + Q(4) \\
 46685 &:= 5 + 8 + 6^6 + Q(4) \\
 46686 &:= 6 + 8 + 6^6 + Q(4) \\
 46687 &:= 7 + 8 + 6^6 + Q(4) \\
 46688 &:= 8 + 8 + 6^6 + Q(4) \\
 46689 &:= 9 + 8 + 6^6 + Q(4) \\
 \\
 46691 &:= ((19 + (6^6)) + Q(4)) \\
 46692 &:= (Q(2) \times (9 + ((6^6)/4))) \\
 46694 &:= (((Q(Q(4)) + Q((Q(9) + (6)))) \times 6) - Q(Q(4))) \\
 46696 &:= (((Q(6)^{9-6}) + Q(6)) + (4)) \\
 46697 &:= (Q(7) \times ((-((Q(9) + (6))) + Q(Q(6))) - Q(Q(4)))) \\
 46712 &:= (((-2) - Q(Q(-((1 - 7)))) \times (-Q(6))) - (Q(4))) \\
 46719 &:= (9 \times ((1 \times 7) - (Q(Q(6)) \times (-4)))) \\
 46724 &:= (((Q(4) + Q(2)) \times Q(Q(7))) - (6^4)) \\
 46725 &:= (-Q(5) \times ((-Q(2) - Q((Q(7) - (6)))) - Q(4))) \\
 46726 &:= -(((Q(Q(6)) - 2) - (Q(Q(7)) \times (Q(6) - Q(4)))) \\
 46732 &:= (((-2) - Q((Q(Q(3)) + (7)))) \times (-6)) + Q(Q(4))) \\
 46735 &:= -((Q(Q(5)) - (37 \times (Q(Q(6)) - Q(4)))) \\
 46736 &:= ((Q(6)^3) + ((76 + 4))) \\
 46751 &:= (-1) - ((Q((5 + Q(7))) + (6)) \times (-Q(4))) \\
 46752 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((5 + Q(7)))) - (-6 \times Q(4))) \\
 46757 &:= ((Q(Q(7)) + (Q(5) \times Q((7 \times 6)))) + Q(Q(4))) \\
 46762 &:= (-2) + (-Q(6) \times ((-7) - Q(Q(6))) + (4))) \\
 46765 &:= ((Q((Q(5) + (6))) \times Q(7)) + (Q(Q(6))/(-4))) \\
 46783 &:= ((Q((-3) + Q(8)) \times 7) + (Q(Q(6)) \times Q(4))) \\
 46784 &:= ((-4) - Q(8)) \times ((-7) - Q(6)) \times Q(4) \\
 46792 &:= (-Q(2)) \times ((-Q(9) - Q(Q(7))) - Q((6 \times Q(4)))) \\
 46795 &:= ((5 \times Q(97)) + (6)) - Q(Q(4)) \\
 46796 &:= (((Q(Q(6)) + Q((9 - 7))) \times Q(6)) - (4)) \\
 46799 &:= ((9 \times Q(Q(9))) + (Q(7) \times (6 - Q(Q(4)))) \\
 46825 &:= (Q(5) + (Q(-((2 - 8))) \times (Q(Q(6)) + (4)))) \\
 \\
 46836 &:= (Q(6) \times (-((3 - 8) - (6^4)))) \\
 46848 &:= (((Q(Q(8)) - (Q(4) \times (-8))) - Q(Q(6))) \times Q(4)) \\
 46853 &:= (((Q(Q(3)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(8))) - (Q(Q(6))/(-4))) \\
 46857 &:= (-7) - ((Q(Q(5)) + Q((8 \times 6))) \times (-Q(4))) \\
 46863 &:= -((Q(Q(3)) + (Q(6) \times (-8 + (6^4)))) \\
 46865 &:= (Q(Q(5)) - (Q(68) \times (-6 + 4))) \\
 46872 &:= ((2 \times 7) \times (Q((Q(8) - (6))) - Q(4))) \\
 46875 &:= (Q(Q(5)) \times (-((7 - 86) + 4))) \\
 46876 &:= (((Q(Q(6)) + ((7 - 8))) \times Q(6)) + Q(Q(4))) \\
 46899 &:= (-Q(9)) + ((-((Q(9) + Q(8))) \times Q(Q(6)))/(-4)) \\
 46912 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((1 \times 9) \times 6)) + Q(4)) \\
 46923 &:= (3 \times ((-((Q(2) - 9))^6) + Q(4))) \\
 46925 &:= (5 \times (Q((Q(2) + 9)) + Q((6 \times Q(4)))) \\
 46926 &:= (-6) \times ((Q(2) - Q((Q(9) + (6)))) - Q(Q(4))) \\
 46927 &:= ((7 \times Q((2 + Q(9)))) - (6^4)) \\
 46928 &:= (((-8) - Q((Q(2) \times 9))) \times (-Q(6)) - Q(4)) \\
 46937 &:= ((Q(73) \times 9) - Q((Q(6) - (4)))) \\
 46943 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(4)) \times (Q((9 + 6)) - Q(4)))) \\
 46944 &:= (-4) + ((Q(4) + Q(9)) \times Q((6 + Q(4)))) \\
 46945 &:= ((5 \times Q((Q(4) + Q(9)))) - (Q((6 + 4))) \\
 46946 &:= ((6 \times (Q(Q(4)) + Q((Q(9) + (6)))) - (4)) \\
 46947 &:= -((Q(Q(7)) - (Q((4 + 9)) \times (Q(6) + Q(Q(4)))) \\
 46948 &:= (((8 + Q((4 \times 9))) \times Q(6)) + (4)) \\
 46955 &:= (-5) \times ((Q(Q(5)) \times (-9 + 6)) - Q(4)) \\
 46962 &:= (-2) - (((Q(Q(6)) + 9) \times (-Q(6))) + Q(4)) \\
 46964 &:= -((Q(4) + (Q(6) \times (-9 + (6^4)))) \\
 46965 &:= (5 \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(9))) + (6 \times Q(Q(4)))) \\
 46966 &:= (((6^6) + (9 \times 6)) + Q(Q(4))) \\
 46967 &:= ((-7) \times (Q(6) - Q(Q(9)))) + (Q(Q(6)) - (4)) \\
 46968 &:= (((8 + Q(Q(6))) \times 9) + (6)) \times 4 \\
 46975 &:= (Q(5) \times (7 + ((Q(9) + Q(6)) \times Q(4))) \\
 46976 &:= (((Q(Q(6)) + (7 + 9)) \times Q(6)) - Q(Q(4))) \\
 \\
 46980 &:= 0 + (Q(8) + Q(9)) \times Q(Q(6))/4 \\
 46981 &:= 1 + (Q(8) + Q(9)) \times Q(Q(6))/4 \\
 46982 &:= 2 + (Q(8) + Q(9)) \times Q(Q(6))/4 \\
 46983 &:= 3 + (Q(8) + Q(9)) \times Q(Q(6))/4 \\
 46984 &:= 4 + (Q(8) + Q(9)) \times Q(Q(6))/4 \\
 46985 &:= 5 + (Q(8) + Q(9)) \times Q(Q(6))/4 \\
 46986 &:= 6 + (Q(8) + Q(9)) \times Q(Q(6))/4 \\
 46987 &:= 7 + (Q(8) + Q(9)) \times Q(Q(6))/4 \\
 46988 &:= 8 + (Q(8) + Q(9)) \times Q(Q(6))/4 \\
 46989 &:= 9 + (Q(8) + Q(9)) \times Q(Q(6))/4 \\
 \\
 46996 &:= (((Q(Q(6)) + (Q(9)/9)) \times Q(6)) + Q(4)) \\
 47045 &:= (5 \times Q((Q(4) + Q(Q((07 - 4)))) \\
 47065 &:= (Q(5) - (-60) \times Q((7 \times 4))) \\
 47133 &:= (Q(Q(3)) + ((Q((Q(Q(3)) + 1)) \times 7) - (Q(4))))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 47149 &:= (Q(9) + (Q(41) \times (7 \times 4))) \\
 47168 &:= (Q(8) \times (Q(Q((6-1))) - (-7) \times Q(4))) \\
 47175 &:= (-Q(5) \times (Q(7) - Q(((1) + Q(7)) - (4)))) \\
 47197 &:= (((7 \times Q((Q(9) - 1))) + Q(Q(7))) - (4)) \\
 47225 &:= (-Q(5) \times (((Q(2)^{Q(2)} - Q(Q(7))) + Q(Q(4)))) \\
 47226 &:= (Q(6) - (-22) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(4)))) \\
 47232 &:= (Q(2) \times ((Q(3) + Q(27)) \times Q(4))) \\
 47235 &:= (-5) + ((Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))) + Q(Q(7))) \times 4) \\
 47236 &:= ((Q((6 + Q(3))) + Q(Q(2))) \times (Q(7) \times 4)) \\
 47248 &:= ((Q((8 + 4)) + Q((Q(2) + Q(7)))) \times Q(4)) \\
 47263 &:= -((Q(Q(Q(3))) + (Q((Q(6/2) + Q(7))) \times (-Q(4)))) \\
 47265 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(6)^{-Q(2)+7} - Q(4))) \\
 47266 &:= ((6^6) - (2 \times (-Q(7)) - Q(Q(4)))) \\
 47268 &:= ((Q(Q(8)) + Q((Q(6) - 2))) \times Q((7 - 4))) \\
 47285 &:= (Q(Q(5)) + (((Q(8) \times Q(27)) + (4)))) \\
 47287 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(2)))) \times 7) + (Q(4)) \\
 47288 &:= ((8 + (Q(Q(8))/2)) \times (7 + Q(4))) \\
 47295 &:= (-5) \times (Q(9) + ((Q(Q(2)) - Q(Q(7))) \times 4)) \\
 47298 &:= (Q(Q(8)) + ((9 \times 2) \times Q(Q(7))) - Q(4)) \\
 47316 &:= (((Q(6) + Q((1 + Q(Q(3)))))) \times 7) - 4) \\
 47317 &:= ((7 \times Q((1 + Q(Q(3)))) + (-7) + Q(Q(4))) \\
 47324 &:= ((Q(((4/Q(2)) + Q(Q(3)))) \times 7) + Q(Q(4))) \\
 47325 &:= (-Q(5) \times (((2^{Q(3)} - Q(Q(7))) - (4))) \\
 47327 &:= -((Q(Q(7)) - (Q(Q(2)) \times (Q((Q(3) + Q(7))) - Q(Q(4)))) \\
 47328 &:= (Q(Q(8)) + ((-2) + Q((3 + Q(7)))) \times Q(4)) \\
 47338 &:= (Q((Q(8) + 3)) + (Q(Q(3)) \times Q((7 + Q(4)))) \\
 47344 &:= (-Q(4) + ((Q(Q(4)) + Q((3 + Q(7)))) \times Q(4)) \\
 47345 &:= ((Q((-5) + (4 \times Q(3))) \times Q(7)) + Q(Q(4))) \\
 47349 &:= (9 \times (-4) - (Q(Q(3)) \times (-Q(7) + Q(4)))) \\
 47352 &:= (-Q(2) \times ((Q(Q(5)) + Q(Q(3))) - (Q(7) \times Q(Q(4)))) \\
 47355 &:= (-5) + ((5 \times 37) \times Q(Q(4))) \\
 47363 &:= (((-Q(3)) + Q(Q(6))) \times 37) - Q(Q(4)) \\
 47364 &:= (((Q(4) - Q(Q(6))) \times (-37)) + (4)) \\
 47369 &:= ((9 \times (Q(Q(6)) + Q((Q(3) \times 7)))) - Q(4)) \\
 47372 &:= (((Q(Q(Q(2))) - Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) \times 7 - 4) \\
 47373 &:= (-3) + (7 \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(7) - Q(Q(4)))) \\
 47374 &:= (((-4) + Q(Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(7)) \times Q(4)) \\
 47375 &:= (-Q(5) \times ((Q(7) + Q(Q(3))) - Q((Q(7) - (4)))) \\
 47376 &:= -((Q(6) \times ((Q(7) - Q(37)) + (4))) \\
 47381 &:= (((1 - Q(Q(8))) \times Q(Q(3)))/(-7)) - (4) \\
 47385 &:= (Q((-((5 - 8) \times Q(3))) \times (Q(7) + Q(4))) \\
 47389 &:= ((((-Q(9)) \times Q(Q(8))) + Q(Q(3)))/(-7)) + (4) \\
 47392 &:= -((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(3))) - (Q(Q(7)) \times 4))) \\
 47396 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(9))) \times (-Q(3))) + (7 + 4)) \\
 47397 &:= (7 \times ((Q(Q(9)) - (-3) + Q(7))) + Q(Q(4))) \\
 47428 &:= ((8 \times Q((-Q(2) + Q((Q(4) - (7)))))) - 4) \\
 47432 &:= ((2^3) \times Q((-4) + Q(Q((7 - 4)))) \\
 47434 &:= ((Q(4) + Q((Q(3) + Q(4)))) \times 74) \\
 47436 &:= (((Q(6)^3) - (4)) + Q((7 \times 4))) \\
 47444 &:= (((Q(4) + (4)) \times (-Q(4) + Q(Q(7)))) - Q(Q(4))) \\
 47446 &:= (((-6) - Q(4)) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(7)))) + Q(Q(4)) \\
 47448 &:= ((8 \times Q((-4) + Q((Q(4) - (7)))))) + (Q(4)) \\
 47456 &:= (((6 \times Q(Q(5))) - (Q((4 \times 7)))) \times Q(4)) \\
 47457 &:= (((7 \times Q((5 \times Q(4)))) + Q(Q(7))) + Q(Q(4))) \\
 47463 &:= (((Q(Q(3 + 6))) + Q(Q(4))) \times 7) - Q(Q(4)) \\
 47467 &:= (7 \times ((-Q(6) + Q(Q(4))) + Q(Q(Q(7 - 4)))) \\
 47476 &:= (((-Q(6) \times (-7) - Q(Q(4))) + Q(Q(7))) \times 4) \\
 47487 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(8))) + Q(Q(4))) \times (-Q(7) - Q(4))) \\
 47488 &:= ((8 - Q(8)) \times ((-4) - Q(7)) \times Q(4)) \\
 47515 &:= (-5) \times (1 + ((Q(5) - Q(Q(7))) \times 4)) \\
 47524 &:= (((Q(4) + Q(2)) \times (-Q(5) + Q(Q(7)))) + (4)) \\
 47526 &:= (6 \times Q((-2^5) + Q((7 + 4)))) \\
 47529 &:= (9 \times ((Q(Q(Q(2))) \times (-5) + Q(Q(Q(7 - 4)))) \\
 47535 &:= (-5) \times (-3) + ((Q(5) - Q(Q(7))) \times 4)) \\
 47546 &:= ((6^4) - (Q(Q(5)) \times (-74))) \\
 47552 &:= -((((Q(2) - Q(55)) + Q(7)) \times Q(4)) \\
 47553 &:= (((Q(Q(3)) - 5) \times Q(Q(5))) + (Q(7) + (4))) \\
 47556 &:= ((Q(Q(6)) + (Q(5))) \times (Q(5) + (7 + 4))) \\
 47559 &:= ((Q((9 + 5)) - 5) \times (-7) + Q(Q(4))) \\
 47562 &:= ((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) - (Q(Q(5)) \times (-74))) \\
 47572 &:= (-Q(2) \times ((Q(Q(7)) \times (-5) - (-7) \times Q(4))) \\
 47575 &:= (-Q(5) \times ((Q(7) - Q((-5) + Q(7))) - Q(4)) \\
 47579 &:= ((-9) \times Q(7)) + ((-5) \times Q(Q(7))) \times (-4)) \\
 47583 &:= (((Q(Q(Q(3))) - (-8) \times Q(5))) \times 7) + Q(Q(4)) \\
 47586 &:= (((Q(Q(6)) - Q(8)) \times (Q(Q(5)) - (7)))/Q(4)) \\
 47589 &:= ((9 \times Q(Q(8))) + (5 \times (Q(Q(7)) - Q(Q(4)))) \\
 47595 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(9)) - Q(Q(5))) - Q(Q(7))) - (4) \\
 47616 &:= ((Q((61 - 6)) - Q(7)) \times Q(4)) \\
 47623 &:= (-Q(3) + ((Q((Q(2) \times 6)) + Q(Q(7))) \times Q(4)) \\
 47624 &:= (((Q((Q(4) + 2)) - Q(Q(6))) \times (-Q(7))) - (4)) \\
 47625 &:= (Q(5) \times ((Q((Q(2) + Q(6))) + Q(7)) + Q(Q(4)))) \\
 47626 &:= (-6) + ((Q((Q(2) \times 6)) + Q(Q(7))) \times Q(4)) \\
 47628 &:= ((8 + Q(2)) \times Q((67 - 4))) \\
 47632 &:= (((Q(Q(2)) \times (-3)) + Q((6 + Q(7)))) \times Q(4)) \\
 47637 &:= ((Q(73) - Q(6)) \times Q((7 - 4))) \\
 47638 &:= ((Q((8 + Q(Q(3)))) \times 6) - (-7) \times Q(4)) \\
 47644 &:= (((Q(4) + (4)) \times (-6) + Q(Q(7)))) - Q(Q(4)) \\
 47652 &:= (Q(((2^5) + 6)) \times (Q(7) - Q(4))) \\
 47658 &:= ((Q(8) - Q(5)) \times (Q(Q(6)) - (74))) \\
 47662 &:= (-2) - (-Q(6) \times (Q(Q(6)) + (7 \times 4))) \\
 47664 &:= ((-46) + Q((6 + Q(7)))) \times Q(4) \\
 47668 &:= (Q((Q(8) + (6))) - (Q(Q(6)) \times (-Q(7) - Q(4))))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 47685 &:= (Q((Q(5) - 8)) \times (Q((6 + 7) - (4)))) \\ 47688 &:= ((8 \times Q((Q(8) + (6 + 7)))) + Q(Q(4))) \\ 47719 &:= ((Q(Q(9)) \times (1 \times 7)) + (7 \times Q(Q(4)))) \\ 47723 &:= (((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(7)/7)) + 4) \\ 47736 &:= ((-Q(6) - Q(Q(3))) \times (Q(Q(7)) - Q((Q(7) + (4)))))) \\ 47738 &:= ((Q(Q(8)) - (Q(Q(3)) \times (Q(Q(7)) + (7))))/(-4)) \\ 47747 &:= -((Q(Q(7)) + (((Q(Q(4)) \times (-Q(7))) + (7)) \times 4))) \\ 47755 &:= (-5) \times (Q(5) + ((7 - Q(Q(7))) \times 4)) \\ 47757 &:= (-7) + ((5 \times Q((Q(7) + Q(7)))) - Q(Q(4))) \\ 47763 &:= -((Q(3) \times (Q((6 + 7) - Q(74)))) \\ 47764 &:= (-(((Q(4) - Q(6)) \times Q((7 \times 7)))) - Q(Q(4))) \\ 47765 &:= ((((-5) \times Q(Q(6))) \times (-7)) + Q(Q(7))) + (4)) \\ 47775 &:= (-5) \times (Q(7) + (Q((7 \times 7)) \times (-4))) \\ 47776 &:= (Q((-6) + Q(7)) + (7 \times Q(Q(Q(7 - 4)))))) \\ 47779 &:= (((Q((Q(9) - Q(7))) - Q(7)) \times Q(7)) + (4)) \\ 47818 &:= (-8) + (18 \times (Q(Q(7)) + Q(Q(4)))) \\ 47824 &:= ((Q(Q(4)) - (Q(2) + 8)) \times (Q(7) \times 4)) \\ 47826 &:= (((6 + Q(2)) + 8) \times (Q(Q(7)) + Q(Q(4)))) \\ 47828 &:= ((-8) + Q((2 + Q(8)))) \times (7 + 4) \\ 47833 &:= (Q(3) - ((3 - Q(8)) \times Q((7 \times 4)))) \\ 47836 &:= ((6 \times (Q((Q(Q(3)) + 8)) + (Q(7)))) + (Q(4))) \\ 47844 &:= (((Q(4) + 4) \times (-8) + Q(Q(7)))) - Q(4) \\ 47852 &:= ((-2) + (-5) \times (8 - Q(Q(7)))) \times 4 \\ 47855 &:= (-5) - (-5) \times (Q(Q(8)) + (Q(74))) \\ 47864 &:= ((-((Q(4) - Q(6))) \times (-8) + Q(Q(7))) + (4)) \\ 47865 &:= (((5 + 6) \times Q(Q(8))) + Q((Q(7) + (4)))) \\ 47867 &:= (-Q(7)) + ((Q(6) + 8) \times Q((Q(7) - Q(4)))) \\ 47868 &:= (Q(Q(8)) - ((Q(6) - (8 \times Q(74)))) \\ 47872 &:= (Q(Q(Q(2))) \times ((Q(7) + Q(8)) + 74)) \\ 47884 &:= ((-4) - Q(Q(8))) + (Q((8 + Q(7))) \times Q(4)) \\ 47887 &:= (-7) \times ((Q(8) - Q(Q(8))) - Q((Q(7) + (4)))) \\ 47888 &:= ((-Q((8 + 8))) + Q((8 + Q(7)))) \times Q(4) \\ 47889 &:= ((Q((9 + Q(8))) - 8) \times Q((7 - 4))) \\ 47892 &:= (Q(2) \times (Q(Q(9)) - (Q(8) - Q(74)))) \\ 47916 &:= ((Q(6) - ((1 - 9))) \times Q((Q(7) - Q(4)))) \\ 47936 &:= ((Q(Q(6)) \times (-((3 + 9)) + Q(7))) - Q(4)) \\ 47938 &:= ((Q((Q(8) + Q(3))) \times 9) - (7 + Q(4))) \\ 47939 &:= (((Q(Q(9)) + Q((Q(3) + 9))) \times 7) - Q(Q(4))) \\ 47942 &:= ((2 \times ((4 \times Q(Q(9))) - Q(Q(7)))) + Q(Q(4))) \\ 47944 &:= (((Q(4) + 4) \times (9 + Q(Q(7)))) - Q(Q(4))) \\ 47952 &:= ((Q((2 + Q(5))) - (Q(9))) \times 74) \\ 47954 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(5))) \times (-Q(9) + Q(7)))) - Q(4) \\ 47955 &:= (5 \times (((Q(Q(5)) + Q(Q(9))) + Q(Q(7))) + (4))) \\ 47956 &:= ((Q(Q(6)) \times ((5 + Q(9)) - Q(7))) + (4)) \\ 47959 &:= (((Q(9) \times Q(Q(5))) - 9) - Q(Q(7))) - Q(Q(4)) \\ 47968 &:= (8 \times ((-Q(6) + Q(Q(9))) - Q((7 + Q(4)))) \\ 47975 &:= (((Q(Q(Q(-((5 - 7)))))) + Q(Q(9))) \times 7) + Q(Q(4))) \\ 47985 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(8)) + Q((Q(9) + (7)))) \times 4)) \\ 47989 &:= ((9 \times Q((Q(8) + 9))) + (7 \times 4)) \\ 48096 &:= (6 \times (Q(90) - (84))) \\ 48125 &:= (Q((5^2)) \times (Q((1 + 8) - (4))) \\ 48128 &:= (Q((8 \times Q(2))) \times ((-1) + Q(8)) - Q(4)) \\ 48144 &:= ((-Q(4) + Q(-((Q((4 - 1)) - Q(8)))) \times Q(4)) \\ 48159 &:= -((Q(Q(9)) + ((Q((Q(5) + 1)) - Q(Q(8))) \times Q(4))) \\ 48223 &:= (Q((Q(Q(3)) + 2)) \times (28/4)) \\ 48237 &:= (7 \times (Q((Q(Q(3)) + 2)) + (8/4))) \\ 48253 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(Q(5)) - (Q(2)))) - (8 \times Q(Q(4)))) \\ 48256 &:= ((Q((-6) + Q(5)) + Q(Q(2))) \times (8 \times Q(4))) \\ 48272 &:= ((Q(((2 + Q(7)) + Q(2))) - 8) \times Q(4)) \\ 48276 &:= ((Q(Q(6)) \times (-Q(7) + Q((2 + 8))))/(-4)) \\ 48287 &:= (-Q(Q(7)) + ((-Q(8) + Q(Q(Q(2)))) \times (8 + Q(Q(4)))) \\ 48319 &:= (-Q(9) - (Q((-1) \times Q(3)) + Q(8)) \times (-Q(4))) \\ 48321 &:= ((Q(Q((1 + Q(2)))) \times Q(Q(3))) - (Q((Q(8) - Q(4)))) \\ 48323 &:= (-Q(Q(3)) + ((Q(Q(2)) \times Q(-((Q(3) - Q(8)))) + 4)) \\ 48325 &:= (5 \times (Q(Q(Q(2))) + Q((Q(Q(3)) + Q((8 - 4)))))) \\ 48328 &:= (-8) + ((-Q(2) + Q(-((Q(3) - Q(8)))) \times Q(4)) \\ 48335 &:= -((Q(Q(5)) - (-Q(3)) \times ((Q(Q(3)) \times (-Q(8))) - Q(Q(4)))) \\ 48336 &:= ((6 \times Q((Q(3) + Q(Q(3)))) - (8 + Q(Q(4)))) \\ 48337 &:= ((-7) \times Q(3) - (Q(-((Q(3) - Q(8)))) \times (-Q(4))) \\ 48347 &:= (-Q(7) + ((Q(4) \times Q(-((Q(3) - Q(8)))) - 4)) \\ 48352 &:= (((2 - 5) + Q(-((Q(3) - Q(8)))) \times Q(4)) \\ 48356 &:= (Q(6) + ((5 - Q(-((Q(3) - Q(8)))) \times (-Q(4)))) \\ 48362 &:= ((-2) - Q(6) - (Q(-((Q(3) - Q(8)))) \times (-Q(4))) \\ 48366 &:= (-6) \times ((-Q(63)) - Q(Q(8)) + (4)) \\ 48367 &:= -((((Q(Q(7)) - (Q(6)^3)) - Q(Q(8))) - Q(4)) \\ 48368 &:= ((-Q((8 + 6))) + (3 \times Q(Q(8)))) \times 4 \\ 48372 &:= ((Q(2) \times (-7)) - (Q(-((Q(3) - Q(8)))) \times (-Q(4))) \\ 48373 &:= (((-3) - Q(7)) \times Q((-3) + Q(8)))/(-4) \\ 48375 &:= (-Q(5) - (Q((7 \times Q(3)) - 8)) \times (-Q(4))) \\ 48377 &:= (-7) + ((7 \times 3) \times Q((Q(8) - Q(4)))) \\ 48382 &:= (-2) + (Q((8 \times 3)) \times 84) \\ 48383 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 8) - (Q(3) + (8^4))) \\ 48384 &:= (Q(48) \times (Q(3) + (8 + 4))) \\ 48386 &:= (-6) + ((8 \times Q(Q(Q(3)))) - (8^4)) \\ 48388 &:= -((Q(Q(8)) - ((8 \times (3^8)) - 4)) \\ 48389 &:= ((Q(Q(9)) \times 8) - (3 + (8^4))) \\ 48391 &:= (-((1 \times 9)) - (Q(-((Q(3) - Q(8)))) \times (-Q(4))) \\ 48392 &:= (((2^9) - Q(Q(Q(3)))) \times (8 - Q(4))) \\ 48393 &:= (Q(3) + ((Q(9) + 3) \times Q((8 + Q(4)))) \\ 48395 &:= (-5) + (Q(-((Q((9/3)) - Q(8)))) \times Q(4)) \\ 48396 &:= ((Q((Q(6)/9)) \times Q(-((Q(3) - Q(8)))) - 4) \\ 48399 &:= (-((9/9)) - (Q(-((Q(3) - Q(8)))) \times (-Q(4))) \\ 48432 &:= ((2 + Q((-Q(3)) + Q((Q(4) - 8)))) \times Q(4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 48433 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(3) \times Q((4 + Q(8)))) + Q(Q(4)))) \\ 48436 &:= (Q(6) - (Q((-Q(3)) + Q((Q(4) - 8)))) \times (-Q(4))) \\ 48448 &:= (Q(8) + ((4 - Q(Q(4))) \times (Q(8) - Q(Q(4)))) \\ 48464 &:= ((4 + Q(((Q(6)/(-4)) + Q(8)))) \times Q(4)) \\ 48479 &:= -((Q(Q(9)) - (((-Q(7)) + Q(Q(4))) + 8) \times Q(Q(4)))) \\ 48496 &:= (((-Q(6)) \times (-Q(9)) - Q(Q(4)))) - 8) \times 4) \\ 48519 &:= (Q(9) \times (-1) + (Q(5) \times (8 + Q(4)))) \\ 48528 &:= ((Q(((Q(8) - Q(2)) - (5))) + 8) \times Q(4)) \\ 48544 &:= ((Q(44) \times Q(5)) + Q((8 + 4))) \\ 48559 &:= -((Q(Q(9)) + (-5) \times ((Q(Q(5)) + Q(8)) \times Q(4)))) \\ 48566 &:= (Q(Q(6)) + ((6 \times Q((Q(5) + Q(8)))) - Q(Q(4)))) \\ 48569 &:= ((9 \times ((Q(Q(6)) + (5)) + Q(Q(8)))) - (4)) \\ 48572 &:= (((Q((Q(2) \times 7)) - (Q(5))) \times Q(8)) - (4)) \\ 48575 &:= (Q(5) \times (7 + Q(((5 \times 8) + 4)))) \\ 48576 &:= (((-Q(6)) - Q((7 + Q(5)))) + Q(Q(8))) \times Q(4) \\ 48585 &:= ((Q((5 + 8)) \times Q((Q(5) - 8))) - Q(Q(4))) \\ 48592 &:= -((Q(Q(2)) + (-Q((9 + 5))) \times (-8) + Q(Q(4)))) \\ 48595 &:= (-5) - (Q((9 \times 5)) \times (-8) - Q(4)) \\ 48596 &:= (((Q(Q(6)) - (Q(9))) \times (5 \times 8)) - (4)) \\ 48599 &:= (-9) - (-Q((9 + 5))) \times (-8) + Q(Q(4)) \\ 48608 &:= (Q((8 + 06)) \times (-8) + Q(Q(4))) \\ 48624 &:= (-Q(4) - (2 \times ((-6) \times Q(Q(8))) + Q(Q(4)))) \\ 48625 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(Q(2))) - 6) \times (Q(8) - Q(Q(4)))) \\ 48635 &:= -((Q(Q(5)) - (3 \times (Q(6) - (-Q(8)) \times Q(Q(4)))) \\ 48636 &:= (((Q(Q(6)) - (Q(3))) \times Q(6)) + Q((Q(8) - Q(4)))) \\ 48639 &:= (-Q(9) - (3 \times ((Q(6) - Q(Q(8))) \times 4)) \\ 48652 &:= (-Q(2)) + ((Q(5) \times Q((Q(6) + 8))) + Q(Q(4))) \\ 48653 &:= (-3) + ((Q(5) \times Q((Q(6) + 8))) + Q(Q(4))) \\ 48656 &:= (((Q(Q(6)) + Q((5 + Q(6)))) + Q(8)) \times Q(4)) \\ 48657 &:= (Q(7) \times ((5 - Q(6)) + Q((8 \times 4)))) \\ 48665 &:= (Q(5) - ((6 - Q((6 + 8))) \times Q(Q(4)))) \\ 48672 &:= ((2 \times Q((7 + 6))) \times Q((8 + 4))) \\ 48675 &:= (-Q(5)) \times ((-7) - Q((Q(6) + 8))) - (4)) \\ 48676 &:= ((Q(((6 + 7) \times 6)) \times 8) + (4)) \\ 48688 &:= ((8 \times Q((86 - 8))) + Q(4)) \\ 48689 &:= (Q(9) + (-Q((8 + 6))) \times (8 - Q(Q(4)))) \\ 48693 &:= (3 \times (-9) + ((Q(6) - Q(Q(8))) \times (-4))) \\ 48696 &:= (6 \times ((Q(9) \times (Q(6) + Q(8))) + Q(4))) \\ 48722 &:= (((22 \times Q(Q(7))) - Q(Q(8))) - (4)) \\ 48725 &:= (-Q(5)) \times (((2 + Q(Q(7))) - Q(Q(8))) - Q(Q(4))) \\ 48726 &:= (((6 + Q(Q(2))) \times Q(Q(7))) - (8^4)) \\ 48729 &:= ((Q(Q((9 - 2))) \times (-7)) - (Q(Q(8)) \times (-Q(4)))) \\ 48734 &:= ((Q((Q(4) + Q(3))) \times 78) - Q(4)) \\ 48735 &:= ((5 \times 3) \times Q(((Q(7) - 8) + Q(4)))) \\ 48736 &:= -((Q(Q(6)) + (((Q(3) - Q((7 \times 8))) \times Q(4)))) \\ 48743 &:= (((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(4))) \times 7) + Q((8 \times 4))) \\ 48745 &:= (((Q(5) + (4)) \times Q((Q(7) - 8))) - (4)) \\ 48751 &:= ((15 \times Q((Q(7) + 8))) + Q(4)) \\ 48752 &:= (-2) - ((Q(Q(5)) \times (-78)) - (4)) \\ 48756 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(5)) - ((7 - Q(Q(8))) \times 4)) \\ 48758 &:= (-8) - ((Q(Q(5)) \times (-78)) - Q(4)) \\ 48772 &:= (((Q(Q(Q(2))) - 7) \times Q(7)) - 8) \times 4) \\ 48775 &:= (-Q(5)) \times ((Q((7 \times 7)) - Q(Q(8))) - Q(Q(4))) \\ 48776 &:= -((Q((-6) + Q(7))) - ((7 + 8)^4)) \\ 48784 &:= -((Q(4) + (-8) \times (Q(78) + Q(4)))) \\ 48799 &:= -((Q(9) + ((Q(9) - Q((7 \times 8))) \times Q(4))) \\ 48832 &:= (((Q(Q(2) \times 3) \times Q(Q(8))) - Q(8)) - Q(Q(4))) \\ 48847 &:= (-Q(7)) + (((4 + 8) \times Q(Q(8))) - Q(Q(4))) \\ 48851 &:= (-1) - ((Q(5) - Q(Q(8))) \times (8 + 4)) \\ 48852 &:= ((25 - Q(Q(8))) \times (-8 + 4)) \\ 48857 &:= (-7^5) + ((8 + Q(Q(8))) \times Q(4)) \\ 48864 &:= (((4 \times 6) - Q(Q(8))) \times (-8 + 4)) \\ 48875 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(7)) - Q((Q(8) + (8/4)))) \\ 48892 &:= (Q(2) + ((Q(Q(9)) \times 8) - Q((Q(8) - (4)))) \\ 48896 &:= (((Q(Q(6)/9) + 8) \times Q(Q(8))) - Q(Q(4))) \\ 48927 &:= ((7 \times (Q((2 + Q(9))) + Q(8))) + Q(Q(4))) \\ 48932 &:= (Q(2) + ((Q((-3) + Q(9))) \times 8) + Q(Q(4))) \\ 48933 &:= (-Q(3)) \times ((3 - Q((9 \times 8))) - Q(Q(4))) \\ 48935 &:= (-Q(5)) + (-Q(3)) \times (-Q((9 \times 8))) - Q(Q(4)) \\ 48944 &:= (-Q(4) + ((4 + Q(9)) \times Q((8 + Q(4)))) \\ 48964 &:= ((Q((Q(4) \times 6)) + Q((-9) + Q(8))) \times 4) \\ 48968 &:= ((Q(Q(8)) + Q((Q(6) + 9))) \times (-8) + Q(4)) \\ 48972 &:= ((Q(Q(2)) + (7 \times Q(9))) \times 84) \\ 48976 &:= ((Q(6) + Q((7 \times 9) - 8)) \times Q(4)) \\ 48995 &:= (5 \times (Q(99) - (8/4))) \\ 48996 &:= (Q(6) \times ((Q(9) \times (9 + 8)) - Q(4))) \\ 49128 &:= ((Q(Q(8)) - 2) \times (-((1 - 9) - 4)) \\ 49136 &:= (((Q(6)/3) \times Q(Q(-(1 - 9)))) - (Q(4))) \\ 49143 &:= (-Q(3)) + ((Q(Q(4)) - Q(-(1 - 9))) \times Q(Q(4))) \\ 49146 &:= (-6) + ((Q(Q(4)) - Q(-(1 - 9))) \times Q(Q(4))) \\ 49148 &:= ((Q(Q(8)) \times ((4 - 1) + 9)) - (4)) \\ 49152 &:= -((Q(2) - Q((5 \times 1) + 9))) \times Q(Q(4)) \\ 49154 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(5))) + 1) \times Q(9) - Q(Q(4)) \\ 49173 &:= (3 \times (7 + (Q(-(1 - 9)) \times Q(Q(4)))) \\ 49175 &:= (Q(5) \times ((Q((Q(7) - 1)) - (Q(9))) - Q(Q(4)))) \\ 49189 &:= (Q(Q(9)) - ((Q(Q(8)) + Q(Q((1 \times 9)))) \times (-4)) \\ 49196 &:= ((6 \times (Q(91) - Q(9))) - (4)) \\ 49233 &:= (Q(Q(3)) + (3 \times ((Q(2)^9)/Q(4))) \\ 49248 &:= ((8 + Q((Q(4) - Q(2)))) \times (Q(9) \times 4)) \\ 49264 &:= (Q(4) + ((Q(6) + 2) \times Q((9 \times 4)))) \\ 49268 &:= ((Q(((Q(8) + 6) + Q(2))) \times 9) - Q(4)) \\ 49276 &:= (((Q(6) \times 7) + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(9) + Q(4))) \\ 49288 &:= ((Q(-(8 - 82))) \times 9) + (4)) \\ 49325 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(2))) \times (Q(3) \times 9)) - (4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 49328 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) \times (3 + 9)) - Q(4)) \\
 49329 &:= (Q(9) \times ((2^{Q(3)}) + Q(9)) + Q(4))) \\
 49345 &:= (((Q(Q(5)) - Q(4)) \times (Q(3) \times 9)) + Q(4)) \\
 49348 &:= (((Q(Q(8)) + Q(4)) \times (3 + 9)) + (4)) \\
 49352 &:= (Q(2) - ((Q((-5) + Q(Q(3)))) + Q(Q(9))) \times (-4))) \\
 49354 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(5))) \times Q(Q(3))) + Q((9 - 4))) \\
 49356 &:= (Q(6) \times ((Q(5) \times 3) + Q((9 \times 4)))) \\
 49357 &:= (((7 + Q(Q(5))) + (Q(3))) \times (Q(9) - (4))) \\
 49358 &:= (((-8) - Q(Q(5))) \times (3 - Q(9))) - Q(4)) \\
 49362 &:= ((2 + Q(6)) \times (3 + Q((9 \times 4)))) \\
 49365 &:= (5 \times (Q((6 + Q(Q(3)))) + (9 \times Q(Q(4)))) \\
 49372 &:= (-Q(2) - ((-7) \times Q((3 + Q(9)))) + Q(4))) \\
 49373 &:= (-3) - ((-7) \times Q((3 + Q(9)))) + Q(4)) \\
 49375 &:= (Q(Q(5)) \times (((-7) + Q(3)) + Q(9)) - (4)) \\
 49376 &:= (((Q(Q(6)) \times (7^3))/9) - Q(4)) \\
 49379 &:= (-9) - ((-7) \times Q((3 + Q(9)))) + (4))) \\
 49385 &:= ((5 + Q((8 \times 3))) \times (Q(9) + (4))) \\
 49387 &:= ((7 \times (Q(Q(8)) - 3)) + (Q(9) \times Q(Q(4)))) \\
 49391 &:= (-1) + (Q((Q(9) + 3)) \times (-9) + Q(4))) \\
 49392 &:= (((-((2 - 9)^3) \times 9) \times Q(4)) \\
 49397 &:= ((7 \times Q((Q(9) + 3))) + (9 - 4)) \\
 49446 &:= (-6) \times ((-Q(44)) - Q(Q(9))) + Q(Q(4))) \\
 49448 &:= (8 \times ((-4) + Q(Q(4))) + Q((Q(9) - (4)))) \\
 49456 &:= ((6 \times (Q((Q(5) + Q(4))) + Q(Q(9)))) + (4)) \\
 49465 &:= (5 \times (Q((6 + Q(4))) + Q((Q(9) + Q(4)))) \\
 49477 &:= (((7 - Q(74)) \times (-9)) + Q(Q(4))) \\
 \\
 49480 &:= 0 + 8 \times (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \\
 49481 &:= 1 + 8 \times (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \\
 49482 &:= 2 + 8 \times (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \\
 49483 &:= 3 + 8 \times (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \\
 49484 &:= 4 + 8 \times (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \\
 49485 &:= 5 + 8 \times (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \\
 49486 &:= 6 + 8 \times (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \\
 49487 &:= 7 + 8 \times (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \\
 49488 &:= 8 + 8 \times (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \\
 49489 &:= 9 + 8 \times (Q(Q(4)) + Q(Q(9) - 4)) \\
 \\
 49528 &:= (8 \times (Q(Q(2)) + (-Q(5)) \times (9 - Q(Q(4)))) \\
 49536 &:= ((Q(Q(6)) / (-Q(3))) \times ((-5) - Q(9)) \times 4) \\
 49545 &:= ((Q(Q(5)) \times 4) - (-5) \times Q((Q(9) + Q(4)))) \\
 49551 &:= ((-1) \times Q(Q(5))) - (-Q((5 + 9))) \times Q(Q(4))) \\
 49568 &:= (8 \times (Q(Q(6)) + Q((5 + Q(9)) - Q(4)))) \\
 49572 &:= (((-((2^7) - Q(5)) \times Q(9)) \times (-4)) \\
 49576 &:= (((Q(6) + Q((Q(7) - Q(5)))) \times Q(9)) + (4)) \\
 49595 &:= -((Q(Q(5)) + (-Q(9)) \times (-5) + Q(Q((9 - 4)))) \\
 49597 &:= -((Q(-((Q(7) - Q(9)))) + ((Q(Q(5)) \times (-Q(9))) + (4))))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 49599 &:= (9 \times ((-9) + Q((-5) + Q(9)))) - Q(Q(4))) \\
 49628 &:= (((8 \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(6)))))) - 9) \times 4) \\
 49632 &:= (Q(Q(2)) \times ((-3) + Q(6)) \times 94) \\
 49645 &:= (5 \times (Q((Q(4) + Q(6))) + Q((Q(9) + (4)))) \\
 49647 &:= (((-Q(7)) + Q(Q(4))) - (6)) \times (-9) + Q(Q(4))) \\
 49653 &:= (((Q(Q(3)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(6))) - (Q(9) \times (-4))) \\
 49656 &:= (-6) \times (5 - Q((-6) + Q(9)) + Q(4))) \\
 49664 &:= (Q(Q(4)) \times ((-6) \times (6 - Q(9))) - Q(Q(4))) \\
 49667 &:= ((Q((Q(7) - 6))) \times (Q(6) - 9)) - Q(Q(4))) \\
 49669 &:= (((-Q(9)) - Q(Q(6))) \times (-Q(6))) + ((Q(9) + Q(4))) \\
 49678 &:= (-8) + ((Q(7) \times 6) \times Q((9 + 4))) \\
 49682 &:= (2 \times (((Q(Q(8)) \times 6) + 9) + Q(Q(4)))) \\
 49686 &:= (6 \times Q(((86 + 9) - 4))) \\
 49689 &:= (-9) \times ((Q((Q(8) - Q(6))) - Q(Q(9))) + Q(Q(4))) \\
 49712 &:= (Q(Q(2)) \times ((-1) + Q((Q(7) + 9))) - Q(Q(4))) \\
 49716 &:= (Q(6) \times ((17 \times Q(9)) + (4))) \\
 49722 &:= (-Q(2) - (Q((Q(Q(2)) + 7))) \times (-94)) \\
 49723 &:= (-3) - (Q((Q(Q(2)) + 7))) \times (-94)) \\
 49724 &:= (-4) + (Q(Q(2)) \times (Q((Q(7) + 9)) - Q(Q(4)))) \\
 49725 &:= (Q(5) \times (Q(-((Q(2) - Q(7)))) - (9 \times 4))) \\
 49726 &:= (Q(((Q(6) \times 2) - Q(7))) \times 94) \\
 49728 &:= ((-Q((8 \times 2))) + Q((Q(7) + 9))) \times Q(4) \\
 49742 &:= (Q(Q(2)) - (Q((Q(4) + 7))) \times (-94)) \\
 49744 &:= (Q(4) - ((Q(Q(4)) - Q((Q(7) + 9))) \times Q(4))) \\
 49763 &:= (((3 \times 6) \times Q(Q(7))) + Q(Q(9))) - Q(4) \\
 49768 &:= (-8) \times ((Q(6) - Q(79)) - Q(4)) \\
 49773 &:= (3 \times (-Q(7)) + ((Q(Q(7)) - Q(Q(9))) \times (-4))) \\
 49775 &:= (((Q(5) - 7) \times Q(Q(7))) + Q(Q(9))) - (4)) \\
 49776 &:= (((Q(6) - Q(Q(7))) + Q((-7) + Q(9))) \times Q(4)) \\
 49777 &:= (Q(Q(7)) + (-7) \times ((Q(7) - Q(Q(9))) - Q(Q(4)))) \\
 49779 &:= (Q(Q(9)) + (Q(Q(7)) \times (-7) + Q((9 - 4)))) \\
 49784 &:= -((Q(4) + (-8) \times (Q(79) - Q(4)))) \\
 49792 &:= (((Q(29) \times 7) + Q(Q(9))) \times 4) \\
 49815 &:= ((Q(Q(5)) \times (-1)) - (-8) \times (Q(Q(9)) - Q(Q(4)))) \\
 49825 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(Q(2)) + Q(8))) - (-Q(9) + Q(Q(4)))) \\
 49827 &:= -(((Q(Q(7)) + Q(2)) - (8 \times Q(Q(9))) - Q(Q(4)))) \\
 49829 &:= (((Q(Q(9)) - Q((Q(2) \times 8))) \times 9) - (4)) \\
 49833 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(3)) - ((Q(8) \times 9) \times Q(4))) \\
 49839 &:= (-Q(9) - (3 \times (Q(Q(8)) - (Q(9) \times Q(Q(4)))) \\
 49842 &:= ((2 + Q(4)) \times (Q((Q(8) - 9)) - Q(Q(4)))) \\
 49847 &:= (7 \times ((Q((Q(4) + 8)) + Q(Q(9))) - Q(4))) \\
 49848 &:= (8 \times (Q((Q(4) + Q(8))) - Q((9 + 4)))) \\
 49849 &:= (((Q(Q(9)) - Q((4 \times 8))) \times 9) + Q(4)) \\
 49855 &:= (-5) \times ((5 - Q(8)) \times Q((9 + 4))) \\
 49856 &:= (((Q(6) - Q((-5) + Q(8))) + Q(Q(9))) \times Q(4)) \\
 49857 &:= (((-7) - Q(Q(5))) \times (-Q(8))) + Q((Q(9) + Q(4)))) \\
 49863 &:= (Q(Q(Q(3))) + (-6) \times (8 - Q((Q(9) + (4))))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}49864 &:= (-Q((4 \times 6))) - (-8 \times (Q(Q(9)) - Q(Q(4)))) \\49867 &:= -(((Q(Q(7)) - Q(6))) - ((8 \times Q(Q(9))) - Q(Q(4)))) \\49873 &:= ((Q(Q(3)) \times (-7)) - (-8 \times (Q(Q(9)) - Q(Q(4)))) \\49875 &:= ((Q(5) \times 7) \times (Q((8 + 9)) - (4))) \\49879 &:= (((Q(Q(9)) \times 7) + Q(Q(8))) - (9 \times Q(4))) \\49892 &:= (((Q(2) - Q(9)) \times (-8)) \times Q(9)) - (4) \\49893 &:= (-3) + ((Q(9) \times 8) \times (Q(9) - (4))) \\49896 &:= ((Q(Q(6)) - (Q(9) \times 8)) \times (Q(9) - (4))) \\49912 &:= (((Q(Q(Q(2) + 1))) - 9) \times Q(9)) + (Q(4)) \\49915 &:= ((Q(Q(5)) \times (-1) + Q(9)) - ((Q(9) + (4)))) \\49919 &:= (-Q(9)) + (((-1) + Q(9)) \times Q(Q((9 - 4)))) \\49922 &:= (2 \times ((Q(Q(Q(2))) \times Q(9)) + Q((Q(9) - Q(4)))) \\49928 &:= (8 \times Q((2 + ((9 \times 9) - 4)))) \\49944 &:= (((-4) + Q((-4) + Q(9))) + Q(Q(9))) \times 4 \\49952 &:= (((Q(Q(2)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(9))) - Q(Q(9))) \times (-Q(4)) \\49954 &:= (((Q(4) - Q(Q(5))) \times (-Q(9))) + Q(Q((9 - 4)))) \\49955 &:= ((((-5) + Q(Q(5))) \times Q(9)) - 9) - Q(Q(4)) \\49972 &:= (Q(((Q(2) + Q(7)) + 9)) \times (9 + 4)) \\49987 &:= (-7) \times (((Q(8) \times (-9)) - Q(Q(9))) - (4)) \\49997 &:= (((Q((-7) + Q(9))) + (Q(9))) \times 9) - Q(4) \\50128 &:= (8 \times (Q(Q(2)) - (-10) \times Q(Q(5)))) \\50225 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(2)) - Q((20 + Q(5)))) \\50395 &:= -(((Q(5) - Q(9)) \times Q(30)) + (5)) \\50432 &:= (Q(Q(Q(2))) \times (-3 - (40 \times 5))) \\50463 &:= (Q(Q(3)) \times (-((6 - 4) + Q(Q(05)))) \\50519 &:= ((-Q(9)) \times (1 - Q(Q(5)))) + (0 - Q(5)) \\50525 &:= -(Q(5) \times (Q(2) - Q((50 - 5)))) \\50539 &:= (-Q(9)) + ((Q(Q(3)) \times Q(Q(5))) - 05) \\50575 &:= (Q((Q(5) + (7))) \times 50) - Q(Q(5)) \\50595 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(9)) - (Q(5) - (0 - 5))) \\50625 &:= (Q(5) \times Q(((Q(2) + Q(6)) - (0 - 5)))) \\50725 &:= (-Q(5)) \times (-Q(2) - Q((70 - Q(5)))) \\50738 &:= ((8 \times Q(Q(Q(3)))) - (70 \times Q(5))) \\50783 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(8)) \times (70/5))) \\50888 &:= (-8) \times ((Q(8) - Q(80)) - Q(5)) \\50914 &:= (Q((Q(4) + 1)) - (-Q(9)) \times Q(Q(05))) \\50949 &:= (-Q(9)) \times (-4 - Q(Q((9 \times 0) + 5))) \\50954 &:= (((4 + Q(Q(5))) \times Q(9)) + 05) \\51169 &:= ((Q(9) \times (Q(Q((6 - 1))) - 1)) + Q(Q(5))) \\51184 &:= (-Q(4)) - ((Q(Q(8))/(1 + 1)) \times (-Q(5))) \\51225 &:= (Q(5) + (Q(Q(Q(2))) \times (Q((Q(Q(2)) - 1)) - (Q(5)))) \\51234 &:= (-Q(4)) + ((Q(3²) + 1) \times Q(Q(5))) \\51235 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) - Q(Q(2))) + 1) + Q(Q(5)) \\51238 &:= ((8 \times Q(Q(Q(3)))) + (-2) \times Q(Q((1 \times 5)))) \\51250 &:= 0 + (Q(Q(5 - 2)) + 1) \times Q(Q(5)) \\51251 &:= 1 + (Q(Q(5 - 2)) + 1) \times Q(Q(5)) \\51252 &:= 2 + (Q(Q(5 - 2)) + 1) \times Q(Q(5)) \\51253 &:= 3 + (Q(Q(5 - 2)) + 1) \times Q(Q(5)) \\51254 &:= 4 + (Q(Q(5 - 2)) + 1) \times Q(Q(5)) \\51255 &:= 5 + (Q(Q(5 - 2)) + 1) \times Q(Q(5)) \\51256 &:= 6 + (Q(Q(5 - 2)) + 1) \times Q(Q(5)) \\51257 &:= 7 + (Q(Q(5 - 2)) + 1) \times Q(Q(5)) \\51258 &:= 8 + (Q(Q(5 - 2)) + 1) \times Q(Q(5)) \\51259 &:= 9 + (Q(Q(5 - 2)) + 1) \times Q(Q(5)) \\51273 &:= (Q(Q(3)) \times (((7 + 2) - 1) + Q(Q(5)))) \\51275 &:= (((Q(5) + Q((Q(7) - Q(2)))) + 1) \times Q(5)) \\51286 &:= (Q(6) + (82 \times Q(Q((1 \times 5)))) \\51296 &:= (Q(Q(6)) - (-((9²) - 1) \times Q(Q(5)))) \\51325 &:= (-Q(5)) \times ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(3) - 1)) - 5) \\51328 &:= (8 \times (Q(Q(2)) + Q((Q((3 + 1)) \times 5)))) \\51329 &:= ((Q(9) - 2) + ((Q(Q(3)) + 1) \times Q(Q(5)))) \\51331 &:= (Q(Q((1 \times 3))) + ((Q(Q(3)) + 1) \times Q(Q(5)))) \\51332 &:= ((-(2 - 3) + Q(Q(3))) \times (1 + Q(Q(5)))) \\51345 &:= (((Q(Q(5)) + Q(4)) \times Q(Q(3))) - Q((-1) + Q(5))) \\51346 &:= ((6 \times Q(4)) + ((Q(Q(3)) + 1) \times Q(Q(5)))) \\51353 &:= (((Q(3) + Q(Q(5))) \times Q(Q(3))) - (1⁵)) \\51354 &:= (-Q((4 + 5))) \times (-Q(3) - Q(Q((1 \times 5)))) \\51359 &:= (((9 + Q(Q(5))) \times Q(Q(3))) + (1 \times 5)) \\51376 &:= ((67 + Q(3)) \times Q((1 + Q(5)))) \\51384 &:= (-Q(4)) + (8 \times (Q((Q(Q(3)) - 1)) + (Q(5)))) \\51387 &:= (7 \times ((-8) + Q((Q(Q(3)) + 1))) + (Q(Q(5)))) \\51394 &:= ((Q(4) \times 9) + ((Q(Q(3)) + 1) \times Q(Q(5)))) \\51425 &:= (Q((-5) + Q(Q(2))) \times ((Q(4) + 1) \times Q(5))) \\51434 &:= (Q((Q(4) + Q(Q(3)))) + ((Q(41) \times Q(5)))) \\51445 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(4)) + Q((Q(4) + 1))) \times 5) \\51472 &:= ((Q((2 \times 7)) \times Q(Q(4))) + Q(Q((1 + 5)))) \\51475 &:= (-5) + ((Q(Q(7)) - Q(Q(4))) \times (-1) + Q(5)) \\51488 &:= (8 \times (Q((Q(8) + Q(4))) + Q((1 + 5)))) \\51546 &:= (((-Q(6)) \times Q(Q(4))) + Q(Q(5))) \times (-1 + 5) \\51584 &:= -((Q(Q(4)) - ((8 \times 5) \times Q(Q((1 + 5)))))) \\51597 &:= (Q(7) \times ((Q(Q(9)) - Q(Q((5 + 1))))/5)) \\51653 &:= ((Q(3)⁵) - Q((61 + Q(5)))) \\51719 &:= (-Q(91)) + ((Q(Q(7)) - 1) \times Q(5)) \\51725 &:= ((Q(Q(5)) + Q((2 + Q((7 - 1)))) \times Q(5)) \\51728 &:= (Q(Q(8)) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(7)) + Q((-1) + Q(5)))) \\51744 &:= ((44 \times Q(7)) \times (-1) + Q(5)) \\51759 &:= (9 \times (Q((5 + 71)) - Q(5))) \\51767 &:= ((7 \times Q(((Q(6) + Q(7)) + 1))) - (5)) \\51768 &:= ((Q(86) \times 7) + ((1 - 5))) \\51772 &:= ((Q(2) \times 7) \times Q((Q(7) - (1 + 5)))) \\51775 &:= (((Q(Q(5)) \times 7) - Q((Q(7) - 1))) \times Q(5)) \\51812 &:= ((Q(Q(Q((2 + 1)))) \times 8) - (Q((1 + Q(5)))) \\51825 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(2))) - Q(Q(8))) \times (-15))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
51832 &:= (((Q(2) - Q(Q(Q(3)))) \times (-8)) + (1 - Q(Q(5)))) \\
51835 &:= (-5) - (Q(Q(3)) \times (-Q(8) - Q((-1) + Q(5)))) \\
51839 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(3))) \times 8) - (1^5)) \\
51845 &:= ((Q((5 \times Q(4))) + Q((Q(8) - 1))) \times 5) \\
51856 &:= ((Q(Q(6)) \times (5 \times 8)) + Q(-((1 - 5)))) \\
51863 &:= ((Q(Q((3 + 6))) \times 8) - Q(Q((1 \times 5)))) \\
51865 &:= (((-5) \times Q(Q(6))) \times (-8)) + Q((1 \times 5)) \\
51875 &:= (Q(Q(5)) \times ((78 \times 1) + 5)) \\
51876 &:= (Q(6) \times (Q(Q(7)) + (Q(8) \times (-15)))) \\
51893 &:= (Q(Q(3)) + ((Q(Q(9)) \times 8) - Q((1 + Q(5))))) \\
51894 &:= (Q(((4 + Q(9)) + 8)) \times (1 + 5)) \\
51921 &:= ((Q(Q((1 + Q(2)))) \times Q(9)) + Q(Q((1 + 5)))) \\
51925 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(2))) \times Q(9)) - ((1 - 5))) \\
51928 &:= ((8 \times (2 + Q(Q(9)))) - Q((-1) + Q(5))) \\
51945 &:= (((Q(Q(5)) + Q(4)) \times Q(9)) + (-1) + Q(5)) \\
51947 &:= (7 \times (Q(((4 + Q(9)) + 1)) + (Q(5)))) \\
51959 &:= ((9 \times Q((-5) + Q(9))) - Q((1 \times 5))) \\
51965 &:= (-5) \times ((Q(Q(6)) \times (-9 - 1)) - (Q(5))) \\
51966 &:= ((Q(Q(6)) - (Q(6))) - (-Q(9) \times (1 + Q(Q(5))))) \\
51968 &:= (((Q(Q(8)) - (Q(6))) \times (-Q(9 - 1)))/(-5)) \\
51975 &:= -(((Q(5) - Q((7 + 9))) \times Q(15))) \\
51984 &:= (Q(4) \times Q(((8 \times 9) - 15))) \\
51993 &:= (Q(3) + (9 \times Q((Q(9) - (1 \times 5)))))) \\
52025 &:= (-Q(5)) \times (-Q(20) - Q((Q(Q(2)) + (Q(5))))) \\
52175 &:= (((-Q(5)) + Q(Q(7))) - Q((1 + Q(Q(2))))) \times Q(5) \\
52224 &:= (Q(Q(4)) \times (2 \times (2 + Q((2 \times 5)))) \\
52232 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(Q(3))) \times (2 - (2 \times 5)))) \\
52236 &:= (6 \times ((Q(Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q((2 + 5))))) \\
52244 &:= -((Q(Q(4)) - ((42 \times 2) \times Q(Q(5)))) \\
52245 &:= ((Q(Q(5)) + (Q(4) + Q(2))) \times Q((Q(2) + (5)))) \\
52263 &:= (-Q(3)) \times (((Q(Q(6)) \times (-Q(2))) + 2) - Q(Q(5))) \\
52272 &:= (Q(((Q(2) + 7)) \times Q(2)) \times (2 + Q(5))) \\
52275 &:= ((Q(5) \times (Q(7) + 2)) \times (Q(Q(2)) + (Q(5)))) \\
52288 &:= (Q(8) \times (822 - 5)) \\
52292 &:= (-Q(2)) \times ((Q(Q(9)) \times (-2)) + Q((2 + 5))) \\
52297 &:= (((-Q(7)) - (Q(Q(9)) \times (-2))) \times Q(2)) + (5) \\
52324 &:= (4 \times ((2 \times Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(2)) + (Q(5))))) \\
52325 &:= (((Q(5) + Q(2)) \times Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(5) \\
52328 &:= (-((Q(8) - 2)) \times (-3 - Q((Q(2) + Q(5))))) \\
52331 &:= (-1) - (((-3) - Q(Q(3))) \times (-2) + Q(Q(5))) \\
52335 &:= (((Q(Q(5)) - (Q(3))) \times (Q(Q(3)) + (Q(2)))) - (Q(5))) \\
52336 &:= ((6 \times Q((3 + Q(Q(3))))) + ((Q(Q(2)) \times Q(Q(5))))) \\
52337 &:= ((Q(7) \times Q(33)) - Q(2^5)) \\
52338 &:= ((8 \times Q(Q(Q(3)))) - ((3 \times 2) \times Q(5))) \\
52339 &:= (-Q(Q(9))) + ((Q(3) \times (Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(2))))) - 5) \\
52345 &:= ((5 \times Q((Q(4) + 3))) \times (Q(2) + Q(5))) \\
52353 &:= (((Q(3) \times Q((-5) + Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(5))))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
52364 &:= (4 \times (-6) - ((Q(Q(Q(3))) \times (-2)) + (Q(5)))) \\
52367 &:= (((-Q(7)) + Q(Q(Q((6/3)))) \times Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(5)))) \\
52368 &:= (8 \times ((-Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) - ((Q(2) - Q(5)))) \\
52369 &:= (((Q(Q(9)) - (Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(2)) + (Q(5)) \\
52371 &:= ((-1) + Q((7 + 3))) \times Q((-2) + Q(5)) \\
52373 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(7) + 3) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(5))))) \\
52375 &:= (((-Q(5)) + Q((Q(7) - 3))) + (Q(2))) \times Q(5) \\
52383 &:= (-Q(Q(3))) + (8 \times (Q(Q(Q(3))) + ((2 - 5)))) \\
52384 &:= (Q(4) \times (Q(((Q(8) - Q(3)) + 2)) + (Q(5))) \\
52388 &:= (((Q(8)/8) \times Q(Q(Q(3)))) - (Q((2 \times 5)))) \\
52389 &:= ((Q(Q(9)) \times 8) - (Q(3) \times (Q(Q(2)) - (5)))) \\
52394 &:= -((Q(Q(4)) + (-Q(9) \times (Q((3 + 2)) + Q(Q(5))))) \\
52396 &:= ((Q(69) \times (Q(3) + 2)) + Q(5)) \\
52397 &:= ((7 \times Q((Q(9) + (3 + 2)))) + Q(Q(5))) \\
52398 &:= ((8 \times Q(Q(9))) - (Q(3) \times (2 \times 5))) \\
52416 &:= (Q(6) \times (-Q((-1) + Q(4))) + Q((Q(Q(2)) + (Q(5))))) \\
52428 &:= (((8^{2+4}) + Q(2))/(-5)) \\
52429 &:= (((Q(Q(9)) \times 2) - Q(4)) \times Q(2)) + (5) \\
52432 &:= (((Q(2)^{Q(3)}) + (4^2))/5) \\
52435 &:= (-5) \times (Q(3) - (Q(Q(4)) \times (Q(Q(2)) + (Q(5))))) \\
52436 &:= (((Q((6 + Q(3))) + 4)^2) - 5) \\
52437 &:= (-7) \times (Q(3) + (-((Q(4) - Q(2))) \times Q(Q(5)))) \\
52438 &:= ((8 \times Q(3^4)) - (2 \times Q(5))) \\
52439 &:= (((Q(Q(9)) - 3) \times (4 \times 2)) - (Q(5))) \\
52448 &:= (8 \times (Q(Q(4)) + ((Q(Q(4)) - (Q(2))) \times Q(5))) \\
52453 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 5) \times (4 \times 2)) + 5) \\
52455 &:= (-Q(5)) + ((5 \times Q(Q(4))) \times (Q(Q(2)) + (Q(5))))) \\
52459 &:= ((9 \times Q(5)) - Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) - 5) \\
52463 &:= (((3 \times 6)^4)/2) - Q(5) \\
52464 &:= (-Q(4)) + ((Q(Q(6)) - Q(4)) \times (Q(Q(2)) + (Q(5))))) \\
52465 &:= (((-5) \times Q(Q(6))) \times (-4 \times 2)) + Q(Q(5)) \\
52468 &:= (((8^6) + Q((Q(4) - 2)))/5) \\
52475 &:= ((Q(Q(5)) \times (7 \times (Q(4) - Q(2)))) - (Q(5))) \\
52478 &:= ((8 \times Q(Q(Q(7 - 4)))) - (2 \times 5)) \\
52479 &:= ((9 \times Q(7)) \times (Q((Q(4) - Q(2))) - (Q(5)))) \\
52484 &:= -((Q(4) - (84 \times Q(25)))) \\
52488 &:= (8 \times Q(((84 + 2) - 5)) \\
52489 &:= ((Q(Q(9)) \times 8) + ((4 + 2) - 5)) \\
52491 &:= (((1 + Q(Q(9))) \times (4 \times 2)) - (5)) \\
52492 &:= (Q(2) - ((Q(Q(9)) \times Q(Q(4)))/(-2^5))) \\
52493 &:= (((Q(3) + 9)^4)/2) + (5) \\
52494 &:= ((4 \times Q(Q(9))) - (-42 \times Q(Q(5)))) \\
52496 &:= (((6 + (Q(Q(9)) \times Q(4)))/2) + (5)) \\
52497 &:= (((-7) - (Q(Q(9)) \times 4)) \times (-2)) - (5) \\
52499 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(9))) + 4) \times Q(2)) - (5) \\
52505 &:= ((Q(50) \times (Q(5) - Q(2))) + (5))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 52513 &:= (((Q(Q(3)) \times Q(Q((1+5))))/2) + (Q(5))) \\
 52521 &:= ((-1) - Q((2 \times Q(5)))) \times (Q(2) - Q(5)) \\
 52523 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times Q(2)) + 5) \times 2) + (Q(5)) \\
 52525 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(2) \times (Q(5) - Q(2)))) + (Q(5))) \\
 52528 &:= (8 \times (((Q(2) + 5))^{Q(2)} + (5))) \\
 52533 &:= (((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(3)))) + 5) \times Q(2)) + (Q(5)) \\
 52536 &:= (Q(6) - ((-3) - Q(Q((5-2)))) \times Q(Q(5))) \\
 52537 &:= (Q(7) - (Q(Q(3)) \times (-((Q(5) - 2) - Q(Q(5))))) \\
 52538 &:= (-8) + ((Q(Q(3)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(2)))) + Q(Q(5))) \\
 52542 &:= (2 \times ((Q((Q(4) + Q(5))) \times Q(Q(2))) - Q(Q(5)))) \\
 52543 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times 4) + (Q(5))) \times 2) + 5 \\
 52546 &:= (Q(Q(6)) - (((Q(4) + Q(5)) \times (-2)) \times Q(Q(5)))) \\
 52562 &:= ((2 \times (Q(6) + 5)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(5)))) \\
 52569 &:= (-(Q(9)) \times ((-Q((6 \times 5))) + Q(Q(Q(2)))) - 5) \\
 52577 &:= ((Q(7) + Q((7 + Q(5)))) \times Q((2 + 5))) \\
 52583 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times 8) + (-5 + Q((2 \times 5)))) \\
 52588 &:= ((8 \times Q(Q(Q(8-5)))) + (Q((2 \times 5)))) \\
 52589 &:= ((9 \times Q(Q(8))) - ((Q(Q(5)) + (Q(2))) \times (-Q(5)))) \\
 52593 &:= (((Q(3) \times Q((Q(9) - 5))) - Q(Q(2))) + Q(Q(5))) \\
 52596 &:= (6 \times (Q(Q(9)) + (Q((Q(5) - Q(2))) \times 5))) \\
 52623 &:= (((Q(3) + Q(2)) \times Q(Q((6+2)))) - Q(Q(5))) \\
 52624 &:= ((Q(Q(4)) \times (-2)) + (Q(Q(6)) \times (Q(Q(2)) + (Q(5))))) \\
 52625 &:= ((Q(((5+2) + Q(6))) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5)) \\
 52632 &:= (Q(2) \times ((Q(Q(Q(3))) + Q(6)) + Q(Q((Q(2) + 5))))) \\
 52634 &:= (-(Q(4)) - ((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(6)))) \times (-2 \times 5))) \\
 52635 &:= ((5 \times (Q(Q(3)) + 6)) \times Q((Q(Q(2)) - 5))) \\
 52638 &:= ((8 \times Q(Q(Q(3)))) + (6 \times 25)) \\
 52641 &:= (Q(Q(Q(-((1-4)))))) - ((-Q(6)) \times Q(Q(Q(2)))) \times 5) \\
 52644 &:= (((4 - Q(4)) + Q(Q(6))) \times (Q(Q(2)) + (Q(5)))) \\
 52648 &:= (8 \times (-((Q(4) - Q(6))) + Q(Q((Q(2) + 5))))) \\
 52655 &:= (((Q(5) + Q(Q(5))) \times Q(Q((6/2)))) + 5) \\
 52659 &:= (9 \times (((5 \times Q(Q(6))) - (Q(2))) - Q(Q(5)))) \\
 52665 &:= (((5 + Q(Q(6))) \times (Q(6) + Q(2))) + Q(Q(5))) \\
 52668 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) + (-Q(6)) \times Q((Q(2) + Q(5)))) \\
 52672 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(Q(7))) + (Q(Q(6)) \times (Q(Q(2)) - 5))) \\
 52675 &:= (Q(5) \times ((Q(7) - 6) \times Q((2 + 5)))) \\
 52683 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times 8) - Q(6)) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(5)) \\
 52684 &:= (Q(Q(4)) + (((-8^6) + Q(2))/(-5))) \\
 52687 &:= ((Q(7) \times (Q(8) + Q((Q(6) - Q(2)))) - Q(Q(5))) \\
 52688 &:= (((Q(8) \times Q(Q(8))) + (Q((6^2))))/5) \\
 52699 &:= (-(Q(99)) + (Q((6 + Q(2))) \times Q(Q(5)))) \\
 52719 &:= (((Q(Q(9)) \times (1 + 7)) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(5))) \\
 52722 &:= ((22 \times Q(Q(7))) - (Q((2 \times 5)))) \\
 52723 &:= ((-Q(3)) - (-2) \times Q(Q(7))) \times (Q(Q(2)) - 5) \\
 52725 &:= ((Q(5) \times Q((-2) + Q(7))) - Q((2 \times Q(5)))) \\
 52728 &:= (8 \times (Q(Q(2)) + ((7 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(5))) \\
 52735 &:= (-(Q(Q(5)) + ((Q(Q(3)) - Q(Q(7))) \times (-2) + Q(5)))) \\
 52736 &:= ((Q((Q(6) - 3)) \times Q(7)) - (Q(25))) \\
 52739 &:= (Q(Q(9)) + (((Q(Q(Q(3))) \times 7) + Q(Q(Q(2)))) - 5)) \\
 52741 &:= ((((-1) + Q(Q(4))) - Q(7)) \times Q(Q(Q(2)))) + 5) \\
 52753 &:= (((Q(3) + Q(57)) \times Q(Q(2))) + Q(Q(5))) \\
 52768 &:= (8 \times ((Q((Q(6) + Q(7))) - (Q(2))) - Q(Q(5)))) \\
 52772 &:= (2 \times ((Q(Q(7)) \times (7 + Q(2))) - (Q(5)))) \\
 52775 &:= ((-5) + Q(((Q(7) - 7) + Q(2))) \times Q(5)) \\
 52784 &:= (Q(4) \times (Q((8 + Q(7))) + (2 \times Q(5)))) \\
 52787 &:= (7 \times (Q((Q(8) + 7))) + Q((2 \times Q(5)))) \\
 52795 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(9)) + Q(Q(7))) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(5)) \\
 52797 &:= ((Q(Q(7)) \times ((Q(9) + 7)/Q(2))) - (Q(5))) \\
 52798 &:= (((8 \times Q(Q(9))) + Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) + 5) \\
 52799 &:= ((9 \times (Q(Q(9)) - Q(Q((7-2)))) - Q(Q(5))) \\
 52817 &:= ((Q(Q(7)) \times (18 + Q(2))) - 5) \\
 52822 &:= ((Q(Q(2)) - ((2-8))) \times Q(Q((2+5)))) \\
 52827 &:= ((Q(Q(7)) \times (Q(Q(2)) + (8-2))) + 5) \\
 52831 &:= ((13 \times (Q(Q(8)) + Q(Q(2)))) - Q(Q(5))) \\
 52832 &:= ((Q(2) + Q(3)) \times (Q(Q(8)) - 2^5)) \\
 52833 &:= (((Q(Q(Q(3))) - 3) \times 8) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(5))) \\
 52839 &:= (-(Q(Q(9))) - (Q(3) \times ((8 + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(5)))) \\
 52844 &:= (44 \times (Q((8 + Q(Q(2)))) + (Q(Q(5)))) \\
 52847 &:= ((Q(Q(7)) \times (Q(4) + (8-2))) + (Q(5))) \\
 52855 &:= (55 \times Q(((8-2) + Q(5)))) \\
 52864 &:= (-(Q(Q(4))) + (((Q(Q(6)) \times (-8)) - Q(Q(Q(2)))) \times (-5))) \\
 52866 &:= (6 \times (Q((-6) + Q((8+2)))) - (Q(5))) \\
 52868 &:= ((8 \times Q(Q(6))) - (-((Q(8) + Q(2))) \times Q(Q(5)))) \\
 52873 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q(7))) \times 8) - (2 + 5)) \\
 52875 &:= (((5 + Q((7+8)))^2) - Q(5)) \\
 52879 &:= (((Q(Q(9)) + Q(7)) \times 8) + ((Q(2) - 5))) \\
 52888 &:= (-88) \times ((8 + Q(Q(2))) - Q(Q(5))) \\
 52892 &:= (Q(2) - ((Q(Q(9)) \times (-8)) - Q((Q(2) \times 5)))) \\
 52893 &:= (Q(Q(3)) \times ((-Q(9)) \times (8 - Q(Q(2)))) + 5) \\
 52897 &:= (Q(79) + (Q(8) \times Q((2 + Q(5)))) \\
 52898 &:= ((8 \times Q(Q(9))) + (82 \times 5)) \\
 52923 &:= ((-3) + (Q(Q(Q(2))) \times 9)) \times (-2) + Q(5) \\
 52927 &:= ((Q(Q(7)) \times 2) + ((Q(9) - Q(2)) \times Q(Q(5)))) \\
 52928 &:= (8 \times ((Q(Q(2)) + Q((Q(9) + Q(2)))) - Q(Q(5)))) \\
 52929 &:= ((9 \times Q(Q(Q(2)))) + ((Q(9) \times Q(25)))) \\
 52936 &:= (Q(6) - (Q((-3) + Q((9-2))) \times (-Q(5))) \\
 52938 &:= ((8 \times Q(Q(Q(3)))) + ((9 \times 2) \times Q(5))) \\
 52945 &:= (((Q(Q(5)) + Q(4)) \times Q(9)) + Q(2^5)) \\
 52966 &:= (((6^6) + Q(Q(9))) - Q(Q(Q(2)))) + 5) \\
 52967 &:= (((-Q(7)) + Q(Q((Q(6)/9)))) \times Q(Q(Q(2)))) - (Q(5)) \\
 52969 &:= (((Q(Q(9)) - (Q(6))) + Q(Q(9))) \times Q(2)) + Q(Q(5)) \\
 52974 &:= (Q((-4) + Q(7)) - (-Q(9)) \times (Q(2) + Q(Q(5)))) \\
 52977 &:= (Q(Q(7)) - ((Q(7) - (Q(9) \times Q(25))))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 52978 &:= ((Q(87) \times (9 - 2)) - (5)) \\
 52983 &:= (((Q(3) \times 8) - 9) \times Q((Q(2) + Q(5)))) \\
 52984 &:= (-(Q(4)) - (8 \times ((9 + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(5)))) \\
 52987 &:= -((((Q(Q(7) + 8)) - Q(Q(9))) \times Q(Q(2))) + (5))) \\
 52992 &:= (Q(Q(2)) \times (-9) - (-Q(9) \times (Q(Q(2)) + (Q(5)))))) \\
 52996 &:= ((Q(69) \times (9 + 2)) + Q(Q(5))) \\
 52997 &:= (7 \times (Q((9 + Q(9))) - Q((-2) + Q(5)))) \\
 53088 &:= (8 \times ((80 + Q(Q(Q(3)))) - 5)) \\
 53113 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times ((1 + 1)^3)) + (Q(Q(5)))) \\
 53125 &:= (Q(Q(5)) \times (Q(2) + Q((1 + 3) + 5))) \\
 53129 &:= (((Q(Q(9)) + 2) \times (-1) + Q(3)) + Q(Q(5))) \\
 53136 &:= (Q((6 \times 3)) \times (Q(13) - 5)) \\
 53153 &:= (((Q(Q(Q(3))) + 5) \times (-1) + Q(3)) + (Q(Q(5)))) \\
 53158 &:= (((Q(Q(8)) - 5) \times 13) - (Q(5))) \\
 53166 &:= (6 \times (Q((-6) + Q((1 + Q(3)))) + (Q(5)))) \\
 53174 &:= ((-Q(4) - Q(Q(7))) \times ((1 \times 3) - Q(5))) \\
 53186 &:= (Q((Q(6) + 8)) + ((1 + Q(Q(3))) \times Q(Q(5)))) \\
 53215 &:= (((Q(Q(5)) + 1) \times (Q(2) + Q(Q(3)))) + (5)) \\
 53217 &:= ((Q(Q(7 - 1))) \times 2) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(5))) \\
 53223 &:= (((Q(3) + Q(2)) \times Q(Q((2^3)))) - (Q(5))) \\
 53224 &:= -((Q(4) - ((22^3) \times 5))) \\
 53225 &:= (Q((5 \times 2)) - ((-Q(2) - Q(Q(3))) \times Q(Q(5)))) \\
 53227 &:= ((Q(Q(7)) \times 22) + (Q(Q(3)) \times 5)) \\
 53232 &:= -((Q(Q(2)) + (-((Q(3) + Q(2))) \times Q(Q((3 + 5)))))) \\
 53236 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(3) + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q((Q(3) + 5)))))) \\
 53238 &:= ((8 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(2)))) + (-3) + Q(Q(5))) \\
 53239 &:= (-9) - (-((Q(3) + Q(2))) \times Q(Q((3 + 5)))) \\
 53243 &:= (((Q(3) + 4) \times Q(Q((2^3)))) - (5)) \\
 53253 &:= ((Q(Q(3 + 5)) \times (Q(2) + Q(3))) + (5)) \\
 53257 &:= (((Q(Q(7)) - (Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) + ((Q(Q(3)) \times Q(Q(5)))) \\
 53263 &:= ((3 \times Q(Q(6))) - ((2 - Q(Q(3))) \times Q(Q(5)))) \\
 53265 &:= (Q(5) - (((6 + Q(Q(2)))^3) \times (-5))) \\
 53266 &:= (((Q(6) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(5)))) \\
 53267 &:= (-Q(7)) + (Q(6) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(35)))) \\
 53273 &:= ((Q(3)^{7-2}) - Q((Q(Q(3)) - 5))) \\
 53275 &:= (((Q(5) + Q((Q(7) - Q(2)))) + Q(Q(3))) \times Q(5)) \\
 53276 &:= (-Q(6) - ((Q(7) \times 2) \times (Q(Q(3)) - Q(Q(5)))) \\
 53285 &:= (5 \times (Q(Q(8)) + Q(Q(Q((2^3) - 5)))))) \\
 53289 &:= (9 \times (-8) + Q((2 - (-3) \times Q(5)))) \\
 53294 &:= (Q((4 + 9)) - ((-Q(2) - Q(Q(3))) \times Q(Q(5)))) \\
 53295 &:= (5 \times ((Q(Q(9)) + 2) + Q(Q((3 + 5)))) \\
 53297 &:= (Q(7) - ((-9) - Q(2)) \times Q(Q((3 + 5)))) \\
 53298 &:= ((8 \times Q(Q(9))) + ((2 \times Q(Q(3))) \times 5)) \\
 53299 &:= (-Q(9) - (-((Q(9) + Q(2))) \times (3 + Q(Q(5)))) \\
 53312 &:= ((Q(Q(2)) + 1) \times Q((Q(3 \times 3) - Q(5)))) \\
 53316 &:= (Q(6) \times (Q(Q(1 + 3))) + (Q(35)))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 53317 &:= ((Q(7) \times (-1) + Q(33)) + (5)) \\
 53323 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (Q(2) + 3) + Q((Q(Q(3)) + 5))) \\
 53326 &:= (Q((Q(6) + Q(Q(2)))) - (3 - (Q(Q(3)) \times Q(Q(5)))) \\
 53328 &:= (-8) - ((Q((-Q(2) + Q(Q(3)))) \times (-Q(3))) + (Q(5))) \\
 53329 &:= (((Q((Q(9) - Q(2))) - 3) \times Q(3)) - (5)) \\
 53336 &:= ((Q((-Q((6/3))) + Q(Q(3))) \times Q(3)) - (Q(5))) \\
 53343 &:= (Q(3) \times (Q((-4) + Q(Q(3)))) + ((3 - 5))) \\
 53348 &:= (-8) - ((Q((-4) + Q(Q(3))) \times (-Q(3))) + 5) \\
 53352 &:= (((-Q(2)) + Q(Q(5))) + Q(Q(3))) \times (Q(Q(3)) - (5)) \\
 53353 &:= -((((Q(Q(3)) - (Q(53))) - (Q(Q(3)) \times Q(Q(5)))) \\
 53361 &:= ((Q((-1) + Q(6))) \times (-Q(33)) / (-Q(5))) \\
 53365 &:= (((Q(Q(5)) + 6) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(3))) - 5) \\
 53372 &:= (Q(Q(2)) + ((Q(7) \times Q(33)) - 5)) \\
 53375 &:= (-Q(5) \times (Q(Q(7)) - (Q(Q(3)) \times (Q(Q(3)) - (Q(5)))))) \\
 53377 &:= (((Q(77) \times Q(3)) - Q(3)) + Q(5)) \\
 53378 &:= (-8) + ((Q(7) \times Q(33)) + Q(5)) \\
 53379 &:= (-Q(9) \times (-((7 + 3^3)) - Q(Q(5)))) \\
 53385 &:= (Q(Q(5)) - (8 \times ((-Q(3) - Q(Q(Q(3)))) - (Q(5)))) \\
 53386 &:= ((Q(-((6 - 83))) \times Q(3)) + (Q(5))) \\
 53392 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(9)) + Q(Q(3))) \times (-3 + 5))) \\
 53414 &:= (Q((Q(4) + 1)) - ((-4) - Q(Q(3))) \times Q(Q(5))) \\
 53417 &:= (-7) - (-Q((-1 - 4))) \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \\
 53419 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q((1 + 4)))) \times Q(3)) - (5)) \\
 53423 &:= (-Q(Q(3)) - (Q(Q(Q(2))) \times (Q(4) - Q((3 \times 5)))) \\
 53424 &:= ((Q(Q(4)) - (Q(2))) \times (Q(4) + Q((Q(3) + 5)))) \\
 53425 &:= ((Q((Q(5) + Q(2))) + Q((4 \times Q(3)))) \times Q(5)) \\
 53427 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(2))) \times (Q(Q(4)) + (-3) \times Q(Q(5)))) \\
 53433 &:= (Q(3) \times (Q(Q(Q(3))) - (-((4 - 3) + Q(Q(5)))) \\
 53434 &:= (Q((4 + Q(3 + 4))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(5)))) \\
 53435 &:= ((((-Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) + 4) \times Q(3)) - (Q(5)) \\
 53437 &:= (Q(7) - (Q(3) \times ((4 - Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(5)))))) \\
 53438 &:= (((-8) - Q((Q(Q(3)) - 4))) \times (-Q(3))) + 5) \\
 53445 &:= (((-5) \times Q(Q(4))) - Q((Q(4) + Q(Q(3)))) \times (-5)) \\
 53449 &:= ((Q(9) \times 4) - ((-4) - Q(Q(3))) \times Q(Q(5))) \\
 53459 &:= -((Q(Q(9)) + ((-Q(5)) \times Q(Q((4 + 3)))) + (5))) \\
 53460 &:= 0 + (-Q(6) + Q(Q(4))) \times 3^5 \\
 53461 &:= 1 + (-Q(6) + Q(Q(4))) \times 3^5 \\
 53462 &:= 2 + (-Q(6) + Q(Q(4))) \times 3^5 \\
 53463 &:= 3 + (-Q(6) + Q(Q(4))) \times 3^5 \\
 53464 &:= 4 + (-Q(6) + Q(Q(4))) \times 3^5 \\
 53465 &:= 5 + (-Q(6) + Q(Q(4))) \times 3^5 \\
 53466 &:= 6 + (-Q(6) + Q(Q(4))) \times 3^5 \\
 53467 &:= 7 + (-Q(6) + Q(Q(4))) \times 3^5 \\
 53468 &:= 8 + (-Q(6) + Q(Q(4))) \times 3^5 \\
 53469 &:= 9 + (-Q(6) + Q(Q(4))) \times 3^5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 53475 &:= (((Q(5) \times Q(Q(7))) + Q(4)) - Q(Q(Q(3)))) - 5) \\
 53476 &:= ((Q(6) - (7)) \times (Q(43) - (5))) \\
 53492 &:= (Q(2) \times (((Q(Q(9)) + Q(Q(4))) + Q(Q(Q(3)))) - 5)) \\
 53494 &:= -((Q(Q(4)) + (-((Q(9) - (4)) + Q(3))) \times Q(Q(5)))) \\
 53495 &:= (Q(Q(5)) - (-((Q(9) + (4)) \times (-3) + Q(Q(5)))) \\
 53496 &:= (Q(6) - (9 \times ((-4) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(5))))) \\
 53516 &:= (((Q(6) + Q(Q(1 \times 5)))) \times Q(Q(3))) - (Q(5))) \\
 53523 &:= (Q(3) \times (((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) + Q(Q(Q(3)))) - 5)) \\
 53525 &:= ((Q(5) + Q((Q(2 + 5)) - 3)) \times Q(5)) \\
 53536 &:= (((Q(Q(6)) - (Q(3))) + Q(Q(5))) \times (3 + Q(5))) \\
 53543 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q(4) - Q(Q(5)))) \times Q(3)) - (Q(5))) \\
 53546 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(4)) + ((5 \times Q(Q(Q(3)))) + 5)) \\
 53555 &:= (((-5) - Q(Q(5))) \times (-5 - Q(Q(3)))) - Q(Q(5))) \\
 53557 &:= (((Q(Q(7)) + (5)) \times (Q(5) - 3)) + Q(Q(5))) \\
 53562 &:= (Q(Q(2)) - (((-Q(6)) - Q(Q(5))) \times Q(Q(3))) - (5)) \\
 53563 &:= (-3 - (((-Q(6)) - Q(Q(5))) \times Q(Q(3))) - (Q(5))) \\
 53566 &:= (((6 \times 6) + Q(Q(5))) \times Q(Q(3))) + (Q(5)) \\
 53568 &:= (Q(8) \times ((Q(Q(6)) + (Q(5))) - Q((-3) + Q(5)))) \\
 53569 &:= ((-Q(9)) \times (-Q(6) - Q(Q(5)))) + (3 + Q(5)) \\
 53575 &:= ((Q(5) \times (-7)) + ((5 + Q(Q(3))) \times Q(Q(5)))) \\
 53587 &:= ((Q(Q(7)) - Q(8)) + ((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) + Q(Q(5)))) \\
 53625 &:= ((Q(Q(5 + 2)) - Q(Q(Q(6/3)))) \times Q(5)) \\
 53635 &:= ((((-Q(Q(5)) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(6)))) \times (-Q(3))) + (Q(Q(5)))) \\
 53638 &:= ((8 \times Q(Q(Q(3)))) - (6 - Q((Q(3) + Q(5))))) \\
 53645 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(4)) + Q((Q(6) - Q(3)))) \times 5) \\
 \\
 53650 &:= 0 + (Q(Q(5)) + Q(Q(6) + 3)) \times Q(5) \\
 53651 &:= 1 + (Q(Q(5)) + Q(Q(6) + 3)) \times Q(5) \\
 53652 &:= 2 + (Q(Q(5)) + Q(Q(6) + 3)) \times Q(5) \\
 53653 &:= 3 + (Q(Q(5)) + Q(Q(6) + 3)) \times Q(5) \\
 53654 &:= 4 + (Q(Q(5)) + Q(Q(6) + 3)) \times Q(5) \\
 53655 &:= 5 + (Q(Q(5)) + Q(Q(6) + 3)) \times Q(5) \\
 53656 &:= 6 + (Q(Q(5)) + Q(Q(6) + 3)) \times Q(5) \\
 53657 &:= 7 + (Q(Q(5)) + Q(Q(6) + 3)) \times Q(5) \\
 53658 &:= 8 + (Q(Q(5)) + Q(Q(6) + 3)) \times Q(5) \\
 53659 &:= 9 + (Q(Q(5)) + Q(Q(6) + 3)) \times Q(5) \\
 \\
 53667 &:= (((Q(Q(7)) \times Q(6)) + (Q(6))) - (Q(Q(Q(3))) \times 5)) \\
 53672 &:= (Q(Q(2)) - (-76 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(5)))) \\
 53675 &:= ((Q(5) + Q((Q(7) + (6)))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(5)))) \\
 53676 &:= (Q(6) \times (Q((Q(7) - (6 - 3))) - Q(Q(5)))) \\
 53678 &:= (Q(8) - ((Q(Q(7)) + (Q(6))) \times (3 - Q(5)))) \\
 53692 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(9)) - ((6 - Q(Q(3))) \times Q(Q(5))))) \\
 53697 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(9))) \times 6) + (-3 \times Q(5))) \\
 53698 &:= (((8 \times Q(Q(9))) + Q(Q(6))) - Q(Q(3))) - (5)) \\
 53712 &:= ((Q(21) \times 7) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(5)))) \\
 53713 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (1 + 7)) + (Q(35))) \\
 \\
 53724 &:= (-4 \times ((-Q(2)) \times Q((Q(7) + Q(3)))) + (Q(5))) \\
 53725 &:= (-Q(5)) - (((2 - 7) - Q(Q(3))) \times Q(Q(5))) \\
 53726 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(-(2 - 7)))) \times Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))) \\
 53738 &:= ((8 \times Q(Q(Q(3)))) - ((7 - Q(3)) \times Q(Q(5)))) \\
 53742 &:= (-2) - (-Q(4) \times (Q((Q(7) + Q(3))) - (5))) \\
 53743 &:= -((Q(Q(3)) + (-Q(4)) \times Q(((7 \times Q(3)) - (5)))) \\
 53744 &:= ((4 \times 4) \times (Q((Q(7) + Q(3))) - (5))) \\
 53761 &:= (Q(((1 + 6) + Q(7))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(5)))) \\
 53766 &:= (6 \times ((Q((6 + Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(5))))) \\
 53767 &:= (-7) \times (((Q(Q(6)) \times Q(7))/(-Q(3))) - Q(Q(5))) \\
 53768 &:= (((Q(8) \times Q((Q(6) - (7)))) - Q(Q(3))) + (Q(5))) \\
 53775 &:= (((5 \times 7) + Q((Q(7) - 3))) \times Q(5)) \\
 53777 &:= (((Q(7) + Q(77)) \times Q(3)) - Q(5)) \\
 53783 &:= (-Q(3)) - ((-8) \times Q((7 - (-3) \times Q(5)))) \\
 53786 &:= (-6) - ((-8) \times Q((7 - (-3) \times Q(5)))) \\
 53787 &:= ((Q((Q(7) - 8)) \times (-Q(7) + Q(Q(3)))) - (5)) \\
 53792 &:= ((2 - Q((9 + Q(7)))) \times (Q(3) - Q(5))) \\
 53796 &:= (6 \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(7))) + (Q(3) - (5)))) \\
 53822 &:= (-2) + (Q(Q(2)) \times Q((83 - Q(5)))) \\
 53824 &:= (Q(4) \times Q((2 \times ((8 \times 3) + 5)))) \\
 53825 &:= (-Q(5)) \times ((-2) \times Q(8) - Q((Q(3) \times 5))) \\
 53826 &:= ((Q(Q(6)) + 2) + (8 \times (Q(Q(Q(3))) + 5))) \\
 53834 &:= (((Q(4) - 3) \times (Q(Q(8)) - 3)) + Q(Q(5))) \\
 53843 &:= (((3 \times 4) \times Q((Q(8) + 3))) - (Q(5))) \\
 53845 &:= (Q((-5) + Q(4)) \times ((-8) - Q(Q(3)) \times (-5))) \\
 53847 &:= ((Q(7) \times Q(48)) - (Q(3)^5)) \\
 53852 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(58)) + (3 + Q(5))) \\
 53856 &:= (Q(6) \times (Q(((5 + 8) \times 3)) - Q(5))) \\
 53865 &:= (((-5) \times Q(Q(6))) \times (-8)) + Q((Q(3) \times 5)) \\
 53872 &:= ((Q(27) - Q(Q(8))) \times (Q(3) - Q(5))) \\
 53873 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times 7) + Q((8 + Q(Q(3)))) + (Q(5))) \\
 53874 &:= (Q(((Q(4) + Q(7)) - 8)) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(5)))) \\
 53875 &:= (Q(Q(5)) + (((-7) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) \times 5) \\
 53876 &:= (((6 + 7) \times Q(Q(8))) + 3) + Q(Q(5)) \\
 53888 &:= (Q(8) + (Q(8) \times Q((8 \times 3) + 5))) \\
 53893 &:= (((3 + 9) \times Q((Q(8) + 3))) + (Q(5))) \\
 53895 &:= (Q(Q(5)) - (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) - 3) \times (-5))) \\
 53922 &:= ((2 + Q((Q(Q(2)) + 9))) \times (Q(Q(3)) + (5))) \\
 53925 &:= (-5) + ((Q(-(Q(Q(2)) - Q(9)))) + Q(Q(Q(3))) \times 5) \\
 53926 &:= (Q(6) - (-((Q(2) + Q(9))) \times (Q(3) + Q(Q(5)))) \\
 53928 &:= (8 \times (Q((Q(2) + Q(9))) - Q((-3) + Q(5)))) \\
 53946 &:= ((Q(Q(6)) \times (-4)) + ((Q(9) + (Q(3)^5))) \\
 53968 &:= ((Q((Q(8) - (6))) + 9) \times Q((Q(3) - (5)))) \\
 53975 &:= (Q(5) - ((Q(Q(7)) + (Q(9) \times (-3))) \times (-Q(5))) \\
 53976 &:= (6 \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(9))) + (Q(3) + Q(5)))) \\
 53977 &:= (((Q(77) \times 9) - Q(3)) + Q(Q(5))) \\
 53982 &:= (Q(-(Q(2) - Q(8))) - (-Q(9)) \times (-3) + Q(Q(5))))
 \end{aligned}$$

53983 := ((-Q(3) + Q(Q(8))) + (-Q(9) × (Q(3) - Q(Q(5))))))
53985 := ((Q(Q(5)) - Q(8)) + (9 × (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))))
53986 := ((Q((68 + 9)) × Q(3)) + Q(Q(5)))
53995 := (-5) - (((Q(9) - Q(Q(9)))/(-3)) × (-Q(5)))
54027 := ((-Q(7) + Q(Q(Q(2)))) × (Q(Q(04)) + (5)))
54094 := (-((4 - 90) × (4 + Q(Q(5)))))
54216 := ((6¹⁺²) × (Q(Q(4)) - (5)))
54225 := (Q(5) × (Q((Q(Q(2)) - (Q(2)))) + (Q(45))))
54243 := ((Q(Q(3)) + 42) × Q((Q(4) + (5))))
54247 := (((Q(7) + (4)) × Q((2 × Q(4)))) - (Q(5)))
54257 := (-7) × (Q(5) - (((2 + 4)⁵)))
54264 := ((-4) + Q(Q(6))) × (2 × (Q(4) + (5)))
54271 := (-1) - ((Q(7) + Q(2)) × (-4⁵)))
54272 := ((Q(2) + ((7²))) × (4⁵))
54277 := (((Q((7 + 7)) + Q(Q(2))) × Q(Q(4))) + (5))
54288 := ((Q(8) + Q((8 + Q(2)))) × (Q(Q(4)) + (5)))
54315 := ((Q((Q(5) + 1)) × Q(Q(3))) - Q((Q(4) + (5))))
54325 := ((Q(5) + Q(Q(2))) × ((Q(3) + Q(Q(4))) × 5))
54327 := (((Q(7) - 2) × Q(34)) - (5))
54352 := (Q(Q(2)) × (Q((-Q(5) + Q(Q(3)))) + ((Q(Q(4)) + (5))))))
54353 := (Q(Q(3)) + ((53 × (4⁵))))
54356 := (((Q(Q(6)) - Q(Q(5))) × (3⁴)) + (5))
54362 := (-Q(2) - (-6 × (Q(Q(Q(3))) - (-4 × Q(Q(5))))))
54363 := (-3) - (-6 × (Q(Q(Q(3))) - (-4 × Q(Q(5)))))
54366 := (-6) × (-Q(6) - Q(((3 + Q(4)) × 5)))
54368 := (-Q(8)) - (Q(Q(6)) × (3 - 45))
54375 := (Q(Q(5)) × (((Q(7) - 3) + Q(4)) + Q(5)))
54384 := -((Q(4) + ((Q(8) × (-34)) × Q(5))))
54387 := (((Q(78) × Q(3)) + Q(Q(4))) - Q(Q(5)))
54395 := (((-Q(59)) + Q(Q(3))) × (-Q(4))) - (5))
54396 := (-Q(6)) × ((-((9 - 3)) × Q(Q(4))) + (Q(5)))
54425 := (((Q(Q(5)) + Q(Q((2 + 4)))) + Q(Q(4))) × Q(5))
54432 := ((2 × Q(Q(3))) × (Q(4) × (Q(4) + (5))))
54468 := -((Q(Q(8)) - (Q((6 + Q(4))) × Q((Q(4) - (5))))))
54475 := (-5) × (((-((Q(7) - 4))) × Q(Q(4))) + Q(Q(5)))
54485 := (((Q(5) + Q(8)) - (4)) × (Q(4) + Q(Q(5))))
54486 := (6 × (Q(84) + Q(45)))
54487 := (-Q(7)) - (-8 × (Q(Q(4)) + Q(Q((4 + 5))))))
54513 := ((-3) + Q((1 + Q(5)))) × Q((4 + 5))
54528 := (Q(8) × ((Q(Q(2)) - (5)) + Q((4 + Q(5)))))
54537 := ((Q(Q(7)) + Q((Q(3) + (5)))) × (Q(4) + (5)))
54538 := ((8 × Q(Q(Q(3)))) + (Q(5) + Q(45)))
54573 := ((Q(Q(3)) × (Q(7) + Q(Q(5)))) - (Q(4) + (5)))
54576 := (Q(6) × (Q(((7 × 5) + 4)) - (5)))
54594 := ((-49) - Q(Q(5))) × (-Q((4 + 5)))
54612 := ((Q(2) × (-1) - Q(6)) × (Q(Q(4)) - Q(Q(5))))

54621 := (Q(((-1) + Q(Q(2))) + (Q(6)))) × (Q(4) + (5))
54622 := (-((2 - (2⁶))) × (Q(Q(4)) + Q(Q(5))))
54636 := (6 × (Q(Q(3)) + Q((Q((6 + 4)) - (5)))))
54648 := ((Q(8) + ((4 × 6))) × (-4) + Q(Q(5)))
54656 := ((Q(6) + Q(5)) × (Q(Q(6)) - Q((4 × 5))))
54665 := (((Q(Q(5)) - (Q(6))) + Q(Q(6))) × (4 + Q(5)))
54671 := ((-((1 - 7)) × Q((6 × Q(4)))) - Q(Q(5)))
54687 := (((Q(7) + Q(8)) × Q((6 + Q(4)))) - (5))
54693 := ((Q(3) × Q(Q(9))) - Q((6 × (Q(4) - (5)))))
54696 := (6 × (Q(96) + (-4) × Q(5)))
54724 := (-4) × (((-2) - Q(7)) × Q(Q(4))) - Q(Q(5)))
54725 := (-Q(5)) × (Q(Q(2)) - (Q(7) × 45))
54751 := ((Q((1 + Q(5))) × Q(Q((7 - 4)))) - (5))
54755 := (((5 + 5) × Q(74)) - (5))
54756 := (Q(6) × Q(((Q(5) + Q((7 - 4))) + (5))))
54775 := (((Q((Q(5) + (7))) + Q(Q(7))) × Q(4)) - (Q(5)))
54784 := (Q(Q(4)) × ((Q((8 + 7)) - Q(4)) + (5)))
54789 := (((Q(Q(9)) × 8) + Q(Q(7))) + (-4) × Q(5))
54796 := ((6 × (Q(Q(9)) + Q(Q(7)))) + (4⁵))
54799 := (((9 × Q(Q(9))) - Q((Q(7) + Q(4)))) - (Q(5)))
54848 := (Q(8) × (Q(4) + Q(((8 - 4) + Q(5)))))
54853 := (((Q(3)⁵) - Q(Q(8))) + (-4) × Q(5))
54856 := ((Q(6) × Q(-(Q(5) - Q(8)))) - (-4) × Q(5))
54863 := (((3 × Q(68)) × 4) - Q(Q(5)))
54864 := (-Q(4)) × (((Q(Q(6)) - Q(Q(8))) - (4)) - Q(Q(5)))
54873 := (((Q((Q(3) + Q(7))) + Q(8)) × Q(4)) + (Q(5)))
54889 := ((Q(Q(9)) × 8) + Q(Q((8/4) + 5)))
54918 := (Q((Q(8) - 1)) + (-Q(9)) × (-4 - Q(Q(5))))
54924 := (-4) × (((-2) × Q(Q(9))) + Q(4)) - Q(Q(5)))
54928 := (8 × (Q(((2 + Q(9)) - (4)) + Q(Q(5))))
54936 := (Q(6) × (Q((3 + (9 × 4))) + (5)))
54943 := -(((Q(Q(3)) + (Q(4) × Q(Q(9)))) - (Q(Q(4)) × Q(Q(5)))))
54944 := (Q(4) × (Q((49 + 4)) + Q(Q(5))))
54953 := ((Q(3)⁵) - Q(Q((9 + 4) - 5)))
54958 := -(((Q(Q(8)) - (5)) + (-9) × Q(Q((4 + 5)))))
54975 := (Q(5) × ((Q(Q(7)) - (Q(9))) - Q((Q(4) - (5)))))
54984 := (-Q(4)) + (((8 × 9) + Q(4)) × Q(Q(5)))
54987 := (((Q(78) × 9) + Q(Q(4))) - (Q(5)))
54988 := (((Q(8)/8) × Q(Q(9))) - (-4) × Q(Q(5)))
54995 := ((Q(Q(5)) × ((-9) + Q(9)) + Q(4)) - (5))
54998 := -((Q(Q(8)) - (9 × ((9⁴) + 5)))
54999 := (9 × ((-9) + Q(Q(9))) - Q((Q(4) + (5))))
55125 := ((5 × Q(21)) × (5 × 5))
55146 := (-6) × ((-Q(4)) × Q((-1) + Q(5))) + (Q(5)))
55195 := (-5) × (((-9) × Q(Q((1 + 5)))) + Q(Q(5)))
55218 := ((Q(Q((8 - 1))) × (-2) + Q(5)) - (5))

$$\begin{aligned}
 55223 &:= (Q(Q((Q(3) - 2))) \times (-2 - (5 \times 5))) \\
 55225 &:= (Q(5) \times Q((22 + (5 \times 5)))) \\
 55232 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(2)) - (5^5)))) \\
 55234 &:= (-Q(4) + ((Q(Q(3)) + (Q(2))) \times (Q(5) + Q(Q(5))))) \\
 55236 &:= (6 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q((-2) + Q(5)) \times 5))) \\
 55245 &:= ((Q(5) + 4) \times ((Q(Q(Q(2))) \times 5) + (Q(Q(5))))) \\
 55247 &:= (-Q(7) + (Q(Q(4)) \times (Q((Q(2) + Q(5))) - Q(Q(5))))) \\
 55266 &:= ((6 \times Q((6 \times Q(Q(2)))) - (Q(5) + 5)) \\
 55268 &:= -((Q(Q(8)) + (-Q(6) \times (Q(2^5) + Q(Q(5)))))) \\
 55269 &:= (-Q(9) - (6 \times ((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q(5)))) \times Q(5))) \\
 55271 &:= (((-1) - Q(Q(7))) \times (2 - Q(5))) + (Q(5))) \\
 55273 &:= (((Q(Q(3)) + 7) \times (-Q(2) + Q(Q(5)))) + Q(Q(5))) \\
 55275 &:= ((Q(5) \times Q((Q(7) - 2))) + (Q(5) + Q(5))) \\
 55277 &:= (Q(7) - ((Q(Q(7)) \times (2 - Q(5))) - 5)) \\
 55279 &:= (Q(9) - ((Q(Q(7)) \times (2 - Q(5))) + (Q(5)))) \\
 55323 &:= (Q(Q(3)) \times (((2 + Q(Q(3))) - (Q(5))) + Q(Q(5)))) \\
 55325 &:= (-Q(5) \times (-Q(2) - Q((-3) + Q(5) + Q(5)))) \\
 55326 &:= (6 \times (Q((Q(2 + Q(3))) - (Q(5)))) + 5) \\
 55336 &:= (Q(6) - (((Q(Q(Q(3)))/3) \times (-Q(5))) - (Q(Q(5))))) \\
 55346 &:= (Q(64) + ((Q(Q(3)) \times Q(Q(5))) + Q(Q(5)))) \\
 55358 &:= ((Q(8) + Q(5)) \times (-3 + Q((5 \times 5)))) \\
 55368 &:= (8 \times (Q(Q(6)) + (Q(((3 \times 5) \times 5)))) \\
 55376 &:= (Q(Q(6)) - (Q((Q(7) + 3) \times (5 - Q(5)))) \\
 55382 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(8)) - (Q(Q(3)) \times (-5 - Q(Q(5))))) \\
 55383 &:= (((Q(Q(3)) + 8) \times (-3 + Q(Q(5)))) + (Q(5))) \\
 55387 &:= ((7 \times (Q((8 + Q(Q(3)))) - 5) - (Q(5))) \\
 55392 &:= (Q(Q(2)) \times ((-9) + Q(Q((3 + 5)))) - Q(Q(5))) \\
 55399 &:= (((9 \times Q(9)) \times (Q(Q(3)) - 5)) - 5) \\
 55419 &:= (-91) \times (Q(4) - Q((5 \times 5))) \\
 55424 &:= (Q((4 \times 2)) \times (Q((4 + Q(5))) + (Q(5)))) \\
 55427 &:= ((Q(Q(7)) \times 2) + ((Q(45) \times Q(5)))) \\
 55446 &:= (6 \times (Q((Q(4) - (Q(4) \times (-5)))) + (Q(5)))) \\
 55447 &:= (7 \times Q((445/5))) \\
 55472 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(7)) + Q((Q(4) + 5))) + Q(Q(5)))) \\
 55473 &:= -((Q(Q(Q(3))) + (Q(7) \times ((-Q(4) - Q(Q(5))) - Q(Q(5))))) \\
 55488 &:= (Q(8) + (Q(8) \times (Q((4 + Q(5))) + (Q(5)))) \\
 55538 &:= ((8 \times Q(Q(Q(3)))) + ((Q(5) + Q(55)))) \\
 55584 &:= (-Q(4) - ((-Q(8) + Q(5)) \times Q(Q(5))) + (Q(5))) \\
 55587 &:= (7 \times (Q((Q(8) + Q(5))) + (Q(5) - 5))) \\
 55589 &:= ((-Q(9)) \times ((-Q(8) - Q(Q(5))) - 5)) - Q(Q(5)) \\
 55625 &:= ((Q(5) + 2^6) \times Q((5 \times 5))) \\
 55626 &:= (6 \times (Q((Q(Q(2)) \times 6) + 55)) \\
 55634 &:= -((Q(Q(4)) - (Q(Q(3)) \times (65 + Q(Q(5))))) \\
 55655 &:= ((-Q(5)) \times Q(Q(5))) - (Q(Q(6)) \times (-55)) \\
 55696 &:= ((6 \times Q(96)) + Q((Q(5) - 5))) \\
 55712 &:= (Q(Q(2)) \times (1 + Q((Q(7) + (5 + 5)))) \\
 55725 &:= (((-5) + Q((-2) + Q(7))) + (Q(5))) \times Q(5) \\
 55728 &:= (Q(Q((8 - 2))) \times ((-7) + Q(5) + Q(5))) \\
 55733 &:= ((Q(Q(3)) \times ((Q(3) \times 7) + Q(Q(5)))) + 5) \\
 55743 &:= -((Q(Q(Q(3))) + (-4) \times (-Q(7) + (Q(5) \times Q(Q(5))))) \\
 55746 &:= (Q(Q(6)) - (Q(-((Q(4) - Q(7)))) \times (-Q(5) + Q(5)))) \\
 55768 &:= -(((Q(Q(8)) + (Q(6))) - ((Q(Q(7)) - 5) \times Q(5))) \\
 55775 &:= (((5 + Q(Q(7))) - (7 \times Q(5))) \times Q(5)) \\
 55789 &:= (((Q(Q(9)) \times 8) + Q(Q(7))) + Q((Q(5) + 5))) \\
 55792 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(9)) - (Q(7) + Q(55)))) \\
 55809 &:= (Q(9) \times (Q(08) + Q((5 \times 5)))) \\
 55814 &:= ((Q(Q((4 - 1))) \times (Q(8) + Q(Q(5)))) + 5) \\
 55825 &:= (Q(5) - ((2 - Q(8)) \times Q((Q(5) + 5)))) \\
 55832 &:= (-2) - ((Q(Q(3)) \times (-Q(8) - Q(Q(5)))) - (Q(5))) \\
 55844 &:= -((Q(Q(4)) + (-4) \times ((-Q(8) + Q(Q(5)) \times Q(5)))) \\
 55848 &:= (((Q(84) \times 8) - Q(Q(5))) + (Q(5))) \\
 55853 &:= (((Q(3)^5) - Q(Q(8))) + Q((Q(5) + 5))) \\
 55859 &:= ((Q(9) \times (Q(Q(5)) + Q(8))) + (Q(5) + Q(5))) \\
 55874 &:= ((Q(Q(4)) - 7) + ((Q(8) + Q(5)) \times Q(Q(5)))) \\
 55875 &:= (((5 \times 7) \times Q(8)) - 5) \times Q(5) \\
 55897 &:= ((7 \times (Q((Q(9) + 8)) - (Q(5)))) + Q(Q(5))) \\
 55898 &:= (Q(8) + ((-Q(9)) \times (-Q(8) - Q(Q(5)))) + (Q(5))) \\
 55929 &:= (Q((Q(9) - Q(2))) + ((Q(9) \times Q(Q(5))) - Q(Q(5)))) \\
 55933 &:= (Q(3) - ((-Q(3)) \times Q(Q(9))) + 5^5) \\
 55975 &:= ((Q(5) \times Q(Q(7))) - (Q(9) \times (Q(5) + Q(5)))) \\
 55976 &:= (((6^7) - Q(9)) + Q(5))/5 \\
 55985 &:= (((Q((5 + Q(8))) + Q(Q(9))) \times 5) - Q(Q(5))) \\
 55989 &:= (-Q(9) + (-89) \times (-5 - Q(Q(5)))) \\
 55994 &:= -((Q(Q(4)) - ((9 + 9) \times 5^5)) \\
 56125 &:= (((Q(Q(5)) \times Q(Q(2))) + Q((-1) + Q(6))) \times 5) \\
 56128 &:= (Q(8) \times (2 - ((1 - Q(6)) \times Q(5)))) \\
 56129 &:= (Q(((9 \times Q(2)) + 1) \times (Q(6) + 5))) \\
 56133 &:= (Q(Q(3)) \times (3 \times (Q(16) - Q(5)))) \\
 56144 &:= (Q(44) \times (-1 - (6 \times 5))) \\
 56154 &:= (((Q(4) + Q(5)) \times Q((1 + Q(6)))) + (Q(5))) \\
 56169 &:= (9 \times Q((Q((6 + 1)) + ((6 \times 5)))) \\
 56217 &:= (7 \times ((-1) + Q(Q(Q(2)))) + ((6^5))) \\
 56225 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(2))) + Q(Q(Q(2)))) \times 65) \\
 56233 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(3)) - (Q(Q(Q(2))) \times (6 + 5))) \\
 56234 &:= (-Q(4) - ((Q(3) \times (Q(2) + 6))) \times Q(Q(5))) \\
 56238 &:= ((8 \times (Q(3)^{Q(2)}) + (6 \times Q(Q(5)))) \\
 56248 &:= (8 \times (Q(((Q(4) - 2) \times 6) - (Q(5)))) \\
 56255 &:= (((Q(Q(5)) - (Q(Q(5)) \times Q(Q(2)))) \times (-6)) + 5) \\
 56267 &:= (((Q(7) - 6) \times (-2) + Q(Q(6)))) + Q(Q(5)) \\
 56274 &:= ((Q(Q(4)) - 7) \times (Q(Q(Q(2))) - (6 \times 5))) \\
 56275 &:= (Q(5) \times (Q((7^2)) - (6 \times Q(5)))) \\
 56276 &:= (((-6^7) - Q((2 + Q(6))))/(-5)) \\
 56285 &:= (((Q((-5) + Q(8))) \times Q(Q(2))) - (Q(6))) + Q(Q(5))
 \end{aligned}$$

56286 := (Q(6) - ((Q(8) + (26)) × Q(Q(5))))
56287 := -(((Q((Q(7) + 8)) - (Q(Q(2)) × Q((Q(6) + Q(5))))))
56295 := ((5 × Q(9)) × (Q((2 × 6)) - (5)))

56320 := 0 + Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(3) + 6) - 5)
56321 := 1 + Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(3) + 6) - 5)
56322 := 2 + Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(3) + 6) - 5)
56323 := 3 + Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(3) + 6) - 5)
56324 := 4 + Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(3) + 6) - 5)
56325 := 5 + Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(3) + 6) - 5)
56326 := 6 + Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(3) + 6) - 5)
56327 := 7 + Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(3) + 6) - 5)
56328 := 8 + Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(3) + 6) - 5)
56329 := 9 + Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(3) + 6) - 5)

56332 := (Q(2) × ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(Q(3)))) + Q((Q(6) - (5))))))
56335 := (Q(Q(5)) + (((-Q(3)) - Q(Q(3))) × (6 - Q(Q(5))))))
56345 := (Q(5) + (Q(Q(4)) × (Q((Q(3) + (6))) - (5))))
56346 := ((-6) × (-Q(4)) + ((-Q(3) + (6)) × Q(Q(5))))
56353 := (((Q(3) + Q(5)) + Q(3)) × Q(Q(6))) + Q(Q(5))
56368 := (Q(Q(8)) - ((Q(Q(6))/3) × (-Q((6 + 5))))
56375 := (Q(5) × ((Q(Q(7)) - Q(Q(3))) - (65)))
56384 := ((4 × 8) × (Q(Q(3)) + Q((Q(6) + (5))))
56385 := (((Q((-5) + Q(8))) × Q(Q(3))) - (Q(6)))/5)
56399 := (((9 × Q(Q(9))) - Q((Q(3) + Q(6)))) - Q(Q(5)))
56425 := ((Q(Q(5 + 2))) - (4 × Q(6))) × Q(5)
56429 := ((Q((Q(9) + (2⁴))) × 6) - (Q(5)))
56437 := (((7 - Q((Q(Q(3)) + Q(4)))) × (-6)) + (Q(5)))
56448 := (Q(84) × ((4 + Q(6))/5))
56449 := ((Q((Q(9) + (4 × 4))) × 6) - (5))
56455 := (-Q(5)) + (((Q(Q(5)) × (-Q(4))) - Q(Q(6))) × (-5))
56461 := ((((-1) + Q(Q(6))) + Q(Q(4))) × Q(6)) + Q(Q(5)))
56463 := ((Q(Q(3)) + 6) × ((4 × 6) + Q(Q(5))))
56464 := (Q(4) × ((6 × Q((Q(4) + (6)))) + Q(Q(5))))
56473 := ((Q(Q(Q(3))) × (-7)) - ((4⁶) × Q(5)))
56475 := (Q(5) × ((Q(7) × 46) + (5)))
56482 := ((2 - Q(8)) × ((Q(Q(4)) × (-6)) + Q(Q(5))))
56488 := (8 × (Q((Q(8) - Q(4)) + Q(6))) + (5))
56523 := ((Q(Q(3)) + 2) × (56 + Q(Q(5))))
56526 := (6 × (((Q(Q(Q(2))) + 5) × Q(6)) + (Q(5))))
56544 := ((Q(4) - (Q(4) × (-5))) × (-Q(6)) + Q(Q(5)))
56556 := (Q(6) × ((Q((Q(5) + 5))) + Q(Q(6))) - Q(Q(5)))
56569 := ((96 × (Q(Q(5)) - (Q(6)))) + (Q(5)))
56579 := (((Q(97) + Q(5)) × 6) - Q(5))
56584 := -((Q(Q(4)) + (8 × ((-5) × Q(Q(6))) - Q(Q(5))))))
56623 := (((Q(3) + Q(2)) × Q(66)) - (5))
56628 := (Q((Q(8) + 2)) × (-((6 + 6) + Q(5)))
56634 := ((Q((Q(4) + Q(Q(3)))) × 6) + (Q(6) × 5))

56648 := (8 × ((4 × Q((Q(6) + (6)))) + (Q(5))))
56668 := ((-Q(8)) - Q((Q(6) + (6)))) × (-6 - Q(5))
56684 := -((Q(4) - ((Q((8 × 6)) - Q(6)) × Q(5)))
56695 := (((5 × 9) × (Q(Q(6)) - (Q(6)))) - (5))
56713 := ((Q(Q(Q(3))) × (1 + 7)) + Q(65))
56723 := (((Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))) + (Q(7))) × 6) - (Q(5)))
56725 := (((((Q(Q(5)) × Q(Q(2))) + Q(7)) + Q(Q(6))) × 5)
56733 := ((33 × Q(Q(7))) + (-Q(6)) × Q(Q(5)))
56736 := (Q(6) - ((Q(3) × (-7)) × Q((6 × 5))))
56737 := (((Q(7) - 3) × (-Q(7)) + Q(Q(6)))) - Q(Q(5))
56738 := ((Q((8 + Q(Q(3)))) × 7) + ((Q(Q(6)) - (5))))
56742 := ((Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(4)) - Q(7))) + (6 × Q(Q(5))))
56743 := (((Q((Q(Q(3)) + Q(4))) + (Q(7))) × 6) - 5)
56752 := (Q(Q(2)) × ((Q((5 + Q(7))) + (6)) + Q(Q(5))))
56763 := -((Q(Q(Q(3))) - ((Q(6) × (Q((7 × 6)) - (5))))))
56766 := (Q(Q(6)) - (Q((-6) + Q(7))) × (-6 × 5))
56768 := (Q(8) × (-((6 + 7)) + Q((6 × 5))))
56775 := (((Q((Q(5) + 7)) - Q(7)) + Q(Q(6))) × Q(5))
56781 := (-Q((1 + 8))) × (-76 - Q(Q(5)))
56791 := ((19 × Q(7)) × (Q(6) + Q(5)))
56795 := (((5 - Q((-9) + Q(7))) × (-Q(6))) - Q(Q(5)))
56823 := ((Q((Q(Q(3)) - (Q(2)))) - (Q(Q(8)))) × (Q(6) - (5)))
56825 := (((-Q(5)) + Q(-((Q(Q(2)) - Q(8)))) - 6) × Q(5))
56832 := (2^{Q(3)}) × (86 + Q(5))
56835 := ((5 × Q(3)) × ((-8) + Q(Q(6))) - (Q(5)))
56843 := (((Q((Q(Q(3)) + Q(4))) + Q(8)) × 6) + 5)
56846 := (((6 + Q(4)) + Q(8)) × (Q(6) + Q(Q(5))))
56848 := -(((Q(8) + (4)) × (Q(8) - Q((6 × 5))))
56864 := (Q(4) × (-Q((6 + 8))) + (6 × Q(Q(5))))
56868 := (Q(8) + ((Q(6) + 8) × (Q(Q(6)) - (5))))
56875 := (Q(Q(5)) × (-Q(7) - ((Q(8) - Q(6)) × 5)))
56899 := ((9 × Q(Q(9))) - (86 × Q(5)))
56916 := (-Q(6)) × (Q((1 + 9)) - Q((Q(6) + (5))))
56924 := (-4) × (((-2 + 9) × Q(Q(6))) + (Q(5)))
56943 := (Q(Q(3)) × (((4 + 9) × 6) + Q(Q(5))))
56945 := (Q(Q(5)) - (Q(Q(4)) × (-Q((9 + 6)) - (5))))
56975 := (((-5) + Q(Q(7))) - ((Q(9) + Q(6)))) × Q(5))
56992 := (Q(Q(2)) × (Q(9) + Q((9 × 6) + 5)))
56997 := -((Q(Q(7)) + ((-9) × (Q(Q(9)) + (Q(6)))) - (Q(5))))
56999 := (((9 × Q(Q(9))) - Q(9 + Q(6))) - (Q(5)))
57024 := ((-4) + Q(20)) × Q((7 + 5))
57132 := ((Q(2) × 3) × Q((Q((1 + 7)) + (5))))
57138 := ((-8) - Q(Q(3))) × (-17 - Q(Q(5)))
57154 := (Q((Q(4) + Q(5))) × (-1 - (7 × 5)))
57195 := ((-5) × Q(9)) + (Q((-1) + Q(7))) × Q(5))
57215 := (((-Q(5) - 1) × (Q(Q(2)) - Q(Q(7)))) - (Q(5)))
57216 := -((Q((Q(6) + 1)) + Q(2)) + (Q(Q(7)) × (-Q(5))))

- 57222 := (22 × Q((Q(Q(2)) + (7 × 5))))
57225 := (((5 × Q(Q(2))) + Q((-2) + Q(7))) × Q(5))
57234 := (-Q(4) - ((Q(Q(3)) + Q((-2) + Q(7)))) × (-Q(5)))
57237 := ((73 × Q((Q(2) × 7))) + (5))
57244 := -((Q(Q(4)) + (-4) × ((Q(Q(2)) + (7)) × Q(Q(5))))))
57272 := -((Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(7)) - (Q(2))) × (-Q(7) - Q(5))))))
57273 := (((Q(3)⁷⁻²) - Q(Q(7))) + Q(Q(5)))
57275 := ((Q(Q(5)) - Q((Q(7) - (2 - 7)))) × (-Q(5)))
57276 := (-Q(6) × ((-7) - Q((-2) + Q(7))) + Q(Q(5)))
57281 := -((Q((-1) + Q(8))) + ((-2) × Q(7)) × Q(Q(5)))
- 57290 := 0 + (Q(9) + Q(2)) × (Q(7) + Q(Q(5)))
57291 := 1 + (Q(9) + Q(2)) × (Q(7) + Q(Q(5)))
57292 := 2 + (Q(9) + Q(2)) × (Q(7) + Q(Q(5)))
57293 := 3 + (Q(9) + Q(2)) × (Q(7) + Q(Q(5)))
57294 := 4 + (Q(9) + Q(2)) × (Q(7) + Q(Q(5)))
57295 := 5 + (Q(9) + Q(2)) × (Q(7) + Q(Q(5)))
57296 := 6 + (Q(9) + Q(2)) × (Q(7) + Q(Q(5)))
57297 := 7 + (Q(9) + Q(2)) × (Q(7) + Q(Q(5)))
57298 := 8 + (Q(9) + Q(2)) × (Q(7) + Q(Q(5)))
57299 := 9 + (Q(9) + Q(2)) × (Q(7) + Q(Q(5)))
- 57323 := ((3 + Q(Q(2))) × ((-Q(3) + Q(Q(7))) + Q(Q(5))))
57325 := (((-((Q(5) + 2) - Q(Q(3))) + Q(Q(7))) × Q(5))
57326 := (Q(6) - ((-Q(2) - Q(Q(3))) × (Q(7) + Q(Q(5))))))
57328 := (((Q(Q(8)) × 2) - 3) × 7) + (5))
57343 := -((Q(Q(Q(3))) + (Q(4) × ((Q(Q(3)) × (-Q(7))) - (Q(5))))))
57344 := (Q(Q(4)) × ((4 + 3) × (7 + Q(5))))
57348 := ((8 + Q((Q(4) - 3))) × Q((-7) + Q(5)))
57353 := (Q(3) - ((Q(5) - Q(Q(3))) × Q((7 + Q(5))))))
57367 := (((Q(7) - Q(Q(6))) × (3 - Q(7))) + (5))
57382 := (((2 × Q(Q(8))) + (Q(3))) × 7) - (Q(5)))
57383 := (((3 × 8) × (-Q(3) + Q(Q(7)))) - (Q(5)))
57392 := (Q(Q(2)) × ((Q(9) × (3 + Q(7))) - Q(Q(5))))
57393 := (Q(3) × (Q(Q(9)) - (Q(3) + (7 × Q(5))))))
57418 := ((Q(Q(8)) × 14) + ((Q(7) + Q(5))))
57423 := -((Q(Q(3)) + (-24) × (Q(Q(7)) - (5))))
57424 := (Q(4) × ((2 × Q(Q(4))) × 7) + (5))
57425 := ((Q((52 - 4) - (7)) × Q(5))
57429 := (-Q(9)) × (((Q(2) - Q(4)) × 7) - Q(Q(5)))
57433 := (((Q(Q(3)) + Q(Q(3))) × (-Q(4))) - (Q(Q(7)) × (-Q(5))))
57453 := (((Q((Q(3) + Q(5))) + Q(4)) × Q(7)) + (Q(5)))
57467 := (-7) - (-6) × ((4 × Q(Q(7))) - (Q(5)))
57468 := (Q(Q(8)) - ((-6) - Q(4)) × (Q(Q(7)) + (Q(5))))
57472 := ((-Q(2)) - (7 × Q(Q(4)))) × (-7) - Q(5))
57477 := (7 × (Q((Q(7) - (4)) + Q(7))) - Q(Q(5)))
57484 := (-Q(4)) - (-((Q(8) + ((4 × 7))) × Q(Q(5))))
57488 := (8 × (Q(Q((8/4) + 7))) + Q(Q(5)))
- 57489 := ((9 × Q(Q(8))) + (-((Q(4) - Q(7))) × Q(Q(5))))
57495 := ((Q(Q(5)) × (Q(9) + (4 + 7))) - (5))
57513 := (Q(3) - ((1 - Q(5)) × (Q(Q(7)) - (5))))
57519 := (-Q(9)) + (Q((-((1⁵) + Q(7))) × Q(5)))
57525 := (((5 × Q(2)) × (-5)) + Q(Q(7))) × Q(5))
57546 := (Q(Q(6)) - (-((Q(4) + Q(5)) + Q(7))) × Q(Q(5)))
57568 := (((Q(8) × Q((6 × 5))) - (7)) - Q(5))
57572 := (-Q(2)) × (7 - (Q(5) × Q((Q(7) - Q(5))))))
57575 := ((5 + Q((-7) + Q(5))) × (7 × Q(5)))
57582 := ((Q(-((Q(Q(2)) - Q(8))) × Q(5)) - (-7) + Q(5)))
57584 := -((Q(4) - (Q(8) × Q((5 × 7) - 5))))
57595 := (-5) + (9 × Q((5 + 75)))
57599 := (((-((9/9)) + Q(5)) × Q(Q(7))) - (Q(5)))
57604 := ((Q(40) × Q(6)) + Q((7 - 5)))
57617 := (-7) + (Q(Q((1 + 6))) × (Q(7) - Q(5)))
57618 := -(((Q(Q((8 - 1))) + (6)) + (Q(Q(7)) × (-Q(5))))))
57624 := (Q(Q((42/6))) × (Q(7) - Q(5)))
57625 := (Q(5) + (Q(Q(2)) × Q(((6 + Q(7)) + (5))))))
57629 := (((9 × 2) + 6) × Q(Q(7))) + (5))
57632 := (-Q(2)) × (3 - ((6 × Q(Q(7))) + (5)))
57636 := (Q(6) - (-Q(3)) × Q(((6 + Q(7)) + Q(5))))
57642 := (-2) - (-4) × ((6 × Q(Q(7))) + (5))
57643 := -((Q(Q(3)) + (-4) × ((6 × Q(Q(7))) + (Q(5))))))
57644 := ((Q(4)/4) × ((6 × Q(Q(7))) + (5)))
57645 := ((Q(Q(5)) - (4)) - (Q(Q(6)) × (-Q(7) - (5))))
57646 := (Q(Q(6)) - (-46) × Q((7 × 5)))
57648 := ((8 + Q(4)) × ((6 + Q(Q(7))) - (5)))
57649 := (((9 × Q(4))/6) × Q(Q(7))) + (Q(5))
57665 := (((Q(Q(5)) + Q(Q(6))) × 6) + (7)) × 5
57672 := ((-2) - Q(Q(7))) × (-6) × Q((7 - 5))
57679 := ((Q(97) × 6) + Q((7 × 5)))
57695 := -((Q(Q(5)) + (-Q(9)) × (Q(Q(6)) - Q((Q(7) - Q(5))))))
57696 := (-6) × (Q(9) + ((Q(Q(6)) × (-7)) - Q(Q(5))))
57697 := (Q(Q(7)) - (-96) × Q((Q(7) - Q(5))))
57699 := (((9 × Q(Q(9))) - Q(Q(6))) - (Q(7) + (5)))
- 57720 := 0 + (Q(2) + Q(Q(7))) × (Q(7) - Q(5))
57721 := 1 + (Q(2) + Q(Q(7))) × (Q(7) - Q(5))
57722 := 2 + (Q(2) + Q(Q(7))) × (Q(7) - Q(5))
57723 := 3 + (Q(2) + Q(Q(7))) × (Q(7) - Q(5))
57724 := 4 + (Q(2) + Q(Q(7))) × (Q(7) - Q(5))
57725 := 5 + (Q(2) + Q(Q(7))) × (Q(7) - Q(5))
57726 := 6 + (Q(2) + Q(Q(7))) × (Q(7) - Q(5))
57727 := 7 + (Q(2) + Q(Q(7))) × (Q(7) - Q(5))
57728 := 8 + (Q(2) + Q(Q(7))) × (Q(7) - Q(5))
57729 := 9 + (Q(2) + Q(Q(7))) × (Q(7) - Q(5))

$$\begin{aligned}
 57736 &:= ((Q((Q(6) - 3)) \times Q(7)) + (7 \times Q(Q(5)))) \\
 57744 &:= (Q(4) \times ((Q(Q(4)) \times (7 + 7)) + (Q(5)))) \\
 57745 &:= (Q(5) - ((-4) - Q(Q(7))) \times (Q(7) - Q(5))) \\
 57746 &:= (Q(Q(6)) + (((Q(47) + Q(7)) \times Q(5)))) \\
 57753 &:= ((Q(3)^5) - Q(Q(((7/7) + 5))) \\
 57757 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(5)) + (-7) \times Q((-7) + Q(5))) \\
 57764 &:= (-4) - ((-6) - Q(Q(7))) \times (Q(7) - Q(5)) \\
 57767 &:= (-7) - (-6) \times (Q((Q(7) + Q(7))) + (Q(5))) \\
 57768 &:= ((8 \times Q((Q(6) + Q(7)))) - (7 + Q(5))) \\
 57785 &:= (((-5) \times Q(8)) \times 7) - (Q(Q(7)) \times (-Q(5))) \\
 57786 &:= ((Q(Q(6))/8) - (Q(Q(7)) \times (-Q(7) - Q(5)))) \\
 57792 &:= ((-(2 - 9) + Q(Q(7))) \times (Q(7) - Q(5))) \\
 57816 &:= ((Q(Q((6 + 1))) + 8) \times (Q(7) - Q(5))) \\
 57825 &:= (((-5) + Q(Q(2))) \times (-8) + Q(Q(7))) \times Q(5) \\
 57832 &:= -((Q(Q(2)) + ((-Q(3)) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(7)))) + Q(Q(5)))) \\
 57836 &:= (Q(6) - (((Q(Q(3)) + 8) - Q(Q(7))) \times Q(5))) \\
 57839 &:= (-9) - ((-Q(3)) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(7)))) + Q(Q(5)) \\
 57843 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (4 \times (Q(Q(8)) - (Q(Q(7)) \times (-5)))))) \\
 57845 &:= (((5 \times Q(48)) + Q(7)) \times 5) \\
 57846 &:= (-6) \times ((-4) \times (8 + Q(Q(7)))) - (5)) \\
 57856 &:= ((Q(6) \times Q(5 \times 8)) + Q(Q(Q(7 - 5)))) \\
 57857 &:= (((-7) + Q(5)) \times Q((8 + Q(7)))) - Q(Q(5)) \\
 57872 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((Q(7) - 8)) + Q((Q(7) - (5))))) \\
 57875 &:= (Q(5) - ((Q(Q(7)) - 87) \times (-Q(5)))) \\
 57888 &:= (Q(Q(8)) - (-8) \times Q((87 - 5))) \\
 57897 &:= (Q(7) - ((-9) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(7)))) + Q(Q(5))) \\
 57919 &:= (-Q(9)) + (((-1) \times Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5) \\
 57923 &:= -(((Q(Q(3)) - (Q(2))) - ((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5))) \\
 57925 &:= (((-((5 - 2)) - Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\
 57928 &:= (8 \times (Q(Q(2)) + Q((Q(9) + Q(7 - 5)))))) \\
 57932 &:= (((Q(2) + 3) \times Q(Q(9))) - (Q(Q(7)) \times (-5))) \\
 57937 &:= ((-7) \times Q(3)) + ((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5) \\
 57939 &:= (-93) \times ((9 - 7) - Q(Q(5))) \\
 57947 &:= -((Q(7) + 4)) + ((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5) \\
 57952 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(5)) + (Q(9))) + Q((Q(7) + (5))))) \\
 57957 &:= ((Q(Q(7)) \times 5) + ((Q(Q(9)) \times 7) + (Q(5)))) \\
 57962 &:= ((Q(((Q(2) + 6)) + Q(9))) \times 7) - (5) \\
 57967 &:= (7 \times Q(((6 \times (9 + 7)) - 5))) \\
 57972 &:= ((Q(2) \times (-7)) + ((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\
 57983 &:= -((Q(3) + 8) + ((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\
 57984 &:= -((Q(-((4 - 8))) - ((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5))) \\
 57986 &:= -((6 + 8) + ((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\
 57989 &:= (((Q(Q(9)) \times 8) + Q((Q(9) - (7)))) + (Q(5))) \\
 57991 &:= -((1 \times 9) + ((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5)) \\
 57995 &:= (-5) - ((-(9 \times 9) + Q(Q(7))) \times (-Q(5))) \\
 57996 &:= (Q(Q(6)) - ((Q((9 + 9)) \times (-7)) \times Q(5))) \\
 57999 &:= (-((9/9) + ((-Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(5))) \\
 58029 &:= (Q((9 + 20)) \times (Q(8) + (5))) \\
 58033 &:= (((-3) + Q(30)) \times Q(8)) + Q(Q(5)) \\
 58117 &:= (((Q(Q(7)) \times Q(11)) + Q(8))/5) \\
 58125 &:= (Q(Q(5)) \times ((Q(2) + Q((1 \times 8))) + Q(5))) \\
 58175 &:= (((-Q(5)) + Q(Q(7))) - Q(-(1 - 8))) \times Q(5) \\
 58176 &:= (Q(6) \times (Q(Q((7 - 1))) + (Q(8) \times 5))) \\
 58212 &:= (Q((21 \times 2)) \times (8 + Q(5))) \\
 58225 &:= ((Q(5) + Q(((2 + Q(2)) \times 8))) \times Q(5) \\
 58232 &:= (((Q(Q(Q(2))) - Q(3)) \times Q(Q(Q(2)))) - (8 \times Q(Q(5)))) \\
 58233 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(3)) - ((Q(Q(2)) - Q(Q(8)))/(-5))) \\
 58236 &:= (((Q(6) \times 3) - Q(Q(2))) \times (8 + Q(Q(5)))) \\
 58239 &:= (-Q(9)) - ((Q(Q(3)) \times Q((Q(2) + 8))) \times (-5)) \\
 58247 &:= (7 \times (Q((Q(4) + Q(2))) + Q((Q(8) + Q(5)))))) \\
 58248 &:= (8 \times ((Q(Q(4)) + Q((Q(Q(2)) + Q(8)))) + (Q(Q(5))))) \\
 58249 &:= ((Q(Q((-9) + Q(4))) \times (Q(Q(2)) + 8)) + (Q(Q(5)))) \\
 58266 &:= (-6) \times (((Q(Q(6)) - (Q(2))) \times (-8)) + Q(Q(5))) \\
 58289 &:= ((9 \times Q((Q(8) + Q(Q(2)))) + (Q(8) + Q(Q(5)))) \\
 58292 &:= ((Q(Q(Q(2))) - 9) \times (Q(2) \times (Q(8) - (5)))) \\
 58295 &:= (((5 \times Q(9)) \times Q((Q(2) + 8))) - (Q(5))) \\
 58315 &:= (-5) \times (((-((1 \times 3)) \times Q(Q(8))) + Q(Q(5)))) \\
 58325 &:= (((Q((Q(5) + Q(2))) \times (-Q(3))) - Q(Q(8))) \times (-5)) \\
 58332 &:= (((Q(2) + Q(3)) \times Q((3 + Q(8)))) - (Q(5))) \\
 58333 &:= (((Q(Q(3)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(3))) + (8 + 5)) \\
 58335 &:= (-Q(5) - ((Q(Q(Q(3))) \times (-Q(3))) + (Q(8) + Q(Q(5)))) \\
 58342 &:= (((2^{Q(4)}) - Q(Q(Q(3)))) + (-8) - Q(Q(5))) \\
 58352 &:= (((Q(2) + 5) \times (Q(Q(Q(3))) - 8)) - (Q(Q(5)))) \\
 58356 &:= (-6) \times (((Q(Q(5)) \times (-Q(3))) - Q(Q(8))) - (5)) \\
 58360 &:= 0 + (Q(Q(6)) \times Q(3) - 8) \times 5 \\
 58361 &:= 1 + (Q(Q(6)) \times Q(3) - 8) \times 5 \\
 58362 &:= 2 + (Q(Q(6)) \times Q(3) - 8) \times 5 \\
 58363 &:= 3 + (Q(Q(6)) \times Q(3) - 8) \times 5 \\
 58364 &:= 4 + (Q(Q(6)) \times Q(3) - 8) \times 5 \\
 58365 &:= 5 + (Q(Q(6)) \times Q(3) - 8) \times 5 \\
 58366 &:= 6 + (Q(Q(6)) \times Q(3) - 8) \times 5 \\
 58367 &:= 7 + (Q(Q(6)) \times Q(3) - 8) \times 5 \\
 58368 &:= 8 + (Q(Q(6)) \times Q(3) - 8) \times 5 \\
 58369 &:= 9 + (Q(Q(6)) \times Q(3) - 8) \times 5 \\
 58375 &:= (((-5) + Q(Q(7))) + (3 - Q(8))) \times Q(5) \\
 58384 &:= (Q(4) + (8 \times (Q((Q(Q(3)) + 8)) - (Q(Q(5))))) \\
 58385 &:= (Q(Q(5)) + ((-8) \times Q(38)) \times (-5)) \\
 58392 &:= (Q(-((Q(2) - Q(9)))) - ((Q(Q(Q(3))) \times (-8)) + (Q(5)))) \\
 58396 &:= (-Q(6) - (((Q(Q(9)) \times (-Q(3))) - 8) + Q(Q(5)))) \\
 58399 &:= (((9 \times Q(Q(9))) - Q(-(3 - 8))) - Q(Q(5))) \\
 58425 &:= (((5 + 2)^4) - Q(8)) \times Q(5) \\
 58426 &:= ((6 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(Q(4)) - (8 + Q(5)))) \\
 58439 &:= -((Q(Q(9)) + (((Q(3) + 4) \times (-8)) \times Q(Q(5))))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 58443 &:= ((3 - Q(Q(4))) \times ((-4) \times Q(8)) + Q(5))) \\ 58448 &:= ((Q(Q(8)) + Q((Q(4) + 4))) \times (8 + 5)) \\ 58457 &:= (-7) \times (Q(Q(5)) - (Q(4) \times (-Q(8)) + Q(Q(5)))) \\ 58464 &:= ((Q(4) \times (-6)) \times (Q(-(4 - 8))) - Q(Q(5))) \\ 58473 &:= (Q(3) \times (Q(Q(7)) + Q(4^{8-5}))) \\ 58475 &:= (((5 \times 7) + Q(48)) \times Q(5)) \\ 58488 &:= (8 \times (((Q(Q(8)) - Q(Q(4))) + Q(Q(8))) - Q(Q(5)))) \\ 58521 &:= (((Q((1 + Q(Q(2)))) + (Q(Q(5)))) \times Q(8)) + (Q(5))) \\ 58533 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(Q(3)))) + 5) - (-Q(8) + Q(Q(5)))) \\ 58536 &:= ((6 \times Q(3)) \times (-5 + Q((8 + Q(5)))) \\ 58537 &:= ((Q(7) + ((Q(3)^5) + Q(8))) - Q(Q(5))) \\ 58538 &:= (-8) + ((Q(Q(3)) \times Q(Q(5))) + Q((Q(8) + Q(5)))) \\ 58543 &:= ((Q(((3^4) + 5)) \times 8) - Q(Q(5))) \\ 58546 &:= ((Q((Q(6)/4) \times Q(Q(5))) + Q((Q(8) + Q(5)))) \\ 58563 &:= ((Q(Q(3)) \times (-6)) + (Q(-(5 - 8))^5)) \\ 58575 &:= ((Q(5) \times Q(Q(7))) + (-58 \times Q(5))) \\ 58579 &:= (((Q(9) + Q(Q(7))) \times Q(5)) - Q(Q(8))) + Q(Q(5))) \\ 58593 &:= (((Q(3) \times Q(Q(9))) - Q(Q(5))) + Q((8 + 5))) \\ 58609 &:= (906 \times Q(8)) + Q(Q(5)) \\ 58619 &:= (916 \times Q(8)) - (5) \\ 58624 &:= (Q(Q(4)) \times (Q((2 \times 6)) + (85))) \\ 58625 &:= (((Q(5) + Q(Q(2))) + Q((6 \times 8))) \times Q(5)) \\ 58635 &:= (-5) - (((-Q(3)) \times Q(Q(6))) - Q(8)) \times 5) \\ 58669 &:= (-Q(9)) - (((6 - Q(6)) - Q(8)) \times Q(Q(5))) \\ 58675 &:= (Q(5) \times ((Q(7) \times (6 \times 8)) - (5))) \\ 58693 &:= ((Q(3) \times Q(Q(9))) - ((Q(6) + (Q(8) \times 5)))) \\ 58699 &:= ((9 \times Q(Q(9))) + ((6 + Q(8)) \times (-5))) \\ 58714 &:= (Q((Q(4) + 1)) - ((Q(Q(7)) - Q(8)) \times (-Q(5)))) \\ 58725 &:= ((Q(5) + Q(2)) \times Q((Q((7 + 8))/5))) \\ 58729 &:= ((9^{-2+7}) - (Q(8) \times 5)) \\ 58734 &:= (Q(Q(4)) - (((-Q(3)) \times (Q(Q(7)) + Q(Q(8)))) - (5))) \\ 58736 &:= -((Q((Q(6) - 3)) - ((Q(Q(7)) - 8) \times Q(5))) \\ 58743 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((4 \times 7))) - Q((Q(8) + (5)))) \\ 58744 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q(Q(4)) - (7))) - (8 \times Q(Q(5)))) \\ 58745 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(4) + 78)) - (5)) \\ 58749 &:= ((Q(9) \times 4) - ((Q(Q(7)) - Q(8)) \times (-Q(5)))) \\ 58753 &:= (((Q(3)^5) - (7)) - Q((-8) + Q(5))) \\ 58757 &:= (-Q(7)) - (((-5) - Q(7)) \times Q((8 + Q(5)))) \\ 58768 &:= (((-Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(7)) - Q((8 \times 5)) \\ 58776 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(7)) - (7)) - Q(Q(8))) - Q(Q(5))) \\ 58793 &:= ((Q(3) \times Q(Q(9))) - Q(Q((7 - 8) + 5))) \\ 58799 &:= ((9 \times Q(Q(9))) - ((Q((7 + 8)) + Q(5)))) \\ 58824 &:= (Q((Q(4) \times 2)) - (-8 \times Q(85))) \\ 58825 &:= (5 \times (Q((-2) + Q(8))) + Q((Q(8) + Q(5)))) \\ 58833 &:= ((Q(Q(Q(3))) - (3 \times 8)) \times Q((8 - 5))) \\ 58871 &:= (17 \times ((-8) + Q(Q(8))) - Q(Q(5))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 58872 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times 7) - 8) \times (8 + Q(5))) \\ 58896 &:= (Q(Q(6)) + (9 \times Q(((8 + 8) \times 5)))) \\ 58913 &:= (Q((Q(Q(3)) - 1)) - ((Q(Q(9)) \times (-8)) - (Q(5)))) \\ 58914 &:= (((-Q(4) - 1) + Q(Q(9))) \times Q((8 - 5))) \\ 58925 &:= (((Q(5) + Q(2)) \times Q(9)) + 8) \times Q(5) \\ 58931 &:= (-1) + (Q(3) \times (Q(Q(9)) - (8 + 5))) \\ 58932 &:= (((-Q(2) + Q(3)) + Q(Q(9))) \times Q((8 - 5))) \\ 58933 &:= (((-Q(3)) \times (3 - Q(Q(9)))) - (Q(8) + Q(5))) \\ 58935 &:= (-Q(5)) - (((-Q(3)) \times Q(Q(9))) + (Q(8) + Q(5))) \\ 58936 &:= (-Q(6)) + ((Q(3) \times (Q(Q(9)) - 8)) - (5)) \\ 58938 &:= (-Q(8)) - (((-Q(3)) \times (Q(Q(9)) - 8)) - (Q(5))) \\ 58942 &:= ((2^{Q(4)}) - Q(Q(9))) - (8 + Q(5)) \\ 58944 &:= -((Q(Q(4)) + (((Q(Q(4)) \times (-9)) - Q(8)) \times Q(5))) \\ 58948 &:= (-Q(8)) + ((4 \times Q(Q(9))) + (8^5)) \\ 58952 &:= (((Q(2) + 5) \times (Q(Q(9)) - 8)) - (Q(5))) \\ 58956 &:= ((6 \times (Q(5) + 9)) \times Q((-8) + Q(5))) \\ 58959 &:= (((9^5) - Q(9)) - Q((8 - 5))) \\ 58972 &:= (((2 + 7) \times (Q(Q(9)) - 8)) - (5)) \\ 58973 &:= (((-Q(3)) \times (7 - Q(Q(9)))) - (8 + 5)) \\ 58975 &:= (((-Q(5)) + Q(Q(7))) - (9 + 8)) \times Q(5) \\ 58978 &:= (-8) - (((-7) + Q(Q(9))) \times (-Q((8 - 5)))) \\ 58982 &:= (((-2) - (Q(Q(8)) \times (-9 \times 8)))/5) \\ 58983 &:= ((3 - (Q(Q(8)) \times (-9 \times 8)))/5) \\ 58984 &:= (((4^8) - Q(Q(9))) + Q((8 - 5))) \\ 58991 &:= (1 - ((-9) \times Q(Q(9))) + ((Q(8) - (5)))) \\ 58992 &:= (((2 - Q(Q(9))) \times (-9)) - ((Q(8) - Q(5)))) \\ 58993 &:= (3 - (((-9) \times Q(Q(9))) + ((Q(8) - (5)))) \\ 58994 &:= (((-Q(4)) + Q(Q(9))) \times 9) + (Q(8) + Q(5))) \\ 58995 &:= (((-5) + Q(Q(9))) \times 9) - Q((8 - 5)) \\ 58996 &:= (-Q(6)) - (((-9) \times Q(Q(9))) + (-8 + Q(5))) \\ 58997 &:= (-Q(7)) - (((-9) \times Q(Q(9))) + (8 - 5)) \\ 58998 &:= (8 - (((-9) \times Q(Q(9))) + ((Q(8) - (5)))) \\ 58999 &:= ((9 \times Q(Q(9))) - (((-9) + Q(8)) - (5))) \\ 59013 &:= (-Q(3)) \times (((-1) - Q(Q(09))) + (5)) \\ 59033 &:= (Q(3) - (((-Q(3)) \times Q(Q(09))) + (Q(5)))) \\ 59035 &:= (((-5) - Q(3)) + (09^5)) \\ 59037 &:= (-7) - (((-Q(3)) \times Q(Q(09))) + (5)) \\ 59053 &:= (Q(3) - ((5 - (09^5)))) \\ 59054 &:= (((4 + 5) \times Q(Q(09))) + (5)) \\ 59058 &:= (Q((8 - 5)) + (09^5)) \\ 59072 &:= (Q(Q(2)) + ((7 + (09^5)))) \\ 59074 &:= (((Q(4) - 7) \times Q(Q(09))) + (Q(5))) \\ 59089 &:= (Q(Q(9)) + (8 \times (Q(Q(09)) + (5)))) \\ 59092 &:= (((2 + Q(Q(9))) \times 09) + (Q(5))) \\ 59098 &:= (((Q(8) - Q(Q(9))) \times (0 - 9)) + Q(Q(5))) \\ 59103 &:= (-Q(3)) \times (((0 - 1) - Q(Q(9))) - (5)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 59113 &:= (Q((Q(3) - 1)) + ((1 \times 9)^5)) \\
 59119 &:= (Q(9) - ((11 - (9^5)))) \\
 59125 &:= ((-5) + Q(Q((2 + 1)))) + (9^5) \\
 59128 &:= ((Q(8) + Q(Q(2))) - ((1 - (9^5)))) \\
 59130 &:= 0 + Q(Q(3)) + 1 \times 9^5 \\
 59131 &:= 1 + Q(Q(3)) + 1 \times 9^5 \\
 59132 &:= 2 + Q(Q(3)) + 1 \times 9^5 \\
 59133 &:= 3 + Q(Q(3)) + 1 \times 9^5 \\
 59134 &:= 4 + Q(Q(3)) + 1 \times 9^5 \\
 59135 &:= 5 + Q(Q(3)) + 1 \times 9^5 \\
 59136 &:= 6 + Q(Q(3)) + 1 \times 9^5 \\
 59137 &:= 7 + Q(Q(3)) + 1 \times 9^5 \\
 59138 &:= 8 + Q(Q(3)) + 1 \times 9^5 \\
 59139 &:= 9 + Q(Q(3)) + 1 \times 9^5 \\
 59146 &:= ((6 \times Q(4)) + (1 + (9^5))) \\
 59168 &:= (8 \times Q((Q(6) + ((1 + 9) \times 5)))) \\
 59172 &:= (Q(2) + ((7 + 1) \times Q((Q(9) + (5)))))) \\
 59175 &:= (((-Q(5) + Q(Q(7))) - (1 \times 9)) \times Q(5)) \\
 59179 &:= ((Q(9) + Q(7)) + ((1 \times 9)^5)) \\
 59184 &:= (Q(4) + (8 \times Q((Q((1 \times 9)) + (5)))))) \\
 59185 &:= (Q(5) - (8 \times (1 - Q((Q(9) + (5)))))) \\
 59186 &:= (Q(6) + (Q((Q(8) + 1)) \times (9 + 5))) \\
 59192 &:= ((Q(Q(2)) \times 9) - ((1 - (9^5)))) \\
 59193 &:= (Q((3 + 9)) + ((1 \times 9)^5)) \\
 59194 &:= ((Q(4) \times 9) + (1 + (9^5))) \\
 59213 &:= (((Q(Q(3)) + 1) \times 2) + (9^5)) \\
 59218 &:= (Q(((8 + 1) + Q(2))) + (9^5)) \\
 59225 &:= (((-5) + Q(Q(2))) \times Q(Q(2))) + (9^5) \\
 59229 &:= ((9 \times (Q(Q(2)) + (Q(2)))) + (9^5)) \\
 59233 &:= (((-Q(3)) \times (Q((Q(3) - 2)) - Q(Q(9)))) + Q(Q(5))) \\
 59234 &:= ((Q(4) + Q((Q(3) + Q(2)))) + (9^5)) \\
 59236 &:= (((Q((Q(6) - Q(3))) + 2) \times Q(9)) + (Q(5))) \\
 59237 &:= (Q(7) - (((-Q(3)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(9)))) + (5))) \\
 59238 &:= (((-((Q(8) + 3)) + Q(Q(Q(2)))) + (9^5)) \\
 59239 &:= ((Q(Q(9)) \times Q(3)) + (2 \times 9^5)) \\
 59241 &:= ((Q(14) - Q(2)) + (9^5)) \\
 59243 &:= (((Q(Q(3)) + Q(4)) \times 2) + (9^5)) \\
 59245 &:= (((Q(5) + Q(4)) \times Q((Q(2) + Q(9))))/5) \\
 59247 &:= ((Q(7) \times 4) + (2 + (9^5))) \\
 59249 &:= (Q(9) - (((4 \times 2) \times Q((Q(9) + (5)))))) \\
 59255 &:= (((-((Q(5) + Q(5))) + Q(Q(Q(2)))) + (9^5)) \\
 59265 &:= (((-Q(5) - Q(Q(6))) + (Q(2))) \times (-9 \times 5)) \\
 59267 &:= ((-7) + (Q((6/2)) \times (Q(Q(9)) + (Q(5)))))) \\
 59272 &:= ((-2) - (((7 + 2) \times (Q(Q(9)) + (Q(5)))))) \\
 59273 &:= (((-((Q(Q(3)) - Q(7))) + Q(Q(Q(2)))) + (9^5)) \\
 59274 &:= (Q(((4 + 7) + Q(2))) + (9^5)) \\
 59275 &:= (((-Q(5) + Q(Q(7))) + ((Q(2) - 9))) \times Q(5)) \\
 59276 &:= (((-Q(6) - 7)) + Q(Q(Q(2)))) + (9^5) \\
 59278 &:= ((Q((8 + 7)) + Q(2)) + (9^5)) \\
 59279 &:= (((Q(Q(9)) + Q((7 - 2))) \times 9) + (5)) \\
 59285 &:= (((-5) + Q(8)) \times Q(2)) + (9^5) \\
 59288 &:= ((-8) - ((-8) \times (Q(Q(2)) + Q((Q(9) + (5)))))) \\
 59291 &:= ((-1) - (9 \times (((-2) - Q(Q(9))) - (Q(5)))))) \\
 59292 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((9 + Q(2)) - (9^5))) \\
 59293 &:= (((-3 + 9)) + Q(Q(Q(2)))) + (9^5) \\
 59294 &:= (Q(Q(4)) - (((9 + 2) - (9^5)))) \\
 59296 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(Q(9 - 2))) - (Q(9))) \times (-Q(5))) \\
 59297 &:= ((7 \times Q((Q(9) + Q(Q(2)))) - (Q(Q(9)) + (5))) \\
 59299 &:= ((Q(9) + Q((9 + Q(2)))) + (9^5)) \\
 59302 &:= (Q(Q(Q(2))) - (03 - (9^5))) \\
 59305 &:= (Q((Q(5) - Q(03))) + (9^5)) \\
 59314 &:= (Q(Q(4)) + (Q((1 \times 3)) + (9^5))) \\
 59322 &:= (((-Q(Q(Q(2))) - ((Q(23) + (9^5)))))) \\
 59323 &:= (Q((Q(3) - 2)) - ((-Q(3)) \times (Q(Q(9)) + (Q(5)))))) \\
 59324 &:= ((Q(Q(4)) + Q(Q(2))) + ((3 + (9^5)))) \\
 59325 &:= (((-5) + Q(Q(Q(2)))) + ((Q(3) \times Q(Q(9))) + (Q(5)))) \\
 59326 &:= ((Q(6) + Q(Q(2))) - ((-Q(3)) \times (Q(Q(9)) + (Q(5)))))) \\
 59327 &:= ((Q(7) + Q(2)) - ((-Q(3)) \times (Q(Q(9)) + (Q(5)))))) \\
 59328 &:= (Q((8 + Q(Q(2)))) \times (((-3) + Q(9)) + Q(5))) \\
 59329 &:= (Q(Q(9)) - ((Q(Q(2)) + Q(Q(3))) \times (Q(9) - Q(Q(5)))))) \\
 59332 &:= (Q(Q(Q(2))) + (((3^3) + (9^5)))) \\
 59337 &:= (((-Q(7)) + Q(Q(3))) \times Q(3)) + (9^5) \\
 59338 &:= (Q((8 + (3 \times 3))) + (9^5)) \\
 59341 &:= (Q((1 + Q(4)) + ((3 + (9^5)))) \\
 59342 &:= (((2 \times Q(4)) + Q(Q(Q(3)))) \times 9) + 5) \\
 59345 &:= (((-5) + Q(Q(4))) - ((-Q(3)) \times (Q(Q(9)) + (5)))) \\
 59346 &:= ((Q(6) + Q(Q(4))) - (((-Q(3)) \times Q(Q(9))) - (5))) \\
 59354 &:= ((Q(4) \times 5) - ((-Q(3)) \times (Q(Q(9)) + (Q(5)))))) \\
 59362 &:= (((Q(2) - Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-9)) + (Q(5)) \\
 59364 &:= (Q(Q(4)) + (((-6) - Q(Q(Q(3)))) \times (-9)) + 5) \\
 59365 &:= (Q((Q(5) - 6)) - ((-Q(3)) \times (Q(Q(9)) - (5)))) \\
 59369 &:= (((Q(Q(9)) + (Q(6))) \times Q(3)) - (9 - 5)) \\
 59372 &:= ((2 \times Q(7)) - ((-Q(3)) \times (Q(Q(9)) + (Q(5)))))) \\
 59373 &:= (Q(((3 \times 7) - 3)) + (9^5)) \\
 59374 &:= (((-Q(4)) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(9)) + Q(Q(5)))))) \\
 59382 &:= (Q(Q(Q(2))) - (((-8) - Q(Q(Q(3)))) \times 9) - 5) \\
 59383 &:= (Q((Q(3) + 8)) - ((-Q(3)) \times (Q(Q(9)) + (5))))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 59385 &:= ((Q(Q(5)) - Q((8 + Q(3)))) + (9^5)) \\ 59386 &:= ((Q(6) \times (-8)) + ((Q(3) \times Q(Q(9))) + Q(Q(5)))) \\ 59387 &:= ((Q(7) + Q((8 + Q(3)))) + (9^5)) \\ 59418 &:= ((8 + 1) \times ((Q(4) + Q(Q(9))) + (Q(5)))) \\ 59419 &:= ((Q(9) + Q((1 + Q(4)))) + (9^5)) \\ 59424 &:= (Q(Q(4)) - ((2 \times 4) \times Q((Q(9) + (5)))))) \\ 59434 &:= (Q(4) - ((Q(3) \times ((Q(4) + Q(Q(9))) + (Q(5)))))) \\ 59435 &:= ((Q(5) + Q((3 + Q(4)))) + (9^5)) \\ 59436 &:= (Q(6) - ((Q(3) \times (Q((4 + Q(9))) - Q(Q(5)))))) \\ 59437 &:= (Q(7) \times (-3) + (Q(4) \times (Q(9) - (5)))) \\ 59445 &:= (Q((5 \times 4)) - (4 - (9^5))) \\ 59449 &:= (Q(((9 - 4) \times 4)) + (9^5)) \\ 59456 &:= (((6 \times Q(Q(5))) \times Q(4)) + (Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 59476 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(7) - (4))) + Q((9 + Q(5)))) \\ 59477 &:= ((7 \times (Q((Q(7) - (4))) + Q(Q(9)))) - Q(Q(5))) \\ 59479 &:= (((Q(Q(9)) + (Q(7) - (4))) \times 9) + (Q(5))) \\ 59487 &:= (-Q(7) - ((8 \times ((Q(Q(4)) + Q(Q(9))) + Q(Q(5)))))) \\ 59494 &:= ((((-Q(4) + Q(Q(9))) - (4) \times 9) + Q(Q(5)))) \\ 59499 &:= (((9 \times Q(Q(9))) - Q(Q(4))) + (Q(9))) + Q(Q(5))) \\ 59512 &:= ((Q(Q(2)) + Q((1 + Q(5)))) \times (Q(9) + (5))) \\ 59522 &:= -((Q(Q(Q(2))) - ((Q((2 + Q(5))) + (9^5)))))) \\ 59526 &:= ((Q(6) + Q(-(Q(2) - Q(5)))) + (9^5)) \\ 59528 &:= (-8) + (Q(Q(2)) \times Q(((5 + Q(9)) - Q(5)))) \\ 59533 &:= (Q(((3^3) - 5)) + (9^5)) \\ 59534 &:= (((Q(4) + Q(Q(3))) \times 5) + (9^5)) \\ 59536 &:= (Q(Q((6/3))) \times Q((5 + Q(9)) - Q(5))) \\ 59539 &:= (((Q(Q(9)) - (3 \times 5)) \times 9) + Q(Q(5))) \\ 59568 &:= ((8 \times 6) \times ((Q(Q(5)) - 9) + Q(Q(5)))) \\ 59582 &:= ((-2) + Q(8)) \times Q(-((Q(5) - Q(9)) + Q(5))) \\ 59584 &:= -(((Q(4) - (Q(8) \times 5)) \times Q((9 + 5)))) \\ 59585 &:= (Q(Q(5)) - (((Q(8) + Q(5)) - (9^5)))) \\ 59587 &:= (Q(Q(7)) - (Q(Q((8 - 5))) \times (-Q(9)) - Q(Q(5)))) \\ 59589 &:= (9 \times ((85 + Q(Q(9))) - (Q(5)))) \\ 59593 &:= (((Q(3) \times (-9)) + Q(Q(5))) + (9^5)) \\ 59596 &:= ((69 + Q(5)) \times (9 + Q(Q(5)))) \\ 59616 &:= (Q(Q(6)) \times ((1^6) + (9 \times 5))) \\ 59625 &:= (-((Q(5) + Q(2))) - Q(Q(6))) \times (-9 \times 5)) \\ 59626 &:= (Q(Q(6)) - ((-2) - (Q(Q(6)) \times 9)) \times 5) \\ 59632 &:= (-Q(2)) \times ((-3) \times Q(69)) - Q(Q(5))) \\ 59634 &:= (Q(Q(4)) - ((-Q(3)) \times (Q(6) + Q(Q(9)))) - (5)) \\ 59635 &:= (Q(Q(5)) + ((-3) - Q(6)) + (9^5)) \\ 59638 &:= (Q(Q((8 - 3))) - ((Q(6) - (9^5)))) \\ 59639 &:= (((Q(Q(9)) \times Q(3)) + Q(Q(6))) - (Q(9))) - Q(Q(5))) \\ 59652 &:= -(((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) + ((6 - (9^5)))))) \\ 59654 &:= ((Q(4) + Q(Q(5))) - ((Q(6) - (9^5)))) \\ 59655 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(5) - (6 + (9^5)))))) \\ 59659 &:= ((-9) + Q(Q(5))) - ((6 - (9^5))) \\ 59674 &:= (Q(Q(((4 + 7) - 6))) + (9^5)) \\ 59675 &:= (Q(Q(5)) + ((7 - 6) + (9^5))) \\ 59692 &:= (((2 + Q(Q(9))) \times Q(-(6 - 9))) + Q(Q(5))) \\ 59699 &:= (((Q(Q(9)) + ((Q(9) - (6)))) \times 9) - (Q(5))) \\ 59719 &:= (-Q(9) - ((Q(Q((1 \times 7))) - 9) \times (-Q(5)))) \\ 59723 &:= (Q(Q((3 + 2))) + ((Q(7) + (9^5)))) \\ 59725 &:= (Q(Q(5)) + ((2 + Q(7)) + (9^5))) \\ 59728 &:= -((Q(Q(8)) - (Q(Q(2)) \times (Q((Q(7) + 9)) + Q(Q(5)))))) \\ 59735 &:= (((5 + Q(3)) \times Q(7)) + (9^5)) \\ 59737 &:= ((-7) \times Q(3)) + ((Q(Q(7)) - 9) \times Q(5)) \\ 59738 &:= (-((8^3)) + ((Q(Q(7)) + 9) \times Q(5))) \\ 59747 &:= (-((Q(7) + (4))) + ((Q(Q(7)) - 9) \times Q(5))) \\ 59753 &:= (((Q(3)^5) + 79) + Q(Q(5))) \\ 59755 &:= ((Q(Q(5)) + Q(-(5 - 7))) \times 95) \\ 59762 &:= ((-2) - Q(6)) + ((Q(Q(7)) - 9) \times Q(5)) \\ 59769 &:= (9 \times (((6 + Q(7)) + Q(Q(9))) + (Q(5)))) \\ 59772 &:= ((Q(2) \times (-7)) + ((Q(Q(7)) - 9) \times Q(5))) \\ 59775 &:= ((Q(5) \times (Q((7 \times 7)) - 9)) - Q(5)) \\ 59783 &:= (-((Q(3) + 8)) + ((Q(Q(7)) - 9) \times Q(5))) \\ 59784 &:= ((Q(4) \times (Q(Q(8)) + Q(7))) - (Q(Q(9)) - (Q(5)))) \\ 59786 &:= (-((6 + 8)) + ((Q(Q(7)) - 9) \times Q(5))) \\ 59791 &:= (-((1 \times 9)) + ((Q(Q(7)) - 9) \times Q(5))) \\ 59796 &:= ((Q(6)/(-9)) + ((Q(Q(7)) - 9) \times Q(5))) \\ 59799 &:= (-((9/9)) + ((Q(Q(7)) - 9) \times Q(5))) \\ 59819 &:= (((Q((Q(9) + 1)) - 8) \times 9) - Q(Q(5))) \\ 59824 &:= (((Q(4)^{Q(2)}) + Q(8)) - Q((Q(9) - (5)))) \\ 59833 &:= (Q((Q((3 + 3)) - 8)) + (9^5)) \\ 59834 &:= (((Q(4) - 3) \times Q(Q(8))) + Q(Q(9))) + (Q(5))) \\ 59836 &:= (((6 - Q(Q(Q(3)))) \times (-8)) + Q((Q(9) + (5)))) \\ 59838 &:= ((-8) + Q(Q(Q(3)))) + ((Q(Q(8)) + Q(Q(9))) \times 5) \\ 59846 &:= (Q(Q((Q(6)/4))) + ((Q(Q(8)) + Q(Q(9))) \times 5)) \\ 59848 &:= (8 \times (Q(Q(4)) + Q((8 + 9) \times 5))) \\ 59857 &:= (-7) \times ((-5) - Q(89)) - Q(Q(5)) \\ 59859 &:= (-Q(9)) \times (-((Q(5) + (89))) - Q(Q(5))) \\ 59872 &:= ((Q(Q(2)) \times (7 + Q(Q(8)))) - Q((Q(9) - (5)))) \\ 59875 &:= ((Q(5) \times Q(Q(7))) - ((Q(8) + Q(9)) + (5))) \\ 59888 &:= (8 \times (((Q(Q(8)) + Q(Q(8))) - (Q(9))) - Q(Q(5)))) \\ 59893 &:= (Q(3) - ((Q(Q(9)) \times (-8)) - Q((Q(9) + (5)))))) \\ 59904 &:= (Q(Q(4)) \times (09 - (-9) \times Q(5))) \\ 59913 &:= (-Q(3)) \times ((-1) - Q(Q(9)) - (95)) \\ 59925 &:= ((-5) + Q(Q(Q(2)))) + ((9 \times Q(Q(9))) + Q(Q(5))) \\ 59926 &:= ((Q(6) + Q(29)) + (9^5)) \\ 59927 &:= ((7 \times Q((Q(Q(2)) + (Q(9)))) - (Q(Q(9)) - Q(Q(5)))) \\ 59928 &:= (8 \times ((Q(Q(2)) + Q((9 + Q(9)))) - Q(Q(5)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}59929 &:= (-Q(9) - ((Q(2) + Q(9)) \times (Q(9) + Q(Q(5)))) \\59954 &:= (((4 \times Q(5)) + Q(Q(9))) \times 9) + (5)) \\59962 &:= (((-((Q(2) - Q(6))) + Q(Q(9))) \times 9) + Q(Q(5))) \\59965 &:= (Q((Q(5) + (6))) - (-9) \times (Q(Q(9)) - (5))) \\59974 &:= ((-Q(4) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(9)))) - (Q(Q(9)) + (Q(5)))) \\59975 &:= (-Q(5) - ((Q(Q(7)) - (9/9)) \times (-Q(5)))) \\59976 &:= (Q((6 \times 7)) \times ((Q(9)/9) + Q(5))) \\59985 &:= (Q(Q(Q(-((5 - 8)))))) - (-9) \times (Q(Q(9)) - Q(Q(5)))) \\59986 &:= -((((Q(Q(6)) - Q(Q(8))) - Q(Q(9))) - (Q(9) \times Q(Q(5)))))) \\60125 &:= (-Q(5) \times (-Q(2) - Q(Q((1 + 06)))) \\60156 &:= ((Q((Q(6) + (5))) - 10) \times Q(6)) \\60175 &:= (-Q(5) \times ((Q(Q(7)) \times (-1)) - 06)) \\60275 &:= (Q(5) \times (Q(Q(7)) + (Q(2) - (0 - 6)))) \\60345 &:= ((Q(Q((5 + 4))) \times Q(3)) + Q(Q(06))) \\60399 &:= (9 \times (Q(Q(9)) + (Q(30)/6))) \\60516 &:= (Q(6) \times Q(((1 \times 5) + Q(06)))) \\60532 &:= (Q(Q(2)) + (Q(-((Q(3) - (50)))) \times Q(6))) \\60592 &:= (Q(Q(2)) \times ((-9) + Q(50)) + Q(Q(6))) \\60832 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((-3) + Q(8))) + Q(Q(06))) \\60925 &:= (Q(5) \times (Q(Q(-((2 - 9)))) + Q(06))) \\61152 &:= (2 \times ((Q(Q(5)) - 1) \times Q((1 + 6)))) \\61184 &:= -((Q(Q(4)) - (Q(Q(8)) \times (-1 - 16)))) \\61206 &:= ((Q(60) \times (Q(Q(2)) + 1)) + (6)) \\61232 &:= (-Q(2) + (Q(Q(3)) \times (21 \times Q(6)))) \\61233 &:= (-3) + (Q(Q(3)) \times (21 \times Q(6))) \\61236 &:= ((Q((6 + 3)) \times 21) \times Q(6)) \\61248 &:= (((-8) + Q(Q(4)))^2) - Q(16)) \\61250 &:= 0 + Q(Q(5)) \times 2 \times Q(1 + 6) \\61251 &:= 1 + Q(Q(5)) \times 2 \times Q(1 + 6) \\61252 &:= 2 + Q(Q(5)) \times 2 \times Q(1 + 6) \\61253 &:= 3 + Q(Q(5)) \times 2 \times Q(1 + 6) \\61254 &:= 4 + Q(Q(5)) \times 2 \times Q(1 + 6) \\61255 &:= 5 + Q(Q(5)) \times 2 \times Q(1 + 6) \\61256 &:= 6 + Q(Q(5)) \times 2 \times Q(1 + 6) \\61257 &:= 7 + Q(Q(5)) \times 2 \times Q(1 + 6) \\61258 &:= 8 + Q(Q(5)) \times 2 \times Q(1 + 6) \\61259 &:= 9 + Q(Q(5)) \times 2 \times Q(1 + 6) \\61275 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(7) \times 2)) + Q(-((1 - 6)))) \\61299 &:= (9 \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(Q(2)))) - (1 \times 6))) \\61344 &:= (-Q(4) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q((Q(3) - 1)))) + 6)) \\61353 &:= ((Q(3)^5) + Q((3 \times 16))) \\61375 &:= (Q(5) \times (Q(Q(7)) + (Q(3) \times (1 \times 6)))) \\61396 &:= (((-6) + Q(Q(9))) \times Q(3)) + Q(Q((1 + 6))) \\61416 &:= ((Q((6 - 1)) + Q(41)) \times Q(6)) \\61424 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(2))) \times Q(Q(4))) - 16) \\61434 &:= ((Q((4^3)) \times (Q(4) - 1)) - (6))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}61440 &:= 0 + Q(Q(4)) \times (-Q(4) + Q(16)) \\61441 &:= 1 + Q(Q(4)) \times (-Q(4) + Q(16)) \\61442 &:= 2 + Q(Q(4)) \times (-Q(4) + Q(16)) \\61443 &:= 3 + Q(Q(4)) \times (-Q(4) + Q(16)) \\61444 &:= 4 + Q(Q(4)) \times (-Q(4) + Q(16)) \\61445 &:= 5 + Q(Q(4)) \times (-Q(4) + Q(16)) \\61446 &:= 6 + Q(Q(4)) \times (-Q(4) + Q(16)) \\61447 &:= 7 + Q(Q(4)) \times (-Q(4) + Q(16)) \\61448 &:= 8 + Q(Q(4)) \times (-Q(4) + Q(16)) \\61449 &:= 9 + Q(Q(4)) \times (-Q(4) + Q(16)) \\61468 &:= ((Q(8) \times Q((Q(6) - (4 + 1)))) - (Q(6))) \\61479 &:= (-Q(9) \times (-Q((7 \times 4))) + Q(-((1 - 6)))) \\61504 &:= (Q(4) \times Q(((Q(05) + 1) + Q(6)))) \\61533 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(Q(3))) + Q(51)) \times (-6))) \\61542 &:= (((Q(Q(2)) \times (Q(4) + Q(Q(5)))) + 1) \times 6) \\61568 &:= (8 \times (Q(Q(6)) + Q((5 \times 16)))) \\61575 &:= (Q(5) \times ((Q(7) \times 51) - Q(6))) \\61589 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(8))) \times Q(5)) - Q((1 \times 6))) \\61625 &:= (-Q(5) \times (-((2^6)) - Q(Q((1 + 6)))) \\61632 &:= (Q(Q(2)) \times (((3 \times Q(6)) - 1) \times Q(6))) \\61635 &:= (-5) \times ((-Q(3)) \times Q((Q(6) + 1))) - (6)) \\61659 &:= (9 \times ((5 \times Q((Q(6) + 1))) + (6))) \\61691 &:= (-1) + ((Q(Q(9)) + Q(61)) \times 6) \\61765 &:= (Q(5) + (Q((6 \times 7)) \times (-1 + Q(6)))) \\61775 &:= (-Q(5) \times ((-7) - Q((Q(7) + 1))) + (Q(6))) \\61776 &:= (((Q((6 \times 7)) - Q(7)) + 1) \times Q(6)) \\61794 &:= -((Q(Q(4)) + ((-Q(9)) - Q(Q(7))) \times Q(-((1 - 6)))) \\61839 &:= ((Q(93) \times (8 - 1)) + Q(Q(6))) \\61875 &:= (Q(Q(5)) \times ((7 \times (8 + 1)) + Q(6))) \\61926 &:= ((Q(Q(6)) + Q((Q(2) + (91)))) \times 6) \\61952 &:= ((2^5) \times Q(((9 - 1) + Q(6)))) \\61988 &:= ((8 \times Q((89 - 1))) + Q(6)) \\61992 &:= (((2 - Q(Q(9))) + (Q(91))) \times Q(6)) \\62065 &:= (Q(Q(5)) + (60 \times Q(-((Q(2) - Q(6)))))) \\62144 &:= (Q(4) \times (-4) - (-((1 + 2)) \times Q(Q(6)))) \\62176 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(7) - 1)) + ((Q(2) - Q(6)))) \\62184 &:= ((Q(4) + 8) \times (-1) + (2 \times Q(Q(6)))) \\62192 &:= -((Q(Q(2)) - ((Q((9 - 1)) - Q(Q(2))) \times Q(Q(6)))) \\62196 &:= (((Q(Q(6)) \times (9 - 1)) - 2) \times 6) \\62199 &:= (-9) + ((Q((9 - 1)) - Q(Q(2))) \times Q(Q(6))) \\62208 &:= ((8 + Q(02)) \times Q((2 \times Q(6)))) \\62212 &:= (Q(2) - (-12) \times Q((2 \times Q(6)))) \\62214 &:= ((4 - 1) \times (2 + (Q(Q(2)) \times Q(Q(6)))) \\62224 &:= (((Q(Q(4)) - (Q(2)))^2) + Q(Q(2))) - Q(Q(6)) \\62232 &:= ((Q(2) \times 3) \times (2 + Q((2 \times Q(6)))) \\62236 &:= (((Q(Q(6)) \times 3) + (Q(2))) \times Q(Q(2))) - (Q(6))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 62249 &:= (Q((Q(9) - 4)) + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(Q(Q(2))) - Q(6)))) \\ 62253 &:= ((-Q(Q(3))) \times (-Q(Q(5))) - Q((Q(Q(2)) - (Q(2)))))) - Q(6) \\ 62257 &:= (Q(7) - ((-52) + Q(2)) \times Q(Q(6))) \\ 62272 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(72) + Q(2)) - Q(Q(6)))) \\ 62273 &:= (Q(Q(3)) + ((7 + Q(Q(2))) \times Q((Q(Q(2)) + (Q(6)))))) \\ 62274 &:= -((Q(Q(4)) + ((Q(Q(7)) + (Q(2))) \times (-26))) \\ 62275 &:= (Q(5) - ((7 - Q(Q(Q(2)))) \times (Q(Q(Q(2))) - 6))) \\ 62287 &:= -((Q((Q(7) + 8)) - (Q(2)^{2+6})) \\ 62289 &:= (Q(9) - ((-8) - Q(2)) \times Q((2 \times Q(6)))) \\ 62293 &:= (((Q(3) \times Q((Q(9) + 2))) + Q(Q(Q(2)))) + Q(6)) \\ 62304 &:= ((Q(4) \times 03) \times (2 + Q(Q(6)))) \\ 62313 &:= (3 \times (-1) - ((-Q(Q(3))) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(6)) \\ 62322 &:= ((-Q(2)) + Q(Q((Q(2) + 3)))) \times 26 \\ 62325 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(Q(2)))) \times Q((Q(3) + Q(2)))) - Q(6)) \\ 62329 &:= (Q((9 + 2)) + ((3 \times Q(Q(2))) \times Q(Q(6)))) \\ 62332 &:= (Q(Q(2)) - (3 \times ((-Q(Q(3))) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(6))) \\ 62348 &:= ((Q(84) \times Q(3)) - Q((-2) + Q(6))) \\ 62352 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((53 - 2)) + Q(Q(6)))) \\ 62356 &:= ((Q(6) - (Q(5)^3)) \times (2 - 6)) \\ 62364 &:= ((((-4) - Q(Q(6))) \times (-3)) \times Q(Q(2))) - (Q(6)) \\ 62368 &:= (((Q(Q(8)) - (Q(6))) - Q(Q(3))) \times Q(Q(2))) - Q(Q(6)) \\ 62373 &:= (3 \times (Q(7) + ((Q(Q(3)) \times Q(Q(Q(2)))) + 6)) \\ 62375 &:= (-Q(5)) \times (((Q(Q(7)) - 3)/(-2)) - Q(Q(6))) \\ 62377 &:= (Q(7) \times (-((7 \times 3) + 2)) + Q(Q(6))) \\ 62382 &:= ((((-Q(2)) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) - Q(Q(Q(2)))) \times 6 \\ 62383 &:= (-Q(Q(3))) + ((Q(8) - 3) \times Q(-((Q(2) - Q(6)))))) \\ 62419 &:= (-Q(9)) + (Q(Q((1 + 4))) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62426 &:= (Q(Q((6/2) + 4)) \times 26) \\ 62428 &:= ((((-8) - Q(2)) + Q(Q(4))) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(6) \\ 62433 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(3)) + Q(4)) \times Q((Q(2) \times 6)))) \\ 62436 &:= (Q(6) + ((3 \times Q(4)) \times (Q(2) + Q(Q(6)))) \\ 62448 &:= ((((-8) + Q(Q(4))) \times Q(Q(4))) + Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(6))) \\ 62457 &:= (((-7) \times Q(Q(5))) + (Q(4)^{Q(2)})) + Q(Q(6)) \\ 62462 &:= (-2) + (((-6) + Q(Q(4)))^2) - (Q(6)) \\ 62464 &:= (Q(Q(4)) \times (Q((6 + 4)) + Q((2 \times 6)))) \\ 62468 &:= (-Q(Q(8))) + (Q(6) \times Q(((Q(Q(4)) + 2)/6))) \\ 62475 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(7)) - Q((Q(4 \times 2)) + (6)))) \\ 62476 &:= (-((Q((6 \times 7)) - (Q(4)^{Q(2)}))) - Q(Q(6)) \\ 62495 &:= (-5) + (Q(Q((9 - 4))) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62496 &:= ((Q((6 + 9)) \times (Q(Q(4)) + Q(Q(2)))) + Q(Q(6))) \\ 62500 &:= 0 + Q(Q(05)) \times Q(Q(2) + 6) \\ 62501 &:= 1 + Q(Q(05)) \times Q(Q(2) + 6) \\ 62502 &:= 2 + Q(Q(05)) \times Q(Q(2) + 6) \\ 62503 &:= 3 + Q(Q(05)) \times Q(Q(2) + 6) \\ 62504 &:= 4 + Q(Q(05)) \times Q(Q(2) + 6) \\ 62505 &:= 5 + Q(Q(05)) \times Q(Q(2) + 6) \\ 62506 &:= 6 + Q(Q(05)) \times Q(Q(2) + 6) \\ 62507 &:= 7 + Q(Q(05)) \times Q(Q(2) + 6) \\ 62508 &:= 8 + Q(Q(05)) \times Q(Q(2) + 6) \\ 62509 &:= 9 + Q(Q(05)) \times Q(Q(2) + 6) \\ 62511 &:= (11 + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62519 &:= (-Q(9)) - (((-1) - Q(Q(5))) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62522 &:= (22 + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62525 &:= (Q(5) \times (Q(Q((2 + 5))) + Q((Q(2) + (6)))) \\ 62526 &:= ((Q((6 + Q(2))) \times Q(Q(5))) + 26) \\ 62528 &:= (Q(8) \times (Q(Q(2)) + (Q((5 + 26)))) \\ 62532 &:= ((Q(Q((2 \times 3))) + Q((Q(5) - Q(2)))) \times Q(6)) \\ 62533 &:= (33 + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62536 &:= (((Q((6 + Q(3))) + (Q(5)))^2) + (Q(6)) \\ 62537 &:= (((-Q(7)) \times (3 - (5 \times Q(Q(Q(2)))))) - Q(6)) \\ 62544 &:= (44 + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62548 &:= ((Q(8) - Q(4)) + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62549 &:= (Q((-9) + Q(4)) + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62552 &:= ((((-Q(2)) \times Q(Q(5))) \times (-Q(5))) + Q(Q(2))) + (Q(6)) \\ 62555 &:= (55 + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62558 &:= (Q(8) - ((-Q(5)) \times Q((Q(5) \times 2))) + (6)) \\ 62564 &:= ((Q((4 + 6)) \times Q(Q(5))) + (2^6)) \\ 62566 &:= (66 + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62568 &:= (8 \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(Q((5 - 2)))) - Q(6))) \\ 62572 &:= (Q(Q(2)) - ((Q(Q(7)) + (5)) \times (-26))) \\ 62575 &:= -((Q(Q(5)) + ((-7) - Q(Q(5))) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62577 &:= (77 + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62581 &:= (Q((1 + 8)) + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62587 &:= (((-7) - Q(8)) \times (-Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) + Q(6) \\ 62588 &:= (88 + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62589 &:= ((Q(9) + 8) + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62599 &:= (99 + (Q(Q(5)) \times Q((Q(2) + (6)))) \\ 62617 &:= ((Q(7) \times Q((-1) + Q(6))) + (2 \times Q(Q(6)))) \\ 62623 &:= (-Q(Q(3))) + (((Q(Q(Q(2))) - 6) \times Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(6)))) \\ 62649 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(4))) \times Q((6/2))) + Q(Q(6)) \\ 62652 &:= (Q(2) \times (((5^6) + 2) + Q(6)) \\ 62658 &:= (Q((Q(8) - (5))) \times ((6/2) \times 6)) \\ 62672 &:= (-Q(Q(2))) \times (((-Q(Q(7)) + Q(Q(6))) - Q(Q(Q(2)))) + Q(6)) \\ 62675 &:= (Q(5) \times ((Q(Q(7)) + (6)) + Q((Q(2) + (6)))) \\ 62677 &:= (-7) + ((Q(7) \times (Q(Q(6)) - Q(Q(2)))) - (Q(6))) \\ 62678 &:= (((Q(Q(8)) + Q(7)) - Q(Q(6))) \times (Q(Q(2)) + (6))) \\ 62688 &:= (8 \times (((-8) - Q(Q(6))) - 2) \times (-6)) \\ 62694 &:= (((Q(Q(4) + Q(9))) + Q(Q(6))) - Q(Q(Q(2)))) \times 6 \\ 62704 &:= ((40^{7-Q(2)}) - Q(Q(6)) \\ 62714 &:= (((4 + 1) \times Q(7)) \times Q(Q(Q(2)))) - 6 \\ 62715 &:= (-5) - (Q((1 \times 7)) \times (Q(Q(2)) - Q(Q(6)))) \\ 62721 &:= ((1^2) - (Q(7) \times (Q(Q(2)) - Q(Q(6))))$$

62722 := ((Q(2) - 2) - (Q(7) × (Q(Q(2)) - Q(Q(6))))))
62724 := (Q((4 - 2)) - (Q(7) × (Q(Q(2)) - Q(Q(6))))))
62725 := (Q(5) × (Q(-((Q(2) - Q(7)))) + Q((Q(Q(2)) + (6))))))
62726 := (((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) × (7²)) + (6))
62728 := (8 × ((Q(Q((2 + 7))) - Q(Q(2))) + Q(Q(6))))
62729 := ((Q((9 - Q(2))) × Q(Q(7))) + Q((Q(Q(2)) + (Q(6))))))
62732 := ((Q(2) × 3) - (Q(7) × (Q(Q(2)) - Q(Q(6))))))
62735 := ((5 × 3) - (Q(7) × (Q(Q(2)) - Q(Q(6))))))
62736 := (Q(Q((6/3))) - (Q(7) × (Q(Q(2)) - Q(Q(6))))))
62739 := ((-Q(9)) × (Q(3) - Q((7 × Q(2)))) - (Q(6)))
62742 := (((Q(2) - Q(Q(4))) × (7 - Q(Q(Q(2)))))) - 6)
62744 := (4 × (-Q(Q(4))) - ((Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) × (-6)))
62746 := (((Q(Q(6)) - Q(4)) × Q(7)) + 26)
62748 := (((8 × Q(Q(4))) - Q(7)) - Q(Q(Q(2)))) × Q(6)
62751 := (1 - (5 × ((-Q(7)) × Q(Q(Q(2)))) - 6))
62752 := (Q(Q(2)) × ((Q(5) + Q((Q(7) + 2))) + Q(Q(6))))
62753 := (-3) - (((-5) × Q(7)) × Q(Q(Q(2)))) - Q(6))
62754 := ((Q(Q(4)) × (5 × Q(7))) + (-2) + Q(6))
62755 := (5 - (5 × ((-Q(7)) × Q(Q(Q(2)))) - 6))
62756 := (Q(6) + ((5 × Q(7)) × Q(Q(-(2 - 6))))))
62757 := (7 - (5 × ((-Q(7)) × Q(Q(Q(2)))) - 6))
62758 := (((Q((Q(8) - Q(5))) + Q(Q(7))) × Q(Q(2))) + (6))
62759 := (9 - (5 × ((-Q(7)) × Q(Q(Q(2)))) - 6))
62764 := (-((Q(Q(4)) - (Q(Q(6)) × Q(7)))) - Q((Q(Q(2)) + (6))))
62768 := ((8 × 6) - (Q(7) × (Q(Q(2)) - Q(Q(6))))))
62782 := ((-2) + Q(8)) - (Q(7) × (Q(Q(2)) - Q(Q(6))))
62784 := (Q(4) × (((Q(8) + Q(7)) - Q(2)) × Q(6)))
62795 := (5 × (9 + ((Q(7) × Q(Q(Q(2)))) + 6)))
62799 := ((9 × Q(Q(9))) - (Q(Q((7 - 2))) × (-6)))
62823 := (-((Q(3) - (Q(2)⁸))) - Q((Q(Q(2)) + (Q(6))))))
62824 := (((Q(4)^{Q(2)}) - 8) - Q((Q(Q(2)) + (Q(6))))))
62825 := (Q(5) + ((Q(Q(2)) × Q((Q(8) - 2))) + Q(Q(6))))
62826 := ((-6) + (Q(2)⁸)) - Q((Q(Q(2)) + (Q(6))))
62832 := -(((Q((Q(2) + Q(3))) - Q(Q(8))) × Q(-(2 - 6))))
62836 := (((Q(Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) × 8) + ((Q(Q(2)) - (Q(6))))))
62848 := (Q(8) × (Q(Q(4)) + (Q((Q(8) + 2)/6)))
62852 := (Q(2) × (Q(Q(5)) + ((Q(Q(8)) × Q(2)) - Q(Q(6))))
62853 := (((Q(3)⁵) + Q(Q(8))) - Q(Q(Q(2)))) - Q(6)
62856 := (-Q(6)) × ((Q((Q(5) - 8)) + 2) × (-6))
62859 := -((Q(Q(9)) - ((Q(Q(5)) - Q(Q(8))) × (Q(Q(2)) - (Q(6))))))
62863 := -(((Q(Q(3)) + Q(Q(6))) - ((Q(Q(8)) × Q(Q(2))) - Q(Q(6))))))
62884 := (((4⁸) - Q(Q(8))) + Q((2 + Q(6))))
62893 := ((Q(3) × Q(Q(9))) + Q(((Q(8) + Q(2)) - (6))))
62896 := (((Q(Q(6)) + Q(Q(9))) × 8) + (Q(2) + Q(6)))
62899 := (((9 × Q(Q(9))) + Q((Q(8) - 2))) + (6))
62917 := (Q(Q(7)) + ((Q((1 + Q(9)))/(-Q(2))) × (-Q(6)))

62924 := (((-((Q(Q(4)) + (Q(2)))) × (9 - Q(Q(Q(2)))))) - (Q(Q(6))))
62928 := (-Q(Q(8))) - (-Q(Q(2))) × (Q((Q(9) - Q(Q(2)))) - Q(6))
62937 := ((-7) × Q(Q(3))) + (Q((9 - 2)) × Q(Q(6)))
62938 := (((Q(Q(8)) - Q(Q(3))) - (Q(9))) × Q(Q(2))) - (6))
62944 := ((Q(4)⁴) + (Q(9) × (Q(2) - Q(6))))
62964 := (4 × ((-Q(6)) + Q(Q(9))) + Q((Q(Q(2)) × 6)))
62965 := (((-5) + Q(Q((Q(6)/9))))²) - Q(6)
62967 := ((Q(7) × (Q(Q(6)) - 9)) + (Q(Q(2)) × (-6)))
62973 := (Q(Q(Q(3))) - ((7 - Q((Q(9) + Q(Q(2)))))) × 6))
62982 := (-2) - (-8) × ((Q(Q(9)) + Q(Q(2))) + Q(Q(6)))
62984 := ((Q(4) - 8) × ((Q(Q(9)) + Q(Q(2))) + Q(Q(6))))
62992 := (-((2⁹)) + (Q((9 - 2)) × Q(Q(6))))
62998 := (Q(Q(8)) - ((-Q(99)) - Q(Q(2))) × 6))
63099 := (9 × (Q(90) - Q((-3) + Q(6))))
63125 := (Q(Q(5)) × (((Q(Q(2)) × (-1)) + Q(Q(3))) + (Q(6))))
63139 := (((Q(Q(9)) × Q(3)) + Q(Q((-1) + Q(3)))) - 6)

63175 := ((Q(5) × 7) × Q((13 + 6)))
63180 := 0 + (Q(Q(8) - 1) + Q(Q(Q(3)))) × 6
63181 := 1 + (Q(Q(8) - 1) + Q(Q(Q(3)))) × 6
63182 := 2 + (Q(Q(8) - 1) + Q(Q(Q(3)))) × 6
63183 := 3 + (Q(Q(8) - 1) + Q(Q(Q(3)))) × 6
63184 := 4 + (Q(Q(8) - 1) + Q(Q(Q(3)))) × 6
63185 := 5 + (Q(Q(8) - 1) + Q(Q(Q(3)))) × 6
63186 := 6 + (Q(Q(8) - 1) + Q(Q(Q(3)))) × 6
63187 := 7 + (Q(Q(8) - 1) + Q(Q(Q(3)))) × 6
63188 := 8 + (Q(Q(8) - 1) + Q(Q(Q(3)))) × 6
63189 := 9 + (Q(Q(8) - 1) + Q(Q(Q(3)))) × 6

63216 := (Q(6) - (-12) × (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(6))))))
63222 := (-Q(Q(2))) + ((Q(Q(Q(2))) × (Q(Q(Q(2))) - Q(3))) + 6))
63223 := (((-Q(3)) + Q(Q(Q(2)))) × Q(Q(Q(2)))) - (3 + 6))
63225 := ((Q(5) + (Q(2)^{Q(2)})) × Q((Q(3) + (6))))
63226 := ((Q(Q((6 - 2))) × (Q(Q(Q(2))) - Q(3))) - 6)
63228 := ((8 + Q(2)) × ((Q(2) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(6))))))
63229 := (((-9) + Q(Q(Q(2)))) × Q(Q(Q(2)))) + ((3 - 6))
63232 := (Q(Q(Q(2))) × (-Q(3) + Q(-(2 - (3 × 6))))))
63242 := (Q(2) - ((-Q(Q(4))) × (Q(Q(Q(2))) - Q(3))) - 6))
63244 := ((-4) - Q(Q(4))) + (Q((Q(2) + 3)) × Q(Q(6)))
63245 := ((Q(Q(5)) + (Q(4)^{Q(2)})) - Q((Q(3) × 6)))
63248 := ((Q(8) × (-4)) + (Q((Q(2) + 3)) × Q(Q(6))))
63252 := ((Q(Q(Q(2))) - 5) × ((Q(2) + 3) × Q(6)))
63265 := (((-5) + Q(Q(6))) × Q((Q(2) + 3))) + (6))
63268 := ((Q(Q(Q(8 - 6)))) × (Q(Q(Q(2))) - Q(3))) + Q(6))
63275 := ((Q(Q(5)) × (Q(7) × 2)) + Q((Q(3) + Q(6))))
63279 := ((Q(9) × Q((7 × Q(2)))) - Q((Q(3) + (6))))
63283 := (Q((3 + 8)) × (Q(23) - (6)))

$$\begin{aligned} 63287 &:= (7 \times ((Q(Q(8)) + Q((-2) + Q(Q(3)))) - (Q(Q(6)))))) \\ 63288 &:= (((-Q(8)) - Q((Q(8) + Q(2)))) \times Q(Q(3)))/(-6) \\ 63297 &:= ((Q((79 + Q(2))) \times Q(3)) + Q(Q(6))) \\ 63342 &:= ((-2) + (Q(4) \times 3)) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(6))) \\ 63345 &:= (5 \times ((Q((-Q(4)) + Q(Q(3)))) \times 3) - 6) \\ 63357 &:= (7^{5-3}) \times (-3) + Q(Q(6))) \\ 63368 &:= (8 \times Q(((6/3) + Q(Q(3))) + (6))) \\ 63369 &:= (9 \times (((6 + Q(Q(3))) \times Q(Q(3))) - (6))) \\ 63375 &:= (Q(((Q(5) + Q(7)) - Q(3))) \times (Q(3) + (6))) \\ 63387 &:= (783 \times Q(Q(3))) - (Q(6)) \\ 63396 &:= ((Q((Q(6) + (9 - 3))) - 3) \times Q(6)) \\ 63423 &:= ((Q(Q(3)) + (2 + 4)) \times (3^6)) \\ 63425 &:= (-Q(5)) \times ((-2) \times Q(Q(4))) - Q((Q(3) + Q(6)))) \\ 63427 &:= (7 \times (Q((-2) + Q(4)) + Q(Q(3)))) + Q(6)) \\ 63432 &:= ((Q((Q(2 + 3)) + Q(4))) + Q(Q(3))) \times Q(6) \\ 63452 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times ((-5) + Q(Q(4))) - 3) - Q(6)) \\ 63456 &:= (((Q(Q(6)) \times (-5)) - Q(4^3)) \times (-6)) \\ 63459 &:= (((Q(Q(9)) \times (-Q(5) + (4))))/(-3)) + (Q(6))) \\ 63461 &:= (((-1) + Q(Q(6))) \times Q((4 + 3))) + (6)) \\ 63464 &:= (-4) - ((Q(Q(6)) \times (-Q((4 + 3)))) + (Q(6))) \\ 63467 &:= ((Q(7) \times Q(Q(6))) - (43 - 6)) \\ 63468 &:= ((-86) + Q(43)) \times Q(6) \\ 63472 &:= (Q(2) - ((-Q(7)) \times Q((4 \times Q(3)))) + (Q(6))) \\ 63475 &:= (Q(5) \times (Q(Q(7)) + (Q((4 \times 3)) - (6)))) \\ 63476 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(7)) - (4^3 - Q(6))) \\ 63482 &:= -((Q(Q(2)) - ((Q(84) \times Q(3)) - (6)))) \\ 63483 &:= (((-3) + Q(84)) \times Q(3)) + (6) \\ 63484 &:= (Q(4) + ((Q(84) \times Q(3)) - Q(6))) \\ 63485 &:= -((Q(5) - ((Q(84) \times Q(3)) + (6)))) \\ 63486 &:= (((-6) + Q(84)) \times Q(3)) + Q(6) \\ 63488 &:= ((8 \times Q(8)) \times (Q(4) - (-3) \times Q(6))) \\ 63489 &:= (((9 \times Q(84)) - Q(3)) - (6)) \\ 63492 &:= (((Q(2) - (Q(9) \times Q(Q(4)))) \times (-3)) + Q(Q(6))) \\ 63497 &:= (-7) - (-9) \times Q(((Q(4) \times 3) + Q(6))) \\ 63498 &:= ((Q(-(8 - (9 \times 4)))) \times Q(Q(3))) - (6)) \\ 63504 &:= (Q(((40 + 5) - 3)) \times Q(6)) \\ 63513 &:= (-Q(3)) \times (-1) - Q(((5 + Q(3)) \times 6))) \\ 63524 &:= (4 \times (Q(Q(Q(2))) + ((Q(5)^{-3+6}))) \\ 63531 &:= (((-1) - Q(Q(3))) + Q(Q(5))) \times (Q(Q(3)) + (Q(6))) \\ 63535 &:= (Q(5) + ((Q(Q(3)) \times Q((Q(5) + 3))) + (6))) \\ 63548 &:= -((Q(Q(8)) - ((-4) + (Q(Q(5)) \times (-3))) \times (-Q(6)))) \\ 63567 &:= (-7) \times (((6^5) - Q(3)) - Q(Q(6))) \\ 63568 &:= (Q(8) - (Q(Q(6)) \times (5 - (Q(3) \times 6)))) \\ 63572 &:= (-Q(2)) \times ((Q(Q(7)) \times (-5)) - (3 \times Q(Q(6)))) \\ 63575 &:= (Q(5) \times (((Q(Q(7)) + (Q(5))) + Q(Q(3))) + (Q(6)))) \\ 63576 &:= ((Q((6 \times 7)) + (5 - 3)) \times Q(6)) \\ 63583 &:= ((3 + Q(8)) \times (Q(Q(5)) + (Q((3 \times 6)))) \\ 63584 &:= (Q(4) \times (((Q(Q(8)) - (5)) - Q(Q(3))) - (Q(6)))) \\ 63588 &:= (((Q(Q(8)) - ((Q(8) - (5)))) + Q(Q(Q(3)))) \times 6) \\ 63612 &:= ((Q(Q((Q(2) + 1))) - Q(6)) \times (3 \times Q(6))) \\ 63625 &:= (Q(5) - (Q(Q(2)) \times (-Q(63) + (6)))) \\ 63648 &:= (8 \times ((-4) + Q((6 + Q(3)))) \times Q(6)) \\ 63651 &:= (Q(((1^5) + 6)) \times (3 + Q(Q(6)))) \\ 63675 &:= (-Q(5) - (Q(7) \times (-Q((6/3))) - Q(Q(6)))) \\ 63684 &:= (((Q(Q(4)) - 8) + Q((Q(6) + 3))) \times Q(6)) \\ 63715 &:= (((Q(5) \times Q((1 + Q(7)))) - Q(Q(3))) + Q(Q(6))) \\ 63722 &:= (2 \times (((Q(Q(2)) \times Q(Q(7))) - Q(Q(Q(3)))) + 6)) \\ 63724 &:= (Q(Q(4)) - ((Q(Q(2)) \times (-Q(7))) \times Q(Q(3))) + (Q(6))) \\ 63725 &:= (Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(7)) + (-3) \times Q(6)))) \\ 63728 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(2))) + ((Q(7) - 3) \times Q(Q(6)))) \\ 63729 &:= ((Q(9) \times Q((Q(2) \times 7))) + Q((Q(3) + (6)))) \\ 63731 &:= ((-1) + Q(Q(3))) + (Q(7) \times (3 + Q(Q(6)))) \\ 63738 &:= (((Q(83) + Q(7)) \times Q(3)) + Q(Q(6))) \\ 63744 &:= (Q(Q(4)) - (Q(4) - (Q(7) \times Q(36)))) \\ 63765 &:= ((-5) \times Q(6)) + (Q(7) \times (Q(3) + Q(Q(6)))) \\ 63767 &:= ((-Q(7)) \times Q((Q(6) - (7)))) + (Q(Q(3)) \times Q(Q(6))) \\ 63768 &:= (((-Q(Q(8)) - (Q(6) - (7))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-6)) \\ 63772 &:= (Q((Q(2) + (7))) + (Q(7) \times (3 + Q(Q(6)))) \\ 63774 &:= (-Q(Q(4))) - ((7 \times (-Q(Q(7))) - Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(6)))) \\ 63776 &:= (-Q((6 + 7))) + (Q(7) \times (Q(3) + Q(Q(6)))) \\ 63792 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((9 \times 7)) + ((3 \times 6))) \\ 63822 &:= (((Q(2) + Q(28)) \times Q(Q(3))) - (6)) \\ 63824 &:= (Q(4) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(8)) + (-3) \times Q(6)))) \\ 63825 &:= (-Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(((8 + Q(3)) + Q(6)))))) \\ 63842 &:= (-Q(2) - (((-Q(4)) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) \times (-6)) \\ 63843 &:= (-3) - (((-Q(4)) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) \times (-6)) \\ 63846 &:= (-6) \times ((Q(4) - Q(Q(8))) - Q(Q((3 + 6)))) \\ 63847 &:= (Q(7) \times (-((4 - 8) - 3) + Q(Q(6))) \\ 63864 &:= (((4 + Q((Q(6) - 8))) \times Q(Q(3))) + (Q(6))) \\ 63873 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q(7) \times 8)) \times Q(3)) + (Q(Q(6)))) \\ 63875 &:= (-Q(5) - (((-7) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) \times (-6)) \\ 63879 &:= (-((9 \times 7)) + ((-Q(Q(8))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-6)) \\ 63882 &:= ((((-2) + Q(Q(8))) - 8) + Q(Q(Q(3)))) \times 6) \\ 63887 &:= (-7) - (((-8) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(3)))) \times (-6)) \\ 63888 &:= ((88 \times Q((8 + 3))) \times 6) \\ 63892 &:= (Q(2) - (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) - (Q(3))) \times (-6))) \\ 63918 &:= (((Q(Q(8)) - 1) + Q(Q(9))) - 3) \times 6) \\ 63924 &:= (((Q(Q((4 \times 2))) + Q(Q(9))) - 3) \times 6) \\ 63942 &:= ((Q(Q((2 \times 4))) + Q((9 \times Q(3)))) \times 6) \\ 63945 &:= (((Q((5 \times 4)) + Q(Q(9))) \times Q(3)) + Q(Q(6))) \\ 63948 &:= (((Q(Q(8)) + (4)) + Q(Q(9))) - 3) \times 6) \\ 63964 &:= (((4 + Q(6))^{9/3}) - Q(6)) \\ 63972 &:= (((-2) \times (Q(Q(7)) - 9)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(6)$$

$$\begin{aligned} 63973 &:= (Q(3) + (((Q(7) - 9)^3) - Q(6))) \\ 63975 &:= -((Q(5) - ((Q(7) - 9)^{-3+6})) \\ 63984 &:= (((Q(4) + Q(Q(8))) + Q(Q(9))) - (Q(3))) \times 6) \\ 63985 &:= (Q(5) - (((Q(Q(8)) + Q(Q(9))) + 3) \times (-6))) \\ 63988 &:= (Q(8) - (((Q(Q(8)) + Q(Q(9))) - 3) \times (-6))) \\ 64025 &:= (Q(5) + (Q(Q(Q(2))) \times (Q(Q(04)) - (6)))) \\ 64038 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + Q(04)) \times 6) \\ 64159 &:= (-((Q(9) - (Q((5 - 1))^4))) - Q(Q(6))) \\ 64174 &:= (-Q(4) - (Q(7) \times (-14) - Q(Q(6)))) \\ 64175 &:= -((Q(Q(5)) + (-((Q(7) + (1^4))) \times Q(Q(6)))) \\ 64179 &:= (-Q(9) - (-7) \times ((1 - Q(Q(4))) \times (-Q(6)))) \\ 64197 &:= (-7) \times (9 + ((1 - Q(Q(4))) \times Q(6))) \\ 64208 &:= (((Q(Q(8)) - 02) \times Q(4)) - Q(Q(6))) \\ 64215 &:= (((Q(5) \times (-1)) + (2^{Q(4)})) - Q(Q(6))) \\ 64222 &:= (((Q(Q(2))^{Q(2)}) - (2 + Q(4))) - Q(Q(6))) \\ 64224 &:= (((Q(42) + Q(2)) + Q(4)) \times Q(6)) \\ 64228 &:= (((-8) - Q(2)) + (2^{Q(4)})) - Q(Q(6)) \\ 64229 &:= ((-9 + 2) + (2^{Q(4)})) - Q(Q(6)) \\ 64231 &:= (((-1) \times Q(3)) + (2^{Q(4)})) - Q(Q(6)) \\ 64232 &:= ((-(2^3)) + (2^{Q(4)})) - Q(Q(6)) \\ 64233 &:= (Q(3) \times ((Q(3)^{Q(2)}) + Q((4 \times 6)))) \\ 64234 &:= ((-Q(4) \times Q(Q(3))) + ((2^{Q(4)}) - (6))) \\ 64236 &:= (-((Q((6/3)) - (2^{Q(4)}))) - Q(Q(6))) \\ 64238 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(3))) \times Q(Q(2))) + ((4 - 6))) \\ 64239 &:= (((-9)/Q(3)) + (2^{Q(4)})) - Q(Q(6)) \\ \\ 64240 &:= 0 + 4^{2 \times 4} - Q(Q(6)) \\ 64241 &:= 1 + 4^{2 \times 4} - Q(Q(6)) \\ 64242 &:= 2 + 4^{2 \times 4} - Q(Q(6)) \\ 64243 &:= 3 + 4^{2 \times 4} - Q(Q(6)) \\ 64244 &:= 4 + 4^{2 \times 4} - Q(Q(6)) \\ 64245 &:= 5 + 4^{2 \times 4} - Q(Q(6)) \\ 64246 &:= 6 + 4^{2 \times 4} - Q(Q(6)) \\ 64247 &:= 7 + 4^{2 \times 4} - Q(Q(6)) \\ 64248 &:= 8 + 4^{2 \times 4} - Q(Q(6)) \\ 64249 &:= 9 + 4^{2 \times 4} - Q(Q(6)) \\ \\ 64251 &:= (1 - ((5 - Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(4))) + 6) \\ 64252 &:= (((Q(Q(Q(2))) - 5) \times Q(Q(Q(2)))) - Q(-(4 - 6))) \\ 64253 &:= (3 - ((5 - Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(4))) + 6) \\ 64254 &:= (((Q(Q(4)) - 5) \times Q(Q(Q(2)))) + ((4 - 6))) \\ 64255 &:= (5 - ((5 - Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(4))) + 6) \\ 64256 &:= (-Q(Q(6)) + (((5 - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(4)))) + (Q(Q(6)))) \\ 64257 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(5)) + (2 \times Q(46))) \\ \\ 64258 &:= (8 - (((5 - Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(4))) + 6)) \\ 64259 &:= (9 - (((5 - Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(4))) + 6)) \\ 64262 &:= ((Q(Q(2)) - Q(Q(6))) + (((2^{Q(4)}) + (6)))) \\ 64264 &:= (((4 \times 6) + (2^{Q(4)})) - Q(Q(6))) \\ 64265 &:= ((Q(5) + ((6 - Q(2))^{Q(4)})) - Q(Q(6))) \\ 64268 &:= ((Q(8) - Q(Q(6))) + (((2^{Q(4)}) - Q(6)))) \\ 64272 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(2))) + Q((4 + Q(6)))) \\ 64275 &:= -((Q((5 \times 7)) - ((2^{Q(4)}) - Q(6))) \\ 64279 &:= (-9) - (Q(7) \times (-((2^4)) - Q(Q(6)))) \\ 64286 &:= -((Q(Q(6)) - ((Q(Q(8)) \times Q(Q(2))) + 46)) \\ 64287 &:= -((Q(Q(7)) - (Q(8) \times ((2 - Q(Q(4))) + Q(Q(6)))) \\ 64288 &:= (8 \times ((Q(82) + Q(4)) + Q(Q(6)))) \\ 64289 &:= (Q(9) - (((Q(Q(8)) - 2) \times (-Q(4))) + Q(Q(6)))) \\ 64292 &:= (Q(2) - (Q((9 - 2)) \times (-Q(4) - Q(Q(6)))) \\ 64296 &:= (-Q(6) \times ((-9 - 2) \times Q(Q(4))) + (6)) \\ 64298 &:= (((Q(Q(8)) - (Q(9) - Q(2))) \times Q(4)) - (6)) \\ 64299 &:= (9 \times (Q((Q(9) + 2)) + Q(Q(4)))) - (6) \\ 64325 &:= (Q(Q(5)) - (Q((Q(2) + 3)) \times (-4 - Q(Q(6)))) \\ 64326 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(2))) + Q((Q(Q(3)) + Q(4)))) \times 6) \\ 64327 &:= ((7 \times Q((Q(Q(2)) + Q(Q(3)))) - (Q(Q(4)) \times 6)) \\ 64328 &:= ((8 \times Q((2 + Q(Q(3)))) + Q((Q(4) \times 6))) \\ 64337 &:= (Q(7) \times ((33 - Q(4)) + Q(Q(6)))) \\ 64344 &:= (((Q(4)^4) - Q(34)) - Q(6)) \\ 64345 &:= (Q((Q(5) + 4)) + (Q((3 + 4) \times Q(Q(6)))) \\ 64346 &:= (Q(Q(6)) - ((Q(Q(4)) - Q(Q(Q(3)))) \times (4 + 6)) \\ 64355 &:= -((Q(Q(5)) + ((-5) \times Q((3 + Q(4)))) \times Q(6)) \\ 64359 &:= (-9) \times (Q(Q(5)) + (Q(Q(3)) \times (Q(4) \times (-6)))) \\ 64375 &:= (Q(Q(5)) \times (((7 \times Q(3)) + 4) + Q(6)) \\ 64376 &:= ((Q(Q(6)) - (Q(7) + Q(3))) \times (Q(4) + Q(6))) \\ 64382 &:= (-2) + (((Q(Q(8)) + (Q(3))) \times Q(4)) - Q(Q(6))) \\ 64384 &:= (Q(4) \times ((-8) \times Q(3)) + (4^6)) \\ 64395 &:= (-5) \times (Q(Q(9)) - ((Q(Q(3)) \times Q(Q(4))) - Q(Q(6)))) \\ 64416 &:= ((Q(Q(6)) - Q(Q((1 + 4)))) \times (Q(4) \times 6)) \\ 64427 &:= (-Q(7) + (((-Q(2) + Q(Q(4))) \times Q(Q(4))) - (Q(6)))) \\ 64444 &:= (((4 + Q(Q(4))) \times Q(Q(4))) - (Q(46))) \\ 64447 &:= (((-Q(7) + Q(Q(4))) + (Q(4)^4)) - Q(Q(6))) \\ 64448 &:= (-((Q(8) - (Q(4)^4))) - Q((-4) + Q(6))) \\ 64452 &:= ((-((2 \times 5)) + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + 6)) \\ 64467 &:= -(((Q(Q(7)) - Q(Q(6))) - (((Q(4)^4) + Q(6)))) \\ 64476 &:= ((Q(6) \times (7 \times (4^4))) - Q(6)) \\ 64477 &:= (-7) - (Q(7) \times ((-4) - Q(4)) - Q(Q(6))) \\ 64488 &:= (((-Q(8)) + Q(Q(8))) \times Q(4)) - (4 \times 6) \\ 64496 &:= (((Q((Q(6)/9))^4) + Q(Q(4))) - Q(Q(6))) \\ 64512 &:= (((2 \times 1) + 5) \times Q((Q(4) \times 6))) \\ 64521 &:= ((Q((-1) + Q(Q(2)))) \times (Q(5) + Q(Q(4)))) + (Q(Q(6))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 64525 &:= ((Q(5) + Q(2)) \times (Q(Q(5)) + Q((4 + Q(6)))))) \\ 64528 &:= (Q(Q(8)) + ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(5)) + Q(Q(4)))) + (Q(Q(6)))) \\ 64532 &:= ((Q(Q(2)) + (Q(35))) \times (Q(4) + Q(6))) \\ 64544 &:= -((Q(Q(4)) + (Q(45) \times (4 - Q(6)))))) \\ 64548 &:= ((Q(8) \times ((4^5) - Q(4))) + Q(6)) \\ 64554 &:= ((Q(4) - Q(Q(5))) \times ((Q(5) \times (-4)) - (6))) \\ 64559 &:= ((95 \times Q(Q(5))) - (-4 \times Q(Q(6)))) \\ 64575 &:= (-Q(5) \times (-7) + ((-5) \times Q(Q(4))) - Q(Q(6)))) \\ 64593 &:= (-Q(3) \times (((-9) \times Q(Q(5))) - Q(Q(4))) - Q(Q(6)))) \\ 64625 &:= (Q(Q(5)) - (Q((Q(2) + Q(6))) \times (-4) - Q(6))) \\ 64637 &:= ((Q(7) \times (-3) + Q(Q(6)))) - (Q(4) - Q(Q(6))) \\ 64656 &:= ((Q(Q(6)) - (-5) \times Q((6 + 4))) \times Q(6)) \\ 64675 &:= (-5) - (Q(7) \times ((Q(6) - Q(Q(4))) \times 6)) \\ 64688 &:= (((Q(Q(8)) + (Q(8) - Q(6))) \times Q(4)) - Q(Q(6))) \\ 64719 &:= ((Q(9) \times (-1) + Q((7 \times 4)))) + Q(Q(6)) \\ 64724 &:= (Q((Q(4) \times 2)) + (Q(7) \times (4 + Q(Q(6)))))) \\ 64725 &:= (Q(5) \times ((Q((Q(2) + Q(7))) - Q(Q(4))) + (Q(6)))) \\ 64727 &:= ((Q(Q(7)) \times 27) - (Q((4 + 6)))) \\ 64728 &:= ((8 + Q(Q(2))) \times (-7) + Q((Q(4) + Q(6)))) \\ 64732 &:= (Q(Q(2)) - ((Q(Q(Q(3))) + Q((Q(7) + Q(4)))) \times (-6))) \\ 64738 &:= ((8 \times Q(Q(Q(3)))) - (-Q(7) \times (Q(Q(4)) - (6)))) \\ 64743 &:= -((Q(3) + (Q(4) \times (Q(7) - (4^6)))))) \\ 64746 &:= (((Q(64) - Q(7)) \times Q(4)) - (6)) \\ 64748 &:= (((Q(Q(8)) - 47) \times Q(4)) - (Q(6))) \\ 64752 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (-((5 - 7) + Q(Q(4)))) - (Q(Q(6)))) \\ 64757 &:= (-7) \times (-((5 \times 7) - Q((Q(4) \times 6)))) \\ 64762 &:= (Q(Q(Q(2))) - (((Q(6) \times (-7)) \times Q(Q(4))) + (6))) \\ 64763 &:= (((Q(3) \times Q((Q(6) + Q(7)))) - Q(Q(4))) - (6)) \\ 64764 &:= (((Q(Q(4)) \times 6) + (7)) + Q(Q(4))) \times Q(6) \\ 64767 &:= (((Q(7) \times Q(Q(6))) - (Q(7) - Q(4))) + Q(Q(6))) \\ 64768 &:= (Q(Q(Q(8 - 6))) - (-7) \times Q((Q(4) \times 6))) \\ 64769 &:= (((-Q(9)) - Q(Q(6))) \times (-Q(7))) - Q((Q(4) + Q(6)))) \\ 64773 &:= (-Q(3) \times ((Q(Q(7)) \times (-7 - 4)) + (6))) \\ 64775 &:= (Q(5) \times ((Q(7) \times (Q(7) + (4))) - (6))) \\ 64784 &:= (Q(4) \times (Q(Q(8)) - (Q(7) + ((4 - 6)))))) \\ 64788 &:= (((Q((8 \times 8)) - Q(7)) \times Q(4)) + Q(6)) \\ 64795 &:= ((-5) + (Q(9) \times Q((7 \times 4)))) + Q(Q(6)) \\ 64816 &:= (((Q(6) + Q(Q(1 \times 8)))) \times Q(4)) - Q(Q(6)) \\ 64825 &:= (Q(5) - (((-2) - Q(8)) + Q(4)) \times Q(Q(6))) \\ 64827 &:= (Q(Q(7)) \times ((Q(-(2 - 8)))/(-4)) + (Q(6))) \\ 64835 &:= (5 \times (Q(Q(Q(3))) + ((Q((Q(8) + Q(4))) + (6)))))) \\ 64836 &:= (Q(Q(6)) + (((Q(3) \times Q(84)) + Q(6)))) \\ 64847 &:= (-Q(7)) - (-((Q(4) + 8)) \times Q((Q(4) + Q(6)))) \\ 64848 &:= (Q(8) + (((Q(Q(4)) - 8) \times Q(Q(4))) + Q(Q(6)))) \\ 64864 &:= (Q(4) \times (-((6 - 8^4))) - Q(6)) \\ 64865 &:= ((Q(Q(5)) + (((-6 - 8)^{Q(4)}))) - Q(Q(6))) \\ 64868 &:= (((8 + Q(6)) - Q(Q(8))) \times (-Q(4))) + (Q(6)) \\ 64872 &:= ((2 + Q(7)) \times ((-8) - Q(4)) + Q(Q(6))) \\ 64875 &:= (Q(5) \times (Q((Q(7) + (8/4))) - (6))) \\ 64879 &:= (-Q(9)) - (-7) \times (Q(8) + Q((Q(4) \times 6)))) \\ 64896 &:= (-(((6 - 9) \times 8)) \times Q((Q(4) + Q(6)))) \\ 64897 &:= (-7) \times ((9 - Q(8)) - Q((Q(4) \times 6))) \\ 64928 &:= (8 \times (Q(Q(2)) + (Q((9 \times (4 + 6)))))) \\ 64929 &:= ((9 \times Q((Q(2) + Q(9)))) + (Q(4) \times (-6))) \\ 64945 &:= -((Q(Q(5)) - ((-4) + Q(Q(9))) \times (4 + 6))) \\ 64952 &:= (2 \times ((Q(Q(5)) + (Q(9))) \times 46)) \\ 64975 &:= (Q(5) \times (7 + (Q(9) \times (-4) + Q(6)))) \\ 64985 &:= (Q(5) - (Q(8) \times (9 - Q((-4) + Q(6)))))) \\ 64989 &:= ((9 \times Q((89 - 4))) - Q(6)) \\ 65025 &:= (Q(5) \times Q(((20 - 5) + Q(6)))) \\ 65050 &:= 0 + 50 \times (5 + Q(Q(6))) \\ 65051 &:= 1 + 50 \times (5 + Q(Q(6))) \\ 65052 &:= 2 + 50 \times (5 + Q(Q(6))) \\ 65053 &:= 3 + 50 \times (5 + Q(Q(6))) \\ 65054 &:= 4 + 50 \times (5 + Q(Q(6))) \\ 65055 &:= 5 + 50 \times (5 + Q(Q(6))) \\ 65056 &:= 6 + 50 \times (5 + Q(Q(6))) \\ 65057 &:= 7 + 50 \times (5 + Q(Q(6))) \\ 65058 &:= 8 + 50 \times (5 + Q(Q(6))) \\ 65059 &:= 9 + 50 \times (5 + Q(Q(6))) \\ 65125 &:= (-Q(5) \times (-Q(2) - Q((15 + Q(6)))))) \\ 65139 &:= ((9 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q((1 + Q(5)))))) + 6) \\ 65168 &:= ((8^{6-1}) + (Q(5) \times Q(Q(6)))) \\ 65172 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q((7 + 1))) - (Q(5)))) + (Q(6))) \\ 65175 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(7) + 1) \times (5 - Q(Q(6)))))) \\ 65184 &:= (Q(4) \times ((Q(Q(8)) - Q(-(1 - 5)))) - (6)) \\ 65219 &:= (Q((Q(9) - Q((1 \times 2)))) \times (5 + 6)) \\ 65224 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q(Q(2))^{Q(2)} - 56))) \\ 65242 &:= ((2^{Q(4)}) + (Q((2 + 5)) \times (-6))) \\ 65244 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q(Q(4)) + ((Q(2) - (5)))) - (Q(6))) \\ 65248 &:= (8 \times ((Q(Q(4)) \times (2^5)) - (Q(6)))) \\ 65264 &:= ((Q(Q(4)) \times ((Q(6) + Q(Q(2))) \times 5)) - Q(Q(6))) \\ 65268 &:= ((Q(86) \times (Q(2) + (5))) - Q(Q(6))) \\ 65274 &:= ((Q(Q(4)) \times ((Q(7) + 2) \times 5)) - (6)) \\ 65275 &:= (-Q(5) \times (((7 + Q(Q(Q(2)))) \times (-5)) - (Q(Q(6)))))) \\ 65284 &:= ((4^8) - ((2 + 5) \times Q(6))) \\ 65287 &:= (((7 + Q(Q(8))) \times Q(Q(2))) - Q((Q(5) - (6)))) \\ 65288 &:= (8 \times ((Q(Q(8)) \times 2) - (Q(5) + (6)))) \\ 65312 &:= (2 \times (Q(Q((1 + 3))) + (Q(5) \times Q(Q(6)))))) \\ 65314 &:= ((Q((4 + 1)) + Q(3)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(6)))) \\ 65328 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(5))) \times 6$$

$$\begin{aligned} 65332 &:= (((2 + Q(3)) \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(5)))))) + Q(6)) \\ 65335 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) \times Q(3)) + ((Q(Q(5)) + (Q(6)))))) \\ 65358 &:= ((Q((Q(8) + (5))) \times (Q(3) + (5))) - Q(Q(6))) \\ 65373 &:= ((-3) \times Q(Q(7))) + ((Q(Q(3)) - (Q(5))) \times Q(Q(6))) \\ 65375 &:= (((5 \times 7)^3) - (Q(Q(5)) \times (-Q(6)))) \\ 65376 &:= (-Q(6) \times (-Q(7)) + (-3) \times (Q(Q(5)) - (Q(6)))) \\ 65379 &:= -((Q(Q(9)) - ((Q(Q(7)) - 3) \times (5 \times 6))) \\ 65386 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(Q(8)))/Q(Q(3))) - (Q(5) \times 6)) \\ 65387 &:= -((Q(Q(7)) - ((-8) + (-3) \times Q(Q(5)))) \times (-Q(6))) \\ 65392 &:= (Q(Q(2)) \times (-9) + ((Q(3) - (5))^6)) \\ 65395 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) - (Q(3))) \times (-5 + 6)) \\ 65398 &:= (((Q(Q(8)) - 9) \times Q((Q(3) - (5)))) + (6)) \\ 65415 &:= ((Q((5 - 1))^4) - Q((5 + 6))) \\ 65425 &:= (Q(5) \times (Q(Q(2)) + Q((45 + 6)))) \\ 65436 &:= -((Q(Q(6)) - (-3) \times (Q(Q(4)) + (Q(Q(5)) \times (-Q(6)))))) \\ 65437 &:= ((-Q(7)) \times ((Q(Q(Q(3))) - (Q(4)))/(-5)) + (Q(Q(6)))) \\ 65442 &:= ((2^{Q(4)}) - ((4 \times Q(5)) - (6))) \\ 65462 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(64) - (5))) + (6)) \\ 65475 &:= (((-((5 - 7)^{Q(4)}) - Q(5)) - Q(6)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 65480 &:= 0 + Q(Q(8)) \times Q(4) - 56 \\ 65481 &:= 1 + Q(Q(8)) \times Q(4) - 56 \\ 65482 &:= 2 + Q(Q(8)) \times Q(4) - 56 \\ 65483 &:= 3 + Q(Q(8)) \times Q(4) - 56 \\ 65484 &:= 4 + Q(Q(8)) \times Q(4) - 56 \\ 65485 &:= 5 + Q(Q(8)) \times Q(4) - 56 \\ 65486 &:= 6 + Q(Q(8)) \times Q(4) - 56 \\ 65487 &:= 7 + Q(Q(8)) \times Q(4) - 56 \\ 65488 &:= 8 + Q(Q(8)) \times Q(4) - 56 \\ 65489 &:= 9 + Q(Q(8)) \times Q(4) - 56 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 65493 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(9)) - (4))) - (-5) \times Q(Q(6))) \\ 65495 &:= (((Q(5) - 9)^4) - (5)) - Q(6) \\ 65521 &:= ((-1) + ((-Q(2) - Q(Q(5))) \times Q(Q(5))))/(-6) \\ 65522 &:= ((Q(Q(2))^{Q(2)}) - (Q(5) - (5 + 6))) \\ 65525 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(2))) \times Q(Q(5))) + (Q(5)))/6 \\ 65529 &:= (-Q(9) \times ((-Q(2) - Q(Q(5))) - (5 \times Q(6)))) \\ 65533 &:= -((Q(Q(3)) - ((Q(Q(3)) + (Q(5))) \times (Q(Q(5)) - (6)))) \\ 65534 &:= (((4 - Q(Q(Q(3)))) \times (-5 + 5)) - Q(6)) \\ 65542 &:= ((2^{Q(4)}) + ((5 - 5) + 6)) \\ 65547 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(4))) + (Q(Q(5)) \times Q(Q(5))))/6) \\ 65556 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(5))) - (Q((5 + 5)))) \times Q(6)) \\ 65559 &:= (((9 + 5) + Q(5)) \times Q((5 + Q(6)))) \\ 65564 &:= (((-Q(4)) - Q(Q(6))) \times (-Q(5) + Q(5))) - (Q(6)) \\ 65572 &:= ((Q(2)^{7+5/5}) + Q(6)) \\ 65574 &:= ((Q(Q(Q(4) - (7)))) \times (5 + 5)) - Q(6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 65582 &:= ((2 \times ((8^5) + 5)) + Q(6)) \\ 65584 &:= -((Q(4) - (Q((8 \times 5)) \times (5 + Q(6)))) \\ 65592 &:= ((2^{Q(9-5)}) + (56)) \\ 65597 &:= (-7) + ((Q(Q(9)) \times (5 + 5)) - (6)) \\ 65599 &:= (Q(Q(9)) + (((9^5) - 5) - 6)) \\ 65622 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q((2^6) + (5))) + (6)) \\ 65624 &:= ((4 \times 26) \times (Q(Q(5)) + (6))) \\ 65625 &:= (Q(Q(5)) \times (((2^6) + 5) + Q(6))) \\ 65628 &:= ((Q(Q(8)) \times Q(Q(2))) + (Q(6) + (56))) \\ 65629 &:= ((Q(Q(9)) \times (Q(2) + (6))) + (Q(5) - (6))) \\ 65632 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((3 + Q(6)) + Q(5))) + (6)) \\ 65641 &:= ((-1) - Q((4 + Q(6)))) \times (-5 - Q(6)) \\ 65664 &:= ((Q(4) \times (-6)) \times ((6 - Q(5)) \times Q(6))) \\ 65673 &:= (Q(3) + ((Q(Q(7)) - Q(65)) \times (-Q(6)))) \\ 65675 &:= (-5) \times (((Q(Q(7)) \times (-6)) - (Q(5))) + Q(Q(6))) \\ 65676 &:= ((Q((Q(6) + Q(7))) + Q((Q(6) + Q(5)))) \times 6) \\ 65683 &:= (((3 + Q(8)) \times Q((Q(6) - (5)))) + Q(Q(6))) \\ 65685 &:= ((Q(Q(5)) - Q(Q(8))) - ((Q(Q(6)) + Q(Q(5))) \times (-Q(6)))) \\ 65712 &:= ((2 \times Q(-(1 - 75))) \times 6) \\ 65725 &:= (Q(5) \times (Q((Q(2) + Q(7))) - (5 \times Q(6)))) \\ 65727 &:= ((Q(Q(7)) \times 27) + Q((5 \times 6))) \\ 65728 &:= ((Q(Q(8)) \times Q(Q(2))) + ((7 + Q(5)) \times 6)) \\ 65736 &:= (-Q(6) \times (-((3^7) + Q((Q(5) - (6)))))) \\ 65739 &:= -((Q(Q(9)) - ((-Q(3)) - Q(Q(7))) \times (-5 \times 6))) \\ 65748 &:= (((8 + 4) \times Q((Q(7) + Q(5)))) + (Q(6))) \\ 65754 &:= (((Q(Q(4)) + (Q(5))) + Q(Q(7))) \times Q(5)) - Q(Q(6))) \\ 65762 &:= ((Q(Q(Q(2))) + 6) \times ((Q(7) \times 5) + (6))) \\ 65763 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q((6 \times 7)) \times (5 + Q(6)))) \\ 65764 &:= ((Q(Q(4)) \times Q((6 + 7))) - (Q(Q(5)) \times (-Q(6)))) \\ 65772 &:= (((Q(Q(2)) + (7)) \times Q((Q(7) + (5)))) - Q(Q(6))) \\ 65774 &:= (Q(4) + (-((Q(7) + Q(7))) \times (Q(Q(5)) - Q(Q(6)))) \\ 65784 &:= ((4 + 8) \times (Q((Q(7) + Q(5))) + (6))) \\ 65789 &:= ((Q(Q(9)) \times 8) + ((Q(Q(7)) \times 5) + Q(Q(6)))) \\ 65792 &:= (Q(Q(Q(2))) \times (Q((9 + 7)) - ((5 - 6)))) \\ 65795 &:= (Q((-5) + Q(9)) + ((Q(Q(7)) \times Q(5)) - (6))) \\ 65822 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8)))) + (5 \times 6)) \\ 65824 &:= (-Q(4) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(8)) + (Q(5) - (6)))) \\ 65826 &:= ((Q(6)/2) \times (-Q(8)) + Q((Q(5) + Q(6)))) \\ 65827 &:= (Q(Q(7)) - ((-2) - Q(8)) \times Q((Q(5) + (6)))) \\ 65840 &:= 0 + Q(4) \times (Q(Q(8)) + Q(5) - 6) \\ 65841 &:= 1 + Q(4) \times (Q(Q(8)) + Q(5) - 6) \\ 65842 &:= 2 + Q(4) \times (Q(Q(8)) + Q(5) - 6) \\ 65843 &:= 3 + Q(4) \times (Q(Q(8)) + Q(5) - 6) \\ 65844 &:= 4 + Q(4) \times (Q(Q(8)) + Q(5) - 6) \\ 65845 &:= 5 + Q(4) \times (Q(Q(8)) + Q(5) - 6) \\ 65846 &:= 6 + Q(4) \times (Q(Q(8)) + Q(5) - 6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}65847 &:= 7 + Q(4) \times (Q(Q(8)) + Q(5) - 6) \\65848 &:= 8 + Q(4) \times (Q(Q(8)) + Q(5) - 6) \\65849 &:= 9 + Q(4) \times (Q(Q(8)) + Q(5) - 6)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}65853 &:= (Q(Q(3)) \times (Q(Q(5)) - (-8) - (5 \times Q(6)))) \\65862 &:= (((-2) + Q(Q(6))) \times 8) + Q(Q(5)) \times 6) \\65868 &:= -((Q(Q(8)) - ((Q(Q(6)) - Q(Q(8))) \times (-Q(5))) - (Q(6)))) \\65875 &:= (Q(5) \times (Q(Q(7)) - ((Q(8) - Q(5)) \times (-6))) \\65876 &:= (((Q(Q(6)) \times 7) + Q(Q(8))) \times 5) + (Q(6))) \\65877 &:= (-7) \times ((-((7 + 8)) \times Q(Q(5))) - (Q(6))) \\65882 &:= (((Q(2)^8) + Q(Q(8))) - (Q(Q(5)) \times 6)) \\65888 &:= (-Q(Q(8))) + ((-Q(8)) \times Q(Q(Q((8 - 5)))))/(-6)) \\65897 &:= ((Q(-((7 - 9)))^8) + Q((Q(5) - (6)))) \\65932 &:= (Q((2 + Q(Q(3)))) + ((9^5) - 6)) \\65947 &:= (-7) \times ((-((4 + 9)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(6))) \\65952 &:= (2^5) \times (Q((9 \times 5)) + Q(6)) \\65975 &:= (5^7) + (Q((9 \times 5)) \times (-6)) \\65984 &:= (Q(4) \times (Q(Q(8)) + ((9 + Q(5)) - (6)))) \\65988 &:= ((8 - ((8 - Q(9)) \times Q(5))) \times Q(6)) \\65995 &:= (((Q(Q(5)) + Q(Q(9))) \times 9) + (Q(5))) + Q(Q(6)) \\66096 &:= (Q(Q(6)) \times ((9 + 06) + Q(6))) \\66112 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((1 + 1)^6) + Q(6))) \\66125 &:= (Q(Q(5)) - (-((2^16) + Q(6))) \\66134 &:= (-Q(4)) + ((Q(3) \times Q((-1) + Q(6))) \times 6) \\66198 &:= ((8 + (9 \times Q((-1) + Q(6)))) \times 6) \\66225 &:= (Q(Q(5)) + (-Q(Q(2))) \times (Q(Q(Q(2))) - Q(66))) \\66232 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 3) \times Q(Q(Q(2)))) - ((Q(6) + Q(6)))) \\66235 &:= (Q(Q(5)) + (Q(Q(Q(3))) \times (-((2 - 6) - 6))) \\66248 &:= ((Q(Q(8)) \times Q(4)) + (Q(26) + Q(6)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}66250 &:= 0 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2) + 6) + 6) \\66251 &:= 1 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2) + 6) + 6) \\66252 &:= 2 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2) + 6) + 6) \\66253 &:= 3 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2) + 6) + 6) \\66254 &:= 4 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2) + 6) + 6) \\66255 &:= 5 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2) + 6) + 6) \\66256 &:= 6 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2) + 6) + 6) \\66257 &:= 7 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2) + 6) + 6) \\66258 &:= 8 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2) + 6) + 6) \\66259 &:= 9 + Q(Q(5)) \times (Q(Q(2) + 6) + 6)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}66270 &:= 0 + Q(Q(7) - 2) \times (-6 + Q(6)) \\66271 &:= 1 + Q(Q(7) - 2) \times (-6 + Q(6)) \\66272 &:= 2 + Q(Q(7) - 2) \times (-6 + Q(6)) \\66273 &:= 3 + Q(Q(7) - 2) \times (-6 + Q(6)) \\66274 &:= 4 + Q(Q(7) - 2) \times (-6 + Q(6)) \\66275 &:= 5 + Q(Q(7) - 2) \times (-6 + Q(6))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}66276 &:= 6 + Q(Q(7) - 2) \times (-6 + Q(6)) \\66277 &:= 7 + Q(Q(7) - 2) \times (-6 + Q(6)) \\66278 &:= 8 + Q(Q(7) - 2) \times (-6 + Q(6)) \\66279 &:= 9 + Q(Q(7) - 2) \times (-6 + Q(6))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}66282 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 8) \times Q(Q(Q(2)))) - (Q(Q(6)) + (6))) \\66288 &:= (Q(Q(8)) - (8 \times (2 + (Q(Q(6)) \times (-6)))) \\66297 &:= (Q(7) \times ((Q(9) - (Q(2) \times 6)) + Q(Q(6)))) \\66321 &:= ((Q((1 + Q(Q(2)))) \times Q((Q(3) + (6)))) + (Q(Q(6)))) \\66323 &:= -((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(2)) + (Q((Q(3) + Q(6))) \times (-Q(6)))))) \\66325 &:= (Q(Q(5)) + ((-Q(23) - Q(Q(6))) \times (-Q(6)))) \\66343 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (4 - (Q((Q(3) + Q(6))) \times (-Q(6)))))) \\66344 &:= (-4) + ((Q(43) - (6)) \times Q(6)) \\66352 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((5 \times 3) + Q(6)) \times Q(Q(6))) \\66375 &:= (-Q(5)) \times (((-7) \times Q(3)) - Q(Q(6)) - Q(Q(6))) \\66384 &:= (48 \times ((Q(Q(3)) + Q(Q(6))) + (6))) \\66428 &:= ((-8) + (2^{Q(4)})) + Q((-6) + Q(6)) \\66436 &:= (((6/3)^{Q(4)} + Q((-6) + Q(6))) \\66448 &:= ((Q(8) \times (Q((Q(4) + Q(4))) - (6))) + Q(Q(6))) \\66456 &:= ((Q(Q(6)) + (Q(5) \times (Q(4) + (6)))) \times Q(6)) \\66488 &:= (((Q(8) + Q(Q(8))) \times Q(4)) - ((Q(6) + Q(6)))) \\66492 &:= ((-2) + Q((-9) + Q(4) + Q(6))) \times Q(6) \\66528 &:= ((Q((Q(8) + Q(2)) - Q(5))) \times Q(6)) - (Q(6)) \\66564 &:= (Q((-4) + Q(6) + (5 + 6))) \times Q(6) \\66575 &:= (-Q(5)) + ((Q(7) + Q(5)) \times Q((-6) + Q(6))) \\66585 &:= (((Q(Q(5)) - Q(8)) \times Q((5 + 6))) - Q(Q(6))) \\66636 &:= (Q(Q(6)) + ((Q(3) + (6)) \times Q(66))) \\66672 &:= (((-Q(2)) - Q((Q(7) - (6)))) \times (-Q(6))) - (Q(6)) \\66682 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(8)) + ((Q(6) + Q(6)))) - (6)) \\66724 &:= (Q(4) + ((-Q(2)) - Q((Q(7) - (6)))) \times (-Q(6))) \\66725 &:= (Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(7)) + (6 + 6)))) \\66744 &:= ((Q(Q(4)) + (4 + Q(7))) \times (Q(6) \times 6)) \\66753 &:= (Q(3) + ((-5) - Q((Q(7) - (6)))) \times (-Q(6))) \\66764 &:= (-Q(4)) - ((-6) - Q((Q(7) - (6)))) \times Q(6) \\66784 &:= (Q(4) \times (Q(Q(8)) + ((7 + 6) \times 6))) \\66787 &:= (Q(7) \times (Q((8 - 7) + Q(6))) - (6)) \\66788 &:= (-Q(8)) + ((-8) - Q((Q(7) - (6)))) \times (-Q(6)) \\66789 &:= (((9 \times Q(87)) - Q(Q(6))) - (Q(6))) \\66812 &:= ((Q(Q(2)) \times (1 + Q(Q(8)))) - (Q(6) - Q(Q(6)))) \\66822 &:= (((-Q(2) - (Q(2)^8)) + Q(Q(6))) - (6)) \\66823 &:= -((Q(3) - ((Q(2)^8) + Q((6 \times 6)))) \\66824 &:= (((Q(4)^{Q(2)} - 8) + Q((6 \times 6))) \\66825 &:= (((5 + Q(Q(Q(2))))^{8-6}) - (Q(Q(6)))) \\66826 &:= (-6) + ((Q(2)^8) + Q((6 \times 6))) \\66828 &:= (((Q(Q(8)) \times Q(Q(2))) - Q((8 - 6))) + Q(Q(6))) \\66829 &:= (((-9) + (Q(2)^8)) + Q(Q(6))) + (6))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}66832 &:= ((2^{Q(3 \times 8/6)} + Q(Q(6))) \\66833 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(3)) - (-8) + (Q(Q(6)) \times (-6))) \\66838 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(3))) \times Q(Q((8-6)))) + (6)) \\66842 &:= ((Q(2) + ((4^8) + 6)) + Q(Q(6))) \\66848 &:= (((Q(Q(8)) \times Q(4)) + Q(Q((8-6)))) + Q(Q(6))) \\66851 &:= (-1) + (((Q(Q(5)) - Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(6)) \\66852 &:= (((Q(2) + Q(5)) \times Q(8 \times 6)) + Q(6)) \\66864 &:= ((Q((4 + Q(6))) - 8) \times (Q(6) + (6))) \\66868 &:= (((Q((8-6))^8) + Q(6)) + Q(Q(6))) \\66875 &:= (Q(Q(5)) \times (Q(7) - ((8-66)))) \\66892 &:= (Q(2) + (9 \times (Q(86) + Q(6)))) \\66906 &:= (((-60) \times Q(Q(9)))/(-6)) + Q(Q(6)) \\66925 &:= (-Q(5)) \times ((-(Q(2) + Q(9))) - Q(Q(6))) - Q(Q(6))) \\66928 &:= (((Q(Q(8)) \times Q(Q(2))) + (96)) + Q(Q(6))) \\66975 &:= (-Q(5)) \times (-((Q((7 \times 9)) + (6))) + Q(Q(6))) \\66982 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(8)) + 9)) + (Q(Q(6)) + (6))) \\66984 &:= (-4) \times (((Q(Q(8)) - 9) - Q(Q(6))) \times (-6)) \\66988 &:= (Q(Q(8)) - ((-8) \times (Q(Q(9)) + Q(Q(6)))) - (Q(6))) \\67024 &:= (Q(4) \times (Q((Q(Q(2)) - (0 - Q(7)))) - Q(6)) \\67117 &:= ((Q((Q((7-1)) + 1)) \times Q(7)) + (Q(6))) \\67158 &:= ((Q((8 \times 5)) - 1) \times (7 \times 6)) \\67159 &:= ((Q((Q(9) + Q((5-1)))) \times 7) + Q(Q(6))) \\67172 &:= ((2 - Q(Q(7))) \times ((1+7) - Q(6))) \\67176 &:= ((Q((-6) + Q(7))) + 17) \times Q(6) \\67192 &:= (((29-1) \times Q(Q(7))) - (Q(6))) \\67199 &:= (-Q(9)) + ((Q(9) - 1) \times Q((-7) + Q(6))) \\67222 &:= (((Q(Q(2)) - (Q(2))) + Q(Q(2))) \times Q(Q(7))) - (6)) \\67224 &:= (4 \times ((Q((Q(Q(2)) + (Q(2)))) + Q(Q(7))) \times 6)) \\67225 &:= (Q((Q(5) + Q((2 + Q(2)))))) + (Q(7) \times Q(Q(6))) \\67228 &:= ((Q(Q(8)) \times Q(Q(2))) + ((-2) + Q(7)) \times Q(6)) \\67234 &:= (((4+3) \times Q((2 \times Q(7)))) + (6)) \\67235 &:= (-5) \times (Q(3) - (Q(Q(2)) \times Q((-7) + Q(6)))) \\67236 &:= ((Q(Q(6)) - 3) \times (Q(2) \times (7+6))) \\67237 &:= (Q(Q(7)) + ((Q(3) + (Q(Q(Q(2)))) \times 7)) \times Q(6)) \\67239 &:= (93 \times (Q(27) - (6))) \\67251 &:= (1 + ((Q(5) \times 2) \times (Q(7) + Q(Q(6)))) \\67252 &:= (-Q(2)) \times ((Q(Q((5+2))) \times (-7)) - (6)) \\67253 &:= (3 + ((Q(5) \times 2) \times (Q(7) + Q(Q(6)))) \\67254 &:= (4 + ((Q(5) \times 2) \times (Q(7) + Q(Q(6)))) \\67255 &:= (-Q(5)) + ((5 \times Q(Q(2))) \times Q((-7) + Q(6))) \\67256 &:= (((6 \times Q(Q(5))) + 2) + (Q(7) \times Q(Q(6)))) \\67257 &:= (((7^5) \times Q(2)) - (7)) + Q(6) \\67258 &:= (8 + ((Q(5) \times 2) \times (Q(7) + Q(Q(6)))) \\67259 &:= (9 + ((Q(5) \times 2) \times (Q(7) + Q(Q(6)))) \\67262 &:= ((-2) + Q((Q(6) - Q(Q(2)))) \times Q((7+6))) \\67264 &:= (((Q(4) + (6 \times 2)) \times Q(Q(7))) + (Q(6)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}67270 &:= 0 + 7 \times (Q(2) \times Q(Q(7)) + 6) \\67271 &:= 1 + 7 \times (Q(2) \times Q(Q(7)) + 6) \\67272 &:= 2 + 7 \times (Q(2) \times Q(Q(7)) + 6) \\67273 &:= 3 + 7 \times (Q(2) \times Q(Q(7)) + 6) \\67274 &:= 4 + 7 \times (Q(2) \times Q(Q(7)) + 6) \\67275 &:= 5 + 7 \times (Q(2) \times Q(Q(7)) + 6) \\67276 &:= 6 + 7 \times (Q(2) \times Q(Q(7)) + 6) \\67277 &:= 7 + 7 \times (Q(2) \times Q(Q(7)) + 6) \\67278 &:= 8 + 7 \times (Q(2) \times Q(Q(7)) + 6) \\67279 &:= 9 + 7 \times (Q(2) \times Q(Q(7)) + 6) \\67280 &:= 0 + (Q(8) + Q(Q(2))) \times Q(-7 + Q(6)) \\67281 &:= 1 + (Q(8) + Q(Q(2))) \times Q(-7 + Q(6)) \\67282 &:= 2 + (Q(8) + Q(Q(2))) \times Q(-7 + Q(6)) \\67283 &:= 3 + (Q(8) + Q(Q(2))) \times Q(-7 + Q(6)) \\67284 &:= 4 + (Q(8) + Q(Q(2))) \times Q(-7 + Q(6)) \\67285 &:= 5 + (Q(8) + Q(Q(2))) \times Q(-7 + Q(6)) \\67286 &:= 6 + (Q(8) + Q(Q(2))) \times Q(-7 + Q(6)) \\67287 &:= 7 + (Q(8) + Q(Q(2))) \times Q(-7 + Q(6)) \\67288 &:= 8 + (Q(8) + Q(Q(2))) \times Q(-7 + Q(6)) \\67289 &:= 9 + (Q(8) + Q(Q(2))) \times Q(-7 + Q(6)) \\67293 &:= (-Q(3)) \times (-Q(9) - Q((2 \times (Q(7) - (6)))))) \\67297 &:= ((-7) \times (-9 - Q((2 \times Q(7)))) + (6)) \\67311 &:= ((Q((11 \times Q(3))) \times 7) - Q(Q(6))) \\67316 &:= (Q(6) + ((-1) + Q(Q(3))) \times Q((-7) + Q(6))) \\67326 &:= ((Q((Q(6) + Q(2))) + 3) \times (7 \times 6)) \\67327 &:= (((Q((Q(7) \times 2)) + (Q(3))) \times 7) + (Q(6))) \\67328 &:= (-Q(8)) + ((-Q(23)) + Q(Q(7))) \times Q(6)) \\67329 &:= ((9 \times Q(Q(Q(2)))) - (-Q(3)) \times Q((Q(7) + Q(6)))) \\67335 &:= ((5 \times 3) \times Q(-(Q(3) - 76))) \\67343 &:= (-Q((3+4))) + ((3+Q(7)) \times Q(Q(6))) \\67344 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q(Q(4)) + (Q(3) - 7))) + Q(Q(6))) \\67347 &:= (-((Q(7) - 4))) + ((3+Q(7)) \times Q(Q(6))) \\67355 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(5) + Q(Q(3)))) + (Q(Q(7)) - Q(Q(6)))) \\67356 &:= ((Q(Q(6)) \times ((5 \times Q(3)) + 7)) - (Q(6))) \\67357 &:= (-((7 \times 5)) + ((3+Q(7)) \times Q(Q(6)))) \\67364 &:= ((Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q((6/3)))) + 7)) + Q(6)) \\67368 &:= (((-8) + Q(Q(6))) \times 3) + (Q(7) \times Q(Q(6))) \\67371 &:= (17 \times (Q((Q(3) \times 7)) - (6))) \\67372 &:= (Q(2) \times (((Q(7)^3)/7) + Q(6))) \\67375 &:= (Q(5) \times (Q(7) + (Q((3 \times 7)) \times 6))) \\67377 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(7))) - (-Q(3)) \times Q((Q(7) + Q(6))) \\67382 &:= (((Q(2)^8) - 3) + Q((Q(7) - (6)))) \\67383 &:= (-Q(3)) + (Q((8 \times Q(3))) \times (7+6)) \\67384 &:= (-((Q(4) - 8)) + ((3+Q(7)) \times Q(Q(6)))) \\67386 &:= (-6) + (Q((8 \times Q(3))) \times (7+6))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 67391 &:= (-1) + (Q((Q(9) - Q(3))) \times (7 + 6))) \\ 67392 &:= ((Q(2) \times 9) \times ((3 + Q(7)) \times Q(6))) \\ 67393 &:= ((Q(3)/9) + ((3 + Q(7)) \times Q(Q(6)))) \\ 67396 &:= ((Q(6)/9) + ((3 + Q(7)) \times Q(Q(6)))) \\ 67412 &:= (-(Q(2)) \times (1 - (Q((4 + Q(7))) \times 6))) \\ 67423 &:= -((Q(Q(3)) - (Q(Q(2)) \times (Q((Q(4) + Q(7))) - (6)))))) \\ 67424 &:= (Q(4) \times ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(4)) + (7))) + (6))) \\ 67425 &:= (-(Q(5)) \times (((-Q(2)) - Q(Q(4))) - Q(Q(7))) - (Q(6)))) \\ 67428 &:= (Q(8) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(Q(4)) + (7)))) - Q(6))) \\ 67432 &:= (Q(2) + ((Q(Q(3)) - (Q(Q(4)) \times (-7))) \times Q(6))) \\ 67444 &:= ((Q(4)^4) + ((4 + Q(7)) \times Q(6))) \\ 67446 &:= ((Q((6 \times Q(4))) + Q((-4) + Q(7))) \times 6) \\ 67464 &:= (((-4) - Q(Q(6))) + (Q(Q(4)) \times Q(7))) \times 6) \\ 67467 &:= (((Q(Q(7)) - Q((Q(6) - (4)))) \times Q(7)) - (6)) \\ 67473 &:= -((Q((3 \times 7)) \times (Q(4) - Q((7 + 6)))))) \\ 67475 &:= (Q(5) \times (Q(Q(7)) + (4 + (Q(7) \times 6)))) \\ 67479 &:= ((Q(9) \times (Q(7) + Q((4 \times 7)))) + (6)) \\ 67482 &:= (((-2) + Q(8)) \times Q(-(Q(4) - Q(7)))) - Q(6) \\ 67492 &:= ((Q(Q(2)) \times (-9) + Q((Q(4) + Q(7)))) + (Q(6))) \\ 67494 &:= ((Q(4) \times (Q((Q(9) - Q(4))) - (7))) + (6)) \\ 67529 &:= ((Q(9) - Q(2)) \times (Q(Q(5)) - (-7 \times Q(6)))) \\ 67536 &:= (-(Q(6)) \times ((-3) \times Q(Q(5))) - (7 - 6)) \\ 67542 &:= (((2 + Q(4)) \times Q(Q(5))) + (7)) \times 6) \\ 67548 &:= (((8 + Q(Q(4))) \times Q(Q(Q(-(5 - 7)))))) - Q(6) \\ 67553 &:= (((Q(Q(3)) + Q(5)) \times Q(Q(5))) + (7)) + Q(Q(6))) \\ 67572 &:= ((Q((Q(Q(2)) + (7))) + (-5) - Q(Q(7))) \times (-Q(6))) \\ 67584 &:= ((4 \times Q(8)) \times ((-5) + Q(7)) \times 6) \\ 67594 &:= ((Q(4) \times Q((Q(9 - 5)) + Q(7))) - (6)) \\ 67595 &:= (((Q(Q(5)) \times (Q(9) + Q(5))) + Q(7)) + Q(Q(6))) \\ 67625 &:= (Q(5) + (Q(Q(2)) \times Q((Q(6) - (7)) + Q(6)))) \\ 67632 &:= (Q(Q(2)) \times (((Q(Q(3)) + (6)) \times Q(7)) - (Q(6)))) \\ 67652 &:= (-(Q(2)) \times ((5 + Q(Q(6))) \times (-7 + 6))) \\ 67653 &:= ((3 \times ((Q(Q(5)) \times Q(6)) + Q(7))) + (6)) \\ 67685 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(8) - Q(6)) \times (Q(Q(7)) - (6)))) \\ 67724 &:= (((Q(Q(4)) + Q((2 \times Q(7)))) \times 7) - Q(Q(6))) \\ 67728 &:= (8 \times (2 + Q(((Q(7) + (7)) + Q(6)))) \\ 67729 &:= (Q((Q(9) - Q(Q(2)))) + ((7 \times 7) \times Q(Q(6)))) \\ 67744 &:= (Q(4) \times ((-Q(4) + Q(Q(7))) + Q((Q(7) - (6)))))) \\ 67745 &:= (((Q(Q(5)) + Q((4 \times 7))) \times Q(7)) - Q(Q(6))) \\ 67756 &:= ((Q(6) + Q(Q(-(5 - 7)))) \times (7 + Q(Q(6)))) \\ 67833 &:= (Q(3) \times (Q((Q(3) \times 8) + (7))) + Q(Q(6))) \\ 67837 &:= (7 \times (Q(Q(Q(3))) + ((Q((8 \times 7)) - (6)))) \\ 67847 &:= ((Q((Q(7) - Q(4))) \times Q(8)) - Q((Q(7) - (6)))) \\ 67848 &:= (((-8) + Q(Q(4))) + Q(Q(8))) + (Q(7) \times Q(Q(6)))) \\ 67862 &:= (Q(Q(Q(2))) + ((6 + Q(Q(8))) + (Q(7) \times Q(Q(6)))) \\ 67868 &:= (-(Q(8)) + ((Q((Q(6) + 8)) - Q(7)) \times Q(6))) \\ 67872 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(7)) - 8) + Q((Q(7) - (6)))) \\ 67873 &:= (((Q(Q(Q(3))) + (Q((7 \times 8)))) \times 7) - 6) \\ 67888 &:= (8 \times ((Q(Q(8)) + Q(Q(8))) + (Q(7) \times 6))) \\ 67889 &:= ((Q((9 + 8)) + Q(Q(8))) + (Q(7) \times Q(Q(6)))) \\ 67922 &:= (((Q(Q(2))^{Q(2)} - 9) + Q(Q(7))) - (6)) \\ 67923 &:= -((Q(Q(3)) - ((2^9) - Q(Q(7))) \times (-Q(6)))) \\ 67925 &:= (-(Q(5)) \times ((-29) \times Q(7)) - Q(Q(6))) \\ 67943 &:= -((Q((Q(Q(3)) + (4))) - ((9 + Q(7)) \times Q(Q(6)))) \\ 67952 &:= ((Q((Q(2) + Q(5))) \times Q(9)) - Q((7 + 6))) \\ 67953 &:= (((-Q(3)) \times (Q(Q(5)) + (Q(Q(9)) \times (-7))))/6) \\ 67962 &:= (((Q(Q(2)) \times Q(Q(6))) - Q(97)) \times 6) \\ 67968 &:= (((8 \times Q(6)) + Q((-9) + Q(7))) \times Q(6)) \\ 67982 &:= (((Q(2)^8 + Q(9)) + Q(Q(7))) - (Q(6))) \\ 67984 &:= ((Q(4) \times ((8 + Q(Q(9))) - Q(Q(7)))) + Q(Q(6))) \\ 68038 &:= (Q(Q(8)) + ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(08))) \times 6)) \\ 68121 &:= (Q((1 + 2)) \times Q((1 + 86))) \\ 68125 &:= (Q(Q(5)) \times ((Q((2 + 1)) + Q(8)) + Q(6))) \\ 68127 &:= (-(Q(7)) + (Q(Q(2)) \times (Q((1 + Q(8))) + (Q(6)))) \\ 68128 &:= (Q((Q(8) + Q(2))) + (Q(-(1 - 8)) \times Q(Q(6)))) \\ 68168 &:= (8 \times (Q(Q(6)) + Q(-(1 - 86)))) \\ 68225 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(Q(2))) + Q(2))^{8-6})) \\ 68234 &:= ((Q(4) \times (Q((Q(3) + Q(2))) + Q(Q(8)))) - (6)) \\ 68236 &:= ((Q(6) + Q(Q((Q(3) - 2)))) \times (Q(8) - Q(6))) \\ 68245 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(4)) \times (Q(Q(Q(2))) + 8)) + Q(6))) \\ 68246 &:= (Q((Q(6) + Q(4))) + (((Q(2)^8 + (6)))) \\ 68256 &:= (-(Q(6)) \times ((-Q(5)) \times (Q(Q(2)) + 8)) - Q(Q(6))) \\ 68257 &:= (Q(7) \times (Q(Q(5)) + ((2 \times Q(8)) \times 6))) \\ 68264 &:= ((Q(4) - (Q((6 + Q(2))) \times Q(Q(8))))/(-6)) \\ 68268 &:= (((Q(Q(8)) \times Q((6 + Q(2)))) + 8)/6) \\ 68272 &:= (((-2) + Q((Q(7) - Q(Q(2)))) \times Q(8)) - (Q(Q(6)))) \\ 68273 &:= (Q(3) + ((Q(7) + Q(2)) \times (-8) + Q(Q(6)))) \\ 68287 &:= (((-Q(7)) + Q(Q(8))) + ((Q(2)^8)) - Q(Q(6))) \\ 68325 &:= (-(Q(5)) \times ((Q(Q(Q(2))) - Q(-(Q(3) - Q(8)))) + Q(6))) \\ 68336 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(3)))/Q(Q(3))) \times Q(Q(8)) - Q(Q(6))) \\ 68342 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q(3))) + Q(Q(8)))) + (6)) \\ 68352 &:= -((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(5)) + 3) - Q((Q(8) + (6)))))) \\ 68364 &:= (((-Q(46)) - Q(Q(3))) + Q(Q(8))) \times Q(6) \\ 68384 &:= ((Q(4) \times (Q(Q(8)) + 3)) + (Q(Q(8)) - Q(Q(6)))) \\ 68385 &:= (Q(Q(5)) + (-((Q(8) - Q(3)) \times (Q(8) - Q(Q(6)))) \\ 68432 &:= -((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(3)) - Q(Q(4))) - Q(Q(8))) - (6))) \\ 68436 &:= (((-Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) - (Q((4 + Q(8)))) \times Q(6) \\ 68448 &:= (((Q(84) + Q(Q(4))) + Q(Q(8))) \times 6) \\ 68463 &:= -((Q(Q(Q(3))) + (((-Q(6)) \times Q(Q(4))) \times 8) - Q(Q(6)))) \\ 68464 &:= (((-4) - Q(Q(6))) - Q(Q(4))) \times (-8 - Q(6))) \\ 68475 &:= (Q(5) \times (Q((Q(7) + (4))) - (Q(8) + (6)))) \\ 68496 &:= (((Q(Q(6)) \times 9) - Q(Q(4))) + 8) \times 6) \\ 68497 &:= (Q(Q(7)) + ((-9 + 4) + Q(8)) \times Q(Q(6)))$$

$$\begin{aligned} 68524 &:= (((Q(4) - 2)^5)/8 + Q(Q(6))) \\ 68525 &:= (-Q(5) \times ((-2) + Q(Q(5))) - Q((Q(8) - (6)))) \\ 68528 &:= ((Q(8) \times (2 + Q((Q(5) + 8)))) - Q(Q(6))) \\ 68544 &:= (((-Q(4) + Q(Q(4))) \times Q(5)) - Q(Q(8))) \times Q(6) \\ 68566 &:= (Q(Q(6)) + (Q((Q(6) - 5))) \times (Q(8) + (6))) \\ 68595 &:= (-5) + ((9 + 5) \times Q((Q(8) + (6)))) \\ 68608 &:= (Q(80) + (Q(Q(6)) \times (8 \times 6))) \\ 68623 &:= -((Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(2)) + (Q(Q(6)) \times (Q(8) - (6)))))) \\ 68642 &:= (-2) + ((Q(Q(4)) + (6))^{8-6}) \\ 68652 &:= ((-((Q(2) + Q(5))) + Q((Q(6) + 8))) \times Q(6)) \\ 68672 &:= (((Q(Q(2)) \times 7) - Q(Q(6))) \times (-Q(8) - (6))) \\ 68674 &:= ((4 + Q(7)) \times Q(Q(6))) - (8 + 6) \\ 68677 &:= (Q(Q(7)) + ((Q((Q(7) - (6))) - 8) \times Q(6))) \\ 68679 &:= (-9) + ((Q(7) + Q(-(6 - 8))) \times Q(Q(6))) \\ 68692 &:= (Q(2) + ((9 + Q(6)) + 8) \times Q(Q(6))) \\ 68696 &:= (((Q(Q(6)) \times (9 \times 6)) + 8) - Q(Q(6))) \\ 68725 &:= (-Q(5) \times (((2 + Q(7)) - Q(Q(8))) + Q(Q(6)))) \\ 68727 &:= (Q(Q(7)) - ((Q(Q(2)) \times (-Q(7)) - Q(Q(8)))) - (6)) \\ 68733 &:= (Q(3) - ((3^7) - Q(Q(8))) \times Q(6)) \\ 68737 &:= (Q(7) + (-((3 - (7 \times 8))) \times Q(Q(6)))) \\ 68746 &:= ((Q(Q(6)) \times (4 + Q(7))) + ((Q(8) - (6)))) \\ 68747 &:= (-Q(7)) \times (((Q(Q(4)) + Q(Q(7))) - Q(Q(8))) + (Q(6))) \\ 68754 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(5))) \times 78) + (Q(6))) \\ 68763 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q((Q(6) - (7))) + 8)) - (6)) \\ 68764 &:= ((Q(Q(4)) \times 6) - (Q(Q(7)) \times (8 - Q(6)))) \\ 68769 &:= (Q(Q(9)) + (((6^7) \times 8)/Q(6))) \\ 68775 &:= (-Q(5) \times ((7 \times 7) - Q(Q(8))) + Q(Q(6))) \\ 68783 &:= ((Q((Q(3) + 8)) \times (-Q(7))) + (Q(8) \times Q(Q(6)))) \\ 68784 &:= (Q(4) \times (Q(Q(8)) + (7 + Q((8 + 6)))) \\ 68832 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (Q(3) + 8)) \times (8 \times Q(6))) \\ 68836 &:= (((6 + Q(3)) \times Q(Q(8))) + (Q(86))) \\ 68848 &:= ((Q(Q(8)) + (4^8)) - Q((Q(8) - Q(6)))) \\ 68864 &:= (((Q(Q(4)) - Q(Q(6))) \times (-Q(8))) + Q((8 \times 6))) \\ 68913 &:= (-31) \times (Q(9) - Q((8 \times 6))) \\ 68925 &:= (Q(5) \times ((Q((2 + Q(9))) - Q(Q(8))) - (Q(6)))) \\ 68934 &:= ((Q(Q(4)) + (Q(Q(3)) \times (-Q(9) + Q(8)))) \times (-6)) \\ 68949 &:= (9 \times (Q(Q(4)) + (9 + Q(86)))) \\ 68951 &:= (-1) + ((Q((5 + Q(9))) + Q(Q(8))) \times 6) \\ 68956 &:= (-Q(6) + (-((Q(5) - Q(9))) \times (-Q(8) + Q(Q(6)))) \\ 68985 &:= ((Q((Q(5) + Q(8))) \times 9) - Q((8 \times 6))) \\ 68992 &:= ((-((2 - 9) + Q(9)) \times Q((Q(8) - Q(6)))) \\ 69055 &:= (((Q(5) \times Q(50)) + Q(Q(9))) - (6)) \\ 69156 &:= ((Q(Q(6)) + Q(Q(5))) \times Q((1^9) \times 6)) \\ 69174 &:= ((-Q(4)) \times (Q(Q(7)) - Q((1 + Q(9)))) + (6)) \\ 69225 &:= (-Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) - Q((Q(-(2 - 9))) + (6)))) \\ 69228 &:= ((Q((Q(8) - 2)) \times (2 \times 9)) + (Q(6))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 69237 &:= (Q((7 \times 3)) \times (Q((2 + 9)) + Q(6))) \\ 69255 &:= ((-5) + Q((5 \times 2))) \times Q((-9) + Q(6)) \\ 69257 &:= (((Q(Q(7)) \times Q(5)) + Q(Q(2))) + Q(96)) \\ 69264 &:= ((Q(4) + Q((6 \times Q(2)))) \times (Q(9) + Q(6))) \\ 69275 &:= (-Q(5) \times ((Q(7) \times (-2) - Q(9))) + Q(Q(6))) \\ 69283 &:= ((Q((Q(3) + Q(8))) \times (Q(2) + 9)) + (6)) \\ 69285 &:= ((-5) + Q((Q(8) + Q(2)))) \times (9 + 6) \\ 69289 &:= (Q(Q(9)) + (-8) \times ((Q(Q(2)) - Q(Q(9))) - Q(Q(6)))) \\ 69323 &:= -((Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))) - ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(9))) \times 6)) \\ 69336 &:= (-((6^3) \times (3 + (-9) \times Q(6))) \\ 69372 &:= ((Q(Q(2)) - (Q(7) \times (-39))) \times Q(6)) \\ 69375 &:= (Q(Q(5)) \times ((7 - Q(Q(3))) \times (-9)/6)) \\ 69417 &:= ((Q((71 + Q(4))) \times 9) + Q(Q(6))) \\ 69435 &:= ((5 \times Q(3)) \times ((Q(Q(4)) - 9) + Q(Q(6)))) \\ 69444 &:= (((Q(44) - Q(4)) + 9) \times Q(6)) \\ 69472 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((Q(7) + Q(4))) + ((Q(9) + Q(6)))) \\ 69475 &:= (Q(5) \times (7 + ((-4) + Q(9)) \times Q(6))) \\ 69482 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(8)) + Q(Q(4))) - 9)) - (6)) \\ 69516 &:= (((Q((Q(6) - 1)) + Q(Q(5))) + (Q(9))) \times Q(6)) \\ 69552 &:= ((Q(2) - Q(Q(5))) \times ((5 - Q(9)) - Q(6))) \\ 69575 &:= (-Q(5) \times (Q(Q(7)) - ((5 - 9) \times Q(Q(6)))) \\ 69579 &:= (Q(9) + ((Q(7) + 5) \times (-9) + Q(Q(6)))) \\ 69615 &:= (51 \times (69 + Q(Q(6)))) \\ 69623 &:= -((Q((3 + Q(Q(2)))) - (Q(Q(6)) \times (9 \times 6))) \\ 69625 &:= ((Q(5) \times Q((Q(Q(2)) + (Q(6)))) + Q((9 + Q(6)))) \\ 69632 &:= -(((Q(2)^{Q(3)}) - (Q(6) \times Q(96))) \\ 69638 &:= ((Q(Q(8)) \times ((Q(Q(3)) + Q(Q(6)))/Q(9))) + (6)) \\ 69660 &:= 0 + (Q(Q(6)) - 6) \times 9 \times 6 \\ 69661 &:= 1 + (Q(Q(6)) - 6) \times 9 \times 6 \\ 69662 &:= 2 + (Q(Q(6)) - 6) \times 9 \times 6 \\ 69663 &:= 3 + (Q(Q(6)) - 6) \times 9 \times 6 \\ 69664 &:= 4 + (Q(Q(6)) - 6) \times 9 \times 6 \\ 69665 &:= 5 + (Q(Q(6)) - 6) \times 9 \times 6 \\ 69666 &:= 6 + (Q(Q(6)) - 6) \times 9 \times 6 \\ 69667 &:= 7 + (Q(Q(6)) - 6) \times 9 \times 6 \\ 69668 &:= 8 + (Q(Q(6)) - 6) \times 9 \times 6 \\ 69669 &:= 9 + (Q(Q(6)) - 6) \times 9 \times 6 \\ 69674 &:= (-Q(4) + ((-Q(7)) + (Q(Q(6)) \times 9)) \times 6) \\ 69688 &:= (-8) + (Q(8) \times Q((Q(6) - (9 - 6)))) \\ 69696 &:= ((Q(Q(6))/9) \times Q((Q((Q(6)/9)) + (6)))) \\ 69725 &:= (((Q(5) + Q(2)) \times Q(Q(7))) + (96)) \\ 69726 &:= (-6) \times ((-Q(2)) - Q(Q(7))) - Q(96) \\ 69728 &:= ((Q(Q(8)) \times (-Q(2))) - ((Q(Q(7)) - 9) \times (-Q(6)))) \\ 69731 &:= (-1) + ((Q(3) \times Q((7 + Q(9)))) + (Q(6))) \\ 69732 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((3 + (7 \times 9)))) + (Q(6))) \\ 69734 &:= (-Q(4) + (Q(3) \times (Q((7 + Q(9))) + (6)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 69735 &:= (((5 + Q(Q(Q(3)) + (7)))) \times 9) - 6) \\ 69754 &:= (Q(Q(4)) + ((5 + Q(7)) \times (-9) + Q(Q(6)))) \\ 69768 &:= ((Q((8 + Q(6))) - ((7 - 9))) \times Q(6)) \\ 69774 &:= (-Q(4) - (-7 \times (Q(Q(7)) + Q((Q(9) + (6)))))) \\ 69821 &:= (((1 + Q(Q(2))) \times (Q(Q(8)) + 9)) + (Q(6))) \\ 69825 &:= (-Q(5) \times (Q(Q(2)) - Q((8 + 9) + Q(6)))) \\ 69837 &:= ((Q(7) \times (-3)) + ((Q(8) \times Q(Q(9)))/6)) \\ 69845 &:= (5 \times (Q((Q(4) + Q(8))) + Q((Q(9) + (6)))))) \\ 69849 &:= ((-9) \times (Q(4) - Q(89))) - Q(Q(6)) \\ 69872 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(7) \times 89) + (6))) \\ 69882 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((Q(Q(8)) \times (-8 + 9)) + (6))) \\ 69885 &:= (((Q(5) + Q(88)) \times 9) - Q(6)) \\ 69888 &:= ((Q(8) + (Q(8) \times (8 - Q(Q(9)))))/(-6)) \\ 69966 &:= (-6) \times ((Q(Q(6)) \times (-9)) + (9 - 6)) \\ 69968 &:= ((Q(8) \times ((6 \times Q(Q(9))) - 9))/Q(6)) \\ 69977 &:= (-7) + (((7 \times 9) - 9) \times Q(Q(6))) \\ 69982 &:= (-2) - ((Q(8) \times Q((9 \times 9)))/(-6)) \\ 69983 &:= ((-3) - ((Q(8) \times Q(Q(9))) - 9))/(-6) \\ 69984 &:= (Q((4 + 8)) \times ((9 \times 9) \times 6)) \\ 69993 &:= (Q(3) + (Q(9) \times (9 \times 96))) \\ 70025 &:= (-Q(5)) \times (-Q(20) - Q(Q(07))) \\ 70144 &:= (Q(Q(4)) \times (Q((Q(4) - 1)) - (0 - Q(7)))) \\ 70225 &:= (Q(5) \times Q((Q(2) + Q((2 \times 0) + 7)))) \\ 70227 &:= (Q((Q(7) + 2)) \times (20 + 7)) \\ 70232 &:= (((Q(Q(Q(2))) + Q(3))^2) + 07) \\ 70462 &:= ((-2) - (Q(6) \times (-40))) \times Q(7) \\ 70488 &:= (-88) \times (Q(40) - Q(Q(7))) \\ 70625 &:= (Q(Q(5)) \times ((2 \times 60) - 7)) \\ 70756 &:= (Q((-6) + Q(5)) \times Q((7 + 07))) \\ 71148 &:= (8 + 4) \times Q((11 \times 7)) \\ 71168 &:= (-Q(Q(8))) - ((6 \times Q(Q(Q((1 + 1)))))) \times (-Q(7))) \\ 71184 &:= (Q(4) \times ((Q(Q(8))/(1 + 1)) + Q(Q(7)))) \\ 71197 &:= (Q(7) \times (9 + Q((-11) + Q(7)))) \\ 71228 &:= ((Q(Q(8)) \times (Q(Q(2)) + 2)) - Q((1 + Q(7)))) \\ 71264 &:= (((Q(Q(4)) + (6)) \times Q(Q(2))) \times 17) \\ 71289 &:= (9 \times Q((82 \times 1) + 7)) \\ 71325 &:= (((-Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(3)))) - Q(-(1 - 7))) \\ 71327 &:= -((Q(Q(7)) - ((2 \times Q(3)) \times Q(Q((1 + 7)))))) \\ 71328 &:= (((Q(Q(8)) \times (2 \times Q(3))) + 1) - Q(Q(7))) \\ 71338 &:= ((Q((8 + Q(Q(3)))) \times Q(3)) + Q((1 \times 7))) \\ 71354 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(5))) \times Q(Q(3))) - (1 \times 7)) \\ 71393 &:= ((Q(39) - Q((Q(3) - 1))) \times Q(7)) \\ 71424 &:= (Q(Q(4)) \times ((Q(Q(2)) + Q(Q(4))) + (1 \times 7))) \\ 71432 &:= (((Q(Q(Q(2))) - Q(3)) \times Q((Q(4) + 1))) + (Q(7))) \\ 71442 &:= ((2 + Q(4)) \times Q((Q(4 - 1)) \times 7)) \\ 71475 &:= (Q(5) \times (Q((Q(7) + (4))) + (1 + Q(7)))) \\ 71478 &:= (Q((8 + Q(7))) \times (Q(4) - ((1 - 7)))) \\ 71484 &:= ((Q(4) \times Q((Q(8) + (4)))) - Q((1 + Q(7)))) \\ 71523 &:= (Q(Q(3)) \times (Q(Q(Q(2))) + (Q((Q(5) + 1)) - Q(7)))) \\ 71529 &:= ((Q((9 + 2)) \times Q(Q(5))) - Q(Q((1 + 7)))) \\ 71555 &:= (55 \times (5 + Q(Q(-(1 - 7)))))) \\ 71559 &:= -((Q(Q(9)) + (5 - ((5 \times 1)^7)))) \\ 71582 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times Q((-8) + Q(5))) + (-1 - Q(Q(7)))) \\ 71583 &:= ((Q((Q(3) + 8)) \times Q(Q((5 - 1)))) - Q(Q(7))) \\ 71584 &:= (((Q(Q(4)) \times Q((-8) + Q(5))) + 1) - Q(Q(7))) \\ 71593 &:= ((Q(3) \times Q(Q(9))) - (Q(Q((5 - 1))) \times (-Q(7)))) \\ 71625 &:= (-Q(Q(5)) + ((Q(Q(Q(2))) - 6) \times Q(17))) \\ 71656 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(5))) \times Q(6)) + Q((1 + Q(7)))) \\ 71672 &:= -(((Q(2) + (-7) \times Q(6)) \times Q(17))) \\ 71675 &:= -((Q(5) \times (Q(7) - Q((61 - 7)))))) \\ 71785 &:= ((Q((5 + 8)) + Q(Q((7 - 1)))) \times Q(7)) \\ 71824 &:= (Q(4) \times Q((Q(2) + ((8 + 1) \times 7)))) \\ 71825 &:= (Q(((5 - Q(2)) + Q(8)) \times 17) \\ 71832 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((3 + Q(8)))) + (1 + 7)) \\ 71839 &:= (-Q(Q(9)) + (Q(-(Q(3) - Q((8 - 1)))))) \times Q(7)) \\ 71853 &:= (-3) \times (Q(Q(5)) - (Q(Q(8)) \times (-1 - 7))) \\ 71856 &:= (-Q(6)) \times ((5 \times 81) - Q(Q(7))) \\ 72035 &:= (-5) \times ((-Q(30)) \times Q(Q(2)) - (7)) \\ 72066 &:= (Q(6) - (-((60/2)) \times Q(Q(7)))) \\ 72083 &:= ((Q(Q(Q(3))) - 8) \times (Q(02) + (7))) \\ 72126 &:= (6 \times (Q(Q(2)) + ((1 + Q(2)) \times Q(Q(7)))))) \\ 72128 &:= ((Q(8) \times (21 + 2)) \times Q(7)) \\ 72135 &:= (-Q(5) + ((Q(Q(Q(3))) - 1) \times (Q(2) + (7)))) \\ 72171 &:= (Q(Q(((1 + 7) + 1))) \times (Q(2) + (7))) \\ 72184 &:= (-Q(4) - (-8) \times Q((Q(12) - Q(7)))) \\ 72192 &:= (2 \times (Q(9) + ((-1) + Q(Q(2))) \times Q(Q(7)))) \\ 72193 &:= (((-3) - Q(Q(9))) + 1) \times (-Q(2) + (7)) \\ 72196 &:= (Q(6) + ((Q(Q(9)) - 1) \times (Q(2) + (7)))) \\ 72224 &:= (-Q(4) \times (Q(Q(Q(2))) - (-2) \times (Q(Q(2)) - Q(Q(7)))))) \\ 72225 &:= (-Q(5)) \times (-((Q(2) + Q(22))) - Q(Q(7))) \\ 72261 &:= ((-1) - Q(6)) \times (Q(Q(Q(2))) - Q((-2) + Q(7))) \\ 72272 &:= (-Q(Q(2))) \times (-Q(Q(7)) - Q((2 \times (Q(Q(2)) + (7)))))) \\ 72275 &:= (-5) \times ((Q(Q(7)) \times (-2 - Q(2))) - Q(7)) \\ 72289 &:= (((Q(9 + 8)) - Q(Q(2))) \times Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(7))) \\ 72299 &:= ((Q(Q(9)) \times (9 + 2)) + (2^7)) \\ 72312 &:= (((Q(Q(Q(2))) + 13)^2) - (Q(7))) \\ 72324 &:= ((Q(Q(4)) - Q(Q((2 + 3)))) \times (-Q((2 \times 7)))) \\ 72325 &:= ((-5) + Q(Q(2))) \times (Q(Q(Q(3))) + (2 \times 7)) \\ 72328 &:= (8 \times (Q(Q(2)) + Q((-3) - (-2) \times Q(7)))) \\ 72333 &:= (Q(Q(3)) \times (Q(33) - Q((2 \times 7)))) \\ 72335 &:= ((Q((-Q(5)) + Q(Q(3)))) + Q(3)) \times (Q(Q(2)) + (7)) \\ 72336 &:= (((6 + Q(3)) + Q(Q(Q(3)))) \times (Q(2) + (7))) \\ 72338 &:= (((Q(Q(8)) - 3) + Q((Q(Q(3)) - 2))) \times 7) \\ 72354 &:= (((Q(4) - (5)) \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(2)))))) + 7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 72358 &:= (((8 - Q(5)) - Q(Q(Q(3)))) \times (-Q(2) + (7))) \\ 72362 &:= -((Q(Q(Q(2))) + (6 \times ((Q(3) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(7)))) \\ 72365 &:= (-5) \times ((Q(Q(6)) \times (-Q(3))) - Q((Q(2) + Q(7)))) \\ 72369 &:= ((Q(Q(9)) + (6 \times 3)) \times (Q(2) + (7))) \\ 72373 &:= ((Q(Q(Q(3))) - ((Q(7) + Q(Q(3)))^2)) \times (-7)) \\ 72384 &:= ((4 + 8) \times (Q(Q(Q(3))) - Q((Q(Q(2)) + (7)))) \\ 72394 &:= (Q(Q(4)) + ((Q(Q(9)) - 3) \times (Q(2) + (7)))) \\ 72396 &:= (Q((6 + 9)) - (Q(Q(Q(3))) \times (-Q(2) + (7)))) \\ 72425 &:= (-Q(5)) \times (((-2) \times Q(Q(4))) + Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \\ 72432 &:= (Q((2 + Q(Q(3)))) + ((Q(4)^{Q(2)}) + (7))) \\ 72435 &:= (5 \times (Q(Q(3)) + ((4 + 2) \times Q(Q(7)))) \\ 72444 &:= (-4) + (Q(Q(4)) \times (Q(Q(4)) + 27)) \\ 72448 &:= ((Q(8) \times 4) \times (Q(Q(4)) + 27)) \\ 72457 &:= ((-7) \times Q(Q(5))) - ((Q(4) \times (-2)) \times Q(Q(7))) \\ 72459 &:= (9 \times (Q((5 \times (Q(4) + 2))) - Q(7))) \\ 72464 &:= ((Q(4) - (Q(Q(6)) \times (4 \times 2))) \times (-7)) \\ 72475 &:= (-Q(5)) \times (((-7) + Q(Q(4))) \times (-2)) - Q(Q(7))) \\ 72479 &:= ((Q(Q(9)) + (7 \times 4)) \times (Q(2) + (7))) \\ 72495 &:= (-5) \times ((Q((Q(9) - Q(4))) \times (-Q(2))) + Q(Q(7))) \\ 72516 &:= (-6) \times (-1) - (5 \times (Q(Q(2)) + Q(Q(7)))) \\ 72523 &:= ((Q(Q(Q(3))) + 2^5) \times (Q(2) + (7))) \\ 72525 &:= (Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) - (-5) \times Q((Q(Q(2)) + (7)))) \\ 72528 &:= ((8 + Q(Q(2))) \times ((Q(Q(5)) - Q(2)) + Q(Q(7)))) \\ 72529 &:= ((9 \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(5) \times Q((Q(2) + Q(7)))) \\ 72545 &:= (Q(54) + ((Q(5) + Q(2)) \times Q(Q(7)))) \\ 72557 &:= (Q(((7 + 5) + Q(5))) \times (Q(2) + Q(7))) \\ 72565 &:= (((Q(Q(5)) + 6) \times 5) \times (Q(Q(2)) + (7))) \\ 72568 &:= (-8) + (Q(Q(6)) \times ((5 + 2) + Q(7))) \\ 72569 &:= ((Q(9) \times (Q((6 \times 5) - Q(2))) - (7)) \\ 72576 &:= (Q((67 + 5)) \times (2 \times 7)) \\ 72577 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(7))) + (Q(5) \times Q((Q(2) + Q(7)))) \\ 72583 &:= (((Q(3) + 8) \times Q(Q(5))) - Q(Q(Q(2)))) \times 7 \\ 72596 &:= (((Q(6) + Q(9)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(2)))) - Q(Q(7))) \\ 72618 &:= (((8 \times (-1) - Q(Q(6)))) + 2) \times (-7) \\ 72623 &:= -((Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(2)) + Q((Q(6) + Q(2)))) \times Q(7))) \\ 72624 &:= (((Q(Q(4))/2) + Q(Q(6))) \times (2 + Q(7))) \\ 72625 &:= (-Q(5)) \times ((Q(Q(2)) \times (-6)) - Q((Q(2) + Q(7)))) \\ 72639 &:= (9 \times ((3 - Q((Q(6) - 2))) \times (-7))) \\ 72642 &:= ((-2) - Q(Q(4))) - (-Q(6)) \times Q(-(Q(2) - Q(7))) \\ 72644 &:= -((Q(Q(4)) - ((Q((4 + 6)) \times Q(27)))) \\ 72655 &:= (-5) \times (((-Q(5)) - Q(Q(6))) \times (Q(2) + (7))) \\ 72662 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(6)) - 6)) \times (-2) + Q(7)) \\ 72663 &:= (((Q(Q(3)) - 6) + Q(Q(6))) \times (Q(2) + Q(7))) \\ 72666 &:= (-66) \times ((Q(Q(6)) + Q(2))) - Q(Q(7))) \\ 72675 &:= (-5) \times (Q((Q(7) - 6)) - (Q(2)^7)) \\ 72681 &:= ((-1) + ((8 \times Q(Q(6))) + Q(Q(2)))) \times 7 \\ 72684 &:= (-4) + (((8 \times Q(Q(6))) + Q(Q(2))) \times 7) \\ 72687 &:= ((-Q(7)) - Q(Q(8))) + ((Q(6) - Q(2)) \times Q(Q(7))) \\ 72688 &:= (((Q(8)/8) \times Q(Q(6))) + Q(Q(2))) \times 7 \\ 72695 &:= ((-Q(5) - Q(9)) \times (Q(Q(6)) + 2)) + (7) \\ 72716 &:= (((Q(6) \times Q(17)) - Q(Q(2))) \times 7) \\ 72725 &:= (Q(5) \times (Q((27 \times 2)) - (7))) \\ 72728 &:= (-8) + (-Q(Q(2))) \times ((-Q(Q(7))) + Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(7))) \\ 72732 &:= (((-2) - Q(Q(Q(3)))) - (Q(7))) \times (-Q(2) + (7)) \\ 72735 &:= (Q(5) + ((Q(Q(Q(3))) + Q(7))) \times (Q(2) + (7))) \\ 72736 &:= (Q(Q((6/3))) \times ((Q(Q(7)) - Q(Q(Q(2)))) + Q(Q(7)))) \\ 72756 &:= (-6) \times ((-5) \times Q(Q(7))) - Q((Q(2) + (7))) \\ 72765 &:= ((Q((5 + Q(6))) \times Q(7)) - Q((2 \times Q(7)))) \\ 72767 &:= -((Q(Q(7)) - (Q(Q(6)) \times (Q(7) + (2 + 7)))) \\ 72783 &:= (-Q(3)) \times (((Q(Q(8)) - Q(7)) \times (-2)) + (7)) \\ 72792 &:= (-Q(2)) \times (9 + (-7) \times Q((2 + Q(7)))) \\ 72798 &:= (((8 + Q(Q(9))) + Q(7)) \times (Q(2) + (7))) \\ 72824 &:= (-4) + (28 \times Q((2 + Q(7)))) \\ 72825 &:= (-Q(5)) \times (-((2^8) \times 2) - Q(Q(7))) \\ 72828 &:= ((Q((8 - 2) - 8) \times Q((2 + Q(7)))) \\ 72832 &:= (Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(3)) \times (Q(8) \times (2 \times 7)))) \\ 72836 &:= (Q(Q(6)) + ((-Q(38)) - Q(Q(2))) \times (-Q(7))) \\ 72849 &:= (Q(Q(9)) - (-Q(4)) \times (Q(Q(8)) + (-2) + Q(7))) \\ 72856 &:= (((Q(6) \times Q((Q(5) - 8))) + (Q(2))) \times 7) \\ 72863 &:= ((Q(Q(3)) + (Q((Q(6) - 8) \times (-2))) \times (-Q(7))) \\ 72864 &:= ((Q(4) + 6) \times (Q(Q(8)) - Q((Q(2) \times 7)))) \\ 72893 &:= ((Q(3) \times Q((9 \times (8 + 2)))) - (7)) \\ 72895 &:= (-5) + (9 \times Q((-8) - (-2) \times Q(7))) \\ 72903 &:= (((Q(30) \times Q(9)) - Q(2)) + (7)) \\ 72909 &:= ((Q(90) \times 9) + (2 + 7)) \\ 72912 &:= (Q(Q(2)) \times ((1 + 92) \times Q(7))) \\ 72923 &:= ((Q(Q(3)) \times Q(29)) - (-2) \times Q(Q(7))) \\ 72925 &:= (-Q(5)) \times (((2^9) - Q(2)) - Q(Q(7))) \\ 72926 &:= ((Q((Q(6) + Q(Q(2)))) + (Q(Q(9)) \times (-2))) \times (-7)) \\ 72933 &:= (((Q(3) \times Q((Q(3) + Q(9)))) - Q(Q(2))) + Q(7)) \\ 72936 &:= (Q(6) + (Q(3) \times Q((9 + Q((2 + 7)))))) \\ 72944 &:= ((Q(4) \times (Q(4) + Q(9))) \times (-2) + Q(7)) \\ 72955 &:= (Q(5) + (-((Q(5) + 9) \times (Q(Q(Q(2))) - Q(Q(7)))))) \\ 72956 &:= ((-Q(6)) - Q(-((Q(5) - Q(9)))) \times (-Q(Q(2)) + (7))) \\ 72963 &:= (Q((-3) + Q(6)) \times (Q(9) - (2 \times 7))) \\ 72965 &:= (((Q(5) \times Q((6 \times 9))) + Q(Q(2))) + Q(7)) \\ 72966 &:= (6 \times ((Q(Q(6)) + Q(92)) + Q(Q(7)))) \\ 72967 &:= (((Q(7) \times 6) - 9) \times Q(Q(Q(2)))) + 7 \\ 72968 &:= (8 \times ((Q(Q(6)) \times (9 - 2)) + Q(7))) \\ 72976 &:= (Q(Q(6)) - (((Q(7) - 9) \times Q(Q(Q(2)))) \times (-7))) \\ 72996 &:= (((-6) + Q(Q(9))) + (Q(9))) \times (Q(2) + (7)) \\ 72998 &:= (-Q(8)) + ((-Q(9)) - Q(Q(9))) \times (-Q(2) + (7)) \\ 72999 &:= (9 \times (Q((9 + Q(9))) + (Q(2) + (7)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}73125 &:= (Q(Q(5)) \times (-Q(2) - Q(((1+3)+7)))) \\73128 &:= (8 \times ((Q(Q(2)) + Q((1+Q(Q(3)))) + Q(Q(7)))) \\73136 &:= (((Q(Q(6)) \times 3) - 1) + Q(Q(Q(3)))) \times 7 \\73157 &:= ((Q(7) + Q((Q(5) + 13))) \times Q(7)) \\73167 &:= (Q((-7) + Q(6)) \times ((-1) + Q(Q(3))) + (7)) \\73225 &:= (Q(5) \times ((Q(Q(2)) + (2^{Q(3)})) + Q(Q(7)))) \\73250 &:= 0 + Q(5) \times (Q(23) + Q(Q(7))) \\73251 &:= (1 + (-Q(5)) \times (-Q(23)) - Q(Q(7)))) \\73251 &:= 1 + Q(5) \times (Q(23) + Q(Q(7))) \\73252 &:= 2 + Q(5) \times (Q(23) + Q(Q(7))) \\73253 &:= 3 + Q(5) \times (Q(23) + Q(Q(7))) \\73254 &:= 4 + Q(5) \times (Q(23) + Q(Q(7))) \\73255 &:= 5 + Q(5) \times (Q(23) + Q(Q(7))) \\73256 &:= 6 + Q(5) \times (Q(23) + Q(Q(7))) \\73257 &:= 7 + Q(5) \times (Q(23) + Q(Q(7))) \\73258 &:= 8 + Q(5) \times (Q(23) + Q(Q(7))) \\73259 &:= 9 + Q(5) \times (Q(23) + Q(Q(7))) \\73276 &:= (-Q(Q(6)) + (((7 + Q(2)) \times Q(Q(Q(3)))) + Q(Q(7)))) \\73280 &:= 0 + Q(Q(8)) \times Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)) + 7) \\73281 &:= 1 + Q(Q(8)) \times Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)) + 7) \\73282 &:= 2 + Q(Q(8)) \times Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)) + 7) \\73283 &:= 3 + Q(Q(8)) \times Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)) + 7) \\73284 &:= 4 + Q(Q(8)) \times Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)) + 7) \\73285 &:= 5 + Q(Q(8)) \times Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)) + 7) \\73286 &:= 6 + Q(Q(8)) \times Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)) + 7) \\73287 &:= 7 + Q(Q(8)) \times Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)) + 7) \\73288 &:= 8 + Q(Q(8)) \times Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)) + 7) \\73289 &:= 9 + Q(Q(8)) \times Q(Q(2)) + Q(Q(Q(3)) + 7) \\73296 &:= (Q(Q(6)) - ((-9) \times (Q(Q(Q(2))) + Q((Q(Q(3)) + 7)))))) \\73323 &:= (Q(3) \times ((-2) + Q((Q(3) + Q(Q(3)))) + (Q(7)))) \\73325 &:= (-Q(5)) \times (-((Q(23) + 3)) - Q(Q(7))) \\73341 &:= (Q(-((1-4))) \times (Q((Q(3) + Q(Q(3)))) + (Q(7)))) \\73344 &:= (-Q(4)) \times (4 - ((Q(Q(Q(3)))/3) + Q(Q(7)))) \\73367 &:= ((-((Q(7) - Q(63))) + Q(Q(Q(3)))) \times 7) \\73392 &:= (Q(Q(2)) \times (((Q(Q(9)) - 3)/3) + Q(Q(7)))) \\73395 &:= ((Q((Q(5) + 9)) + (Q(3))) \times (Q(3) \times 7)) \\73441 &:= (((-1) + Q(4)) + Q(Q(4)))^{Q(3)-7} \\73445 &:= (-5) \times ((Q(Q(4)) \times (Q(4) \times (-3))) - Q(Q(7))) \\73458 &:= ((-8) - Q(5)) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q(3))) - Q(Q(7))) \\73465 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(6))) \times Q(4)) - Q(Q(3))) \times 7 \\73472 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(7)) + (4 + (3^7)))) \\73475 &:= (Q(5) \times ((Q((7 + Q(4))) + (Q(3))) + Q(Q(7)))) \\73476 &:= (Q(6) \times (Q((Q(7) - 4)) + (Q(3) + (7)))) \\73486 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(8)) - Q((Q(4) + Q(Q(3)))) - (Q(7))) \\73504 &:= (Q(4) \times (Q(Q(05)) + Q((Q(3) \times 7)))) \\73507 &:= ((Q(70) \times (5 \times 3)) + (7)) \\73525 &:= (-Q(5)) \times ((-Q(2)) \times Q(Q(5))) - Q((3 \times 7))) \\73529 &:= (Q((Q(9) - Q(2))) + (Q(5) \times Q((3 + Q(7)))) \\73568 &:= (Q((8 + Q(6))) \times ((5 \times Q(3)) - (7))) \\73575 &:= (Q(5) \times ((Q(Q(7)) - (Q(5))) + (Q(Q(3)) \times 7))) \\73584 &:= -((Q(4) + (Q((8 \times 5)) \times (3 - Q(7)))) \\73593 &:= ((Q(3) \times Q((Q(9) - 5))) - (-Q(3) \times Q(Q(7)))) \\73598 &:= ((Q(Q(8)) + (-9) \times (Q(Q(5)) - 3)) \times (-Q(7))) \\73625 &:= (Q(5) + (Q((Q(2) + Q(6))) \times (-3) + Q(7))) \\73628 &:= (((Q(Q(8))/2) \times Q(6)) - (Q((3 + 7)))) \\73629 &:= (-Q(9)) - (2 \times ((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) \times (-7))) \\73647 &:= ((((-7) + Q(Q(4))) \times 6) + (Q(3))) \times Q(7) \\73648 &:= (8 \times (Q((Q(4) \times 6)) - (3 + 7))) \\73649 &:= ((Q((Q(9) - Q(4))) \times (6 \times 3)) - Q(Q(7))) \\73652 &:= (2 \times ((Q(5) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(3)))) + Q(Q(7)))) \\73654 &:= (((Q(4) - Q(Q(5))) \times (-Q(6)) - Q(Q(3)))) + Q(Q(7))) \\73682 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (8 \times Q(6))) - (-3) + Q(7)) \\73686 &:= (-6) \times ((Q(Q(8)) \times (-6 - 3)) + (7)) \\73692 &:= (2 \times (-9) - ((-Q(Q(6))) + Q(Q(Q(3)))) \times (-7))) \\73694 &:= (-Q(4)) + ((Q(Q(9)) + Q(63)) \times 7) \\73712 &:= -((Q(Q(2)) - (Q((-1) + Q(7))) \times (Q(Q(3)) - Q(7)))) \\73719 &:= (-9) + (Q((-1) + Q(7)) \times (Q(Q(3)) - Q(7))) \\73722 &:= -(((Q(Q(2))^{Q(2)} + (Q(Q(7)) \times (-Q(3) + Q(7)))))) \\73728 &:= (8 \times Q((Q((2 \times 7)) - Q((3 + 7)))) \\73735 &:= (Q(5) + (((Q(Q(3)) + Q(7)) \times Q(Q(3))) \times 7)) \\73782 &:= (((28 \times Q(Q(7))) + Q(Q(Q(3)))) - 7) \\73822 &:= (-Q(2)) - (2 \times ((Q(Q(8)) \times (-Q(3))) - Q(7))) \\73823 &:= (-3) - (2 \times ((Q(Q(8)) \times (-Q(3))) - Q(7))) \\73824 &:= (Q(4) \times (Q((Q(2) + Q(8))) - (3 + 7))) \\73826 &:= ((6 - Q(2)) \times ((Q(Q(8)) \times Q(3)) + Q(7))) \\73832 &:= (2 \times ((Q(3) \times Q(Q(8))) + (3 + Q(7)))) \\73834 &:= (((Q(4) + Q((Q(Q(3)) + 8))) \times Q(3)) + Q(Q(7))) \\73836 &:= (-Q(6)) \times (-3) - (8 \times Q((Q(3) + 7))) \\73844 &:= (-4) \times ((-4) \times (Q(Q(8)) - Q(Q(3)))) - Q(Q(7))) \\73854 &:= (((Q(Q(4)) \times Q((Q(5) - 8))) - Q(Q(3))) - Q(7)) \\73863 &:= (-Q(3)) - ((-Q(6)) \times (-Q(8)) + Q((-3) + Q(7)))) \\73866 &:= (-6) - ((-Q(6)) \times (-Q(8)) + Q((-3) + Q(7)))) \\73872 &:= (Q(Q(2)) \times (-7) + Q((Q(8) - ((3 - 7)))) \\73875 &:= (((Q(5) - 7)) \times Q(Q(8))) + (3 \times Q(7))) \\73876 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(7) + 8)) - ((3 - 7))) \\73924 &:= (4 \times ((Q(Q(Q(2))) \times (Q(9) - Q(3))) + (Q(7)))) \\73925 &:= (-Q(5)) \times (-Q(29)) - Q((-3) + Q(7))) \\73926 &:= ((Q(6) + ((2 \times 9)) \times Q(37)) \\73952 &:= ((2^5) \times (-((Q(9) + Q(3))) + Q(Q(7)))) \\73953 &:= (Q(Q(3)) \times (Q(Q(5)) + (9 \times (Q(Q(3)) - Q(7)))) \\73955 &:= (-5) + (Q((5 + Q(9))) \times (3 + 7))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}73956 &:= (-6) \times (-5) - (9 \times Q(37))) \\73968 &:= ((Q(Q(8)) \times 6) + (Q((Q(9) + 3)) \times 7)) \\73975 &:= (-Q(5)) \times (((-7) \times Q(9)) + Q(3)) - Q(Q(7))) \\73982 &:= (-2) + (Q(8) \times Q((9 \times 3) + 7))) \\73984 &:= (Q(4) \times Q(((8 \times 9) + 3) - 7)) \\73985 &:= (((Q(Q(5)) + Q((8 + 9))) \times Q(Q(3))) - Q(7)) \\74052 &:= ((Q(Q(Q(2))) - Q(50)) \times (Q(4) - Q(7))) \\74248 &:= (8 \times (Q(Q(4)) + Q((Q(-((Q(2) - Q(4)))) - (Q(7)))))) \\74256 &:= (((Q(6) + Q(Q(5))) + 2) \times (Q(4) \times 7)) \\74283 &:= (((Q(Q(Q(3))) - Q(8)) + Q(Q(Q(2)))) \times (4 + 7)) \\74289 &:= (((Q(9) + Q(8)) \times 2) \times Q(Q(4))) + Q(7)) \\74327 &:= ((-Q((7 \times 2))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-4 + 7)) \\74333 &:= ((Q((3 + Q((3 + 3)))) - (4)) \times Q(7)) \\74368 &:= (Q(8) \times ((Q(Q(6)) - Q(Q(3))) - (4 + Q(7)))) \\74375 &:= (Q(5) \times ((Q((7 \times 3)) - Q(4)) \times 7)) \\74382 &:= (2 \times ((Q((Q(8) + Q(3))) - Q(4)) \times 7)) \\74385 &:= (-5) \times ((Q((Q(8) - 3)) \times (-4)) + (7)) \\74425 &:= (-Q(5)) \times (-Q(((2 + 4) \times 4)) - Q(Q(7))) \\74427 &:= (((Q(Q(7)) \times (2 \times Q(4))) - (4)) - Q(Q(7))) \\74431 &:= (((1 + 34) - 4) \times Q(Q(7))) \\74447 &:= (((Q(Q(7)) \times (Q(4) + Q(4))) + Q(4)) - Q(Q(7))) \\74464 &:= (-Q(4)) + (((6 \times Q(Q(4))) - Q(4)) \times Q(7)) \\74467 &:= -(((Q(Q(7)) - Q(6)) + (-((Q(4) + Q(4))) \times Q(Q(7)))) \\74487 &:= (((Q(Q(7)) - Q(84)) \times (-Q(4))) + (7)) \\74494 &:= (((-4) + Q(Q(9))) + (Q(4)^4)) + Q(Q(7)) \\74525 &:= (Q(5) \times (Q(Q(2)) + ((Q(54) + Q(7)))) \\74529 &:= (Q(((9 - 2) \times 5) + 4)) \times Q(7) \\74532 &:= (-Q(2)) + ((Q(3) - Q(Q(5))) \times (-Q((4 + 7)))) \\74533 &:= (-3) + ((Q(3) - Q(Q(5))) \times (-Q((4 + 7)))) \\74536 &:= ((-((6 + 3)) + Q(Q(5))) \times Q((4 + 7))) \\74539 &:= (((Q(Q(9)) - 3) \times (-5) + Q(4)) + Q(Q(7))) \\74544 &:= (Q(4) \times (Q(Q(4)) + ((Q(Q(5)) + (4)) \times 7))) \\74556 &:= (-6) \times (-Q(5)) - ((Q(Q(5)) \times Q(4)) + Q(Q(7))) \\74572 &:= (((Q(2) + 7)) \times Q(Q((5 + 4)))) + Q(Q(7)) \\74599 &:= ((Q(Q(9)) + Q(Q((9 - 5) + 4))) \times 7) \\74624 &:= ((Q(Q(4))/2) \times (Q((6 \times 4)) + (7))) \\74625 &:= (-Q(5)) \times ((2 \times (-Q(6)) - Q(Q(4))) - Q(Q(7))) \\74627 &:= (Q(7) \times (2 + Q((Q(6) - ((4 - 7)))))) \\74635 &:= ((Q(Q(5)) \times Q(Q(3))) - (-((6 + 4)) \times Q(Q(7)))) \\74643 &:= (3 \times (((Q(Q(4)) + Q(Q(6))) \times Q(4)) + Q(7))) \\74675 &:= (-5) \times ((Q(Q(7)) \times (-6)) - Q((Q(4) + (7)))) \\74687 &:= (((Q(Q(7)) + 8) \times (Q(6) - (4))) - Q(Q(7))) \\74688 &:= (Q(8) \times ((-8) + Q(Q(6))) - (Q((4 + 7)))) \\74697 &:= ((-7) \times Q(9)) - ((6 \times Q(Q(4))) \times (-Q(7))) \\74725 &:= -((Q(5) \times (((Q(2) - Q(7)) - Q(4)) \times Q(7))) \\74728 &:= (8 \times ((Q((2 \times Q(7))) - Q(Q(4))) - (7))) \\74734 &:= ((Q((Q(4) + 3)) \times (-Q(7)) + Q(Q(4))) + (7))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}74736 &:= (((Q((Q(6) + 3)) \times Q(7)) + Q(Q(4))) - Q(7)) \\74745 &:= (-5) \times (((Q(Q(4)) \times (-Q(7))) - (4)) - Q(Q(7))) \\74752 &:= (2^5) \times (Q(Q(7)) - ((Q(4) + Q(7)))) \\74784 &:= (Q(4) \times ((Q(8) + Q(Q(7))) + Q(47))) \\74823 &:= ((-Q(3)) - ((2 - 8) \times Q(Q(4)))) \times Q(7) \\74825 &:= (Q(5) \times (Q(28) + Q(47))) \\74844 &:= ((4 - Q(Q(4))) \times ((8 - Q(Q(4))) - Q(7))) \\74848 &:= (-8) \times ((Q(Q(4)) - 8) - (4 \times Q(Q(7)))) \\74849 &:= (Q(9) - (-Q(4)) \times (Q((Q(8) + 4)) + Q(7))) \\74864 &:= (Q(4) \times ((6 + Q((Q(8) + 4))) + Q(7))) \\74867 &:= (-Q(7)) + (-Q(6)) \times ((Q(8) + Q(Q(4))) - Q(Q(7))) \\74872 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times 7) - (8 + Q(Q(4)))) \times Q(7)) \\74873 &:= (((Q(Q(3)) + Q(7)) \times Q((8 + Q(4)))) - (7)) \\74884 &:= (-4) \times (Q(8) - ((Q(8) \times Q(Q(4))) + Q(Q(7)))) \\74889 &:= (9 \times (Q(Q(8)) + Q((Q((8 - 4)) + Q(7)))) \\74892 &:= (Q((-2) + Q(9))) \times (84/7) \\74916 &:= (-Q(6)) \times (((-1) + Q(9)) \times 4) - Q(Q(7)) \\74927 &:= ((Q(Q(7)) + Q(Q(2))) \times (-Q(9) + (Q(4) \times (-7)))) \\74928 &:= (8 \times ((-Q(2)) + Q(Q(9))) + Q((4 + Q(7)))) \\74932 &:= (-Q(2)) \times ((3^9) - (Q(4) \times Q(Q(7)))) \\74938 &:= (((8 + 3) \times (Q(Q(9)) + Q(Q(4)))) - Q(7)) \\74975 &:= (-Q(5)) \times (((Q(Q(7)) - 9)/(-4)) - Q(Q(7))) \\74977 &:= (((Q(7) + 7)) \times Q((9 \times 4))) + Q(Q(7)) \\74985 &:= (Q(5) - (-8) \times (Q(Q(9)) + Q((4 + Q(7)))) \\74992 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(9) - (-94) \times Q(7))) \\74995 &:= (Q(5) + (9 \times (Q((Q(9) - 4)) + Q(Q(7)))) \\75033 &:= (Q(3) \times (Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(05)) - Q(Q(7)))) \\75125 &:= (-Q(5)) \times ((21 - Q(Q(5))) - Q(Q(7))) \\75152 &:= (Q(Q(2)) \times ((5 - Q((1 + Q(5)))) \times (-7)) \\75155 &:= (5 \times (Q(Q(5)) + ((1 + 5) \times Q(Q(7)))) \\75164 &:= (-4) + (Q(Q(6)) \times (1 + 57)) \\75168 &:= ((Q(8) - (6)) \times Q((1 + (5 \times 7)))) \\75183 &:= -((Q(Q(3)) + (Q(8) \times ((1 - Q(5)) \times Q(7)))) \\75215 &:= ((51 + Q(Q(Q(2)))) \times (5 \times Q(7))) \\75225 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(2)) - Q(-((2 - 57)))) \\75250 &:= 0 + Q(5) \times (-Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \\75251 &:= 1 + Q(5) \times (-Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \\75252 &:= 2 + Q(5) \times (-Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \\75253 &:= 3 + Q(5) \times (-Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \\75254 &:= 4 + Q(5) \times (-Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \\75255 &:= 5 + Q(5) \times (-Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \\75256 &:= 6 + Q(5) \times (-Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \\75257 &:= 7 + Q(5) \times (-Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \\75258 &:= 8 + Q(5) \times (-Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \\75259 &:= 9 + Q(5) \times (-Q(Q(2)) + Q(Q(5)) + Q(Q(7)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 75264 &:= (Q(Q(4)) \times (6 \times ((2+5) \times 7))) \\ 75276 &:= ((Q(Q(6)) - (Q(7) \times (-2))) \times (5 + Q(7))) \\ 75311 &:= ((-Q(11)) \times (3 - Q(Q(5)))) + Q(7) \\ 75325 &:= (-Q(5)) \times (((Q(2) + Q(3)) - Q(Q(5))) - Q(Q(7))) \\ 75327 &:= (((Q(Q(7) + Q(Q(2)))) + Q(Q(Q(3)))) - (Q(5))) \times 7) \\ 75328 &:= (Q(8) \times ((Q(Q(2)) \times (-3)) + (Q((5 \times 7)))) \\ 75329 &:= ((-Q(Q(9))) + Q(Q(Q(2)))) - (-((Q(3) + Q(5))) \times Q(Q(7))) \\ 75359 &:= -((Q(Q(9)) - (5 \times ((Q(3) - (5))^7))) \\ 75362 &:= (2 \times ((Q(Q(6)/3) + Q(Q(5))) \times Q(7))) \\ 75368 &:= (-Q((Q(8) - (6)))) + (Q(Q(Q(3))) \times (5 + 7)) \\ 75376 &:= -((Q(Q(6)) - ((-Q(7) + Q(Q(3))) \times (-5) + Q(Q(7)))))) \\ 75383 &:= (-Q((3 + 8))) \times ((Q(3) - Q(Q(5))) - (7)) \\ 75384 &:= ((4 \times Q(Q(8))) + ((Q(3)^5) - Q(7))) \\ 75424 &:= (Q(4) \times ((Q(Q(2 \times 4))) + Q(Q(5))) - (7)) \\ 75425 &:= -((Q(52) - (4 + (5^7)))) \\ 75426 &:= (((Q(6) + Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(4))) + (Q(Q(5)) + Q(7))) \\ 75433 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(3)) + (Q(4) \times Q((Q(5) + (7)))))) \\ 75437 &:= -((Q((Q(7) + 3)) - ((Q(4) + (5^7)))))) \\ 75472 &:= (((Q(2) - Q(Q(7))) - Q(Q(4))) + (5^7)) \\ 75475 &:= (-Q(5)) \times ((-((7^4)) - Q(Q(5))) + (7)) \\ 75476 &:= (((Q((6 + Q(7))) - (4)) \times Q(5)) - Q(7)) \\ 75479 &:= (-9) + ((7 \times Q(4)) \times (Q(Q(5)) + Q(7))) \\ 75483 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (8 + 4)) - Q(57)) \\ 75486 &:= (6 \times (Q((8 + Q(4))) - (-5) \times Q(Q(7)))) \\ 75488 &:= (((Q(8) + Q(8)) - Q(4)) \times (Q(Q(5)) + Q(7))) \\ 75522 &:= ((Q(Q(Q(2)))/(-2)) - (-Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(7)))))) \\ 75525 &:= (-Q(5)) \times (-((Q(25) - (5))) - Q(Q(7))) \\ 75526 &:= (((Q(6) + Q((Q(2) + (5)))) \times Q(Q(5))) + Q(Q(7))) \\ 75527 &:= (-Q(7)) + ((Q((Q(Q(2)) - (5))) \times Q(Q(5))) - (Q(7))) \\ 75528 &:= ((Q(Q(8)) + (Q((2 \times 5)))) \times (Q(5) - (7))) \\ 75529 &:= (-Q((9 + 2))) - (-Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(7)))) \\ 75536 &:= -((Q(Q(6)) - (((Q(3) + (5))^5)/7)) \\ 75551 &:= (((-1) + Q(55)) \times Q(5)) - Q(7) \\ 75563 &:= (((Q(3)^6) - Q((Q(5) + Q(5))))/7) \\ 75568 &:= (-Q(8)) + ((Q((6 + 5)) \times Q(Q(5))) + (7)) \\ 75569 &:= -((Q(Q(9 - 6))) + (-Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(7)))))) \\ 75576 &:= ((Q((6 + Q(7))) \times (5 \times 5)) - Q(7)) \\ 75582 &:= (-((Q(2) + Q(8))) - (-Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(7)))))) \\ 75583 &:= ((-3) - Q(8)) - (-Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(7)))) \\ 75593 &:= (((3 + Q(9)) \times Q((Q(5) + (5)))) - (7)) \\ 75596 &:= (-((6 \times 9)) - (-Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(7)))))) \\ 75618 &:= ((Q((Q((8 - 1)) + (6))) \times Q(5)) - (7)) \\ 75625 &:= (Q(5) \times Q((Q(2) - ((6 - 57)))))) \\ 75632 &:= ((Q(Q(2 + 3))) \times Q((6 + 5))) + (7) \\ 75637 &:= -(((Q(Q(7)) + Q(Q(3))) + (6 - (5^7)))) \\ 75647 &:= (Q((7 + Q(4))) \times ((6 \times Q(5)) - (7))) \\ 75650 &:= 0 + 5^6 + Q(5) \times Q(Q(7)) \\ 75651 &:= 1 + 5^6 + Q(5) \times Q(Q(7)) \\ 75652 &:= 2 + 5^6 + Q(5) \times Q(Q(7)) \\ 75653 &:= 3 + 5^6 + Q(5) \times Q(Q(7)) \\ 75654 &:= 4 + 5^6 + Q(5) \times Q(Q(7)) \\ 75655 &:= 5 + 5^6 + Q(5) \times Q(Q(7)) \\ 75656 &:= 6 + 5^6 + Q(5) \times Q(Q(7)) \\ 75657 &:= 7 + 5^6 + Q(5) \times Q(Q(7)) \\ 75658 &:= 8 + 5^6 + Q(5) \times Q(Q(7)) \\ 75659 &:= 9 + 5^6 + Q(5) \times Q(Q(7)) \\ 75672 &:= (-2) + ((Q((Q(7) + (6))) \times Q(5)) + Q(7)) \\ 75674 &:= ((Q((47 - Q(6))) \times Q(Q(5))) + Q(7)) \\ 75675 &:= (-Q(5)) \times ((-((7 - 6)) - Q(Q(5))) - Q(Q(7))) \\ 75679 &:= ((-9) - Q(Q(7))) - (Q(6) - (5^7)) \\ 75683 &:= ((Q(Q(3)) \times (Q(8) + Q((6 \times 5)))) - Q(Q(7))) \\ 75695 &:= (((5 \times Q(9)) \times (-6)) + (5^7)) \\ 75697 &:= -((Q(Q(7)) + ((-9) + Q(6)) - (5^7))) \\ 75712 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((1^7) + Q(5))) \times 7) \\ 75717 &:= ((Q(Q(7)) \times (-1)) - (7 - (5^7))) \\ 75720 &:= 0 - Q(2) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75721 &:= 1 - Q(2) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75722 &:= 2 - Q(2) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75723 &:= 3 - Q(2) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75724 &:= 4 - Q(2) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75725 &:= 5 - Q(2) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75726 &:= 6 - Q(2) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75727 &:= 7 - Q(2) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75728 &:= 8 - Q(2) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75729 &:= 9 - Q(2) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75732 &:= (((2^3) - Q(Q(7))) + (5^7)) \\ 75733 &:= (((3 \times 3) - Q(Q(7))) + (5^7)) \\ 75736 &:= (((Q(6)/3) - Q(Q(7))) + (5^7)) \\ 75740 &:= 0 + Q(4) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75741 &:= 1 + Q(4) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75742 &:= 2 + Q(4) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75743 &:= 3 + Q(4) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75744 &:= 4 + Q(4) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75745 &:= 5 + Q(4) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75746 &:= 6 + Q(4) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75747 &:= 7 + Q(4) - Q(Q(7)) + 5^7 \\ 75748 &:= 8 + Q(4) - Q(Q(7)) + 5^7 \end{aligned}$$

$$75749 := 9 + Q(4) - Q(Q(7)) + 5^7$$

$$75754 := ((Q((4 + (5 \times 7))) + Q(5)) \times Q(7))$$

$$75760 := 0 + Q(6) - Q(Q(7)) + 5^7$$

$$75761 := 1 + Q(6) - Q(Q(7)) + 5^7$$

$$75762 := 2 + Q(6) - Q(Q(7)) + 5^7$$

$$75763 := 3 + Q(6) - Q(Q(7)) + 5^7$$

$$75764 := 4 + Q(6) - Q(Q(7)) + 5^7$$

$$75765 := 5 + Q(6) - Q(Q(7)) + 5^7$$

$$75766 := 6 + Q(6) - Q(Q(7)) + 5^7$$

$$75767 := 7 + Q(6) - Q(Q(7)) + 5^7$$

$$75768 := 8 + Q(6) - Q(Q(7)) + 5^7$$

$$75769 := 9 + Q(6) - Q(Q(7)) + 5^7$$

$$75776 := ((67 + 7) \times Q((Q(5) + (7))))$$

$$75784 := (((-4) + Q(8)) - Q(Q(7))) + (5^7))$$

$$75788 := (((8 \times 8) - Q(Q(7))) + (5^7))$$

$$75792 := (Q(Q(2)) - (Q((Q(9) - Q(7))) \times (-Q(5) + Q(7))))$$

$$75821 := -((Q(((1) \times Q(Q(2))) + Q(8))) - (5^7)))$$

$$75829 := ((-9) \times Q(Q(Q(2)))) + (8 + (5^7))$$

$$75832 := (Q(Q(Q(2))) + ((Q((3 + 8)) \times Q(Q(5))) - Q(7)))$$

$$75846 := (-6) \times ((Q(Q(4)) \times (-8 \times 5)) - Q(Q(7)))$$

$$75850 := 0 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + Q(Q(7)))$$

$$75851 := 1 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + Q(Q(7)))$$

$$75852 := 2 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + Q(Q(7)))$$

$$75853 := 3 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + Q(Q(7)))$$

$$75854 := 4 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + Q(Q(7)))$$

$$75855 := 5 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + Q(Q(7)))$$

$$75856 := 6 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + Q(Q(7)))$$

$$75857 := 7 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + Q(Q(7)))$$

$$75858 := 8 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + Q(Q(7)))$$

$$75859 := 9 + Q(5) \times (8 + Q(Q(5)) + Q(Q(7)))$$

$$75876 := (Q(Q(6)) + ((Q(Q(7)) - Q(Q(8))) \times (5 - Q(7))))$$

$$75899 := (((9 + Q((-9) + Q(8))) \times Q(5)) + Q(7))$$

$$75925 := (-Q(5)) \times (-Q((2 + 9))) - Q((5 + Q(7))))$$

$$75931 := (((1 + Q(Q(Q(3)))) \times Q(9)) - 5) / 7$$

$$75994 := (Q(4) + (-Q(9)) \times ((Q(Q(9)) + (5)) / (-7)))$$

$$76025 := (Q(5) \times (Q(Q(2)) + Q((06 + Q(7))))$$

$$76032 := (Q(Q(Q(2))) \times (3 - ((0 - 6) \times Q(7))))$$

$$76044 := (-4) + ((Q(Q(4)) + Q(Q(06))) \times Q(7))$$

$$76048 := (((Q(8) \times (-4)) - Q(Q(06))) \times (-Q(7)))$$

$$76068 := ((-8) \times Q(Q(6))) + (Q(06) \times Q(Q(7)))$$

$$76125 := (Q(5) \times ((Q(21) - (6)) \times 7))$$

$$76127 := ((Q((Q(7) - (2 + 1))) \times Q(6)) - Q(7))$$

$$76129 := (Q(9) - (((Q(Q(Q(2))) \times (-1)) - (Q(Q(6)))) \times Q(7)))$$

$$76145 := (Q(Q(5)) - (Q(Q(4)) \times (-1 - (6 \times Q(7))))$$

$$76169 := ((Q(((9 + Q(6)) + 1)) \times Q(6)) - (7))$$

$$76183 := ((Q((-3) + Q((8 - 1)))) \times Q(6)) + (7))$$

$$76223 := ((-Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) + ((Q(Q(Q(2))) + (Q(Q(6)))) \times Q(7))$$

$$76225 := ((Q((Q(5) - 2)) \times Q((2 \times 6))) + Q(7))$$

$$76228 := ((Q(8) + Q(2)) \times ((Q(Q(2)) - Q(Q(6))) + Q(Q(7))))$$

$$76242 := (-2) + (((Q(Q(4)) + Q(2)) + Q(Q(6))) \times Q(7))$$

$$76244 := ((-44) + Q((Q(2) + Q(6)))) \times Q(7))$$

$$76245 := (((Q(Q(5)) + Q(Q(4))) + Q(Q(2))) \times (Q(6) + Q(7)))$$

$$76263 := (Q(Q(Q(3))) - (6 \times ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(6))) - Q(Q(7))))$$

$$76266 := (Q(Q(6)) + (((-6) \times Q(Q(Q(2)))) + 6) \times (-Q(7)))$$

$$76272 := (((-Q(2)) + Q((Q(7) \times 2))) + Q(Q(6))) \times 7$$

$$76275 := (((Q(Q(5)) + Q(Q(7))) \times 26) - Q(Q(7)))$$

$$76288 := (Q((8 + 8)) \times (Q(2) + (6 \times Q(7))))$$

$$76293 := (((39^2) + Q(6)) \times Q(7))$$

$$76313 := (((Q(3) - 1) + Q(3)) \times Q(67))$$

$$76325 := (-Q(5)) \times (((-Q(2)) - Q(Q(3))) \times Q(6)) + (7))$$

$$76331 := (((Q(Q(Q(1 \times 3)))) / 3) \times Q(6)) - Q(Q(7))$$

$$76335 := (5 \times (((Q(Q(Q(3))) / 3) - 6) \times 7))$$

$$76342 := ((Q(2) - ((Q(Q(4)) + 3) \times (-6))) \times Q(7))$$

$$76352 := ((2^5) \times (-((Q(3) + (6))) + Q(Q(7))))$$

$$76356 := (-Q(6)) \times (-5 - Q(((3 + Q(6)) + (7))))$$

$$76373 := (((Q(Q(Q(3))) + 7) + Q(Q(Q(3)))) \times 6) - Q(Q(7))$$

$$76375 := (-Q(5)) \times ((Q(Q(7)) - Q(Q(Q(3)))) - (Q(Q(6)) - Q(Q(7))))$$

$$76383 := (Q(Q(3)) \times ((8 \times (Q(Q(3)) + (Q(6)))) + (7)))$$

$$76421 := ((Q((1 + Q(Q(2)))) \times Q(Q(4))) + (Q(6) + Q(Q(7))))$$

$$76424 := (-Q(4)) + (((-Q(2)) - Q(Q(4))) \times (-6 \times Q(7)))$$

$$76425 := (-Q(5)) \times ((-2) \times Q(4)) - Q((6 + Q(7)))$$

$$76428 := (Q((8 - 2)) \times (Q(46) + (7)))$$

$$76440 := 0 + (4 + Q(Q(4))) \times 6 \times Q(7)$$

$$76441 := 1 + (4 + Q(Q(4))) \times 6 \times Q(7)$$

$$76442 := 2 + (4 + Q(Q(4))) \times 6 \times Q(7)$$

$$76443 := 3 + (4 + Q(Q(4))) \times 6 \times Q(7)$$

$$76444 := 4 + (4 + Q(Q(4))) \times 6 \times Q(7)$$

$$76445 := 5 + (4 + Q(Q(4))) \times 6 \times Q(7)$$

$$76446 := 6 + (4 + Q(Q(4))) \times 6 \times Q(7)$$

$$76447 := 7 + (4 + Q(Q(4))) \times 6 \times Q(7)$$

$$76448 := 8 + (4 + Q(Q(4))) \times 6 \times Q(7)$$

$$76449 := 9 + (4 + Q(Q(4))) \times 6 \times Q(7)$$

$$76452 := ((Q(Q(2)) + (Q(Q(5)) \times (-Q(4)))) + (Q(6) \times Q(Q(7))))$$

$$76453 := (((-Q(3)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(4))) \times (-6 + 7))$$

$$76457 := (((75 - Q(4)) \times Q(Q(6))) - (7))$$

$$76461 := (((-1) + Q(6)) \times Q(46)) + Q(Q(7))$$

$$76462 := (-2) + (Q(Q(6)) \times ((4 + 6) + Q(7)))$$

$$\begin{aligned}76465 &:= ((5 + Q(6)) \times (Q(4) + Q((-6) + Q(7)))) \\76475 &:= ((Q(5) + ((Q(Q(7)) \times 4) + Q(Q(6)))) \times 7) \\76489 &:= (((9 + (Q(8) \times 4) + Q(Q(6))) \times Q(7)) \\76498 &:= ((8 \times Q(Q(9))) - (-((4 + 6) \times Q(Q(7)))) \\76499 &:= ((9 \times Q(94)) - Q((6 + Q(7)))) \\76513 &:= (((Q(Q(3) - 1)) - (5)) \times Q(Q(6))) + Q(7)) \\76538 &:= (((8 \times Q(Q(3) + (5)))) - (6)) \times Q(7)) \\76542 &:= (-2) + (Q(Q(4)) \times (5 + (6 \times Q(7)))) \\76543 &:= -(Q(Q(Q(3))) + ((-Q((4 \times 5)) - Q(Q(6))) \times Q(7))) \\76544 &:= (4^4) \times (5 + (6 \times Q(7))) \\76549 &:= (((Q(9) + (4)) \times Q((5 \times 6))) + Q(7)) \\76550 &:= 0 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + Q(Q(7))) \\76551 &:= 1 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + Q(Q(7))) \\76552 &:= 2 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + Q(Q(7))) \\76553 &:= 3 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + Q(Q(7))) \\76554 &:= 4 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + Q(Q(7))) \\76555 &:= 5 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + Q(Q(7))) \\76556 &:= 6 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + Q(Q(7))) \\76557 &:= 7 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + Q(Q(7))) \\76558 &:= 8 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + Q(Q(7))) \\76559 &:= 9 + Q(5) \times (Q(Q(5)) + Q(6) + Q(Q(7))) \\76587 &:= ((Q(7) \times (Q((8 \times 5)) - Q(6))) - Q(7)) \\76624 &:= (-Q(4) + (-((Q(2) - Q(6)) \times (-6 + Q(Q(7)))))) \\76625 &:= (-Q(5) \times (-((Q(2) + Q(6)) - Q((6 + Q(7)))))) \\76628 &:= (-8) + ((Q(Q(2) + Q(6)) - Q(6)) \times Q(7)) \\76632 &:= ((2 \times Q(Q(Q(3)))) + (6 + (Q(Q(6)) \times Q(7)))) \\76636 &:= ((Q(Q((6/3)) + Q(6)) - (Q(6))) \times Q(7)) \\76640 &:= 0 + (-4 + Q(6)) \times (-6 + Q(Q(7))) \\76641 &:= 1 + (-4 + Q(6)) \times (-6 + Q(Q(7))) \\76642 &:= 2 + (-4 + Q(6)) \times (-6 + Q(Q(7))) \\76643 &:= 3 + (-4 + Q(6)) \times (-6 + Q(Q(7))) \\76644 &:= 4 + (-4 + Q(6)) \times (-6 + Q(Q(7))) \\76645 &:= 5 + (-4 + Q(6)) \times (-6 + Q(Q(7))) \\76646 &:= 6 + (-4 + Q(6)) \times (-6 + Q(Q(7))) \\76647 &:= 7 + (-4 + Q(6)) \times (-6 + Q(Q(7))) \\76648 &:= 8 + (-4 + Q(6)) \times (-6 + Q(Q(7))) \\76649 &:= 9 + (-4 + Q(6)) \times (-6 + Q(Q(7))) \\76652 &:= -(((Q(Q(2)) \times Q(Q(5))) - (-Q(6) \times (-6 - Q(Q(7)))))) \\76655 &:= (-5) \times (-((5^6) + (6 \times Q(7)))) \\76675 &:= (Q(5) \times (((Q(7) + Q(6)) \times Q(6)) + (7))) \\76722 &:= (2 \times ((Q(Q(2)) \times Q(Q(7))) - (6 + Q(7)))) \\76728 &:= (8 \times (Q((2 \times Q(7))) - (6 + 7))) \\76736 &:= (Q(Q((6/3))) \times ((Q(Q(7)) - (6)) + Q(Q(7)))) \\76748 &:= ((Q(8) + ((4 \times Q(Q(7))) + Q(Q(6)))) \times 7)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}76755 &:= ((-((Q(5) - (5^7))) - Q(Q(6))) - Q(7)) \\76758 &:= ((-((Q(8) - (5^7))) - Q(Q(6))) - (7)) \\76783 &:= (((3 \times Q(8)) \times Q(Q(7)))/6 - Q(7)) \\76792 &:= ((Q(Q(Q(2))) + (-9 + Q(Q(7)))) \times (Q(6) - (7))) \\76796 &:= (-Q(6) + (-((Q(9 - 7)) - Q(6)) \times Q(Q(7)))) \\76823 &:= (-Q(3) + (((Q(2) + Q(8)) - Q(6)) \times Q(Q(7)))) \\76825 &:= (-Q(5) \times ((Q(Q(2)) - Q(8)) - Q((6 + Q(7)))) \\76826 &:= (-6) + (((Q(2) + Q(8)) - Q(6)) \times Q(Q(7))) \\76829 &:= -((Q(Q(9)) - ((-2) + Q(8)) \times (Q(Q(6)) + Q(7)))) \\76831 &:= (-1) + ((38 - 6) \times Q(Q(7))) \\76832 &:= ((2^3) \times Q((8 + 6) \times 7)) \\76864 &:= ((Q(Q(4)) \times (-Q(6))) + (Q(8) \times (Q(Q(6)) + Q(7)))) \\76874 &:= (((4 \times Q(Q(7))) \times 8) + (6 \times 7)) \\76875 &:= (Q(Q(5)) \times ((7 \times 8) + 67)) \\76881 &:= ((1 + (8 \times Q((8 + 6)))) \times Q(7)) \\76896 &:= (Q(6) \times (Q(Q(9)) + (Q(8) - Q(67)))) \\76928 &:= (Q(8) \times (((Q(Q(2)) + (Q(9))) - Q(Q(6))) + Q(Q(7)))) \\76968 &:= (8 \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(9))) + (Q((6 \times 7)))) \\76976 &:= (Q(Q(6)) + (-((Q(7) - Q(9)) \times (-Q(6) + Q(Q(7)))))) \\77168 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) - Q(-(1 - 77))) \\77175 &:= (Q(5) \times (Q((7 + 1) \times 7) - Q(7))) \\77224 &:= ((4 \times 2) \times (Q((2 \times Q(7))) + Q(7))) \\77226 &:= (6 \times (-Q(Q(2)) - ((Q(Q(Q(2))) + 7) \times (-Q(7)))) \\77232 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q((3 + 2)) + Q(Q(7))) + Q(Q(7)))) \\77238 &:= (((Q(Q(8)) + Q((Q(Q(3)) + 2))) + (Q(7))) \times 7) \\77256 &:= (-Q(6) \times ((-5) \times (-2 - Q(7)) - Q(Q(7)))) \\77273 &:= (Q((3 \times 7)) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(7)) + Q(Q(7)))) \\77275 &:= (-Q(5) \times ((Q(7) - Q(2)) - Q((Q(7) + (7)))) \\77276 &:= ((Q(6) \times (Q(Q(7)) - Q(Q(Q(2)))) + (Q(7) + (7))) \\77285 &:= ((5 + 8) \times (Q(Q(2)) + (Q(77)))) \\77288 &:= (8 \times ((8 + Q((2 \times Q(7)))) + Q(7))) \\77294 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(9))) + Q((Q(Q(2)) + Q(7)))) \times 7) \\77312 &:= (Q(Q(Q(2))) \times ((-1) + Q((3 + Q(7))) - Q(Q(7)))) \\77315 &:= ((5 \times Q(((1 - 3) + Q(7)))) \times 7) \\77322 &:= ((-22) + Q(-((Q(3) - Q(7)))) \times Q(7)) \\77344 &:= ((Q(Q(4)) + Q(Q(4))) + ((Q(Q(3)) - Q(7)) \times Q(Q(7)))) \\77348 &:= ((Q(Q(8)) \times (-Q(4))) + (Q(Q(3)) \times Q((Q(7) - (7)))) \\77372 &:= ((Q(Q(2)) + (7)) \times Q((Q(3) + ((7 \times 7)))) \\77385 &:= (Q(Q(5)) + (8 \times (-Q(3)) + Q((Q(7) + Q(7)))) \\77391 &:= (((1 + 9) \times Q((Q(Q(3)) + (7)))) - (Q(7))) \\77393 &:= ((Q(3) \times (Q(93) - Q(7))) - (7)) \\77436 &:= -((Q(6) \times ((Q(3) - Q(47)) + Q(7)))) \\77442 &:= (2 \times (Q(Q(4)) - ((-Q(4)) \times Q(Q(7))) - Q(7))) \\77457 &:= -(((Q(Q(7)) - Q(Q(5))) + ((Q(4) - Q(7)) \times Q(Q(7)))) \\77463 &:= (-Q(3) + (-Q(6) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q(7))) - (7))) \\77466 &:= (-6) + (-Q(6) \times ((Q(Q(4)) - Q(Q(7))) - (7))) \\77468 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) - Q((Q(Q(4) - (7))) - (7)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 77518 &:= (((Q(8) - 1) \times Q(5)) + (7)) \times Q(7) \\ 77525 &:= (-Q(5)) \times ((Q((2 \times 5)) \times (-7)) - Q(Q(7))) \\ 77526 &:= ((Q(Q(6)))/(-2)) + ((5^7) + Q(7)) \\ 77538 &:= -((Q(Q(8)) - ((Q(3) + Q(5)) \times Q((7 \times 7)))) \\ 77542 &:= -((Q(24) - ((5^7) - 7)) \\ 77545 &:= -((Q(Q(5)) + ((4 - (5^7)) - Q(7))) \\ 77547 &:= -((Q((7 + Q(4))) + (-((5^7) + Q(7)))) \\ 77548 &:= ((Q(Q(8)) \times Q(4)) - ((-5) \times Q(Q(7))) - (7)) \\ 77549 &:= -((Q(Q(9 - 4))) - ((5^7) + Q(7))) \\ 77567 &:= ((Q((7 \times 6)) \times (-5) + Q(7)) - Q(7)) \\ 77568 &:= (Q(8) \times ((-6) + Q((5 \times 7))) - (7)) \\ 77575 &:= (Q(5) \times ((Q(Q(7)) + Q(Q(5))) + (77))) \\ 77598 &:= (((Q(8) \times (-9)) + (5^7)) + Q(7)) \\ 77616 &:= (Q(6) \times (((1 - 6) + Q(7)) \times Q(7))) \\ 77617 &:= (Q(71) + (Q(Q(6)) \times (Q(7) + (7)))) \\ 77623 &:= ((Q(Q(3)) + (Q(Q(Q(2))) \times (-6) + Q(7))) \times 7) \\ 77632 &:= (Q(Q(2)) + ((-3) + Q(6)) \times (-Q(7) + Q(Q(7)))) \\ 77637 &:= ((7 \times 3) \times (Q(Q(6)) + (Q((7 \times 7)))) \\ 77649 &:= (-Q(94) + ((Q(6) \times Q(Q(7))) + Q(7))) \\ 77658 &:= (((Q((-8) + Q(5))) + Q(Q(6))) \times Q(7)) - (7) \\ 77662 &:= (Q(2) + ((6 \times Q((-6) + Q(7))) \times 7)) \\ 77665 &:= (((-5) + Q(Q(6))) + (6 \times Q(7))) \times Q(7) \\ 77672 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (Q(7) \times 6)) - (-7 - Q(Q(7)))) \\ 77674 &:= (Q(4) + (Q((Q(7) - 6))) \times (Q(7) - (7))) \\ 77675 &:= (-Q(5)) \times ((-7) + Q(6)) - Q((Q(7) + (7))) \\ 77685 &:= (((Q(Q(5)) \times (-Q(8))) + (Q(6))) + (Q(7) \times Q(Q(7)))) \\ 77725 &:= (-Q(5)) \times (27 - Q((Q(7) + (7)))) \\ 77728 &:= (8 \times ((Q(Q(2)) \times 7) + Q((Q(7) + Q(7)))) \\ 77749 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(4))) + Q(Q(7))) + Q(Q(7))) \times 7) \\ 77775 &:= ((5^7) + ((Q(7) \times (-7)) - (7))) \\ 77823 &:= (((3 + Q(Q(2))) \times Q(Q(8))) - (7/7)) \\ 77824 &:= (Q(4) \times (((-2) + Q(8)) + Q(Q(7))) + Q(Q(7))) \\ 77825 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(2)) - ((Q((8 \times 7)) - (7)))) \\ 77843 &:= ((3 + Q(4)) \times (Q(Q(8)) + (7/7))) \\ 77848 &:= (-8) + (Q(4) \times ((Q(8) + Q(Q(7))) + Q(Q(7)))) \\ 77939 &:= (((Q(93) \times 9) + Q(7)) + Q(7)) \\ 77952 &:= ((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) \times (-((9 - 7)^7)) \\ 77984 &:= (Q(4) \times (((8 \times 9) + Q(Q(7))) + Q(Q(7)))) \\ 77995 &:= ((-5) \times Q(9)) + (Q((-9) + Q(7))) \times Q(7)) \\ 78057 &:= ((-7) + Q((5 \times 08))) \times Q(7) \\ 78144 &:= (Q(4) \times (-Q(4)) + Q(((1) + Q(8)) + (7)))) \\ 78155 &:= ((-5) + Q(((5 \times 1) \times 8))) \times Q(7) \\ 78175 &:= (((5^7) + (1^8)) + Q(7)) \\ 78204 &:= (((Q(40) + Q(2)) - 8) \times Q(7)) \\ 78225 &:= (Q(5) \times (Q((2 \times 28)) - (7))) \\ 78239 &:= ((9 \times (Q(Q(Q(3))) - 2)) - (-8) \times Q(Q(7))) \\ 78253 &:= ((-3) + ((5^2) \times Q(8))) \times Q(7) \\ 78259 &:= (((9^5) + 2) - (-8) \times Q(Q(7))) \\ 78261 &:= ((Q((1 + Q(6))) + (Q(2))) \times (8 + Q(7))) \\ 78264 &:= (Q(Q(4)) + ((Q((Q(6) + Q(2))) - 8) \times Q(7))) \\ 78275 &:= (Q(5) \times (-((7 - 2)) + Q((8 \times 7))) \\ 78287 &:= -((Q(Q(7)) - ((Q(8) - Q(Q(2))) \times Q((-8) + Q(7)))) \\ 78293 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(9)) + (Q(2)))) - (-8) \times Q(Q(7))) \\ 78325 &:= ((5^2) \times (-3) + Q((8 \times 7))) \\ 78328 &:= (-8) - (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(Q(3)) + (Q((8 + 7)))) \\ 78336 &:= (-Q(6)) \times (Q(-((3 \times (3 - 8)))) - Q(Q(7))) \\ 78351 &:= ((Q(((1 + Q(5)) + Q(3))) \times Q(8)) - Q(7)) \\ 78364 &:= (Q(4) + (6 \times (Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(8)) + Q(Q(7)))) \\ 78374 &:= (Q(Q(4)) - (7 - (-((3 - 8)^7))) \\ 78375 &:= (-Q(5)) + (-Q(7)) \times (Q(Q(3)) - Q((-8) + Q(7))) \\ 78384 &:= -((Q(4) - (Q((8 - 3)) \times Q((8 \times 7)))) \\ 78385 &:= (Q(Q(5)) + (Q((8 \times Q(3))) \times (8 + 7))) \\ 78395 &:= (-5) + (Q(-((Q(9) - Q((3 + 8)))) \times Q(7)) \\ 78396 &:= (6 \times ((Q(Q(9)) + Q(Q(Q(3)))) - (8 \times 7)) \\ 78407 &:= (((Q(70)/4) \times Q(8)) + (7)) \\ 78425 &:= (Q(5) \times ((Q(2)/4) + Q((8 \times 7))) \\ 78433 &:= ((33 \times Q(48)) + Q(Q(7))) \\ 78435 &:= ((5 + ((Q(Q(3)) - Q(Q(4))) \times (-Q(8)))) \times 7) \\ 78436 &:= (Q(6) + ((Q(3) + Q(4)) \times Q((8 \times 7))) \\ 78449 &:= ((Q(-((9 - 44))) \times Q(8)) + Q(7)) \\ 78457 &:= ((Q(-((Q(Q(7)) + (Q(Q(5)) \times (-4)))) \times 8) + (Q(7))) \\ 78472 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (Q(7) + Q(Q(4)))) + (8 \times Q(7))) \\ 78475 &:= (Q(5) \times ((7 - 4) + Q((8 \times 7))) \\ 78489 &:= (-Q(9)) \times (-8 - Q((Q(4) + ((8 + 7)))) \\ 78512 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(((1 + 5) + Q(8))) + (7))) \\ 78525 &:= ((5^2) \times (5 + Q((8 \times 7))) \\ 78527 &:= (((Q(Q(7)) \times (2^5)) + Q(Q(8))) - Q(Q(7))) \\ 78528 &:= ((Q(8) \times 2) + (Q(5) \times Q((8 \times 7))) \\ 78544 &:= (Q((Q(4) - 4)) + (Q(5) \times Q((8 \times 7))) \\ 78547 &:= (((7 - 4) + Q((5 \times 8))) \times Q(7)) \\ 78552 &:= (2 \times ((Q(Q(5)) \times (-5) + Q(8))) + Q(Q(7))) \\ 78556 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(5))) - 5) \times (-8) + Q(7)) \\ 78568 &:= ((-8) + Q(Q(6))) \times (5 + (8 \times 7)) \\ 78575 &:= ((Q(5) \times 7) + (Q(5) \times Q((8 \times 7))) \\ 78592 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(9)) - (Q((5 \times 8)) + Q(7))) \\ 78596 &:= (((Q(6)/9) + Q((5 \times 8))) \times Q(7)) \\ 78597 &:= ((Q(7) - Q((9 + Q(5)))) \times (-Q(8) + (7))) \\ 78624 &:= -((Q(Q(4)) - (-((Q(2) - Q(6))) \times (Q(8) + Q(Q(7)))) \\ 78633 &:= (Q(Q(Q(3))) + ((-Q(3)) + Q(Q(6))) \times (8 \times 7)) \\ 78645 &:= ((5 + (Q(4) \times (Q(6) + Q(8)))) \times Q(7)) \\ 78652 &:= ((Q(2) \times Q((5 + (6 \times 8)))) \times 7) \\ 78663 &:= ((-3) - Q(6)) \times ((6 \times Q(8)) - Q(Q(7)))$$

$$\begin{aligned}78667 &:= ((7^6) + (-6) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(7)))) \\78683 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (Q((8-6) + 8)) - (Q(7))) \\78689 &:= (Q(Q(9)) + ((-8) + Q(Q(6))) \times (8 \times 7)) \\78732 &:= ((-2) \times Q(Q(Q(3)))) \times (-((7-8) + 7)) \\78739 &:= ((Q(Q(9)) \times (-((3-7) - 8))) + (7)) \\78755 &:= (((-5) - Q(5)) + Q(7)) \times (Q(Q(8)) + Q(7)) \\78775 &:= (-Q(5)) \times ((Q(7) + Q(7)) - Q((8 + Q(7)))) \\78785 &:= (((Q(5) + 8) \times Q(Q(7))) - (Q(8) \times 7)) \\78791 &:= (-1) + ((Q((-9) + Q(7))) + 8) \times Q(7)) \\78792 &:= (((Q(Q(2)) + Q((-9) + Q(7))) - 8) \times Q(7)) \\78799 &:= (((Q(9) \times Q((Q(9) - Q(7)))) - Q(Q(8))) - Q(7)) \\78813 &:= (3 \times ((-((1-8) \times Q(Q(8))) - Q(Q(7)))) \\78833 &:= ((Q(3) \times (Q(Q(Q(3)))) + Q(8))) - (-8) \times Q(Q(7))) \\78848 &:= ((8 \times Q(4)) \times (88 \times 7)) \\78864 &:= (Q(4) \times ((Q((Q(6) - 8)) + Q(Q(8))) + Q(7))) \\78912 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((1 + Q(9)))) + (Q(Q(8)) \times (-7))) \\78925 &:= ((Q(5) \times (Q(2) - Q(9))) \times (8 - Q(7))) \\78936 &:= ((Q(6)/3) \times ((Q(9) + Q(Q(8))) + Q(Q(7)))) \\78939 &:= (9 \times ((3 \times Q(9)) - Q(8)) \times Q(7)) \\78953 &:= ((((-3) + Q(Q(5))) + Q(Q(9))) + Q(Q(8))) \times 7) \\78957 &:= (((7 + 5) \times Q(Q(9))) + (Q((8 + 7)))) \\78977 &:= (Q(Q(7)) + (-((Q(7) - Q(9))) \times (-8) + Q(Q(7)))) \\79026 &:= (-6) \times ((-2) \times Q(Q(09))) - Q(7)) \\79152 &:= (Q(Q(2)) \times (51 \times 97)) \\79168 &:= (Q(8) \times (Q(Q(6)) - ((1 + 9) + Q(7)))) \\79184 &:= ((Q(4) + Q((Q(8-1) - 9))) \times Q(7)) \\79225 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(2)) + ((Q(Q(2)) - (Q(9))) \times Q(7))) \\79233 &:= (33 \times Q(-((2-9) \times 7))) \\79239 &:= (-Q(9)) + ((3 \times Q(2)) \times (Q(Q(9)) + Q(7))) \\79247 &:= (((-7) \times Q(Q(4+2))) \times (-9)) - Q(Q(7)) \\79254 &:= ((4 + Q(Q(5))) \times ((2 \times 9) \times 7)) \\79255 &:= (-5) \times (Q(5) - (Q(2) \times Q((9 \times 7)))) \\79264 &:= (-Q(4)) \times ((Q((Q(6) + Q(2))) - Q(Q(9))) + (7)) \\79274 &:= -((Q(Q(4)) + ((-Q(7) + Q(Q(2))) \times (9 + Q(Q(7)))))) \\79285 &:= (5 \times ((Q(8) \times (Q(Q(Q(2))) - 9)) + (Q(7)))) \\79293 &:= (3 \times (-9) - (-Q(2)) \times (Q(Q(9)) + Q(7))) \\79320 &:= 0 + Q(2) \times 3 \times (Q(Q(9)) + Q(7)) \\79321 &:= 1 + Q(2) \times 3 \times (Q(Q(9)) + Q(7)) \\79322 &:= 2 + Q(2) \times 3 \times (Q(Q(9)) + Q(7)) \\79323 &:= 3 + Q(2) \times 3 \times (Q(Q(9)) + Q(7)) \\79324 &:= 4 + Q(2) \times 3 \times (Q(Q(9)) + Q(7)) \\79325 &:= 5 + Q(2) \times 3 \times (Q(Q(9)) + Q(7)) \\79326 &:= 6 + Q(2) \times 3 \times (Q(Q(9)) + Q(7)) \\79327 &:= 7 + Q(2) \times 3 \times (Q(Q(9)) + Q(7)) \\79328 &:= 8 + Q(2) \times 3 \times (Q(Q(9)) + Q(7)) \\79329 &:= 9 + Q(2) \times 3 \times (Q(Q(9)) + Q(7))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}79332 &:= (-Q(2)) \times (-3) + (-3) \times (Q(Q(9)) + Q(7)) \\79335 &:= (-5) \times (Q(3) + (Q((Q(3) + 9)) \times (-Q(7)))) \\79345 &:= (Q(5) + ((4 \times 3) \times (Q(Q(9)) + Q(7)))) \\79346 &:= -(((Q(Q(6)) + Q(4)) - (Q(3) \times (Q(Q(9)) + Q(Q(7)))))) \\79355 &:= (-Q(5)) + ((-5) \times Q((Q(3) + 9))) \times (-Q(7)) \\79361 &:= ((-1) - Q(Q(6))) + (Q(3) \times (Q(Q(9)) + Q(Q(7)))) \\79364 &:= (-Q(4)) + ((Q(Q(6)) + Q((Q(3) + 9))) \times Q(7)) \\79375 &:= (Q(Q(5)) \times (7 + (3 \times (-9) + Q(7)))) \\79384 &:= (-Q(4)) + (8 \times (Q(Q(Q(3))) + Q((9 + Q(7)))))) \\79415 &:= (5 \times ((Q(14) \times Q(9)) + (7))) \\79422 &:= (-2) - ((2 \times Q(4)) \times (-Q(9) - Q(Q(7)))) \\79424 &:= (Q(4) \times ((-2) \times Q(Q(4))) + Q((Q(9) - (7)))) \\79446 &:= (6 \times (Q(Q(4)) + ((Q(Q(4)) + 9) \times Q(7))) \\79483 &:= ((-3) + Q(8)) \times (Q((4 \times 9)) + (7)) \\79488 &:= (Q(8) - ((8 \times 4) \times (-Q(9) - Q(Q(7)))) \\79525 &:= (-Q(5)) \times ((Q(2) - Q(-((Q(5) - Q(9)))) - (Q(7)))) \\79527 &:= (Q(7) \times ((-2) + Q(5)) + Q((-9) + Q(7))) \\79528 &:= (((Q(Q(8)) \times (Q(2) \times 5)) + 9) - Q(Q(7))) \\79533 &:= (Q(3) + (Q(3) \times Q((5 \times 9) + Q(7)))) \\79552 &:= ((Q(2) + Q((Q(5) + 5))) \times (Q(9) + (7))) \\79569 &:= (9 \times ((-Q((6 + 5))) + Q(Q(9))) + Q(Q(7))) \\79573 &:= ((Q(3) \times Q((Q(7) + (5 \times 9)))) + Q(7)) \\79575 &:= ((5^7) - (Q(5) \times (-9) - Q(7))) \\79576 &:= -(((Q(6) - 7)) \times ((Q(5) - Q(9)) \times Q(7))) \\79584 &:= ((4 \times 8) \times ((5 + Q(9)) + Q(Q(7)))) \\79585 &:= -((Q(Q(5)) - ((8 - Q(Q(5))) \times (-Q(9) + Q(7)))))) \\79587 &:= (((Q(7) + Q(8)) \times Q(Q(5))) + Q(Q(9))) + Q(Q(7)) \\79625 &:= (Q(5) \times (Q((2 + (6 \times 9))) + Q(7))) \\79632 &:= (((2 - Q(Q(3))) \times Q(Q(6)))/(-9)) \times 7) \\79634 &:= (((-4) + Q(Q(3))) + Q(Q(6))) \times (9 + Q(7)) \\79674 &:= (((Q(Q(4)) - 7) + Q(Q(6))) + (Q(9))) \times Q(7) \\79678 &:= ((Q(8) \times (-Q(7)) + Q(Q(6))) - (Q(9) + Q(7))) \\79712 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q((1 + Q(7))) + (Q(9))) + Q(Q(7)))) \\79768 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(6)) - Q(7))) + (9 - Q(7))) \\79772 &:= (((Q(2) \times 7) + Q((Q(7) - 9))) \times Q(7)) \\79776 &:= (-Q(6)) \times (-7) - Q((Q(7) - (9 - 7))) \\79826 &:= (Q(Q(6)) - (2 \times ((Q(Q(8)) \times (-9)) - Q(Q(7)))) \\79843 &:= -((Q(Q(Q(3))) + (-4) \times (-8) - (-9) \times Q(Q(7)))) \\79849 &:= (((Q(94) \times Q(8)) - Q(Q(9)))/7) \\79852 &:= (2 \times ((Q(Q(5)) \times Q(8)) - ((Q(9) - (7)))) \\79871 &:= (-1) + (78 \times Q((Q(9) - Q(7)))) \\79872 &:= ((Q(2) \times 78) \times Q((9 + 7))) \\79876 &:= (((Q(6) \times Q(Q(7))) + 8) - Q(Q(9))) - (7) \\79888 &:= ((Q(Q(8)) + Q(Q(8))) + (8 \times (Q(Q(9)) + Q(Q(7)))) \\79915 &:= (((Q(Q(5)) + (Q(19))) \times Q(9)) + Q(7)) \\79925 &:= ((5^2) \times (Q(Q(9)) - Q((9 + Q(7)))) \\79976 &:= (((Q(Q(6)) \times 7) + (Q(9))) \times 9) - Q(Q(7))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}80272 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((Q(7) + (20)))) + Q(Q(8))) \\80665 &:= (Q(5) + ((Q(6) - Q(Q(6))) \times (0 - Q(8)))) \\80784 &:= (Q(4) \times (8 + Q((7 + Q(08)))) \\81125 &:= (-Q(5)) \times (Q(2) - Q((Q(11) - Q(8)))) \\81225 &:= (Q(5) \times Q((2 - Q((2 + 1))) + Q(8)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}81250 &:= 0 + Q(Q(5)) \times 2 \times (1 + Q(8)) \\81251 &:= 1 + Q(Q(5)) \times 2 \times (1 + Q(8)) \\81252 &:= 2 + Q(Q(5)) \times 2 \times (1 + Q(8)) \\81253 &:= 3 + Q(Q(5)) \times 2 \times (1 + Q(8)) \\81254 &:= 4 + Q(Q(5)) \times 2 \times (1 + Q(8)) \\81255 &:= 5 + Q(Q(5)) \times 2 \times (1 + Q(8)) \\81256 &:= 6 + Q(Q(5)) \times 2 \times (1 + Q(8)) \\81257 &:= 7 + Q(Q(5)) \times 2 \times (1 + Q(8)) \\81258 &:= 8 + Q(Q(5)) \times 2 \times (1 + Q(8)) \\81259 &:= 9 + Q(Q(5)) \times 2 \times (1 + Q(8))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}81263 &:= -((Q(Q(3)) - ((Q(Q(6)) - Q((Q(2) + 1))) \times Q(8))) \\81265 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(6)) - Q(Q(2))) \times (1 - Q(8)))) \\81288 &:= (8 \times (Q((Q(8) - Q(2))) + Q(Q((1 + 8)))) \\81296 &:= ((Q(Q(6)) \times 9) + ((Q(Q(2)) + 1) \times Q(Q(8)))) \\81324 &:= ((Q(Q(4)) - (2 + 3)) \times Q(18)) \\81392 &:= -((Q(Q(Q(2))) - (Q(Q((9 - 3))) \times (-1 + Q(8)))) \\81425 &:= (Q(5) \times (Q((Q(Q(2)) + 41)) + 8)) \\81495 &:= (-5) \times (Q(9) - (-4) \times (1 - Q(Q(8)))) \\81536 &:= ((Q(Q(6)) - (-3 + Q(5))) \times Q((1 \times 8))) \\81549 &:= (9 \times ((4 \times Q(Q(5))) + Q(Q((1 + 8)))) \\81554 &:= (Q((Q(4) - 5)) \times (Q(Q(5)) + Q(-((1 - 8)))) \\81567 &:= -((Q(Q(7)) + ((Q(Q(6)) + Q((5 - 1))) \times (-Q(8)))) \\81623 &:= (-Q((3 + 2))) - (Q(Q(6)) \times (1 - Q(8))) \\81625 &:= (Q(5) \times (Q(Q(2)) + Q((Q((6 + 1)) + 8))) \\81626 &:= (((Q(6) - 2) \times Q(Q((6 + 1)))) - 8) \\81627 &:= ((Q(Q(7)) \times (-2) + Q(6)) + ((1 - 8))) \\81632 &:= -((Q(Q(2)) + (Q(36) \times (1 - Q(8)))) \\81634 &:= ((Q(4) + ((3 \times 6)) \times Q(Q(-((1 - 8)))) \\81636 &:= ((Q(6)/(-3)) - (Q(Q(6)) \times (1 - Q(8)))) \\81639 &:= (-9) - (Q(36) \times (1 - Q(8))) \\81642 &:= (-((2 + 4)) - (Q(Q(6)) \times (1 - Q(8)))) \\81643 &:= (-((Q(3) - 4)) - (Q(Q(6)) \times (1 - Q(8)))) \\81644 &:= ((Q(4)/(-4)) - (Q(Q(6)) \times (1 - Q(8)))) \\81646 &:= (-((6 - 4)) - (Q(Q(6)) \times (1 - Q(8)))) \\81648 &:= (Q(Q((8 + 4) - 6)) \times (-1 + Q(8))) \\81663 &:= ((Q(3) + 6) - (Q(Q(6)) \times (1 - Q(8)))) \\81664 &:= (Q(4) + (Q((6 \times 6)) \times (-1 + Q(8)))) \\81697 &:= (((7 \times 9) \times Q(Q(6))) + Q(-((1 - 8))) \\81711 &:= ((-1) - Q(Q(-((1 - 7)))) \times (1 - Q(8))) \\81744 &:= (Q(4) \times ((4 + Q(71)) + Q(8))) \\81756 &:= (-Q(6)) \times ((Q(5) - Q((Q(7) - 1))) + 8)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}81767 &:= -((Q(Q(7)) + (-Q(6)) \times (Q(Q(7)) + (1 - Q(8)))) \\81792 &:= (((2 \times 9) \times 71) \times Q(8)) \\81852 &:= ((-Q(2)) \times ((-5) \times Q(Q(8))) + 1) - Q(8) \\81855 &:= (((Q(5) - 5) \times Q(Q(8))) - (1 + Q(8))) \\81856 &:= ((Q(Q(6)) - (Q(5) - 8)) \times Q((1 \times 8))) \\81875 &:= (Q(Q(5)) \times ((Q(7) + Q(8)) + (18))) \\81915 &:= (-5) + ((19 + 1) \times Q(Q(8)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}81920 &:= 0 + Q(Q(2)) \times (Q(9) - 1) \times Q(8) \\81921 &:= 1 + Q(Q(2)) \times (Q(9) - 1) \times Q(8) \\81922 &:= 2 + Q(Q(2)) \times (Q(9) - 1) \times Q(8) \\81923 &:= 3 + Q(Q(2)) \times (Q(9) - 1) \times Q(8) \\81924 &:= 4 + Q(Q(2)) \times (Q(9) - 1) \times Q(8) \\81925 &:= 5 + Q(Q(2)) \times (Q(9) - 1) \times Q(8) \\81926 &:= 6 + Q(Q(2)) \times (Q(9) - 1) \times Q(8) \\81927 &:= 7 + Q(Q(2)) \times (Q(9) - 1) \times Q(8) \\81928 &:= 8 + Q(Q(2)) \times (Q(9) - 1) \times Q(8) \\81929 &:= 9 + Q(Q(2)) \times (Q(9) - 1) \times Q(8)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}81945 &:= (Q(5) + (Q(4) \times ((Q(9) - 1) \times Q(8)))) \\81952 &:= (-Q(2)) \times ((-5) \times Q(Q((9 - 1)))) - 8) \\81977 &:= (Q(7) \times (Q(Q(7)) - (91 \times 8))) \\81984 &:= ((Q((4 \times 8)) \times (Q(9) - 1)) + Q(8)) \\82013 &:= (((Q(Q(Q(3))) \times Q(10)) + Q(2))/8) \\82025 &:= (Q(5) + (-20) \times (-Q(2)) - Q(Q(8)))) \\82127 &:= (-Q(7)) + (Q(Q(Q(2))) \times ((1 + Q(Q(Q(2)))) + Q(8))) \\82159 &:= (-Q(9)) + (5 \times ((1 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(8))) \\82165 &:= (Q(5) + (Q((Q(6) + 1)) \times (-Q(2) - Q(8)))) \\82168 &:= (-8) + ((Q(Q(6)) - 12) \times Q(8)) \\82176 &:= ((Q(Q(6)) - ((7 - 1) \times 2)) \times Q(8)) \\82184 &:= (((Q(Q(4)) + (Q(8) + 1)) \times Q(Q(Q(2)))) + 8) \\82195 &:= (5 \times (-9) + ((1 + Q(Q(Q(2)))) \times Q(8))) \\82215 &:= (-Q(5)) + ((1 + Q(Q(Q(2)))) \times (Q(Q(Q(2))) + Q(8))) \\82224 &:= (-Q(4)) + ((Q(Q(2)) + (Q(2))) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8)))) \\82225 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(2)) + (Q(2))) \times (Q(Q(2)) - Q(Q(8)))) \\82232 &:= (((-Q(2)) \times Q(Q(3))) \times (2 - Q(Q(Q(2)))) - Q(8)) \\82236 &:= ((Q(6) - Q((Q(Q(3)) + 2))) \times (-Q(2) + 8)) \\82240 &:= 0 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8))) \\82241 &:= 1 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8))) \\82242 &:= 2 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8))) \\82243 &:= 3 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8))) \\82244 &:= 4 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8))) \\82245 &:= 5 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8))) \\82246 &:= 6 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8))) \\82247 &:= 7 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8))) \\82248 &:= 8 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8))) \\82249 &:= 9 + (Q(4) + Q(2)) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}82265 &:= (Q(5) + ((Q(6) - Q(Q(2))) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8)))))) \\82268 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) - Q(-(2 - 28))) \\82275 &:= (-5) \times (-7) - (Q(2) \times (Q(Q(2)) + Q(Q(8)))) \\82276 &:= (((Q(6) \times Q(Q(7))) - Q(2 \times Q(2))) - Q(Q(8))) \\82292 &:= (-Q(2)) + (-Q(9) \times ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(2))) + 8)) \\82293 &:= (-3) + (-Q(9) \times ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(2))) + 8)) \\82296 &:= (Q(6) \times (-9 \times (2 - 2^8))) \\82332 &:= ((Q(2) \times (3^{Q(3)})) + Q(-(Q(2) - Q(8)))) \\82345 &:= (-5) \times ((-4) - Q(Q(3))) + (-Q(2) \times Q(Q(8))) \\82364 &:= (-4) + ((Q(Q(6)) - 3^2) \times Q(8)) \\82365 &:= (Q(5) - ((-Q(6) \times Q(Q(Q(3) - 2)))) + (Q(Q(8)))) \\82368 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) + (-3^2) \times Q(8)) \\82376 &:= (((Q(6) \times Q(Q(7))) + Q(3 \times 2)) - Q(Q(8))) \\82377 &:= ((Q(7) \times Q((-7) + (3 \times Q(Q(2)))))) + 8 \\82384 &:= (Q(4) + (Q(8) \times (-Q(3) + Q(Q(-(2 - 8)))))) \\82386 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(8)) + (Q(3) \times (2 - Q(8)))) \\82396 &:= (((Q(6) - Q(Q(9))) \times (-3) \times Q(2)) + Q(Q(8))) \\82423 &:= (-Q(3) - (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(Q(4)) + (2 + Q(8)))))) \\82424 &:= ((Q(Q(4)) \times (-2) + Q(Q(4) + 2))) - 8 \\82426 &:= (-6 - (Q(Q(Q(2))) \times (-Q(Q(4)) + (2 + Q(8)))))) \\82432 &:= ((Q(Q(2 \times 3)) - (4 \times 2)) \times Q(8)) \\82465 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(6) - Q(4)) \times (Q(2) - Q(Q(8)))))) \\82467 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(6)) - Q((-4)/Q(2) + Q(8))) \\82475 &:= (((5^7) + Q(Q(4))) - 2) + Q(Q(8)) \\82496 &:= ((Q(Q(6)) - (9 - 4) + 2) \times Q(8)) \\82525 &:= (Q(5) - ((-2) \times Q(Q(5))) \times (2 + Q(8))) \\82539 &:= ((-9) \times Q(3)) \times (5 - Q(Q(2) \times 8)) \\82545 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(4) \times 5) \times Q(Q(2) \times 8))) \\82567 &:= (((Q(Q(7)) \times Q(6)) - (Q(5))) - Q(-2 + Q(8))) \\82568 &:= (8 \times (Q(Q(6)) + Q((-5) + Q(2 + 8)))) \\82576 &:= (((Q(Q(6)) \times 7) - (Q(Q(5)) \times (-2))) \times 8) \\82592 &:= (-Q(2)) \times ((Q(9) + Q(Q(5) \times 2)) \times (-8)) \\82608 &:= (-80) - ((Q(Q(6)) - (Q(2))) \times (-Q(8))) \\82612 &:= (((Q(Q(Q(2))) - 1) \times Q(Q(6)/2)) - 8) \\82617 &:= (-7) - (((1 - Q(Q(6))) + (Q(2))) \times Q(8)) \\82623 &:= -(((Q(Q(3)) - Q(Q(2))) + ((Q(Q(6)) - (Q(2))) \times (-Q(8)))))) \\82624 &:= (((-Q(4)) + Q(2 \times Q(6))) \times Q(Q(2))) - Q(8) \\82625 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(Q(2)) - (Q(6))) \times (-Q(2)) - Q(Q(8)))) \\82626 &:= -62 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82628 &:= (-((Q(8) - Q(2))) - ((Q(Q(6)) - (Q(2))) \times (-Q(8)))) \\82633 &:= (Q(3) - (((3 - Q(Q(6))) + 2) \times Q(8))) \\82635 &:= -53 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82644 &:= -44 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82653 &:= -35 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82656 &:= (-Q(6)) \times ((Q(5 \times 6) \times 2) - Q(Q(8))) \\82662 &:= -26 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}82663 &:= ((-Q(3)) - Q(Q(6))) + ((Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \times Q(8)) \\82664 &:= (-((4 \times 6)) - ((Q(Q(6)) - (Q(2))) \times (-Q(8)))) \\82666 &:= ((-6) - Q(Q(6))) + ((Q(Q(6)) + Q(Q(2))) \times Q(8)) \\82671 &:= -17 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82672 &:= -((Q(Q(2)) \times (Q(Q(7) + 6))) + (-2) \times Q(Q(8)))) \\82673 &:= (Q(Q(3)) - ((Q(Q(7)) \times (-Q(6))) + Q((-2) + Q(8)))) \\82680 &:= 0 - 8 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82681 &:= 1 - 8 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82682 &:= 2 - 8 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82683 &:= 3 - 8 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82684 &:= 4 - 8 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82685 &:= 5 - 8 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82686 &:= 6 - 8 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82687 &:= 7 - 8 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82688 &:= 8 - 8 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82689 &:= 9 - 8 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8) \\82736 &:= ((Q(Q(6)) \times ((Q(3) \times 7) + Q(2))) - Q(Q(8))) \\82748 &:= (Q(Q(8)) + (Q((4 + Q(7))) \times 28)) \\82749 &:= (((9 - 4)^7) + Q((Q(2) + Q(8)))) \\82752 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times Q(Q(5) - 7)) - Q(Q(Q(2)))) + Q(8)) \\82765 &:= (-5) \times (-Q(6 + 7)) + (-Q(2) \times Q(Q(8))) \\82768 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) - ((7 \times Q(Q(2))) + Q(8))) \\82775 &:= ((5 \times 7) \times (Q(Q(7)) - Q(-(2 - 8)))) \\82792 &:= ((Q(Q(2)) \times (-9) + Q(72)) - 8) \\82795 &:= (5 \times (-Q(9)) + ((Q(7) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(Q(8)))))) \\82816 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(1 \times 8)) - (2 \times Q(8))) \\82823 &:= -((Q(Q(3) + 2) - (Q(Q(8 - 2))) \times Q(8))) \\82826 &:= (((Q(Q(6)) - 2) \times Q(8)) + (2 + 8)) \\82832 &:= (Q(2) + ((Q(Q(Q(3))) \times (8 + Q(2))) + (Q(Q(8)))))) \\82833 &:= (Q(Q(3)) - ((3 - Q(Q(8 - 2))) \times Q(8))) \\82836 &:= (Q(6) \times (-3) + Q(((8 - 2) \times 8))) \\82862 &:= (-2) - (((Q(Q(6)) \times (-Q(8))) + Q(Q(2))) + Q(8)) \\82863 &:= (Q(Q(3)) \times (((Q(6) - Q(Q(8)))/(-Q(2))) + 8)) \\82864 &:= -((Q(4) - ((Q(6) \times 8)^2) - Q(8))) \\82867 &:= (-Q(7)) - ((Q(Q(6)) \times (-Q(8))) + 28) \\82868 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) - ((8 + Q(2)) + Q(8))) \\82869 &:= (-9) - ((Q(Q(6)) \times (-Q(8))) + (2 + Q(8))) \\82875 &:= (-Q(5)) \times (Q(7) - Q(Q(8) + ((2 - 8)))) \\82880 &:= 0 + Q(8) \times Q(Q(8 - 2)) - Q(8) \\82881 &:= 1 + Q(8) \times Q(Q(8 - 2)) - Q(8) \\82882 &:= 2 + Q(8) \times Q(Q(8 - 2)) - Q(8) \\82883 &:= 3 + Q(8) \times Q(Q(8 - 2)) - Q(8) \\82884 &:= 4 + Q(8) \times Q(Q(8 - 2)) - Q(8) \\82885 &:= 5 + Q(8) \times Q(Q(8 - 2)) - Q(8) \\82886 &:= 6 + Q(8) \times Q(Q(8 - 2)) - Q(8)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 82887 &:= 7 + Q(8) \times Q(Q(8-2)) - Q(8) \\ 82888 &:= 8 + Q(8) \times Q(Q(8-2)) - Q(8) \\ 82889 &:= 9 + Q(8) \times Q(Q(8-2)) - Q(8) \\ 82895 &:= -((Q(Q(5)) + ((-9) - Q(Q((8-2)))) \times Q(8))) \\ 82896 &:= ((-6) + (Q((9 \times 8)) \times 2)) \times 8 \\ 82904 &:= (-40) + (Q(9) \times Q((Q(2) \times 8))) \\ 82912 &:= (Q(2) \times ((Q((1 \times 9)) \times Q(Q(Q(2)))) - 8)) \\ 82913 &:= (-31) + (Q(9) \times Q((Q(2) \times 8))) \\ 82916 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(-((1-9)))) - 28) \\ 82922 &:= (-22) + (Q(9) \times Q((Q(2) \times 8))) \\ 82924 &:= (Q(Q(4)) - (Q((2+Q(9))) \times (-Q(2)+8))) \\ 82926 &:= ((Q(6)/(-2)) + (Q(9) \times Q((Q(2) \times 8)))) \\ 82927 &:= (-Q(7)) + (Q(2) \times ((Q(9) \times Q(Q(Q(2)))) + 8)) \\ 82928 &:= (((Q(8) \times 2) \times Q(9)) - 2) \times 8 \\ 82931 &:= (-13) + (Q(9) \times Q((Q(2) \times 8))) \\ 82932 &:= (Q(2) \times (-3) + (Q(9) \times (2^8))) \\ 82933 &:= (-3) - ((-Q((Q(3)+9))) \times Q(Q(Q(2)))) + 8) \\ 82934 &:= ((Q(Q(4)) \times Q((Q(3)+9))) - (2+8)) \\ 82936 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(-((3-9)-2))) - 8) \\ 82937 &:= (-7) + (((-3-9)^{Q(2)}) \times Q(8)) \\ 82938 &:= ((Q(8) \times Q(Q(-((3-9)))) + ((2-8))) \\ 82941 &:= ((1-4) + (Q(9) \times Q((Q(2) \times 8)))) \\ 82942 &:= (-2) + (((-4) \times Q(9)) \times (-2^8)) \\ 82943 &:= (-Q(3)) - ((Q(Q(4)) \times (-Q((9 \times 2)))) - 8) \\ 82944 &:= (((-4) \times Q((4 \times 9))) \times (-2 \times 8)) \\ 82945 &:= ((5-4) + (Q(9) \times Q((Q(2) \times 8)))) \\ 82946 &:= (-6) - ((Q(Q(4)) \times (-Q((9 \times 2)))) - 8) \\ 82947 &:= ((7-4) + (Q(9) \times Q((Q(2) \times 8)))) \\ 82948 &:= (((Q(8) \times Q((4 \times 9))) - Q(2)) + 8) \\ 82949 &:= ((9-4) + (Q(9) \times Q((Q(2) \times 8)))) \\ 82953 &:= (Q(3) + (Q((Q(5) + (9+2))) \times Q(8))) \\ 82954 &:= (((4^5) \times Q(9)) + (2+8)) \\ 82957 &:= (-Q(7)) \times ((5 \times (-Q(9)) - Q(Q(Q(2)))) - 8) \\ 82964 &:= (-((Q(4) - Q(6))) + (Q(9) \times Q((Q(2) \times 8)))) \\ 82965 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(6) \times Q(Q((9-2)))) - Q(Q(8)))) \\ 82972 &:= (Q(2) \times (7 + (Q(9) \times (2^8)))) \\ 82984 &:= ((Q(4) \times (Q((8 \times 9)) + 2)) + 8) \\ 82992 &:= (((Q(Q(2)) \times Q((-9) + Q(9))) - Q(Q(2))) + Q(8)) \\ 82999 &:= (-9) + ((Q((-9) + Q(9))) \times Q(Q(2))) + Q(8)) \\ 83025 &:= (-Q(5)) \times (Q(20) - Q((-3) + Q(8))) \\ 83125 &:= (Q(Q(5)) \times (((Q(2) + 1)^3) + 8)) \\ 83136 &:= (((6^{3+1}) + 3) \times Q(8)) \\ 83152 &:= (Q(Q(2)) - ((Q(Q((5+1))) + 3) \times (-Q(8)))) \\ 83192 &:= (((Q(2) + 9) \times Q((-1) + Q(Q(3)))) - 8) \\ 83208 &:= ((Q(80) \times (Q(2) + Q(3))) + 8) \\ 83216 &:= (Q(Q(6)) - (((-1) - Q(Q(2))) - 3) \times Q(Q(8))) \\ 83225 &:= (Q(5) + ((-Q(2)) - Q(Q((2 \times 3)))) \times (-Q(8))) \\ 83232 &:= ((Q((2+32)) \times Q(3)) \times 8) \\ 83233 &:= ((Q(Q(3)) \times Q(32)) + Q((Q(3) + 8))) \\ 83256 &:= (((Q(Q(6)) + 5) \times Q((2^3))) - 8) \\ 83257 &:= (-7) - ((-5) - Q(Q((2 \times 3)))) \times Q(8)) \\ 83259 &:= ((-9) \times Q((Q(5) + Q(2)))) \times (-3+8)) \\ 83262 &:= (-2) + ((Q(Q(6)) + (2+3)) \times Q(8)) \\ 83264 &:= (((-4) + Q((6^2))) + Q(3)) \times Q(8) \\ 83265 &:= (Q(5) - ((Q(62) + Q(Q(Q(3)))) \times (-8))) \\ 83268 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) + Q((Q((Q(2) \times 3))/8))) \\ 83275 &:= (-Q(5)) \times ((Q((Q(7) - Q(Q(2)))) \times (-3)) - Q(8)) \\ 83285 &:= (((5 + Q((8 \times Q(2)))) \times Q(Q(3))) - Q(8)) \\ 83289 &:= (Q(9) + (((-Q(Q(8))) + Q(Q(Q(2)))) - Q(Q(Q(3)))) \times (-8)) \\ 83297 &:= -((Q(Q(7)) + ((-Q(92)) \times Q(Q(3)))/8)) \\ 83328 &:= (((8-2) + Q(Q((3+3)))) \times Q(8)) \\ 83329 &:= ((Q(Q((9-2))) \times 33) + Q(Q(8))) \\ 83344 &:= (Q(4) \times ((Q(4) + Q(3)) + Q((Q(3) \times 8)))) \\ 83349 &:= (Q(9) \times ((4 + Q(33)) - Q(8))) \\ 83352 &:= ((-Q(Q(2))) \times (-Q(5)) - Q((-Q(3) + Q(Q(3)))) + 8) \\ 83353 &:= -((Q(Q(Q(3))) + ((Q(5) - 3) \times (Q(3) - Q(Q(8)))))) \\ 83373 &:= (3 \times ((7^3) \times Q(Q(3))) + 8) \\ 83376 &:= -((Q(Q(6)) - ((Q(7) \times 3) \times Q((3 \times 8)))) \\ 83392 &:= (((-2-9) + Q(Q((3+3)))) \times Q(8)) \\ 83439 &:= (-Q(9)) + (((-Q(3)) - Q((4 \times Q(3)))) \times (-Q(8))) \\ 83447 &:= (((7 + Q((Q(4) + Q(4)))) \times Q(Q(3))) - Q(8)) \\ 83456 &:= ((Q(Q(6)) + ((-5) + Q(4) - 3) \times Q(8)) \\ 83459 &:= (-Q(9)) - (((5 \times 4) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8)))) \\ 83464 &:= ((Q((-4) + Q(6))) + Q((Q(4) + Q(Q(3)))) \times 8) \\ 83472 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(74) - 3)) - Q(Q(8))) \\ 83473 &:= (Q(Q(3)) + (((-7) - Q((4 \times Q(3)))) \times (-Q(8))) \\ 83483 &:= (((Q(3) + 8)^4) - 38) \\ 83495 &:= -((Q(5) - ((Q((9 \times 4)) + Q(3)) \times Q(8))) \\ 83515 &:= (-5) - ((Q(Q((1+5))) + Q(3)) \times (-Q(8))) \\ 83521 &:= ((1 + Q(Q(2)))^{5-Q(3)+8}) \\ 83524 &:= (-Q(4)) - ((Q(2) \times (-5)) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8)))) \\ 83528 &:= (((8 + Q((2^5))) \times Q(Q(3))) - Q(8)) \\ 83540 &:= 0 + 4 \times 5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8))) \\ 83541 &:= 1 + 4 \times 5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8))) \\ 83542 &:= 2 + 4 \times 5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8))) \\ 83543 &:= 3 + 4 \times 5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8))) \\ 83544 &:= 4 + 4 \times 5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8))) \\ 83545 &:= 5 + 4 \times 5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8))) \\ 83546 &:= 6 + 4 \times 5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8))) \\ 83547 &:= 7 + 4 \times 5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8))) \\ 83548 &:= 8 + 4 \times 5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8))) \\ 83549 &:= 9 + 4 \times 5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 83557 &:= (((Q((Q(7) + (5))) \times Q(5)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(8)))) \\ 83564 &:= (-4) \times (-6) - (5 \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8)))) \\ 83568 &:= (((Q(8) \times Q(Q(6))) + Q(Q(5))) - (Q(3) - 8)) \\ 83575 &:= -((Q(5) \times (Q(7) + (-53) \times Q(8)))) \\ 83577 &:= (-7) + ((-Q((7 \times 5))) - Q(Q(3))) \times (-Q(8))) \\ 83584 &:= ((Q((-4) + Q(8)) - Q(5)) + Q(Q(3))) \times Q(8) \\ 83585 &:= (((Q(5) - 8)^{Q(5-3)}) + Q(8)) \\ 83586 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(8)) + Q(Q(5))) + (Q(3) + 8)) \\ 83627 &:= (((Q((Q(7) - Q(Q(2)))) - 6) \times Q(Q(3))) - (Q(Q(8)))) \\ 83632 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) - ((Q(Q(6)) + 38)))) \\ 83647 &:= (((Q(Q(7)) - Q(Q(4))) \times (Q(6) + 3)) - 8) \\ 83648 &:= (((8/4) + Q(Q(6))) + (Q(3))) \times Q(8) \\ 83662 &:= ((-2) + Q(Q(6))) + ((Q(Q(6)) - (Q(3))) \times Q(8))) \\ 83664 &:= (Q(4) \times ((-Q(6)) - Q(Q(6))) + (3^8)) \\ 83671 &:= ((1 \times 7) \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(8)))) \\ 83673 &:= (Q(Q(3)) \times (Q(Q(7)) + (Q(6) \times (-38)))) \\ 83688 &:= -((Q(8) - ((Q(8) - 6) \times Q(38))) \\ 83712 &:= (Q(Q(2)) \times ((-1) + Q(7)) + Q((Q(3) \times 8))) \\ 83724 &:= (-4) + (Q(Q(2)) \times (Q(7) + Q((Q(3) \times 8)))) \\ 83725 &:= (-Q(5)) \times (((Q(Q(Q(2))) - 7) \times 3) - (Q(Q(8)))) \\ 83728 &:= ((8 \times 2) \times (Q(7) + Q((Q(3) \times 8))) \\ 83736 &:= (-Q(6)) \times ((3 - Q(Q(7))) - (Q(3) \times (-8))) \\ 83744 &:= (Q(4) + (Q(4) \times (Q(7) + Q((Q(3) \times 8)))) \\ 83752 &:= (((Q(2) + 5) + Q(7)) \times Q(38)) \\ 83763 &:= -((Q(Q(3)) + (-Q(6)) \times (Q(Q(7)) + (Q(3) \times (-8)))) \\ 83797 &:= (-7) \times ((Q((9 \times 7)) \times (-3)) - Q(8)) \\ 83864 &:= (-4) \times ((-6) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(3)))) + Q(Q(8))) \\ 83867 &:= (7 \times ((-Q(6)) + Q(Q(8))) + Q((Q(Q(3)) + 8))) \\ 83937 &:= (Q(7) \times (Q(39) - (-3) \times Q(8))) \\ 83942 &:= (Q(-((2 - 49))) \times 38) \\ 83968 &:= ((Q(Q((8 - 6))) + Q(Q((9 - 3)))) \times Q(8)) \\ 83975 &:= ((-5) + Q((Q(7) + 9))) \times Q(-((3 - 8))) \\ 83981 &:= ((1 + (Q(8) \times Q(Q(9)))) / (-3 - 8)) \\ 83984 &:= ((Q(4) + (Q(8) \times Q(Q(9)))) / (-3 - 8)) \\ 84032 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((30 + 4)) + Q(Q(8)))) \\ 84125 &:= (-5) \times (-Q(21)) + (-4) \times Q(Q(8))) \\ 84176 &:= (-((Q(6) - Q(71)) \times Q(4))) + Q(Q(8)) \\ 84224 &:= (((Q(4) + Q(2)) + Q(Q((2 + 4)))) \times Q(8)) \\ 84232 &:= (((-Q(2)) \times Q(Q(3))) \times (-Q(2)) - Q(Q(4))) - 8) \\ 84235 &:= (-5) + (Q(Q(3)) \times (Q(Q(2)) + Q((4 \times 8)))) \\ 84236 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(Q(3)) - Q(Q(2)))) + ((4 - 8))) \\ 84256 &:= ((-Q(6)) + ((-Q(5)) - Q(Q(2))) \times Q(Q(4))) \times (-8) \\ 84265 &:= (Q(5) - (Q(Q(6)) \times ((Q(2) / (-4)) - Q(8))) \\ 84275 &:= (-Q(5)) \times (-7) - Q((-((2 + 4)) + Q(8))) \\ 84276 &:= (Q(6) \times ((Q((7^2)) + 4) - Q(8))) \\ 84296 &:= (((Q(Q(6)) - Q(Q(9))) - (Q(2))) \times (-Q(4))) - 8) \\ 84352 &:= (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(5)) + 34) \times 8)) \\ 84357 &:= (Q(75) - (Q(Q(Q(3))) \times (-4 + 8))) \\ 84362 &:= (((2 + Q(Q(6))) \times (Q(Q(3)) - Q(4))) - 8) \\ 84368 &:= (Q(8) + ((Q(Q(6)) \times (Q(Q(3)) - Q(4))) + Q(8))) \\ 84369 &:= (((Q(9) \times Q((Q(6) - 3))) + Q(Q(4))) - Q(Q(8))) \\ 84375 &:= (Q(Q(5)) \times ((Q(7) \times 3) - (4 + 8))) \\ 84385 &:= (Q(Q(Q(-((5 - 8)))))) - ((-3) - Q(4)) \times Q(Q(8))) \\ 84395 &:= (-5) \times (Q(9) + ((Q(3) + Q(Q(4))) \times (-Q(8)))) \\ 84433 &:= ((Q(3) \times Q((Q(Q(3)) + Q(4)))) - (Q(Q(4)) - 8)) \\ 84456 &:= ((Q(Q(6)) - 54) \times (4 + Q(8))) \\ 84464 &:= (-Q(4) + ((-6) - Q(4)) \times (Q(Q(4)) - Q(Q(8)))) \\ 84465 &:= (Q(Q(5)) - ((-6) - Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8))) \\ 84472 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (74 + Q(Q(4)))) - 8) \\ 84480 &:= 0 + (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) \\ 84481 &:= 1 + (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) \\ 84482 &:= 2 + (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) \\ 84483 &:= 3 + (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) \\ 84484 &:= 4 + (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) \\ 84485 &:= 5 + (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) \\ 84486 &:= 6 + (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) \\ 84487 &:= 7 + (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) \\ 84488 &:= 8 + (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) \\ 84489 &:= 9 + (8 + Q(Q(4))) \times (Q(Q(4)) + Q(8)) \\ 84492 &:= ((Q(-((Q(Q(2)) - (Q(9)))))) \times (Q(4) + 4)) - 8) \\ 84496 &:= (Q(Q(6)) + ((Q((9 \times 4)) + 4) \times Q(8))) \\ 84523 &:= (((-Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) \times (5 - Q(Q(4)))) - Q(8) \\ 84525 &:= ((5^{2+5}) + Q((Q(4) + Q(8)))) \\ 84532 &:= (-Q(2)) \times ((Q(Q(3)) \times (-5) - Q(Q(4))) + 8) \\ 84564 &:= (((Q(4) \times Q(Q(6))) \times (5 + Q(Q(4)))) / Q(8)) \\ 84565 &:= ((5 + Q(Q(6))) \times ((5 - 4) + Q(8))) \\ 84568 &:= ((Q(8) \times (Q(Q(6)) + (Q(5)))) + (Q(4) + 8)) \\ 84625 &:= (Q((Q(5) + Q(Q(2)))) + (Q(6) \times Q(48))) \\ 84632 &:= (-Q(2)) \times ((Q(Q(3)) \times (-6) - Q(Q(4))) + Q(8)) \\ 84653 &:= ((Q(Q(3)) \times ((5 + Q(Q(6))) - Q(Q(4)))) + 8) \\ 84656 &:= ((6 + 5) \times (Q(Q(6)) + Q((Q(4) + Q(8)))) \\ 84657 &:= (Q(7) - ((Q(Q(5)) + (Q(6))) \times (Q(4) \times (-8)))) \\ 84663 &:= (-Q(3)) - (Q((Q(6) + 6)) \times (-48)) \\ 84666 &:= (-6) - (Q((Q(6) + 6)) \times (-48)) \\ 84671 &:= (-1) + (Q((7 \times 6)) \times 48) \\ 84672 &:= (27 \times Q((64 - 8))) \\ 84676 &:= ((Q(6) \times Q(Q(7))) - ((Q(6) - Q(Q(4))) \times (-8))) \\ 84692 &:= (((Q(Q(Q(2))) - (Q(9))) \times Q((6 + Q(4)))) - 8) \\ 84697 &:= (Q(Q(7)) + (Q(9) \times (Q((Q(6) - 4)) - 8))) \\ 84728 &:= ((8 \times (-2) + Q(Q(7))) + (4^8)) \\ 84736 &:= (((Q((6 \times 3)) + 7) \times 4) \times Q(8)) \\ 84737 &:= (((Q(Q(7)) \times 37) - 4) - Q(Q(8))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 84744 &:= ((Q(4)^4) + ((7^4) \times 8)) \\ 84752 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(57) + (Q(Q(4)) \times 8))) \\ 84768 &:= (((8 + Q(Q(6))) \times (Q(7) + Q(4))) + 8) \\ 84769 &:= (Q(Q(9)) - ((Q(Q(6)) - (74)) \times (-Q(8)))) \\ 84816 &:= ((Q(Q(6)) \times (1 + Q(8))) + Q((Q(4) + 8))) \\ 84836 &:= ((Q(6) \times (Q(Q(3)) + Q(Q(8)))) - (4^8)) \\ 84864 &:= (((Q(4) + Q(Q(6))) - Q(8)) \times (4 + Q(8))) \\ 84872 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(7))) \times 8) + (4^8)) \\ 84924 &:= ((Q(Q(4)) - (Q(2))) \times (Q(9) + (4 \times Q(8)))) \\ 84928 &:= ((Q(8) \times ((2 + Q(9)) \times Q(4))) - Q(8)) \\ 84929 &:= ((9 \times Q((Q(Q(2)) + (Q(9)))) + (Q(Q(4)) - 8)) \\ 84944 &:= (Q(4) \times ((-4) + Q((Q(9) + Q(4)))) - Q(Q(8))) \\ 84968 &:= (((Q(Q(8)) - (Q(6))) + Q(Q(9))) \times (Q(4) - 8)) \\ 84969 &:= (Q((9 + Q(6))) + (Q(9) \times Q((4 \times 8)))) \\ 84975 &:= (-Q(5) \times (((Q(7) \times 9) + Q(Q(4))) - Q(Q(8)))) \\ 84984 &:= ((Q(Q(4)) \times (8 - (Q(9) \times (-4)))) - 8) \\ 84987 &:= ((-Q(7) + Q(Q(8))) \times ((9 + 4) + 8)) \\ 84992 &:= ((2 + (9 \times 9)) \times Q((4 \times 8))) \\ 85096 &:= (((Q(6) \times 90) \times Q(5)) + Q(Q(8))) \\ 85162 &:= ((Q(Q(2)) + (6)) \times (-Q(15)) + Q(Q(8))) \\ 85173 &:= ((Q(Q(3)) + Q((Q(7) + 1))) \times (Q(5) + 8)) \\ 85175 &:= (-Q(5) \times ((Q((7 + 1)) + Q(Q(5))) - Q(Q(8)))) \\ 85176 &:= (((6 + Q(7)) + 1) \times Q(-(Q(5) - Q(8)))) \\ 85189 &:= ((Q(Q(9)) - 8) \times ((1 \times 5) + 8)) \\ 85199 &:= (-Q(9) + ((Q(Q(9)) - 1) \times (5 + 8))) \\ 85229 &:= ((Q(Q(9)) \times ((2 \times Q(2)) + (5))) - Q(8)) \\ 85232 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(Q(3))) + (-2) \times (Q(Q(5)) - 8))) \\ 85234 &:= (Q(Q(4)) - ((Q(3) \times (-2)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(8)))) \\ 85241 &:= ((Q(Q(Q(-(1 - 4)))) - Q(2)) \times (5 + 8)) \\ 85248 &:= (Q((Q(8) - Q(4))) \times ((Q(2) + Q(5)) + 8)) \\ 85264 &:= (Q(4) \times Q(((6 - 2) + 5) + Q(8))) \\ 85267 &:= ((7 + 6) \times (-2) + Q(Q(Q(-(5 - 8)))))) \\ 85268 &:= (((Q(Q(8)) - (Q(6))) \times (-Q(2) - Q(5))) + 8) \\ 85272 &:= ((Q(Q(2)) \times Q(((Q(7) \times 2) - Q(5)))) + 8) \\ 85275 &:= (Q(5) \times ((Q(7) - 2) + Q(58))) \\ 85276 &:= ((Q(6) \times (Q(Q(7)) - (2^5))) - 8) \\ 85284 &:= (((Q(Q(4)) + Q(8)) \times Q(Q(Q(2)))) + Q(58)) \\ 85285 &:= (((5 + 8) \times Q(Q((Q(2) + (5)))) - 8) \\ 85288 &:= ((8 - Q(8)) \times (-2) - Q(-(Q(5) - Q(8)))) \\ 85289 &:= ((9 + 8) \times (Q(Q(Q(2))) + Q((5 + Q(8)))) \\ 85291 &:= (19 \times Q(-(Q(2 - 5)) + Q(8))) \\ 85293 &:= (((Q(3) \times 9^2) \times (5 + 8)) \\ 85316 &:= (Q(6) - ((-1) + Q(Q(Q(3)))) \times (-5 + 8))) \\ 85319 &:= ((Q(Q(9)) - ((1 - 3))) \times (5 + 8)) \\ 85325 &:= (Q(5) \times (Q((Q(2) + 3)) + Q(58))) \\ 85328 &:= -((Q(Q(8)) + (Q(Q((2 \times 3))) \times (-5) - Q(8)))) \\ 85329 &:= ((9 \times Q(2)) - (Q(Q(Q(3))) \times (-5 + 8))) \\ 85331 &:= (-1) + ((Q(Q(Q(3))) + 3) \times (5 + 8)) \\ 85332 &:= (((Q(2) + Q(3)) \times Q(Q(Q(3)))) - (Q(5) - Q(8))) \\ 85335 &:= ((5 \times 3) \times (Q((3 \times Q(5))) + Q(8))) \\ 85337 &:= (7 \times (Q((Q(3) + Q(Q(3)))) - (5 - Q(Q(8)))) \\ 85347 &:= ((Q(Q(7)) \times (4 \times Q(3))) - Q((Q(5) + 8))) \\ 85353 &:= ((Q(Q(3)) + Q((Q(5) + Q(3)))) \times (5 + Q(8))) \\ 85354 &:= (-4) + ((-5) - Q(Q(Q(3)))) \times (-5 + 8)) \\ 85371 &:= ((-((1 - 7)) + Q(Q(Q(3)))) \times (5 + 8)) \\ 85374 &:= (Q((Q(4) - (7))) - (Q(Q(Q(3))) \times (-5 + 8))) \\ 85375 &:= (((5^7) + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(5)) + Q(8))) \\ 85376 &:= ((Q(Q(6)) + ((7 \times Q(3)) - Q(5))) \times Q(8)) \\ 85377 &:= (-7) - ((-7) - Q(Q(Q(3)))) \times (5 + 8)) \\ 85379 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(7))) \times Q(3)) + Q(Q(5))) + Q(Q(8))) \\ 85392 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((9 + Q(3 + 5)))) + 8) \\ 85394 &:= (-Q(4) - ((Q(Q(9)) + (Q(3))) \times (-5 + 8))) \\ 85417 &:= ((Q(71) \times Q(4)) + Q((5 + Q(8)))) \\ 85425 &:= (-Q(5) \times (Q((2 \times 4)) - Q((-5) + Q(8)))) \\ 85436 &:= (((Q(6) \times 3) + Q(4)) \times (Q(Q(5)) + Q(8))) \\ 85449 &:= ((Q(Q(9)) + (Q(4) - (4))) \times (5 + 8)) \\ 85475 &:= (-Q(5) \times ((-7) - Q(Q(4))) \times (5 + 8)) \\ 85476 &:= ((Q(6) \times Q(Q(7))) + (-((4^5)) + Q(8))) \\ 85493 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (9 + 4)) - (Q(5) \times (-8))) \\ 85525 &:= (-Q(5) \times ((2 + Q(5)) \times Q(5)) - Q(Q(8))) \\ 85528 &:= (-8) + (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(5)) + Q(Q(5))) + Q(Q(8)))) \\ 85529 &:= (Q(((9 \times Q(2)) - (5))) \times (Q(5) + Q(8))) \\ 85536 &:= (Q(Q(6)) \times ((3 + 5) + 58)) \\ 85553 &:= ((Q(Q(Q(3))) + (Q(5) - (5))) \times (5 + 8)) \\ 85554 &:= (Q((Q(4) + (5))) \times (Q(5) + Q((5 + 8)))) \\ 85563 &:= (3 \times (Q(Q(6)) + (Q(5) \times Q((Q(5) + 8)))) \\ 85576 &:= ((Q(6) \times (Q(Q(7)) - (Q(5)))) + (5 \times 8)) \\ 85592 &:= (((-2) + Q(Q(9))) + (Q(5))) \times (5 + 8)) \\ 85612 &:= ((Q(Q(2)) + 1) \times (Q(6) + (Q(Q(5)) \times 8))) \\ 85625 &:= (Q(Q(5)) \times ((Q(2) - Q(6)) + Q((5 + 8)))) \\ 85626 &:= ((Q(6)/2) \times ((Q(6) + Q(Q(5))) + Q(Q(8)))) \\ 85632 &:= (((Q(Q(2)) - ((3^6))) - Q(Q(5))) \times (-Q(8))) \\ 85633 &:= (Q(33) - ((Q(Q(6)) + (Q(5))) \times (-Q(8))) \\ 85647 &:= (((7 + Q(4)) \times Q((Q(6) + Q(5)))) + Q(8)) \\ 85648 &:= -((Q(Q(8)) + (-4) \times ((Q(6) \times Q(Q(5))) - Q(8)))) \\ 85649 &:= (Q(9) + (((-Q(4)) - Q(Q(6))) - (Q(5))) \times (-Q(8))) \\ 85679 &:= (-Q(9) - (((-Q(7)) - Q(Q(6))) + (5)) \times Q(8)) \\ 85698 &:= (((8 \times Q(9))/Q(6)) \times Q((5 + Q(8)))) \\ 85725 &:= (Q(5) \times (Q(Q(2)) + ((Q(7) + Q(58)))) \\ 85735 &:= (((Q(5) + Q(3)) \times Q(Q(7))) + (5)) + Q(Q(8)) \\ 85744 &:= (((-4) + Q(Q(4))) \times Q((-7) + Q(5))) + Q(Q(8)) \\ 85760 &:= 0 + (Q(Q(6)) + Q(7) - 5) \times Q(8) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 85761 &:= 1 + (Q(Q(6)) + Q(7) - 5) \times Q(8) \\ 85762 &:= 2 + (Q(Q(6)) + Q(7) - 5) \times Q(8) \\ 85763 &:= 3 + (Q(Q(6)) + Q(7) - 5) \times Q(8) \\ 85764 &:= 4 + (Q(Q(6)) + Q(7) - 5) \times Q(8) \\ 85765 &:= 5 + (Q(Q(6)) + Q(7) - 5) \times Q(8) \\ 85766 &:= 6 + (Q(Q(6)) + Q(7) - 5) \times Q(8) \\ 85767 &:= 7 + (Q(Q(6)) + Q(7) - 5) \times Q(8) \\ 85768 &:= 8 + (Q(Q(6)) + Q(7) - 5) \times Q(8) \\ 85769 &:= 9 + (Q(Q(6)) + Q(7) - 5) \times Q(8) \\ \\ 85786 &:= ((Q(Q(6)) \times Q(8)) - (Q(7) \times (-58))) \\ 85792 &:= ((-2) + Q(Q(9))) + (Q(Q(7)) \times (Q(5) + 8)) \\ 85796 &:= ((-Q(6)) \times ((-9) - Q(Q(7))) + (Q(5))) - Q(8) \\ 85823 &:= -((Q(Q(3)) - ((Q(Q(2) + 8)) \times Q(Q(5))) - Q(Q(8)))) \\ 85824 &:= (((Q(Q(4)) - Q(2)) + Q((8 + Q(5)))) \times Q(8)) \\ 85825 &:= (Q(5) \times ((Q(Q(2)) - Q(8)) + Q((-5) + Q(8)))) \\ 85833 &:= (33 \times Q((Q(8) - (5 + 8)))) \\ 85842 &:= ((2 + Q(4)) \times (8 + Q((5 + Q(8)))) \\ 85864 &:= ((Q(4) \times ((Q(Q(6)) + Q(Q(8))) - (Q(5)))) - 8) \\ 85867 &:= (((Q(Q(7)) \times Q(6)) - 8) - Q(Q(5))) + Q(8) \\ 85875 &:= (Q(5) \times ((7 + Q(8)) + Q(58))) \\ 85889 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) \times 8) + Q(Q(5))) + 8) \\ 85896 &:= (Q(6) \times ((98 \times Q(5)) - Q(8))) \\ 85904 &:= (((Q(4) \times 09) \times Q(Q(5))) - Q(Q(8))) \\ 85917 &:= (((Q(7) - 1) + Q(Q(9))) \times (5 + 8)) \\ 85967 &:= ((Q(Q(7)) \times Q(6)) + ((Q(9) \times (-5)) - Q(8))) \\ 85968 &:= (Q(8) - (((Q(Q(6)) / (-9)) \times Q(Q(5))) + Q(Q(8)))) \\ 85971 &:= (((1 + Q(7)) + Q(9)) \times Q(Q(5))) + Q(Q(8)) \\ 85975 &:= (-Q(5) \times ((-((Q(7) - Q(9))) + Q(Q(5))) - Q(Q(8)))) \\ 86075 &:= (-5) + ((-Q(7) - Q(Q(06))) \times (-Q(8))) \\ 86125 &:= (Q(5) \times (Q(Q(2 + 1))) + Q((-6) + Q(8))) \\ 86142 &:= (((Q(2) + Q(4)) + 1) \times (6 + Q(Q(8)))) \\ 86144 &:= ((-4) - (Q((Q(4) - 1)) \times (-6))) \times Q(8) \\ 86164 &:= (Q(4) - (-Q(6)) \times (Q(Q(1 + 6))) - 8)) \\ 86172 &:= -((Q(Q(Q(2))) + ((Q(Q(7)) \times (-1) \times Q(6))) + 8)) \\ 86176 &:= (((6 - Q(Q(7))) + 1) \times (-Q(6))) - 8) \\ 86208 &:= (-Q(8) - ((0 - Q(Q(2))) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8)))) \\ 86223 &:= -((Q(Q(3)) - (Q(Q(2)) \times ((2 + Q(Q(6))) + Q(Q(8)))) \\ 86224 &:= (Q(4) - (Q(Q(2)) \times ((Q(2) - Q(Q(6))) - Q(Q(8)))) \\ 86227 &:= (-((Q(7) - Q(2)) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8)))) \\ 86236 &:= (-Q(6) - (((-Q(Q(3))) - Q(Q(Q(2)))) \times Q(Q(Q(-((6 - 8)))))) \\ \\ 86240 &:= 0 - Q(4) \times (2 - Q(Q(6)) - Q(Q(8))) \\ 86241 &:= 1 - Q(4) \times (2 - Q(Q(6)) - Q(Q(8))) \\ 86242 &:= 2 - Q(4) \times (2 - Q(Q(6)) - Q(Q(8))) \\ 86243 &:= 3 - Q(4) \times (2 - Q(Q(6)) - Q(Q(8))) \\ 86244 &:= 4 - Q(4) \times (2 - Q(Q(6)) - Q(Q(8))) \\ 86245 &:= 5 - Q(4) \times (2 - Q(Q(6)) - Q(Q(8))) \\ \\ 86246 &:= 6 - Q(4) \times (2 - Q(Q(6)) - Q(Q(8))) \\ 86247 &:= 7 - Q(4) \times (2 - Q(Q(6)) - Q(Q(8))) \\ 86248 &:= 8 - Q(4) \times (2 - Q(Q(6)) - Q(Q(8))) \\ 86249 &:= 9 - Q(4) \times (2 - Q(Q(6)) - Q(Q(8))) \\ \\ 86252 &:= ((Q(2) \times (-5)) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8)))) \\ 86262 &:= (-((Q(2) + (6))) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8)))) \\ 86263 &:= (-Q(3) + (((-Q(6)) - Q(Q(2))) - Q(Q(6))) \times (-Q(8))) \\ 86264 &:= ((Q(4) \times (Q(Q(6)) + Q(2⁶))) - 8) \\ 86266 &:= (-6) + (((-Q(6)) - Q(Q(2))) - Q(Q(6))) \times (-Q(8))) \\ 86268 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(Q(2))) - Q(-((6 - 8))) \\ 86269 &:= (-((9 - 6)) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8)))) \\ 86271 &:= (-((1⁷)) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8)))) \\ 86272 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((72 - Q(6))) + Q(Q(8)))) \\ 86273 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(7) - Q(Q(2)))) - Q((Q(6) + 8))) \\ 86274 &:= (((-Q(4)) - Q(Q(7))) \times (2 - Q(6))) + Q(Q(8))) \\ 86275 &:= (-Q(5) - (((Q(Q(7)) - 2) \times (-Q(6))) + Q(8))) \\ 86276 &:= (((6 \times Q(Q(7))) - Q(Q(2))) \times 6) - Q(8) \\ 86277 &:= (Q(7) - (((Q(Q(7)) - Q(2)) \times (-Q(6))) + Q(8))) \\ \\ 86280 &:= 0 + 8 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86281 &:= 1 + 8 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86282 &:= 2 + 8 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86283 &:= 3 + 8 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86284 &:= 4 + 8 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86285 &:= 5 + 8 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86286 &:= 6 + 8 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86287 &:= 7 + 8 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86288 &:= 8 + 8 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86289 &:= 9 + 8 + Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ \\ 86291 &:= (19 + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8)))) \\ 86296 &:= ((69 - 2) \times (Q(Q(6)) - 8)) \\ \\ 86320 &:= 0 + Q(Q(2)) \times (3 + Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86321 &:= 1 + Q(Q(2)) \times (3 + Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86322 &:= 2 + Q(Q(2)) \times (3 + Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86323 &:= 3 + Q(Q(2)) \times (3 + Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86324 &:= 4 + Q(Q(2)) \times (3 + Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86325 &:= 5 + Q(Q(2)) \times (3 + Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86326 &:= 6 + Q(Q(2)) \times (3 + Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86327 &:= 7 + Q(Q(2)) \times (3 + Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86328 &:= 8 + Q(Q(2)) \times (3 + Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ 86329 &:= 9 + Q(Q(2)) \times (3 + Q(Q(6)) + Q(Q(8))) \\ \\ 86336 &:= (((6 - Q((Q(3) + Q(Q(3)))) / (-6)) \times Q(8)) \\ 86337 &:= (Q((7 \times Q(3))) + ((-Q(3)) + Q(Q(6))) \times Q(8)) \\ 86342 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (Q(Q(4)) + Q(Q(3)))) + (6 + Q(8))) \\ 86345 &:= (Q(5) + (Q(4) \times ((3 + Q(Q(6))) + Q(Q(8))))$$

$$\begin{aligned} 86352 &:= (Q(Q(2)) \times ((5 + Q(36)) + Q(Q(8)))) \\ 86353 &:= (Q(Q(3)) + ((Q(5) - Q(3)) \times (Q(Q(6)) + Q(Q(8)))) \\ 86371 &:= (-1) - ((Q(Q(7)) \times (-36)) + Q(8)) \\ 86372 &:= (((2 - Q(Q(7))) \times (-36)) + 8) \\ 86376 &:= (-6) \times (((Q(Q(7)) - 3) \times (-6)) - 8) \\ 86383 &:= -((Q(Q(3)) + ((-((Q(8) - Q(3))) - Q(Q(6))) \times Q(8)))) \\ 86384 &:= (Q(4) \times (Q((Q(8) + Q(3))) + (6 + Q(8)))) \\ 86392 &:= (((Q(Q(-((2 - 9)))) - 3) \times Q(6)) + Q(8)) \\ 86395 &:= (-5) - ((Q((Q(9) + Q(3)))/(-6)) \times Q(8)) \\ 86425 &:= (Q((-5) + Q((2 \times 4))) + (Q(Q(6)) \times Q(8))) \\ 86428 &:= ((Q(Q((8 - (Q(2)/4))) \times Q(6)) - 8) \\ 86432 &:= (-Q(2)) \times ((-3) + Q((Q(4) + Q(6)))) \times (-8)) \\ 86433 &:= (Q(Q(Q(3))) + (((3 \times Q(4)) - Q(Q(6))) \times (-Q(8)))) \\ 86434 &:= (((Q(Q(4)) + Q(Q(3))) \times Q(Q(4))) + (Q(Q(6))/8)) \\ 86436 &:= ((6 \times Q((3 + 4)))^{-6+8}) \\ 86437 &:= (-7) - ((Q(Q((3 + 4))) \times (-Q(6))) - 8) \\ 86452 &:= (Q(Q(2)) - (Q((Q(5) - 4))) \times (-Q((6 + 8)))) \\ 86464 &:= (((Q(Q(4)) - (Q(6)))/4) + Q(Q(6))) \times Q(8) \\ 86468 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) \times Q(4)) + Q((6 + 8))) \\ 86473 &:= ((Q(Q(3)) \times (-7) + Q((-4) + Q(6)))) + Q(Q(8)) \\ 86475 &:= -((Q(5) + ((-7^4) \times Q(6)) - Q(8))) \\ 86476 &:= ((Q(6) \times Q(Q(7))) + ((-4) + Q(6)) + 8) \\ 86477 &:= (Q(7) + ((7^4) \times Q(6)) - 8) \\ 86492 &:= (-Q(2)) \times (9 - (Q((Q(4) + Q(6))) \times 8)) \\ 86495 &:= (-5) - ((Q(Q((-9) + Q(4))) \times (-Q(6))) - Q(8)) \\ 86512 &:= (Q(Q(2)) \times ((15 + Q(Q(6))) + Q(Q(8)))) \\ 86525 &:= (-Q(5)) \times (((Q(Q(2)) + Q(Q(5))) - (6)) - Q(Q(8))) \\ 86528 &:= ((8 \times Q((2 + 5) + 6)) \times Q(8)) \\ 86532 &:= (Q(2) + (((Q(Q(3)) - (Q(5))) + Q(Q(6))) \times Q(8))) \\ 86536 &:= ((Q(Q(6)) + Q((Q(3) + 5))) \times (-6) + Q(8)) \\ 86544 &:= (Q(((Q(4) - 4) \times 5) + (Q(Q(6)) \times Q(8))) \\ 86552 &:= (((Q(Q(2 + 5))) + 5) \times Q(6)) - Q(8) \\ 86569 &:= (Q((9 + Q(6))) - ((-Q(5)) - Q(Q(6))) \times Q(8)) \\ 86576 &:= ((Q(6) \times Q(Q(7))) + (-5) \times (Q(6) - Q(8))) \\ 86589 &:= (9 \times ((Q(Q(8)) + Q(Q(5))) + Q((6 + Q(8)))) \\ 86623 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (2 \times ((6^6) - Q(8)))) \\ 86624 &:= (((Q((4 \times 2)) + 6) \times Q(Q(6))) - Q(Q(8))) \\ 86628 &:= -(((Q(Q(8)) - (Q(2))) + (Q(Q(6)) \times (-6) - Q(8)))) \\ 86632 &:= ((Q(Q((Q(2) + 3))) \times Q(6)) + Q((6 + 8))) \\ 86665 &:= (Q((Q(5) + Q(6))) + (Q(6) \times Q((6 \times 8)))) \\ 86676 &:= ((Q(6) \times Q(Q(7))) + ((-6) + Q(6)) \times 8) \\ 86679 &:= ((Q(9) + (Q(Q(7)) \times Q(6))) + (Q(Q(6))/8)) \\ 86688 &:= (Q(8) + (((Q(8) + 6) \times Q(Q(6))) - Q(Q(8)))) \\ 86689 &:= (Q(Q(9)) + (((8 + Q(6)) - Q(Q(6))) \times (-Q(8)))) \\ 86692 &:= ((Q((Q(2) + Q(9))) \times (6 + 6)) - 8) \\ 86694 &:= ((Q((Q(4) + 9)) \times 6) + (Q(Q(6)) \times Q(8))) \\ 86705 &:= (Q(Q(5)) + ((Q(07) + Q(Q(6))) \times Q(8))) \\ 86716 &:= (((6 + Q(Q((1 \times 7)))) \times Q(6)) + Q(8)) \\ 86724 &:= ((Q(42) \times Q(7)) + (Q(6) \times 8)) \\ 86725 &:= ((Q(5) + Q(Q(Q(2)))) + ((Q(Q(7)) \times Q(6)) + 8)) \\ 86732 &:= (((2^3) + Q(Q(7))) \times Q(6)) + 8) \\ 86736 &:= (-Q(6) - ((3 \times 7) \times (-Q(6) - Q(Q(8)))) \\ 86748 &:= ((-8) + Q(Q(4))) + ((Q(Q(7)) \times Q(6)) + Q(8)) \\ 86752 &:= (((2 + 5) + Q(Q(7))) \times Q(6)) + Q(8) \\ 86762 &:= (Q(Q(Q(2))) - ((-Q(6)) \times Q(Q(7))) - (6 + Q(8))) \\ 86764 &:= (-4) - ((-67) \times Q(Q(6))) + Q(8) \\ 86772 &:= ((2 \times 7) + 7) \times (Q(6) + Q(Q(8))) \\ 86775 &:= -((Q(5) \times (Q(7) - ((Q(7) + 6)) \times Q(8)))) \\ 86784 &:= (((Q(4) \times 87) - Q(6)) \times Q(8)) \\ 86788 &:= (((Q(8)/8) + Q(Q(7))) \times Q(6)) + Q(8) \\ 86789 &:= (Q((9 + 8)) + ((Q(Q(7)) \times Q(6)) + Q(8))) \\ 86832 &:= -((Q(Q(2)) + ((3 - Q(8)) - Q(Q(6))) \times Q(8))) \\ 86833 &:= (Q(3) - (((-3) - Q(8)) \times Q(Q(6))) + 8) \\ 86835 &:= (-5) - (((-3) - Q(8)) \times Q(Q(6))) - 8) \\ 86836 &:= ((Q(Q(6)) \times (3 + Q(8))) + Q(-((6 - 8))) \\ 86839 &:= (-9) - (((3 - Q(8)) - Q(Q(6))) \times Q(8)) \\ 86848 &:= (Q(8) - (((4 - Q(8)) - Q(Q(6))) \times Q(8))) \\ 86865 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(6)) - Q(8)) \times (-6) - Q(8))) \\ 86875 &:= (Q(Q(5)) \times ((7 + Q(8)) + 68)) \\ 86876 &:= (((6 + Q(Q(7))) + 8) \times Q(6)) - Q(8) \\ 86896 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(9) - (8 + 6))) + Q(8)) \\ 86912 &:= (((-2) + Q(-((1 - 9)))) + Q(Q(6))) \times Q(8) \\ 86922 &:= (-2) - (2 \times ((Q(Q(9)) \times (-6)) - Q(Q(8)))) \\ 86924 &:= ((4 - 2) \times ((Q(Q(9)) \times 6) + Q(Q(8)))) \\ 86925 &:= (-Q(5)) \times (Q(2) - Q(-((9 - 68)))) \\ 86928 &:= -((Q(Q(8)) - (Q(Q(2)) \times (Q((Q(9) - 6))) + Q(8)))) \\ 86955 &:= (((Q(5) \times Q(59)) - 6) - Q(8)) \\ 86972 &:= (-Q(2)) - ((-((7 \times 9)) - Q(Q(6))) \times Q(8)) \\ 86973 &:= (-3) - ((-((7 \times 9)) - Q(Q(6))) \times Q(8)) \\ 86976 &:= ((Q(6) - (Q(7) \times (9 - Q(6)))) \times Q(8)) \\ 86986 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(8)) - (9 \times 6)) + Q(Q(8))) \\ 87025 &:= (Q(5) \times Q(((2 + Q(07)) + 8))) \\ 87045 &:= ((Q(5) - 4) \times (Q(07) + Q(Q(8)))) \\ 87123 &:= (3 \times ((Q(Q(Q(2))) + 1) \times (Q(7) + Q(8)))) \\ 87164 &:= (-4) - ((Q((Q(6) + 1)) - 7) \times (-Q(8))) \\ 87168 &:= ((Q(8) \times Q((Q(6) + 1))) - (7 \times Q(8))) \\ 87175 &:= (Q(5) \times ((71 \times Q(7)) + 8)) \\ 87225 &:= (-Q(5)) \times ((Q(Q(2)) - Q(Q(Q(2)))) - Q((Q(7) + 8))) \\ 87249 &:= (Q(Q(9)) + (Q(4) \times (2 + Q((7 + Q(8)))))) \\ 87256 &:= ((-Q(6)) \times (-((Q(5) - Q(2)) - Q(Q(7)))) + Q(8)) \\ 87273 &:= (Q(3) \times (Q(Q((7 + 2))) + (Q((7 \times 8)))) \\ 87279 &:= (-Q(9)) + (7 \times ((Q(Q(Q(2))) \times Q(7)) - Q(8))) \\ 87289 &:= ((Q(9) + (Q(Q(8))/2)) \times (Q(7) - 8)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 87297 &:= (7 \times (-Q(9)) - ((Q(Q(Q(2))) \times (-Q(7))) - 8)) \\ 87326 &:= (((6 + Q(Q(2))) \times Q((Q(3) \times 7))) + 8) \\ 87336 &:= (-Q(6) \times ((-33) - Q(Q(7))) + 8) \\ 87344 &:= -((Q(4) - ((-4) + Q(37)) \times Q(8))) \\ 87352 &:= ((Q(Q(2)) - (5 \times (3^7))) \times (-8)) \\ 87355 &:= (-5) \times (Q(5) - (((3^7) \times 8))) \\ 87376 &:= (-Q(6) - (-((Q(7) + 3)) \times Q((Q(7) - 8)))) \\ 87399 &:= (-Q(9) \times ((9 - Q((Q(Q(3)) - Q(7)))) - Q(8))) \\ 87416 &:= (Q((6 + 1)) \times ((Q(Q(4)) \times 7) - 8)) \\ 87435 &:= (5 \times ((Q(Q(3)) \times Q(Q(4))) - Q((Q(7) + 8)))) \\ 87457 &:= (Q(Q(7)) - (((-5) \times Q(Q(4))) - Q(7)) \times Q(8)) \\ 87489 &:= (9 \times (Q(Q(8)) + Q(((4 + 7) + Q(8)))) \\ 87536 &:= (((6 + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(5)) \times 7)) \times 8) \\ 87537 &:= (Q(7) + ((Q(Q(Q(3))) + (Q(Q(5)) \times 7)) \times 8)) \\ 87543 &:= (-Q(3) + ((Q(4) \times Q((Q(5) + Q(7)))) - Q(8))) \\ 87544 &:= ((Q(4) \times (-4) + Q((Q(5) + Q(7)))) - 8) \\ 87546 &:= (-6) + ((Q(4) \times Q((Q(5) + Q(7)))) - Q(8)) \\ 87552 &:= ((Q(Q(2)) \times Q((5 \times 5) + Q(7))) - Q(8)) \\ 87564 &:= (((-((Q(4) - Q(6))) \times Q(Q(5))) \times 7) + Q(8)) \\ 87567 &:= -((Q(7) - (Q((6 \times 5) + 7)) \times Q(8))) \\ 87568 &:= ((Q(8) \times Q(Q(6))) + Q((Q(-((5 - 7))) + Q(8)))) \\ 87584 &:= (-4) \times (Q(Q(8)) + (Q(57) \times (-8))) \\ 87592 &:= (-Q(2) \times ((9 \times (-Q(5)) - Q(Q(7)))) - Q(8)) \\ 87596 &:= ((-Q(6) \times ((-9) - Q(5)) - Q(Q(7))) - Q(8)) \\ 87616 &:= (Q(((6 - 1) \times 6) + 7)) \times Q(8) \\ 87625 &:= (-Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) - (((Q(Q(6)) + Q(Q(7))) + Q(8)))) \\ 87632 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(3)) + (Q(6))) \times Q(7))) - Q(Q(8))) \\ 87633 &:= (Q(Q(Q(3))) + (-Q(3) \times ((Q(Q(6)) \times (-7)) + Q(8))) \\ 87652 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times 5) + ((Q(6) \times Q(Q(7))) - Q(8))) \\ 87653 &:= (Q(35) + ((Q(6) \times Q(Q(7))) - 8)) \\ 87655 &:= (-Q(5) - (((Q(5) + Q(Q(6))) + Q(7)) \times (-Q(8)))) \\ 87664 &:= ((-4) + Q(Q(6))) + ((Q(6) \times Q(Q(7))) - Q(8)) \\ 87672 &:= (((Q(Q(Q(2))) \times (Q(7) - 6)) - (Q(7))) \times 8) \\ 87676 &:= (((Q(6) + Q(Q(7))) \times Q(6)) - (7 \times 8)) \\ 87688 &:= ((-8) + Q((Q(8) - Q(6)))) \times (Q(7) + Q(8)) \\ 87696 &:= (-Q(6) \times (((9 - Q(6)) - Q(Q(7))) - 8)) \\ 87723 &:= ((3 \times (2 + 7)) \times Q((Q(7) + 8))) \\ 87742 &:= (-2) + ((Q(Q(4)) \times (Q(7) \times 7)) - Q(8)) \\ 87744 &:= (((-((4^4) \times Q(7)) \times (-7)) - Q(8)) \\ 87758 &:= ((Q(Q(Q(8 - 5)))) \times (7 + 7)) - (Q(Q(8))) \\ 87792 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q((Q(9) - 7)) + 7)) + Q(8)) \\ 87796 &:= (Q(Q(6)) - ((-9) \times Q((Q(7) + Q(7)))) - Q(8)) \\ 87824 &:= (Q(4) - (-28) \times Q((7 \times 8))) \\ 87825 &:= (-Q(5) \times (Q((Q(Q(2)) + 8)) + (7 - Q(Q(8)))) \\ 87872 &:= (((Q(2) \times 7) \times Q((8 \times 7))) + Q(8)) \\ 87952 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(5) + Q((Q(9) - 7)))) - Q(8)) \\ 87984 &:= ((-Q(4) \times (Q(Q(8)) + 9)) - (Q(Q(7)) \times (-Q(8)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 87985 &:= ((-Q(5) \times Q(Q(8))) - ((-Q(9) \times Q(Q(7))) + Q(Q(8)))) \\ 88064 &:= (((Q(4) + Q(Q(6))) - (0 - Q(8))) \times Q(8)) \\ 88124 &:= (-4) + ((Q(Q(2)) + 1) \times Q((8 + Q(8)))) \\ 88125 &:= (Q(Q(5)) \times (-((Q(2) - Q((1 + 8))) - Q(8))) \\ 88128 &:= (((8 \times 2) + 1) \times Q((8 + Q(8)))) \\ 88136 &:= ((Q(Q(6)) \times ((3 + 1) + Q(8))) + 8) \\ 88144 &:= (Q(4) + ((Q(4) + 1) \times Q((8 + Q(8)))) \\ 88209 &:= (Q(9) \times Q(((Q(Q(Q(02))) + 8)/8)) \\ 88256 &:= ((Q((-6) + Q(5)) \times Q(Q(Q(2)))) - (Q(8) + Q(Q(8)))) \\ 88273 &:= ((Q(Q(3)) \times Q((Q(7) - (2 \times 8)))) + Q(8)) \\ 88322 &:= ((-22) \times (Q(Q(3)) - Q(Q(8))) - 8) \\ 88336 &:= ((Q(Q(6)) \times ((3/3) + Q(8))) + Q(Q(8))) \\ 88384 &:= (((Q(Q(4)) + Q(8)) \times Q((Q(3) + 8))) - Q(Q(8))) \\ 88395 &:= (-5) - ((Q(Q(9)) + Q((3 + Q(8)))) \times (-8)) \\ 88464 &:= (((-4) - Q(Q(6))) \times (-4) - Q(8)) + Q(8) \\ 88476 &:= ((Q(6) \times Q(Q(7))) - ((Q(Q(4)) \times (-8)) + 8)) \\ 88525 &:= (-Q(5) \times ((Q(2) - Q((-5) + Q(8))) - Q(8)) \\ 88536 &:= ((Q(Q(6)) - (3 \times (Q(5) + Q(Q(8)))) \times (-8)) \\ 88572 &:= (Q((Q(2) + 7)) \times (-Q(58) + Q(Q(8)))) \\ 88576 &:= ((67 + Q(Q(5))) \times (Q(8) + Q(8))) \\ 88592 &:= (Q(Q(2)) \times (Q(Q(9)) - Q((5 \times 8) - 8))) \\ 88623 &:= -((Q(Q(3)) + ((Q(Q(2)) + 6)) \times (Q(8) - Q(Q(8)))) \\ 88632 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(3))) + Q(Q(6))) \times (8 + Q(8))) \\ 88635 &:= (-5) + (((Q(Q(3)) + Q(Q(6))) + 8) \times Q(8)) \\ 88656 &:= (Q(Q(6)) + (((5 + Q(Q(6))) + Q(8)) \times Q(8)) \\ 88659 &:= (9 \times (-5) - ((Q(Q(6)) - Q(8)) \times (-8))) \\ 88673 &:= (Q(Q(3)) - (-Q(7) \times (Q(Q(6)) + (8 \times Q(8)))) \\ 88676 &:= ((Q(6) \times Q(Q(7))) + (Q((6 \times 8)) - Q(8))) \\ 88697 &:= (-7) + (9 \times ((Q(Q(6)) - Q(8)) \times 8)) \\ 88712 &:= (((Q(Q(Q(2)) - 1) \times Q(7)) + Q(8)) \times 8) \\ 88725 &:= ((Q(5) - Q(2)) \times Q((Q(7) + ((8 + 8)))) \\ 88732 &:= ((Q((2 \times 3)) \times (Q(Q(7)) + Q(8))) - 8) \\ 88750 &:= 0 + Q(Q(5)) \times (78 + Q(8)) \\ 88751 &:= 1 + Q(Q(5)) \times (78 + Q(8)) \\ 88752 &:= 2 + Q(Q(5)) \times (78 + Q(8)) \\ 88753 &:= 3 + Q(Q(5)) \times (78 + Q(8)) \\ 88754 &:= 4 + Q(Q(5)) \times (78 + Q(8)) \\ 88755 &:= 5 + Q(Q(5)) \times (78 + Q(8)) \\ 88756 &:= 6 + Q(Q(5)) \times (78 + Q(8)) \\ 88757 &:= 7 + Q(Q(5)) \times (78 + Q(8)) \\ 88758 &:= 8 + Q(Q(5)) \times (78 + Q(8)) \\ 88759 &:= 9 + Q(Q(5)) \times (78 + Q(8)) \\ 88764 &:= (Q(4) - ((-Q(6)) \times (Q(Q(7)) + Q(8))) - 8) \\ 88765 &:= (Q(5) - (-Q(6) \times (Q(Q(7)) + (8 \times 8)))) \\ 88767 &:= (-7) \times ((-Q(67)) - Q(Q(8))) - Q(Q(8)) \\ 88773 &:= ((37 \times Q(Q(7))) - ((8 \times 8))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 88776 &:= -(Q(6) \times ((7 - Q(Q(7))) + (-8 - Q(8)))) \\ 88832 &:= (((Q(2) \times 3) \times Q(88)) - Q(Q(8))) \\ 88837 &:= (Q(Q(7)) \times (38 - (8/8))) \\ 88856 &:= (((Q(Q(6)) - 5) \times (8 + Q(8))) - Q(Q(8))) \\ 88975 &:= -((Q(Q(5)) - (Q((Q(7) - 9) \times (Q(8) - 8)))) \\ 89152 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q((5 + 1)))) + (Q(9))) \times Q(8)) \\ 89216 &:= ((Q((Q(6) - 1)) + Q((Q(2) + 9))) \times Q(8)) \\ 89249 &:= (Q(Q(9)) + ((4 - Q((Q(2) \times 9))) \times (-Q(8)))) \\ 89264 &:= (-Q(4) \times ((6 - Q(Q(Q(2)))) - Q((9 + Q(8)))))) \\ 89267 &:= (-Q(7) - (-Q(6) \times ((Q(Q(2)) + Q(Q(9))) - Q(Q(8)))))) \\ 89316 &:= (-Q(6) \times ((-Q((1 + 3))) - Q(Q(9))) + Q(Q(8)))) \\ 89344 &:= ((Q(Q(4)) \times ((4 \times Q(Q(3))) + 9)) + Q(Q(8))) \\ 89352 &:= (((-2) \times Q(Q(5))) + (Q(3))) \times (-9 \times 8)) \\ 89356 &:= (Q(6) - ((Q(Q(5)) - Q(3)) \times (-Q(9) + Q(8)))) \\ 89365 &:= (Q(Q(5)) + (-Q(6) \times ((Q(Q(3)) \times (-Q(9))) + Q(Q(8)))))) \\ 89375 &:= (Q(Q(5)) \times (((7 - Q(3)) + Q(9)) + Q(8))) \\ 89376 &:= (((Q(Q(6)) + Q(Q(7))) \times 3) + (Q(9))) \times 8) \\ 89424 &:= (Q(Q((4 + 2))) \times (-((4 - 9) + Q(8))) \\ 89448 &:= (((Q((Q(8) + 4)) - 4) + Q(Q(9))) \times 8) \\ 89465 &:= ((Q((Q(5) - 6)) + Q(Q(4))) \times (Q(9) + Q(8))) \\ 89469 &:= (Q(Q(9)) - ((Q(6) - (Q(4) \times Q((9 \times 8)))))) \\ 89472 &:= (Q(Q(2)) \times ((7 + Q(Q(4))) + Q((9 + Q(8)))))) \\ 89479 &:= -((Q(Q(9)) + (Q(Q(7)) \times ((4 - 9) \times 8))) \\ \\ 89480 &:= 0 + (Q(Q(8) + 4) + Q(Q(9))) \times 8 \\ 89481 &:= 1 + (Q(Q(8) + 4) + Q(Q(9))) \times 8 \\ 89482 &:= 2 + (Q(Q(8) + 4) + Q(Q(9))) \times 8 \\ 89483 &:= 3 + (Q(Q(8) + 4) + Q(Q(9))) \times 8 \\ 89484 &:= 4 + (Q(Q(8) + 4) + Q(Q(9))) \times 8 \\ 89485 &:= 5 + (Q(Q(8) + 4) + Q(Q(9))) \times 8 \\ 89486 &:= 6 + (Q(Q(8) + 4) + Q(Q(9))) \times 8 \\ 89487 &:= 7 + (Q(Q(8) + 4) + Q(Q(9))) \times 8 \\ 89488 &:= 8 + (Q(Q(8) + 4) + Q(Q(9))) \times 8 \\ 89489 &:= 9 + (Q(Q(8) + 4) + Q(Q(9))) \times 8 \\ \\ 89497 &:= (((Q(Q(7)) - Q((9 \times 4))) \times Q(9)) - 8) \\ 89528 &:= ((8 - Q(Q(Q(2)))) \times (-Q((-((5 \times 9)) + Q(8)))))) \\ 89535 &:= (-5 - ((Q((Q(3) + Q(5))) \times (-Q(9))) + Q(Q(8)))) \\ 89536 &:= ((Q(Q(6)) + ((-3) + Q(5) + Q(9))) \times Q(8)) \\ 89552 &:= -((Q(Q(2)) \times ((Q((Q(5) + 5)) - Q(Q(9))) + Q(8)))) \\ 89558 &:= ((Q((8 + Q(5))) \times (5 + Q(9))) - Q(Q(8))) \\ 89572 &:= ((2 \times Q(7)) \times (Q(Q(5)) + Q((9 + 8)))) \\ 89586 &:= ((Q(Q(6))/8) \times (Q(Q(5)) - (9 \times 8))) \\ 89621 &:= (((1 + Q((-2) + Q(6))) \times Q(9)) - Q(Q(8))) \\ 89626 &:= (((Q(Q(6)) + 2) \times 69) + Q(8)) \\ 89632 &:= ((Q(Q(2)) \times ((Q(Q(3)) - Q(Q(6))) + Q(Q(9)))) + Q(Q(8))) \\ 89641 &:= ((-1) - Q(4)) \times ((Q(Q(6)) - Q(Q(9))) - 8) \\ 89664 &:= (Q(4) \times (Q(6) + ((6 + Q(9)) \times Q(8)))) \\ \\ 89793 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (9 \times ((Q(7) + Q(Q(9))) + Q(Q(8)))))) \\ 89856 &:= (((-Q(6) + Q(-((Q(5) - Q(8)))) - (Q(9))) \times Q(8)) \\ 89864 &:= (((Q((4 \times 6)) + Q(Q(8))) + Q(Q(9))) \times 8) \\ 89872 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((7 + Q(8))) + (9 \times Q(8)))) \\ 89879 &:= -(((Q(9) - (Q(7) \times 8)) \times Q((9 + 8)))) \\ 89945 &:= ((Q(Q(5)) \times (Q(4) \times 9)) + (9 - Q(8))) \\ 90186 &:= ((6 \times Q(Q(8))) - (-10 \times Q(Q(9)))) \\ 90396 &:= (Q(6) \times ((Q(9) \times 30) + Q(9))) \\ 90576 &:= (Q(6) \times ((7 + Q(50)) + 9)) \\ 90625 &:= (Q(Q(5)) \times ((2^6) + Q(09))) \\ 90639 &:= (((9 \times 3) \times Q(60)) - Q(Q(9))) \\ \\ 90720 &:= 0 + Q(Q(2)) \times 70 \times Q(9) \\ 90721 &:= 1 + Q(Q(2)) \times 70 \times Q(9) \\ 90722 &:= 2 + Q(Q(2)) \times 70 \times Q(9) \\ 90723 &:= 3 + Q(Q(2)) \times 70 \times Q(9) \\ 90724 &:= 4 + Q(Q(2)) \times 70 \times Q(9) \\ 90725 &:= 5 + Q(Q(2)) \times 70 \times Q(9) \\ 90726 &:= 6 + Q(Q(2)) \times 70 \times Q(9) \\ 90727 &:= 7 + Q(Q(2)) \times 70 \times Q(9) \\ 90728 &:= 8 + Q(Q(2)) \times 70 \times Q(9) \\ 90729 &:= 9 + Q(Q(2)) \times 70 \times Q(9) \\ \\ 90745 &:= (Q(5) + ((Q(4) \times 70) \times Q(9))) \\ 91125 &:= ((-5) \times Q((Q(2) + 11))) \times (-Q(9)) \\ 91233 &:= (Q(Q(Q(3))) - ((Q((Q(Q(3)) + Q(Q(2)))) - 1) \times (-9))) \\ 91287 &:= ((Q(Q(7)) + (-8) \times Q(21)) \times (-Q(9))) \\ 91296 &:= ((Q(Q(6))/9) \times (Q(Q((Q(2) + 1))) + 9)) \\ 91375 &:= (-Q(5) \times (Q((7 \times 3)) - Q(Q(-(1 - 9)))))) \\ 91449 &:= ((Q(Q(9)) + Q((4 \times (Q(4) - 1)))) \times 9) \\ 91675 &:= ((-5) \times Q(Q(7))) - (Q(Q(6)) \times (1 - Q(9))) \\ 91688 &:= (8 \times (Q((Q(8) + 6)) + Q(Q((1 \times 9)))))) \\ 91692 &:= (2 \times ((Q(Q(9)) \times (6 + 1)) - (Q(9)))) \\ 91742 &:= ((-2) + Q(4)) \times (-((7 + 1) + Q(Q(9)))) \\ 91773 &:= (((Q(Q(3)) \times (7 + 7)) - 1) \times Q(9)) \\ 91785 &:= ((Q(Q(5)) + 8) \times (Q((7 + 1)) + Q(9))) \\ 91822 &:= (-2) \times (Q(Q(2)) + (-((8 - 1) \times Q(Q(9)))))) \\ 91852 &:= (-2) + (((5 + 8) + 1) \times Q(Q(9))) \\ 91853 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times (5 + 8)) + (-1) + Q(Q(9))) \\ 91854 &:= ((Q(4) + (((5 - 8) + 1))) \times Q(Q(9))) \\ 91863 &:= (Q(3) + ((6 + 8) \times Q(Q((1 \times 9)))))) \\ 91864 &:= (-4) - ((6 + 8) \times (-1 - Q(Q(9)))) \\ 91865 &:= (Q(5) - ((6 + 8) \times (1 - Q(Q(9)))))) \\ 91872 &:= (2 \times ((7 \times Q(81)) + 9)) \\ 91935 &:= (((5 + Q(3)) \times Q(9)) + 1) \times Q(9) \\ 91967 &:= (-Q(7) + (Q(Q(6)) \times (Q(9) - (1 + 9)))) \\ 92016 &:= (Q(Q(6)) \times (Q(10) - (29))) \\ 92225 &:= ((Q((Q(5) - 2)) - 2) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q(9))))$$

- 92254 := (Q((4 × 5) - ((2 - Q(Q(2))) × Q(Q(9))))
- 92257 := (Q(Q(7) - (((Q(Q(5)) × Q(Q(2))) - Q(Q(2))) × (-9)))
- 92259 := (((-Q(9)) × Q((Q(5) - 2))) × (-2) + Q(Q(9)))
- 92272 := (Q(Q(2)) × (Q((72 + Q(2))) - 9))
- 92295 := ((Q((-5) + Q(9))) × Q(Q(2))) - (Q((2 + 9))))
- 92335 := ((Q((-5) + Q(3 × 3))) × Q(Q(2))) - (Q(9))
- 92351 := (((-1) - Q((-5) + Q(Q(3)))) × (-Q(Q(2)))) - (Q(9))
- 92353 := (((Q(3) - Q((-5) + Q(Q(3)))) × (-Q(Q(2)))) + (Q(9)))
- 92359 := (((Q(Q(9) - 5)) - 3) × Q(Q(2))) - 9)
- 92367 := ((7 × ((-Q(6)) - Q(Q(Q(3)))) × (-2)) + 9)
- 92376 := (Q(6) × (Q(Q(7)) - (-3 - (2 × Q(9))))
- 92416 := ((Q((61 - 4) × Q(Q(Q(2)))))/9)
- 92423 := ((Q((3 + Q(Q(2)))) × Q(Q(4))) - ((2 - 9)))
- 92425 := ((Q(-(5 - 24)) × Q(Q(Q(2)))) + 9)
- 92432 := (Q(Q(2)) × ((-Q((3 + 4))) × Q(Q(2))) + Q(Q(9))))
- 92434 := ((Q(Q(4)) × Q((3 + Q(4)))) + (2 × 9))
- 92435 := (-5) × ((-Q(34) × Q(Q(2))) + 9))
- 92442 := ((-2) + Q(4)) × (42 + Q(Q(9)))
- 92447 := (-((Q(Q(7)) + Q(4))) + (Q(4) × Q(-(Q(2) - Q(9)))))
- 92455 := (55 × Q(((Q(4) × 2) + 9)))
- 92465 := ((Q((Q(5) - 6)) × Q(Q(4))) + Q(-(2 - 9)))
- 92467 := (((Q(Q(7)) + (Q(Q(6)) × Q(4))) × Q(2)) - (Q(9)))
- 92489 := ((Q((9 + Q(8))) × Q(4)) + Q((Q(2) + Q(9))))
- 92495 := ((Q((-5) + Q(9))) × Q(4)) - (2 - Q(9))
- 92535 := (Q(Q(5)) - ((Q(3) + 5) × (-Q(2) - Q(Q(9)))))
- 92537 := (((-7) - Q((Q(Q(3)) - 5))) × (-Q(Q(2)))) + 9)
- 92538 := ((-Q((Q(8) - 3)) - Q(Q(Q(5 - 2)))) × (-9))
- 92548 := ((Q(8) + 4) × ((5 × Q(Q(Q(2)))) + (Q(9))))
- 92575 := (Q(5) × (7 × 529))
- 92592 := (((2 × 9) + Q(Q(5))) × Q(Q(2))) × 9)
- 92625 := (-Q(5) × (Q(Q(2)) - Q(((Q(6) + Q(Q(2))) + 9))))
- 92664 := ((Q(Q(4)) + (-6) + Q(6)) × Q((2 × 9)))
- 92673 := (((-Q(3)) + Q(Q(7))) × (6²)) + Q(Q(9)))
- 92675 := (-Q(5) × ((Q((Q(7) - 6))) × (-2) - 9))
- 92677 := ((Q(7) × Q((7 × 6))) + Q((-2) + Q(9)))
- 92684 := ((4 + Q(8)) × (Q((Q(6) + 2)) - (Q(9))))
- 92689 := ((((-9) + Q(Q(8))) + Q(Q(6))) × Q(Q(2))) + Q(Q(9)))
- 92726 := (((6 - Q(Q(Q(2)))) × Q(7)) + (Q(Q(2)) × Q(Q(9))))
- 92736 := (-Q(6) × ((Q((Q(3) × 7)) + Q(Q(2))) - Q(Q(9))))
- 92745 := (((Q(Q(5)) × (-Q(4))) - Q(7)) - Q(Q(Q(2)))) × (-9))
- 92766 := (((-6) + Q(6)) × Q(Q(7))) + (Q(Q(Q(2))) × Q(9))
- 92825 := (-Q(5) × (Q(Q(Q(2))) - Q((Q((8 + Q(2))) - (Q(9)))))
- 92826 := ((Q((Q(6) - 2)) - (8 + 2)) × Q(9))
- 92833 := (((Q(Q((3 + 3))) + Q(Q(8))) × Q(Q(2))) + Q(Q(9)))
- 92872 := (((-2) + Q(7)) × 8) × (Q(Q(Q(2))) - 9))
- 92916 := (Q(6) × (Q((1 + Q(9 - 2)))) + (Q(9)))
- 92928 := ((8 + Q(2)) × Q((Q(9) - ((2 - 9))))
- 92935 := (((-Q(Q(5))) - Q(-(Q(3) - Q(9)))) × (-Q(Q(2)))) - 9)
- 92944 := (((Q(Q(4)) + 49²) - (Q(9)))
- 92988 := ((-8) + Q(((8 + 9) × 2))) × Q(9))
- 92997 := ((Q(Q(7)) × ((9 + 9) × 2) + Q(Q(9)))
- 93025 := (Q(5) × Q((-20) - (Q(3) × (-9))))
- 93125 := (Q(Q(5)) × ((Q(2) + 1) + Q((3 + 9))))
- 93168 := (((-8) × Q(Q(6))) + Q((1 + 3))) × (-9))
- 93184 := ((Q(4) × (-8)) × (1 - Q((3 × 9))))
- 93244 := (Q(Q(4)) - (-((Q(4) - 2) × (Q(Q(3)) + Q(Q(9)))))
- 93247 := (Q(7) × (Q((4 × 23)) - Q(Q(9))))
- 93248 := -((Q(8) × (Q((4 × 2)) - Q(39))))
- 93257 := ((Q(Q(7)) × (Q(5) + Q(Q(2)))) - Q(-(Q(3) - Q(9))))
- 93258 := ((-((Q(Q(8)) + (Q(5)))) - Q((-2) + Q(Q(3)))) × (-9))
- 93264 := (-Q(4) × (-Q(6) + ((Q(Q(Q(2))) × 3) - Q(Q(9))))
- 93276 := -((Q(6) - (Q(72) × (Q(3) + 9))))
- 93279 := (((Q(Q(9) + Q(7)) × Q(Q(Q(2)))) × 3) - Q(Q(9)))
- 93285 := (((Q(Q(5)) - Q(Q(8))) + Q(Q(2))) × (-3 × 9))
- 93292 := (((Q(Q(2)) × Q((Q(9) - 2))) - 3) - Q(Q(9)))
- 93295 := (((Q(5) - 9) × Q((-2) + Q(Q(3)))) - Q(Q(9)))
- 93312 := -((Q(2) - Q((1 + 33))) × Q(9))
- 93321 := ((1 - (-2) × Q((-Q(3) + Q(Q(3))))) × 9)
- 93327 := ((Q(Q(7)) - 2³) × 39)
- 93328 := (8 × (2 - (Q(Q(3)) × (-Q((3 + 9)))))
- 93366 := (-6) × (((Q(6)³)/(-3)) - 9)
- 93375 := (-Q(5) × ((-((Q(7) - 3) × Q(Q(3))) - 9))
- 93384 := ((-4) - Q((8 × Q(3)))) × (-Q(3) + 9))
- 93393 := ((-((Q(3) - Q(9))) × Q(Q((3 + 3)))) + (Q(9)))
- 93396 := ((Q(Q(6)) × (Q(9) - Q(3))) - (-3 - Q(9)))
- 93424 := (Q(4) × ((-2) × Q((Q(4) + 3))) + Q(Q(9)))
- 93456 := (Q(Q(6)) - ((5 × Q(Q(4))) × (Q(3) - Q(9))))
- 93465 := (-5) × ((-Q(6) × (Q(Q(4)) + Q(Q(3)))) - Q(Q(9)))
- 93472 := (-Q(2) × (-((7^{-4+Q(3)}) - Q(Q(9))))
- 93474 := ((Q((Q(4) + 7))) + Q((Q(4) + Q(3)))) × Q(9))
- 93476 := (((Q(6) × Q(Q(7))) - Q(4)) + Q((3 + Q(9))))
- 93525 := (-Q(5) × (((-2) × Q(Q(5))) × 3) + 9)
- 93555 := ((-((5/5) + Q((Q(5) + Q(3)))) × Q(9))
- 93564 := (46 × (Q((5 × Q(3))) + 9))
- 93573 := ((Q(3) × (-7)) - (Q((Q(5) + Q(3))) × (-Q(9))))
- 93575 := (-Q(5) × (7 + (Q(Q(5)) × (3 - 9))))
- 93584 := (-Q(4) × ((-Q(8)) - Q((-5) + Q(Q(3)))) - 9)
- 93587 := (-Q(7) + (Q((-8) + Q(5)) × Q((Q(3) + 9))))
- 93595 := (((Q(59) × Q(5)) + Q(3)) + Q(Q(9)))
- 93625 := (Q(5) - ((-Q(2) - Q(Q(6))) × (-Q(3) - Q(9))))
- 93627 := ((Q(((7 × Q(2)) + 6)) × Q(Q(3))) - 9)
- 93628 := (-8) - (Q((-2) + Q(6)) × (Q(3) × (-9)))
- 93636 := (Q(6) × (Q(3) - (Q(6) × (Q(3) - Q(9)))))

$$\begin{aligned}93639 &:= (Q(Q((9/Q(3)) + (6)))) \times 39 \\93649 &:= ((Q(9) + Q(Q(4))) + (Q(Q(6)) \times (-Q(3) - Q(9)))) \\93652 &:= (Q(Q(2)) - (Q((Q(5) + (6 + 3))) \times (-Q(9)))) \\93654 &:= ((Q(4) - (5^6)) \times (3 - 9)) \\93663 &:= -((Q(Q(3)) + ((Q(Q(6)) + (6)) \times (Q(3) - Q(9)))) \\93672 &:= (((2 - 7) - Q(Q(6))) \times (Q(3) - Q(9))) \\93719 &:= ((Q(9) - 1) - (Q(Q(7)) \times (-39))) \\93725 &:= (-Q(5) \times ((Q((Q(2) + Q(7))) + 3) - Q(Q(9)))) \\93726 &:= ((Q(6) \times Q((2 + Q(7)))) + ((Q(3) + Q(9)))) \\93734 &:= -((Q(Q(4)) + ((-Q(3) - Q(Q(7))) \times 39))) \\93753 &:= -((Q(Q(3)) + ((-5) - Q(Q(7))) \times 39))) \\93767 &:= (-Q(7) - ((Q(Q(6)) + (7)) \times (Q(3) - Q(9)))) \\93782 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (8 \times Q(7))) - (Q(3) + Q(Q(9)))) \\93795 &:= ((-((5 - 9)) + Q(Q(7))) \times 39) \\93814 &:= ((Q((4 + 1)) \times (Q(Q(8)) - Q(Q(3)))) - Q(Q(9))) \\93816 &:= ((Q(Q(6)) - ((1 - 8))) \times (-Q(3) - Q(9))) \\93825 &:= (((Q(Q(5)) - (Q(2))) - Q(Q(8))) \times (-3 \times 9)) \\93845 &:= (-5) \times ((Q(Q(4)) \times (-Q(8) + Q(3))) - (Q(9))) \\93856 &:= (((Q(6) - (5)) \times Q((Q(8) - Q(3)))) + (Q(9))) \\93872 &:= ((Q(Q(Q(2))) \times (Q(7) \times 8)) + (Q(Q(3)) - Q(Q(9)))) \\93879 &:= (Q(9) \times (7 + (8 \times Q((3 + 9)))) \\93888 &:= (8 \times ((Q((8 + Q(8))) - (Q(3))) + Q(Q(9)))) \\93892 &:= (Q(Q(Q(2))) - (-Q(9) \times Q((Q((8 - 3)) + 9)))) \\93895 &:= ((-Q(5)) \times (Q(9) - Q(Q(8)))) + (Q(Q(3)) - Q(Q(9)))) \\93928 &:= (8 \times ((-Q(2)) + Q((Q(9) - Q(3)))) + Q(Q(9))) \\93960 &:= 0 + (Q(Q(6)) + 9) \times (-Q(3) + Q(9)) \\93961 &:= 1 + (Q(Q(6)) + 9) \times (-Q(3) + Q(9)) \\93962 &:= 2 + (Q(Q(6)) + 9) \times (-Q(3) + Q(9)) \\93963 &:= 3 + (Q(Q(6)) + 9) \times (-Q(3) + Q(9)) \\93964 &:= 4 + (Q(Q(6)) + 9) \times (-Q(3) + Q(9)) \\93965 &:= 5 + (Q(Q(6)) + 9) \times (-Q(3) + Q(9)) \\93966 &:= 6 + (Q(Q(6)) + 9) \times (-Q(3) + Q(9)) \\93967 &:= 7 + (Q(Q(6)) + 9) \times (-Q(3) + Q(9)) \\93968 &:= 8 + (Q(Q(6)) + 9) \times (-Q(3) + Q(9)) \\93969 &:= 9 + (Q(Q(6)) + 9) \times (-Q(3) + Q(9)) \\93974 &:= (-Q(4) - ((Q(Q(7)) + 9) \times (-39))) \\93985 &:= (Q(5) - (-8) \times (Q((Q(9) - Q(3))) + Q(Q(9)))) \\94208 &:= (Q(Q(8)) \times ((02 \times Q(4)) - 9)) \\94214 &:= (Q((Q(4) + 1)) \times (2 - (-4) \times Q(9))) \\94224 &:= ((-42) \times Q(Q(Q(2)))) + (Q(4) \times Q(Q(9))) \\94225 &:= ((Q(Q(5)) \times Q((Q(Q(2)) - (Q(2)))) + Q(-((Q(4) - Q(9)))) \\94263 &:= ((3 + Q(6)) \times (Q(Q(2)) + (Q(49)))) \\94265 &:= ((Q(Q(5)) + Q((6 + Q(Q(2)))) \times (4 + Q(9))) \\94284 &:= ((4 + 8) \times (Q(Q((2 + 4))) + Q(Q(9)))) \\94289 &:= (Q(9) - (Q(Q(8)) \times ((-2) \times Q(4)) + 9)) \\94297 &:= ((-7) \times Q(9)) + (Q(Q(2)) \times Q((-4) + Q(9)))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}94316 &:= ((Q((Q(6) - 1)) \times (Q(Q(3)) - (4))) - 9) \\94318 &:= ((-((Q(Q(8)) + 1)) - Q(Q(Q(3)))) + (Q(4) \times Q(Q(9)))) \\94319 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q((1 + 3)))) \times Q(4)) - Q(Q(9))) \\94325 &:= ((-Q(5)) \times Q((Q(2) + 3))) \times (4 - Q(9)) \\94338 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + ((Q(Q(3)) - Q(Q(4)))) \times 9) \\94365 &:= (((Q((5 \times 6)) + Q(3)) + Q(Q(4))) \times Q(9)) \\94375 &:= (Q(Q(5)) \times (((7 + 3) \times Q(4)) - 9)) \\94389 &:= ((9 + Q(8)) \times (-3 + Q((4 \times 9)))) \\94423 &:= (Q((Q(3) - 2)) \times (Q(44) - 9)) \\94455 &:= (((Q((5 \times 5)) - Q(Q(4))) \times Q(Q(4))) - 9) \\94457 &:= (-7) + ((-((Q(5) + Q(4))) \times Q(Q(4))) \times (-9)) \\94459 &:= ((Q(9) \times (-5)) - (-Q(4) \times Q((-4) + Q(9)))) \\94461 &:= (Q((1 + Q(6))) \times ((4 - Q(4)) + Q(9))) \\94462 &:= ((-2) + Q(Q(6))) \times (Q((4 + 4)) + 9) \\94463 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(Q(6)) + Q(4)) \times (-4) + Q(9))) \\94464 &:= (Q(Q(4)) \times ((Q(6) \times (4 + 4)) + Q(9))) \\94527 &:= ((Q(Q(7)) + ((-2) \times Q(Q(5))) + Q(4)) \times Q(9)) \\94528 &:= (Q(8) - (((Q(Q(2)) + (Q(5))) \times Q(Q(4))) \times (-9)) \\94536 &:= (Q(6) \times (Q((3 \times 5)) + Q(49))) \\94543 &:= (((Q(Q(3)) - Q((Q(4) \times 5))) \times (-Q(4))) - Q(Q(9))) \\94544 &:= (Q(4) \times (-((4 \times 5)) + Q((-4) + Q(9)))) \\94568 &:= ((-8) \times (Q(Q(6)) + (5))) + (Q(4) \times Q(Q(9))) \\94608 &:= ((-8) \times Q(Q(06))) + (Q(4) \times Q(Q(9))) \\94612 &:= (-Q(2)) \times (-1 + ((Q(6) + Q(Q(4))) \times (-Q(9)))) \\94624 &:= (Q(4) - (-Q(2)) \times ((Q(6) + Q(Q(4))) \times Q(9))) \\94626 &:= (((Q(Q(6)) + 2) + Q((6 \times Q(4)))) \times 9) \\94628 &:= ((Q(Q(8)) \times 2) + ((Q(6) \times Q(49)))) \\94652 &:= -(((Q(Q(2)) \times Q(Q(5))) - ((Q(Q(6)) - (4)) \times Q(9)))) \\94661 &:= (-1) - (-6) \times (Q((6 \times Q(4))) + Q(Q(9))) \\94689 &:= ((9 + Q(8)) \times (6^4)) + Q(9) \\94725 &:= (Q(5) \times (Q(Q(2)) - (Q(7) \times (4 - Q(9)))) \\94742 &:= ((2 - Q(Q(4))) \times (-Q(7) - (-4) \times Q(9))) \\94743 &:= (-Q(3)) - (Q(4) \times (7 - Q((-4) + Q(9)))) \\94746 &:= (-6) - (Q(4) \times (7 - Q((-4) + Q(9)))) \\94752 &:= (((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) - Q(7)) \times (Q(4) \times (-9))) \\94768 &:= (8 \times ((Q(6) + Q(Q(7))) + Q((Q(4) + Q(9)))) \\94775 &:= (((-5) + Q(77)) \times Q(4)) - 9) \\94783 &:= ((Q((3 + 8)) \times Q((7 \times 4))) - Q(9)) \\94795 &:= (Q(5) - ((-Q(9)) - Q((Q(7) - Q(4)))) \times Q(9)) \\94839 &:= (-Q(Q(9))) - (-((3 \times 8)) \times Q(-((Q(4) - Q(9)))) \\94848 &:= ((8 + Q(4)) \times (Q(Q(8)) - (Q(4) \times 9))) \\94862 &:= (-2) - ((Q(Q(6)) - Q(8)) \times (4 - Q(9))) \\94864 &:= (Q(4) \times Q((Q(6) + ((8 \times 4) + 9)))) \\94873 &:= (Q(3) + (Q(7) \times Q((8 + (4 \times 9)))) \\94895 &:= (((Q(Q(5)) - Q(Q(9))) \times (Q(8)/(-4))) - (Q(9))) \\94927 &:= (-Q(7)) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(9)) - Q((Q(4) + 9)))) \\94932 &:= ((Q(Q(2)) + Q((Q(3) + Q((9 - 4)))) \times Q(9))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 94944 &:= (Q(4) \times (-((4-9) + Q((-4) + Q(9)))))) \\ 94951 &:= (((1 + Q(Q(5))) - Q(Q(9))) \times (-Q(4))) - 9) \\ 94968 &:= (((8 \times (Q(Q(6)) - 9)) + Q(Q(4))) \times 9) \\ 94976 &:= ((Q(Q(6)) \times (-7) - Q((Q(9) - 4)))) / (-Q(9)) \\ 95024 &:= (Q(4) \times ((20 \times Q(Q(5))) - Q(Q(9)))) \\ 95152 &:= (2 \times ((Q(Q(5)) + 1) \times (-5) + Q(9))) \\ 95175 &:= (((Q(5) \times (Q(7) - 1)) - Q(5)) \times Q(9)) \\ 95178 &:= -((Q(Q(8)) - (Q(7) \times (1 + Q((5 \times 9)))))) \\ 95184 &:= (Q(4) \times ((Q(8) - Q((1 + Q(5)))) + Q(Q(9)))) \\ 95223 &:= (-Q(3) + (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) + Q(Q(9)))))) \\ 95226 &:= (-6 + (Q(Q(2)) \times ((Q(Q(2)) - Q(Q(5))) + Q(Q(9)))))) \\ 95232 &:= (Q(Q(Q(2))) \times (3 + ((Q(Q(2)) + (Q(5))) \times 9))) \\ 95236 &:= (Q(6) - ((-Q(Q(3))) + Q(Q(Q(2)))) \times (-Q(Q(5)) - (Q(9)))))) \\ 95256 &:= ((6 \times Q(Q((5-2)))) \times Q((5+9))) \\ 95264 &:= (Q(4) \times (((Q(6)/2) - Q(Q(5))) + Q(Q(9)))) \\ 95265 &:= (-5 \times ((-Q(6) \times Q((-2) + Q(5))) - 9)) \\ 95268 &:= (((Q(Q(8)) - Q(Q(6))) + 2) \times (Q(5) + 9)) \\ 95293 &:= (-((3^9)) + (Q(Q(2)) \times (Q(Q(5)) + Q(Q(9)))))) \\ 95335 &:= (-5 \times ((-((3^{Q(3)})) + Q(Q(5))) - 9)) \\ 95337 &:= (((7 \times 3) + Q((Q(3) + Q(5)))) \times Q(9)) \\ 95338 &:= ((Q(8) + Q(3)) \times (Q(35) + Q(9))) \\ 95372 &:= ((-Q(2)) \times Q(Q(7))) + (Q((Q(3) - 5))) \times Q(Q(9))) \\ 95389 &:= ((((-9) + Q(Q(8))) - (Q(3))) \times Q(5)) - Q(Q(9))) \\ 95427 &:= (((Q(Q(7)) + Q(Q(Q(2)))) \times (-4)) + (Q(5))) \times (-9)) \\ 95434 &:= (-4) - ((Q(Q(Q(3))) + Q(Q(4))) \times (-5 + 9))) \\ 95452 &:= ((Q(Q(Q(2))) - (Q(5) - Q(Q(4)))) \times Q((5 + 9))) \\ 95472 &:= (-Q(2)) \times (((Q(Q(7)) + Q(Q(4))) - 5) \times (-9)) \\ 95488 &:= ((8 \times Q(8)) - (Q(4) \times (Q(Q(5)) - Q(Q(9)))))) \\ 95494 &:= (((-4) - Q(Q(9))) - Q(Q(4))) \times (-5 + 9)) \\ 95583 &:= -((Q(Q(Q(3))) + ((Q(Q(8)) \times (-Q(5))) + Q((Q(5) - 9)))))) \\ 95589 &:= (((9 - Q(Q(8))) \times (-Q(5))) - (Q(5))) - Q(Q(9))) \\ 95592 &:= ((Q(Q(2)) \times (Q(Q(9)) - Q(Q(5)))) + (Q(Q(5)) - 9)) \\ 95625 &:= (Q(Q(5)) \times (((2 \times 6) + 5) \times 9)) \\ 95676 &:= (-6 \times (-7) + ((-Q(6) \times Q(Q(5))) + Q(Q(9)))) \\ 95679 &:= (((Q(9) - 7) \times Q(Q(6))) + (Q(5) \times (-9))) \\ 95688 &:= (8 \times (((-8) - Q(Q(6))) - (Q(5))) \times (-9)) \\ 95728 &:= (Q(Q(8)) - (Q(Q(2)) \times (Q(7) - Q((-5) + Q(9)))))) \\ 95734 &:= ((Q((4 \times 3)) + 7) \times (Q(Q(5)) + 9)) \\ 95742 &:= ((-2) + (Q(4) \times (Q(7) + Q(5)))) \times Q(9) \\ 95744 &:= (Q(Q(4)) \times ((4 + 7) \times (Q(5) + 9))) \\ 95763 &:= (((-3) + Q(Q(6))) \times (Q(7) + Q(5))) + (Q(9)) \\ 95785 &:= (((Q(5) \times Q(Q(8))) - (Q(7) + 5)) - Q(Q(9))) \\ 95789 &:= ((((-9) + Q(Q(8))) + 7) \times Q(5)) - Q(Q(9)) \\ 95812 &:= (-2) + (((1 - Q(Q(8))) \times (-Q(5))) - Q(Q(9))) \\ 95814 &:= (((Q((4 + 1)) \times Q(Q(8))) - (Q(5))) - Q(Q(9))) \\ 95815 &:= (-((Q(5) - 1)) + ((Q(Q(8)) \times Q(5)) - Q(Q(9)))) \\ 95823 &:= (((Q(3) - 2) \times Q((8 + 5))) \times Q(9)) \\ 95830 &:= 0 - Q(3) + Q(Q(8)) \times Q(5) - Q(Q(9)) \\ 95831 &:= 1 - Q(3) + Q(Q(8)) \times Q(5) - Q(Q(9)) \\ 95832 &:= 2 - Q(3) + Q(Q(8)) \times Q(5) - Q(Q(9)) \\ 95833 &:= 3 - Q(3) + Q(Q(8)) \times Q(5) - Q(Q(9)) \\ 95834 &:= 4 - Q(3) + Q(Q(8)) \times Q(5) - Q(Q(9)) \\ 95835 &:= 5 - Q(3) + Q(Q(8)) \times Q(5) - Q(Q(9)) \\ 95836 &:= 6 - Q(3) + Q(Q(8)) \times Q(5) - Q(Q(9)) \\ 95837 &:= 7 - Q(3) + Q(Q(8)) \times Q(5) - Q(Q(9)) \\ 95838 &:= 8 - Q(3) + Q(Q(8)) \times Q(5) - Q(Q(9)) \\ 95839 &:= 9 - Q(3) + Q(Q(8)) \times Q(5) - Q(Q(9)) \\ 95844 &:= (((Q(4) \times Q((Q(4) + Q(8)))) + 5) - Q(Q(9))) \\ 95853 &:= (Q(3) - (((-Q(5)) \times Q(Q(8))) - 5) + Q(Q(9))) \\ 95857 &:= (-7) - (((-Q(5)) \times Q(Q(8))) - (Q(5))) + Q(Q(9))) \\ 95864 &:= (((Q((4 + Q(6))) \times Q(8)) + (Q(5))) - Q(Q(9))) \\ 95872 &:= (Q(Q(2)) \times ((7 \times 8) - Q(Q(5))) + Q(Q(9))) \\ 95875 &:= (Q(5) \times (Q((Q(7) + 8 + 5))) - 9) \\ 95879 &:= ((-9) + Q(7) + ((Q(Q(8)) \times Q(5)) - Q(Q(9)))) \\ 95895 &:= (-((Q(5) - Q(9))) + ((Q(Q(8)) \times Q(5)) - Q(Q(9)))) \\ 95897 &:= ((Q(7) - Q(Q(9))) - ((Q(Q(8)) \times (-Q(5))) - 9)) \\ 95899 &:= ((9 \times (Q(Q(9)) + Q(Q(8)))) - (5 + 9)) \\ 95936 &:= (((Q(Q(6)) - (Q(3)))/9) \times Q(Q(5))) + Q(Q(9)) \\ 95948 &:= (((8/4) + Q(9)) \times Q((Q(5) + 9))) \\ 95976 &:= (Q(6) \times ((Q(Q(7)) + 9) + Q((Q(5) - 9)))) \\ 95983 &:= -((Q(Q(3)) + (((Q(Q(8)) + 9) \times (-Q(5))) + Q(Q(9)))))) \\ 95984 &:= (Q(4) \times ((Q(8) \times 95) - Q(9))) \\ 95986 &:= ((Q(6) + Q(Q(8))) + (Q(Q(9)) \times (5 + 9))) \\ 95989 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) \times 9) - (5 - Q(9))) \\ 96138 &:= (((Q(Q(8)) + Q(Q(Q(3)))) + Q(-((1 - 6)))) \times 9) \\ 96224 &:= (-4) - ((Q(Q(Q(2))) - (Q((2 + Q(6)))) \times Q(9))) \\ 96225 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q((2^6) + 9))) \\ 96228 &:= (((Q(8) + 2)/2) \times Q((6 \times 9))) \\ 96244 &:= (Q(4) - ((Q(Q(4)) - Q((2 + Q(6)))) \times Q(9))) \\ 96272 &:= (Q(Q(2)) \times (((Q(Q(7)) \times 2) + Q(Q(6))) - (Q(9)))) \\ 96277 &:= (Q(7) - ((-Q(7)) + Q(Q(2))) \times Q((6 \times 9))) \\ 96289 &:= ((Q((-9) + Q(8))) \times (-2) + Q(6)) - Q(Q(9)) \\ 96309 &:= (Q(90) + (Q((-3) + Q(6)) \times Q(9))) \\ 96327 &:= ((-Q(7)) + Q(Q(2))) \times (-3) - Q((6 \times 9)) \\ 96336 &:= (Q(6) \times (3 + ((-3) + Q(6)) \times Q(9))) \\ 96345 &:= ((Q(((Q(5) \times 4) - 3)) + Q(Q(6))) \times 9) \\ 96417 &:= (((Q((Q(7) + 1)) - 4) \times Q(6)) + Q(Q(9))) \\ 96425 &:= (-Q(5)) \times (Q(((2^4) + Q(6))) - Q(Q(9))) \\ 96432 &:= ((Q(Q(2)) \times 3) \times (-Q(4)) + Q((Q(6) + 9))) \\ 96453 &:= (((-3) - (Q(Q(5)) \times (-4))) \times Q(6)) + Q(Q(9)) \\ 96483 &:= (3 \times ((Q(8) \times Q(-((Q(4) - Q(6)))) + Q(Q(9)))) \\ 96486 &:= (-6) \times ((-Q(8)) \times (Q(Q(4)) - 6)) - (Q(9)) \\ 96489 &:= ((Q(Q(9)) + (Q(8) + (4^6))) \times 9)$$

$$\begin{aligned} 96525 &:= (((Q(52) - Q(5)) \times Q(6)) + Q(9)) \\ 96543 &:= ((- (Q((3 \times 4))) \times (Q(Q(5)) - Q(Q(6)))) - (Q(9))) \\ 96552 &:= ((Q(((Q(2) + 5)) + Q(5))) + (Q(6))) \times Q(9) \\ 96561 &:= ((Q((Q(-((1 - 6))) + (Q(5)))) \times Q(6)) + Q(Q(9))) \\ \\ 96570 &:= 0 + (Q(7) + Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 9) \\ 96571 &:= 1 + (Q(7) + Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 9) \\ 96572 &:= 2 + (Q(7) + Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 9) \\ 96573 &:= 3 + (Q(7) + Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 9) \\ 96574 &:= 4 + (Q(7) + Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 9) \\ 96575 &:= 5 + (Q(7) + Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 9) \\ 96576 &:= 6 + (Q(7) + Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 9) \\ 96577 &:= 7 + (Q(7) + Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 9) \\ 96578 &:= 8 + (Q(7) + Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 9) \\ 96579 &:= 9 + (Q(7) + Q(5)) \times (Q(Q(6)) + 9) \\ \\ 96624 &:= ((Q(4) + (Q(Q(Q(2)))) \times (-6 - Q(6))) \times (-9)) \\ 96625 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(2)) - Q(Q(6))) \times (-6 + Q(9)))) \\ 96644 &:= -((Q(Q(4)) + ((-4) + Q(Q(6))) \times (6 - Q(9)))) \\ 96649 &:= (Q((Q(9) + 4)) - (Q(Q(6)) \times (-69))) \\ 96668 &:= -(((Q(Q(8)) + Q(Q(6))) + ((Q(6) - Q(Q(6))) \times Q(9)))) \\ 96669 &:= (- (Q(9)) - ((Q(Q(6)) - 6) \times (6 - Q(9)))) \\ 96675 &:= (- (Q(5)) \times ((-7) + Q(Q(6))) \times (6 - 9)) \\ 96677 &:= (- (Q(7)) \times (Q(Q(7)) - (6 \times Q((Q(6) - 9)))) \\ 96687 &:= ((((-7) \times Q(8)) \times (-6)) \times Q(6)) - Q(9) \\ 96688 &:= ((Q(8) \times (-8)) + (Q(Q(6)) \times (-6 + Q(9)))) \\ 96695 &:= -((Q(-((5 - 96))) - (Q(Q(6)) \times Q(9)))) \\ 96725 &:= ((Q(Q(5)) \times (-Q(2))) + (Q(7) \times Q((Q(6) + 9)))) \\ 96728 &:= (8 \times ((Q(2) \times Q((Q(7) + 6))) - 9)) \\ 96768 &:= (Q(Q(Q((8 - 6)))) \times ((7 \times 6) \times 9)) \\ 96786 &:= ((-6) - (8 \times (-Q(7)) - Q(Q(6)))) \times 9 \\ 96824 &:= (Q((Q(4) - 2)) \times (8 - (-6 \times Q(9)))) \\ 96825 &:= (- (Q(5)) \times ((-2) - Q(Q(8))) + (Q((6 + 9)))) \\ 96827 &:= (- (Q(7)) - ((Q((2 + 8)) - Q(Q(6))) \times Q(9))) \\ 96858 &:= ((Q((Q(8) - Q(5))) \times Q(8)) + (-6 \times Q(9))) \\ 96868 &:= (-8) - (((Q(6) + Q(8)) - Q(Q(6))) \times Q(9)) \\ 96875 &:= (Q(Q(5)) \times (-7) + (8 - 6) \times Q(9)) \\ 96876 &:= -((Q(6) \times (Q((7 + 8)) - Q((6 \times 9)))) \\ 96944 &:= -((Q(4) \times (Q(4) - ((Q(9) - 6)) \times Q(9)))) \\ 96955 &:= -(((Q(Q(5)) + Q((5 + Q(9)))) - (Q(Q(6)) \times Q(9))) \\ 96957 &:= (((7 - Q(5)) - Q(9)) + Q(Q(6))) \times Q(9) \\ 97056 &:= ((Q(Q(6)) \times (Q(Q(5)) - (0 - Q(7)))) / 9) \\ 97119 &:= (((Q(9) - 1) \times Q(Q(-((1 - 7)))) - Q(Q(9))) \\ 97146 &:= (-6) \times ((Q(Q(4)) + 1) \times (-7 \times 9)) \\ 97162 &:= (((Q(Q(2)) + Q(Q(6))) + 1) \times (-7) + Q(9)) \\ 97231 &:= (-1) - ((Q(Q(Q(3))) \times (-Q(Q(2)))) + (Q((7 + Q(9)))) \\ 97232 &:= (((2 \times Q(3))^{Q(2)} - Q((7 + Q(9)))) \\ 97234 &:= ((Q(4) \times Q(Q(3))) + (2 - Q((7 + Q(9)))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 97236 &:= (((Q(Q(6)) \times Q(Q(3))) + (Q(2))) - Q((7 + Q(9)))) \\ 97245 &:= (-5) \times (((Q(Q(4)) - Q(Q(2))) - Q(Q(7))) \times 9) \\ 97252 &:= (- (Q(2)) \times (- (Q(52)) + (Q(Q(7)) \times (-9)))) \\ 97256 &:= (((Q(6) \times Q(52)) - 7) - Q(9)) \\ 97262 &:= (2 \times (Q((Q(6) + Q(Q(2)))) - (-7 \times Q(Q(9)))) \\ 97288 &:= (8 \times ((Q(Q(8)) \times 2) + Q((7 \times 9)))) \\ 97325 &:= (- (Q(5)) \times (- (Q(23)) - Q((Q(7) + 9)))) \\ 97328 &:= ((Q(8) - Q(Q(2 \times 3))) \times (-79)) \\ 97332 &:= (- (Q(2)) \times (3 + (Q((3 + Q(7))) \times (-9)))) \\ 97337 &:= (-7) - (Q((-3) + Q(Q(3))) \times (-7 + 9)) \\ 97342 &:= (-2) + ((4 \times Q((3 + Q(7))) \times 9) \\ 97344 &:= (Q(4) \times Q(-((4 - 3) - 79))) \\ 97362 &:= ((Q((-2) + Q(6)) + (-3 + Q(7))) \times Q(9)) \\ 97372 &:= ((Q((Q(2) + Q(7))) \times 37) - Q(Q(9))) \\ 97375 &:= (- (Q(5)) \times ((-7) + Q(Q(3))) - Q((7 \times 9))) \\ 97376 &:= ((Q(6) \times Q((Q(7) + 3))) - ((Q(7) - Q(9)))) \\ 97384 &:= ((- (Q(4)) \times (Q(8) - Q(Q(Q(3)))) - (7 + Q(Q(9)))) \\ 97435 &:= (-5) \times (Q(Q(Q(3))) + (-4) \times (-Q(7) + Q(Q(9)))) \\ 97439 &:= (((Q(Q(9)) - Q(Q(3))) \times Q(4)) - (Q(79))) \\ 97443 &:= ((Q(34) + 47) \times Q(9)) \\ 97461 &:= (((-1) + Q(6)) - Q(Q(4))) \times (Q(7) \times (-9)) \\ 97468 &:= ((Q(8) - Q(6)) \times Q(-((4 - (7 \times 9)))) \\ 97472 &:= (2 \times (Q((Q(7) + 4)) - (-7 \times Q(Q(9)))) \\ 97485 &:= (-5) \times (((8 + Q(Q(4))) \times (-Q(7))) - Q(Q(9))) \\ 97488 &:= (8 \times (Q((Q(8) + (4 + 7))) + Q(Q(9)))) \\ 97498 &:= (Q((-8) + Q((-9) + Q(4)))) \times (Q(7) + 9) \\ 97525 &:= (Q(5) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q((5 + Q(7))) - Q(Q(9)))) \\ 97533 &:= (- (Q(3)) \times (((-3) \times Q(Q(5))) - Q(Q(7))) - Q(Q(9))) \\ 97547 &:= (Q(7) - (Q((Q(4) + Q(5))) \times (-Q(7) + 9))) \\ 97548 &:= (-8) - ((-4) - Q(5)) \times Q((Q(7) + 9)) \\ 97569 &:= (Q(Q(9)) + ((Q(Q(6)) \times (Q(Q(5)) + 7)) / 9)) \\ 97625 &:= (Q(5) \times (-((2^6)) + Q((7 \times 9)))) \\ 97637 &:= ((Q((Q(7) + Q(3))) \times (Q(6) - 7)) + (Q(9))) \\ 97645 &:= (Q(Q(5)) - ((Q(Q(4)) - (Q(6))) \times (Q(7) \times (-9)))) \\ 97686 &:= ((Q(Q(6)) / 8) \times (67 \times 9)) \\ 97693 &:= ((Q(Q(3)) \times (-9) + Q(Q(6))) - (-7) + Q(Q(9))) \\ 97729 &:= (Q(Q(9)) - ((2 \times 7) \times (Q(7) - Q(Q(9)))) \\ 97743 &:= -((Q(Q(Q(3))) - (Q(4) \times ((7 - Q(7)) + Q(Q(9)))) \\ 97744 &:= (- (Q(4)) \times ((Q(Q(4)) + (Q((7 + 7)))) - Q(Q(9))) \\ 97767 &:= ((Q(Q(7)) \times (-6) + Q(7)) - Q((-7) + Q(9))) \\ 97785 &:= ((Q((5 + 87)) + Q(Q(7))) \times 9) \\ 97795 &:= (((5 \times Q(9)) - Q(Q(7))) \times (-Q(7)) - 9) \\ 97824 &:= (Q(4) - (Q(Q(2)) \times ((Q(8) \times 7) - Q(Q(9)))) \\ 97839 &:= (((Q(Q(9)) - (Q(3))) \times Q(8)) + (-Q(7)) \times Q(Q(9))) \\ 97848 &:= (8 \times ((Q((4 + 8)) + 7) \times Q(9)) \\ \\ 97920 &:= 0 + Q(Q(2)) \times (-9 \times Q(7) + Q(Q(9))) \\ 97921 &:= 1 + Q(Q(2)) \times (-9 \times Q(7) + Q(Q(9))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 97922 &:= 2 + Q(Q(2)) \times (-9 \times Q(7) + Q(Q(9))) \\ 97923 &:= 3 + Q(Q(2)) \times (-9 \times Q(7) + Q(Q(9))) \\ 97924 &:= 4 + Q(Q(2)) \times (-9 \times Q(7) + Q(Q(9))) \\ 97925 &:= 5 + Q(Q(2)) \times (-9 \times Q(7) + Q(Q(9))) \\ 97926 &:= 6 + Q(Q(2)) \times (-9 \times Q(7) + Q(Q(9))) \\ 97927 &:= 7 + Q(Q(2)) \times (-9 \times Q(7) + Q(Q(9))) \\ 97928 &:= 8 + Q(Q(2)) \times (-9 \times Q(7) + Q(Q(9))) \\ 97929 &:= 9 + Q(Q(2)) \times (-9 \times Q(7) + Q(Q(9))) \\ \\ 97932 &:= ((Q(2) \times 3) \times (Q(Q(9)) + Q((Q(7) - 9)))) \\ 97935 &:= ((5 \times 3) \times (Q(Q(9)) + ((Q(7) - Q(9)))) \\ 97945 &:= (Q(5) - (Q(4) \times ((9 \times Q(7)) - Q(Q(9)))) \\ 97984 &:= (Q(4) \times ((8 \times Q(9)) + Q((-7) + Q(9)))) \\ 98025 &:= (-(Q(5)) \times (Q(Q(Q(2))) + ((0 - Q(Q(8))) - (Q(9)))) \\ 98125 &:= (Q(5) \times (Q((-2) + Q((1 \times 8)))) + (Q(9))) \\ 98166 &:= (-6) \times ((Q((Q(6) - 1)) \times (-8)) - Q(Q(9))) \\ 98192 &:= (Q(-((Q(2) - Q(9)) + 1))) \times (8 + 9) \\ 98223 &:= (((3 \times 2) \times Q(2)) \times Q(Q(8))) - (Q(9)) \\ 98225 &:= (-(Q(5)) \times ((-Q(2) - Q((-2) + Q(8)))) - (Q(9))) \\ 98226 &:= (-6) \times (Q(2) - ((Q(2) \times Q(Q(8))) - 9)) \\ 98235 &:= ((5 \times 3) \times (-(Q(2) + 8) + Q(Q(9)))) \\ 98253 &:= (((Q(35) - Q(2)) - 8) \times Q(9)) \\ 98264 &:= -((Q(Q(4)) - ((6 \times Q(2)) \times (Q(Q(8)) + 9))) \\ 98273 &:= ((Q((Q(Q(3)) - 7))) \times Q(Q(2))) + (Q(Q(8)) + Q(Q(9))) \\ 98283 &:= (3 \times (((Q(Q(8)) - 2) \times 8) + 9)) \\ 98285 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(8)) - (Q(2)))) - (Q(Q(8)) - (Q(9)))) \\ 98289 &:= (((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) + Q(Q(Q(2)))) + 8) \times 9 \\ 98295 &:= (-(Q(5) - Q((9 - 2))) \times Q(Q(8))) - 9 \\ 98313 &:= (((Q(3) - 1) \times 3) \times Q(Q(8))) + 9 \\ 98322 &:= (2 \times (((Q(2) \times 3) \times Q(Q(8))) + 9)) \\ 98334 &:= ((Q(4) \times Q(Q(Q(3)))) - (3^8 + Q(9))) \\ 98343 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(4)) - ((Q(3) \times 8) + Q(Q(9)))) \\ \\ 98350 &:= 0 + Q(5) \times (-Q(Q(3)) + Q(Q(8)) - (Q(9))) \\ 98351 &:= 1 + Q(5) \times (-Q(Q(3)) + Q(Q(8)) - (Q(9))) \\ 98352 &:= 2 + Q(5) \times (-Q(Q(3)) + Q(Q(8)) - (Q(9))) \\ 98353 &:= 3 + Q(5) \times (-Q(Q(3)) + Q(Q(8)) - (Q(9))) \\ 98354 &:= 4 + Q(5) \times (-Q(Q(3)) + Q(Q(8)) - (Q(9))) \\ 98355 &:= 5 + Q(5) \times (-Q(Q(3)) + Q(Q(8)) - (Q(9))) \\ 98356 &:= 6 + Q(5) \times (-Q(Q(3)) + Q(Q(8)) - (Q(9))) \\ 98357 &:= 7 + Q(5) \times (-Q(Q(3)) + Q(Q(8)) - (Q(9))) \\ 98358 &:= 8 + Q(5) \times (-Q(Q(3)) + Q(Q(8)) - (Q(9))) \\ 98359 &:= 9 + Q(5) \times (-Q(Q(3)) + Q(Q(8)) - (Q(9))) \\ \\ 98368 &:= (Q(8) + (((6^3) \times Q(Q(8)))/(-9))) \\ 98377 &:= (Q(Q(7)) - (((7 + Q(Q(Q(3)))) + (Q(Q(8)))) \times (-9))) \\ 98378 &:= ((Q(8) + Q(Q(7))) + (Q(3) \times (Q(Q(8)) + Q(Q(9)))) \\ 98385 &:= (((Q(5) + 8) - Q(3)) \times Q(Q(8))) + (Q(9))) \\ \\ 98423 &:= (((Q(3) \times 2)^4 + 8) - Q(Q(9))) \\ 98425 &:= (Q(5) \times (((Q(Q(2)) - Q(Q(4))) + Q(Q(8))) + (Q(9)))) \\ 98431 &:= (((1 + Q(Q(Q(3)))) \times Q(-(4 - 8))) - Q(Q(9))) \\ 98448 &:= -((Q(Q(8)) + (-Q(4) \times (Q((Q(4) + Q(8)) + 9)))) \\ 98455 &:= ((Q(Q(5)) + 54) \times (Q(8) + Q(9))) \\ 98463 &:= (((Q(Q(3)) \times Q(Q(6))) + 48) - Q(Q(9))) \\ 98466 &:= (-6) \times (-Q(6) - ((4 \times Q(Q(8))) - 9)) \\ 98479 &:= (-Q(9)) + ((7 \times Q(Q(4))) \times (Q(8) - 9)) \\ 98485 &:= ((Q(5) \times (Q(Q(8)) + 4)) - (Q(Q(8)) - (Q(9)))) \\ 98495 &:= (((5 + Q(Q(9))) \times Q(-(4 - 8))) - Q(Q(9))) \\ 98496 &:= (((6 + 9) + 4) \times Q((8 \times 9))) \\ 98497 &:= (-7) \times (9 - (Q(Q(4)) \times (Q(8) - 9))) \\ 98515 &:= (-5) - ((1 - Q(5)) \times (Q(Q(8)) + 9)) \\ 98523 &:= (3 \times (-Q(2)) + (-5) \times (-8 - Q(Q(9)))) \\ 98535 &:= (((Q(5) \times (-3))/(-5)) \times (8 + Q(Q(9)))) \\ 98538 &:= (((Q(Q(8)) + (Q(3))) \times Q(5)) - Q(Q(8))) + 9 \\ 98575 &:= (-Q(5)) \times ((Q((7 + 5)) - Q(Q(8))) + 9) \\ 98577 &:= (((7 \times 7) \times Q(5)) - 8) \times Q(9) \\ 98578 &:= -(((Q(Q(8)) - Q(7)) + (-Q(5) \times (Q(Q(8)) + 9))) \\ 98584 &:= (-Q(4)) - ((8 \times 5) \times (Q(Q(8)) - Q(Q(9)))) \\ 98591 &:= (-19) \times (-5 - Q((8 \times 9))) \\ 98617 &:= (Q(7) - (Q((1 + Q(6))) \times (-8 \times 9))) \\ 98624 &:= (-4) + (-Q(2)) \times ((-6) \times Q(Q(8)) - (Q(9))) \\ 98625 &:= (Q(5) + (-((Q(2) + Q(6))) \times (Q(Q(8)) - Q(Q(9)))) \\ 98628 &:= ((8/2) \times ((6 \times Q(Q(8))) + (Q(9)))) \\ 98644 &:= (Q(4) + (-4) \times ((-6) \times Q(Q(8)) - (Q(9)))) \\ 98646 &:= (-6) \times ((-4) \times (-6 + Q(Q(8)))) - (Q(9)) \\ 98664 &:= ((4 \times 6) \times ((6 + Q(Q(8))) + 9)) \\ 98668 &:= ((Q(Q(8)) - (Q(6))) + (Q(Q(6)) \times (Q(8) + 9))) \\ 98675 &:= (-5) \times ((Q(Q(7)) \times (-6)) - Q((Q(8) + 9))) \\ 98676 &:= ((Q(6) \times Q(Q(7))) - ((Q(Q(6)) + Q(8)) \times (-9))) \\ 98704 &:= (Q(4) \times (((0 - Q(7)) \times 8) + Q(Q(9)))) \\ 98739 &:= (Q((9 + Q(3))) + ((7 + 8) \times Q(Q(9)))) \\ 98778 &:= (((-8) - Q(Q(7))) \times (-Q(7) - 8)) + 9 \\ 98825 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(2)) - Q((Q(8) + ((8 - 9)))) \\ 98829 &:= (((Q(Q(9)) + Q((2 + Q(8)))) + Q(8)) \times 9) \\ 98832 &:= (Q(Q(2)) \times ((-3) \times (Q(8) + Q(8))) + Q(Q(9))) \\ 98848 &:= ((8 \times 4) \times (Q(8) + Q((Q(8) - 9)))) \\ 98865 &:= ((Q(((Q(5) - 6) + Q(8))) + Q(Q(8))) \times 9) \\ 98935 &:= (((Q(5) + Q(39)) \times Q(8)) - 9) \\ 98938 &:= (Q((Q(8) - Q(3))) - ((Q(Q(9)) + Q(Q(8))) \times (-9))) \\ 98975 &:= (((-Q(Q(5))) - Q(-(Q(7) - Q(9)))) \times (-Q(8))) - Q(Q(9)) \\ 99144 &:= (-4) \times ((Q((Q(4) - 1)) \times (-Q(9))) - Q(Q(9))) \\ 99153 &:= (((Q(35) - 1) \times Q(9)) + 9) \\ 99167 &:= (-Q(7)) - ((Q((Q(6) - 1)) \times (-Q(9))) + 9) \\ 99216 &:= (((Q(6) - 1)^2 \times Q(9)) - 9) \\ 99225 &:= (Q(((52/2) + 9)) \times Q(9)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 99234 &:= ((Q(((Q(4) + 3) + Q(Q(2)))) \times Q(9)) + 9) \\
 99267 &:= (7 \times (6 - ((Q(Q(Q(2))) - (Q(9))) \times (-Q(9)))) \\
 99297 &:= (((Q((-7) + Q(9))) \times 2) + (Q(9))) \times 9) \\
 99325 &:= (-Q(5)) \times (-Q(2) - Q((Q(3+9) - Q(9)))) \\
 99328 &:= (Q(8) \times (Q(Q(Q(2))) - (Q((3+9) \times (-9)))) \\
 99344 &:= (-Q(4)) \times ((Q((Q(4) + 3)) - Q(Q(9))) - 9) \\
 99387 &:= (((-7) + Q((Q(8) + 3))) + Q(Q(9))) \times 9) \\
 99468 &:= (((Q(8) - Q(Q(6))) + (4)) \times (-9 \times 9)) \\
 99472 &:= (Q(Q(2)) \times (((-7) - Q(Q(4))) + Q(Q(9))) - (Q(9))) \\
 99477 &:= (7 \times ((Q((Q(7) - Q(4))) + Q(Q(9))) + Q(Q(9)))) \\
 99495 &:= ((Q(Q(5)) \times (-9)) + (Q(4) \times (9 + Q(Q(9)))) \\
 99577 &:= ((Q(7) \times (7 + Q((5 \times 9)))) + 9) \\
 99617 &:= (Q(7) \times ((-1) + Q((Q(6) + 9))) + 9) \\
 99625 &:= (Q(5) \times (Q(Q(2)) + (Q(((6 \times 9) + 9)))) \\
 99630 &:= 0 + (Q(3) + 6) \times (Q(Q(9)) + Q(9)) \\
 99631 &:= 1 + (Q(3) + 6) \times (Q(Q(9)) + Q(9)) \\
 99632 &:= 2 + (Q(3) + 6) \times (Q(Q(9)) + Q(9)) \\
 99633 &:= 3 + (Q(3) + 6) \times (Q(Q(9)) + Q(9)) \\
 99634 &:= 4 + (Q(3) + 6) \times (Q(Q(9)) + Q(9))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 99635 &:= 5 + (Q(3) + 6) \times (Q(Q(9)) + Q(9)) \\
 99636 &:= 6 + (Q(3) + 6) \times (Q(Q(9)) + Q(9)) \\
 99637 &:= 7 + (Q(3) + 6) \times (Q(Q(9)) + Q(9)) \\
 99638 &:= 8 + (Q(3) + 6) \times (Q(Q(9)) + Q(9)) \\
 99639 &:= 9 + (Q(3) + 6) \times (Q(Q(9)) + Q(9)) \\
 99712 &:= (Q(Q(2)) \times (Q((1 \times 79)) - 9)) \\
 99729 &:= (((Q((Q(9) + Q(Q(2)))) + Q(Q(7))) \times 9) - Q(Q(9))) \\
 99735 &:= ((5 \times 3) \times ((7 + Q(Q(9))) + (Q(9)))) \\
 99743 &:= ((Q(Q(Q(3))) \times Q(4)) + (-Q(7) - Q((-9) + Q(9)))) \\
 99744 &:= -((Q(4) \times ((Q(4) - Q(79)) - 9)) \\
 99747 &:= ((Q(7) \times (Q((-4) + Q(7))) + 9) + (Q(9))) \\
 99775 &:= ((Q(Q(-((5 - 7)))) \times Q(79)) - (Q(9))) \\
 99792 &:= (((Q(2) - Q(9)) \times (-7 + 9)) \times Q(9)) \\
 99825 &:= (-Q(5)) \times ((Q(2) - Q(Q(8))) + (99)) \\
 99856 &:= ((Q(Q(6)) \times ((5 \times Q(8)) - Q(Q(9)))) / (-Q(9))) \\
 99873 &:= (Q(3) \times (((7 \times 8) + Q(9)) \times Q(9))) \\
 99975 &:= (-Q(5)) \times (Q(Q(7)) - Q((Q(9) - (9/9))))
 \end{aligned}$$

4.3 Symmetric Nonconsecutive Numbers

$$\begin{aligned}
 2500 &:= 00 + Q(Q(5) \times 2) & 22577 &:= 77 + Q(Q(5)) \times Q(2 + Q(2)) \\
 2511 &:= 11 + Q(Q(5) \times 2) & 22588 &:= 88 + Q(Q(5)) \times Q(2 + Q(2)) \\
 2522 &:= 22 + Q(Q(5) \times 2) & 22599 &:= 99 + Q(Q(5)) \times Q(2 + Q(2)) \\
 2533 &:= 33 + Q(Q(5) \times 2) & & \\
 2544 &:= 44 + Q(Q(5) \times 2) & 28700 &:= 00 + 7 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\
 2555 &:= 55 + Q(Q(5) \times 2) & 28711 &:= 11 + 7 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\
 2566 &:= 66 + Q(Q(5) \times 2) & 28722 &:= 22 + 7 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\
 2577 &:= 77 + Q(Q(5) \times 2) & 28733 &:= 33 + 7 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\
 2588 &:= 88 + Q(Q(5) \times 2) & 28744 &:= 44 + 7 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\
 2599 &:= 99 + Q(Q(5) \times 2) & 28755 &:= 55 + 7 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\
 & & 28766 &:= 66 + 7 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\
 & & 28777 &:= 77 + 7 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\
 & & 28788 &:= 88 + 7 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\
 & & 28799 &:= 99 + 7 \times (Q(Q(8)) + Q(2)) \\
 22500 &:= 00 + Q(Q(5)) \times Q(2 + Q(2)) & & \\
 22511 &:= 11 + Q(Q(5)) \times Q(2 + Q(2)) & & \\
 22522 &:= 22 + Q(Q(5)) \times Q(2 + Q(2)) & & \\
 22533 &:= 33 + Q(Q(5)) \times Q(2 + Q(2)) & & \\
 22544 &:= 44 + Q(Q(5)) \times Q(2 + Q(2)) & & \\
 22555 &:= 55 + Q(Q(5)) \times Q(2 + Q(2)) & 28800 &:= 00 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2)) \\
 22566 &:= 66 + Q(Q(5)) \times Q(2 + Q(2)) & 28811 &:= 11 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2))
 \end{aligned}$$

$$28822 := 22 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2))$$

$$28833 := 33 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2))$$

$$28844 := 44 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2))$$

$$28855 := 55 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2))$$

$$28866 := 66 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2))$$

$$28877 := 77 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2))$$

$$28888 := 88 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2))$$

$$28899 := 99 + 8 \times Q(Q(8) - Q(2))$$

$$62511 := 11 + Q(Q(5)) \times Q(Q(2) + 6)$$

$$62522 := 22 + Q(Q(5)) \times Q(Q(2) + 6)$$

$$62533 := 33 + Q(Q(5)) \times Q(Q(2) + 6)$$

$$62544 := 44 + Q(Q(5)) \times Q(Q(2) + 6)$$

$$62555 := 55 + Q(Q(5)) \times Q(Q(2) + 6)$$

$$62566 := 66 + Q(Q(5)) \times Q(Q(2) + 6)$$

$$62577 := 77 + Q(Q(5)) \times Q(Q(2) + 6)$$

$$62588 := 88 + Q(Q(5)) \times Q(Q(2) + 6)$$

$$62599 := 99 + Q(Q(5)) \times Q(Q(2) + 6)$$

$$32400 := 00 + Q(Q(4) + Q(2)) \times Q(Q(3))$$

$$32411 := 11 + Q(Q(4) + Q(2)) \times Q(Q(3))$$

$$32422 := 22 + Q(Q(4) + Q(2)) \times Q(Q(3))$$

$$32433 := 33 + Q(Q(4) + Q(2)) \times Q(Q(3))$$

$$32444 := 44 + Q(Q(4) + Q(2)) \times Q(Q(3))$$

$$32455 := 55 + Q(Q(4) + Q(2)) \times Q(Q(3))$$

$$32466 := 66 + Q(Q(4) + Q(2)) \times Q(Q(3))$$

$$32477 := 77 + Q(Q(4) + Q(2)) \times Q(Q(3))$$

$$32488 := 88 + Q(Q(4) + Q(2)) \times Q(Q(3))$$

$$32499 := 99 + Q(Q(4) + Q(2)) \times Q(Q(3))$$

$$82608 := -80 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8)$$

$$82617 := -71 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8)$$

$$82626 := -62 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8)$$

$$82635 := -53 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8)$$

$$82644 := -44 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8)$$

$$82653 := -35 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8)$$

$$82662 := -26 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8)$$

$$82671 := -17 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8)$$

$$82680 := -08 + (Q(Q(6)) - Q(2)) \times Q(8)$$

$$62500 := 00 + Q(Q(5)) \times Q(Q(2) + 6)$$

Acknowledgement

The author is thankful to T.J. Eckman, Georgia, USA (email: jeek@jeek.net) in programming the scripts to develop these papers.

References

- [1] J. BARTON, Centered Polygonal Numbers, <http://www.virtuescience.com/centered-polygonal.html>.
- [2] H.E. DUDENEY, Amusements in Mathematics, EBD E-Books Directory.com, 1917.
- [3] H. HEINZ, Number Patterns, <http://www.magic-squares.net>.
- [4] R. KNOTT, Polygonal Numbers, <http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Figurate/figurate.html>.

- [5] **R. KNOTT**, The Mathematical Magic of the Fibonacci Numbers, <http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibmaths.html>
- [6] Wolfram Math World, Polygonal Numbers, <http://mathworld.wolfram.com/PolygonalNumber.html>.
- [7] Wolfram Math World, Centered Polygonal Numbers, <http://mathworld.wolfram.com/CenteredPolygonalNumber.html>.
- [8] **J.S. MADACHY**, Mathematics on Vacations, Charlers Scriber's Son, New York, 1966.
- [9] I.J. TANEJA, Selfie Numbers: Consecutive Representations in Increasing and Decreasing Orders, RGMIA Research Report Collection, **17**(2014), Article 140, pp. 1-57. <http://rgmia.org/papers/v17/v17a140.pdf>.
- [10] I.J. TANEJA, Different Types of Pretty Wild Narcissistic Numbers: Selfie Representations - I, RGMIA Research Report Collection, **18**(2015), Article 32, pp.1-43. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a32.pdf>.
- [11] I.J. TANEJA, Selfie Numbers: Representations in Increasing and Decreasing Orders of Non Consecutive Digits, RGMIA Research Report Collection, **18**(2015), Article 70, pp.1-104. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a70.pdf>.
- [12] I.J. TANEJA, Selfie Numbers - I: Symmetrical and Unified Representations, RGMIA Research Report Collection, **18**(2015), Article 174, pp.1-94. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a174.pdf>.
- [13] I.J. TANEJA, Selfie Numbers - II: Six Digits Symmetrical, Unified and Patterned Representations Without Factorial, RGMIA Research Report Collection, **18**(2015), Article 175, pp.1-41. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a175.pdf>.
- [14] I.J. TANEJA, Selfie Numbers - III: With Factorial and Without Square-Root - Up To Five Digits, RGMIA Research Report Collection, **19**(2016), Article 16, pp.1-52, <http://rgmia.org/papers/v19/v19a16.pdf>.
- [15] I.J. TANEJA, Selfie Numbers - IV: Addition, Subtraction and Factorial, RGMIA Research Report Collection, **19**(2016), Article 163, pp.1-42, <http://rgmia.org/papers/v19/v19a163.pdf>.
- [16] I.J. TANEJA, Selfie Numbers - V: Six Digits Symmetrical Representations with Factorial, RGMIA Research Report Collection, **19**(2016), Article 164, pp.1-60, <http://rgmia.org/papers/v19/v19a164.pdf>.
- [17] I.J. TANEJA, Concatenation-Type Selfie Numbers With Factorial and Square-Root, RGMIA Research Report Collection, **20**(2017), Art. 138, pp. 1-42, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a138.pdf>.
- [18] I.J. TANEJA, Digit's Order Selfie Numbers: Factorial and Square-Root, RGMIA Research Report Collection, **20**(2017), Art. 140, pp. 1-86, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a140.pdf>.
- [19] I.J. TANEJA, Digit's Order Selfie Numbers: Fibonacci and Triangular Values, RGMIA Research Report Collection, **20**(2017), Art. 141, pp. 1-67, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a141.pdf>.

- [20] I.J. TANEJA, S-gonal and Centered Polygonal Selfie Numbers, and Connections with Binomials Coefficients, RGMIA Research Report Collection, **20**(2017), Art. 43, pp. 1-42, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a43.pdf>.
- [21] I.J. TANEJA, Crazy, Selfie, Fibonacci, Triangular, Amicable Types Representations of Numbers, RGMIA Research Report Collection, **21**(2018), Art. 3, pp. 1-140, <http://rgmia.org/papers/v21/v21a03.pdf>.
- [22] I.J. TANEJA, 2019 In Numbers, **Zenodo**, December 31, 2019, pp. 1-27, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2529103>;
<http://bit.ly/2GKYEYs>.
- [23] I.J. TANEJA, Triangular-Type Selfie Numebrs, **Zenodo**, Open Access. February 17, 2019, pp. 1-91,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.2567571>
- [24] I.J. TANEJA, Selfie Numbers With Binomial Coefficients, **Zenodo**, Open Access. February 18, 2019, pp. 1-116,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.2571472>.
- [25] I.J. TANEJA, Fibonacci Sequence and Selfie Numbers, **Zenodo**, Open Access. February 19, 2019, pp. 1-233,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.2572044>.
- [26] I.J. TANEJA, Simultaneous Representations of Selfie Numbers in Terms of Fibonacci and Triangular Numbers, **Zenodo**, Open Access. February 20, 2019, pp. 1-115, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2574136>.
-